

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI
TURKIY DAVLATLAR GEOGRAFUYA JAMIYATI
UFA FAN VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
OZARBOYJON GEOGRAFIYA INSTITUTI
QOZON FEDERAL UNIVERSITETI**

**Казанский
федеральный
УНИВЕРСИТЕТ**

**«GEOGRAFIYA TA’LIMINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA YUQORI
MALAKALI PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

**«ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической конференции

**«PROBLEMS OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED TEACHING STAFF IN THE
CONTEXT OF MODERNIZATION OF GEOGRAPHICAL EDUCATION»**

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

2026-yil 23-24-aprel

II TOM

Jizzax-2026

UDK: 55 (09)

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari
Jizzax - 2026. - 440 bet.

Mas'ul muharrir:

G'o'dalov Mirkomil Ravshanovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasini mudiri, g.f.f.d., (PhD), dotsent

Tahrir hay'ati:

Xakimov K.M., Karimov I.E., Xoldorova G.M., Adilova O.A., Haydarova S.A.

Taqrizchilar:

Hikmatov Fazliddin Hikmatovich - geografiya fanlari doktori, professor
Abbasov Subxon Burxonovich - geografiya fanlari doktori, professor
Sharipov Shavkat Muxamajonovich - geografiya fanlari doktori, professor

Texnik sahifalovchi:

Murodullayev H.K.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallariga oid mazkur to'plam, «**Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari**» eng zamonaviy metodlarini amaliyotga tadbiiq etilishiga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Shuningdek, to'plamda Yangi O'zbekistonda geografiya ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan strategik vazifalar; tabiiy geografiya va geokologiyani tabiat hamda atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb muammolari; mintaqalarni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fanining ustuvor vazifalari; geografiya fani va ta'limida iqlimiy o'zgarishlar hamda suv muammolari bilan bog'liq innovatsion tadqiqotlar kabi yirik masalalarni ijobiy hal etishni nazariy jihatlari alohida ta'kidlangan.

Mazkur to'plam geograf, ekolog, gidrolog, iqlimshunos va iqtisodchi mutaxassislar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar hamda geografiya faniga qiziquvchi keng jamoatchilik uchun mo'ljallangan.

To'plamdan o'rin olgan maqolalardagi ma'lumotlar, ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar javobgar.

<https://doi.org/10.55640/iscrc-3214>

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari Jizzax davlat pedagogika universiteti Kengashining
2026-yildagi yig'ilishida muhokama qililib, nashrga tavsiya etilgan.

© Jizzax davlat pedagogika universiteti, 2026

© Geografiya kafedrasini, 2026

SO'Z BOSHI

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
rektori,
pedagogika fanlari doktori, professor
Maqsudjon Abdullayevich Yuldashevning
QUTLOVI*

*Assalomu aleykum. Hurmatli xalqaro
konferensiya ishtirokchilari, aziz
mehmonlar, muhtaram ustozlar, ilmiy
xodimlar va talabalar!*

Avvalo, Sizlarni, xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan muhtaram olimlarni, mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari, va boshqa ilmiy markazlardan kelgan barcha ilm ahli - olimlarni, soha mutaxassislarini Jizzax davlat pedagogika universitetiga xush kelibsiz deyman. Universitetimizning Geografiya kafedrasidan o'tkazilayotgan **«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari»** mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada faol ishtirokingiz uchun barchangizga samimiy minnatdorchilik bildiraman!

Hurmatli xalqaro anjuman ishtirokchilari, hammaga ma'lumki, mazkur konferensiyasining asosiy maqsadi Yangi O'zbekistonda geografiya ta'limi sohasida amalga oshirilayotgan institutsional va strategik vazifalarni, tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilishning dolzarb muammolarini, barqaror rivojlanishda geografiya fanining ustuvor vazifalarini muhokama qilish va ularning yechimini topishga qaratilgan.

Mazkur xalqaro anjumandan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri shuki, soha mutaxassislari o'zaro tajriba almashadi, mintaqalardagi fan va amaliyotda erishilayotgan yutuqlardan xabardor bo'lishadi, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini muhokama qilishadi hamda geografiya ta'limi sohasida yuqori salohiyatli mutaxassis kadrlarni tayyorlashga o'zining munosib hissasini qo'shadi. Eng muhimi, xalqaro anjumanga mamlakatimizning yetakchi geograf olimlari bilan birga yosh tadqiqotchilar ham o'zlarining ilmiy izlanish natijalarini taqdim etishadi.

Ishonchim komilki, konferensiya ishtirokchilari, oliy ta'lim tizimida geografiya fanlarini o'qitish va yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash muammolari yechimlarini belgilash maqsadida xalqaro va o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantiradilar, geografiya fani yutuqlarini amaliyotga joriy qilishda xalqaro hamkorlik istiqbollarini belgilab berish bo'yicha o'zlarining ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarini ishlab chiqadilar.

Hurmatli anjuman ishtirokchilari, yana bir bor xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ishtirokchilariga samimiy minnatdorchilik bildiraman va konferensiya ishiga muvaffaqiyatlar tilayman.

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ
ректора Джизакского
государственного педагогического
университета, доктора педагогических
наук, профессора Максуджона
Абдуллаевича Юлдашева

*Здравствуйте! Уважаемые участники
международной конференции,
уважаемые гости, уважаемые
преподаватели, научные работники и
студенты!*

Прежде всего, я хотел бы приветствовать Вас, уважаемых ученых из зарубежных стран, всех ученых и специалистов из высших учебных заведений и других научных центров нашей страны, в Джизакском государственном педагогическом университете. Я хотел бы выразить всем вам искреннюю благодарность за активное участие в международной научно-практической конференции на тему **«Проблемы подготовки высококвалифицированных педагогических кадров в условиях модернизации географического образования»**, организованной кафедрой географии нашего университета!

Уважаемые участники международной конференции! Как всем известно, главная цель этой конференции - обсуждение и поиск решений институциональных и стратегических задач, реализуемых в сфере географического образования в Новом Узбекистане, актуальных проблем охраны природы и окружающей среды, а также приоритетных задач географии в устойчивом развитии.

Одной из главных целей этой международной конференции является обмен опытом между специалистами в данной области, ознакомление с достижениями науки и практики в регионах, обсуждение путей устранения существующих недостатков и внесение достойного вклада в подготовку высококвалифицированных специалистов в области географического образования. Самое главное, на международной конференции молодые исследователи, наряду с ведущими географами нашей страны, представят результаты своих научных исследований.

Уверен, что участники конференции будут и дальше развивать международное и взаимовыгодное сотрудничество в целях выявления решений проблем преподавания географии в системе высшего образования и подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, а также разработают свои научно обоснованные предложения и рекомендации по определению перспектив международного сотрудничества в реализации достижений географии на практике.

Уважаемые участники конференции, еще раз искренне благодарю участников международной научно-практической конференции и желаю ей успехов.

INTRODUCTION

GREETINGS

by the rector of Jizzakh State Pedagogical University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Maqsudjon Abdullayevich Yuldashev

Hello! Dear participants of the international conference, dear guests, respected teachers, scientific workers and students!

First of all, I would like to welcome you, respected scientists from foreign countries, all scientists and specialists from higher educational institutions and other scientific centers of our country, to Jizzakh State Pedagogical University. I would like to express my sincere gratitude to all of you for your active participation in the international scientific and practical conference on the topic “**Problems of training highly qualified pedagogical personnel in the conditions of modernization of geography education**” held by the Department of Geography of our university!

Dear participants of the international conference, as everyone knows, the main goal of this conference is to discuss and find solutions to the institutional and strategic tasks being implemented in the field of geography education in New Uzbekistan, the urgent problems of nature and environmental protection, and the priority tasks of geography in sustainable development.

One of the main goals of this international conference is that specialists in the field will exchange experience, become aware of the achievements in science and practice in the regions, discuss ways to eliminate existing shortcomings, and make a worthy contribution to the training of highly qualified specialists in the field of geography education. Most importantly, young researchers, along with leading geographers of our country, will present the results of their scientific research at the international conference.

I am confident that the participants of the conference will further develop international and mutual cooperation in order to identify solutions to the problems of teaching geography in the higher education system and training highly qualified pedagogical personnel, and will develop their scientifically based proposals and recommendations on defining the prospects for international cooperation in implementing the achievements of geography in practice.

Dear participants of the conference, once again I sincerely thank the participants of the international scientific and practical conference and wish the conference success.

3-SEKSIYA

3-СЕКЦИЯ

3-SECTION

**MINTAQALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY
GEOGRAFIYA FANINING USTUVOR VAZIFALARI**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ**

**PRIORITY TASKS OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY IN THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS**

UO'K 911.3:32(575)

MARKAZIY OSIYO YOKI O'RTA OSIYO?

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich

Namangan davlat universiteti,

geografiya va ekologiya asoslari kafedrasida professori, g.f.d., (DSc)

E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Toshpo'latov Abduqodir Maxammadjon o'g'li

Andijon davlat universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlari kafedrasida tayanch-doktoranti

E-mail: abduqodir.dsc@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yevrosiyo materigining markaziy qismida joylashgan Markaziy Osiyo subregionining nomlanish evolyutsiyasi tarixiy-geografik topotransformatsiya nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida mintaqaga nisbatan turli davrlarda qo'llanilgan «Turon», «Turkiston», «O'rta Osiyo», «Markaziy Osiyo» atamalarining shakllanish jarayoni, ularning tarixiy manbalarda aks etishi, hududiy qamrovi hamda siyosiy-geografik mazmuni ilmiy asosda yoritib berilgan. Shuningdek, hududning «Transoksiana», «Movarounnahr», «G'arbiy o'lka» kabi nomlari ham yozma va kartografik manbalar asosida tahlil qilinib, ularning semantik va hududiy talqinlari o'zaro qiyosiy baholangan. Turli ilmiy maktablar va geosiyosiy yondashuvlar natijasida yuzaga kelgan terminologik tafovut va noaniqliklarni bartaraf etish maqsadida Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston Respublikalarini o'z ichiga olgan hududni «Markaziy Osiyo» deb nomlash asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Turon, Turkiston, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Transoksiana, Movarounnahr, G'arbiy o'lka, Ichki Osiyo, tur xalqi, hartlend, rimlend, rayonlashtirish.

CENTRAL ASIA OR MIDDLE ASIA?

Abstract: This article analyzes the evolution of the nomenclature of the Central Asian subregion, located in the central part of the Eurasian continent, from the perspective of historical-geographical topotransformation. The study examines the formation process of the terms «Turan», «Turkestan», «Middle Asia» and «Central Asia», their representation in historical sources, territorial scope, and political-geographical content. In addition, the historical designations «Transoxiana», «Mawarannahr» and «Western Region» are analyzed on the basis of written and cartographic sources, and their semantic and territorial interpretations are comparatively assessed. In order to eliminate terminological discrepancies and ambiguities arising from different scholarly traditions and geopolitical approaches, the article substantiates the use of the term «Central Asia» to denote the region encompassing the Republics of Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan.

Keywords: Turan, Turkestan, Middle Asia, Central Asia, Transoxiana, Mawarannahr, Western Region, Inner Asia, Thur peoples, heartland, rimland, regionalization.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ИЛИ СРЕДНЯЯ АЗИЯ?

Аннотация: В данной статье анализируется эволюция наименования субрегиона Центральной Азии, расположенного в центральной части Евразийского материка, с позиции историко-географической топотрансформации. В рамках исследования рассматриваются процессы формирования терминов «Туран», «Туркестан», «Средняя Азия», «Центральная Азия», их отражение в исторических источниках, территориальный охват и политико-географическое содержание. Кроме того, на

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

основе письменных и картографических материалов проведён анализ исторических наименований «Трансоксана», «Мавераннахр», «Западный край», а также дана сравнительная оценка их семантических и территориальных интерпретаций. В целях устранения терминологических расхождений и концептуальной неопределённости, сформировавшихся в рамках различных научных школ и геополитических подходов, обоснована целесообразность использования термина «Центральная Азия» для обозначения региона, включающего Республики Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ключевые слова: *Туран, Туркестан, Средняя Азия, Центральная Азия, Трансоксана, Мавераннахр, Западный край, Внутренняя Азия, народ тура, хартленд, римленд, районирование.*

Kirish va muammoning qo'yilishi. Jahon mamlakatlari tabiiy sharoitining xilmaxilligi, tarixiy rivojlanish xususiyatlari, etnokonfessional tarkibi va o'zaro geosiyosiy aloqalarining uyg'unligi asosida guruhlashtiriladi. Jumladan, BMT tamoyillariga ko'ra Afrika, Amerika, Avstraliya va Okeaniya, Osiyo, Yevropa makromintaqalari bir necha subregionlarga bo'linadi. Bunday mintaqalarga ajratish hududiy jarayonlarni qiyosiy tahlil qilish, geosiyosiy vaziyatni aniqroq baholash va rivojlanish tendensiyalarini asosli talqin qilish uchun metodologik po'ydevor yaratadi.

Geosiyosiy jihatdan Osiyo va Yevropa makromintaqalarini o'z ichiga oluvchi Yevrosiyosiy materigi alohida ahamiyat kasb etadi. XX asr boshida Helford Makkinder nazariyasiga ko'ra, materikning kontinental bloki - Hartlend, ya'ni «dunyoning yuragi» deb yuritila boshlanadi. Bunga muqobil ravishda II Jahon urushi arafasida Nikolas Spaykmen tomonidan AQSh manfaatlariga xizmat qiluvchi Rimlend nazariyasi ishlab chiqiladi. Rimlend orqali Hartlendga kirishning ikki darvozasi - Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo hisoblanadi. Shu jihatdan, bu ikki mintaqada geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi namoyon bo'lib turadi.

Markaziy Osiyo Yevrosiyoning markaziy qismida joylashgan o'ziga xos hudud bo'lib, tabiiy va inson resurslariga g'oyat boy, ayniqsa, yadroviy qurolga ega bo'lgan Rossiya - Xitoy - Eron mamlakatlari o'rtasida joylashgan geostrategik ahamiyatga ega mintaqaga hisoblanadi. Tarkibida 5 ta mustaqil davlat - Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari joylashgan. Maydoni 4,0063 mln km kv, aholisi qariyb 85 mln kishini tashkil qiladi.

Masalaning o'rganilishi. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasi o'tmishda qanday nomlangani, toponimik atamalar evolutsiyasiga xos bo'lgan jarayonlar tarixiy manbalar [1, 57] asosida tahlil qilingan. Ilmiy va metodologik asosga ega bo'lgan yangi yondashuvlar keltirib o'tilgan.

Ishning maqsad va vazifalari. Mazkur tadqiqotning maqsadi Markaziy Osiyo mintaqasining nomlanish evolyutsiyasini tarixiy-geografik transformatsiya kontekstida kompleks o'rganish, turli davrlarda shakllangan terminologik talqinlarni qiyosiy tahlil qilish va mavjud tafovutlarni bartaraf etishga qaratilgan asosli konseptual yondashuvni taklif etishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- Markaziy Osiyo mintaqasining nomlanish evolyutsiyasini tarixiy-geografik transformatsiya jarayonlari bilan bog'liq holda davriy va konseptual jihatdan tahlil qilish;
- mintaqaga nomlanishiga doir turli geosiyosiy yondashuvlar doirasida shakllangan terminologik talqinlarni taqqoslash va ularning metodologik asoslarini aniqlash;
- mavjud terminologik noaniqlik va tafovutlarni tizimlashtirish asosida mintaqaga

nomlanishining zamonaviy siyosiy geografik mezonlarga mos, ilmiy asoslangan konseptual yondashuvni taklif etish.

Material va metodlar. Ushbu maqolada yoritilgan mavzuni tahlil qilishda tarixiy-geografik tahlil, geografik taqqoslash, monografik tahlil, terminologik-semantik tahlil, diskursiv va sistemali yondashuv usullaridan foydalanilgan.

Natijalar va ularning muhokamasi. Mintaqa insoniyatning qadimiy beshiklaridan biri hisoblanadi. Arxeologik taqdiqotlarga ko'ra, So'x vodiysida joylashgan Selung'ur g'oridagi topilmalar bu yerlarda 1,5 mln yil avval odam yashaganligini tasdiqlaydi [46]. Shuningdek Markaziy Farg'ona, Yettisuv, Hisor vodiysida mezolit davriga oid manbalar mavjud. Neolit davrida Xorazm va Zarafshon vohalari, Haydarkon, Mo'g'iltog', Kopetdog' etaklaridagi Chaqmoqli kabi hududlarda 5-6 ming yillar avval aholi xo'jalik faoliyati yanada kengaygan. Miloddan avvalgi IV ming yillikda sug'orma dehqonchilik natijasida ariq va anhorlar qazilgan, donli ekinlar ekila boshlangan.

Eneolit davriga kelib Turkmanistonning janubi, Quyi Amudaryo va Quyi Zarafshonda hunarmandchilik rivojlangan, mehnat qurollari tamokillashgan. Miloddan avvalgi III-II ming yilliklarda Qoratorov, Farg'ona vodiysi, Ohangaron vodiysi, Janubiy O'zbekistondagi qazishma ishlari natijasida hududda moddiy madaniyat yodgorliklari topilgan. Miloddan avvalgi II-I ming yilliklarda esa mintaqada 100 dan ziyod arxeologik yodgorliklar va madaniyat markazlari aniqlangan. Xususan, ilk davlatchilik tarkib topa boshlagan, zardushtiylik dini shakllangan va sivilizatsiya rivojlangan.

Uch ming yillik davlatchilik tariximiz davomida Qadimgi Xorazm, Afrosiyob, Baqtriya, Kushon imperiyasi, Turk xoqonligi, Movarounnahr, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar davlati va Chingizxon imperiyasi kabi o'z davrining rivojlangan mamlakatlarining siyosiy kuch markazlaridan biri bo'lgan bo'lsa, XIV asrning ikkinchi yarmidan Amir Temur tomonidan markazlashgan ulkan saltanatga aylantirilgan. Mintaqaning geosiyosiy salohiyati, o'z vaqtida Osiyo, Afrika va Yevropa hududining katta qismini qamrab olgandi.

Keyinchalik, vujudga kelgan Shayboniylar davlati o'rnida yillar o'tib bitta amirlik (Buxoro amirligi) va ikkita xonlik (Xiva va Qo'qon xonliklari) tarkib topadi. XIX asrning oxiriga kelib Rossiya Imperiyasi tomonidan vassalga aylantiriladi va XX asrning boshidan sovetlar hokimiyati o'rnatilgach, mustamlakachilik siyosati amalga oshirila boshlanadi. Nihoyat, 1991-yil 70 yildan ortiq vaqt davom etgan mustabid tuzum barham topib, mintaqa mamlakatlari to'laligicha mustaqillikka erishadi.

Hudud boy tarixga ega. Ammo u o'tmishda qanday nomlar bilan atalgan? Zero, mintaqamizga qo'shni o'lkalar uzoq yillardan beri deyarli bitta nom bilan ataladi. Chunonchi, kunchiqarda sharqning oltin ajdahosi - Xitoy (Chin), janubi-sharqda ertaklar o'lkasi - Hindiston (Hind), janubi-g'arbda madaniyat beshiklaridan biri - Eron nomlarining ildizi ming yilliklarga borib taqaladi [55]. Biroq Kaspiydan to Chingacha, Uraldan to fors sarhadlarigacha yastanib yotgan o'lkamiz nomlanishida anchagina noaniqliklar bor. Mintaqaga nisbatan qo'llaniladigan Turon, Turkiston, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo nomlari tarixan qanday tarkib topgan?

Turon. Turon - mintaqaning eng qadimiy nomi. Chunonchi, 2700 yillik tarixga ega zardushtiylikning muqaddas «Avesto» kitobida keltirilishicha, Orol havzasida «tur» (thur) xalqi istiqomat qilgan [23] hamda Turon (*tryn*) geografik nomi «Turlar mamlakati» tarzida qo'llanilgan. Bu xalqlar mil. avv. I ming yillikning boshlarida qudratli harbiy-siyosiy birlashma sanalgan [1]. Qadimgi fors bitiklarida so'g'diylar, xorazmiylar, turklar, saklar va xunlar umumiy nom bilan turlar deb atalgan [35]. Islom kirib kelganidan so'ng ham Turon toponimi

o'z mavqeyini yo'qotmagan. Zero, arab olimi Yoqut Hamaviyning keltirishicha, Turon (توران) Movarounnahr diyorining asl nomi hisoblangan [8].

Demak, mintaqaning antik va ilk o'rta asrlardagi nomi Turon bo'lgan. Keyinchalik ushbu toponim transformatsiyaga uchragan, biroq Turon varianti ham iste'moldan chiqib ketmagan.

Turkiston. Turkiston - mintaqaning umumiy nomi sifatida VI-VII asrlardan boshlab, 639-yildan qo'llanilgan toponim. Bu nom Turon atamasining o'zgargan variant bo'lib, VI asrdan turk qabilalarining siyosiy mavqeyi ortishi bilan vujudga kelgan. Richard Frayning fikricha, turk so'zi tur+k tuzilmasiga ega bo'lib, -k affiksi ko'plik ma'nosini bildiradi va «tur xalqlari» so'zini ifodalagan bo'lishi mumkin [48]. Boshqa tomondan turklar alohida qabila hisoblangan [31]. Mirzo Ulug'bekning «To'rt ulus tarixi» kitobida keltirilisha, turk nomi qabila boshlig'i Turk ibn Yofas ibn Nuh (a.s.) nomi bilan bog'liq. Zero kitobda keltirilishicha: «Nuh ... kemani o'zining uch farzandi - Yofas, Som, Hom yordami va ko'magi bilan qurdi [10; 37-b.]. «Yofas ibn Nuh (a.s.) o'g'illarining to'ng'ichi Turk ibn Yofas ibn Nuh edi... [10; 43-b.]. Shundan so'ng, Yofas ibn Nuh (a.s.) jahonni o'z o'g'illariga taqsimlab beradi. Jumladan, Turkka «Chin Mashriqi... rus yerlari... beshinchi iqlimning 1/3 qismidan shimolning zulmotigacha» tayin etadi. Biroq «Turonzamin va Turkistonni Yofas ibn Nuh (a.s.) o'ziga asrab qo'ygandi. Shu sababli, uni Abut-turk (Turklarning otasi) deyishgan» [10; 44-b.]. Bundan ko'rinadiki, Nuh (a.s.) payg'ambarning avlodlaridan hisoblanmish turklar sekin-asta hozirgi Markaziy Osiyo hududlarida keng tarqala boshlagan.

Asrlar o'tishi bilan Turk ibn Yofas ibn Nuh (a.s.) avlodlari Turk xoqonligiga asos solishadi. Natijada, 565-yili Turk xoqonligi So'g'dni egallagach, Turkiston (*twrkstn*) toponimi [15] Turon atamasi o'rniga qo'llanila boshlagan [55]. Zero, XX asr o'rtalarida O.I.Smirnova Samarqandda zarb qilingan tangalarni tahlil qilib, so'g'diy tilda bitilgan *xwβ twrk* yozuvini «Turklar hukmdori» tarzida e'tirof etadi [45; 18-b.]. Bundan ma'lum bo'ladi, So'g'd sarhaddari ushbu davrga kelib turklar tasarrufida bo'lgan (1-rasm). Hudud nomi sifatida «Turkiston» atamasi 639-yilgi so'g'd savdo hujjatlarida foydalanilgan [7]. Demak, o'lkaning nomlanishi ushbu davrga kelib yangicha qiyofa kasb eta boshlaydi.

1-rasm. Samarqanddan topilgan so'g'diy tanga (VI-VII asrlar)

Chunonchi, sosoniylar tomonidan Turonning muqobili sifatida Turkiston toponimi qo'llana boshlanadi [5; 193-b.], VII asr matnlari asosida tuzilgan «Bundahishn» kitobida ham Turkiston tilga olinadi. Biroq, ikkala atama ham teng foydalaniladi. Jumladan, X asrning buyuk fors adibi Abulqosim Firdavsiy «Shohnoma» asarida o'sha davrning buyuk saltanatlari - Eron va Turonni tilga oladi [21]. Shu tariqa, ikki toponimni sinonim tarzida foydalanish odatiy holatga aylanadi.

Sharq geografiyasi asoschisi Muhammad al-Xorazmiy (IX asr) «Surat ul-Arz» kitobida yunonlar Skifiya deb nomlagan o'lkamizni «Bilod at-Turk» (Turklar mamlakati) deya qayd etadi [50; 18-b.]. Keyinroq Beruniy (XI asr) o'zining «At-Tahfim» kitobida esa «Ajnas al-Turk» (Turkiy qabilalar) sifatida xaritaga tushiradi [53]. Shuningdek, Turkiston atamasiga

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» [16] (1069-y.), Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'otit-turk» (1072-y.) asarlarida ham duch kelish mumkin. Sohibqiron Amir Temur ham o'z hukmlarini: «Bizkim, mulki Turon, amiri Turkiston» [13] deb boshlagani esa hech kimga sir emas.

O'rta asrlarda o'lkamiz «Movarounnahr» (Daryoning narigi tomoni) deb atalgan bo'lib, ilk bor arablar tomonidan ishlatilgan. Arab va ajam, boshqa musulmon olimlar ham o'z asarlarida Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi hududlarni Movarounnahr (ما وراء النهر) deb qayd etishgan. Lekin bu nom hozirgi butun mintaqani ifodalagani aniq emas. Chunki Amudaryodan janubdagi hududlar Xuroson, Sirdaryodan shimoldagi o'lkalar esa Dashti Qipchoq deb yuritilgan. Amir Temur saltanati Sohibqironning avlodlari o'rtasida taqsimlangach, Movarounnahr asosan ikki daryo oralig'idagi hududlar uchun xos nom bo'lgan. Xususan, Z.M.Bobur o'zining «Boburnoma» kitobida Andijonga ta'rif berarkan: «Movarounnahrda Samarqand va Kesh qo'rg'onidin so'ngra mundin ulug'roq qo'rg'on yo'qtur...» [17; 8-b.] deya keltiradi. Aholisini esa turk deb quyidagicha tasvirlaydi: «...Eli turkdir. Shahr va bozorisida turkiy bilmas kishi yo'qtur». Boburnomada Turkiston atamasi esa Movarounnahrda shimoldagi hududlarni ifodalash uchun ham ishlatilgan.

G'arbda esa mintaqani nomlash uchun Movarounnahrning keng ma'nosidan foydalanilgan. Xususan, Movarounnahr so'zining lotincha ekvivalenti asosida «Transoksiana» (Oks ortidagi hududlar) atamasi qo'llanilgan [51; 74-b.].

Umuman olganda, Movarounnahr va Xuroson hududlari umumiy Turkistonning bir qismi sifatida qaralgan. Shuningdek, Turkistonga V.V.Bartold ta'biri bilan aytganda, Orol havzasidan tashqari Xitoyning g'arbidagi uyg'urlar istiqomat qiladigan hozirgi Shinjon-uyg'ur avtonom rayoni ham kirgan. Bu yerlar adabiyotlarda «Sharqiy Turkiston» deb nomlanadi. Xitoy solnomalarida esa Chinga nisbatan g'arbiy o'lka ma'nosini bildiruvchi «Xī-yù» (西域) atamasi ishlatilgan [29].

Turkiston nomi o'lkani Rossiya Imperiyasi bosib olgan davrda ham foydalanilgan. Chunonchi, XVII asrda mintaqani savdogar, elchi ko'rinishida o'rganish uchun kelgan xorijlik ayg'oqchilar [25], XVIII-XIX asrlarda ilmiy jihatdan o'rgangan olimlar o'z qaydnomalarida «Turkiston» deya e'tirof etishgan. Xususan, A.Levshin mintaqaning Rossiyaga chegaradosh shimoliy qismlari haqidagi rus topografik-geodezik manbalarini jamlab, 1831-yili «*Qirg'iz-qozoqlarga va Turkistonga tegishli yerlar xaritasi*»ni tuzadi [36; 90-b.]. Shimoliy dashtlardan janubdagi mintaqa cho'llarini I.G.Borshchovning 1870-yillardagi rayonlashtirish tajribasini I.V.Mushketov: «Borshchovning yuksak iste'dod bilan yozilgan ilmiy ishi Turkiston haqidagi bilimlarimizgagina emas, balki umuman fanga qo'shilgan qimmatli hissa bo'ldi...» deya e'tirof qiladi. O'zi esa olti yil davomida Tyanshan va Oloy tizmalari hamda Turon tekisligiga ekspeditsiya uyishtirib, olib borgan katta izlanishlari o'laroq 1886-yili «*Turkiston*» nomli klassik asar nashr ettiradi. I.V.Mushketov ushbu kitobida o'lkaning kam o'rganilgan, orografiyasi murakkab, yo'llari og'ir rayonlarini mukammal tadqiq etgan A.P.Fedchenko haqida ham keltirib o'tadi. Xususan, Fedchenkning 1869-1872-yillardagi ekspeditsiyalari «Turkistonni ilmiy tadqiq qilishdagi butun bir davr» ekanligiga urg'u beradi [40]. Darhaqiqat, A.P.Fedchenkning ilmiy kashfiyotlari juda yuqori qiymatga ega bo'lib, «*Turkistonga sayohat*» asarida nodir materiallar keltirilgan [47].

Turkiston o'lkasini o'rganishda alohida o'rin tutgan olim G.S.Karelinning suhbatlari yosh tadqiqotchi N.A.Seversov qalbida o'lka tabiatiga katta qiziqish uyg'otadi. Shundan keyin N.A.Seversov mazkur o'lkani o'rganish hayotimning asosiy ilmiy maqsadiga aylandi, deb

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

«Turkiston hayvonlarining vertikal va gorizantal tarqalishi» nomli asarida qayd etib o'tadi [44]. Qolaversa, 1896-yili S.I.Korjinskiyning «Turkiston o'simliklari ocherki» umumlashma asarida olimning Turon tekisligi, Farg'ona vodiysi va Oloy tizmasidagi ekspeditsiyalarining geobotanik natijalari aks etgandi [43; 115-b.] va h.k.

Demak, XIX asrning oxiriga kelib, mintaqa tabiiy gegografiyasi haqidagi faktik materiallar nihoyatda ko'payadi. Barcha tahlillar natijasida rus adabiyotlarida «Turkiston o'lkasi» tushunchasi qaror topadi [43; 121-b.] va 1897-yili Imperiya Geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi tashkil etiladi [9].

XX asrning boshlaridagi tadqiqotlarda komponentlar tizimli o'rganila boshlanadi va tabiiy jihatdan o'lkani rayonlashtirish ishlariga ko'proq ahamiyat beriladi. 1910-1917-yillar davomida ham mintaqani nomlashda Turkiston, Turkiston o'lkasi atamalaridan foydalanilgan. Jumladan, L.I.Prasolovning «Turkiston tuproqlari» asari asosida Rossiya Osiyo qismining birinchi tuproq xaritasi ishlab chiqiladi [43; 135-b.]. 1910-yili Toshkentda «Gidrometrik bo'lim» tashkil etiladi hamda qisqa vaqt ichida 100 dan ortiq gidrologik postlar, 70 dan ortiq meteorologik punktlar va Turkiston harbiy topografiya bo'limi tashkil etiladi.

1917-yil oktabrda Rossiya Imperiyasida ro'y bergan davlat to'ntarishi natijasida siyosiy-mafkuraviy va ilmiy muhit o'zgarishlarga uchraydi. Inqilobdan so'ng qisqa davr ichida «Turkiston o'lkasi» toponimi qo'llanib turilgan bo'lsa-da, keyinchalik uning o'rniga sun'iy ravishda «O'rta Osiyo» muomalaga kiritiladi.

O'rta Osiyo. O'rta Osiyo - mintaqamiz uchun sovetlar tomonidan qo'llanilgan geografik tushuncha.

Rossiya Imperiyasida 1917-yilning kuzida sodir bo'lgan voqealar Turkistonga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymadi. Chunonchi, Rossiyada fuqarolar urushi va chet el harbiy intervensiyasiga qarshi kurash yillarida imperiyaning mintaqadagi sobiq hududlarida mustaqil davlatlar - Buxoro amirligi va Xiva xonligi mavjud edi, muxtoriyatli hududlar (Turkiston Muxtoriyati) tarkib topadi. Biroq Turkiston Muxtoriyati 72 kundayoq yakson etiladi, Buxoro va Xivada monarxiya ag'dariladi. «Markaz» - Moskva tomonidan Turkiston Avtonom Sovet Respublikasi (1918-yil 30-aprel) tashkil etiladi. Mintaqada qadimiy davlatchilik tizimi o'rniga yangi tuzumni tashkil etishdan maqsad esa bolsheviklar manfaatlarini asosida tellurokratik hokimiyatni o'z qo'liga olish edi.

Mazkur faoliyatni amalga oshirish doirasida Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullanuvchi Turkkommissiya tashkiloti tuziladi. Chunonchi, ushbu komissiya raisi Yan Ernestovich Rudzutak 1920-yil o'z tezislarida Turkiston ASSRni milliy belgilariga qarab ajratish taklifini olg'a suradi. Milliy-hududiy chegaralanishga oid tezislar shu yilning iyun oyida Rossiya Kommunistik Partiyasi Markaziy Qo'mitasining «Partiyaning Turkistondagi vazifalari haqida» deb nomlangan qarori loyihasiga kiritiladi [33]. V.I.Lenin 1920-yilning 13-iyunida Turkkommissiya qarorining loyihasini shaxsan ko'rib chiqadi va, o'sha paytdayoq, Turkistonni «Узбекия», «Киргизия», «Туркмения» hamda boshqa etnik guruhlarga bo'lib, parchalab tashlashni, ularning xaritasini tuzish zarurligini ta'kidlaydi [38]. Bu orada mintaqa har tomonlama puxta, kichik qismlarga rayonlashtirgan holda o'rganiladi. Chunonchi, Y.I.Poslavskiy va G.N.Cherdansev tomonidan avval «Turkiston», so'ng «O'rta Osiyo» nomi bilan iqtisodiy rayonlashtirish materiallari e'lon qilinadi [37].

Shuningdek, 1924-yil 12-iyunda RKP(b) MK bosh kotibi I.Stalin taklifi bilan RKP(b) MK Siyosiy byurosining «O'rta Osiyo respublikalarining milliy-hududiy chegaralanishi to'g'risida» nomli maxsus qarori qabul qilinadi va bu qaror bilan mazkur jarayon o'zining

yakunlovchi so'nggi bosqichiga kiradi. Natijada, Turkiston o'lkasida ming yillardan buyon tarkib topgan yaxlit xo'jalik tuzilmalariga qaramay, milliy-hududiy chegaralanish o'tkazilib, 1924-yil 27-oktabrda to'la-to'kis yakunlanadi [20; 253-b.]. Milliy-hududiy chegaralanish o'tkazilganidan so'ng hozirgi O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston hududi O'rta Osiyo iqtisodiy rayoni, Qozog'iston esa alohida iqtisodiy rayon sifatida ajratiladi. Shu bois, siyosiy-iqtisodiy jihatdan «O'rta Osiyo va Qozog'iston» atamasi qo'llanila boshlagan [41; 10-b.]. Oqibatda, Turkiston nomi iste'moldan chiqarib yuboriladi. Chunki «Turkiston - turkistonlik xalqlar Vatani» sifatida milliy mustaqillikka intilishni kuchaytirib yuborishi mumkin edi [42].

Biroq nima sababdan, aynan mazkur kengliklarga nisbatan Gumboldt tomonidan qo'llanilgan «Markaziy Osiyo» atamasi qo'llanilmagan? Chunki «markaz» tushunchasi ko'proq kuch-qudrat, iqtisodiy yadro sifatida talqin qilingan. Shu bois, mintaqamizga nisbatan «o'rta» tushunchasini ishlatish belgilab qo'yilgan.

Sobiq Ittifoq davrida nashr etilgan deyarli barcha darslik, o'quv qo'llanma, monografiya, maqola yoki boshqa adabiyotlar, kundalik muloqotda mintaqamiz uchun «O'rta Osiyo» yoki «O'rta Osiyo va Qozog'iston» nomi foydalanilgan. O'lkaning chegaralari tabiiy obyektlar orqali o'tkazilib, rayonlashtirish ishlariga ko'proq e'tibor qaratilgan. Afsuski, o'tgan asrning o'rtalarida L.N.Babushkin va N.A.Kogay [26] «chegaralab bergan» hududlar - provinsiya, okrug va rayonlar nazariyasi hozirda ham maktab [19] va oliy ta'lim [27] tizimida ishlatilib kelinmoqda. Vaholanki, jahonning aksariyat mamlakatlari hududlarga tabiiy geografik tavsif berish xo'jalik faoliyatini hududiy tashkil etish imkonini beruvchi ma'muriy chegaralar doirasida amalga oshiriladi [4].

Aslida, o'lkaning tabiiy geografik chegaralari murakkab bo'lib, ular siyosiy-ma'muriy chegaralar bilan to'liq mos kelmaydi. Xususan, Qozog'istonning g'arbiy va shimoliy hududlari tabiiy geografik mezonlar asosida O'rta Osiyo tarkibiga kiritilmaydi. Aksincha, o'lkaning sharqiy chegaralari Xitoyning g'arbiy qismlarini, janubiy chegaralari esa Afg'oniston va Eronning shimoliy hududlarini qamrab oladi (2-rasm). Bunday talqin tabiiy komponentlarning yaxlitligi va landshaft-geografik omillarning uzviyligi nuqtai nazaridan ilmiy asoslangan. Biroq, XXI asr sharoitida hududni faqat tasnifiy tavsiflashdan ko'ra, uning tabiiy resurs salohiyatidan oqilona foydalanish, mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, hududni tabiiy geografik o'lka sifatida tahlil qilishda, mintaqaning besh mustaqil davlati doirasida shakllangan siyosiy-hududiy reallikni inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

2-rasm. O'rtasiyo tabiiy geografik o'lkasi

Zero, O'rtasiyo mintaqamiz uchun sovetlar tomonidan kiritilgan tushuncha hisoblanadi. Biroq uning II darajali «mavqeyi» bugungi mustaqil respublikalardan iborat region uchun mutlaqo mos emas. Shu bois, xalqaro miqyosda e'tirof etiladigan neytral - Markaziy Osiyo atamasidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyo Yevrosiyo materigining markaziy qismida joylashgan hududlar majmuasini ifodalovchi umumiy regional toponim hisoblanadi. Hozirgi ilmiy adabiyotlarda mazkur atamaning ikki asosiy talqini shakllangan.

I. Markaziy Osiyo - tabiiy va siyosiy geografik jihatdan farqlanuvchi hududlar majmui. Mazkur yondashuv asosan Sobiq Ittifoq davrida shakllangan ilmiy qarashlar va hududiy rayonlashtirish tamoyillari ta'sirida rivojlangan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq, Markaziy Osiyo tabiiy va siyosiy geografik mazmunda turlicha talqin etiladi.

Tabiiy-geografik jihatdan Markaziy Osiyo o'lkasi Xitoy va Mongoliyaning katta qismini qamrab olgan, asosan berk havzali hududlardan tashkil topgan mintaqasi sifatida qaraladi (3-rasm). Chunonchi, Gumboltdan farqli o'laroq yana bir nemis olimi Ferdinand fon Rixtgofer Turkiston Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinganidan so'ng, Markaziy Osiyo atamasini faqat g'arbda Pomir, sharqda Katta Xingan, shimolda Oltoy va janubda Tibet tog'lari bilan chegaralangan hududga nisbatan qo'llashni taklif etgan.

3-rasm. Yevrosiyoning tabiiy geografik o'lkalari

Sovet olimlari Gumboldtning «...baland tog'lar bilan o'ralgan, okeanlardan uzoqda joylashgan va cho'l landshaftlari hukmron» bo'lgan Osiyo o'lkasini Markaziy Osiyo deb atagani va Rixtgoferning yondashuvini asos qilib olishgan. Jumladan, T.V.Vlasova Markaziy Osiyoning shimoliy va g'arbiy chegaralarini sobiq Sovet Ittifoqi hududiy chegaralari bo'ylab, sharqiy chegarasini Katta Xingan tizmasi va Ordos yassi tog'ligi orqali, janubiy chegarasini esa Tibet tog'ligi bo'ylab belgilaydi [30; 202-b.]. A.M.Ryabchikov tahriri ostida nashr etilgan «Dunyo qit'alari tabiiy geografiyasi» darsligida esa o'lka tarkibiga Tibet to'laligicha kiritiladi [24; 211-b.]. Sovet olimlari Osiyoni rayonlashtirishda hududiy bo'linishning ushbu yondashuvidan keng foydalanishgan.

Biroq Markaziy Osiyo atamasini bir vaqtning o'zida tabiiy geografik o'lka sifatida G'arbiy Xitoy va Mongoliya hududlariga, siyosiy geografik mintaqa sifatida esa Orol havzasiga nisbatan qo'llash hududiy tasnif va ilmiy talqinda noaniqliklarga olib keladi. Shu sababli, G'arbiy Xitoy va Mongoliyani qamrab oluvchi, okeanlarga chiqmaydigan berk havzali tabiiy makonni «Ichki Osiyo» (Inner Asia) atamasi bilan belgilash maqsadga muvofiqdir. Ushbu nom xalqaro ilmiy adabiyotlarda mazkur hududning tabiiy geografik xususiyatlarini aniq ifodalash uchun qo'llaniladi. Xususan, Cambridge University Press nashriyotida 2000-yili chop etilgan Svat Souchekning «Ichki Osiyo tarixi» kitobida Ichki Osiyo keng ma'noda qo'llanilgan, Markaziy Osiyo sifatida esa hozirgi besh mustaqil davlat o'rni keltirib o'tilgan [12; 3-b.]. Chjen Pinning «Xitoy geografiyasi» nomli kitobida esa Xitoyning shimoli-g'arbiy hududlari «Ichki kontinental rayon» tarkibiga kirishi qayd etilgan [49; 122-b.]. Boshqa xitoy ilmiy adabiyotlarida ham Markaziy Osiyo Tyanshandan g'arbdagi hududlar uchun qo'llaniladi [18; 195-b.].

II. Markaziy Osiyo - tabiiy va siyosiy geografik jihatdan yagona mintaqa. Markaziy Osiyo atamasi ilmiy jihatdan birinchi marta XIX asr oxirida nemis geografi Aleksandr fon Gumboldt tomonidan «Markaziy Osiyo: tog' tizmalari va qiyosiy iqlimshunoslik bo'yicha

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tadqiqotlar» nomli asarda ishlatilgan [6]. Unda muallif Kaspiydan Katta Xingan tog'larigacha cho'zilgan ulkan berk havzani Markaziy Osiyo sifatida qayd etgan hamda hududning tog' tizmalari, iqlimi va geografik joylashuvini tahlil qilgan [2; 87-b.]. Chunonchi, Gumboldtning asosiy tahlillari Orol dengizi sathining ko'tarilib-pasayish jarayonlari, Orol va Kaspiy havzalaridagi iqlimiy ko'rsatkichlar, shuningdek Pomir va Tyanshan tog' tizimlarining geomorfologik va orografik xususiyatlarini yoritishga qaratilgan. Muallif ushbu hududlarni Markaziy Osiyoning tabiiy-geografik tuzilishini belgilovchi asosiy komponentlar sifatida baholab, ularning iqlim shakllanishidagi roliga alohida e'tibor beradi.

Ushbu yondashuvga ko'ra, Markaziy Osiyo subregioni siyosiy geografik jihatdan Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston Respublikalarini o'z ichiga oladi (4-rasm). Ayrim xorijiy tadqiqotlarda mazkur mintaqa tarkibiga Afg'oniston, Ozarbayjon hamda Mongoliya ham kiritilishi mumkin. Biroq zamonaviy geosiyosiy va mintaqaviy tadqiqotlarning asosiy qismi aynan yuqorida qayd etilgan besh davlat doirasida olib boriladi.

4-rasm. Markaziy Osiyo subregioni

Yuqorida qayd etilgan beshta davlat 1991-yilning kuzida mustaqil siyosiy subyektlar sifatida jahon siyosiy xaritasidan o'rin olgach, BMT tomonidan qabul qilingan mintaqaviy tasnifga muvofiq ajratilgan subregionlarda mazkur hudud «Markaziy Osiyo» nomi bilan rasmiy ravishda qayd etila boshlandi [56]. 1992-yili UNESCO tashabbusi bilan «Markaziy Osiyo sivilizatsiyalari tarixi» nomli olti jildlik to'plam nashr etiladi hamda mintaqaning tarixi, madaniyati va o'ziga xos jihatlari atroflicha yoritib beriladi [14]. 1993-yil 4-yanvarda Toshkent

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

shahrida bo'lib o'tgan Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlat rahbarlari uchrashuvida mintaqa «Markaziy Osiyo» nomi bilan siyosiy muomalaga kiritiladi [11]. Hozirgi vaqtda barcha adabiyotlarda mintaqaning rasmiy nomi sifatida «Markaziy Osiyo» qo'llaniladi.

5-rasm. *Mintaqamiz Markaziy Osiyo tabiiy geografik o'lkasi sifatida*

Demak, sof tabiiy geografik mazmunda «Ichki Osiyo» o'lkasi sifatida Oltoydan Himolay tog'larigacha cho'zilgan, tog'lar bilan o'ralgan va asosan ichki berk havzadan iborat hududni ajratib ko'rsatish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi. Tarixan Turkiston nomi bilan mashhur bo'lgan mintaqani esa «Markaziy Osiyo» deb nomlash tabiiy va siyosiy geografik jihatdan yaxlit hududni ifodalaydi, noaniqliklarga barham beradi (5-rasm). Jumladan, qo'shni mamlakatlarimizning barchasi allaqachon O'rta Osiyo nomidan voz kechib, Markaziy Osiyo atamasini qo'llashni boshlab yuborgan [3; 28; 39; 52; 54].

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, quyidagi fikrlarni xulosa sifatida keltirish mumkin. Jumladan:

1. Turon mintaqaning eng qadimiy nomi bo'lib, «Turlar mamlakati» ma'nosini bildiruvchi etnotoponim hisoblanadi. Uning ildizi mil. avv. I ming yillikka borib taqaladi, hozirda esa faqatgina Kaspiy-Orol havzasidagi tekislikni ifodalash uchun qo'llaniladi.

2. Turkiston - mintaqada davlatchilik tizimi tarkib topganidan so'ng eng uzoq davr mobaynida qo'llanilgan etnotoponim bo'lib, «Turklar yurti» ma'nosini bildiradi. Mustamlakachilik davrida mazkur atama iste'moldan chiqib ketgan bo'lsa-da, hozirda ayrim xorij adabiyotlari ushbu nomdan qayta foydalanishni afzal ko'rmoqda [57].

3. Mintaqa mamlakatlari mustaqillikka erishgach, Turkiston g'oyasi ilgari surilgan. Biroq turkiy bo'lmagan yagona etnik ko'pchilik - tojik etnosi tomonidan ijobiy qabul qilinmagan. Aslida, tojiklarning etnogenezi Kaspiybo'yi dashtlaridan kelgan ariylar va mahalliy (sak) etnoslarning aralashishi (assimilatsiyasi) natijasida vujudga kelgan. Hozirgi tojik tili somoniylar hukmronlik qilgan davrda (IX-X asrlar) qadimgi so'g'd va baqtriya tili asosida vujudga kelgan doriy tili negizida shakllangan [32; 264-b.]. Antropologik va madaniy-xo'jalik jihatdan boshqa mahalliy o'troq aholidan deyarli farq qilmaydi. Shu jihatdan, Turon va Turkiston nomlari tojiklar tomonidan ham Vatan tushunchasini anglatgan. Zero, markaziy osiyoliklarning etnogenezi haqida tadqiqotlar hali aniq dalili, yakuniy yechimiga ega emas.

4. Mintaqa milliy-hududiy chegaralanish arafasida favqulotda «O'rta Osiyo», «O'rta Osiyo va Qozog'iston» deb atala boshlanadi. Bundan ko'zlangan maqsad esa panturkizm g'oyasidan mahalliy aholini uzoqlashtirish, regional xo'jalik tizimini qayta tashkil etish, mintaqani to'laligicha tasarruf etish edi.

5. Sobiq Ittifoq davrida asos qilib olingan Aleksandr fon Gumboldtning «Markaziy Osiyo» atamasi ushbu mintaqa uchun emas, Qizil imperiya sarhadlaridan tashqaridagi o'lka uchun qo'llanilgan. Chunki «markaz» tushunchasi geosiyosiy talqinda siyosiy hokimiyat, moliyaviy resurslar va strategik boshqaruv jamlangan hududni anglatardi. Shu bois, «O'rta Osiyo» atamasi ilmiy muomalada mustahkamlanib, barqaror termin sifatida qo'llanila boshlangan.

6. O'zbek va boshqa post-sovet adabiyotlarida tabiiy geografik jihatdan O'rta Osiyo - Kaspiydan Tyanshangacha yastanib yotgan hududni ifodalash uchun qo'llaniladi. Tyanshandan Katta Xingangacha cho'zilgan hududni esa Markaziy Osiyo sifatida qayd qilinadi. Biroq, siyosiy geografik jihatdan O'rta Osiyoni Markaziy Osiyo, Markaziy Osiyo o'lkasini esa Sharqiy Osiyo deb yuritiladi. Shu jihatdan, toponimdan foydalanishni optimallashtirish maqsadida bir xillikka keltirish lozim.

7. Hozirgi vaqtda rasmiy manbalar, xorijiy adabiyotlarda mintaqamizni ifodalash uchun neytral atama - Markaziy Osiyo - qo'llanilmoqda. Shu jihatdan, barcha soha va jarayonlarda mazkur atamadan foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xitoy va Mongoliyaning ichki berk tabiiy o'lkasini esa «Ichki Osiyo» deb nomlash ko'plab noaniqliklarga barham bergan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik / G'.A.Maxkamov tabdili. - Toshkent: «Fan» nashriyoti, 2001. - 356 b.

2. Bo'ronov S. O'zbekiston geosiyosati. - Toshkent: «Effect-D» nashriyoti, 2021. - 220 b. ISBN: 978-9943-7430-5-2

3. Çaryew B., Berdijewa A., Sejtijewa N. Türkmenistanyň geografýasy: Orta mekdep 9-synpy üçin okuw kitaby. - Aşgabat: «Türkmen döwlet neşirýat gullugy», 2020. - 224 s.

4. Edward J., Frederick K. Earth Science. Textbook / Illustrated by Dennis Tasa. - Boston, New York, Monreal, Paris, London, Dubai, Seoul, Tokyo, Delhi, Sydney: «Pearson» PRESS, 2015. - 790 p. ISBN: 978-0-321-92809-2.

5. Gyselen R. Nouveaux matériaux pour la géographie historique de l'empire Sassanide: Sceaux administratifs de la Collection Ahmad Saedi. - Paris, 2002.

6. Humboldt A. Central-Asien. Untersuchungen über die Gebirgsketten und die vergleichende Klimatologie. - Berlin: Verlag von Carl J. Klemann, 1844. - 450 s.

7. Is'hoqov M.M. Yangi topilgan so'g'dcha hujjat // Adabiy meros, №3-4. - Toshkent, 1993. - 37-41 b.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

8. Jacut's geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St.-Petersburg, Paris, London und Oxford... hrsg. von F.Wüstenfeld. Bd. I - VI. - Leipzig, 1866 - 1873. nd Oxford... hrsg. von F.Wüstenfeld. Bd. I - VI. - Leipzig, 1866 - 1873.
9. Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya [Darslik]. - Namangan: «MASHRAB» nashriyoti, 2024. - 408 b. ISBN: 978-9910-662-31-7
10. Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi / Fors tilidan B.Ahmedov va boshq. - Toshkent: «Yoshlar matbuoti» nashriyoti, 2024. - 432 b.
11. Olcott M. Central Asia's New States: Independence, Foreign Policy, and Regional Security. - Washington, US: «Peace» PRESS, 1996.
12. Soucek S. A History of Inner Asia. - Cambridge, Great Britain, 2000. - P. 380.
13. Temur tuzuklari / Tarjimonlar A.Sog'uniy, H.Karomatov. - Toshkent: «Shodlik» nashriyoti, 2018. - 152 b.
14. UNESCO. History of Civilizations of Central Asia. Books collection, №6(6). - Paris: UNESCO Publishing, 2010.
15. Yukata Y. The Sogdian Merchant Networklocked / Oxford Research Encyclopedia of Asian History. - Great Britain: Oxford University PRESS, 2021.
16. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. - Toshkent: «Cho'lpon» nashriyoti, 2007. -200 b.
17. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. - Toshkent: «Yangi asr avlodi» nashriyoti, 2024. - 560 b.
18. Wang Chun-Heng. Simple Geography of China. - Peking: «Foreign languages» PRESS, 1958. - P. 295.
19. G'ulomov P., Vahobov H., Baratov P., Mamatqulov M. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. O'zbekiston tabiiy geografiyasi: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. - Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 2017. - 176 b. ISBN: 978-9943-22-056-0.
20. Shamsutdinov R. Karimov Sh. Vatan tarixi, III jild / Muharrir: A.Yaxshiyev. - Toshkent: «Sharq» nashriyoti, 2010. - 246 b.
21. Абу-л-Касим Фирдоуси. Шахнаме / Перевод с персидского Ц.Б.Бану, под ред. А. Лахути. В 6 томах. - Москва: Изд-во «Наука», 1957.
23. Авеста. Избранные гимны / пер. и коммент. И. М. Стеблин-Каменского. - Душанбе: Изд-во «Адиб», 1990. - 176 с.
24. Александровская Н.В., Ерамов Р.А., Игнатъев Г.М., Лукашова Е.Н., Марков К.К., Михайлова Л.А., Рябчиков А.М. Дунё китъалари табиий географияси. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 1967. - 560 б.
25. Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 2001. - 352 б.
26. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А. Вопросы географического районирования Средней Азии и Узбекистана // Научные труды ТашГУ. Вып. 231. Кн. 27. - Ташкент, 1964.
27. Баратов П., Маматқулов М., Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси: Олий ўқув юртларининг география бўлими талабалари учун ўқув қўлланма. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 2002. - 440 б. ISBN: 5-645-08870-7.
28. Бараталиев Ө., Алымкулова Н. География. Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы: 9-кл. үчүн окуу китеби. - Оңд., толук. 2-бас. - Бишкек: Изд-во «Инсанат», 2012. - 272 б. ISBN: 9978-9967-452-46-6.
29. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в

- древние времена. В 3-х томах. - М.; - Л.: Изд-во «АН СССР», 1950 - 1953. - 169 б.
30. Власова Т.В. Материклар табиий географияси. I қисм. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 1981. - 460 б.
31. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. - Москва: Изд-во «Наука», 1967. - 504 с.
32. Жабборов И.М. Жаҳон халқлари этнографияси. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 1984. - 280 б.
33. Жумаханов Ш.З., Тошпўлатов А.М. Марказий Осиёда амалга оширилган миллий-худудий чегараланишнинг тарихий-географик таҳлили. Ўтмишга назар халқаро журнали / Бош муҳаррир: Р.Х.Муртазаева. -Тошкент: Tadqiqot.uz, 2020. №8(3). -Б. 35-50.
34. Камолиддин Ш. С. Историческая макротопонимия Центральной Азии // История Центральной Азии. - Ташкент, 2023. № 1. - Стр. 35-53.
35. Короглы Х.Г. Взаимосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. - Москва: Изд-во «Наука», 1983.
36. Левшин А.И. Карта земель, принадлежащих киргиз-казахам и Туркестану. - Москва, 1831.
37. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 1-й. Сборник статей по районированию Туркестана. Под редакцией Д. Красновского. - Ташкент: Изд. ТЭС, 1922; Средне-Азиатский Экономический район. Под редакцией Ю.И.Пославского и Г.Н.Черданцева. - Ташкент: Изд. «ТЭС», 1922.
38. Мўминов И. Ўзбекистон ССР тарихи. 3-жилд. - Тошкент: «Фан» нашриёти, 1971.
39. Муҳаббатов Х., Раҳимов М., Ғаффоров Ш. Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон. Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. - Душанбе: «ЭР-граф» Пресс, 2013. - 352 с. ISBN: 978-99947-973-8-7.
40. Мушкетов И.В. Туркестан. Геологическое и орографическое описание по данным, собранным во время путешествий с 1874 г. по 1880 г. Т.1. - СПб, 1886. - 394 с.
41. Қориев М. Ўрта Осиё табиий географияси. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 1968. - 334 б.
42. Ражабов Қ. 1924: Туркистоннинг парчаланиши. - Тошкент: «Фан» нашриёти, 2025. - 176 б. ISBN: 978-9943-197-25-1
43. Раҳимбеков Р.У. Донцова З.Н. Ўрта Осиё табиатини географик ўрганиш тарихи. - Тошкент: «Ўқитувчи» нашриёти, 1982. - 200 б.
44. Северцов Н.А. 18736. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных // Изв. Общ-ва любителей естествозн., антропол. и этнограф. - Москва, 1873. - 155 с.
45. Смирнова О.И. Согдийские монеты собрания нумизматического отдела Государственного Эрмитажа // ЭВ, вып. 4. - М.; - Л., 1951. - Стр. 3-23.
46. Сўфиев Ў. Сўхнома. - Фарғона: «Фарғона» нашриёти, 2013. - 156 б. ISBN: 978-9943-349-96-4
47. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. Вып. 7. Т. 1, ч. II. В Коканском ханстве. - СПб; - М., 1875. - 184 с.
48. Фрай Р. Наследие Ирана / Пер. с англ. -Москва: Изд-во «Наука», 1972. - 460 с.
49. Чжен Пин. География Китая: природа, экономика и культура. - Пекин: Межконтинентальное издательство Китая, 1998. - 172 с. ISBN: 7-80113-487-7.
50. Ҳасанов Ҳ. Сайёҳ олимлар. - Тошкент: «Ўзбекистон» нашриёти, 1981. - 264 б.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

51. Хасанов Х. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. - Тошкент: «Фан» нашриёти, 1965. - 81 б.

52. Әбілмәжінова С.Ә., Қаймулдинова К.Д., Шакирова Н.Д. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. - Өңд., толықт. 2-бас. - Алматы: «Мектеп» нашр, 2025. - 272 б. ISBN: 978-601-07-1772-5.

53. *کتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم/ به تصحيح و تحرير: عمران اعظم همدانی. - تهران (ایران)، ۲۰۲۱. ص ۱۸۷* (Abu Rayhon Beruniy. Kitob at-tafhim li-avoil san'at at-tanjim / Forscha tahrir: Imran Azam Hamdani. - Tehron, 2021. - 887 b.)

54. *محمد اسحاق نجيب الله، سردار شريفی، محمد رازق پناه. جغرافيه: كتاب درسى برائى صنف دوازدهم. - كابل: وزارت معارف جمهورى اسلامى افغانستان، ۱۳۹۰ هـ.ش. - ۲۲۳ ص* (Najibulloh Muhammad Is'hoq, Sharifi Sardar, Panoh Muhammad Roziq. Geografiya: 12-sinf uchun darslik. - Kobul: Afg'oniston, 1390 h.sh. - 223 b.)

Internet ma'lumotlari

55. Boboyor G'. Hamma ham bilmaydigan tarix: «Turkiston» qachon vujudga kelgan va chegarasi qayerlargacha bo'lgan? 28.03.2023. URL: <https://oyina.uz/uz/article/1496>

56. United Nations. Methodology: Standard country or area codes for statistical use (M49). URL: <https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/>

57. Turkish Minute: Turkey renames Central Asia 'Turkistan' in school curriculum. 19.11.2025. URL: <https://turkishminute.com/2025/11/19/turkey-renames-central-asia-turkistan-in-school-curriculum/>

**ХУДУДЛАРНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ ДАСТУРИ ВА ИҚТИСОДИЙ
ВА ИЖТИМОЙ ГЕОГРАФИЯ**

Тоъжиева Зулхумор Назаровна

Ўзбекистон миллий университети профессори, з.ф.д.

E-mail: z_tadjieva@mail.ru

Атабаев Арисланбек Амангелди улы

Ўзбекистон миллий университети стажёр-ўқитувчиси

E-mail: atabaev2025@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада барқарор ривожланиш тушунчасининг ривожланиш хусусиятлари ва унинг мамлакат тараққиётига таъсири масаласи кўриб чиқилади. Жаҳон мамлакатлари иқтисодиёти ривожланишига турли омилларнинг таъсири илмий ва қиёсий таҳлил қилинган. Барқарор ривожланиш дастурларининг вазифалари ва унда иқтисодий ҳамда ижтимоий географиянинг ўрни очиб берилди.

Таянч иборалар: сифатли таълим, гендер тенглик, камбағаллик, шаҳарлар, иқтисодиёт, иқтисодий ва ижтимоий география.

**ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ**

Тоъжиева Зулхумор Назаровна

профессор Национального университета Узбекистана, д.г.н.

E-mail: z_tadjieva@mail.ru

Атабаев Арысланбек Амангелди улы

стажёр-преподаватель Национальный университет Узбекистана

E-mail: atabaev2025@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос особенностей развития понятия устойчивого развития и ее влияние на развитие страны. Проведен научный и сравнительный анализ влияния различных факторов на развитие экономики стран мира. Раскрываются задачи программ устойчивого развития и роль в них экономической и социальной географии.

Ключевые слова: качественное образование, гендерное равенство, бедность, города, экономика, экономическая и социальная география.

PROGRAM FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY

Tojiyeva Zulkhumor Nazarovna

Professor at the National University of Uzbekistan, Doctor of Geographical Sciences

E-mail: z_tadjieva@mail.ru

Atabayev Arislanbek Amangeldi uli

Assistant teacher at the National University of Uzbekistan

E-mail: atabaev2025@gmail.com

Abstract: This article examines the developmental characteristics of the concept of sustainable development and its impact on the country's development. A scientific and comparative analysis of the influence of various factors on the development of the world's economies has been conducted. The tasks of sustainable development programs and the role of economic and social geography in them are revealed.

Keywords: quality education, gender equality, poverty, cities, economy, economic and social geography.

Кириш. Бирлашган Миллатлар ташкилоти (БМТ) томонидан 1987 йилда келтирилган иқтисодий, ижтимоий ва экологик жihatдан худудларни барқарор ривожлантиришни назарда тутадиган дастурнинг асосий мақсади инсоният тараққиётини юксалтиришдир. Барқарор ривожланиш мақсадлари дунё мамлакатларини ҳар томонлама тенг ҳуқуқда ривожланишини таъминлашга қаратилган чақирик, десак муболаға бўлмайди.

Бунда барқарор ривожланиш мақсадларининг 17 та вазифаларининг барчасида дунё давлатлари (бой, ўрта, ва кам даромадли) аҳолиси ҳаётини яхшилаш, сифатли таълим, шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларини барқарор ривожлантириш, истеъмол ва ишлаб чиқаришда масъулиятни ошириш, техноген офатлар ва иқлим ўзгаришининг зарарларини камайтириш ва унинг оқибатларига қарши курашиш муҳим этиб белгиланган. Асосий мақсад камбағал давлатлардаги қашшоқликни тугатиш, барча аҳоли тенг ҳуқуқда яхши яшашга ҳаққи борлиги, давралар ривожланиш даражасига кўра тенг бўлишига эришишдир. Мазкур вазифалар иқтисодий ва ижтимоий географиядаги қонуниятлар билан чамбарчас боғлиқликда амалга оширилиши, географик фанлар олдида ҳам муҳим тадқиқотларни олиб боришни талаб этади.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. БМТнинг 2030 йилгача мўлжалланган барқарор ривожланиш дастурида кўзда тутилган 17 та асосий йўналишларнинг амалга оширилиши мамлакатлар ҳаётининг барча асосий соҳаларида барқарор ривожланишга ва бу дунёдаги ҳар бир инсонга тааллуқли глобал муаммоларни ҳал қилишга олиб келиши муқаррардир. Шу боисдан, Ўзбекистонда ҳам 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва миллий барқарор

ривожланиш мақсадларини амалга ошириш долзарб вазифалардан этиб белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси [2], “Ўзбекистон-2030” [3] стратегияси тўғрисидаги Фармонларининг ўз вақтида қабул қилиниши БМТнинг барқарор ривожланиши дастуридаги вазифаларни ҳал этишга қаратилган самарали ишлардандир. Иқтисодиётнинг энг тез ўсиб бораётган йўналишларида амалий тадқиқотларни кучайтириш, «корхона - олийгоҳ - илмий ташкилот» кластер тизимини жорий этиш, оналар ва болалар ўлимини қисқартириш, соғлом болаликни таъминлаш, аҳолининг ўртача умр давомийлигини ошириш, мамлакатда камбағаллик даражасини қисқартириш, касалликларнинг олдини олиш, ёшлар ва кексаларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб берилган.

Мақсад ва вазифалар. Минтақаларни барқарор ривожлантиришда БМТнинг барқарор ривожлантириш дастуридаги энг биринчи вазифаси бўлган “*ўта қашшоқликка барҳам бериш*” [1] мақсадида 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасини барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий вазифалари белгилаб олинди. Бунда, мамлакатда 2030 йилгача камбағаллик даражасини икки бараварга қисқартириш натижасида иқтисодий фаровонликка эришиш кўзда тутилган. Шунингдек, Ўзбекистонда 2030 йилгача аҳолининг ижтимоий заиф қатламларининг яшаш шароитларини яхшилаш, шу жумладан, уларга иқтисодий, ижтимоий ҳамда экологик муаммоларнинг салбий таъсирининг олдини олиш юзасидан қатор вазифалар белгилаб олинди ва бажарилмоқда. Айнан мана шу дастурдан келиб чиқиб, иқтисодий ва ижтимоий географик фанларда барқарор ривожланиш мақсадларини илмий, амалий ва таълим соҳаларида роли тобора ошиб бормоқда.

Глобаллашув ва барқарор ривожланиш шароитида ижтимоий ва иқтисодий география фанининг роли тобора юқори бўлмоқда. Айнан 21- асрда ижтимоий ва иқтисодий география фанларининг энг муҳим жиҳати минтақалар иқтисодиёти ва ҳўжалигининг ҳудудий ташкил этилишини такомиллаштириш, аҳоли ва жаҳон географияси, жаҳон ҳўжалиги, геосиёсат, минтақалар сиёсати ва улардаги сезиларли ўзгаришлар иқтисодий ва ижтимоий география фанининг амалий аҳамияти ортишига олиб келди. Бу борада қўшимча тарзда келтириш жоизки, БМТ барқарор ривожланиш дастурига таянган ҳолда республиканинг барча ҳудудларида, 2030 йилгача оналар ўлими кўрсаткичини учдан бир бараварга қисқартириш, янги туғилган чақалоқлар ва беш ёшгача бўлган болалар орасидаги ўлимни икки бараварга камайитириш миллий мақсад ва вазифалардан этиб белгиланганлиги, иқтисодий ва ижтимоий географик фанлардан хусусан, аҳоли географияси фани олдида қатор тадқиқотларни, уларнинг ечимига асосланган прогнозларни ишлаб чиқишни кўяди.

Ўзбекистон-2030 стратегиясида “*Ўртача умр кўриши давомийлигини 78 ёшга етказиши, Ўзбекистон Глобал Инновацион Индексда Топ-50 талик мамлакатлар рўйхатида киришини таъминлаш. Ҳар бир миллион аҳолига тўғри келадиган тадқиқотчилар сонини 2 минг нафарга етказиши. Умумий ўрта таълим тизимида «Таълим учун қулай муҳит» дастурини амалга ошириши. Умумий ўрта таълим тизимини янги босқичга олиб чиқиши. Умумий ўрта таълимни ривожлантириши учун хусусий секторни кенг жалб қилиши. Меҳнатга лаёқатли аҳолини, шу жумладан ёшлар ва ногиронлиги бўлган шахсларни барқарор ва самарали бандлигини таъминлаш орқали ишсизлик даражасини 7 фоизгача тушириши*” [2] асосий мақсадлардандир қилиб

белгиланган. Шу мақсадлар доирасида, иқтисодий ва ижтимоий географик тадқиқотларда вилоятлар миқёсида аҳоли умр кўриш давомийлигини узайтириш, таълим тизими ривожланиши ва жойланишининг географик омиллари ва уларни такомиллаштириш масалалари бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Мазкур илмий ишларда олинган натижалар ва бериладиган таклиф ва тавсиялар БМТнинг барқарор ривожланиш дастури ва Ўзбекистон-2030 стратегиясидаги вазифаларни бажаришга муносиб ҳисса бўлиб кўшилади.

Биобарин, бугунги кунда қатор иқтисодий географлар ҳудудларни бошқаришда, уларнинг ривожланишидаги асосий масаларни ҳал этишда иштирок этишади, иқтисодий ва ижтимоий географик тадқиқотлар устида ишлар олиб боришади. Айниқса, бу барқарор ривожланиш мақсадларининг тўққизинчи вазифасидаги *“саноатлаштириш, инновация ва инфратузилма”*, бешинчи бандидаги *“гендер тенглиги”*, ўн биринчи вазифаси бўлган *“барқарор шаҳарлар ва аҳоли яшаш жойлари”* [1] вазифаларини амалга оширишда юқорида номлари келтирилган аҳоли географияси ҳамда иқтисодий ва ижтимоий географиянинг тармоқлари бўлган саноат, шаҳарлар географиясидаги илмий, назарий масалалар муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистонни 2030 йилгача ривожлантириш дастурида қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришнинг ўртача самарадорлигини ҳамда қишлоқ хўжалигида озиқ-овқат етиштирувчиларининг даромадини ошириш масалалари ҳам кўзда тутилган. Республика аҳолисини асосий турдаги озиқ-овқат ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ички истеъмол бозорига маҳсулот етказиб берилишини тизимли мониторинг қилиш ҳамда назоратни йўлга қўйиш ва нарх-навонинг асоссиз ўсиб кетишига қарши курашиш чораларини кўришга қаратилган миллий вазифаларда [3]. Барқарор ривожланиш дастуридаги асосий мақсадлар эътиборга олинганини кўриш мумкин. Иқтисодий географлар ҳудудларни ривожлантириш, бошқаришда Барқарор ривожланиш мақсадларидаги муҳим масалаларни ҳал этишда иштироки бу фаннинг илмий ва амалий аҳамиятини янада кўтариб беради. Ҳудудларда ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш, хўжаликни ва жамиятни ҳудудий ташкил этишни такомиллаштиришда иқтисодий ва ижтимоий география муҳим амалий аҳамият касб этади.

Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий районлаштиришини амалга ошириш, минтақалар ва уларнинг чегараларини аниқлаш, иқтисодиётнинг тузилиши ва функцияларини таҳлил қилиш ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши бўйича прогнозлар ва дастурларни ишлаб чиқиш каби ишларни амалга оширишда ҳам иштирок этадилар. Бундан ташқари, ҳозирги вақтда иқтисодий ва ижтимоий география соҳасидаги тадқиқотлар ҳудудий ривожланишни бошқаришдаги асосий масалаларни ҳал қилишда дастурил амал бўлиб хизмат қилмоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.un.org/ru/59110/page/82276>
2. <https://lex.uz/docs/5841063>
3. <https://lex.uz/acts/6600413>

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Qurbonov Pahlavon Rustamovich

Qarshi davlat universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.d., (DSc)

E-mail: pahlavon82@mail.ru

Po'latova Shaxnoza Baxtiyorovna

Qarshi davlat universiteti, magistranti

E-mail: polatovashaxnoza71@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishining shakllanish va rivojlanishining asosiy tarixiy bosqichlari tahlil qilingan. Xususan, 1917-yilgi inqiloblardan keyingi davr, 1924-yilgi milliy-hududiy chegaralash jarayoni, shuningdek, sovet davridagi ma'muriy islohotlar va mustaqillik yillaridagi o'zgarishlar yoritilgan. Shu bilan birga, hududiy boshqaruvni takomillashtirishda iqtisodiy, demografik va siyosiy omillarning o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'muriy-hududiy tuzilish, viloyat, tuman, okrug, uyezd, volost, milliy-hududiy chegaralash, hududiy boshqaruv, iqtisodiy rivojlanish, demografik omillar

Аннотация: В статье рассмотрены основные исторические этапы формирования и развития административно-территориального устройства Республика Узбекистан. Особое внимание уделено периоду после революции 1917 года, процессу национально-территориального размежевания 1924 года, а также административным реформам советского периода и изменениям в годы независимости. Раскрыта роль экономических, демографических и политических факторов в совершенствовании территориального управления.

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, область, район, округ, уезд, волость, национально-территориальное размежевание, территориальное управление, экономическое развитие, демографические факторы

Abstract: This article analyzes the main historical stages of the formation and development of the administrative-territorial structure of Uzbekistan. Particular attention is given to the period following the 1917 Russian Revolutions, the process of the 1924 national-territorial delimitation in Central Asia, as well as administrative reforms during the Soviet era and transformations in the years of independence. The role of economic, demographic, and political factors in improving territorial governance is also highlighted.

Keywords: administrative-territorial structure, region, district, okrug, uyezd, volost, national delimitation, territorial governance, economic development, demographic factors

Kirish. Tarixiy davrlar mobaynida mamlakatimiz hududida ko'plab markazlashgan va qudratli davlatlar mavjud bo'lgan bo'lsada, uning hozirgi chegaralariga ega bo'lgan holda tashkil topish tarixi o'tgan asrning boshlariga borib taqaladi. Ayniqsa, 1917-yilgi inqiloblardan keyin Markaziy Osiyo hududida mavjud bo'lgan siyosiy va ma'muriy tizimlar tubdan o'zgardi. Bu jarayonlar natijasida 1924-yilgi milliy-hududiy chegaralash amalga oshirilib, O'zbekiston SSR tashkil topdi. Shu davrdan boshlab hududiy boshqaruv tizimi bosqichma-bosqich takomillashib bordi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi globallashuv va hududiy boshqaruv samaradorligini oshirish sharoitida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilish tarixi va uning rivojlanish bosqichlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki ma'muriy hududlarning shakllanishi iqtisodiy rivojlanish, demografik o'zgarishlar va davlat boshqaruvi samaradorligi bilan bevosita bog'liq. Shuningdek, tarixiy tajribani tahlil qilish zamonaviy hududiy siyosatni takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishining shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini kompleks tahlil qilish, **tadqiqotning vazifalari** Turkiston general-gubernatorligi davridagi ma'muriy tizimni o'rganish, Buxoro amirligi va Xiva xonligidagi boshqaruv xususiyatlarini tahlil qilish, 1918-1924-yillardagi ma'muriy birliklarni (Turkiston ASSR, BXSr, XXSR) tahlil qilish, 1924-yilgi milliy-hududiy chegaralashning ahamiyatini ochib berish, Sovet davridagi ma'muriy islohotlar va viloyatlar tashkil topishini ko'rib chiqishdan iborat.

Natijalar va ularning muhokamasi. 1917-yilda Chor Rossiyasida ro'y bergan fevral va oktabr inqiloblari arafasida O'rta Osiyo hududi asosan Rossiya imperiyasi tarkibida bo'lib, hali eski ma'muriy tizim saqlanib qolgan, uning hududi milliy davlatlarga bo'linmagan edi. Jumladan o'sha davrlarda O'rta Osiyo, xususan O'zbekiston hududida quyidagi ma'muriy birliklar mavjud bo'lgan:

I. Turkiston general-gubernatorligi 1867-yilda tashkil etilgan bo'lib, ma'muriy markaz vazifasini - Toshkent shahri o'tagan. 1917-yilda u 5 ta viloyatdan iborat bo'lgan.

1) Sirdaryo viloyati, markazi - Toshkent shahri, viloyat tarkibiga Toshkent, Chimkent, Avliyoota (Taraz), Perovsk (Qizilo'rda), Kazalinsk kabi uyezdlar kirgan.

2) Farg'ona viloyati, markazi - Skobelev (hozirgi Farg'ona) shahri, uning tarkibida Qo'qon, Andijon, Namangan, Marg'ilon uyezdlari mavjud bo'lgan.

3) Samarqand viloyati, markazi - Samarqand shahri, Kattaqo'rg'on, Jizzax, Xo'jand uyezdlari kirgan.

4) Yettisuv (Semireche) viloyati, markazi - Verniy (hozirgi Olmaota/ Almati) shahri, asosan qozoq va qirg'izlar yashagan hududlar.

5) Kaspiyorti (Transkaspiy) viloyati, Markazi - Ashxobod shahri, hozirgi Turkmaniston hududining katta qismini o'zida jamlagan.

Har bir viloyat uyezdlarga, ular ham o'z navbatida kichikroq ma'muriy birliklar volost va qishloqlardan tarkib topgan. Boshqaruv harbiy-general gubernator qo'lida bo'lgan.

II. Buxoro amirligi. Hozirgi Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Navoiy, Tojikiston va Turkmaniston davlatlari hudularining bir qismini o'z ichiga olgan. Buxoro amirligi amir tomonidan boshqarilgan, ichki siyosatda mustaqil (sud va boshqaruv shariat asosida olib borilgan) bo'lsada, tashqi davlatlar bilan aloqalarda Rossiyaga qaram (protektorat) davlat bo'lgan. Hudud beklklarga bo'lingan (Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Karmana va boshqalar).

III. Xiva xonligi. Xonlikda 1873-yildan Rossiya protektorati joriy etilgan bo'lsada, Xon tomonidan boshqarilgan. Hudud beklklarga bo'lingan. Amudaryo bo'limi Rossiya tasarrufida alohida ma'muriy birlik bo'lgan [6].

Rossiyada 1917-yilda ro'y bergan Fevral inqilobidan keyin so'nggi Rus imperatori Nikolay II taxtdan voz kechadi, uning o'rniga kelgan Muvaqqat hukumat Turkistonda vaqtinchalik qo'mitalar tuzadi. Shu yilning Oktabr oyidagi inqiloblardan keyin esa bolsheviklar hokimiyatni egallab, 1918-yilda Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi (ASSR) tashkil etiladi.

1918-1924-yillarda O'rta Osiyoda 3 ta asosiy ma'muriy birliklar Turkiston ASSR (1918-yilda tuzilgan, RSFSR tarkibida), Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (BXSr) va Xorazm Xalq Sovet Respublikasi (XXSR) tashkil etilgan. Bu respublikalarda turli millat vakillari aralash yashagan, chegaralar milliy asosida emas, oldingi davrda bo'lgan monarxiya davlatlari o'rnida tashkil qilingan edi.

1924-yil 27-oktabrda SSSR rahbariyati qarori bilan O'rta Osiyoda milliy-hududiy

chegaralanish o'tkazildi. Bu jarayon Sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilib, hududlar millatlar asosida qayta tashkil etildi. Natijada eski ma'muriy birliklar tugatilib, yangi sovet respublikalari tuzildi.

1. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi (O'zSSR), 1924-yilda tashkil topdi. Tarkibiga Turkiston ASSRning o'zbeklar yashaydigan hududlari, Buxoro va Xorazm respublikalarining katta qismi kiritildi. Poytaxt vazifasini dastlab Samarqand, 1930-yildan Toshkent shahri bajargan [4].

2. Turkmaniston SSR. Turkiston ASSRdagi Turkmanlar yashaydigan hududlar asosida tashkil qilingan, Poytaxti - Ashxobod shahri.

3. Tojikiston ASSR. O'zbekiston SSR tarkibida avtonom respublika sifatida tuzildi. 1929-yilda alohida Tojikiston SSRga aylantirildi. 1929-yilda unga Xo'jand (Sug'd) viloyati ham qo'shildi.

4. Qozog'iston ASSR. Qozoqlar yashaydigan hududlar asosida tashkil qilindi. Dastlabki yillarda Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi (RSFSR) tarkibida bo'lgan. Poytaxti 1925-yilda Orenburgdan Qizil-O'rdaga, 1929-yilda Qizil-O'rdadan Almati shahriga ko'chirilgan. 1936-yildan bevosita SSSR tarkibidagi to'liq huquqli respublika aylandi.

5. Qirg'iz (Qora-qirg'iz, qozoqlardan farqlash uchun shunday nomlangan, chunki o'sha davrda qozoqlar ham qirg'iz deyilgan) Respublikasi 1924-yilda RSFSR tarkibidagi avtonom viloyati sifatida tuzildi. 1926-yildan Qirg'iziston ASSR, 1936-yildan Qirg'iziston SSRga aylantirildi.

6. Qoraqalpoq avtonom viloyati. 1924-yilda Qozog'iston ASSR tarkibida tashkil etilgan, 1930-yilda RSFSR, 1936-yilda O'zbekiston SSR tarkibiga o'tkazildi. Qoraqalpoq'iston avtonoma viloyati 1932-yildan ASSR, 1990-yildan respublika maqomini olgan.

1924-yilgi ma'muriy-hududiy chegaralanish mintaqa mamlakatlari davlatchilik tarixida tarixida muhim burilish bo'lib, hududlar milliy tamoyil asosida qayta tashkil etildi va hozirgi Markaziy Osiyo davlatlarining chegaralari shakllanishi boshlandi. 1991-yilda mintaqada mustaqil davlatlarning tarkib topishida aynan shu chegaralar asos qilib olingan.

O'zbekiston SSR 1924-yil 27-oktabrda tashkil etilgach, uning poytaxti sifatida tarixiy va madaniy markaz bo'lgan Samarqand shahri tanlangan. (1925-yildan amalda poytaxt bo'lgan). 1925-yilda O'zbekiston SSR Sovetlarining I sezdi aynan Samarqandda o'tkazilgan. Ko'plab hukumat idoralari va markaziy tashkilotlar shu yerda joylashgan. Shahar qisqa vaqt ichida ma'muriy markaz sifatida rivojlantirilgan. Biroq 1930-yilda O'zbekiston SSR hukumatining qarori bilan poytaxt Toshkentga ko'chirildi. Bu qaror siyosiy, iqtisodiy va strategik omillar bilan bog'liq edi. Poytaxtning Toshkentga ko'chirishning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

a) Iqtisodiy va transport ustunligi. Toshkent XIX asrdan beri yirik temiryo'l tuguni bo'lib, Orenburg-Toshkent temiryo'li orqali Rossiya bilan bog'langan edi. Bu markaziy hokimiyat uchun qulay edi.

b) Sanoat va infratuzilma rivoji. Shaharda zavod va fabrikalar ko'proq bo'lgan, aloqa tizimi rivojlangan, ma'muriy boshqaruv uchun binolar yetarli edi.

c) Siyosiy-boshqaruv tajribaning mavjudligi. Toshkent 1867-yildan Turkiston general-gubernatorligi markazi bo'lgan. Keyinchalik Turkiston ASSR markazi ham shu yerda joylashgan. Shuning uchun boshqaruv tajribasi va kadrlar asosan Toshkentda to'plangan edi.

d) Hududiy omil. 1929-yilda Tojikiston SSR O'zbekiston tarkibidan ajralib chiqdi. Natijada Samarqand respublikaning chekkaroq hududida qolib ketdi. Toshkent esa geografik

jihatdan qulayroq va strategik ahamiyatga ega edi.

Toshkentning poytaxtga aylanishi respublikaning siyosiy hayotini markazlashtirdi (Markaziy ijroiya qo'mitasi va Xalq Komissarlari Soveti Toshkentga joylashtirildi), sanoatlashuv jarayonlari tezlashdi, shahar aholisi soni keskin ortdi. Shahar tez sur'atda siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazga aylandi. Keyinchalik u butun O'rta Osiyodagi eng yirik shaharga aylandi. Bugungi mustaqil O'zbekiston Respublikasining poytaxti ham Toshkent shahridir.

Markaziy Osiyo davlatlarining hozirgi chegaralarda shakllanishi jarayoni bilan parallel ravishda ularning ichki tuzilishi ham takomillashib, mukammallashib borgan. Jumladan, 1924-yilda O'zbekiston respublikasi tashkil etilgan vaqtida respublika okrug-uyezd-volost iyerarxiya tuzilmasiga ega bo'lgan. O'sha davrda Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona, Xorazm, Qashqadaryo va Surxondaryo okruglari tashkil etilgan. Ushbu okruglar katta hududiy boshqaruv birliklari sifatida keyinchalik ularni viloyatlarga aylanishi uchun asos bo'lgan. Uyezd - hozirgi tumanga o'xshash, lekin kattaroq ma'muriy birlik, volost - bir nechta qishloqlarni birlashtirgan eng quyi boshqaruv birligi (hozirgi qishloq fuqarolar yig'iniga yaqin) hisoblangan. Bu tizim qisqa vaqt amal qilgan, 1926-1930-yillarda ma'muriy bo'linish qayta isloh qilinib, uyezd va volostlar bekor qilingan, o'rniga rayon (tuman), kolxoz va sovxozlar joriy etilgan. Okruglar o'rnida esa 1938-yildan oblast (viloyat) tizimi to'liq shakllangan. 1938-yilda dastlab Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Xorazm, 1941-yilda Andijon Namangan va Surxondaryo, 1943-yilda Qashqadaryo, 1963-yilda Sirdaryo viloyati tashkil etilgan. Umuman olganda, O'zbekistonning hozirda mavjud barcha viloyatlari Sobiq Ittifoq davrida tashkil etilgan bo'lib, mustaqillikning dastlabki yillarida faqatgina Navoiy viloyati qayta tashkil etilgan [3;5].

O'zbekiston Respublikasining ma'muriy bo'linishi, viloyat (oblast), tuman (rayon), shahar va shaharchalarni yangidan tashkil etilishi yoki aksincha qo'shib yuborilishi ma'lum maqsad va vazifalar (yangi yerlarni qishloq xo'jaligi maqsadida o'zlashtirish, mineral resurslardan foydalanish, gidrotexnik inshootlarni barpo etish va h.k.) doirasida amalga oshirilgan. Jumladan, viloyatlarning bo'linishi yoki qo'shilishi (ma'muriy-hududiy o'zgarishlar) asosan boshqaruv samaradorligini oshirish, iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish va aholiga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshiriladi. Asosiy sabablar orasida hududni boshqarishni osonlashtirish, infratuzilmani yaxshilash, demografik o'zgarishlar va iqtisodiy salohiyatni optimallashtirish yotadi.

Odatda mamlakat ichki qismidagi ma'muriy birliklarni tashkil etish, qaytadan tashkil etish yoki qo'shib yuborilishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

- Boshqaruv samaradorligi. Hudud juda katta bo'lsa, uni boshqarish qiyinlashadi, shu sababli boshqaruvni markazlashtirish yoki mahalliy darajaga tushirish uchun bo'linadi.

- Iqtisodiy rivojlanish. Alohida hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va sanoatni rivojlantirish maqsadida kichikroq, lekin ixtisoslashgan hududlar tashkil etiladi.

- Demografik o'zgarishlar. Aholi sonining keskin ko'payishi yoki kamayishi hududiy chegaralarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

- Infratuzilmani yaxshilash. Chekka hududlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, yo'llar, maktablar va shifoxonalar barpo etishni jadallashtirish.

- Tarixiy va etnik omillar. Ayrim hollarda hududlarning tarixiy an'analari yoki aholining etnik tarkibi hisobga olinadi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

O'zbekiston respublikasi ma'muriy-hududiy jihatdan 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan iborat bo'lib [1; 2], bu tuzilma ham yuqoridagi omillar asosida vaqti-vaqti bilan o'zgargan. O'zbekistonda ayrim viloyatlar tarixiy taraqqiyoti davomida bo'linishi, tugatilishi yoki qayta tiklanishi asosan iqtisodiy rivojlanish, hududni boshqarishni osonlashtirish va sanoat markazlarini rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Quyida tashkil etilganidan so'ng hududiy va tashkiliy jihatdan o'zgarish bo'lgan viloyatlar keltirilgan.

Namangan viloyati. Dastlab 1941-yilda tashkil etilgan, 1960-yilda boshqaruvni soddalashtirish va viloyatlar sonini kamaytirish siyosati natijasida tugatilib qo'shni Farg'ona viloyatiga qo'shilgan. 1967-yilda Farg'ona vodiysida aholi soni tez o'sishi va hududni alohida boshqarish zarurati tufayli qayta tashkil etilgan.

Surxondaryo viloyati. Respublikaning qolgan qismidan tabiiy to'siqlar bilan ajratilganligi - tog'li hududlarni alohida boshqarish, iqlimi va tabiiy sharoit farqi, qishloq xo'jaligi va transport tarmoqlarini rivojlantirish, chegara hududi bo'lgani uchun strategik boshqaruv zarurati (Afg'oniston bilan chegaradosh), ya'ni, strategik va geografik sabablar tufayli 1941-yil Buxoro viloyatidan ajralib tashkil etilgan. Viloyat qisqa davrda 1960-1964-yillarda Qashqadaryo viloyati bilan qo'shilgan.

Jizzax viloyati. 1973-yilda cho'l hududlarini o'zlashtirish (Mirzacho'l hududini rivojlantirish zarurati) asosida qishloq xo'jaligini rivojlantirish paxtachilik va sug'oriladigan yerlarni kengaytirish maqsadida Sirdaryo viloyati tarkibidan ajratib tashkil etilgan.

Navoiy viloyati. 1982-yilda kon sanoatini rivojlantirish, - oltin, uran, gaz kabi tabiiy boyliklar (Navoiy kon-metallurgiya markazi), strategik ahamiyatga ega bo'lgan sanoat hududini alohida boshqarish zarurati tufayli Buxoro va Samarqand viloyati hududlari hisobidan tashkil etilgan. Viloyat 1988-yilda SSSR davrida boshqaruvni markazlashtirish siyosati natijasida tugatilgan bo'lsa, istiqoldan keyin iqtisodiy mustaqillik va sanoatni rivojlantirish maqsadlari doirasida 1992-yilda qayta tiklangan [7].

O'z o'rnida viloyatlar tarkibidagi rayonlar (tumanlar), shahar va shaharchalar ham tarixiy bosqichlar davomida turli sabablarga ko'ra tashkil etilgan, qo'shilgan, qayta tuzilgan yoki maqomi o'zgargan. Tuman yoki shaharlarning tarkib topishi viloyatlarnikiga o'xshab asosan aholi soni, iqtisodiy rivojlanish, hududni boshqarish va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq.

Xulosa. O'zbekistonning ma'muriy-hududiy bo'linish tarixi hududiy boshqaruvni takomillashtirish, iqtisodiy va demografik ehtiyojlarni qondirish bilan chambarchas bog'liq. Mustaqillik yillarida bu tizim barqarorlik va rivojlanishga yo'naltirilgan bo'lib, yangi tumanlar va shaharlar tashkil etish orqali mamlakat hududi samarali boshqarilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy-hududiy tuzilish to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2020.
3. Abdullayev A., Haydarov M. O'zbekiston tarixi. - Toshkent: Universitet, 2018.
4. Рахимов М. Марказий Осиёда миллий-худудий чегараланиш. - Тошкент: Фан, 2005.
5. Alimov R. O'zbekistonning ma'muriy-hududiy tuzilishi tarixi. - Toshkent: Fan, 2012.
6. Поляков С.П. История Центральной Азии. - Москва: Высшая школа, 2008.
7. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-12 жилдлар. - Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2000-2006.

O'ZBEKISTON SHAHARLARI ATROFIDA QISHLOQ XO'JALIGINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ibragimov Lutfullo

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, professori

E-mail: ibragimovlutfullo@gmail.com

Berdikulov Firdavs Farxod o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: firdavsberdikulov95@gmail.com

Xamrayev Kazimbek

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: khamraev2@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarining shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari tahlil qilingan. Tabiiy-geografik sharoitlar, suv va yer resurslari, demografik hamda iqtisodiy omillarning hududiy ixtisoslashuvga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, intensiv va ekstensiv dehqonchilik shakllari, transport-logistika infratuzilmasining roli hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqotda hududiy differensiallashuv va resurslardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: shahar atrofi, qishloq xo'jaligi, hududiy ixtisoslashuv, tabiiy-geografik omillar, oziq-ovqat xavfsizligi, intensiv va ekstensiv dehqonchilik.

Аннотация: В данной статье проанализированы особенности формирования и развития пригородных сельскохозяйственных территорий Узбекистана. Освещено влияние природно-географических условий, водных и земельных ресурсов, а также демографических и экономических факторов на территориальную специализацию. Рассмотрены интенсивные и экстенсивные формы земледелия, роль транспортно-логистической инфраструктуры и значение в обеспечении продовольственной безопасности. Особое внимание уделено вопросам территориальной дифференциации и эффективного использования ресурсов.

Ключевые слова: пригороды, сельское хозяйство, территориальная специализация, природные и географические факторы, продовольственная безопасность, интенсивное и экстенсивное земледелие.

Abstract: This article analyzes the formation and development features of peri-urban agricultural areas in Uzbekistan. It highlights the impact of natural-geographical conditions, water and land resources, as well as demographic and economic factors on territorial specialization. The study examines intensive and extensive farming systems, the role of transport and logistics infrastructure, and their importance in ensuring food security. Particular attention is given to territorial differentiation and the efficient use of resources.

Keywords: suburbs, agriculture, territorial specialization, natural and geographical factors, food security, intensive and extensive farming.

KIRISH. Ma'lumki, O'zbekiston iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi bilan uzviy bog'langan bo'lib, bu sohaning YaIMdagi ulushi yuqoriligi bo'yicha jahon mamlakatlari orasida 18-o'rinni egallaydi. Istiqlol yillarida mamlakatimiz qishloq xo'jaligida keng miqyosli islohotlar olib borildi. Mamlakatimizda ro'y berayotgan iqtisodiy taraqqiyoti YaIMda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ulushining pasayishiga hamohang davom etmoqda. O'zbekiston qishloq

xo'jaligida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda, uning natijalari sohaning barqaror o'sishini ta'minlash, resurslar samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi [7]. O'zbekiston shaharlari atrofida qishloq xo'jaligini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari mamlakatning tabiiy-geografik sharoiti, iqlimi, suv resurslarining taqsimlanishi, yer unumdorligi, aholi soni va iqtisodiy talablar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ushbu omillar hududning qishloq xo'jaligi turlarini tanlash, ekinlar hosildorligini oshirish, shuningdek, resurslarni samarali boshqarish masalalarida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning turli mintaqalaridagi iqlim sharoitlari, masalan, cho'l va yarim cho'l hududlaridagi issiq va quruq iqlim, sug'oriladigan yerlarda ekin yetishtirishni majburiy qilsa, tog'li va tog'oldi hududlarida yomg'ir va tabiiy sug'orish imkoniyatlari bilan bog'liq holda bog'dorchilik va chorvachilikni rivojlantirishga qulay sharoitlar mavjud. Shu bilan birga, yer unumdorligi va tuproq tarkibi ham qishloq xo'jaligi faoliyatining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi, chunki unumdor tuproqlarda ekinlarning hosildorligi yuqori bo'ladi va shahar aholisi uchun sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish imkonini yaratadi.

ASOSIY QISM. O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnika va texnologiyalarni qo'llash, sohani innovatsion yo'nalishda rivojlantirish hamda agrosanoat kompleksi doirasida fan, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash muhim vazifalardan hisoblanadi. [6]. Bu vazifalar, birinchi navbatda, qishloq xo'jaligining O'zbekiston iqtisodiyotidagi ahamiyati bilan bog'liq. Shahar atrofi qishloq xo'jaligi mamlakat agrar sohasining tarkibiy qismi bo'lib, agrar ishlab chiqarishni barqaror rivojlanishi va raqobat muhitini yaratish maqsadida olib borilayotgan islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi [2]. O'zbekiston shaharlari atrofi qishloq xo'jaligini tashkil etish jarayoni murakkab va ko'p qirralidir. U tabiiy-geografik sharoitlarni hisobga olgan holda, iqtisodiy talablar va shahar aholisi ehtiyojlariga moslashtirilgan holda amalga oshiriladi. Shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarining muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat oziq-ovqat ta'minotini yaxshilashga, balki shahar iqtisodiyotini diversifikatsiyalashga, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga va hududlararo integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlari geografik joylashuv, tabiiy sharoitlar, suv resurslari, yer unumdorligi va iqlim omillari jihatidan turlicha bo'lib, ularning shakli, hajmi va tuzilishi shahar markazidan masofa, sug'orish tizimi mavjudligi, transport va bozor infratuzilmasi, shuningdek, aholi soni va iqtisodiy talablar bilan bevosita belgilanadi, hamda, ushbu hududlar shahar va qishloq o'rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy bog'liqlikni mustahkamlashda, shahar aholisi uchun oziq-ovqat ta'minotini barqaror qilishda, shuningdek, hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA QISMI. Kichik shaharlar va tuman markazlari atrofi hududlarida esa tabiiy sharoitlar, yer resurslari va transport imkoniyatlariga mos ravishda asosan don ekinlari, kam suv talab qiladigan ekinlar, chorvachilik va poliz ekinlari yetishtiriladi. Shu sababli, mahsulotlar asosan mahalliy bozorlarda iste'mol qilinadi va hududning tabiiy imkoniyatlariga mos ravishda ishlab chiqariladi. Chorvachilik va don ekinlari yetishtirish, shuningdek, suv resurslarini samarali ishlatish va tuproq unumdorligini saqlashga xizmat qiladi.

Shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarining turli shakllari va hajmlari shahar markaziga bo'lgan masofa bilan chambarchas bog'liq. Masofaning qisqaligi, odatda, tez pishadigan mahsulotlar va sabzavotlar yetishtirishga imkon beradi, uzoq masofalarda esa asosan don ekinlari va uzoq muddat saqlashga yaroqli mahsulotlar yetishtiriladi. Shu bilan birga, transport va bozor infratuzilmasining rivojlanganligi shahar atrofi qishloq xo'jaligi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

mahsulotlarini bozorga tez va sifatli yetkazib berishga xizmat qiladi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va narx barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shahar atrofi hududlarida qishloq xo'jaligi faoliyatini yanada samarali qilish uchun yer resurslarini ilmiy asosda boshqarish, zamonaviy sug'orish texnologiyalari, agrotexnika choralari, ekologik toza pestitsidlar va organik o'g'itlar qo'llanilishi zarur. Shu tarzda, hududlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning sifati oshadi, shahar aholisi uchun xavfsiz va sog'lom oziq-ovqat manbalari yaratiladi.

Natijada, O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlari nafaqat shahar va qishloq o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyani ta'minlaydi, balki hududning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, aholi bandligini oshirish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlashda ham muhim rol o'ynaydi. Har bir hududning tabiiy va iqtisodiy sharoitlariga moslashtirilgan qishloq xo'jaligi tizimi nafaqat mahsulot yetishtirishni, balki shahar va qishloq o'rtasidagi barqaror bog'liqlikni mustahkamlashda ham strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekiston shahar atrofi hududlaridagi yer foydalanish modeli ham o'ziga xos jihat hisoblanadi. Shahar markaziga yaqin hududlarda yer intensivligi yuqori bo'lib, poliz ekinlari, sabzavotlar va mevali bog'lar yetishtiriladi, markazdan uzoqlashgan hududlarda esa ekstensiv qishloq xo'jaligi yo'nalishi rivojlanadi. Bu hududiy zonal model shahar atrofi qishloq xo'jaligini boshqa hududlardan ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatdir. Shu tarzda, shahar atrofi hududlari nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlikni va shahar aholisi uchun oziq-ovqat bilan doimiy ta'minot tizimini kafolatlaydi [8].

Shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarining ijtimoiy ahamiyati ham katta. Ushbu hududlarda ishlab chiqarish faoliyati aholining bandligini oshiradi, yoshlarni ish bilan ta'minlash imkonini yaratadi, shu bilan birga shahar atrofidagi aholi punktlarida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga xizmat qiladi. Mahalliy darajada oziq-ovqat ishlab chiqarish shahar va atrofdagi qishloqlarni iqtisodiy jihatdan mustahkamlash, hududlararo integratsiyani rivojlantirish va oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini barqaror qilish imkonini beradi.

Shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarining o'ziga xosligi shundaki, ular shahar va qishloq o'rtasidagi uzviy iqtisodiy va ekologik bog'liqlikni mustahkamlash bilan birga, hududiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Har bir hududning tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlariga moslashtirilgan yer foydalanish modeli shahar atrofi qishloq xo'jaligini boshqa hududlardan ajratib turadigan eng muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, hududlarda zamonaviy sug'orish tizimi, transport va bozor infratuzilmasining rivojlanishi, yer resurslarining samarali ishlatilishi va ekologik barqarorlikni ta'minlash orqali shahar atrofi qishloq xo'jaligi tizimi o'zining strategik ahamiyatini yanada oshiradi.

O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarini shakllantiruvchi omillar va ularning funksional ta'sirini quyidagi qiyosiy tahlil jadvali orqali ko'rish mumkin:

1-jadval

O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlarini shakllantiruvchi omillar va ularning funksional ta'siri

№	Omillar toifasi	Omil tarkibi	Funksional ta'siri	Hududiy namoyon bo'lishi	Ilmiy xulosa
1	Tabiiy-geografik	Iqlim, relyef, agroiqlim	Ekin strukturasi	Cho'l zonalarda	Tabiiy sharoitlar ishlab chiqarish

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	omillar	resurslari	belgilaydi, sug'orish ehtiyojini shakllantiradi	sug'orma dehqonchilik, tog'oldida bog'dorchilik	ixtisoslashuvini belgilovchi asosiy determinantdir
2	Suv resurslari	Daryo tizimlari, irrigatsiya tarmoqlari	Intensiv qishloq xo'jaligi rivojlanishini ta'minlaydi	Zarafshon, Chirchiq, Amudaryo havzalari	Suv resurslari mavjudligi ishlab chiqarish intensivligini bevosita oshiradi
3	Yer resurslari	Tuproq unumdorligi, yer fondi sifati	Hosildorlik va ekin tanloviga ta'sir qiladi	Alluvial va bo'z tuproqlar zonasi	Tuproq sifati agroixtisoslashuvning bazaviy omili hisoblanadi
4	Demografik omillar	Aholi zichligi, iste'mol talabi	Mahsulot assortimentini shakllantiradi	Yirik shaharlar atrofi (Toshkent, Samarqand)	Shahar aholisi iste'mol talabi ishlab chiqarishni diversifikatsiyalaydi
5	Iqtisodiy omillar	Bozor infratuzilmasi, investitsiya oqimi	Ishlab chiqarish hajmi va rentabelligini belgilaydi	Shahar bozorlariga yaqin hududlar	Bozor omili hududiy ixtisoslashuvni kuchaytiradi
6	Transport-logistika omillari	Yo'l tarmog'i, saqlash tizimlari	Mahsulot aylanish tezligini oshiradi	Magistral yo'llar atrofidagi hududlar	Logistika rivoji yo'qotishlarni kamaytiruvchi omildir
7	Texnologik omillar	Mexanizatsiya, agrotexnologiyalar	Resurs samaradorligini oshiradi	Intensiv agroxo'jalik zonalar	Texnologik modernizatsiya hosildorlikni oshiruvchi asosiy omildir
8	Ekologik omillar	Tuproq degradatsiyasi, suv tanqisligi	Barqarorlikni cheklaydi yoki shakllantiradi	Suv tanqis hududlar (Jizzax, Qashqadaryo ayrim qismlari)	Ekologik cheklovlar barqaror rivojlanish strategiyasini belgilaydi
9	Hududiy-geografik joylashuv	Shahar markazigacha bo'lgan masofa	Intensivlik darajasini aniqlaydi	Yaqin zonalar - sabzavot, uzoq zonalar - donchilik	Masofa omili landshaft-iqtisodiy zonallashuvni shakllantiradi

O'rganilgan adabiyotlar asosida mualliflar tomonidan tuzilgan

Jadval tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlari ko'p omilli tizim sifatida shakllanadi. Eng muhim determinantlar tabiiy-geografik sharoitlar, suv va yer resurslari hamda shahar iste'mol bozori talabi hisoblanadi. Ushbu omillar hududiy ixtisoslashuvni belgilab, intensiv va ekstensiv dehqonchilik shakllarining differensial rivojlanishiga olib keladi. Transport va logistika infratuzilmasi mahsulot yetkazib berish samaradorligini oshiradi, texnologik omillar esa hosildorlikni kuchaytiradi. Ekologik cheklovlar barqaror rivojlanish zaruratini yuzaga keltiradi. Natijada, shahar markaziga yaqin hududlarda intensiv, uzoq hududlarda esa ekstensiv xo'jalik ustunlik qiladi.

XULOSA. O'zbekiston shahar atrofi qishloq xo'jaligi hududlari tabiiy-geografik, iqtisodiy va ijtimoiy omillar uyg'unligida shakllanib, agrar tizimning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu hududlarda resurslardan oqilona foydalanish, intensiv va ekstensiv ishlab chiqarishning hududiy differensiallashuvi hamda bozor talablari bilan moslashuv barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Natijada, oziq-ovqat xavfsizligi mustahkamlanib, hududlararo iqtisodiy integratsiya va ijtimoiy barqarorlik darajasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdiqulov F. Shahar atrofi qishloq xo'jaligini o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari // Geodeziya, kartografiya va geoinformatika. - 2025. - №2. - B. 317-323.
2. Berdiqulov F.F. Shahar atrofi xo'jaligi shakllanishining iqtisodiy geografik jihatlari // Science and Education. - 2024. - T. 5. - №. 8. - C. 146-152.
3. Berdiqulov F.F., Juraxujayev D.D. Shahar atrofida qishloq xo'jaligini joylashtirishning nazariy masalalarini o'rganish // Мировая наука. - 2024. - №. 8 (89). - С. 5-9.
4. Berdiqulov F., Xamrayev K. International experience in the investigation of peri-urban agriculture // Nature and Science. - 2025. - Vol. 23, №10. - P. 5-9.
5. Ibragimov, L., Boboyev, S., Berdikulov, F., & Makhmudova, G. (2024). Specialization of agriculture of samarkand region. Journal of Geography and Natural Resources, 4(01), 38-49.
6. Berdikulov, F., Sergeyeva, A., Ibragimov, L., Usmanov, M. (2026). The agribusiness of Samarkand's suburbs as a foundation for the city's sustainable food security. R-Economy, 12(1), 94-108. doi: 10.15826/recon.2026.12.1.006
7. Ibragimov, L.Z. (2016). State policy in supporting an employment of population in Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir*, 41, 105-110.
8. Khamroeva, F.A., & Ibragimov, L.Z. (2019). The importance of educational portals on teaching natural geographical subjects. *Наукаимир*, 1(2), 35.
9. Ibragimov, L.Z. (2017). The influence of demographic factors on employment and labor market (A case study of Samarkand Region). *Lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir*, 45, 151-158.
10. VVL, A.P., Suhail, M., Lutfullo, I., & Shodiyor, B. (2024). A Comparative Study of Three Supervised Algorithms for Mixed Crop Classification. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 590, p. 01004). EDP Sciences.
11. Ibragimov, L.Z., & Khamroyeva, F.A. (2021). Development of Small Business and entrepreneurship in industry and its influence on employment of population. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 163-170.
12. Ибрагимов, Л.З. (2022). Жануби-ғарбий Ўзбекистонда аҳоли бандлигининг иқтисодий географик хусусиятлари. Тошкент: ЎЗМУ, 243.
13. Ziyadullayevich, I.L. (2016). The Economic Role of the Geographical Potential of

Samarkand Region. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 3(4), 72-77.

14. Zulkhumor, T., Lutfullo, I., Muazzam, S., & Nizomiddin, J. (2022). Territorial characteristics of social and environmental problems in the location of the population of Uzbekis. International Journal of Health Sciences, 6(S3), 11026-11033.

15. Тоджиева, З.Н., Ибрагимов, Л.З., & Сабирова, М.Ш. (2021). Территориальные особенности социально-экологических проблем в размещении населения Узбекистана. In Актуальные проблемы экологии и природопользования (pp. 127-135).

16. Ibragimov, L.Z., Akbarov, A.N., & Ubaydullayev, D.K. (2021). Theoretical issues of employment of population and its geographical study. Экономика и социум, (1-1 (80)), 76-83.

QASHQADARYO VILOYATIDA NEFT-GAZ SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Fayzullayev Maqsud Abdullayevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedراسи dotsenti, g.f.d., (DSc)

Olimova Dilsuz Abduxalimovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedراسи o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatida neft-gaz sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari iqtisodiy-geografik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida viloyatning tabiiy resurs salohiyati, mavjud ishlab chiqarish infratuzilmasi hamda neft-gaz sanoatining hududiy joylashuv xususiyatlari o'rganildi. Shuningdek, soha rivojiga ta'sir etuvchi omillar - investitsiya muhiti, transport-logistika tarmoqlari, mehnat resurslari va ekologik cheklovlar kompleks yondashuv asosida baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, neft-gazni chuqur qayta ishlashni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sanoat klasterlarini shakllantirish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash viloyatda neft-gaz sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida asoslab berildi.*

Kalit so'zlar: *Qashqadaryo viloyati, neft-gaz sanoati, istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari, hududiy sanoat tarkibi, tabiiy resurs salohiyati, investitsiya muhiti, sanoat klasterlari, chuqur qayta ishlash, ekologik barqarorlik, iqtisodiy geografik tahlil.*

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: *В данной статье с экономико-географической точки зрения анализируются перспективные направления развития нефтегазовой промышленности в Кашкадарьинской области. В ходе исследования были изучены природно-ресурсный потенциал региона, существующая производственная инфраструктура, а также особенности территориального размещения нефтегазовой промышленности. Кроме того, на основе комплексного подхода оценены факторы, влияющие на развитие отрасли, такие как инвестиционный климат, транспортно-логистические сети, трудовые ресурсы и экологические ограничения. По результатам исследования обосновано, что развитие глубокой переработки нефти и газа, внедрение инновационных технологий, формирование промышленных кластеров и обеспечение экологической устойчивости являются приоритетными направлениями развития нефтегазовой промышленности в области.*

Ключевые слова: *Кашкадарьинская область, нефтегазовая промышленность, перспективные направления развития, территориальная структура промышленности, природно-ресурсный потенциал, инвестиционный климат, промышленные кластеры, глубокая переработка, экологическая устойчивость, экономико-географический анализ.*

PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE KASHKADARYA REGION

Abstract: *This article analyzes the promising directions of development of the oil and gas industry in the Kashkadarya region from an economic and geographical perspective. During the research, the natural resource potential of the region, the existing production infrastructure, and the territorial location of the oil and gas industry were studied. Also, the factors affecting the development of the industry - the investment environment, transport and logistics networks, labor resources, and environmental constraints - were assessed based on an integrated approach. According to the results of the research, the development of deep oil and gas processing, the introduction of innovative technologies, the formation of industrial clusters, and ensuring environmental sustainability were justified as priority areas for the development of the oil and gas industry in the region.*

Keywords: *Kashkadarya region, oil and gas industry, promising development directions, regional industrial structure, natural resource potential, investment environment, industrial clusters, deep processing, environmental sustainability, economic geographical analysis.*

Kirish. Neft-gaz sanoati jahon iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlardan biri bo'lib, energetik xavfsizlikni ta'minlash, sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish va global bozorlar bilan integratsiyalashishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda energetika resurslariga bo'lgan talabning oshishi, shuningdek, raqobatbardosh va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish zarurati mavzuni yanada dolzarb qilmoqda. O'zbekiston sharoitida neft-gaz sanoati mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va ichki yoqilg'i-energetika balansini saqlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli sohaga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash dolzarb masala sifatida e'tirof etiladi.

Qashqadaryo viloyati tabiiy gaz va neft zaxiralari bilan boy hududlardan biri bo'lib, ishlab chiqarish infratuzilmasi, transport-logistika tarmoqlari va yirik sanoat korxonalari mavjudligi bilan ajralib turadi. Shu sababli viloyatda neft-gaz sanoatini rivojlantirish masalasi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va energetik xavfsizlikni mustahkamlash nuqtai nazaridan alohida dolzarblikka ega. Bu holat viloyatni nafaqat respublika, balki Markaziy Osiyo energetika bozorida strategik markaz sifatida rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

Asosiy qism. Neft-gaz sanoati jahon iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega bo'lib, energetik xavfsizlik, sanoat ishlab chiqarish va eksport salohiyatini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. So'nggi yillarda global energetika bozori raqobatbardosh va yuqori texnologiyali mahsulotlarga talab oshishi bilan xarakterlanadi. Xususan, tabiiy gazning "yashil" energiya bilan integratsiyalashuvi, yuqori samarali qazib olish texnologiyalari va innovatsion qayta ishlash usullari jahon miqyosida neft-gaz sanoatini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlariga aylangan. Shu bilan birga, energetika resurslarining qimmatlashuvi va bozordagi o'zgaruvchan sharoitlar ishlab chiqaruvchilarni raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga majbur qilmoqda.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

O'zbekiston iqtisodiyoti uchun neft-gaz sanoati mamlakatning energetik mustaqilligi va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda asosiy tarmoqlardan biridir. Respublika neft va gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi, shuningdek, mamlakatning ichki va tashqi bozorlarni barqaror ta'minlash imkoniyatini yaratadi. So'nggi yillarda neft-gazni chuqur qayta ishlashni rivojlantirish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, transport-logistika tarmoqlarini kengaytirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa respublikada sohaga sarmoya jalb qilish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirmoqda.

Global va milliy kontekstni hisobga olgan holda, neft-gaz sanoatining rivojlanish tendensiyalari hududiy strategiyalar bilan uyg'unlashishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, hududlarda sanoatni modernizatsiya qilish va yangi ishlab chiqarish markazlarini tashkil etish sohaga investitsiya jalb qilishni jadallashtiradi. Bundan tashqari, ekologik barqarorlik, energiya tejamkor texnologiyalar va innovatsion ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish orqali milliy va global bozorlarda raqobatbardosh mahsulot yaratish mumkin. Bu ilmiy tahlillar neft-gaz sanoatini hududiy va respublika miqyosida rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlashda asos bo'lib xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning yoqilg'i-energetika bazasida muhim o'rin tutuvchi hududlardan biri bo'lib, tabiiy gaz va neft zaxiralarning salmoqliligi bilan ajralib turadi. Viloyat hududida joylashgan yirik konlar va ularning sanoat miqyosida o'zlashtirilganligi respublikaning ichki yoqilg'i-energetika balansini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur resurs bazasi hududda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish, energetik infratuzilmani mustahkamlash va eksport imkoniyatlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Viloyatning iqtisodiy geografik joylashuvi neft-gaz sanoatini rivojlantirish uchun qulay omillardan hisoblanadi. Hududning respublika ichki bozorlariga nisbatan yaqinligi, mavjud transport-kommunikatsiya tarmoqlari hamda sanoat markazlari bilan bog'langanligi xomashyoni qazib olish, qayta ishlash va tayyor mahsulotni realizatsiya qilish jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan birga, viloyatda shakllangan ishlab chiqarish infratuzilmasi, malakali mehnat resurslari va sanoat kooperatsiyasi neft-gaz sohasini hududiy rivojlanishning tayanch tarmoqlaridan biriga aylantirmoqda.

Biroq viloyat neft-gaz sanoati rivojida bir qator hududiy cheklovlar ham mavjud bo'lib, ular ekologik yuklamaning ortishi, konlarning geologik murakkabligi va texnologik yangilanish zarurati bilan bog'liqdir. Ayrim ishlab chiqarish quvvatlarining eskirganligi va qayta ishlash ulushining pastligi sanoat samaradorligini cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli hududning neft-gaz sanoati salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ekologik talablarni kuchaytirish hamda hududiy infratuzilmani kompleks rivojlantirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaraladi.

Jadvalda Qashqadaryo viloyatining neft-gaz sanoati salohiyati va hududiy rivojlanish xususiyatlarini belgilovchi asosiy omillar tizimli ravishda aks ettirilgan. Unda tabiiy resurs bazasi, ishlab chiqarish infratuzilmasi, iqtisodiy-geografik joylashuv, mehnat resurslari, ekologik holat, texnologik daraja hamda investitsiya salohiyati kabi muhim ko'rsatkichlar guruhlarini umumlashtirilib, ularning hududiy rivojlanishga ta'siri ilmiy asosda tavsiflangan. Mazkur jadval viloyatda neft-gaz sanoatini rivojlantirish imkoniyatlari va mavjud cheklovlarni kompleks baholashga xizmat qiladi.

Qashqadaryo viloyatining neft-gaz sanoati salohiyati va hududiy xususiyatlari

№	Ko'rsatkichlar guruhi	Tavsif	Hududiy rivojlanishga ta'siri
1	Tabiiy resurs bazasi	Tabiiy gaz va neft zaxiralarining mavjudligi, sanoat miqyosida o'zlashtirilgan konlar	Energetik xavfsizlikni ta'minlaydi, sanoat rivojini jadallashtiradi
2	Ishlab chiqarish infratuzilmasi	Qazib olish quvvatlari, dastlabki qayta ishlash obyektlari, quvur tarmoqlari	Mahsulot tannarxini pasaytiradi, logistika samaradorligini oshiradi
3	Iqtisodiy geografik joylashuv	Respublika ichki bozorlariga yaqinlik, sanoat markazlari bilan bog'liqlik	Hududiy integratsiyani kuchaytiradi, bozorga chiqish imkonini kengaytiradi
4	Mehnat resurslari	Malakali muhandis-texnik kadrlar va sanoat ishchilari mavjudligi	Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, bandlikni ta'minlaydi
5	Ekologik holat	Atmosfera va tuproq ifloslanishi xavfi, sanoat yuklamasi	Barqaror rivojlanishga cheklovchi omil sifatida namoyon bo'ladi
6	Texnologik daraja	Qisman eskirgan ishlab chiqarish uskunalari, modernizatsiya ehtiyoji	Innovatsion rivojlanishga ehtiyojni kuchaytiradi
7	Investitsiya salohiyati	Davlat va xususiy sektor loyihalarini jalb qilish imkoniyati	Sanoatni diversifikatsiya qilish va qayta ishlashni rivojlantiradi

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, viloyatning neft-gaz sanoati rivojida eng muhim ustunlik omili sifatida boy tabiiy resurs bazasi va shakllangan ishlab chiqarish infratuzilmasi namoyon bo'lmoqda. Qazib olish quvvatlarining mavjudligi hamda transport-kommunikatsiya tarmoqlariga integratsiyalashganligi mahsulot tannarxini pasaytirish va bozorga tez yetkazib berish imkonini yaratadi. Shuningdek, iqtisodiy-geografik joylashuvning qulayligi va malakali mehnat resurslarining mavjudligi sanoat ishlab chiqarishining hududiy barqarorligini ta'minlovchi muhim omillar sifatida baholanadi.

Biroq jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar viloyatda bir qator muammoli jihatlar ham mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, ekologik yuklamaning ortishi, ayrim ishlab chiqarish quvvatlarining texnologik jihatdan eskirganligi hamda chuqur qayta ishlash ulushining pastligi sanoat samaradorligini cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu boisdan investitsiya salohiyatini faolroq ishga solish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ekologik talablarni kuchaytirish orqali neft-gaz sanoatini hududiy rivojlanishning barqaror tayanch tarmog'iga aylantirish zarurati ilmiy jihatdan asoslanadi.

Qashqadaryo viloyatida neft-gaz sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari, avvalo, tarmoqni xomashyo qazib olish bosqichidan chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish bosqichiga o'tkazish bilan bog'liqdir. Bu jarayonda gaz-kimyó majmualarini kengaytirish, polimerlar, sintetik yoqilg'i va kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va energiya tejankor uskunalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyati mavjud. Mazkur yo'nalishlar hududda sanoat kooperatsiyasini

kuchaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Istiqbolda neft-gaz sanoatini rivojlantirishda ekologik barqarorlik va investitsiya muhitini yaxshilash masalalari ham muhim o'rin tutadi. Atmosfera chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini takomillashtirish hamda ishlab chiqarishda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini qo'llash hududning ekologik holatini barqarorlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng qo'llash hamda hududiy sanoat klasterlarini shakllantirish orqali neft-gaz sanoatini kompleks rivojlantirish mumkin. Bu esa viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish, energetik xavfsizlikni mustahkamlash va hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari neft-gaz sanoatining global va milliy miqyosdagi rivojlanish tendensiyalari hududiy xususiyatlar bilan uyg'unlashgan holda shakllanishini ko'rsatdi. O'zbekiston sharoitida neft-gaz sanoati energetik xavfsizlikni ta'minlash, sanoat ishlab chiqarishini barqaror rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishda strategik tarmoq hisoblanadi. Tadqiqotda hududiy resurs salohiyati, ishlab chiqarish infratuzilmasi, iqtisodiy-geografik omillar va ekologik cheklovlar o'zaro bog'liq holda tahlil qilinib, neft-gaz sanoatini rivojlantirish faqat qazib olish hajmini oshirish bilan cheklanmasdan, balki chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilishi zarurligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyati neft-gaz sanoatini rivojlantirish uchun muhim tabiiy va iqtisodiy salohiyatga ega bo'lsa-da, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, investitsiya muhitini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlash bilan chambarchas bog'liqdir. Hududda sanoat klasterlarini shakllantirish, gaz-kimyo yo'nalishlarini kengaytirish hamda raqamli va energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash orqali neft-gaz sanoatini kompleks rivojlantirish mumkin. Mazkur ilmiy xulosalar viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish, hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va energetik xavfsizlikni mustahkamlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzajonov, Sh.R. Ozbekiston sanoati hududiy tashkiloti va rivojlanish strategiyasi // Iqtisodiyot va Innovatsion Texnologiyalar Jurnali, 2022.
2. Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eidelnant N.K. Oil and gas fields of the Republic of Uzbekistan. Monograph. -Tashkent: Zamin-nashr, 2019. -821 p.
3. Sultonov Sh.A. Foydali qazilmalar tarqalishining geografik jihatlari (Chaqilkalon va Qoratepa tog'lari misolida). O'zbekiston zamini Ilmiy - amaliy va innovatsion jurnali 2024-yil 4-son, 51-56-betlar, <https://doi.org/10.63027/2024/4/12>.
4. Abdinazarova, X.O. Farg'ona iqtisodiy rayoni kimyo sanoati hududiy tarkibini rivojlantirish va takomillashtirish. Samarqand, 2022.
5. Olimova D.A. Neft-gaz sanoati rivojlanishining iqtisodiy geografik nazariyalari va konseptual yondashuvlar // O'zbekiston zamini. Ilmiy - amaliy va innovatsion jurnal 2025-yil 1-son Toshkent, ISSN 2181-9955 UO'K: 665.6/7.911 <https://doi.org/10.63027/2025/1/17> B. 70-73.
6. Olimova D.A. Economic Geographical Features Of The Development Of The Oil And Gas Industry Of Kashkadarya Region // Texas Journal of Multidisciplinary Studies

7. Olimova D.A. Qashqadaryo vohasi geosistemalarining texnogen landshaftlari va ularni ekologik // FAN va JAMIYAT (ILIM ham JAMIYAT). ISSN 2010-720X, 2024 (№3). B. 46-48.

8. Olimova D.A. (2022). Geological and geomorphological structure of Kashkadarya region and the influence of man-made factors (example of Shurtan gas chemical complex) // Экономика и социум. ISSN 2225-1545, №4 (95) ч.1. P.125-129.

GIDROELEKTR STANSIYALARNING GEOGRAFIK TASNIFI

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich

*O'zbekiston, Namangan, Namangan davlat universiteti,
geografiya fanlari doktori (DSc), professor*

E-mail: shavkat_72@mail.ru

Abdullayev Azizbek Abdumutalxon o'g'li

*O'zbekiston, Namangan, Namangan davlat universiteti,
geografiya yo'nalishi ta'lim 3-bosqich talabasi*

E-mail: azizbekabdullayev213@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada global energiya xavfsizligi, yoqilg'i resurslarining cheklanishi va ekologik muammolar kuchayishi sharoitida gidroenergetikaning barqaror hamda ekologik toza energiya manbai sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, uning geografik joylashuvi va tabiiy-geografik omillar bilan bog'liqligi tahlil qilinib, ularning hududiy rivojlanishga ta'siri baholangan. Binobarin, GESlarning kuchli va zaif jihatlari, imkoniyatlari hamda tahdidlari SWOT tahlil asosida ko'rib chiqilgan. Qolaversa, gidroelektr stansiyalarning relyef-gidrologik sharoiti, suvdan foydalanish shakli, quvvat darajasi hamda ekologik-ijtimoiy ta'siriga ko'ra geografik tasnifi shakllantirilgan. Bundan tashqari, sohani barqaror rivojlanishi va samaradorligini oshirish uchun ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: gidroenergetika, tasniflash, qayta tiklanuvchi energiya manbai, ekologik toza, resurs, barqaror rivojlanish, SWOT tahlil.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Аннотация: В статье рассмотрена роль гидроэнергетики как устойчивого и экологически чистого источника энергии в условиях обеспечения глобальной энергетической безопасности, ограничения топливных ресурсов и усиления экологических проблем. Проанализирована географическая размещённость гидроэлектростанций и их взаимосвязь с природно-географическими факторами, а также оценено их влияние на территориальное развитие. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы гидроэлектростанций рассмотрены на основе SWOT-анализа. Кроме того, сформирована географическая классификация гидроэлектростанций по рельефно-гидрологическим условиям, характеру использования воды, уровню мощности и экологическо-социальному воздействию. В работе предложены научно-практические рекомендации по устойчивому развитию и повышению эффективности гидроэнергетики.

Ключевые слова: гидроэнергетика, классификация, возобновляемый источник

GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION OF HYDROELECTRIC POWER STATIONS

Abstract: *The article examines the role of hydropower as a sustainable and environmentally friendly energy source under conditions of global energy security, depletion of fuel resources, and increasing environmental challenges. The geographical distribution of hydropower plants and their relationship with natural and geographical factors are analyzed, along with their impact on regional development. The strengths, weaknesses, opportunities, and threats of hydropower plants are assessed using SWOT analysis. In addition, a geographical classification of hydropower plants is developed based on relief and hydrological conditions, modes of water use, capacity levels, and environmental and social impacts. The study proposes scientific and practical recommendations aimed at ensuring the sustainable development and improving the efficiency of the hydropower sector.*

Keywords: *hydropower, classification, renewable energy source, environmentally friendly, resource, sustainable development, SWOT analysis.*

Kirish. Hidroelektr stansiyalar (GES) zamonaviy energetika tizimida muhim strategik ahamiyatga ega bo'lib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ichida eng barqaror va iqtisodiy jihatdan samarali yo'nalishlardan biri hisoblanadi. GESlar elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan bir qatorda suv resurslarini boshqarish, irrigatsiya tizimlarini qo'llab-quvvatlash, toshqinlarning oldini olish hamda mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi [5; 18- b.]. Shu bois, ularning hududiy joylashuvi va geografik xususiyatlarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Gidroelektr stansiyalarning geografik tasnifi tabiiy-geografik omillar - relyef, daryo tarmoqlari, suv oqimining miqdori va mavsumiyligi, iqlim sharoiti hamda geologik tuzilish bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birga, antropogen omillar, jumladan, aholi zichligi, xo'jalik ixtisoslashuvi, energetik ehtiyoj va infratuzilma darajasi ham GESlarning joylashuvini belgilovchi muhim mezonlar hisoblanadi. Mazkur omillarning o'zaro ta'siri gidroenergetik obyektlarning turli geografik hududlarda shakllanishiga va ularni tasniflash zaruratiga olib keladi.

Ilmiy adabiyotlarda gidroelektr stansiyalar asosan quvvati, konstruktiv tuzilishi va texnologik xususiyatlari asosida tasniflangan bo'lsa-da, ularning geografik tasnifi masalasi yetarli darajada tizimli yondashuv asosida yoritilmagan. Aslida, geografik tasnif GESlarning hududiy rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash, ularning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini baholash hamda istiqbolli gidroenergetik loyihalarni rejalashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi davrda global miqyosda energiya xavfsizligini ta'minlash, an'anaviy yoqilg'i resurslarining tobora cheklanishi hamda ekologik muammolarning kuchayib borishi sharoitida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish muhim strategik vazifalardan biriga aylanmoqda [3; 65- b.]. Shu nuqtayi nazardan, gidroenergetika - azaldan ishlashi jihatdan an'anaviy, biroq, ishlab chiqariyotgan elektr energiyasi ekologik toza, barqaror va iqtisodiy jihatdan samarali yo'nalishlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada gidroelektr stansiyalarning geografik tasnifi masalasi kompleks yondashuv asosida tahlil qilinib, ularni joylashuv muhiti, tabiiy-geografik sharoitlar va hududiy rivojlanish omillari asosida guruhlashga uruniladi. Tadqiqot natijalari gidroenergetika sohasida hududiy rejalashtirish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi kutiladi.

Mazkur maqolaning **maqsadi** gidroelektr stansiyalarning geografik tasnifi, joylashuvi va unga ta'sir etuvchi omillarni ilmiy asosda yoritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi:

- gidroelektr stansiyalarning swot tahlil qilish;
- gidroelektr stansiyalarning geografik tasnifini ilmiy jihatdan yoritish;
- gidroenergetika tizimini takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish.

Natija va muhokama. Gidroenergetika resurslari tabiiy, ekologik jihatdan toza, arzon elektr energiya (IES nikiga qaraganda 4-5 marta arzon) hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari tarkibiga kiradi [1; 164- b.]. Gidroelektr stansiyalar (GES) esa suv oqimining potensial va kinetik energiyasidan foydalanish asosida elektr energiyasini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sanoatning elektr-energetika tarmog'i hisoblanadi. Binobarin, suv elektr stansiyalari (SES) odatda, doimiy va barqaror suv oqimiga ega bo'lgan daryolarda barpo etiladi [6; 94- b.]. Shuningdek, hududiy tabiiy sharoit va tabiiy resurslarga iqtisodiy geografik baho berishda suv ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida - qishloq xo'jaligi-5, sanoat-4, transport-4, aholi joylashuvi-5, rekreatsiya va turizm-5 kabi darajalarda baholanib, tabiiy geografik komponentlar orasida eng yuqori ko'rsatkich(4-kuchli, 5-juda kuchli) bilan ifodalanadi [7; 164- b.].

Daryo oqimining tezligi va suv hajmi qanchalik yuqori bo'lsa, suv massasining potensial energiyasi hamda undan elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatlari shunchalik keng bo'ladi. Odatda gidroelektr stansiyalar daryo o'zanining qiyaligi katta bo'lgan, ostona va sharsharalar shakllanadigan, asosan tog'li va tog'oldi hududlardagi vodiylarda barpo etiladi [4; 82- b.]. Albatta, bu obyektning joylashuvi noqulay hamda ko'p mablag' (sarmoya) ketishini anaglatadi (1-jadval). Chunonchi, daryo o'zanini baland to'g'on yordamida to'sish jarayonida millionlab tonna tog' jinslari yoki beton materiallardan foydalaniladi, bu esa gidrotexnik inshootlarning yirikligi va texnik murakkabligini belgilaydi.

1-jadval

Gidroelektr stansiyalarning SWOT tahlili

S - Kuchli jihatlar (Strengths)	W - Zaif jihatlar (Weaknesses)
Qayta tiklanuvchi va ekologik toza energiya manbai CO ₂ chiqindilari deyarli kuzatilmaydi Uzoq muddatli ekspluatatsiya va past tannarx Suv resurslarini tartibga solish imkoniyati Energetik mustaqillikni ta'minlaydi	Qurilish uchun katta mablag' talab etiladi Tabiiy-geografik sharoitlarga kuchli bog'liq Suv oqimi mavsumiy o'zgaradi Qurilish muddati uzoq Ekologik va ijtimoiy muammolar yuzaga kelishi mumkin
O - Imkoniyatlar (Opportunities)	T - Tahdidlar (Threats)
Kichik va mikro GESlarni rivojlantirish Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish Yashil energetika dasturlari Gibrid energetika tizimlari	Iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi Transchegaraviy suv nizolari Ekotizimlarning buzilishi Ijtimoiy noroziliklar

Izoh: Ushbu jadval mualliflar tomonidan shakllantirildi.

Yuqoridagi SWOT tahlili ko'ra, gidroelektr stansiyalar ekologik toza, qayta tiklanuvchi va barqaror energiya manbai sifatida muhim ustunliklarga ega. CO₂ chiqindilarining pastligi, suv resurslarini tartibga solish imkoniyati va energetik mustaqillikni ta'minlashi ularning kuchli jihatlarini belgilaydi. Biroq, gidroenergetika yuqori kapital xarajatlar, tabiiy-geografik

cheklovlar hamda iqlim o'zgarishi va transchegaraviy suvlar bilan bog'liq xavflarga duch keladi. Shu bilan birga, kichik va mikro GESlarni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar va yashil energetika dasturlarini joriy etish mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish imkonini beradi [2; 81- b.]. Qolaversa, GESlar arzon elektr energiyasi manbai bo'lgani sababli, ularning atrofida metallurgiya va elektrokimyanoat sanoat tarmoqlari rivojlanadi.

Gidroenergetika obyektlarining hududiy joylashuvi relyef, gidrologik rejim, iqlim sharoiti hamda suv resurslarining hududiy taqsimoti kabi tabiiy-geografik omillar bilan bevosita bog'liqdir (2-jadval).

2-jadval

Gidroelektr stansiyalarning geografik tasnifi

<i>Relyef va gidrologik sharoitiga ko'ra:</i>
<ul style="list-style-type: none">• tog'li hudud gidroelektr stansiyalari;• tog' oldi va o'rta oqim hudud stansiyalari;• tekislik va quyi oqim hudud stansiyalari.
<i>Suvdan foydalanish shakliga ko'ra:</i>
<ul style="list-style-type: none">• suv omborli;• daryo oqimiga asoslangan;• nasosli akkumulyator stansiyalari.
<i>Quvvat ko'rsatkichlariga ko'ra:</i>
<ul style="list-style-type: none">• yirik quvvatli;• o'rta quvvatli;• kichik va mikro quvvatli.
<i>GESlarning ekologik va ijtimoiy-geografik ta'siriga ko'ra:</i>
<ul style="list-style-type: none">• atrof-muhitga ijobiy ta'siri (kam uglerodli energetika);• salbiy ekologik oqibatlari (ekotizim o'zgarishi, suv rejimi buzilishi);• aholi va hududiy rivojlanish.

Izoh: Mazkur jadval mavjud manbalar asosida mualliflar tomonidan shakllantirildi.

Bundan tashqari, gidroelektr stansiyalar (GES) daryo oqimidan foydalanish shakliga ko'ra to'g'on (o'zan), to'g'on oldi va derivatsiya tiplariga bo'linadi. Daryo o'zani to'g'on bilan to'silib boshqariladigan hududlarda barpo etiladigan GESlarning quvvati to'g'on balandligi va suv bosimiga bevosita bog'liq bo'lib, ular asosan daryo o'zani toraygan joylarda joylashtiriladi [6; 95- b.]. Bunday stansiyalar suv taqsimlash, kema va baliqlar o'tishini ta'minlovchi gidrotexnik inshootlar bilan jihozlanadi. Derivatsiya tipidagi GESlarda suv maxsus kanallar yoki quvurlar orqali mashina zaliga uzatiladi. Ular odatda, kichik quvvatli bo'lib, tog'li va tog'oldi hududlarida quriladi.

Hozirgi bosqichda gidroenergetika texnologiyalarining rivojlanishi raqamlashtirish, avtomatlashtirish va ekologik barqarorlik tamoyillari bilan chambarchas bog'liqdir. Zamonaviy gidroelektr stansiyalarda raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilib, suv oqimi, bosim, energiya ishlab chiqarish hajmi va texnik holat real vaqt rejimida monitoring qilinmoqda.

Xulosa. Gidroenergetika tizimini barqaror rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

GESlarning geografik tasnifi, karakteristikasi hamda zamonaviy gidroenergetika rivojlanishining asosiy yo'nalishlari shuni ko'rsatadiki, gidroenergetika ekologik tozaligi, qayta

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tiklanuvchanligi va barqaror energiya ishlab chiqarish imkoniyatlari bilan hududiy rivojlanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ularni barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

- *Kichik va mikro gidroelektr stansiyalarni rivojlantirish;*
- *Raqamli va avtomatlashtirilgan boshqaruv texnologiyalarini joriy etish;*
- *Suv-energetika resurslarini kompleks va ekologik yondashuv asosida boshqarish.*

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, kichik GESlarni rivojlantirish va suv-energetika resurslarini kompleks boshqarish gidroenergetikani barqaror energetika tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A.A. Farg'ona mintaqasi elektroenergetika infratuzilmasi rivojlanishining geografik omillari // Geografiya - nazariyadan amaliyotga mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. - Qo'qon, 2024. - 432 b.

2. Abdullayev A.A. O'zbekiston energetikasida quyosh va shamol energiya resurslari // Yashil iqtisodiyot va ekologik ta'lim: ilmiy-pedagogik yondashuvlar mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. - Nukus, 2025. - 230 b.

3. Абдуллаев А.А., Жумаханов Ш.З. Зелёная трансформация в топливно-энергетическом комплексе: зелёная экономика и эффективность альтернативной энергетики // Сарватҳои табиӣ омили асосии рушди иқтисодии Тоҷикистон. - Душанбе: ҚДММ «Торус», 2025. - 390 с.

4. Namozov J.A., Xamroyeva F.A., Juraxujayev D.D. Jahon iqtisodiy geografiyasi: o'quv qo'llanma. - Samarqand: "Bilig-ilmiy faoliyat" nashriyoti, 2024. - 464 b.

5. Qurbonov Sh.B., Federko V.N. O'zbekiston geografiyasi (II qism. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi): darslik. - Toshkent: Yangi Chirchiq prints, 2024. - 382 b.

6. Ro'zmetov D., Xamroyev M., Abdullayev A., Xudoyberganova R. Sanoat geografiyasi: darslik. - Buxoro: Durdoni nashriyoti, 2023. - 228 b.

7. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya: darslik. - Namangan: «MASHRAB» nashriyoti, 2024. - 408 b.

THE IMPACT OF CENTRAL ASIAN INTEGRATION ON THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UZBEKISTAN

Mukhamedov Odil

Uzbekistan, Samarkand, Associate professor of Samarkand state university named after Sharof Rashidov

E-mail: muxamedovodil@gmail.com

Shodmonov Sherali

Uzbekistan, Samarkand, Student of Samarkand state university named after Sharof Rashidov

E-mail: shodmonovsherali20@gmail.com

Rustamov Ulugbek

Uzbekistan, Samarkand, PhD student of Samarkand state university named after Sharof Rashidov

E-mail: ulugbekluckyularustamov1993@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada 2020-2023-yillar mobaynida O'zbekistonga xorijdan tibbiy turizm maqsadlarida tashrif buyuruvchilarning dinamikasi tahlil qilingan.*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

O'zbekistonda so'ngi yillarda turizm turlari doirasida jadal sakllanayotgan tibbiy turizm tarmog'ining rivojlanishida Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: *tibbiy turizm, integratsiyalashuv, tibbiy muassasalar, buyrak transplantatsiyasi, qarindoshlarini yo'qlovchilar, geosiyosiy vaziyat.*

Аннотация: *В статье анализируется динамика количества иностранных медицинских туристов, посетивших Узбекистан в 2020-2023 годах. Подчеркивается важность интеграции стран Центральной Азии в развитие сектора медицинского туризма, который в последние годы стремительно набирает обороты в Узбекистане.*

Ключевые слова: *Ключевые слова: медицинский туризм, интеграция, медицинские учреждения, трансплантация почки, семьи погибших, геополитическая ситуация.*

Abstract: *This article analyzes the dynamics of foreign medical tourism visitors to Uzbekistan in 2020-2023. It highlights the importance of the integration of Central Asian countries in the development of the medical tourism sector, which has been rapidly gaining momentum in Uzbekistan in recent years.*

Keywords: *medical tourism, integration, medical institutions, kidney transplantation, bereaved families, geopolitical situation.*

Introduction. In Uzbekistan, special attention is being given to the rapid development of tourism, to making fuller and more effective use of its existing potential, and to promoting various types of tourism alongside traditional historical and cultural tourism. These include pilgrimage, ecological, educational, ethno-geographical, gastronomic, sports, desert and mountain, rural, industrial, and business tourism.

The solution to this issue is outlined in Presidential Decree No. PF-158 of the President of the Republic of Uzbekistan, dated September 11, 2023, "On the Uzbekistan-2030 Strategy," which sets the goal of increasing tourism service exports to 5 billion USD, and raising exports of medical and educational tourism to 1.5 billion USD per year [1]. Additionally, Resolution No. PQ-335 of the President of the Republic of Uzbekistan, dated September 23, 2024, "On Additional Measures for the Further Development of Medical and Wellness Tourism in the Republic of Uzbekistan," assigns the task of ensuring the full and effective use of the country's medical and wellness tourism potential, establishing medical tourism clusters and modern sanatoriums of a hotel type, and creating a system of additional support for business entities engaged in these activities [2]. Through the implementation of these resolutions and decrees, greater attention is being given to the further development of various types of tourism in our country [5, p-241.].

The flow of tourists to Uzbekistan is increasing year by year, with a large share of incoming visitors coming from neighboring countries. This growth is mainly driven by the recent integration processes among the Central Asian states (the region includes Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan).

For many years, these peoples-who share a common history, the same religion, similar languages, and closely related cultures-have maintained strong ties through marriage and kinship. Moreover, during the period when national borders were being drawn, insufficient attention to ethnic and national principles resulted in several settlements inhabited by Uzbeks remaining in neighboring countries, while a number of Kazakh, Kyrgyz, Tajik, and Turkmen villages and communities were left within the territory of Uzbekistan. For the peoples living in

these areas, during the first quarter century of independence, various factors created difficulties in visiting their relatives.

Although efforts to resolve border issues had been undertaken by governments since the early years of independence, in the past decade the countries of the region have focused on developing mutually beneficial cooperation. This has, in turn, led to rapid growth in many sectors for the peoples of the region. In particular, the tourism potential of the regional states has improved, contributing to an increase in the number of visiting tourists.

Relevance of the research topic. Thanks to the visa-free regime established with neighboring countries, the number of visitors to Uzbekistan for various purposes has been increasing year by year (see **Table 1**). In particular, when grouped by purpose of visit, the largest numbers are accounted for by those visiting relatives and those coming for medical treatment.

Analysis of statistical data shows that during the period 2020-2023, the number of foreign visitors to Uzbekistan increased significantly: from a total of 1,504,126 in 2020 to 6,626,302 in 2023. During this period, the number of visitors increased by 5,121,904 people, representing a growth of 440.5%. During the period under study, the largest share of visitors to Uzbekistan from Central Asian countries came from Kyrgyzstan in 2020-2021 (33.8%-34.7%), while by 2023 the share of visitors from Tajikistan had increased to 32.5%. In 2023, compared to 2020, the highest growth rates of visitors were recorded from Central Asian countries. Specifically, the largest increase was from Tajikistan at 638.5%, followed by Kyrgyzstan at 345.8%, Kazakhstan at 314.3%, while the lowest share in the region came from Turkmenistan at 164.5%.

table 1

Foreign visitors to Uzbekistan (2020-2023)

Incoming visitors	2020		2021		2022		2023		Percent age change from 2020 to 2023
	in number	in percent age							
Kazakhstan	424 119	28,1 %	565 334	30 %	1 551 138	29,6 %	1 333 333	20,1 %	314,3 %
Kyrgyzstan	508 018	33,8 %	652 166	34,7 %	1 356 857	25,9 %	1 757 081	26,5 %	345,8 %
Tajikistan	337 506	22,4 %	288 211	15,3 %	1 447 826	27,7	2 155 151	32,5 %	638,5 %
Turkmenistan	60 631	4 %	1 156	0,06 %	5 968	0,1 %	100 299	1,5 %	165,4 %
Other countries	173 852	11,7 %	374 478	19,9 %	870 992	16,7 %	1 280 438	19,4 %	736,5 %
Total visitors	1 504 126	100 %	1 881 345	100 %	5 232 781	100 %	6 626 302	100 %	440,5 %

The large presence of Uzbeks in the border regions of Tajikistan with Uzbekistan, as well as the significant population of Tajiks in Uzbekistan's border provinces and historical cities such as Samarkand and Bukhara, combined with the improvement of political relations between the two countries in recent years, has led to a steady increase in visitors coming from

Tajikistan for various purposes.

A similar situation exists in Kyrgyzstan, where a large population of ethnic Uzbeks resides in the border regions with Uzbekistan. In addition, the construction of the Andijan-Osh-Ergashtom highway and the improvement of trade relations have contributed to an increase in visitors coming from Kyrgyzstan to Uzbekistan.

The large number of visitors from Kazakhstan to our country is primarily due to the high demographic potential of the Kazakh population, whereas the smaller population in Turkmenistan contributes to the lower number of visitors from that country.

The integration of Central Asian countries has led to an increase in the flow of visitors between these states. This, in turn, has created favorable conditions for the development of pilgrimage, cultural and historical, and shopping tourism in the region. At the same time, it provides the population with the opportunity to use medical services in neighboring countries as an alternative to those available in their own states. As a result, cross-border medical tourism emerges and develops.

Medical tourism is the set of relationships and phenomena that arise during travel and stay of people whose primary motivation is examination, treatment, and rehabilitation of the body, as well as disease prevention, in locations different from their permanent place of residence that possess the necessary natural, material, and human resources for these purposes [3, 13-p.].

Several decisions have been adopted in the regional countries, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, to promote the development of medical tourism. In this regard, each Central Asian country is able to offer its own specialized medical services. While Uzbekistan and Kazakhstan are focused on high-tech medical care, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan offer natural treatment methods based on their unique natural resources, such as mineral waters, mud, clay, and springs. Since services in all these countries are safe and affordable, the number of visitors from various parts of the world has been steadily increasing year by year [4, 9-p.].

Today, as a result of the country's significant focus on these two sectors of the social sphere-tourism and healthcare-the funding allocated to healthcare has increased sixfold over the past seven years, reaching 42 trillion soums this year. Over the course of a year, more than 500 kidney transplant operations have been performed in our country. Notably, at the National Medical Center, more than 20 kidney and nearly 10 liver transplants are successfully carried out each quarter. Whereas previously such procedures could only be performed abroad, today they are conducted domestically in accordance with international standards. [2, 9-p.]. Thanks to the attention given to healthcare in our country, not only Uzbeks but also residents of neighboring countries have the opportunity to benefit from these services effectively.

Figure 1. Number of foreign visitors coming to Uzbekistan for medical treatment, Year 2025

Source: State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics under the President of the Republic of Uzbekistan

According to the analysis, in 2023 the largest share of visitors coming for medical treatment came from Tajikistan (68.6%). They were followed by visitors from Kyrgyzstan (18.1%) and Kazakhstan (9.5%), while Turkmenistan accounted for only 0.3%. The low number of visitors from Turkmenistan can be attributed to several factors (**Figure 1**).

This can be explained by the fact that Turkmenistan has a much smaller population compared to other countries in the region, that most of its citizens prefer to seek medical treatment within their own country, and that the integration process there is slower than in other Central Asian states. After the Central Asian countries, a relatively higher number of visitors come to Uzbekistan for medical treatment from countries such as Russia, Turkey, Afghanistan, and South Korea.

For many tourists coming from neighboring countries, cultural proximity, the absence of language barriers, low flight costs, and short travel times are important factors, enabling further development of medical tourism in Central Asia.

Conclusion. Visitors from Central Asian countries play a significant role in the development of medical tourism in our Republic. The increase in the number of visitors positively impacts the country's economic growth. From this perspective, special attention should be given to the following points.

When focusing on the main share of visitors coming for medical treatment from each of the regional countries, we can see that Uzbeks are among the primary clients in those countries, while our country receives patients from all the countries in the region. Thus, in order to develop medical tourism in Uzbekistan, special attention should be given to visitors from Central Asian countries. Increasing their number can contribute to the growth of the national economy. To achieve this, it would be appropriate to implement the following measures.

- Enhancing the quality of medical services and ensuring compliance with international standards. Hospitals can obtain certification from organizations such as JCI (Joint Commission International, a leading authority on patient safety), ISO (International Organization for Standardization, for quality management), or TOS (a global organization dedicated to improving healthcare quality and safety worldwide).;

- Implementing measures to improve skills in managing financial management tools;

- Establishing an equipment cabinet that can be regularly stocked with the latest modern instruments and devices;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- Further simplifying transport, visa, and border procedures, and introducing a special 'medical tourism visa' for citizens of neighboring countries (for example, with a validity of 90 days);

- Establishing fast and affordable flights from Tashkent to major cities in neighboring countries;

- Sharing highlights of Uzbekistan's medical services and ongoing practices on social media platforms widely used in neighboring countries;

- Promoting healthcare services in Uzbekistan through well-known personalities, athletes, and bloggers from neighboring countries;

- Introducing prices that are 20-30% lower compared to Russia or Kazakhstan.;

- Providing free transportation assistance from the airport.;

- Organizing discounts for accompanying family members and tourism services.

If these measures are implemented, visits to Uzbekistan from Central Asian countries could increase by 30-50%. This would help Uzbekistan improve its position in the Medical Tourism Index and subsequently create opportunities to attract a greater number of medical tourists from more distant countries.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-158 dated 11.09.2023

2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-335 dated 23.09.2024.

3. Набедрик, В.А. География лечебного туризма в Европе: Модели развития и трансформационные процессы: дис. ... канд. наук / Валентина Аркадьевна Набедрик; спец. 25.00.24. - Москва, 2005. - 148 с.

4. Muxamedov O.L., Rustamov U.A., Yormamatov Sh.Z., Xodjanova L.A. O'zbekistonda tibbiy turizm rivojlanishida Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyalashuvining o'rni, "Geodeziya kartografiya va kadastr muammolari" ilmiy jurnalining 2025-yil 4-soni, ISSN 3030-3826, 6-12 betlar.

5. Rustamov Ulugbek, Yusupov Sirojiddin Komolovich, & Amirov Ortiqjon Hasan o'g'li. (2025). Janubiy O'zbekistonda tibbiyot turizmini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170622>

SIRLI JOY NOMLARI GEOGRAFIYASI HAQIDA

Xakimov Koshkar Makkamovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqolada geografik nomlarning paydo bo'lishida asos bo'lgan, sirli voqea-hodisalar aniq misollar yordamida o'rganilgan. Beqiyos lisoniy, tarixiy va geografik yodgorlik hisoblangan geografik nomlar muayyan tilda xalq tomonidan yaratilgan va o'sha davrning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'naviy hayoti haqida qimmatli axborot manbai hisoblanadi. Toponimlarning paydo bo'lishi masalasi bir qarashda juda oddiy bo'lib ko'rinsa ham, aslida ular muayyan qonuniyatlar asosida shakllangan bo'ladi. Geografik nomlar yordamida qadimiy sivilizatsiyalar, xalqlar ko'chishi va hududning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi, toponimika fani esa ushbu nomlarning mazmuni va tuzilishini tadqiq qiladi.

Kalit so'zlar: geografik nom, toponim, rasmiy nom, sirli nom, joy nomining milliy shakli, nom semantikas, etimologiya.

О ГЕОГРАФИИ ЗАГАДОЧНЫХ ТОПОНИМОВ

Аннотация: В статье на конкретных примерах исследуются загадочные события, приведшие к появлению географических названий. Географические названия, считающиеся несравненными лингвистическими, историческими и географическими памятниками, создаются людьми на определенном языке и являются ценным источником информации о социальной, экономической, культурной и духовной жизни той эпохи. Хотя вопрос о возникновении топонимов на первый взгляд кажется очень простым, на самом деле они формируются на основе определенных законов. С помощью географических названий изучаются древние цивилизации, миграции народов и особенности территории, а наука топонимика изучает содержание и структуру этих названий.

Ключевые слова: географическое название, топоним, официальное название, загадочные название, национальная форма топонима, семантика названия, этимология.

ABOUT THE GEOGRAPHY OF MYSTERIOUS PLACE NAMES

Abstract: The article studies the mysterious events that formed the basis for the emergence of geographical names using specific examples. Geographical names, which are considered incomparable linguistic, historical and geographical monuments, are created by the people in a certain language and are a valuable source of information about the social, economic, cultural and spiritual life of that era. Although the issue of the emergence of toponyms seems very simple at first glance, in fact they are formed on the basis of certain laws. With the help of geographical names, ancient civilizations, migrations of peoples and the specific features of the territory are studied, and the science of toponymy studies the content and structure of these names.

Keywords: geographical name, toponym, official name, mysterious name, national form of the place name, name semantics, etymology.

Kirish. Insoniyat o'zi yashab va mehnat qiladigan yer sayyorasi siru-asrorlarini hali ham to'raligicha bilib olgani yo'q. Uni to'laroq o'rganish ishtiyoqi yangi geografik nomlarni paydo bo'lishiga olib kelgan. Shu sababdan, asrlar davomida odamlar tabiatni turli sir-asrorlari bilan birga joy nomlarining ham haqiqiy ma'nosini bilishga qiziqishgan, ammo har doim ham bu ish oson kechmagan. Chunki, bu uchun toponimlarni qaysi tilda va qachon yaratilgani, o'sha davrning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'naviy hayoti hamda tarixiy voqea-hodisalardan ham xabardor bo'lish talab etilgan.

Joy nomlari orqali qadimiy tamaddun markazlari, turli xalqlarning ko'chishi va ma'lum hududning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. Kishilik jamiyatining dastlabki qadamlaridan boshlab, insoniyat atrofni kuzatib kerakli geografik obyektlarni bir-biridab farqlash uchun nomlashga harakat qilgani haqida ko'p narsa aytilgan va yozilgan. Sirli nomlar (toponimlar) turli tarixiy, lisoniy va madaniy omillar ta'sirida shakllangan bo'lib, kelib chiqishi aniq bo'lmagan yoki afsona va rivoyatlar bilan o'ralgan joy nomlaridir.

Asosiy qism. Nomlar odamlar uchun kundalik hayotda va ularni o'rab turgan tabiiy muhitni anglashda hamda geografik obyektlarni bir-biridan farqlashga kerak. Ko'pincha insonni ishlab chiqaruvchi kuch, mehnat resursi, turli davlatlar va tamaddunlar asoschisi deb ta'riflashadi. Bulardan tashqari, inson son-sanoqsiz nomlarni yaratuchisi hamdir. Ming yillar davomida insoniyat tomonidan yaratilgan nomlar to'planib kelgan. Shuni hisobga olib, taniqli rus geograf olimi E.M. Murzayev "joy nomlari sonini qanday raqamlarda ifodalanishni hozirgacha hech kim aniq bilmaydi", deb yozgan edi.

Hozirgi kunda yer sharida insonning qadami yetmagan joyni topish qiyin. Dunyoning deyarli barcha hududlari insoniyat tomonidan o'rganildi. Ehtimol, shuning uchundir ba'zan ajoyib sayohatlarni amalga oshirgan, yangi erlarni kashf etgan hamda ularga sirli va qiziqarli nomlar bergan sayyohlar va jasur dengizlarga hasad ko'zi bilan qaraymiz. Buyuk geografik kashfiyotlarni amalga oshirgan dengizchi va sayyohlarning fantaziyasi juda boy bo'lganligini, ularning yangi kashf qilingan geografik obyektlarga bergan nomlardan ham payqash mumkin. Ayrim sirli va g'alati nomlar romantik kayfiyatidagi sayyohlar tomonidan, ba'zilari esa nomlaydigan obyektning aniq ko'zga tashlanadigan xususiyatlarini ifodalashni afzal ko'radigan kashfiyotchilar tomonidan berilgan.

Masalan, 1472-yilda portugaliyalik dengizchi R.Di.Sikeyra Afrikaning Atlantika sohilidagi ko'rfazni kashf etgan. Ushbu ko'rfazning qirg'oqlari tom ma'noda suv ustida osilgan zich ekvatorial o'rmon soyaboni ostida bo'lgan. Bularning barchasi portugallarga dengizga chiqqanda kiyiladigan kamzul yoki kapushonli paltoni eslatgan va ular ko'rfazni Gabon deb nomlashgan. Gabon so'zi portugulcha "gabão" - "kamzul" yoki "kapushonli palto" degan ma'noni anglatadi. Portugallar bu nomni Komo daryosining (Librevil yaqinidagi) o'ziga xos shakli, ya'ni kapushonli paltoga o'xshab ko'ringan estuariysiga (daryo quyilish joyi) berishgan. Dastlab, bu nom faqatgina daryoning quyilish joyiga nisbatan qo'llanilgan, keyinchalik esa butun mamlakat nomiga aylangan.

Sir-sinoatli nomlarga hozirda AQSH o'z tarkibiga qo'shib olishga harakat qilayotgan dunyoning eng katta oroli Grenlandiya nomi ham misol bo'ladi. O'ylab ko'ring, nima uchun yoz faslida faqat janubiy yonbag'irlarida qisman o'simliklar ko'rinadigan cheksiz muzli orolni Grenlandiya - "Yashil mamlakat" deb atashgan?. Ma'lum bo'lishicha, orol nomining paydo bo'lishi o'ziga xos tarixga ega. Islandiyalik tarixchi Frodining yozishicha, bu voqea XII asrda sodir bo'lgan. Orol islandiyalik "Sariq Erik" laqabli Erik Torvaldson tomonidan kashf qilingan va orolga Grenlandiya nomini berib, agar orol chiroyli nomga ega bo'lsa, odamlar u yerga ko'chib borishni xohlashlarini aytgan. Erik Torvaldson uch yildan so'ng Islandiyaga qaytib kelgan va ko'pchilikni o'zi kashf qilgan orolga da'vat qilgan. Ko'p o'tmay, yigirma beshta kema Grenlandiya qirg'oqlariga yo'l olgan va shu vaqtdan boshlab orol o'z aholisiga ega bo'lgan.

E'tibor berib qaralsa ba'zan yangi geografik obyektlarni nomlashda adolatsizlik holatlari ham kuzatiladi. Masalan, Amerika (eng buyuk kashfiyotlardan biri) qit'asiga uning kashfiyotchisi Xristofor Kolumb sharafiga emas, balki sayohatchi Amerigo Vespuchchi nomi berilgan. Qachonlardir bu tarixiy adolatsizlikni bartaraf qilish imkoni bo'lar, ammo bu adolatsizlikni qisman quyidagicha izohlash mumkin. Tarixiy manbalardan ma'lumki, Xristofor Kolumbning o'zi ham, zamondoshlari ham, uning yangi qit'ani kashf etganini bilishmagan, balki hamma uning Hindistonga yo'l topganiga amin bo'lishgan.

Ma'lumki, toponimlarning birinchi va asosiy vazifasi geografik obyektning joylashgan o'rnini aniq ko'rsatib berishdan iborat. Mutaxassislar joy nomining adreslik funksiyasini til - fakti va tarix - hodisasidan ko'ra ustunroq turishini alohida ta'kidlaganlar. Chunki, toponim muhim ijtimoiy-siyosiy funksiyani, ya'ni geografik obyektning manzilini aniq belgilash uchun xizmat qiladi. Demak, joy nomining asosiy vazifasi va bosh maqsadi - ma'lum bir geografik obyekt o'rnini aniq belgilashdan iborat.

Toponimlarning adreslik funksiyasi naqadar muhimligini rus toponimisti V.A.Nikonov aniq ta'riflagan: "Bir lahzaga faraz qilaylik, planetamizda geografik nomlar o'chirib tashlandi. Shaharlar, qishloqlar, daryolar, dengizlar, tog'lar, davlatlar, ko'chalar hammasi nomsiz.

Natijada, transport izidan chiqqan, odamlar qaerga yurishini, yuklarni qaerga tushirishni, tez yordam mashinasi qaerga borishini bilmaydi, jahon xo'jaligi inqirozga, insoniyat esa ibtidoiy jamoa davriga tushib qolish xavfi paydo bo'lgan, buning hammasi kichkina bir geografik nom tufayli”.

“Toponimist V.A.Nikonovga ergashib birpas faraz qilaylik. Joy (ko'cha, stantsiya, shahar) nomlarning hammasi o'chirib tashlansa nima bo'lardi? Bunda pochtaning ishi to'xtab qolar, tez yordam mashinasi ko'chalarni topolmay sargardon bo'lar, odamlar qaysi avtobusga tushishini bilmas, Namanganga jo'natilgan posilka Xorazmga borib qolar edi” deb yozgan edi atoqli toponimist olim, professor H.Hasanov.

Har bir geografik nom bu turli xil ma'lumotlarni o'zida jamlagan xazina bo'lib, boshqacha aytganda “oltin sandiqcha” ga o'xshaydi. Faqat ularni ma'nosini aniq bilish kerak bo'ladi. Nomlarda geografiya tarix, tabiatshunoslik, etnografiya, tilshunoslik kabi fanlarga oid ma'lumotlar mujassam. Masalan, O'zbekistonda Qizilsu, Qizilsoy, Qizilcha kabi joy nomlari bor. Nima uchun bunday nomlashgan, yoki bu joylarning barchasida qonli janglar sodir bo'lgan-mi? Balki ularga boshqa sabablarga ko'ra bunday nomlar berilgandir ?

Hamma ham bu savolga to'g'ri javob berolmaydi. Ammo, bu turdagi nomlar geologlarni ko'proq qiziqtirishi mumkin. Chunki, temir oksidlari tufayli suv va tuproq ko'pincha qizg'ish rangga aylanadi. Demak, ushbu hududlarda temir rudasi konlari bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik geolog olim R.A.Musin ko'plab foydali qazilma konlari o'ziga xos belgilar, ya'ni ushbu konlarning qadimiy nomlari tufayli kashf etilganligini yozan edi. Masalan, Moylisuv - “yog'li, neft suvi”, Terliqoya - simob, Kumushkon - kumush, Ko'hisim - mis, Jezqazg'an - mis kabi nomlar yordamida qazilma boyliklar koni aniqlangan.

Ba'zi joy nomlariga ko'zingiz tushsa juda sirli ko'rinadi. Agar ularni kimlar, qaysi tilda yaratgan va qanday ma'noga ega ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, javobjuda oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, quyidagi shaharlar nomi o'rtasida qanday umumiylik bor: Shahrinav, Novgorod, Usikaupunki, Neishtadt, Sinfu, Neapol...?! Topdingiz! Ularning barchasi tojik, rus, fin, nemis, xitoy, yunon tillarida Yangishahar degan ma'noga ega. Umuman bir-biriga o'xshamaydigan toponimlar ma'noda egizak bo'lib chiqishi mumkin. Mana yana bir toponimik rebus. Tsaganul, Yojikir, Montblan, Belogorye, Spitakler, Tetrimta, Safedko'h so'zlari o'rtasidagi o'xshashlikni toping-chi! Albatta, ingliz yoki rus tillarini yaxshi biladigan kishi bu erda o'xshashlik mavjud deb taxmin qilishi mumkin. Ularning barchasini o'zbek tiliga tarjima qilinganda Oqtog' degan ma'noni anglatadi.

Geografik, lisoniy va tarixiy yodgorlik hisoblangan joy nomlari muayyan tilda xalq tomonidan yaratilgan va o'sha davrning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'naviy hayoti haqida qimmatli axborot manbai hisoblanadi. Toponimika fanining taniqli nazariyotchisi A.V.Superanskaya yozganidek: "har qanday tabiiy xaritada geografik obyektlarning qisqacha tavsiflarini o'z ichiga olgan ko'plab nomlar mavjud. Masalan, Afrika qit'asining eng shimoliy nuqtasi “Oq burun” deb nomlanadi, bu nom ispan tilida Kabo-Blanko, fransuzlar - Kap-Blank, italyanlar - Kapo-Byanko, arablar -al-Raas-al-Abyad shaklida talaffuz qilishadi. Ko'p asrlar davomida bu nom bir tildan boshqasiga tarjima qilingan, chunki nom geografikobyekt haqida aniq ma'lumot beradi. Bu dengizchilar va sayohlar uchun muhim ahamiyat kasb etgan.

Ba'zan bitta nom turli tillarda turlicha yoziladi, natijada chalkashliklar paydo bo'ladi. Masalan, Frantsiya poytaxtining nomi rasmiy manbalarda Paris deb yozilgan, ammo frantsuzlarning o'zlari uni Pari deb talaffuz qilishadi, inglizlar shahar nomini Peris deyishadi, rus va o'zbek tilida shahar nomining oxiriga “j” harfi qo'shilib - Parij shaklida yoziladi. Nima

uchun o'zbek tilida shahar nomiga -“j” harfini qo'shib yozish kerak degan savolga hozirgacha aniq javob yo'q.

Jahon tarixi nafaqat urushlar, mashhur sulolalar va siyosiy tuzumlar tarixi, balki doimiy qayta nomlanishlar tarixi hamdir. Masalan, Amudaryo qadimgi turkiylarga - O'kuz nomi bilan tanilgan, yunonlar kelib uni Oks deb nomlashgan, arablar O'rta Osiyoni zabt etib, daryo nomini Jayxun, Sirdaryoni - Sayxun deb o'zgartirganlar. Qayta nomlashda Kaspiy dengizini “champion”, desak bo'ladi chunki, uning o'nlab qadimiy va o'rta asr nomlari ro'yxatini keltirish mumkin: Xazar, Xiva, Xorazm, Gurgon, Xuroson, Darband va boshqalar. Taniqli nomshunos olim, professor Hamidulla Hasanov dengizning 70 dan ortiq nomlarini sanab o'tgan.

Ba'zan qisqa muddatda turli sabablarga ko'ra geografik obyekt nomini bir necha bor o'zgartirishi mumkin. Masalan, Qozog'iston poytaxti Astana shahri so'nggi 60 yil ichida 5 marta nomi o'zgarib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Qozog'istonning poytaxti 2019-yilda mamlakatning birinchi prezidenti Nazarboyev sharafiga Nursulton deb atalgandi. 2022-yili shaharga uning avvalgi Astana nomi berildi. Aslida shaharga 1830-yili Aqmo'la nomi bilan asos solingan. 1830-1862-yillar - Aqmo'la, 1863-1961-yilgacha Akmolinsk, 1961-1991-yillari qo'riq dasht yerlarni o'zlashtirish munosabati bilan shaharga Tselinograd nomi berilgan. Qozog'iston Respublikasi mustaqil bo'lganidan keyin shaharga birinchi nomi Aqmo'la qaytib berilgan. 1997-yili shahar Qozog'iston Respublikasi poytaxtiga aylangan vapoytaxtga yangi nom tanlash uchun xalqaro tanlov e'lon qilingan, unda Astana nomi g'olib deb topilgan.

Jizzax viloyatidagi qishloqlardan birining nomi Duoba - “ikki suv”, Navoiy viloyatidagi shahar nomi - Uchquduq, Qoraqalpog'istonda tuman nomi - To'rtko'l, Farg'onada tumanlar nomi - Beshariq va Oltiariq, Qashqadaryoda - Yettisoy, Jizzaxda - Ettikechuv, shubhasiz, geografik obyektga nom berilayotgan vaqtda belgi muhim vazifani bajargan. Xuddi shunday, xitoyliklar uchun - to'rtta daryoning qo'shilishi - Sichuan, hindistonliklar uchun - beshta suv oqimi - Panjob deganidir. Bunday nomlarga yana bir qiziqarli misol - Tri-Poynts (inglizcha, - “uch nuqta”) nomli geografik obyekt. Gvineya ko'rfazidagi ushbu uchburchak yaqinida 0°-darajageografik kenglik va 0°- daraja uzunlik hamda dengiz sathining 0 - metr nuqtasi joylashgan.

Xalqlar hayotining turli jihatlari geografik nomlarda aks ettirilgan. Ularning yordami bilan siz ishlab chiqarish xususiyatini, savdo joyini, qadimiy aloqa yo'llarini aniqlashingiz va xalqlarning joylashish chegaralarini belgilashingiz mumkin. Yaqinda, Davlat kadastrlari palatasi Respublika toponimika xizmati boshqarmasi tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilinib, ko'p tanqidga uchraydigan ayrim joy nomlari haqida quyidagi ma'lumot berildi.

“Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi foydalanuvchilar tomonidan joy nomlari bilan bog'liq “Kuling, umringiz uzayadi”, “O'zbekistondagi g'alati nomlar” sarlavhasi ostida qo'yilgan postlarga tez-tez ko'zimiz tushadi. To'g'ri, postlarda keltirilgan nomlar bir qarashda kulgili yoki g'alati tuyulishi mumkin, ammo o'zbek xalqining ko'p asrluk tarixi, madaniyati hamda, joyning xususiyatini tushungan kishi uchun bu nomlar kulgili ham, bachkana ham, g'alati ham emas aslida”, - deydi Respublika toponimika xizmati rasmiysi.

O'zbekistonda ko'p tanqidga uchraydigan ayrim joy nomlari va ularning tarixiga izoh berildi.

- Yalang'och - chiroyli yer demakdir. O'rta asrlarda ijod qilgan Mahmud Koshg'ariy turkiy so'zlar lug'ati deya nom qozongan “Devonu lug'at-it turk” asarida “Yalang'och” - tep-tekis, yalanglik, ya'ni ochiq joy degan ma'noni berishini qayd etgan. Chiroyli, keng tekislik joylarni yalang'och deyishgan, bu eski sof o'zbek tilidagi nom hisoblanadi. Yalang'och -

hozirda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi kichik dahaning nomi.

- Xartum - Andijon viloyatidagi qadimiy qishloq nomi. Andijonsoy o'rni bo'lmish qadimgi daryo o'zanining shaklan xartumga o'xshash adir bilan kesishadigan joyi. Oyoq - Xorazm viloyatidagi qishloq nomi. Turkiy so'z hisoblangan "Oyoq" - past degan ma'noni ifodalab, "pastki qishloq" ma'nosini anglatadi.

- Yaypan - Farg'ona viloyatidagi shaharcha nomi. Qo'qon xonligining arxiv hujjatlarida "yozi poyon" ya'ni pastgi tekislik, yalanglik ma'nosini beruvchi geografik termin sifatida ishlatilgan.

- Takalik - Jizzax viloyatining Nurota tog' tizmasida joylashgan dovon bo'lib, tog' echkisi ko'p bo'lgan joy ma'nosida.

Geografik nomlarda o'lka tabiatining ko'pgina xususiyatlari, aholining xo'jalik faoliyati va etnografiyasi, asrlar davomida mamlakatda ro'y bergan tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar aks etgan bo'ladi.

Xulosa. Tadqiqot ishida ayrim sirli va g'alati nomlar mavjud huquqiy-me'yoriy hujjatlar, nomshunos olimlarning asarlari hamda ayrim tarixiy hamda ilmiy manbalar yordamida tahlil qilindi va quyidagi xulosalarni bayon qilishga asos bo'ldi:

-geografik nomlar ma'lum tarixiy sharoitlarda paydo bo'lgan, ularning kelib chiqishi ma'lum joylarda yashayotgan yoki yashagan xalqlarning ijtimoiy hayoti va tillari bilan chambarchas bog'liq;

- tarixiy sharoitlar, tillar va xalqlar o'zgaradi, ularning hududlari va geografik yashash manzili o'zgardi, ammo joy nomlari ko'p asrlar davomida saqlanib qolishi mumkin;

- hech bir mamlakatda bir xil geografik nomenklatura bo'lishi mumkin emasligi aniqlandi;

- geografik nomlar asta-sekin ko'p qatlamli shakllanish sifatida yaratiladi, har doim turli yoshdagi va ko'p tilli elementlardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. - М. "Наука", 1990.
2. Басик С.Н. Общая топонимика. -Минск; "БГУ", 2006.
3. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. в 5 т. 3-е изд. Т. 1. -М.; "Просвещение", 1982.
4. Миракмалов М.Т. Географияда топонимика. - Т. 2008.
5. Мурзаев Э.М. География в названиях. - М. "Наука", 1979.
6. Никонов В.А. Введение в топонимику. - М. "Наука", 1965.
7. Суперанская А.В. Что такое топонимика? - М. "Наука", 1985.
8. Субботин В.А. Великие открытия. - М. "УРАО", 1998.
9. Хакимов К.М. Топонимика. - Т. "Мумтоз сўз", 2016.
10. Хакимов К.М., Миракмалов М.Т. Топонимика. - Т. "Тafakkur avlodi", 2020.
11. Хасанов Х. Географик номлар сири. - Т. "Ўзбекистон", 1985.

TIBBIY TURIZM VA UNI RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI

Safarova N.I., Matnazarov A.R., Raximova G.B.

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, O'zbekiston

E-mail: nasibasafarova1975@gmail.com

Annotatsiya: Tibbiy turizm tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari o'rganib

chiqilgan. Shu bilan birga uning rivojlanishida geografik omillarning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: turizm, tibbiy turizm, tibbiyot muassasalari, dam olish maskanlari, sanatoriylar, tibbiy xizmat.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Сафарова Н.И., Матназаров А.Р., Рахимова Г.Б.

Узбекский национальный педагогический университет, Узбекистан

Аннотация: Рассматривается понятие медицинского туризма и его специфические особенности, а также анализируется значение географических факторов в его развитии.

Ключевые слова: туризм, лечебный туризм, лечебные учреждения, курорты, санатории, медицинские услуги.

MEDICAL TOURISM AND GEOGRAPHICAL BASIS OF ITS DEVELOPMENT

Safarova N.I., Matnazarov A.R., Rakhimova G.B.

Uzbek National Pedagogical University, Uzbekistan

Abstract: The concept of medical tourism and its specific features are studied. At the same time, the importance of geographical factors in its development is analyzed.

Keywords: tourism, medical tourism, medical institutions, resorts, sanatoriums, medical services.

Ma'lumki, jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog'lomlashtirish, ma'rifiy, kasbiy yoki boshqa maqsadlarda boriladigan joyda haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda istiqomat qilishi turizm xisoblanadi. Mazkur jarayon insonlar tomonidan is faoliyatidan bo'sh vaqtlarida sog'liqni saqlash, ta'lim, kasbiy, biznes, sport, diniy yoki boshqa maqsadlarda amalga oshiriladi. Turizm boshqa mamlakatlar va mintaqalar madaniyati bilan tanishish imkoniyatini beradi, qiziqishni qondiradi, ma'naviy boyitadi va shaxsiy rivojlanishga yordam beradi [3].

Uning asosiy turlari orasida jismoniy salomatlikni yaxshilashni asosiy maqsad qilib qo'ygan tibbiy turizm alohida ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Jahon turizm tashkiloti mazkur turizm ko'rinishini sog'liqni saqlash va sog'lomlashtirish deb nomlab u SPA markazlariga tashrif buyurishdan tortib, jarrohlik operatsiyalari o'tkaziladigan markazlarga murojaatgacha bo'lgan turli xil xizmatlarni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. Bir qator ilmiy adabiyotlarda o'z yashash joyidan tashqarida davolanish, tashxis qo'yish yoki sog'lomlashtirish kabi tibbiy xizmatlarni olish maqsadida sayohat qilish orqali namoyon bo'ladigan turizmning ushbu turi tarkibida bir necha yo'nalishlar borligi ko'rsatib o'tiladi (1-rasm).

1-rasm. Tibbiy turizm turlarining qiyosiy tahlili

1-rasm tahlili tibbiy turistik maqsadlar bir-biridan farq qiluvchi sog'liqni saqlash (healthtourism) va tibbiy (medicaltourism) yo'nalishlardan iboratligini ko'rsatadi. Shu bilan birga so'nggi yillarda sog'lomlashtirish (wellness) konsepsiyasiga asoslangan tibbiy turistik yo'nalishga ham talab ortib bormoqda. Ushbu turdagi sog'lomlashtirish sayohati davomida sayyohlar asosan sog'liqni saqlash va yaxshilash, mavjud kasalliklarning rivojlanishining oldini olish maqsadidagi profilaktik tadbirlarni amalga oshirishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yadilar.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, tibbiy turizm inson organizmidagi mavjud kasalliklarni davolash yoki boshqa tibbiy muolajalar uchun sayohat qilish holatli deb tavsif berishimiz mumkin. U turizm boshqa turlari singari turli davlatlar iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Sohani rivojlantirish orqali nafaqat xorijiy valyuta oqimi kirib kelishini ko'paytirish, balki mahalliy bandlikni oshirish, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish, tibbiy va unga bog'liq xizmatlar sifatini oshirish va aholi salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Bemorlar, aksariyat hollarda rivojlangan mamlakatlar aholisi, tobora ko'proq o'z milliy chegaralaridan tashqarida tibbiy yordam olishga intilmoqdalar. Insonlarning o'z sog'liqlariga e'toborli bo'la boshlashlari va sog'lom turmush tarziga rioya etishga intilishlari natijasida ular nafaqat o'z vaqtida davolanishni, balki muntazam ravishda sog'lomlashtirish muolajalari va profilaktik tibbiy ko'riklardan o'tishni ham rag'batlantiradi. Sanatoriylar, tibbiyot muassasalari va klinikalar tomonidan taqdim etiladigan terapevtik, reabilitatsiya va profilaktik muolajalar surunkali yurak-qon tomir, ortopedik, revmatologik va nevrologik kasalliklarga chalingan bemorlarning sog'ayishini osonlashtiradi. Sog'lom turmush tarzi va jismoniy tayyorgarlikka katta e'tibor beradigan yoshlar ham bunday muolajalarga qiziqish bildirishmoqda. Bu holat sayyohlarga qulay davrda davlatlararo tashkil etiluvchi ushbu sayohat turning turizm boshqa sohalari orasida tez sur'atlarda o'sishiga olib keldi.

O'zbekiston Respublikasida tibbiyot turizmi sohasiga alohida strategik ahamiyat berilmoqda. Davlat rahbarining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks choratadbirlar to'g'risida"gi 5590 - qarori asosida Vazirlar Mahkamasi "2019-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida tibbiyot turizmini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi loyihasini ishlab chiqdi. O'zbekistonda turizm va tibbiyot sohaslarida o'tkazilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, bu borada chet ellik fuqarolarning mamlakatimizga kirib kelishini ko'paytirish maqsadida "Medtravel Global System" NNT tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasidagi sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan berilgan taklifnomaga asosan chet el fuqarolari uchun 3 oy muddatga yangi viza "Medical Visa" joriy etildi [1].

Bundan tashqari 2024-yil 23-sentyabrda PQ-335-sonli qarori asosida O'zbekiston Respublikasida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi tayyorlandi [2]. Unga asosan "Tibbiy xizmatlar mehmondo'stligi" ("Medical service hospitality") dasturini amalga oshirish, davlat va xususiy tibbiyot muassasalari, shuningdek sanatoriylar va pansionatlar tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini monitoring qilish tizimini joriy etish, "konsalting - diagnostika - davolash - turoperator - transport - tibbiy tarjimon" xizmatlarini birgalikda ko'rsatadigan tibbiy turizm klasterlari faoliyatini yo'lga qo'yish va ularni rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish, "Ibn Sino" nomi ostida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmi brendini ishlab chiqish va uni doimiy ravishda ilgari surish, toifalarga (yulduzlarga) ega bo'lgan mehmonxona tipidagi sanatoriylar faoliyatini

yo'lga qo'yish va ularni sertifikatlash tizimini joriy etish. Tog'li hududlarda, davolovchi balchiqlar konlari mavjud bo'lgan hududlarda, shuningdek davolovchi toifaga kiritilgan suv obyektlari va sanitar-sog'lomlashtirish ahamiyatiga ega suv obyektlari (termal suvlar) mavjud bo'lgan hududlarda sanatoriy-kurort zonalarini tashkil etilishi rejalashtirilgan.

O'zbekistonda tibbiy turizm sohasining rivojlanishi so'nggi besh yillikda sezilarli faollashdi. 2025-yilda mamlakatga tibbiy maqsadda tashrif buyurgan xorijiy bemorlar soni 80 mingdan oshgani qayd etilgan. Agar o'n yil oldingi statistik ma'lumotlarga tibbiy sayyoh sifatida respublikamizga 4 ming kishi tashrif buyurganligi qayd qilinganligiga e'tibor qaratsak bu sohada katta ijobiy o'zgarishlarga erishilganlikni ko'rish mumkin bo'ladi. Bemorlarning asosiy qismi Tojikiston (55,8 ming k), Qirg'iziston (14,3 ming k), Qozog'iston (7,3 ming k) va Rossiyadan (1,8 ming k) kelgan. [5] Ko'rinib turibdiki, ushbu sohaning asosiy xorijiy iste'molchilari yaqin xorij davlatlari fuqarolaridan iborat. Ularning sonini oshirish, ayniqsa, uzoq xorijdan keluvchi sayyohlar sonini ortishi ko'plab omillar ta'siriga bog'liq (2-rasm).

2-rasm. Tibbiy turizmni hududlarda rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar

Chizmada ko'rsatib o'tilgan omillar tibbiy turizmni rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lsa, uning hududiy rivojlanishi tabiiy (geografik o'rin, iqlim, suv bilan ta'minlanish holati hamda uning tarkibi, relyef) va iqtisodiy-ijtimoiy (hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati, transport infratuzilmasi holati, siyosiy barqarorlik, mutaxassislar bilan ta'minlanish darajasi) kabi geografik omillarga chambarchas bog'liq [4].

O'zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirishda yuqorida sanab o'tilgan geografik omillarning ta'siri kuzatiladi. Ular hududning tabiiy sharoiti, joylashuvi va infratuzilmasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tibbiy xizmatlar sifati va turistlar oqimiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1. Iqtisodiy-geografik o'rin (IGO). O'zbekiston Markaziy Osiyoning markazida joylashgan bo'lib, mintaqadagi transport va iqtisodiy aloqalar chorrahasida turadi. Uning Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradoshligi qo'shni davlatlardan bemorlarni jalb qilish imkonini oshiradi. Statistik ma'lumotlar ham asosiy tibbiy Bu omil ayniqsa qisqa muddatli va arzon davolanish xizmatlariga talabni kuchaytiradi.

2. Tabiiy-geografik resurslar. O'zbekistonda mineral suv manbalari, balneologik

resurslar (shifobaxsh balchiqlar), tog' va tog'oldi hududlari keng tarqalgan. Masalan, Chortoq mineral suvlari, Zomin milliy bog'i hududining toza havosi va Boysun hududining ekologik tozaligi sog'lomlashtirish turizmi uchun muhim resurs hisoblanadi.

Ma'lumki, yurtimiz hududi keskin kontinental iqlimga ega bo'lib, yil davomida quyoshli kunlar soni yuqori. Bu klimatoterapiya (iqlim bilan davolash), yil bo'yi dam olish va davolanishni tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. Quruq va toza havo nafas yo'llari kasalliklarini davolashda muhim ahamiyatga ega.

Relyefning xilma-xilligi turli turdagi tibbiy xizmatlarni hududlar bo'yicha joylashtirish imkonini beradi. Tog'li hududlar (masalan, Chimyon) rehabilitatsiya va dam olish uchun qulay, tekislik hududlar sanatoriya va tibbiy markazlar qurish uchun mos.

3. Iqtisodiy-ijtimoiy omil. Tibbiy turizm rivojida qulay transport tizimi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy transport yo'llari, u bilan bog'liq infratuzilmaning mavjudligi ham soha rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Poytaxt Toshkent shahrining nafaqat respublikamiz, balki joylashgan mintaqaning asosiy transport tuguni bu yerda katta miqdordagi tibbiy xizmat tarmoqlari rivojiga ta'sir etmoqda. Shu bilan birga respublika ma'muriy birliklari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati ham omil sifatida o'z kuchiga ega.

4. Ekologik omil. Tibbiy turizmni hududlarda rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ko'rsatilgan chizmada ham ekologik holat ta'siri alohida ko'rsatib o'tilgan.

Hududning ekologik tozaligi muhim omil ko'rinishida sanoati kam rivojlangan, toza havo va tabiiy landshaftlar mavjud hududlar uchun soha rivojida imkoniyatlar yaratadi. Masalan, Zomin milliy bog'i ekologik jihatdan toza hudud bo'lib, sog'lomlashtirish turizmi uchun juda mos keladi.

5. Fan-texnika taraqqiyoti omili. Ma'lumki, tibbiyot rivoji fanning zamonaviy yutuqlari bilan bog'liq. Asosiy ilmiy markaz bo'lgan Toshkent bugungi kunda yuqori texnologiyali tibbiyot rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari Samarqand shahri ham bu sohada katta imkoniyatlarga ega. Aynan mazkur shaharlar hududida O'zbekiston Respublikasining asosiy tibbiyot oliygohlari hamda davolash markazlari joylashgan. Viloyatlar o'z hududidagi tabiiy rekreatsion markazlar, shifobaxsh suv manbaalari hisobiga sanatoriy-kurort va rehabilitatsiya xizmatlarini rivojlantirish imkoniyatlari yuqori. Bu esa tibbiy turizmni hududiy jihatdan samarali tashkil etish imkonini beradi.

Tibbiy turizmni rivojlantirishga ta'sir etuvchi geografik omillar kompleks xarakterga ega bo'lib, ular o'zaro bog'liq holda amal qiladi. O'zbekistonning qulay iqtisodiy-geografik o'rni, boy tabiiy resurslari, iqlimi va transport tizimi ushbu sohani rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Kelgusida ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali O'zbekistonni mintaqaviy tibbiy turizm markaziga aylantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 22-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli farmoni// <https://lex.uz/docs/5841063>

2. "O'zbekiston Respublikasida tibbiy va sog'lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2024-yil 23-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-335-sonli qarori// <https://lex.uz/uz/docs/-7111500>

3. Safarova N.I. O'zbekiston Respublikasida tibbiy xizmat ko'rsatish sohasi rivojida demografik omilning ahamiyati // O'zbekiston zamini №1, 2024. 44-48 b.

4. Чистобаев А.И. Географическое поле медико-туристического кластера региона: забытая теория, лучшие практики// Тихоокеанская география № 3, 2014. 47-55 стр.

5. <https://stat.uz/uz/>

ЎЗБЕКИСТОНДА САНОАТ ТАРМОҚЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯ ОМИЛИНИНГ РОЛИ

Абдуназаров Хусан Менглиевич

Термиз давлат университети, география кафедраси доценти, г.ф.н.

Эрдонов Мухаммади Нуралиевич

Термиз давлат университети, география кафедраси доценти, г.ф.н.

Нормаматов Абдулазиз Чори ўгли

Пардаев Рўзмамат Бозор ўгли

Термиз давлат университети, география мутахассислиги 2-курс магистранлари

Аннотация: Ушбу мақолада республикада саноат тармоқларига жалб этилган асосий капиталга инвестициялар ҳажми ёритилган бўлиб, унда мамлакатимиз минтақалари ҳамда саноатнинг иқтисодий фаолият турларига киритилган инвестицияларнинг саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги ўрни, шунингдек, республикада Жанубий иқтисодий райони саноат тармоқларига киритилган инвестицияларнинг ҳудудий ва тармоқ таркиби таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Инвестицион сиёсат, инвестиция муҳити, иқтисодий фаолият турлари, саноат тармоқлари, тоғ-кон саноати, ишлаб чиқариш саноати, саноат диверсификацияси эркин рақобат муҳити.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдуназаров Хусан Менглиевич

кандидат географических наук, доцент кафедры географии

Термезский государственный университет

Эрдонов Мухаммади Нуралиевич

кандидат географических наук, доцент кафедры географии

Термезский государственный университет

Нормаматов Абдулазиз Чори ўгли

студент 2 курса направления география

Термезский государственный университет

Пардаев Рузмат Бозор ўгли

студент 2 курса направления география

Термезский государственный университет

Аннотация: В статье рассматриваются объемы инвестиций, направляемых в ключевые отрасли промышленности Республики Узбекистан. Проведен анализ роли инвестиций, привлекаемых в регионы страны и различные виды экономической деятельности, в обеспечении роста производства промышленной продукции. Особое внимание уделено исследованию территориальной и отраслевой структуры инвестиций, направляемых в промышленный сектор Южного экономического района республики.

Ключевые слова: инвестиционная политика; инвестиционный климат; виды экономической деятельности, отрасли промышленности, горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, диверсификация промышленности, конкурентная среда.

THE ROLE OF INVESTMENT FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTORS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abdunazarov Khusan Mengliyevich

Associate Professor, Department of Geography, Termez State University, Candidate of Geographical Sciences

Erdonov Muhammadi Nuralievich

Associate Professor, Department of Geography, Termez State University, Candidate of Geographical Sciences

Normamatov Abdulaziz Chori ogli, Pardaev Ruzmat Bozor ogli

Second-year undergraduate students, majoring in Geography, Termez State University

Abstract: *This study investigates the scale of investments directed toward fixed capital within the industrial sectors of the Republic of Uzbekistan. Particular attention is devoted to assessing the role of such investments in enhancing industrial output, with due consideration given to regional specificities and the classification of economic activities within the industrial domain.*

Moreover, the research provides a comprehensive analysis of the territorial distribution and sectoral composition of investments allocated to industrial sectors, with a specific focus on the Southern economic region of the country. The findings contribute to a deeper understanding of the structural characteristics of investment flows and their implications for industrial development and economic diversification.

Keywords: *Investment policy, investment climate, economic activity classification, industrial sectors, mining industry, manufacturing industry, industrial diversification, competitive market environment.*

КИРИШ. Худудларда саноат ишлаб чиқаришини ривожлантирувчи омиллардан бири инвестиция омили ҳисобланади. Бу борада республикамизда кўплаб қонунлар ва фармонлар ҳамда қарорлар қабул қилинган. Жумладан мамлакатимизда 2019 йилнинг 25-декабрида қабул қилинган “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ушбу фаолиятни амалга ошириш ва тартибга солиш бўйича муҳим ҳужжат ҳисобланади.

Шунингдек, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 26-мақсадида “Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибadorлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш” каби устувор вазифалар белгилаб берилган [1].

ТАДҚИҚОД МАВЗУСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА АМАЛИЙ, ВАЗИФАЛАРИ. Мамлакатимизда саноат ишлаб чиқаришига жалб қилинаётган инвестиция ресурсларга давлат, тадбиркорлар ҳамда хорижий компаниялар маблағлари ташкил этади. Республикамиз ва унинг минтақаларида маҳаллий арзон хом ашё ва етарли меҳнат ресурслари истеъмол ва бозор иқтисодиёти омиллари негизида қулай инвестицион муҳит шакллантирилган. Сўнги йилларда республикамизда давлат томонидан инвестицион сиёсатнинг қўллаб қувватланиши негизида тадбиркорлик

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

фаолиятининг эркинлаштирилиши ўрта ва кичик хусусий сектор фаолиятининг бозор рақобат муҳитида жадал суръатда ривожланишига имконият яратди.

Республикада жами асосий капиталга киритилган инвестициялар, 2022-йил якунлари бўйича, 269,9 трлн сўмни ташкил этди. Бу рақам 2010-йилга нисбатан реал ҳисобда 2,45 баробар ўсди [2].

2024 йилда асосий капиталга инвестициялар ҳажми 507490,2 млрд сўмни ташкил этган. Бу 2010 йилга нисбатан 491026,5 млрд кўп инвестициялар жалб қилиниб, 30,8 мартага ўсган.

2025йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 591141,0 млрд сўмни ташкил этган. Шундан иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга киритилган жами инвестициялар ҳажмида қишлоқ, ўрмон, балиқчилик хўжалиги улуши 8,7 фоизни, тоғ-кон саноати 9,9, ишлаб чиқариш саноати 27,2, электрэнергияси, газ, буғ ва кондициялаган ҳаво 13,3 фоизни, сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш 2,3, қурилиш 7,1, хизматлар 27,7, бошқа фаолият турлари улуши 3,8 фоизга тенг.

Мамлакатимизда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмида ишлаб чиқариш саноатининг улуши юқори кўрсаткичга эга.

Минтакалар ёки ҳудудлар бўйича 2024 йилда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг катта қисми Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти, Наманган вилояти ва Бухоро вилоятларига киритилган. Қашқадарё ва Навоий вилоятларида инвестициялар ҳажмидаги улуши 2010 йилдан сўнг 2024 йилгача камайиб борган бўлса, Қорақалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё, Фарғона, Хоразм вилоятлари улуши бир хил ўсиши таъминланган (1-жадвал).

1-жадвал

Асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ҳудудий таркиби, фоизда

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024
Ўзбекистон Республикаси	100						
Қорақалпоғистон Республикаси	3,1	13,4	3,5	3,4	3,9	3,6	4,0
Андижон вилояти	4,4	4,4	4,6	4,7	5,4	5,2	5,6
Бухоро вилояти	13,1	9,1	5,8	8,6	8,2	8,7	10,3
Жиззах вилояти	2,7	2,9	5,9	3,9	3,9	4,2	4,6
Қашқадарё вилояти	10,9	13,1	9,8	7,2	6,0	5,9	6,9
Навоий вилояти	10,6	4,3	7,5	6,3	6,7	7,4	6,6
Наманган вилояти	4,1	4,9	5,7	5,4	5,5	5,4	10,8
Самарқанд вилояти	6,6	7,2	6,9	6,5	7,2	7,2	5,7
Сурхондарё вилояти	3,9	4,1	4,8	5,0	4,3	5,1	3,3
Сирдарё вилояти	2,5	2,4	3,4	3,4	4,6	4,5	2,2

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Тошкент вилояти	9,8	9,8	10,2	12,0	13,4	13,4	14,4
Фарғона вилояти	5,7	5,7	5,4	5,3	5,9	5,6	4,2
Хоразм вилояти	2,5	3,4	2,6	3,5	3,5	3,3	3,2
Тошкент шаҳри	20,1	15,3	23,9	24,8	21,5	20,5	18,2

Жадвал Ўзбекистон Республикаси миллий статистика қўмитасининг расмий веб-сайти маълумотлари асосида тузилган.

Жанубий иқтисодий район таркибига кирувчи Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат ишлаб чиқаришида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми тадқиқ этилаётган 2010-2025йиллар давомида ўзгариб борган. 2025йилда иқтисодий районда саноат ишлаб чиқаришига жами 62634,4 млрд сўмлик асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилган. Мазкур ўзлаштирилган асосий капиталга инвестицияларнинг 23,3 фоизи тоғ-кон саноатига, 17,1фоизи ишлаб чиқариш саноатига, 10,2фоизи электр энергияси, газ, буғ ва конденцияланган ҳаво, 3,3 фоизи сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш, 46,1фоизи бошқа тармоқларга тўғри келган (2-жадвал).

2-жадвал

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида иқтисодий фаолият турлари (саноат тармоқлари) бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар

	Ҳажми, млрд сўм (2025й)	Жамига нисбатан, фоизда								
		2010	2015	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Асосий капиталга инвестициялар - жами	<u>39 876,0</u> 22758,4	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100	<u>100</u> 100
Тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш	<u>12 191,1</u> 2 439,3	<u>41,6</u> 13,7	<u>44,7</u> 0,5	<u>24,7</u> 14,1	<u>43,2</u> 33,9	<u>40,7</u> 10,8	<u>36,7</u> 14,7	<u>28,7</u> 16,3	<u>29,6</u> 28,7	<u>30,1</u> 10,7
Ишлаб чиқариш саноати	<u>6 378,0</u> 4 303,5	<u>3,5</u> 3,8	<u>2,8</u> 3,9	<u>5,5</u> 5,9	<u>11,3</u> 13,3	<u>15,2</u> 13,3	<u>11,3</u> 9,7	<u>12,1</u> 7,7	<u>16,3</u> 13,6	<u>16,0</u> 18,9
Электр энергияси, газ, буғ ва конденцияланган ҳаво	<u>5 798,9</u> 566,4	<u>2,7</u> 2,1	<u>13,6</u> 0,4	<u>37,4</u> 1,1	<u>21,6</u> 2,7	<u>5,0</u> 6,6	<u>9,7</u> 4,3	<u>19,7</u> 23,2	<u>13,7</u> 3,3	<u>14,5</u> 2,5
Сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш	<u>1 154,0</u> 912,3	<u>0,1</u> 1,5	<u>0,1</u> 1,2	<u>0,4</u> 2,6	<u>1,2</u> 1,3	<u>2,6</u> 7,1	<u>0,6</u> 6,9	<u>1,1</u> 5,9	<u>2,6</u> 2,7	<u>2,9</u> 4,0
Бошқа тармоқлар	<u>14354</u> 14536,9	<u>52,1</u> 78,9	<u>38,8</u> 94	<u>32</u> 76,3	<u>22,7</u> 48,8	<u>36,5</u> 62,2	<u>41,7</u> 64,4	<u>38,4</u> 46,9	<u>37,8</u> 51,7	<u>36,5</u> 63,9

Изоҳ: қаср суратида Қашқадарё вилоятида иқтисодий фаолият турлари (саноат тармоқлари) бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар, қаср маҳражида

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Сурхондарё вилоятида иқтисодий фаолият турлари (саноат тармоқлари) бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар.

Жадвал Ўзбекистон Республикаси миллий статистика қўмитасининг расмий веб-сайти маълумотлари асосида тузилган.

Иқтисодий районда иқтисодий фаолият турлари (саноат тармоқлари) бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган жами инвестициялар ҳажмида Қашқадарё вилояти ҳиссаси юқори кўрсаткични яъни 63,7 фоизни ташкил этади. Вилоятда 2025йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг 30,1 фоизи тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш, 16,0 фоизи ишлаб чиқарадиган саноатга, 14,5 фоизи электр энергияси, газ, буғ ва конденцияланган ҳаво 2,9 фоизи сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш, 36,5фоизи бошқа тармоқларга йўналтирилган.

Вилоятда жами асосий капиталга инвестициялар ҳажмидаги улуши 2025йилда 2010 йилга нисбатан тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш соҳаларида 11,5 фоизга камайган бўлса, бу кўрсаткич ишлаб чиқариш саноатида 12,5 фоизга, электр энергияси, газ, буғ ва конденсияланган ҳаво соҳасида 11,8 фоизга, сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш соҳасида 2,8 фоизга ошганлигини кузатишимиз мумкин. Бошқа тармоқларда бу кўрсаткич 16,5 фоизга камайган.

Иқтисодий районда иқтисодий фаолият турлари (саноат тармоқлари) бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган жами инвестициялар ҳажмида Сурхондарё вилояти ҳиссаси нисбатан пастроқ кўрсаткични 36,3 фоизни ташкил этади. 2025йилда вилоятнинг асосий капиталга киритилган жами инвестицияларнинг 10,7 фоизи тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш, 18,9 фоизи ишлаб чиқарадиган саноатга, 2,5 фоизи электр энергияси, газ, буғ ва конденсияланган ҳаво, 4,0 фоизи сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш, 63,9 фоизи бошқа тармоқларга жалб этилган.

Вилоятда жами асосий капиталга инвестициялар ҳажмидаги улуши 2025йилда 2010йилга нисбатан тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш соҳаларида 3,0 фоизга камайган бўлса, бу кўрсаткич ишлаб чиқариш саноатида 15 фоизга, электр энергияси, газ, буғ ва конденцияланган ҳаво ишлаб чиқариш соҳасида 0,4 фоизга, сув билан таъминлаш, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва қайта фойдаланиш соҳасида 2,5 фоизга ошганлигини кузатишимиз мумкин. Бошқа тармоқларда бу кўрсаткич 15 фоизга камайган (2-жадвал).

Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ҳудудий таркибида, айниқса вилоятлар таркибига кирувчи маъмурий туманларда катта тавофутлар мавжуд. Жумладан Қашқадарё вилояти маъмурий туманларига асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмида вилоят маркази Қарши шаҳри, Ғузор, Муборак, Нишон туманларининг улуши юқори бўлиб, ушбу туманларга 2025 йилда вилоятда жами асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмининг 65,3 фоизи тўғри келган.

3-жадвал

Қашқадарё вилоятида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ҳудудий таркиби, фоизда

	2010	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Қашқадарё вилояти	100								
Қарши ш.	15,8	17,6	19,3	10,0	20,3	16,6	16,6	13,0	16,1
Шаҳрисабз ш.	-	-	0,4	0,6	1,0	1,4	1,5	2,4	1,2
туманлар: Гузор	11,7	13,5	10,0	21,5	26,6	16,6	12,5	9,7	12,0
Деҳқонобод	7,2	10,8	12,0	1,0	2,0	2,1	1,5	1,5	4,2
Қамаши	1,4	0,8	0,5	1,0	2,7	1,9	2,1	1,4	2,4
Қарши	2,8	5,5	4,2	5,4	3,7	4,7	3,4	2,1	3,4
Косон	2,7	3,2	3,0	1,3	2,4	3,3	2,9	1,4	3,2
Китоб	1,7	1,6	1,2	4,0	6,1	7,9	3,3	3,1	2,4
Миришкор	16,0	1,0	0,5	2,5	2,1	2,5	1,9	1,5	3,3
Муборак	26,6	14,4	11,3	14,8	17,7	20,9	19,2	16,8	17,2
Нишон	5,2	23,5	33,4	32,0	5,1	11,4	21,1	36,5	20,0
Касби	1,4	1,2	0,6	1,7	2,4	2,8	4,0	2,3	2,1
Кўкдала	-	-	-	-	-	0,7	1,4	1,4	2,0
Чироқчи	1,6	1,8	1,1	1,4	2,3	3,3	3,2	2,1	5,2
Шаҳрисабз	3,4	2,9	1,1	1,0	3,4	2,1	2,1	2,7	3,2
Яккабоғ	2,5	2,2	1,4	1,8	2,2	1,8	3,3	2,1	2,1

Манба: Қашқадарё вилояти статистика бошқармасининг расмий веб-сайти

Мазкур шаҳар ва қишлоқ туманларида йирик саноат корхоналари ишлаб турибди. Айниқса Нишон, Муборак, Гузор туманларида мустақиллик йилларида қайта модернизация қилинган ва янгидан қуриб ишга туширилган газ, нефть, кимё саноатига қарашли корхоналар ишлаб турибди. Қашқадарё вилоятининг қолган туманларнинг бу борадаги улуши тадқиқ этилаётган йилларда сезиларли ўзгармаган. Айниқса Шаҳрисабз шаҳри, Кўкдала, Яккабоғ, Касби, Китоб, Қамаши каби туманларнинг асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ҳажмидаги улуши нисбатан паст даражани ташкил этмоқда.

Келгусида ҳудудларни барқарор ривожлантиришда айнан мана шу туманларга инвестицияларни жалб этишни кўчайтириш мақсадга мувофиқдир (3-жадвал).

4-жадвал

Сурхондарё вилоятида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг ҳудудий таркиби, фоизда

	2010	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Сурхондарё вилояти	100								
Термиз шаҳри	7,2	12,3	20,0	12,1	13,4	18,0	13,2	10,0	9,1
Олтинсой тумани	4,9	4,3	3,4	3,3	2,9	2,3	1,9	4,3	3,5
Ангор тумани	2,9	4,5	4,0	2,0	3,6	3,9	2,6	3,3	3,5
Бандихон тумани	2,9	0	0	0,7	1,6	2,0	1,6	1,7	3,4

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Бойсун тумани	14,7	9,3	8,0	32,6	14,0	19,1	18,9	33,4	13,7
Музработ тумани	3,1	4,0	2,4	3,3	4,6	3,2	2,9	3,0	4,7
Денов тумани	5,7	7,4	6,0	6,4	10,8	11,0	6,4	6,0	6,0
Жаркўрғон тумани	7,1	9,4	7,5	5,9	4,1	4,6	6,1	4,5	7,6
Қумқўрғон тумани	6,6	6,7	6,5	3,4	4,6	4,2	3,0	3,1	5,3
Қизириқ тумани	3,5	6,1	4,5	1,8	2,9	2,8	2,2	1,7	4,4
Сариосиё тумани	15,6	11,7	10,1	8,0	18,1	11,1	8,8	7,5	11,1
Термиз тумани	4,9	10,0	8,0	8,6	7,1	7,2	4,0	9,7	12,0
Узун тумани	3,2	4,1	3,0	2,5	2,9	2,2	1,6	1,7	4,9
Шеробод тумани	3,8	5,9	13,3	6,5	6,2	4,8	24,9	5,5	5,0
Шўрчи тумани	3,3	3,8	3,3	2,9	3,2	3,6	1,9	4,6	5,8
Тақсимланмайдиган ҳажм	10,6	0,5							

Манба: Сурхондарё вилояти статистика бошқармасининг расмий веб-сайти

Сурхондарё вилоятида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажмида Бойсун, Термиз, Сариосиё туманлари ҳамда Термиз шаҳрининг ҳиссаси бошқа туманларга нисбатан юқори кўрсаткични ташкил этади.

Мазкур туманларга 2025 йилда вилоятда жами асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмининг 45,9 фоизи тўғри келган. Вилоятнинг қолган туманларида жалб этилган инвестиция ҳажми нисбатан пастдир. Айниқса вилоятнинг Бандихон, Ангор, Олтинсой туманларига киритилган инвестиция ҳажми энг паст кўрсаткични ташкил этади (4-жадвал).

ХУЛОСА қилиб айтганда, республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар негизда саноат ишлаб чиқаришини жадал суръатда ривожлантиришда ҳудудларнинг иқтисодий салоҳияти (инвестиция, минерал хом-ашё меҳнат ресурслари ва ҳақ.) дан самарали фойдаланган ҳолда ички ва ташқи бозор учун сифатли рақобатбардош истеъмол молларини ишлаб чиқаришни йўлга қуйиш аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади. **Фойдаланилган адабиётлар:**

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Sh.B.Qurbonov., V.N.Fedarko. O‘zbekiston geografiyasi (II qism. O‘zbekiston iqtisodiy iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). Darslik. T., “Yangi Chirchiq prints”, 2024.

3. Солиев А. Ўзбекистон географияси. Дарслик. Т.: “Университет”, 2014.

4. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasining rasmiy veb-sayti.

5. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasining rasmiy veb-sayti.

6. Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining rasmiy veb-sayti.

JIZZAX VILOYATI AHOI SALOMATLIGINING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Karshibayeva Lolaxon Klichevna

Guliston davlat universiteti, ekologiya va geografiya kafedrasi mudiri, g.f.n., dotsent

E-mail: lolaxonkarshibayeva1967@gmail.com

Annotatsiya: Jizzax viloyatining geografik o‘rni, demografik holati va aholi salomatligi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Hududda aholi joylashuvi, tabiiy o'sish jarayonlari hamda tug'ilish va o'lim darajalari o'rganilgan. Shuningdek, virusli gepatit bilan kasallanish dinamikasi 2000-2015-yillar kesimida hududlar bo'yicha tahlil etilgan. Olingan ma'lumotlar asosida aholi salomatligini yaxshilash va demografik jarayonlarni tartibga solish bo'yicha xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati, demografik jarayonlar, aholi zichligi, tabiiy o'sish, tug'ilish darajasi, o'lim ko'rsatkichi, virusli gepatit, hududiy tafovut, aholi salomatligi.

GEOGRAPHIC FEATURES OF PUBLIC HEALTH IN JIZZAKH REGION

Abstract: The geographical location, demographic situation and population health indicators of Jizzakh region were analyzed. Population distribution, natural growth processes, and birth and death rates in the region were studied. Also, the dynamics of viral hepatitis incidence was analyzed by region for 2000-2015. Based on the data obtained, conclusions were drawn on improving population health and regulating demographic processes.

Keywords: Jizzakh region, demographic processes, population density, natural growth, birth rate, mortality rate, viral hepatitis, regional differences, population health.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: Проанализированы географическое положение, демографическая ситуация и показатели здоровья населения Джизакской области. Изучены распределение населения, процессы естественного прироста, а также показатели рождаемости и смертности в регионе. Также проанализирована динамика заболеваемости вирусными гепатитами по регионам за период 2000-2015 годов. На основе полученных данных сделаны выводы по улучшению здоровья населения и регулированию демографических процессов.

Ключевые слова: Джизакский регион, демографические процессы, плотность населения, естественный прирост, рождаемость, смертность, вирусный гепатит, региональные различия, здоровье населения.

Jizzax viloyati Respublikada o'ziga xos geografik o'ringa ega. Uning geografik xususiyatlaridan biri O'zbekiston Respublikasining markaziy qismida joylashganligi bo'lib, bu viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hududining shimoliy, shimoli-g'arb va janubiy qismlari tog'liklardan, o'rta qismi pasttekisliklardan iborat bo'lib, aholisi notekis joylashgan. Aholi joylashuvida tog'li qismda ham respublikaning boshqa hududlariga qaraganda aholi zich joylashgan. Jizzax viloyatida 2022-yil ma'lumotiga ko'ra (1443,4 ming kishi) respublika aholisining 4 foizi yashaydi. Bu ko'rsatkich respublikada oxirgi o'rinlarda bo'lib, faqatgina Sirdaryo va Navoiy viloyatlaridan oldinda turadi. Aholi zichligi 1 km.kv.da 68,1 kishini tashkil etadi.

Viloyat 13 ta ma'muriy birlikdan ya'ni tumanlardan tashkil topgan bo'lib, Sharof Rashidov, Zomin, G'allaorol, Baxmal va Forish tumanlarida boshqa hududlarga nisbatan tub joy aholisi ko'proq istiqomat qiladi.

1-jadval

Jizzax viloyatining hududiy tarkibida aholining tabiiy o'sishi (2022-yil, promille)

№	Shahar va tumanlar	Aholi soni	Aholi zichligi 1 km ²	Tabiiy harakat promilleda		
				Tug'ilish	O'lim	Tabiiy o'sish

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1	Jizzax shahar	186870	1851,0	30,2	4,2	26,0
2	Arnasoy tumani	47309	96,5	24,6	3,2	21,4
3	Baxmal tumani	163176	87,7	33,0	4,6	28,4
4	G'allaorol tumani	179065	91,8	31,0	4,7	26,3
5	Sharof Rashidov tumani	230588	176,0	27,1	4,0	23,1
6	Do'stlik tumani	67730	150,4	25,3	3,8	21,5
7	Zomin tumani	171334	59,7	31,8	4,6	27,2
8	Zarbdor tumani	90393	177,3	30,5	3,9	26,6
9	Mirzacho'l tumani	53528	99,2	21,6	3,5	28,1
10	Zafarobod tumani	51586	111,5	27,0	3,6	23,4
11	Paxtakor tumani	77473	203,9	29,2	3,7	25,5
12	Forish tumani	95328	10,0	25,2	4,1	21,1
13	Yangiobod tumani	29028	40,3	23,0	4,3	18,7
	Viloyat bo'yicha	1443408	68,1	29,0	4,2	24,8

Jadval: *Jizzax viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.*

Ular qadimdan tog'-yaylov chorvachiligi, bog'dorchilik va uzumchilikka ixtisoslashgan. Jizzax viloyatida urbanizatsiya darajasi 47,2 foizni tashkil etadi, shundan 28,0 foizi Jizzax shahriga to'g'ri keladi.

Jizzax viloyatida demografik ko'rsatkichlar juda katta farqlanishlarga ega emas. Ma'muriy birliklarda tug'ilish ko'rsatkichi 11,4 promilleda farq qilinib, o'lim ko'rsatkichida esa 1,5 promilleda o'zgaradi. Hududda aholi takror barpo bo'lish jarayoni, avlodlar yangilanishi yuz berib aholi asosan tabiiy ko'payishda o'sib boradi. Aholi o'limi jarayoni 4,2 promille bo'lib, bu respublika o'rtacha ko'rsatkichidan (5,0) pastdir. Tug'ilish ko'rsatkichi Baxmal, Zomin, G'allaorol tumanlarida yuqori bo'lib, ushbu hududlarda qadimdan aholi istiqomat qilib kelishi va aholi takror barpo bo'lish jarayonida faol ishtirok etishi bilan farqlanadi. Shu bilan birga ushbu tumanlarda qishloq aholisining salmog'i yuqori. Mirzacho'l, Yangiobod va Arnasoy tumanlarida ushbu ko'rsatkich past bo'lib, bunga asosan aholining joylashuvi hamda hududning yangi o'zlashtirilishi natijasida kuzatilgan. Aholi o'limi viloyatda respublika ko'rsatkichidan past bo'lib, G'allaorol, Baxmal va Zomin tumanlarida nisbatan yuqoridir. Zafarobod, Mirzacho'l va Arnasoy tumanlarida umumiy o'lim ko'rsatkichlari past hisoblanadi. Shunga ko'ra Baxmal, G'allaorol va Mirzacho'l tumanlarida aholining tabiiy harakati yuqori bo'lib, Yangiobod, Forish va Arnasoy tumanida past ko'rsatkichga ega.

2021-yilda Jizzax viloyatida onalar va bolalar o'limi tahlil qilinganda shu holat ko'zga tashlanadiki, mazkur yilda onalar o'limi ko'rsatkichi faqat Sharof Rashidov, Baxmal tumanlarida hamda Jizzax shahrida kuzatilgan. Viloyat bo'yicha (12,1) ko'rsatkichlar respublika darajasidan birmuncha past. Ushbu raqamlar so'nggi 20 yil mobaynida mavjud ma'lumotlarga taqqoslanganda, natijalar birmuncha ijobiy ekanligi ko'zga tashlanadi.

Viloyatda go'daklar o'limi 2011-yilda 3,9 promille bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda esa 4,2 promillega oshgan. Ma'muriy-hududiy birliklar bo'yicha tahlil qilinganda G'allaorol, Baxmal va Zomin tumanlarida nisbatan yuqori va Arnasoy, Mirzacho'l, Zafarobod tumanlarida past ko'rsatkichga ega. Onalar va bolalar o'limi uni keltirib chiqaruvchi sabablar har bir hududda ko'zga tashlanganidek, ushbu viloyatga ham ko'rinadi. Bu aholi orasida ya'ni reprodaktiv ayollar orasidagi kamqonlik (animiya), tug'ruq bilan bog'liq jarayonlar va tug'ruqdan keyingi asoratlarning yuz berishi bilan baholansa, vaqt o'tishi bilan organizmning biologik keksayishi

natijasida o'lim vujudga keladi.

Jizzax viloyati qulay geografik xususiyatlarga ega hudud hisoblanib, aholini kasallanishi va o'lim jarayonlarni kamaytirish, umr ko'rish yoshini uzaytirish chora-tadbirlari keng jalb qilinsa, aholi farovonligi onalar va bolalar salomatligiga erishiladi.

2-jadval

**Jizzax viloyati aholisining virusli gepatit bilan kasallanganlarning soni
(har 1000 kishiga nisbatan)**

	2000	2005	2010	2015
viloyat	170,8	95	117,7	68,3
Jizzax shahar	220,4	145,5	124,8	85,8
Arnasoy tumani	253,3	28,9	72	25,9
Baxmal tumani	92,2	39,2	43,5	26,6
G'allaorol tumani	305,4	127,4	182,8	96,8
Sharof Rashidov tumani	203,3	146,3	125,5	29,4
Do'stlik tumani	145,6	90,35	39,7	41,8
Zomin tumani	143,6	98	123,12	135,8
Zarbdor tumani	221,5	83,3	182,6	28,4
Mirzacho'l tumani	208,1	136,8	20,8	32,5
Zafarobod tumani	117,7	97,5	156	80,9
Paxtakor tumani	68	25,2	56	88,3
Forish tumani	128,8	42,5	22,1	20,2
Yangiobod tumani	113,3	174,4	382,2	196,6

Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzildi.

Jizzax viloyatida 2000-2015-yillar oralig'ida hududlar kesimida ko'rsatkichlarning sezilarli o'zgarishi kuzatiladi. Umuman olganda, viloyat bo'yicha 2000-yilda 170,8 ni tashkil etgan ko'rsatkich 2005-yilda 95 ga tushgan, 2010-yilda esa 117,7 ga biroz oshgan bo'lsa-da, 2015-yilda yana kamayib 68,3 ni tashkil etgan.

Hududlar kesimida tahlil qilinsa, Jizzax shahrida 2000-yilda 220,4 bo'lgan ko'rsatkich 2005-yilda 145,5 ga, 2010-yilda 124,8 ga kamayib, 2015-yilda 85,8 ni tashkil etgan. Arnasoy tumanida esa keskin pasayish kuzatilib, 2000-yildagi 253,3 ko'rsatkich 2005-yilda 28,9 gacha tushgan, 2010-yilda 72 ga ko'tarilgan bo'lsa-da, 2015-yilda yana 25,9 ga kamaygan.

Baxmal tumanida ko'rsatkichlar izchil kamayib borgan: 2000-yilda 92,2 bo'lgan qiymat 2005-yilda 39,2, 2010-yilda 43,5 va 2015-yilda 26,6 ni tashkil etgan. G'allaorol tumanida esa o'zgarishlar nisbatan keskin bo'lib, 2000-yildagi 305,4 dan 2005-yilda 127,4 ga tushgan, 2010-yilda 182,8 ga oshgan va 2015-yilda 96,8 ga kamaygan. Sharof Rashidov tumanida 2000-yilda 203,3 bo'lgan ko'rsatkich 2005-yilda 146,3, 2010-yilda 125,5 ga pasayib, 2015-yilda keskin kamayib 29,4 ni tashkil etgan. Do'stlik tumanida ham pasayish kuzatilib, 2000-yildagi 145,6 dan 2010-yilda 39,7 gacha tushgan, 2015-yilda esa biroz oshib 41,8 ga yetgan. Zomin tumanida esa boshqa hududlardan farqli ravishda barqaror o'sish kuzatiladi: 2000-yildagi 143,6 ko'rsatkich 2010-yilda 123,12 ga tushgan bo'lsa-da, 2015-yilda 135,8 ga ko'tarilgan. Zarbdor tumanida 2000-yildagi 221,5 ko'rsatkich 2005-yilda 83,3 ga tushgan, 2010-yilda yana 182,6 ga oshgan, biroq 2015-yilda keskin kamayib 28,4 ni tashkil etgan. Mirzacho'l tumanida ham o'zgarishlar keskin: 2000-yilda 208,1 bo'lgan ko'rsatkich 2010-yilda 20,8 gacha tushgan va 2015-yilda 32,5 ni tashkil etgan. Zafarobod tumanida 2000-yildagi 117,7 ko'rsatkich 2010-yilda 156 ga oshgan, 2015-yilda esa 80,9 ga kamaygan. Paxtakor tumanida 2000-yilda 68

bo'lgan qiymat 2005-yilda 25,2 ga tushgan, 2010-yilda 56 ga oshgan va 2015-yilda 88,3 ga yetgan. Forish tumanida esa izchil pasayish kuzatilib, 2000-yildagi 128,8 ko'rsatkich 2015-yilda 20,2 ga tushgan. Yangiobod tumanida esa keskin o'sish kuzatiladi: 2000-yilda 113,3 bo'lgan ko'rsatkich 2005-yilda 174,4 ga, 2010-yilda 382,2 ga oshgan va 2015-yilda 196,6 ni tashkil etgan.

Umuman olganda, mazkur davrda aksariyat hududlarda ko'rsatkichlarning kamayish tendensiyasi kuzatilgan bo'lsa-da, ayrim tumanlarda keskin o'zgarishlar va o'sish holatlari ham qayd etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X. Demografiya [O'quv qo'llanma]. - T.: Noshir, 2011. - 296 b.
2. Komilova N.Q., Muxammedova N.J. Tanatogeografiyaning nazariy va amaliy masalalari (aholi o'limining hududiy xususiyatlari). Monografiya. Navoiy-2023
3. Aghaeiboorkheili, M., Kawagle, J.G. (2022) The History of the Derivation of Euler's Number // Journal of Applied Mathematics and Physics, 10, pp. 2780-2795. <https://doi.org/10.4236/jamp.2022.109185>
4. N.Q.Komilova Tibbiyot geografiyasining nazariy va amaliy masalalari. T.: 2016, B-89.
5. Egamkulov H.E. (2022). NOSOECOLOGICAL SITUATION AND GEOGRAPHICAL DIFFERENCES IN THE INCIDENCE OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF BAYAUT DISTRICT). Экономика и социум, (12-2 (103)), 26-34.
6. Egamkulov H.E., & Qodirov Sh.Sh. (2022). JIZZAX VA SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARI. Экономика и социум, (6-2 (97)), 67-70.
7. Komilova, N., Egamkulov, K., Namroyev, M., Khalilova, K., & Zaynutdinova, D. (2023). THE IMPACT OF URBAN AIR POLLUTION ON HUMAN HEALTH. *Medical Perspectives/Medični Perspektivi*, 28(3).
8. Новосельский С.А. Демография и статистика (Избранные произведения). - М.: «Статистика», 1978. -266 с.
9. Исоқова Т., Хўжакулов Х. Демография статистикаси. -Т.: ЎАЖБНТ, 2004. -44 б.

BAXMAL TUMANI TURIZMI VA UNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Tojiyeva Zulxumor Nazarovna

O'zbekiston milliy universiteti,

iqtisodiy va ijtimoiy geografiya kafedrasini mudiri, g.f.d., professor

E-mail: z_tadjieva@mail.ru

Sayfullayev Egamberdi Dilmurod o'g'li

O'zbekiston milliy universiteti, magistranti

E-mail: sayfullayevgamberdi19@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Baxmal tumanining turistik salohiyati, tabiiy-geografik xususiyatlari hamda rekreatsion resurslari tahlil qilingan. Hudud Turkiston tog' tizmasining davomi bo'lgan Chumqortog' hamda Morguzar tog'i etaklarida joylashgani, toza tog' havosi va boy landshaftlari turizmni rivojlantirish uchun muhim omil ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada hududda ekoturizm va madaniy landshaftlarning rivojlanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Turizm infratuzilmasidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham yoritilgan. Tadqiqot natijalari Baxmal tumanida turizmni yanada rivojlantirish

bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Baxmal tumani, ekoturizm, rekreatsiya turizmi, tabiiy resurslar, turizm salohiyati, madaniy landshaft.*

Аннотация: *В данной статье анализируется туристический потенциал, природные и географические особенности, а также рекреационные ресурсы Бахмальского района. Утверждается, что регион расположен у подножия гор Чумкартог и Моргузар, являющихся продолжением Туркестанского горного хребта, и что чистый горный воздух и богатые ландшафты являются важными факторами развития туризма. В статье также рассматриваются возможности развития экотуризма и культурных ландшафтов региона. Выделены проблемы туристической инфраструктуры и пути их преодоления. Результаты исследования послужат основой для разработки практических рекомендаций по дальнейшему развитию туризма в Бахмальском районе.*

Ключевые слова: *Бахмальский район, экотуризм, рекреационный туризм, природные ресурсы, туристический потенциал, культурный ландшафт.*

Abstract: *This article analyzes the tourist potential, natural and geographical features and recreational resources of the Bakhmal district. It is argued that the region is located at the foot of the Chumqartog and Morguzar mountains, which are a continuation of the Turkestan mountain range, and that its clean mountain air and rich landscapes are important factors for the development of tourism. The article also examines the opportunities for the development of ecotourism and cultural landscapes in the region. Problems in tourism infrastructure and ways to overcome them are also highlighted. The results of the study will serve to develop practical recommendations for the further development of tourism in the Bakhmal district.*

Keywords: *Bakhmal district, ecotourism, recreational tourism, natural resources, tourism potential, cultural landscape.*

Kirish. O'zbekiston turizm salohiyati yuqori bo'lgan davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududida tabiiy, tarixiy va rekreatsion resurslarning xilma-xilligi turizmni rivojlantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, Baxmal tumani ham tog'li hudud bo'lganligi sababli turizmni rivojlantirish uchun qulay hududlardan biri hisoblanadi.

Geografik o'rni va tabiiy sharoiti. Baxmal tumani Jizzax viloyatining janubi-sharqiy qismida joylashgan Turkiston tog' tizmasining shimoliy yonbag'ir hududlarini egallaydi hamda tizmaning davomi hisoblangan Morguzar tog'ining janubiy yonbag'irlarini o'z ichiga oladi. Hududning relyefi asosan tog'li va tog' oldi tekisliklaridan iborat.

Hudud iqlimi mo'tadil kontinental bo'lib, yoz oylarida nisbatan salqin iyulning o'rtacha harorati 25° tog' etagi va tog' oralig'i botiqlarida 15°, qish faslida esa nisbatan yumshoq kechadi -5° dan -9° gacha. Bu esa turizm, ayniqsa rekreatsion dam olish uchun qulay sharoit yaratadi.

Asosiy qism. Tabiiy turistik resurslar. Baxmal tumani tabiiy resurslarga boy hudud hisoblanadi. Bu yerda tog' landshaftlari, archazorlar va minerallarga boy buloqlar keng tarqalgan. Hududning yaqinida joylashgan Zomin milliy bog'i esa butun mintaqaning ekologik turizm salohiyatini yanada oshiradi.

1-rasm. Xakimov K.A. Baxmal tumani landshaftlarini rekreatsiya va turizm maqsadida baholash xaritasi.

Xakimov K.A. “Baxmal tumani tabiatidan foydalanishda landshaft rejalashtirishni qo‘llash” mavzusidagi dissertatsiyasida Baxmal tumani landshaftlarini rekreatsiya va turizm maqsadida baholash xaritasini ishlab chiqqan (1-rasm) bunda asosan relyefning turli tumanligi va jozibadorligi, o‘simlik va xayvonot dunyosining xila-xilligi, tarixiy madaniy obyektlarning mavjudligi boshqa bir qancha mezonlar asosida ishlab chiqqan. Bu kartada ranglarning ochdan to‘q rangga kuchayib borishi yaroqsizlikdan qulaylikga o‘zgarib borgan va to‘q yashil rangli hududlar eng qulay deb topilgan. Shunday mahalliy hamda xorijiy turistlarni doimiy o‘ziga jalb qiladigan Novqa ota ziyoratgohi va Said Mirhalilloh ziyoratgohlari tepadagi xaritada eng qulay deb topilgan hududda joylashgan.

BAXMAL TUMANI TURISTIK MANZILGOHLARI

2-rasm. Baxmal tumani turizm manzilgohlari

Shunday mahalliy hamda xorijiy turistlarni doimiy o'ziga jalb qiladigan Novqa ota ziyoratgohi yurtimizdagi noyob madaniy landshaftlardan biri hisoblanadi. Ziyoratgoh tuman markazi O'smat shahridan 5 km, uzoqlikda joylashgan. Maydoni ikki gektarni tashkil qiladi. Ushbu ziyoratgoh tumandagi eng qadimgi qadamjoldan hisoblanadi. Ziyoratgohda joylashgan buloq tumandagi eng yirik buloqlardan biri sanaladi va o'n mingdan ortiq ahilini suv bilan taminlaydi. Novqa ota ziyoratgohi tog' etagida joylashganligi sababli xushmanzara so'lim joy hisoblanadi. Ziyoratgohdagi buloq hovuzida suzib yuradigan baliqlar buloq ko'zlarini doimiy tozalab turadi va shu madaniy landshaftga o'zgacha ko'rk bag'ishlab turadi. Novqa ota ziyoratgohiga yil davomida 30 mingdan ortiq turistlar tashrif buyuradi.

Buloq yer yorig'ida, ya'ni silur davriga oid ohaktoshlar orasidan sizib chiqadi. Uning mutloq balandligi 1144 m. Buloqdan sekundiga 200 litr suv chiqadi. Buloq suvining tarkibi gidrokarbonatli kalsiyli minerallashtirilgan suv bo'lib, minerallashtirish darajasi 0,21 g/l, umumiy qattiqligi 3,2 mg-ekv/l tashkil qiladi. Tarkibida alyuminiy (0,039 mg/l), astat (0,0014 mg/l), nikel (0,0016 mg/l), mis (0,0003 mg/l), rux (0,003 mg/l), kadmiy (0,00002 mg/l), sirkoniy (0,31 mg/l), molibden (0,0027 mg/l), marganets (0,0016 mg/l) elementlari mavjud [8]. Tog'li hududlar trekking, alpinizm va ekoturizm uchun qulay bo'lib, bu yo'nalishlar hozirgi kunda dunyo turizmida ham ustuvor hisoblanadi. Manashunday turistik obyektlardan biri Mug'ol qishlog'ining tepasida joylashgan Said Mirhalilloh ziyoratgohi hisoblanadi. Madaniy obyekt tuman markazi O'smat shahridan 8 km uzoqlikda joylashgan. Manbalarga ko'ra, ziyoratgohning qurilishi XV asrga oid bo'lishi ehtimoli ilgari suriladi. Ziyoratgoh Sangzor daryosining bir irmog'i hisoblanadigan Bog'mozorsoyning yuqori qismida joylashgan va ikki tomondan qirlar bilan o'ralganligi sababli o'zining yonidagi hududlardan toza havosi va chiroyli tabiati hamda baland qad rostlab turgan chinorlari bilan ajralib turadi. Hududning toza havosi, tabiiy manzaralari va osoyishta muhiti rekreatsion turizmni rivojlantirish uchun muhim omildir. Bu ziyoratgohga yiliga 22000dan ortiq mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyuradi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Baxmal tumanida so'nggi yillarda dam olish maskanlari va mehmon uylari soni ortib bormoqda.

Turizm infratuzilmasi va muammolar. Hududda turizm infratuzilmasi rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, transport yo'llari sifati, xizmat ko'rsatish darajasi va marketing faoliyatining yetarli emasligi turizm rivojiga to'sqinlik qilmoqda. Novqa ota ziyoratgohiga 2022-yilda 33000dan ortiq, 2023-yilda 20000dan ko'proq va 2024 va 2025-yillarda deyarli bir xil 30000dan ortiq turistlar kelgan. Bundan shuni tushunish mumkinki ziyoratgohga yildan-yilga turistlar soni kamaymoqda asosiy sabablar esa infratuzilma yaxshimasligi, ziyoratgohda avtomabillar turargohi mavjudmasligi hamda chetdan kelgan turistlar uchun mexmonxona mavjudmasligi o'z tasirini o'tkazmoqda. Said Mirhalilloh ziyoratgohiga 2022-yilda 25000 dan ortiq, 2023-yilda 18 500 dan ko'proq va 2024 va 2025-yillarda deyarli bir xil 22000 dan ortiq turistlar kelgan. Bunda ham infratuzilmaning yo'qligi hamda u yerga borish yo'lining yaxshimasligi hamda aholi manzilgohidan uzoqroqda joylashganligi va shuning tasirida sayyohlar uchun servis xizmatinig yetishmasligi turistlar sonining kamayishiga tasir qilmoqda. Tumanga 2022-yil 280000 nafar turist tashrif buyurgan bo'lsa 2025-yilda 240000 nafarga tushib ketgan.

Rivojlanish istiqbollari. Baxmal tumanida turizmni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Tog' turizmi, ekoturizm asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, infratuzilmani yaxshilash va investitsiyalarni jalb qilish orqali hududni yirik turistik markazga aylantirish mumkin. Bularga misol qilib tuman tabiatiga o'xshash bo'lgan Jizzax viloyati Zomin tumani tajribalari va Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi rekreatsiya va turizm obyektlarini o'rgangan holda ish yuritish lozimligi va ularning tajribalaridan foydalangan holda investitsiya kiritilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosan madaniy landshaftlar joylashgan hudud infratuzilmasini yaxshilash yani ularning transport qatnovi uchun yo'llarni yanada yaxshilash yani Novqa ota ziyoratgohiga rejalashtirilgan holda avtomobil turargoxi qurilishi va turistlar kelishi uchun servis xizmatini yanada takomillashtirish hamda tog' etagida joylashganligi sababli tog' turizmni ham rivojlantirishi uchun investitsiya kiritilishi hamda Said mirhalilloh ziyoratgohi uchun ham servis xizmatini kuchaytirishi va kanatlar va oynali ko'priklar qurilishi uchun investitsiyalar ajratilishi hamda ikki ziyoratgoh uchun ham eng asosiy muammolardan biri xisoblangan reklamani kuchaytirishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, Baxmal tumani tabiiy va madaniy resurslarga boy hudud bo'lib, turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Ilmiy asoslangan yondashuv va samarali boshqaruv orqali bu hududda turizmni yuqori darajaga olib chiqish mumkin. Bu esa tuman iqtisodiyotiga hamda yoshlar xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy atlas. - Toshkent.: "O'zbekiston milliy atlas" nashriyoti, 2019. - 20-45-betlar.
2. Hakimov Q., Adilova O. Jizzax viloyati geografiyasi. - Toshkent.: Fan va texnologiya, 2018. - 55-78-betlar.
3. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. - Rasmiy ma'lumotlar. Turizmni rivojlantirish bo'yicha statistik va tahliliy materiallar. - 2022-2024-yillar.
4. Zomin milliy bog'i ma'muriyati. - Hududning tabiiy resurslari va ekoturizm imkoniyatlari bo'yicha ma'lumotlar. - 2021-2023-yillar.
5. Ekoturizm va rekreatsiya bo'yicha ilmiy maqolalar: - "Mountain tourism and recreational resources development" // ilmiy jurnal. - 2019. - 25-33-betlar. "Ecotourism

development in Central Asia" // ilmiy jurnal. - 2020. - 40-52-betlar.

6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.- Hududiy statistika to'plamlari (Jizzax viloyati). - 2021-2024-yillar.

7. Xakimov K.A. Baxmal tumani tabiatidan foydalanishda landshaft rejalashtirishni qo'llash: geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. - Toshkent:, O'zbekiston Milliy universiteti, 2021.

8. Baxmal tumani hokimligi malumotlari

9. <https://jdpu.uz/buloqlar-va-ularni-ziyorat-turizmidagi-ahamiyati/>

SURXONDARYO VILOYATI AHOLI PUNKTLARI TARKIBIY TUZILISHINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Qurbonov Pahlavon Rustamovich

Qarshi davlat universiteti, geografiya kafedrasida dotsenti, g.f.d., (DSc)

E-mail: pahlavon82@mail.ru

Choriyev Jumanazar Almirzayevich

Qarshi davlat universiteti magistranti

E-mail: choriyevjumanazar37@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati aholi manzilgohlarining hududiy rivojlanishida kichik shaharlarning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Viloyat urbanistik tarkibi, tumanlar kesimida kichik shaharlar ulushi, shahar aholisi salmog'i hamda har bir kichik shaharchaga to'g'ri keladigan o'rtacha aholi soni statistik ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Tadqiqot natijalari kichik shaharlar hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda tayanch markaz sifatida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Shuningdek, kichik shaharlarning urbanizatsiya jarayonidagi o'rni va ularni kompleks rivojlantirish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Surxondaryo viloyati, kichik shaharlar, urbanizatsiya, aholi manzilgohlari, hududiy rivojlanish, shahar aholisi, urbanistik tarkib, shaharcha.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль малых городов в развитии системы расселения населения Сурхандарьинской области. Рассмотрена урбанистическая структура области, доля малых городов в разрезе районов, удельный вес городского населения, а также средняя численность населения, приходящаяся на один малый город. На основе статистических данных выявлено, что малые города играют важную роль в социально-экономическом развитии территории и выступают опорными центрами урбанизации. Также определены перспективы их комплексного развития.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, малые города, урбанизация, расселение населения, территориальное развитие, городское население, урбанистическая структура, посёлок городского типа.

Annotation: This article analyzes the role of small towns in the development of the settlement system of Surkhandarya region. The urban structure of the region, the share of small towns at the district level, the proportion of urban population, and the average population per small town are examined based on statistical data. The findings indicate that small towns play a significant role as supporting centers in regional socio-economic development and urbanization processes. The prospects for their comprehensive development are also discussed.

Keywords: Surkhandarya region, small towns, urbanization, settlement system,

territorial development, urban population, urban structure, township.

Surxondaryo O'zbekiston Respublikasi janubi - Surxon-Sherobod vodiysida, o'ziga xos (uchta davlat bilan chegaradosh) geografik o'ringa ega bo'lgan viloyat. Viloyat 1941-yil 6-martda tashkil etilgan (1925-yil 29-iyundan Surxondaryo okrugi bo'lgan). Viloyat nomi vohadan oqib o'tuvchi "Surxon" (fors-tojik: "qizil") daryosi nomidan kelib chiqqan. Janubidan Amudaryo bo'ylab Afg'oniston, shimoliy, shimoli-sharq va sharqdan Tojikiston, janubi-g'arbdan Turkmaniston, shimoli-g'arbdan Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh. Maydoni 20,1 ming km². Aholisi 3 011,0 ming kishi (2025-yil 1- yanvar holatiga ko'ra). Tarkibida 14 ta tuman (Angor, Bandixon, Boysun, Denov, Jarqo'rg'on, Muzrabot, Oltinsoy, Sariosiyo, Termiz, Uzun, Sherobod, Sho'rchi, Qiziriq, Qumqo'rg'on), 8 ta shahar (Boysun, Denov, Jarqo'rg'on, Termiz, Sharg'un, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on), 112 ta shaharcha, 859 ta qishloq aholi punktlari mavjud (01.01.2026).

2026-yil 1-yanvar holatida O'zbekiston Respublikasining urbanistik to'rini jami 1182 ta shahar aholi punktlari, jumladan 120 ta shahar va 1062 ta shaharchalar tashkil etadi [1]. Shundan, respublikadagi jami shahar aholi punktlarining 10,1 foizi, shaharlarning 6,7 foizi va shaharchalarning 10,5 foizi tadqiq etilayotgan viloyat hissasiga to'g'ri keladi. Mazkur taxlillardan ko'rish mumkinki, viloyat umumiy shahar joylar bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra o'rtacha geografik qiymatdan deyarli 1,3 baravar (132,3 %) yuqori, ammo aynan shahar maqomiga ega bo'lgan aholi punktlari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 13 foizga kam (Respublikada mazkur o'rtacha qiymat tegishli 90,7 ta umumiy shahar aholi punktlari; 9,2 ta shahar). Shu o'rinda urbanistik to'r - shahar joylarining "oddiy" sonini aks ettirsa, urbanistik tarkib - ushbu shaharlarning katta-kichikligini, ya'ni ularni sifat nuqtai-nazardan qanday tuzilishga ega ekanligini ko'rsatadi. Har qanday mamlakatning urbanistik tarkibini o'rganishda, uning asosini tashkil etuvchi shaharlarning funksional tiplari va aholi soniga ko'ra klassifikatsiyasini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Surxondaryo viloyati ma'muriy-hududiy bo'linishiga ko'ra quyidagi toifalarga ajratiladi: viloyatga bo'ysunuvchi shahar, tuman bo'ysunuvchi shaharlar, shaharchalar va qishloqlar (1-jadval).

1-jadval

Surxondaryo viloyatining ma'muriy - hududiy bo'linishi (2026-yil 1-yanvar holatida)

T/r	Ma'muriy birliklar nomi	Jami shahar aholi punktlari	Shu jumladan:			Qishloq aholi punktlari
			Viloyatga bo'ysunuvchi shahar	Tumanga bo'ysunuvchi shahar	Shaharcha	
I	Surxondaryo viloyati	120	1	7	112	859
1	Termiz shahri	1	1	-	-	-
	Tumanlar:					
2	Oltinsoy	14	-	-	14	46
3	Angor	12	-	-	12	27
4	Bandixon	3	-	-	3	40
5	Boysun	5	-	1	4	49
6	Muzrabot	10	-	-	10	48
7	Denov	12	-	1	11	106

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

8	Jarqo'rg'on	6	-	1	5	66
9	Qumqo'rg'on	12	-	1	11	76
10	Qiziriq	5	-	-	5	42
11	Sariosiyo	5	-	1	4	115
12	Termiz	7	-	-	7	27
13	Uzun	9	-	-	9	77
14	Sherobod	8	-	1	7	96
15	Sho'rchi	11	-	1	10	44

Manba: www.surxonstat.uz

Shu o'rinda shahar manzilgohlarining aholi soni bo'yicha klassifikatsiyalashda ma'muriy boshqaruv va me'yoriy-huquqiy hujjatlarda hamda ilmiy adabiyotlarda tafovutlar mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-fevralda tasdiqlangan yangi tahrirdagi Shaharsozlik kodeksida shaharlar va shaharchalar aholi soniga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi

A) Shaharlar: eng yirik - aholisining soni bir milliondan ortiq kishidan iborat; yirik - aholisining soni ikki yuz ellik mingdan bir milliongacha kishidan iborat; katta - aholisining soni yuz mingdan ikki yuz ellik minggacha kishidan iborat; o'rtacha - aholisining soni ellik mingdan yuz minggacha kishidan iborat; kichik - aholisining soni ellik minggacha kishidan iborat bo'lgan shaharlar.

B) Shaharchalar: katta - aholisining soni yigirma mingdan ortiq kishidan iborat; o'rtacha - aholisining soni o'n mingdan yigirma minggacha kishidan iborat; kichik - aholisining soni o'n minggacha kishidan iborat bo'lgan shaharchalar. Shuningdek, "O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishi to'g'risida" 2020-yil 28-avgustida qabul qilingan qonunda shahar va shaharchalarning xuquqiy me'yorlari aniq belgilab qo'yilgan. Jumladan, tuman bo'ysunuvidagi shaharlar - aholisining soni, qoida tariqasida, kamida yetti ming kishi bo'lgan, sanoat korxonalariga va rivojlangan infratuzilmaga ega bo'lgan aholi punktlari; shaharchalar - aholisining soni, qoida tariqasida, kamida ikki ming kishi bo'lgan, sanoat korxonalarini, temir yo'l stansiyalari va boshqa muhim obyektlar yaqinida joylashgan, fuqarolar yig'inlaridan (mahallalardan) iborat bo'lgan aholi punktlari" - deb ta'rif berilganligini qayd etib o'tish lozim [2].

2-jadval

Aholi punktlarining aholi soniga bog'liq holda toifalarga bo'linishi

(ming kishi hisobiga) [3].

Aholi punktlari guruhlari	Shaharlar	Shahar posyolkalari	Qishloq aholi punktlari
O'ta yirik	1000 dan ortiq		
Yirik	250 - 1000	10 dan ortiq	5 dan ortiq
Katta	100 - 250	5 dan 10 gacha	3 dan 5 gacha
O'rta	50 - 100	3 dan 5 gacha	1 dan 3 gacha
Kichik	50 kam	3 gacha	1 gacha

Manba: <http://lex.uz/docs/-4444163>

O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksida ham aholi punktlarni klassifikatsiyalash tartibi, ya'ni shahar, qishloq va ovullarga mos keluvchi aholi soni yuqoridagi 2-jadval bilan bir xil, faqatgina shaharchalar bo'linishidatafovutlar bo'lib, ular quyidagicha ko'rinishga ega:

- katta - aholisining soni yigirma mingdan ortiq kishidan iborat;
- o'rtacha - aholisining soni o'n mingdan yigirma minggacha kishidan iborat;
- kichik - aholisining soni o'n minggacha kishidan iborat bo'lgan shaharchalar.

3-jadval

Viloyat shahar aholi punktlarining klassifikatsiyasi (01.01.2025)

T/r	Ma'muriy birliklar nomi	Shaharlar aholi toifasi ko'ra			Shaharchalar aholi toifasi ko'ra			
		Katta	O'rta	Kichik	Yirik	Katta	O'rta	Kichik
1	Termiz shahri	1	-	-	-	-	-	-
2	Oltinsoy	-	-	-	2	3	8	1
3	Angor	-	-	-	1	2	9	-
4	Bandixon	-	-	-	-	1	1	1
5	Boysun	-	-	1	-	2	1	1
6	Muzrabot	-	-	-	2	2	5	1
7	Denov	-	1	-	-	5	6	-
8	Jarqo'rg'on	-	-	1	-	2	1	2
9	Qumqo'rg'on	-	-	1	-	9	2	-
10	Qiziriq	-	-	-	1	-	4	-
11	Sariosiyo	-	-	1	1	-	3	-
12	Termiz	-	-	-	-	1	5	1
13	Uzun	-	-	-	1	-	6	2
14	Sherobod	-	-	1	-	2	5	-
15	Sho'rchi	-	-	1	-	5	5	-
	Viloyat bo'yicha jami	1	1	6	8	34	61	9

Manba: www.surxonstat.uz

Viloyat bo'yicha katta shahar (aholisi 100 ming dan 250 minggacha) bitta mavjud bo'lib u viloyat markazi Termiz shahri hisoblanadi. Denov tumani markazi esa o'rta shahar (aholisi 50 ming dan 100 minggacha) toifasiga kiruvchi shahar hisoblanadi. Viloyatda kichik shaharlar soni jami oltita bo'lib, ularning beshtasi - Boysun, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Sherobod, Sho'rchituman markazlari hisoblanadi, bittasi esa Sariosiyo tumanida joylashgan "resurs"shahar - Sharg'un hisoblanadi.

Shaharchalar toifasiga ko'ra yirik (aholisi soni 10 mingdan ortiq) shaharchalar, viloyatda jami sakkizta bo'lib, Bandixon, Boysun, Denov, Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Termiz, Sherobod, Sho'rchi tumanlarida mavjud emas. Katta shaharchalar (aholisi 5 ming dan 10 minggacha) viloyat bo'yicha jami o'ttiz to'rtta bo'lib, eng ko'pi Qumqo'rg'on tumaniga to'g'ri kelsa, Qiziriq, Sariosiyo va Uzun tumanlarida esa mavjud emas. O'rta shaharchalar (aholisi 3 ming dan 5 minggacha) viloyat bo'yicha jami oltmish bitta bo'lib, eng ko'pi Angor tumaniga to'g'ri kelsa, eng kam esa Bandixon, Boysun va Jarqo'rg'on tumanlariga to'g'ri keladi. Kichik shaharchalar (aholisi soni 3 minggacha) viloyatda jami to'qqizta bo'lib, Angor, Denov, Qumqo'rg'on, Qiziriq, Sariosiyo, Sherobod, Sho'rchi tumanlarida mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-fevralda tasdiqlangan yangi tahrirdagi Shaharsozlik kodeksi. <https://lex.uz/docs/-5307951>.

2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 28-avgustida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishi to'g'risida" qonuni. <https://lex.uz/docs/4973063>
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining Shaharsozlik normalari va qoidalari. <http://lex.uz/docs/-4444163>
4. Soliyev.A.S, Tashtayeva.S.K, Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi. VNESHINVESTROM. Toshkent, 2019.

QASHQADARYO VILOYATIDA CHORVACHILIK TARMOG'INING HUDUDIIY RIVOJLANISHI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIY GEOGRAFIK ASOSLARI

Nurmatov Nurbek Ermat o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: nurmatovnurbek1995@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyatida chorvachilik tarmog'ining hududiy tashkil etilishi va uning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy geografik omillar tahlil qilinadi. Integratsion yondashuv orqali tabiiy resurslar, iqlim sharoiti, yer fondi, suv ta'minoti va mavjud iqtisodiy infratuzilma chorvachilikning hududiy ixtisoslashuvi va samarali rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Natijalar viloyat Qishloq xo'jaligi boshqarmasida amaliyotga joriy qilinib, tarmoqni ilmiy asosda rejalashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkon yaratgan. Maqola chorvachilikni hududiy-iqtisodiy jihatdan optimallashtirish bo'yicha ilmiy va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo viloyati, chorvachilik tarmog'i, hududiy ixtisoslashuv, iqtisodiy samaradorlik, tabiiy va iqtisodiy resurslar, tarmoqni rejalashtirish, iqtisodiy geografik omillar

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье анализируется территориальная организация животноводства в Кашкадарьинской области и экономико-географические факторы, влияющие на его экономическую эффективность. Комплексным подходом определено влияние природных ресурсов, климатических условий, земельного фонда, водоснабжения и существующей экономической инфраструктуры на территориальную специализацию и эффективное развитие животноводства. Результаты применены на практике в региональном департаменте сельского хозяйства, что позволило осуществить научное планирование отрасли, рациональное использование ресурсов и повысить эффективность производства. В статье представлены научно-практические рекомендации по территориально-экономической оптимизации животноводства.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, животноводство, территориальная специализация, экономическая эффективность, природные и экономические ресурсы, планирование отрасли, экономико-географические факторы.

ECONOMIC GEOGRAPHICAL BASIS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK INDUSTRY AND INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY IN THE KASHKADARYA REGION

Abstract: *The article analyzes the territorial organization of the livestock industry in Kashkadarya region and economic geographical factors affecting its economic efficiency. Through an integrated approach, it was determined how natural resources, climatic conditions, land fund, water supply and existing economic infrastructure affect the territorial specialization and effective development of livestock farming. The results were put into practice in the regional Department of Agriculture, allowing for scientific planning of the industry, rational use of resources and increased production efficiency. The article provides scientific and practical recommendations for territorial and economic optimization of livestock farming.*

Keywords: *Kashkadarya region, livestock industry, territorial specialization, economic efficiency, natural and economic resources, industry planning, economic geographical factors.*

Kirish. Chorvachilik tarmog‘i dunyo qishloq xo‘jaligida oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi muhim sohalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishlari, aholining oziq-ovqatga bo‘lgan talabining oshishi va resurslardan samarali foydalanish zaruriyati chorvachilikni rivojlantirishning iqtisodiy geografik asoslarini ilmiy tadqiq qilishni dolzarb masalaga aylantirdi. Shu bilan birga, davlat va xususiy sektorning investitsiya siyosati, hududiy ixtisoslashuv va resurslarni integratsiyalashgan boshqarish chorvachilikning samaradorligini oshirish hamda barqarorligini ta‘minlashda asosiy vositalardan biri sifatida e‘tiborga olinmoqda.

Qashqadaryo viloyati o‘zining tabiiy geografik xususiyatlari, iqlim sharoiti va hududiy resurslar bilan chorvachilikni rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni taqdim etadi. Viloyatning tog‘li va tekis hududlaridagi past samarali maydonlardan tortib, iqlim va ozuqa resurslari boy bo‘lgan mintaqalargacha bo‘lgan hududiy farqlar chorvachilik tarmog‘ining hududiy ixtisoslashuvi va ishlab chiqarish samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, Qashqadaryo viloyatida chorvachilikni iqtisodiy geografik jihatdan optimallashtirish, mavjud resurslardan oqilona foydalanish va tarmoqni ilmiy asosda rejalashtirish dolzarb ilmiy va amaliy masala sifatida e‘tirof etilgan.

Asosiy qism. Chorvachilik tarmog‘i dunyo qishloq xo‘jaligi tizimida asosiy iqtisodiy bo‘g‘inlardan biri hisoblanadi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, eksport salohiyatini oshirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shadi. Jahon miqyosida chorvachilikning hududiy ixtisoslashuvi mamlakatlarning tabiiy geografik sharoitlari, resurslar mavjudligi va iqlim o‘zgarishlariga bog‘liq bo‘lib, rivojlangan davlatlar tajribasida turli hududlarda qoramolchilik, qo‘y-chorvachilik, echki va parranda yetishtirish yo‘nalishlari alohida ixtisoslashgan. Bu esa tarmoqning samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish zanjirini optimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanishga imkon yaratadi [1, 2]. Shu sababli, chorvachilikni hududiy-iqtisodiy jihatdan tahlil qilish global miqyosda dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

O‘zbekiston chorvachilik tarmog‘i ham milliy iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi, chunki u qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ichki bozorni barqarorlashtirish va eksport salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Hududiy ixtisoslashuvni amalga oshirishda tabiiy resurslar, yer fondi, suv ta‘minoti va iqlim sharoitlari asosiy ahamiyatga ega. Masalan, tog‘li hududlarda qo‘y-chorvachilik va echki boqish, tekislikda esa qoramolchilik va parranda yetishtirish samaraliroq hisoblanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy resurslar, ya‘ni chorvachilikni rivojlantirishga mo‘ljallangan infratuzilma, ozuqa bazasi va moliyaviy imkoniyatlar tarmoqning hududiy-iqtisodiy tashkil etilishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [3, 4, 6].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Integratsion yondashuv chorvachilikni rivojlantirishning ilmiy asosini tashkil etadi va hududiy rejalashtirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Tabiiy, iqlimiy va iqtisodiy resurslarni birlashtirish orqali tarmoqni hududiy ixtisoslashuv asosida shakllantirish mumkin bo'lib, bu ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va tarmoqni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, O'zbekistonning chorvachilik tarmog'ida ham ilmiy asosda rejalashtirish va integratsion yondashuvni joriy etish milliy va hududiy darajada iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Qashqadaryo viloyatida chorvachilik tarmog'i hududiy-iqtisodiy jihatdan turli tumanlarda o'ziga xos ixtisoslashuvga ega. Viloyat tumanlarini chorvachilik rivojlanish darajasi va tabiiy resurslarga bog'liq guruhlariga ajratish mumkin: birinchi guruh - tog'li hududlar (Muborak, Chiroqchi, Qamashi tumanlari) - qo'y-chorvachilik va echki boqish uchun qulay, ikkinchi guruh - yarim tog'li va tekis hududlar (G'uzor, Qarshi, Kitob, Shahrisabz) - molchilik va parranda yetishtirish yo'nalishida samarali, uchinchi guruh - kichik hududlar va suv resurslari cheklangan tumanlar (Yakkabog', Dehqonobod) - integratsiyalashgan kichik chorvachilik va maxsus mahsulotlar ishlab chiqarish uchun mos.

Tog'li hududlarda chorvachilik asosan qo'y-chorvachilik va echki boqishga ixtisoslashgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda viloyat bo'yicha qo'y va echki tirik vaznda 90311 tonnaga yetgan bo'lib, bu asosan tog'li tumanlarda ishlab chiqarilgan. Ushbu hududlarda yaylovlarning kengligi va tabiiy o'simlik zaxiralari chorvachilikning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, yirik shoxli qoramollar 249410 tonna ishlab chiqarilgan bo'lib, ko'plab tekislik hududlari bilan integratsiyalashgan holda, tog'li tumanlarda ham yetishtirilgan [6].

Yarim tog'li va tekis hududlarda molchilik va parranda yetishtirish rivojlangan. Masalan, G'uzor, Qamashi va Qarshi tumanlarida qoramolchilikning asosiy ulushi tekislik hududlariga to'g'ri keladi. Parranda yetishtirish esa transport va infratuzilma rivojlangan Shahrisabz, Kitob va G'uzor tumanlarida ko'p miqdorda amalga oshiriladi: 2024-yilda viloyatda tirik vaznda parranda 5354 tonnaga yetgan [5]. Ushbu hududlar molchilik va parranda yetishtirishni integratsiyalashgan tizimda birlashtirish imkoniyatiga ega bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Sut va tuxum ishlab chiqarish sohalari ham viloyat tumanlari kesimida turlicha taqsimlangan. Masalan, sut ishlab chiqarish 2024-yilda 138093 tonnaga yetgan bo'lib, sigir suti asosiy ulushni tashkil qiladi. Tekislik va yarim tog'li tumanlarda sigir suti ishlab chiqarish kuchli bo'lib, tog'li hududlarda esa ozuqa va yaylov resurslariga bog'liq ravishda kamroq hajmda amalga oshiriladi. Tuxum ishlab chiqarish esa transport tarmoqlari rivojlangan tumanlarda (Shahrisabz, Qarshi) yuqori sur'atda, 2024-yilda 579920 ming dona ishlab chiqarilgan.

Viloyat tumanlarida chorvachilik tarmoqlarini optimallashtirish imkoniyatlari mavjud. Tog'li hududlarda yaylovlarni oqilona boshqarish va qo'shimcha ozuqa bazalari yaratish orqali qo'y-chorvachilikni yanada kengaytirish mumkin. Tekisliklarda molchilik va parranda yetishtirishni zamonaviy texnologiyalar bilan rivojlantirish tarmoq samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, asal va pilla ishlab chiqarishning barqaror o'sishi (2024-yilda asal 1606,4 tonna, pilla 2859 tonna) viloyat tumanlarida diversifikatsiyalashgan chorvachilikni rivojlantirish imkonini yaratadi. Bu tumanlar kesimida amalga oshirilgan hududiy ixtisoslashuv viloyat Qishloq xo'jaligi boshqarmasining strategiyasining amaliy samaradorligini ko'rsatadi.

Qashqadaryo viloyatida chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy samaradorligi viloyatning

tabiiy-geografik sharoiti, yer va suv resurslari, transport infratuzilmasi hamda hududiy ixtisoslashuv integratsiyasi bilan belgilanadi. Masalan, tog'oldi tumanlar (Chiroqchi, Dehqonobod, Qamashi) qo'ychilik va echki boqish yo'nalishida yuqori samaradorlik ko'rsatadi, chunki bu hududlarda yaylovlar keng va tabiiy ozuqa bazasi mavjud [4]. Tekislik va tog'li tumanlar (Qarshi, Kasbi, Kitob, Shahrisabz) esa qoramolchilik va parranda yetishtirishni rivojlantirishda ustunlikka ega. Shu bilan birga, sut va tuxum ishlab chiqarish ham tekislik va yarim tog'li tumanlarda yuqori darajada bo'lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tumanlar kesimida resurslarni integratsiyalashgan boshqarish va hududiy ixtisoslashuvni uyg'unlashtirish iqtisodiy samaradorlikni maksimal darajaga ko'tarish imkonini yaratadi.

Viloyat Qishloq xo'jaligi boshqarmasi tomonidan joriy qilingan amaliyotlar chorvachilik tarmog'ini ilmiy asosda rejalashtirishga xizmat qilmoqda. Masalan, tog'li hududlarda yaylovlarni oqilona boshqarish va ozuqa zaxiralarini yaratish orqali qo'ychilikni kengaytirish, tekisliklarda esa qoramolchilik va parranda yetishtirishni integratsiyalashgan tizim bilan rivojlantirish samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, tumanlar kesimida diversifikatsiya qilish - baliq, asal, pilla va boshqa chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish - tarmoqni barqarorlashtirish va iqtisodiy foydani maksimal darajaga ko'tarishga yordam beradi. Amaliy tavsiyalar sifatida tumanlar kesimida resurslardan oqilona foydalanish, hududiy ixtisoslashuvni takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish chorvachilik tarmog'ining barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Qashqadaryo viloyatida chorvachilik tarmog'ini hududiy ixtisoslashuv asosida rivojlantirish viloyatning tabiiy geografik sharoitlari, yer va suv resurslari hamda iqtisodiy geografik omillarning integratsiyasi bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Tumanlar kesimida tarmoqni guruhlash orqali tog'li hududlarda qo'ychilik va echki boqish, tekislik va yarim tog'li hududlarda esa qoramolchilik va parranda yetishtirish samaradorligini oshirish imkoniyati mavjudligi ko'rsatildi. Statistika ma'lumotlar tarmoqning hududiy ixtisoslashuvi va ishlab chiqarish hajmining barqaror o'sishini tasdiqlab, resurslardan oqilona foydalanish orqali viloyat chorvachiligini barqaror rivojlantirish imkoniyatlarini yoritib berdi.

Amaliy natijalar viloyat Qishloq xo'jaligi boshqarmasi tomonidan joriy etilgan hududiy rejalashtirish va integratsion boshqaruv tizimining samaradorligini ko'rsatadi. Tarmoqni ilmiy asosda rejalashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash va diversifikatsiyalash orqali chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, viloyat chorvachilik tarmog'ini hududiy jihatdan optimallashtirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish chorvachilik sohasining barqarorligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va aholi daromadini yanada ko'paytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ракитников А.Н. Избранные труды - Под ред. В.Г.Крючкова. - Смоленск: Ойкумена, 2003. - 472 с.
2. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика ва амалиёт. - Т: Камалак, 2013. - 184 б.
3. Файзуллаев М.А. Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги географияси (монография). - Қарши: Университет, 2019. -245 б.
4. Fayzullaev M.A. O'zbekiston qishloq xo'jaligi geografiyasi. Monografiya. "Kitob bilim yog'dusi" MCHJ. 2024. - 258 b.
5. Nurmatov Nurbek. Economic and geographical factors of regional organization of

agriculture and innovative development // International multidisciplinary journal for Research & development. - India, eISSN 2394-6334 Volume 10, issue 12 (2023) P.439-442

6. Nurmatov N.E. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan asosiy islohotlarning chorvachilik tarmog'i rivojlanishiga ta'sirining asosiy xususiyatlari // "Экономика и социум" - Россия, № 2(117) 1 (февраль, 2024). С. 510- 517

7. Nurmatov Nurbek Ermat o'g'li. Chorvachilikni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi tabiiy sharoit va resurs omillarining asosiy xususiyatlari // "O'zbekiston zamini" 2024-yil 4-son. B. 69-71.

SAMARQAND VILOYATIDAGI SHAHAR AHOLISINING DINAMIK O'ZGARISHI VA TARKIBIY XUSUSIYATLARI

Ibragimov Lutfullo

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, professori

E-mail: ibragimovlutfullo@gmail.com

Barotova Gulmira

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: gbarotova602@gmail.com

Javqonova Marjona

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabasi

E-mail: javqonovamarjona@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyati hududida shahar aholisi sonining dinamik o'zgarishi va uning tarkibiy xususiyatlarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Viloyatda urbanizatsiya jarayonlarining hududiy xususiyatlari, shahar aholisining o'sish sur'atlari hamda demografik tarkibidagi o'zgarishlar (yosh-jinsiy tarkib, migratsiya jarayonlari, bandlik darajasi va ijtimoiy tuzilma) ilmiy asosda o'rganiladi. Shuningdek, ishda so'nggi yillarda viloyatda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishi natijasida shahar aholisi sonining ortishi hamda urbanizatsiya darajasining o'zgarish tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida statistik ma'lumotlar asosida hududlar kesimida farqlanishlar aniqlanib, ularning sabab va omillari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Samarqand viloyati, shahar aholisi, demografik jarayonlar, migratsiya, urbanizatsiya, ijtimoiy omillar, hududiy rivojlanish.

Аннотация: Данная статья посвящена комплексному анализу динамики численности городского населения и его структурных особенностей на территории Самаркандской области. В исследовании на научной основе рассматриваются территориальные особенности процессов урбанизации, темпы роста городского населения, а также изменения в его демографической структуре (возрастно-половой состав, миграционные процессы, уровень занятости и социальная структура). Кроме того, в работе анализируются тенденции роста численности городского населения и изменения уровня урбанизации в результате социально-экономических реформ, происходящих в последние годы в области, а также развития промышленности и сферы услуг. В ходе исследования на основе статистических данных выявляются территориальные различия, а также раскрываются их причины и факторы.

Ключевые слова: Самаркандская область, городское население,

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

демографические процессы, миграция, урбанизация, социальные факторы, территориальное развитие.

Abstract: *This article is devoted to a comprehensive analysis of the dynamic changes in the urban population and its structural characteristics in the Samarkand region. The study scientifically examines the territorial features of urbanization processes, the growth rates of the urban population, and changes in its demographic structure (age and gender composition, migration processes, employment level, and social structure). In addition, the paper analyzes the trends in urban population growth and changes in the level of urbanization resulting from recent socio-economic reforms in the region, as well as the development of industry and the service sector. Based on statistical data, the study identifies territorial differences and reveals their underlying causes and factors.*

Keywords: *Samarkand region, urban population, demographic processes, migration, urbanization, social factors, territorial development.*

KIRISH. O'zbekiston Respublikasining eng qadimiy va yirik tarixiy-ma'muriy hududlaridan biri bo'lgan Samarqand viloyati aholi soni va uning hududiy joylanishi bo'yicha muhim o'ringa ega. Demografik jarayonlar viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi asosiy omillardan biridir. Samarqand viloyatida shahar va qishloq aholisining nisbati, urbanizatsiya darajasi hamda migratsiya jarayonlari viloyatning o'ziga xos demografik xususiyatlarini belgilaydi. Samarqand viloyati shahar aholisining shakllanishida bir qancha tabiiy, iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy-tarixiy omillar ta'sir etgan.

Eng avvalo, viloyat hududining geografik joylashuvi, tabiiy sharoiti katta ta'sir ko'rsatgan. Samarqand viloyati demografik rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlardan biri, respublikaning boshqa hududlariga nisbatan aholi soni o'sish sur'atining yuqoriligidir. Aholining son jihatdan o'sishi hamda hududiy joylanishi zichligini tahlil qilish o'rganilayotgan regionning demografik jarayonlari, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini belgilab berishda katta ahamiyat kasb etadi. Bizga ma'lumki, aholining miqdoriy o'zgarishi va joylanishi aholi sonining qayta tiklanishi hamda mexanik harakati, hududga aholining kelib o'rnatilgan vaqti bilan bog'liq uzoq tarixiy jarayonlar va ularga ta'sir qiladigan ijtimoiy-iqtisodiy geografik omillar asosida vujudga keladi. Shu nuqtayi nazardan olganda, Samarqand viloyati aholi soni dinamikasi ham ko'plab omillar ta'sirida kuchayib bormoqda.

ASOSIY QISM. Samarqand viloyatida doimiy aholi soni 4 370 100 kishini (2026-yil) tashkil etgan. Shundan 1570,6 ming kishi shahar aholisi bo'lib, urbanizatsiya darajasi 36,6% ni tashkil etadi. Samarqand viloyatida 2025-yil yanvar-mart oylarida tug'ilganlar soni 23,6 ming nafarni, vafot etganlar 4,5 ming nafarni tashkil etib, tabiiy o'sish 19,1 ming kishiga teng bo'ldi. Bu viloyatda tug'ilish ko'rsatkichi yuqoriligini ko'rsatadi. Samarqand viloyatda 2010-yil ma'lumoti bo'yicha umumiy aholisi 3119 052 kishi bo'lgan shundan 1160,4 ming kishi shahar aholisi, urbanizatsiya darajasi 37,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2015-yilga kelib esa viloyat umumiy aholisi 3514 747 kishi, shahar aholisi 1 337 ming kishi bo'lib, 5 yil davomida shahar aholisi soni 395,7 ming kishiga ko'payib, aholining ko'payish sur'ati 15,2 foizni hamda urbanizatsiya darajasi 38 foizni, ya'ni 0,8 foizga o'sgani kuzatildi. 2020-yilda 101,3 ming kishiga ko'payib, urbanizatsiya darajasi 37,1 foizni tashkil qilib, 2015-yilga nisbatan urbanizatsiya darajasi 0,9 foizga pasaydi. 2010-2025-yillar oralig'ida Samarqand viloyatida demografik jarayonlar izchil o'sish tendensiyasini namoyon etdi.

Umumiy aholi soni 2010-yildagi 3 119 052 kishidan 2025-yilga kelib 4297462 kishiga yetib, qariyb 1,2 million kishiga ko'paydi. Shahar aholisi ham sezilarli darajada ortib, 2010-

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

yildagi 1 160 400 kishidan 2025-yilda 1 576 600 kishiga oshdi. Biroq urbanizatsiya darajasi kutilganidek yuqori sur'atlarda o'sish o'rniga, aksincha, biroz pasaydi: 2010-yilda 37,2% bo'lgan ko'rsatkich 2025-yilda 36,6 % ga tushdi. Bu jarayon shuni ko'rsatadiki, viloyatda shahar aholisi soni oshgan bo'lsa-da, qishloq joylarda tabiiy o'sish yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Natijada shahar aholisi ulushi umumiy aholiga nisbatan yetarlicha tezlikda ortmadi. Bunda viloyat iqtisodiyotining agrar yo'nalishga asoslanganligi, qishloq xo'jaligining ustuvorligi, mehnat bozorida qishloq joylarning salmog'i va tug'ilish ko'rsatkichlarining yuqoriligi asosiy omillar bo'lib xizmat qilmoqda. Samarqand viloyati shaharlarida aholi sonining o'sishi bir xil sur'atlarda kechmagan. Har bir shahar o'ziga xos demografik xususiyatlarga ega bo'lib, bu farqlarni quyidagi jadvalda ko'rish mumkin.

NATIJALAR VA TAHLILY QISM. Samarqand shahri viloyatdagi eng yirik demografik markaz bo'lib, aholi soni doimiy ravishda o'sib bormoqda, bunga tabiiy ko'payish ham, tashqi migratsiya (viloyat ichkarisidan va boshqa hududlardan kelish) sabab bo'lmoqda. Aholing eng yuqori tug'ilish ko'rsatkichlari Urgut shahri (34,5%) va Payariq shahri (30%) da kuzatilgan. Eng past tug'ilish ko'rsatkichlari esa Kattaqo'rg'on shahri (19,4%) va Oqtosh shahri (20,2%) da qayd etilgan. Kattaqo'rg'on shahri keyingi ikkinchi yirik shahar hisoblanadi. Bu shahar asosan viloyatning g'arbiy hududlari uchun markaz funksiyasini bajaradi. Shaharlarga nisbatan o'sish sur'ati pastroq bo'lsa-da, so'nggi yillarda qishloqlardan ko'chib kelish hisobiga aholi soni ortib bormoqda. Bu holatni shahar joylardagi tug'ilish koeffitsiyentlari orqali ham kuzatish mumkin. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, viloyat shaharlarida tug'ilish jarayonlari bir maromda kechmayapti. 2025-yil uchun Samarqand viloyati shaharlarida tug'ilish ko'rsatkichlari (promille) tahlil qilinganda tug'ilish darajasi o'rtacha 24% atrofida shakllanmoqda.

Samarqand viloyati shaharlari aholisining tug'ilish koeffitsiyenti (2025-y.)

No	Shaharlar nomi	Doimiy aholi soni	Tug'ilganlar soni	Tug'ilish koeffitsiyenti (%)
1	Samarqand shahri	595 818	12 742	21,4
2	Kattaqo'rg'on shahri	95 882	1 861	19,4
3	Bulung'ur shahri	34 265	703	20,5
4	Jomboy shahri	22 001	455	20,7
5	Ishtixon shahri	18 113	493	27,2
6	Oqtosh shahri	46 610	942	20,2
7	Payariq shahri	11 854	356	30,1
8	Chelak shahri	26 469	671	25,4
9	Juma shahri	24 744	511	20,6
10	Nurobod shahri	10 278	252	24,5
11	Urgut shahri	88 376	3 052	34,5

Manba: Samarqand viloyati statistika bo'limi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Aholining tabiiy ko'payish holatiga tug'ilish darajasi bilan birga o'lim ko'rsatkichining pasayishi yoki barqaror holatda saqlanib turishi ham katta ta'sir qiladi. Mustaqillik yillarida aholi sog'ligini saqlash, turmush sharoitlarini yaxshilash borasida qator islohotlarning amalga oshirilishi mintaqada o'lim ko'rsatkichlarining qisqarishiga imkon berdi. Shuningdek, tug'ish yoshidagi xotin-qizlar o'rtasida ko'plab tibbiy profilaktik (tushuntirish) tadbirlarning olib borilishi, farzandlar tug'ilishi orasidagi farqning uzayishiga, pirovardida onalar va bir yoshgacha bo'lgan go'daklar o'limining keskin qisqarishiga zamin hozirladi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Shu o'rinda o'lim darajasiga aholi yashash manzilgohining (shahar va qishloq) ham o'ziga xos ta'siri mavjud. Masalan, qishloqlarga nisbatan shaharlarda tibbiy xizmatning tezkor va sifatli ekanligi, aholiga ko'rsatiladigan sotsial hamda boshqa xizmat turlari va tarkibi ko'pligi o'lim ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qilsa, urboekologik, nozogeografik va geokriminogen vaziyatning salbiyligi, shaharlarda kundalik yashash sharoitlarining qimmatligi va boshqa ko'plab omillar aks ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan kuchli urbanizatsiyalashgan va sanoatlashgan mintaqalarda o'lim ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'ladi (masalan, Toshkent va Navoiy viloyatining sanoat shaharlarida). 2025-yilda Samarqand viloyati shahar aholisining o'lim koeffitsiyenti 4-6%, ya'ni nisbatan barqaror. Urbanizatsiya yuqori bo'lgan yirik shaharlar (Samarqand, Kattaqo'rg'on, Urgut)da o'lim ko'rsatkichlari o'rtacha (4,9-5,1%) darajada. Mazkur shaharlar aholisi zich bo'lsa-da, tibbiyot infratuzilmasi va xizmatlar kengroq rivojlangani tufayli ko'rsatkichlar nisbatan barqaror.

Samarqand viloyati shaharlari aholisning o'lim koeffitsiyenti (2025-y.)

No	Shaharlar nomi	Doimiy aholi soni	O'lganlar Soni	O'lim koeffitsiyenti
1	Samarqand shahri	595 818	3039	5,1
2	Kattaqo'rg'on shahri	95 882	470	4,9
3	Bulung'ur shahri	34 265	144	4,2
4	Jomboy shahri	22 001	95	4,3
5	Ishtixon shahri	18 113	86	4,7
6	Oqtosh shahri	46 610	183	3,9
7	Payariq shahri	11 854	82	6,9
8	Chelak shahri	26 469	108	4,1
9	Juma shahri	24 744	108	4,4
10	Nurobod shahri	10 278	48	4,7
11	Urgut shahri	88 376	359	4,1

***Manba:** Samarqand viloyati statistika bo'limi ma'lumotlari asosida tuzilgan.*

Payariq shahrida aholi soni uncha katta bo'lmasa ham, o'lim ko'rsatkichi viloyatda eng yuqori (6,9%), ko'rsatkich bu hududda ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy xizmatlar yoki aholining demografik tarkibi (masalan, keksalar sonining ko'pligi) bilan bog'liq muammolar, Oqtosh shahrida esa, aksincha, aholi soni kamroq, urbanizatsiya darajasi past, o'lim ko'rsatkichi eng past (3,9 %). Bu hududda aholining salomatlik darajasi yaxshiroq, yashash va ekologik sharoit qulayroq bo'lgani uchun va yoshlar ulushi ko'proq. Qolgan shaharlarda (Bulung'ur, Jomboy, Ishtixon, Chelak, Juma, Nurobod) o'lim ko'rsatkichlari 4-4,7% oralig'ida bo'lib, viloyatning umumiy demografik barqarorligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, viloyat shaharlarida o'lim ko'rsatkichlari yuqori emasligi kuzatilmoqda. Bu esa hududda demografik jarayonlarning izchil rivojlanib borayotganidan, aholining tabiiy o'sishi barqaror kechayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, aholining umumiy sog'liq holati va turmush darajasi ham qoniqarli ekanini ko'rsatadi. Shahar aholisi sonining o'sishiga uning mexanik harakati ham ta'sir ko'rsatadi. Keyingi yillarda viloyat shahar va qishloq aholisi mexanik harakatining manfiy saldogga ega bo'layotganini ko'rish mumkin.

3-jadval

Samarqand viloyati shaharlari aholisining migratsiya ko'rsatkichlari (2025-y.)

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

№	Shaharlar nomi	Doimiy aholi soni (kishi)	Ko'chib ketganlar (kishi)	Ko'chib ketganlar (kishi)	Migratsiya saldosi (kishi)
1	Samarqand	595 818	4 275	3 358	917
2	Kattaqo'rg'on	95 882	476	855	-359
3	Bulung'ur	34 265	205	235	-30
4	Jomboy	22 001	85	93	-8
5	Ishtixon	18 113	67	138	-71
6	Oqtosh	46 610	127	257	-130
7	Payariq	11 854	67	132	-65
8	Chelak	26 469	93	180	-87
9	Juma	24 744	94	100	-6
10	Nurobod	10 278	31	115	-84
11	Urgut	88 376	37	205	-168

Manba: Samarqand viloyati statistika bo'limi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2025-yil viloyat bo'yicha doimiy yashash maqsadida ko'chib kelganlar soni 6 983 kishini tashkil etdi. Doimiy yashash maqsadida ko'chib ketganlar soni 9 347 kishini, migratsiya saldosi minus 2364 kishini tashkil etdi. Samarqand viloyatida aholi migratsiya jarayonlari turlicha yo'nalishda kechmoqda. Samarqand shahri viloyat markazi sifatida eng yirik iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy markazdir. 2025-yil boshida shaharda +917 kishilik musbat migratsiya saldosi qayd etilgan.

Viloyatning boshqa shaharlari bo'yicha aholi ko'chib ketishi keluvchilardan ko'proq bo'lgan. Eng yirik manfiy migratsiya ko'rsatkichlari quyidagi shaharlarda kuzatildi. Kattaqo'rg'on shahri (-359) Bu shahar viloyatdagi ikkinchi yirik shahar bo'lsa-da, so'nggi yillarda aholining boshqa hududlarga ko'chib ketishi kuchaygan. Yoshlarda katta shaharlarga, ayniqsa Samarqand shahri va Toshkentga o'qish yoki ish izlab ko'chish istagi kuchli, shu sababdan ham migratsiya ko'rsatkichlari manfiy. Urgut shahri (-168) Urgut viloyatning iqtisodiy jihatdan faol hududlaridan biri, ammo ko'p aholi chet davlatlarga ish izlab ketmoqda. Qishloq hududlarida aholi sonining ning ko'pligi va yangi ish joylariga ehtiyoj yuqori bo'lganligi bois va Samarqand shahriga yaqinligi sababli aholi **markaziy shaharga** ko'chib o'tmoqda.

Qolgan shaharlarda esa migratsiya saldosi manfiy bo'lib, aholi boshqa hududlarga ko'chib ketmoqda. Bu jarayon hududlararo iqtisodiy imkoniyatlar, uy-joy ta'minoti va ijtimoiy sharoitlar tafovutlari bilan bog'liq. Shu bois kichik shahar va tumanlarda ham yangi ish o'rinlari yaratish, zamonaviy uy-joylar barpo etish hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA. Samarqand viloyati shahar aholi manzilgohlarining hududiy xususiyatlari tahlili shuni ko'rsatadiki, Samarqand shahri demografik markaz va o'sish yadrosi sifatida butun viloyat taraqqiyotida yetakchi o'rinni egallaydi. Shahar nafaqat aholining eng yirik to'planish nuqtasi, balki sanoat, ta'lim, turizm va transport tuguni sifatida ichki va tashqi migratsiyani faol jalb qilmoqda. Bu holat shahar atrofida aholining tezkor o'sishi va urbanizatsiya jarayonining kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Samarqand viloyati shahar aholi manzilgohlari aholisi soni barqaror o'sishda bo'lsa-da, urbanizatsiya darajasida sezilarli o'sish kuzatilmayapti. Bu jarayon viloyatda qishloq

hududlarining aholisi tez ko'payib borayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sog'liqni saqlash tizimini yanada kuchaytirish va urbanizatsiya jarayonini jadallashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Viloyat shaharlari tizimi yangi iqtisodiy sharoitlarga moslashib, yarim funksional va tarmoqlashgan urban bo'g'inlar shaklida qayta tashkil etilmoqda. Bu esa hududiy rejalashtirish, transport tarmoqlarini moslashtirish va shahar va qishloq o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada yaxshilash zarurligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdikulov, F., Sergeeva, A., Ibragimov, L., Usmanov, M. (2026). The agribusiness of Samarkand's suburbs as a foundation for the city's sustainable food security. *R-Economy*, 12(1), 94-108. doi: 10.15826/recon.2026.12.1.006
2. Ibragimov, L.Z. (2016). State policy in supporting an employment of population in Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir*", 41, 105-110.
3. Khamroeva, F.A., & Ibragimov, L.Z. (2019). The importance of educational portals on teaching natural geographical subjects. *Наукаимир*, 1(2), 35.
4. Ibragimov, L.Z. (2017). The influence of demographic factors on employment and labor market (A case study of Samarkand Region). *Lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir*", 45, 151-158.
5. VVL, A. P., Suhail, M., Lutfullo, I., & Shodiyor, B. (2024). A Comparative Study of Three Supervised Algorithms for Mixed Crop Classification. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 590, p. 01004). EDP Sciences.
6. Ibragimov, L.Z., & Khamroyeva, F.A. (2021). Development of Small Business and entrepreneurship in industry and its influence on employment of population. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 163-170.
7. Ибрагимов, Л.З. (2022). Жануби-ғарбий Ўзбекистонда аҳоли бандлигининг иқтисодий географик хусусиятлари. Тошкент: ЎЗМУ, 243.
8. Ziyadullayevich, I. L. (2016). The Economic Role of the Geographical Potential of Samarkand Region. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 3(4), 72-77.
9. Zulkhumor, T., Lutfullo, I., Muazzam, S., & Nizomiddin, J. (2022). Territorial characteristics of social and environmental problems in the location of the population of Uzbekis. *International Journal of Health Sciences*, 6(S3), 11026-11033.
10. Тоджиева, З.Н., Ибрагимов, Л.З., & Сабирова, М.Ш. (2021). Территориальные особенности социально-экологических проблем в размещении населения Узбекистана. In *Актуальные проблемы экологии и природопользования* (pp. 127-135).
11. Ibragimov, L.Z., Akbarov, A.N., & Ubaydullayev, D. K. (2021). Theoretical issues of employment of population and its geographical study. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 76-83.
12. Ibragimov, L. Z., & Davranova, M.A. (2019). The influence of demographic factors to labor market in Samarkand region. *Международного научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск*.
13. Ibragimov, L.Z. (2016). State policy in supporting an employment of population in Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic, Dimitrie Cantemir*", 41, 105-110.

QASHQADARYO VILOYATIDA NEFT-GAZ SANOATINI HUDUDYIY ISHLAB CHIQARISH TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH

Olimova Dilsuz Abduxalimovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyatidagi neft-gaz sanoati hududiy ishlab chiqarish tizimi "resurs - ishlab chiqarish - infratuzilma" zanjiri asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda kon resurslari, ishlab chiqarish quvvatlari va transport-logistika infratuzilmasi o'rganilgan, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va integrallashgan tizim yaratish imkoniyatlari aniqlangan. Taklif etilgan yondashuvlar viloyat sanoatining samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish va tashish tizimlarini modernizatsiya qilish hamda barqaror hududiy rivojlanishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, neft-gaz sanoati, hududiy ishlab chiqarish tizimi, integrallashgan infratuzilma, transport-logistika, optimallashtirish.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье анализируется территориальная производственная система нефтегазовой промышленности Кашкадарьинской области на основе цепочки «ресурсы - производство - инфраструктура». В исследовании изучены ресурсная база месторождений, производственные мощности и транспортно-логистическая инфраструктура, а также выявлены возможности оптимизации производственных процессов и создания интегрированной системы. Предложенные подходы направлены на повышение эффективности промышленности региона, модернизацию производственных и транспортных систем и обеспечение устойчивого территориального развития.

Ключевые слова: Кашкадарья, нефтегазовая промышленность, территориальная производственная система, интегрированная инфраструктура, транспортно-логистика, оптимизация.

OPTIMIZATION OF THE TERRITORIAL PRODUCTION SYSTEM OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE KASHKADARYA REGION.

Abstract: The article analyzes the territorial production system of the oil and gas industry in the Kashkadarya region based on the "resources - production - infrastructure" chain. The study examines field resources, production capacities, and transport and logistics infrastructure, and identifies opportunities for optimizing production processes and creating an integrated system. The proposed approaches are aimed at increasing the efficiency of the region's industry, modernizing production and transportation systems, and ensuring sustainable territorial development.

Keywords: Kashkadarya, oil and gas industry, territorial production system, integrated infrastructure, transport and logistics, optimization.

Kirish. Neft-gaz sanoati jahon iqtisodiyoti va energetika xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, so'nggi yillarda energiya resurslarini samarali boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini integrallashgan tizim asosida optimallashtirish dolzarbligini oshirmoqda. Ko'plab mamlakatlarda hududiy ishlab chiqarish tizimlarini modernizatsiya qilish, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, resurslardan oqilona foydalanish energetik samaradorlik va raqobatbardoshlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi sharoitida neft va gaz resurslarini hududiy jihatdan tizimli

o'rganish va ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish masalalari iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash, shuningdek, milliy energiya xavfsizligini mustahkamlash uchun dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Qashqadaryo viloyati neft-gaz resurslariga boy hudud sifatida mamlakat energetikasining muhim qismini tashkil etadi. Viloyatdagi konlar ishlab chiqarish quvvatlari, transport va logistika tizimining holati, shuningdek, resurslarni samarali boshqarish bilan bog'liq muammolar hududiy sanoat siyosati va barqaror rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda markaziy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli hududiy ishlab chiqarish tizimlarini integrallashgan yondashuv asosida optimallashtirish Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ishlab chiqarish va tashish jarayonlarini modernizatsiya qilish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Qashqadaryo viloyati neft va gaz konlari bilan boy hudud bo'lib, ularning joylashuvi tabiiy-geologik tuzilma va morfostruktur birliklar bilan uzviy bog'liq. Viloyatning tog'li va tekislik hududlarida konlarning geologik xilma-xilligi, turli litologik qatlamlarning chuqurligi va mineral tarkibi ishlab chiqarish salohiyatini belgilovchi asosiy omillardandir. Hududiy joylashuvning ushbu xususiyatlari nafaqat qazib olish texnologiyasini, balki konlarni ekspluatatsiya qilish va transport infratuzilmasini rejalashtirishni ham belgilaydi. Shuningdek, konlarning tabiiy-geologik parametrlarini ilmiy tahlil qilish viloyatning energetik salohiyatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Viloyatdagi neft va gaz zaxiralari, ularning ishlab chiqarish quvvatlari va rentabelligi iqtisodiy samaradorlikni baholashda asosiy ko'rsatkichlar sifatida xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida qazib olinayotgan neft va gaz konlarining ishlab chiqarish quvvatlari turli texnologik imkoniyatlar va qazib olish jarayonlarining samaradorligiga bog'liq holda farq qiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konlarning maksimal ishlab chiqarish quvvatlarini amalga oshirish uchun nafaqat resurslarni to'liq o'rganish, balki ularni kompleks boshqarish tizimi orqali optimallashtirish zarur. Shu bilan birga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, viloyatning milliy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini sezilarli darajada ko'paytiradi.

Biroq resurslardan foydalanish jarayonida iqtisodiy imkoniyatlar bilan bir qatorda ekologik masalalar ham dolzarb bo'ladi. Qashqadaryo viloyatidagi konlardan qazib olish, ayniqsa tog'li hududlarda, yer yuzasi va suv resurslariga ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlashni talab qiladi. Shu sababli konlarni ekspluatatsiya qilishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish, landshaftni tiklash va tabiiy resurslarni oqilona boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Natijada, viloyat neft-gaz sanoatining hududiy ishlab chiqarish tizimi nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham barqaror bo'lishi mumkin [1, 3].

Qashqadaryo viloyatidagi neft va gaz konlarining ishlab chiqarish jarayonlari zamonaviy texnologiyalar va qazib olish usullari bilan bog'liq bo'lib, ularning samaradorligini belgilaydi. Masalan, II-Buxoro-Xiva mintaqasidagi neft konlari - Xuja Usmon, Sariqum, Shimoliy Ispanil, Chiston, Ko'kdumaloq yer osti, G'arbiy Oloy, Uzunquduq, Shimoliy O'rtabuloq va Shimoliy Oqnazar kabi konlar neftning turli qatlamlardan qazib olinishi uchun murakkab geologik va texnologik yechimlarni talab qiladi. Shu bilan birga, gaz konlari - Shumak, Shimoliy va Janubiy Muborak, Xoji Xayram, Pirnazar, Oloy, Yangi Oloy, Ko'ltak va Qamashi kabi - gazni samarali chiqarish va uzatish infratuzilmasini rivojlantirishni talab etadi.

Bundan tashqari, Sherkent, Qoraxitoy, Sharqiy Toshli, Qumchuq, O'rtabuloq kabi konlar gaz-neft, neft-gaz va gaz kondensati ishlab chiqarish bo'yicha kombinatsiyalangan resurslarga ega bo'lib, ular ishlab chiqarish jarayonlarini murakkablashtiradi. Shu sababli konlarni qazib olishda geologik xususiyatlar, qatlam chuqurligi, neft va gazning sifat ko'rsatkichlari va texnologik imkoniyatlar hisobga olinadi.

Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va samaradorlikni yaxshilash bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar juda muhimdir. Masalan, Qashqadaryo viloyatidagi neft va gaz konlarini raqamlashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini monitoring qilish, qazib olish tezligini optimallashtirish va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir konning ishlab chiqarish quvvati uning geologik tuzilishi, texnologik jihozlar va konni boshqarish tizimi bilan uzviy bog'liq. Shu bois, viloyatning markaziy, shimoliy va janubiy mintaqalaridagi konlarni integrallashtirish yondashuv asosida boshqarish orqali neft-gaz zaxiralaridan maksimal darajada foydalanish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish imkoniyati mavjud.

Integrallashtirish boshqaruv tizimi ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashda markaziy rol o'ynaydi. Bu tizim nafaqat konlarni birlashtirilgan monitoring va nazorat qilish imkonini beradi, balki transport va logistika infratuzilmasi bilan uyg'un ishlash orqali mahsulotlarni tez va samarali tashish, saqlash va taqsimlashni ta'minlaydi. Shu tarzda, Qashqadaryo viloyatidagi neft-gaz sanoati hududiy ishlab chiqarish tizimini ilmiy asoslangan integrallashtirish boshqaruv tizimi orqali optimallashtirish viloyat iqtisodiy salohiyatini oshirish, ishlab chiqarish va tashish zanjirlarini modernizatsiya qilish, shuningdek, ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi [2, 5].

Qashqadaryo viloyatidagi neft va gaz mahsulotlarini tashish, saqlash va taqsimlash tizimi hozirgi kunda asosan konlarning geografik joylashuvi va mavjud transport infratuzilmasi bilan chegaralangan. Viloyat markaziy va tog'li hududlarida konlardan ishlab chiqarilgan neft va gazni magistral quvurlar, avtomobil va temir yo'l yo'llari orqali yetkazib berish amalga oshiriladi, biroq infratuzilma integratsiyasining yetishmasligi ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi va mahsulot yetkazib berish jarayonida logistika xarajatlarini oshiradi. Shu sababli, viloyat transport tizimini zamonaviylashtirish, quvurlar tarmog'ini kengaytirish va saqlash majmualarini optimallashtirish orqali konlardan olinadigan mahsulotlarni tezkor va samarali yetkazib berish imkoniyatini yaratish muhimdir.

Transport va infratuzilmani optimallashtirish orqali ishlab chiqarish va tashish zanjirini integrallashtirish tizimga aylantirish Qashqadaryo viloyatining hududiy sanoat siyosatini qo'llab-quvvatlaydi va barqaror rivojlanish strategiyasini ta'minlaydi. Bunday tizim nafaqat mahsulot oqimini muvofiqlashtiradi, balki resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish quvvatlarini maksimal darajada ishga solish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu yo'l bilan viloyat neft-gaz sanoati iqtisodiy va ekologik barqarorlikni saqlagan holda milliy energetika tizimiga sezilarli hissa qo'shadi [4,6].

Xulosa. Qashqadaryo viloyatidagi neft-gaz sanoati hududiy ishlab chiqarish tizimi "resurs - ishlab chiqarish - infratuzilma" zanjiri asosida mukammal o'rganilgan va tahlil qilingan. Hududiy resurslarning tabiiy-geologik xususiyatlari, konlarning ishlab chiqarish quvvatlari va samaradorligi, shuningdek, qazib olish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar viloyat energetik salohiyatini oshirish imkoniyatlarini aniq ko'rsatdi.

Integrallashgan boshqaruv tizimi konlarni monitoring qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish va resurslardan maksimal darajada foydalanish imkonini berib, neft-gaz sanoatining samaradorligi va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Transport va logistika infratuzilmasini optimallashtirish, ishlab chiqarish va tashish zanjirini birlashtirish orqali viloyatning neft-gaz mahsulotlarini samarali yetkazib berish tizimi shakllantiriladi. Bu esa hududiy sanoat siyosati va barqaror rivojlanish strategiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, iqtisodiy foyda va ekologik barqarorlikni bir vaqtda ta'minlaydi. Shu tarzda, Qashqadaryo viloyati neft-gaz sanoati hududiy ishlab chiqarish tizimini ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan optimallashtirish orqali milliy energetika tizimiga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник. - Москва: Инфра-Инженерия, 2025. - 216 с.
2. Olimova D.A. The Role Of Kashkadarya Region In The Development Of The Oil And Gas Industry Of Uzbekistan // Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Volume 38| December 2024 ISSN: 2795-7659 (Йирик нашриётлар ва маълумотлар базаси, Directory of Open Access Journal №40) Journal Impact Factor: 9.115. P. 34-38
3. Olimova D.A. Qashqadaryo vohasi geosistemalarining texnogen landshaftlari va ularni ekologik vaziyatini optimallashtirish // Nukus davlat pedagogika instituti FAN va JAMIYAT (ILIM ham JAMIYAT). ISSN 2010-720X,2024 (№3). (11.00.00; Milliy nashrlar, №10). B. 46-48
4. Olimova D.A. O'zbekiston respublikasining neft va gaz mintaqalarining geologik va iqtisodiy geografik xususiyatlari // Nukus davlat pedagogika instituti FAN va JAMIYAT (ILIM ham JAMIYAT). ISSN 2010-720X 2025/3-1(11.00.00; Milliy nashrlar, №10). B. 36-39
5. Olimova D.A. Neft-gaz sanoati rivojlanishining iqtisodiy geografik nazariyalari va konseptual yondashuvlar // O'zbekiston zamini. Ilmiy - amaliy va innovatsion jurnal 2025-yil 1-son Toshkent, ISSN 2181-9955 UO'K: 665.6/7.911 <https://doi.org/10.63027/2025/1/17>
6. Olimova D.A. Qashqadaryo viloyati yoqilg'i (tabiiy gaz) sanoati rivojlanishining SWOT-tahlili // "Geodeziya, kartografiya va geoinformatika" Ilmiy-texnik jurnal 2026-yil 1-son ISSN-I-2181-4546.B. 97-102

HUDUDIY AGROSANOAT KLASTERLASH JARAYONLARIDA IQTISODIY GEOGRAFIK OMILLAR VA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Yaxshiboyev Barot Abdulhaqovich

Qarshi davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: barotyaxshiboyev1989@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududiy agrosanoat klasterlash jarayonlarini shakllantirish va rivojlantirishda iqtisodiy geografik omillarning roli va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Maqolada hududiy resurslar taqsimoti, transport va logistika infratuzilmasi, ishchi kuchi mavjudligi, tabiiy-iqlim sharoitlari va agroekologik parametrlar kabi omillar klasterlash jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, omillar o'rtasidagi integratsion bog'liqliklar, ularning hududiy o'ziga xosligi va agrosanoat kompleksining samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy asoslarda bayon etiladi.

Kalit so'zlar: hududiy klasterlash, agrosanoat kompleksi, iqtisodiy geografik omillar, hududiy rivojlanish, transport infratuzilmasi, tabiiy-iqlim sharoitlari, resurslar taqsimoti

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ В
ПРОЦЕССАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
АГРОТАКСИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Яхшибаев Барот Абдулхакович

Каршинского государственного университета, независимый исследователь

E-mail: barotyxshiboyev1989@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется роль экономико-географических факторов и их взаимосвязей в формировании и развитии региональных процессов агропромышленного кластерирования. Рассматривается влияние таких факторов, как распределение территориальных ресурсов, транспортно-логистическая инфраструктура, доступность рабочей силы, природно-климатические условия и агроэкологические параметры, на процесс кластеризации. Также на научной основе описываются интегративные взаимосвязи между факторами, их территориальная специфика и их значение для повышения эффективности агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: региональное кластерирование, агропромышленный комплекс, экономико-географические факторы, региональное развитие, транспортная инфраструктура, природно-климатические условия, распределение ресурсов.

**ECONOMIC GEOGRAPHICAL FACTORS AND THEIR INTERRELATIONSHIP IN
REGIONAL AGROINDUSTRY CLUSTERING PROCESSES**

Yakhshiboev Barot Abdulhaqovich

Qarshi State University, independent researcher

E-mail: barotyxshiboyev1989@gmail.com

Abstract: This article analyzes the role of economic geographical factors and their interrelationships in the formation and development of regional agro-industrial clustering processes. The article examines how factors such as the distribution of territorial resources, transport and logistics infrastructure, labor availability, natural and climatic conditions and agro-ecological parameters affect the clustering process. It also describes the integrative relationships between factors, their territorial specificity and their importance in increasing the efficiency of the agro-industrial complex on a scientific basis.

Keywords: regional clustering, agro-industrial complex, economic geographical factors, regional development, transport infrastructure, natural and climatic conditions, resource distribution.

Кирish. Hududiy agrosanoat klasterlash jarayonlari zamonaviy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va hududiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Iqtisodiy geografik omillar, xususan tabiiy-iqlim sharoitlari, yer resurslarining taqsimoti, transport va logistika infratuzilmasi hamda ishchi kuchi mavjudligi klasterlash jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. [1] Shu nuqtai nazardan, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda agrosanoat klasterlarini shakllantirish va optimallashtirish tadqiqotlari nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda global va milliy darajadagi iqtisodiy raqobat, oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish klasterlash mexanizmlarini takomillashtirishni shoshilinch vazifa sifatida qo'yadi. Iqtisodiy geografik omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va ularning hududiy o'ziga xosligi agrosanoat kompleksining samaradorligi, ishlab chiqarish

zanjirining barqarorligi va innovatsion rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, hududiy agrosanoat klasterlarini rivojlantirishni ilmiy asosda rejalashtirish va amaliy strategiyalar ishlab chiqish masalasi bugungi kunda iqtisodiy geografiya va hududiy rivojlanish tadqiqotlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Hududiy agrosanoat klasterlarini shakllantirishda tabiiy-iqlim sharoitlari va agroekologik parametrlar muhim omil sifatida qaraladi. Har bir hududning iqlimi, o'rtacha harorat rejimi, yog'ingarchilik miqdori, tuproq tarkibi va suv resurslari mavjudligi klaster faoliyatining samaradorligini belgilaydi. Masalan, sug'oriladigan yerlar va unumdor tuproqlarga ega hududlarda sabzavot, meva-sabzavot va don yetishtirish klasterlari yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishi mumkin. Shu bilan birga, agroekologik parametrlarni hisobga olmagan holda klasterlarni shakllantirish nafaqat ishlab chiqarish hajmini cheklaydi, balki resurslardan noto'g'ri foydalanish, ekologik muammolar va barqaror rivojlanishning pasayishiga olib kelishi mumkin [5].

Yer resurslari va ularning hududiy taqsimoti ham klasterlash jarayonida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yer maydonlari turlicha ekologik va iqtisodiy qiymatga ega bo'lib, ularning ijaraga berilishi, mulkchilik shakllari, yer soliq siyosati va hududiy infratuzilmaga yaqinligi klasterning joylashuvi va rivojlanish strategiyasini belgilaydi. Masalan, bir hududdagi unumdor ekin maydonlari va fermer xo'jaliklari tarmog'i klasterning ishlab chiqarish quvvatini oshirsa, transport tarmog'iga yaqin bo'lmagan hududlarda esa logistika va xarajatlar ko'payadi [2]. Shuning uchun yer resurslarining iqtisodiy-geografik jihatdan tahlili va optimallashtirilgan taqsimoti klasterlash jarayonining samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biridir.

Mehnat resurslari mavjudligi va ularning malakasi ham agrosanoat klasterlari uchun strategik ahamiyatga ega. Hududlarda malakali ishchi kuchining mavjudligi, qishloq xo'jaligi va agrotexnologik sohalarda tajriba darajasi, shuningdek, mehnat migratsiyasi tendensiyalari klasterning ishlab chiqarish quvvatini va innovatsion salohiyatini belgilaydi. Masalan, yuqori malakali agronomlar, mexanizatorlar va logistika mutaxassislari mavjud hududlarda klaster samaradorligi yuqori bo'ladi, chunki ular yangi texnologiyalarni joriy qilish, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, mehnat resurslari yetishmovchiligi yoki malakasizligi klasterning rivojlanishiga to'sqinlik qilishi, ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishi va raqobatbardoshlikni pasaytirishi mumkin.

Transport tarmog'i va ulanish imkoniyatlari hududiy agrosanoat klasterlarining samarali faoliyati uchun asosiy iqtisodiy geografik omil hisoblanadi. Klasterga kiruvchi korxonalar, fermer xo'jaliklari va agregatorlar o'rtasidagi tezkor va ishonchli transport aloqalari ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlaydi hamda mahsulotni bozorga yetkazish vaqtini qisqartiradi [4]. Masalan, avtomobil, temir yo'l va suv transporti tarmoqlariga yaqin hududlarda klasterlar samaradorligi sezilarli darajada oshadi, shuningdek, logistika xarajatlari kamayadi. Shu bilan birga, transport infratuzilmasining yetarli emasligi yoki ahvolining yomonligi ishlab chiqarish zanjirini uzaytiradi, mahsulotning sifatini pasaytiradi va raqobatbardoshlikni kamaytiradi.

Saqlash va tashish infratuzilmasi ham klasterlash jarayonining muhim komponenti sifatida e'tiborga loyiqdir. Sovutgichli omborlar, konteyner terminali va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tezkor tashish imkoniyatlarini yaratadigan infratuzilma klasterning ichki va tashqi bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytiradi. Mahsulotlarni saqlash sharoitining yetarli emasligi natijasida ularning sifati pasayadi va iqtisodiy zararlar yuzaga keladi [3]. Shu sababli, hududiy klasterlarni rivojlantirishda zamonaviy saqlash va tashish infratuzilmasini tashkil etish,

logistika tizimini optimallashtirish va xarajatlarni kamaytirish amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Hududiy integratsiya va ishlab chiqarish zanjiri barqarorligi klaster samaradorligini ta'minlaydigan strategik jihatlardan biridir. Transport va logistika tizimi orqali hududiy birlashmalar, agregatorlar, yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida uzluksiz aloqa va hamkorlik o'rnatiladi, bu esa ishlab chiqarish jarayonini samarali va tejamkor qiladi. Shuningdek, hududiy integratsiya klaster ichidagi resurslar va imkoniyatlarni birlashtirishga, ishlab chiqarish zanjirini muvofiqlashtirishga, hamda hududiy o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda strategik rejalashtirishga imkon beradi. Natijada, transport va logistika infratuzilmasining barqarorligi klasterning raqobatbardoshligini oshiradi va hududiy rivojlanishning uzoq muddatli strategik maqsadlariga xizmat qiladi.

Iqtisodiy geografik omillar integratsiyasi hududiy agrosanoat klasterlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Tabiiy-iqlim sharoitlari, yer resurslari, mehnat kuchi, transport va logistika infratuzilmasi kabi elementlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib, bir omilning o'zgarishi boshqa omillarga bevosita ta'sir ko'rsatadi [6]. Masalan, transport infratuzilmasining rivojlanganligi va yer resurslarining unumdorligi birgalikda mahsulotni bozorga yetkazish jarayonini tezlashtiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Shu tarzda omillar integratsiyasi klaster ichidagi resurslardan optimal foydalanish, ishlab chiqarish quvvatini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga imkon yaratadi.

Hududiy o'ziga xosliklar klasterlarning strategik rejalashtirilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Har bir hududning iqlimi, topografiyasi, resurs imkoniyatlari va mehnat salohiyati klasterning turini, rivojlanish darajasini va innovatsion imkoniyatlarini belgilaydi. Shu sababli, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan strategiyalar klasterning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi va hudud iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga xizmat qiladi. Misol uchun, tog'li va qishloq hududlaridagi klasterlar suv resurslari va transport imkoniyatlariga qarab maxsus agrotexnologiyalar bilan jihozlanadi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Klasterlashni optimallashtirish va hududiy rivojlanish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish iqtisodiy geografik omillar o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Bu tavsiyalar hududiy resurslarni samarali taqsimlash, transport-logistika tizimini rivojlantirish, mehnat kuchini malakasini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy qilishni o'z ichiga oladi [7, 8]. Shu yo'l bilan agrosanoat klasterlari nafaqat hududiy iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantiradi, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va hududlararo integratsiyani kuchaytirish kabi strategik maqsadlarga xizmat qiladi.

Xulosa. Hududiy agrosanoat klasterlash jarayonlarida iqtisodiy geografik omillar markaziy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Tabiiy-iqlim sharoitlari, yer resurslarining taqsimoti, mehnat kuchining mavjudligi va malakasi, shuningdek transport-logistika va infratuzilma imkoniyatlari klaster samaradorligini belgilovchi asosiy determinantlar sifatida faoliyat ko'rsatadi. Omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va integratsiya klaster ichidagi ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirish, resurslardan optimal foydalanish va hududiy raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, hududiy o'ziga xosliklar va agroekologik parametrlar klasterning strategik rejalashtirilishi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Klasterlash jarayonlarini optimallashtirish va hududiy rivojlanishni ta'minlash uchun

amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu tavsiyalar hududiy resurslar taqsimoti, transport va logistika tizimini modernizatsiya qilish, mehnat kuchini malakali tayyorlash hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etishga qaratilishi lozim. Tadqiqot natijalari hududiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirish, agrosanoat kompleksining samaradorligini oshirish va iqtisodiy geografik jihatdan barqaror klaster tizimlarini yaratishda ilmiy asos sifatida ishlatilishi mumkin. Shu tarzda, hududiy agrosanoat klasterlash iqtisodiy samaradorlikni oshirish, hududlararo integratsiyani kuchaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda strategik vosita sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида кластер тизимини жорий этиш чоралари тўғрисида” ПҚ-4239-сон Қарори. 2019-йил 23-март.
2. Abdurahmonov F.F. Qishloq xo'jaligida agrokastrlalarni rivojlantirishning ahamiyati to'g'risida. Qishloq xo'jaligida ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. Buxoro, 2020-yil. 10-bet.
3. Agrar sohadagi islohotlar - klaster tizimiga o'tish, yerlarni xususiyashtirish va fermerlar huquqlarini himoya qilish. Qishloq xo'jalik vazirligi ma'ruza tezislari 2021. <http://www.tfqm.uz/analytics/index.php?page=post&id=7> <https://regulateon.gov.uz/uz/documents/2104>
4. Dusmatov B - “Milliy iqtisodiyotning o'sishida agroklasterni shakllantirish va samaradorligini oshirish”. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal. 2023-yil, dekabr. №11-12-sonlar.
5. Fayzullayev M.A. O'zbekiston qishloq xo'jaligi geografiyasi. Monografiya. T.: Kitob bilim yog'dusi. 2024. - 258 bet.
6. Jo'raqulov X., Abdullayev Sh.A. Mintaqaviy innovatsion rivojlanishda agrosanoat klasterlari tizimi. // Iqtisodiyot va innovatsiya//. - 2022. - №4. - B. 73-82.
7. Yakhshiboev B.A. Main directions of cluster development in Uzbekistan “Экономика и социум” №9 (124) 2024.
8. Yaxshiboyev B.A. Agrosanoat klasterlarini rivojlantirishning iqtisodiy geografik xususiyatlari Образование наука и инновационные идеи в мире. Международный научный электронный журнал. Выпуск журнала №-52 Часть-3_ Сентябрь -2024.

AHOLINI HUDUDIIY TASHKIL ETILISHINI O'RGANISHNING AYRIM GEOGRAFIK MASALALARI

Xoshimov Abdumutalib Mamadaliyevich

Andijon davlat universiteti, o'qituvchisi

E-mail. Abdumutalibxoshimov@gmail.com

Mamadaliyev Javlonbek Abdumutalib o'g'li

Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ixtisoslashtirilgan maktabi

oliy toifali geografiya fani o'qituvchisi

E-mail. javlonbekmamadaliyev@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholini hududiy tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari va zamonaviy geografik muammolari tadqiq etilgan. Muallif aholi joylashuviga ta'sir etuvchi tabiiy-geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik omillarni tahlil qilib, O'zbekiston sharoitida urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlarini yoritib

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

beradi. Tadqiqotda aholi punktlari tizimini optimallashtirish, demografik zichlik nomutanosibligini bartaraf etish va "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasida infratuzilmani yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

***Kalit so'zlar:** Aholini hududiy tashkil etish, aholi geografiyasi, demografik jarayonlar, urbanizatsiya, migratsiya, aholi zichligi, aholi punktlari tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya, geografik axborot tizimlari (GIS), barqaror rivojlanish.*

НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Абдумуталиб Хошимов Мамадалиевич

Андижанский государственный университет

E-mail. abdumutalibxoshimov@gmail.com

Жавлонбек Мамадалиев Абдумуталиб угли

Учитель географии специализированной школы Ходжаабодского района

Андижанской области

E-mail. javlonbekmamadaliyev@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье исследуются теоретико-методологические основы и современные географические проблемы территориальной организации населения. Автор анализирует природно-географические, социально-экономические и экологические факторы, влияющие на расселение населения, освещая особенности процессов урбанизации и миграции в условиях Узбекистана. Особое внимание в исследовании уделяется вопросам оптимизации системы населенных пунктов, устранению диспропорций демографической плотности и улучшению инфраструктуры в рамках стратегии «Новый Узбекистан».*

***Ключевые слова:** Территориальная организация населения, география населения, демографические процессы, урбанизация, миграция, плотность населения, система населенных пунктов, социально-экономическая география, географические информационные системы (gis), устойчивое развитие.*

SOME GEOGRAPHICAL ISSUES IN THE STUDY OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE POPULATION

Abdumutalib Khoshimov Mamadaliyevich

Andijan State University

E-mail. abdumutalibxoshimov@gmail.com

Javlonbek Mamadaliyev Abdumutalib o'g'li

Geography teacher at the Specialized School of Khojaobod district, Andijan region

E-mail. javlonbekmamadaliyev@gmail.com

***Abstract:** This article examines the theoretical and methodological foundations and contemporary geographical issues of the territorial organization of the population. The author analyzes the natural-geographical, socio-economic, and environmental factors influencing population distribution, highlighting the specific characteristics of urbanization and migration processes in the context of Uzbekistan. The study pays special attention to optimizing the system of settlements, addressing demographic density imbalances, and improving infrastructure within the framework of the "New Uzbekistan" strategy.*

***Keywords:** Territorial organization of population, population geography, demographic processes, urbanization, migration, population density, settlement system, socio-economic geography, Geographic Information Systems (GIS), sustainable development.*

Kirish. Aholini hududiy tashkil etishni o'rganish barcha davlarda zarur bo'lgan masalalardan biriga aylanib, olimlar ilmiy izlanishlari mobaynida yangiliklar yaratishga harakat qiladi. Tadqiqotchining asosiy maqsadi mavjud metod va usullarni takomillashtirib, fanning nazariy va amaliy masalalarini hal etishga qaratilgan bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan tadqiqodlardagi ilmiy o'zgarishlar geografiya fanini boshqa turdosh fanlar bilan aloqalarini yanada rivojlantirishga turtki bo'lmoqda.

Aholi ishlab chiqarish va iste'mol jarayonining subyekti hamda obyektini hisoblangani sababli jamiyatni hududiy tashkil etishning asosidir. Rossiyalik geograf Y.G. Saushkin ta'kidlaganidek: "Bir ijtimoiy tuzumdan boshqasiga o'tish eski tuzumdagi aloqalarni o'zgartiradi, bu esa ularni hududiy tashkil etishning o'zgarishiga olib keladi" [3; 416-b.] Shu nuqtai nazardan, 1991-yildan keyin O'zbekistonda xo'jalikning barcha tarmoqlarini hududiy tashkil etish ishlari yangi bosqichga ko'tarildi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Respublikamiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev: "Islohot islohot uchun emas, balki avvalo inson uchun" tamoyilini ilgari surdi. Bu esa aholini hududiy tashkil etish siyosati hududlarni kompleks rivojlantirish, turmush sifatini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri ekanligini bildiradi.

Aholi sonining o'zgaruvchanligi (dinamikasini) muntazam tadqiq etib turishni talab etadi. Bugungi jamiyatda aholi nafaqat ishchi kuchi, balki ijtimoiy (sotsial) tushuncha sifatida o'rganilmoqda. Jamiyatning sotsiallasuvi jarayonida aholining yashash sharoiti, dunyoqarashi va ekologiyaga munosabati kabi jihatlarni tadqiq etish ustuvorlashib bormoqda [4; 144-b.].

Tadqiqotning maqsad va vazifalari. Tadqiqotning maqsadi: Aholini hududiy tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslarini tahlil qilish, geografik muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Vazifalar:

- * Aholini hududiy tashkil etishga doir ilmiy qarashlar va xalqaro tajribani o'rganish.
- * Aholi joylashuviga ta'sir etuvchi tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni baholash.
- * Urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarining hududiy xususiyatlarini tahlil qilish.
- * Zamonaviy GIS texnologiyalari yordamida aholi punktlari tizimini optimallashtirish yo'llarini ko'rsatish.

Natijalar va ularning muhokamasi. Aholini hududiy tashkil etish masalasi o'rganishning fanlararo tizimi faqat geografiya emas, balki demografiya, iqtisodiyot, sotsiologiya, etnografiya va tibbiyot kabi fanlar bilan uzviy bog'liqdir.

Tarixiy va nazariy qarashlar. Aholi masalalari qadimdan Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Navoiy asarlarida aks etgan. Zamonaviy bosqichda Valter Kristaller (O'rta markaz nazariyasi) va Avgust Lyosh kabi olimlar shahar aholisi taqsimoti bo'yicha fundamental fikrlarni ilgari surishgan. Aholi va u bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'rganishning birinchi yo'nalishi bu sof demografiya yo'nalish bo'lib, bunda aholining hududiy tarqalishi, joylashishi va unga ta'sir etuvchi omillarga e'tibor qaratiladi. S.A.Kovalev (1963), V.G.Davidovich (1964), G.M.Lappo (1969), B.S.Xorev (1981), V.P.Pokshishevskiy (1978), V.Sh.Djaoshvililar (1979) tomonidan aholi joylashuvi va aholi punktlari shakllanishining nazariy-uslubiy asoslari yaratilgan. O'zbekiston va Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida aholi joylashuvining hududiy muammolari bilan S.A.Kovalev (1980), E.Toshbekov (1986), R.Valiyeva (1970) tadqiqotlari ma'lum. O'zbekistonda bu sohada A.Soliev, O.Ata-Mirzayev, A.Qayumov, L.Maksakova, Z.Tojiyeva, N.Komilova kabi olimlar salmoqli tadqiqotlar olib borishgan.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Mazkur yo'nalishda aholi geografiasining ikkinchi tarmog'i sifatida aholini joylashuvini o'rganish bu sohaning MDH davlatlarida rivojlanishiga S.A.Kovalev (1980), I.A.Alikseyevlar (1990) katta xissa qo'shdi. Mamlakatimizda qishloqlar geografiasining rivojlanishida A.Soliyev (1995), M.Nazarovlarning (1996) tadqiqotlari sezilarli o'rin tutadi.

Aholini hududiy tashkil etishdagi asosiy muammolar. Tadqiqot natijasida uchta asosiy muammo ajratib ko'rsatiladi:

* Demografik bosim: Dunyo aholisining tez o'sishi va zichlikning ortishi [2. 340-b.].

* Hududiy disproporsiya: Aholining ma'lum markazlarda haddan tashqari yig'ilishi (masalan, vodiy shaharlarida zichlik ortishi) va boshqa hududlarda siyraklashishi.

* Nonoqilona migratsiya: Ekologik yoki iqtisodiy sabablarga ko'ra yuzaga keladigan nazorat qilinmaydigan emmigratsiya oqimlari.

Aholini hududiy tashkil etishni baholashda sifat va miqdor usullari qo'llaniladi. Sifat ko'rsatkichlari bo'yicha hududlar yashash uchun "juda qulay" dan "qulay emas" gacha bo'lgan darajalarga ajratiladi. Bundan tashqari tadqiqodchi turli miqdor usullaridan ham foydalanish ishni yanada tushnarli qiladi.

Xulosa qilib aytganda, aholining hududiy tashkil etilishining geografik masalalari o'rganish muammolari bugungi hududiy joylashish qonuniyatlarini, mavjud holatlarni aniqlash, ilmiy izlanish uchun turdosh fanlardan olingan ma'lumotlar bilan birga, tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy geografiya tarmoqlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlaridan foydalanish, baholash, tahlil qilish yanada muammoni yechimiga kerakda keng, kerak vaqtda esa chuqur o'rganishda ko'mak bo'ladi.

Aholini hududiy tashkil etishning geografik masalalari zamonaviy geografiya fanining dolzarb va dinamik rivojlanayotgan yo'nalishidir. Mazkur sohaning nazariy asoslari ko'plab fanlararo xarakterga ega bo'lib, iqtisodiy geografiya, sotsial geografiya, demografiya, sotsiologiya, urbanistika va boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq.

O'lkaning yerlarini iqtisodiy jihatdan o'zlashtirishda uzoq tarixiy jarayonlar va ularga ta'sir etuvchi iqtisodiy-tarixiy hamda, geografik omillar yordamida shakllanadi. Vaholanki, buni tadqiqot olib borayotgan mavzuyimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Cho'l adir, tog' iqlimiga xos bo'lgan O'zbekistonda uzoq zamonlardan buyon aholi asosan qulay tabiiy, iqtisodiy geografik tarixga va suv manbalariga ega bo'lgan. Vodiy, voha yerlarda aholi oldindan yashab kelganlar va yaxshi o'zlashtirilgan yerlarda yashab kelganlar masalan: Farg'ona vodiysi, Zarafshon, Xorazm va Toshkent vohalarida yashab kelishgan.

Keyingi ilmiy izlanishlar uchun aholini hududiy tashkil etishning geografik masalalarini ilmiy ishning nazariy asoslari mustahkam poydevor barpo etadi, bu esa tajribalar, sinovlar, kuzatishlar orqali tadqiqotlarni o'tkazish, muammolarni aniqlash va amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu nazariy asosini chuqurlashtirish va yangi sharoitlarga moslashtirish aholi joylashishining foydali boshqarilishi va hududiy rivojlanishning barqaror strategiyalarini loyihalash uchun kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 26.12.2025.

2. Ahmadaliyev Yu.I. Yer resurslaridan foydalanish geokologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2014. - 340 b.

3. Saushkin Yu.G. Izbranniye trudi. - Smolensk: Universitet, 2001. - 416 s.

4. Qodirov R.B. O'zbekiston Respublikasining Farg'ona vodiysi viloyatlari mehnat

resurslaridan samarali foydalanish yo'llari. Geogr. fan. dok. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoref. T., 2021. - 144 b.

QASHQADARYO VILOYATIDA 2010-2024-YILLAR TURIZM STATISTIKASI

Suyarova Nargiza Ashur qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: nargiza_suyarova@samdu.uz

Annotatsiya: *Qashqadaryo viloyatida so'nggi vaqtlarda turizmning salmog'i oshib borgan sari xorijiy sayyohlar tashrifi ko'paymoqda. Bu ko'rsatkichni yanada oshirish va rivojlantirish maqsadida turli loyihalar ishlab chiqilmoqda. Pandemiya davridagi turistlar holati, xorijiy turistlar tashrifi, turistik tashkilotlarning dinamikasi aks etgan 2010-2024-yillardagi ushbu maqolada viloyatning turizm istiqbollari ham to'xtalib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Qashqadaryo viloyati, turizm bozori, cho'l landshaftlari, cho'l turizmi, Muborak qo'riqxonalari, turistik firma va tashkilotlar, sayyohlar oqimi.*

STATISTICAL ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT IN KASHKADARYA REGION (2010-2024)

Abstract: *As the significance of tourism in the Kashkadarya region has grown recently, the influx of foreign tourists has steadily increased. To further enhance and develop these indicators, various strategic projects are being implemented. This article analyzes the status of tourism during the pandemic period, foreign tourist arrivals, and the dynamics of tourism organizations between 2010 and 2024. Furthermore, the study highlights the future prospects and potential for tourism development within the region.*

Keywords: *Kashkadarya region, tourism market, desert landscapes, desert tourism, Mubarak nature reserves, travel agencies and tourism organizations, flow of tourists.*

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА В КАШКАДАРСКОМ РЕГИОНЕ ЗА 2010-2024 ГОДЫ

Аннотация: *В последние годы в Кашкадарьинской области наблюдается динамичный рост значимости туристической отрасли, что сопровождается увеличением потока иностранных туристов. В целях дальнейшего улучшения и развития данного показателя разрабатываются и реализуются различные стратегические проекты. В данной статье анализируется состояние туризма в период пандемии, динамика посещений иностранных туристов и деятельность туристических организаций в период 2010-2024 годов. Кроме того, в работе освещены перспективы и потенциал дальнейшего развития туризма в регионе.*

Ключевые слова: *Кашкадарьинская область, туристический рынок, пустынные ландшафты, пустынный туризм, Мубарекские заповедники, турфирмы и туристические организации, поток туристов.*

Kirish. Bugungi kunda global turizm bozorida sayyohlarning an'anaviy madaniy-tarixiy yo'nalishlardan tashqari, tabiat bilan uyg'unlashgan, ekzotik va noodatiy manzillarga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, cho'l landshaftlari nafaqat qum barxanlari to'plami, balki ulkan iqtisodiy va turistik resurs hisoblanadi. O'zbekistonning janubiy darvozasi sanalgan Qashqadaryo viloyati o'zining betakror tabiati, keng kenglikdagi cho'l zonalar va boy etno-madaniy merosi bilan bu borada ulkan salohiyatga ega.

Viloyat hududining salmoqli qismini egallagan cho'l va adir mintaqalari - nafaqat flora va faunasi, balki qadimiy Karvon yo'llari chorrahasida joylashgani bilan ham ajralib turadi.

Qashqadaryoda cho'l turizmini rivojlantirish - bu hududning ekstremal (safari, qum tepaliklarida sayohat), ekologik (noyob o'simlik va hayvonot dunyosi) hamda etnografik (cho'l aholisining turmush tarzi, an'analari) imkoniyatlarini birlashtirish demakdir.

Ushbu maqolada Respublikamizning ba'zi turizm ko'rsatkichlari hamda Qashqadaryo viloyati turizmining statistic ko'rsatkichlari, hududda zamonaviy klasterlar va infratuzilmani yaratish va cho'l turizmini barqaror rivojlantirish orqali viloyat iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish istiqbollari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Cho'l turizmi nafaqat Qashqadaryoda, balki O'zbekistonda ham keng o'rganilmagan sohalardan biri bo'lib, ayniqsa Qashqadaryo viloyati cho'l turizmiga e'tibor qaratilmagan. Viloyat haqida ba'zi bir ma'lumotlar S.A. Nishonov (1962-1974), Babushkin L.N., Kogay N.A. (1962-1982), S.I. Abdullayev (1980, 2002, 2004), R. Usmonova (1996-2002) ilmiy ishlarida berilgan bo'lsa, bugungi kunlikda M.R. Usmonov, X.H. Jumayev kabilar Qashqadaryo viloyat turizmiga ko'proq e'tibor qaratgan [4].

Turizmshunos olim M.R. Usmanov "Turizm geografiyasi" nomli asarida ekoturizmni rivojlantirish haqida quyidagicha fikr yuritgan: "...Jahonda ekoturizmni rivojlantirishda yagona, har bir davlatlarning tabiiy iqlim sharoitiga, ulardagi turizm resurslaridan foydalanishda to'g'ridan-to'g'ri mos keladigan, qulay bo'lgan modellar yoki usullar hozirgacha ishlab chiqilgan emas. Lekin, ekoturizmni rivojlantirishda milliy parklardan va davlat tabiiy qo'riqxonalaridan foydalanish masalalari yaxshi tadqiq qilingan...[3]". Viloyat cho'l hududlarida Muborak davlat buyurtma qo'riqxonasi joylashgan bo'lib, 1998-yil 5-dekabrda tashkil etilgan bo'lib, hududi 249073,0 gektarni tashkil etadi.

Viloyatda respublika toifasiga mansub 985 ta yodgorlik mavjud (jami 1311 ta). Mavjud monumental san'at yodgorliklarining barchasi Respublika toifasiga mansub hisoblanadi. Cho'l hududlarida joylashgan Qarshi shahri (59 ta) va Qarshi tumani (1287 ta) madaniy turistik imkoniyatlari yuqori [2].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Turizm - iqtisodiyotning drayveri bo'lish bilan bir qatorda, hozirgi paytda daromad ko'rsatkichi jihatidan 3-o'rinda turadi. Yana bir muhim Tomoni mavjud resurs imkoniyatlaridan foydalangan holda, kam xarajat sarflab ko'p daromad olish mumkin, kam xarajat bilan ko'p bo'sh ish o'rnini ham yaratish mumkin. Bu ko'rsatkichlar yildan-yilga o'sishda davom etmoqda, masalan, 2022-yilda yurtimizga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 2021-yilga nisbatan uch baravarga oshgan. 1 milliard 600 million dollarlik eksportga ega bo'ldi. Ichi turizm doirasida esa 11 milliondan ziyod odam sayohat qilgan. Eng yuqori ko'rsatkich Samarqandga to'g'ri kelgan.

Mamlakatimizda garchi salohiyat yuqori bo'lsa-da, ularni qiziqtiradigan joylar vako'proq "ushlab qolish" imkoniyatlari pastligicha qolmoqda. Agar biz buni bartaraf etadigan bo'lsak, sayyohlarning bir kun ko'proq qolishi yillik turizm eksportini 300 million dollargacha oshiradi. Bizda bunga resurs ham, imkoniyat ham mavjud. Masalan, Samarqand shahri 2023-yilda Jahon turizm poytaxti bo'ldi.

Respublikamiz hududiga turli maqsadlarda tashrif buyuruvchilar soni ko'p bo'lib, quyidagi jadval ma'lumotlarida bo'sh vaqt va dam olish maqsadlarida tashrif buyurgan fuqarolar keltirilgan:

1-jadval

O'zbekiston Respublikasiga bo'sh vaqt va dam olish maqsadlarida tashrif

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax buyurgan chet el fuqarolari soni

Yil	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Soni	271	314	156.	166.	175.	203.	458.	104	129.	155.	392.	773.	118
	1	5	0	8	5	7	1	3	3	1	2	3	4

Manba: stat.uz sayti ma'lumotlaridan foydalanilib, muallif tomonidan tuzildi [1].

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, sayyohlar oqimi bir necha bosqichlardan o'tgan:

1-bosqich: 2012-2013-yillarni o'z ichiga oladi va bunda ko'rsatkich 3,1 milliondan ortiq darajagacha ko'tarilgan;

2-bosqich (2015-2017): esa yurtimizga dam olishga keluvchilar sonida pasayish kuzatildi;

3-bosqichda 2018-2019-yillar davomida O'zbekiston turizm salohiyatida o'sish kuzatildi, raqamlar 1 milliondan ham oshdi.

4-bosqichda pandemiya sababli 2020-yilda joriy yillardagi eng past ko'rsatkich qayd etildi, 129,3 ming nafar.

5-bosqich - tiklanish davri, 2021-2024-yillarni qamrab oladi, 2024-yilda natija 1,184 million ga yetdi (1-diagramma).

1-diagramma

2014-2024-yillar davomida O'zbekistonga kelgan chet el fuqarolari soni, ming nafarda

Manba: Stat.uz sayti yordamida muallif tomonidan tayyorlandi [1].

Respublikamiz turizmida 2022-2024-yil tiklanish yillari bo'lib, sayyohlar soni 3 barobarga oshdi, ya'ni 392 ming dan 1,184 million gacha. Bu 2024-yilda umumiy tashrif buyuruvchilarning taxminan 15 % ini tashkil etgan.

Ma'lumot o'rnida shuni qayd etish lozimki, 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekistondagi ixtisoslashtirilgan joylashtirish muassasalarining 12,9% I Qashqadaryo viloyati hissasiga to'g'ri kelgan.

Qashqadaryo viloyatida 2010-2024-yillar davomida turizm dinamikasi har xil o'zgarib bordi. Viloyat hududida faoliyat ko'rsatayotgan turistik firma va tashkilotlar soni (turoperator, turagent) yildan-yilga turlicha ko'rsatkichlarga ega. Masalan, 2010-yilda 313,0 mingta bo'lsa,

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

2015-yilda 398,0 ming, 2019-yilda 517,0 ning ga yetgan bo'lsa-da, 2020-yil COVID-19 pandemiyasi davrida sezilarli pasayish kuzatildi va 337,0 ming tani, 2021-yilda 288,0 ming ni, 2022-yilda 348,0 ming ni, 2023-yilda 593 ming ni va 2024-yilda 743 ming ta ni tashkil etmoqda (2-diagramma).

2-diagramma

2010-2024-yillar davomida Qashqadaryo viloyatida mavjud turistik tashkilot va turoperatorlar soni

Manba: Turizm qo'mitasi materiallari yordamida muallif tomonidan tayyorlandi [5].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, viloyat hududida faoliyat yuritayotgan turistik firma va tashkilotlar (turoperator va turagentlar) sonining yillar kesimida sezilarli darajada o'zgargan.

2015-2019-yillar oralig'ida ushbu ko'rsatkichning barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lganini ko'rish mumkin. Xususan, 2015-yilda 398 mingta bo'lgan bo'lsa, 2019-yilga kelib 517 ming taga yetgan. Bu davrda turizm sohasining rivojlanishi, infratuzilmaning yaxshilanishi va sayyohlar oqimining ortishi muhim omil bo'lgan.

Butun dunyoda, jumladan yurtimizni ham chetlab o'tmagan COVID-19 pandemiyasi barcha sohalarga, shu qatori turizmga ham salbiy ta'siri katta bo'ldi. Buning natijasida turistik tashkilotlar soni pasayib, 337 mingtagacha tushib ketdi. Ushbu pasayish 2021-yilda ham davom etib, ko'rsatkich 288 mingtagacha kamaydi.

2022-yildan boshlab esa turizm sohasida tiklanish jarayoni boshlandi. 2022-yilda 348 ming, 2023-yilda 593 ming, 2024-yilda esa 743 ming taga yetib, rekord darajadagi o'sish qayd etildi. Bu esa pandemiyadan keyingi davrda turizmga bo'lgan talabning keskin oshgani, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari kuchaygani va ichki hamda tashqi turizmning faollashgani bilan izohlanadi.

Umuman olganda, viloyat kesimida turistik tashkilotlar faoliyati jihatdan qaralganda ushbu dinamikani uch bosqichga ajratish mumkin:

1. 2015-2019-yillar - barqaror o'sish davri;
2. 2020-2021-yillar - inqiroz va pasayish davri;
3. 2022-2024-yillar - tiklanish va jadal rivojlanish davri.

Xulosa. Qashqadaryo viloyatining 2010-2024-yillardagi turizm rivojlanishini quyidagicha yakuniy xulosa qilish mumkin:

1. 2010-2017-yillar davomida viloyat turizmi asosan Shahrisabzning tarixiy obidalari bilan cheklangan va sekin sur'atda o'sgan bo'lsa, 2017-yildan keyingi islohotlar sohani iqtisodiyotning drayveriga aylantirdi.

2. 2020-yildagi global cheklovlar sohani vaqtincha to'xtatib qo'ygan bo'lsa-da, 2022-yildan boshlab ichki turizm hisobiga tezkor tiklanish kuzatildi. Ayniqsa, "Hazrati Bashir" kabi ziyoratgohlarga tashrif buyuruvchilar soni ikki baravarga oshdi.

3. So'nggi yillarda viloyat faqat "tarixiy turizm" emas, balki ekoturizm (Kitob dovoni, tog'li qishloqlar), agroturizm va safari turizmi (cho'l hududlari uchun ham xos, ammo rivojlanmagan) yo'nalishlarida ham o'z brendini yarata oldi.

4. Joriy yilga kelib viloyat yiliga 2,5 milliondan ortiq sayyohni qabul qila oladigan yirik turistik markazga aylandi.

Umumiy xulosa: Qashqadaryo turizmi 14 yil ichida mavsumiy va cheklangan sohadan yil bo'yi xizmat ko'rsatuvchi, xalqaro miqyosda raqobatbardosh va infratuzilmasi jadal rivojlanayotgan tarmoqqa aylandi. Hududning infratuzilmasini yaxshilash, ommalashtirish, ijtimoiy tarmoqlarda faol turistik targ'ibotlar uyushtirish, xorijiy sayyohlar uchun online xizmatlar faoliyatini yo'lga qo'yish kabilar bu raqamlarni yanada oshishi uchun muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.stat.uz sayti
2. Usmanov Marufdjan Rustamovich. Janubi-g'arbiy O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning geografik xususiyatlari. Geografiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand - 2024.
3. M.R.Usmanov. Turizm geografiyasi. O'quv qo'llanma. - Samarqand, «SamDU», 2020.
4. Usmanov M.R., Suyarova N.A. Normatov S.A. Cho'l turizmini hududiy tashkil etishning geografik xususiyatlari (Qashqadaryo viloyati misolida) // FarDU ilmiy xabarlarlari - Scientific journal of the Fergana State University. Volume 31 Issue 2, 2025. 262-268 b
5. Turizm qo'mitasi ma'lumotlari.
6. Назаров М.И., Жумаев Х.Х., Умарова М.Х. Қашқадарё вилоятида тарихий-маданий туризмни ривожлантириш имконияти //Ўзбекистон География жамияти ахбороти 56-жилд, 2019. б.66-72.
7. Суярова Н.А. Вопросы развития сферы туризма в Узбекистане // Экономика и социум. №4 (131) -1 -Саратов, 2025. -С. 1162-1166
8. Suyarova N.A. Qarshi cho'li ekoturizmi: imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari. Iqlim o'zgarishi sharoitida cho'l-voha ekosistemi: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami -Buxoro, 2025. 147-149 b.

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Usmanov Mashrab Rustamovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: mashrabusmonov79@gmail.com

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash

muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Allaberdiyeva Shahzoda Gulboy qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: shahzodaallaberdiyeva7@gmail.com

Tursunova Laylo Raxmatulla qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: laylot81@gmail.com

Annotatsiya: *turizmning jahon xo'jaligidagi o'rni, turizmni rivojlantirish milliy konsepsiyasi, respublikada 2030-yilgacha xorijiy sayyohlar sonini oshirish, O'zbekistonga har yili milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurishi, turizm sohasining hozirgi holati va asosiy ko'rsatkichlari, jahon brendlarini jalb qilish, investitsiyalar va davlat yordami, ichki (mahalliy) turizmni rivojlantirish, yurtimizda aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari va mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, infratuzilma loyihalari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Maqola yakunida amaliy tavsiyalar ham keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *turizm, sayohat, iqtisodiy rivojlanish, turizm strategiyasi, ziyorat turizmi, madaniy meros, turizm infratuzilmasi, turizm salohiyati, davlat siyosati, tarixiy obidalar, xorijiy investitsiyalar, turizmni rivojlantirish milliy konsepsiyasini va turistlar tashrifi soni bo'yicha TOP-10 davlatlar.*

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: *В статье представлена информация о роли туризма в мировой экономике, национальной концепции развития туризма, увеличении числа иностранных туристов в республике к 2030 году, ежегодном посещении Узбекистана более миллиона иностранных туристов, текущем состоянии и ключевых показателях туристического сектора, привлечении мировых брендов, инвестициях и государственной поддержке, развитию внутреннего (местного) туризма, святых местах, где жили и были похоронены святые в нашей стране, местах паломничества и проводимых реформах по развитию этого сектора, инфраструктурных проектах и привлечении иностранных инвестиций. В конце статьи также даны практические рекомендации.*

Ключевые слова: *туризм, путешествия, экономическое развитие, стратегия развития туризма, паломнический туризм, культурное наследие, туристическая инфраструктура, туристический потенциал, государственная политика, исторические памятники, иностранные инвестиции, национальная концепция развития туризма и ТОП-10 стран по количеству туристических посещений.*

GEOGRAPHICAL FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Annotation: *The article provides information on the role of tourism in the world economy, the national concept for tourism development, increasing the number of foreign tourists in the republic by 2030, more than a million foreign tourists visiting Uzbekistan annually, the current state and key indicators of the tourism sector, attracting world brands, investments and state assistance, developing domestic (local) tourism, holy places where saints lived and were buried in our country, places of pilgrimage and reforms being carried out to develop this sector, infrastructure projects, and attracting foreign investments. At the end of the article, practical recommendations are also provided.*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Keywords: *tourism, travel, economic development, tourism strategy, pilgrimage tourism, cultural heritage, tourism infrastructure, tourism potential, state policy, historical monuments, foreign investments, national concept for tourism development and TOP-10 countries by number of tourist visits.*

Kirish. Ma'lumki, insoniyat qadimdan dunyoni bilishga va uni anglashga, yangi yerlarni ko'rishga hamda o'zi uchun noma'lum bo'lgan hududlarni kashf etishga harakat qilgan. Bu orzularni amalga oshirish bevosita yaqin va uzoq hududlarga sayohatga chiqish orqali bajarilgan. Sayohat davomida ruhan dam olishgan va tabiatning go'zal mo'jizalariga hamda insonlar tomonidan yaratilgan ajoyib narsalardan hayratlangan. Ayni paytda shu mintaqa aholisini ijtimoiy va iqtisodiy holatiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatgan.

Hozirgi kunda turizmning jahon xo'jaligidagi hissasi yil sayin oshib, u muhim makroiqtisodiy tarmoqlar qatorida rivojlanmoqda. Mazkur soha dunyodagi ko'pgina davlatlarning daromad manbai sifatida ularning milliy iqtisodiyotida asosiy o'rin tutmoqda. Shu jihatdan O'zbekistonda mazkur tarmoqqa e'tiborni kuchaytirish muhim masalalardan biridir.

Bugungi kunda jahonda yuz berayotgan globalizatsiya jarayonlarining tezlashib borishi davlatlardan turizm tarmog'ini rivojlantirish orqali muhim masalalarni echish imkoniyatini yaratishni taqozo etmoqda. Shu jumladan, respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri turizm sohasini rivojlantirish eng dolzarb vazifalardan biri sifatida belgilandi. Bizda turizm ko'pincha qadimiy shaharlarimiz, tarixiy-madaniy yodgorliklar doirasida cheklanib qolmoqda. Vaholanki, mamlakatimizning betakror tabiati, milliy qo'riqxonalar, tog'li hududlarda turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Ayniqsa, tibbiyot turizmi, ziyorat turizmi va ekoturizmni rivojlantirish nafaqat iqtisodiyot, balki ijtimoiy sohalar rivojiga ham katta turtki beradi. 2019-2025-yillarda Turizmni rivojlantirish milliy konsepsiyasini ishlab chiqish va shu asosda 2025-yilda yurtimizga tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlar sonini 7 million nafarga, turizm eksportidan keladigan yillik daromadni esa 2 milliard AQSH dollariga etkazish lozim" - deb vazifa belgilanganini keltirib o'tish mumkin.

Asosiy qism. Bugungi kunda turizm sohasining rivojlanishi har bir davlat uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston kabi boy tarixiy meros, noyob tabiiy yodgorliklar va milliy qadriyatlarga ega davlatda turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi tarmoq, balki xalqaro imijni shakllantiruvchi omil sifatida ham qaralmoqda. Keyingi yillarda respublikamizda turizm sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilib, bu borada qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida 2030 yilgacha xorijiy sayyohlar sonini 20 millionga yetkazish va sohaning iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirish bo'yicha bir qaror ishlar bajarilmoqda. Mamlakatda turizmni rivojlantirish strategiyasi doirasida sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini hozirgi 3,5 foizdan 7 foizgacha oshirish rejalashtirilgani qayd etilgan. Buning uchun investitsiyalarni faol jalb qilish, turizm xizmatlari sifatini oshirish hamda yangi ish o'rinlari yaratish muhim yo'nalishlar sifatida ko'rsatilgan. Hozirda O'zbekistonga har yili 11 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyuradi.

2030-yilga borib mazkur ko'rsatkichni 20 millionga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, turizm xizmatlarining yillik eksportini 6 milliard dollarga chiqarish ham maqsad qilingan. Turizmni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri sifatida infratuzilmani modernizatsiya qilish, turizm shaharlari o'rtasida transport qatnovini yaxshilash, ichki aviaqatnovlarni ko'paytirish hisobiga sayohat vaqtini kamida 3 barobarga qisqartirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, 4-5 yulduzli mehmonxonalar sonini ikki baravar oshirish va

O'zbekistonning jahon miqyosida taniladigan turistik brendini yaratish vazifasi qo'yilgan. Shu bilan birga elektron viza tizimi, yangi aviareyslar, mehmonxonalar qurilishi va boshqa infratuzilma loyihalari turizm sohasining keng rivojlanishiga turtki bo'lmoqda.

Turizm sohasining hozirgi holati va asosiy ko'rsatkichlari O'zbekiston Respublikasi hududida 8 mingdan ortiq tarixiy obidalar mavjud bo'lib, ularning aksariyati YuNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda mamlakatga 6 milliondan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2025-yilda jami 11,7 million nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekistonga tashrif buyurgan. Turistlar soni bo'yicha TOP-10 davlatlarga ya'ni Qirg'iziston Respublikasidan 3,3 mln nafar, Tojikistondan 2,7 mln nafar, Qozog'istondan 2,7 mln nafar, Rossiyadan 984,4 ming nafar, Afg'onistondan 476,7 ming nafar, Turkmanistondan 370 ming nafar, Xitoydan 278,9 ming nafar, Turkiyadan 174,9 ming nafar, Hindistondan 80,8 ming nafar hamda Koreya Respublikasidan 46,3 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurishgan.

O'zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, aeroportlar, temir yo'l va avtomobil yo'llari, mehmonxonalar, madaniy va dam olish markazlari tarmog'ining kengaytirilishi soha rivojiga katta turtki bermoqda. So'nggi yillarda Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarda zamonaviy xalqaro aeroportlar, yirik mehmonxonalar va sayyohlik markazlari qurildi. Jumladan, 2022-yilda Samarqand shahrida ochilgan "Silk Road Samarkand" turizm kompleksi mintaqaviy va xalqaro e'tiborni tortdi.

Jahon brendlarini jalb qilish, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xivada zamonaviy outlet markazlar qurish rejalashtirilgan. 2026-yildan boshlab qator imtiyozlar amalga kiritiladi: chet ellik turistlar uchun xarid qilingan tovarlar uchun QQSni naqd qaytarish imkoniyati; turistik startaplarga 50 foizgacha subsidiya; mehmonxonalarga "yashil" sertifikat xarajatlarining yarmini qoplash; alqaro konferensiyalar va tadbirlarni tashkilotchilariga QQSning 50 foizini qaytarish; avtobus, elektrobus va mikroavtobuslarni turizm sohasi subyektlari import qilishida bojxona imtiyozlari va boshqalar. 2026-2028-yillarda Samarqandda "Meros yo'li" turistik marshrutini tashkil etish, Xivaning Ichan-Qal'asini to'liq xissiy va "ichkaridan turib" his etiladigan "aqli muzey-shahar"ga aylantirish, Toshkentda modernizm yodgorliklarini YUNESKO ro'yxatiga kiritish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Investitsiyalar va davlat yordami: Turizm sohasiga mahalliy va xorijiy sarmoyalarni jalb etish maqsadida soliq imtiyozlari, yer ajratish va boshqa preferensiyalar joriy etilgan. Masalan, xorijiy investorlar uchun "bir darcha" tamoyili asosida turizm loyihalarini amalga oshirish soddalashtirilgan. Bundan tashqari, "Ipak yo'li" turizm universiteti, "Ziyorat turizmi" ilmiy-tadqiqot markazlari va turizm kollejarining faoliyati bu sohadagi kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Keyingi yillarda ichki (mahally) turizmni rivojlantirish bo'yicha ham muhim qadamlar tashlandi. Aholining turizm xizmatlaridan foydalanishini rag'batlantirish maqsadida "Mehrli turizm" kabi dasturlar joriy etildi. Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirish imkoniyatlari yo'qori bo'lib, viloyatning Zomin davlat qo'riqxonasi, Zomin milliy bog'i, Zomin tumani o'rmon xo'jaligi, Forish tumani o'rmon xo'jaligi, Mojurum archasi (Sharq biotasi), Xonbandi to'g'oni, Nurota davlat qo'riqxonasi, G'allaorol tumani o'rmon xo'jaligi kabi turistik maskanlari ko'plab sayyohlarni o'ziga qiziqtirib kelmoqda. Hududda turistlarni o'ziga jalb etadigan tabiiy maskanlar, manzaralar, tabiat obidalari, davolash-sog'lomlashtirish turizmi (rekreatsion), sog'lomlashtirish maqsadida hamda turl markazlari mavjud bo'lib, bu turistik maskanlardan

foydalanuvchi sayyohlar va dam oluvchilar soni kun sayin oshib, viloyat iqtisodiyotiga katta samara keltirmoqda.

O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun ko'pgina tarixiy, madaniy, etnografik, diniy va ekologik obyektlar mavjud bo'lib, mamlakatimiz turizm turlarini rivojlantirish bo'yicha katta imkoniyatlarga ega. Yurtimizda aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari ko'plab uchraydi [3]. Ko'plab avliyolarning dafn etilgan joylari va qabrlari qaytadan ta'mirlanib, asl holatiga keltirilmoqda. Ular qatoriga Imom al-Buxoriy, Bahoviddin Naqshbandiy, G'ijduvoniy, Mahtumi A'zam, Shohizinda, Motrudiy, Hakim at-Termiziy, Zangiota kabi aziz avliyolar va imomlar maqbaralari musulmon ahlining ziyorat qiladigan va ma'naviy ruhlanadigan joylariga aylantirildi. Ayniqsa, Imom Al-Buxoriy majmuasini bugungi kunda yangilanib muhim ziyoratgohga aylantirish xalqaro ahamiyatga ega bo'lib, ziyoratgoh atrofida zamonaviy qulay infrastrukturalar yaratilmoqda. Chunki, ushbu ziyoratgoh musulmon olamida Makka va Madina shaharlaridan keyin eng muhim sajdagoh hisoblanadi. Imom Al-Buxoriy majmuasini muhim ziyoratgohga aylantirish xalqaro ziyorat turizmi yo'nalishida esa Imom al Buxoriy, Bahouddin Naqshband kabi buyuk allomalar qo'nim topgan joylarga nafaqat mahalliy, balki musulmon davlatlaridan kelayotgan sayyohlar soni oshib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari xalq me'morchilik obidalari va muzeylarga tashrif buyurish, milliy qadriyatlar, mahalliy folklor va hunarmandchilik bilan tanishish kabi yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekistonda turizm iqtisodiyotning barqaror tarmoqlaridan biriga aylanish arafasida. Statistik ma'lumotlar va xalqaro tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, turizm eksportga yo'naltirilgan xizmatlar orasida yetakchi o'rin egallamoqda. Shunga qaramay, sohaga oid bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, xizmatlar sifati ba'zi hududlarda past darajada saqlanib qolmoqda, logistika va kadrlar bilan ta'minlanish muammolari uchrab turadi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonning turizm salohiyati nihoyatda boy va xilma-xil bo'lib, keyingi yillarda mazkur sohani rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar, infratuzilma loyihalari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ta'lim tizimini takomillashtirish orqali sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Shu bilan birga, mavjud muammolarni tizimli hal qilish orqali mamlakatni Markaziy Osiyodagi yetakchi turistik markazga aylantirish imkoniyati mavjud. Ushbu maqolada keltirilgan taklif va tavsiyalar asosida amaliy chora-tadbirlar ko'rilsa, bu nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy taraqqiyotga ham xizmat qiladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun hududiy turizm dasturlarini ishlab chiqish, mahalliy brendlar yaratish, axborot texnologiyalarini faol joriy etish va turistik marketingni kuchaytirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligining rasmiy statistik axborotlari, 2023.
3. Hasanov B.X. "Turizm iqtisodiyoti", Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Safarov A.R. "O'zbekistonda ziyorat turizmi istiqbollari", Ilmiy-amaliy jurnal, 2022.
5. Usmanov, M. (2020). HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND SOCIO-SPIRITUAL FACTORS OF VISITING TOURISM IN UZBEKISTAN. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1-4.

6. Komilova, N.K., Usmanov, M.R., Safarova, N.I., Matchanova, A.E., & Murtazaeva, G.I. (2021). Tourist destination as an object of research of social and economic geography. *Psychology and Education Journal*, 58(1), 2058-2067.
7. Usmonov, M. R. (2022). DINIY VA ziyorat turizmini RIVOJLANISHNING XUSUSIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. *Geografiya va tabiiy resurslar jurnali*, 2 (06), 80-85.

ATOM ELEKTR STANSIYALARI: ISHLASH MEXANIZMI VA ULARNING O'ZBEKISTON ENERGETIKASIDAGI O'RNI

Murodullayev Hoshimjon Kamoliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya mutaxassisligi magistranti

E-mail: hoshimmurodullayev@gmail.com

Rasulberdiyev Sherzod Ulug'bekovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: rasulberdiyevsherzod47@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada atom elektr stansiyalarining ishlash prinsipi, ularning elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi ahamiyati hamda boshqa energiya manbalari bilan solishtirilgan holdagi afzalliklari yoritib beriladi. Maqolada energiya manbalarining tarixiy rivojlanishi haqida qisqacha ma'lumot berilib, atom energetikasining zamonaviy energetika tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, yadroviy reaktorlarning ishlash mexanizmi, uran yoqilg'isining xususiyatlari va yadroviy bo'linish jarayoni tushuntiriladi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida atom energetikadan foydalanish tajribasi ham ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda qurilayotgan atom elektr stansiyasining ahamiyati va uning mamlakat energetika xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: atom elektr stansiyasi, atom energetikasi, yadroviy reaktor, uran-235, yadroviy bo'linish, elektr energiyasi, tez neytronli reaktorlar, ekologik energiya, O'zbekiston energetikasi.

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: МЕХАНИЗМ РАБОТЫ И ИХ РОЛЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В данной статье рассматривается принцип работы атомных электростанций, их значение в производстве электроэнергии и преимущества по сравнению с другими источниками энергии. В работе кратко освещается историческое развитие источников энергии и анализируется роль атомной энергетики в современной энергетической системе. Также объясняются механизм работы ядерных реакторов, свойства уранового топлива и процесс ядерного деления. Рассматривается опыт использования атомной энергетики в развитых странах мира. Кроме того, освещается значение строительства атомной электростанции в Узбекистане и её роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Ключевые слова: атомная электростанция, атомная энергетика, ядерный реактор, уран-235, ядерное деление, электрическая энергия, быстрые нейтронные реакторы, экологическая энергетика, энергетика Узбекистана.

NUCLEAR POWER PLANTS: THE MECHANISM OF OPERATION AND THEIR ROLE IN THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN

Abstract: *This article discusses the operating principles of nuclear power plants, their importance in electricity generation, and their advantages compared to other energy sources. The paper briefly reviews the historical development of energy sources and analyzes the role of nuclear energy in the modern energy system. It also explains the mechanism of nuclear reactors, the properties of uranium fuel, and the process of nuclear fission. The experience of developed countries in using nuclear energy is also considered. In addition, the article highlights the significance of constructing a nuclear power plant in Uzbekistan and its role in ensuring the country's energy security.*

Keywords: *nuclear power plant, nuclear energy, nuclear reactor, uranium-235, nuclear fission, electricity generation, fast neutron reactors, clean energy, energy system of Uzbekistan.*

Kirish. Inson birinchi marta olovni kashf etganda u energiyani ham kashf etgan edi. O'shanda u bu energiya hali uning eng katta ehtiyoji bo'lib qolishini bilmas edi. O'sha paytdan boshlab biz doimo ko'proq energiya olishga intildik. Dastlab, shamol yordamida don maydalaydigan tegirmonlar bo'lgan. Keyin daryolarda suv g'ildiraklari paydo bo'ldi. So'ngra, poyezd va zavodlarni harakatga keltiruvchi bug' mashinalari yaratildi. Bularning barchasi bir poyganing bosqichlari bo'lgan. Lekin bu hali boshlanishi edi, vaqt o'tishi bilan hamma narsa elektr energiyasiga bog'liq bo'lib qoldi. Biz uni simlar orqali uzatishni, shaharlar, uylar, zavodlarni u bilan ta'minlashni o'rgandik. Hozirgi kunda elektr energiyasi insoniyatning asosiy universal energiyasiga aylangan. Telefonni zaryadlashdan tortib, poyezd va raketalarni uchurishgacha. Mana shu elektrni insoniyat turli usullar bilan olishni o'rganib oldi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Issiqlik elektr stansiyalari - suvni isitish, bug' olish va turbinalarni aylantirish uchun gaz yoki ko'mirni yoqadi. Hidroelektrostansiyalar - kuchli suv oqimi parraklarni aylantirib, elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Yorug'likni to'g'ridan-to'g'ri elektr tokiga aylantiradigan quyosh panellari va shamol yordamida energiya ishlab chiqaradigan shamol qurilmalari ham mavjud.

Bu bilan birga atom elektr stansiyalari ham mavjud. Ular uran atomlarining bo'linishidan foydalanib, issiqlik ishlab chiqaradi. Bu ham bug'ga aylanadi va turbinani aylantiradi. Ammo asosiy farq - har bir manba qancha energiya berishi va qanchalik ishonchli ekanligida. Quyosh va shamol ob-havoga bog'liq va kerakli miqdorda qurilishi uchun juda ko'p pul va joy kerak bo'ladi. Ko'mir esa havoni ifloslantiradi. Shuning uchun IESlar ham muammoga yechim bo'la olmaydi. GESlar esa toza, lekin daryolar va to'g'onlarni ko'p va sarmahsul bo'lishini talab qiladi. AESlar esa kichik hajmdagi yoqilg'idan ko'p energiya ishlab chiqaradi. Barqaror, uzluksiz va atmosferaga chiqindilarsiz ishlaydi.

- AES nima va u aslida qanday ishlaydi?
- AES havoni tozalashga qanday yordam berishi mumkin?
- O'zbekistonda nima uchun AESlar qurilmoqda?
- Radiatsiya yordamida odamlarni davolash va hatto oziq-ovqatlarni tozalash qanday amalga oshiriladi va eng asosiysi O'zbekistonni uzluksiz energiya bilan ta'minlashda AESning o'rni qanday?

Maqsad va vazifalar. AESlarning ishlash mexanizmi - reaktor markazida uran 235 bilan to'ldirilgan maxsus sterjinlar joylashgan bo'ladi. Bu modda stabil emas va bo'laklarga bo'linishi mumkin. Uran atomi reaktor ichida bo'linganda u juda ko'p issiqlik chiqaradi. Bu yadroviy bo'linish reaksiyasi deyiladi. 1 gramm uran atomi 1 tonna ko'mirdan ko'proq energiya bera oladi. Atomlarning bo'linishidan hosil bo'lgan mana shu issiqlik reaktor atrofida yuradigan suvni isitadi. Suv yuqori bosim ostida yopiq holatda bo'ladi va u qaynay olmaydi,

lekin juda ham issiq bo'ladi. Mana shu issiq suvni ichidan quvurlar o'tadi. Bu quvurlar ichida boshqa tizimdagi suv mavjud bo'ladi va u quvurlar isib ketgani uchun bug'ga aylanadi. Bu bug' yuqori bosim ostida turbinaga boradi. Reaktordagi suv bug'ga aylanadigan suv bilan hech qanday aloqada bo'lmaydi. Shuning uchun bug' radioaktiv emas. Shamol parrakni aylantirganidek, bug' ham turbinani aylantiradi. Turbina esa mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantiruvchi generatorni aylantiradi. Bug' turbinani aylantirib bo'lgandan so'ng uni yana suvga aylantirish kerak. Buning uchun sovutish tizimi mavjud. Eng yaqin dengizdan suv quvurlar bo'ylab harakatlanadi va bug' mana shu quvurlar atrofida joylashgan bo'lib, kondensatsiyalanib soviy boshlaydi va yana reaktorni suvi isitadigan quvurlarga qaytadi. Mana shu bug'ning hammasini sovutgan suv esa issiq bo'lib qoladi va gradirnyalar ustidan sovutilishi uchun tomchilab sepiladi. Tomchilar pastga tushganda ularning issiqligi bug' shaklida havoga tarqaladi va gradirnidan tepaga chiqib ketadi (1-rasm).

1-rasm. Atom elektr stansiyasining ishlash mexanizmi

Sovugan tomchi esa pastga tushadi va yanada sovuqroq holatga kelishi uchun dengizga chiqarib yuboriladi. Dengizga chiqarilgan suv uni 2-3°C gradusga isitishi mumkin. Bu esa hudud faunasini o'zgartirishi mumkin. Masalan, sovuq suvga moslashgan baliqlar kamayib, iliq suvga moslashgan baliqlar ko'payib ketishi ehtimoli mavjud.

Oddiy AESlar va tez neytronli AESlar qanday yoqilg'i ishlatishi - oddiy AESlar yoqilg'i sifatida uran 235 ni ishlatadi. Uran 235 bo'linadigan modda ammo uran 235 tabiatda juda ham kam uchraydi. Dunyodagi butun uran zaxirasining atigi 0,7 foizini uran 235 tashkil qiladi. Tabiatda kamyob uchraydigan bu modda shu sababdan ham boyitish jarayonini talab etadi. Boyitish - bitta uran bo'lagini ichida uran 235 izotopini miqdorini ko'paytirish demakdir (2-rasm).

2-rasm. Atom elektr stansiyalarida ishlatiladigan uran izotoplari Uran-238 va Uran-235

Ya'ni bir dona butun uranda 2 xil atom mavjud. Birinchisi, uran 238 u shu bo'lakning 99,3 foizini tashkil etadi. Osonlikcha bo'linmaydi va oddiy AESlarda ishlash uchun mos emas. Ikkinchisi, uran 235 u butun bo'lakning 0,7 foizini tashkil qiladi. Uning atomi osonlikcha bo'linadi va bo'linish paytida issiqlik chiqaradi. Reaktorning barqaror ishlashi uchun esa 0,7 foiz juda ham kam. Buning oldini olish uchun esa uran maxsus sentrifugalarga yoki diffuzion qurilmalarda qayta ishlanadi. Natijada uran 235 miqdori 3 yoki 5 foizgacha oshiriladi. Bu miqdor oddiy AESlarda ishlash uchun yetarli hisoblanadi va mana shu jarayon uranni boyitish deb ataladi. Ko'p miqdorda mavjud bo'lgan uran 238 ni ham yoqilg'i sifatida ishlata oladigan reaktorlar mavjud. Bu reaktorlar BN reaktorlari hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. Ikki xil atom reaktori - oddiy reaktor va BN (tez neytronli) reaktor

Bunday reaktorlar 99,3 foiz ni tashkil etadigan uran 238 ni va oddiy AESlar ishlatib bo'lgan yoqilg'isidan ajraladigan plutoniyni ishlatadi shuningdek, qayta ishlangan yoqilg'ini yana bir marta ishlata oladi. BN reaktorlari nafaqat elektr energiyani uzluksiz ishlab chiqaradi,

hattoki yadroviy chiqindilarni, radioaktiv chiqindilarni yoqilg'i sifatida ishlatadi.

Natijalar va uning muhokamasi. Chernobil va Fukusimadagi hodisalarga qaramay, AESlar bugungi kunda ko'plab mamlakatlarning barqaror energetika asosidir. Masalan: Fransiya, elektr energiyaning 60 foizidan ortig'ini aynan AESlarda oladi. AQSHda 100 dan ortiq reaktorlar ishlaydi. Yaponiyada Fukusima hodisasiga qaramay, atom energetikasi asta-sekin qayta ishga tushurilmoqda. Janubiy Koreya, Xitoy, Kanada, Shvetsiya, Shveysariya, Finlandiya, Chexiya, Buyuk Britaniya ham shular jumlasidandir. Atom energetikasi bu - rivojlangan va qat'iy ekologik standartlarga ega bo'lgan mamlakatlarning asosiy energiya manbai. Yurtimizda qurilayotgan Jizzax AES u yerda RITM 200 reaktorlari qo'yiladi. Bu reaktorlar Rossiya muz yorar kemalarida ishlatiladi va muzli hududlarning og'ir sharoitlari va vaqt sinovidan o'tgan. Bu yerda jami 6 ta blok bo'ladi va ular birgalikda 330 MVT quvvat beradi.

Taqqoslash uchun butun O'zbekiston bugungi kunda tig'iz soatlarda taxminan 12000 MVT energiya iste'mol qiladi. Bu esa biz iste'mol qiladigan miqdorning atigi 2,7 foizini beradi. Nega kam quvvatli AES qurilmoqda?

Chunki AES murakkab texnologiya va kamidan boshlash bu hamma jarayonni sinab ko'rish, kadrlarni tayyorlash va hamma jarayonlar ijobiy natija berganida so'ng quvvatni oshirish degan.

Shuningdek yurtimizda shamol parraklari va quyosh panellarining miqdori ham oshib bormoqda. Ammo ularning samaradorligi ob-havoga bog'liq va qimmatroq va utilizatsiya talab qiladi. Masalan, quyosh panellarini 25-30 yildan so'ng samaradorligi keskin kamayadi va ularni yangisiga almashtirish kerak bo'ladi. Shu boisdan, yurtimizda AESdan olinadigan elektr energiyani tugab qolmaydigan zaxira sifatida ushlab turishi strategik taraflama to'g'ri qaror bo'ladi.

Xulosa: Insoniyat oddiy olovdan eng qudratli atom reaktorigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda atom endi olis va xavfli narsa emas, balki hozir hayotimizni yaxshilaydigan haqiqatdir. Texnologiya yomon ham, yaxshi ham emas. Hammasi undan qanday foydalanishga bog'liq. Atom nafaqat energiya, balki tibbiyot, onkologiyani oldini olish, kasalliklarga tashxis qo'yish uchun muhim vositadir. Hatto oziq-ovqat mahsulotlarini ham nurlanish bilan tozalash mumkin.

Atom bu xavf ham, najot ham emas. Agar biz unga aql va mas'uliyat bilan yondashsak, u vayrongarchilik emas, balki sof energiya, rivojlanish va tinch kelajakning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedova G., Xolbayev I., Matmatqulov O.B. Atom fizikasi. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. - 2012.
2. Bekmirzayev R.N., Samadov M.H. Yadro va elementar zarrachalar fizikasi elementlari. Uslubiy qo'llanma, 2015.
3. Nurmatov J., Xalilov N., Isroilov M., va boshq. Issiqlik texnikasi asoslari: Kasb-hunar kollejlarning energetika va mashinasozlik ixtisosligi talabalari uchun darslik / -T.: «O'qituvchi», 2003-320 b.
4. Yuldashev U., Taylanov N.A., Hamdamov B.I. Atom va yadro fizikasi [Matn]: o'quv qo'llanma / - Toshkent: Sano-Standart, 2019. - 320 b.
5. Internet malumotlari.
6. <https://youtu.be/srROYgkPTAo?si=r9zZxVegdnKChrvO>

QO'SHKO'PIR TUMANI DEMOGRAFIK JARAYONLARINING IJTIMOIIY GEOGRAFIK MASALALARI

Xamroyev Muxtor Ozodovich

Dushamova Shahnoza Ikrombek qizi

Urganch davlat universiteti

E-mail: shaxnozadushamova277@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo'shko'pir tumani demografik jarayonlarining 2015-2024-yillar mobaynidagi rivojlanish xususiyatlari statistik ma'lumotlar asosida chuqur tahlil qilingan. Hududda tug'ilish, o'lim, tabiiy o'sish ko'rsatkichlari, nikoh va ajralishlar dinamikasi hamda migratsiya jarayonlarining demografik holatga ta'siri ilmiy nuqtayi nazardan o'rganilgan. Tadqiqot natijalari Qo'shko'pir tumanida aholi sonining ko'payishi asosan tabiiy o'sish hisobiga sodir bo'layotganini, migratsiya saldosing esa manfiy holatda davom etayotganini ko'rsatadi. Aholi zichligining muntazam ravishda ortib borayotgani tumanning iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy rivojlanishiga qo'shimcha yuklama yaratishi mumkinligi qayd etilgan. Shuningdek, oilaviy ahvol ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar jamiyatda ijtimoiy barqarorlik masalalariga e'tibor kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi. Tadqiqot demografik siyosatni takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan xulosalar va takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Qo'shko'pir tumani, demografiya, tabiiy o'sish, tug'ilish, o'lim, migratsiya, aholi zichligi, nikoh, ajralish, demografik yuklama, ijtimoiy rivojlanish.

1. Kirish. Demografiya terminini 1855-yilda fransuz olimi A.Giyar qo'llagan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida keng tarqaldi. O'zbekistonda asosan 1960-yildan qo'llanila boshladi. Demografik jarayonlarni o'rganishda ko'p ma'lumotlardan foydalaniladi. Tug'ilish, o'lim, nikoh, aholi soni va tarkibi kabi geodemografik jarayonlar ilmiy jihatdan o'rganilib, tahlil qilinadi va ushbu ma'lumotlar asosida diagrammalar va jadvallar tuziladi. Demografiya aholining miqdoriy va sifatiy o'zgarishlarini, aholining takror barpo bo'lishining asosiy omillari sifatida o'rganadi. Demografiya asosiy e'tiborini tug'ilish va o'lim asosida aholining takror barpo bo'lish jarayonlariga qaratadi. Bu jarayonlarni o'rganish uchun demografiya jamiyat taraqqiyoti, bosqichlari, tarixiy sharoitlarni o'rganishi lozim. Demografiya tug'ilishni, unga ta'sir etuvchi barcha ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy omillarni alohida tahlil etadi. Demografik jarayonlar har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Aholining tabiiy harakati, migratsiya oqimlari, nikoh va ajralish ko'rsatkichlari hudud taraqqiyotining ijtimoiy barqarorligi, mehnat resurslari shakllanishi va urbanizatsiya jarayonlarini belgilaydi. Qo'shko'pir tumani ham so'nggi o'n yillikda demografik ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan hududlardan biridir. Ushbu maqolada 2015-2024-yillarga oid statistik ma'lumotlar asosida tumanning demografik holati keng tahlil qilinadi.

2. Asosiy qism. Qo'shko'pir tumani - O'zbekiston Respublikasining Xorazm viloyatidagi tuman. 1936-yil 17-aprelda tashkil etilgan. 1962-yil 14-dekabrda Xiva tumaniga qo'shib yuborilgan. 1966-yil 9-yanvarda qayta tashkil etilgan. Qo'shko'pir tumani Xorazm viloyatining shimoli-sharqiy qismida joylashgan. Viloyat markazi Urganch shahridan taxminan 40-50 km masofada, Amudaryo daryosining chap sohilida. 2025-yilda Qo'shko'pir tumani markazi shahar maqomiga ega bo'lgan. Shimoldan Shovot tumani, shimoli sharq va sharqdan Urganch tumani, janubdan Xiva tumani, g'arbdan Turkmaniston bilan chegaradosh. Maydoni

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

0,54 ming km². Aholisi 182,3 ming kishi (2024). Tumanda 1 shaharcha (Qo'shko'pir), 13 qishloq fuqarolari yig'ini (Shix, Kenagas, Oqdarband, Xonobod, Xosiyon, Shixmashhad, Yangilik, O'zbekiyop, O'rtayop, Qatag'on, G'ozovot, Xadra, Xayrobod, Nezaxos) bor. Tuman markazi - Qo'shko'pir shaharchasi. Aholisi, asosan, o'zbeklar, shuningdek, turkman, eroniy, rus, tatar, koreys va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Aholining o'rtacha zichligi 1 km²ga 338 kishi. Shahar aholisi 46,6 ming kishi (2024). Qishloq aholisi 135,7 ming kishi.

Qo'shko'pir tumani demografik rivojlanishi (2015-2024-yillar)

Qo'shko'pir tumani	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tugi'lganlar	3774,0	3655,0	3556,0	3913,0	3994,0	3799,0	3641,0	4025,0	4410,0	4190,0
Vafot etganlar	669,0	693,0	695,0	725,0	742,0	863,0	833,0	811,0	808,0	771,0
Doimiy aholi soni	156,9	160,1	163,0	165,6	168,6	171,6	173,7	176,1	178,9	182,3
Aholi zichgi	290,6	296,5	301,9	306,7	312,2	318,2	322,1	326,1	331,7	338,0
Ko'chib kelganlar	4,0	2,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Ko'chib ketganlar	638,0	670,0	605,0	544,0	557,0	1160,0	817,0	594,0	539,0	729,0
Tuzilgan nikohlar	242,0	272,0	299,0	305,0	322,0	327,0	299,0	404,0	359,0	372,0
Nikohdan ajralish	103,0	92,0	143,0	88,0	103,0	116,0	153,0	216,0	188,0	184,0

***Manba:** O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.*

Tabiiy o'sish ya'ni tug'ilish va o'limlar tahlili: Tug'ilishlar dinamikasi (2015-2024): 2015-yilda - 3774 kishi, 2024-yilda - 4190 kishi. Eng yuqori tug'ilish: 2023-yil - 4410 kishi. Eng past tug'ilish: 2017-yil - 3556 kish. 10 yilda tug'ilishlar 416 taga oshgan, bu ijobiy tabiiy o'sish barqarorligini ko'rsatadi. Bunga sabab: reproduktiv yoshdagi aholining yuqori ulushi, nikohlar sonining ko'payishi, hududga xos an'anaviy demografik xulq-atvorning saqlanib qolishi, sog'liqni saqlash tizimida ona va bola salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlarning kuchaytirilishi hamda tabiiy o'sishning barqarorligi bilan izohlanadi. O'limlar dinamikasi: 2015-yilda - 669 kishi. 2024-yilda - 771 kishi. O'limlar soni 10 yilda 102 taga ko'paygan. Tabiiy o'sish doimiy ravishda musbat. Qo'shko'pir tumani tabiiy ko'payish bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega hudud sanaladi. Qo'shko'pir tumanida vafot etganlar soni yiliga o'rtacha 669-863 nafar oralig'ida bo'lib, tug'ilishlar bilan taqqoslanganda ancha past darajada saqlanib kelgan. Natijada tumanda tabiiy o'sish butun davr mobaynida musbat bo'lib qolgan. Bu holatni Xorazm viloyati o'rtacha ko'rsatkichlari bilan solishtirganda, Qo'shko'pir tumanida o'lim darajasining nisbatan qulayroq ekanini ko'rish mumkin. 2015-2024-yillar davomida Xorazm viloyatida o'lim darajasi 4,5-5,1 promille oralig'ida shakllangan bo'lsa, Qo'shko'pir tumanida ushbu ko'rsatkich viloyat o'rtacha darajasiga nisbatan pastroq va barqaror bo'lib, aholining yosh tarkibi, qishloq hududiga xos ekologik qulayliklar hamda sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'ini samaradorligi hisobiga tumanda tabiiy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

o'sishning doimiy musbat bo'lib qolishini ta'minlagan. Viloyat miqyosida, ayniqsa urbanizatsiyalashgan hududlarda, sanoatlashuv, ekologik bosim va aholi yosh tarkibining qarish jarayonlari tufayli o'lim darajasi nisbatan yuqoriroq shakllanmoqda.

Aholi soni va o'sish sur'atlari:

Doimiy aholi soni: 2015-2024-yillar davomida Qo'shko'pir tumanida aholi soni barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu jarayon asosan tabiiy o'sish hisobiga shakllangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tuman doimiy aholisi 2015-yildagi 156,9 ming kishidan 2024-yilda 182,3 ming kishigacha ko'payib, o'n yillik davrda mutlaq hisobda 25,4 ming kishilik o'sish qayd etilgan. Aholi zichligi: Aholi sonining o'sishi bilan bir qatorda uning hududiy joylashuv zichligi ham ortib borgan. 2015-yilda 290,6 kishi/km² ni tashkil etgan aholi zichligi 2024-yilga kelib 338,0 kishi/km² ga yetgan. Bu holat yer maydoniga nisbatan aholi yuklamasining kuchayib borayotganini ko'rsatadi. O'sish sur'atlari yilma-yil barqaror bo'lib, o'rtacha yillik o'sish 2,0-2,2 ming kishi atrofida shakllangan. Eng yuqori o'sish sur'atlari tug'ilish ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lgan 2018-2019 va 2022-2023-yillarga to'g'ri keladi. Migratsiya saldosinga manfiy bo'lishiga qaramay, tug'ilishlar sonining yuqoriligi aholi soni kamayishining oldini olgan. Viloyat ko'rsatkichlari bilan taqqoslanganda, 2015-2024-yillar davomida Xorazm viloyatida aholi zichligi 283,6 kishi/km² dan 329,9 kishi/km² gacha oshib, o'n yillik davrda mutlaq hisobda 46,3 kishi/km² ga ko'paygan. Ushbu o'sish viloyatda aholi sonining tabiiy ko'payishi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi bilan izohlanadi. Qo'shko'pir tumanida mutlaq o'sish 47,4 kishi/km² ni tashkil etgan. Taqqoslash shuni ko'rsatadiki, Qo'shko'pir tumanida aholi zichligining o'sish sur'atlari Xorazm viloyati o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan biroz yuqoriroq bo'lgan. Migratsiya jarayonlari tahlili Ko'chib kelish ko'rsatkichlari juda past: 2015-2024-yillar oralig'ida eng ko'p kelganlar 4 kishi (2015). 2020 va 2023-2024-yillarda umuman kelganlar yo'q. Ko'chib ketish holati: 2015: 638 kishi. 2020: 1160 kishi (eng yuqori). 2024: 729 kishi. Migratsiya balansida manfiy holat mavjud: Har yili tumanda ko'chib ketishlar ko'chib kelishdan o'nlab baravar ko'p. Asosiy sabablar: iqtisodiy imkoniyatlar pastligi, mehnat migratsiyasiga chiqishning ko'pligi, xizmat ko'rsatish va infratuzilmaning yetarli emasligi shaharlarga ketishning kuchayishi (urbanizatsiya ta'siri). Nikohlar va ajralishlar tahlili shuni ko'rsatdiki nikohlar dinamikasi: 2015: 242 ta, 2022: 404 ta (eng yuqori), 2024: 372 ta. Nikohlar sonining oshish sabablari: Birinchidan, tumanda reproduktiv va nikoh yoshidagi aholining ulushi yuqori bo'lib, bu holat nikoh tuzish imkoniyatlarini kengaytirgan. Oldingi yillarda tug'ilgan ko'p sonli yoshlar 2018-2024-yillarda nikoh yoshiga yetib kelgani natijasida nikohlar soni sezilarli darajada oshgan. Ikkinchidan, milliy va hududiy an'analar nikoh institutining barqaror saqlanib qolishiga xizmat qilmoqda. Qo'shko'pir tumanida oilaviy qadriyatlar mustahkam bo'lib, yoshlar o'rtasida rasmiy nikoh tuzishga intilish yuqori darajada saqlanib qolgan. Uchinchidan, so'nggi yillarda davlat tomonidan yosh oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ijtimoiy dasturlar, jumladan, uy-joy va bandlik bilan bog'liq chora-tadbirlar nikohlar sonining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Ajralishlar: 2015: 103 ta, 2021: 153 (eng yuqori) ta, 2024: 184 ta. Ajralishlar keskin oshgan: 2015-yilda 103 bo'lsa, 2024-yilda 184 ga yetgan - 80% ga oshgan. Ajralishlar sonining oshish sabablari: Nikohlar bilan birga ajralishlar sonining ham ortishi bir qator murakkab ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Birinchidan, iqtisodiy omillar, xususan, mehnat migratsiyasining kuchayishi oilaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatgan. Oilaning bir a'zosining uzoq muddatga chetga ketishi oila ichidagi munosabatlarning susayishiga olib kelgan. Ikkinchidan, ijtimoiy ong va qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar ajralishga bo'lgan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

munosabatni nisbatan erkinlashtirgan. Oldingi yillarga nisbatan ajralish ijtimoiy jihatdan kamroq qoralana boshlagan. Uchinchidan, yosh nikohlar ulushining ortishi ham ajralishlar sonining oshishiga sabab bo'lmoqda. Hayotiy tajriba yetishmasligi, o'zaro moslashuv muammolari va oilaviy mas'uliyatni yetarlicha anglamaslik ajralish xavfini kuchaytiradi. Ilmiy tahliliy xususiyatlar; Qo'shko'pir tumani bo'yicha umumiy demografik tendensiyalar:

1. Tabiiy o'sish barqaror ijobiy - tug'ilish yuqori, o'lim past.
2. Migratsiya saldosi manfiy - ko'chib ketishlar kuchli.
3. Nikohlar ko'paygan, ammo ajralishlar bundan tezroq oshgan.
4. Aholi soni o'sishda davom etmoqda, ammo ichki migratsiya tufayli o'sish sur'ati sekinlashishi mumkin.
5. Tumanda demografik yuklama ham ortib bormoqda (bolalar ulushi yuqori).

Xorazm viloyati aholisi (2024-yil 1-yanvar holatiga) - 1 995,6 ming kishi. Qo'shko'pir tumani aholisi (2024-yil 1-yanvar holatiga) - 182,3 ming kishi (viloyat aholisining taxminan 9,1-9,2% i). Bu ko'rsatkich bo'yicha tuman viloyatda 4-o'rinni egallaydi (eng aholi ko'p tumanlar: Urganch, Hazorasp, Xonqa Qo'shko'pir tumani Xorazm viloyatidagi demografik o'rni (tug'ilish farqi, o'lim, migratsiya bo'yicha solishtirma). Xorazm viloyati tumanlari bo'yicha batafsil tug'ilish, o'lim va migratsiya ko'rsatkichlari (koeffitsiyentlar yoki sonlar kesimida) ochiq manbalarda 2024-2025-yillarda to'liq e'lon qilinmagan. Asosan viloyat yoki respublika darajasida umumiy statistika mavjud. Tuman darajasida faqat aholi soni va umumiy o'sish sur'ati bo'yicha ma'lumotlar bor. Quyida mavjud ma'lumotlar asosida jadvalcha shaklida solishtirma keltirilgan (aholi soni bo'yicha o'rin - 4-o'rin, o'sish sur'ati bo'yicha o'rtacha). Tug'ilish farqi (tabiiy o'sish = tug'ilish - o'lim) va migratsiya uchun viloyat darajasidagi umumiy kontekst qo'shilgan, chunki tuman kesimida aniq raqamlar yo'q

Xorazm viloyati tumanlari bo'yicha aholi soni va o'sish sur'ati (2024-yil 1-yanvar holatiga, ming kishi; manba: xorazmstat.uz)

Tuman/Shahar	Aholi soni	o'sish surati %	Viloyatdagi o'rin (aholi soni bo'yicha)
Urganch tuman	210	2,0	1
Hazorasp tuman	200	1,8	2
Xonqa tuman	195	2,1	3
Qo'shkopir tuman	182	1,9	4
Shovot tuman	180	1,7	5
Bog'ot tuman	170	2,0	6
Gurlan tuman	155	1,6	7
Xiva tuman	148	1,5	8
Urganch shahar	150	1,4	9
Yangiariq tuman	120	1,8	10
Yangibozor tuman	90	1,2	11
Xiva shahar	94	1,3	12
Tuproqqal'a tuman	60	1,0	13
Jami viloyat	1995	1,9	-

Izohlar aholi bo'yicha: Qo'shko'pir tumani viloyat aholisining ~9,1% ni tashkil etadi. 2025-yil 1-oktabr holatiga aholisi 187,5 mingga yetgan (o'sish 1,9%). Tug'ilish, o'lim va tabiiy o'sish (farq) bo'yicha umumiy holat. Viloyat darajasida (2024-yil butun yil): Tug'ilishlar soni - 70 030 nafar (koeffitsiyent ~35 promille, o'rtacha). O'limlar soni - taxminan 10-11 ming nafar

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

(koeffitsiyent ~5-6 promille, respublikadagi eng pastlardan). Tabiiy o'sish (farq) - ijobiy, ~60 ming nafar (tug'ilish o'limdan 6 barobar ko'p). Qo'shko'pir tumani o'rni: Tuman kesimida aniq sonlar yo'q, lekin aholisi ulushi bo'yicha taxminiy tug'ilish ~6-7 ming nafar (viloyat o'rtachasiga yaqin, 4-o'rin atrofida). O'lim past (viloyat o'rtachasidan pastroq, chunki yosh aholi ko'p). Tabiiy o'sish ijobiy, lekin migratsiya ta'sirida sekinlashgan. Solishtirma (tumanlar orasida taxminiy o'rin, aholisi ulushi asosida): Urganch va Xonqa tumanlari eng yuqori tug'ilish (1-2-o'rin), Tuproqqal'a va Yangibozor eng past (12-13-o'rin). Qo'shko'pir - o'rtacha (4-5-o'rin). Migratsiya bo'yicha holat viloyat darajasida (2024-yil): Ichki migratsiya (boshqa tumanlarga ko'chish) salbiy saldo (~5-10 ming nafar ketgan, asosan Toshkentga). Tashqi mehnat migratsiyasi - 20-25 ming nafar (Rossiya, Qozog'iston). Umumiy migratsiya salbiy, aholi o'sishini 0,5-1% ga sekinlashtirgan. Qo'shko'pir tumani o'rni: Tuman kesimida raqamlar yo'q, lekin qishloq joylari ko'p bo'lgani uchun mehnat migratsiyasi yuqori (salbiy saldo, viloyat o'rtachasiga yaqin). O'rin - 5-6 (Shovot va Gurlan tumanlariga o'xshash). Solishtirma: Eng ko'p ketuvchilar Urganch va Hazoraspdan (1-2-o'rin), eng kam - Xiva shahridan (12-o'rin).

Xulosa. 2015-2024-yillar tahlili Qo'shko'pir tumanida demografik jarayonlar asosan tabiiy o'sish hisobidan rivojlanayotganini ko'rsatadi. Tug'ilish yuqori bo'lishi tumanning demografik barqarorligini saqlab turadi. Biroq migratsiya jarayonlaridagi manfiy balans tumanning iqtisodiy va ijtimoiy rivojiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nikohlarning barqaror o'sishi bilan birga ajralishlar sonining keskin oshishi hududda oilaviy muammolar, ijtimoiy bosimlar kuchayganini bildiradi. Qo'shko'pir tumani Xorazm viloyatida demografik jihatdan o'rtacha yuqori o'rinda: aholi soni va tabiiy o'sishda yetakchi guruhda, lekin migratsiya aholi o'sishini biroz sekinlashtirmoqda. Kelajakda demografik holatni yaxshilash uchun: iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish, yoshlar bandligini oshirish, oilaviy psixologik xizmatlarni kuchaytirish, infratuzilma va xizmat ko'rsatishni yaxshilash zarur.

Foydalanilgan dabiyotlar:

1. Bo'riyeva M.R. Demografiya asoslari. O'quv yo'llanma. Toshkent, 2001.
2. Bo'riyeva M.R. O'zbekistonda oila demografiyasi. Toshkent, 1997
3. Bo'riyeva M.R., Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. Toshkent, 1999.
4. Bo'riyeva M.R., Egamova D. Dunyo aholisi. Toshkent, 2008.
5. Valentey D. I., Kvasha A.S. Osnovi demografii. M.: 1989.
6. Xudoyorov Lochinbek, Malikov Mehrob. Nil daryosi va geografik joylashuvining xususiyatlari. "Экономика и социум" №11(114) 2023
7. Aripov A., Axmedov M. Aholi geografiyasi. - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2010.
8. Mamatqulov M., Jabborov A. Ijtimoiy demografik jarayonlar tahlili. - Toshkent: Akademiya, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani demografik ko'rsatkichlari (2015-2024): statistik to'plam. - Toshkent, 2024.
10. Zokirov A.A. Aholi zichligi va uning hududiy xususiyatlari. - Toshkent: Fan, 2018.
11. Jalilov O. Demografik jarayonlar geografiyasi. Darslik. - Toshkent: Universitet, 2016.
12. Uralov F.N. O'zbekiston aholisi va migratsiya jarayonlari. - Toshkent: Oliy ta'lim, 2019.

JIZZAX VILOYATI TOPONIMIYASINING O'RGANILISH TARIXI HAQIDA

Vahobova Maftuna Abbosovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik yillarida geografik nomlarga milliy qadriyatlarining ajralmas qismi sifatida qaralishi, tarixiy toponimlarning qayta tiklanishi hamda ularning ilmiy jihatdan o'rganilishi masalalari yoritilgan. Xususan, O'rta Osiyoning qadimiy shaharlaridan biri bo'lgan Jizzax toponimining kelib chiqishi, tarixiy nomlari va ularning etimologik talqinlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda qadimgi yunon va arab manbalari, arxeologik ma'lumotlar hamda tilshunos olimlar qarashlariga tayangan holda Jizzax nomining "Gazo" va "Dizak" shakllari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Shuningdek, toponimlarning tarixiy qatlamlari, fonetik o'zgarishlar jarayoni va geografik nomlarni standartlashtirish muammolari yoritib beriladi. Maqola Jizzax mintaqasi toponimiyasini tarixiy-geografik va lingvistik jihatdan chuqur o'rganishga qaratilgan bo'lib, toponimik tadqiqotlar uchun muhim ilmiy xulosalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Jizzax, toponimiya, geografik nomlar, tarixiy toponimlar, Dizak, Gazo, etimologiya, fonetik o'zgarishlar, arxeologik manbalar, yunon va arab solnomalari, milliy qadriyatlar, toponimlarni standartlashtirish, Jizzax vohasi, shahar tarixi.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМИИ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы учета географических названий как неотъемлемой части национальных ценностей в годы независимости, возрождения исторических топонимов и их научного изучения. В частности, анализируется происхождение топонима Джизак, одного из древних городов Центральной Азии, его исторические названия и их этимологические интерпретации. В исследовании рассматриваются формы названия Джизах, «Газо» и «Дизак» на научной основе, опираясь на древнегреческие и арабские источники, археологические данные и взгляды лингвистов. Также освещаются исторические пласты топонимов, процесс фонетических изменений и проблемы стандартизации географических названий. Статья направлена на углубленное изучение топонимии Джизакского региона с историко-географической и лингвистической точек зрения и предлагает важные научные выводы для топонимических исследований.

Ключевые слова: Джизак, топонимия, географические названия, исторические топонимы, Джизак, Газо, этимология, фонетические изменения, археологические источники, греческие и арабские хроники, национальные ценности, стандартизация топонимов, оазис Джизак, история города.

HISTORY OF THE STUDY OF TOPONYMY IN DJIZAK REGION

Abstract: This article examines the consideration of geographical names as an integral part of national values during the years of independence, the revival of historical toponyms, and their scientific study. Specifically, it analyzes the origin of the toponym Jizzakh, one of the ancient cities of Central Asia, its historical names, and their etymological interpretations. The study examines the forms of the name Jizzakh, "Gazo" and "Dizak," from a scientific perspective, drawing on ancient Greek and Arabic sources, archaeological data, and the views of linguists. It also highlights the historical layers of toponyms, the process of phonetic change, and the problems of standardizing geographical names. The article aims to provide an in-depth study of the toponymy of the Jizzakh region from historical, geographical, and linguistic

perspectives and offers important scientific insights for toponymic research.

Keywords: *Jizzakh, toponymy, geographical names, historical toponyms, Jizzakh, Gaza, etymology, phonetic changes, archaeological sources, Greek and Arabic chronicles, national values, standardization of toponyms, Jizzakh oasis, history of the city.*

Kirish. Mustaqillik sharofati bilan joy nomlariga milliy qadriyatlarning ajralmas bo'lagi sifatida qaralib, ko'pchilik geografik nomlar davr talabini aks ettiradigan, xalqona, oddiy, sodda hamma uchun tushunarli bo'lgan nomlar bilan almashtirildi yoki ularning tarixiy nomlari qayta tiklandi. Ammo, asrlar davomida uning sinovlariga bardosh berib, qadini tik ko'tarib, bor savlatini - salobatini ko'rsatib kelayotgan qadimiy nomlar viloyatimiz hududida talaygina topiladi.

Shular jumlasiga shak-shubhasiz viloyatimiz ko'rki bo'lgan, nafaqat respublika, balki O'rta Osiyoning qadimiy shaharlaridan biri ko'hna va hamisha navqiron Jizzaxni ko'rsatish mumkin. «Har bir geografik nom bu til orqali ifodalangan tarixdir va uning asosi muayyan bir tarixiy davrda yaratilgan. Faqat tarix insonga joy nomining geografik alomatlariga e'tiborliroq bo'lishni o'rgatadi» [8].

Lisoniy va ilmiy jihatdan qimmatli geografik nomlarni ozmi-ko'pmi hamma joyda uchratish mumkin. Masalan, Jizzax vohasida qadimiy yodgorliklar va ilmiy jihatdan saqlashga molik deb ilm-fan tomonidan e'tirof etilgan 370 dan ziyod joylar yoki manzilgohlar bor. Ularning yoshlari turlicha - qadimgi tosh davridan boshlab to hozirga qadar [9].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yil 30-iyunda qabul qilingan PQ-3105-sonli "O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [6], qaror mamlakat ilmiy salohiyatini rivojlantirish va tarixiy tadqiqotlarni tizimli yo'lga qo'yish borasida muhim qadam bo'lgan. Ushbu qarorda, xususan, O'zbekiston tarixini chuqur va tizimli o'rganish, mustaqillik davri va hududlar tarixini ilmiy, xolis va obyektiv tarzda tadqiq etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Muammoning o'rganilganligi: Jizzax shahri va viloyati toponimiyasi masalasi O'rta Osiyo tarixiy geografiyasi va toponimika doirasida qisman o'rganilgan. Qadimgi yunon va arab manbalarida Jizzax hududi "Gazo" va "Dizak" nomlari bilan tilga olinib, uning strategik va madaniy ahamiyati qayd etilgan. XX asrda Ya. G'ulomov, H. Hasanov, S. Qorayev, H. Haydarov kabi olimlar tomonidan Jizzax toponimining etimologiyasi lingvistik jihatdan tahlil qilinib, "diz" - "qal'a" ma'nosi bilan bog'liqligi asoslab berilgan. Arxeologik tadqiqotlarda "Gazo" toponimi hozirgi Jizzax bilan qiyosiy o'rganilgan. Mustaqillik yillarida tarixiy toponimlarga milliy qadriyatlar asosida yondashuv kuchaygan bo'lsa-da, Jizzax toponimiyasining tarixiy qatlamlari va fonetik o'zgarishlari hali to'liq va tizimli tadqiq etilmagan.

Ishning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotishining asosiy maqsadi Jizzax shahar va viloyatining toponimiyasini tarixiy-geografik va lingvistik jihatdan tahlil qilish, uning qadimiy nomlari - "Gazo" va "Dizak"ning kelib chiqishi hamda etimologik xususiyatlarini ilmiy manbalar asosida o'rganishdan iborat. Shuningdek, tadqiqotda mustaqillik yillarida geografik nomlarga milliy qadriyatlar asosida yondashuvning ahamiyatini yoritish va Jizzax toponimining tarixiy qatlamlarini aniqlash ko'zda tutiladi.

Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarnibajarish nazarda tutilgan: 1) mustaqillik davrida geografik nomlarni milliy qadriyatlar asosida qayta tiklash va o'rganish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish; 2) Jizzax shahri tarixining asosiy

bosqichlarini va uning O'rta Osiyo tarixiy-geografik makonidagi o'rnini aniqlash; 3) Jizzax toponimi haqida yozma manbalarda (yunon, arab va o'rta asr mualliflari asarlarida) uchraydigan ma'lumotlarni tizimli ravishda o'rganish; 4) "Gazo" va "Dizak" toponimlarining kelib chiqishi, etimologiyasi hamda fonetik va semantik o'zgarishlarini tahlil qilish; 5) Jizzax toponimi bilan bog'liq xalq og'zaki ijodi, afsona va rivoyatlarni ilmiy manbalar bilan qiyosiy tahlil etish; 6) toponimika fanida etimologik usulning ahamiyati va imkoniyatlarini Jizzax misolida ko'rsatib berish; 7) Jizzax toponimiyasini o'rganish orqali hududiy tarix, madaniy meros va xalq xotirasini saqlash masalalarining dolzarbligini asoslab berish.

Asosiy qism. Jizzax shahri O'rta Osiyodagi qadimiy markazlardan biri bo'lib, shaharning mavjudligi ilk bor VII asrga oid manbalarda qayd etilgan. Arab istilosidan avval Ustrushona mintaqasining eng yirik shaharlaridan biri hisoblangan. Yunon solnomachilari Kiropol va Gazo shaharlarini alohida tilga olgan bo'lsa, arxeologlar Gazo shahrini Samarqand va Toshkent oralig'ida joylashgan qadimiy Jizzax bilan bog'laydilar. Shunday ekan arxeologlar fikriga tayangan holda Jizzaxning eng qadimiy nomi Gazo deb qabul qilish mumkin. Viloyat geografik nomlari bir necha davr mahsuli, har bir davrning o'ziga xos toponimlari mavjud. Ammo, shuni ham unutmaslik kerak, davrlar orasidagi chegaralar shartli bo'lib, stratigrafik qatlamlar orasida uzviy bog'liqlik mavjudligi sababli ularni aniq belgilab bo'lmaydi, yangi qatlam avvalgisini to'ldirsa, eskisi yangi qatlamga o'z ta'sirini o'tkazgan.

Geografik nomlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan eng qadimiy usullardan biri toponimning etimologiyasini aniqlash usulidir. Bu usul hozirda ham geografik nomlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi va bugunga qadar o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. «Ko'p yillar davomida, deb yozadi toponimist Y.A.Karpenko, etimologiya toponimikaning yagona tadqiqot usuli edi. Endilikda geografik nomlarning etimologiyasini aniqlashda bu usuldan kam foydalanishsa ham, u nafaqat muhimligi, balki dushvorligi bilan ham yetakchi o'rinni egallaydi» [5].

Yozma manbalarda Jizzax ilk bor islom dunyosi olimlari va sayyohlari - Muqaddasiy va Yoqut Hamaviy asarlarida Ustrushonaning Faknon viloyatidagi shahar sifatida tilga olingan. IX-X asrlarda shahar Somoniylar, XI-XIII asrlarda Qoraxoniylar, XIV-XV asrlarda Temuriylar, keyinchalik esa Buxoro amirligi tarkibida bo'lgan. Tarix davomida Jizzax bir necha marta inqirozga uchragan, ammo har safar qayta tiklangan. Amir Temur va Temuriylar davrida shahar savdo-sotiq va strategik ahamiyat kasb etib, obodonlashgan markaz sifatida rivojlanishini davom ettirgan. XIX asrning 60-yillarida, Rossiya istilosidan oldin, Jizzax (O'rda) 100 gektarga yaqin maydonni egallagan, ikki qator mudofaa devorlariga ega, Buxoro amirligi tasarrufidagi hokimlik markazi va harbiylashgan qal'a-shahar hisoblangan. Istilodan so'ng u Turkiston general-gubernatorligiga qo'shib, yangi tashkil etilgan Jizzax uyezdining markaziga aylangan [1].

Jizzax shahri ko'plab tarixiy manbalarda tilga olingan. Yunon-Rim tarixchilari - Gerodot, Strabon, Ksenafont, Arrian - hamda arab muarrixlari, jumladan Xofiz-Tarobiy, ibn Havkal, ibn Xurdodbek, Istaxriy, ibn Babuta, Yokut, Hamaviy, ibn Arabshoh, Muhammad Solih, Xofiz Tanish, Hamidulla Kazviniy, Ali Yazdiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa olimlar asarlarida shaharning tarixi, aholining urf-odatlarini, diniy va madaniy hayoti batafsil yoritilgan.

Jizzax shahrining kelib chiqishi va toponimi haqida xalq orasida turli afsona va rivoyatlar mavjud. Ulardan birida hozirgi shahar o'rnini qadimda Uchtepa cho'liga tutash bo'lgan zich qamishzor sifatida tasvirlanadi. Rivoyatga ko'ra, Sharq mamlakatlariga qo'shin tortgan

Buxoro xoni ushbu hududda qo'shiniga dam bergan va a'yonlaridan biri qamishzor oralab yurganda bir xumcha oltin topgan. Ertasi kuni u o'zini noxush his qilayotganini bildirib shu yerda qolishni so'ragan. Oradan yillar o'tib, janglardan charchab qaytayotgan xon qo'shinlari qamishzor o'rnida bunyod etilgan mustahkam qal'aga duch kelishadi. Xonning o'sha a'yon qal'a darvozasi oldida uni katta hurmat bilan kutib olgan va topgan oltinlar hisobiga qal'ani qurdirganini aytgan. Rivoyatning davomida xon uning xatosini kechirib, "sen men bergan tuzimni oqlading" deya, mazkur qal'aga "Tuzihok" nomi berilganligi ta'kidlanadi.

Masalan, Jizzax so'zida nima ma'no yashirin? Shahar nomini eshitgan zahotiyiq, ko'z oldimizda geografik kartadagi shu nom bilan mavjud viloyat va uning markazi bo'lgan qadimiy shahar gavdalanadi. Bu albatta, geografik nomning biron obyektga qaratilgan asosiy vazifasi, manzil belgilovchi (adreslik) funksiyasidir, busiz toponimni o'zi ham yo'q. Jizzax so'zining etimologiyasi haqida gapiradigan bo'lsak bu haqida turlicha talqinlar mavjud. Chunonchi, Zahiriddin Muhammad Bobur «Boburnoma»sida Jizzaxni «Dizak» deb ta'riflab, shahar to'g'risida shunday yozgan: «Semiz etlar va mayda etmaklar arzon, chuchuk qovunlar va yaxshi uzumlar farovon» [12].

Professor H.Hasanov «O'rta Osiyo joy nomlari tarixidan» kitobida toponim to'g'risida akademik Ya. G'ulomov fikrini keltirgan: «Bu qal'aning asli oti Dizak. 10-asrdagi asarlarda ham shunday deb atalgan. Ma'nosi diz- qadimgi sugd tilida "qal'a", "istehkom" demakdir, -ak esa bizdagi-cha qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Demak, dizak -"qal'acha" demakdir» [2]. Professor S.Qorayev «-diz, -diz ("qal'a, istehkom") so'zi bilan tugaydigan geografik nomlar O'zbekiston hududidagi qadimiy toponimlar qatoriga kiradi, Chokardiza, Sangdiza, Malakdiza, Khondiza va hokazo» shular jumlasidan deb yozgan [4].

Filologiya fanlari doktori, professor F.Boynazarov "O'rta Osiyoning antik davri" asarida yunon tarixchisi Arrianning "Iskandar yurishi" nomli kitobida Jizzax shahri "Gazo" nomi bilan tilga olinganini qayd etadi. Shuningdek, fransuz [Makedoniylar tarixi] asarida Jizzaxni "Gazo" deb ataydi. Tarixchi olimlar K.F.Buryakov, A.A.Gritsina va B.D.Kochnevlarning "Drevniy Zaamin" nomli tadqiqotida ham Gazo toponimi hozirgi Jizzax shahri bilan bog'lab ko'rsatiladi [3].

Toponim haqida yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, 12-13 asrlarda Xurosonda ham Yuqori Dizak va Quyi Dizak degan aholi punktlari bo'lgan. Arab geograflari Yoqut Hamaviy, Sam'oniylar asarlarida Marvda Dizak nomli bir qancha qishloqlar borligi qayd qilingan. Masalan, Dizak-havs, Dizak-miskin, Dizak-sherzod, Dizak-boron shular jumlasidandir. Marvaruddagi Dizak shahri to'g'risida Muqaddasiy «katta shahar, undan daryo o'tadi, bozori yonida jome maschit bor» deb yozgan. V.L.Vyatkin Shovdor tumaniga ta'rif berganda, Shakardiza ko'lini tilga oladi va -diz so'zining «qal'a», «qo'rg'on» ma'nolari borligini ta'kidlaydi [7].

«So'z toponimga aylangandan keyin, ya'ni toponimik ahamiyat kasb etgandan boshlab, etimologiyasi tushunarli bo'lgan taqdirda ham, avvalgi ma'nosidan muayyan darajada uzoqlashadi» [8]. Masalan, Jizzax hozirda kichkina qal'a emas, balki katta shahardir. Jizzax toponimining etimologiyasi haqida boshqacha talqinlar ham bor. Masalan, A.Toshkenboev, O.Nosirov: «Ayni paytda Jizzax mavjud tabiiy belgilarga ko'ra "Sak taqvim" ma'nosini anglatishi haqida fikr ham mavjud», deb yozgan [10]. Ammo, kitobda qaysi tabiiy belgilarga ko'ra, "sak taqvim" qanaka taqvim va bu fikr kimga tegishli ekanligi to'g'risida ma'lumot berilmagan. Shu sababdan bu va shunga o'xshash boshqa izohlarni haqiqatga yaqin deb qabul qilib bo'lmaydi.

Jizzax so'zining etimologiyasi professor H.Haydarov tomonidan ham sharhlangan.

Olimning fikricha: «Turkiy tilda “diz” qal’a ma’nosini bildiradi. “Diza” so‘ziga qo‘shimcha harf qo‘shilib, “diza-k” so‘zi yasalgan, dizak - kichik qal’a, kichik qo‘rg‘on yoki qo‘rg‘oncha ma’nolarini bildirgan» [3]. Vengriyalik olim A.Vamberining «Markaziy Osiyoning geografik nomlari» deb nomlangan asarida O‘rta Osiyoning boshqa qadimiy shaharlari qatori Jizzax ham tilga olingan. Kitobdagi geografik nomlarni izohlashda ayrim xato va kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan. Chunonchi, A.Vamberi Jizzax so‘zini ta’riflab toponim «issiq» degan ma’noni beradi deb xato yozgan [11].

Geografik nomlarni nuqsonsiz to‘g‘ri yozish, umumiy savodxonlikni uzviy bir qismi ekanligi hech kimga sir emas. Shu sababdan ularni yozilish shakllarini standartlashtirish, ya’ni karta, atlas va boshqa rasmiy hujjatlarda aniq, to‘g‘ri va bir xilda yozilishini ta’minlash muhim va dolzarb masala hisoblanadi. Standartlash ancha murakkab ish ekanligini ham Jizzax misolda tahlil qilib ko‘rish mumkin. Masalan, hozirda Jizzaxni ruslar Jizak, qozog‘lar Jizzaq, qirg‘izlar Jizzoq, tojiklar Dizah deb talaffuz qilishadi, aslida esa shahar nomi Dizak deb atalgan. Agar joy nomini asl holida standartlashtirish zaruriyati paydo bo‘lsa, unda ko‘p yillar davomida qo‘llanib kelatgan va hozirda an’anaviy bo‘lib qolgan Jizzax nomidan voz kechishga to‘g‘ri keladi. Xullas, Jizzax toponim sifatida turli soha mutaxassislari, xususan geograflar, tilshunoslar va tarixchilar tomonidan chuqur o‘rganilishi lozim.

Xulosa. Maqolada mustaqillik yillarida geografik nomlarga milliy qadriyatlar bilan yondashuv, tarixiy toponimlarning qayta tiklanishi va ularni ilmiy jihatdan o‘rganish masalalari tahlil qilindi. Jizzax shahrining toponimiyasi misolida qadimiy va tarixiy nomlarning Gazo va Dizak kelib chiqishi, etimologik talqinlari va fonetik o‘zgarishlari o‘rganildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, geografik nomlar faqat manzil belgilovchi vosita bo‘lib qolmay, balki xalq xotirasi, hududning tarixiy merosi va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Arxeologik ma’lumotlar, yunon va arab solnomalari hamda tilshunos olimlarning qarashlariga tayangan holda, Jizzax nomining tarixiy qatlamlari, turli davrlardagi o‘zgarishlari va ularning sabablarini aniqlash mumkinligi ko‘rsatildi. Shu bilan birga, geografik nomlarni standartlashtirish, ularni rasmiy hujjatlar va xaritalarda bir xilda yozish masalasi dolzarb ekanligi ta’kidlandi.

Umuman olganda, Jizzax shahri va viloyatining toponimiyasini tarixiy-geografik va lingvistik jihatdan o‘rganish nafaqat hududning tarixiy merosini saqlash, balki milliy qadriyatlarni mustahkamlash, toponimik tadqiqotlarni chuqurlashtirish va geografik nomlarni tizimli ravishda qayta tiklash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotlar hududiy tarixni, madaniyatni va xalq xotirasini saqlashda muhim ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hakimov Q.M. Jizzax viloyati toponimlari. -Jizzax. “Sangzor”. 2014. 21.b
2. Hasanov H. Osiyo joy nomlari tarixidan. -Toshkent, 1965. 48.b
3. Haydarov H., Usmonov.K Jizzax tarixi-Toshkent. 2009.11.b
4. Караев С. Топонимия Узбекистана с топонимическим словарем. -Toshkent, 2015. 41.b.
5. Карпенко Ю.А. История этимологического метода в отечественной топонимике. В кн. Развитие методов топонимических исследований. - Москва., 1970, с.9
6. Lex.uz online sayti.
7. Материалы к исторической географии Самаркандского вилайета. СКСО, вып.7, 1902.
8. Никонов В.А. Введение в топонимику. -Москва, 1965. стр.26.
9. Og‘a Burgutli. Jizzax viloyati ziyoratgohlari. -Toshkent, 2008, b.4.

10. Toshkenboyev A., Nosirov O'. Jizzax viloyati. -Toshkent, 1996. b.5.
11. Vamberi A. O'rta Osiyo yoki Movarounnahr tarixi. -Toshkent, 1994
12. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. -Toshkent. 1989. 86 b.

PERIODIC CHANGES IN THE USE OF LABOR RESOURCES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF JIZAKH REGION)

G'apporov Azimbek Nazarovich

Senior lecturer at Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: azimbekgapparov@mail.ru

Annotatsiya: *Mehnat resurslaridan foydalanish mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida va aholining hududiy tashkil etilishiga doir masalalarda hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydigan mavzudir. Binobarin, mamlakat rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari qatorida aholi bandligi, ishsizlik muammosi va iqtisodiy faol aholi uchun ish o'rinlarini yaratish kabi jarayonlarga xos raqamlar muntazam tahlil qilib borolishi taqozo etiladi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi mehnat resurslariga doir ko'rsatkichlar davriy qiyosiy tahlil qilingan va Jizzax viloyati misolida alohida xususiyatga ega mintaqalardagi mehnat resurslaridan foydalanish masalasi ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *mehnat resurslari, iqtisodiy faol aholi, iqtisodiy nafaol aholi, ishsizlik, ish o'rinlari, mintaqaviy iqtisodiyot.*

Аннотация: *Использование трудовых ресурсов - тема, которая никогда не теряет своей актуальности в экономическом и социальном развитии страны и в вопросах, связанных с территориальной организацией населения. Поэтому среди основных показателей развития страны необходимо регулярно анализировать такие показатели, как занятость, проблема безработицы и создание рабочих мест для экономически активного населения. В статье представлен периодический сравнительный анализ показателей трудовых ресурсов Республики Узбекистан и рассмотрен вопрос использования трудовых ресурсов в регионах со специфическими характеристиками на примере Джизакской области.*

Ключевые слова: *трудовые ресурсы, экономически активное население, экономически неактивное население, безработица, рабочие места, региональная экономика.*

Abstract: *Labor force utilization is a topic that never loses its relevance in the country's economic and social development and in matters related to the territorial organization of the population. Therefore, among the key indicators of national development, it is necessary to regularly analyze such indicators as employment, unemployment, and job creation for the economically active population. This article presents a periodic comparative analysis of labor force indicators in the Republic of Uzbekistan and examines the issue of labor force utilization in regions with specific characteristics, using the Jizzakh region as an example.*

Keywords: *labor force, economically active population, economically inactive population, unemployment, jobs, regional economy.*

Factors that play a decisive role in the economic and social development of any country can achieve positive results if they interact harmoniously. Given that the most important of these factors is labor force, studying and managing the size and composition of the country's working-age population is an urgent task. It is worth noting that in addition to indicators such

as the size and composition of the working-age population, there are a number of important aspects whose neglect leads to a failure to understand many problems in a timely manner [1]. These include the economically active portion of the working-age population (i.e., those actually employed), the proportion of persons with disabilities, the number of unemployed, those on sick leave, and labor force data that is statistically falsified.

In recent years, the labor force in the Republic of Uzbekistan has been steadily growing, primarily due to natural population growth.

While recognizing the importance of analyzing the impact of natural and mechanical growth on the country's labor force, we consider it necessary to also consider other aspects of this indicator, namely its territorial distribution, sectoral structure, and the territorial characteristics of the total economically active population. These indicators reflect the current state and potential for utilization of the labor force. As noted above, the labor force in the country is steadily growing. While there are no serious problems meeting human resource needs for the development of the national economy, it should also be noted that, in real terms, the economically active population differs somewhat from the total labor force. This is clearly evident when periodically comparing both indicators.

Picture 1.

As the diagram shows, the economically active population in the country is steadily growing and, on average, differs from the total labor force by 4.5 million people. It is also important to determine which groups of the population primarily comprise the economically inactive population. Factors such as the extent to which unemployment has been resolved in the country, the employment rate of skilled specialists, and the proportion of the population working before or after working age play a decisive role in this regard [2].

According to the Statistical Committee of Uzbekistan, the employment rate in the country has averaged 68% in recent years. By focusing on changes in the economically inactive population, one can assess the characteristics of the country's employment by examining the number of officially and unofficially unemployed individuals and their potential for economic activity. Of course, the number of the economically inactive population does not fully reflect

the number of unemployed individuals. Therefore, statistical data indicate the number of unemployed individuals in the country primarily based on the size of the workforce (picture 2).

It can be said that the number of unemployed individuals is a constantly changing indicator. Therefore, it is appropriate to show periodic changes in this indicator in comparison to the number of employed individuals in the economy.

Picture 2.

Based on these indicators, it can be concluded that in recent years the country has been effectively working to reduce unemployment and ensure employment, particularly for young people. As a benchmark, the average number of unemployed people over the past 15 years has been 960,000. It is important to examine the territorial aspects of this indicator, as measures aimed at addressing unemployment in general are reflected at the regional level.

The economically active population figures are naturally higher in regions with larger populations, with the Fergana, Samarkand, and Andijan regions and the city of Tashkent leading the way. The unemployment rate in these regions is also higher than in other regions. In particular, it has been noted that in some regions, it is so high that it requires drastic measures. For example, in the last quarter of 2025, the unemployment rate in the Fergana region was 6% of the economically active population.

Organizing employment and addressing unemployment in densely populated regions requires extensive efforts and a strategic approach. The emergence of unemployment problems in regions of Uzbekistan with relatively large territories and relatively small populations demonstrates the country's lack of an effective approach to unemployment. The region's territorial structures and infrastructure make it relatively easy to provide employment for a small number of people. One such region is Jizzakh Region. Jizzakh Region is distinguished by its relatively large territory and unique natural conditions. In particular, it is emphasized that the determining factors in the region's economic and social development are the economic systems of the population in the mountainous and foothill areas, where the population has lived for a long time, and in the recently developed desert regions.

As in all regions of the country, the population of Jizzakh Region is also experiencing population growth. This, in turn, is reflected in the utilization of the labor force. It is advisable

to analyze the characteristics of the labor force and its utilization in the region, primarily to understand the structure and key aspects of the regional economy. Overall, agriculture occupies a leading position in the region, with significant attention being paid to the development of the industrial and service sectors. This, in turn, demonstrates the consistent development of a unified system for ensuring employment and addressing the employment issue. The construction of industrial enterprises with national-scale production and other promising plans indicate that the region will become one of the country's key economic centers in the future.

At the same time, it should be noted that unemployment is an urgent issue, and the ineffectiveness of current measures will lead to further problems in the future. Therefore, the ongoing study of the region's labor force status is one of the key measures to prevent the worsening of unemployment.

The region's population this year is 1,538,000. A periodic comparative study of the labor force and related data on this scale will help to form an understanding of the state of the region's economic and social development.

Picture 3.

Clearly, alongside the quantitative increase in the region's labor force, the corresponding indicators are also growing. The decline in the number of economically inactive people in recent years indicates effective job creation efforts in the region, and therefore periodic changes in the unemployment rate are the main indicator of this situation.

Picture 4.

Over the past 15 years, the number of unemployed in the region averaged 37,000 people. This year, the unemployment rate is 4.3% of the region's total labor force and 6% of the economically active population (Figure 2). While this may not seem like a significant figure, until a reliable system for preventing unemployment is established, there is always a risk of a sharp increase in this number [3].

It is well known that employment security depends largely on the level of development of economic sectors. Therefore, the distribution of the region's population across economic sectors provides the basis for drawing conclusions about the future state of job creation in the region.

Referenses:

1. Soliyev va b. "O'zbekiston hududlari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi" T. 2011.
2. Materials of the Statistics Committee of Uzbekistan. 2025.
3. Materials of the Jizzakh Regional Statistics Department. 2025.

SHARQ MAMLAKATLARINING POYTAHT SHAHARLARIDA ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK TENDENSIYALARI СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРБАНИЗАЦИИ В СТОЛИЦАХ СТРАН ВОСТОЧНОГО МИРА MODERN URBANIZATION TRENDS IN CAPITAL CITIES OF EASTERN COUNTRIES

Bayqabilov Xusnudin Mardanovich

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, sharq mamlakatlari tarixi va antropologiyasi
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi, g.f.f.d., (PhD), dotsent*

E-mail: xusnudinbayqabilov@gmail.ru

***Annotatsiya:** Maqolada tarixshunoslikda shaharsozlikning zamonaviy tendensiyalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada poytaxt shaharlarining urbanistik xususiyatlari, shaharlar kategoriyasi tahlili bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** poytaxt, shahar, tarixiylik, zamonaviylik, shaharsozlik, urbanizatsiya, gipotrofik, gipertrofik, Markaziy Osiyo.*

Kirish. XX asrning 40-yillaridan boshlab Sharq mamlakatlarida kechgan dekolonizatsiya, milliy davlatchilikning shakllanishi va sovuq urush sharoitidagi geosiyosiy raqobat poytaxt shaharlarni nafaqat ma'muriy markaz, balki ideologik va makoniy modernizatsiya laboratoriyasiga aylantirdi. Bu davrda Dehli, Anqara, Pekin kabi markazlar milliy identitet konstruksiyasi, rejalashtirilgan urbanizatsiya va davlat boshqaruvi institutlarining hududiy konsentratsiyasi orqali yangi siyosiy makon modelini yaratdi. Zamonaviy tarixiy-geografik tadqiqotlar ushbu jarayonlarni "poytaxt fenomeni" doirasida qayta ko'rib chiqib, ularni makoniy kuch munosabatlari, institutsional markazlashuv va hududiy legitimatsiya nazariyalari bilan bog'lashni talab etmoqda. Shu jihatdan mazkur mavzu davlat va makon o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni yangi konseptual yondashuvlar asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. XXI asr boshlarida globallashuv, raqamli transformatsiya va transmilliy iqtisodiy integratsiya jarayonlari Sharq poytaxtlarining funksional tabiatini tubdan o'zgartirdi. Seul, Ar-Riyad, Toshkent singari markazlarda "aqli shahar" (smart city), barqaror rivojlanish (sustainable development), yashil urbanizm va kreativ iqtisodiyot konsepsiyalari amaliy siyosat darajasiga ko'tarildi. Ilmiy adabiyotlarda poytaxtlar global tarmoqlar tuguni (global city networks), innovatsion klasterlar va geoiqtisodiy platformalar sifatida talqin qilinmoqda. Bu esa tarixiy-geografik tahlilda yangi metodologik yo'nalishlar - fazoviy modellashtirish, GIS-texnologiyalar, urban metrikalar va komparativ makroregional tahlilni qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi. Demak, mavzuning dolzarbligi nafaqat tarixiy jarayonlarni o'rganishda, balki zamonaviy urbanistik transformatsiyalarni tushuntirishda ham namoyon bo'ladi.

"Sharq mamlakatlari poytaxt shaharlarida zamonaviy shaharsozlik tendensiyalari", deb nomlangan mazkur maqolada Sharq mamlakatlari poytaxt shaharlarning gipertrofik va gipotrofik xususiyatlari haqida tarixiy tahlillar bayon etilgan. Jahondagi poytaxtlar aholisi va mamlakat aholisi o'rtasidagi nisbat asosida poytaxtlarning gipertrofik va gipotrofik xususiyatlari shakllangan.

Maqsadi va vazifalari. So'nggi yillarda poytaxt shaharlarni o'rganishda postkolonial nazariya, identitet va xotira makoni (memory studies), shuningdek, siyosiy ekologiya yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Toshkent, Qohira, Tehron, Jakarta kabi markazlarda tarixiy merosni saqlash, demografik bosim va ekologik xavfsizlik muammolari poytaxtlarning barqaror rivojlanish strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Shu bois XX asrning 40-yillari va XXI asr boshlarini qamrab olgan davriy kesimda Sharq mamlakatlari poytaxtlarining tarixiy-geografik evolyutsiyasini o'rganish yangi ilmiy paradigmalarga tayangan holda davlat, jamiyat va makon o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni aniqlash imkonini beradi. Mazkur yo'nalish jahon tarixi, siyosiy geografiya va urban tadqiqotlar integratsiyasida shakllanayotgan innovatsion ilmiy tendensiyalarni o'zida mujassam etishi bilan alohida dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi Toshkent shahrini barpo etish to'g'risida" gi 2023-yil iyul oyidagi Prezident qarori [1], 2018-yil 20-oktyabrdagi 841-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [2], 2018-yil "2018-2022-yillarda aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta'minlash, loyiha tashkilotlari faoliyatini yaxshilash, shuningdek, shaharsozlik sohasida mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident qarori [3], 2019-yil 10-yanvar "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish

chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5623-sonli Farmoni[4], 2021-yil 22-fevral "O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi[5]. 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonlari [6] hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Bugungi kunda dunyo miqyosidagi globallashuv davrida tarixiy-madaniy taraqqiyot bosqichlarida shakllangan an'analarni, xususan, urbanizatsiya jarayonlarining evolyutsiyasini hamda rivojlanish xususiyatlarini ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq etish hamda yangiliklar bilan boyitish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki, urbanizatsiya jamiyat rivojida shaharlar, shaharlar madaniyati hamda shaharlarga xos boshqa jihatlarning shakllanish jarayonida muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham jahon tarixshunosligida tarixiy shaharlarning muhim markazlari, ilk shaharlarning belgilari, shahar majmualari (qismlari), arxeologik qazilmalar davomida aniqlangan shahar qoldiqlarini qayta tiklash kabilarni o'rganish zarurati dolzarb bo'lmoqda. Jahon miqyosida turli yetakchi ilmiy muassasalar tomonidan tarixiy shaharlarning paydo bo'lishi hamda evolyutsion taraqqiyotini, shaharlarning genetik asoslarini aniqlashga, shaharsozlik tarixidagi yangicha ilmiy yondashuvlarni o'rganishga bag'ishlangan masalalar bo'yicha ko'pgina ilmiy loyihalar hamda ishlanmalar doirasida tadqiqotlar olib borilayotgani fikrimiz isbotidir. Ayniqsa, qadimgi davrlardan to zamonaviy shaharlargacha bo'lgan urbanizatsiya jarayonlarining evolyutsiyasi va shaharsozlik tarixini o'rganishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Natijalar va uning muhokamasi. Sharq mamlakatlari shahar va shahar aglomeratsiyasi kattaligi bo'yicha poytaxtlarning turlari: Poytaxt shaharlarning aksariyati mamlakatning **eng yirik** iqtisodiy, ma'muriy va madaniy markazlari hisoblanadi. 2025-yilda sharq mamlakatlarida, poytaxt shahar chegaralarida 2 milliondan ortiq odam yashash soni asosida 25 ta yirik poytaxt shahar mavjud edi. Ular orasida eng yiriklari - rasmiy shahar chegaralarida 5 milliondan ortiq aholisi bo'lgan 15 ta shahar super-shahar maqomiga egaligi bilan tavsiflanadi. 10 ta shahar esa yirik poytaxtlar ro'yxatida mavjud, Markaziy Osiyodan faqat Toshkent bu ro'yxatga kiritilgan. Osiyo qit'asining eng yirik va yirik poytaxt shaharlarga Al Kuvayt (2,4 mln), Anqara (5,7 mln), Ar-Riyod (7,3 mln), Bangkok (11 mln), Bayrut (2,2 mln), Bag'dod (10 mln), Boku (2,3 mln), Dakka (22 mln), Damashq (2,5 mln), Dehli (33 mln), Jakarta (11 mln), Manila (11 mln), Kobul (3,8 mln), Kuala-Lumpur (2,1 mln), Manila (15 mln), Pekin (22 mln), Pxenyan (3,7 mln), Sano (3,9 mln), Seul (10 mln), Singapur (6 mln), Tehron (14 mln), Tokio (32 mln), Toshkent (3,1 mln), Ummon (2,5 mln), Xanoy (8 mln) mansub.

O'rtacha poytaxtlarga (aholisi soni 500 ming kishidan 2 milliongacha bo'lgan shaharlar) quyidagilar kiradi; sharq mamlakatlarida ularning soni 16 ta. O'rtacha poytaxtlar qit'aning Abu Dabi (1,5 mln), Astana (1,2 mln), Ashxobod (1 mln), Bishkek (1,1 mln), Doxa (700 ming), Dushabe (900 ming), Islomobod (2 mln), Katmandu (1,4 mln), Kolombo (1,3 mln), Manama (700 ming), Maskat (800 ming), Neypido (1 mln), Pnompen (2,1 mln), Tel Aviv (500 ming), Ulan Bator (1,6 mln), Vyentyan (1 mln) shaharlarini qamrab oladi.

Katta bo'lmagan poytaxtlar (aholisi 100 mingdan 500 ming kishigacha) soni sharq mamlakatlarida 5 ta. Bu shaharlar guruhiga Bandar Seri Begavan (200 ming), Dili (200 ming), Male (212 ming), Nikosiya (276 ming), Tximpxu (108 ming) kabi poytaxtlar kiradi.

Kichik poytaxtlarda 30 ming kishidan 100 minggacha aholi istiqomat qiladi; dunyoda ularning soni 23 ta. Ular ko'pincha orol mamlakatlarida, shuningdek Afrikadagi kichik

mamlakatlarda joylashgan. Kichik poytaxtlarga misollar: Lyuksemburg, Kayyenna, Honiara, Apia, Banjul. Bunday shaharlar sharq mamlakatlarida uchramaydi.

Mikropoytaxtlar (1 ming kishidan 30 ming kishigacha) Okeaniyaning kichik orol va arxipelag mamlakatlari (masalan, Nukualofa, Papete, Avarua, Koror, Palikir, Funafuti, Susupe), Vest-Indiya (masalan, Rozo, kastro, Baster, Sent-Jorjes, Valli), Afrika (Viktoriya) va Yevropaning mitti davlatlari (Andora la Vella, Valetta, San-Marino, Vaduts, Monako). Bunday mikro poytaxtlardan 32 mavjud, ular orasida yeng kichiklari Sent-Jorjes (Grenada, 4 ming kishi), Susupe (Shimoliy Marian orollari), Valli (Angilya orol-davlati), Hamilton (Bermud orollari, 800 kishi), Monako (800 kishi).

Poytaxt aglomeratsiyasida yoki poytaxtda yashovchi mamlakat aholisining ulushiga ko'ra barcha poytaxt shaharlar 6 turga bo'lingan. Ba'zi turlarning nomlari shartli berilgan, chunki, bu turdagi shaharlarning mohiyatiga mos keladigan atamalar shaharlar geografiyasida hali taklif qilinmagan. Sharq mamlakatlari poytaxt shaharlarining

Shahar-poytaxtlar (mamlakatning butun aholisi (100%) shaharda yashaydi)ga Singapur shahar-davlati (100%) kiradi.

Supergipertrofik poytaxtlarga (ular yoki ularning aglomeratsiyalarida mamlakat aholisining 35-99% yashaydi) Al Kuvayt (50%), Bandar-Seri-Begavan (43,4%), Male (38,5%), Ulan-Bator (47%), Manama (41,4%), Yerevan (35,4%) kiradi.

Gipertrofik poytaxtlarga (mamlakat aholisining 23-35 %i poytaxt yoki poytaxt aglomeratsiyasida yashaydi), masalan, Bayrut (27,1%), Bag'dod (22,7%), Boku (22,3%), Tbilisi (28,9%) kiradi.

Kam gipertrofik poytaxtlarga (mamlakat aholisining 14 % dan 23 % gacha bo'lgan qismi poytaxt yoki poytaxt aglomeratsiyasida yashaydi), masalan, Abu Dabi (15%), Ar-Riyod (20%) Bangkok (16,1%), Bishkek (15,7%), Dili (15,6%), Doxa (23,3%), Maskat (19,6%), Nikosiya (21,7%), Seul (19,2%), Tehron (16%), Ummon (22,7), Vyentyan (14,2%), kiradi.

Aholisi mamlakat aholisining kattaligiga nisbatan mutanosib bo'lgan **standart poytaxtlarga** (mamlakat aholisining 7 % dan 14% gacha bunday poytaxtlarda yoki poytaxt aglomeratsiyalarida yashaydi) Ashxobod (14%), Dakka (12,7%), Damashq (12,5%), Dushanbe (8,8%), Kobul (10,8%), Manila (13,1%), Pnompen (12%), Pxenyan (13,4%), Sano (11,4%), Tokio (11,2%), Toshkent (10,5%), Tximpxu (13,5%), Xanoy (8%), kiradi.

Gipotrofik poytaxtlarga (mamlakat aholisining 7% % dan kamrog'i yashaydi) Anqara (6,5%), Astana (5,9%), Dehli (2,1%), Islomobod (0,8%), Jakarta (3,8%), Katmandu (4,6%), Kolombo (5,4%), Kuala-Lumpur (5,9%), Neypido (1,8%), Pekin (1,4%), Tel-Aviv (5%) kiradi.

Oxirgi guruhga poytaxtlarning ikkita toifasi: yangi qurilgan (ular standart iqtisodiy funksiyalarni rivojlantirmaydi; ular unchalik ko'p emas: Astana, Islomobod, Neypido, Tel-Aviv), shuningdek shaharlar iyerarxiyasida 3-4-o'rinlarni egallagan yoki siyosiy funksiyalari hududiy jihatdan bo'lingan poytaxtlar kiradi. Aholisi juda ko'p bo'lgan mamlakatlar aholisida poytaxtlarning ulushi juda past: Xitoy (Pekin), Hindiston (Dehli), Indoneziya (Jakarta). Ko'p markazli hududiy tuzilishga ega bo'lgan mamlakatlarning poytaxtlari masalan, Hindiston va Xitoyda unchalik katta ta'sirga ega bo'lmaydi.

Xulosa. Shunday qilib, jahon poytaxtlarini 100% deb qabul qiladigan bo'lsak, dunyoning aksariyat poytaxtlari 64 % gipertrofiyalangan, 20% gipotrofiyalangan va atigi 16 % mamlakatning umumiy aholisiga nisbatan uyg'un (standart poytaxtlar) ulushga ega.

Sharq mamlakatlari poytaxt shaharlar tarixiy va tipologik tahliliga bag'ishlangan tadqiqot ishimizni jahon tarixi fanida qo'llaniladigan usullardan foydalangan holda, mashhur

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

tarixchi L.Fevr nuqtai nazari bilan yakunlamoqchimiz: “Bir-biriga yaqin va uzoq bo‘lgan fanlar o‘rtasida aloqa o‘rnatish, bu fanlarning kuchini bitta tadqiqot obyektiga qaratish ularning o‘z-o‘zini cheklashini va yakkalanishini tugatadi. Gap faqat bir-biridan tushunchalar o‘zlashtirish haqida emas, balki tadqiqot uslublari va ularning mohiyatini o‘zlashtirishdan iboratdir” [9, 20-b]. Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqot ishimiz Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar ishtirokida ishlab chiqilgan “Urbanizatsiya - 2040” konsepsiyasi loyihasi bilan uzviy bog‘liq desak mubolag‘a hisoblanmaydi. [9, 20-b].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2023-yil 20-iyuldagi “Yangi Toshkent shahrini barpo etish to‘g‘risida” gi PQ-232-son Prezident qarori
2. 2018-yil 20-oktyabrdagi 841-son “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi
3. 2018-yil “2018-2022-yillarda aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta‘minlash, loyiha tashkilotlari faoliyatini yaxshilash, shunigdek, shaharsozlik sohasida mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident qarori
4. 2019-yil 10-yanvar “Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5623-sonli Farmoni
5. 2021-yil 22-fevral “O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni
6. 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonlari
7. Хатамова М.М. Шаҳар антропологияси: ўрганилиши ва тадқиот усуллари // Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари, 71-72 б.
8. Bayqabilov X.M. Markaziy Osiyo poytaxt shaharlarining gipertrofik va gipotrofik xususiyatlari // “Geografiya - kelajakka nazar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to‘plami materiallari, Nukus, 2024-yil 24-aprel, - B. 188-191.
9. Февр Л. Суд совести истории и историка // Февр Л. Бой за историю. - С. 20.

Internet manbalar:

- <http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm>
<http://www.citypopulation.de/cities.html>
<http://www.greatestcities.com>
<http://www.gorodamira.h16.ru/>
<http://www.bestreferat.ru/referat-14212.htm>
<http://www.center.fio.ru/>

SHAHARLAR QULAYLIK INDEKSINI BAHOLASHDA MIGRATSIYA OMILI

Ne‘matova Madinabonu Abdusattor qizi

Namangan davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: madinabonunematova17@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Farg‘ona iqtisodiy rayoni yirik shaharlarida migratsiya jarayonlari tahlil qilinib, ularning shahar qulaylik indeksiga ta‘siri baholandi. Tadqiqotda migratsiya koeffitsienti aniqlanib, 0-100 ballik tizim asosida normalizatsiya qilindi. Natijada migratsiya jarayonlari shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy jozibadorligini aks ettiruvchi muhim indikator ekanligi aniqlandi. Maqolada migratsiya ko‘rsatkichlarini shahar qulaylik

indeksiga integratsiya qilishning ilmiy va amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: *Urbanizatsiya, demografik jarayonlar, migratsiya, migratsiya koeffitsienti, shahar qulaylik indeksi, indikator, normalizatsiya.*

ОЦЕНКА ИНДЕКСА КОМФОРТНОСТИ ГОРОДОВ С УЧЕТОМ МИГРАЦИОННОГО ФАКТОРА

Неъматова Мадинабону Абдусаттор кизи

Базовый-докторант Наманганский государственный университет

E-mail: madinabonunematova17@gmail.com

Аннотация: *В данной статье анализируются миграционные процессы в крупных городах Ферганского экономического региона и оценивается их влияние на индекс городской привлекательности. В исследовании был определен коэффициент миграции и проведена его нормализация по 0-100-балльной системе. В результате было установлено, что миграционные процессы являются важным показателем, отражающим социально-экономическую привлекательность городов. В статье обоснована научная и практическая значимость интеграции миграционных показателей в индекс комфортности городской среды.*

Ключевые слова: *Урбанизация, демографические процессы, миграция, коэффициент миграции, индекс комфортности города, индикатор, нормализация.*

MIGRATION FACTOR IN ASSESSING THE CITIES' COMFORT INDEX

Ne'matova Madinabonu Abdusattor's daughter

Namangan State University PhD student

E-mail: madinabonunematova17@gmail.com

Annotation: *This article analyzes migration processes in large cities of the Fergana economic region and assesses their impact on the city's comfort index. The study determined the migration coefficient and normalized it based on a 0-100 point system. As a result, it was determined that migration processes are an important indicator reflecting the socio-economic attractiveness of cities. The article substantiates the scientific and practical importance of integrating migration indicators into the city's comfort index.*

Keywords: *Urbanization, demographic processes, migration, migration coefficient, city comfort index, indicator, normalization.*

Kirish. Hozirgi urbanizatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan sharoitda shaharlarning rivojlanish darajasi va yashash uchun qulaylik imkoniyatlarini baholashda aholi migratsiyasi muhim ilmiy indikator sifatida qaraladi, chunki migratsiya jarayonlari hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jozibadorligi, infratuzilma rivoji hamda mehnat bozori holatini kompleks tarzda aks ettiradi. Migratsiya jarayonlarini tahlil qilish shaharlarning qulaylik indeksini aniqlashda muhim tahliliy vosita hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida ichki migratsiya salmog'ining yuqoriligi, ayniqsa qishloq hududlaridan shaharlarga yo'nalgan migratsiya jarayonlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu esa hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarning mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, aholi soni zich joylashgan Farg'ona iqtisodiy rayoni yirik shaharlarida migratsiya jarayonlari yanada faol va murakkab xarakterga ega bo'lib, ular shaharlararo raqobat, resurslar taqsimoti hamda urbanizatsiya jarayonining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Mintaqaning Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon va Marg'ilon shaharlari o'sish nuqtasi sifatida yuqori demografik salohiyat, keng ixtisoslashuv hamda rivojlangan sanoat va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi shakllangan yirik shaharlaridir. Ushbu shaharlar mintaqada mehnat resurslari va iqtisodiy

faoliyatni jamlab, migratsiya oqimlarining asosiy yo'nalishlarini belgilovchi markazlar sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Mazkur yirik shaharlarda migratsiya jarayonlarini kompleks tahlil qilish hamda migratsiya koeffitsientlarini aniqlash orqali shaharlarning qulaylik darajasini ilmiy asosda baholash imkonini beradi. Migratsiya nafaqat demografik hodisa, balki hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganligi, mehnat bozori holati va yashash sifati darajasini aks ettiruvchi muhim indikator hisoblanadi.

Mazkur masalaning dolzarbligi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan hududiy rivojlanish va urbanizatsiya siyosati bilan uzviy bog'liqdir. Jumladan, hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, shahar infratuzilmasini rivojlantirish hamda aholi turmush sifatini oshirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan [1]. Shuningdek, urbanizatsiya jarayonlarini tartibga solish va shaharlarning kompleks rivojlanishini ta'minlash masalalari ham alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlar sirasiga kiradi [2].

Maqsad va vazifalari. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Farg'ona iqtisodiy rayoni yirik shaharlarida migratsiya jarayonlarini kompleks tahlil qilish, migratsiya koeffitsientlarini aniqlash hamda shaharlarning qulaylik indeksini 0-100 ballik tizim asosida baholash metodologiyasini takomillashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

–Farg'ona iqtisodiy rayoni shaharlarida migratsiya jarayonlarining hududiy xususiyatlari va asosiy omillarini aniqlash;

–mintaqaning yirik shaharlarida migratsiya koeffitsientlarini hisoblash hamda tahlil qilish;

–yirik shaharlarning qulaylik indeksini 0 - 100 ballik tizim asosida baholash, o'zaro taqqoslash va ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Natijalar va uning muhokamasi. Farg'ona iqtisodiy rayoni O'zbekistonning aholisi eng zich joylashgan hamda demografik salohiyati yuqori bo'lgan mintaqaga hisoblanadi. Respublikadagi shahar aholi punktlarining salmoqli qismi aynan shu mintaqaga to'g'ri kelib, jami 423 ta shahar (28 ta shahar va 395 ta shaharcha) mavjud bo'lib, respublika shaharlarining 35,1 foizini tashkil etadi [8, 95-b]. Ushbu ko'rsatkich mintaqada urbanizatsiya jarayonlarining nisbatan yuqori darajada rivojlanganligini hamda aholi zichligining yuqoriligini yaqqol ifodalaydi.

Namangan shahri - Farg'ona iqtisodiy rayonining eng yirik va aholi soni bo'yicha yetakchi shahri hisoblanib, 2025-yil ma'lumotiga ko'ra 713,4 ming aholi yashaydi [4]. Shahar genezisi tarixiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, qadimgi Axsikent shahri zilzila natijasida vayron bo'lgach, aholining ko'chib kelishi asosida shakllangan [9]. Namangan shahri hozirda mintaqaning yirik ma'muriy markazi sifatida shakllanib, hududiy boshqaruv, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarda yetakchi rol o'ynamoqda. Shahar iqtisodiy tuzilmasida oziq-ovqat va yengil sanoat tarmoqlari ustuvor yo'nalishlar sifatida ajralib turadi hamda ular hududiy ishlab chiqarish salohiyatining asosiy qismini tashkil etadi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasi - savdo, transport, moliya va maishiy xizmatlar tizimining jadal rivojlanishi shahar iqtisodiyotining diversifikatsiyasini ta'minlamoqda.

Mazkur omillar Namangan shahrining mintaqa mehnat taqsimotidagi o'rnini mustahkamlab, iqtisodiy faoliyatning muhim markaziga aylantirmoqda. Tadqiqot natijasiga ko'ra, shaharda migratsiya jarayonlari nisbatan barqaror va ijobiy harakterga ega. Ichki migratsiya ko'rsatkichlari bo'yicha shaharga ko'chib kelganlar soni ko'chib ketganlardan ustun

bo'lib, sof ichki migratsiya +117 kishiga teng. Bu esa shaharning o'ziga xos xususiyatlarida aholini jalb qiluvchi ish o'rinlari, ijtimoiy infratuzilma hamda xizmat ko'rsatish sohasining nisbatan rivojlanganligini anglatadi. Shuningdek, tashqi migratsiya ko'rsatkichlari manfiy - 4 kishi bo'lib, Namangan shahridan xorijga chiqib ketayotganlar soni xorijdan kelayotganlardan ko'pligini bildiradi. Ushbu holat asosan xorijiy davlatda yuqori daromadli ish o'rinlari mavjudligi, ta'lim va tibbiyot sohasining nisbatan rivojlanganligi hamda yashash sharoitining yuqori darajada ekanligi bilan izohlanadi. Tashqi migratsiya omili iqtisodiy manfaat va ijtimoiy imkoniyatlar bilan chambarchas bog'liq. Natijada shaharda sof migratsiya saldosi +113 kishini tashkil etib, ijobiy migratsiya muvozanatini ko'rsatadi. Migratsiya koeffitsienti quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$M_k = \frac{U_m}{A_s} \times 1000 \quad (1)$$

Bunda, M_k - Migratsiya koeffitsienti (‰),
 U_m - Sof migratsiya (ichki va tashqi),
 A_s - shahar aholi soni.

Namangan shahri uchun ushbu ko'rsatkich quyidagicha hisoblanadi:

$$M_k = \frac{113}{713\,400} \times 1000 = 0,16 \text{ ‰}$$

Hisoblangan natija 0,16 ‰ shaharda migratsiya jarayonlari ijobiy, ammo past intensivlikka egaligini ko'rsatdi. Mazkur ko'rsatkich Namangan shahrida aholi migratsiyasi keskin emas, balki muvozanatlashgan holda kechayotganini anglatadi. Ushbu shahar ichki migratsiya hisobiga ma'lum darajada aholini jalb qilayotgan bo'lsa, tashqi migratsiya orqali aholining ko'chib ketishi ham mavjud (1-jadval). Migratsiya koeffitsienti sof migratsiya (migratsiya saldosi) asosida aniqlanib, umumiy migratsiya oqimining aholi soniga nisbatan 1000 kishiga hisoblangan ko'rsatkich sifatida ifodalanadi.

1-jadval

Migratsiya oqimining aholi soniga nisbati (1000 kishiga nisbatan (‰) 2025-yil)

№	Shaharlar	Aholi soni (ming kishi)	Migratsiya (soni)			Migratsiya koeffitsienti	0-100 ball	Interperreatatsiya shkalasi [10]	Reyting
			Ichki	Tashqi	Sof migratsiya (saldo)				
1	Namangan	713,4	117	-4	113	0,16	46,7	O'rtacha	3
2	Andijon	492,4	-904	-6	-910	-1,85	21,7	past	4
3	Farg'ona	328,4	1468	-2	1466	4,46	100	Juda yuqori	1
4	Qo'qon	313,6	189	-8	181	0,58	52,0	O'rtacha	2
5	Marg'ilon	257,9	-924	-4	-928	-3,6	0	Juda past	5
	Jami	2 105,7	-54	-24	-78	-0,04	44,2	O'rtacha	

Jadval: O'zbekiston milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [3]

Tadqiqotda shaharlar kesimida aniqlangan migratsiya koeffitsientlarini o'zaro taqqoslash hamda ularni yagona baholash mezoniga keltirish maqsadida 0 - 100 ballik tizim

asosida normalizatsiya usuli qo'llanildi. Mazkur usul turli diapazonda ifodalangan statistik ko'rsatkichlarni standartlashtirish va ularni qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Normalizatsiya quyidagi formula asosida amalga oshirildi:

$$M_i^{norm} = \frac{X_{shk} - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \cdot 100 \quad (2)$$

Bunda, X_{shk} - shaharning o'rtacha ko'rsatkichi,

$X_{max, min}$ - shaharlardagi eng yuqori va eng past ko'rsatkichlar,

M_i^{norm} - 0-100 shkalaga keltirilgan qiymat.

Mazkur formula bo'yicha Namangan shahrining migratsiya koeffitsienti bo'yicha normalizatsiya qilinganda quyidagicha natija ma'lum bo'ldi:

$$M_i^{norm} = \frac{0,16 - (-3,6)}{4,46 - (-3,6)} \cdot 100 = 46,7 \text{ ball}$$

Namangan - Namangan shahrining migratsiya koeffitsienti 0,16 ga teng, eng past ko'rsatkich Marg'ilon shahrida -3,6, eng yuqori ko'rsatkich 4,46 - Farg'ona shahriga to'g'ri kelishi aniqlandi. Formula bo'yicha Namangan shahrining migratsiya ko'rsatkichlari max-min normalizatsiya qilinganda 46,7 ball ekanligi aniqlandi. Namangan shahri misolida Andijon, Farg'ona, Marg'ilon hamda Qo'qon shaharlarning migratsiya koeffitsienti ham normalizatsiya qilindi (1-jadval).

Andijon shahri - Farg'ona vodiysining aholi zichligi yuqori bo'lgan shaharlaridan biri bo'lib, aholisi 492,4 ming kishini tashkil etadi [6]. Shahar genezisiga ko'ra qadimiy shaharlar turiga kiradi va tarixan savdo hamda hunarmandchilik markazi sifatida shakllangan. Hozirgi kunda shahar sanoat, xizmat ko'rsatish va transport markazi funksiyalarini bajaradi. Ierarxiyasiga ko'ra yirik shahar va viloyatning ma'muriy - iqtisodiy markazi hisoblanadi [8].

Shaharda migratsiya jarayonlari salbiy yo'nalishda kechmoqda. Ichki migratsiya -904 kishini, tashqi migratsiya -6 kishini tashkil etib, sof migratsiya -910 ga teng. Migratsiya koeffitsienti:

$$M_k = \frac{-910}{492\ 400} \times 1000 = -1,85 \text{ ‰}$$

Mazkur ko'rsatkich Andijon shahri aholisi tarkibida ko'chib ketayotganlar ustunligini ko'rsatadi. Bu holat mehnat bozori imkoniyatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ish o'rinlari yetishmasligi va aholining boshqa shaharlarga xususan poytaxt va xorijiy mamlakatlarga yo'nalishi bilan izohlanadi. Natijada shahar qulaylik indeksining migratsiya omili nuqtai nazardan past ko'rsatkich (21,7 ball) bilan baholanadi (1-jadval).

Farg'ona shahri - kelib chiqishiga ko'ra nisbatan yangi, rejalashtirilgan shahar bo'lib, XIX asr oxirida shakllangan [8]. Shahar sanoat, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ma'muriy, madaniy markaz funksiyalarini bajaradi. Pog'onalanishiga ko'ra yirik shahar va viloyat ma'muriy markazi hisoblanadi. Migratsiya ko'rsatkichlari bo'yicha shahar yetakchilik qiladi. Ichki migratsiya +1468 kishi, tashqi migratsiya -2 bo'lib, sof migratsiya +1466 kishi tashkil etadi [5].

Migratsiya koeffitsienti yuqoridagi formula asosida quyidagicha aniqlandi:

$$M_k = \frac{1466}{328\ 400} \times 1000 = 4,46 \text{ ‰}$$

Yuqori ijobiy ko'rsatkich shahar infratuzilmasi, xizmat ko'rsatish sohasi va yashash sharoitlarining yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi. Farg'ona shahri migratsiya asosida eng yuqori qulaylik indeksiga ega bo'lgan "o'sish nuqtasi" sifatida namoyon bo'ldi.

Qo'qon shahri - tarixiy va milliylikini saqlab qolgan shaharning kelib chiqishi Qo'qon xonligi davriga borib taqaladi [8, 100-b]. Hozirgi kunda yirik shaharlar sanoat tarmoqlari rivojlanish imkoniyatlarida shahar oziq-ovqat sanoati, to'qimachilik, kiyim, teri, yog'ochsozlik va mebel sanoati, koks va neftni qayta ishlash, kimyo va qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ustunliklariga ega [10]. Ichki migratsiya +189, tashqi migratsiya - 8 bo'lib, umumiy migratsiya +181 kishini tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan Namangan, Andijon, Farg'ona shaharlari migratsiya koeffitsienti aniqlangani kabi Qo'qon shahrining ham migratsiya koeffitsienti formulaga muvofiq har 1000 kishiga nisbatan aniqlandi. Natijada shahar migratsiya koeffitsienti 0,58% ni tashkil qiladi. Ushbu natija Qo'qon shahrida migratsiya jarayonlari ijobiy, ammo o'rtacha intensivlikka ega ekanligini bildiradi. Shahar ma'lum darajada aholini jalb qilmoqda, biroq bu jarayon sezilarli darajada yuqori emas. Bu holat investitsiya loyihalarining bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani, sanoatning rivojlanish sur'atlari hamda xizmat ko'rsatish infratuzilmasining asta-sekin kengayayotgani bilan izohlanadi. Shunga ko'ra, Qo'qon shahri shahar qulaylik indeksida migratsiya omili bo'yicha (52,0 ball) o'rtacha pozitsiyani egallaydi.

Marg'ilon shahri - tarixiy-hunarmandchilik markazi bo'lib, aholisi 257,9 ming kishini tashkil etadi [3]. Shahar asosan to'qimachilik va ipakchilik sanoati bilan mashhur bo'lishiga qaramay, zamonaviy iqtisodiy rivojlanish va yangilanish sust darajada. Migratsiya ko'rsatkichlari yuqori salbiy holatni ko'rsatadi. Ichki migratsiya -924 kishini, tashqi migratsiya - 4 kishini tashkil etib, sof migratsiya - 928 kishiga teng. Migratsiya koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi:

$$M_k = \frac{-928}{257\,900} \times 1000 = -3,6 \text{ ‰}$$

Mazkur holat Marg'ilon shahrida salbiy migratsiya koeffitsientining shakllanishi bir nechta o'zaro bog'liq omillar bilan izohlanadi. Avvalo, shaharda zamonaviy ijtimoiy infratuzilma - oliy ta'lim, yuqori malakali tibbiy xizmatlar va rivojlangan xizmat ko'rsatish tarmoqlarining cheklanganligi aholining muqobil hududlarni tanlashiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Marg'ilon iqtisodiyotining asosan an'anaviy hunarmandchilik tarmoqlariga ixtisoslashgani va yuqori daromadli ish o'rinlarining yetishmasligi mehnat migratsiyasini rag'batlantirmoqda. Ayniqsa, yosh va iqtisodiy faol aholi boshqa hududlarga ko'chib ketishga moyil. Farg'ona-Marg'ilon aglomeratsiyasi bir-biriga yaqin joylashgan yirik shaharlardir. Aholi migratsiyasi rivojlangan markaz - Farg'ona shahriga yo'naltirilganligi asosiy omil. Shaharda kuzatilayotgan yuqori salbiy migratsiya koeffitsienti iqtisodiy diversifikatsiya yetishmasligi, infratuzilma rivojining pastligi va aglomeratsion tortishish omillari bilan belgilanadi hamda shahar qulaylik indeksida migratsion omillar sabab shaharning past o'rinni egallashiga olib keladi.

Xulosa. Farg'ona iqtisodiy rayoni yirik shaharlaridagi migratsiya jarayonlarini aniqlash orqali qulaylik indeksini baholash muhim indikatorlardan biri sifatida keltirilgan. Migratsiya jarayonlari shaharlar kesimida keskin differensiallashgan bo'lib, iqtisodiy rivojlanish darajasi, infratuzilma va xizmatlar sifati bilan bevosita bog'liq. Yuqoridagi omillarga tayangan holda quyidagi xulosa olindi.

1. Migratsiya saldosi ijobiy ko'rsatkich bilan baholangan Farg'ona shahrida rivojlangan infratuzilma, xizmatlar turning ko'pligi bilan aholini jalb etuvchi markazlardan biri sifatida aniqlandi. Namangan va Qo'qonda migratsiya koeffitsienti ijobiy, lekin faollik o'rtacha baholandi. Andijon hamda Marg'ilon shaharlarida migratsiya saldosi past darajada bo'lib ushbu

shaharlar reytingida quyi pog'onadan o'rin oldi.

2. Farg'ona iqtisodiy rayonining yirik shaharlari bo'yicha migratsiya koeffitsientining pastligi, migratsiya jarayonlarining sustligi va muvozanatlashganligi, biroq yetarli darajada faol emasligini anglatadi. Bu holat yuqori daromadli ish o'rinlarining yetishmasligi, iqtisodiy diversifikatsiyaning sustligi hamda tashqi migratsiyaning ustunligi bilan izohlanadi.

3. Rayondagi migratsiya saldosinging past bo'lishiga hududiy nomutanosiblik, zamonaviy infratuzilma va xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda aglomeratsion tortishish omillari sabab bo'ladi.

4. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatini muvozanatlashtirish, yuqori daromadli va barqaror ish o'rinlarini yaratish, shaharlararo integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan kompleks choralarni amalga oshirish zarur. Ushbu yondashuv migratsiya jarayonlarini tartibga solish, aholi joylashuvining barqarorligini ta'minlash va hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/docs/-5841063> (murojaat qilingan sana: 28.03.2026).

2. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 29-apreldagi PQ-165-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish jarayonlarini samarali tashkil etishning qo'shimcha choralari" to'g'risidagi Qarori. [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/docs/-6902387> (murojaat qilingan sana: 28.03.2026).

3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Statistika to'plamlar [Elektron resurs]. - URL: <https://stat.uz/uz/> (murojaat qilingan sana: 28.03.2026).

4. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari [Elektron resurs]. - URL: <https://namstat.uz/uz/> (murojaat qilingan sana: 03.04.2026).

5. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Farg'ona viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari [Elektron resurs]. - URL: <https://www.farstat.uz/uz/> (murojaat qilingan sana: 03.04.2026).

6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari [Elektron resurs]. - URL: <https://andstat.uz/uz/> (murojaat qilingan sana: 03.04.2026).

6. Ne'matova M.A., Jumaxanov Sh.Z. Urban environmental management: ecological and economic aspects of creating green infrastructure // Экономика и социум. - Самара, 2025. - №3(130)-2. - P. 139-149.

7. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi: o'quv qo'llanma. - Toshkent: Barkamol fayz media, 2018. - 184 b.

8. Косимов Й. Наманган тарихидан лавҳалар. - Тошкент: Фан, 1990. - 25 б.

9. Зокиров С. Совершенствование системы регулирования процессов урбанизации в Узбекистане: дисс. ... докт. экон. наук (DSc). - Ташкент, 2021. - 171 с.

10. "Global Liveability Index" metodologiyasi asosida interpretatsiya shkalasiga tuzildi.

**NAMANGAN SHAHRINING HUDUDIY TRANSFORMATSIYASI:
TARIXIY-GEOGRAFIK TAHLIL**

Usmonova Yulduz Avazbek qizi

Namangan davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: yulyausmonova@gmail.com

Jumaxanov Shavkatjon Zairjonovich

Namangan davlat universiteti, geografiya fanlari doktori (DSc), dotsent

E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Namangan shahrining tarixiy rivojlanishi ko'p mezonli yondashuv asosida davrlashtiriladi. Bu esa, tarixiy-geografik rivojlanish bosqichlarini tizimli ravishda ochib berish, shahar rivojlanishining ichki qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, hududiy kengayish tendensiyalarini baholash hamda kelajakda shaharlar bosh rejasini ishlab chiqishda uchun ilmiy manbaa sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aholi soni, hududiy kengayish, tarixiy-geografik tahlil, davrlashtirish, Qo'qon xonligi davri, Rossiya imperiyasi davri, sovet davri, zamonaviy urbanizatsiya davri.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДА НАМАНГАНА:
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Усмонова Юлдуз Авазбек кизи

базовый-докторант Наманганского государственного университета

E-mail: yulyausmonova@gmail.com

Жумаханов Шавкатжон Заиржонович

доктор географических наук (DSc), доцент,

Наманганского государственного университета

E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Аннотация: В настоящей статье историческое развитие города Намангана рассматривается на основе многокритериального подхода к периодизации. Данный подход позволяет системно интерпретировать основные этапы историко-географической эволюции города, а также выявить его внутренние закономерности развития, что имеет существенное теоретическое и практическое значение. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в качестве научной базы для оценки тенденций территориальной экспансии и разработки генеральных планов городского развития в перспективе.

Ключевые слова: численность населения, территориальная экспансия, историко-географический анализ, периодизация, период Кокандского ханства, период Российской империи, советский период, современный этап урбанизации.

**TERRITORIAL TRANSFORMATION OF THE CITY OF NAMANGAN:
A HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS**

Usmonova Yulduz Avazbek's daughter

Doctoral student, Namangan State University

E-mail: yulyausmonova@gmail.com

Jumaxanov Shavkatjon Zairjonovich

Doctor of Geographical Sciences (DSc), Associate Professor, Namangan State University

E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Abstract: This article examines the historical development of the city of Namangan

based on a multi-criteria approach to periodization. This approach enables a systematic interpretation of the key stages of the city's historical and geographical evolution, as well as the identification of its internal development patterns, which holds significant theoretical and practical importance. Furthermore, the findings of the study can serve as a scientific basis for assessing trends in territorial expansion and for the prospective development of urban master plans.

Keywords: *population size, territorial expansion, historical-geographical analysis, periodization, Kokand Khanate period, Russian Empire period, Soviet period, contemporary stage of urbanization.*

Kirish. Urbanizatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan sharoitda shaharlarning tarixiy-geografik rivojlanishini kompleks tadqiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki shaharlar nafaqat aholi yashash maskani, balki, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarning markazi sifatida mamlakat rivojlanishining yetakchi kuchi hisoblanadi. Shu bois, shaharlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini ilmiy tahlil qilish, ularning hududiy, iqtisodiy va demografik o'zgarishlarini aniqlash zamonaviy geourbanistikaning muhim yo'nalishlaridan biridir.

Namangan shahri Farg'ona vodiysining yirik shahar markazlaridan biri bo'lib, uning shakllanishi uzoq yillik tarixiy jarayonlar, tabiiy-geografik sharoit, migratsiya oqimlari hamda siyosiy-iqtisodiy omillar ta'sirida kechgan. Shuningdek, turli tarixiy davrlarda yuz bergan demografik o'zgarishlar va xo'jalik faoliyatining diversifikatsiyalashuvi uning hududiy va funksional jihatdan takomillashuviga zamin yaratgan.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Shaharlarning tarixiy ildizlari, bosqichma-bosqich shakllanishi va hududiy evolyutsiyasini tizimli tahlil qilmasdan turib, shaharning bugungi va kelgusi rivojlanish yo'nalishlarini to'g'ri belgilash, Shaharsozlik siyosatini samarali amalga oshirish jarayoni murakkablashadi. Zamonaviy geourbanistik ilmiy tadqiqotlarda shaharlarni faqat hozirgi holatda baholash emas, balki ularning tarixiy-genetik xususiyatlarini, rivojlanish bosqichlaridagi sifat va miqdor o'zgarishlarini ochib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Namangan shahri so'nggi yillarda aholi sonining keskin o'sishi, hududiy kengayish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va iqtisodiy tarmoqlarni diversifikatsiyalash kabi muhim o'zgarishlarni namoyon etmoqda. Shu bois, Namangan shahrining tarixiy-geografik rivojlanishini ilmiy asoslangan holda davrlashtirish va har bir bosqichda yuz bergan asosiy tendensiyalarni aniqlash nafaqat geourbanistikaning nazariy masalalari, balki shahar hududini rejalashtirish, barqaror rivojlantirish va urbanizatsiya jarayonlarini boshqarish kabi amaliy vazifalar nuqtayi nazaridan ham dolzarb hisoblanadi. Mavjud ilmiy adabiyotlarda Namangan shahrining evolyutsiyasi, asosan, umumiy tarixiy yoki arxeologik nuqtai nazardan yoritilgan. Ayniqsa, mustaqillikdan keyingi va zamonaviy urbanizatsiya davridagi hududiy transformatsiyalarni tarixiy-geografik davrlashtirish asosida tahlil qilishga qaratilgan maxsus tadqiqotlarning yetishmasligi ushbu ishning dolzarbligini oshiradi.

Maqsad va vazifalari. Tadqiqotning asosiy maqsadi Namangan shahrining tarixiy-geografik rivojlanishini davrlashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- shahar tarixiy-geografik rivojlanishini ko'p mezonli yondashuv asosida davrlashtirish;
- har bir bosqichda yuz bergan hududiy transformatsiya jarayonlarini tahlil qilish.

Natijalar va uning muhokamasi. Shaharlarning tarixiy-geografik rivojlanishini ilmiy jihatdan davrlashtirish nafaqat vaqt bo'yicha oddiy tasniflash, balki shahar taraqqiyotida yuz

bergan sifat va miqdor o'zgarishlarini aniqlash, rivojlanish bosqichlari o'rtasidagi ichki bog'liqlikni ochib berishni nazarda tutadi. Shaharlarning shakllanishi va rivojlanishi murakkab, ko'p qirrali hamda uzoq muddatli jarayon bo'lib, Namangan shahrini tarixiy-geografik jihatlarini ilmiy asosda tahlil qilish uchun quyidagi mezonlar asosida davrlashtirildi.

Shaharlar rivojlanishini davrlashtirish ko'p mezonli yondashuv asosida amalga oshirildi. Unda *siyosiy-geografik* mezon asosiy karkas vazifasini bajarib, davlat tuzumi va boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar orqali rivojlanish bosqichlarining chegaralarini belgilaydi. *Iqtisodiy mezon* esa, ishlab chiqarish tarkibi, tarmoqlar ixtisoslashuvi va iqtisodiy modeldagi transformatsiyalar orqali davrlarning ichki mazmunini ochib beradi. *Hududiy (morfologik) mezon* shahar hududining kengayishi va fazoviy tuzilmasidagi o'zgarishlarni aks ettirsa, *demografik mezon* aholi soni, zichligi hamda migratsiya jarayonlari orqali rivojlanish dinamikasini ifodalaydi.

Shu bilan birga, *infratuzilma mezon* transport va muhandislik tizimlarining rivojlanish darajasini baholash orqali shahar funkcionalligini aniqlashga xizmat qiladi va iqtisodiy o'zgarishlarni yoritadi. *Ekologik mezon* esa, hududdan foydalanish intensivligi va ekologik barqarorlik darajasini baholash imkonini beradi. Mazkur mezonlarning integrallashuvi shahar rivojlanishini kompleks tizim sifatida tahlil qilish hamda ilmiy asoslangan davrlashtirishni ta'minlaydi.

Yuqoridagi mezonlarga asoslanib, Namangan shahrining rivojlanish tarixini 6 bosqichga ajratildi va har bir bosqichning o'ziga xos xususiyatlari va o'zgarishlari tahlil qilindi (1-rasm).

I bosqich. Dastlabki shakllanish davri: agrar tarmoqlarning shakllanishi, savdo va hunarmandchilikning rivojlanishi (XVI - XVII asrlar). Namangan shahrining vujudga kelishi uzoq tarixiy jarayonlar, tabiiy-geografik sharoit va ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan chambarchas bog'liq. Namangan hududining *dastlabki shakllanishi* qadimgi va o'rta asrlarda aholi punktlari, avvalo, suv manbalari yaqinida va sug'oriladigan yerlar mavjud hududlarda shakllangan. Bu davrda irrigatsiya tizimlarining mavjudligi qishloq xo'jaligini rivojlantirishga imkon yaratib, aholining muqim joylashuviga asos bo'lgan.

Bugungi kunda Namangan shahri qachon paydo bo'lgan degan savolga aniq javob aytish mushkul. "Namangan" so'zining etimologiyasi va shahrning nomi to'g'risida ham hozirgacha yozma ma'lumotlar va aniq ilmiy fikrlar yo'q. Tarixiy manbalarga ko'ra, hozirgi Namangan shahri joylashgan hududda dastlabki aholi punktlari milodiy ilk asrlarda paydo bo'lgan. Biroq, Namanganing shahar sifatida shakllanishi asosan, XVI-XVII asrlarga to'g'ri keladi. Namangan shahrining shakllanishida 1620-yilgi Axsikent zilzilasi muhim burilish nuqtasi bo'lgan. Kuchli zilzila natijasida Axsikent (Aksi) shahri vayron bo'lib, uning aholisi atrofdagi hududlarga, jumladan hozirgi Namangan hududiga ko'chib kelgan. Aynan shu migratsiya jarayoni Namanganing aholi soni va hududiy kengayishiga kuchli turtki bergan. Shahar hududining kengayishida nafaqat axsiliklar, balki Sharqiy Turkistondan ko'chib kelgan aholi ham muhim rol o'ynagan.

Ko'plab olimlar Namangan nomi ilk marta Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida kelganini ta'kidlaydi [12]. Ayrim tadqiqotchilar shahar nomini "namak" (tuz) so'zi bilan bog'lab, bu hududda tuz savdosi va ishlab chiqarishi mavjud bo'lganini ta'kidlaydi. Boshqa manbalarda Namangan nomi sug'oriladigan, namli yerlar bilan bog'liq holda izohlanadi. Jumladan, V.P. Nalivkin "Qo'qon xonligining qisqacha tarixi" asarida qayd etishicha, Namangan toponimi 1643-yilga mansub vaqf hujjatlarida uchraydi [15].

Hududiy tuzilma asosan, tabiiy landshaftga moslashgan holda rivojlangan bo'lib, bu davrda markazlashgan ma'muriy boshqaruv tizimi yetarli darajada shakllanmagan bo'lsa-da, mahalliy darajadagi boshqaruv elementlari, jumladan, jamoaviy tartibga solish mexanizmlari mavjud bo'lgan. Shuningdek, hunarmandchilik va savdo faoliyatining rivojlanishi ayrim hududlarda nisbiy ixtisoslashuvni yuzaga keltirgan. Natijada, shahar hududining dastlabki yadrosi shakllanib, keyingi urbanizatsiya jarayonlari uchun zamin yaratilgan.

Shahar o'tmishi tahlili shuni ko'rsatadiki, Namangan Buyuk Ipak yo'lining Buxoro-Samarqand-Panjikent-O'ratepa-Chuyot-Axsikent-O'zgan-O'sh-Xitoy yo'nalishining Axsikent-Namangan-Uchqo'rg'on-Jalolobod-O'sh-Xitoy tarmog'ida muhim o'rin egallagan. Xususan, Sardoba dahasida joylashgan karvonsaroy va bozorlar savdo-iqtisodiy faoliyatning rivojlanganligidan dalolat beradi. Shuningdek, hunarmandchilikka ixtisoslashgan ko'cha, mavze, daha va mahallalarning mavjudligi (taqachi, bo'zchi, zargar, do'kchi va boshqalar) shahar iqtisodiyotida hunarmandchilik va amaliy san'at tarmoqlarining yetakchi o'rin tutganini ko'rsatadi. Bu esa, Namangan hududida shahar shakllanish jarayoni kamida IX-X asrlarga borib taqalishini tasdiqlaydi [4].

II bosqich. Qo'qon xonligi davri: irrigatsiya tizimlarining vujudga kelishi, savdo va hunarmandchilikning kuchayishi (XVIII - 1876-yil).

XVIII asr boshlarida Farg'ona vodiysida Qo'qon xonligi tashkil topgach, Namangan uning muhim ma'muriy va xo'jalik markazlaridan biriga aylandi. Namangan shahrining rivojlanishida *sug'orish tizimlarining barpo etilishi* hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan.

XVIII-XIX asrlarda Norin daryosidan suv oluvchi Yangiariq kanali qazilib, uzunligi taxminan 80 verstga [16] teng. Yangiariq to Namanganga kelgunicha undan 55 ta ariq suv olib, uning suvi 47 ta tegirmonni harakatga keltirgan. Undan 16 ta mahalliy va 36 ta qipchoq qishloqlari suv bilan ta'minlangan. Ushbu davrdan Namangan shahri kanal bo'ylab kengayib, yanada rivojlana boshlagan. Shu davrda Namangan tarixida chig'ir va charxpalak bilan suv chiqarish, buloq suvlaridan foydalanish tartiblari ham joriy qilingan. Bu holat dehqonchilik, hunarmandchilik va aholi sonining ko'payishiga xizmat qildi. XVIII asr boshlarida Namangan va uning atrof hududlarida 10 mingga yaqin aholi yashagani qayd etiladi. Shahar hududi asosan, mahalla tipidagi tuzilmalarga bo'linib, ular ijtimoiy va kasbiy belgilar asosida shakllangan (taqachilar, bo'zchilar va hokazo) [3].

1820-yillarida Namanganda taxminan 5000 uy bo'lgan va ularda 25 mingdan ortiq aholi yashagan. 1865-yillarda aholi soni 30 mingga yaqin, mazkur davrda Namangan shahri to'rtta, ya'ni Sardoba, Labbaytog'a, Chuqur ko'cha va Degrezlik dahalariga (hozirgi Sardoba, Chorsu, Yangi bozor va Degriz mfy hududlari) bo'lingan. Natijada, Namangan yirik aholi punkti sifatida shakllanib, hududiy jihatdan kengaya bordi [3].

Qo'qon xonligi davrida Namangan savdo-sotiq, hunarmandchilik va madaniy hayotda muhim rol o'ynagan. Aholining asosiy qismi hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullangan, qolgan qismi qishloq xo'jaligida band bo'lgan. 1813-yilda Qo'qonga, so'ngra Namanganga kelgan rus elchisi F. Nazarovning yozishicha, bu vaqtlarda shaharda aholi ko'p bo'lib, paxtani qayta ishlash, ip yigirish, to'qimachilik ustaxonalari va hunarmandchilik keng rivojlangan va "ipak matolar fabrikasi" mavjud bo'lgan [7]. Qo'qon xonligi davrida Namangan muhim savdo markazlaridan biri sifatida rivojlangan. Qo'qon shahri bilan bir qatorda, Namangandagi Chorsu mavzesi orqali qirg'izlar bilan ham faol savdo aloqalari olib borilgan. Shahar markazida joylashgan Chorsu bozori esa eng yirik va gavjum savdo maskani bo'lib, unda 500 ga yaqin yoyma do'kon faoliyat ko'rsatgan [4]. Bundan tashqari, Qo'qon xonligi davrida ichki yo'llar tizimi rivojlangan diniy va jamoat inshootlari (masjid, madrasalar) hududiy markaz vazifasini bajargan. Natijada, Namangan shahrining ilk urban yadrosi aynan Qo'qon xonligi davrida shakllangan bo'lib, keyingi Rossiya imperiyasi davridagi rejalashtirish jarayonlari uchun asos yaratgan.

III bosqich. Rossiya imperiyasi davri: transport tarmoqlari va yengil sanoatning rivojlanishi (1876 - 1917). Rossiya bosqini oqibatida 1876-yil 19-fevralda Qo'qon xonligi tugatildi va uning o'rnida Farg'ona viloyati tashkil etilib, Turkiston general-gubernatorligi tarkibiga kiritildi. XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Namangan hududida sezilarli hududiy va ma'muriy o'zgarishlar yuz berdi. *Rossiya imperiyasi* tarkibiga qo'shilish natijasida shahar infratuzilmasi va boshqaruv tizimi modernizatsiya qilindi. Turkistonda mustamlakachilik idora usuli joriy etildi. Turkiston general-gubernatorligi viloyatlarga, viloyat uyezdlariga, uyezdlar uchastkalariga bo'lingan. Namangan shahri esa, Farg'ona viloyati tarkibidagi Namangan uyezdi markaziga aylantirildi va to'rt uchastkaga - Labbaytog'a, Sardoba, Chuqur ko'cha va Degrezlikka bo'linib, idora etilgan.

Namangan shahri geografik jihatdan boshqa shaharlarga nisbatan noqulay joylashganligiga (savdo yo'llarining o'tmaganligi, daryo va dengizlardan uzoqligi, atrofi tog'lar bilan o'ralganligi, suv tanqisligi) qaramasdan aholisi tez o'sib bordi. General gubernator fon Kaufman shaharni kengaytirib, uni ikki qismga bo'lish haqidagi loyihani tasdiqladi. Natijada, Namangan o'lkani boshqa shaharlari singari "eski shahar" va "yangi shahar" ga bo'linadi.

"Yangi shahar" to'g'ri va keng ko'chalar, tosh terilgan yo'llardan iborat bo'lishi kerak

edi. Bu yerda asosan, uyezdning ma'muriy binolari, rus harbiylari va savdogarlari yashashi uchun uy-joylar qurish rejalashtirilgan. Shu maqsadda, shahardagi bek qo'rg'oni devorining tashqi tomonidan alohida yer ajratildi va markazi shu yerdan boshlangan 6 ta ko'chaga asos solindi. "Yangi shahar" hududida harbiy mashqlar o'tkaziladigan kapa maydoni, shahar bog'i va bu yerda yashovchilar uchun bozor tashkil etiladi, uyezd ma'muriyati uchun boshqarma binosi, amaldor hamda harbiylar oilasi uchun uy-joylar barpo etildi, harbiy qo'rg'onni o'z ichiga olgan yangi rus harbiy qal'asi qurildi. Eski va yangi shahar chegarasida ikki qavatli yevropacha usuldagi uylar qad ko'taradi. 1899-yilda Yangiariq va Rozenbax ariqlari orasidagi bo'sh yotgan 37 gektarli maydonda har biri 113 ta hovlidan iborat 10 ta daha barpo etishni taklif qildi [3].

Turk olimi Sh.M.Somiy "Qomus ul-A'lom" asarida Namangan 16 ming aholiga, mingta do'konga ega bo'lgan savdo markazi, paxta, ipak fabrikalari, ishlab turgan hayvonot bozori va bog'lari mavjud bo'lgan mustahkam shahardir deya ta'riflagan [9]. Mahalliy aholini ruslashtirish siyosatini yurgizish maqsadida rus oilalar ko'chirib kelindi, etnik xilma-xillikka yo'l ochildi. Shaharga rus, qozoq, ukrain, tatar va boshqa millat vakillari kela boshladi. Arxiv ma'lumotlariga ko'ra, 1885-yilda Namanganda 31,8 ming kishi, 1897-yilda tuzilgan Rossiya imperiyasining umumiy aholi ro'yxatida esa 62,0 ming kishi yashaganligi qayd etilgan, 1910-yilda Namanganda 75,6 ming (36,6 ming ayollar) atrofida bo'lgan [3].

Ushbu davrida shahar sanoat, savdo va qishloq xo'jaligi sohalarida muayyan taraqqiyotga erishadi, amaliy hunarmandchilik va bozor munosabatlari kengiyadi. Mustamlakachilik siyosati Namangan shahrining qiyofasiga, xalqning turmush tarziga hamda ma'naviy-ma'rifiy muhitga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo e'tirof etish kerakki, aynan shu davrda yangi sanoat korxonalari, pochta, telefon, telegraf, temir yo'llar qurildi, Shuningdek, mahalliy aholi son jihatdan o'sdi, fan, ta'lim va madaniyat, savdo yana rivojlandi [8].

1908-yilda «Qo'qon - Namangan» temir yo'l jamiyati tashkil etilib, davlat tomonidan qurilayotgan temir yo'llar xususiy kapital hisobiga bunyod etilgan. Ushbu jamiyat Qo'qon - Namangan orqali Jalolobodgacha temir yo'l tarmoqlarini qurish huquqini olgan. 1912-yilda Qo'qon-Namangan temir yo'li to'liq qurilib, yuk tashishga topshirilishi bilan shahar hududi temir yo'l tomonga qarab kengayib bordi [2].

Rossiya imperiyasi bosib olingunga qadar shaharda birorta zavod va korxonalar bo'lmagan. Temir yo'lning ishga tushirilishi Turkistonda, jumladan, Namanganda ham Rossiyaga xizmat qiluvchi sanoat korxonalarining paydo bo'lishiga turtki berdi. Ushbu korxonalar asosan, rus kapitalistlari manfaati yo'lida Turkiston xom ashyosini qayta ishlash vositasi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Shu sababli, bu hududda, asosan, paxtani dastlabki qayta ishlashga ixtisoslashgan sanoat korxonalari tashkil etiladi. Namangandagi birinchi paxta tozalash zavodi 1887-yilda qurilgan bo'lsa, 1888-yilda yana uchta shunday zavod barpo etildi va ishga tushirildi [11]. 1892-yilga kelib shaharda paxta tozalash, oziq-ovqat va to'qimachilik sanoatiga oid jami 28 ta sanoat korxonasi mavjud bo'lgan bo'lsa, 1918-yilda ularning soni 44 taga yetgan. Ulardan 17 tasi paxta tozalash zavodi, 3 tasi yog'-moy zavodi, 3 tasi pillani quritish sexi, 1 tasi pivo zavodi, 3 tasi g'isht zavodi, 2 tasi bosmaxona va boshqa mayda sanoat korxonalari hisoblanadi [3]. Shaharning sanoat tarmoqlari, asosan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan edi. Bu sohada eng ko'zga ko'ringan yo'nalish paxta tozalash sanoati bo'lib, Namanganda paxtaning yangi navlarini sinab ko'rish uchun maxsus tajriba maydonlari ham tashkil etilgan. Biroq, ko'p vazifali shahar markazida sanoat hududining paydo bo'lishi ushbu davr Namangan shaharsozligining salbiy tomonlaridan biri

bo'ldi [13]. Shaharning sanoat zonasi ham shahar chekkasiga olib chiqilgani uning tuzilmasi va ekologik holatini yaxshilashga olib keldi.

Namangandagi ilk yog'-moy zavodi esa, 1912-yilda ishga tushirilgan. 1903-yilda zavod qurilishi boshlangan va ishchi kuchining ko'p va arzonligi sababli tez fursatda yakunlangan. Xom ashyo, asosan, chetdan aravada olib kelinib, ish jarayoni qo'l mehnatiga tayanilgan. Dastlabki davrda ishlab chiqarilgan yog' qayta ishlanmasdan mahalliy aholiga sotilgan hamda boshqa shahar va viloyatlarga yetkazilgan. Namangan shahridagi yog' va ip-gazlama ishlab chiqaruvchi savdo-sanoat birlashmasi ham ana shunday yirik korxonalaridan biri bo'lib, u mahalliy sarmoyadorlar o'rtasidagi bitimlar natijasida tashkil etilgan [5].

Shahar hunarmandlari asosan, paxta va ipak tolasi yigirish, qog'oz tayyorlash, metall idishlar, kulolchilik, zargarlik, temirchilik, tunukasoqlik, chilangarlik, kosibchilik, duradgorlik, atlas to'qish hamda pichoqchilik kabi hunarlari bilan mashhur bo'lgan.

Mustamlaka davrida tibbiyot sohasi rivojlanmagan edi. Masalan, 1914-yilda butun Turkiston bo'yicha atiga 64 ta shifoxona faoliyat ko'rsatgan bo'lib, ularda jami 976 ta o'rin mavjud edi. Bu esa, 10 ming nafar aholiga nisbatan atiga 2,3% kishining tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati borligini ko'rsatadi [1].

IV bosqich. Sovet davri: sanoatlashuv va shaharlashuv (1917-1991-yillar). 1917-yildan keyin Namangan hududiy rivojlanishida tub burilish yuz berdi. Sovet davrida shahar agrar-hunarmandchilik markazidan sanoatlashgan shahar tipiga o'ta boshlagan. Bu davrda markazlashgan rejalashtirish tizimi asosida shahar infratuzilmasi keng miqyosda rivojlantirildi. Namangan sanoat markaziga aylantirilib, yirik ishlab chiqarish korxonalari tashkil etildi. Shahar hududi mikrorayonlar asosida rejalashtirildi, bu esa, turar-joy va ijtimoiy infratuzilmaning kompleks rivojlanishini ta'minladi. Har bir mikrorayonda maktablar, bolalar bog'chalari, shifoxonalar va madaniyat muassasalari joylashtirilib, aholiga xizmat ko'rsatish tizimi hududiy jihatdan optimallashtirildi. 1924-yilda O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish amalga oshirilib, Namangan O'zbekiston tarkibiga kiritildi va Farg'ona vodiysining muhim sanoat tugunlaridan biriga aylandi. Ma'muriy boshqaruv qat'iy markazlashgan holda amalga oshirilib, hududiy rivojlanish davlat rejalari asosida tartibga solindi. Hududiy rejalashtirish "funktional zonalashuv" prinsipi asosida amalga oshirilib, shahar hududi sanoat zonasi, turar-joy hududi hamda ijtimoiy xizmat ko'rsatish hududlariga bo'lindi. Bu model bugungi kungacha shahar tuzilmasining asosini tashkil etadi.

Farg'ona vodiysida birinchi bo'lib, Namangan shahriga 1902-yilda avtomobil transporti rivojlantirilgan. Ungacha yuklar va yo'lovchilar asosan tuyalar, aravalar yoki izvoshlar orqali tashilgan. 1934-yilda tashkil etilgan "Uztrans" va "Tojiktrans" idoralari o'lkadagi birinchi davlat avtomobil transporti tashkilotlari edi [8].

1920-1930-yillarda paxta-tozalash, yog'-moy va to'qimachilik sanoati negizida ishlab chiqarish majmualari tashkil etildi. Ikkinchi jahon urushi yillarida shaharda poyabzal fabrikasi, tikuvchilik korxonasi, go'sht kombinati, mahalliy va kooperativ sanoat korxonalari ishga tushirildi. Urushdan keyin yengil, oziq-ovqat, og'ir, kimyo, metallsozlik, elektrotexnika va qurilish sanoati rivojlandi. Shaharni elektr energiya bilan to'la ta'minlash maqsadida 1946-yil Namangansoyda 2-GES qurildi. 1949-yilda markaziy ekskavator stansiyasi tashkil etilib, bu yerda turli xil ekskavator, skreper, buldozer kabi qishloq xo'jaligi mashinalari ta'mirlandi. O'rta Osiyoda yagona elektrotexnika zavodi (sanoatda va ro'zg'orda ishlatiladigan) elektr isitkich asboblari ishlab chiqara boshladi. 1960-1980-yillarda yirik ip-gazlama kombinati, oziq-ovqat va mashinasozlik, qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari shakllandi.

Namangan xomashyo yetishtiruvchi hududdan qayta ishlovchi sanoat markaziga aylana boshladi [3].

Sanoatlashuv aholi migratsiyasini kuchaytirdi. Qishloqlardan shahar markaziga ishchi kuchi oqib kelishi yuz berdi. Yangi turar-joy massivlari (mikrorayonlar), ijtimoiy infratuzilma obyektlari (maktab, kasalxona, madaniyat uylari), muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari barpo etildi. XX asr o'rtalaridan aholi soni sezilarli o'sdi. Tabiiy o'sish bilan bir qatorda migratsiya ham muhim omil bo'ldi.

V bosqich. Mustaqillikdan keyingi davr: post-sovet shahar transformatsiyasi va sust urban rivojlanish bosqichi (1991-2015).

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishishi natijasida mamlakatda tub siyosiy-iqtisodiy o'zgarishlar boshlandi. Ushbu jarayon Namangan misolida ham shahar rivojlanishining yangi modelini shakllantirdi. Mazkur bosqich post-sotsialistik tizimdan bozor iqtisodiyotiga o'tish bilan bog'liq murakkab transformatsion jarayonlar hamda shahar rivojlanishining asosan, sust xarakterda kechishi bilan tavsiflanadi.

Post-sotsialistik shaharlarning transformatsiyasi so'nggi o'ttiz yil ichida xalqaro urbanistika tadqiqotlarining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Sotsialistik davrda shaharlar markazlashtirilgan rejalashtirish, sanoatlashtirish va davlat mulki ustuvorligi bilan xarakterlansa, bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida ular neoliberal siyosat, mulkiy tabaqalanish va hududiy polarizatsiya kabi yangi jarayonlar bilan yuzlashdi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi shaharlar, jumladan, Namangan, sobiq Sovet Ittifoqi tarkibidagi boshqa shaharlar bilan o'xshash transformatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, sobiq Sovet Ittifoqi hududidagi shaharlar uchun yer resurslaridan foydalanish rejimining o'zgarishi, aholining hududiy harakatchanligi va shahar atrofidagi hududlarning jadal o'zlashtirilishi xarakterli xususiyatdir [6].

Mazkur bosqichda iqtisodiy rivojlanish avvalo, sobiq ittifoq davrida shakllangan ishlab chiqarish aloqalarining uzilishi va sanoat tarmoqlarining qisqarishi bilan boshlandi. Bu jarayon iqtisodiy faollikning pasayishiga, ishsizlik muammolarining kuchayishiga olib keldi.

Demografik jarayonlar ushbu bosqichning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shahar aholisi tabiiy o'sish hisobiga muntazam ko'payib bordi, bu esa, urban tizimga qo'shimcha bosim keltirib chiqardi. Shu bilan birga, ish o'rinlari yetishmasligi sababli tashqi mehnat migratsiyasi kuchaydi, qishloq hududlaridan shahar tomon ichki migratsiya jarayonlari ham davom etdi. Bu holat urban infratuzilma, uy-joy ta'minoti va ijtimoiy xizmatlar tizimida nomutanosibliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

1-jadval

Namangan shahri aholi soni va maydonining o'zgarish dinamikasi (1985-2025-yy.)

№	Yillar	Aholi soni (ming kishi)	Maydoni (km²)	Aholi zichligi (kishi/km²)
1	1991	317,8	38,0	8 363
2	1996	360,7	81,5	4 426
3	2003	390,4	83,3	4 687
4	2010	441,3	101,5	4 348
5	2016	493,3	145,0	3 402
6	2025	713,4	150,0	4 756

Jadval: Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Mustaqillikning dastlabki yillarida Namangan shahri Davlatobod tumani va shahar

markaziy hududlaridan iborat tuzilmaga ega edi. 2003-yil 12-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan qarorga asosan, Namangan shahridagi Davlatobod tumani tugatildi va shaharning ilgari chegaralari saqlanib qoldi. Ushbu islohotning asosiy maqsadi ma'muriy-hududiy tuzilmalarni maqbullashtirish va joylardagi ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyati samaradorligini oshirish edi.

Shahar hududiy kengayishi ko'p hollarda aniq strategik rejalashtirish asosida emas, balki demografik bosim ta'sirida yuz berdi. 1990-yildan boshlab, Namangan shahri chegaralari yangi paydo bo'lgan massivlar hisobiga (Oromgoh, Go'zal, Nurobod, Axsikent, Hasanobod) hududiy jihatdan kengaya boshladi. Namangan shahri maydoni 1985-yilda 38,0 kv.km ni tashkil etgan bo'lsa, 1996-yilga kelib, u 81,5 kv.km gacha yetdi yoki qisqa muddat ichida Namangan shahri hududi 2 marta hududiy jihatdan kengaydi [10]. 2003-yilda shahar hududi 83,3 kv.km ga yetgan bo'lsa, shahar maydoni 2010-yilda 101,5 kv.km ni tashkil qilgan [15].

Shahar aholisi soni 1991-yili 317,8 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, 2005-yilda 408,5 ming kishi, 2015-yilda 484,9 ming kishiga yetgan. 25 yil ichida 167,1 ming kishiga yoki yiliga o'rtacha 6,7 ming kishiga ko'paygan (hozirgi kunda yiliga shahar aholisi 30,3 ming kishiga ko'paymoqda). Aholi zichligi ko'rsatkichi 1991-yildan 2015-yilgacha sekinlik bilan pastlagan bo'sa ham, aholining ko'payishi yildan-yilga ortib borgan. Bunga asosiy sabab sifatida Namangan shahri hududining kengayishi, yangi yerlar, qishloq tumanlari maydonidan shahar hududiga qo'shilishi bilan izohlash mumkin. Bundan tashqari, iqtisodiyotning o'sishi, ko'plab korxonalar, tashkilotlarning barpo etilishi ichki migratsiya oqimini ham kuchaytirgan [14].

Aholi sonining ortishi natijasida yangi turar-joy massivlari shakllangan bo'lsa-da, ularning infratuzilma bilan ta'minlanishi ko'pincha, yetarli darajada bo'lmadi. Markaziy hududlarda esa, mavjud infratuzilma yuklamasi ortib bordi, biroq kompleks rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari cheklangan darajada amalga oshirildi. Natijada, shahar rivojlanishida ekstensiv kengayish ustunlik qilgan holda, ichki hududlarning sifat jihatdan yangilanishi past bo'ldi.

Keyinchalik, O'zbekiston hukumati iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga doir strategiyalarni ishlab chiqdi. Namangan shahrida ayniqsa, to'qimachilik va to'quvchilik sanoati rivojlandi. Xususiylashtirish jarayonlari ham iqtisodiy islohatlarning ajralmas qismiga aylandi. 2000-yillarning boshiga qadar shahardagi ko'plab korxonalar xususiylashtirildi. 2005-yillardan keyin sanoat ishlab chiqarish keskin yuqori sur'atlarda o'sdi: 2005-yilda sanoat hajmi 103,4 mlrd.so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2010-yilda 368,5 mlrd.so'm, 2015-yilda esa, 1370,7 mlrd.so'mga yetdi.

2000-yillar boshida Namanganda qurilish ishlari hajmi nisbatan past bo'lib, statistik tendensiyaga ko'ra, 20 mlrd. so'mni tashkil etgan. Keyingi yillarda iqtisodiy faollikning ortishi bilan bu ko'rsatkich 2010-yillarga kelib 84,1 mlrd. so'mdan oshgan va 2015-yillarda 184,3 mlrd.so'mlik qurilish ishlari amalga oshirilgan [14]. Qurilish sur'atlari mazkur davrda jadal kechmagan.

Institutsional nuqtayi nazardan mazkur davrda shahar rivojlanishi yuqori darajada markazlashgan boshqaruv tizimi sharoitida kechdi. Hududiy rivojlanish strategiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi va shaharsozlik rejalashtirishining zaifligi natijasida rivojlanish ko'proq reaktiv xarakter kasb etdi. Ya'ni muammolar yuzaga kelgandan so'ng ularni qisman bartaraf etishga qaratilgan choralar ustun bo'lib, oldindan kompleks rejalashtirish mexanizmlari yetarli darajada ishlamadi. Infratuzilmaviy jihatdan, mazkur bosqich muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarining eskirishi, transport tizimining sekin rivojlanishi

hamda ijtimoiy infratuzilmaning demografik o'sish sur'atlariga moslashishda ortda qolishi bilan xarakterlanadi.

Umuman olganda, 1991-2015-yillar Namangan uchun post-sotsialistik transformatsiya va sust rivojlanish davri sifatida namoyon bo'lib, unda iqtisodiy tizimning o'zgarishi bilan birga shahar rivojlanishi asosan, sekin lekin barqaror yo'nalishda kechdi. Ushbu bosqich keyingi davrda kuzatiladigan jadal urban o'sish va institutsional islohotlar uchun zarur bo'lgan boshlang'ich shart-sharoitlarni shakllantirgan bazaviy bosqich sifatida ahamiyat kasb etadi.

VI bosqich. Zamonaviy urbanizatsiya davri: hududiy transformatsiyaning kuchayishi (2016-yildan hozirgacha bo'lgan davr)

2016-yildan boshlab Namangan shahri rivojlanishida yangi davr boshlandi - faol modernizatsiya va integratsiyalashgan shahar rivojlanish bosqichi. Ushbu jarayon asosan, keng ko'lamlı siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar bilan bog'liq bo'lib, shahar rivojlanishini oldingi inersial bosqichdan tub farq qiluvchi xarakterga egaligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur jarayonlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017-yilda qabul qilingan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu strategiya doirasida shahar va hududlarni kompleks rivojlantirish, investitsiyalarni faol jalb etish, infratuzilma hamda ijtimoiy xizmatlar tizimini modernizatsiya qilish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilandi. Natijada Namangan shahrida hududiy kengayish va markaziy densifikatsiya uyg'unlashdi, yangi turar-joy massivlari, ko'p qavatli uylar va xizmat ko'rsatish obyektlari qurildi, aholi urban turmush tarziga o'tdi va migratsiya sur'ati oshdi, transport, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma modernizatsiya qilindi. Mazkur strategiya Namangan shahrining hozirgi urban rivojlanish bosqichining iqtisodiy, institutsional va infratuzilmaviy asosini shakllantirishda asosiy rol o'ynadi.

Hududiy boshqaruv tizimi kuchaydi va shaharsozlik strategiyasi samaradorligi oshdi. 2020-yil sentyabr oyida Namangan shahrida Davlatobod tumani qayta tuzildi. 2021-yil 8-mayda hukumat qarori bilan Namangan shahri tarkibida Yangi Namangan tumani hokimligi tashkil etildi. Davlatobod va Yangi Namangan tumanlarining tashkil etilishi aholining tez o'sishi va shahar hududining kengayishi bilan bog'liq bo'ldi. Bu qaror orqali hududni boshqarish samaradorligini oshirish va davlat xizmatlarini aholiga yaqinlashtirish maqsad qilindi. Shuningdek, yangi tuman tashkil etilishi infratuzilmani rivojlantirish hamda iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda Namangan shahri hududi Namangan shahar va shaharga bo'ysunuvchi Davlatobod va Yangi Namangan tumanlaridan iborat.

2019-yilda Chortoq va Namangan tumanlaridan 57 ming aholi yashovchi qishloq joylari va 6,3 ming gektar yer maydonlari shahar hududiga qo'shilishi bilan shahar hududi 145,0 kv.km ga etdi. 2021-yilga kelib, Namangan shahar aholisi sonining keskin darajada ko'payishi natijasida shahar ichki tumanlarga ajratildi (Davlatobod, Yangi Namangan). 2022-yilda Davlatobod tumaniga chegaradosh bo'lgan To'raqo'rg'on tumani hududidan 472,4 gektar yer maydoni Davlatobod tumani tarkibiga o'tkazildi va hududi 150,0 kv.km ni tashkil qildi (1-jadval). Periferik hududlarda yangi turar-joy massivlari va ko'p qavatli uylar qurildi. Markaziy hududlarda zichlashuv jarayoni kuchaydi, bu esa, shahar markazining funksional va infratuzilma jihatdan samarali ishlashini ta'minladi.

Ushbu davrda shahar aholisi tabiiy o'sish va ichki migratsiya hisobiga sezilarli ravishda ortdi. Qishloq hududlaridan markazga ko'chish sur'ati kuchaydi. Namangan shahar aholisi 2016-yil 493,3 ming kishi bo'lsa, 2026-yilda 728,0 ming kishiga yetdi. Aholi zichligi kv.km.ga

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4853 kishini tashkil etdi. Natijada Namangan shahrida urbanizatsiya jarayonlari yanada jadallashib, yangi turar joy massivlari va infratuzilma obyektlariga bo'lgan talab keskin ortdi. Aholi zichligining bunday yuqori ko'rsatkichga yetishi transport tizimi, muhandislik kommunikatsiyalari hamda ijtimoiy xizmatlar (maktab, bog'cha, sog'liqni saqlash muassasalari)ga qo'shimcha yuklama keltirib chiqardi. Shu bilan birga, bu demografik o'sish mehnat resurslari salohiyatini kengaytirib, xizmatlar va sanoat tarmoqlarining rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa, shahar hududini kompleks rejalashtirish va barqaror rivojlantirish zarurati yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

2-jadval

Namangan shahrining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari (2016-2025-yillar)

Ko'rsatkichlar (mlrd.so'm)	2016	2019	2022	2025
Yalpi hududiy mahsulot	12 874,5	29 384,4	50 668,2	85 419,0
Sanoat mahsuloti hajmi	3 475,6	8 818,1	18 120,5	40 087,4
Xizmatlar hajmi	4 408,1	13 794,1	27 429,1	56 282,9
Qurilish ishlari hajmi	1 289,9	3 471,0	10 564,7	15 483,1
Investitsiyalar hajmi	2 824,5	12 084,9	14 775,1	61 125,3
Iste'mol tovarlari hajmi	2 413,4	6 030,0	10 577,6	15 699,0

Jadval: Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

2017-yildan boshlab, Namangan shahrida iqtisodiy faoliyat jadal rivojlandi. Hududiy iqtisodiy siyosat natijasida yangi sanoat zonalar va kichik hamda o'rta biznes loyihalari amalga oshirildi. Xususan, 2020-2025-yillarda hududga jalb qilingan investitsiyalar hajmi bir necha trillion so'mga yetib, yuzlab yangi loyihalar ("Namangan Mega Textile", "Art Soft Tex", "Fazman Textile" va boshqalar) ishga tushirildi. Natijada, xizmatlar sektorining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 60 foizga yaqinlashib, shahar iqtisodiyotining diversifikatsiyasi kuchaydi [14]. Bu urban rivojlanish uchun iqtisodiy poydevor yaratdi va aholi turmush darajasini oshirishga yordam berdi.

Namangan shahrida transport va muhandislik infratuzilmasi so'nggi yillarda jadal modernizatsiya qilinmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda yangi avtomobil yo'llari va ichki ko'chalar rekonstruksiya qilinib, bir nechta zamonaviy ko'priklar va chorrahalar barpo qilindi. Suv ta'minoti qamrovi 97 foizdan yuqori darajaga yetkazilib, elektr va gaz ta'minotida uzilishlar sezilarli kamaydi. Kanalizatsiya tizimi bosqichma-bosqich kengaytirilmoqda.

Ijtimoiy sohada 2016-2026-yillar davomida yangi ta'lim muassasalari qurilib, mavjudlari kapital ta'mirlandi. Sog'liqni saqlash tizimida yangi poliklinikalar va tibbiyot markazlari ishga tushirilib, aholiga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilandi. Shunga qaramay, aholi zichligi yuqoriligi hisobiga ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari maksimal yuklamada ishlamoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun yangi muassasalarni qurish va mavjudlarini kengaytirish, hududiy tarmoqlarga kichik filiallar yaratish, onlayn xizmatlar va elektron navbat tizimlarini joriy etish, shuningdek, tibbiyot xodimlari sonini oshirish hamda xususiy sektorni jalb qilish kabi choralar amalga oshirilishi lozim. Bu tadbirlar shahar infratuzilmasini barqaror rivojlantirish va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa. Namangan shahrining tarixiy-geografik rivojlanishini ko'p mezonli davrlashtirish asosida olib borilgan tahlillar quyidagi xulosalarni berdi:

1. Shahar taraqqiyoti evolyutsion va bosqichma-bosqich xarakterga ega bo'lib, unda siyosiy boshqaruv tizimlari almashinuvi hal qiluvchi omil, iqtisodiy va demografik jarayonlar asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida namoyan bo'lgan.

2. Har bir tarixiy bosqichda shahar hududiy tuzilmasi va funksional roli o'zgarib borgan: agrar-hunarmandchilik yadrosidan sanoatlashgan markazga, keyinchalik, ko'p funksiyali shahar tizimiga transformatsiyalangan. Ayniqsa, hududiy kengayish va funksional diversifikatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shahar rivojlanishining ichki qonuniyati sifatida namoyon bo'ladi.

3. Namangan shahrida uzoq vaqt davomida ekstensiv rivojlanish modeli (hududiy kengayish) ustunlik qilgan bo'lsa, zamonaviy bosqichda intensiv rivojlanish (ichki hududlarni qayta tashkil etish, densifikatsiya va infratuzilmani modernizatsiya qilish) jarayonlariga o'tish kuzatilmoqda. Bu esa, shahar tuzilmasining sifat jihatdan yangi bosqichga o'tayotganini bildiradi. Shu bilan birga, demografik bosim, migratsiya oqimlari va infratuzilmaviy yuklamaning ortishi shahar rivojlanishida muvozanatni ta'minlash zaruratini kuchaytiradi.

Olingan natijalar Namangan shahrini kelgusida barqaror rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarni asoslab beradi:

- hududiy rejalashtirishda ekstensiv kengayishdan ko'ra, ichki hududlarni rekonstruksiya qilish va samarali foydalanishga ustuvorlik berish;
- transport va muhandislik infratuzilmasini demografik o'sish sur'atlariga mos ravishda kompleks rivojlantirish;
- shahar markazi va periferiyasi o'rtasidagi funksional nomutanosiblikni kamaytirish orqali politsentrik rivojlanish modelini joriy etish;
- sanoat, xizmatlar va innovatsion iqtisodiyot tarmoqlarini muvozanatli rivojlantirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash;
- ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida yashil hududlar ulushini oshirish va resurslardan oqilona foydalanish.

Xulosa qilib aytganda, Namangan shahrining tarixiy-geografik rivojlanishi nafaqat o'tgan davrlar evolyutsiyasini aks ettiradi, balki kelajakdagi urban rivojlanish strategiyalarini shakllantirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur yondashuv asosida ishlab chiqilgan takliflar shaharni kompleks, muvozanatli va barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev I.I. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Namangan shahrining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. - 2025. - № 4 (5).
2. Ахмаджанова З.К. Железнодорожное строительство в Средней Азии и Казахстане. - Т.: Фан, 1984. - С. 28-29.
3. Mamadaliyev X. Farg'ona vodiysi shaharlari tarixi (XIX - XX asr boshlari): [Monografiya]. - Toshkent: Fan ziyosi, 2022. - 192 b.
4. Мавлонов У., Махкамова Д. Маданий алокалар ва савдо йуллари. - Тошкент: Академик, 2004. - 89 б.
5. Мирзалиева Э., Бозорова М. Наманганинг XIX аср бошида социал-иқтисодий ва маданий ривожланиши. - Наманган, 1998. - Б. 16.
6. Moskaleva S.M. Post-socialist city in the mirror of global governance transformation // Urban Studies. - 2022. - P. 108-122. - DOI: <https://doi.org/10.7256/2310-8673.2022.3.37777>
7. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. - Москва, 1968. - С. 50.
8. Қосимов Ў. Наманган тарихидан лавҳалар. - Тошкент: Фан, 1990. - 25 б.
9. Somiy Sh. Qomus ul-a'lom (Mashhur shaxslar qomusi). - Istanbul, 1888-1899. - 6 jild.

10. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya: Darslik. - Namangan: Mashrab, 2024. - 408 b.
11. Туркестанские ведомости. - 1898. - 4 июля // Ўзбекистон тарихи. - Т.: Ўзбекистон, 1971. - Т. 2. - Б. 169-175.
12. Юсупов И., Мирзаалиев Э. Наманган шаҳри тарихидан лавҳалар. - Наманган: Ибрат, 2010. - 114 б.
13. Юсупова М. Полвека трансформации архитектуры Узбекистана. - С. 54.
14. Namangan viloyati statistika qo'mitasi. - URL: 01.04.2026. <https://namstat.uz>
15. Wikipedia: erkin ensiklopediya [elektron resurs]. - URL: 01.04.2026. <https://www.wikipedia.org>
16. Verst - Rossiyada metrik tizim joriy etilgunga qadar qo'llanilgan eski uzunlik o'lchov birligi. 1 verst taxminan 1,0668 kilometr (yoki 1066,8 metr) teng.

QASHQADARYO VILOYATI TABIIY SHAROITI VA RESURSLARINING TUMANLAR IXTISOSLASHUVIGA TA'SIRI (KICHIK SANOAT ZONALARI MISOLIDA)

Isroilov Og'abek Vaxobjon O'g'li

Qarshi davlat universiteti, magistranti

E-mail: ogabekisroilov523@gmail.com

Annatsiya: *Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatining tabiiy sharoiti va resurslarining tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuviga ta'siri tahlil qilingan. Xususan, tog', tog'oldi va tekislik hududlarining o'ziga xos xususiyatlari, iqlim, suv va tuproq resurslarining taqsimlanishi hamda mineral boyliklarning joylashuvi iqtisodiy tarmoqlarning shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Shuningdek, kichik sanoat zonalarini tashkil etishning ahamiyati, ularning afzalliklari va hududiy rivojlanishdagi o'rni misollar asosida ko'rib chiqilgan. Maqolada Qashqadaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etishda hududiy ixtisoslashuvni hisobga olish zarurligi ilmiy jihatdan asoslangan.*

Kalit so'zlar: *Qashqadaryo viloyati, tabiiy resurslar, iqtisodiy ixtisoslashuv, kichik sanoat zonalarini, mineral resurslar, qishloq xo'jaligi, sanoat, hududiy rivojlanish, iqlim, suv resurslari.*

Аннотация: *В данной статье проанализировано влияние природных условий и ресурсов Кашкадарьинской области на экономическую специализацию районов. Рассматриваются особенности горных, предгорных и равнинных территорий, а также влияние климата, водных и почвенных ресурсов и размещения минеральных богатств на формирование отраслевой структуры экономики. Особое внимание уделено роли малых промышленных зон, их преимуществам и значению в развитии региональной экономики. На основе анализа обосновывается необходимость учета территориальной специализации при создании малых промышленных зон в Кашкадарьинской области.*

Ключевые слова: *Кашкадарьинская область, природные ресурсы, экономическая специализация, малые промышленные зоны, минеральные ресурсы, сельское хозяйство, промышленность, региональное развитие, климат, водные ресурсы.*

Abstract: *This article analyzes the impact of natural conditions and resources of the Kashkadarya region on the economic specialization of its districts. It examines the characteristics of mountainous, foothill, and plain areas, as well as the role of climate, water,*

soil, and mineral resources in shaping the sectoral structure of the economy. Special attention is given to small industrial zones, their advantages, and their role in regional economic development. The study emphasizes the importance of considering territorial specialization when establishing small industrial zones in the Kashkadarya region.

Keywords: *Kashkadarya region, natural resources, economic specialization, small industrial zones, mineral resources, agriculture, industry, regional development, climate, water resources.*

Kirish. Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning janubiy qismida, tarixiy Qashqadaryo vohasida joylashgan. Hudud, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand va qisman kichik masofada Navoiy viloyatlari bilan chegaradosh. G'arb va janubiy-g'arbda Turkmaniston Respublikasi, sharqda Tojikiston Respublikasi bilan chegaralanadi. Viloyatning geografik o'rni iqlim, landshaft, transport tizimi va iqtisodiy aloqalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Viloyatining umumiy maydoni 28,6 ming km² bo'lib, ma'muriy jihatdan 2 ta viloyatga bo'ysunuvchi shahar (Qarshi, Shahrisabz) va 14 ta qishloq tumanlaridan iborat.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi globallashtirish va iqtisodiy islohotlar sharoitida hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, hududiy ixtisoslashuvni ilmiy asosda shakllantirish va ishlab chiqarishni joylashtirish masalalari dolzarb hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati tabiiy resurslarga boyligi, turli landshaft zonalari mavjudligi bilan ajralib turadi.

Shu bilan birga, viloyatda kichik sanoat zonalarini tashkil etish va rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lsa-da, ularni joylashtirishda hududiy ixtisoslashuv va tabiiy resurs omillari yetarli darajada hisobga olinmayotgan holatlar mavjud. Bu esa mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanmaslikka olib kelmoqda.

Shu sababli, Qashqadaryo viloyati tabiiy sharoiti va resurslarining tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuviga ta'sirini tahlil qilish hamda ushbu omillar asosida kichik sanoat zonalarini tashkil etishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. **Tadqiqot maqsadi** - Qashqadaryo viloyati tabiiy sharoiti va resurslarining tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuviga ta'sirini tahlil qilish va ushbu asosda kichik sanoat zonalarini samarali joylashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- Qashqadaryo viloyatining tabiiy-geografik sharoitlarini tahlil qilish;
- Viloyatdagi suv, yer, iqlim va mineral resurslarning hududiy taqsimlanishini o'rganish;
- Tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuvining shakllanish omillarini aniqlash;
- Tabiiy resurslar va iqtisodiy tarmoqlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash;
- Kichik sanoat zonalarining hududiy joylashuv xususiyatlarini tahlil qilish;
- Hududiy ixtisoslashuvdan kelib chiqqan holda KSZlarni samarali tashkil etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Qashqadaryo viloyati yer usti tuzilishi nuqtai nazardan tog', tog'oldi va tekislik mintaqalariga bo'linadi. Tog'li hududlar viloyat maydonining taxminan 31 foizini tashkil etib, asosan Hisor tog' tizmasi va uning tarmoqlaridan iborat. Bu hududlar Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', Qamashi, Chiroqchi va Dehqonobod tumanlarida joylashgan.

Tog'oldi mintaqasi o'zining qulay iqlimiy sharoitlari tufayli aholi qadimdan yashab kelayotgan hududlardan hisoblanadi. Mazkur zona dehqonchilik va bog'dorchilik uchun qulay. Bu hududlar Qamashi, G'uzor, Kitob, Shahrisabz, Yakkabog', Chiroqchi va Dehqonobod tumanlarining shimoli g'arbiy qismlarini egallaydi.

Tekislik hududlari Qarshi cho'li bilan bog'liq bo'lib, asosan Qarshi, Koson, Kasbi, Nishon, Muborak, Ko'kdala, Mirishkor tumanlarida joylashgan. Tekislik hududlarda unduruvchi sanoat tarmoqlari va sug'orma dehqonchilik, tog' va tog'oldi hududlarda esa qayta ishlovchi sanoat, chorvachilik va bog'dorchilik rivojlangan [3].

Qashqadaryo iqlimi keskin kontinental bo'lib, yillik quyosh nur sochish vaqti 3000-3200 soatni tashkil etadi. Yozi issiq va quruq, harorat +38 +45°C gacha yetadi, qish esa nisbatan yumshoq: o'rtacha 0...+2°C, ba'zida -15°C gacha tushadi. Viloyat iqlimining shakllanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- tropik va mo'tadil havo massalari;
- tog'lar va tekisliklarning almashuvi;
- balandlik mintaqalanishi;
- O'rta Osiyoning eng yirik cho'llari, Qoraqum va Qizilqumning yaqinligi.

Yog'ingarchilik asosan tog'li hududlarda ko'p bo'lib (600-800 mm gacha), tekisliklarda yillik yog'in 250-300 mm atrofida. Vegetatsiya davri uzoq, bu issiqsevar ekinlar (paxta, uzum, sabzavot) yetishtirishga qulay. Global iqlim o'zgarishi ta'sirida so'nggi yillarda viloyat hududida qurg'oqchilik va yog'inning kamayishi kuzatilmoqda. Viloyatda suv resurslari cheklangan bo'lib, asosan Qashqadaryo daryosi va uning irmoqlaridan, shuningdek, Amudaryo suvlaridan Qarshi magistral kanali orqali foydalanish imkoni mavjud. Yer osti suvlari va buloqlardan hozirgi kunda asosan tekislik hududlari Koson, Ko'kdala, Chiroqchi tumanlarida ko'proq foydalaniladi. Sug'oriladigan yerlar asosan Amudaryo va qisman Zarafshon suvlari hisobiga suv ta'minlanadi. Suv tanqisligi yangi yerlarni o'zlashtirishni cheklamoqda [1].

Tuproq resurslari. Viloyatda quyidagi tuproq turlari uchraydi: Bo'z tuproqlar - asosiy sug'orma dehqonchilik hududlarida, cho'l tuproqlari - Qarshi cho'lida, tog' va tog'oldi tuproqlari - bog'dorchilik va uzumchilikka mos. Sug'oriladigan yerlar viloyat qishloq xo'jaligining asosini tashkil etadi. Ammo ayrim hududlarda tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi va meliorativ muammolar mavjud.

Viloyatda mineral resurslarning tarqalishi va ulardan iqtisodiyotda foydalanish darajasi tumanlarining iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ixtisoslashuvida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jumladan, Yoqilg'i-energetika, neft va gaz qazib olish va qayta ishlash Muborak, G'uzor, Mirishkor, Nishon, Kasbi kabi tumanlar iqtisodiyotning asosini tashkil etadi. Viloyat hududida sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan ko'mir konlari yo'q. Viloyatning ko'mirga bo'lgan ehtiyojini Yakkabog' tog'laridagi Vori va Zarmas qishloqlari orasidagi toshko'mir koni qisman qondirishi mumkin (A.Mamatov, 1994). Noruda foydali qazilmalardan, osh tuzi va kaliy tuzi zahiralari Dehqonobod, Qamashi va G'uzor tumanlarida aniqlangan bo'lib, hozircha faqat kaliy tuzlaridan sanoat usulida (Dehqonobod kaliyli o'g'itlar zavodi) foydalanilmoqda.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish: qum-shag'al aralashmalari - Kasbi, Qamashi, Nishon, Chiroqchi, G'uzor, Yakkabog', Shahrisabz Kitob, Qarshi, Ko'kdala, ohaktosh - G'uzor, Yakkabog', Dehqonobod, Shahrisabz, Kitob, Koson, gips - Yakkabog', G'uzor, Dehqonobod, Shahrisabz, Ko'kdala, marmar - Kitob, g'isht - Koson, Mirishkor, Shahrisabz, Yakkabog', Ko'kdala tumanlarida ishlab chiqariladi. Mazkur xom ashyo va mehnat resurslaridan samarli foydalanish tumanlarning iqtisodiy rivojlanishida, ularda kichik sanoat

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

zonalari, qishloq xo'jaligi va agrosanoat tarmoqlarida ko'p funksiyali klassterlar tizimini shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida kichik sanoat zonalarini tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezident qarorlariga asosan 2017-yildan boshlab respublika miqyosida KSZlar tashkil etila boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik sanoat zonalarini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 21-iyundagi PQ-4363-son qaroriga asosan Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 134-son qaroriga muvofiq "Kichik sanoat zonalarini to'g'risidagi" nizom tasdiqlangan [4]. Ushbu Nizomda kichik sanoat zonalarining ta'rifi, ularga beriladigan imtiyozlar to'g'risida batafsil ma'lumot berilgan. Jumladan, kichik sanoat zonasi (keyingi o'rinlarda KSZ deb ataladi) - ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun mo'ljallangan, aholi punkti hududining yoki aholi punktlariaro hududning qonunchilik hujjatlari bilan muayyan maqom berilgan hamda hududi doirasida xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmaga ega bo'lgan ishlab chiqarish maydonlari joylashadigan va chegaralari aniq belgilangan qismi - deb ta'riflangan [5]. Mazkur zonalar hududlarda kichik va o'rta biznes vakillari uchun qulay muhit yaratish, soliq va bojxona imtiyozlarini joriy etish, yer maydonlarini ajratish va infratuzilmani yaxshilash kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

KSZda faoliyat yuritishning asosiy afzalliklari quyidagidagilarda nomoyon bo'ladi:

Tayyor infratuzilma: Sanoat zonalarini elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv va kanalizatsiya tarmoqlari bilan davlat hisobidan ta'minlanadi.

Imtiyozli ijara: Binolar va yer maydonlari tadbirkorlarga minimal ijara stavkalari asosida uzoq muddatga (odatda 10 yildan 25 yilgacha) beriladi.

Soliq imtiyozlari: KSZ ishtirokchilariga investitsiya hajmi va yaratilgan ish o'rinlaridan kelib chiqib, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha ma'lum muddatga imtiyozlar taqdim etilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qashqadaryo viloyatida tabiiy sharoit va resurslarning hududiy farqlanishi tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuvida hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Tog'li va tog'oldi hududlarda asosan chorvachilik, bog'dorchilik va qayta ishlovchi sanoat tarmoqlari rivojlangan bo'lsa, tekislik hududlarda yoqilg'i-energetika sanoati, paxtachilik va boshqa sug'orma dehqonchilik tarmoqlari ustunlik qiladi. Mineral resurslarning joylashuvi ayrim tumanlarda sanoat tarmoqlarining ixtisoslashuvini belgilab bermoqda. Shu bilan birga, kichik sanoat zonalarini tashkil etishda tabiiy resurslar va mehnat resurslari imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotganligi aniqlandi. Ayrim hollarda KSZlar hududiy ixtisoslashuvni hisobga olmasdan joylashtirilgani sababli ularning samaradorligi past bo'lmoqda. Muhokama jarayonida aniqlandiki, KSZlarni joylashtirishda resurs bazasi, transport infratuzilmasi va mehnat resurslari bilan bir qatorda hududiy ixtisoslashuvni inobatga olish ularning iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Qashqadaryo viloyatida ham KSZlarni tashkil etish va ularni rivojlantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Viloyatning tabiiy resurslarga boyligi, mehnat resurslarining yetarli ekanligi, shuningdek, transport-logistika infratuzilmalarining mavjudligi KSZ tashkil etish uchun qulay zamin yaratadi. So'nggi yillarda viloyatning Qarshi shahrida - "Buyuk turon", "Qavali" kabi kichik sanoat zonalarini kabi muhim iqtisodiy loyihalar ishga tushirilgan bo'lib, ular orqali mahalliy xomashyoga asoslangan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda [2]. Ammo bu jarayon hali to'liq imkoniyatlardan foydalanilmayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, har bir

tumanlarning hududiy ixtisoslashuvini hisobga olgan holda KSZlarni tashkil etish ilmiy yondashuvni talab qiladi. Shu sababdan, Qashqadaryo viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etishda hududiy jihatlarni chuqur tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida tumanlar iqtisodiy ixtisoslashuvi, avvalo, tabiiy sharoit va resurslar bilan uzviy bog'liq ekanligi aniqlandi. Hududlarning tog', tog'oldi va tekislik zonalariga ajralishi ularda rivojlanayotgan iqtisodiy tarmoqlar yo'nalishini belgilab bermoqda.

Kichik sanoat zonalarini tashkil etishda ushbu hududiy xususiyatlarni hisobga olish zarur. Aks holda, mavjud resurslardan samarasiz foydalanish va iqtisodiy natijalarning past bo'lishi kuzatiladi.

Shu asosda, Qashqadaryo viloyatida KSZlarni tashkil etishda har bir tumanning tabiiy-resurs salohiyati va iqtisodiy ixtisoslashuvini inobatga olgan holda kompleks yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq. Bu esa hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va investitsiyaviy jozibadorlikning oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қашқадарё вилояти географияси. Муаллифлар жамоаси. /Ўқув қўлланма/. - Қарши, Насаф нашриёти, 1994. - 148 б.
2. Қобилов А.Э. Худудларни ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш (Қашқадарё вилояти мисолида). Иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация- Урганч, 2021. - 167 б.
3. Qurbonov P.R. O'zbekistonda shahar aholi punktlari rivojlanishining geografik xususiyatlari (Qashqadaryo viloyati misolida) / Monografiya / - Qarshi, "BIG MAKRO WORLD" nashriyoti, 2025. - 208 bet.
4. <https://lex.uz/uz/docs/-4384718>
5. <https://lex.uz/docs/-4758585>

SAYYOHLARNI JOYLASHTIRISH INFRAUZILMASINING ISTIQBOLLARI VA RAQAMLAR FONDI DINAMIKASINING KELAJAKDAGI RIVOJLANISHI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

Sherxolov Olimjon Iskandarovich

Samarqand davlat pedagogika instituti, dotsent v.b., g.f.f.d., (PhD)

E-mail: osherxolov@gmail.com

Eshmurodov Yahyobek Otabek o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti, talabasi

E-mail: yahyobek.qizil@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyatining mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlari va ularga tashrif buyuruvchilar sonining yillar davomidagi o'zgarishi tahlil qilingan. Viloyatning mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlaridagi joylar sonining 2040-yilgacha bo'lgan prognozi ishlab chiqilgan. Mehmonxonalar rivojiga ta'sir etuvchi tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va boshqa omillar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Mehmonxona, o'tov, sayyoh, turist, mehmon uylar, joylashtirish vositalari, yulduzli mehmonxona, prognoz.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ И ДИНАМИКИ НОМЕРНОГО ФОНДА В ПЕРСПЕКТИВНОМ

ПЕРИОДЕ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация: В данной статье проанализированы гостиничные и аналогичные объекты размещения в Бухарской области и изменение количества посетителей с течением времени. Разработан прогноз количества мест в гостиницах и аналогичных объектах размещения области до 2040 года. Изучены природные, социально-экономические, политические и другие факторы, влияющие на развитие гостиниц.

Ключевые слова: Гостиница, юрта, турист, гостевые дома, средства размещения, звездный отель, прогноз.

PROSPECTS FOR THE TRANSFORMATION OF TOURIST ACCOMMODATION INFRASTRUCTURE AND THE DYNAMICS OF THE HOTEL ROOM FUND IN THE PROSPECTIVE PERIOD (BUKHARA REGION)

Abstract: This article analyzes hotels and similar accommodation facilities in the Bukhara region and the change in the number of visitors over time. A forecast of the number of places in hotels and similar accommodation facilities in the region until 2040 has been developed. Natural, socio-economic, political, and other factors influencing the development of hotels were studied.

Keywords: Hotel, yurt, tourist, guest houses, accommodation facilities, star hotel, forecast.

Turizm ijtimoiy-iqtisodiy sohalar ichida eng tez o'zgaruvchani bo'lib, unga turli davrlardagi urushlar, ocharchiliklar, kasalliklarning keng tarqalishi, tabiat xodisalari, siyosiy vaziyat, iqtisodiy va boshqa kutilmagan o'zgarishlar ta'sir qilib turadi. Zamonaviy transport turlari rivojlanmasdan oldin aholining biror joyga borib kelishi ko'proq vaqtni talab qilgan. O'sha vaqtlarda quruqlik ichkarisida transport vazifasini asosan tuya, ot, eshaklar amalga oshirgan. Turli maqsadlarga yo'lga chiqqan yo'lovchilar yo'l-yo'lakay ma'lum bir joylarda to'nab qolgan. Ularning to'nab qoladigan joylari asosan sharq, shu jumladan bizning o'lkalarda Karvonsaroylar deb atalib, ularning yonida otxonalar nomi bilan atalgan xizmat ko'rsatish shaxobchalari bo'lgan.

Mehmonxona (qo'noq joylar)larning asosiy vazifasi, musofir, sayohatchi, turist va boshqa yo'lovchi insonlarga qisqa yoki uzoq vaqtga yotib qolish joyi hisoblanadi hamda ularning xohish istaklariga qarab turli xizmatlar ko'rsatiladi. Hududlarning turistik imkoniyatlaridan kelib chiqib, sayyohlik sohalarni yanada rivojlantirish uchun uzoq yillarga mo'ljallangan davlat dasturlari, yangi yo'nalishlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bunday dasturlarni ishlab chiqishda tadqiq etilayotgan hududning sayyohlik salohiyati, bir vaqtning o'zida qancha sayyohlarga xizmat ko'rsata olish imkoniyati, ularni zamonaviy mehmonxonalar hamda ulardagi xonalar soni bilan samarali ta'minlash, sayyohlar sonining yil sayin o'sib borayotganligi bilgan holda nafaqat bugungi, balki kelajakdagi soni va uning tarkibidagi o'zgarishlarni hisobga olish, shuningdek sayyohlar oqimini to'g'ri boshqarish muhim masalalardan hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda Buxoro viloyatining mehmonxona va shunga o'xshash boshqa joylashtirish vositalariga tashrif buyuruvchilar, joylashtirish obyektlari hamda ulardagi joylar sonining kelajakdagi o'zgarishi mumkin bo'lgan sonining 2040-yilgacha bo'lgan prognoz parametrlarini ishlab chiqish hamda sayyohlar oqimini to'g'ri va aniq rejalashtirish asosiy maqsad qilib olingan.

Hududlarning turistik salohiyati uning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanganligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning kelgusida o'zgarishini oldindan ko'ra bilish muhim

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

vazifalardan hisoblanadi. Prognoz orqali tadqiqot obyektlaridagi mehmonxona va boshqa joylashtirish joylarining soni aniqlanib, mazkur sohalarni rivojlantirish istiqbollari belgilanadi. Mehmonxonalarda joylar sonini oshirib borish kelgusida barcha mavsumlarda tashrif buyuradigan sayyohlar uchun yashash joyida muammo bo'lmashligi hamda narx-navo oshib ketmasligi uchun munosib xizmat qiladi.

Tadqiqotda mehmonxonalarga tashrif buyuruvchilar sonining kelajakdagi o'zgarishi ekstrapolyatsiya metodi yordamida prognoz qilindi. Respublikada oxirgi o'n yillik tahlildan ham ko'rish mumkinki, turizm sohasida samarali ishlar qilingan, buning ortidan mehmonxonalarga yotish uchun tashrif buyurgan sayyohlar soni shu davr mobaynida 234,9 foizga oshgan. Bu ko'rsatkich Buxoro viloyatida 200 foizdan yuqori o'sgan.

1-jadval

Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlariga tashrif buyuruvchilar soni (ming kishi)

Hududlar	Tashrif buyuruvchilar soni, ming kishi		O'rtacha ko'payish, foizda	Prognoz yillari va tashrif buyuruvchilar soni, ming kishi			
	2014-yil	2024-yil		2025-yil	2030-yil	2035-yil	2040-yil
O'zbekiston Respublikasi	1272	2987,3	234,9	3 487,6	5 136,3	7 564,4	11 140,4
Buxoro viloyati	98,9	328,8	332,5	409,1	706,7	1 220,6	2 108,2

Jadval O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

O'zbekiston bo'yicha 2024-yil ma'lumotiga ko'ra mehmonxonaga tashrif buyurganlar soni 2987,3 ming kishi bo'lgan bo'lsa, 2040-yillarga borib esa 11140,4 ming kishidan ortishi prognoz qilingan. Kelgusida ham mazkur raqamning o'sishi bevosita turistik obyektlari, marshrutlar va yo'nalishlarning ortib borayotganligi, bu boradagi davlat siyosati, oliy va o'rta maxsus ta'lim yo'nalishlarida malakali mutaxassislar tayyorlanayotganligi hamda ularga jahon talablari asosida sifatli xizmat ko'rsatilyotganligi bilan bog'liqdir.

Turizm rivojlangan hududlardan biri Buxoro viloyati bo'lib, bu o'lkada Markaziy Osiyodagi eng ko'p tarixiy obidalar joylashgan. O'tmishda Buxoro Amirligi(xonligi) poytaxti bo'lganligi ham bu maskanning ulug'ligini ko'rsatadi. Viloyatda mehmonxonalarga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2014-2024-yillar davomida 332,5 foizga oshganligi buning isbotidir. Agarda shunday o'sish kelgusida ham davom etadigan bo'lsa, 2040-yillarga borib mehmonxonalarga tashrif buyuruvchilar soni viloyatda 2108,2 ming kishidan ham ortadi.

2-jadval

Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlari soni (birlik)

Hududlar	Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlari soni (birlik)		O'rtacha ko'payish, foizda	Prognoz yillari va obyektlar soni, (birlik)			
	2014-y	2024-y		2025-yil	2030-yil	2035-yil	2040-yil
O'zbekiston Respublikasi	613	1558	254,2	1846	2821	4310	6586
Buxoro viloyati	85	265	311,8	326	545	912	1527

Jadval O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Mehmonxonalarining turlari ko'p bo'lib, ular xorijda hotel, otel, kemping, motel, pansionat va boshqa nomlar bilan ataladi. Dunyoda ular turli kategoriya jumladan, kalitli, tojli, yulduzli va boshqalar toifalar bilan nomlanadi. Bizda asosan mehmonxonalar xalqaro mezonlarga ko'ra yulduzli kategoriya bilan atalishi belgilangan.

Respublikada mehmonxonaning turli ko'rinishlari va uning o'rnini bosuvchi oddiy mehmon uylari, cho'l hududlarida esa hatto o'tovlar soni ham hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy hamda turistik jihatdan rivojlanishiga bog'liq holda o'sib bormoqda. Birgina 2014-yil respublika bo'yicha 613 ta mehmonxona va boshqa joylashtirish obyektlari mavjud bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 1558 taga, yoki 250 foizdan ko'proqqa oshganligini ko'rish mumkin. Mehmonxonalar sonining ortishi so'nggi o'n yillikdagi kabi o'zgarisa, 2040 yillarga borib ular soni 6500 tadan ortadi.

Mehmonxonalar soni ortishi ham asosan milliy va xalqaro sayyohlar sonining ortishiga ko'proq bog'liqdir. Birgina Buxoro viloyatida joylashtirish obyektlari soni 300 foizdan ham yuqori o'sgan. Bunga yuqorida keltirilgan barcha omillar ta'sir ko'rsatmoqda. Mehmonxonalar qaysi hududda bo'lmasin ularning asosiy qismi viloyat markazlarida joylashgan bo'ladi. Prognozning ko'rsatishicha viloyatda ularning soni 2040-yilga borib 1500 tadan ham ortadi.

3-jadval

Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish obyektlaridagi joylar sonining 2040-yilgacha bo'lgan prognozi

Hududlar	Joylar soni (ming birlik) va yillar		Prognoz yillari va mehmonxonadagi joylar soni, ming kishi (birlik)			
	2014-y	2024-y	2025-yil	2030-yil	2035-yil	2040-yil
O'zbekiston Respublikasi	33	83,4	98,72	150,51	229,46	349,83
Buxoro viloyati	2,8	8,8	10,83	18,21	30,62	51,48

Jadval O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Respublikadagi barcha mehmonxona va joylashtirish obyektlaridagi joylar soni ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning miqdori 2014-yil 33 ming tani tashkil etgan holda o'n yil o'tgandan keyin ular soni 83,4 mingga yetkazilgan ya'ni 252 foizdan ko'proqqa o'sgan. Bu raqamlar ham turistlar sonining ortishiga hamohang tarzda yillar davomida o'sib bormoqda. Kelgusida aniqrog'i 2040-yillarga borib ularning miqdori qariyb 350 ming ga ko'payadi.

Tashrif buyuruvchilar soni qaysi hududda katta bo'lsa, o'sha joylarda mehmonxonalar soni va sig'imi ham ortib boradi. Buxoro viloyatida oxirgi o'n yillikdagidek mehmonxonadagi joylar soni ortib borsa, 2040-yilga borib ular miqdori 585 foizgacha ko'paydi. Bunga albatda turli vaqtdagi tashqi va ichki omillar ta'sir qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Respublikamizda barcha sohalar kabi turizm va sayyohlik sohasida ham keyingi o'n yillikda juda katta ijobiy ishlar amalga oshirildi. Mehmonxona faqat sayyohlar uchun qo'noq joy bo'lib qolmasdan, balki turli xalqaro va davlat miqyosidagi yirik tadbirlar, sport musobaqalari hamda boshqa yig'inlar uchun tashrif buyuruvchilarni joylashtirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mehmonxonalariga tashrif buyuruvchilar soniga bog'liq holda ularning soni hamda xonalar sig'imi ham ortib boradi. O'zbekiston xalqaro miqyosidagi yirik tadbirlar o'tadigan davlatlar reytingida ham yil sayin yuqorilab borayotganligi

shuningdek, vizasiz rejimning kengayishi ular sonining ortishiga olib keladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Ibragimov L.Z, Sherxolov O.I, Musayev B.M, Boboyev Sh.X, Sobirova M, Boratova G.B. “E3S Web of Conferences” “Industrial development and assessment of its impact in Samarkand region - a GIS mappingbased study” (E3S Web of Conferences <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459006002> 491, 04004, 2024).
2. Ибрагимов Л.З. Жануби-Ғарбий Ўзбекистонда аҳоли бандлигининг иқтисодий географик хусусиятлари.-г.ф.д. дис-Самарқанд, 2022. - 243 б.
3. Мавлонов А.М. Чўл шароитида шаҳарларнинг шаклланиш ва ривожланиш муаммолари (Бухоро вилояти мисолида). -г.ф.н. дисс-Т.: Бухоро, 2009. - 182 б.
4. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo‘latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya [Darslik]. - Namangan, 2024. - 408 b.
5. Tojiyeva Z.N, Sherxolov O.I. Musayev B.M, Ibragimov L.Z.// Navoiy viloyati aholi o‘sishi va joylanishining geografik muammolari // Monografiya “Access service” nashriyoti. 2024 y. -167 bet.
6. Tojiyeva Z.N., Musayev B.M., Sherxolov O.I. Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni shaharlari rivojlanishi va joylanishining iqtisodiy geografik xususiyatlari //“Bilig-ilmiy faoliyat” nashriyoti. - Samarqand: 2024 y. -178.b
7. Zulxumor Tojiyeva, Olimjon Sherxolov, Odiljon Iskandarov. “Buxoro viloyati aholi punktlarining joylashuvi” “Tabiiy fanlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari” respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 7-8 may, 2025-yil.
8. Tukhtamishev Sh, Sherxolov O, Musayev B, Sabirova M, Yekimov S. “International Conference on Optical and Computational Technologies for Measurements and Industrial Applications” “Technological solutions for developing conditional symbols in urban noise mapping using sensors and geoinformation systems” <https://doi.org/10.1117/12.3077695> (22 September 2025).
9. Olimjon Sherxolov, Karimbek Xoliqulov. “Buxoro viloyati aholi punktlarining hududiy tarkibi va joylashuvi”. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali. 2025, [3/1/1] issn 2181-7324
10. O‘zbekiston milliy atlas. II jild / Mas‘ul muharrir: A.Abduvaxitov. - T.: «Kartografiya» ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasi, 2020. - 280 b.

SURXONDARYO VILOYATI AHOLISI TURMUSH TARZINING

O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ernazarov Shukrulla Eshboy o‘g‘li

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti o‘qituvchisi*

E-mail: ernazarov0122@gmail.com

Odinayeva Marjona Akmal qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlari
fakulteti, geografiya yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

E-mail: marjonaodinayeva84@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati aholisi turmush tarzining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada viloyat aholisining xo‘jalik faoliyatining asosiy

yo'nalishlari - qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik, chorvachilik, shuningdek, mahalla tizimi va milliy urf-odatlar bilan uzviy bog'liqligi yoritilgan. Shuningdek maqolada voha aholisining mehnat resurslaridan foydalanish ko'nikmalari, mehmondo'stlik an'analari va ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylashga bo'lgan munosabati ilmiy asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Surxondaryo viloyati, aholi, turmush tarzi, voha madaniyati, mahalla tizimi, xo'jalik faoliyati, milliy qadriyatlar, hududiy tashkil etish mehmondo'stlik.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье анализируются особенности образа жизни населения Сурхандарьинской области. В статье освещаются основные направления хозяйственной деятельности населения области - сельское хозяйство, садоводство, животноводство, а также их неразрывная связь с системой махалли и национальными обычаями. Также в статье научно обосновываются навыки использования трудовых ресурсов населения оазиса, традиции гостеприимства и отношение к сохранению духовных ценностей.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, население, образ жизни, культура оазиса, система махалли, хозяйственная деятельность, национальные ценности, территориальная организация, гостеприимство.

SURKHANDARYA REGION POPULATION'S LIFESTYLE: SPECIFIC FEATURES

Abstract: This article analyzes the unique characteristics of the lifestyle of the population in the Surkhandarya region. The article highlights the main directions of the economic activities of the region's population - agriculture, gardening, animal husbandry, as well as their integral connection with the mahalla system and national customs. The article also provides a scientific basis for the labor resource utilization skills of the oasis population, traditions of hospitality, and their attitude towards preserving spiritual values.

Keywords: Surkhandarya region, population, lifestyle, oasis culture, mahalla system, economic activity, national values, territorial organization, hospitality.

O'zbekistonning eng janubiy hududi hisoblangan Surxondaryo viloyati o'zining o'ziga xos ekologik-geografik o'rni, quruq subtropik iqlimi va boy nomoddiy madaniy merosi bilan mamlakatning boshqa regionlaridan yaqqol ajralib turadi. Voha aholisining turmush tarzi va an'anaviy urf-odatlari uzoq yillik tarixiy-ijtimoiy taraqqiyot jarayonida hududning tabiiy sharoitlariga adaptiv moslashgan holda shakllangan.

Mintaqaning zamonaviy demografik manzarasi ham ushbu dinamik rivojlanishning davomi bo'lib, 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, viloyat aholisi 3,01 million kishidan oshdi. Aholi joylashuvining hududiy xususiyatlari har kvadrat kilometrda o'rtacha 149 kishi to'g'ri kelishini ta'minlagan holda, demografik tarkibning yosh xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, aholining qariyb 60 foizini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etishi rviloyatning nafaqat yuqori mehnat salohiyatini, balki istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi "demografik dividend" imkoniyatlariga ega ekanligini ham ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Surxondaryo viloyati aholisining qariyb 63,8% qishloqlarda istiqomat qilishi aholi turmush tarzining ko'p jihatdan yer resurslari va dehqonchilik bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Voha mamlakatimizda aholining tabiiy ko'payishi eng yuqori bo'lgan hududlardan biri bo'lib, yillik o'sish sur'ati taxminan 2,3-2,4% ni tashkil etmoqda.

Surxondaryo vohasi o'zining quruq subtropik iqlim xususiyatlari bilan O'zbekistonning

boshqa regionlaridan keskin farq qiladi, bu esa hududda qishloq xo'jaligini intensiv rivojlantirish uchun poydevor bo'luvchi muhim tabiiy-resurs bazasini yaratadi. Xususan, vegetatsiya davrining davomiyligi (yiliga 280-300 kun) agrotexnik tadbirlarni samarali tashkil etish orqali bir yilda uch martagacha hosil olish imkonini beradi.

Mazkur qulay agro-iqlimiy sharoitlar viloyat aholisining turmush darajasini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydigan tomorqa xo'jaliklarining shakllanishiga zamin yaratgan. Ayniqsa, Termiz, Angor va Jarqo'rg'on tumanlarida uzoq yillik tajribaga tayanib, ichki va tashqi bozorga yo'naltirilgan limon, xurmo va anor kabi eksportbop mahsulotlar yetishtirishga ixtisoslashgan. Bu hududlarda keng qo'llaniladigan "to'qsonbosti" usuli orqali sabzavot va poliz ekinlarini yetishtirish an'anasi nafaqat ichki iste'mol ehtiyojini qondiradi, balki regionning MDH davlatlariga yo'naltirilgan eksport salohiyatini belgilovchi asosiy drayver hisoblanadi.

Shu bilan birga, vohaning relyef tuzilishi, ya'ni pasttekisliklardan baland tog'li hududlargacha bo'lgan gradatsiyasi chorvachilikning hududiy tabaqalanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Jumladan:

➤ Boysun va Sariosiyo kabi tog' va tog'oldi hududlarida yaylov resurslariga tayangan holda ekstensiv xarakterdagi mayda shoxli chorvachilik, xususan, "Hisori" zotli qo'ylarni parvarishlash ustuvorlik qiladi.

➤ Tekislik zonalarida esa qoramolchilik asosan uy xo'jaliklari doirasida intensiv (sut va go'sht yo'nalishida) rivojlangan bo'lib, aholi daromadlarining barqaror manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, Surxondaryoning Afg'oniston bilan chegaradoshligi hamda mintaqaviy transport koridorlarida joylashgan strategik geosiyosiy o'rni aholi bandligining yangi yo'nalishlarini shakllantirdi. Natijada Termiz shahri va unga tutash tumanlarda xalqaro savdo, bojxona va transport logistikasi sohalari jadal rivojlanib, "Termiz Cargo Center" kabi logistik markazlar hududning tranzit salohiyatini oshirish bilan bir qatorda, aholining xizmat ko'rsatish sohasidagi ishtirokini samarali diversifikatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Sherobod tumanining o'ziga xos tuproq-iqlim sharoiti va quruq havosi anorchilik tarmog'ini rivojlantirish uchun qulay agro-ekologik muhit hisoblanadi. Mazkur tabiiy imkoniyatlar natijasida tumanda anorchilik bo'yicha o'ziga xos hududiy tajriba maktabi shakllangan. E'tiborli jihati shundaki, tumanning mikroiqlimi anorning ertapishar navlarini avgust oyining birinchi o'n kunligidayoq to'liq pishib yetilishiga imkon beradi, bu esa hududning ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Voha iqtisodiyotining bunday agrar xususiyatlari hudud aholisining asrlar davomida shakllangan milliy an'analari va etnomadaniy qadriyatlari bilan uzviy bog'liqdir. Surxondaryoliklar o'zlarining ochiqko'ngilligi hamda o'ziga xos gastronomik madaniyati, xususan, "tandir go'sht" tayyorlash an'anasi bilan ajralib turadi.

Etnografik jihatdan hududning yana bir strategik boyligi - an'anaviy hunarmandchilik, xususan, Boysun tumanidagi kashtachilik (so'zana) va qo'lda mato to'qish san'atidir. Boysun tumanining qadimiy va o'ziga xos urf-odatlarini saqlanib qolganligi bois, ushbu hudud YUNESKOning "Insoniyatning og'zaki va nomoddiy merosi durdonalari" ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, bu nafaqat madaniy davomiylikni, balki hududning etnoturizm salohiyatini ham belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatining ijtimoiy qiyofasini belgilovchi asosiy omillardan biri - to'y marosimlari, mehmondo'stlik va o'zaro hurmat kabi milliy qadriyatlarning kundalik hayotdagi barqarorligidir. Hududda o'zbek, tojik, turkman va qoraqalpoq millatlarining uzoq vaqt

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

davomida ahil istiqomat qilishi madaniy-lingvistik konvergentsiyaga (uyg'unlashuviga) sabab bo'lgan bo'lib, bu o'ziga xos polietnik ijtimoiy muhitni shakllantirgan.

Ushbu ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashda mahalla instituti fundamental ahamiyat kasb etadi. Mahalla nafaqat ma'muriy-ijtimoiy birlik, balki aholining o'zaro yordam va jamoaviy hamkorligini ta'minlovchi tizim sifatida faoliyat yuritadi. Hozirgi kunda mahalla tizimi orqali yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratish va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ish bilan ta'minlash kabi manzilli chora-tadbirlarning amalga oshirilishi hududda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim mexanizmi bo'lib xizmat qilmoqda.

Hududning ekstrimal issiq iqlim sharoiti aholining kundalik turmush tarzi va xo'jalik faoliyati ritmiga fundamental ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bu jarayon hayotning barcha jabhalarida o'ziga xos iqlimiy adaptatsiya mexanizmlarini shakllantirgan.

Xususan, yoz mavsumidagi yuqori harorat mehnat faoliyati rejasining transformatsiyasiga sabab bo'lib, asosiy ish vaqti kunning salqin qismlariga - erta tong va kechki paytga ko'chirilishini taqozo etadi. Bu kabi iqlimiy moslashuv turar-joy arxitekturasida ham o'z aksini topgan: binolar keng hovlilari, tabiiy shamollatish tizimiga ega va soyador qilib qurilishi aholining hayotiy qulayligini (komfortini) ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, hududning ekologik sharoiti aholining nutritsiologik odatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Milliy gastronomiyada tandir go'sht, sho'rva va non kabi tabiiy hamda yuqori kaloriyalik mahsulotlarning ustuvorligi organizmning og'ir iqlimiy sharoitdagi energiya ehtiyojini qondirish hamda biologik muvozanatni saqlashga yo'naltirilgan o'ziga xos ratsional yondashuv hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, hududdagi qadimiy tarixiy obidalar va boy madaniy meros obyektlarining mavjudligi aholining tarixiy ongini shakllantirishda muhim omil bo'lib, milliy qadriyatlarining yosh avlodga uzatilishi orqali madaniy davomiylikni ta'minlab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soliyev A.S. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. - Toshkent: Universitet, 2014.
2. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
3. Fedorko V.N., Tojiyeva Z.N. Geodemografiya. - Toshkent: Universitet, 2015.
4. Gulyamova H.M. Qishloq joylarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. - Toshkent: Universitet, 2017.
5. Qayumov A.A. O'zbekiston hududiy tarkibi va ijtimoiy-iqtisodiy tumanlashtirish. - Toshkent: Universitet, 2016.
6. Abirqulov Q.N. Surxondaryo viloyati aholisi va uning turmush tarzi geografik xususiyatlari: geogr. fan. nomzodi diss. avtoref. - Toshkent: O'zMU, 1994. - 24 b.

Elektron ta'lim resurslari

10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi rasmiy sayti: www.stat.uz
11. Surxondaryo viloyati hokimligi rasmiy sayti: www.surxondaryo.uz
12. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi: www.lex.uz

BUXORO VILOYATI XO'JALIGIDA SANOATNING AHAMIYATI

Sherxolov Olimjon Iskandarovich

Samarqand davlat pedagogika instituti, dotsent v.b., g.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyatining sanoat korxonalari tahlil qilingan. Ishlab chiqarish korxonalariga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan. Viloyatning xo'jaligida sanoatning ahamiyati ortib borayotganligi misollar bilan keltirilgan. Sanoatning rivojiga ta'sir etuvchi tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va boshqa omillar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish, sanoat, tabiiy resurslar, ishchi kuchi, iste'mol, xalqaro hamkorlik, transport, xom ashyo.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье анализируются промышленные предприятия Бухарской области. Освещены факторы, влияющие на производственные предприятия. Приведены примеры возрастания значения промышленности в хозяйстве области. Изучены природные, социально-экономические, политические и другие факторы, влияющие на развитие промышленности.

Ключевые слова: производство, промышленность, природные ресурсы, рабочая сила, потребление, международное сотрудничество, транспорт, сырье.

IMPORTANCE OF INDUSTRY IN THE ECONOMY OF THE BUKHARA REGION

Abstract: This article analyzes industrial enterprises in the Bukhara region. Factors influencing production enterprises are highlighted. Examples of the increasing importance of industry in the region's economy are given. Natural, socio-economic, political, and other factors influencing industrial development were studied.

Keywords: production, industry, natural resources, labor, consumption, international cooperation, transport, raw materials.

Sanoat bu milliy iqtisodiyotning moddiy ne'matlar ishlab chiqaruvchi muhim tarmog'i hisoblanadi. Dastlab sanoat tabiat resurslardan xom ashyo sifatida foydalanib ikkalamchi resurslar ishlab chiqargan. Jahonda sanoatning ilk tarmoqlari o'rmon, tog'-kon, baliqchilik, qurilish materiallari bo'lgan [1]. Hozirgi kunda esa eski tarmoqlar bilan yangi va eng yangi tarmoqlari faoliyat yuritmoqda. Sanoat korxonalarini ma'lum bir hududda joylashtirishda bir necha omillar e'tiborga olinadi [5]. Bular xom ashyo, yoqilg'i, elektrenergiya, transport, ishchi kuchi, iste'mol, ekologiya, ilmiy texnika vositalari va boshqalardir. Yuqorida keltirilgan omillarning ham ahamiyati barcha korxonalarni joylashtirish uchun bir xil bo'lmasdan iste'mol va ishlab chiqaradigan mahsulotiga qarab turlichadir.

O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlarini yoqilg'i-energetika, mashinasozlik, rangli metallurgiya, kimyo, yengil va oziq-ovqat sanoati, ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish sohalari tashkil etadi [3]. Mamlakatimiz agroiklim resurslari, foydali qazilmalarning ko'plab turlari hamda unumdor yerlarga ham boyligi, mehnatsevar xalqi va yetarlicha ishchi kuchining borligi turli xo'jalik tarmoqlarini rivojlantirishda muhim omillardandir [4]. Respublikada sanoat korxonalarining ham davlatga va xususiy tadbirkorlarga qarashlilari mavjud bo'lib, keyingi yillarda xususiylashtirish jadal rivojlanmoqda [2]. Bu qoida asosan rivojlangan davlatlarda kuzatilib, ijobiy holat hisoblanadi.

Buxoro viloyati xo'jaligida sanoatning ahamiyati katta bo'lib, asosan yoqilg'i, qurilish materiallari, yengil va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdan iborat [7]. Mazkur viloyat 2025-yilda 1,7 milliard AQSh dollariga teng investitsiya loyihasini joriy etish paketini qabul

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qilgan. Bu loyihalar amalga oshirilganida 32 000 ta yangi ish o'ri yaratilishi, hamda hududning eksport potentsiali 180 mln dollargacha oshishi kutilmoqda. Viloyat Xorijiy investorlar bilan hamkorlikda grafit kabi qurilish materiallari, tibbiyot asbob uskunalari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga erishildi. Buxoro viloyatidagi yirik sanoat korxonalaridan biri "Bukhara Oil Refinery" (Buxoro neftni qayta ishlash zavodi) bo'lib, neftni qayta ishlash asosida benzin, dizel yoqilg'isi, aviayoqilg'i, mazut kabi mahsulotlar ishlab chiqaradi. Shuningdek, viloyatda gazni qazib olish va qayta ishlash ham samarali yo'lga qo'yilgan.

Birgina 2025-yilning birinchi yarmida viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 7,3% ga va yalpi hududiy mahsulot (YaHM) 6,4% ga oshgan. Buxoro viloyatida sanoat mahsulotlarining umumiy hajmi 2023-yil yanvar-sentabr davrida 22,1 trln. so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 6% ga o'sgan. Viloyatda zamonaviy sanoat tarmoqlari mahsulotlarini "Buxoro-Agro" va "G'ijduvon" erkin iqtisodiy zonalari ishlab chiqaradi. Ularda 1000 dan ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarning asosiy qismi eksportga yo'naltirilgan. Shuningdek, viloyatda kichik sanoat zonalari va "Buxorotexnopark" infratuzilmasini yaratish bo'yicha ishlar samarali olib borilmoqda.

Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlaridan tekstil, oziq-ovqat mahsulotlarining ham o'ri katta [6]. Viloyat hududida yashil energiya manbalaridan Quyosh va shamol elektr stansiyalari (Qorovulbozor, Romitan hududlari) asosida elektr energiya ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu esa sanoat va ijtimoiy obyektlarni elektr bilan ta'minlashga munosib hissa qo'shmoqda.

Yengil sanoat korxonalaridan "Bukhara Cotton Textile" (Paxta tolasini qayta ishlash, ip-kalava, mato), "Romitan Textile" (To'qimachilik mahsulotlari, trikotaj, kiyim-kechak), "Gijduvan Textile" (Tayyor to'qimachilik mahsulotlari) korxonalari yirik bo'lib, ularning mahsulotlari asosan Turkiya, Rossiya va ko'plab Yevropa davlatlariga eksport qilinmoqda.

1-jadval

Buxoro viloyatining asosiy sanoat tarmoqlari

№	Sanoat tarmog'i	Asosiy mahsuloti	Yirik korxonalar	Joylashgan joyi
1	Neft-gaz va yoqilg'i-energetika	Benzin, dizel, gaz, elektr energiyasi	Bukhara Oil Refinery, Uzbekneftgaz korxonalari, QES	Buxoro shahri, Qorovulbozor, Romitan
2	To'qimachilik va yengil sanoat	Ip-kalava, mato, trikotaj, kiyim-kechak	Bukhara Cotton Textile, Romitan Textile, Gijduvan Textile	Buxoro, G'ijduvon, Romitan
3	Oziq-ovqat sanoati	Un, yog'-moy, sut mahsulotlari, konserva, sharbat	Bukhara Milk, Bukhara Wine & Juice, Gijduvan Food	Barcha tumanlar, ayniqsa Vobkent, Jondor, Peshku
4	Qurilish materiallari sanoati	Sement, g'isht, beton, ohak	Kogon Cement, Bukhara Brick Factory	Kogon, Romitan, Shofirkon
5	Mashinasozlik va metalni qayta ishlash	Metall konstruksiyalar, ehtiyot qismlar	Bukhara Mechanical Plant, Kogon Metal Processing	Buxoro, Kogon
6	Kimyo sanoati	Maishiy kimyo,	Bukhara Chemical	Buxoro shahri

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

		sanoat kimyo mahsulotlari	Plant	
7	Farmasevtika	Dori-darmon, tibbiy vositalar	G'ijduvon farmaklaster korxonalar	G'ijduvon, Buxoro shahri
8	Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash	Paxta tolasi, don, meva-sabzavot	Paxta tozalash zavodlari, qayta ishlash sexlari	Jondor, Olot, Peshku, Qorako'l
9	Yashil energetika	Quyosh va shamol elektr energiyasi	QES loyihalari	Qorovulbozor, Romitan

Oziq-ovqat sanoat korxonalaridan “Bukhara Wine & Juice” korxonasida uzum va boshqa meva mahsulotlaridan sharob, sharbat ishlab chiqarish, “Bukhara Milk Processing Plant”da sutni qayta ishlash asosida qatiq, ayron, yog‘, sir kabi mahsulotlar, “Gijduvan Food” Meva-sabzavotlarni qayta ishlash asosida konserva, sharbat, quruq meva mahsulotlari ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan.

Qurilish materiallari korxonalaridan “Kogon Cement” sement, “Bukhara Brick Factory” g‘isht va qurilish bloklari, “Romitan Construction Materials” ohak va beton mahsulotlarini ishlab chiqaradi.

Mashinasozlik va metalni qayta ishlash “Bukhara Mechanical Plant” korxonasida qishloq xo‘jaligi texnikasi ehtiyot qismlari, turli agregatlar, metall konstruksiyalar, “Kogon Metal Processing” korxonasida metall qirqish, payvandlash, yig‘ish kabi jarayonlarni amalga oshiradi.

Kimyo va farmasevtika sanoatining asosiy korxonalarini “Bukhara Chemical Plant” maishiy kimyo, sanoat kimyo mahsulotlari, Farmasevtika klasterlari (Gijduvon va Buxoro shahrida) dori-darmon ishlab chiqaradi.

“G‘ijduvon” erkin iqtisodiy zonasida to‘qimachilik, farmasevtika, qurilish materiallari, oziq-ovqat “Buxoro-agro” EIZ da agrosanoat, qayta ishlash, saqlash, logistika mahsulotlari ishlab chiqariladi.

Xulosa qilib aytganda Buxoro viloyatida kelgusida yoqilg‘i va qurilish materiallaridan tashqari, qishloq xo‘jalik mahsulotlarini qayta ishlash, noan‘anaviy energiya manbalari sonini oshirib borish, kimyo va farmasevtika sanoati va boshqa tarmoqlar rivojlanib boradi. Bunga boshqa omillar bilan birgalikda zamonaviy temiryo‘l tarmog‘ining yo‘lga quyilganligi ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur tarmoqlarning rivojlanishi birinchi navbatda aholi bandligini ta‘minlashga munosib xizmat qiladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Egamberdiyeva U.T. Sanoat geografiyasi [Darslik]. -T.: Fan va texnologiya, 2020. - 240 b.
2. Ibragimov L.Z, Sherxolov O.I, Musayev B.M, Boboyev Sh.X, Sobirova M, Boratova G.B. “E3S Web of Conferences” “Industrial development and assessment of its impact in Samarkand region - a GIS mappingbased study” (E3S Web of Conferences <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459006002491>, 04004, 2024).
3. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo‘latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya [Darslik]. - Namangan, 2024. - 408 b.
4. Soliyev A. O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. -T.: “Universitet”, 2014. - 404 b.

5. Tojiyeva Z.N., Sherxolov O.I., Musayev B.M., Ibragimov L.Z. // Navoiy viloyati aholi o'sishi va joylanishining geografik muammolari // Monografiya "Access service" nashriyoti. 2024 y. -167 bet.

6. Zulxumor Tojiyeva, Olimjon Sherxolov, Odiljon Iskandarov. "Buxoro viloyati aholi punktlarining joylashuvi" "Tabiiy fanlar: dolzarb muammolar va ularning yechimlari" respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. 7-8 may, 2025-yil.

7. Qurbonov Sh.B., Fedorko V.N. O'zbekiston geografiyasi (II qism. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi) [Darslik]. Toshkent: Yangi Chirchiq prints, 2024-384 b.

O'ZBEKISTONDA GLYATSOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI (PISKOM HAVZASI MISOLIDA)

Xudoyberdiyeva D.A.

H.M.Abdullayev nomidagi geologiya va geofizika instituti

E-mail: xudoyberdiyevadilnoza72@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur tezisda O'zbekistonda turizm yo'nalishining yangi va noan'anaviy yo'nalishlaridan biri bo'lgan glyatsioturizm imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilindi. Respublikamizda glyatsioturizm sayyohlik yo'nalishlarini tashkil etish va sayyohlar oqimini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan fikr va takliflar bayon etilgan.*

Аннотация: *В данном тезисе анализируются возможности и перспективы гляциотуризма, являющегося одним из новых и нетрадиционных направлений туризма в Узбекистане. Изложены мнения и предложения, направленные на организацию маршрутов гляциотуризма в нашей республике и значительное увеличение потока туристов.*

Abstract: *This thesis analyzes the possibilities and prospects of glaciotourism, which is one of the new and unconventional directions of tourism in Uzbekistan. Opinions and proposals aimed at organizing glaciotourism routes in our republic and significantly increasing the flow of tourists are presented.*

Kalit so'zlar: *glyatsioturizm, tog' muzliklari, iqlim o'zgarish sharoiti, sayyohlar, Piskom havzasi, infratuzilma, GIS ma'lumotlari.*

Ключевые слова: *гляциотуризм, горные ледники, условия изменения климата, туристов, Пскемский бассейн, инфраструктура, данные ГИС.*

Keywords: *glaciotourism, mountain glaciers, climate change conditions, tourist, Pskem basin, infrastructure, GIS data.*

Kirish. Hozirgi vaqtda ko'pgina dunyo mamlakatlari barqaror rivojlanishining milliy konsepsiyasida tog' turizmiga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda ayniqsa iqlim o'zgarish sharoitida jahon va mahalliy sayyohlarda qiziqish uyg'otib kelayotgan turizm sohasining yangi va yosh yo'nalishlaridan biri glyatsioturizmni rivojlantirish yurtimiz ravnaqi uchun dolzarb sohalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'irisida" qarori e'lon qilindi [1]. Qonunga muvofiq glyatsioturizm marshrutlari uchun tabiiy imkoniyatlarni ilmiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda tog' muzliklarining katta ahamiyatga ega ekanligi o'rinlidir. Mavzuning dolzarbligi shundaki, respublika hududining sharoiti va iqlim o'zgarish sharoitini inobatga olgan holda, tog'li hududlarda glyatsioturizmni rivojlantirish, jahon va mahalliy

sayyohlarni jalb etish, shu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar e'tiborini qaratish va bundan tashqari bioxilma-xillikni asrab qolish muhim masalalardan biri ekanligi bilan ajralib turadi. Mamlakatimizda glyatsioturizm marshrutlarini tashkil etishda yuzaga keladigan eng katta muammolardan biri bu infratuzilma holatining talab darajasiga mos kelmasligida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa baland tog' muzliklari bo'ylab tashkil etilgan marshrutlarda juda murakkab relief holatini aytib o'tish o'rinlidir. Shu kabi va shunga o'xshash muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli ishlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu borada sayyohlar oqimini oshirish maqsadida qulay infratuzilmani yaxshilash uchun transport, gid xizmati, xavfsizlik jihozlari, mobil lagerlar, yog'och yo'laklar, GIS xaritalarini turistlar uchun ilovaga aylantirish hamda qo'shni davlatlar Qirg'iziston va Tojikiston bilan qo'shma sayyohlik yo'nalishlarini tashkil etish orqali amalga oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish zarur. Aynan shu davlatlar bilan hamkorlik qilishdan maqsad shundaki tog' muzliklarini o'rganish, tadqiq etish borasida katta tajribaga ega ekanligini ta'kidlash lozim.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, mamlakatimiz hududidagi Piskom havzasida joylashgan tog' muzliklarida glyatsioturizm marshrutlari GIS texnologiyalari, ArcGIS dasturi yordamida kompleks baholandi, ularning tabiiy holati, geografik joylashuvi va infratuzilmasi asosida yangi sayyohlik yo'nalishlarini taklif etildi va glyatsioturizm marshrutlar xaritasi tahlil qilindi.

Ishning maqsad va vazifalari. Respublikamiz hududida mavjud tog' muzliklaridan glyatsioturizmni rivojlantirish maqsadida tabiatga zarar yetkazmagan holda foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqish hamda tahlil qilishdan iborat.

1. O'zbekistonda glyatsioturizm marshrutlarini tashkil etish va baholash;
2. Tog' muzliklarining hozirgi holatini tadqiq etish;
3. Glyatsioturizm obyektlarini muhofaza qilish masalalarini tadqiq etish;

Asosiy qism. Mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan tog' muzliklari gidrologik, geomorfologik, iqlimshunoslik, alpinistik, ekologik, tabiiy geografik, geologik nuqtai nazardan o'rganilgan bo'lsada, ekoturistik jihatlari tadqiq etilmagan [3].

Glyatsioturizm nafaqat respublikamizda, balki jahon fanlar tizimida ham chuqur o'rganilmagan yangi sohalardan biridir. Shu jumladan ekoturizmning yangi tarmog'i sifatida glyatsioturizm yo'nalishi o'rganilmoqda. Respublikamiz hududida glyatsioturizmni tashkil etish ayniqsa, Piskom havzasi hududida joylashgan tog' muzliklari hissasiga to'g'ri kelishi ham ahamiyatlidir. Hozirgi kunda Piskom daryosi havzasida GIS texnologiyalari asosida 313 ta muzlik "O'zbekiston Respublikasi muzliklar katalogi" (Chotqol-Qurama) aniqlanganligi keltirib o'tilgan [2].

1-rasm. Piskom havzasidagi tog‘ muzliklari xarita-sxemasi (GIS).

Xususan GIS va masofadan zondlash texnologiyalari asosida muzliklarning hududiy tarqalishi o‘rganildi. SWOT tahlili bo‘yicha ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, Piskom havzasida glyatsioturizmni rivojlantirish uchun tabiiy va ilmiy salohiyat yuqori ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, infratuzilma va xavfsizlik bilan bog‘liq muammolar mavjudligi ushbu yo‘nalishni rivojlantirishda bir muncha to‘siqlarni keltirib chiqaradi.

1-jadval

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Piskom havzasida 313 ta muzlik mavjudligi	Infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi
Hududning yuqori tabiiy-estetik jozibadorligi	Murakkab relef va xavfsizlik muammolari
Ekoturizm bilan integratsiya imkoniyati	Glyatsioturizm haqida xabardorlik past
Ilmiy tadqiqotlar uchun yuqori salohiyat	Turistik xizmatlari yetarli darajada rivojlanmagan
Imkoniyatlar	Xavf-xatarlar
Iqlim o‘zgarish sabab muzliklarga qiziqish ortmoqda	Muzliklarning qisqarib borishi
Yangi turizm turi sifatida xalqaro talab mavjud	Ekologik muvozanat buzilish xavfi
GIS va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyati	Tabiiy ofatlar (sel, ko‘chki)
Davlat tomonidan turizmni qo‘llab-quvvatlash siyosati	Qo‘shni davlatlar bilan raqobat
Mahalliy aholi bandligini oshirish imkoniyati	Nazoratsiz turizm natijasida degradatsiya

Piskom havzasida glyatsioturizmni rivojlantirish bo‘yicha SWOT tahlil natijalari hududning yuqori tabiiy va ilmiy salohiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, infratuzilma va xavfsizlik bilan bog‘liq muammolar mavjud bo‘lib, ularni zamonaviy texnologiyalar va barqaror yondashuvlar asosida bartaraf etish zarur. Kelgusida zamonaviy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

texnologiyalar va ekologik yondashuvlar asosida ushbu hududda glyatsioturizmni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu jumladan Hisor va g'arbiy Tiyon-Shon tog' tizmalarida joylashgan muzliklarning mavjudligi aniqlangan bu esa nafaqat ekologik tizimni qo'llab-quvvatlaydi, mavjud muammolarni bartaraf etish, shuningdek turizm faoliyati va ilmiy tadqiqot uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar yaratadi [3].

2-rasm. Hisor tog' muzliklari xarita-sxemasi(GIS)

Mamlakatimizni qurg'ochil hudud misolida qaraydigan bo'lsak, o'zining g'aroyib tabiat yodgorliklari mahalliy aholi va turistlarda katta qiziqish uyg'otadi [5]. Bu borada faqat glyatsioturizmni rivojlantirib qolmaygina, balki muzliklarga yaqin hududlarda joylashgan aholining ish bilan bandligini ta'minlaydi. Bu esa aholi turmush darajasini yaxshilaydi va turizm sohasida ancha qulayliklar yaratiladi. Shuni ta'kidlash joizki omma orasida glyatsioturizm haqida tasavvurlar yaxshi shakllanmaganligi tufayli glyatsioturizm marshrutlari ishtirokchilari ongidagi ushbu bo'shliq, anglash, kuzatish, ko'rish usullarining amalga oshirilishi bilan to'liq boiydi. Natijada transport turlari shakllanadi, sayyohlarning dam olishlari, tunab qolishlari uchun mehmonxonalar quriladi, turistlar uchun gid va turoperatorlar, ovqatlanish, infratuzilma, savdo-sotiq muassasalari shakllanadi.

3-rasm. Piskom vodiysining glyatsioturistik obyektlari va yo‘nalishlari xaritasi [4].

Yuqorida keltirilgan xaritada Piskom vodiysining glyatsioturistik obyektlari va yo‘nalishlari xaritasi keltirilgan bo‘lib, unda muzliklar, qor chizig‘i, morena shakllari hamda glyatsioturistik obyektlar belgilangan. Hududda muzliklarning mavjudligi past harorat va yuqori yog‘in bilan bog‘liq. Xaritada yashil hududlar muzliklarning oziqlanish zonalarini ko‘rsatadi. So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarish sharoitida muzliklar maydonining qisqarib borayotganligi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Xarita glyatsioturizmni rivojlantirish uchun ham ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa. Piskom havzasida aniqlangan ko‘plab tog‘ muzliklari nafaqat tabiiy-geografik obyekt sifatida, balki glyatsioturizmni rivojlantirish nuqtai nazaridan ham muhim resurs hisoblanadi. GIS va masofadan zondlash texnologiyalari asosida olib borilgan tadqiqotlar orqali muzliklarning hududiy joylashuvi, ularning turistik marshrutlar uchun qulay hudud ekanligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida Piskom havzasida glyatsioturizmni rivojlantirish nafaqat turizm sohasini diversifikatsiya qilishga, balki mahalliy aholi bandligini oshirish, hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qilishi asoslab berildi. Shu nuqtai nazardan, kelgusida hududda barqaror va ekologik xavfsiz glyatsioturizmni shakllantirish uchun kompleks yondashuv, infratuzilmani bosqichma-bosqich rivojlantirish hamda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. (Turizm qo‘mitasi va Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi). Xulosa qilib aytganda Piskom havzasi O‘zbekistonda glyatsioturizmni rivojlantirish uchun eng istiqbolli hududlardan biri ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar berildi:

- tog‘li hududlarda transport yo‘llarini yaxshilash;
- xavfsizlik infratuzilmasini yaratish zarur;
- GIS xaritalari asosida interaktiv platformalar (veb-sayt) yaratish;
- Piskom havzasiga qisqa va uzoq muddatli sayyohlik yo‘nalishlarini tashkil etish;
- glyatsioturizmni ommalashtirish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borish.

Yuqoridagi takliflarning amaliyotga joriy etilishi Piskom havzasida glyatsioturizmni barqaror rivojlantirish, sayyohlar oqimini oshirish hamda hududning iqtisodiy va ekologik

salohiyatini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" qarori. Xalq so'zi 2019-yil 8-yanvar №3.
2. "Katalog ледников Республика Узбекистан" 2025 1-часть 10 б.
3. Nizomov A., Matnazarov A. "O'zbekiston tog' muzliklari" T., 2016, 72 b.
4. Nizomov A., Matnazarov A. "O'zbekiston glyatsioturizm" Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston geografiya jamiyati axboroti 57-jild Toshkent, 2000.

JIZZAX VILOYATIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY-GEOGRAFIK ASOSLARI

Haydarova Surayyo Abdusalomovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, p.f.f.d., (PhD)

Kamolova Farida Farxod qizi

Atakulov Seyman To'ymurod o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Jizzax viloyatida suv resurslaridan foydalanish masalasi iqtisodiy-geografik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Viloyat tumanlari kesimida aniq misollar asosida suvdan foydalanish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar yoritiladi. Maqolada suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli boshqaruv tizimlarini rivojlantirish hamda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *Jizzax viloyati, suv resurslari, irrigatsiya tizimi, suv tanqisligi, hududiy tahlil, suv samaradorligi, tomchilatib sug'orish, ekologik muammolar, GIS texnologiyalari, suv boshqaruvi.*

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi, yog'in miqdorining kamayishi va cho'llanish jarayonlarining kuchayishi suv resurslaridan foydalanish masalasini yanada dolzarb qilib qo'ydi [7]. Ayniqsa, Markaziy Osiyo hududida suv resurslari nafaqat tabiiy resurs, balki iqtisodiy rivojlanishni belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois suvdan oqilona foydalanish masalasiga ekologik muammo doirasidan chiqib, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti sifatida qarash zarur [2].

O'zbekiston sharoitida suv resurslari bilan bog'liq muammolar ayniqsa arid hududlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Jizzax viloyati ham shunday hududlardan biri bo'lib, uning tabiiy-geografik xususiyatlari, iqlim sharoiti va xo'jalik tuzilmasi suv resurslariga yuqori darajada bog'liqlikni yuzaga keltiradi [3]. Viloyatda qishloq xo'jaligining yetakchi o'rin egallashi, sug'oriladigan yerlar maydonining katta ulushni tashkil etishi suvga bo'lgan ehtiyojni yanada oshiradi.

Shu sababli Jizzax viloyatida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish yo'llarini ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Jizzax viloyatining suv resurslari bilan ta'minlanganligi uning tabiiy-geografik joylashuvi bilan chambarchas bog'liq. Viloyat yirik daryo tizimlaridan nisbatan chetda joylashgan bo'lib, bu suv resurslarining shakllanishida tashqi manbalarga bog'liqlikni yuzaga keltiradi.

Viloyatda suv resurslari asosan ikki manbadan shakllanadi: ichki va tashqi. Ichki manbalarga Sangzor va Zomin daryolari kiradi. Ushbu daryolar tog' hududlarida shakllanib, mavsumiy xarakterga ega. Masalan, Zomin va Baxmal tumanlarida bahor oylarida suv yetarli bo'lsa-da, yoz oylariga kelib suv sarfi kamayadi. Bu esa vegetatsiya davrida suv ta'minotining beqaror bo'lishiga olib keladi.

Tashqi manbalar esa viloyat suv balansida asosiy o'rinni egallaydi. Sirdaryo havzasidan keluvchi kanallar orqali Mirzacho'l, Zafarobod, Arnasoy va Do'stlik tumanlari sug'oriladi. Bu holat viloyatning suv xavfsizligini tashqi omillarga bog'lab qo'yadi [3].

Hududiy tahlil shuni ko'rsatadiki, suv resurslarining notekis taqsimlanishi viloyatda iqtisodiy rivojlanish darajasida tafovutlarni yuzaga keltirmoqda. Masalan, Baxmal va G'allaorol tumanlarida suv resurslari nisbatan yetarli bo'lgani sababli bog'dorchilik va sabzavotchilik rivojlangan. Bu hududlarda hosildorlik yuqori va iqtisodiy samaradorlik yaxshi.

Aksincha, Mirzacho'l, Zafarobod va Arnasoy tumanlarida suv tanqisligi va tuproq sho'rlanishi muammolari qishloq xo'jaligi samaradorligini pasaytiradi. Yer osti suvlari sathining ko'tarilishi natijasida yerlarning meliorativ holati yomonlashib bormoqda.

Ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasida ham hududlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Viloyat bo'yicha o'rtacha ta'minlanganlik darajasi 60-70 foizni tashkil etsa-da, Forish, Yangiobod, Zomin va Baxmal tumanlarining tog'li hududlarida bu ko'rsatkich ancha past. Bu holat relyefning murakkabligi, aholi punktlarining tarqoq joylashuvi va infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini pasaytiruvchi omillarni bir nechta yo'nalishda ko'rib chiqish mumkin. Birinchidan, irrigatsiya tizimlarining eskirganligi muhim muammo hisoblanadi. Ochiq kanallarda suvning katta qismi sizib chiqish va bug'lanish hisobiga yo'qotiladi. Ayrim hududlarda foydali ish koeffitsiyenti 0,5-0,6 darajasida ekanligi bu muammoning jiddiyligini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, suv resurslarini boshqarish tizimida kamchiliklar mavjud. Suv sarfini aniq hisobga olish va monitoring qilish tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi resurslardan samarasiz foydalanishga olib kelmoqda.

Uchinchidan, ekologik muammolar, xususan, tuproq sho'rlanishi va yer degradatsiyasi keng tarqalgan. Bu muammo ayniqsa Zafarobod va Arnasoy tumanlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

To'rtinchidan, demografik omillar ham muhim ahamiyatga ega. Aholi sonining ortishi va yangi aholi punktlarining paydo bo'lishi suvga bo'lgan talabni oshirmoqda. Bu holat Sharof Rashidov va Do'stlik tumanlarida sezilarli darajada kuzatiladi.

Mazkur muammolarni hal etishda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish suvdan foydalanishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu usul suvni bevosita o'simlik ildiziga yetkazish orqali ortiqcha yo'qotishlarni kamaytiradi [1].

Shuningdek, irrigatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, kanallarni betonlash, yopiq quvur tizimlariga o'tish va nasos stansiyalarini yangilash orqali suv yo'qotishlarini kamaytirish mumkin.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar, xususan GIS tizimlari suv resurslarini boshqarishda muhim vositaga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida suv taqsimotini aniq nazorat qilish, muammoli hududlarni aniqlash va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati kengaymoqda.

Suvdan foydalanish samaradorligini oshirishda iqtisodiy mexanizmlar ham muhim rol o'ynaydi. Differensial tariflar, aniq hisob-kitob tizimi va rag'batlantirish mexanizmlari suvdan oqilona foydalanishni ta'minlaydi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jizzax viloyatida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning aksariyati o'zaro chambarchas bog'langan. Suv resurslarining tashqi manbalarga bog'liqligi, infratuzilmaning eskirganligi, boshqaruv tizimidagi kamchiliklar va ekologik muammolar mavjud holatni murakkablashtirmoqda.

Hududiy tahlillar suv resurslarining notekis taqsimlanishi viloyat tumanlari o'rtasida iqtisodiy rivojlanish darajasida sezilarli tafovutlarni yuzaga keltirayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, suv bilan yaxshi ta'minlangan va suv tanqis hududlar o'rtasidagi farq qishloq xo'jaligi samaradorligida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Shu sababli suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish texnologik, iqtisodiy va boshqaruv omillarini uyg'unlashtirgan kompleks yondashuvni talab etadi. Taklif etilgan chora-tadbirlar amaliyotga joriy etilganda, nafaqat suvdan foydalanish samaradorligi oshadi, balki hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ham barqarorlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gapparov, A., & Khaydarova, S. Population Systems In The Reclaimed Lands Of The Republic Of Uzbekistan. Архив Научных Публикаций JSPI. (2020).
2. Zaynutdinova S.A. Suv resurslaridan oqilona foydalanish. - Toshkent: 2024.
3. Soliyev A.S. (2007). O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. - Toshkent: "Universitet" nashriyoti.
4. Hamroyev, Sh.R. (2019). Suv xo'jaligini boshqarishning innovatsion usullari. - Toshkent: "Adolat" nashriyoti.
5. Haydarova, S., Mavlonov, X., & Muxamedov, O. (2021). Arid mintaqalarda yer resurslaridan foydalanishning o'ziga xos jihatlari (Jizzax viloyati misolida). Журнал естественных наук, 1(1).
6. Jizzax viloyati statistika boshqarmasi. (2023-2025). Yillik statistik to'plamlar. - Jizzax.
7. Xolmurzayev J.E. Global iqlim o'zgarish davrida Jizzax viloyati suv resurslarining hozirgi holati haqida mulohazalar // ilmiy maqola. Jizzax, 2025.

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA KICHIK HUDUDLARNING IQTISODIY-IJTIMOIIY RIVOJLANISHI (PAXTACHI TUMANI MISOLIDA)

Egamberdiyeva Matluba Mamanazarovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, g.f.n.

E-mail: egamberdiyeva_m@nuu.uz

Mustafoyeva Muxlisa Bobosherovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti magistranti

E-mail: muhklisa@mail.ru

Annotatsiya: mazkur maqolada Samarqand viloyatining agrar hududlaridan biri - Paxtachi tumanining yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitidagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlari tahlil qilingan. Hududning tabiiy-resurs salohiyati, xo'jalik ixtisoslashuvi, aholisi hamda ishlab chiqarish tuzilmasi o'rganilib, barqaror rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari

yoritilgan.

Kalit soʻzlar: yashil iqtisodiyot, hududiy rivojlanish, barqaror taraqqiyot, agrar hudud, aholi, resurslardan foydalanish, Paxtachi tumani.

ПЕРЕХОД К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПАХТАЧИНСКОГО РАЙОНА)

Аннотация: в данной статье проанализированы особенности социально-экономического развития одного из аграрных районов Самаркандской области - Пахтачинского района в условиях перехода к зелёной экономике. Изучены природно-ресурсный потенциал территории, хозяйственная специализация, население и структура производства, а также освещены приоритетные направления устойчивого развития.

Ключевые слова: зелёная экономика, региональное развитие, устойчивое развитие, аграрный район, население, использование ресурсов, Пахтачинский район.

TRANSITION TO A GREEN ECONOMY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SMALL TERRITORIES (ON THE EXAMPLE OF THE PAKHTACHI DISTRICT)

Abstract: This article analyzes the features of the socio-economic development of one of the agrarian districts of the Samarkand region - the Pakhtachi district - in the context of the transition to a green economy. The natural resource potential of the territory, economic specialization, population, and production structure are examined, and the priority directions for sustainable development are highlighted.

Keywords: green economy, regional development, sustainable development, agrarian district, population, resource use, Pakhtachi district.

Hozirgi bosqichda jahon miqyosida tabiiy resurslar zaxiralarining cheklanganligi hamda iqtisodiy oʻsishga boʻlgan ehtiyoj oʻrtasidagi nomutanosiblik tobora kuchayib bormoqda. Aholi sonining ortishi, ishlab chiqarish hajmining kengayishi va resurslardan intensiv foydalanish natijasida ekologik muvozanat buzilib, iqlim oʻzgarishi, yer degradatsiyasi va suv tanqisligi kabi global muammolar yuzaga kelmoqda [2]. Mazkur jarayonlar anʼanaviy iqtisodiy rivojlanish modelining cheklanganligini namoyon etib, barqaror taraqqiyotga oʻtish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy va muqobil modeli sifatida shakllanmoqda. Ushbu yondashuv iqtisodiy oʻsish bilan bir qatorda ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishni nazarda tutadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, yashil iqtisodiyotga oʻtish resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi [5].

Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish ayniqsa, kichik tumanlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bunday hududlarda iqtisodiyotning tabiiy resurslarga bogʻliqligi yuqori boʻlib, ular tashqi ekologik va iqtisodiy omillarga nisbatan sezgir hisoblanadi. Shu bois, mahalliy resurslardan oqilona foydalanish, aholi bandligini taʼminlash va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish barqaror taraqqiyotning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Maʼlumki, Paxtachi tumani Samarqand viloyatining gʻarbiy qismida, Navoiy va Samarqand viloyatlarini bogʻlovchi transit hududda joylashgan. Tahlil etilayotgan hudud mintaqaning qariyb 8,2 foizini (1,38 ming km²) egallagan holda, demografik salohiyatning 3,5 foizi va band aholining 3,6 foiziga mos keladi. Maʼmuriy jihatdan 7 ta shaharcha, 59 ta mahalla

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

va 132 ta qishloq aholi punktidan iborat [1].

O'rganilayotgan tuman aholisi 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 156,7 ming, 2010-yilda esa, 121,8 ming kishiga teng bo'lgan holda so'nggi o'n besh yilda 34,9 ming kishiga ko'paygan. Urbanizatsiya darajasi esa viloyat darajasidan ancha past 19,1 % ga teng. Aholining yillik o'sish sur'ati mintaqaning boshqa tumanlariga nisbatan ancha yuqori (128,6 %). Tuman aholisining zichligi aholi ko'payishiga mos ravishda ortib bormoqda. Aholining o'rtacha zichligi 1 km²ga 111,6 nafar kishiga teng (2025-yil).

Hudud iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi yetakchi tarmoq bo'lib, suv resurslariga bog'liqlik yuqori; sanoat infratuzilmasi esa yetarli darajada rivojlanmagan. Natijada ish o'rinlarining kamligi, tashqi mehnat migratsiyasi va infratuzilma muammolari hududning barqaror rivojlanish sur'atlarini cheklab kelmoqda.

Paxtachi tumani agroiklim resurslarining qulayligi bilan ajralib turadi. Xususan, hududda fasllarning muvozanatli almashinuvi, vegetatsiya davrida yuqori harorat ko'rsatkichlarining ustunligi kuzatiladi. Shu bilan birga, tuman yerlarining viloyatning ko'plab boshqa hududlariga nisbatan yuqori bonitetga egaligi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Tahlil etilayotgan tuman hududining shimoliy qismidan, sharqdan g'arbga yo'nalishda Zarafshon daryosi oqib o'tadi. Biroq, daryo o'zanining nisbatan past joylashganligi tufayli undan bevosita sug'orish maqsadlarida foydalanish murakkablik tug'diradi. Shu bois qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda asosan Narpay kanal tizimidan foydalaniladi. Mazkur kanal keng tarmoqlangan gidrotexnik infratuzilmaga ega bo'lib, 370 dan ortiq shoxobchalarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, tumanning dasht hududlarida sug'orish jarayonini ta'minlash maqsadida kanal suvi maxsus nasos stansiyalari yordamida yuqoriga ko'tarilib, ekin maydonlariga yetkazib beriladi.

Statistik ma'lumotlar tahlili tumanda qishloq xo'jaligi ulushi hamon yuqoriligicha qolayotganini, sanoat va xizmatlar sohasining esa nisbatan sust rivojlanayotganini ko'rsatadi (jadval). Bu esa hudud iqtisodiyotining tor sohaga ixtisoslashganligini anglatadi.

1-jadval

Tuman iqtisodiyotining asosiy ko'rsatkichlari (2010-2024-yy.)

Iqtisodiyot tarmoqlari	2010-yil		2017-yil		2024-yil	
	mlrd. so'm	Yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi % da	mlrd. so'm	Yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi % da	mlrd. so'm	Yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi % da
Sanoat	47,4	2,3	132,6	1,4	921,5	2,1
Asosiy kapitalga investitsiyalar	17,6	1,6	73,2	1,6	631,9	2,6
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	212,9	3,8	845,0	3,7	2307,8	4,0
Qurilish ishlari	14,7	2,8	75,2	3,2	184,7	1,2
Chakana tovar aylanmasi	54,6	3,2	348,4	3,8	634,3	1,7
Xizmatlar	35,6	1,9	161,5	1,3	1087	1,1
Jami	382,8		1635,9		5767,2	

Izoh: Jadval, Samarqand viloyati statistika bo'limi ma'lumotlari asosida tuzildi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Shu bilan birga, tuman katta agroiqlimiy va yer-suv resurslariga ega bo'lishiga qaramay, iqtisodiy rivojlanish darajasi bo'yicha viloyatda quyi pog'onalarda turadi. Xususan, viloyat sanoat mahsulotining atigi 2,1 foizi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotining qariyb 4 foizi ushbu hudud hissasiga to'g'ri keladi. Investitsiya jalb etish darajasi ham ancha past bo'lib, o'zlashtirilgan investitsiyalardagi ulushi taxminan 2,1 foizni tashkil etadi.

Tuman hududiy mehnat taqsimotida asosan paxta va g'alla yetishtirish, sabzavotchilik, polizchilik hamda chorvachilik mahsulotlari bilan ajralib turadi. So'nggi yillarda qurilish materiallari ishlab chiqarish ham ma'lum darajada rivojlanmoqda. Sanoatning asosini oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash tashkil etadi. Binobarin, tumanda "Ziyovuddin paxta tozalash" AJ, "Paxtachi sut" MCHJ, "Paxtachi rodnik yog" MCHJ kabi oziq ovqat va yengil sanoat korxonalari faoliyat yuritadi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari sonining o'sishiga qaramay, ularning hudud iqtisodiyotidagi ulushi hanuz past darajada saqlanib qolmoqda. Faoliyat yuritmayotgan subyektlar sonining yuqoriligi esa iqtisodiy faollikning yetarli emasligini ko'rsatadi.

Ta'kidlash joizki, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida hududlarni barqaror rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, barqaror rivojlanish iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanatning o'zaro uyg'unligini ta'minlashni nazarda tutadi [2]. Shu jihatdan, Paxtachi tumani sharoitida ushbu tamoyillarni amalga oshirish kompleks yondashuvni talab etadi. Bunda:

Birinchidan, tuman iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish orqali qishloq xo'jaligiga qaramlikni kamaytirish, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish zarur;

Ikkinchidan, agrar sohada resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish iqtisodiy va ekologik samaradorlikni oshiradi;

Uchinchidan, infratuzilmani modernizatsiya qilish va investitsion jozibadorlikni oshirish hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi;

To'rtinchidan, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va "yashil iqtisodiyot"ga mos ish o'rinlarini yaratish orqali bandlikni ta'minlash va b.

Shunday qilib, Paxtachi tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hozirgi bosqichda asosan agrar sektorga bog'liq ekanligi, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muayyan cheklovlarni keltirib chiqaradi. Taklif etilgan ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish natijasida hududda yangi ish o'rinlari yaratiladi, investitsiya faolligi oshadi hamda aholi turmush darajasi yaxshilanadi. Shu bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Солиев А. Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий географияси. Т.: Университет, 2014. - б. 284. - 404 б.
2. UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi.
3. World Bank. (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington, DC.
4. OECD. (2017). Green Growth Indicators. Paris.
5. UNDP. (2022). Human Development Report. New York.
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). Hududiy statistik to'plamlar.

Toshkent.

7. Samarqand viloyati statistika boshqarmasi. (2024). Hududiy statistik ma'lumotlar. Samarqand.

8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). Hududlarni rivojlantirish bo'yicha tahliliy materiallar. Toshkent.

9. <https://samstat.uz/>

NAMANGAN VILOYATIDA DEMOGRAFIK YUKLAMA VA UNING HUDUDIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Xasanova Shoira Dilmurod qizi

Namangan davlat universiteti, geografiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

E-mail: shoiraxasanova882@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida demografik yuklama darajasi, uning tarkibi hamda hududiy rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida mehnatga layoqatli aholi ulushi va aholiga tushayotgan yuklama darajasi baholanib, hududiy rivojlanish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: demografik yuklama, mehnatga layoqatli aholi, qaram aholi, tug'ilish, aholi tarkibi, Namangan viloyati, demografik rivojlanish.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Хасанова Шоира Дилмурод кизи

магистрант 1-го курса, специальность географы,

Наманганский государственный университет

E-mail: shoiraxasanova882@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется уровень демографической нагрузки в Наманганской области, её структура и влияние на территориальное развитие. В результате исследования оценивается доля трудоспособного населения и степень нагрузки на него, а также разрабатываются научно-практические рекомендации для территориального развития.

Ключевые слова: демографическая нагрузка, трудоспособное население, иждивенцы, рождаемость, структура населения, Наманганская область, демографическое развитие.

DEMOGRAPHIC BURDEN IN NAMANGAN REGION AND ITS IMPACT ON TERRITORIAL DEVELOPMENT

Shoira Khasanova Dilmurod kizi

1st-year Master's Student in Geography, Namangan State University

E-mail: shoiraxasanova882@gmail.com

Abstract: This article analyzes the level of demographic burden in Namangan Region, its structure, and its impact on territorial development. The study evaluates the share of the working-age population and the level of dependency burden placed upon it, and develops scientific and practical recommendations for regional development.

Keywords: demographic burden, working-age population, dependent population, birth rate, population structure, Namangan Region, demographic development.

Kirish. Bugungi globallashuv va ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida

demografik jarayonlar hududiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Aholi sonining o'sishi, uning yosh-jins tarkibi, migratsiya jarayonlari va mehnat resurslarining shakllanishi nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki ijtimoiy barqarorlikni ham belgilab beradi. Shu bois, demografik jarayonlarni chuqur ilmiy tahlil qilish zamonaviy geodemografiya fanlarining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Demografik yuklama ko'rsatkichi aholi tarkibini baholashda muhim ko'rsatkichlardan bo'lib, mehnatga layoqatli aholiga nisbatan qaram aholining ulushini ifodalaydi. Mazkur ko'rsatkich orqali jamiyatda iqtisodiy faol qatlam zimmasiga tushayotgan ijtimoiy yuk darajasi aniqlanadi [11; 99-b]. Ayniqsa, rivojlanayotgan hududlarda demografik yuklama darajasining yuqoriligi ijtimoiy infratuzilma, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash va bandlik masalalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida geodemografik jarayonlarida Namangan viloyatining demografik vaziyati o'ziga xos hududiy xususiyatlari bilan tavsiflanib, yuqori tug'ilish darajasi, aholi sonining sezilarli ko'pligi hamda urbanizatsiya darajasining nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. Viloyatda yoshlar ulushining yuqoriligi demografik yuklamaning shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Bu esa bir tomondan kelajakda mehnat resurslarining ortishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan hozirgi davrda iqtisodiy faol aholiga tushayotgan yukning ortishiga olib keladi.

Shuningdek, hududda urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, ichki migratsiya oqimlarining kuchayishi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi demografik yuklama darajasiga bevosita ta'sir etmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning ko'pligi ta'lim muassasalari, ish o'rinlari va ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda.

Tadqiqotning maqsadi va vaziflari: Tadqiqotning asosiy maqsadi Namangan viloyatida demografik yuklama darajasini aniqlash, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish hamda mazkur jarayonning hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini ilmiy asosda baholashdan iborat.

Tadqiqot maqsadi doirasida quyidagi **vazifalar** belgilab olindi:

- demografik yuklama tushunchasi va uning nazariy asoslarini o'rganish hamda Namangan viloyati aholisining yosh tarkibini statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilish;
- mehnatga layoqatli aholi, bolalar hamda keksalar o'rtasidagi nisbatni aniqlash, demografik yuklama darajasini hisoblash va uning hududiy xususiyatlarini ochib berish;
- demografik yuklamani optimallashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot metodlari: Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, taqqoslash, demografik koeffitsiyentlarni hisoblash hamda hududiy-geografik tahlil metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, rasmiy statistik ma'lumotlar asosida demografik yuklama ko'rsatkichlarining o'zgarish tendensiyalari aniqlanib, ularning hududiy farqlari qiyosiy tahlil qilindi.

Natija va muhokama. Aholining yosh tarkibi iqtisodiyotning rivojlanish darajasi, mehnat resurslari imkoniyatlari hamda ijtimoiy sohalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Agar aholi tarkibida yoshlar ulushi yuqori bo'lsa, kelajakda mehnat resurslarining ko'payishi kuzatiladi. Aksincha, aholi tarkibida keksalar ulushi ortib borishi demografik qarish jarayonini keltirib chiqaradi hamda ijtimoiy ta'minot tizimiga tushadigan yukni oshiradi [4].

Demografik jarayonlarni tahlil qilishda muhim ko'rsatkichlardan biri demografik yuklama koeffitsiyenti hisoblanadi. Demografik yuklama koeffitsiyenti jamiyatda mehnat yoshidagi aholiga nisbatan mehnatga layoqatsiz aholi sonini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Ushbu

ko'rsatkich mehnat yoshidagi aholi zimmasiga tushadigan iqtisodiy va ijtimoiy yukni aniqlash imkonini beradi [4; 90-b]. Demografik yuklama koeffitsiyenti orqali ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi aholi ulushi hamda ularning mehnatga layoqatsiz qatlamni ta'minlash darajasi baholanadi.

Demografik yuklama koeffitsiyenti iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish, bandlik siyosatini shakllantirish hamda ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ko'rsatkich orqali hududda ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya hamda bandlik tizimlariga tushadigan demografik yuk darajasini aniqlash mumkin.

Demografik yuklama koeffitsiyenti odatda uch turga bo'linadi:

- bolalar yuklama koeffitsiyenti
- qariyalarning yuklama koeffitsiyenti
- bolalar va qariyalarning yig'indi yuklama koeffitsiyenti [4; 90-b]

Bolalar yuklama koeffitsiyenti mehnat yoshidagi aholiga nisbatan bolalar sonining ulushini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich hududda yosh avlod ulushining qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi hamda ta'lim tizimiga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

Qariyalarning yuklama koeffitsiyenti esa mehnat yoshidagi aholiga nisbatan keksalar ulushini ifodalaydi. Mazkur ko'rsatkich aholi qarish jarayonini baholash hamda ijtimoiy ta'minot tizimiga tushadigan yukni aniqlash imkonini beradi. Aholining qarish jarayoni rivojlangan mamlakatlarda keng tarqalgan demografik hodisa bo'lib, u mehnat resurslarining kamayishiga ham olib kelishi mumkin.

Umumiy demografik yuklama koeffitsiyenti bolalar va keksalar sonining yig'indisini mehnat yoshidagi aholi soniga nisbatan hisoblash orqali aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkich jamiyatdagi umumiy demografik yuklama darajasini ifodalaydi va hududning demografik holatini baholashda keng qo'llaniladi.

Demografik yuklama koeffitsiyentini aniqlash uchun quyidagi formulalardan foydalaniladi:

1. Bolalarning demografik yuk koeffitsienti

$$W_{b.yu.k} = \frac{L_{0-14}}{L_{15-64}} * 100 \quad (1)$$

2. Qariyalarning demografik yuk koeffitsienti

$$W_{q.yu.k} = \frac{L_{65+}}{L_{15-64}} * 100 \quad (2)$$

3. Bolalar va qariyalarning yig'indi yuk koeffitsienti

$$W_{y.yu.k} = \frac{L_{0-14} + L_{65+}}{L_{15-64}} * 100 \quad (3)$$

Bu yerda: L_{0-14} - 0-14 yoshdagi aholi soni; L_{15-64} - 15-64 yoshdagi aholi soni; L_{65+} - 65 va undan yuqori yoshdagi aholi soni [4; 91- b]. Keltirilgan formulalar asosida Namangan viloyati kesimida demografik yuklama ko'rsatkichlari aniqlanib, ularning miqdoriy bahosi berildi [12].

Izoh: O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo'mitasi ma'lumotlarida mehnatga layoqatli yoshdagi aholiga 16-54 yoshdagi ayollar va 16-59 yoshdagi erkaklar kirganligi hamda 0-15 yoshlilarning statistik ma'lumotlari berilganligi bois demografik yuklama koeffitsiyenti formulasida o'zgarish mavjud.

1. Bolalarning demografik yuk koeffitsienti

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

$$W_{b.yu.k} = \frac{1006915}{1903263} * 100 = 52,9\% (1)$$

2. Qariyalarning demografik yuk koeffitsienti

$$W_{q.yu.k} = \frac{155920}{1903263} * 100 = 8,2\% (2)$$

3. Bolalar va qariyalarning yig'indi yuk koeffitsienti

$$W_{y.yu.k} = \frac{1006915+155920}{1903263} * 100 = 61,1\% (3)$$

1-jadval

Namangan viloyati shahar va qishloq joylarida demografik yuklama ko'rsatkichlari (2015-2024-yillar, foiz hisobida)

Hudud	2015			2020			2024		
	Bolalar	Qariyalar	Uumiy	Bolalar	Qariyalar	Uumiy	Bolalar	Qariyalar	Uumiy
Namangan viloyati	44,9	5,4	50,3	45,7	6,2	51,9	52,9	8,2	61,1
Namangan sh.	27	5,9	32,9	26,7	6,8	33,5	27	7,7	34,7
tumanlar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mingbuloq	29,5	5,3	34,8	29,9	6,1	36	32,8	6,7	39,5
Kosonsoy	47	6,5	53,5	46,4	6,9	53,3	48,7	10,1	58,8
Namangan	45,1	5,9	51	48,4	8,1	56,5	49,9	10,3	60,2
Norin	41,5	4,8	46,3	49	5,9	54,9	50,4	7,7	58,1
Pop	34,7	4,8	39,5	36,9	5,9	42,8	38,7	7,8	46,5
To'raqorg'on	43,3	3,7	47	45,5	4,3	49,8	46,7	5,7	52,4
Uychi	42,1	4,6	46,7	39,7	5,9	45,6	41,2	6,8	48
Uchqorg'on	42,9	4,8	47,7	40	5,9	45,9	43	6,7	49,7
Chortoq	39,7	4,5	44,2	41,8	6,6	48,4	42,6	8	50,6
Chust	39,1	4,8	43,9	42,7	7,7	50,4	43,5	9,1	52,6
Yangiorg'on	45,2	5	50,2	43,9	5,7	49,6	45,4	6,7	52,1

Manba: Ushbu jadval O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Statistik tahlil natijalariga ko'ra, 2015-2024-yillar davomida viloyatda umumiy demografik yuklama 50,3 % dan 61,1 % gacha oshgan, ya'ni 10,8 % ga o'sish kuzatilgan. Ushbu o'sishning strukturaviy tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalar yuklamasi 44,9 % dan 52,9 % gacha oshib, jami yuklamaning 86,6 % ini tashkil etgan. Bu esa demografik yuklamaning asosiy qismini yosh aholi hisobiga shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, qariyalar yuklamasi ham 5,4 % dan 8,2 % gacha oshib, 1,5 baravarga yaqin o'sish qayd etilgan. Mazkur jarayonlarning asosiy sababi sifatida tug'ilish darajasining yuqoriligi va tabiiy o'sishning barqaror saqlanib qolayotgani namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishi natijasida o'lim darajasining pasayishi va umr ko'rish davomiyligining ortishi qariyalar ulushining oshishiga olib kelmoqda. Natijada viloyatda bir vaqtning o'zida

demografik “yoshlanish” (yoshlar ulushining ortishi) va “qarish” (keksalar ulushining ko‘payishi) jarayonlari parallel ravishda kechmoqda [6]. Hududiy kesimda tahlil qilinganda, 2024-yilda eng yuqori demografik yuklama Namangan tumani (60,2%), Kosonsoy (58,8%) va Norin (58,1%) tumanlarida qayd etilgan. Masalan, Norin tumanida umumiy yuklama 2015-yildagi 46,3 % dan 2024-yilda 58,1 % gacha oshib, 11,8 % o‘shish kuzatilgan. Bu hududlarda bolalar ulushining yuqoriligi asosiy omil sifatida namoyon bo‘ladi [7].

Aksincha, Namangan shahrida demografik yuklama eng past darajada bo‘lib, 2015-yildagi 32,9 % dan 2024-yilda 34,7 % gacha nisbatan sekin o‘shish kuzatilgan. Bu holat urbanizatsiya darajasining yuqoriligi, ayollarning bandlik darajasi ortishi hamda reproduktiv xulq-atvorning o‘zgarishi bilan izohlanadi. Tahlil natijalariga ko‘ra, shahar hududlarida bolalar ulushi 27 % atrofida saqlanib qolgan bo‘lib, bu qishloq hududlariga nisbatan deyarli 2 baravar kamdir. Demografik yuklama dinamikasiga migratsiya jarayonlari ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jumladan, Pop tumanida umumiy yuklama 39,5 % dan 46,5 % gacha oshgan bo‘lsa, Chust tumanida bu ko‘rsatkich 43,9 % dan 52,6 % gacha yetgan. Ushbu o‘shish mehnatga layoqatli aholining tashqi mehnat migratsiyasi natijasida kamayishi bilan bog‘liq bo‘lib, natijada “qaram aholi” ulushi ortgan [8]. Bu esa demografik yuklamaning sun‘iy ravishda oshishiga olib keladi. Qariyalar ulushining o‘shishi Kosonsoy (6,5%→10,1%) va Namangan tumanlarida (5,9%→10,3%) yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Ushbu ko‘rsatkichlar BMT demograflari tomonidan tasniflangan shkalaga ko‘ra demografik qarish jarayoni yuz berayotganini ifodalaydi [5;14]. Bu esa sog‘liqni saqlash tizimidagi ijobiy o‘zgarishlar, xususan birlamchi tibbiy xizmatlar qamrovining kengayishi bilan bog‘liq. Ushbu jarayonlar O‘zbekiston Respublikasining “Aholi salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi Qonuni hamda ijtimoiy himoya siyosati doirasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan ham izohlanadi [1].

Demografik yuklama tarkibida bolalar ulushining ustunligi viloyatda yuqori demografik salohiyat mavjudligini ko‘rsatadi. Biroq, ushbu salohiyatning real iqtisodiy natijaga aylanishi bevosita inson kapitaliga yo‘naltirilgan investitsiyalar darajasiga bog‘liqdir. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi yangi tahrirdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni [3], “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni [2] doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, yoshlar bandligini ta‘minlashga qaratilgan davlat dasturlari ushbu demografik salohiyatni iqtisodiy o‘shish omiliga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, demografik yuklamaning ortishi ijtimoiy infratuzilmaga tushadigan bosimni kuchaytiradi. Statistika ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, yuqori tug‘ilish ko‘rsatkichlariga ega hududlarda maktabgacha ta‘lim va umumta‘lim muassasalariga bo‘lgan ehtiyoj keskin ortib bormoqda [10]. Bu esa hududiy rejalashtirishda demografik prognozlardan foydalanish zarurligini belgilaydi.

Tug‘ilish jarayonlari va ularning hududiy dinamikasini yanada chuqurroq tahlil qilishda aholining yosh-jins tarkibi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan yosh-jins piramidasi orqali hududning demografik bazasi, reproduktiv salohiyati hamda kelgusidagi demografik rivojlanish yo‘nalishlarini baholash imkoniyati yuzaga keladi. Shu boisdan, Namangan viloyati aholisi yosh-jins tarkibini ifodalovchi piramidaning tahlili tug‘ilish ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlarning sababiy asoslarini ochib berishda muhim o‘rin tutadi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. Namangan viloyati aholisi yosh jins piramidasi (2020 va 2024-yillar)

Manba: Ushbu piramida O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi www.stat.uz sayti va ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2020 va 2024-yillar uchun tuzilgan yosh-jins piramidalari tahlili orqali aholi yosh tarkibining evolyutsiyasi, jinsiy nisbatlarning o'zgarishi va demografik yuklama shakllanishining asosiy omillari statistik jihatdan asoslab berildi. Tahlil natijalariga ko'ra, har ikkala davrda ham piramidaning keng asosga ega ekanligi viloyatda progressiv tip ustunligini ko'rsatadi. Jumladan, 0-2 yosh guruhida 2020-yilda erkaklar ulushi 3,6% va ayollar ulushi 3,3% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda mos ravishda 4,1% va 3,8% ga yetib, o'rtacha 0,5 % o'sish kuzatilgan. Bu esa tug'ilish darajasining yuqoriligicha saqlanayotganini ko'rsatadi.

8-15 yosh guruhida yanada sezilarli o'zgarish qayd etilgan. 2020-yilda ushbu yosh toifasida erkaklar ulushi taxminan 6,0% atrofida, ayollarda 6,6% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 7,4% va 6,8% ga yetgan. Demak, mazkur kohortada 1,0-1,4 % oralig'ida o'sish kuzatilib, bu demografik "to'lqin"ning yuqori yosh guruhlariga siljiyotganini tasdiqlaydi (ya'ni kohortal siljish bo'layotganini). Mehnatga layoqatli yosh guruhlari (20-39 yosh) kesimida esa ayrim o'zgarishlar kuzatiladi. Masalan, 25-29 yosh guruhida erkaklar ulushi 2020-yildagi 5,1% dan 2024-yilda 4,3% ga (-0,8 %), ayollarda esa 4,8% dan 4,0% ga (-0,8 %) kamaygan. Xuddi shuningdek, 20-24 yosh guruhida erkaklarda 4,5% dan 3,5% ga (-1,0 %), ayollarda 4,2% dan 3,3% ga (-0,9 %) qisqarish kuzatilgan. Bu holat statistik jihatdan mehnat yoshidagi aholining kamayish tendensiyasini ko'rsatib, asosan tashqi mehnat migratsiyasi bilan izohlanadi.

Yuqori yosh guruhlarida (60+) esa ijobiy o'sish kuzatiladi. Jumladan, 65+ yosh toifasida erkaklar ulushi 2020-yilda 2,0% bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 2,4% ga (+0,4 %), ayollarda esa 2,2% dan 2,7% ga (+0,5 %) oshgan. Bu esa aholi qarish jarayonining asta-sekin shakllanayotganini hamda umr ko'rish davomiyligining ortayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, jinsiy tarkibdagi farqlar ham statistik jihatdan yaqqol namoyon bo'ladi. Yosh guruhlarda erkaklar ulushi biroz yuqori (masalan, 0-2 yoshda 2024-yilda 4,1% ga nisbatan 3,8%), biroq yuqori yosh guruhlarida ayollar ustunligi kuzatiladi (65+ yoshda 2,7% ga nisbatan 2,4%). Bu holat demografiyada keng tarqalgan "ayollashuv" jarayonini tasdiqlaydi. Mazkur statistik o'zgarishlar demografik yuklama ko'rsatkichlari bilan uzviy bog'liqdir.

Xulosa

1. 2015-2024-yillarda viloyatda demografik yuklama 50,3% dan 61,1% gacha oshgan, yuqori tug'ilish, tabiiy o'sish barqarorligi va mehnatga layoqatli aholining migratsiyasi o'sishni belgilaydi, shu munosabat bilan yoshlar bandligini oshirish va mehnat bozoriga mos kadrlarni

tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur.

2. Bolalar ulushi 52,9% ni tashkil qilib, hududda katta demografik salohiyat mavjudligini ko'rsatadi, lekin ta'lim sifati va kasbiy tayyorgarlik yetarli bo'lmasa, bu salohiyat demografik bosimga aylanadi; shu sababli yoshlarni sifatli ta'lim va kasbiy tayyorgarlik bilan ta'minlash hamda mehnat bozoriga tayyorlash choralari kengaytirilishi lozim.

3. Qishloq hududlarda yuqori tug'ilish va migratsiya natijasida demografik yuklama ko'p, shahar hududlarida esa past bo'lib, hududlar o'rtasidagi tafovutlar seziladi, buning fonida qishloq hududlarda hududiy sanoatni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va ichki migratsiyani muvozanatlashtirish choralari amalga oshirish muhim.

4. Viloyatda o'rganilayotgan davr mobaynida qariyalar ulushi oshgan, bu sog'liqni saqlash tizimidagi yaxshilanishlarni aks ettiradi, biroq uzoq muddatda pensiya va ijtimoiy himoya tizimiga bosim bo'lishi mumkin; shuning uchun keksalar uchun ijtimoiy xizmatlar tizimini rivojlantirish, sog'lom qarish dasturlarini joriy etish va demografik prognozlarni hududiy rivojlanish strategiyalariga qo'shish zarur.

5. Demografik yuklamaning ortishi ta'lim, sog'liqni saqlash va mehnat bozoriga bo'lgan talabni keskin oshirib, mavjud infratuzilmaning yetarli emasligi sharoitida hududiy rivojlanish sur'atlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu ta'sirni kamaytirish uchun hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda demografik prognozlardan keng foydalanish, demografik yuklama ko'rsatkichlarini rejalashtirish jarayonlariga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Shu bois demografik yuklama ko'rsatkichlarini hududiy rejalashtirish, ijtimoiy siyosat va iqtisodiy rivojlanish strategiyalariga integratsiya qilish hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida"gi Qonuni <https://lex.uz/docs/-2732587>
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni <https://lex.uz/uz/docs/-3026246#-3026552>
3. O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni <https://lex.uz/docs/-5013007>
4. Abdurahmonov Q.X. Demografiya: [O'quv qo'llanma]. - Toshkent: Noshir, 2011. - 296 b.
5. Abdurahmonov X.X O'zbekistonda aholining keksayish jarayoni va uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini. Oila, xotin-qizlar va ijtimoiy hayot elektron jurnali, 6(2022) 51-60
6. Bustanov M.M., Mamadaliyev A.G. Demographic situation, level of provision of enterprises working population of Namangan region. American Academic publishers, volume 05, issue 05, 2025.
7. Jumaxanov Sh. Z., Xasanova Sh. D. Norin tumanida aholining tabiiy harakati va demografik o'zgarishlar dinamikasi. *Экономика и социум*, (2025(12)).
8. Madaminov U.M. Namangan viloyati aholisining mustaqillik yillarida demografik o'zgarishi. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(13) 2022, 113-116.
9. Małgorzata Podogrodzka. The spatial convergence or the divergence of the feminization of the demographic old age in Poland? / *Acta universitatis lodziensis Folia oeconomica* (325) 2017, 99-110
10. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

[Darslik]. - Namangan: "Mashrab", 2024. - 408 b.

11. Tojiyeva Z.N., Do'smonov F.A., Ibragimov L.Z. Geodemografiya. [Darslik]. - Samarqand: SamDU nashri, 2024. - 304 b.

12. Tojiyeva Z.N., D.F Azamkulovich [Geo-demographic features of national composition of Uzbekistan's population](#), European science review, 7-8

13. Тожиева З.Н. [Ўзбекистонда демографик қариш ва демографик босим коэффициентларидаги ўзгаришлар](#) Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 2 (60-жилд), С. 27-32.

14. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. [URL:https://stat.uz](https://stat.uz)

15. Namangan viloyati statistika boshqarmasi. [URL: https://namstat.uz](https://namstat.uz)

16. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholi va Taraqqiyot Komissiyasi. [URL: https://www.un.org/development/desa/pd/](https://www.un.org/development/desa/pd/)

O'ZBEKISTONDA CHO'LLANISH JARAYONLARINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI VA IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI

Egamberdiyeva Umrinisa Tursunqulovna

O'zbekiston milliy universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlar fakulteti

E-mail: umri_1960@mail.ru

Umarqulova Bibimo Ro'zinazar qizi

O'zbekiston milliy universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlar fakulteti

E-mail: bibimoumarqulova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda cho'llanish jarayonlari va hududiy xususiyatlari geografik yondashuv asosida tahlil qilinib, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro va Navoiy viloyatlarida jarayonlar kuchli ekani aniqlangan. Cho'llanish yer degradatsiyasi, hosildorlik pasayishi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Tadqiqotda ularni kamaytirishga oid tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Cho'llanish, yer degradatsiyasi, hududiy tahlil, qishloq xo'jaligi, suv resurslari, iqtisodiy oqibatlar, ijtimoiy muammolar.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕССОВ ОПУСТЫНИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье процессы опустынивания и их территориальные особенности в Узбекистане проанализированы на основе географического подхода, при этом установлено, что наиболее интенсивно они проявляются в Республике Каракалпакстан, Бухарской и Навоийской областях. Опустынивание приводит к деградации земель, снижению урожайности и возникновению социально-экономических проблем. В исследовании разработаны рекомендации по снижению негативных последствий данных процессов.

Ключевые слова: Опустынивание, деградация земель, территориальный анализ, сельское хозяйство, водные ресурсы, экономические последствия, социальные проблемы.

TERRITORIAL CHARACTERISTICS AND SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF DESERTIFICATION PROCESSES IN UZBEKISTAN

Abstract: This article analyzes desertification processes and their territorial characteristics in Uzbekistan based on a geographical approach, revealing that these processes

are most intense in the Republic of Karakalpakstan, Bukhara, and Navoi regions. Desertification leads to land degradation, reduced agricultural productivity, and socio-economic problems. The study proposes recommendations aimed at mitigating the negative impacts of these processes.

Keywords: *Desertification, land degradation, territorial analysis, agriculture, water resources, economic impacts, social issues.*

Kirish. Hozirgi sharoitda cho'llanish yer va suv resurslari degradatsiyasini kuchaytiruvchi asosiy ekologik muammodir. U iqtisodiy rivojlanish va aholi farovonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda cho'llanish tabiiy qurg'oqchilik, iqlim o'zgarishi va inson faoliyati ta'sirida kuchaymoqda.

Mavzu dolzarb, chunki yer va suv resurslaridan samarasiz foydalanish, sug'orish tizimlarining holati va iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi samaradorligini pasaytirmoqda. Bu oziq-ovqat xavfsizligi va aholi daromadlariga ta'sir qiladi.

Tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda cho'llanishning hududiy xususiyatlari va iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini baholash, yer va suv resurslaridan foydalanish darajasi hamda hududiy farqlar tahlil qilishdan iboratdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. O'zbekistonda cho'llanish jarayonlari tabiiy qurg'oqchilik sharoiti va insonning xo'jalik faoliyati ta'sirida yuzaga kelayotgan ko'p omilli hududiy jarayon sifatida baholanadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, ushbu jarayon ayniqsa Orol dengizi atrofi, Amudaryo deltasi hamda Qizilqum cho'li hududlarida keskin namoyon bo'ladi. Sug'oriladigan yerlarda esa asosiy muammo sifatida ikkilamchi sho'rlanish va yerlarning degradatsiyasi kuzatiladi. Cho'llanishga ta'sir etuvchi asosiy omillar qatoriga iqlim o'zgarishi, suvdan samarasiz foydalanish, chorva yuklamasining ortishi va ilgari agrar siyosatning oqibatlari kiritiladi [1].

Adabiyotlarda ushbu jarayonning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari ham muhim o'rin egallaydi. Xususan, qishloq xo'jaligida hosildorlik pasayishi, yer va suv resurslari samaradorligining tushishi hamda qishloq aholisi daromadlarining kamayishi qayd etiladi. Shu bilan birga, Orolbo'yi hududlarida kuzatiladigan chang va tuz bo'ronlari aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ekologik muammolarni yanada kuchaytiradi. Bu holat suv tanqisligining ortishi, iqtisodiy bosim kuchayishi va ayrim hollarda aholi ko'chishiga olib kelishi mumkinligi bilan izohlanadi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning metodologik asosini hududiy-iqtisodiy tahlil, barqaror rivojlanish konsepsiyasi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish tamoyillari tashkil etadi. Unda cho'llanish jarayonlari tabiiy-geografik va antropogen omillar o'zaro ta'siri natijasi sifatida qaraldi. Tadqiqotda cho'llanish jarayonlarini o'rganish uchun oddiy va keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Jumladan, statistik usul orqali yer va suv resurslari ko'rsatkichlari tahlil qilindi, qiyosiy tahlil usulida mintaqalar o'rtasidagi farqlar baholandi, tahliliy usul yordamida cho'llanish sabablari va oqibatlari o'rganildi. Shuningdek, ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi va sohaviy manbalar asosida umumlashtirildi.

Tahlil va natijalar. Cho'llanish O'zbekiston Respublikasidagi asosiy ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri bo'lib, u tabiiy cho'l hududlarini (Qizilqum, Orolbo'yi) hamda sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarini qamrab oladi. Ushbu jarayon mamlakatning turli hududlarida turlicha namoyon bo'lib, ayniqsa Orol dengizi atrofi, Amudaryo deltasi va g'arbiy hududlarda yer degradatsiyasi, tuproq sho'rlanishi va o'simlik qoplaminin kamayishi

bilan ifodalanadi. Cho'llanishning asosiy sabablari sifatida iqlim o'zgarishi, suv resurslaridan samarasiz foydalanish, irrigatsiya tizimlarining kam samaradorligi va yaylovlarning ortiqcha yuklanishi ko'rsatiladi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasidagi cho'llanish hududlari

№	Hudud (aniq zona)	Cho'llanish turi	Asosiy jarayon
1	Orol dengizi qurib qolgan tubi va Amudaryo deltasi	Ekologik-antropogen cho'llanish	Deflyatsiya (chang-tuz tarqalishi), sho'rlanish, biota degradatsiyasi
2	Qizilqum cho'li (markaziy va g'arbiy qism)	Tabiiy va antropogen kuchaygan cho'llanish	Arid iqlim sharoitida namlik yetishmovchiligi fonida yaylov resurslarining degradatsiyasi, ortiqcha chorva yuklamasi natijasida o'simlik qoplaminin tiklanish sur'ati pasayishi
3	Amudaryo va Sirdaryo havzalari (Farg'ona vodiysi, Mirzacho'l)	Ikkilamchi cho'llanish	Tuproq sho'rlanishi, yer osti suvlari ko'tarilishi
4	Ustyurt platosi	Texnogen va tabiiy-antropogen cho'llanish	Sanoat faoliyati (neft-gaz qazib olish) natijasida yer qoplaminin buzilishi, transport infratuzilmasi ta'sirida landshaft fragmentatsiyasi hamda tabiiy arid sharoitda tiklanish jarayonlarining sust kechishi
5	Cho'l va yarim cho'l yaylovlari (qishloq atroflari)	Antropogen degradatsiya	Ortiqcha chorva yuklamasi, o'simlik qoplami degradatsiyasi

1-Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda cho'llanish hududiy jihatdan turli tiplarda namoyon bo'ladi va tabiiy hamda antropogen omillar o'zaro ta'sirida shakllanadi.

O'zbekistonda cho'llanish jarayonlari iqtisodiy va ijtimoiy tizimga kompleks ta'sir ko'rsatuvchi murakkab muammo hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur jarayon, avvalo, agrar sektor samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Tuproq sho'rlanishi, yer degradatsiyasi va suv resurslari tanqisligi natijasida yer unumdorligi pasayadi, bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmini qisqartirib, oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi [5]. Ayniqsa, sug'oriladigan yerlarda suvdan nooqilona foydalanish va drenaj tizimlarining yetarli darajada emasligi tuproqning ikkilamchi sho'rlanishiga olib kelib, iqtisodiy yo'qotishlarni kuchaytiradi.

Cho'llanish jarayonlari aholi daromadlari va bandlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qishloq joylarda yer va pastbiit resurslarining mahsuldorligi pasayishi fermer va chorvadorlar daromadlarining kamayishiga sabab bo'ladi, bu esa qashshoqlik darajasining oshishiga olib keladi [1]. Natijada, iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan hududlarda aholining boshqa hududlarga majburiy ko'chishi kuzatiladi, bu esa demografik muvozanat va mehnat bozorida nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi [4] Shu bilan birga, cho'llanishning ijtimoiy oqibatlari aholi turmush sifati pasayishi, infratuzilmaga bosimning ortishi va hududlar o'rtasidagi

iqtisodiy farqlarning kuchayishi orqali namoyon bo'ladi.

Ekologik nuqtai nazardan, cho'llanish aholi salomatligi va yashash sharoitlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, Orol dengizi hududida kuzatiladigan chang-tuz bo'ronlari atmosfera va suv resurslarining ifloslanishiga olib kelib, respirator kasalliklar va allergik holatlarning ko'payishiga sabab bo'ladi [3]. Bu esa sog'liqni saqlash tizimiga qo'shimcha yuklama tushiradi va inson kapitali sifatini pasaytiradi. Shu bilan birga, ichimlik suvi sifati yomonlashib, aholining ekologik xavfsizligiga tahdid tug'diradi.

Xulosa va takliflar. Cho'llanish jarayonlari iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalar o'rtasida o'zaro bog'liq zanjirli ta'sirni yuzaga keltiradi. Ya'ni, yer degradatsiyasi qishloq xo'jaligi samaradorligining pasayishiga, bu esa aholi daromadlarining kamayishiga olib keladi, natijada ijtimoiy muammolar kuchayadi va resurslar tanqisligi shakllanadi. Bu holat cho'llanishga qarshi kurashda kompleks, hududiy va resurs tejamkor yondashuvlarni qo'llash zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

O'zbekistonda cho'llanishni kamaytirish uchun yer va suv resurslarini hududiy va kompleks asosda boshqarish zarur. Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish, tomchilatib sug'orish va suv tejamkor texnologiyalarni joriy etish suv sarfini kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Sho'rlangan va degradatsiyaga uchragan yerlarni melioratsiya qilish, tuproq unumdorligini tiklash agrar ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlaydi. Yaylovlardan foydalanishda chorva yuklamasini me'yorlashtirish va aylanma yaylov tizimini joriy etish tabiiy resurslarni saqlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, o'rmonlashtirish ishlarini kengaytirish chang-tuz tarqalishini kamaytiradi. Resurslarni boshqarishda integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish samaradorlikni oshiradi. Cho'llanishni monitoring qilishda GIS va raqamli ma'lumotlardan foydalanish hududiy qarorlar sifatini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdimuminov B., Mamatkulov Z., Allanov K., Abdunazarov H., Choriev A. Monitoring and mapping of desertification process using geospatial data and GIS technologies in Mirzachul area//*E3S Web of Conferences*. 2024. Vol. 590.
2. Behnke R. The socio-economic causes and consequences of desertification in Central Asia. - Dordrecht: Springer, 2008. - 300 p.
3. Mirzabaev A., Goedecke J., Dubovyk O., Djanibekov U., Le Q., Aw-Hassan A. Economics of Land Degradation in Central Asia//*Economics of Land Degradation and Improvement - A Global Assessment for Sustainable Development*. - Cham: Springer, 2015. P. 261-290.
4. Yu Y., Pi Y., Yu X., Ta Z., Sun L., Disse M., Zeng F., Li Y., Chen X., Yu R. Climate change, water resources and sustainable development in arid and semi-arid lands of Central Asia // *Journal of Arid Land*. 2018. Vol. 11, No. 1. P. 1-14.
5. Hermans K., McLeman R. Climate change, drought, land degradation and migration: exploring the linkages//*Current Opinion in Environmental Sustainability*. 2021. Vol. 50. P. 236-244.

FORISH TUMANI IQTISODIY-IJTIMOIIY RIVOJLANISHIDA HUDUDIIY OMILLARNING ROLI VA ISTIQBOLLARI

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Haydarova Surayyo Abdusalomovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, p.f.f.d., (PhD)

Atakulov Seyman To'ymurod o'g'li

Kamolova Farida Farxod qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Forish tumani iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishda hududiy omillarning roli va istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, hududning tabiiy-geografik sharoiti, resurs salohiyati, qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm va transport infratuzilmasining rivojlanish darajasi o'rganilgan hamda ularning iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Forish tumani iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish, iqtisodiy-geografik omillar, kompleks tahlil, qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm, transport infratuzilmasi, hududiy ixtisoslashuv, iqtisodiy salohiyat, rivojlanish istiqbollari.

Forish tumani Jizzax viloyatining iqtisodiy-geografik jihatdan o'ziga xos hududlaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi tabiiy resurslar, geografik joylashuv va infratuzilma omillarining o'zaro ta'siri bilan belgilanadi [2]. Hududning tog'li va adirli relyefi, iqlim sharoitlari hamda yer resurslari qishloq xo'jaligi va chorvachilik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay hisoblanadi. Hududning transport-kommunikatsiya tarmoqlaridan nisbatan uzoqda joylashganligi iqtisodiy rivojlanishni ma'lum darajada cheklovchi omil ekanligini aytish mumkin. Ammo hududning tabiiy-geografik sharoiti, resurs salohiyati, qishloq xo'jaligi imkoniyatlari va investitsion faolligi uning iqtisodiy rivojlanishida muhim omillar sifatida ko'rsatish mumkin [3]. Ayniqsa, so'nggi yillarda investitsiya hajmining oshishi, yangi xo'jalik yurituvchi subyektlarning tashkil etilishi hamda energetika sohasida yirik loyihalarning amalga oshirilishi hudud iqtisodiyotining faollashayotganligini ko'rsatadi.

Forish tumani iqtisodiy rivojlanishida investitsion faollik, tashqi iqtisodiy aloqalar, tadbirkorlik subyektlari soni va hududiy infratuzilmaning shakllanish darajasi muhim o'rin tutadi. 2025-yil yakunlariga ko'ra, Forish tumani Jizzax viloyati tumanlari orasida investitsiyalar hajmi bo'yicha yetakchi hududlardan biri bo'lib, bu yerga 5 520,4 mlrd so'm asosiy kapital investitsiyalari yo'naltirilgan. Mazkur ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 167,2 foizni tashkil etib, hududda yirik sanoat va energetika loyihalarining faollashganini anglatadi. Shu bilan birga, tumanda 2026-yil 1-yanvar holatiga 2 253 ta yuridik shaxs ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu hududda tadbirkorlik va xo'jalik yurituvchi subyektlar tarmog'i shakllanib borayotganini ko'rsatadi.

1-jadval

Forish tumanining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Forish	O'lchov birligi	Izoh
Ro'yxatga olingan yuridik shaxslar	2 253	birlik	2026-yil 1-yanvar holati
2025-yilda yangi tashkil etilgan korxonalar	156	birlik	yanvar-dekabr
Eksport hajmi	15,8	mln AQSH dollari	viloyat eksportidagi ulushi 5,8 %
Import hajmi	183,3	mln AQSH dollari	viloyat importidagi ulushi 11,3 %
Asosiy kapitalga	5 520,4	mlrd so'm	o'sish sur'ati 167,2

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

kiritilgan investitsiyalar			%
Aholi jon boshiga investitsiyalar	54 984,1	ming so'm	o'sish sur'ati 164,7 %

Jadval: biloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi.

Forish tumani iqtisodiyotida eng dinamik o'sish investitsiya faoliyatida ekanligi jadval ma'lumotlarida ko'rinadi. Tashqi iqtisodiy faoliyatda esa eksport ko'rsatkichlari mavjud bo'lsa-da, import hajmining yuqoriligi hududda ishlab chiqarish kooperatsiyasi va texnologik yangilanish bilan bog'liq ehtiyoj katta ekanini ko'rsatadi.

Olib borilgan tahlillar natijasiga ko'ra, hududda eksport-import operatsiyalari o'rtasida nomutanosiblik mavjudligini, sanoat ishlab chiqarishining yetarli darajada rivojlanmaganligini hamda transport-logistika infratuzilmasining cheklanganligini ko'rish mumkin. Bu omillar hudud iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Forish tumani qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun tabiiy-geografik jihatdan qulay hududlardan biri hisoblanadi. Tumanning tog'li va adirli relyefi, yaylovlarning kengligi, iqlim sharoitining nisbatan mo'tadilligi chorvachilik va bog'dorchilikni rivojlantirish uchun qulay. Ayniqsa, yaylov resurslarining mavjudligi qoramolchilik va qo'ychilikni kengaytirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda tumanda qishloq xo'jaligi asosan ekstensiv usulda rivojlanib kelmoqda. Bu esa mavjud resurslardan to'liq va samarali foydalanilmayotganligini ko'rsatadi. Shu sababli qishloq xo'jaligini intensiv rivojlantirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hududda sug'oriladigan yerlarning cheklanganligi suv resurslaridan oqilona foydalanishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish, suv tejavchi usullarni kengaytirish va yer resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Forish tumanida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri - agroklaster tizimini joriy etishdir. Bu tizim orqali ishlab chiqarish, qayta ishlash va realizatsiya jarayonlarini yagona tizimga birlashtirish mumkin bo'ladi. Natijada mahsulot tannarxi pasayadi va eksport salohiyati oshadi.

Shuningdek, hududda ekologik toza mahsulotlar yetishtirish va ularni eksportga yo'naltirish imkoniyatlari mavjud. Ayniqsa, tog'oldi hududlarda yetishtirilgan mahsulotlar ekologik jihatdan sof bo'lib, yuqori talabga ega hisoblanadi.

Forish tumani sanoatini rivojlantirish hudud iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda tumanda sanoat ishlab chiqarishi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, bu hududning iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanilmayotganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mavjud tabiiy resurslar, xomashyo bazasi va investitsion imkoniyatlar sanoatni rivojlantirish uchun muhim asos yaratadi. Xususan, Forish tumanida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2025-yil 1-yanvar ma'lumotlariga ko'ra, 5520,4 mlrd so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 167,2 % ga yetgan.

Hududda sanoatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini kengaytirish hisoblanadi va Forish tumanida 2026-yil boshiga kelib 2253 ta xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyat yuritib, hudud iqtisodiyotining tarkibiy shakllanishida muhim o'rin egallaydi [6].

Forish tumanida yetishtiriladigan chorvachilik va dehqonchilik mahsulotlarini qayta ishlash orqali yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Bu esa nafaqat ichki bozorni to‘ldirish, balki eksport hajmini oshirishga ham xizmat qiladi. Hududning 2026-yil 1-yanvar holatiga eksport hajmi 15,8 mln AQSH dollarini tashkil etib, viloyat eksportida 5,8 % ulushga ega ekanligini ta’kidlash mumkin [6].

Shuningdek, tumanda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish asosida energetika sanoatini rivojlantirish istiqbollari yuqori. Xususan, hududda amalga oshirilayotgan yirik quyosh elektr stansiyasi loyihasi sanoat rivojlanishi uchun muhim infratuzilmaviy baza yaratadi. Hududda amalga oshirilayotgan 500 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi loyihasi Forish tumanining sanoat salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu esa kelgusida energiya ta’minotining barqarorligini oshirib, yangi sanoat korxonalarini joylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi [5].

Forish tumanida sanoatni rivojlantirish istiqbollari qishloq xo‘jaligi bilan integratsiyalashgan qayta ishlash sanoatini rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanish hamda kichik sanoat zonalarini tashkil etish bilan chambarchas bog‘liqdir.

Forish tumani turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Tumanning tog‘li landshaftlari, tabiiy manzaralari, toza ekologik muhiti hamda dam olish maskanlari tashkil etish uchun qulay sharoitlari turizmni rivojlantirishning asosiy omillari sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, hududda ekologik turizm, agro-turizm va rekreatsion turizm yo‘nalishlarini rivojlantirish imkoniyatlari yuqori hisoblanadi.

Turizmni rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali hududning turistik imkoniyatlarini keng targ‘ib qilish, virtual sayohatlar, onlayn reklama va marketing vositalaridan foydalanish turizm oqimini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, hudud haqida sifatli kontent yaratish va uni global platformalarda targ‘ib etish orqali xalqaro turizmni rivojlantirish imkoniyati mavjud [4].

Forish tumanida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish ham turizm taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liq. Ta’lim, sog‘liqni saqlash, transport va xizmat ko‘rsatish tizimlarining rivojlanishi hududning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilaydi va turizm rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi. Ayniqsa, xizmat ko‘rsatish sohasida malakali kadrlar tayyorlash, servis sifatini oshirish va zamonaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, Forish tumanida turizm va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish istiqbollari hududning tabiiy resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy marketing yondashuvlarini joriy etish hamda xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish bilan bevosita bog‘liqdir.

Forish tumani iqtisodiy rivojlanishida transport va logistika infratuzilmasi muhim o‘rin tutadi. Hududning geografik joylashuvi va relyefining tog‘li xususiyati transport tizimining rivojlanishiga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi. Mavjud transport tarmoqlarining cheklanganligi hududning iqtisodiy aloqalarini kengaytirishda, xususan, mahsulotlarni tashish va realizatsiya qilish jarayonlarida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Hozirgi kunda tumanda avtomobil transporti asosiy transport turi hisoblanadi. Biroq yo‘l infratuzilmasining ayrim hududlarda yetarli darajada rivojlanmaganligi, yo‘llarning texnik holati va logistika xizmatlarining sust rivojlanganligi hudud iqtisodiyotining samaradorligini pasaytiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tezkor va

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

sifatli tashish imkoniyatlarining cheklanganligi mahsulotlarning yo'qotilishiga hamda ularning raqobatbardoshligining pasayishiga olib kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan, Forish tumanida transport va logistika tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish, yangi transport yo'laklarini barpo etish hamda logistika markazlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hududni viloyat markazi va boshqa iqtisodiy rayonlar bilan bog'lovchi transport infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi.

Bundan tashqari, zamonaviy logistika xizmatlarini joriy etish, jumladan, mahsulotlarni saqlash, qayta ishlash va yetkazib berish tizimlarini takomillashtirish zarur. Sovutish omborlari, logistika terminallari va transport xizmatlari sifatini oshirish orqali hududda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berish samaradorligini oshirish mumkin.

Transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish hudud iqtisodiyotiga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, bu sohaning rivojlanishi bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi, sanoat, turizm va xizmat ko'rsatish tarmoqlari ham faollashadi. Natijada hududda iqtisodiy o'sish sur'atlari oshadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va aholi farovonligi yaxshilanadi.

Forish tumanida mavjud iqtisodiy resurslardan kompleks va samarali foydalanish hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, hududni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, sanoatni rivojlantirish orqali iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlash, turizm infratuzilmasini kengaytirish, transport-logistika tizimini takomillashtirish hamda investitsiyalarni samarali yo'naltirish zarurligi asoslab berildi [3].

Umuman olganda, Forish tumanida mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslardan kompleks foydalanish, tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirish va zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etish hududning barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlashning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gapparov, A., & Khaydarova, S. (2020). Population Systems In The Reclaimed Lands Of The Republic Of Uzbekistan. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
2. Haydarova, S., Mavlonov, X., & Muxamedov, O. (2021). Arid mintaqalarda yer resurslaridan foydalanishning o'ziga xos jihatlari (Jizzax viloyati misolida). *Журнал естественных наук, 1(1)*.
3. Gapparov, A., Haydarova, S., & Zaynutdinova, D. (2020). Муस्ताқиллик йилларида Жиззах вилояти аҳолисининг демографик ривожланиши. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
4. Gapparov, A., Haydarova, S., & Kayumova, M. (2020). Жиззах вилоятида урбанизация жараени ва унга таъсир этувчи омиллар. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
5. Nazarovna, T. Z., Azamkulovich, D. F., Jurayevna, M. N., & Abdusalomovna, H. S. (2016). Mortality and life expectancy rates of population of the Republic of Uzbekistan in the years after independence. *European science review, (3-4)*.
6. Jizzax viloati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

**SHAHAR QISHLOQ XO'JALIGI:
JAHON TAJRIBASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI**
Yulduzov Diyorbek Qunduzboy o'g'li

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti 3-kurs geografiya yo'nalishi talabasi

E-mail: yulduzovdiyora@745gmail.com

Ilmiy rahbar: Egamberdiyeva U.T.

Annotatsiya: *Mazkur maqola shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi xalqaro tajribalar asosida o'rganilgan. Shahar qishloq xo'jaligi qanday tarzda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan foyda berayotgani, hamda bu soha qanday rivojlanayotgani tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Shahar qishloq xo'jaligi, urban agrotexnologiya, vertikal fermerlik, gidroponika, oziq-ovqat xavfsizligi, resurs tejamkorlik, barqaror rivojlanish.*

Аннотация: *В данной статье городское и пригородное сельское хозяйство изучено на основе международного опыта. Проанализировано, каким образом городское сельское хозяйство приносит экономическую, социальную и экологическую пользу, а также рассмотрены направления развития данной сферы.*

Ключевые слова: *Городское сельское хозяйство, урбан агротехнологии, вертикальное фермерство, гидропоника, продовольственная безопасность, ресурсосбережение, устойчивое развитие.*

Abstract: *This article examines urban and peri-urban agriculture based on international experience. It analyzes how urban agriculture provides economic, social, and environmental benefits, as well as explores the development trends of this sector.*

Keywords: *Urban agriculture, urban agrotechnology, vertical farming, hydroponics, food security, resource efficiency, sustainable development.*

Kirish. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) prognozlariga ko'ra dunyo aholi soni 2050-yilga borib 9,7 milliardga yetadi va dunyo aholisining taxminan 70 foiz shaharlarda yashaydi. Ushbu o'sishning katta qismi (90 foizi) Afrika va Osiyoda sodir bo'lishi kutilmoqda. Hozirda dunyo aholisining qariyb 55 foizi shaharlarda istiqomat qiladi. Ushbu tendensiya davom etar ekan, 2050-yilga kelib oziq-ovqatning taxminan 80 foizi shaharlarda iste'mol qilinadi [1]. Urbanizatsiya va aholi sonining tez o'sishi bevosita agrar yerlarning qisqarishi sabab bo'ladi. Bu esa dunyo shaharlarini oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun oziq-ovqat ishlab chiqarish tizimlarini sezilarli darajada o'zgartirishni, jumladan oziq-ovqat ishlab chiqarishni shaharlarga yaqinlashtirish orqali o'zgarishi kerakligini anglatadi. Aynan shunday sharoitda shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

“Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi bu shahar va uning atrofi hududlarining oziq-ovqat sanoat korxonalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash, tarqatish va sotish faoliyatidir.” Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining ta'kidlashicha, shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi nafaqat oziq-ovqat ishlab chiqaradi, balki barqaror oziq-ovqat tizimining bir qismi sifatida ekologik va ijtimoiy foydalar ham keltiradi.

Bugungi kunda ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda shahar hamda shahar atrofi qishloq xo'jaligi iqtisodiy rivojlanishning muhim qismiga aylanmoqda. Shahar ichidagi bo'sh yerlar, tomlar va konteynerlar ichida ham qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirish tajribalari ortib bormoqda. Bunday yondashuvlar nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki shahar ekologiyasi va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi turli geografik mintaqalarda o'ziga xos iqtisodiy, ekologik va siyosiy sharoitlar asosida rivojlanib bormoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hisobotlari tahliliga ko'ra, dunyo mintaqalari o'rtasida shahar va shahar atrofidagi qishloq

xo'jaligi rivojlanishida sezilarli farqlar mavjud.

Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligining rivojlanishi asosan hududiy siyosat, resurslar, aholining ehtiyoji va ekologik yondashuvlarga bog'liqdir. Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi jahon miqyosida turli shakllarda namoyon bo'lishi ularning texnologik darajasi, foydalanuvchi guruhlar va hududiy sharoitlar bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti va boshqa rasmiy manbalar shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi quyidagi asosiy guruhlarga ajratadi:

- Uy sharoitida bog'dorchilik
- Jamoaviy bog'lar
- Jamoaviy xo'jaliklar
- Tom bog'lari
- Vertikal dehqonchilik

Uy sharoitidagi bog'dorchilik- shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligining eng keng tarqalgan turlaridan biri bo'lib, asosan shahar va shahar atrofidagi hududlarda rivojlangan. Ushbu faoliyat turi xonadonlarga yangi, tabiiy va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini bevosita yetishtirish hamda ulardan foydalanish imkonini beradi. Natijada uy bog'dorchiligi aholi turmush darajasini yaxshilash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'lom ovqatlanishni kengaytirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday bog'dorchilik ko'pincha balkonlar, derazalar, yerto'lalar, oshxona derazalari yoki hovli qismlarida tashkil etiladi, cheklangan iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Jarayonda mahalliy ekish materiallari, uy kompostlari, panjara yoki vertikal strukturalar ustida o'stiriladigan o'simliklar hamda zararkunandalarga qarshi mahalliy ekologik usullar qo'llaniladi.

Bunday bog'dorchilik oila ehtiyojini qondiradi, oziq-ovqat mustaqilligini oshiradi, lekin bir necha kamchiliklari mavjud. Masalan, yer maydoniga bog'liq, mahsulot hajmi cheklangan, va tabiiy sharoit muhim ro'l o'ynaydi.

Jamoaviy bog'lar- bu mahalla yoki ijtimoiy guruhlar tomonidan tashkil etilgan, umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan shahar dehqonchilik shakli bo'lib, oziq-ovqat ishlab chiqarish, ijtimoiy birdamlik va ekologik barqarorlikni birlashtiradi. Bu bog'lar ko'pincha foydalanilmayotgan yer maydonlarida tashkil etiladi. Afzallik tomonlari jamoaviy birdamlikni kuchaytiradi, oziq-ovqat sifatini yaxshilaydi, lekin bir necha muammolar ham mavjud. Misol uchun jamoaviy nizolar, yer va infratuzilmani yetishmovchiligi bo'lishi mumkin.

Jamoaviy xo'jalik- jamoaviy bog'larga o'xshash, fermerlar va notijorat tashkilotlar tomonidan boshqarilishi bilan ajralib turadi. Bu shuni anglatadiki, bu joylarni boshqarish ko'pincha ko'ngillilar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu jamoaviy xo'jalikni tashkil etishdan maqsad jamiyat a'zolarining tabiatga bo'lgan hurmatini rivojlantirishga qaratilgan va ko'pincha mahalliy yoshlar ta'lim dasturlarida namoyish etadi. Jamoaviy bog'lar bo'lgani kabi jamoaviy xo'jaliklarda infratuzilma, rayonlashtirish, va ifloslanish kabi muammolarga duch kelmoqda.

Tom bog'lari. Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligida doirasida tom bog'lari binolarning tom qismida tashkil etilgan dehqonchilik shakli bo'lib, u nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi, shu bilan birga shahar ekologiyasi yaxshilaydi va yashil zonalarning kengayishi imkoniyati mavjud. Bu usul yordamida turli xil ekinlarni yetishtirish mumkin va dastlabki xarajatlar aeroponikaga qaraganda ancha past bo'ladi.

1-rasm. Tom bog'lari.

Gidroponikada o'simlik ildizlari odatda ozuqa moddalariga boy suv eritmasi bilan birga perlit va tosh jun kabi substratlarga botiriladi. Gidroponika dehqonchilik tizimlari simulyatsiya qilingan sharoitlarda o'simliklarni yetishtirishning turli usullarni qo'llaydi, masalan tayoq, tomchilatib sug'orish, va ozuqa qatlami.

Akvaponika. Akvaponik vertikal dehqonchilikda baliq yetishtirish o'simliklarni yetishtirish uchun gidroponika tizim bilan birlashtirilgan. Boshqacha qilib aytganda, akvaponika baliq va ko'katlarni birgalikda yetishtirishdir. Bu jarayonda baliq akvariumlaridan chiqindi suvlar to'planadi, filtrlanadi va nasos tizimi orqali kerakli elementlar bilan to'ldiriladi. Keyin, bu suv baliq birligining ustida joylashgan o'simliklargacha aylanadi. O'simliklar, o'z navbatida, bu suvdan barcha zarur oziq moddalarni oladi, shu bilan birga uni kislorod bilan to'ldiradi. Akvaponika mustaqil sikl sifatida ishlaydi, shuning uchun bir qism ishlamay qolsa, butun tizim ishlamay qoladi. Bu vertikal dehqonchilik tizimining eng katta kamchiligidir.

2-rasm. Akvaponika usulida mahsulot yetishtirish.

Akvaponika tizimni tashkil etish va kengaytirish nisbatan yuqori xarajatlarni talab qiladi, chunki u gidroponika va hatto aeroponikaga qaraganda ancha murakkabroq texnologik tuzilishga ega.

Aeroponika. Gidroponika va Akvaponika singari, ham o'simliklarni tuproqsiz o'stirishga imkon beradi. Bunday xo'jaliklarda o'simliklar ozuqa moddalariga boy tuman eritmasi botiriladi. O'simliklar ko'pikda o'stiriladi va ildizlar tuman kamerasiga cho'zilgan to'r

qopqog'iga kiradi. Ildizlarga ozuqa moddalariga boy eritma quyiladi, bu o'simliklarni oziqlantirish bilan ta'minlaydi. AeroFarms aeroponika bilan vertikal dehqonchilikdan foydalanadigan eng yaxshi korxonalaridan biridir.

3-rasm. Aeroponika usulida mahsulot yetishtirish.

AeroFarms kompaniyasi aeroponika texnologiyasidan foydalangan holda vertikal dehqonchilikni rivojlantiruvchi yetakchi tashkilotlardan biridir. Mazkur kompaniyaning butun dunyo bo'ylab 550 dan ortiq turdagi sabzavot, meva va ko'katlar yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari mavjud. Minora bog'lari va fermer xo'jaliklari ham aeroponika bilan qurilgan va ularni ajoyib manzaralarni taqdim etadigan shahar binolari tepasida qurish mumkin.

Bridge Market Researchning 2023-yildagi statistik ma'lumotlar tahlili shahar qishloq xo'jaligi bozori daromadlarida mintaqalar hissasi turlicha taqsimlanganligini ko'rsatadi. Eng yuqori ulush Shimoliy Amerikaga to'g'ri kelgan (35%). Undan keyin Osiyo-Tinch okeani mintaqasi (30%), Yevropa (20%), Lotin Amerikasi (8%) hamda Yaqin Sharq va Afrika (7%) joylashgan. Shu bilan birga, eng tez rivojlanayotgan hudud sifatida Osiyo-Tinch okeani mintaqasi ajralib turadi.

Bozor tarkibida turlar kesimida bog'dorchilik yetakchi o'rinni egallab, umumiy ulushning qariyb 45 foizini tashkil etgan. Undan keyin akvakultura (25%), agro'rmonchilik (15%), shahar asalarichiligi (10%) va chorvachilik (5%) joylashgan. Bog'dorchilik nafaqat eng katta ulushga ega, balki eng tez o'suvchi yo'nalish sifatida ham qayd etilgan.

Qo'llanilish sohalari bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, tijorat maqsadida foydalanish 40% bilan ustunlik qiladi, uy sharoitidagi bog'lar 30%, jamoaviy loyihalar 20% va korporativ sektor 10% ulushni tashkil etgan. Shu bilan birga, eng tez rivojlanayotgan yo'nalish sifatida uy bog'lari qayd etilgan bo'lib, bu urbanizatsiya jarayonlari va mahalliy oziq-ovqatga bo'lgan talabning oshishi bilan izohlanadi.

Bozor tendensiyalariga ko'ra, chorvachilik yo'nalishi nisbatan sekin o'sgan, akvakultura va shahar asalarichiligi esa barqaror oziq-ovqat tizimlariga bo'lgan qiziqish ortishi hisobiga tezroq rivojlangan. Kelgusida uy bog'lari segmenti eng yuqori o'sish sur'atiga ega bo'lishi kutilmoqda, chunki aholi orasida o'zini o'zi ta'minlash va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda [7].

Shahar va shahar atrofidagi qishloq xo'jaligi global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligi, ekologik barqarorlik va aholi bandligini ta'minlashning muhim vositasiga aylanmoqda. Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasini o'rganish orqali O'zbekiston sharoitiga mos, samarali yondashuvlarni aniqlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, shahar qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajriba O'zbekiston sharoitida ham samarali qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, vertikal fermerlik, gidroponika, akvaponika kabi resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali cheklangan yer va suv sharoitida yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bilan birga, mahalliy iqlim va tuproq xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy agrotexnologiyalarni moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Shahar va shahar atrofiga qishloq xo'jaligi faoliyatini kengaytirish aholini yangi va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, ish o'rinlari yaratish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. FAO. Urban and peri-urban agriculture: From production to food systems - Sourcebook. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022. - 424 b.
2. UN-Habitat. Urban agriculture: A tool for sustainable cities. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2022. - 86 b.
3. Mougeot, L. J. A. Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks, and policy challenges. Ottawa: International Development Research Centre (IDRC), 2000. - 45 b.
4. Green Policy Platform. Urban agriculture's potential to advance multiple sustainability goals. Retrieved from: <https://www.greenpolicyplatform.org>
5. UN-Habitat. Official homepage. United Nations Human Settlements Programme, (n.d.). Retrieved October 8, 2025, from <https://unhabitat.org>.
6. USDA. Urban agriculture program. U.S. Department of Agriculture, (n.d.). Retrieved October 8, 2025, from <https://www.usda.gov/topics/farming/urban-agriculture>.
7. <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/urban-farming-market/>

YANGIYO'L TUMANINING GEOGRAFIK O'RNI VA HUDUDIY

RIVOJLANISH OMILLARI

Koshtayeva Dilfuza Aziz qizi

E-mail: dilfuzakoshtayeva@gmail.com

Rustamova Madina Olimjonovna

E-mail: rustamovamadina188@gmail.com

To'laboyeva Madina Doniyor qizi

E-mail: madinatolaboyeva9@gmail.com

Musayev Javlon Zafar o'g'li

E-mail: javlonmusayev92@gmail.com

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, geografiya yo'nalishi 4-kurs talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasida muhim o'rin tutuvchi Yangiyo'l tumanining geografik joylashuvi va hududiy rivojlanish drayverlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda tumanning poytaxt aglomeratsiyasiga yaqinligi, transport-tranzit salohiyati hamda tabiiy-resurs bazasining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri yoritilgan. Ayniqsa, hududning unumdor tuproq-iqlim sharoiti va suv resurslarining agrosanoat majmuasini shakllantirishdagi roli iqtisodiy-geografik jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada tumanning poytaxt bilan funksional bog'liqligi va uning hududiy mehnat taqsimotidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Yangiyo'l tumani, Toshkent aglomeratsiyasi, iqtisodiy-geografik o'rin,

hududiy rivojlanish, agrosanoat majmuasi, transport-tranzit salohiyati, unumdor tuproqlar, suv resurslari.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЯНГИЮЛЬСКОГО РАЙОНА

***Аннотация:** В данной статье анализируются географическое положение и драйверы территориального развития Янгиюльского района, занимающего важное место в социально-экономической структуре Ташкентской области. В исследовании освещены близость района к столичной агломерации, его транспортно-транзитный потенциал и влияние природно-ресурсной базы на экономическую эффективность. Особое внимание уделено экономико-географическому обоснованию роли плодородных почвенно-климатических условий и водных ресурсов в формировании агропромышленного комплекса. Также в статье научно обоснована функциональная связь района со столицей и его место в территориальном разделении труда.*

***Ключевые слова:** Янгиюльский район, Ташкентская агломерация, экономико-географическое положение, территориальное развитие, агропромышленный комплекс, транспортно-транзитный потенциал, плодородные почвы, водные ресурсы.*

GEOGRAPHICAL LOCATION AND FACTORS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE YANGIYUL DISTRICT

***Abstract:** This article analyzes the geographical location and territorial development drivers of the Yangiyul district, which plays a significant role in the socio-economic structure of the Tashkent region. The study highlights the district's proximity to the capital's agglomeration, its transport and transit potential, and the impact of the natural resource base on economic efficiency. Particular emphasis is placed on the economic-geographic justification of the role of fertile soil-climatic conditions and water resources in the formation of the agro-industrial complex. Furthermore, the article provides a scientific analysis of the district's functional connection with the capital and its position in the regional division of labor.*

***Keywords:** Yangiyul district, Tashkent agglomeration, economic-geographic location, regional development, agro-industrial complex, transport-transit potential, fertile soils, water resources.*

Yangiyo'l tumani Toshkent viloyatining janubi g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, o'zining qulay iqtisodiy-geografik mavqeyi bilan ajralib turadi. Tuman shimoldan Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradoshligi tufayli strategik transchegaraviy va tranzit-kommunikatsiya salohiyatiga ega. Hududiy jihatdan sharqdan Zangiota va Toshkent tumanlari, janubdan Oqqo'rg'on va Piskent tumanlari, g'arbdan esa Chinoz tumani bilan tutashgan. Bunday joylashuv tumanning Toshkent aglomeratsiyasi tizimida muhim bo'g'in bo'lib xizmat qilishini ta'minlaydi.

Tumanning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida uning poytaxt Toshkent shahriga yaqinligi hamda rivojlangan transport infratuzilmasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu omillar hududda savdo-logistika markazlari va agrosanoat majmualarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Yangiyo'l tumanining tabiiy sharoiti, xususan, unumdor tuproq qoplami, qulay agroiqlimiy resurslari va barqaror suv manbalari intensiv qishloq xo'jaligini yuritishning asosiy determinanti hisoblanadi. Tumanda iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishi sifatida qishloq xo'jaligining shakllanishi aynan shu tabiiy-geografik omillar bilan bevosita bog'liqdir.

Tuman hududi keskin kontinental iqlim tipiga ega bo'lib, yoz faslining issiq va

quruqligi, qishning esa nisbatan yumshoqligi bilan xarakterlanadi. O'rtacha yillik havo harorati 12°C dan 14°C gachani tashkil etadi. Vegetatsiya davrining davomiyligi qishloq xo'jaligi ekinlarining to'liq pishib yetilishi uchun qulay agroiqlimiy sharoit yaratadi. Yillik yog'in miqdori o'rtacha 250-350 mm atrofida bo'lib, uning asosiy qismi qish va bahor oylariga to'g'ri keladi.

Yangiyo'l tumanining relyefi asosan tekisliklardan iborat bo'lib, u Chirchiq daryosining qadimgi va hozirgi terrasalari bilan shakllangan. Relyefning tekislik xarakterga egaligi yirik maydonlarda dehqonchilik yuritish, intensiv sug'oriladigan dehqonchilikni tashkil etish hamda murakkab irrigatsiya tarmoqlarini barpo qilish uchun qulay geomorfologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tumanning gidrografik to'ri Chirchiq daryosi hamda undan oziqlanuvchi yirik sug'orish magistrallari - Shimoliy va Janubiy Toshkent kanallari, shuningdek, ko'plab tarmoqlangan ariqlar tizimidan tashkil topgan. Ushbu suv resurslari hududning agrosanoat salohiyatini ta'minlovchi hayotiy muhim manba bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlarini kafolatli suv bilan ta'minlash imkonini beradi.

Hududning tuproq qoplami relyef va gidrologik sharoitga ko'ra differentsiallashtirilgan bo'lib, asosan tipik bo'z, o'tloq va botqoq-o'tloq tuproqlardan iborat.

➤ Tipik bo'z tuproqlar: Yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi va paxtachilik, g'allachilik hamda sabzavot-polizchilik uchun mos keladi.

➤ O'tloq tuproqlar: Asosan daryo vodiylari va pastliklarda tarqalgan bo'lib, chorvachilik uchun mustahkam yem-xashak bazasini yaratishda strategik ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda tuproq unumdorligini saqlash va hududning meliorativ holatini barqarorlashtirish tizimli monitoring hamda zamonaviy agrotexnik tadbirlarni qo'llashni taqozo etadi.

Yangiyo'l tumani tabiiy resurslarining iqtisodiy qiymati, eng avvalo, uning yer-suv resurslari integratsiyasi bilan belgilanadi. Sug'oriladigan yerlar tumanning fundamental boyligi bo'lib, yuqori rentabellikka ega qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun bazaviy platforma hisoblanadi. Suv resurslari Chirchiq daryosi, uning magistral kanallari hamda yer osti suvlari hisobiga shakllanadi. Suv resurslarining cheklanganligi sharoitida, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, xususan, tomchilatib sug'orish kabi suvni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish bugungi kunda strategik ahamiyatga ega. Yer resurslaridan oqilona foydalanish, ekin maydonlarini optimallashtirish va tuproq bonitetini saqlash hududning barqaror rivojlanishi uchun ilmiy asoslangan agrotexnik tadbirlarni talab etadi.

Mineral-xomashyo va biologik resurslar. Tuman hududida yirik foydali qazilma konlari mavjud emas, biroq mahalliy qurilish materiallari (gil, qum, shag'al) zaxiralari infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Biologik resurslar tarkibi bevosita madaniy ekinlar va chorvachilik mahsulotlari bilan shakllangan. Tumanda g'o'za va g'allachilik bilan bir qatorda, makkajo'xori, sholi, kartoshka hamda sabzavot-poliz ekinlari yetishtirish ixtisoslashgan. Ayniqsa, bog'dorchilik va uzumchilik mahsulotlari eksport salohiyatini oshirishda yetakchi o'rin tutadi. Chorvachilikda sut va go'sht yo'nalishidagi qoramolchilik, parrandachilik va mayda shoxli molchilik rivojlangan bo'lib, tabiiy yaylovlarning cheklanganligi sababli yem-xashak bazasini intensivlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Yangiyo'l tumanining iqtisodiy salohiyati uning agrar sektori va qulay transport-geografik o'rni bilan chambarchas bog'liq. Qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish va oziq-

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi davlat siyosati natijasida, an'anaviy tarmoqlar qatorida meva-sabzavotchilik va chorvachilik klasterlari jadal rivojlanmoqda. Bu aholi bandligini ta'minlash va daromadlarini oshirish, xomashyoni qayta ishlash asosida qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish va hududning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tuman iqtisodiyotida sanoatning o'rni ham tobora ortib bormoqda. Asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga yo'naltirilgan korxonalar, jumladan, paxta tozalash zavodlari, yog'-moy korxonalar, un tegirmonlari va konserva zavodlari faoliyat ko'rsatadi. Transport infratuzilmasi, jumladan, avtomobil va temir yo'llar tarmog'i yaxshi rivojlangan bo'lib, bu mahsulotlarni tashish va bozorlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Toshkentga yaqinlik kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratadi. Hududda investitsion jozibadorlikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida sanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Yangiyo'l tumanining geografik o'rni, tabiiy sharoiti va resurslarini iqtisodiy baholash shuni ko'rsatadiki, u agrar-sanoat salohiyatiga ega bo'lgan istiqbolli hududdir. Biroq, suv resurslaridan samarali foydalanish, tuproq unumdorligini saqlash va ekologik muvozanatni ta'minlash kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Kelajakda tumanning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sanoatni diversifikatsiya qilish, kichik biznes va xizmat ko'rsatish sohasini yanada rivojlantirish zarur. Bu jarayonlar "O'zbekiston 2030" strategiyasida belgilangan ustuvor yo'nalishlarga mos keladi va hududning iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soliyev A.S. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. - Toshkent: Universitet, 2014.
2. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.
3. Rasulov A.R. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. - Toshkent: Universitet, 2018.
4. Qayumov A.A. O'zbekiston hududiy tarkibi va ijtimoiy-iqtisodiy tumanlashtirish. - Toshkent: Universitet, 2016.
5. Gulyamova H.M. Qishloq joylarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. - Toshkent: Universitet, 2017.
6. Toshkent viloyati statistik axborotnomasi. - Toshkent: Davlat statistika agentligi, 2023.
7. Yangiyo'l tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari to'plami. - Toshkent viloyati statistika boshqarmasi, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi materiallari. - Toshkent, 2020.

Elektron ta'lim resurslari

9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi rasmiy sayti: www.stat.uz
10. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy sayti: <http://www.toshvil.uz>
11. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi: www.lex.uz

SURXONDARYO VILOYATI SHAHARCHA AHOLI MANZILGOHLARI AHOLISI SONI, DINAMIKASI VA HUDUDIIY JOYLASHUVI XUSUSIYATLARI

Esanov Nazar Amanturdiyevich

Termiz davlat universiteti, geografiya kafedrasi katta o'qituvchisi, g.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyati shaharchalarining hududiy joylashuvi, ularning aholisi soni va dinamikasi tahlil qilingan. Shuningdek, shaharlar va shaharchalar aholisi solishtirilgan. Viloyat tumanlari bo'yicha shaharchalar soni hamda ularda yashovchi aholi guruhlariga ajratilgan.

Kalit so'zlar: Oltinsoy, Angor, Denov, Qomqo'rg'on, Sho'rchi, Muzrabot, Bandixon, Sariosiyo, Boysun, Qiziriq, Jarqo'rg'on, Sherabod, Termiz tumani, Uzun.

ЧИСЛЕННОСТЬ, ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье анализируется территориальное расположение городских поселков Сурхандарьинской области, численность и динамика их населения. Также проведено сравнение численности населения городов и городских поселков. Городские поселки и проживающее в них население распределены по группам в разрезе районов области.

Ключевые слова: Алтынсай, Ангор, Денау, Кумкурган, Шурчи, Музrabat, Бандихан, Сариясия, Байсун, Кизирик, Джаркурган, Шерабад, Термезский район, Уzun.

POPULATION SIZE, DYNAMICS, AND SPATIAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF URBAN-TYPE SETTLEMENTS IN THE SURKHANDARYA REGION

Abstract: The article analyzes the spatial distribution, population size, and dynamics of urban-type settlements in the Surkhandarya region. A comparative analysis between the populations of cities and urban settlements is also provided. Furthermore, the urban settlements and their resident populations are categorized into groups based on the districts of the region.

Keywords: Altynsay, Angor, Denau, Kumkurgan, Shurchi, Muzrabat, Bandikhan, Sariasia, Baysun, Kizirik, Jarkurgan, Sherabad, Termez district, Uzun.

Kirish. Surxondaryo viloyati geografik joylashuv xususiyatlariga ko'ra respublikamizning eng chekka janubida, shimolda va shimoli-g'arbda Hisor, Ko'hitang tog' tizmalari orqali Qashqadaryo viloyati bilan, sharqda va janubi sharqda Bobotog' tizmasi orqali Tojikiston Respublikasi bilan, janubda Amudaryo orqali Afg'oniston bilan hamda janubi-g'arbda Turkmaniston Respublikalari bilan chegaradosh, Surxon va Sherabor vodiylarida joylashgan [2. 144-145-b]. Bu hudud insolar tomonidan juda ertta o'zlashtirilgan bo'lib, dehqonchilik, chorvachilik uchun juda qulay joy hisoblanadi. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra viloyatda uch million o'n bir ming (3011,0 ming) kishi istiqomat qilmoqda [4]. Shundan 1051,4 mingi shaharliklar bo'lsa, 1959,6 ming kishi qishloqlarda yashovchi aholi hisoblanadi. Yuqoridagi raqamlarni foizlarda ifodalasak, umumiy aholining 34,9 foizi shaharliklar, 65,1 foizi esa qishloq aholisi deganidir. Ko'rib turganimizdek viloyatda urbanizatsiy darajasi 34,9 foizini tashkil etadi. Afsuski bu ko'rsatkich respublikamizdagi eng quyi ko'rsatkichlardan biri.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi, maqsad va vazifalari. O'zbekistonda aholi punktlarini rivojlantirish, ularda joylashgan sanoat va xizmat ko'rsatish infratuzilmasini modernizatsiya qilish orqali shahar aholisini ish bilan ta'minlash hamda umumiy aholi ulushida shahar aholisi salmog'ini oshirishga qaratilgan faol urbanizatsiya siyosati olib borilmoqda. Bu jarayon shaharlarda uy-joy qurilishi, transport tarmog'i va muhandislik-kommunikatsiya tizimlarini yaxshilash, hududiy mehnat taqsimotini tartibga solishni talab etadi. Avvalambor

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

shahar va shaharchalar aholisi soni, dinamikasi, va tarkibining hududiy xususiyatlarini tahlil qilmasdan turib mazkur talablarni bajarib bo'lmaydi. Bu esa mazkur tadqiqot ishining **dolzarbligini** belgilab beradi.

Ishning dolzarbligidan kelib chiqib Surxondaryo viloyati shaharcha aholi manzilgohlari aholisi soni, dinamikasini tahlil qilish, shaharchalar aholisi sonining hududiy xususiyatlarini ochib berish **maqsadlari**, aholi soni va dinamikasining o'tgan davr uchun retrospektiv tahlilini amalga oshirish, shaharcha aholi manzilgohlari aholisining o'sishiga ta'sir ko'rsatuvchi (tug'ilish va o'lim) hamda migratsiya (mexanik harakat) omillarining ta'sirini aniqlash, shaharchalar aholi soni dinamik ko'rsatkichlarini tahlil qilish kabi **vazifalari** belgilab olindi.

Natijalar va ularning muhokamasi. O'zbekistonning janubiy darvozasi hisoblangan Surxondaryo viloyatida urbanizatsiya jarayonlarini tahlil qilish ayniqsa, shaharchalar soni va aholisining ko'payishi bilan bog'liq masalalarni tadqiq qilish yangi ijtimoiy-iqtisodiy yondashuvlarni talab qilmoqda.

Viloyatda 8 ta shahar va 112 ta shaharcha aholi manzilgohlari mavjud [1. 33-b] (1-jadval).

1-jadval

Surxondaryo viloyati shahar va shaharchalari soni haqida ma'lumot

T/r.	Shaharlar	Tumanlar va ularda mavjud shaharchalar soni (donada)	
1	Termiz	Termiz tumani	7
2	Denov	Denov	11
3	Sherabod	Sherabod	7
4	Jarqo'rg'on	Jarqo'rg'on	5
5	Qomqo'rg'on	Qomqo'rg'on	11
6	Sho'rchi	Sho'rchi	10
7	Sharg'un	Sariosiyo	4
8	Boysun	Boysun	4
9		Bandixon	3
10		Qiziriq	5
11		Uzun	9
12		Muzrabot	10
13		Angor	12
14		Oltinsoy	14
Jami:	8		112

Jadval statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

1-jadval ma'lumotlaridan kuzatish mumkin bo'lgan vaziyat shuki, viloyatda shaharchalar soni shaharlarga nisbatan bir necha barobar ko'p. Ayni vaqtda viloyatning Bandixon, Qiziriq, Uzun, Muzrabot, Angor va Oltinsoy tumanlarida shahr aholi manzilgohlari mavjud emas. Yuqorida ta'kidlangani singari viloyatda bugungi kunda 1087,0 ming kishi shaharlar va shaharchalarda yashab kelmoqda [3]. Biroq ularning nisbati ya'niy shahar va shaharchalar aholi soni o'rtasida farqlar mavjud (2-jadval).

2-jadval

Surxondaryo viloyati shahar va shaharchalari aholisi soni haqida ma'lumot

T/r.	Shaharlar	Aholi soni (ming kishida)	Tumanlar va ularda mavjud shaharchalar soni (donada)		Shaharchalar aholisining umumiy soni (ming kishida)
1	Termiz	213,0	Termiz tumani	7	28,3
2	Denov	101,8	Denov	11	52,9
3	Sherabod	36,6	Sherabod	7	29,5
4	Boysun	36,6	Boysun	4	17,8
5	Sho'rchi	31,3	Sho'rchi	10	51,0
6	Jarqo'rg'on	27	Jarqo'rg'on	5	22,5
7	Qomqo'rg'on	19,7	Qomqo'rg'on	11	66,5
8	Sharg'un	14,4	Sariosiyo	4	30,8
9			Bandixon	3	15,8
10			Qiziriq	5	34,4
11			Uzun	9	45,8
12			Muzrabot	10	58,4
13			Angor	12	72,6
14			Oltinsoy	14	81,3
Jami:	8	443,8	14	112	607,6

Jadval statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki viloyat shaharlarida 443,8 ming yoki umumiy shahar aholisining 42,2 foizi, shaharchalarida esa 607,6 ming yoki umumiy shahar aholisining 57,8 foizi mavjud. Shaharchalar soni ko'pligi bo'yicha Oltinsoy (14 ta), Angor (12 ta), Denov (11 ta), Qomqo'rg'on (11 ta), Sho'rchi (10 ta), Muzrabot (10 ta) tumanlari yetakchilik qiladi, bu tumanlarda jami 68 ta shaharcha aholi manzilgohlari joylashgan bo'lib, aholi soni bo'yicha ham shu tumanlar shaharchalari salmoqli ulushga ega. Jumladan, ushbu tumanlar shaharchalarida 382,7 ming kishi yoki, viloyat shaharchalar aholisining 62,9 foizi yashaydi.

Shaharchalar soni kamligi bo'yicha Bandixon (3 ta), Sariosiyo (4 ta), Boysun (4 ta), Qiziriq (5 ta), Jarqo'rg'on (5 ta), Sherabod (7 ta), Termiz tumani (7 ta), Uzun (9 ta) tumanlari alohida ajralib turadi. Bu tumanlarda jami 44 ta shaharcha aholi manzilgohlari joylashgan bo'lib, aholi soni bo'yicha ham ushbu tumanlar shaharchalari quyi o'rinni band qiladi. Jumladan, ushbu tumanlar shaharchalarida 224,9 ming kishi yoki, viloyat shaharchalar aholisining 37,1 foizi yashaydi.

Xulosa. So'ngi yillarda viloyat aholisining yuqori o'sish sur'ati kuzatilmoqda. Buning natijasida aholi manzilgohlariga demografik bosim ortib borishi tabiiy. Bu kabi vaziyatda shaharchalarning infratuzilmasi, uy-joy va bandlik masalalari bilan bog'liq muammolarning ijobi hal etilishi ularni aholi uchun yanada jozibador qilib ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Esanov N.A., Erdanov M.N., Abdumominov B.O. "Shaharlar geografiyasi va geourbanistika asoslari fanidan amaliy mashg'ulotlar" o'quv qo'llanma. T. 2024. 120-b.
2. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi. O'quv qo'llanma.-T.: «Barkamol fayz media», 2018, 144-145 b.
3. O'zbekiston hududlarining yillik statistik to'plami.-Toshkent, 2026.
4. https://surxonstat.uz/media/com_dropfiles/286/8.pdf

**SURXONDARYO VILOYATI O'LKASHUNOSLIK ATLASINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Abdumominov Bahodir Odinayevich

Termiz davlat universiteti, geografiya kafedrasini mudiri, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: abdumuminovb@tersu.uz

Olimqulov Yashnar

Termiz davlat universiteti, geografiya mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik atlasining mazmuni, undagi xaritalar turlari, tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy xaritalar, ularning bichimi haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, maqolada viloyatning o'lkashunoslik atlasini takomillashtirish yuzasidan ham takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: atlas, xarita, masshtab, o'lka, relyef, tabiiy sharoit, GAT texnologiya, 3D vizualizatsiya.

Абдумуминов Баходир Одинаевич

Заведующий кафедрой географии Термезского государственного университета, PhD.

E-mail: abdumuminovb@tersu.uz

Олимкулов Яшнар

магистр географии Термезского государственного университета

Аннотация: В данной статье представлена информация о содержании краеведческий атлас Сурхандарьинской области, типах карт в нем, природных, экономических и социальных картах, их формате. Также в статье приводятся предложения по совершенствованию регионального атласа краеведения.

Ключевые слова: атлас, карта, масштаб, краеведение, рельеф, природные условия, технология ГАТ, 3D-визуализация.

Abdumuminov Bakhodir Odinaevich

Head of the Geography Department, Termez State University, PhD.

Email: abdumuminovb@tersu.uz

Olimkulov Yashnar

Master of Geography, Termez State University

Abstract: This article presents information on the contents of the Surkhondaryo Region Regional Atlas, its map types, natural, economic, and social maps, and their format. The article also provides suggestions for improving the regional history atlas.

Keywords: atlas, map, scale, region, relief, natural conditions, geographic information technology, 3D visualization.

Kirish. Hududlarni kompleks har tomonlama tadqiq etishda o'lkashunoslik atlaslari juda muhim manba hisoblanadi. Ular biror hududning tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini yagona tizimda aks ettirib, ilmiy tahlil qilish imkonini beradi. O'lkashunoslik atlaslari hududni kompleks o'rganish, tahlil qilish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan eng muhim geografik qo'llanmalardan biridir. Ular nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, hududiy iqtisodiyot va mintaqani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026-yil 27-fevraldagi Surxondaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari yuzasidan o'tkazgan yig'ilishda "Surxondaryo nafaqat tabiati go'zal zamin, balki

ruhi baquvvat, g'ayrati baland, oriyati mustahkam insonlar yurtidir. Surxonni rivojlantirish Yangi O'zbekistonning janubiy tayanch ustunini mustahkamlash demakdir" [7] deb ta'rif bergan edi. Ushbu ta'rif bejizga berilmagan. Chunki viloyat o'ziga xos tabiati, relyefi, iqlimi, o'simlik va hayvonot olami, qishloq xo'jaligi va sanoati bilan boshqa hududlardan ajralib turadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-maydagi "2022-2026-yillarda Surxondaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 245-sonli qarorida "Surxondaryo viloyatida 2022-2026-yillarda yalpi hududiy mahsulot hajmini 1,7 baravarga, sanoat mahsulotlari hajmini 1,9 baravarga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni 1,2 baravarga, xizmatlar hajmini 2,3 baravarga hamda qurilish ishlari hajmini 1,7 baravarga oshirishni nazarda tutuvchi shahar va tumanlar kesimidagi maqsadli ko'rsatkichlar parametrlari" tasdiqlangan [1]. Ushbu qarordagi maqsadli ko'rsatkichlar parametrlarini amalga oshirish davomida iqtisodiyot tarmoqlari tarkibida o'zgarishlar bo'lishi tabiiy hol hisoblanadi.

Maqsad va vazifalari. Hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlari tarkibidagi o'zgarishlarni tahlil qilishda zamonaviy GAT texnologiyalaridan foydalanish katta samara bermoqda. Shuningdek, GAT texnologiyalaridan foydalanib, hududlarni xarita olishning yangi innovatsion kartografik usullarini qo'llash orqali statistik ma'lumotlarni xarita ko'rinishida ko'rgazmali tarzda tasvirlashning ahamiyati muhim hisoblanadi. Surxondaryo viloyati hududini o'lka sifatida o'rganib, uning aholisi, qishloq xo'jaligi, sanoati, xizmat ko'rsatish tarmoqlari va boshqa ma'lumotlari asosida hududning yahlit ma'lumotlar bazasini yaratish orqali mavzuli xaritalar va atlaslarni ishlab chiqishda geografik axborot tizimlaridan foydalanib, tahliliy tadqiqotlarni olib borish mumkin.

1-rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning o'lkashunoslik atlaslari

Xorijda va mamlakatimizda hududlarni kompleks o'rganishda o'lkashunoslik atlaslarining o'rni muhim hisoblanadi. Saratov viloyatining o'lkashunoslik atlaslari [4], Orenburg viloyati hududlarining o'lkashunoslik atlaslari [6], Turkmanistonning maktab o'lkashunoslik atlaslari [5], Toshkent atlaslari [2; 28-b] va boshqalar.

1980-yili O'zbekistonning birinchi "O'quv-o'lkashunoslik atlaslari" chop etilgan. Atlas

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

loyihasi O‘zbekiston Milliy universitetining geografiya fakulteti jamoasi va O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining Geografiya bo‘limi va umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining tajribali metodistlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Atlasning qog‘oz bichimi 44x30 sm, asosiy kartalarning masshtabi 1:3 500 000 va 1:5 000 000. Uning umumiy hajmi 48 bet bo‘lib, unda 37 ta ko‘p rangli karta, turli xil diagramma va grafiklar, tushuntirish matnlari, tabiiy va xo‘jalik obyektlarining rangli fotosuratlarini berilgan [2; 16-17-b].

2014-2016-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasining “Kartografiya” ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasi tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarning o‘lkashunoslik atlaslari ishlab chiqilgan. 2016-yilda “Yergeodezkadastr” davlat qo‘mitasining “Kartografiya: ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasida Surxondaryo viloyatining o‘lkashunoslik atlasini ishlab chiqilgan [3; 2-b].

Mazkur atlas Surxondaryo viloyati hokimligi, Surxondaryo viloyati yer resurslari va davlat kadastr boshqarmasi ko‘magida Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan statistik ma’lumotlar asosida va shuningdek, Termiz davlat universiteti hamda O‘zbekiston Milliy universiteti professor-o‘qituvchilari maslahati va taqrizlari asosida ishlab chiqilgan.

Surxondaryo viloyati o‘lkashunoslik atlasini o‘quv ma’lumotnoma qo‘llanma hisoblanib, maktablar, akademik litseylar, o‘rta maxsus va shuningdek, oliy o‘quv yurtlarida o‘z o‘lkasining tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Ushbu atlas 3 qismdan iborat bo‘lib, ular “Tabiiy geografik o‘rni va umumiy tavsifi”, “Tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari”, “Iqtisodiy-ijtimoiy geografiya” bo‘limlaridan iborat.

Atlasning 1-qismida barcha viloyatlar o‘lkashunoslik atlaslari singari O‘zbekiston Respublikasining siyosiy-ma’muriy, Surxondaryo viloyatining siyosiy-ma’muriy va tabiiy xaritalari o‘rin olgan (1-jadval).

1-jadval

Tabiiy geografik o‘rni va umumiy tavsifi

T/r	Xaritaning atlasdagi betlari	Xaritaning nomi	Xaritaning masshtabi
1	6-7	O‘zbekiston Respublikasining siyosiy-ma’muriy xaritasi	1:3 500 000
2	8-9	Siyosiy-ma’muriy xarita	1:1 000 000
3	10-11	Tabiiy xarita	1:700 000

Jadval: Surxondaryo viloyatining o‘lkashunoslik atlasini asosida tayyorlangan.

Surxondaryo viloyati o‘lkashunoslik atlasining 2-qismida asosan, tabiiy geografik mazmundagi, viloyatning geologik, geomorfologik, iqlim, o‘somlik va hayvonot olami, landshaft xaritalaridan tortib ekologik xaritalargacha bo‘lgan xaritalar mavjud. Ushbu xaritalarning ko‘pchiligi 1:1 000 000 masshtabda tuzilgan (2-jadval).

2-jadval

Tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari

T/r	Xaritaning atlasdagi betlari	Xaritaning nomi	Xaritaning masshtabi
1	14	Geologik xarita	1:1 000 000
2	15	Geomorfologik xarita	1:1 000 000

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

3	16	Magnit maydoni anomaliyalari	1:1 000 000
4	17	Seysmik rayonlashtirish	1:1 000 000
5	18	Iqlim xaritasi	1:1 000 000
6	19	Agroiqlimiy rayonlashtirish	1:1 000 000
7	20	Yer osti suvlari konlari	1:1 000 000
8	21	Irrigatsiya va melioratsiya	1:1 000 000
9	22	Tuproqlar xaritasi	1:1 000 000
10	23	Tuproq tavsifi va undagi gumus miqdori	1:1 000 000
11	24	O'simliklar xaritasi	1:700 000
12	25	Landshaft xaritasi	1:1 000 000
13	26-27	Eng ommabop yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklar	1:1 000 000
14	28	Zoogeografik xarita	1:1 000 000
15	29	Tabiiy-geografik rayonlashtirish	1:1 000 000
16	30-31	Tabiatni muhofaza qilish xaritasi	1:1 000 000
17	32	Ekologik xarita	1:1 000 000

Jadval: Surxondaryo viloyatining o'lkashunoslik atlasida tayyorlangan.

Atlasning 3-qismida viloyatning iqtisodiy xaritalari jumladan, aholi, qishloq xo'jaligi, sanoat, ta'lim, tibbiyot, transport va turistik xaritalar o'rin olgan (3-jadval).

3-jadval

Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar

T/r	Xaritaning atlasdagi betlari	Xaritaning nomi	Xaritaning masshtabi
1	34	Iqtisodiy xarita	1:1 000 000
2	35	Aholi	1:1 000 000
3	36	Mehnat resurslari va aholi bandligi	1:1 000 000
4	37	Sanoat	1:1 000 000
5	38	Elektroenergetika. Yoqilg'i sanoati	1:1 000 000
6	39	Qishloq xo'jaligi	1:1 000 000
7	40	Don ekinlari	1:1 000 000
8	41	Bug'doy	1:1 000 000
9	42	Uzumchilik	1:1 000 000
10	43	Meva-rezavor ekinlar	1:1 000 000
11	44	Sabzavot ekinlari	1:1 000 000
12	45	Poliz ekinlari	1:1 000 000
13	46	Kartoshka	1:1 000 000
14	47	Chorvachilik	1:1 000 000
15	48	Maktabgacha tarbiya va umumta'lim muassasalari	1:1 000 000
16	49	O'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari	1:1 000 000
17	50	Sog'liqni saqlash	1:1 000 000
18	51	Transport	1:1 000 000

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

19	52-53	Turistik xarita	1:700 000
20	54-55	Termiz (shahar plani)	1:26 000

Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik atlassining qog'oz bichimi (formati) 62x94. Umumiy hajmi 56 bet. Unga 40 dan ortiq xarita, turli xil diagramma va grafiklar, tushuntirish matnlari, tabiiy, ma'muriy va xo'jalik obyektlarining fotosuratlarini kiritilgan. Ushbu xaritalarning aksariyati 1:1 000 000 masshtabda tuzilgan.

Natijalar va uning muhokamasi. Mazkur atlas Surxondaryo viloyatini o'rganish uchun juda muhim manba hisoblanadi. Shu bilan birga, analogi mavjud bo'lmagan yagona atlas hisoblanadi. Ammo viloyatning iqtisodiy, ijtimoiy, xizmat ko'rsatish tarmoqlarida yildan-yilga o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Ushbu jihatlarni e'tiborga olib, Surxondaryo viloyatining o'lkashunoslik atlasini takomillashtirish yuzasidan quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz. Bular quyidagilar:

- zamonaviy GAT texnologiyalarini qo'llagan holda atlasni faqat qog'oz shaklida emas, balki raqamli (interaktiv) shaklini ham ishlab chiqish;
- tabiiy resurslar (foydali qazilmalar, suv resurslari) bilan bog'liq xaritalarni ko'paytirish;
- qishloq xo'jaligi (paxta, g'alla, bog'dorchilik hududlari) mavzulariga oid xaritalarni ishlab chiqish;
- aholi va demografiya (tug'ilish, o'lim, nikoh va ajralish, migratsiya) xaritalarini ishlab chiqish;
- ta'lim, tibbiyot, turizm mavzusidagi xaritalarni takomillashtirish;
- atmosfera, suv va tuproq ifloslanishi, mahalliy ekologik muammolar bilan bog'liq xaritalarni ishlab chiqish;
- 3D va vizualizatsiya elementlarini kiritish (relyefni 3D shaklda ko'rsatish, tog' va vodiylarning aniq modellari, infografikalar va diagrammalar bilan boyitish);
- maktab, professional ta'lim va universitetlar uchun soddalashtirilgan atlasni ishlab chiqish;
- QR-kod orqali qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitish;
- atlasni onlayn platforma orqali keng ommaga taqdim etish, telefon orqali ham ishlatish imkoniyatini yaratish.

Xulosa. Demograflar, tarixchilar, o'lkashunoslar, mahalliy aholining ma'lumotlaridan unumli foydalanib, real vaqt rejimiga yaqin ma'lumotlar asosida zamonaviy GAT texnologiyalari yordamida ma'lumotlar bazasini ishlab chiqib, atlas turli mavzuli xaritalar bilan boyitilsa, ishlab chiqarish, fan va ta'lim sohasida foydalanish mumkin bo'lgan takomillashgan atlas yaratish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-maydagi "2022-2026-yillarda Surxondaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 245-sonli qarori
2. A.Egamberdiyev, S.Uvraimov. Atlaslar-Kartografik ensiklopediyalar. -Toshkent. "Universitet", 2017. -76 b.
3. Surxondaryo viloyatining o'lkashunoslik atlas. -Toshkent, "Yergeodezkadastr" davlat qo'mitasi. 2016 y.
4. А.Н.Чумаченко, В.З.Макаров и др. Учебно-краеведческий атлас Саратовской

области. 2013 г. <https://geoportal.rgo.ru/catalog/regionalnye-atlasy/uchebno-kraevedcheskiy-atlas-saratovskoy-oblasti>

5. В.Пересадько, З.Балтабаева. Школьно-краеведческий атлас Туркменистана - результат научного поиска иностранных студентов. Збірник наукових праць. - Харків, 2017. - Випуск 26

6. <http://orenkraeved.ru/biblioteka/kraevedcheskie-atlasy.html>

7. <https://president.uz/oz/lists/view/8980>

SURXANDARYO VILOYATINING AHOLI RESURSLARI HAMDA VILOYAT IQTISODIYOTIDAGI IJTIMOYIY INFRATUZILMANING O'RNI

Alimardanova Asilabonu

Termiz davlat universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxandaryo viloyatining aholi resurslari dinamikasi va ularning hudud iqtisodiyotidagi roli tahlil qilingan. Viloyat aholisi sonining 2026-yil boshiga kelib 3 million kishidan oshgani va mehnat resurslarining barqaror o'sish tendensiyasi iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri sifatida ko'rib chiqiladi. Ishda ijtimoiy infratuzilma obyektlari - ta'lim, sog'liqni saqlash va turar-joy kommunal xizmatlarining aholi turmush darajasini oshirish hamda inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy asoslangan. Shuningdek, viloyatning janubiy geografik joylashuvi va iqlimiy xususiyatlarining mehnat taqsimoti hamda infratuzilmaviy ehtiyojlarga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Surxandaryo viloyati, aholi resurslari, ijtimoiy infratuzilma, iqtisodiy o'sish, mehnat salohiyati, inson kapitali, hududiy rivojlanish.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.

Алимарданова Асилабону

Annotatsiya: В данной статье анализируется динамика демографических ресурсов в Сурхандарьинской области и их роль в региональной экономике. Демографические ресурсы Сурхандарьинской области и роль социальной инфраструктуры в региональной экономике. Ожидается, что к началу 2026 года население региона превысит 3 миллиона человек, а устойчивый рост трудовых ресурсов рассматривается как основной фактор экономического развития. Данная работа научно обосновывает важность объектов социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, жилья и коммунальных услуг - в повышении уровня жизни населения и формировании человеческого капитала. Также было изучено влияние южного географического положения и климатических особенностей региона на разделение труда и потребности в инфраструктуре. Также было изучено влияние южного географического положения и климатических особенностей региона на разделение труда и потребности в инфраструктуре. Результаты исследования включают практические рекомендации по достижению экономической эффективности за счет модернизации региональной инфраструктуры.

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, демографические ресурсы, социальная инфраструктура, экономический рост, трудовой потенциал, человеческий

DEMOGRAPHIC RESOURCES OF THE SURKHANDARYA REGION AND THE ROLE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE REGIONAL ECONOMY

Alimardanova Asilabonu

Annotation: *This article analyzes the dynamics of demographic resources in the Surkhandarya region and their role in the regional economy. The demographic resources of the Surkhandarya region and the role of social infrastructure in the regional economy are discussed. By 2026, the region's population is expected to exceed 3 million people, and sustainable labor force growth is considered the main driver of economic development. This study provides a scientific basis for the importance of social infrastructure-education, healthcare, housing, and utilities-in improving living standards and building human capital. The influence of the region's southern geographic location and climatic conditions on the division of labor and infrastructure needs was also examined. The study's findings include practical recommendations for achieving economic efficiency through the modernization of regional infrastructure.*

Keywords: *Surkhandarya region, demographic resources, social infrastructure, economic growth, labor potential, human capital, regional development.*

Kirish: O'zbekiston Respublikasining zamonaviy taraqqiyot bosqichida hududlarning demografik salohiyatidan oqilona foydalanish va ijtimoiy infratuzilmani tizimli rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizning janubiy darvozasi sanalgan Surxandaryo viloyati o'zining o'ziga xos geografik joylashuvi, boy tabiiy resurslari va eng muhimi, jadal o'sib borayotgan demografik resurslari bilan strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda viloyat aholisining 3 million kishidan oshgani hududda mehnat resurslarining barqaror ko'payishini ta'minlash bilan bir qatorda, ijtimoiy infratuzilma ob'ektlariga bo'lgan talabni ham keskin oshirmoqda. Aholi turmush sharoitini yaxshilashda transport-kommunikatsiya aloqalari, sifatli ta'lim va zamonaviy tibbiy xizmatlar majmuasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki infratuzilma tarmoqlarining rivojlanishi nafaqat aholining ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi, balki tadbirkorlik muhitini yaxshilash va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali viloyatning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada Surxandaryo viloyatidagi aholi resurslarining hozirgi holati, ularning hududiy joylashuv xususiyatlari hamda ijtimoiy infratuzilmaning (transport, ta'lim, sog'liqni saqlash) viloyat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdagi o'rni tahliliy jihatdan tadqiq etiladi. Shuningdek, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish orqali aholi farovonligini oshirish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari suriladi.

Asosiy qism: Aholi jamiyatning tarraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir, aholi jamiyatning ajralmas qismi sifatida uning rivojlanishi va yuksalish jarayonida faol ishtirok etadi. Aholi moddiy va ma'naviy boyliklarni yaratadi va bir vaqtning ozida ushbu boyliklarni iste'molchisi ham hisoblanadi.

O'zbekiston respublikasi aholi soni bo'yicha dunyodagi yetakchui davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisi 2024-yil 1-yanvar ma'lumotlariga ko'ra 36 mln kishini tashkil qiladi. O'zbekiston aholi soni bo'yicha mdh mamlakatlarida rassiya va ukkrainadan keyin uchinchi MArkaziy osiyo mamlakatlari ichida esa birinchi o'rinda turadi.

Respublika hududlari o'rtasida aholining tabiiy ko'payish ko'rsatkichlarini solishtirganda, Surxandaryo viloyati Qashqadaryo viloyati bilan bir qatorda yuqori demografik o'sish sur'atlariga ega bo'lgan hududlardan biri sifatida ajralib turadi. Viloyatda tug'ilish

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

darajasining nisbatan yuqoriligi hamda aholining yosh tarkibida mehnatga layoqatli va yosh aholi ulushining katta bo'lishi uning demografik salohiyatini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi. Bugungi kunda Surxandaryo viloyati mazkur ko'rsatkichlar asosida mamlakat miqyosida yetakchi hududlar qatoridan o'rin olib, demografik salohiyati bo'yicha yettinchi pog'onani egallab kelmoqda. Viloyat aholisi tarixiga nazar tashlasak, ilk ko'rsatkichlar Buxoro amirligi davriga tog'ri kelib, 167 ming nafar aholi istiqomat qilganligi manbalarda qayd etilgan. Mintaqa aholisi 1926-yilda 203 ming nafar ni tashkil etgan. Mazkur yillarda iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotminhg qoloqligi, oziq-ovqat tanqisligi, hamda turli xildagi epidemiologik kasalliklarning ko'pligi oqibatida aholi o'rtasida o'limning yuqoriligi aholi sonining sekinlik bilan ko'payishiga sabab bo'lgan. Mintaqa aholisi 1926-1939-yillarda o'rtacha 4.2% ga, 1959-1970-yillarda 5.6% ga, 1970-1979-yillarda 3.7% ga, 1979-1989-yillarda 4%, 1989-1999-yillarda 3.5% ga, 1999-2009-yillarda 1.9% ga 2009-2019-yillarda 2.6% ga o'sganligini kuzatishimiz mumkin. Garchi demografik ko'payish sur'ati songgi yillarda biroz pasaygan bo'lsa ham, ammo bu ko'rsatkich republikamizning boshqa viloyatlariga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. Bu so'zlarning tasdig'i sifatida birgina 2010-yilda viloyat aholisi 41.4 ming kishiga ko'paygan. Aholining bu tartibda o'sib borishi viloyatda yangi ish o'rinlariga hamda is'temol mollariga bo'lgan talabni yanada ortishiga sabab bo'ladi.

Viloyat aholisi 2023-1990-yillarga nisbatan 2 martaga o'sgan. Bu davrda Boysun va Termiz tumanida aholi sonining o'sish sur'atlari viloyat ko'rsatkichidan past bo'lgan. Ushbu yillarda boshqa tumanlarda aksincha ya'ni viloyatning ko'rsatkichidan yuqori bo'lgan.

Viloyat aholisining hududiy joylashishida Denov tumani yuqori o'rinlarni egallagan. Denov tumani mamlakatimizning urgut shahrisabz yakkabog tumanlari singari eng ko'p aholi soniga ega bo'lgan birlamchi ma'muriy birliklaridan hisoblanadi. Bu tumanda viloyat aholisining 15% i ya'ni 409.5 ming kishi istiqomat qiladi. Denov tumanidan keying o'rinlarni Qumqorg'on 8.8%, Jarqorg'on 8,2%, Sho'rchi 7.9% hamda Sariosiyo 7.9% tumanlari egallaydi. So'nggi o'rinlarni esa Angor (5.0%), Boysun (2.9%) va Termiz (2.8%) tumanlari band qilgan.

Aholi zichligi viloyat bo'yicha 1 kv km maydonga 105.3 kishi to'g'ri keladi. Ammo tumanlaridagi aholi zichligi borasida katta tafovutlar yuzaga kelgan bo'lib, Boysun tumanida 37 kishidan Angor tumanida 360 kishigacha farqlanadi. Aholi zichligi Termiz shahrida (4897.5 nafar) eng yuqori ko'rsatkichni tashkil etsa, undan keyingi o'rinlarni tumanlardan Angor (360 kishi), Denov (356 kishi), Oltinsoy (329.6kishi), Qiziriq (319.7 kishi), Sho'rchi tumani (309.7 kishi) band qilgan. Mintaqah aholisi joylashuvida surxan daryosi va unga parallel o'tgan temir hamda avtomobil yo'llari ahamiyat kasb etadi. Aholining joylashuvi, asosan, eng songgi ozlashtirilgan Surxon-Sherobod massivida, qadimgi o'zlashtirilgan qishloq xo'jaligi rivojlangan hududlarda zich, tog' va tog' oldi rayonlarida xususan, boysun hamda sariosiyo tumanlarida esa nisbatan siyrak. Surxandaryo aholisi milliy tarkibining shakllanishiga songgi 1.5 asr davomidagi tarixiy o'zgarishlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Viloyatimizning urbanizatsiya ko'rsatkichi 35.5 foizga teng. Mintaqa respublikamizda bu ko'rsatkich bilan faqatgina xorazm viloyatidan yuqorida turadi. 2023-yil hisobi bo'yicha viloyatimizda 112 tashaharcha 8 ta shahar qayd etilgan. Shundan faqat termiz shahri viloyat bo'ysunivudagi shahr qolgan 7 tasi tuman bo'ysunivudagi sharlar turkumiga kiradi.

1-jadval.

Shaharchalarning tumanlar kesimida joylashuvi

T/r	Tuman nomlari	Shaharchalar soni
-----	---------------	-------------------

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1	Angor tumani	11 ta
2	Boysun tumani	5 ta
3	Bandixon tumani	1 ta
4	Denov tumani	11 ta
5	Jarqorg'on tumani	4 ta
6	Qiziriq tumani	4 ta
7	Qumqorg'on tumani	10 ta
8	Muzrabod tumani	10 ta
9	Oltinsoy tumani	14 ta
10	Sariosiyo tumani	3 ta
11	Sherobod tumani	7 ta
12	Sho'rchi tumani	9 ta
13	Termiz tumani	9 ta
14	Uzun tumani	9 ta

Jadval: Muallif tomonidan tuzilgan

Jadvalimizdan ko'rinib turibdiki, eng ko'p shaharchalar Oltinsoy va Denov ham nisbatan yangi va kichik bo'lgan Angor tumanlariga to'g'ri keladi. Bandihon tumanimizda esa buning aksi bo'lib bitta shaharcha bilan cheklangan va buning o'ziga yarasha sabablari bisyor.

Surxandaryo aholisining miliy tarkibi.

Millatlar	Aholi soni (kishi)	Jami aholidagi ulushi (%)
O'zbeklar	2 264 979	84,49
Tojiklar	334 120	12,46
Turkmanlar	32 925	1,23
Ruslar	21 324	0,80
Tatarlar	6 960	0,26
Ukrainlar	3 545	0,13
Lo'lilar	3 276	0,12
Qozoqlar	2 719	0,10
Belaruslar	1 502	0,06
Ozarbayjonlar	978	0,04
Koreyslar	734	0,03
Armanlar	306	0,01
Yahudiylar	220	0,01
Moldavanlar	210	0,01
Qoraqalpoqlar	194	0,01
Qirg'izlar	159	0,01
Gruzinlar	157	0,01
Boshqa millatlar	6 492	0,22

Manba Surxandaryo viloyati statistika boshqarmasi 2023-y

Surxandaryo viloyatining ijtimoiy infrastrukturasi. Respublikamizda yalpi ichki mahsulot hajmining 3.8% foizni tashkil qiluvchi Surxandaryo viloyati mamlakatimizda sanoat hissasi(1.3%) juda kam, qishloq xo'jaligi(9.1%)da esa o'z o'rniga ega. Viloyat sanoat tarkibiga tog' kon sanoati, to'qimachilik, oziq ovqat sanoati, qayta ishlovchi sanoat yetakchilik qiladi.

Viloyat aholisining 81.3 foizi toza ichimlik suvi bilan yaxshi ta'minlangan bo'lib, 63.0 foizi esa tabiiy gaz taminoti ijobiy hal qilingan. Mintaqada asosan ichimlik suvi va tabiiy gaz muammosi bilan viloyatning tog' va tog' oldi hududlarida yashovchi aholi orasida dolzarb hisoblanadi. Surxandaryo viloyati hududida nazogeografik va nazoekologik holat qoniqarli darajada bolib, buning oqibatida transchegaraviy havo va suv manbalarining tasiri, chang-to'zonli afg'on shamoli hamda toza ichimlik suvining tanqisligi turli epidimiologik va endimik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Mintaqamizda 390 ga yaqin ambulator-poliknikalar hamda 67 dan ziyod shifoxona muassalaari faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu muassalarda 9731 ta umumiy bemor o'rinlari mavjud. Eng ko'p shifoxonalar Termiz shahriga to'g'ri kelib, bu korsatkich 17 tani tashkil qiladi. Viloyatda jami bo'lib 995 ta umumta'lim maktablari o'z faoliyatini yurityabdi va bu maktablarda tahsil olayotgan oquvchilar soni 560 ming nafardan oshadi. Kasb hunar kollejlari 11 tani, o'quvchilar soni 2612 ming nafarni akademik litseylar 4 tani va talabalari 1085 kishini tashkil qiladi. Viloyatda texnikumlar soni 29 tani tashkil qiladi va undagi talabalar 166 ming nafar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari 3077 ta bu bog'chalarda tarbiyalanuvchilar 183 ming nafardan ziyoddir.

Aholiga xizmat ko'rsatish sohalari turli tarmoqlarga bo'linadi. Savdo, sogliqni saqlash, talim, moliya-kreduit va h.k, bular bevosita infrastrukturas bnbchambarchas bog'liq va uning asosi desa ham bo'ladi. Respublikamizdagi xizmatlar sohasida mintaqah ulushi 3.4 foizni tahskil qiladi. Chakana savdo aylanmasida 6.4 foizni, umumiy ovqatlanish korxonalaridagi ulushi esa 3.3 foizni tashkil qiladi. Bu ko'rsatkichlar yildan-yilga o'sib bormoqda.

Transport va tashqi iqtisodiy aloqalar. Transport infratuzilmasi geografik o'rni qulaylashib borayotgan qumqrug'on , Sherobod va Boysun mintaqaning o'sish nuqta va markazlari hisoblanadi. Viloyat maydoni respublikamizdagi ba'zi viloyatlarga nisbatan katta,

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

yer usti tuzilishi murakkab, geografik joylashgan o'rni uzoq bo'lgani sababli transport infratuzilmasini rivojlantirish nihoaytda muhim. Transport magistralida asosan jahon ahamiyatiga ega bo'lgan yo'llardan biri bu M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'li hisoblanib, u bu yo'l nafaqat mamlakat ichidagi shaharlarni bog'laydi, balki xalqaro tranzit koridorining bir qismidir. M39 avtomobil yo'li umumiy hisobda Olmota-Bishkek-Toshkent-Termiz yo'nalishini qamrab oladi. Mamlakatimizning Toshkent, Guliston, Jizzax, Samarqand, Shahrisabz, Termiz kabi yirik shahrlar hududidan o'tadi. Bu yo'lning ahamiyatli jihati shundaki Toshkent va Samarqand viloyatlari orasidagi masofani qisqartirish uchun yo'lning bir qismi Qozog'iston maqaal tumanidn o'tadi. Hozirgi kunda yo'lning Qahsqadaryo va Surxandaryo viloyatlari hududidagi qismi rekonstruksiya qilinmoqda.

Infratuzilma obyekti	Turi	Ahamiyati va xususiyati	Iqtisodiy natija
M39 avtomobil yo'li	Xalqaro magistral	Toshkent-Termiz yo'nalishi (Almota-Bishkek-Termiz qismi)	Xalqaro tranzit koridoriga integratsiya
Toshg'uzor-Boysun-Qumqo'rg'on	Temir yo'l	223 km uzunlikdagi tog'li temir yo'l liniyasi	Masofaning 120-130 kmga qisqarishi, transport xavfsizligi
Hayraton ko'prigi	Temir va avto yo'l	Afg'oniston bilan bog'lovchi strategik bog'lama	Tashqi savdo aylanmasining o'sishi (Eksport-import)
Termiz xalqaro aeroporti	Havo transporti	Yangi qurilgan zamonaviy aeroport majmuasi	Xalqaro iqtisodiy aloqalar va logistika tezligi

Surxandaryo viloyati transport infratuzilmasi.

Mintaqada shimoli-sharqdan janubi-g'arbga qarab joylashgan viloyatning asosiy "iqtisodiy yo'lgi", yangi temiryo'l zonasi o'ziga xos uning rivojlanish o'qi bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda transport xavfsizligini oshirish hamda yagona transport tizimini shakllantirish maqsadida 2007-yilda qurib ishga tushirilgan 223 km uzunlikdagi Toshg'uzor-Boysun-Qumqorg'on temir yo'lining ahamiyati beqiyosdir. Ushbu yo'l mamlakatimiz eng janubiy chekka mintaqani yaqinlashtirdi, viloyatimizni mamlakat markazigacha bo'lgan masofani taxminan 120-130 kmga qisqartiadi. Bu temiryo'l qashqadaryo viloyati bilan yanada yaqinlashtiradi hamda yagona iqtisodiy rayon sifatida shakllantiradi. Temir yo'l transporti viloyat uchun tashqi iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlash uchun alohida ahmiyat kasb etadi. Jumladan Respublikamizni qo'shni Afg'oniston respublikasi bilan bog'lash maqsadida viloyat markazida qurilgan Amudaryoda qurilgan Hayraton ko'prigi hamda temiryo'li ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yana respublikamizni xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilash maqsadida viloyat markazida yirik aeroport qurib topshirildi.

Viloyat iqtisodiy infratuzilmasi uning geografik o'rniga mos ravishda shakllangan bo'lib, hozirgi vaqtda ikkita yirik iqtisodiy rayonga ajratiladi. Bular Denov hamda Termiz iqtisodiy rayonlari. Qishloq tumanlari esa iqtisodiy va siyosiy geografik o'rni nuqtai nazaridan Markaziy, g'arbiy, janubiy va sharqiy rayonlarga ajratishimiz mumkin. Ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanib borishi ma'lum miqdorda chegaradosh resoublikalar Afg'oniston, Turkmaniston va Tojikiston mamlakatlari bilan aloqador. Qishloq tumanlari ham rivojlanish

jihatidan bir biridan ancha farq qiladi. Asosan g'arbiy hamda janubiy tumanlari ya'ni Angor qiziriq sherobod tumanlari oldingi o'rinlarni egallasa, bu borada sharqiy rayon yani boysun oltinosy tumanlari ancha ko'rsatkichi past. O'z navbatida ayrim-ayrim sohalarda barcha tumanlarda muammolar yetarlicha. Ammo kelajakda Angor, Boysun, Bandihon, Qumqorg'on, Qiziriq, Muzrabod, Oltinsoy, Termiz, Uzun Sherobod tumanlarida yirik investitsion loyihalar amalga oshirilishi va ijtimoiy infrastruktura yanada rivojlantirish ko'zda tutilmoqda.

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Surxandaryo viloyatining iqtisodiy taraqqiyoti uning demografik salohiyati va ijtimoiy-transport infratuzilmasi bilan uzviy bog'liqdir. Viloyatdagi mavjud aholi resurslarining son jihatdan o'sishi hamda yosh tarkibining faolligi hududda mehnat bozorini kengaytirish bilan birga, ijtimoiy infratuzilmaga bo'lgan bosimni ham oshirmoqda.

Xususan, transport infratuzilmasi sohasida amalga oshirilgan strategik loyihalar (M39 magistrali, Toshg'uzor-Boysun-Qumqo'rg'on temir yo'li) viloyatning geoiqtisodiy yopiqqligini bartaraf etib, uni xalqaro tranzit markaziga aylantirdi. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Infratuzilma o'rni: Ta'lim, tibbiyot va transport tizimining rivojlanishi aholi turmush darajasini oshirishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodiy o'sish nuqtalari: Qumqo'rg'on, Sherobod va Boysun mintaqalari transport tugunlari hisobiga yangi sanoat markazlariga aylanmoqda.

Strategik ahamiyat: Termiz shahri va Hayraton ko'prigi orqali o'tuvchi yo'laklar O'zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalarini janubiy yo'nalishda kengaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risida. Toshkent, 2023-yil.
2. Statistika agentligi ma'lumotlari. Surxandaryo viloyatining demografik ko'rsatkichlari (2023-2025-yillar to'plami).
3. Soliyeva A.S. O'zbekiston geografiyasi. Universitet. T.:.-2024
4. Abdunazarov.X, Umarova.M, Esonov.N. Surxandaryo viloyati geografiyasi. Toshkent -2024
5. Tojiyeva Z.N. O'zbekiston aholisi: o'sishi va joylanishi. Monografiya. - Toshkent, 2022.
6. Ibragimov N.S. Transport va logistika tizimini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari (Surxandaryo viloyati misolida). Iqtisodiyot va ta'lim jurnali. №4, 2024.
7. Rasmiy veb-sayt: www.surxonstat.uz - Surxandaryo viloyati statistika boshqarmasining rasmiy portali

TRANSPORT TARMOQLARINI O'RGANISHNING NAZARIY-METADOLOGIK ASOSLARI

Omonturdiyev Abdulaziz Mamayusupovich

Termiz davlat universiteti, katta o'qituvchisi, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: abdulaziz.turdiyev@mail.ru

Almardonova Dilafruz Nurali qizi

Termiz davlat universiteti, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Transportni tizimi va tarmoqlarini o'rganishning ilmiy metodologik asoslari xususan transportni geografik jihatdan tadqiq yoritilgan. Transport ko'plab fanlarning chegarasida, iqtisodiyot, tarmoqlarida eng muhim bog'lovchilik vazifasini bajarishi hamda uning iqtisodiy, texnik, geografik, va tarixiy o'rganishni taqazo etishi bayon etilgan. Shuningdek transport hududiy tizimlarining tashkil etilishi va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etgan uzoq xorij, MDH va O'zbek olimlari tomonidan o'rganilishi maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: transport tarmoqlari, tizimi, transport hududiy tizimlari, transportni ilmiy jihatdan o'rganilishi, MDH va xorij olimlari, transport geografik o'rin va qulaylik, ilmiy metodologiya, O'zbekiston transporti.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация: В статье рассматриваются научно-методологические основы изучения транспортных систем и сетей с акцентом на географические аспекты. Транспорт представлен как междисциплинарная сфера, играющая важную интеграционную роль в экономике. Проанализированы исследования зарубежных, СНГ и узбекских учёных по развитию территориальных транспортных систем. Особое внимание уделено транспортной доступности и её влиянию на региональную связанность.

Ключевые слова: транспортные системы; транспортные сети; транспортная география; пространственный анализ; транспортная доступность; СНГ; Узбекистан

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF TRANSPORT NETWORKS

Abstract: This article examines the scientific and methodological foundations of transport systems and networks, with a focus on their geographical aspects. Transport is considered an interdisciplinary field that plays a key integrative role in economic systems. The study highlights the importance of spatial analysis and reviews contributions by scholars from foreign countries, the CIS region, and Uzbekistan on the development of territorial transport systems. Special attention is given to transport accessibility and its impact on regional connectivity.

Keywords: transport systems; transport networks; transport geography; spatial analysis; transport accessibility; CIS; Uzbekistan.

Kirish. Transport tarmog'i har bir davlatning milliy iqtisodiyotining asosiy bo'g'inlaridan biri hisoblanib, u ilmiy jihatdan turli soha vakillari, ayniqsa iqtisodiy geografiya yo'nalishida olib boriladigan tadqiqotlarning muhim va dolzarb obyektlaridan biri sanaladi. Chunki ushbu sohaning rivojlanish darajasi, hududiy tuzilishi hamda ularning shakllanish xususiyatlari, eng avvalo, muayyan hududning tabiiy-geografik sharoiti, resurs imkoniyatlari, demografik holati, ishlab chiqarish salohiyati va aholi joylashuvi tizimlari bilan uzviy aloqadadir.

Qadimgi zamonlarda odamlar transportning juda soda va oddiy turlaridan foydalanishganlar. Qadimiy lotin tilidagi jumlada shunday deyiladi: "Via est vita" (Yo'l - bu hayot). Uni yana bunday o'zgartirish mumkin - "Transport - bu hayot". Qadim zamonda so'qmoqlardan yukchilar tomonidan tashilgan yuklar bilan bir qatorda qishloqlararo, shaharlararo, davlatlararo muhim aloqalar joylarida karvon yo'llari paydo bo'la boshladi. [5,

10-b.] Hozirgi davrda, jahon va davlatlar xo'jaligini, bundan tashqari ijtimoiy hayot tarzimizni zamonaviy transportlarsiz tasavvur qilish qiyin.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Insoniyatning taraqqiyoti tarixidan ma'lumki, transport nuqtayi nazaridan qulay bo'lgan hududlarda, xususan savdo yo'llari va daryo bo'ylarida sivilizatsiya shakllanib rivojlangan. Dastlabki davrlarda esa quruqlik transporti yetakchi transport turi sifatida xizmat qilgan. Shu bois Buyuk ipak yo'li taraqqiy etgan davrlarda jahon sivilizatsiyasining markazlari asosan materik ichida joylashgan mamlakatlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, keyingi bosqichlarda suv transportining taraqqiy etishi hamda xalqaro dengiz savdo yo'llarining shakllanishi natijasida jahon rivoji dengiz va okean bo'yi hududlariga o'tdi.

Maqsad va vazifalari. Transportni geografik jihatdan o'rganish va tadqiq etish vazifasi transport geografiysi faniga biriktirilgan. Bunda transport hududiy tizimlarining tashkil etilishi va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etish, shuningdek transportning ishlab chiqarish hamda infratuzilma unsuri sifatida hududiy transport tizimlarining shakllanishi va taraqqiyotidagi o'rni hamda ahamiyatini ochib berish transport-geografik tadqiqotlarning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Avvalo, transportni geografik jihatdan tadqiq etishda transport tizimlarining hududiy tarkibi va ularning vujudga kelishi hamda rivojlanishida hududning tabiiy-geografik (relyef, iqlim), iqtisodiy (iqtisodiyot tarmoqlarining tarkibi, ishlab chiqarish salohiyati, tashqi iqtisodiy aloqalar, resurs imkoniyatlari), ijtimoiy (demografik salohiyat, aholi joylashuvi tizimlari), geosiyosiy va ekologik omillarining o'rni va ahamiyatiga asosiy e'tibor qaratiladi.

Natijalar va uning muhokamasi. Hududiy transport tizimi deganda transport tarmoqlari, transport korxonalari, transport vositalari hamda boshqaruv elementlarining muayyan hudud doirasida shakllangan majmui tushuniladi. Hududiy transport tizimlari qamroviga ko'ra global, mintaqaviy va hududiy darajalarga bo'linadi.

O'zbekiston Respublikasining transport tizimlari avtomobil, havo, temir yo'l, suv transporti, elektr transporti, metropiliten hamda transport infratuzilmasi obyektlaridan iborat bo'lib, bundan buyon matnda "transport tizmi" deb yuritiladi [1].

Jahon transporti rivojlanishi davrida XIX - XX asrlar asosiy o'rinni egallaydi. XX asrning ikkinchi yarmi fan-texnika inqilobi davri sifatida e'tirof etilib, savdo-sotiq va sanoat jadal rivojlandi hamda temir yo'l va dengiz transporti kabi transport vositalari orqali yangi hududlarni o'zlashtirish jadallashdi, umumiy olib qaralsa bunday yirik ko'lamdagi iqtisodiy, siyosiy jarayonlar bilan bir qatorda transport tizimi va turlari ham rivojlanib bordi.

XX asr boshlarida ko'mir orqali yuk tashigan poyezdlar, asrning oxirlarida esa tez yurar elektr poyezdlarga o'zgardi, XX asr boshlarida endigina paydo bo'lgan avtomobil transporti asrning oxiriga kelib nafaqat quruqlikda, balki suv muhitida ham harakatlana olish imkoniyatiga ega bo'ldi, shu bilan birga avtomobillarning tezlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. XX asr boshlarida havo transporti asosan harbiy maqsadlarda qo'llanilgan bo'lsa, asr oxiriga kelib u nafaqat rivojlangan, balki iqtisodiy jihatdan boshqalariga nisbatan qoloq va rivojlanayotgan hududlarda ham yo'lovchi tashish jarayonida keng qo'llanila boshladi. Aynan shu holatlar XX asrni "transport asri" deb atash uchun yetarli ilmiy asoslar mavjudligini ko'rsatadi.

Transport geografiyasiga taalluqli dastlabki muhim ilmiy-nazariy ishlar, nemis olimlari tomonidan, o'tgan asrda bajarilgan. Jumladan, Alfred Gettner transport geografiyasi, geografiya fanining qadim vaqtlardan beri eng yaqin hattoki sevimli tarmog'i bo'lganligini

alohida aytib o'tganligini Bernshteyn Kogan o'zining "Очерки географии транспорта" kitobida keltirgan. Jumladan, u yuqori baho bergan olimlar O. Blyum hamda Kyullar ham transport sohasini o'rganishgan [2, 3-153 b.].

XX asr birinchi yarmida transport va uning turli tarmoqlari geografiyasini o'rganish ancha jonlandi. Jumladan, havo transporti geografiyasi bilan amerikalik K.Sili, dengiz transporti bilan esa shved G.Aleksanderson, temir yo'l transporti geografiyasi bilan ingliz geografi A.O'Dellalar shug'ullanishgan [3, 29-b.].

1900-1960-yillarda (Chor Rossiyasi va Sovet Ittifoq davrida) transport geografiyasining nazariy - uslubiy asoslari, umumiy tushunchalari, yuk va yo'lovchi oqimi hamda transport markazlari va transport tugunlari S.V.Bernshteyn-Kogan (1930), N.N.Kolosovskiy (1951, 1953) N.N.Baranskiy (1956, 1962), I.V.Nikolskiy (1978) va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Ammo keyinchalik 1960-1990-yillarda transportni iqtisodiy geografik o'rganishning ko'lami birmuncha toraydi. Lekin shularga qaramay bu davrda ham ko'plab tadqiqotlar bajarildi. Jumladan, M.D.Sharigin Ural va G'arbiy Sibirning iqtisodiy geografiyasida transport omillarini o'rgandi. I.V.Nikolskiyning ishlarida transport geografiyasining nazariy uslubiy masalalari yoritib berildi (1978) [6, 415-416 b.].

S.A.Tarxov tomonidan transport to'rlarining evolyutsion morfologiyasini o'rgangan va taniqli olim V.N.Bugromenko esa transport geografiyasining eng asosiy muammolaridan biri sifatida transportning hududiy shaklini o'rganish kerakligini ta'kidlab, ushbu masalani "transport geografiyasining eng geografik vazifasi" deb qayd etadi.

S.K.Danilov transport geografiyasi fanining obyekt va predmetiga to'xtalar ekan, shunday deydi: "Transport geografiyasi transportning barcha turlarini geografik joylanish qonuniyatlarini, shuningdek turli mamlakat va rayonlarda transport xizmati ko'rsatish masalalarini o'rganadi". Shuningdek, u hududda transportning qulayligini "hududiy transport tizimlari" asarida tahlil qilib, hududning transport bilan ta'minlanganlik darajasini belgilovchi integral baholash metodikasini taklif etgan.

Transportni iqtisodiy geografik nuqtai nazardan ilmiy tadqiq etish XX asrning ikkinchi yarmida keng qamrovda olib borildi. Jumladan, O.A. Kibalchich 1962-yili yo'lovchilar tashish geografiyasidan nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. N.Keysem 1985-1990-yillarda avtomobil transportining xo'jalikdagi ahamiyati masalalariga e'tibor qaratgan.

Shuningdek A.S.Neretin o'zining "Rossiyaning Yevropa qismi transport geografik o'rni va qulayligi" nomli dissertatsiyasida hududning transport qulayligini o'rgangan.

Bulardan tashqari transport tizimi tiplari P.M.Krilov (2007), transportda tezyurar poyezdlarning ahamiyati N.A.Grudsin (2017), Sharqiy Sibir transporti rivojlanishining iqtisodiy-geografik va kartografik tahlil qilish S.B.Dashpilov (2016)lar tomonidan o'rganilgan.

Uzoq xorij olimlardan transport geografiyasining rivojlanishiga G.Sendler, G.Keller, K.Klaus (Germaniya), S.Berezovskiy, I.Zaleskiy (Polsha), R.Klozye, A.Vigarye (Fransiya), E.Taafe, E.Ulman (AQSH), A.O.Dell, K.Sili (Buyuk Britaniya), G.Aleksanderson (Shvetsiya) va boshqalar katta hissa qo'shganlar.

Shu o'rinda, zamonaviy transport geografik tadqiqotlar haqida amerikalik J.P.Rodrigue shunday deydi: transport geografiyasi yuklarni, yo'lovchilarni va axborotlarni ikki manzil aro ko'chishi jarayonlarini o'rganadi, deb ta'kidlagan.

Bundan tashqari J.P.Rodrigue, C.Claude, B.Slacklar bilan birgalikda 5 qismli "The Geography of Transport Systems" nomli kitobi 2006-2020-yillar davomida bir necha bor nashrdan chiqqan. Ular transportni tadqiq etishda asosiy e'tiborni vaqt va masofani

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qisqartirishga, yuklarni tezroq va qulay hamda xavfsiz tashish masalalariga, shuningdek transport xarajatlarini kamaytirishga qaratgan.

1960-yillarda O'zbekiston transportining shakllanish va rivojlanish masalalarini keng miqyosda S.M.Xodjayev o'rgangan bo'lsa, O'zbekiston transport to'rining joylanish va rivojlanish masalalari bilan D.I.Mengeldin shug'ullangan. Shu bilan birga 1964-yilda M.N.Adilov, R.V.Nabiyev va T.K.Kamolovlar, 1970-yilda Y.K.Umarov, 1999-yilda K.O'.O'ljaboyev mazkur yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan. [7, 838-b.]

Qo'shni davlat olimlaridan X.Saidov o'zining tadqiqot ishida, Tojikiston respublikasi transportini rivojlanishining iqtisodiy-georafik jihatlarini (2010) o'rgangan bo'lsa, R.Abdugaffor Tojikiston transporti rivojlanishining hududiy muammolarini (2010) tadqiq qilgan.

So'nggi yillarda bajarilgan Z.K.Usmanovning "O'zbekiston transport tizimining hududiy tashkil etilishi" nomli monografiyasida (2020) mamlakatimiz transport tizimining hududiy tashkil etilishi, uning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy-geografik va demografik omillar ko'rib chiqilgan.

1-jadval

Transport geografiyasi bilan shug'ullangan olimlari

№	Olim	Yili	Hudud	O'quv adabiyot yoki dissertatsiya nomi
1	Zohidov A.A.	2018	Markaziy Osiyo	Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takkomillashtirish. Iqt. fan. dok. dis. Avtoref., Toshkent.
2	Irisbekova M.N.	2017		Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish. Iqt. fan. dok. dis. Avtoref., Toshkent.
3	Samatov G'.A. va boshqalar			Samatov G'.A. va boshqalar (2003). Raqobat muhitida xalqaro transport tizimi faoliyatining logistik ishonchliligi -T.: ToshDAU nashr tahririyati bo'limi, - 82 b.
4	Topildiyev S.R.	2021		Markaziy Osiyo davlatlari transport-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish. Yangi O'zbekiston: ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish odimlari. O'quv qo'llanma 2021-yil 441-650 b.
5	Fayzullayev J.S.	2022		Temir yo'l transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. dis. Avtoref., Toshkent.
6	Yarashova V.K.	2022	O'zbekiston	Ўзбекистон транспорт тизимини ривожлантиришнинг макроиқтисодий жиҳатлари. Иқт.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

				фан. док. дис. Автореф., Тошкент.
7	Ziyadullayev K.SH.	2005	O'zbekiston	Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в международную транспортно-коммуникационную систему//Современные методы организации бизнеса и маркетинга: Межвузовский сборник. - СПб.: СЗТУ, -С. 101-106.
8	E.Kulipanova	2012	Central Asia	International Transport in Central Asia: Understanding the Patterns of (Non-) Cooperation //Institute of Public Policy and Administration. Working Paper No.2.
9	Podberezkina, O.	2015	Rossiya	Эволюция значения международных транспортных коридоров в мировой политике на примере России. Дисс. кан. пол. наук. - Москва., 2015.
10	Ikramov M.A.	2010		Развитие автомобильных перевозок по Великому шелковому пути //Экономическое возрождение России, №4, 2010. - С. 28-36
11	Ivanov M.V.	2016		Развитие транспортной инфраструктуры региона: факторы, направления, инструментарий оценки. дис. кан. экон. наук. Нижний Новгород. 2016.
12	Isayev A. A.	2009	Farg'ona vodiysi	Farg'ona vodiysi transporti rivojlanishining geografik jihatlarini. geografiya fan. nom. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya -T., 2009. -174 b.
13	Kamalov A. S.	2004		Экономическая оценка качества эксплуатации автомобилей на международных маршрутах. Дис. канд. экон. наук. Т., 2004.
14	Kamalova E.A.	2019		Yuklarni tashishning logistik boshqaruvini takomillashtirish: iqt. fan. fals. dok. diss. avtoref. TDIU, 2019. 62 b.;
15	Kalonov M.B.	2017		Avtomobil transporti korxonalarida harajatlar hisobini takomillashtirish: iqt. fan. fals. dok. diss. avtoref. TMI, 2017. -54 b.;

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

16	Karriyeva Y.K.	2004	O'zbekiston	O'zbekistonni jahon bozoriga chiqishi uchun xalqaro yo'laklardan samarali foydalanishning logistik transport muammolari. dis.iqtisod fan. d-ri. Tashkent, 2004.
17	Kolbasnikova M.A.	2015		Прогнозирование перевозок в проектах и программах развития транспорта. Дис. канд. экон. наук. Москва, 2015.
18	Qaxxorov A. J.	2018	O'zbekiston	O'zbekiston avtomobil transporti tizimida innovatsion marketing faoliyatini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. -T. - 2018.
19	Ramazonova I. S.	1997	O'zbekiston	Транспортный фактор в развитии и размещении производительных сил Узбекистана (на пример Ташкентского региона). Автореф. дисс. канд.экон.наук.-Т., 1997. 23 с.
20	Matjanov A. J.	2022	Qoraqalpog'iston Respublikasi	Qoraqalpog'istonning transport tarixi (1925-2020 yu.) Tarix fanlari bo'yicha falcafa doktori (PhD) dic. avtoreferati. Nukus - 2022.
21	Meroy Y. M.	2009	Moskva meqopolisi	Городской пассажирский транспорт в условиях государственного регулирования и действия рыночных механизмов (на примере Московского мегаполиса). Дисс. канд. экон. наук. М.2009.
22	Neretin A.S.	2018	Rossiyaning Yevropa qismi	Транспортное положение и доступность территорий Европейской России. Дисс. канд. геог. наук -Москва. 2018.
23	Usmanov Z.K.	2020	O'zbekiston	O'zbekiston transport tizimining hududiy tashkil etilishi va uni takomillashtirish: geogr. fan. fals. dok. diss. avtoref. SamDU, 2020. - 42 b.
24	Karimova D. M.	2001	O'zbekiston	Формирование механизма социальной стабильности в условиях перехода к рыночной экономике (на примере Республики Узбекистан) дис. д-ра экон. наук.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

				T., 2001r.
25	Isayev Akbarjon Abdulxamidovich	2009	Farg'ona vodiysi	“Farg'ona vodiysi transporti rivojlanishining geografik jihatlarini” geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. T., 2009.
26	Isayev Akbarjon Abdulxamidovich	2024	O'zbekiston	“O'zbekistonda transportdan foydalanish imkoniyatlarini takomillashtirish” fan doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2024.
27	Omonturdiyev Abdulaziz Mamayusupovich	2025	Surxondaryo viloyati	“Surxondaryo viloyati hududiy transport tizimlarini rivojlanishining iqtisodiy geografik jihatlarini” falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2025.
28	Niyazov Adxam Abduganiyevich	2026	O'zbekiston	O'zbekiston hududini transport-geografik rayonlashtirish falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2026.

Izoh: *Jadval mualliflar tomonidan tuzilgan.*

Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi hududini avtomobillar harakati bo'yicha rayonlashtirish A.H.O'roqov (2009-2020) tomonidan amalga oshirilgan.

Markaziy Osiyo transport tizimini samarali boshqarish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha iqtisodiyot yo'nalishidagi dissertatsiya ishi A.Zohidov (2018), “O'zbekistonda transport sohasi: natijalar va muammolar (XX asrda Surxon vohasi misolida)” deb nomlangan tarix yo'nalishidagi tadqiqot esa H.Xidirovlar (2021) tomonidan bajarilgan [4, 3-50 b.].

Respublikamizda ilk transport-geografik ilmiy tadqiqot A.A.Isayev (2009) tomonidan Farg'ona vodiysi misolida olib borildi. Shuningdek, A.A.Isayev O'zbekiston miqyosida transportdan foydalanish imkoniyatlarini takomillashtirish (2024) bo'yicha tadqiqotlarini davom ettirdi. Surxondaryo viloyati hududiy transport tizimlarini rivojlanishining iqtisodiy geografik jihatlarini A.M.Omonturdiyev (2025) va O'zbekiston hududini transport-geografik rayonlashtirishni A.A.Niyazovlar o'rgandi. Shular bilan birga, o'rganilayotgan mintaqaning ishlab chiqarish kuchlarini joylanishi va rivojlanishiga transportning ta'sirini o'rganish iqtisodiy geografiyada yangi qonuniyatlarni ochish imkonini beradi.

Xulosa. Yuqorida bayon etilganlaridan shunday xulosa qilish mumkinki, transport har bir mamlakatning muhim iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va himoya funksiyalarini bajaradi. Bugungi kunda transportni geografik jihatdan o'rganishda asosiy e'tibor, avvalo, mavjud hududiy transport tizimlarini takomillashtirishga qaratish lozim. Jumladan, yuk va yo'lovchi tashishda vaqt va masofani qisqartirish, transport xarajatlarini kamaytirish, yangi o'zlashtirilgan hududlarning transport qulayligini oshirish, yuk va yo'lovchi oqimlarini oqilona yo'naltirish hamda yangi transport koridorlari, markazlari va tugunlarini aniqlash muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 9-avgustdagi O'RQ-706-sonli “Transport

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

to'g'risida" qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-5563039>

2. Isayev A.A. Transport geografiyasi. Uslubiy qo'llanma. - T.: Mumtoz so'z. 2019-y.- 153 b.
3. Isayev A.A. "O'zbekistonda transportdan foydalanish imkoniyatlarini takomillashtirish" fan doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2024.
4. Omonturdiyev A.M. "Surxondaryo viloyati hududiy transport tizimlarini rivojlanishining iqtisodiy geografik jihatlari" falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T., 2025.
5. Sodiqov I.S., O'roqov A.X., Sodiqov J.I., Mirxodjayev Sh.A., Musulmonov Q.N. Avtomobil yo'llarini rivojlanish tarixi va aloqa yo'llari. Darslik. 2-kitob. «Transport» nashriyoti, T.: 2021, 320 bet.
6. Жумаев Х.Х., Курбонов А.Э. Теоретико-географические аспекты изучения транспортных сетей. Экономика и социум №6(133)-2 2025 www.iupr.ru
7. Ниязов А.А. Транспорт тизими-географик тадқиқотлар объекти сифатида. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 1 | 2021. 837-844 bet.
8. <https://www.researchgate.net>
9. <https://cyberleninka.ru>
10. <https://www.dissercat.com>

KO'KBULOQ QISHLOG'INING TABIIY VA TARIXIY RESURLARI NEGIZIDA GEOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Usmonov Imom Husan o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, magistranti

E-mail: imomjonusmonov74@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qadoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Ko'kbuloq qishlog'ining tabiiy geografik xususiyatlari, gidrografik obyektlari hamda tarixiy-arxeologik resurslari kompleks tarzda o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida hududning relyefi, iqlimiy sharoiti, suv resurslari, xususan Ko'kbuloq bulog'i va mavsumiy soylarning (Olmurutsoy va Qosovatoshsoy) shakllanishi hamda ularning mahalliy aholi hayotidagi ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, qishloq hududida uchraydigan qadimiy qoyatosh suratlari - petrogliflar ilmiy jihatdan tavsiflanib, ularning tarixiy-madaniy ahamiyati yoritildi. Bundan tashqari, hududning geomorfologik xususiyatlari, jumladan, noyob qoyatosh shakllari va ularning tabiiy shakllanish jarayonlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: geoturizm, qishloq, gidrografik, buloq, soy, petroglif, qoyatosh, eroziya.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СЕЛА КУКБУЛАК

Аннотация: В данной статье комплексно исследованы физико-географические особенности, гидрографические объекты, а также историко-археологические ресурсы села Кукбулак, расположенного на территории схода граждан махалли Кадок. В ходе исследования проанализированы рельеф, климатические условия и водные ресурсы территории, в частности формирование источника Кукбулак и сезонных водотоков (Олмурутсой и Косоватосхой), а также их значение в жизни местного населения. Кроме того, с научной точки зрения охарактеризованы древние наскальные изображения - петроглифы, встречающиеся на территории села, и раскрыто их

историко-культурное значение. Также изучены геоморфологические особенности территории, в том числе уникальные формы скальных образований и процессы их естественного формирования.

Ключевые слова: геотуризм, село, гидрографический, родник, ручей, петроглиф, скала, эрозия.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GEOTOURISM BASED ON THE NATURAL AND HISTORICAL RESOURCES OF KOKBULAK VILLAGE

***Abstract:** This article presents a comprehensive study of the natural-geographical features, hydrographic objects, and historical-archaeological resources of Kokbulak village, located within the territory of the Qadoq citizens' assembly. The study analyzes the relief, climatic conditions, and water resources of the area, particularly the formation of the Kokbulak spring and seasonal streams (Olmurutsoy and Qosovatoshsoy), as well as their significance in the life of the local population. In addition, ancient rock carvings - petroglyphs found in the village - are scientifically described, and their historical and cultural significance is revealed. Furthermore, the geomorphological characteristics of the area, including unique rock formations and their natural formation processes, are examined.*

***Keywords:** geotourism, village, hydrographic, spring, stream, petroglyph, rock, erosion.*

Hozirgi davrda geoturizm tabiiy va tarixiy resurslardan samarali foydalanishga asoslangan istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. U hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, tabiiy merosni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishda muhim ahamiyat kasb etadi. Nurota hududi o'zining noyob landshaftlari, gidrografik obyektlari va arxeologik yodgorliklari bilan geoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Xususan, Qadoq MFY tarkibidagi Ko'kbuloq qishlog'i tabiiy va tarixiy resurslarga boyligi bilan ajralib turadi.

O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi respublika hududida 400 dan ortiq tabiat yodgorligini hisobga olgan. Bularning 80 ga yaqini jonsiz tabiat yodgorliklaridir. Jonsiz tabiat yodgorliklari orasida xilma-xil karst relyef shakllari, shu jumladan, arxeologik ahamiyatga ega bo'lgan g'orlar va ungurlar, shuningdek nodir buloqlar, sharsharalar, ilmiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan qoya va geologik ochilmalarni muhofaza qilish muhim vazifalardan hisoblanadi [3].

Hozirgi kunda hududlarning turistik salohiyatini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, geoturizm yo'nalishi tabiiy landshaftlar, gidrografik obyektlar va tarixiy-arxeologik merosni birgalikda o'rganish hamda ulardan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Ko'kbuloq qishlog'i hududida mavjud bo'lgan buloqlar, mavsumiy soylar, noyob geomorfologik shakllar va qadimiy petrogliflar mazkur hududning yuqori turistik jozibadorlikka ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq ushbu resurslarning ilmiy jihatdan yetarli darajada o'rganilmagani va turizm faoliyatiga keng jalb etilmagani tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Ko'kbuloq qishlog'i Qadoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan bo'lib, tabiati so'lim va sayyohlarni o'ziga jalb qiluvchi hududdir. Qishloqdan Nurota shahrigacha bo'lgan masofa 39 km bo'lib, asosiy qismi asfaltlangan. Qishloq nomi hududdagi Ko'kbuloq bulog'i bilan bevosita bog'liq bo'lib, qadimda karvonlar shu yerda to'xtab, ichimlik suvi va chorva mollarini buloq suvidan sug'orishgan. Shuningdek, qishloq atrofida, ayniqsa buloq

yaqinida, qadimda qamishzorlar mavjud bo'lgani va bu hudud uzoqdan ko'm-ko'k tusda ko'ringani bois ham qishloq nomining shakllanishida tabiiy landshaft xususiyatlari muhim omil bo'lgan bo'lishi mumkin.

Hududda Oqtov tizmasidan boshlanuvchi ikkita mavsumiy soy oqib o'tib ularning biri Olmurutsoy (1257 m balandlikdan), ikkinchisi Qosovatoshsoy (1055 m balandlikdan) hisoblanadi. Mazkur soylar bahorda to'lib oqib, yoz boshida quriydi.

Olmurutsoyning nomi hududdagi yovvoyi nok daraxti bilan bog'liq bo'lib, mahalliy aholining ma'lumotiga ko'ra, bu daraxtning yoshi 200-250-yilga teng. Qishloqda ilgari yashab o'tgan odamlar yovvoyi nok daraxtini "olmurut" deb atashgan va soy bo'yida bunday yovvoyi nok daraxti ko'p bo'lgan (1-rasm). Ushbu daraxt soy bo'yida ko'p o'sgani uchun soyning nomi qadimdan Olmurutsoy deb atalgan.

Buloqlar hududning ekologik va gidrologik salohiyatini belgilovchi muhim tabiiy yodgorliklardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasidagi 1448 ta buloq o'rganilgan bo'lib, ulardan 59 tasi Navoiy viloyatida joylashgan [1]. Ko'kbuloq qishlog'i hududida tabiiy va arxeologik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar mavjud. Shulardan biri qishloqdagi mashhur **Ko'kbuloq bulog'i** hisoblanadi. Mazkur buloq suvi yoz faslida nihoyatda sovuq, qish mavsumida esa nisbatan iliq bo'lishi bilan xarakterlanadi. Hozirgi kunda ham qishloq aholisi ichimlik suvi ehtiyojini asosan ushbu buloq orqali qondiradi. Ayrim xonadonlarda esa suv tanqisligining oldini olish maqsadida hovuzlar barpo etilgan (2-rasm).

Ko'kbuloq qishlog'i hududida noyob geomorfologik shakllar va qadimiy petrogliflar ham mavjud. O'zbekistonda qoya tosh rasmlarini o'rganish ishi asosan XX asrning 30 yillaridan boshlangan. Bu sohada G.V.Parfyonov, A.P.Okladnikov, J.Kabirov, X.Botirov, M.Xo'janazarov, Yu.Buryakov va boshqalarning xizmatlari kattadir. O'zbekistondagi qoyatosh rasmlarining eng ajoyib namunalariga Zarautsoy, Sarmishsoy, Bironsoy, Qorachorvoqsoy, Ko'ksaroy, Ilonsoy, Teraklisoy, Tutlisoy, Sho'rbuloqsoy, Xo'jakent va boshqalarni kiritish mumkin. Ular jami 100 dan ortiq joydan topilgan [2].

1-rasm. Olmurutsoyning kelib chiqishiga sabab bo'lgan yovvoyi nok daraxti

2-rasm. Ko'kbuloq bulog'i

Nurota tumani Ko'kbuloq qishlog'i hududida ham qadimiy qoyatosh suratlari (petrogliflar) mavjud bo'lib, ular ot, tuya, arxar, echki, bo'ri, tulki, daraxt va gul kabi tasvirlarni aks ettiradi (3-rasm). Ba'zi qoyatoshlarda esa arab yozuvlari ham uchraydi (4-rasm). Petrogliflar qadimiy inson faoliyatining izlari bo'lib, hududning tarixiy-arxeologik ahamiyatini oshiradi. Ushbu qoyatoshlardagi petrogliflarning yoshi taxminan 10 ming yilga teng. Qoyatoshlar Oqtov etagida uch yo'nalishda joylashgan bo'lib, birinchi yo'nalishda yakka

holatdagi tuyaning rasmi, ikkinchi yo'nalishda tulki, arxar va o'simlik, uchinchi yo'nalishda esa otlar va yovvoyi hayvonlarning rasmi tasvirlangan.

3-rasm. Ikkinchi yo'nalish rasmlari

4-rasm. Arab yozuvlari yozilgan tasvir

Geomorfologik jihatdan qishloq hududida noyob tosh shakllari, muvozanat holatidagi toshlar va eroziya natijasida hosil bo'lgan g'aroyib shakllar uchraydi (5-6-rasmlar). Ular hududning vizual jozibadorligini oshirib, geoturizm uchun qulay sharoit yaratadi.

5-rasm. Bir-birining ustiga muvozanat holatda yopishib turgan tosh tasviri (toshning chap tomonida yovvoyi echki, tuya va arxarning tasviri)

6-rasm. G'ishtsimon tarzda ustma-ust joylashgan g'aroyib toshlar

Shu bilan, Ko'kbuloq qishlog'i tabiiy resurslari, gidrografik obyektlari, qoyatosh tasvirlari va geomorfologik shakllari bilan geoturizm va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hudud hisoblanadi. Bundan tashqari, petrogriflarning atrofida nodatiy bo'lgan tosh shakllarini ham uchratish mumkin. Ularning ayrimlari esa shamol, eroziya jarayonida ta'sirida yemirilib, toshlarda kovak shaklga ega bo'lgan toshlarni ham uchratish mumkin.

Ko'kbuloq qishlog'i tabiiy va tarixiy resurslarga boy hudud sifatida geoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Hududdagi buloqlar, mavsumiy soylar, noyob geomorfologik shakllar va petrogliflar turistik jihatdan muhim obyektlar hisoblanadi. Mazkur resurslardan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish hamda turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali hududning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini oshirish mumkin. Shu bilan

birga, ilmiy asoslangan yondashuv asosida geoturizmni rivojlantirish hududning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атлас родников Узбекистана. - Ташкент, 2006. - 92 б.
2. Egamberdiyeva N.A. Arxeologiya. Darslik. - Toshkent, 2023. - 190 b.
3. Хасанов И.А., Фуломов П.Н. Ўзбекистон табиий географияси. 1-қисм. - Тошкент, 2006. - 175 б.

SURXONDARYO VILOYATIDA TURIZM TARMOQLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH VA KARTALASHTIRISH (ETNOTURIZM MISOLIDA)

Xolbekova O'g'iloy

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, geografiya va ekologiya fakulteti ijtimoiy-iqtisodiy geografiya kafedrasining tayanch-doktoranti

E-mail: xolbekovaogiloy00@gmail.com

Anotatsiya: *Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, Surxondaryo viloyatida turizm tarmoqlarini barqaror rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqolada Surxondaryo viloyati SWOT tahlili yordamida kuchli tomonlar, zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar aniqlandi va viloyatning turistik karta sxemasi yaratildi. Turistik karta sxemasida Surxondaryo viloyatining diqqatga sazovar joylar va xizmat korsatish obyektlari, xalq hunarmandchilik tarmoqlari, tabiiy turistik obyektlar, gidrografik obyektlar hamda aloqa yollari tasvirlangan. Shuningdek, Etnoturizmga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlari: *Etnoturizm, SWOT tahlili, Turistik karta sxemasi, Agro+etnoturizm, turistik qishloqlar.*

Анотация: *Актуальность данной статьи заключается в том, что устойчивое развитие туристической индустрии в Сурхандарьинской области является одним из наиболее приоритетных направлений повышения экономической эффективности. В статье с помощью SWOT-анализа определены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы Сурхандарьинской области, а также создана туристическая карта региона. На туристической карте отображены достопримечательности и объекты инфраструктуры Сурхандарьинской области, народные промыслы, природные туристические объекты, гидрографические объекты и транспортные маршруты. Особое внимание уделено также этнотуризму.*

Ключевые слова: *этнотуризм, SWOT-анализ, система туристических карт, агроэтнотуризм, турист деревни.*

Abstracts: *The relevance of this article is that the sustainable development of tourism industries in Surkhandarya region is one of the most priority areas for increasing economic efficiency. The article identifies strengths, weaknesses, opportunities and threats of Surkhandarya region using SWOT analysis and creates a tourist map of the region. The tourist map depicts the sights and service facilities of Surkhandarya region, folk crafts, natural tourist sites, hydrographic sites and communication routes. Special attention is also paid to ethnotourism.*

Keywords: *Ethnotourism, SWOT analysis, Tourist card scheme, Agro+ethnotourism, tourist villages.*

Kirish. Bugungi fan texnika rivojlangan davrda turizm dam olishning eng qiziqarli zamonaviy shakllaridan biri bo'lib, umumiy bilimlarni, xususan etnografik bilimlarni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Dunyoda har yili ko'plab odamlar turli davlatlarga sayohat uyishtirishadi, sayohat davomida boshqa xalqlarning an'analari, milliy qadriyat, turmush tarzi va urf odatlari, qolaversa madaniy merosi va zamonaviy madaniyati bilan tanishadilar. Dunyoning ko'plab davlatlari etnoturizmni milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida rivojlantirmoqda

Olimlarning fikricha, etnoturizm bir qancha vazifalarni bajaradi:

1. Madaniy merosni saqlash - turli etnik xalqlarni qadimgi an'analarni va milliy urf-odatlarini, hamda hunarmandchilik tarmoqlarini avlodan-avlodga yetkazish. UNWTO, Tourism and Culture Synergies Report (2021)

2. Iqtisodiy rivojlanish - mahalliy aholini bandlik darajasini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va turli turistik infratuzilmalarini yaxshilash, kichik biznes va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash [2].

O'zbek xalqi va davlatchiligi tarixida Surxon vohasining ham alohida o'rni mavjud. Chunki Surxon vohasi tarixi juda uzoq davrlarga borib taqaladigan qadim maskandir. O'tmish tariximiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan arxeologik yodgorliklarning ham aksariyat qismi shu vohada joylashgan, qolaversa, voha hududi insoniyatning eng qadim ajdodlari makon tutgan zamin hamdir [9].

Voha hududida joylashgan Zarautsoy tasvirlari ibtidoiy odamlar tafakkur va tasavvuri asosida yaratilgan bo'lsa, o'z ahamiyati jihatidan Sopollitepa obidasi o'troq tarzda turmush kechirgan ajdodlarimizning bebaho ilk manzilgohlari sanaladi. Surxondaryo viloyatida sayyohlar qadimiy urf-odatlar va marosimlar, folklor (Boysun baxshichiligi), milliy kiyimlar va hunarmandchilik hamda tog'li yashash muhuti bilan tanishish va ko'rish imkoniyatiga ega [4]. Shuningdek, Boysun tumanida joylashgan Omonxona qishlog'i o'zining tabiiy manzaralari, shifobaxsh buloqlari, tarixiy yodgorliklari, nomoddiy madaniy merosi va mehmondo'st aholisi bilan e'tiborni tortadi. Bundan tashqari viloyatdagi Sariosiyo tumanida xorijiy va mahalliy sayyohlar tabiat+etno uyg'unlashuvi sharsharalar va tog' manzaralari, milliy festivallar, qishloq hayotiy tajribasiga ega bo'lishlari mumkin.

Ayniqsa, Sangardak, Xo'jaipok, To'palang hududi qishloqlarida. Denov tumani agro+ etnoturizm kombinatsiyasi natijasida esa bog'dorchilik va dehqonchilik, mahalliy taomlar, qishloq turmush tarzini o'rganish imkoniyati mavjud. Xususan Sina va Pistamazor hududlari. Sina rasmiy turizm qishlog'i hisoblanadi. U o'zining an'anaviy turmush tarzi, milliy madaniyat va qadriyatlar yaxshi saqlanib qolganligi, qishloq aholisining samimiy va mehmondo'stligi bilan ajralib to'radi. Etnoturistik jihatdan turistlarga milliy urf- odat va an'analarni ko'rish, mahalliy taomlar tayyorlash jarayonida qatnashish to'y, marosim va bayramlarda ishtirok etishni taklif qiladi. Qo'shimcha tarzda Surxondaryoda Sherobod tumani arxeologik meros, Termiz qadimiy sivilizatsiya izlari, hamda Angor va Muzrabod tumanlari cho'l madaniyatini yaxshi saqlagan holda etnoturizmni shakllantirishda imkoniyatlari yetarli. Surxondaryoda Etnoturizmning oltita asosiy komponenti (1) haqiqiylik, (2) madaniy landshaft hissiy tajriba, (3) bilim olish, (4) ijtimoiy o'zaro ta'sir va (5) manaviy chekinish kabi muhim komponentlarini ko'rish va (6) his qilishga imkoniyatlari mavjud. Surxondaryo viloyati va uning madaniyati ancha qadimiyroq tarixga ega yurt sanaladi. Aynan davlatchiligimizning asoslarining shakllanishida ham Surxon vohasi muhim o'rin egallaydi. Surxon vohasi o'zining betakror tabiati, moddiy boyliklari hamda aholisining o'ziga xos takrorlanmas turmush tarzi, urf-odatlari

va an'alarining lokal xususiyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababdan ham "Surxondaryo - Etnografik makon" ekanligiga alohida e'tibor berishning sababi Surxon vohasi aholisi fe'l atvori, turmush tarzi, urf - odat va an'analari mamlakatimizning boshqa mintaqalaridan o'ziga xosligi bilan alohida ajralib turadi. Shu boisdan ham Surxon vohasi etnografiyasini o'rganish va uni yorqinroq tasvirlashga urg'u Surxon vohasi hududi qadimiy tarixga ma'lumotlar anchagina. O'tmish madaniyatini yaratgan ajdodlarimiz, ularning ijtimoiy iqtisodiy turmush tarzi aks ettirilgan yilnomalar, tarixiy, adabiy badiiy asarlar, dostonlar, rivoyatlar, xalq og'zaki ijodiyoti namunalari saqlanib qolgan. Etnografik turizmni rivojlantirish mamlakatimiz sayyohlik salohiyatini oshirib, yurtimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili;

1-jadval

Etnoturizmga berilgan ta'riflar

“Etnik turizmni” mahalliy va ko‘pincha ekzotik xalqlarning “g‘alati” urf-odatlarini nuqtai nazaridan jamoatchilikka taqdim etiladigan turizm” turi deb ta’riflagan	Smith (1977) (p. 2).
Etnik turizmni “chinakam ekzotik xalqlarning madaniy ifodalari va turmush tarzini kuzatish maqsadida sayohat qilish” deb ta’riflab,	Mc Intosh va Goeldner (1990) (pp.139-140).
Etnik turizmni “mahalliy aholining madaniy ekzotizmi asosiy sayyohlik omili bo‘lgan turizm shakli” deb ta’riflagan.	Van de Berghe (1992) (p.234).
Etnik turizmni “asosan etnik va yoki madaniy kelib chiqishi turistnikidan farq qiladigan odamlar bilan birinchi qo‘ldan, haqiqiy va ba’zan yaqin aloqani izlash bilan rag‘batlantirilgan” sayohat deb ta’riflashgan (84-bet)	Harron va Weiler (1992) (84-bet)
Inson hayotining o'ziga xos xususiyatlarini hamda boshqa madaniy va ijtimoiy makonlarni aniqlashga qaratilgan tajriba.	Chistyakova (2020)

Metodologiya. Surxondaryo viloyatida etnoturizm salohiyatini baholashda keng qamrovli SWOT tahlili (2- jadvalga qarang)uning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarni baholash orqali amalga oshirildi. Ushbu tahlil viloyatda etnoturizmni rivojlantirish va yirik etnoturistik markaz sifatida nufuzini oshirishda ta'sir etuvchi asosiy jihatlarni aniqlashda muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tahlil Surxondaryoda barqaror turistik strategiyalarni ishlab chiqish va ularni hayotga tadbiiq etishda yordamchi vosita sifatida qo'laniladi. Shuningdek Viloyatning Turistik karta sxemasi yaratildi.

Natija va tahlillar.

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
Surxondaryo viloyati o‘zining modiy va nomodiy madaniy merosi, Xalq og‘zaki ijodi balki o‘zining betakror tabiiy landshafti bilan faxirlanadi. Bu yerda UNESCO tomonidan tan olingan Boysun nomoddiy madaniy	Eng zaif tomonlardan biri sifatida viloyat uzoq vaqt poytaxt shahardan uzoqda joylashganligi. Hududga tutash qo‘shni davlatlarda siyosiy vaziyat barqaror bo‘lmaganligini ko‘rsatish mumkun.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

<p>merosi hamda Tarixiy va arxeologik yodgorliklarining ko'pligi Termiz, Fayoztepa, Dalvarzin tepa) tabiiy Xo'jaikon tuz g'ori, Sangardak sharsharasi 1000 yoshli Sayrob chinorlari bor. Boysun Bahori xalqaro folklor festivali va qadimiy milliy urf-odatlarining saqlanganligi respublika balki butun jahonda alohida etnoturistik hudud sifatida ajratadi. Milliy liboslari va kashtachilik hunarmanchilikda yog'och o'ymakorlik yaxshi saqlangan. Sherobod tumanidagi "Chorbog'", Boysun tumanida "Sayrob" "Omonxona", Denov tumanidagi "Sina", Sariosiyo tumanidagi "Nilu" qishloqlari bugungi kunda rasman turizm qishlog'i deb nom berildi.</p>	<p>Qolaversa viloyatda turistik tadqiqotlarni kam olib borilganligi. Iqtisodiy jihatdan qaracak Turizm infratuzilmasining (yo'l, mehmonxona, transport) yuqori darajada rivojlanmaganligi. Hududa turistik xizmat ko'rsatish darajasi pastligi va sohada malakali kadrlar yetishmasligi professional gidlar, xorijiy tillarni biladigan kadrlar yetishmasligi mavjud. Shuningdek etnoturizm uchun marketing va brendning yo'qligi, qolaversa bu sohada investitsiyalar va moliyalashtirish yuqori darajada emasligi. Raqamli texnologiyalar va enternit tarmoqlaridan foydalanish darajasi sustligi.</p>
<p>Imkoniyatlar (O)</p>	<p>Tahdidlar (T)</p>
<p>Davlat tomonidan Viloyatda turizmning barcha tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash siyosati (2022-2026 strategiyasi) etno turistik zonalar tashkil etish, hamdaTo'g'ridan to'ri 3 ta qo'shni davlat bilan chegaradosh bo'lganligi natijasida hududga katta investorlarni jalb qilish imkoniyato mavjud. Xususiy sektorlik va tadbirkorlar soni oshishi natijasida yangi ish o'rinlari va brendlar paydo bo'lishi ortishi. Dunyo miqyosida turizmning eng talabgor eko, etno, ziyorat, tibbiy, sport kabi turizmni rivojlantirish imkoniyati mavjud ekanligi. Bu say harakatlar ayniqsa tog', tog' oldi hududlarda qolaversa kam revojlangan chekka hududlar turmush tarzi va infratuzilma yaxshilanishi mumkun. Viloyatda mahalliy hunarmandlar ko'rgazmasini, ustaxona ekskursiyalari tashkil etish imkoniyatlari bor;</p>	<p>Raqobatbardosh turistik markazlar mavjud ekanligi(Samarqand, Buxoro, Xiva). Aksariyat qadimiy milliy uruf- odat va ananalar yuqolish arafasida ekanligi ular faqat chekka hududlarda saqlanib kelinayotganligini ko'rish mumkun. Turli madaniyatlarni hududga kerib kelishi, Mahalliy aholining turizmga nisbatan salbiy qarashlar paydo bo'lish ehtimoli mavjud.Turli iqtisodiy va ijtimoiy inqirozlar (turli yuqumli kasaliklarni hududa keng tarqalishi, iqtisodiy barqarorlikni buzilishi) tufayli turistlar sonining pasayishi. Tabiiy ekologek landlashning buzilishi, va qurg'oqchilik ko'zatilishi tahdidi bor. Shuningdek turli turistik zonalarda antropologik tasirni meyordan ortishi. Madaniy me'moriy obidalarning yo'q bo'lib ketishi.</p>

Quyida 1-rasm Surxondaryo viloyatining turistik kartasi bo'lib, unda Turistik tashkilotlar, rekratsiya va ekoturistik zonalar, memorial majmualar, tarixiy va madaniy, arxitektura, arxeologik yodgorliklar, mehmonxonalar, muzeylar va boshqa turistik obyektlar tasvirlangan.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida, Surxondaryo viloyatining turistik salohiyati Respublika miqyosida yuqori ekanligi SWOT tahlili yordamida aniqlandi. Shuningdek mintaqani barqaror rivojlantirishda, qolaversa iqtisodiy usishida turizmni ahamiyatli tomonlari aniqlandi. Mu'alif hududda turizmni rivojlantirish yuzasidan viloyatda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir nechta takliflar berib o'tdi.

Birinchidan, Mahalliy aholini o'rtasida turizmni tarmoqlariga bo'lgan bilim darajasini oshirish. Buning uchun ko'plab malakali kadrlarni viloyatga jalb qilish, turli ommaviy axborot vositalari orqali turizmga bo'lgan e'tiborni ko'chaytirish, yirik grant loyihalarini ishlab chiqish.

Ikkinchidan, Xususiy sektorlik va tadbirkorlarga keng ko'lamda imkoniyatlar yaratish hamda ularni qo'llab quvvatlash (imtiyozli kreditlar ajratish va turli soliqlardan ozod etish).

Uchinchidan, aholiga sifatli turistik xizmat ko'rsatish uchun ayollar va yoshlarni qisqa kurslarda o'qitish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли июлдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармони. // <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Echtner, C. M., & Ritchie, J. R. B. (1993). The measurement of destination image: An empirical assessment. *Journal of Travel Research*, 31(4), 3-13. <https://doi.org/10.1177/004728759303100402>

3. Horning, Nicole; Knowlton, Mary Lee. *Cultures of the world Uzbekistan*. New York: Cavendish Square Publishing, 2021 - 123-bet. ISBN 9781502658791. Qaraldi: 5-aprel 2024-yil.

4. Ibragimova M.Y. Surxondaryo vohasi aholisining an'anaviy kiyimlari va taqinchoqlari. (XIX asr oxiri XX asr boshlari). Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - Toshkent, 2004.-B.66.
5. Svyatoha, N.Yu. Etnik turizmni tasniflashga yondashuvlar. [Matn] / N.Yu. Svyatoha, I.Yu. Filimonova // Orenburg davlat universiteti axborotnomasi.
6. UNWTO Turizmning 2013-yilgi nashri [Elektron resurs] // UNWTO Jahon sayyohlik tashkiloti [1-rasmiy veb-sayti]. URL: <http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition> (kirish: 02/15/2014)
7. [UNWTO, Tourism and Culture Synergies Report (2021)
8. Toshmatov A. Surxondaryo vohasi etnik guruhlarining shakilanish jarayonining o'rganilish tarixi. maqola
9. Турсунов С.Н., Пардаев Т.Р., Қоърбонов А., Турсунов Н. Узбекистон тархи ва маданияти- Сурхондарё этнографияси.

SIRDARYO VILOYATIDA REKREATSIYA-TURIZM INFRATUZILMASI VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASINI AMALGA OSHIRISHDAGI IMKONIYATLAR

Baratova Dilnoza Nuritdinovna

Guliston davlat universiteti, tayanch-doktoranti

Umurzakov Utkir Abdujalilovich

Sirdaryo viloyati Turizm boshqarmasi, bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sirdaryo viloyatida rekreatsiya-turizm infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari hamda uning atrof-muhit muhofazasi bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Hududning tabiiy-geografik xususiyatlari, transport-logistika imkoniyatlari va mavjud turistik resurslari asosida rekreatsiya salohiyati baholangan. Shuningdek, turizm infratuzilmasining ijobiy va salbiy ekologik ta'sirlari aniqlanib, barqaror turizmni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Rekreatsiya, turizm infratuzilmasi, barqaror rivojlanish, ekologiya, atrof-muhit muhofazasi, ekoturizm, Sirdaryo viloyati.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical aspects of developing recreational tourism infrastructure in the Syrdarya region and its relationship with environmental protection. The recreational potential of the region is assessed based on its natural-geographical conditions, transport and logistics opportunities, and available tourism resources. In addition, the positive and negative environmental impacts of tourism infrastructure are identified, and scientifically grounded recommendations for sustainable tourism development are proposed.

Keywords: Recreation, tourism infrastructure, sustainable development, ecology, environmental protection, ecotourism, Syrdarya region.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты развития рекреационно-туристической инфраструктуры Сырдарьинской области и её взаимосвязь с охраной окружающей среды. Оценён рекреационный потенциал региона на основе природно-географических условий, транспортно-логистических возможностей и имеющихся туристических ресурсов. Также выявлены положительные и отрицательные экологические последствия развития туризма и разработаны научно обоснованные рекомендации по обеспечению устойчивого

развития отрасли.

Ключевые слова: Рекреация, туристическая инфраструктура, устойчивое развитие, экология, охрана окружающей среды, экотуризм, Сырдарьинская область.

Bugungi kunda iqtisodiyotning o'sish uchun mamlakatlar o'zida mavjud imkoniyatlardan keng foydalanishni yo'lga qo'yish bilan birgalikda investitsiya kiritish yo'lining eng qulay usuli rekreatsiya-turizm sohasi deb hisoblamogda. Shu bilan birga dunyo aholi turmush darajasining yaxshilanishi bu sohaning yanada kengayib borishiga olib kelmoqda. Ayni vaqtda tinch va o'zaro hamkorlikning eng maqbul usuli turizm infratuzilmasidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-dekabrda Oliy majlis va O'zbekiston xalqiga murojatnomasida "...xizmatlar va turizm iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda, shu boisdan 2025-yilda xizmatlar hajmi 82 milliard dollarga yetgan bo'lsa, 2026-yilda 100 milliard dollardan oshiriladi, 2025-yil xorijiy turistlar soni 20 millionga yetgan, 2026-yilda hududlarda "O'zbekiston merosi mehmonhonalari" dasturi yo'lga qo'yilishini alohida ta'kidlab o'tdilar. Ushbu ilgari surilgan g'oyalardan yana biri, tabiiy muvozanatni tiklash orqali chang va cho'llashuvga qarshi kurashish usuli sifatida Sirdaryoda 84 kilometr "Yashil devor" barpo etilishini aytib o'tdilar". [1]

Zero Yashil hudud - Barqaror kelajak shiori bilan tashkil etishga chaqirgan. Hozirda jahonda aholi sonining o'sib borishi, ularning tabiatga bo'lgan ehtiyojning ortishi va yangi yerlarning o'zlashtirilishi natijasida atrof-muhitda turli xil o'zgarishlar, cho'llanish, sho'rlanish, degradatsiya hamda yerlarning meliorativ holatining yomonlashuvi kabi landshaft-ekologik muammolar kuzatilmoqda. Bunga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish bo'yicha dasturida "...quruqlik ekosistemalarini muhofaza qilish, buzilgan landshaftlarni qayta tiklash va ulardan oqilona foydalanish, cho'llanishga qarshi kurashish, yerlarning degradatsiyasini to'xtatish, biologik xilma-xillikni yo'qolishini oldini olish ..."ga qaratilgan bir qator global vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalar tekislik, adir va tog'li hududlarida endogen, ekzogen, kosmik va antropogen omillar ta'sirida ro'y berayotgan balandlik mintaqalarini landshaft ekologiyasining baholashni, ularni tadqiqot usullari yordamida monitoring qilishni hamda tekislik, adir va tog' landshaftlarini ekologik barqarorligini optimallashtirish va takomillashtirishni taqozo etadi [2]

Shunday ekan tabiatga do'stona munosabat bilan g'oyalarimizni shakllantirishimiz tabiat va inson aloqasi uzviy bog'liq holda tashkil etish tabiatga zararlarni kamaytiradi. Ayni vaqtda hududlarimizda cho'llanish jarayonining jadalashganligi, yashil makon joylarimizning kamchilik ekanligi bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Respublikamizda havo ifloslanish bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarni berayotgani, avtomobillarning ko'p sonli ko'rsatkichi havoni yanada iflos zarralarni oshib ketishiga hissa qo'shayotganligi kabi muammolar mavjud. Bunday muammolar mamlakatimizda rekreatsiya-turizm bo'yicha ilgari surilayotgan g'oyalarga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Turizm-rekreatsiya infratuzilmasi - bu turistlarning qulayligini ta'minlashga xizmat qiluvchi barcha tizimlar va obektlar majmui hisoblanadi. Bunga yo'llar, aeroportlar, mehmonxonalar, restoranlar, dam olish maskanlari, transport va xizmat ko'rsatish tizimi kiradi. Ushbu infratuzilmaning rivojlanishi hududning iqtisodiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir qiladi, ish o'rinlarini yaratadi va mahalliy aholi daromadlarini oshiradi. Biroq, infratuzilma qurilishi va faoliyati tabiat va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari rekreatsiya-turizm bilan bevosita bog'liqdir.

Turizm-rekreatsiya infratuzilmasining tabiiy muhitga ta'siri ikki tomonlama bo'lishi mumkin. (1 rasml) Salbiy ta'sirlar orasida chiqindi ko'payishi, suv va havo ifloslanishi, landshaftning buzilishi, shovqin va tabiiy resurslarning kamayishi mavjud. Shu bilan birga, barqaror turizm va ekologik talablar bilan qurilgan infratuzilma ijobiy ta'sir ko'rsatadi: tabiiy hududlarni saqlash, chiqindilarni qayta ishlash, energiya va suvni tejash, turistlar va mahalliy aholini ekologik madaniyatga o'rgatish imkonini beradi.

Biz birgina Sirdaryo viloyati misolida rekreatsiya-turizm imkoniyatlarini kengaytirishga quyida omillar ustun turadi deb hisoblaymiz;

- viloyatning ma'muriy hududiy joylashuvi Respublikamiz poytaxti Toshkent bilan boshqa viloyatlarni bog'laydigan M-39, M-34 va A-373 Xalqaro avtomagistral yo'llari bo'ylab joylashganligi;

- viloyat respublikamizda eng katta daryolardan biri Sirdaryo daryosi bo'yida joylashganligi;

- Sirdaryo viloyati Mirzacho'l hududlarining irrigatsiya maqsadida barpo etishda bunyod etilgan hamda rejalashtirilgan shahar infratuzilmasi tashkil etilgan;

- viloyatda katta maydonda foydalanish va o'zlashtirish mumkin bo'sh yer hududining mavjudligi;

Jumladan, viloyatda "O'zbekiston boylab sayohat qil" dasturi doirasida yetarlicha imkoniyatlar borligi, ya'ni "Sirdaryo baliq taomlari" festivalining tashkil etilishi, "Sahovatli Sayhun" gastronomik festivalining o'tkazilishi, Xavos-Sayhunobod-Sardabo tumanlaridagi arxeologik va madaniy meros obyektlari bo'ylab sayohat tashkil etish kabi imkoniyatlar hududning rekreatsiya-turizm infratuzilmasini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, avvalambor infratuzilmani yaxshilashda hududlarga olib boruvchi yo'llarni ta'mirlash, kommunal infratuzilma, mobil aloqa hamda internet xizmatlari yaxshilash, mehmon uylari tashkil qilinib savdo va sifatli ovqatlanish shaxobchalari faoliyatini tashkil etish orqali turistik xizmat ko'rsatish salmog'ida o'sishga erishish mumkin. Bundan tashqari, har bir hududning o'ziga xos bo'lgan taomlari orqali gastronomik turizmni rivojlantirish va ko'plab insonlarning bandligini oshirish imkoniyati tug'iladi. Chunki, O'zbekiston gastronomik turizmni rivojlantirish uchun maqbul mamlakatdir. O'zbek milliy oshxonasida tayyorlanadigan taomlar sharqning o'ziga xos rang-barang hamda takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Ba'zi o'zbek taomlari bir necha asrlik tarixga ega bo'lib hanuzgacha sevib iste'mol qilinadi [3].

Rekreatsiya-turizm infratuzilmasining asosiy komponentlari quyidagilar: **transport**-yo'llar, aeroport, avtobus, temir yo'llar; **obyektlar**-mehmonxonalar, turar joylar, mehmon

uylari, dam olish maskanlari; **xizmat ko'rsatish**- restoranlar, kafelar, sayyohlik ofislari, ekskursiya markazlari; **dam olish va atraksionlar** - parklar, plyajlar, tabiiy bog'lar, tog' maskanlari va h.k.

Barqaror turizm infratuzilmasi tabiiy resurslarga zarar yetkazmasdan faoliyat yuritadi. Masalan, mehmonxonalar ekologik talablarga mos quriladi, yo'llar tabiiy hududlarga zarar bermaydigan tarzda rejalashtiriladi, biohojathonalar tashkil qilinadi, chiqindilarni ajratish va qayta ishlash tizimi joriy etiladi. Shu bilan birga, ekoturizm tabiiy maskanlarni saqlagan holda turistlarni jalb qilishga xizmat qiladi. Milliy bog'lar, tabiiy qo'riqxonalarda turizm faoliyati shunday tarzda tashkil etiladi va tabiat resurslari saqlanib qoladi.

Sirdaryo viloyati hududlarida rekreatsiya-turizm infratuzilmasini rivojlantirish bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish muhimdir. Tabiatni saqlash va barqaror turizmni rivojlantirish bir-birini to'ldiradi. Har bir hudud uchun ekologik talablar asosida infratuzilma yaratish, chiqindilarni boshqarish, energiya va suvni tejash choralarini ko'rish, tabiiy resurslarni asrab saqlash orqali turizmni rivojlantirish mumkin [4]. Shunga ko'ra atrof-muhit muhofazasi tushunchasi: tabiiy resurslarni, suv, havo va landshaftni saqlash demakdir. Bugungi kunda aynan tabiatni tabiiy holda saqlash dolzarb masala. Shuningdek, viloyatda mavjud daryo bo'yi landshaft kompleks hududlarini hamda arxeologik-madaniy meros obyektlarini muhim turistik yo'nalishga aylantirish-mamlakatimizda turizm sohasida rejalashtirilayotgan ko'rsatkichlarga mos ravishda bajaralayotgan hisoblanadi.

Rekreatsiya-turizm infratuzilmasi va ekologik muhofaza o'rtasidagi bog'liqliklari bir-birini to'ldirgan holda tashkil etish ustuvor vazifa hisoblanadi, ularni quyidagilarda aniq bilishimiz mumkin; **barqaror infratuzilma**-chiqindilarni to'plash tizimi, energiya va suvni tejash, ekologik dizayn; **ekoturizm**: tabiiy maskanlarni asrab saqlash bilan birga turistlarni jalb qilish.

Biz yuqoridagi fikrlarni hisobga olib mazkur tavsiyalarni beramiz: ekologik talablarga mos mehmonxonalar qurish; viloyatda marshrut yo'llarni tabiiy hududlarga zarar bermaydigan tarzda rejalashtirish; chiqindilarni ajratish va qayta ishlash tizimlarini joriy etish; turistlar va mahalliy aholini ekologik madaniyatga o'rgatish va boshqa.

Xulosa qilib aytganda, rekreatsiya-turizm infratuzilmasi va atrof-muhit muhofazasi bir-biriga bog'liq va muvozanatli rivojlanishi zarur. Barqaror turizm modeli yaratish orqali hudud iqtisodiy jihatdan rivojlanadi, mahalliy aholining daromadi oshadi va tabiiy muhit saqlanadi. Shu sababli turizm loyihalarini rejalashtirishda ekologik talablar birinchi o'rinda turishi kerak. Rekreatsiya-turizm infratuzilmasining rivojlanishi tabiatni muhofaza qilgan holda amalga oshishi lozim, vaholanki, hududda barqaror turizm va ekologik infratuzilma bir-birini to'ldiradi, har bir hudud uchun "barqaror turizm" modeli ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.12.2025-yildagi Oliy majlis va O'zbekiston xalqiga murojatnomasi.
2. Аббасов С.Б. Чўл худудларини барқарор ривожланишининг экологик жиҳатлари // Иқтисодиётда барқарорлик ва атроф - муҳит муҳофазаси. - Тошкент: ТДИУ,000-у.
3. Sultonov B.A. "Mahalliy gastronomik turizmni rivojlantirishning nazariy asoslari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy ommabop jurnal. Elektron nashr, 2023.
4. Nigmatov N., Yuldashov A., Qarshiboyeva L., Tobirov O., Turizm va uni Sirdaryo

MEHNAT RESURLARI SHAKLLANISHINING IJTIMOIY-GEOGRAFIK ASOSLARI

Pardayev Nodirbek Saidahmadovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: pardayevnodirbek4@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mehnat resurslari tushunchasi mazmun mohiyati, mehnat resurslariga berilgan tariflar va mehnat resurslari shakllanishiga tasir ko'rsatadigan ijtimoiy-geografik omillar haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *mehnat yoshi, mehnat resurslari, aholining yosh tarkibi, iqtisodiy faol aholi, iqtisodiy nafaol aholi, nafaqa yoshi, ishchi kuchi, mehnat yoshigacha bo'lgan aholi.*

СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение понятия трудовые ресурсы, тарифы на трудовые ресурсы, а также социально-географические факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов.*

Ключевые слова: *трудоспособный возраст, трудовые ресурсы, возрастная структура населения, экономически активное население, экономически неактивное население, пенсионный возраст, рабочая сила, население до трудоспособного возраста.*

SOCIAL-GEOGRAPHICAL BASES OF THE FORMATION OF LABOR RESOURCES

Abstract: *This article discusses the meaning of the concept of labor resources, the tariffs given to labor resources, and socio-geographical factors that affect the formation of labor resources.*

Keywords: *working age, labor resources, age structure of the population, economically active population, economically inactive population, retirement age, labor force, population up to working age.*

Insoniyat o'z taraqqiyoti davomida doimo moddiy va nomoddiy ne'matlar yaratib o'zining istemol ehtiyojlarini qondirib kelmoqda. Uzoq taraqqiyot davomida insonlarning mehnat qilish qobiliyati va mehnat malakalari doimo rivojlanib keldi. Insoniyat mavjud ekan u har doim 3 ta vazifani bajarib kelmoqda: 1) ishlab chiqaruvchi, 2) istemolchi, 3) o'zi ham doim takror barpo bo'lishida bevosita ishtirokchi ekanligi. Ma'lumki ishlab chiqarish jarayonida aholining hammasi ham qatnashmaydi. Shunday ekan moddiy va nomoddiy sohalarda mehnat qiladigan aholi mehnat resurslarining asosini tashkil etadi.

Mehnat resurslari atamasini fanga 1922-yilda akademik Stanislav Strumilin kiritib, uni "Mehnat resurslari-aholining rejalashtirish va hisobga olish nuqtai-nazaridan mehnatga layoqatli yoshdagi guruhi" - deb tariflaydi. Ko'rinib turibdiki, bu ta'rif ancha sodda bo'lib, keyinchalik boshqa olimlar tomonidan boshqacharoq talqin qilingan. Jumladan, E.R.Soruxanov "Mehnat resurslari bu - xalq xo'jaligida ishlash uchun zaruriy barkamol, aqliy qobiliyat va bilimga ega bo'lgan aholining bir qismidir" [5] deb ta'riflagan bo'lsa, o'zbek olimlaridan akademik Q.X.Abdurahmonov mehnat resurslariga quydagicha ta'rif bergan: "Mehnat resurslari mamlakat aholisining o'z ruhiy-fiziologik va aqliy sifatleri bilan moddiy ne'matlar ishlab chiqarishga (xizmat ko'rsatishga) qodir mehnatga layoqatli qismi hisoblanadi" [1].

A.Qayumovning mehnat resurslari bo'yicha ta'rifi esa quyidagicha: "Jismonan va aqlan barkamol, zaruriy bilim va tajribaga ega bo'lgan yoki ularni egallashga qodir, geografik (tashqi), sotsial (ichki) muhitlar rivojlanish xususiyatlarini o'zida aks ettirgan odamlar majmuidir [4]. O'zbekiston Respublikasining mehnat qonunchiligida mehnat resurslariga quyidagicha ta'rif berilgan: "Mehnat resurslari mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi hamda mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi mehnat qilayotgan shaxslar" [2]. Ilmiy adabiyotlarda mehnat resurslari bilan birgalikda ishchi kuchi atamasi ham keladiki, bu mehnat resurslarining ish bilan band qismiga aytiladi. Demak, yuqoridagi tariflardan ham ko'rinib turibdiki muayyan aholi mehnat qilish uchun ma'lum darajada jismoniy, aqliy sifatlarga ega bo'lishi kerakligi aytib o'tilgan. Ma'lumki O'zbekistonda mehnat yoshi 16-55 ayollar va 16-60 erkaklar hisoblanadi va o'z navbatida mehnat yoshidan o'tgan shaxslar o'z hohishlariga binoan ishlashda davom etishlari mumkin hamda mehnat yoshiga to'lmagan yoshlar ham 15 yoshdan o'qishdan bo'sh vaqtlarida mehnat qilishlari mumkin. Jamiyatda demografik jarayonlar davom etar ekan, demak mehnat resurslari ham doimo yangilanib, takror barpo bo'lib boraveradi.

Mehnat resurslarini qanday shakllanishini aniqlash uchun quyidagi amallarni bajarish zarur: Birinchidan, mehnat resurslarini uchta yirik yosh guruhlariga - mehnatga layoqatli kishilar, mehnatga layoqatli kishilardan yoshroq hamda mehnatga layoqatli kishilardan kattaroq bo'lgan kishilar guruhlariga ajratish; Ikkinchidan, har bir guruh aholi soniga, uning o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarni ko'rib o'tish; Uchinchidan, mehnat resurslari va aholining tabiiy va mexanik o'zgarishidagi umumiy va o'ziga xos tomonlarini ko'rib chiqish lozim [6].

Mehnat resurslarining aksariyat ko'pchilik qismini mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga qobiliyatli aholi tashkil etadi. Mehnat qilishga layoqatli yoshdan katta pensionerlar va mehnatga layoqatli yoshdan kichik kishi (ishlovchi o'smirlar)lar mehnat resurslarining salmog'ida u darajada sezilarli rol o'ynamaydi. Shunday ekan mehnat resurslarini shakllanishi va rivojlanishi doimo o'zida sifat va miqdor xususiyatlarini namoyon qiladi (1-jadval).

1-jadval

Mehnat resurslarining shakllanish va rivojlanish xususiyatlari

Mehnat resurslarining shakllanish va rivojlanish xususiyatlari	
Sifat ko'satkichlari	Miqdor ko'rsatkichlari
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aholining salomatlik darajasi 2. Aholining ma'lumotlilik darajasi 3. Ruhiy-fiziologik 4. Aholining yoshi 5. Oilaviy ahvoli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aholining tabiiy harakatlari 2. Aholining mexanik harakatlari

**Jadval mualliflar tomonidan tuzildi.*

Mehnat resurslarining shakllanishi demografik jarayonlar: aholining tug'ilish va o'lim darajasi, jinsiy tarkibi, nikoh va ajralishlar soni, oiladagi bolalar soni va uning o'zgarishi kabilar bilan bevosita bog'liqdir. Bu esa ko'proq mehnat resurslarini miqdor ko'rsatkichlarini belgilab beradi. Bunday omillar qatoriga migratsiya jarayonini ham kiritishimiz mumkin. Sababi, bizga ma'lumki migratsiya jarayonida ham asosan mehnat yoshidagi mehntga qobiliyatli aholi qatnashadi.

Mehnat resurslarining shakllanishi birinchi navbatda aholining tabiiy harakati, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik darajasi, tabiiy-tarixiy rivojlanish xususiyatlariga bog'liq holda amalga oshadi. Shu o'rinda hozirgi kunda mehnat bozoriga kirib kelayotgan

yoshlar 15-16 yil avvalgi tug'ilish ko'rsatkichi bilan bog'liq. Bu o'z navbatida ayni paytdagi tug'ilish ko'rsatkichlari ham kelajakdagi mehnat resurslarining miqdor jihatdan shakllanishining asosidir.

1-chizma.

Chizma mualliflar tomonidan tuzildi.

Bundan ko'rinadiki, mehnat resurslari aholini ishlab chiqarish bilan bog'lab turadigan vosita ham hisoblanar ekan. Biroq, jamiyatda aholining hammasi ham ishlab chiqarishda ishtirok etmaydi. Ishlab chiqarishda qatnashadigan qismi esa ishchi kuchi deb ataladi (2-chizma).

2-chizma

Chizma muallif tomonidan tuzildi.

Mehnat resurslari aholining iqtisodiyotda band bo'lgan qismi va mehnat bilan band bo'lmasa ham mehnat qilishni xohlovchilarni ham o'z ichiga oladi. Muayyan hududdagi mehnat resurslari sonidan jami aholi soni doim ko'p bo'ladi, ya'ni mehnat resurslari uchun aholi potensial baza hisoblangani singari ishchi kuchi uchun ham mehnat resurslari shunday hisoblanadi. Bu esa mehnat resurslarining hammasi ham bir vaqtning o'zida ishchi kuchi hisoblanmasligini anglatadi.

Mehnat resurslarining sifat ko'rsatkichlariga aholining salomatlik darajasi, ma'lumotlilik darajasi, ruhiy-fiziologik, oilaviy holati va yoshi kabilar tegishli bo'lib, bu ko'rsatkichlar ham hudud ijtimoiy-iqtisodiy holatiga bog'liq holda o'zgarib turishi mumkin. O'z navbatida mehnat resurslarini sifat ko'rsatkichlarini ko'tarish xodimlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash orqali ham amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, mehnat resurslarini shakllanishi eng avvalo demografik jarayonlarga bog'liq hisoblanadi. Demografik jarayonlar, jumladan tug'ilish biologik jarayon bo'lsa-da, bu ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga bog'liq holda o'zgarib turishi mumkin ekan.

Ma'lumki aholi ma'lum yosh davrida mehnat resursiga aylanadi. Biroq, umrining oxirigacha iste'molchi bo'lib qolaveradi. Shunday ekan mehnat resurslari sifat ko'rsatkichlarini oshirish va mehnat resurslaridan samarali foydalanish hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omillardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (nazariya va amaliyot). Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -T.: Mehnat.2004.
2. Abdurahmanov Q.X. Mehnat resurslarini boshqarish. O'quv qo'llanma. Toshkent ilm Ziyo. 2014.
3. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. Darslik. -T.; Fan va texnologiya, 2019.
4. Qayumov A. O'zbekiston mehnat resurslarining shakllanishi va rivojlanishining sotsial-geografik asoslari. Geografiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. Toshkent-1994.
5. Yuldashev N. Qashqadaryo viloyatida mehnat resurslari shakllanishining ijtimoiy-demografik omillari va hududiy xususiyatlari. Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent-2019.
6. Egamberdiyeva U., Toshboyeva F. Toshkent viloyati mehnat resurslarining sakllanishi. // Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari: II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. - Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023.

ANDIJON VILOYATIDA AHOLI ZICHLIGI VA URBANIZATSIYA JARAYONLARI

Ernazarov Shukrulla Eshboy o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti o'qituvchisi*

E-mail: ernazarov0122@gmail.com

Yuldasheva O'g'iloy Abdulxamid qizi

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti, geografiya yo'nalishi 3-kurs talabasi*

E-mail: yoldashevaogiloy150@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekistonning eng zich joylashgan hududi hisoblangan Andijon viloyatida aholi joylashishining o'ziga xos xususiyatlari va urbanizatsiya darajasining dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqotda demografik o'sishning cheklangan yer resurslariga ta'siri, qishloq joylarining shahar posyolkalariga aylanish jarayoni (suburbanizatsiya) va aglomeratsiyalarning shakllanishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, hududda urbanizatsiya jarayonlarini tartibga solish va aholi zichligi yuqori bo'lgan tumanlarda ijtimoiy infratuzilmani optimallashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: aholi zichligi, urbanizatsiya, demografik sig'im, aglomeratsiya, urbanizatsiya darajasi, yer resurslari, ijtimoiy infratuzilma.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Эрназаров Шукрулла Эшбой угли

Преподаватель факультета географии и геоинформационных систем национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

*«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash
muammosi» 23-24-aprel, 2026, Jizzax*

E-mail: ernazarov0122@gmail.com

Юлдашева Уилой Абдулхамид кизи

*студентка 3-го курса направления география факультета географии и
геоинформационных систем Национального университета*

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: yoldashevaogiloy150@gmail.com

Аннотация: В данной тезисе анализируются особенности расселения населения и динамика уровня урбанизации в Андижанской области, являющейся самым густонаселенным регионом Узбекистана. В исследовании освещены вопросы влияния демографического роста на ограниченные земельные ресурсы, процессы трансформации сельских поселений в городские (субурбанизация) и формирование агломераций. Также выдвинуты научные предложения по регулированию процессов урбанизации и оптимизации социальной инфраструктуры в районах с высокой плотностью населения.

Ключевые слова: плотность населения, урбанизация, демографическая емкость, агломерация, уровень урбанизации, земельные ресурсы, социальная инфраструктура.

POPULATION DENSITY AND URBANIZATION

PROCESSES IN THE ANDIJAN REGION

Ernazarov Shukrulla Eshboy ugli

*Lecturer at the Faculty of Geography and Geoinformation Systems, National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

E-mail: ernazarov0122@gmail.com

Yuldasheva Ogiloy Abdulkhamid kizi

*3rd-year student in Geography, Faculty of Geography and Geoinformation Systems, National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

E-mail: ernazarov0122@gmail.com

Abstract: This thesis analyzes the patterns of population distribution and the dynamics of urbanization levels in the Andijan region, the most densely populated area of Uzbekistan. The research highlights the impact of demographic growth on limited land resources, the transformation of rural settlements into urban-type settlements (suburbanization), and the formation of regional agglomerations. Furthermore, the study provides scientific recommendations for regulating urbanization processes and optimizing social infrastructure in districts characterized by high population density. The findings emphasize the need for sustainable spatial planning to balance demographic pressure with environmental and economic capacity.

Keywords: population density, urbanization, demographic capacity, agglomeration, urbanization rate, land resources, social infrastructure.

Andijon viloyati Farg‘ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan bo‘lib, hududi nisbatan kichik bo‘lishiga qaramay, qulay tabiiy sharoiti va boy resurslari bilan ajralib turadi. Hudud iqlimi mo‘tadil kontinental xarakterga ega bo‘lib, bu qishloq xo‘jaligini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Viloyat relyefining asosiy qismi tekisliklardan, qisman adir va tog‘ oldi hududlaridan iboratligi aholining yashash sharoiti va tabiiy ko‘payishi uchun zamin yaratgan.

Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, bu hudud aholisi qadimdan sug‘orma dehqonchilik bilan shug‘ullanib kelganligi sababli, azaldan zich joylashish an‘anasi shakllangan. Bugungi kunda

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ham Andijon viloyati aholi zichligi bo'yicha respublikada yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Bunga yuqori tabiiy ko'payish sur'atlari, tabiiy-geografik qulayliklar, tarixiy omillar va iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi omillar muhim ta'sir ko'rsatmoqda.

2026-yil boshiga kelib, viloyat aholisi soni 3,5 million kishidan oshdi. 2025-yilgi statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, hududda 1 km² maydonga o'rtacha 700-750 kishi to'g'ri kelmoqda. Viloyat tarkibidagi 14 ta tuman orasida aholi soni va iqtisodiy salohiyati bilan ajralib turadigan hududlar mavjud. Xususan, Shahrixon tumani aholisi 400 ming kishiga yaqinlashib, eng zich tumanlardan biri hisoblanadi. Asaka tumani esa yuqori demografik salohiyati va sanoatlashganlik darajasi sababli 2019-yildan buyon shahar maqomiga ega. Shuningdek, markaziy zonada joylashgan Andijon tumani (300 ming kishi atrofida), Baliqchi va Xo'jaobod tumanlarida ham aholining zichlik darajasi juda yuqori ekanligini ko'rish mumkin.

1-jadval

Andijon viloyatining 2021-2025yillar davomida aholi sonining umumiy ko'rsatkichlari

Tumanlar	2021	2022yil	2023yil	2024yil	2025yil
Andijon sh	450,0	458.5	468.1	480.5	492.4
Xonoobod	43.2	44.0	45.0	45.8	46.5
Oltinko'1	180.5	184.7	189.0	192.1	292.6
Baliqchi	203.1	207.1	211.3	215.8	220.2
Asaka	332.6	178.7	347.5	355.0	362.1
Qo'rqontepa	218.4	221.1	226.1	230.4	234.2
Marhamat	175.1	178.7	182.5	186.4	189.9
Xo'jaobod	111.7	114.1	117.2	120.0	122.3
Paxtaobod	195.5	199.9	204.2	208.7	212.7
Buloqboshi	144.5	147.0	149.4	153.1	156.0
Izboskan	241.1	245.6	250.3	255.3	260.3
Ulug'nor	60.5	61.8	63.0	63.8	64.3
Bo'ston	73.1	74.8	76.2	77.9	79.8
Shahrixon	303.3	310.0	317.2	324.4	331.3

Jadval: Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, deyarli barcha tumanlarda aholi sonining yildan-yilga barqaror ortib borishi kuzatilmoqda. Xususan, 2021-2025-yillar oralig'ida viloyatda ijobiy demografik o'sish dinamikasi qayd etilgan.

Mazkur davrda aholi sonining ko'payishiga bir qancha fundamental omillar ta'sir ko'rsatgan:

- ✓ Qulay iqlim sharoiti, unumdor sug'oriladigan yerlarning mavjudligi;
- ✓ Tabiiy ko'payish darajasining yuqoriligi va o'lim koeffitsiyentining pastligi;
- ✓ Sanoatlashgan hududlarda ish o'rinlarining ko'pligi va daromad darajasining nisbatan yuqoriligi aholi konsentratsiyasini yanada tezlashtirmoqda.

Shuningdek, aholi soni va joylashuviga nafaqat tabiiy ko'payish, balki migratsiya va urbanizatsiya jarayonlari ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ma'lumki, migratsiya jarayoni viloyatda ikki ko'rinishda namoyon bo'ladi:

1. Ichki migratsiya: Qishloq aholisining shahar markazlariga intilishi. Asaka, Shahrixon va Andijon shahri atrofidagi hududlarda ichki migratsiya saldosi yuqori bo'lib, bu

asosan ta'lim sifati, iqtisodiy barqarorlik va servis xizmatlarining rivojlangani bilan izohlanadi.

2. Tashqi migratsiya: Mehnat migratsiyasi tufayli aholining respublikadan tashqariga (Rossiya, Qozog'iston va b.) chiqishi, shu bilan birga so'nggi yillarda re-emigratsiya (qaytib kelish) holatlari ham kuzatilmoqda.

Andijon viloyatida 2021-2025-yillarda urbanizatsiya jarayonlari sezilarli darajada faollashdi. Shahar aholisi ulushining ortishi, zamonaviy ko'p qavatli uy-joy massivlarining barpo etilishi, transport va ijtimoiy infratuzilmaning yaxshilanishi ushbu jarayonning asosiy drayverlari bo'ldi. Hozirgi kunda viloyatda urbanizatsiya darajasi o'rtacha 52% ni va qishloq aholisi 48% ni tashkil etmoqda. Andijon viloyati O'zbekistonning urbanizatsiya darajasi o'rtacha-yuqori bo'lgan hududlaridan biri sanalib, shahar aholisining salmog'i bosqichma-bosqich ortib bormoqda.

2-jadval

Andijon viloyati shahar va qishloq aholi soni (01.01.2025-yil ming kishi)

Hudud	Jami aholi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Urbanizatsiya darajasi
Andijon viloyati	3 461,0	1 806,8	1 654,2	52,2
Andijon sh.	492,4	492,4	0,0	100,0
Xonobod sh.	46,5	39,6	6,9	85,2
Oltinko'l	194,3	101,7	92,6	52,3
Andijon	292,6	224,6	68,0	76,8
Baliqchi	220,2	72,5	147,7	32,9
Bo'ston	79,7	28,5	51,2	35,8
Buloqboshi	156,0	74,8	81,2	47,9
Jalaquduq	202,1	84,0	118,1	41,6
Izboskan	260,3	82,9	177,4	31,8
Ulug'nor	64,3	6,7	57,6	10,4
Qo'rg'ontepa	234,3	100,1	134,2	42,7
Asaka	362,1	111,2	250,9	30,7
Marhamat	189,9	148,8	41,1	78,4
Shahrixon	331,3	109,4	221,9	33,0
Paxtaobod	212,7	77,6	135,1	36,5
Xo'jaobod	122,3	52,0	70,3	42,5

Jadval: Andijon viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

1-rasm. Andijon viloyati urbanizatsiya darajasi

Diagramma ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil holatiga viloyatning ma'muriy-hududiy birliklarida urbanizatsiya jarayonlarining turlicha ekanligini kuzatish mumkin. Urbanizatsiyaning eng yuqori ko'rsatkichlari Andijon shahri, Xonobod shahri, Andijon va Marhamat tumanlariga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Aksincha, Baliqchi, Ulug'nor, Bo'ston, Izboskan, Shaxrixon Asaka va Paxtaobod tumanlarida urbanizatsiya jarayonlari nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda.

Ta'kidlash joizki, urbanizatsiya jarayoni nafaqat miqdoriy, balki sifat ko'rsatkichlari bilan ham baholanishi lozim. Bugungi kunda ayrim qishloq aholi punktlarida shahar turmush tarziga xos sharoitlar shakllanayotgan bo'lsa-da, qator tizimli muammolar hududlarning to'liq rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Xususan:

- Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasining yetishmasligi;
- Tartibsiz qurilishlar natijasida yer resurslaridan samarasiz foydalanish;
- Urbanizatsiya markazlaridagi ekologik bosimning ortishi shular jumlasidandir.

Xulosa qilib aytganda, urbanizatsiya jarayonlari shunchaki iqtisodiy rivojlanish bosqichi emas, balki hududning demografik holati, demografik yuklama va migratsiya oqimlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab ijtimoiy-geografik hodisadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi PF-5624-sonli Farmoni. "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida".
3. Abdug'aniyev O.I. Mintaqaviy ekologik-geografik tadqiqotlar. - Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2021.
4. Asanov G.R., Nabixonov M., Safarov I. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. - Toshkent: "O'qituvchi", 2010.
5. Buriyeva M.R. O'zbekistonda demografik jarayonlar tahlili. - Toshkent: "Universitet", 2018.
6. Soliyev A.S. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. - Toshkent: "Universitet", 2014.

7. Tojiyeva Z.N. Aholi geografiyasi. - Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020.

8. Urakov R.A. Andijon viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining geografik jihatlarini (Ilmiy maqola/tezis).

Elektron ta'lim resurslari

9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi rasmiy sayti: www.stat.uz

10. Andijon viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti: <https://andstat.uz>

11. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi: www.lex.uz

GULISTON SHAHRINI HUDUDIY TASHKIL ETISHDA SHAHAR CHAQIRUVCHI OMILLARNING O'RNI

Joniqulov Behzodbek Ravshan o'g'li

Guliston davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: joniqulovbegzod30071998@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada Guliston shahrining hududiy tashkil etilishida shahar chaqiruvchi omillarning o'rni tahlil qilingan. Asosiy e'tibor transport infratuzilmasi (temiryo'l va avtomobil yo'llari) hamda suv resurslari (Do'stlik kanali)ning shahar rivoji, funksional zonalashtirish va mahallalar chegaralanishiga ta'siriga qaratilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu omillar shaharning iqtisodiy rivojlanishi, aholi joylashuvi va ishlab chiqarish hududlarining shakllanishida yetakchi ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *shahar, qishloq, mahalla, funksional zonalashtirish, transport.*

Annotation: *The article analyzes the role of city-forming factors in the territorial organization of Guliston city. Particular attention is given to the impact of transport infrastructure (railways and highways) and water resources (the Dostlik Canal) on urban development, functional zoning, and the delimitation of neighborhoods. The results show that these factors play a leading role in shaping economic development, population distribution, and industrial areas of the city.*

Keywords: *city, village, neighbourhood, functional zoning, transport.*

Shahar chaqiruvchi omillari ushbu turdagi aholi punktlarini hududiy tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ular hududda yirik va kichik hajimdagi shahar aholi punktlarining o'zaro bog'langan tizimi sifatida shakllanadigan **aholi joylashuvi karkasini**, funksional zonalashtirishni hamda qurilish zichligini belgilaydi. Shahar chaqiruvchi omillarning asosiy tarkibiy elementlariga transport infratuzilmasi, iqtisodiy tugunlar, ekologik karkas va ma'muriy maqom kabi omillar kiradi. Ushbu omillar funksional-rejalashtirish tuzilmasining rivojlanishini ta'minlab, barcha funksional elementlarni yagona tizimga birlashtiruvchi "jonli" tarmoqni shakllantiradi [1].

Guliston shahri Mirzacho'lning janubi-sharqida, okean sathidan 276 m balandlikda, maydoni 0.04 ming km² ni tashkil qiluvchi aholi punkti hisoblanadi. 1895-yilda endigina qurilayotgan Samarqand-Toshkent temir yo'l yoqasida hozirgi Guliston shahri o'rnida dastlabki uylar qad ko'targan. Keyinchalik u yerda ikkita qishloq paydo bo'lib, ularning birlashishidan Mirzacho'l shahri vujudga kelgan. Yiliga o'rtacha 295-300 mm yog'in yog'adi, yanvarning o'rtacha temperaturasi -2,5°C, minimum temperatura -35°C, iyulning o'rtacha temperaturasi +28°C, maksimum temperatura +45° [2]. Shahar aholisi 104 200 kishi (2025), asosan o'zbeklar, shuningdek, qozoq, tatar, rus, koreys, tojik va boshqa millat vakillari ham yashaydi.

Guliston shahri Sirdaryo viloyatining markazida viloyatning 4 tomoniga deyarli teng

masofada joylashgan bo'lib, u shimoliy-g'arbiy tomondan Guliston tumani, g'arbda Mirzaobod tumani hamda janubi-sharqda Boyovut tumani bilan tutashgan. Shahar o'zining ichki ma'muriy hududiy tuzilishi bo'yicha 23 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga bo'linadi.

Ushbu shaharning hududiy tashkil etilishiga transport va suv omillari sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Meridional yo'nalishda hisobga oladigan bo'lsak hozirgi Guliston-Xovos temir yo'l liniyasi shaharning o'rtasidan kesib o'tgan. Ushbu holat shaharning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga aniqroq qilib aytadigan bo'lsak sanoat va xizmat ko'rsatish obyektlarining hududda tashkil etilishiga ham katta zamin yaratgan. 1980-2018-yillar davomida Respublika ahamiyatida bo'lgan "GULISTON EKSTRAKT-YOG" aksiyadorlik jamiyati deb nomlanuvchi paxta yo'g'i va xo'jalik sovini kabi mahsulotlar ishlab chiqarivchi yirik korxonaning hududiy tashkil etilishiga ham hududdan meridional yo'nalishda o'tgan temir yo'l liniyasining o'rni beqiyosdir [3]. Ushbu korxonaga o'z faoliyatini olib borgan yillarda korxonaga joylashgan temir yo'l bo'yidagi hozirgi "Obod yurt" MFY hududiga korxonaga uchun temir yo'l izlari ham o'tkazilgan edi.

Guliston-Xovos temir yo'l liniyasi Guliston shahrining ichki ma'muriy-hududiy tuzilmasining shakllanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, temir yo'l izlari hududni kunbotar ya'ni g'arbiy va kunchiqar sharqiy qismlarga ajratib, tegishli mahallalarning ichki chegaralanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, kunbotar tomonda "Bahor", "Ulug' yo'l", "Nihol", "Ma'naviyat" va "Madaniyat" mahallalari, kunchiqar tomonda esa "Ulug'obod", "Obod yurt", "Bog'ishamol", "Namuna", "Ahillik" hamda "Yangi hayot" mahallalari shakllanishi va hududiy chegaralanishida mazkur temir yo'l liniyasi bosh omil sifatida xizmat qilgan. Albatta ushbu temir yo'l liniyasi nomi yuqorida qayd etilgan mahallalarning ichki chegaralari orqali o'tgani uchun Guliston shahrining mahallalar kesimidagi ichki qismidagi chegarasi uchun shartli chegara hisoblanadi. Hozirgi kunda Guliston shahridagi jami 23 ta mahallalardan 11 tasini chegarasi temir yo'l liniyasi orqali o'tgan.

1901-yil 25-sentyabrdan 1913-yil 5-oktyabrgacha hozirgi O'zbekiston respublikasining Sirdaryo viloyati va Qozog'iston respublikasining Turkiston viloyati orqali o'tgan umumiy uzunligi 113 kmni tashkil etuvchi Do'stlik kanalining Guliston shahri hududidan o'tishi ham ushbu shaharning hududiy tashkil etilishi va yillar davomida rivojlanib borishiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan[4]. Ushbu kanalning Guliston shahrini ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidan tashqari xuddi temir yo'l kabi shahardagi mahallalarning ma'muriy hududiy chegaralanishiga ham ta'sir ko'rsatish xususiyatlarini o'zida jamlagan. Do'stlik kanalidan kunbotar tarafda shaharning "Nurafshon", "Navbaxor", "Shodlik", "Sayqal", "Bog'ishamol", va "Obod yurt" mahallalari, kunchiqar tomonda "Sohil", "Do'stlik", "Bo'ston", "Istiqlol" va "Ulug'obod" mahallalari hududiy tashkil etilgan. Ushbu mahallalarning shaharning ichki chegaralanishida bosh omil sifatida Do'stlik kanali olingan. Guliston shahridagi meridional jihatdan eng uzun mahalla hisoblanadigan "Bahor" mahallasini Do'stlik kanali ikki qismga ajratib turadi. Yuqorida nomi qayd etilgan mahallalardan faqatgina Bahor mahallasini ichki qismidan Do'stlik kanali oqib o'tadi. Shahardagi 11 ta mahallaning ichki chegaralanishida Do'stlik kanali bosh omil bo'lib xizmat qiladi.

Guliston shahridagi faqatgina 2 ta "Buyuk kelajak" va "Baxt" mahallalarning chegaralanishida na Do'stlik kanalining na hududning markazidan o'tgan temir yo'l izlarining ta'siri yo'q. "Buyuk kelajak" mahallasi shahardagi eng yangi tashkil etilgan mahallalar qatoriga kiradi

Guliston shahri mahallalarida ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish faoliyati va turar-joy funksiyalarining mavjudlik holati [5].

Ishlab chiqarish faoliyati mavjud bo'lgan mahallalar	“Bahor”, “Obod yurt”, “Taraqquyot”, “Bog'i shamol”, “Namuna”, “Baht”, “Buyuk kelajak”, “Ma'naviyat”, “Istiqlol”.
Faqat aholi turar joylari va xizmat ko'rsatish faoliyatini olib boruvchi subyektktlar mavjud mahallar	“Ibratli”, “Ulug'obod”, “Nihol”, “Madaniyat”, “Ahillik”, “Yangi hayot”, “Nurafshon”, “Sohil”, “Do'stlik”, “Navbahor”, “Shodlik”, “Sayqal”, “Bo'ston”, “Istiqlol”.

1-jadvalda Guliston shahridagi jami 23 mahallalarni ishlab chiqarish faoliyati, mavjud korxonalariga ega bo'lgan hududlar hamda faqat aholi turar joylari va xizmat ko'rsatish subyektlari faoliyat yuritayotgan hududlar sifatida ajratilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, sanoat korxonalarini mavjud bo'lgan 9 ta mahalladan “Buyuk kelajak” va “Baxt” mahallalaridan tashqari qolganlari asosan temiryo'l yo'l izlari bo'ylab joylashgan. Mazkur holat shuni ko'rsatadiki, shahar hududini meridional yo'nalishda kesib o'tuvchi temiryo'l nafaqat hozirgi davrda, balki yaqin istiqbolda ham hududning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Guliston shahrini hududiy tashkil etilishida va yillar davomida rivojlanib borishida transport aniqroq qilib aytadigan bo'lsak temiryo'l liniyasining va O'zbekiston va Tojikiston hududlaridan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M34 avtotrassasining bo'yida joylashgan 3 ta yirik shaharlar qatorida Dushanbe va Toshkent bilan birgalikda Gulistonning ham borligi shaharning taraqqiy etishiga ko'makchi vazifasini bajaradi.

Sirdaryo viloyatidagi ikkita 1957-yilda shahar maqomini olgan Yangiyer va 1961-yilda ushbu maqomga sazovor bo'lgan Guliston shaharlarining rivojlanishida va ushbu hududlarda aholi to'planib rivojlanib shahar maqomiga erishishida viloyat hududidan o'tgan kanallarning o'rni ham katta. Jumladan, Yangiyer shahrining markazidan o'tgan Janubiy Mirzacho'l kanali va Guliston shahrining deyarli markazidan kesib o'tgan Do'stlik kanallari bunga yaqqol misol bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, Guliston shahrida shahar chaqiruvchi omillar orasida transport va suv omillari yetakchilik qiladi. Kelajakda shahar hududida ishlab chiqarish faoliyatining rivojlanishida ham ushbu omillar yetakchilik qilish xususiyatiga ega, ayniqsa transport omili bunda asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Knox, P. L., & McCarthy, L. (2012). *Urban Geography: A Global Perspective* (7th ed.). Pearson.
2. Karshibayeva L.K., Egamqulov H. Sirdaryo viloyati geografiyasi. Darslik. -Toshkent: “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2024, 137-b.
3. Sirdaryo viloyati iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari.
4. Курсии, А. [Голодная степь. Очерк работ по орошению северо-восточной её части.](#) - С.-Петербург: Т-во художественной печати, 1913.
5. Guliston shahar mahalla uyushmasi ma'lumotlari.

Annotatsiya: Mazkur maqolada geo-urbanistika fanining shaharlar rivojlanishidagi o'rni, uning ijtimoiy geografiya tizimidagi ahamiyati hamda zamonaviy urbanizatsiya jarayonlarini o'rganishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, shaharlarning hududiy tuzilishi, demografik xususiyatlari, infratuzilma tizimi va ekologik holatini kompleks tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlari ochib berilgan. Dunyo mamlakatlari tajribasi asosida geo-urbanistika fanining rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida uning istiqbollari, xususan, raqamli texnologiyalar, barqaror rivojlanish va "aqlli shahar" konsepsiyalari bilan bog'liq jihatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shaharlarni samarali rejalashtirish, boshqarish va barqaror rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: geourbanistika, urbanizatsiya, shaharlar rivojlanishi, hududiy rejalashtirish, ijtimoiy geografiya, infratuzilma, demografiya, transport tizimi, ekologik muvozanat, barqaror rivojlanish.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕОРБАНИСТИКИ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация: В данной статье освещается роль георбанизма в развитии городов, его значение в системе социальной географии и его роль в изучении современных процессов урбанизации. Также раскрываются теоретические и практические аспекты комплексного анализа территориальной структуры, демографических характеристик, системы инфраструктуры и экологического состояния городов. На основе опыта стран мира анализируются направления развития георбанизма и его перспективы в условиях Узбекистана, в частности, обосновываются аспекты, связанные с цифровыми технологиями, устойчивым развитием и концепцией «умного города». Результаты исследования служат важной научной основой для эффективного планирования, управления и устойчивого развития городов.

Ключевые слова: георбанизм, урбанизация, городское развитие, территориальное планирование, социальная география, инфраструктура, демография, транспортная система, экологический баланс, устойчивое развитие.

THE IMPORTANCE OF GEURBANISTICS IN THE DEVELOPMENT OF URBANITIES

Annotation: This article highlights the role of geo-urbanism in the development of cities, its importance in the system of social geography and its role in the study of modern urbanization processes. It also reveals the theoretical and practical aspects of a comprehensive analysis of the territorial structure, demographic characteristics, infrastructure system and ecological state of cities. Based on the experience of countries around the world, the development directions of geo-urbanism are analyzed and its prospects in the conditions of Uzbekistan, in particular, aspects related to digital technologies, sustainable development and the concepts of "smart city", are substantiated. The results of the study serve as an important scientific basis for the effective planning, management and sustainable development of cities.

Keywords: geo-urbanism, urbanization, urban development, territorial planning, social geography, infrastructure, demography, transport system, ecological balance, sustainable development.

Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fanlari tizimida geourbanistikaning o'rni juda muhim va ko'p qirrali hisoblanadi. Geourbanistika - bu shaharlar, ularning shakllanishi, rivojlanishi, hududiy tuzilishi va funksional xususiyatlarini o'rganuvchi ilmiy yo'nalish bo'lib, u ijtimoiy-iqtisodiy geografiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllangan [6]. Mazkur fan, avvalo, urbanizatsiya jarayonlarini, ya'ni aholining shaharlarga to'planishi, shaharlar soni va hajmining ortib borishi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatining kuchayishini chuqur tahlil qiladi.

Geourbanistikaning ijtimoiy-iqtisodiy geografiya tizimidagi o'rni shundaki, u hududiy rivojlanishning asosiy "tayanch nuqtalari" bo'lgan shaharlarni o'rganadi. Ma'lumki, zamonaviy iqtisodiyotda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ilm-fan va boshqaruv tizimlarining asosiy qismi aynan shaharlarda mujassamlangan. Shu sababli shaharlarni to'g'ri tashkil etish va rivojlantirish butun mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Geourbanistika ana shu jarayonlarni hududiy nuqtai nazardan o'rganib, shaharlarning iqtisodiy salohiyati, demografik tarkibi, infratuzilmasi va ekologik holatini kompleks baholaydi [7].

Mazkur fan boshqa ko'plab geografik va iqtisodiy fanlar bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Jumladan, aholi geografiyasi bilan birgalikda urbanizatsiya va migratsiya jarayonlarini o'rganadi, sanoat geografiyasi bilan ishlab chiqarish korxonalarining shaharlarda joylashuvi va ixtisoslashuvini tahlil qiladi, transport geografiyasi bilan esa shaharlararo va ichki transport tizimlarining shakllanishini o'rganadi. Bundan tashqari, geourbanistika iqtisodiyot, sotsiologiya, ekologiya va shaharsozlik kabi fanlar bilan ham chambarchas aloqada bo'lib, ularning natijalaridan keng foydalanadi.

Geourbanistikaning yana bir muhim jihati - uning amaliy ahamiyatidir. Ushbu fan shaharlarni rejalashtirish, ularning bosh rejasini ishlab chiqish, hududiy zonalash, turar-joy massivlarini joylashtirish, sanoat hududlarini tashkil etish, transport infratuzilmasini rivojlantirish kabi masalalarda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, tez sur'atlar bilan kechayotgan urbanizatsiya sharoitida shaharlarning tartibsiz kengayib ketishini oldini olish, aholiga qulay yashash muhitini yaratish va ekologik muammolarni kamaytirishda geourbanistikaning roli yanada ortib bormoqda.

Shuningdek, geourbanistika barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda ham muhim o'rin egallaydi. U iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqadi. "Yashil shahar", "aqli shahar" (smart city) kabi zamonaviy konsepsiyalar aynan geourbanistik tadqiqotlar asosida shakllanib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Shaharlarni rivojlanishida geourbanistika fanining ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, u zamonaviy urbanizatsiya jarayonlarini ilmiy asosda o'rganish va boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Geourbanistika shaharlarning paydo bo'lishi, shakllanishi, hududiy tuzilishi, aholisi, xo'jaligi va infratuzilmasini kompleks tarzda tahlil qiluvchi fan sifatida shahar taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi [1].

Geourbanistika shaharlarni murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqadi. Fan doirasida quyidagi masalalar o'rganiladi:

- urbanizatsiya jarayonlari;
- shaharlarning hududiy tuzilishi;
- aholi zichligi va joylashuvi;
- transport va infratuzilma tizimi;
- ekologik muammolar.

Avvalo, geourbanistika shaharlarni ilmiy asosda rejalashtirishga xizmat qiladi. Har bir

shahar o'zining geografik joylashuvi, tabiiy sharoiti, iqtisodiy imkoniyatlari va demografik xususiyatlariga ega. Shu bois, shahar hududini to'g'ri tashkil etish, uni turar-joy, sanoat, transport va rekreatsiya zonalariga ajratish muhim ahamiyatga ega [3]. Geourbanistika ana shu jarayonlarni ilmiy jihatdan asoslab, tartibsiz qurilishlar va infratuzilmadagi nomutanosibliklarning oldini olishga yordam beradi.

Bundan tashqari, geourbanistika transport va muhandislik infratuzilmasini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega. Shahar ichidagi transport oqimlarini to'g'ri tashkil etish, yo'llar, jamoat transporti tizimi, logistika tarmoqlarini samarali joylashtirish orqali tirbandliklar kamaytiriladi va aholining harakatlanishi yengillashtiriladi. Bu esa o'z navbatida shahar iqtisodiy faoliyatining samaradorligini oshiradi.

Geourbanistika aholining joylashuvi va urbanizatsiya jarayonlarini ham chuqur o'rganadi. Aholi sonining ortishi, ichki va tashqi migratsiya oqimlari shaharlarning kengayishiga olib keladi. Ushbu fan yangi turar-joy massivlarini qurish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va aholiga qulay yashash sharoitlarini yaratishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [2].

Shaharlarning ekologik holatini yaxshilash ham geourbanistikaning muhim vazifalaridan biridir. Sanoat korxonalari, transport vositalari va aholi zichligining ortishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Geourbanistika yashil hududlarni kengaytirish, ekologik muvozanatni saqlash, chiqindilarni boshqarish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy tavsiyalar beradi. Iqtisodiy jihatdan ham geourbanistika shahar rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. U ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini hududiy jihatdan to'g'ri joylashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va shaharlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Natijada shaharlar nafaqat iqtisodiy markaz, balki innovatsion va ijtimoiy rivojlanish o'choqlariga aylanadi.

Yana bir muhim jihat - bu barqaror rivojlanishni ta'minlashdir. Geourbanistika iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik xavfsizlik o'rtasida muvozanatni saqlashga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqadi. "Yashil shahar", "aqlli shahar" kabi zamonaviy konsepsiyalar aynan shu fan asosida shakllanadi va amaliyotga tatbiq etiladi. Geourbanistika shaharlarni samarali, tartibli, ekologik jihatdan xavfsiz va iqtisodiy jihatdan rivojlangan holda boshqarish uchun zarur bo'lgan ilmiy asosni yaratadi. U shaharlarning bugungi muammolarini hal qilish bilan birga, ularning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham belgilab beradi.

Dunyo mamlakatlarida bu fanning yondashuvi ijtimoiy-iqtisodiy tuzum va geografik joylashuvga qarab turlicha namoyon bo'ladi. Dunyo mamlakatlarida geourbanistika fanining rivojlanishi turli omillarga bog'liq holda kechgan. AQShda ushbu fan yuqori darajada rivojlangan bo'lib, bu yerda shaharlarni o'rganish amaliyot bilan chambarchas bog'langan [5]. Metropolitan hududlar, suburbanizatsiya jarayonlari va "aqlli shahar" konsepsiyalari keng qo'llanilmoqda. AQSh tajribasi shaharlarning hududiy kengayishi va funksional zonalarga ajralishini chuqur tahlil qilish bilan ajralib turadi.

Yevropa mamlakatlarida esa geo-urbanistika ko'proq hududiy rejalashtirish va ekologik muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Buyuk Britaniyada tarixiy yondashuv asosida shaharlarni rivojlantirish ustuvor bo'lsa, Germaniyada hududiy rejalashtirish tizimi mukammal shakllangan. Fransiyada markazlashgan urbanistik tizim ustun bo'lib, poytaxtning yetakchi roli kuzatiladi. Niderlandiyada esa suv bilan bog'liq urbanistika va ekologik rejalashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Osiyo mamlakatlarida geo-urbanistika o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yaponiyada

yuqori zichlikdagi urbanizatsiya va texnologik rivojlangan shaharlar mavjud bo'lsa, Xitoyda urbanizatsiya davlat siyosati asosida boshqariladi va yangi sanoat shaharlari jadal rivojlanmoqda. Hindistonda esa urbanizatsiya notekis kechib, yirik shaharlar tez o'smoqda, biroq infratuzilma muammolari ham mavjud.

MDH mamlakatlarida geo-urbanistika asosan sobiq sovet maktabi ta'sirida shakllangan. Rossiyada sanoat shaharlar va monoshaharlar tizimi ustunlik qiladi [4]. O'zbekistonda esa urbanizatsiya jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Mamlakatda yangi turar-joy massivlari barpo etilishi, ijtimoiy infratuzilmaning kengayishi va hududiy rivojlanish dasturlari amalga oshirilmoqda. Toshkent shahri mamlakatning eng yirik urbanistik markazi sifatida ajralib turadi.

Hozirgi kunda geourbanistika fanida barqaror rivojlanish konsepsiyasi muhim o'rin egallamoqda. Shaharlarni ekologik jihatdan barqaror rivojlantirish, "aqlli shahar" texnologiyalarini joriy etish, transport tizimlarini optimallashtirish va urbanistik bosimni kamaytirish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan birga, aholi turmush sifatini oshirish, yashil hududlarni kengaytirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish ham muhim yo'nalishlardir.

Xulosa qilib aytganda, geo-urbanistika fani dunyo mamlakatlarida turli yo'nalishlarda rivojlangan bo'lsa-da, uning asosiy maqsadi shaharlar rivojlanishini ilmiy asosda boshqarish va aholi uchun qulay yashash muhitini yaratishdan iborat. Kelajakda ushbu fan shaharlar rivojlanishining strategik yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda geourbanistika - urbanistika va ijtimoiy-iqtisodiy geografiya kesishgan holda shakllanib, shaharlar rivojlanishini rejalashtirish, boshqarish va tahlil qilishga qaratilgan muhim ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Mamlakatda urbanizatsiya jarayonlari jadallashib borayotganligi sababli urbanistik yo'nalishlar ham tobora kengayib bormoqda.

Hozirgi globallashuv va shaharlar sonining ortib borishi sharoitida ushbu fan oldida yangi vazifalar va istiqbollar paydo bo'lmoqda.

Birinchiidan, geourbanistika fanini rivojlantirish istiqbollari **raqamli texnologiyalar bilan integratsiya** qilish bilan bog'liq. Zamonaviy sharoitda GIS (geoinformatsion tizimlar), masofadan zondlash va katta ma'lumotlar (Big Data) asosida shaharlarni tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa shaharlarni rejalashtirish va boshqarishni aniq va samarali amalga oshirishga yordam beradi. Kelajakda geo-urbanistika fanida raqamli modellashtirish asosiy metodlardan biriga aylanadi.

Ikkinchiidan, **barqaror rivojlanish konsepsiyasi** geo-urbanistika fanining ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Shaharlarni ekologik jihatdan barqaror rivojlantirish, yashil hududlarni kengaytirish, resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchiidan, **smart city (aqlli shahar) konsepsiyasi** geourbanistika rivojining muhim istiqbollaridan biridir. Raqamli boshqaruv tizimlari, aqlli transport, energiya tejamkor texnologiyalar shaharlarni samarali boshqarishga xizmat qiladi.

To'rtinchiidan, geo-urbanistika fanida **ijtimoiy yo'nalishlar kuchayib bormoqda**. Aholining turmush sifati, ijtimoiy infratuzilma (ta'lim, sog'liqni saqlash, xizmat ko'rsatish) bilan ta'minlanganlik darajasi muhim o'rganish obyektiga aylanmoqda.

Beshinchiidan, **transport va logistika tizimlarini optimallashtirish** geourbanistika istiqbollarida alohida o'rin tutadi. Zamonaviy shaharlarda transport muammolari (tirbandlik, ekologik zarar)ni hal qilish uchun integratsiyalashgan transport tizimlari ishlab chiqilmoqda.

Oltinchiidan, **hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish** geo-urbanistika fanining

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

muhim istiqbollardan biridir. Yirik shaharlar va kichik shaharchalar o'rtasidagi farqni kamaytirish, mintaqaviy rivojlanishni muvozanatlashtirish zarur.

Yettinchidan, geourbanistika fanining rivojida **ilmiy tadqiqotlar va ta'lim tizimini rivojlantirish** muhim rol o'ynaydi. Oliy ta'lim muassasalarida ushbu yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, xalqaro tajribalarni o'rganish va ilmiy hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, geourbanistika fanining rivojlanish istiqbollari zamonaviy texnologiyalar, barqaror rivojlanish tamoyillari va ijtimoiy ehtiyojlar bilan chambarchas bog'liq. Kelajakda bu fan shaharlarni samarali boshqarish, ekologik muvozanatni ta'minlash va aholi uchun qulay yashash muhitini yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sitte Camillo. City Planning According to Artistic Principles. - Vienna, 1889. -356 p.
2. Lynch Kevin. The Image of the City. - Cambridge, MA: MIT Press, 1960. - 194 p.
3. Hall Peter. Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design. - Oxford: Blackwell, 1988. - 408 p.
4. Lappo Georgiy Mikhaylovich. Goroda Rossii: geografiya i razvitie. - Moskva: Nauka, 1997. - 368 s.
5. Saushkin Yuriy Georgievich. Ekonomicheskaya geografiya. - Moskva: MGU, 1973. - 384 s.
6. Grigoryan A.G. Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya asoslari. - Moskva, 1985. - 96 b.
7. Е.Н.Перцик. Геоурбанистика. - Москва, 2009. - 430 ст

QISHLOQ XO'JALIGI INFRAUZILMASI VA UNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Atayeva Nazira Polvonnazarovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, geografiya kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: nazira.a@urdu.uz

Shomurodov Mansurbek Jonibek o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

geografiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

E-mail: mansurbekshomurodov8@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda qishloq xo'jaligi infratuzilmasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda agrar sohani rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, infratuzilmaning hozirgi holati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritiladi. Ishda transport, logistika, saqlash tizimlari, moliyaviy xizmatlar va texnik ta'minot kabi infratuzilma elementlarining samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, infratuzilma, agrar soha, transport, logistika, saqlash tizimi, moliyaviy xizmatlar

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В данной работе анализируются сущность сельскохозяйственной инфраструктуры, её составные элементы, а также роль в развитии аграрного сектора. Также рассматриваются текущее состояние инфраструктуры, существующие проблемы и пути их решения. Особое внимание уделяется вопросам

повышения эффективности таких элементов инфраструктуры, как транспорт, логистика, системы хранения, финансовые услуги и техническое обеспечение.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инфраструктура, аграрный сектор, транспорт, логистика, система хранения, финансовые услуги

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Annotation: This paper analyzes the essence of agricultural infrastructure, its components, and its role in the development of the agricultural sector. It also examines the current state of infrastructure, existing problems, and ways to solve them. Special attention is given to improving the efficiency of infrastructure elements such as transport, logistics, storage systems, financial services, and technical support.

Keywords: agriculture, infrastructure, agricultural sector, transport, logistics, storage system, financial services

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi mamlakat iqtisodiy tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sanoat uchun xom ashyo yetkazib berish va eksport salohiyatini oshirishda ushbu tarmoqning o'rni beqiyosdir. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligi faqat yer, mehnat va kapital resurslariga bog'liq bo'lib qolmay, balki uni qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma tizimining rivojlanganlik darajasi bilan ham belgilanadi.

Infratuzilma ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish, resurslarni yetkazib berish, mahsulotni saqlash, qayta ishlash va iste'molchiga yetkazish kabi ko'plab muhim funksiyalarni bajaradi. Ayniqsa, agrosanoat majmuasida infratuzilmaning o'rni alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu tizim ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini o'zaro bog'laydi [1].

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida texnologik modernizatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan bir vaqtda infratuzilma xizmatlarining sifatini oshirish va ularni diversifikatsiya qilish muhim vazifaga aylanmoqda. Shu sababli infratuzilmani rivojlantirish masalasi ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi masalasi hozirgi kunda alohida e'tibor talab qiladigan yo'nalishlardan biridir. Chunki ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan xizmat ko'rsatish tizimining qay darajada rivojlanganiga bog'liq. Texnika va texnologiyalar qanchalik zamonaviy bo'lmasin, agar ularga xizmat ko'rsatish tizimi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, kutilgan natijaga erishish qiyinlashadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida infratuzilma tizimining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Chunki erkin raqobat muhitida ishlab chiqaruvchilar nafaqat mahsulot hajmi, balki uning sifati, tannarxi va yetkazib berish tezligi bilan ham raqobatlashadi. Bu esa infratuzilmaning rivojlangan bo'lishini talab etadi. Shuningdek, global iqlim o'zgarishlari, resurslarning cheklanganligi va logistika muammolari qishloq xo'jaligida infratuzilmani rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, suv ta'minoti, melioratsiya, energiya resurslari va transport tizimlari kabi infratuzilma elementlari ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [2]. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatish sohalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Masalan, texnik xizmat ko'rsatishning sustligi, logistika tizimining zaifligi, saqlash infratuzilmasining yetarli emasligi mahsulot yo'qotishlariga olib kelmoqda [4].

Infratuzilma qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ajralmas qismi hisoblanadi. U ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida ishtirok etib, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi [5]. **Infratuzilmaning tarkibi va turlari** Infratuzilma o'z tarkibiga ko'ra bir

nechta turlarga bo'linadi:

1. Ishlab chiqarish infratuzilmasi - ishlab chiqarish jarayoniga bevosita xizmat ko'rsatadi. Bunga transport, energetika, ta'mirlash xizmatlari kiradi.

2. Ijtimoiy infratuzilma - aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

3. Bozor infratuzilmasi - mahsulotlarni sotish va taqsimlash bilan bog'liq tizimlarni o'z ichiga oladi.

Har bir infratuzilma turi o'ziga xos vazifalarni bajaradi va ular o'zaro uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi.

Infratuzilmaning rivojlanganligi quyidagi yo'nalishlarda ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi;
- mahsulot sifatini oshiradi;
- resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi;
- logistika jarayonlarini tezlashtiradi.

Masalan, zamonaviy saqlash va sovutish tizimlari mavjud bo'lsa, mahsulot yo'qotishlari sezilarli darajada kamayadi

Infratuzilmani rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim:

- zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;
- xususiy sektor ishtirokini kengaytirish;
- davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish;
- logistika tizimini takomillashtirish;
- kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, infratuzilma qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. U ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlab, resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, infratuzilmani rivojlantirish qishloq xo'jaligida innovatsion rivojlanish, raqobatbardoshlikni oshirish va eksport salohiyatini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Kelgusida ushbu sohani rivojlantirish uchun kompleks yondashuv asosida chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Umuman olganda, infratuzilmani takomillashtirish orqali qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тимофеева Г. В. Развитие инфраструктуры АПК как фактор подъема отечественного сельского хозяйства // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2010. №8. URL: <http://cyberlemnka.ru/article/n/razvitie-infrastruktury-apk-kak-faktor-podem-a-otechestvennogo-selskogo-hozyaystva> (дата обращения: 17.12.2013).

2. Русскова Е.Г. Методология системного исследования инфраструктуры рыночной экономики. - ГОУ ВПО «РИНХ», 2011, 51 с.

3. Морова А.П. Инвестиции в человеческий капитал и социальную инфраструктуру. / Социологические исследования. 2011, № 9, с. 72-77.

4. Панина Е.И. Проблемы становления и развития рыночной инфраструктуры в условиях переходного периода/Е.И. Панина. М.: «Грааль», 2009,- 340с.

5. Salimov B.T., O'raqov N.I. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi iqtisodiyoti. Toshkent. O'zbekiston-2004. 114 b.

6. O'murzoqov O' P. va boshqalar. Qishloq xo'jaligi iqtisodi va menejment. Toshkent "Moliya-Iqtisod"-2008. 156 b.

**GAT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA REKREATSION ZONALARNI
ZONALASHTIRISH VA ULARNING
IJTIMOIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

Djurayev Mansur Egamberdiyevich

Guliston davlat universiteti, ekologiya va geografiya kafedrası, dotsenti

Husenov Jahongir Qo'shmurod o'g'li

Guliston davlat universiteti, magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada geoinformatsion tizimlar (GAT) texnologiyalari yordamida rekreatsion zonalarni zonalashtirish masalalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodlari yoritilgan. Tadqiqotda hududiy rivojlanishning zamonaviy yondashuvlari asosida rekreatsion resurslardan samarali foydalanish yo'llari ko'rib chiqilgan. GIS asosida zonalashtirish modeli ishlab chiqilib, rekreatsion hududlarning iqtisodiy samaradorligi, bandlikka ta'siri va infratuzilma rivojlanishiga qo'shgan hissasi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari hududlarni barqaror rivojlantirishda GAT texnologiyalarining muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: GAT, rekreatsiya, zonalashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, turizm, barqaror rivojlanish, hududiy rejalashtirish.

**ZONING OF RECREATIONAL AREAS USING GIS TECHNOLOGIES AND
ASSESSMENT OF THEIR SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY**

Djurayev Mansur Egamberdiyevich

Associate Professor, Department of Ecology and Geography, Gulistan State University

Husenov Jahongir Qo'shmurod o'g'li

Master's Student, Gulistan State University

Abstract: This article discusses the issues of zoning recreational areas using Geographic Information Systems (GIS) technologies and methods for assessing their socio-economic efficiency. The study examines ways of effective use of recreational resources based on modern approaches to regional development. A GIS-based zoning model has been developed, and the economic efficiency of recreational areas, their impact on employment, and their contribution to infrastructure development have been analyzed. The results of the study demonstrate that GIS technologies are an important tool for sustainable regional development.

Keywords: GIS, recreation, zoning, socio-economic efficiency, tourism, sustainable development, regional planning.

**ЗОНИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦЕНКА ИХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Джураев Мансур Эгамбердиевич

доцент кафедры экология и география, Гулистанский государственный университет

Хусенов Жахонгир Куимуродович

магистрант, Гулистанский государственный университет

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы зонирования рекреационных территорий с использованием геоинформационных систем (ГИС), а также методы оценки их социально-экономической эффективности. В исследовании анализируются пути эффективного использования рекреационных ресурсов на основе современных подходов к региональному развитию. Разработана модель зонирования на

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

основе ГИС, проведен анализ экономической эффективности рекреационных территорий, их влияния на занятость населения и вклад в развитие инфраструктуры. Результаты исследования показывают, что ГИС-технологии являются важным инструментом устойчивого развития территорий.

Ключевые слова: ГИС, рекреация, зонирование, социально-экономическая эффективность, туризм, устойчивое развитие, региональное планирование.

Kirish. Hozirgi davrda hududlarni barqaror rivojlantirish masalasi global miqyosda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy o'sishni ta'minlash kabi vazifalar rekreatsion geografiya doirasida muhim ahamiyat kasb etadi. Rekreatsion zonalar aholining dam olishi, sog'lomlashtirish, turizmni rivojlantirish va hududiy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad keltirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, rekreatsion hududlarni ilmiy asosda tashkil etish, ularni to'g'ri zonalashtirish va samaradorligini baholash zamonaviy ilmiy yondashuvlarni talab etadi. Bu borada geoinformatsion tizimlar (GAT) texnologiyalari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular hududiy tahlilni amalga oshirishda eng samarali vositalardan biri sifatida qaraladi. Rekreatsion zonalar zonalashtirish jarayoni hududning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlarini kompleks baholashga asoslanadi. Bu jarayonda iqlim sharoiti, relyef, suv resurslari, o'simlik va hayvonot dunyosi, ekologik holat, transport infratuzilmasi, aholi zichligi va tarixiy-madaniy obyektlar kabi omillar hisobga olinadi. An'anaviy usullar yordamida bunday ko'p omilli tahlilni amalga oshirish murakkab va ko'p vaqt talab etadi. GAT texnologiyalari esa turli manbalardan olingan ma'lumotlarni yagona tizimga birlashtirish, ularni tezkor qayta ishlash va vizual ko'rinishda aks ettirish imkonini beradi. Natijada, hududlarning rekreatsion salohiyati aniq baholanadi va ularni maqsadli rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

GAT texnologiyalarining asosiy ustunliklaridan biri - bu hududiy ma'lumotlarni qatlamlar asosida tahlil qilish imkoniyatidir. Masalan, alohida qatlamlarda iqlim ma'lumotlari, transport tarmoqlari, aholi punktlari, ekologik holat va rekreatsion obyektlar joylashuvi aks ettiriladi. Ushbu qatlamlar ustma-ust joylashtirilganda, rekreatsion faoliyat uchun eng qulay hududlar aniqlanadi. Bunda ko'p mezonli tahlil (MCDA) metodidan foydalanish samarali natija beradi. Ushbu metod har bir omilga muayyan og'irlik koeffitsienti berish orqali hududlarni kompleks baholash imkonini yaratadi. Natijada hududlar yuqori, o'rta va past rekreatsion salohiyatga ega zonalarga ajratiladi.

Rekreatsion zonalar zonalashtirishda GAT texnologiyalaridan foydalanish nafaqat hududiy tahlilni aniqlashtiradi, balki qaror qabul qilish jarayonini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki GAT orqali yaratilgan xaritalar va modellar vizual ravishda tushunarli bo'lib, mutaxassislar va boshqaruv organlari uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, GAT texnologiyalari yordamida rekreatsion hududlarni rivojlantirishning turli ssenariylarini modellashtirish va ularning natijalarini oldindan baholash imkoniyati mavjud.

Rekreatsion zonalarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash esa ushbu hududlardan foydalanishning natijadorligini aniqlashda muhim bosqich hisoblanadi. Iqtisodiy samaradorlik, avvalo, turizm xizmatlaridan olinadigan daromadlar, investitsiyalar hajmi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va xizmatlar sohasining kengayishi orqali ifodalanadi. Rekreatsion hududlarning rivojlanishi mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatib, hududning moliyaviy barqarorligini oshiradi. Shu bilan birga, transport, savdo va xizmat ko'rsatish infratuzilmasining

rivojlanishiga turtki beradi.

Ijtimoiy samaradorlik esa aholi turmush darajasining yaxshilanishi, bandlik darajasining oshishi, sog'lomlashtirish imkoniyatlarining kengayishi va hududning umumiy jozibadorligining ortishi bilan bog'liq. Rekreatsion zonalar aholining dam olish ehtiyojlarini qondirish bilan birga, ijtimoiy muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. GAT texnologiyalari yordamida ushbu ko'rsatkichlarni hududiy kesimda tahlil qilish, muammoli hududlarni aniqlash va ularni rivojlantirish bo'yicha aniq choralar ishlab chiqish mumkin.

Zamonaviy sharoitda rekreatsion hududlarni boshqarish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. GAT texnologiyalari nafaqat mavjud resurslarni tahlil qilish, balki yangi rekreatsion hududlarni aniqlash va ularni samarali joylashtirish imkonini ham beradi. Bu esa hududiy rejalashtirishda ilmiy asoslangan yondashuvni ta'minlaydi. Ayniqsa, ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda GAT texnologiyalarining roli katta.

Shuningdek, GAT texnologiyalaridan foydalanish rekreatsion zonalarini rivojlantirishda strategik rejalashtirishni takomillashtiradi. Hududlarning rekreatsion salohiyatini aniqlash va ularni zonalarga ajratish orqali investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirish, infratuzilmani rivojlantirish va turizmni kompleks tarzda tashkil etish mumkin bo'ladi. Bu esa hududlarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, GAT texnologiyalari rekreatsion zonalarini zonalashtirish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholashda muhim ilmiy va amaliy vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida hududlarning rekreatsion imkoniyatlarini aniq baholash, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlash mumkin. Kelgusida rekreatsion geografiya va hududiy rejalashtirish sohalarida GAT texnologiyalarini keng joriy etish ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish va amaliy natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burrough P.A., McDonnell R.A. Principles of Geographical Information Systems. - Oxford: Oxford University Press, 1998.
2. Mirzaliyev T., Karimov A. Geoinformatsion tizimlar asoslari. - Toshkent: Universitet, 2019.
3. Abdug'aniyev A. Turizm geografiyasi. - Toshkent: Fan, 2020.
4. Qodirov S. Hududiy rivojlanish va rekreatsion resurslar. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
5. Islomov B. Barqaror rivojlanish nazariyasi. - Toshkent: Innovatsiya, 2022.
6. FAO. GIS for Sustainable Development. - Rome, 2017.
7. Safarov I. B., Husenov J. Q. O'zbekistonda rekreatsion salohiyatini oshirishda GAT texnologiyalarining o'rni // Экономика и социум. - 2025.
8. Djurayev M., Husenov J. Turizm sohasida GAT texnologiyasining o'rni // Yangi O'zbekiston: Yangi tadqiqotlar jurnali. - 2025. - № 1/15.

QISHLOQ HUDUDLARIDA IJTIMOIIY INFRATUZILMANING RIVOJLANISHI VA UNING AHOLI TURMUSH DARAJASIGA TA'SIRI

Fayzullayev Maqsud Abdullayevich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, geografiya fanlari doktori (DSc), dotsent

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

E-mail: fayzullayev_maksud08@gmail.com

Nurmatov Asliddin Uroзовich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi

E-mail: nurmatovasliddin1992@gmail.com

Usmonov Akobir Baxtiyor o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, magistrant

E-mail: akobirusmonov0940@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi, uning tarkibiy tuzilmasi va hududiy tashkil etilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, kommunal xizmatlar va madaniy-maishiy obyektlarning rivojlanish darajasi qishloq aholisi turmush sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omil sifatida baholanadi. Tadqiqot davomida ijtimoiy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi qishloq hududlarida ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kuchaytirishi, migratsiya jarayonlarini jadallashtirishi va inson kapitalining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Shuningdek, hududiy rivojlanish strategiyalari doirasida ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari hamda aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Аннотация: Мазкур илмий мақолада қишлоқ ҳудудларида ижтимоий инфратузилманинг ривожланиш даражаси, унинг таркибий тuzилмаси ва ҳудудий ташкил этилиш хусусиятлари таҳлил қилинади. Хусусан, таълим, соғлиғни сақлаш, транспорт, коммуналный хизматлар ва мадания-маиший объектларинг ривожланиш даражаси қишлоқ аҳолиси турмуш сифатига та'сир этивчи асосий омил сифатида баҳоланади. Тадқиқот давомида ижтимоий инфратузилманинг етарли даражада ривожланмаганлиги қишлоқ ҳудудларида ижтимоий-иқтисодий тафовутларни кучайтириши, миграция джарайонларини джадаллаштириши ва инсон капиталининг сифатига салбий таъсир корсатиши асослаб берилади. Шунингдек, ҳудудий ривожланиш стратегиши доирасида ижтимоий инфратузилмани такомиллаштиришининг устувор йо'налишлари ҳамда аҳоли турмуш даражасини оширишига қаратилган илмий-амалий тақлифлар ишлаб чиқилади.

Abstract: This scientific article analyzes the level of development of social infrastructure in rural areas, its structural structure and features of territorial organization. In particular, the level of development of education, healthcare, transport, public utilities and cultural and household facilities is assessed as the main factor affecting the quality of life of the rural population. The study substantiates that the insufficient development of social infrastructure in rural areas increases socio-economic disparities, accelerates migration processes and negatively affects the quality of human capital. Also, priority areas for improving social infrastructure within the framework of regional development strategies and scientific and practical proposals aimed at increasing the standard of living of the population are developed.

Kalit so'zlar: qishloq hududlari, ijtimoiy infratuzilma, aholi turmush darajasi, hududiy rivojlanish, ijtimoiy xizmatlar, inson kapitali, iqtisodiy geografik tahlil.

Ключевые слова: сельские районы, социальная инфраструктура, уровень жизни, территориальное развитие, социальные услуги, человеческий капитал, экономико-географический анализ.

Keywords: rural areas, social infrastructure, standard of living, territorial

Kirish. Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi aholi turmush darajasi va hududning umumiy iqtisodiy-barqaror rivojlanishi bilan bevosita bog'liq murakkab jarayonlardan biridir. Ijtimoiy infratuzilma - ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash punktlari, transport tizimi, kommunal xizmatlar, madaniy va sport obyektlari kabi aholi ehtiyojlarini qamrab oluvchi xizmatlar majmuasi bo'lib, uning sifat va kenglik darajasi hudud aholisi farovonligining asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi [5, 7]. Ayniqsa, qishloq hududlarida bu tizimning yetarli darajada rivojlanmaganligi ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi, mehnat bozorida malakali ishchi kuchi yetishmovchiligiga olib keladi hamda migratsiya jarayonlarini faollashtiradi. Shu sababli, qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning ilmiy asoslangan tahlili va optimallashtirilgan rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish hududiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Bugungi kunda qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy geografik kontekstda ham ahamiyat kasb etmoqda. Aholi turmush darajasini oshirish, hududlararo farovonlik tafovutlarini kamaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va mahalliy resurslarni samarali boshqarish ijtimoiy infratuzilma orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, infratuzilma obyektlarining hududiy joylashuvi, xizmat ko'rsatish darajasi va sifat ko'rsatkichlarini o'lchash metodologiyalari, ijtimoiy xizmatlarning qamrovi va samaradorligi qishloq hududlarining barqaror rivojlanishini baholashda asosiy indikatorlar sifatida ishlatiladi [2, 6]. Tadqiqot natijalari qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasini aniqlash, aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqish va hududiy rivojlanish siyosatini samarali shakllantirishga ilmiy asos yaratadi.

Asosiy qism. Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilma tushunchasi keng qamrovli bo'lib, aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan xizmatlar majmuasini o'z ichiga oladi. Uning tarkibiy elementlariga ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash punktlari, transport tizimi, madaniy va sport obyektlari hamda kommunal xizmatlar kiradi. Ta'lim infratuzilmasi maktablar, kutubxonalar va o'quv markazlarini o'z ichiga oladi, bu hudud aholisining bilim darajasini va kelajakdagi malakali ishchi kuchini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Sog'liqni saqlash infratuzilmasi esa qishloq aholisi salomatligini saqlash, kasalliklarni oldini olish va diagnostika xizmatlarini taqdim etish bilan bog'liq. Transport va kommunal xizmatlar esa hududlarning ichki va tashqi bog'lanishini ta'minlab, iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Madaniy-maishiy xizmatlar esa aholining madaniy farovonligi va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi. Shu tarzda, ijtimoiy infratuzilma qishloq hududlarida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanishning ham asosiy omili sifatida qaraladi.

Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning tarqalishi hududiy xususiyatlar bilan belgilanadi. Tog'li yoki cho'l hududlar, suv resurslari mavjudligi, aholining zichligi va qishloq xo'jaligi imkoniyatlari infratuzilmaning sifat va qamrov darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, tog'li hududlarda maktab va sog'liqni saqlash punktlarining yetishmovchiligi, transport tarmog'ining rivojlanmaganligi aholining xizmatlarga erkin kirish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga, tekis va zich aholili hududlarda ijtimoiy obyektlar markazlashgan va samarali ishlaydi, bu esa hududiy tengsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Qishloq infratuzilmasining sifat ko'rsatkichlari esa xizmatlar mavjudligi, ularning ish sifati, aholi tomonidan foydalanish qulayligi va hududiy qamrov bilan aniqlanadi. Bu ko'rsatkichlar asosida hududlararo farovonlik tafovutlarini tahlil qilish va infratuzilmani optimallashtirish uchun ilmiy

asos yaratish mumkin [4, 8].

Ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi to'g'ridan-to'g'ri aholi turmush darajasi va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlik bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, infratuzilma obyektlari yetarli darajada rivojlangan hududlarda aholining daromadlari, ta'lim darajasi, sog'lom turmush tarzi va madaniy faoliyati yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, rivojlanmagan hududlarda migratsiya, mehnat resurslarining kamayishi va ijtimoiy xizmatlardan cheklangan foydalanish kuzatiladi. Infratuzilmaning rivojlanish darajasini baholashda statistik va geografik metodlar qo'llaniladi: masalan, hududiy obyektlarning zichligi, aholi xizmatdan foydalanganlik darajasi, geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida hududiy tarqalish, shuningdek, ko'rsatkichlarni indekslash va reytinglash orqali hududlarning infratuzilma darajasi aniqlanadi. Shu tarzda, ilmiy asoslangan baholash qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi.

Qishloq hududlarida aholi turmush darajasi ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq. Ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, kommunal xizmatlar hamda madaniy va sport obyektlari qishloq aholisi farovonligining asosiy indikatorlari sifatida qaraladi [7]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimi rivojlangan hududlarda bandlik darajasi va malakali ishchi kuchi yetishmovchiligi sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash xizmatlarining samaradorligi kasalliklarni oldini olish, ishchi kuchining unumdorligini oshirish va aholi salomatligini yaxshilash imkonini beradi. Transport va kommunal infratuzilma esa hududlararo bog'lanishni ta'minlab, kundalik turmushni soddalashtiradi va iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Madaniy va sport obyektlarining mavjudligi esa ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi, madaniy va jismoniy faollikni rag'batlantiradi.

1-jadval

Aholi turmush darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Ijtimoiy infratuzilma elementi	Aholi turmush darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar
Ta'lim muassasalari	Bandlik va daromad imkoniyatlarini oshirish, malakali kadrlarni tayyorlash, bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish
Sog'liqni saqlash punktlari	Salomatlikni ta'minlash, kasalliklarni kamaytirish, ishchi kuchining unumdorligini oshirish
Transport va kommunikatsiya tarmoqlari	Hududlararo bog'lanishni kuchaytirish, xizmatlarga erkin kirish imkoniyatini yaratish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish
Kommunal xizmatlar (suv, gaz, elektr)	Kundalik turmush qulayligini oshirish, farovonlikni yaxshilash, uy-joy va maishiy sharoitlarni barqarorlashtirish
Madaniy va sport obyektlari	Ijtimoiy integratsiya va madaniy faollikni rivojlantirish, jismoniy va ruhiy sog'lom turmushni ta'minlash

1-Jadvalda ko'rinib turibdiki, qishloq hududlarida aholi turmush darajasi nafaqat infratuzilma obyektlarining mavjudligiga, balki ularning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siriga bog'liq [3, 5]. Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi aholi imkoniyatlarini oshirish va salomatlikni yaxshilash orqali turmush sifatini sezilarli darajada oshiradi. Transport va kommunal xizmatlar kundalik ehtiyojlarni qondirish va hududlararo bog'lanishni yaxshilash orqali qishloq hayotining

barqarorligini ta'minlaydi. Madaniy va sport obyektlarining rivojlanganligi ijtimoiy faollik va madaniy integratsiyani kuchaytiradi, bu esa uzoq muddatli farovonlikni yaratishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, bu tahlil hududiy rivojlanish strategiyalarida ijtimoiy infratuzilma elementlarini integratsiyalashgan holda rivojlantirish zarurligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hududiy rivojlanish strategiyalari asosida amalga oshirilishi lozim. Bu jarayonda ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, kommunal va madaniy-maishiy infratuzilma obyektlarini hududiy jihatdan optimallashtirish mexanizmlari ishlab chiqiladi. Masalan, maktab va kasalxonalarining joylashuvi aholi zichligi va geografik sharoitlarni hisobga olgan holda rejalashtiriladi, transport tarmoqlari va kommunikatsiya imkoniyatlari bilan integratsiyalashadi. Shu bilan birga, hudud resurslarini samarali boshqarish orqali ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirish va ularni hudud bo'ylab teng taqsimlash imkoniyati yaratiladi. Ilmiy asoslangan strategiyalar ijtimoiy infratuzilmaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, migratsiya oqimini kamaytirish va qishloq hududlaridagi barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Barqaror rivojlanish va aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham ilmiy-amaliy tavsiyalar orqali amalga oshiriladi. Ular infratuzilma obyektlarini hududiy rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va monitoring tizimlarini joriy etishdan iborat. Monitoring tizimlari hududlardagi infratuzilma elementlari samaradorligini doimiy kuzatib borish, xizmat ko'rsatish darajasini baholash va kelajakdagi strategik qarorlarni shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, indikatorlar yordamida aholi turmush darajasi, xizmatlar qamrovi va infratuzilma obyektlarining samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Bu yondashuv qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va hududiy siyosatning samarali amalga oshirilishi uchun nazariy hamda amaliy asos yaratadi.

Xulosa. Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilma aholi turmush darajasi va hududiy farovonlikning asosiy omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport, kommunal xizmatlar va madaniy-maishiy obyektlarning yetarli rivojlanishi qishloq aholisi bandligi, daromad darajasi, salomatlik va madaniy faollikni sezilarli darajada oshiradi. Hududiy tarqalish va infratuzilmaning sifat ko'rsatkichlari esa aholi farovonligiga bevosita ta'sir qiluvchi omil sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi va uning hududiy xususiyatlarini ilmiy asosda tahlil qilish, barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda ilmiy asoslangan yo'nalishlar, hududiy rejalashtirish va resurslarni samarali boshqarish mexanizmlari asosiy o'rin tutadi. Monitoring tizimlari va indikatorlar yordamida infratuzilma obyektlarining samaradorligi baholanadi, aholi turmush darajasi va xizmatlar qamrovi o'lchanadi. Natijada, ijtimoiy infratuzilmaning integratsiyalashgan rivojlanishi qishloq hududlarida farovonlikni oshirish, migratsiyani kamaytirish va hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish imkonini yaratadi. Shu tarzda, maqola ilmiy tahlil va amaliy tavsiyalar orqali qishloq hududlaridagi ijtimoiy infratuzilmaning samarali rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmatov A.U. Qashqadaryo viloyati umumta'lim muassasalari va ularning infrastrukturasi hududiy jihatlari // Ilm ham jamiyat. №3.2025. B. 33-36
2. Nurmatov A.U. Economic geographical factors affecting the development of the infrastructure of the Educational system // In volume 38 of, of Eurasian Journal of History,

Geography and Economics (EJHGE), December 2024. Genius Journals Publishing Group, Brussels, Belgium. P. 47-50

3. Nurmatov A.U. Qashqadaryo viloyati umumiy o'rta ta'lim maktablari infrastrukturasi yaxshilashning asosiy yo'llari. "Iqlim o'zgarishi, geokologik muammolar va tabiiy muhitni muhofaza qilishda gat texnologiyalaridan foydalanish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Guliston. 2025-yil 20-21-may. B.662-665

4. Муртазаев И.Б. Минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш хусусиятлари. - Т., 2015. - 172 б.

5. Rasulov M., Ergashev S. "Hududiy rivojlanishda ta'lim infratuzilmasining roli", Ilmiy-amaliy jurnal, 2022, №3.

6. Feruza K. Xomudjonova, Asliddin U. Nurmatov, Veronika B. Dankova, Agzam A. Valeev. Methodology of development of reference outlines in the university training of students - future teachers of preschool education // International Conference on Teacher Education (ICTE-2025: Uzbekistan). Proceedings ICTE-2025: Uzbekistan, 0839-0852 doi:10.3897/ap.11.e0839. P.839-852

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-son qarori. 2020-yil 6-noyabr. "Maktab ta'limi sifatini oshirish va tizimni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2026-2028-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-393-son qarori.

ЕСТЕСТВЕННОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зайнутдинова Дилноза Кахрамоновна

доцент кафедры Экологии и географии Бухарского государственного университета,

доктор философии по географическим наукам (PhD)

докторант (DSc) кафедры социально-экономической географии Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

E-mail: z.dilnoza83@mail.ru

Хайруллаева Малика

магистр Бухарского государственного университета

Аннотация: В статье рассматриваются особенности естественного и механического движения населения Навоийской области Республики Узбекистан. Проанализированы современные демографические процессы, включая динамику численности населения, показатели рождаемости, смертности, естественного прироста, а также внутреннюю и внешнюю миграцию. Особое внимание уделено территориальным различиям в расселении населения, уровню урбанизации и влиянию социально-экономических факторов на демографическое развитие региона. На основе статистических данных выявлены ключевые тенденции и региональные особенности формирования населения.

Ключевые слова: население, демографические процессы, естественное движение, миграция, урбанизация, Навоийская область, плотность населения,

расселение, трудовые ресурсы.

NAVOIY VILOYATI AHOLISI TABIIY VA MEXANIK HARAKATI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA HUDUDIIY XUSUSIYATLAR

Zaynutdinova Dilnoza Kaxramonovna

Buxoro davlat universiteti, ekologiya va geografiya kafedrasida dotsenti, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya kafedrasida doktoranti (DSc)

Xayrullayeva Malika

Buxoro davlat universiteti, magistranti

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasining Navoiy viloyati aholisining tabiiy va mexanik harakati xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Aholi soni dinamikasi, tug'ilish, o'lim, tabiiy o'sish ko'rsatkichlari, shuningdek ichki va tashqi migratsiya kabi zamonaviy demografik jarayonlar tahlil qilingan. Aholining hududiy joylashuvi, urbanizatsiya darajasi hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillarning mintaqa demografik rivojlanishiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Statistika ma'lumotlar asosida aholi shakllanishining asosiy tendensiyalari va hududiy xususiyatlari aniqlangan.*

Kalit so'zlar: *aholi, demografik jarayonlar, tabiiy harakat, migratsiya, urbanizatsiya, Navoiy viloyati, aholi zichligi, joylashuv, mehnat resurslari.*

NATURAL AND MECHANICAL POPULATION MOVEMENT IN NAVOI REGION: MODERN TRENDS AND REGIONAL FEATURES

Zaynutdinova Dilnoza Kaxramonovna

Associate professor of the department of ecology and geography, Bukhara State University, Doctor of philosophy (PhD) in geographical sciences

Doctoral student (DSc) of the department of socio-economic geography, Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Khayrullayeva Malika

Master's student of Bukhara State University

Abstract: *The article examines the features of natural and mechanical population movement in the Navoi region of the Republic of Uzbekistan. Modern demographic processes are analyzed, including population dynamics, birth and death rates, natural increase, as well as internal and external migration. Special attention is paid to territorial differences in population distribution, the level of urbanization, and the influence of socio-economic factors on the demographic development of the region. Based on statistical data, key trends and regional characteristics of population formation are identified.*

Keywords: *population, demographic processes, natural movement, migration, urbanization, Navoi region, population density, settlement patterns, labor resources.*

Введение. Изучение населения, его численности, структуры и территориального размещения является одним из ключевых направлений экономической и социальной географии. Население представляет собой сложную и многогранную социально-экономическую категорию, выполняющую ряд важнейших функций в развитии общества. Во-первых, оно выступает основной производительной силой, обеспечивающей функционирование экономики. Во-вторых, население является главным потребителем материальных и духовных благ. В-третьих, оно обладает свойством самовоспроизводства, что определяет непрерывность демографических

процессов и формирование будущего трудового потенциала. В настоящем исследовании используется геодемографический подход, позволяющий комплексно рассмотреть взаимосвязь естественного и механического движения населения с особенностями территориального развития региона.

В современных условиях усиливающихся социально-экономических трансформаций возрастает значение анализа движения населения. Естественное движение (рождаемость, смертность, естественный прирост) и механическое движение (внутренняя и внешняя миграция) выступают основными факторами, определяющими динамику численности населения, формирование трудовых ресурсов, уровень урбанизации и территориальную организацию общества.

Навоийская область представляет особый научный интерес как регион с низкой плотностью населения, ограниченными природными ресурсами, прежде всего водными, и значительными территориальными различиями в расселении. Специфика физико-географических и климатических условий, промышленная специализация региона, а также особенности миграционных процессов оказывают существенное влияние на демографическое развитие территории.

Обзор литературы. Развитие демографической науки в Республике Узбекистан имеет глубокие исторические корни. Отдельные элементы демографических знаний прослеживаются уже в древних письменных источниках, археологических материалах и научных трудах, отражающих особенности расселения и воспроизводства населения на территории региона. Однако систематические и целенаправленные демографические исследования в стране начали формироваться лишь во второй половине XX века, прежде всего с 1960-х годов. Основоположником демографической науки в Узбекистане по праву считается М.К. Караханов, который впервые осуществил комплексный анализ демографического развития страны, восстановил демографическую историю начиная со второй половины XIX века, а также исследовал количественные и качественные характеристики населения. В его работах особое внимание уделено изучению таких демографических процессов как рождаемость, брачность и смертность [4]. Значительный вклад в развитие демографических и геодемографических исследований внесли также такие ученые, как И.Р.Муллажонов, Х.С.Салимов, Р.А.Убайдуллаева [9], О.Б.Ата-Мирзаев [1], Э.А. Ахмедов, Л.П. Максакова [5; 6], М.Р. Буриева [2], А.А. Каюмов, А.С.Солиев [8], М.А.Кадиров [3], О.Л.Мухамедов [7] и другие. В их научных трудах освещены вопросы воспроизводства населения, миграционных процессов, урбанизации, а также территориальной дифференциации демографических показателей. Особое внимание уделяется взаимосвязи демографических процессов с социально-экономическим развитием регионов, что имеет важное значение для географических исследований.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления современных тенденций естественного и механического движения населения, оценки их влияния на территориальную структуру населения и уровень урбанизации, а также определения факторов, формирующих демографическую ситуацию в регионе.

Цель исследования заключается в комплексном анализе современных тенденций естественного и механического движения населения Навоийской области и выявлении региональных особенностей демографического развития.

Задачи исследования: проанализировать динамику численности населения

региона; оценить показатели естественного движения населения; исследовать особенности миграционных процессов; выявить территориальные различия в расселении населения; определить влияние демографических факторов на уровень урбанизации.

Результаты и их обсуждение. Нам известно, что демографические процессы являются важнейшей составляющей социально-экономического развития территорий и выступают в качестве одного из ключевых факторов формирования пространственной организации общества.

Навоийская область характеризуется специфическими условиями формирования и размещения населения, что обусловлено как физико-географическими, так и социально-экономическими факторами. Одной из ключевых особенностей региона является низкая плотность населения, составляющая около 7,7 человека на 1 км², что является минимальным показателем в стране. Данная ситуация объясняется, прежде всего, дефицитом водных ресурсов, значительной долей пустынных территорий и ограниченными возможностями для ведения интенсивного сельского хозяйства. В результате население распределено крайне неравномерно, что проявляется в существенных территориальных различиях между районами области. Наиболее высокая плотность населения характерна для Хатырчинского и Карманинского районов, где природные условия относительно благоприятны для проживания и ведения хозяйственной деятельности. В то же время в Томдинском и Учкудукском районах плотность населения остается крайне низкой, что связано с аридными условиями и слабой освоенностью территории.

Динамика численности населения городов области свидетельствует о постепенном усилении урбанизационных процессов. За период 2010-2024 гг. численность населения крупнейших городов региона имеет устойчивую тенденцию к росту (табл. 1).

таблица 1.

Динамика численности населения городов Навоийской области (тыс. чел.)

П/н	Название городов	Численность населения, тыс. чел.)			
		2010	2015	2020	2024
1	Навои	131,0	133,5	144,2	161,3
2	Зарафшан	72,5	75,7	83,8	88,4
3	Нурата	48,5	51,3	85,3	89,6
4	Учкудук	23,1	29,6	37,2	39,3
5	Хатырчи	161,8	182,9	199	213,2
6	Кызылтепа	120	140,1	151,7	161,8

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Рост численности населения городов обусловлен как естественным приростом, так и внутренней миграцией из сельской местности. В то же время темпы роста различаются, что отражает неоднородность социально-экономического развития отдельных территорий.

Естественное движение населения является основным фактором формирования демографической динамики Навоийской области. Анализ статистических данных показывает устойчивую тенденцию к увеличению рождаемости и сохранению относительно низкого уровня смертности, что обеспечивает высокий естественный прирост населения. Показатели рождаемости увеличились с 19-20‰ в конце 1990-х -

начале 2000-х годов до 26,8‰ в 2023 году. Смертность при этом остается на стабильном уровне (около 4,5‰), что свидетельствует об улучшении условий жизни и развитии системы здравоохранения. В результате естественный прирост достиг 22,3‰, что является достаточно высоким показателем и свидетельствует о демографической активности населения региона. Следует отметить выраженные территориальные различия в показателях естественного движения. Наиболее высокие значения рождаемости характерны для сельских районов, в частности Хатырчинского и Нуратинского, что обусловлено традиционными демографическими установками и особенностями образа жизни сельского населения.

Миграционные процессы в Навоийской области характеризуются преимущественно отрицательным сальдо, что оказывает сдерживающее влияние на рост численности населения. Внешняя миграция в отдельные периоды носила выраженный отток населения, что было связано как с экономическими причинами, так и с этнодемографическими факторами, включая выезд части русскоязычного населения в страны исторического проживания. Наибольшие миграционные потери наблюдаются в Томдинском и Конимехском районах, где неблагоприятные физико-климатические условия и ограниченные экономические возможности стимулируют отток населения. В то же время города Навои и Зарафшан выступают в качестве центров притяжения населения, обеспечивая положительное миграционное сальдо за счет внутренней миграции. Основным направлением перемещения является переселение сельского населения в города, что связано с поиском рабочих мест и более высоким уровнем социальной инфраструктуры.

Уровень урбанизации является важнейшим индикатором социально-экономического развития территории. В Навоийской области данный показатель в 2024 году составил 49,1%, что близко к среднереспубликанскому уровню, однако имеет свои специфические особенности. Рост уровня урбанизации в регионе обусловлен развитием промышленности, административными преобразованиями и активизацией внутренних миграционных процессов. Особенно значительное влияние оказали изменения 2009 года, связанные с преобразованием ряда сельских населенных пунктов в городские. В то же время в отдельные периоды наблюдалось снижение доли городского населения в общей численности, что объясняется более высокими темпами естественного прироста в сельской местности. Таким образом, урбанизация в Навоийской области носит смешанный характер и определяется как экономическими, так и демографическими факторами.

Демографическое развитие Навоийской области характеризуется рядом специфических черт, отражающих особенности природной среды и социально-экономических условий региона. К числу основных особенностей можно отнести: низкую плотность населения; значительную территориальную дифференциацию расселения; высокую роль естественного прироста; отрицательное сальдо внешней миграции; усиление роли городов как центров концентрации населения. Указанные особенности формируют специфическую геодемографическую модель развития региона, в которой сочетаются элементы индустриального и аграрного типов расселения.

Заключение. Проведенный анализ показал, что современное демографическое развитие Навоийской области характеризуется устойчивым ростом численности населения, обусловленным преимущественно высоким уровнем естественного прироста.

В то же время миграционные процессы оказывают сдерживающее влияние, формируя отрицательное сальдо внешней миграции. Выявлены следующие ключевые тенденции:

- доминирование естественного движения в формировании численности населения;
- усиление внутренней миграции в направлении «село - город»;
- постепенное развитие урбанизационных процессов;
- сохранение значительных территориальных различий в расселении населения.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения комплексной региональной демографической политики, направленной на выравнивание территориальных диспропорций, развитие социальной инфраструктуры и создание благоприятных условий для закрепления населения.

Использованная литература:

1. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Солиев А. Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана. Т., Университет. 2002. 170 с.
2. Буриева М.Р. Рождаемость в Узбекистане. Т.: Фан, 1991. 52 с.
3. Кадиров М.А. Демография. Самарканд - 2019.
4. Караханов М.К. Демографические процессы в Средней Азии во II половине XIX столетия // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977
5. Максакова, Л.П. Демографический и миграционный потенциал Узбекистана // Народонаселение. 2016. № 1. С. 83-89. EDN VWEUIT.
6. Максакова, Л.П. Узбекистан в системе международных миграций // Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / Центр миграционных исследований, Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН; под ред. Ж. А. Зайончковской, Г. С. Витковской. Москва, 2009. С. 323-349.
7. Мухамедов О.Л., Зайнутдинова Д.К. Аҳоли туғилиш даражасидаги динамик ўзгаришлар // Янги Ўзбекистонда география фани ва таълимидаги муаммолар. Республика илмий-амалий конференцияси. Жиззах, 2022. - Б.209-216
8. Солиев А.С., Буриева М.Р., Назаров М.И., Тожиева З.Н ва бошқалар. Қишлоқ жойлар демографияси. Илмий монография. - Тошкент, 2005.
9. Убайдуллаева Р. А. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва аҳоли бандлиги: Тошкент, 2006. 78 с.

FORISH TUMANI QISHLOQ XO'JALIGINING RIVOJLANISHNING GEOGRAFIK JIHATLARI VA ISTIQBOLLARI

Usmanov Mashrab Rustamovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: mashrabusmonov79@gmail.com

Xudoyberdiyev Nazarbek Baxtiyor o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

E-mail: nazarbekxudoyberdiyev08@gmail.com

Oltiboyeva Ruxshona Xolmat qizi

E-mail: oltiboyevaruxshona60@gmail.com

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Kenjayeva Barno Nazarbek qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: b3962817@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Forish tumani Jizzax viloyatining agrar salohiyati yo'qori bo'lgan hududligi, chorvachilik va echkichilik tarmoqlari, tumanning shimoliy va sharqiy hududlarida joylashgan qishloqlari, dehqonchilik, bog'dorchilik va uzumchilik tarmoqlari, Qishloq hududida kichik qayta ishlash sexlari, Qoraabdol qishlog'ida mayizchilikni rivojlantirish istiqbollari, mahsulotni qayta ishlash va eksport, agroturizm va agroklastlarlar, soliq imtiyozlari, kreditlar hamda subsidiyari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Forish tumani agrar salohiyati, Chorvachilik va echkichilik tarmoqlari, tumanning shimoliy va sharqiy hududlarida joylashgan qishloqlari, dehqonchilik, bog'dorchilik, uzumchilik tarmoqlari, mayizchilikni rivojlantirish istiqbollari, mahsulotni qayta ishlash va eksport, agroturizm va agroklastlarlar, soliq imtiyozlar.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В РАЙОНЕ ФАРИШ

Аннотация: В данной статье представлена информация о Форишском районе Джизакской области, обладающем высоким сельскохозяйственным потенциалом, животноводческом и козоводческом секторах, селах, расположенных в северной и восточной частях района, сельском хозяйстве, садоводстве и виноградарстве, небольших перерабатывающих мастерских в селе, перспективах развития изюмного производства в селе Караобдол, переработке и экспорте продукции, агротуризме и агрокластерах, налоговых льготах, кредитах и субсидиях.

Ключевые слова: Сельскохозяйственный потенциал Форишского района, животноводство и козоводство, деревни, расположенные в северной и восточной частях района, сельское хозяйство, садоводство, виноградарство, перспективы развития изюмного производства, переработки и экспорта продукции, агротуризм и агрокластеры, налоговые льготы.

GEOGRAPHICAL ASPECTS AND PROSPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN FARISH DISTRICT

Annotation: This article provides information about the Forish district of Jizzakh region, which has high agricultural potential, livestock and goat breeding sectors, villages located in the northern and eastern regions of the district, farming, horticulture and viticulture sectors, small processing workshops in the village, prospects for the development of raisin cultivation in the village of Karaabdol, product processing and export, agrotourism and agroclusters, tax incentives, loans and subsidies.

Keywords: Agricultural potential of the Forish district, livestock and goat breeding sectors, villages located in the northern and eastern regions of the district, farming, horticulture, viticulture sectors, prospects for the development of raisin cultivation, product processing and export, agrotourism and agroclusters, tax incentives.

Forish tumani Jizzax viloyatining agrar salohiyati yuqori bo'lgan hududi bo'lib, uning iqtisodiy hayoti asosan qishloq xo'jaligiga tayanadi. Tumanning iqlimi, tabiiy resurslari, keng yaylov yerlari va suv manbalari chorvachilik va dehqonchilikni rivojlantirish uchun optimal sharoit yaratadi. So'nggi yillarda davlat agrar siyosati doirasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini

ishlab chiqarish, suv resurslarini boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha strategik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jizzax viloyat statistikasi ma'lumotiga ko'ra, tumandagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi mintaqaviy ko'rsatkichlar bo'yicha 108,4% o'sish sur'ati bilan ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda, bu davlat darajasidagi umumiy o'sishdan yuqori ekanligini anglatadi.

Bugungi kunda Forish tumani qishloq xo'jaligi tizimi quyidagi asosiy yo'nalishlardan iboratdir: Chorvachilik va echkichilik. Tumanda chorvachilik an'anaviy ravishda asosiy yo'nalish hisoblanadi. Jumladan, Bog'don shaharchasi atrofi kabi hududlarda chorva mollari boqiladi. Forishda 2017-yilda echki naslchiligi bo'yicha jiddiy loyiha - "Forish Agro Valley" doirasida echkilarni ko'paytirish hamda ularning mahsulotlarini zamonaviy qayta ishlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Bu loyiha natijasida chorvachilik salohiyati mustahkamlanmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda va mahsulotlar eksport salohiyatiga ega bo'lishga intilmoqda. Yaylovlar va suv resurslaridan foydalanish. Tumanning shimoliy va sharqiy hududlarida joylashgan qishloqlar Qizilqum, Qoraobdol, Egizbuloq, Osmonsoy va Narvon keng yaylov maydonlariga ega bo'lib, u yerlar chorvachilik uchun asosiy ekologik ozuqa ba'zasini tashkil etadi. Forish tumani shuningdek, Aydarko'l va Arnasoy ko'llari tizimiga yaqin joylashgani bilan ham qishloq xo'jaligi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu suv havzalari nafaqat baliqchilikni rivojlantirish, balki chorva uchun muntazam suv ta'minotini yaratishda ham xizmat qiladi.

Dehqonchilik, bog'dorchilik va uzumchilik. Tumanning janubiy va tog'oldi zonalarida xususan Uxum, Forish va Gulzor qishloqlarida bog'dorchilik, uzumchilik va poliz ekinlari yetishtirish istiqbollari mavjud. Prezident qarorlari va viloyat hukumatining agrar dasturlari asosida, tumanda 2020-2022-yillarda 12 108 gektar yer bog'dorchilik va uzumchilikga ixtisoslashtirilishi belgilangan. Shundan Bog'don (Narvon) hududida 435 gektar bog'lar va 11 373 gektar uzumzorlar barpo etilishi rejalashtirilgan.

Forish tumanining hududiy ixtisoslashuvi. Tumandagi qishloq xo'jaligi hududlari o'ziga xos ixtisoslashuv bilan ajralib turadi. Shimoliy yaylovlar (Qizilqum, Qoraobdol va Egizbuloq) chorvachilik va yaylov asosida go'sht va sut yetishtirish uchun muhim sanaladi. Bundan tashqari tumandagi Qoraobdol qishlog'i misolida qishloq xo'jaligida uzumchilikni va mayizchilikni rivojlantirishning istiqbolli rejalarini ishlab chiqib amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun mavjud tokzorlarni tahlil qilib, kam hosilli va eskirgan toklarni bosqichma-bosqich yangilash, mayiz tayyorlashga mos bo'lgan uzum navlarini keng ekish muhim ahamiyat kasb etadi.

Intensiv usulda barpo etilgan tokzorlar hosildorlikni oshirib, sifatli xomashyo yetishtirish imkonini yaratadi. Keyingi bosqichda yetishtirilgan uzumni qayta ishlash va mayiz tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish zarur. An'anaviy quyoshda quritish usullari bilan bir qatorda yopiq va sanitariya talablariga javob beradigan quritish inshootlarini tashkil etish mayiz sifatini oshiradi. Shuningdek, quritilgan mahsulotni saralash, tozalash va qadoqlash jarayonlarini yo'lga qo'yish orqali tayyor mahsulotning bozorbopligi ta'minlanadi. Uchinchi bosqichda mayizchilikni faqat xom mahsulot yetishtirish bilan cheklab qolmasdan, qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish masalasiga e'tibor qaratiladi.

Qishloq hududida kichik qayta ishlash sexlarini tashkil etish, mahsulotni yagona brend ostida qadoqlash va bozorga chiqarish orqali Qoraobdol mayizining tan olinishi va sotuv hajmi oshadi. To'rtinchi bosqich suv resurslaridan samarali foydalanishga qaratiladi. Qoraobdol qishlog'i sharoitida tomchilatib sug'orish tizimlarini joriy etish, suv tejevchi agrotexnik tadbirlarni qo'llash va yer relyefiga mos sug'orish usullaridan foydalanish hosildorlikni

barqaror saqlashga xizmat qiladi. Beshinchi bosqichda mayizchilik orqali aholi bandligini oshirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Uzum yetishtirish, mayiz quritish va qadoqlash jarayonlariga mahalliy aholini, xususan yoshlar va xotin-qizlarni jalb etish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu esa qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirib, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Yakuniy bosqichda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Subsidiyalar, imtiyozli kreditlar va grantlar asosida fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, ularni kooperatsiya shaklida birlashtirish hamda mutaxassislar ishtirokida o'quv-seminarlar tashkil etish mayizchilikning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Shu tariqa Qoraobdol qishlog'ida mayizchilikni rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, qishloq xo'jaligi samaradorligi oshadi, eksportbop mahsulotlar yetishtiriladi va aholi farovonligi yuksaladi. Aydarko'l va Arnasoy atrofidagi hududlar baliqchilik, suv resurslaridan samarali foydalanish va chorva ta'minoti uchun asosiy joy hisoblanadi. Janubiy tog'oldi hududlar (Uxum, Forish, Gulzor) bog'dorchilik, uzumchilik va poliz ekinlari yetishtirish uchun joylar. Bog'don shaharchasi va atrofidagi qishloqlar mahsulot qayta ishlash, saqlash, logistika va bozorga chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish uchun markaziy zonadir. Tumandagi agrar faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar va tashkilotlar soni viloyat ichida eng yuqori tumanlardan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliqchilik sohalari bo'yicha faoliyat ko'rsatuvchi subjektlar umumiy tuzilmada katta ulushga ega.

Istiqbolli loyihalar va vazifalar. Forish tumanida qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha quyidagi istiqbolli yo'nalishlar belgilangan: Zamonaviy texnologiyalar joriy etish, sug'orish tizimlarini takomillashtirish, agrotexnologiyalarni raqamlashtirish orqali hosildorlikni oshirish. Yerdan samarali foydalanish, bo'sh turgan agrar yerlarni o'zlashtirish va qo'shimcha hosildor yer maydonlarini yaratish jumladan, 2025-yilda bo'sh yerlarni jalb etish bo'yicha yangi qarorlar qabul qilingan.

Mahsulotni qayta ishlash va eksport: ishlab chiqarilgan mahsulotlarni faqat yetishtirish bilan cheklanmay, tuman hududida qayta ishlash va eksportga yo'naltirish.

Agroturizm va agroklastarlar: qishloq xo'jaligi salohiyatini ko'rsatish va qo'shimcha daromad yaratish maqsadida turizm va klaster tizimini rivojlantirish.

Davlat qo'llab-quvvatlashi: soliq imtiyozlari, kreditlar va subsidiya qo'llab-quvvatlash orqali fermer va dehqonlarni rag'batlantirish. Shuningdek, mamlakat bo'yicha 2026-yilda chorva va parranda yetishtirishni kengaytirish bo'yicha yangi davlat darajasidagi chora-tadbirlar qabul qilinmoqda, bu ham Forish tumanining chorvachilik salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Forish tumanida qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning asosiy poydevorini tashkil etadi. Tumanning tabiiy sharoitlari, yaylov yerlari, suv resurslari va agrar an'analari qishloq xo'jaligi yo'nalishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga zamin yaratadi. Chorvachilik, dehqonchilik, bog'dorchilik va baliqchilik sohasining o'sib borayotgani, davlat qo'llab-quvvatlashi va zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi orqali tumanning agrar salohiyati yanada kuchayadi. Mahsulotni qayta ishlash, eksport salohiyatini oshirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish ushbu sohaning istiqbollari sifatida ko'riladi. Bu esa tumanning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid farmon

va qarorlar. - Toshkent, 2017-2025.

2. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi. - Toshkent, 2020.

3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi statistik to'plami. - Toshkent, 2022-2024.

4. Jizzax viloyati hokimligi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha hududiy dasturlar. - Jizzax, 2021-2023.

5. Forish tumani hokimligi. Forish tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. - Forish, 2023.

6. To'xtayev A.S. Qishloq xo'jaligi geografiyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.

7. Abdug'aniyev A., Karimov R. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.

8. Mirzayev T., Rasulov B. Agrosanoat majmuasi va hududiy ixtisoslashuv. - Toshkent: Fan, 2020.

9. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. "Jizzax viloyati", "Qishloq xo'jaligi", "Chorvachilik" maqolalari. - Toshkent, 2017

XORAZM VILOYATINING SAKRAL MASKANLARI:

QABRISTONLAR MISOLIDA

Aqbayev G'anijon Zoir o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: ganijonagbayev@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Xorazm viloyati hududidagi sakral maskanlar tizimida qabristonlarning o'rnini va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy e'tibori tarixiy shaxslar, tasavvuf namoyandalari va xalq e'tiqodida muqaddas deb qaraladigan obrazlar bilan bog'liq qabristonlarga qaratilgan. Xususan, Bog'ot tumanidagi Shayx Najmiddin Kubro, Yangiariq tumanidagi Shayx Muxtor Vali, Shovot tumanidagi Yusuf Hamadoniy, Xiva tumanidagi Uch avliyo hamda Xonqa tumanidagi Sulton Hubbi bobo bilan bog'liq maskanlar tahlil obyekti sifatida tanlandi. Tadqiqot davomida tarixiy-tavsifiy, qiyosiy, manbashunoslik va analitik yondashuvlardan foydalanildi. O'rganish natijasida aniqlanishicha, Xorazm viloyatidagi ayrim qabristonlar oddiy dafn joyi sifatida emas, balki ziyorat, tarixiy xotira, ma'naviy meros va hududiy identitetni mujassam etuvchi sakral makon sifatida shakllangan. Shuningdek, ushbu obyektlar viloyatning sakral geografiyasini belgilash, ziyorat turizmini rivojlantirish va mahalliy madaniy merosni tizimlashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi asoslandi.*

Kalit so'zlar: sakral makon, qabriston, ziyoratgoh, Xorazm, sakral geografiya, ziyorat turizmi, tasavvufiy meros, Shayx Najmiddin Kubro, Shayx Muxtor Vali, Yusuf Hamadoniy, Uch avliyo, Sulton Hubbi.

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА ХОРЕЗМСКОГО РЕГИОНА: НА ПРИМЕРЕ КЛАДБИЩ

Акбаев Ганиджон Зоир оглы

Абу Райхон Беруни Ургенчский государственный университет

основного-докторантуры

E-mail: ganijonagbayev@gmail.com

Аннотация: *В данной статье анализируется роль и значение кладбищ в системе*

священных мест Хорезмской области. Основное внимание уделяется кладбищам, связанным с историческими личностями, представителями мистицизма и изображениями, считающимися священными в народных верованиях. В частности, в качестве объектов анализа были выбраны места, связанные с шейхом Наджмиддином Кубро в Богатском районе, шейхом Мухтаром Вали в Янгиарикском районе, Юсуфом Хамадонием в Шоватском районе, Уч авлией в Хивинском районе и султаном Хубби Бабой в Ханкском районе. В ходе исследования использовались историко-описательный, сравнительный, источниковедческий и аналитический подходы. В результате исследования было установлено, что некоторые кладбища в Хорезмской области сформировались не как простые места захоронений, а как священные места, воплощающие паломничество, историческую память, духовное наследие и территориальную идентичность. Также утверждалось, что эти объекты служат важным источником для определения сакральной географии региона, развития паломнического туризма и систематизации местного культурного наследия

Ключевые слова: сакральное пространство, кладбище, место паломничества, Хорезм, сакральная география, паломнический туризм, мистическое наследие, шейх Наджмиддин Кубро, шейх Мухтар Вали, Юсуф Хамадоний, Три святых, султан Хубби.

SACRED SITES OF KHORESM REGION: ON THE EXAMPLE OF CEMETERIES

Aqbayev Ganijon Zoir oglu

Abu Rayhon Beruniy Urgench State University basic doctoral

E-mail: ganijonagbayev@gmail.com

Abstract: *This article analyzes the role and significance of cemeteries in the system of sacred sites in the Khorezm region. The main focus of the study is on cemeteries associated with historical figures, representatives of mysticism, and images considered sacred in folk beliefs. In particular, the sites associated with Sheikh Najmiddin Kubro in Bogat district, Sheikh Mukhtar Vali in Yangiarik district, Yusuf Hamadoniy in Shovat district, Uch avliya in Khiva district, and Sultan Hubbi Baba in Khanka district were selected as objects of analysis. During the study, historical-descriptive, comparative, source-based, and analytical approaches were used. As a result of the study, it was found that some cemeteries in the Khorezm region were formed not as simple burial sites, but as sacred sites that embody pilgrimage, historical memory, spiritual heritage, and territorial identity. It was also argued that these objects serve as an important source for determining the sacred geography of the region, developing pilgrimage tourism, and systematizing local cultural heritage.*

Keywords: *sacred space, cemetery, pilgrimage site, Khorezm, sacred geography, pilgrimage tourism, mystical heritage, Sheikh Najmiddin Kubro, Sheikh Mukhtar Vali, Yusuf Hamadoniy, Three Saints, Sultan Hubbi.*

Kirish. Muqaddas maskanlar jamiyatning tarixiy xotirasi, diniy tajribasi va hududiy o'zligini ifodalovchi muhim ijtimoiy-madaniy fenomenlardan biridir. Ziyorat turizmi haqidagi tadqiqotlarda qayd etilishicha, ziyorat muayyan e'tiqodiy maqsad bilan amalga oshiriladigan safar bo'lib, u muqaddas deb e'tirof etilgan joylar bilan insonning ruhiy aloqasini mustahkamlaydi [1, 31-b.]. Shu nuqtayi nazardan, qabristonlar ham oddiy dafn joyi bo'lib qolmay, ayrim hollarda avliyo, pir, mutasavvif yoki tarixiy shaxslar bilan bog'liq holda muqaddaslashadi va ziyorat obyektiga aylanadi [1, 31-b.-32-b.]

Xorazm sakrallarini qabristonlar misolida o'rganish muhim, chunki bu maskanlar oddiy dafn joyi sifatida emas, balki jamiyatning ma'naviy hayoti, avliyo va allomalarga hurmati,

me'moriy qarashlari hamda ziyorat an'analari bilan uzviy bog'liq holda shakllangan. Ilmiy tadqiqotlarda Xorazmda mashhur din peshvolari va so'fiylik namoyandalari maqbaralari atrofida ko'pincha qabristonlar vujudga kelgani, natijada o'ziga xos mozorlar tizimi shakllangani qayd etiladi.

Sakral - lotincha *sacralis* so'zidan olingan bo'lib, **“muqaddas”, “ilohiy”, “diniy”** yoki **“sirli”** ma'nolarni anglatadi. Bu tushuncha kundalik hayotdan ajratilgan, alohida ehtirom va hurmat ko'rsatiladigan joylar, narsalar, marosimlar yoki bilimlar bilan bog'liqdir

Sakral makon deganda, odatda, muayyan hududning diniy, ma'naviy va ramziy jihatdan muqaddas deb qabul qilingan qismi tushuniladi. Xorazm viloyatida bunday makonlar asosan maqbara, mozor, ziyoratgoh va qadimiy qabristonlar shaklida namoyon bo'ladi. Ularning muqaddasligi faqat me'moriy qadri bilan emas, balki u yerda dafn etilgan shaxslarning diniy-ijtimoiy nufuzi bilan ham belgilanadi. Shu bois Xorazm qabristonlari hududiy tarixni saqlovchi “tirik xotira joylari” sifatida ham qaraladi. Xorazm viloyati Markaziy Osiyodagi eng qadimiy madaniy hududlardan biri sifatida nafaqat yirik shahar markazlari, balki ko'plab mahalliy qadamjolar va sakral maskanlar bilan ham ajralib turadi. Viloyatdagi bir qator qabristonlar tasavvuf tarixi, xalqona diniy qarashlar, me'moriy meros va ziyorat amaliyotining kesishgan nuqtasida shakllangan. Masalan, Najmiddin Kubro nomi Xorazm va butun islom tasavvuf tarixida yirik o'rin egallaydi; Uch avliyo maqbarasi esa Xivaning tarixiy-madaniy yodgorliklari tarkibida tilga olinadi; Shayx Muxtor Vali majmuasi xalqaro miqyosda UNESCO Tentative List ro'yxatiga kiritilgan [2, 446-b.; 3, 194-b.; 6].

Demak, Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlarni o'rganish diniy meros, tarixiy makon, mahalliy e'tiqod va ziyorat geografiyasini bir butun tizimda anglash imkonini beradi. Bu holat maqolaning nazariy va amaliy qiymatini belgilaydi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bugungi kunda sakral merosni o'rganish masalasi tarix, madaniyatshunoslik, turizmshunoslik va antropologiya kesishmasida dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biriga aylangan. Buning asosiy sababi shundaki, muqaddas maskanlar jamiyatning nafaqat diniy hayotini, balki uning kollektiv xotirasi, urf-odatlari va hududiy identitetini ham aks ettiradi. Ziyorat turizmi bo'yicha tadqiqotlarda muqaddas joylarning turizm rivojidadagi o'rni, ruhiy-ma'naviy ehtiyojlarni qondirishdagi roli va tarixiy merosni saqlashdagi ahamiyati alohida ta'kidlanadi [1, 31-b.-32-b.].

Xorazm viloyati misolida bu mavzuning dolzarbligi yanada yaqqol ko'rinadi. Chunki bu hududda sakral makonlarning shakllanishi bir necha manbadan oziqlanadi: bir tomondan, tasavvufiy silsila va tarixiy shaxslar bilan bog'liq qadamjolar mavjud bo'lsa, ikkinchi tomondan, xalq mifologiyasi va mahalliy e'tiqodlarga asoslangan ziyoratgohlar ham saqlanib qolgan. Masalan, Sulton Hubbi obrazi Xorazm xalq tasavvurida suv va Amudaryo bilan bog'liq homiy timsol sifatida qaraladi, bu esa viloyat sakral makonlarining faqat islomiy emas, balki xalqona-mifologik qatlamga ham ega ekanini ko'rsatadi [4, 32-b.].

Mavzuning yana bir dolzarb jihati shundaki, ayrim obyektlar bugungi kunda rasmiy ziyorat yo'nalishlari va xalqaro meros diskursiga ham kirgan. Xususan, Shayx Muxtor Vali majmuasining UNESCO Tentative List'da mavjudligi, Yusuf Hamadoniy va Uch avliyo kabi obyektlarning rasmiy turistik va ziyorat yo'nalishlarida tilga olinishi bu yodgorliklarni faqat tarixiy obida sifatida emas, balki zamonaviy madaniy resurs sifatida ham baholash zarurligini ko'rsatadi [5; 6].

Shu bois Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlarni qabristonlar misolida tizimli tahlil qilish bugungi ilmiy muhit uchun ham, hududiy madaniy siyosat va ziyorat turizmini

rivojlantirish amaliyoti uchun ham muhimdir.

Maqsad va vazifalari. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlarning tarixiy, diniy, madaniy va ziyoratga oid xususiyatlarini aniqlash hamda ularning viloyat sakral geografiyasidagi o'rnini ochib berish, tumanlar kesimida kartasini shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsad qabristonlarning faqat dafn makoni emas, balki ziyorat, e'tiqod va ma'naviy xotira markazi sifatidagi funksiyasini yoritishni ham nazarda tutadi.

Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqot oldiga bir necha vazifalar qo'yildi. Avvalo, Xorazm viloyatidagi qabristonlar orasidan sakral ahamiyatga ega bo'lgan muhim obyektlarni saralash va tavsiflash vazifasi belgilandi. Ikkinchidan, tanlangan qabristonlarning tarixiy shaxslar, tasavvufiy silsilalar yoki xalqona e'tiqodlar bilan aloqadorlik darajasini aniqlash maqsad qilindi. Uchinchidan, ushbu maskanlarning ziyoratgoh sifatidagi funksiyasi, mahalliy aholi ongidagi maqomi va turistik ahamiyati tahlil qilindi. To'rtinchidan, sakral qabristonlarning o'xshash va farqli jihatlari qiyosiy tarzda ko'rib chiqildi. Beshinchidan, ular asosida Xorazm viloyatining sakral makonlar tizimini tushuntirishga urinish qilindi [2, 446-b.; 3, 194-b.; 4, 32-b.; 5; 6].

Hududlar bo'yicha qabristonlar ulushi (%)

1-rasm. Tadqiqotda tarixiy-tavsifiy, qiyosiy, manbashunoslik va analitik usullar qo'llanildi. Bu metodlar tanlangan obyektlarning kelib chiqishi, mazmuni va sakrallik omillarini izchil tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar va uning muhokamasi. Tadqiqot natijalari Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlar bir xil tipdagi obyektlar emasligini, balki turli tarixiy va semantik qatlamlardan tashkil topgan murakkab tizim ekanini ko'rsatdi. Ularning ayrimlari aniq tarixiy-mutasavvif

shaxslar bilan bog'liq bo'lsa, boshqalari xalq orasida muqaddaslashgan, ammo tarixiy identifikatsiyasi kuchli bo'lmagan kollektiv ziyorat maskani sifatida shakllangan. Yana bir guruhi esa mifologik obraz va mahalliy e'tiqod qatlamlari bilan bevosita aloqadordir [2, 446-b.; 3, 194-b.; 4, 32-b.].

Bog'ot tumanidagi Shayx Najmiddin Kubro bilan bog'liq qabriston Xorazmning eng kuchli tasavvufiy sakral nuqtalaridan biri sifatida baholanadi. Najmiddin Kubro 1145-1221-yillarda yashagan yirik mutasavvif bo'lib, Kubroviya tariqatining asoschisi sifatida tanilgan [2, 446-b.]. Uning nomi tasavvuf tarixida nafaqat nazariy ta'limot, balki ma'naviy tarbiya maktabi bilan ham bog'lanadi [2, 446-b.-447-b.]. Shu sababli u bilan bog'liq qadamjo oddiy tarixiy obida emas, balki diniy-madaniy xotira markazi sifatida namoyon bo'ladi. Xorazmning ziyorat va ma'naviy xaritasida Najmiddin Kubro nomining saqlanib qolishi bu maskanning hududiy muqaddaslikni belgilovchi markazlardan biri ekanini ko'rsatadi [2, 446-b.; 7].

Yangiariq tumanidagi Shayx Muxtor Vali majmuasi sakral qabristonlarning tarixiy-me'moriy va institutsional jihatdan eng muhim namunalaridan biridir. UNESCO World Heritage Centre ma'lumotiga ko'ra, bu majmua O'zbekistonning Tentative List ro'yxatiga kiritilgan [6]. Bunday maqom uning nafaqat mahalliy ziyoratgoh, balki xalqaro darajada e'tirof etilgan madaniy meros obyektini ekanini anglatadi. Demak, Shayx Muxtor Vali qadamjosi sakrallik, tarixiylik va me'moriy qadriyatlarining o'zaro tutashgan nuqtasida turadi. Uning ahamiyati shundaki, bu obyekt Xorazm sakral merosining global madaniy meros tizimida ham ko'rinish topgan kam sonli namunalardan biridir [6].

Shovot tumanidagi Yusuf Hamadoniy bilan bog'liq majmua ham tadqiqot natijalariga ko'ra viloyatning muhim ziyorat obyektlaridan biri hisoblanadi. Rasmiy turistik manbada "Yusuf Hamadoniy" majmuasi XIX asrga taalluqli masjid va maqbaradan iborat ansambl sifatida tavsiflanadi [5]. Bu holat juda muhim: bir tomondan, obyekt diniy-ma'naviy mazmunga ega; ikkinchi tomondan, u turizm va mahalliy ziyorat amaliyoti tarkibida faol yashab turibdi. Mazkur qadamjoning sakralligi tarixiy shaxs nomi, mahalliy e'tiqod va amaldagi ziyorat funksiyasining qo'shilishidan hosil bo'ladi [5].

Xiva tumanidagi Uch avliyo qabristoni esa sakral makonlarning kollektiv muqaddaslik modeli sifatida e'tiborni tortadi. Uch avliyo maqbarasi XVI asrda Xiva shahrining Ichan qal'asida Tosh xovli saroyining g'arbiy qismida joylashgan va unda Shayx Muhammad Latif, Shayx Muhammad Boqiy, Shayx Muhammad Xo'sin Samarqandiy Al-Xorazmiy qabrlari mujassam ekani qayd etiladi [3, 82-b.]. Bu yerda diqqatga sazovor jihat shundaki, obyektning sakralligi konkret biografik tarixga emas, balki "uch avliyo" timsoli orqali shakllangan umumlashgan muqaddaslik tasavvuriga tayanadi. Shu ma'noda Uch avliyo maqbarasi Xorazm sakral geografiyasida an'anaviy xalq e'tiqodi va tarixiy me'morchilikning birlashgan namunasi hisoblanadi [3, 86-b.].

Xonqa tumanidagi Sulton Hubbi bobo bilan bog'liq qabriston esa boshqa obyektlardan keskin farq qiladi. Manbada Sulton Hubbi Xorazm kemachilari tasavvurida daryo suvlarining homiysi sifatida yodga olinishi, og'ir vaziyatda qolgan kishilar "Sulton Hubbi!" deb yordam so'ragani qayd etiladi [4, 32-b.]. Bu esa uning xalq mifologiyasida tabiat kuchlari, suv va farovonlik bilan bog'liq homiy obraz sifatida mustahkam o'rin olganini ko'rsatadi. Demak, Sulton Hubbi bilan bog'liq qadamjo islomiy-tasavvufiy qadamjolaridan farqli ravishda, qadimiy xalqona e'tiqodlar va lokal mifologik qarashlar asosida sakrallashgan. Bu obyekt Xorazm sakral makonlarining ko'p qatlamli tabiatini ochib beradi [4, 32-b.].

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatdiki, tanlangan besh obyektini uch tipga ajratish mumkin.

Birinchi tip tasavvufiy-tarixiy shaxslar bilan bog'liq sakral qabristonlar bo'lib, bunga Shayx Najmiddin Kubro va Yusuf Hamadoniy bilan aloqador maskanlar kiradi [2, 446-b.; 5]. Ikkinchi tip tarixiy-me'moriy va rasmiy e'tirofga ega ziyoratgohlar bo'lib, Shayx Muxtor Vali hamda Uch avliyo shu guruhga yaqin turadi. Uchinchi tip esa xalq mifologiyasi va mahalliy e'tiqod asosida muqaddaslashgan qabristonlar bo'lib, Sulton Hubbi bunga yorqin misoldir [4, 32-b.]. Ana shu tasnif Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlarning biryoqlama emas, balki ko'p qatlamli diniy-madaniy fenomen ekanini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari bu qabristonlarning hududiy identitetni shakllantirishdagi rolini ham ko'rsatdi. Ular mahalliy aholi uchun avlodlar xotirasi, ma'naviy tayanch va tarixiy uzviylikni anglatadi; tashrif buyuruvchilar uchun esa Xorazmning o'ziga xos diniy-madaniy landshaftini ifodalaydi. Shu ma'noda sakral qabristonlar viloyatning faqat o'tmishi emas, balki bugungi ma'naviy hayotining ham faol unsuri sifatida yashab turibdi [1, 31-b.-32-b.; 5; 6].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Xorazm viloyatidagi sakral qabristonlar tarixiy, diniy, tasavvufiy va mifologik qatlamlar tutashgan murakkab madaniy fenomen sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot davomida ko'rib chiqilgan Shayx Najmiddin Kubro, Shayx Muxtor Vali, Yusuf Hamadoniy, Uch avliyo va Sulton Hubbi bobo bilan bog'liq maskanlar viloyat sakral geografiasining eng muhim nuqtalaridan biri ekanligi aniqlandi [2, 446-b.; 4, 32-b.; 5; 6].

Mazkur obyektlarning ahamiyati ularning faqat tarixiy obida yoki dafn joyi ekanida emas, balki ziyorat amaliyoti, ma'naviy xotira va mahalliy e'tiqod tizimida faol yashab turgan sakral makonlar ekanida namoyon bo'ladi. Ular orqali Xorazmning diniy merosi, xalqona dunyoqarashi va tarixiy o'zligi o'qiladi. Shu bois bu kabi maskanlarni o'rganish ziyorat turizmini rivojlantirish, madaniy merosni asrash va hududiy identitetni mustahkamlash uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi [1, 31-b.-32-b.; 5; 6].

Kelgusida bu mavzuni yanada chuqurlashtirish uchun Xorazm viloyatidagi boshqa sakral qabristonlarni ham xaritalash, ularning mahalliy og'zaki tarixdagi o'rni, ziyorat marosimlari va zamonaviy ijtimoiy funksiyalarini alohida tadqiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa viloyatning to'liq sakral atlasini yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fozilova, P.R., Homidov, K.K. O'zbekistonda ziyorat turizmi tarixi va uning turizm rivojlanishida tutgan o'rni // Current Approaches and New Research in Modern Sciences. 2023.
2. Saidov, S. Najmiddin Kubro ma'naviy merosining tasavvuf ilmi rivojidadagi roli ("Usulul ashara" asari misolida) // Oriental Renaissance. 2025.
3. Matyاقubov Shonazar, Jumaniyazova Firuza "Xiva xonligining muqaddas qadamjolari" monografiya. Buxoro-2024
4. "Avesto"da mifologik obrazlar mavzusidagi kurs ishi. Ziyonet elektron kutubxonasi, 2014.
5. Shovot turistik qishlog'i // Uzbekistan Travel. Elektron manba.
6. Complex of Sheikh Mukhtar-Vali (mausoleum) // UNESCO World Heritage Centre. Elektron manba.
7. Najmiddin Kubro - jasorat va oliyjanoblik namunasi // Uzbekistan Travel. Elektron manba.
8. Uch-Avliyo maqbarasi // Uzbekistan Travel. Elektron manba.

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Abdullayeva Gulyor Murodjonovna

Ilmiy rahbar: Abdullayev Aminboy

Urganch davlat universiteti, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining qadimiy shakllanish bosqichlari, sug'orma dehqonchilik asoslari, sovet va mustaqillik davrlaridagi o'zgarishlar ilmiy tahlil qilinadi. GIS ma'lumotlari va statistik ko'rsatkichlar asosida modernizatsiya jarayonlari, eksport salohiyati va ilmiy-amaliy tavsiyalar beriladi

Kalit so'zlar: oziq-ovqat sanoati, sug'orma dehqonchilik, agrar madaniyat, sovet davri, mustaqillik, modernizatsiya, eksport, GIS tahlili, iqtisodiy islohotlar, qishloq xo'jaligi.

THE FORMATION AND DEVELOPMENT STAGES OF THE FOOD INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Abstract: This article analyzes the historical formation stages of Uzbekistan's food industry, from ancient irrigated farming to Soviet and post-independence transformations. Using GIS data and statistics, it examines modernization processes, export potential, and provides scientific-practical recommendations.

Keywords: food industry, irrigated agriculture, agrarian culture, Soviet period, independence, modernization, export, GIS analysis, economic reforms, agriculture.

Аннотация: В статье анализируются этапы формирования пищевой промышленности Узбекистана, от древнего ирригационного земледелия до советского и постнезависимого периодов. На основе ГИС-данных и статистики рассмотрены процессы модернизации, экспортный потенциал и научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: пищевая промышленность, ирригационное земледелие, аграрная культура, советский период, независимость, модернизация, экспорт, ГИС-анализ, экономические реформы, сельское хозяйство.

Kirish (Introduction). O'zbekiston oziq-ovqat sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, aholining oziq-ovqat ta'minoti va eksport salohiyatini ta'minlaydi. Tarmoq tarkibiga go'sht-sut, yog'-moy, un-yorma, konserva, shakar-qandolat, ichimliklar va boshqa korxonalar kiradi. Ushbu maqolada sanoatning qadimiy shakllanishi, sovet davri va mustaqillik yillaridagi rivojlanish bosqichlari ilmiy tahlil qilinadi. Maqsad - tarixiy manbalar, arxeologik topilmalar va zamonaviy statistik ma'lumotlarni (shu jumladan GIS xaritalari) asos qilib, sanoatning hududiy ixtisoslashuvi va modernizatsiya yo'nalishlarini aniqlash. Tadqiqot dolzarbligi shundaki, 2023-yilda oziq-ovqat eksporti 1,4 mlrd AQSh dollariga yetdi, bu 25% o'sishni ko'rsatdi. O'zbekiston respublikasida oziq-ovqat sanoatiga ixtisoslashgan 3200 dan ortiq korxonalar mavjud bo'lib, ular mahalliy xom ashyoni qayta ishlashga asoslangan. 2025-yilda korxonalar yirik toifadagi oziq-ovqat mahsulotlari hajmi 152,1 trillion so'mni tashkil etdi, bu 2024-yilga nisbatan 9,7% o'sishni namoyon etdi.

Ushbu maqolaning maqsadi - oziq-ovqat sanoatining shakllanish va rivojlanish bosqichlarini (qadimiy, sovet, mustaqillik va zamonaviy davrlar) IMRAD metodologiyasi doirasida tahlil qilish, GIS tahlili, arxeologik ma'lumotlar va so'nggi statistik ma'lumotlarni birlashtirish orqali ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya (Methods) tadqiqotda qiyosiy-tarixiy usul, statistik tahlil va GIS texnologiyalari qo'llanildi. Manbalar: "Avesto", Strabon, Al-Beruniy, Ibn Sino asarlari; arxeologik topilmalar (Sapallitepa, Paykend); O'zbekiston Statkom va Qishloq xo'jaligi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

vazirligi Amudaryo-Sirdaryo vodiylaridagi sug'oriladigan yerlar xaritasi tuzildi, bu yerda oziq-ovqat ishlab chiqarish markazlari (Farg'ona, Zarafshon, Surxondaryo) modellashtirildi. Statistik ma'lumotlar 1985-2023-yillarga oid bo'lib, o'sish sur'atlari hisoblandi.

$$(r = \frac{P_{2023} - P_{1985}}{P_{1985}} \times 100) \text{ hisoblanadi.}$$

Tahlil alifbo tartibidagi bibliografik ro'yxatga asoslanadi.

Natijalar (Results).

1. Qadimiy davr (mil. av. IV ming yillik - X asr) Oziq-ovqat sanoati sug'orma dehqonchilikdan boshlangan. Eneolit va bronza davrlarida Amudaryo, Zarafshon, Sirdaryo vodiylarida bug'doy, arpa, uzum, no'xat yetishtirilgan. Arxeologik topilmalar (Sapallitepa, Qovunchitepa): don urug'lari, omborlar. Tarixiy manbalar: "Avesto"da dehqonchilik pok kasb sifatida tasvirlangan. Strabon "Geografiya"da Sug'diyona meva-sabzavot va uzum yetishtirishini yozgan. Chjan Szyan Farg'onada ikki hosil beradigan sug'oriladigan yerlarni ta'kidlagan. Al-Beruniy va Ibn Sino non, qatiq, go'shtning shifobaxsh xususiyatlarini o'rgangan. Zardushtiylarning muqaddas kitobida dehqonchilik oliy kasb sifatida ulug'langan. "Yer haydash - eng pok ish" iborasi sug'orish ziraatining diniy ahamiyatini ko'rsatadi. Bu davrda bug'doy, arpa, uzum, no'xat yetishtirish tizimi shakllandi.

1-jadval

Qadimiy oziq-ovqat turlari va manbalari

Mahsulot turi	Asasiy ekinlar/hayvonlar	Manbalar
G'allla mahsulotlari	Bug'doy, arpa, no'xat	Asesto, Strabon
Meva-sabzavot	Uzum, anor, shaftoli	Chjan Szyan, Al-Beruniy
Sut-go'sht	Qo'y, echki, qatiq	Ibn Sino

Qadimiy oziq-ovqat markazlari vodiylar bo'ylab tarqoq joylashgan bo'lib, 80% topilmalar sug'oriladigan yerlarda qayd etilgan.

GIS xaritasi shuni ko'rsatadiki, 80% qadimiy markazlar sug'oriladigan vodiylarda joylashgan. 2. Sovet davri (1917-1991) Sanoat markazlashgan: 1985-yilda 271 korxonalar, sanoatning 14% ini tashkil etdi. 2-jadval. Sovet davri ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (1985 y.)

2. Sovet davri (1917-1991)

Sanoat markazlashgan: 1985-yilda 271 korxonalar, sanoatning 14% ini tashkil etdi. 1950-1990-yillarda don, meva-sabzavot, sut, go'sht, yog'-moy tarmoqlari keng rivojlandi.

2-jadval

Sovet davri ishlab chiqarish ko'rsatkichlari (1985)

Tarmoq	Korxonalar soni	Ishlab chiqarish(ming tonna)
Yog'-moy	17	445,1
Go'sht-kolbasa	-	232,3(go'sht);54(kolbasa)
Sut mahsulotlari	24	554

3. Mustaqillik davri: (1991-2024) "O'zoziqovqatsanoat" (1993), "O'zbekiston oziq-ovqat sanoati" uyushmasi (2020). 2023-yil eksport: 1,4 mlrd \$ (+25%). 2024-yilda 1,02 mln xodim band. 2020-yilda 100 dan ortiq oziq-ovqat korxonasi birlashib "O'zbekiston oziq-ovqat sanoati" uyushmasi tashkil topdi. GIS bo'yicha Farg'ona va Surxondaryo yetakchi. Oziq-ovqat eksporti o'sishi (2022 - 1,12 mlrd \$, 2023 - 1,4 mlrd \$; o'sish 25%.

Muhokama va tavsiyalar (Discussion): Qadimiy sug'orma dehqonchilik sanoatning ildizini tashkil etgan, sovet davri xomashyo yetkazib berishga yo'naltirilgan bo'lsa, mustaqillikda modernizatsiya (aksiyadorlik, eksport) o'sishni ta'minladi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Zamonaviy statistik tahlil: 2017-2024-yillar O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlari eksporti 2024, 9 oyda 1,44 mlrd AQSH\$"

3-jadval

Oziq-ovqat mahsulotlari eksporti (2020-2024)

Yil	Eksport hajmi (mln AQSH \$)	Yo'nalishlar bo'yicha asosiy mahsulot
2020	980	Don, meva-sabzavot, choy
2021	1120	Mevalar, sabzavot, un-mahsulotlari
2022	1120	Meva-sabzavot, don, sut mahsulotlari
2023	2100	Meva-sabzavot: 1,1 mlrd; don: 262 mln; 34,7 mln
2024	1440 (9 oyda)	Meva-sabzavot, don, shakar, sut mahsulotlari

Muammolar: 1. Oziq-ovqat xavfsizligi va sanitariya talablari yetishmasligi Korxonalar HACCP, ISO 22000, GMP kabi xalqaro standartlarga to'liq amal qilmaydi, laboratoriya nazoratlar kuchli emas. Namunalar tekshirishda patogenlar (stafilokokk, escherichia coli, salmonella va boshqalar) aniqlanishi chastotasi yuqori.

2. Qayta ishlash darajasi pastligi va eksportga tayyor emas bo'lishi Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining deyarli 30% hosil qayta ishlanmaydi, zaxirada saqlash infratuzilmasi kam. Mahsulotlar xalqaro sertifikat, qadoqlash, logistika jihatlarida eksportga to'liq yaroqsiz.

3. Zamonaviy texnologiyalarning sekin almashinishuvi. Ko'p korxonalar eski uskunalar bilan ishlaydi, avtomatlashtirish, elektron monitoring, markazlashtirilgan laboratoriya tizimi yetarli emas.

4. Qishloq xo'jaligi bilan aloqada befarq qo'shilgan qiymat zanjiri. Hosildorlik, saqlash, qayta ishlash, taqsimot almashuvda uzilishlar bo'lishi natijasida isrof yuqori, narxlar.

5. Tabiiy resurslarni qo'shish va ekologik zarar Sudralay suv ta'minoti, kun uloqtirish, oziq-ovqat qolidan ketishi atrof-muhitga ta'sir; sofener, xomashyo transporti ekologik muammolarni oshiradi. Manfaatlar, kredit va investitsiyalarning yetishmasligi Tadbirkorlar uchun arzon kreditlar, loyiha moliyalashtirish, davlat garovi kam; xorijiy investorlar esa nazorat, sertifikatning poroqligidan xavfda.

Ilmiy-amaliy tavsiyalar:

1. GIS yordamida vodiylarda yangi korxonalar joylashtirish (Surxondaryo - meva konserva).

2. Qayta ishlash zavodlarini modernizatsiya qilish "Oziq-ovqat sanoati rivojlantirish" dasturlari doirasida eski zavodlarni yangi avtomatik liniyalar, sovuq saqlash, xalqaro sertifikat qo'llab quvvatlanadigan tarmoqlar bilan almashtirish.

3. Eksportni 30% ga oshirish uchun organik sertifikatlar joriy etish.

4. Investitsiya va kredit siyosatini yaxshilash Xalqaro standartlarga amal qiluvchi korxonalar uchun kam foizli kreditlar, davlat garantilari, oziq-ovqat sanoati uchun maxsus taxsalik tizimi joriy etish.

5. Ekologik va resursni tejash loyihalari Suvni savingiray, qayta-ishlash fabrikalari, biologik oziq-ovqatga o'tish, qolidan ketgan oziq-ovqatni qayta ishlash loyihalari qo'llash.

6. Kadrlar tayyorlashni kuchaytirish (Toshkent kimyo-texnologiya instituti). Bu tavsiyalar iqtisodiy samaradorlikni 15-20% oshirishi mumkin.

Xulosa. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati tarixiy ildizlarga ega bo'lib, bugungi kunda modernizatsiya jarayonlari orqali jadal rivojlanmoqda. Ilmiy asoslangan yondashuvlar sanoat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2024).
2. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi materiallari (2023).
3. Al-Beruniy A.R. Hindiston haqida. - Toshkent: Fan, 1983.
4. Strabon. Geografiya. - Moskva: Nauka, 1964.
5. Avesto - qadimgi zardushtiylik manbasi. - Toshkent: Sharq, 1991.
6. Ibn Sino. Tib qonunlari. - Toshkent: Fan, 1985.
7. Chjan Szyan safari yozuvlari. - Pekin: Xitoy akademiyasi, 1957.
8. Oziq-ovqat sanoati bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami. - Toshkent: TDPU, 2022.

FAYOZTEPA YODGORLIGI VA UNI O'RGANGAN OLIMLAR

Abdirayimova Ozoda Xurramovna

Termiz davlat universiteti, magistranti

E-mail: ozodaabdirayimova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqola Surxondaryo viloyati, Termiz tumanida joylashgan Fayoztepa yodgorligining boy tarixini hamda uning o'rganilishiga hissa qo'shgan taniqli olimlar faoliyatini yoritadi. Fayoztepa yodgorligining kashf etilishi, amalga oshirilgan arxeologik qazishmalarga rahbarlik qilgan tadqiqotchilar va ularning bu hududdan topgan nodir arxeologik topilmalari haqida batafsil ma'lumotlar beradi.*

Kalit so'zlar: *Fayoztepa, kushon podsholigi, buddaviylik, L.I.Albaum, T. Annayev, monastr, ibodatxona.*

ФАЙОЗТЕПСКИЙ ПАМЯТНИК И УЧЕНЫЕ, ИЗУЧАВШИЕ ЕГО

Абдираимова Озода Хуррамовна

Термезский государственный университет, магистрант

E-mail: ozodaabdirayimova@gmail.com

Аннотация: *В данной статье рассматривается богатая история Файозтепского памятника, расположенного в Термезском районе Сурхандарьинской области, и деятельность видных ученых, внесших вклад в его изучение. Приводится подробная информация об открытии Файозтепского памятника, исследователях, руководивших археологическими раскопками, и редких археологических находках, обнаруженных ими в этом районе.*

Ключевые слова: *Файозтепа, Кушанская империя, буддизм, Л.И.Альбаум, Т. Аннаев, монастырь, храм.*

FAYOZTEPA MONUMENT AND THE SCIENTISTS WHO STUDIED IT

Abdirayimova Ozoda Khurramovna

Termez State University Master's student

E-mail: ozodaabdirayimova@gmail.com

Annotation. *This article covers the rich history of the Fayoztepa monument located in the Termez district of the Surkhandarya region and the activities of prominent scientists who contributed to its study. It provides detailed information about the discovery of the Fayoztepa monument, the researchers who led the archaeological excavations, and the rare archaeological finds they found in this area.*

Keywords: *Fayoztepa, Kushan Empire, Buddhism, L.I.Albaum, T. Annayev, monastery, temple.*

KIRISH. *Surxondaryo viloyati, Termiz tumanida joylashgan Fayoztepa yodgorligi*

o'zining boy tarixi va arxeologik ahamiyati bilan ajralib turadi. Ushbu yodgorlik hududida olib borilgan tadqiqotlar va arxeologik qazishmalar natijasida ko'plab qimmatli topilmalar aniqlangan. Fayoztepa, ko'plab boshqa qadimiy yodgorliklar singari, tasodifiy kashfiyotlar natijasida aniqlangan. Arxeologik qazishmalar hududning qadimiy sivilizatsiyalar, xususan, ko'chmanchi xalqlar va Buyuk Ipak yo'li savdogarlari uchun muhim markaz bo'lganligini ko'rsatadi. Hududda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar va qazishmalar ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan.

DOLZARBLIK. Bugungi kunda tarixiy-madaniy merosni o'rganish va uni saqlash masalasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston hududida joylashgan qadimiy yodgorliklar, jumladan Fayoztepa kabi obidalar o'tmish sivilizatsiyalarini chuqur o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu yodgorlik orqali buddaviylik dini, qadimgi madaniyat va san'at haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Fayoztepani tadqiq etish nafaqat tarixiy, balki turizmni rivojlantirish uchun ham g'oyat muhimdir. Bunday yodgorliklar mamlakatning jahon miqyosidagi imidjini yuksaltirib, xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb etishga xizmat qiladi.

MAQSAD VA VAZIFALAR. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi Fayoztepa yodgorligining tarixiy, madaniy va ilmiy ahamiyatini o'rganish, shuningdek uni tadqiq etgan olimlarning ilmiy faoliyatini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: Fayoztepa yodgorligining joylashuvi va tarixiy o'rganish, yodgorlikning buddaviylik dini bilan aloqadorligini tahlil etish, arxeologik qazishmalar davomida aniqlangan eng muhim topilmalarni tahlil qilish, Fayoztepani tadqiq etgan olimlarning ilmiy faoliyatini o'rganish.

Fayoztepa - mil.1-3- asrlarga oid budda monastr ibodatxona majmuasi. Termiz shahri yaqinidagi eski Termiz shahar harobalarining shimoliy g'arbida joylashgan [4, 6-8-b]. Fayoztepaning kashf etilishi 1968-yilning bahor oyida cho'pon Absad Beknayev tomonidan mergeliy ohaktoshdan ishlangan budda sanamining ko'chma qum ustidan topib olinishi va ushbu topilmani Termiz o'lkashunoslik muzeyiga topshirishidan boshlanadi. Ushbu topilmadan so'ng yodgorlikni o'rganish ishlari 1968-1976-yillar oralig'ida arxeog L.I.Albaum tomonidan o'rganiladi. Fayoztepa hududi ko'chma qumlardan ochilgandan so'ng ilmiy tadqiqot ishari olib boriladi. Yodgorlikning umumiy uzunligi 117 metrga, kengligi 34 metrga teng bo'lgani aniqlangan. Majmuaning umumiy maydoni 1,5 ming metr-kvadratga yaqin bo'lib, u Eron sostoniyalarining bosqinchiligi natijasida xarobaga aylanib qolgan [2, 412-433-b].

TADQIQOT NATIJALARI. Lazar Izrailevich Albaum - Fayoztepani ilmiy asosda o'rgangan va qazish ishlarini olib borgan asosiy arxeolog. U 1963-yilda yodgorlik qoldiqlarini topgan va 1968-1976-yillar davomida u yerda keng ko'lamlil tadqiqotlar o'tkazgan. R.F.Fayozov - Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik muzeyi direktori. Yodgorlikni o'rganishga qo'shgan katta hissasi va arxeologik qazishmalardagi ishtiroki uchun ushbu maskan uning sharafiga "Fayoztepa" deb nomlangan. T.Annayev - Arxeolog, 2004-2006-yillarda Fayoztepada olib borilgan qayta o'rganish va to'liq qazib ochish ishlariga rahbarlik qilgan. Edvard Rtveladze - Akademik, Termiz va uning atrofidagi, jumladan Fayoztepa bilan bog'liq hududlarning tarixini, tangalarini va madaniy merosini o'rganishda muhim ilmiy xulosalar bergan.

1-rasm. Tadqiqot natijalari davomida muallif tominidan tayyorlandi.

Sh.Pidayev - Termiz tarixiga oid ko'plab tadqiqotlar, jumladan Fayoztepa yodgorligini saqlash va o'rganish masalalari bo'yicha izlanishlar olib borgan olim. Yodgorlikning birinchi topilishi esa 1968-yilda cho'pon Absad Beknayeov tomonidan Budda sanami topilib, muzeyga topshirilishi bilan boshlangan.

Topilmalar. Fayoztepadan topilgan buyumlar nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda, xususan Yaponiyada bir necha bor namoyish etilgan. Hududdan 130 dan ortiq yodgorliklar viloyat arxeologik xartasiga kiritilgan va ularning bir nechtasi Antik davrga oid. Fayoztepa O'rta Osiyo savdo va madaniy aloqalarining rivojlanishini ko'rsatadi, shuningdek, shaharsozlik va ibodatxona qurilishi bilan diqqatga sazovor [3, 9-16-b]. Fayoztepa hududida olib borilgan qazishmalar natijasida ko'plab noyob arxeologik topilmalar topilmoqda.

2-rasm. Tadqiqot natijalari davomida muallif tomonidan tayyorlandi

Jumladan, loydan ishlangan Buddha haykallari, qadimiy tangalar, turli xil idishlar, nilufar gulining naqshlari tushirilgan lampalar aniqlandi. Ushbu topilmalar, o'sha davrning madaniy va iqtisodiy rivojlanish darajasini tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fayoztepadan topilgan tangalar Kushon imperiyasiga mansub bo'lib, bu mintaqaning o'sha davrdagi iqtisodiy qudratidan dalolat beradi. Oltin, kumush va bronzadan yasalgan bu tangalar ustida o'sha hukmdorlarning tasvirlari tushirilgan. Mazkur tangalar, nafaqat iqtisodiy aloqalar va savdo rivojlanganligini, balki o'sha davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar haqida ham qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. 1972-yilga kelib Fayoztepadan oq marmardan yasalgan hakallar gruppasi topiladi [1, 18-24-b].

Xulosa. Fayoztepa nafaqat O'zbekistonda balki, Markaziy Osiyodagi muhim tarixiy va madaniy yodgorliklardan biridir. Ushbu yodgorlik nafaqat diniy markaz, balki o'z davrida ilm-ma'rifat rivojlangan maskanlardan biri bo'lgan. Arxeologik qazishmalar natijasida topilgan turli xil haykallar, devoriy rasmlar va yozma manbalar Fayoztepaning boy madaniy merosga ega ekanligini isbotlaydi. Fayoztepa ustida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'plab olimlarning izlanishlari orqali yanada chuqurlashdi. Ularning mehnati tufayli bu yodgorlikning tarixi, tuzilishi va ahamiyati aniqroq ochib berildi. Ayniqsa, arxeologlar tomonidan olib borilgan izlanishlar Fayoztepaning qadimgi davrda muhim diniy va madaniy markaz bo'lganini tasdiqlaydi. Umuman olganda, Fayoztepa yodgorligi O'zbekiston hududining boy tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Uni o'rganish orqali nafaqat o'tmish sivilizatsiyalari haqida, balki madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar haqida ham qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pidayev Sh. Sirli Kushonlar saltanati. - Toshkent: Fan nashriyoti, 1990. - 18-24-b.
2. Pugachenkova G.A. Iz nedavnix otkrytiy v Yujnom Uzbekistane (k problemam baktriyskoy gorodskoy kultury) // Pamyatniki kultury. Novye otkrytiya. Pismennost. Iskusstvo. Arxeologiya. 1974. - M., 1975. - 412-433-b.
3. Rtveladze E. Fayoztepa yodgorliklari va ularning xaritaga kiritilishi (tarjima). - Toshkent, 1970. - 9-16-b.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti. - Toshkent, 6-8-b.

“GEOGRAPHICAL STUDY OF HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE KAGON DISTRICT: OPPORTUNITIES FOR EXPANDING THE CULTURAL AND TOURIST POTENTIAL OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF YAG'LOV TEPE)”

Yarashova Dilshoda Akhtam qizi

Bukhara State University Teacher of the Department of Ecology and Geography

E-mail: yarashovadilshoda80@gmail.com

Niyozova Dilsora O'lmas qizi

*Bukhara State University Faculty of Natural Sciences and Agrobiotechnology
Geography, 1st year student*

Abstract: *This article analyzes the geographical location of the Yaglov Tepa archaeological site in the Kogan district, its historical significance and potential for the development of regional tourism. Practical proposals are also made for including the site in tourist routes. During the study, the possibilities of expanding the cultural and tourist potential of this site were substantiated and promising directions for its integration into the tourism sector were indicated. The results of the article are of practical importance in the development of regional tourism and the protection of historical and cultural heritage.*

Keywords: *Yaglov Tepa, archaeological site, geographical analysis, cultural and tourist potential, Bukhara oasis, infrastructure, Orthodox church, agency building, telegraph building*

Today, the study of historical and archaeological sites is becoming increasingly important not only from a historical, but also from a geographical and touristic perspective. Because the natural conditions of the area where such sites are located, transport opportunities, proximity to settlements and landscape features determine the level of their use in tourism.

A number of decrees and resolutions have been adopted in Uzbekistan on the protection of archaeological monuments, including the Main Scientific and Production Department for the Protection and Use of Cultural Heritage Sites (now the Cultural Heritage Agency), the “Golden Heritage” International Charitable Foundation, and documents such as the resolution No. PQ-4068 dated December 19, 2018 “On further improving the system for the protection of tangible cultural heritage sites...” have been adopted, which set out measures to strengthen the archaeological research base, preserve, conserve and restore finds.

One of the cities in Bukhara region, which is considered to be one of the leaders in terms of economic and social indicators after the regional center, is the city of Kogan. This city is located 12 km southeast of Bukhara, on the Bukhara-Karshi highway, on fertile land within the remains of the Kampir Wall.

There are 2 archaeological and 38 architectural monuments in Kogan. The

archaeological monuments are Zirabod Tepa and Khoja Bargittepa, which date back to the Middle Ages. Some of the architectural monuments date back to the late 19th and early 20th centuries, the most famous of which are: the Amir Olimkhan Palace, the City Railway Workers' Palace of Culture built in 1917, the Orthodox Church, and the telegraph building, which served as a political agency during the Russian Empire.

The Bukhara oasis is one of the centers of world civilization with its many millennial history. The Kagon district is distinguished not only by pilgrimage tourism (Seven Pir complexes), but also by its unexplored archaeological mounds. The geographical study of historical and archaeological monuments located in the Kagon district of the Bukhara region, in particular the Yaglov Tepa object, serves as an important source for increasing the cultural and tourist potential of the region.

Yaglov Tepa is located in the northeastern part of the Kagon district, near ancient irrigation networks. Geographically, it is located at a strategic point on the border of the oasis and the desert, which indicates that trade caravans passed through this area in ancient times. The relief of the area is in the form of a hill, which indicates that it served as a defense and observation post.

In particular, the natural and geographical conditions of the area, location features and historical development factors are analyzed using the example of the Yaglov Tepa monument. During the research, the possibilities of expanding the cultural and tourist potential of this object were substantiated and promising directions for its integration into the tourism sector were indicated. The results of the article are of practical importance in the development of regional tourism and the protection of historical and cultural heritage.

This hill is located in the village of “Yaglov”, and its name is “Yag‘lov tepa”. The history of the origin of this village is that, according to many researchers, this name is associated with the name of one of the Uzbek clans. Many villages in Central Asia are named after a specific tribe or clan that settled there. In some sources, the word “Yag‘lov” is interpreted as a dialectal form or a modified form of the word “yaylov”, that is, an open area where livestock is grazed. This means a place suitable for livestock breeding, a meadow.

In old Turkic languages and in some dialects, the word “yag‘lov” is also associated with the word “yag” and means “fertile”, “rich”, “oily land”. The reason why Yag‘lov tepa was given

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

such a name is that it is located in the village of Yag'lov. This hill served many functions and served as a guard post in the 4th-8th centuries. There is some more interesting information about the ancient system of exchanging messages through hills and special towers.

Since ancient Achaemenid times, “yom” and signal hills have worked together to convey messages of state importance. If the message was very complex, a signal was given to the next station by a fire on the hill, “let an urgent messenger be ready”.

Yaglov Tepa served as an important strategic and defensive object during the 4th-8th centuries. This hill served as a guard and observation post, and in ancient times it was reported through hills and special towers.

According to archaeological data, objects such as Yaglov Tepa date back to the ancient and early medieval periods, and are also directly related to the agricultural and craft centers of that period. According to the National Encyclopedia of Uzbekistan, such "hills" serve as the main source for studying the urbanization processes of the region. Ceramic objects and building materials found in the cultural layers of the object shed light on the socio-economic life of the Bukhara oasis.

Currently, the tourist potential of Yaglov Tepa is not being fully utilized. The following measures are proposed to expand the tourist potential of the object:

- Introduction of the concept of “Open-air museum” on the territory of the object;
- creation of a 3D model of the object through the portal of the cultural heritage agency and installation of QR codes.
- Creation of a special eco-archaeological route that will direct tourists to Yaglov Tepe when returning from the "Bahauddin Naqshband" complex.

A deep geographical and archaeological study of Yaglov Tepe will enrich the tourist

map of the Kagon district. This will not only benefit the economy of the region, but will also serve as a living laboratory for the younger generation in studying our history.

Yaglov Tepe is one of the important historical and archaeological objects located in the Kagon district, which is an important source for studying the ancient social, economic and military life of the region.

Research shows that the origin of the name of this object is directly related to ethnic and economic activities, which confirms the existence of cattle breeding and fertile lands in the area since ancient times. In general, Yaglov Tepe is an object of significant scientific importance not only as an archaeological monument, but also in studying the historical and geographical development of the area, its defense system and cultural heritage. In-depth scientific research, protection and development of this monument as a cultural and tourist object are of great importance in preserving and promoting the historical heritage of the Kogon district.

References:

1. Law of the Republic of Uzbekistan "On the Protection and Use of Cultural Heritage Sites". - Tashkent, October 6, 2001, No. 269-II.
2. Adizova N.Z. Tourist and Recreational Potential of the Bukhara Region // Scientific Journal of Science and Education. - 2020. - No. 1. - P. 120-125.
3. Muhammedov H. Ancient Villages of the Bukhara Oasis. - Tashkent: Science, 1991. - 154 p.
4. National Encyclopedia of Uzbekistan. Volume 1. - Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan State Scientific Publishing House, 2000. - 720 p.
5. Toshov H. Historical Monuments of the Kagan District and Their Tourist Significance. - Bukhara: Bukhara State University, 2019. - 45 p.
6. Data from the Bukhara Regional Department of Statistics of the Republic of Uzbekistan and Internet sources were used.

URBANIZATSIYA JARAYONLARINI HUDUDIY TASHKIL ETILISHIDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Barotova Gulmira

Samarqand davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: gbarotova602@gmail.com

Maxmudova Gulmira

Samarqand davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: otayorovagulmera@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada urbanizatsiya jarayonlarining hududiy tashkil etilishi va boshqarilishida xorijiy davlatlar tajribasini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda urbanizatsiyaning zamonaviy bosqichlari, metropoliten hududlarni rejalashtirish, shahar-qishloq integratsiyasi hamda barqaror rivojlanish tamoyillari asosida hududiy boshqaruv mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida qiyosiy-geografik tahlil, statistik ma'lumotlarni tizimli o'rganish, va hududiy rejalashtirish konsepsiyalaridan foydalanilgan.

Ka'lit so'zlar: urbanizatsiya, xorijiy tajriba, qiyosiy-geografik tahlil, zamonaviy bosqichlar, kompleks tizim, urbanistik tuzilma.

Аннотация: В данной статье представлен комплексный анализ зарубежного опыта территориальной организации и управления процессами урбанизации. В ней

рассматриваются современные этапы урбанизации, вопросы планирования метрополитенских территорий, интеграции города и села, а также механизмы территориального управления на основе принципов устойчивого развития. В качестве методологической основы исследования использованы сравнительно-географический анализ, системное изучение статистических данных и концепции территориального планирования.

Ключевые слова: *урбанизация, зарубежный опыт, сравнительно-географический анализ, этапы модернизации, комплексная система, городская структура.*

Abstract: *This article is devoted to a comprehensive analysis of foreign experience in the territorial organization and governance of urbanization processes. It examines the contemporary stages of urbanization, metropolitan area planning, urban-rural integration, and territorial governance mechanisms based on the principles of sustainable development. The research methodology includes comparative-geographical analysis, systematic study of statistical data, and the application of territorial planning concepts.*

Keywords: *urbanization, foreign experience, comparative geographical analysis, modern stages, complex system, urban structure.*

Mavzusining dolzatliligi. So'nggi yillarda O'zbekistonda urbanistik tuzilmani takomillashtirish va shaharlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Hududlar, shaharlar va shahar aglomeratsiyalarini rivojlantirish sohasida institutsional o'zgarishlar faol amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekistonda urbanizatsiya siyosatini kompleks mintaqaviy rivojlanish nuqtayi nazaridan rivojlantirish uchun ilmiy asos bo'lgan jahon tendensiyalarini o'rganish va xorijiy mamlakatlarda urbanizatsiya siyosatini qiyosiy baholashni o'tkazish juda dolzarb va zarur bo'lib hisoblanadi. Shu sababli tadqiqot jarayonida aynan mazkur yo'nalishlarda yuqori natijalarga erishgan mamlakatlar tajribasini o'rganishga asosiy e'tibor qaratildi.

Asosiy qism. AQSH. Hozirgi vaqtda (2025) mamlakat aholisining 83 foizi shaharlarda istiqomat qiladi [1]. Mamlakatda urbanizatsiyaning rivojlanishi o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, uzoq yillik urbanizatsiya siyosati mahsulidir. AQSHda har bir shtat o'z qonunlari asosida shaharlarni "city", "town", "village", "borough" deb ataydi va ularning huquqiy maqomi turlicha bo'lishi mumkin. AQSHda shaharlar (cities) yoki aholi punkti (municipalities) rasman federal darajada tasniflanmagan, ya'ni butun mamlakat uchun yagona tasnif yo'q. Ammo odatda aholisi soni asosida quyidagicha norasmiy guruhlariga ajratiladi:

- Kichik shaharlar (small towns / cities): 1,000 - 20,000 kishi.
- O'rtacha shaharlar (mid-sized cities): 20,000 - 100,000 kishi.
- Yirik shaharlar (large cities): 100,000 - 1 million kishi.
- Megapolislar (major / mega cities): 1 milliondan ortiq.

Urbanizatsiya siyosatining dastlabki unsurlari, shaharlarni funksional rayonlashtirishga asoslangan rejalashtirish XX asr boshlarida AQSHda kuzatildi va keyinroq Yevropa shaharlariga ham yoyila boshlandi [2; 56]. XIX asrda Yevropa va Amerika qit'asi shaharlarida keskin rivojlanish kuzatilgan bo'lsa, XX asrda mazkur jarayonlar o'z cho'qqisiga chiqdi. AQSH urbanizatsiyasi XIX-XX asrlarda sanoat inqilobi va avtomobil transportining rivojlanishi bilan tezlashdi. AQSHda "cuburbanizatsiya" jarayoni kuchli bo'lib, odamlar yirik shahar markazlaridan chekka hududlarga ko'chmoqda. Nyu-York, Los-Anjeles, Chikago va Xyuston eng yirik urbanistik hududlar hisoblanadi [3; 26]. AQSHda urbanizatsiya jarayoni tarixiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllangan bo'lib, dunyo miqyosida eng samarali

va kompleks tizimlardan biri hisoblanadi. AQSHda urbanizatsiya nafaqat aholining shahar hududlarida yashashiga sabab bo'lmogda, balki iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va xizmatlar sohasi rivojining markaziga ham aylangan. Shuningdek, "smart city" yondashuvlari, ekologik barqarorlik tamoyillari va aglomeratsiyalarni boshqarish modellari shaharlarni kelajak rivoji uchun moslashuvchan va samarali tizimlarga aylantirmogda.

Germaniya. Germaniya urbanizatsiya jarayonini samarali boshqarish va rejalashtirish bo'yicha eng yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Germaniyada bu sohada qat'iy talablar va cheklovlar mavjudligi bilan ajralib turadi. Mamlakat urbanizatsiya darajasi 88% dan yuqori bo'lib, aholining katta qismi shaharlarda yashaydi. Mamlakatda shaharlar aholisi soniga qarab quyidagicha tasniflanadi. Bu tasnif 1887-yildagi Xalqaro statistika konferensiyasida qabul qilingan. Unga ko'ra:

- kichik shaharlar (kleinstadt): 5,000 - 20,000 kishi.
- o'rta shaharlar (mittelstadt): 20,000 - 100,000 kishi.
- katta shaharlar (großstadt): 100,000 - 1,000,000 kishi.
- millioner shaharlar (Millionenstadt): 1,000,000 va undan ortiq kishi.

Urbanizatsiyani rejalashtirish jarayoni milliy, mintaqaviy va mahalliy darajada amalga oshiriladi. Germaniyada urbanizatsiya siyosati quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi: Barqaror rivojlanish: yashil infratuzilmani rivojlantirish va ekologik muvozanatni saqlash.

Germaniyada jamoat transporti tizimi yuqori darajada rivojlangan. Velosiped va piyodalar yo'laklari kengaytirilgan, elektr transport vositalarini qo'llab-quvvatlash uchun infratuzilma yaratilgan. Aqlli shaharlar (smart city) konsepsiyasiga asosan Berlin, Myunxen va Frankfurt kabi yirik shaharlar raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida boshqariladi.

Mamlakat urbanizatsiyani rejalashtirishda innovatsiyalar, ekologik barqarorlik, transport infratuzilmasini rivojlantirish va ijtimoiy tenglik tamoyillariga asoslanadi. Mamlakat urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarish orqali aholi turmush sifatini yaxshilashga erishmogda.

Fransiya. Fransiyada "shahar" maqomini olish rasman belgilangan huquqiy maqomga emas, balki aholi soni, infratuzilma va tildagi urfga asoslangan. Barcha aholi punktlari - "commune", lekin fuqarolar va ma'murlar o'zlarini "ville" deb atashi mumkin. Fransiyada shaharlar rasmiy jihatdan "commune" deb ataladi - bu ma'muriy birlik hisoblanadi. Har bir commune shahar, shaharcha yoki hatto kichik qishloq bo'lishi mumkin. Fransiyada 35,000 dan ortiq "commune" lar bor va ular aholi soniga ko'ra tasniflanadi. Mamlakatda aholi punktining rasmiy "shahar" (ville) maqomini olishi uchun maxsus huquqiy jarayon mavjud emas - bu maqom avtomatik ravishda berilmaydi. Fransiyada har bir aholi punkti "commune" (kommuna) deb yuritiladi, katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi - farqi yo'q. Lekin "ville" sifatida tan olinishi uchun quyidagi omillar hisobga olinadi:

Fransiyaning Milliy statistika va iqtisodiy tadqiqotlar instituti shaharlar va aholi punktlarini quyidagicha texnik jihatdan tasniflaydi. Agar bir kommuna o'zini "ville" sifatida namoyon etish taklif etilsa, u o'zini reklamalarda, rasmiy hujjatlarda, veb-saytlarda "ville de" deb atay boshlaydi. Asosiy jihati uning aholisi va infratuzilmasi shaharga xos bo'lishi kerak (maktablar, klinikalar, jamoat transporti va h.k.).

Fransiya "aqlli shahar" konsepsiyasini urbanizatsiya siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qabul qilgan. "Smart city" loyihalari asosan innovatsion texnologiyalar, ekologik barqarorlik va shahar infratuzilmasini raqamlashtirish orqali rivojlantirilmogda.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

So'nggi yillarda mamlakat urbanizatsiyasida raqamlashtirish va aqlli texnologiyalar orqali shahar boshqaruvini samarali tashkil qilishga katta e'tibor qaratilgan. Aqlli shahar boshqaruv markazi - transport, energiya, suv ta'minoti va favqulodda vaziyatlarni real vaqt rejimida nazorat qiluvchi yagona markaz yaratildi. Asosan davlat mablag'lari hisobiga moliyalashtiriladigan ushbu dasturlarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini barpo etish, sanoat korxonalarini joylashtirish uchun qulay shart-sharoitlar mavjud bo'lgan kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Uzoq muddatli dasturlar qoloq hududlardagi kichik va o'rta shaharlar rivojlanishini iqtisodiy rag'batlantirish ularga yondosh bo'lgan hududlarni iqtisodiy o'sishning faol markazlariga aylantiradi.

Yaponiya. Mamlakatda aholi punktlarining shahar maqomini olishning o'ziga xos xususiyatlari bor. Yaponiyada shaharlar qat'iy yuridik va ma'muriy asosda tasniflanadi. Har bir shahar aholisi, hududi va ma'muriy salohiyatiga qarab markaziy hukumat tomonidan belgilangan toifalarga ajratiladi. Yaponiyada shaharlar aholi va funksiyaga qarab 3 asosiy toifaga ajratiladi:

Oddiy shahar - 50,000 aholi, asosiy infratuzilma.

O'rta shahar - 300,000 aholi.

Yirik tayinlangan shahar - 500,000 aholi.

Yaponiyada aholi punktlari shahar maqomi olish uchun quyidagi shartlarni bajarish lozim: Birinchi aholi soni kamida 50,000 bo'lishi, yashash va ishlash zichligi yuqori bo'lishi shart, shahar infrastrukturasini, kommunal xizmatlar, ta'lim va sog'liqni saqlash bo'yicha barcha quyilgan talablarga javob berishi kerak. Yaponiya urbanizatsiyasi juda yuqori darajada rivojlangan bo'lganligi bois jahonning eng urbanizatsiyalangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda aholi zichligi juda yuqori, ayniqsa, yirik shaharlar eng katta va eng zich aholi yashaydigan shaharlar qatoriga kiradi. Yaponiyaning urbanizatsiyasi, avvalo, texnologiya, infratuzilma, va transport tarmoqlarining yuqori rivojlanishi bilan ajralib turadi.

Xitoy. Xitoy Xalq Respublikasida shaharlar davlat tomonidan qattiq tartibga solingan va ma'muriy hamda iqtisodiy asosda toifalarga ajratiladi. Mamlakatda aholi punktlarining "shahar" maqomini olishi uchun quyidagi ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratiladi.

Xitoyning yangi urbanizatsiya modeli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda ustuvor hisoblanadi va mamlakat iqtisodiy o'sishi uchun zarur shart-sharoit yaratish imkonini beradi. 2013-yildagi hukumat o'zgarishi bilan urbanizatsiya ustuvor ahamiyat kasb eta boshladi. U modernizatsiya bilan uzviy bog'liq bo'lib, qishloqlardan 250 mln. kishini shaharlarga ko'chirishni rejalashtirgan [4; 114]. Global inqiroz sharoitida barqaror o'sish uchun qo'shimcha imkoniyatlar aynan urbanizatsiya tomonidan yaratilishi kerak bo'lgan. U ichki talab o'sishiga turtki beradi, shu asnda eksportga bog'liqlikni kamaytiradi.

Xitoyning shaharlashtirish (urbanizatsiya) siyosati dunyodagi eng yirik va muvaffaqiyatli urbanizatsiya jarayonlaridan biri hisoblanadi. Undagi ko'plab elementlar rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun tajriba sifatida qabul qilinishi mumkin. Planlashtirilgan urbanizatsiya - strategiya asosida rivojlanishni belgilab olish, shaharlar iyerarxiyasini aniq belgilash, infratuzilmaga katta sarmoya kiritish (shaharlar o'rtasida bog'lanish), yangi shaharlar barpo etish (viloyatning chekka hududlari va tuman markazlari atroflarida), "ikkinchi darajali shaharlar"ni rivojlantirish siyosatini ishlab chiqish, iqtisodiy klasterlar va maxsus zonalarini rivojlantirish, shaharlar atrofida erkin iqtisodiy zonalar, industrial parklar, logistika klasterlari yaratish.

Urbanizatsiya jarayonlarini tartibga solish bo'yicha jahon amaliyotining tahlili va undan chiqadigan xulosalar shuni ko'rsatadiki, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, Singapur, Hindiston va boshqa mamlakatlarda aniq maqsadga yo'naltirilgan urbanizatsiya siyosati faol sanoatlashuv, shaharlarni kompleks rivojlanishini rag'batlantirish, mavjud salohiyatdan samarali foydalanish, aholi turmush sharoitini izchil oshirib borish, doimiy va barqaror ish o'rinlarini yaratish, yer islohotlarini amalga oshirish kabi qator chora-tadbirlar bilan uyg'unlikda olib borilgan.

Yuqorida ko'rib chiqilgan AQSH, Shvetsiya, Germaniya, Yaponiya, Fransiya, Xitoy kabi davlatlarning shaharlashtirish siyosati (urbanizatsiya siyosatlari) umumlashtirilib, mamlakatlarni taqqoslovchi jihatlar va ulardan chiqadigan aniq xulosalar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqish mumkin. Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, urbanizatsiya jarayonlarini hududiy tashkil etishda rejalashtirilgan va muvozanatli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Xususan, Xitoyning "o'sish qutblari" modeli, Yaponiya va Koreya Respublikasining shaharlar iyerarxiyasiga asoslangan rivojlanish siyosati, Germaniya va Shvetsiyada hududlararo nomutanosiblikni kamaytirishga qaratilgan yondashuvlar urbanizatsiyani boshqarishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu tajribalar shaharlar rivojlanishini faqat yirik markazlarda jamlash emas, balki kichik va o'rta shaharlarni ham iqtisodiy jihatdan faollashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa. Umuman olganda, jahon tajribasi bosqichga qarab shaharlar siyosatining ikki turi mavjudligini namoyish etadi: yakuniy bosqich - shahar atrofi siyosati, dastlabki bosqich - mintaqalarning iqtisodiy o'sishi va aholi farovonligiga hissa qo'shadigan shahar siyosatining davomi, shuningdek, urbanizatsiyaning ikkita asosiy modelini qo'llash: yirik shaharlarning rivojlanishi, parallel rivojlanishga o'tish bilan kichik va o'rta shaharlarning rivojlanishi belgilangan. Urbanizatsiyalashgan hududlarning rivojlanishi va faoliyatining xorijiy tajribasini tahlil qilish, zamonaviy dunyoda urbanizatsiya jarayonlari dinamikasini tahlil qilish O'zbekistondagi urbanizatsiyalashgan hududlarning innovatsion rivojlanishini boshqarish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зокиров С.С. Ўзбекистонда урбанизация жараёнларини тартибга солиш тизимини такомиллаштириш: монография. - Т: Тафаккур нашриёти, 2020. - 45, 48, 108, 114-б.
2. <https://visasam.ru/emigration/economy/urbanizaciya-ssha.html>
3. Таштаева С.К., Бахрамова С.Ш. Шаҳарлар агломерациялари. Монография. - Т: Innovatsiya-Ziyo, 2021. - 26-40 б.
4. Todaro, M. P. (1969). A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. The American Economic Review, 59(1), - P.138-148.
5. Todaro, M.P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. American economic reviles, 1966. 59(1). - pp.138-148.
6. Турсунов А.С. Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида урбанизация жарёнлари (монография). - Тошкент, 2021. - 17, 18, 21, 23, 24 б.
7. Власова Н.Г. География процессов урбанизации. - Москва: Наука. 2001. - 180 с.
8. Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology, 44 (1), 1-24. <https://doi.org/10.1086/217913>

XORAZM VILOYATI TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Axmedova Maxliyo Samadovna

Urganch davlat universiteti, 2-kurs geografiya magistr

Annotatsiya: Maqolada Xorazm viloyatining asosiy tabiiy resurslari (suv, tuproq, iqlim sharoiti va boshqa boyliklar) hamda iqtisodiy resurslari (qishloq xo'jaligi, sanoat, mehnat resurslari) tahlil qilinadi. Viloyatning cheklangan suv resurslari va sho'rlangan tuproqlari sharoitida samarali foydalanishning zamonaviy yo'llari, jumladan, suv tejamkor texnologiyalar, melioratsiya, innovatsion usullar va davlat siyosati ko'rib chiqiladi. Maqola viloyatning barqaror rivojlanishi uchun takliflar beradi.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, tabiiy resurslar, suv resurslari, tuproq melioratsiyasi, samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi, suv tejamkor texnologiyalar, erkin iqtisodiy zona, barqaror rivojlanish.

СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье анализируются основные природные ресурсы (вода, почва, климатические условия и другие ресурсы) и экономические ресурсы (сельское хозяйство, промышленность, трудовые ресурсы) Хорезмской области. Рассматриваются современные способы их эффективного использования в условиях ограниченных водных ресурсов и засоленных почв региона, включая водосберегающие технологии, мелиорацию земель, инновационные методы и государственную политику. В статье представлены предложения по устойчивому развитию региона.

Ключевые слова: Хорезмская область, природные ресурсы, водные ресурсы, мелиорация земель, эффективное использование, сельское хозяйство, водосберегающие технологии, свободная экономическая зона, устойчивое развитие.

WAYS TO EFFECTIVELY USE THE NATURAL AND ECONOMIC RESOURCES OF THE KHOREZM REGION

Abstract: The article analyzes the main natural resources (water, soil, climatic conditions and other resources) and economic resources (agriculture, industry, labor resources) of the Khorezm region. Modern ways of their effective use in the conditions of limited water resources and saline soils of the region are considered, including water-saving technologies, land reclamation, innovative methods and state policy. The article provides proposals for the sustainable development of the region.

Keywords: Khorezm region, natural resources, water resources, land reclamation, effective use, agriculture, water-saving technologies, free economic zone, sustainable development.

Kirish. Xorazm viloyati O'zbekistonning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, maydoni 6,1 ming km² ni tashkil etadi va aholisi 1,9 milliondan ortiq kishini tashkil qiladi. Viloyatning iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligiga asoslangan bo'lib, paxtachilik, sholichilik va meva-sabzavotchilik yetakchi o'rin tutadi. Tabiiy resurslar, xususan, Amudaryo daryosi suvi va sug'oriladigan yerlar viloyat iqtisodiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi [1]. Biroq, qurg'oqchil iqlim, tuproq sho'rlanishi va suv tanqisligi kabi muammolar resurslardan samarali foydalanishni qiyinlashtirmoqda. Shu sababli, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylangan [2]. Ushbu maqola viloyat resurslarining hozirgi holatini va samarali foydalanish yo'llarini yoritishga bag'ishlangan.

Asosiy qism. Xorazm viloyatining tabiiy resurslari orasida eng muhimi suv va tuproq resurslaridir. Viloyat Amudaryo deltasida joylashgan bo'lib, sug'oriladigan yerlar maydoni taxminan 260-270 ming gektarni tashkil etadi. Asosiy sug'orish manbai Amudaryo daryosi bo'lib, Polvon, Yermish, Shovot va Qilichniyozboy kabi kanallar orqali suv tarqatiladi [3]. Biroq, suv resurslari tanqisligi va iqlim o'zgarishi tufayli suv yetkazib berishda muammolar kuzatilmoqda. Tuproqlar asosan o'tloqi va sho'rlangan tuproqlar bo'lib, sho'rlanish darajasi yuqori, ayniqsa, grunt suvlari sathi 150-250 sm chuqurlikda bo'lgan hududlarda [4]. Iqlim sharoiti qurg'oqchil bo'lib, yog'in miqdori kam, shamol kuchli, bu esa suv bug'lanishini kuchaytiradi va tuproq eroziyasiga olib keladi. Mineral resurslar deyarli yo'q, ammo qurilish materiallari (qum, tosh, qamish) mavjud [5].

Iqtisodiy resurslar jihatidan viloyat qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan: paxta, sholi, meva-sabzavot yetishtirish yetakchi. Sanoat tarmoqlari paxta qayta ishlash, oziq-ovqat sanoati va yengil sanoatdan iborat. Mehnat resurslari yuqori, ammo foydali qazilmalarning kamligi sanoatni cheklaydi [6].

1-jadval

Xorazm viloyati sug'oriladigan yerlarning tumanlar bo'yicha taqsimoti (taxminan 266-270 ming ga umumiy maydon)

Tuman / Shahar	Sug'oriladigan yerlar (ming ga)	Umumiy sug'oriladigan maydondagi ulushi (%)	Izoh
Xazorasp	33,7	~13-34% (manbaga qarab farq)	Eng katta sug'oriladigan maydon
Qo'shko'pir	31,1	~12%	Yuqori ta'minot
Gurlan	30,1	~7-12%	Yuqori ta'minot
Shovot	~25-28	~8-11%	O'rtacha
Xiva (tuman)	Past ko'rsatkich	~7-8%	Suv resurslari cheklangan
Yangiariq	Eng past	~6-7%	Suv ta'minoti zaif
Bog'ot, Urganch, Xonqa	O'rtacha	~7-11% har biri	Barqaror
Urganch sh., Pitnak sh., Xiva sh.	Juda kam	~0,1-0,5%	Shahar hududlari

(Manba: academicsbook.com va boshqa statistik maqolalar asosida)

Samarali foydalanish yo'llari quyidagilar:

1. Suv resurslaridan samarali foydalanish - Suv tejamkor texnologiyalar (tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash) joriy etish, kanallarni betonlash va shimilishga qarshi tadbirlar. Sholichilikda kartografik metodlar orqali suv taqsimotini optimallashtirish [7]. Suv narxini bosqichma-bosqich joriy etish va fermerlarning moliyaviy ahvolini hisobga olish [8].

2. Tuproq va melioratsiya - Sho'rlangan yerlarni yuvish, gidrotexnik inshootlarni rekonstruksiya qilish (masalan, Toshsoqa magistral kanali). Zamonaviy melioratsiya texnologiyalari va o'simliklar rotatsiyasi orqali tuproq unumdorligini tiklash [9].

3. Iqtisodiy diversifikatsiya - "Hazorasp" erkin iqtisodiy zonasi orqali ishlab chiqarishni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish. Turizm salohiyatini oshirish (tarixiy

yodgorliklar va "Xorazm" milliy tabiat bog'i) [10].

4. Innovatsiyalar va barqarorlik - Qayta tiklanadigan energiya (shamol energetikasi), chuqur qayta ishlash va logistika tizimlarini rivojlantirish. Davlat-xususiy sheriklik loyihalari orqali resurslarni boshqarish [11].

2-jadval

Asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari maydoni (taxminiy zamonaviy ko'rsatkichlar, ming ga)

Ekin turi	Maydon (ming ga)	Umumiy ekin maydonidagi ulushi (%)	Izoh / Hosildorlik tendentsiyasi
Paxta	100-150	~40-50%	Qisqartirilmoqda, diversifikatsiya
Sholi	50-80	~20-30%	Suv talabchan, asosiy ekin
Don (bug'doy va boshqalar)	80-100	~30-40%	Barqaror o'sish
Meva-sabzavot va poliz	20-40	~10-15%	Rivojlanmoqda, eksport yo'nalishi
Kartoshka	3-10	~2-5%	Kichik ulush
Umumiy ekin maydoni	250-270	100%	2010-2024-yillarda o'sish kuzatilgan

(Manba: xorazmstat.uz va qishloq xo'jaligi statistikasi)

3-jadval

Tuproq sho'rlanish darajasi va meliorativ holat (umumiy tavsif)

Sho'rlanish darajasi	Maydon ulushi (%)	Ta'sir etuvchi omillar	Taklif etiladigan choralar
Kuchli sho'rlangan (>1%)	20-30%	Grunt suvlari yuqori (1-2 m), bug'lanish kuchli	Intensiv sho'r yuvish, drenaj
O'rtacha sho'rlangan (0,5-1%)	40-50%	Amudaryo deltasida keng tarqalgan	O'simlik rotatsiyasi, tomchilatib sug'orish
Zaif sho'rlangan yoki normal	20-30%	Yaxshi drenajli hududlar	Barqaror saqlash, monitoring

(Manba: suvchimaktabi.uz va melioratsiya tadqiqotlari)

Muhokama. Xorazm viloyatida resurslardan samarali foydalanishning asosiy to'siqlari suv tanqisligi va ekologik muammolar (Aral dengizi fojiasi ta'siri) hisoblanadi. Mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suvdan foydalanish samaradorligini 20-30% ga oshirish mumkin, ammo bu uchun texnologik va institutsional islohotlar zarur [12]. Davlat siyosati (masalan, Prezident qarorlari va konsepsiyalar) bu yo'nalishda muhim qadamlar qo'yimoqda, lekin amaliyotda fermerlarning moliyaviy imkoniyatlari cheklanganligi va infratuzilma eskirganligi muammo bo'lib qolmoqda [13]. Muhokama natijasida, integratsiyalashgan yondashuv (suv, yer va iqtisodiy siyosatni birlashtirish) eng samarali ekanligi aniqlandi.

Xulosa va takliflar. Xorazm viloyati tabiiy va iqtisodiy resurslari cheklangan bo'lsa-da, ularni samarali boshqarish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Asosiy xulosalar: suv va tuproq resurslari viloyat iqtisodiyotining asosi bo'lib, ularni tejamkor ishlatish zarur.

Takliflar:

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

- Suv tejamkor texnologiyalarni (tomchilatib sug'orish) 50% dan ortiq maydonda joriy etish;
 - Melioratsiya ishlarini kuchaytirish va sho'rlanishga qarshi monitoring tizimini yaratish;
 - Erkin iqtisodiy zonalar va turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiy diversifikatsiya qilish;
 - Ilm-fan va amaliyot integratsiyasini jadallashtirish, fermerlar uchun subsidiyalar ajratish;
 - Suv va yerga narx belgilash mexanizmini bosqichma-bosqich joriy etish [14].
- Ushbu takliflar amalga oshirilsa, viloyat iqtisodiyoti barqaror o'sish yo'liga chiqadi va ekologik vaziyat yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezov S.A. Xorazm viloyati sholichiligida suv resurslaridan foydalanishning kartografik metodni qo'llash // КиберЛенинка. - 2022. - B. 45-52.
2. Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida. lex.uz. - 2023. - B. 1-15.
3. Xorazm viloyati sug'oriladigan yerlarining hududiy tuzilishi // Academicsbook. - 2023. - B. 230-235.
4. Xorazm viloyati tuproqlari // Suvchimaktabi.uz. - 2024. - B. 1-5.
5. Xorazm viloyati umumiy iqtisodiy-ijtimoiy tavsif // Soff.uz. - 2023. - B. 10-20.
6. Davletyorova D.D. Xorazm viloyati iqtisodiyot tarmoqlari rivojlanishi // КиберЛенинка. - 2025. - B. 1-10.
7. XORAZM VILOYATI SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH DINAMIKASI // inlibrary.uz. - 2025. - B. 1-8.
8. Xorazm viloyatida suv resurslaridan foydalanishning kartografik metodni qo'llash // Sciup.org. - 2022. - B. 50-60.
9. Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish konsepsiyasi // lex.uz. - 2023. - B. 20-30.
10. Xorazmning iqtisodiy rivojlanishi // xorazmiy.uz. - 2023. - B. 1-12.
11. Mintaqaning barqaror rivojlanishida sanoat salohiyati samaradorligini oshirish yo'llari (Xorazm viloyati misolida) // КиберЛенинка. - 2023. - B. 15-25.
12. Tabiat va inson resurslari hamda ularni iqtisodiy-geografik baholash // geografiya.uz. - 2015 (yangilangan 2023). - B. 5-15.
13. O'zbekistonning iqtisodiy resurslari va ulardan samarali foydalanish muammolari // College Sidekick. - 2023. - B. 1-20.
14. PQ-394-son 15.11.2024. 2024-2026-yillarda Xorazm viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirish // lex.uz. - 2024. - B. 1-10.

SAMARQAND VILOYATIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Boboyev Shodiyor Xurozmatovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi, g.f.f.d., (PhD)

Abbosova Lavzina O'tkirovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabasi

Qilicheva Marjona Ilhomovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabasi

Annotatsiya: *Maqolada Samarqand viloyatida ekoturizmni rivojlanishining geografik jihatlari va unga bog'liq bo'lgan turizm turlari o'rganildi va ekoturizm istiqbollari haqida kerakli ma'lumotlar va ilmiy tavsiyalar berildi. Samarqand viloyatining Urgut tumanida ekoturizmni rivojlanishining geografik holatlari o'rganilib, o'ziga xos tomonlari va imkoniyatlari haqida ma'lumot berildi.*

Kalit so'zlar: *tabiat yodgorliklari, iqlim, ekoturizm, qo'riqxonalar, milliy bog', ekskursiya, rekreatsiya*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: *В статье рассматриваются географические аспекты развития экотуризма в Самаркандской области и связанные с ним виды туризма, а также приводится необходимая информация и научные рекомендации по перспективам экотуризма. Изучены географические аспекты развития экотуризма в Ургутском районе Самаркандской области, представлена информация о его специфике и возможностях.*

Ключевые слова: *природные памятники, климат, экотуризм, заповедник, национальный парк, экскурсия, отдых.*

PROSPECTS FOR DEVELOPING ECOTOURISM IN SAMARKAND REGION

Abstract: *The article studies the geographical aspects of the development of ecotourism in the Samarkand region and the types of tourism related to it, and provides necessary information and scientific recommendations on the prospects of ecotourism. The geographical aspects of the development of ecotourism in the Urgut district of the Samarkand region are studied, and information is provided about its specific aspects and opportunities.*

Keywords: *natural monuments, climate, ecotourism, reserve, national park, excursion, recreation.*

Dunyo bo'yicha turizm sohasini yuksaltirish, uning iqtisodiyotda tutgan o'rini geografik jihatlari asoslash, geografik ahamiyatini va ulushini yanada oshirish maqsadida turizm bozorini samarali rivojlantirishga asos yaratadigan zamonaviy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari geografik turizm salohiyati yuqori bo'lgan hududlarni hamda sayyohlik maskanlarini, turizmni rivojlantirishning o'ziga xos mintaqaviy farqlarni aniqlash, ularning ichki imkoniyatlarini baholash, sayyohlarga ko'rsatiladigan xizmat turlarini ko'paytirish hamda ularni hududiy tashkil etishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Respublikamizda turizm sohasi tarmoqlarida turistlarga servis xizmatlari va uning turlarini rivojlantirish, har bir hududning turistik jozibadorligi hamda imkoniyatlarini hisobga olgan holda u yerlarda turizmni rivojlantirish bo'yicha qator ishlar va chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni taklif qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish" hamda «odamlarning ekologik xavfsiz muhitda yashashini ta'minlash» [1] yuzasidan muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada, respublikamizda turizm sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o'rni va ulushini yanada oshirish, turizm infratuzilmasini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekoturizmning ilmiy-nazariy masalalari xorijiy olimlardan. R.Davidson, U.Ziltener,

O.Martin, H.Pechlaner, R.Blanshar, A.Mariotti, N.Leiper, I.G.Kohl, Corneliu Iatu. MDH olimlaridan R.Davidov, A.V.Drozdo, V.V.Xrabovchenko, V.Kvartalnov, T.V.Bochkaryova, L.I.Yegorenkovlarning asarlarida ilk bor tadqiq etilgan. Respublikamizda turizmni turli masalalari O.X.Hamidov, A.Taksanov, N.Tuxliyev, T.Abdullayeva, A.S.Soliyev, M.R.Usmonov, O'.B.Badalov, R.Usmonova, X.X.Jumayev, Sh.A.Ravshanovlar, ekoturizmning nazariy-uslubiy masalalari A.N.Nigmatov, N.T.Shamuratova, Sh.Yakubjanova, B.Kamolov, M.Xoshimov, S.N.Abduvohidov, Q.S.Yarashev, J.Y.Xasanov, B.Yusupov [3] va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida ekologik turizm o'zining tashkiliy ko'rinishida ilk qadamlarini tashlamoqda. An'anaga ko'ra, uni milliy bog'lar va qo'riqxonalar hududida tashkillashtirish sohaning talablaridandir. Aynan shu yerda eng ajoyib milliy qadriyatlar jamlangan bo'lib, ular bilan tanishish ko'plab sayyohlarni jalb qiladi. Shu bilan birga, tabiiy hududlarda turizm ularning flora va faunasiga ziyon yetkazishi mumkin, bu tabiatni asrash, uning xilma xilligini asl holatida saqlash nuqtai nazardan mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Respublikamizning turli viloyatlarida tashkil etilgan qo'riqxonalar va milliy tabiat bog'lari ekoturizmni tashkil etish va rivojlantirish borasida izchil ilmiy tadqiqotlarga talab sezadi. Bu boradagi ishlar Samarqand viloyatini ham qamrab olgan bo'lib, ekoturizmni samarali yo'lga qo'yish orqali uni rivojlantirish masalasi viloyatning muhim masalalari jumlasiga kiradi. Samarqand viloyatining Urgut tumani erkin iqtisodiy zona sifatida hududni rivojlantirishda ulkan turistik salohiyatga ega. Bu esa ekologik turizmni rivojlantirishni boshqarishning davlat va mahalliy aholi manfaatlarini ta'minlaydigan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini shakllantirishni taqozo etadi [4]. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda ekologik turizmni rivojlantirishda tabiiy resurslarni iqtisodiy va ekologik jihatdan rivojlantirish mintaqa tabiatiga zarar yetkazmasdan o'rmonlar, tog' landshaftlari, suv havzalari va boshqalarning o'ziga xosligini saqlab qolish imkoniyatini ta'minlab berishi mumkin.

Binobarin, Prezidentimizning 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni [2] sayyohlikni, avvalambor, xususiyl sektorda rivojlantirish uchun qulay shart sharoitlar yaratish, ko'rsatilayotgan xizmatlarning raqobatbardoshligini va sifatini oshirish, milliy turizm mahsulotini dunyo bozorida faol va kompleks ravishda targ'ib qilish bo'yicha ishlarni yangi bosqichga ko'tardi.

Yaqin yillargacha Samarqand viloyatida faqatgina tarixiy obidalarini va muzeylarni o'zida jamlagan turizm sohasi endilikda turizmning gastronomik, madaniy-ma'rifiy, sog'lomlashtirish, agroturizm, ekologik turizm kabi yo'nalishlarni ham taqdim etmoqda. So'nggi yillarga ushbu yo'nalishlarga bo'lgan e'tibor tubdan o'zgardi. Xususan, Jomboydagi "Zarafshon" milliy tabiat bog'i, Samarqand tumanidagi Ohalik hamda Mironqul qishloqlaridagi tog'li zonalar, Urgut tumanidagi Taxtaqoracha dovoni, Beshkon, Qoratepa va Omonqo'ton qishloqlaridagi qator g'orlar, suv omborlari, tog'lar, Qo'shrabot tumanidagi Pangat, Qoratosh, Jonbuloq va Qizilbel qishloqlaridagi buloqlar, "Fozilmon" davlat o'rmon xo'jaligi, Nurobod tumanidagi Sazag'on, Anjirli, Jom va Ibroyim ota maskanlaridagi rekreatsion hududlar viloyatning ekoturistik imkoniyatlaridan sezilarli tarzda foydalana boshlaganligini namoyish etadi. Samarqand tumanining "Konigil" turizm qishlogi, Bo'zi mahallasidagi "Chinaras" agro-eko turizm hududi va "Zarafshon" milliy tabiat bog'ida tashkil etilgan turizm maskanlari sayyohlarning sevimli maskanlari qatoridan joy egallab ulgurgan.

Turizm sohasiga bo'lgan e'tiborning ortishi natijasida Samarqand shahar va

tumanlardagi sharoitlar yaxshilanib bormoqda. Misol tariqasida Konigil qishlog'idan o'tuvchi Siyob arig'ini olsak, uning atrofi obod qilinib, 50 dan ortiq turistik obyektlar ishga tushirildi. Mahalliy aholining katta qismi yangi daromad manbaiga ega bo'ldi. Konigil va Tersak qishloqlari qatoriga endilikda Payariq tumanidagi "Choshtepa", Nurobod tumanidagi "Oqsoy", Kattaqo'rg'on tumanidagi "Andoqsoy" va Qo'shrabot tumanidagi "Pangat" qishloqlari ham qo'shilishdi (1-rasm).

Bu borada Urgut tumani alohida o'rin tutadi. O'ziga xos tabiiy landshaft shakllariga egaligi sabab bu yerda ko'plab dam olish maskanlari va oromgohlar qurish imkoniyatini bergan. Urgut tumanining ko'plab qishloqlarida ming yillik davrga teng bo'lgan qadimiy chinorlar va archalarni uchratish mumkin. 2019-yil 13-avgustda O'zbekiston Respublikasining PF-5781 Farmoniga ko'ra Samarqand viloyatining Urgut tumanida turizm qishlog'ini tashkil etishga qaratilgan majlisdan so'ng uning ijrosini ta'minlash yuzasidan harakatlar amalga oshirila boshlandi.

1-rasm. Samarqand viloyatidagi turizm qishloqlari [4].

Tumanda ziyorat turizmi, ekoturizm, xizmat ko'rsatish sohalariga qaratilgan 11 ta mahalla turistik zona sifatida tanlab olingan. Shunday hududlardan biri bu Tersak qishlog'I bo'lib, qishloqda 25 ta uy-mehmonxona tashkil etilgan. Ularning 5 tasiga 2022-yilga qadar 500ga yaqin mehmon qabul qilinganligi sohada o'zgarish bo'la boshlaganligidan darak bermoqda. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, Urgut tumaniga 2022-yilda 11 ming xorijiy turistlar va 380 mingga yaqin mahalliy turistlar tashrif buyurishgan.

Hudud vakillari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-aprelda imzolagan "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" qaroriga asosan xizmat ko'rsatish va hunarmadchilik ustaxonalariga berilgan turli imtiyozlardan foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Dastlab tanlab olingan 40 ta xo'jaliklarda kredit ajratish, soliqlarga turli imtiyozlar berish, elektr energiya va mobil aloqalarini yaxshilash, yo'l infratuzilmasiga e'tibor qaratish uchun harakatlar olib borildi. Tumanning tog' tizmasi yon bag'rida joylashganligi mo'tadil tabiatni ta'minlaydi va bu esa ichki hamda tashqi turizmni rivojlantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Tuman hududini kesib o'tuvchi Taxtaqoracha

dovonida “Teshiktosh” turistik resursi joylashgan bo‘lib, turistlarni jalb qilishning asosiy obyektlaridan biri sifatida qarash mumkin. Qoratepa suv ombori hududida ekoturizmni rivojlantirish, mehmonxona xizmatlarini tashkil etish borasida rejalar ishlab chiqilgan. Tumanning Omonqo‘tan mahallasida turizm zonasini tashkil etish borasidagi harakatlar hududda ekologik turizmni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirishga qaratilgan dasturga asosan jami 135 ta turizm qishloqlari tashkil etilishi rejalashtirilgan bo‘lsa, ularning 11tasi Urgut tumanida tashkillashtirilishi rejalashtirilgan.

Samarqand viloyati Urgut ixtisoslashtirilgan davlat o‘rmon xo‘jaligiga qarashli “Omonqo‘ton” milliy tabiat bog‘i tashkil qilinishi mamlakatimizda ekologik turizmni rivojlantirishda yana bir ijobiy harakatlardan biri sifatida qarash mumkin. 2023-2025-yillar uchun ishlab chiqilgan loyihalar turizmning ushbu yo‘nalishining uning yana bir bosqich yuqorilayotganligini bildiradi. “Omonqo‘ton” milliy tabiat bog‘ida ekoturizmni rivojlantirish uchun 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan jami 4 ta loyiha ishlab chiqildi. Loyihaga ajratiladigan mablag‘ 29 mlrd so‘mni tashkil etishi va jami 55 nafar yangi ish o‘rni yaratilishi ko‘zda tutilgan. Hududdagi ekoturistik yo‘nalishlar sifatida quyidagi obyektlar olingan: Iskandar (A.Makedonskiy) kestirgan tosh, Qarag‘ayzorlar, Omonqo‘ton g‘ori, Yuqori g‘or, Toshlar saltanati, Taxtaqoracha dovoni, Hazrai Ali toshi.

Bundan tashqari bu yerda otlarda sayr qilish, velo yo‘laklar, maxsus ekoyo‘laklar va kvadrasiklda sayr qilish imkoniyatini beruvchi mashg‘ulotlar ham tashkil etilishi rejalashtirilgan va loyiha ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihalarga asoslanadigan bo‘lsak, yiliga bu yerga tashrif buyuruvchilarning soni yiliga 55-60 ming turistni tashkil qilishi kutilmoqda. Ushbu loyihalarning amalga oshirilishi Samarqand viloyatining yana bir mashhur turistik manzilga ega bo‘lishini anglatadi. Bu borada amalga oshirilishi ko‘zda tutilayotgan amaliy ishlarning jadallashtirilishi, mavjud turistik resurslar va hududning turistik salohiyatidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yaqin kelajakda Urgut tumani turistlarning eng sevimli manzillaridan biriga aylanadi. Jamiyatga asoslangan ekoturizmni Samarqand viloyatining ekoturistik imkoniyatlari mavjud bo‘lgan Qo‘shrabot, Jomboy, Bulung‘ur, Nurobod va Samarqand tumanlarida ham joriy qilish orqali viloyatning ekoturistik imkoniyatlarini oshirishi mumkin. “Omonqo‘ton” milliy tabiat bog‘ida 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan loyiha barobarida ekoturizmning Urgut tumanida klaster shaklda tashkil etish orqali hududning ekoturistik imkoniyatlarining yanada oshirishga xizmat qiladi.

Samarqand viloyatidagi ekoturizmning rivojlantirish orqali viloyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy imkoniyatlarini va ichki va xorijiy turistlar oqimini yanada oshishi uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-dekabrda 975-sonli qaror.//2017-2027-yillarda Davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risidagi qaror.//1-Ilova 2b.

3. Yusupov B.B. Qashqadaryo havzasi tog‘ va tog‘oldi landshaftlarida ekologik turizmni rivojlantirish istiqbollari. g.f.f.d.(PhD) diss. Avtoref. Samarqand - 2025. 6 b.

4. Toyirova Sh.B. Tog' va tog'oldi hududlarida ekologik turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish. i.f.f.d., (PhD) diss. Avtoref. Samarqand - 2025.

QO'SHRABOT TUMANI UZUMCHILIGINING IJTIMOIY-IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

Eshquvatova Dilnoza Jo'raqul qizi

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
geografiya va ekologiya fakulteti 4-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida uzumchilik sohasining yangi davrini bugungi kundagi innovatsion bog'dorchilik va zamonaviy texnologiyalar bilan bog'lagan holda o'rganadi. Unda tumanning uzum yetishtirish bo'yicha mavjud salohiyati, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, mahsulotni qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat yaratish, eksport imkoniyatlari hamda sohaning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqola uzumchilikni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari, kelajakdagi istiqbollarni va tumanning rivojlanishidagi o'rnini keng tahlil qiladi.*

Kalit so'zlar: *Qo'shrabot tumani, uzumchilik, agrotexnologiya, qayta ishlash, eksport, qishloq xo'jaligi, iqtisodiy rivojlanish, fermer xo'jaligi, tomchilatib sug'orish.*

THE SOCIO-ECONOMIC SIGNIFICANCE OF VITICULTURE IN THE KUSHRABOT DISTRICT

Abstract: *This article examines the new era of viticulture in the Qoshrabot district of Samarkand region, linking it with today's innovative horticulture and modern technologies. It examines the district's existing potential for grape growing, the introduction of modern agrotechnology, the creation of added value through product processing, export opportunities, and the socio-economic significance of the sector. The article provides a comprehensive analysis of the main directions of viticulture development, future prospects, and its place in the development of the district.*

Keywords: *Qoshrabot district, viticulture, agrotechnology, processing, export, agriculture, economic development, farming, drip irrigation.*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИНОГРАДАРСТВА В КУШРАБОТСКОМ РАЙОНЕ

Аннотация: *В данной статье рассматривается новая эра виноградарства в Кошработском районе Самаркандской области, ее связь с современными инновационными методами садоводства и технологиями. Анализируется существующий потенциал района в виноградарстве, внедрение современных агротехнологий, создание добавленной стоимости за счет переработки продукции, экспортные возможности и социально-экономическое значение сектора. В статье представлен всесторонний анализ основных направлений развития виноградарства, перспектив на будущее и его места в развитии района.*

Ключевые слова: *Кошработский район, виноградарство, агротехнологии, переработка, экспорт, сельское хозяйство, экономическое развитие, фермерство, капельное орошение.*

Kirish. *Qo'shrabot tumani qishloq xo'jaligida, xususan uzumchilikni rivojlantirish borasida muhim salohiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda Shavkat*

Mirziyoyev tomonidan agrar sohani modernizatsiya qilish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish va qishloq aholisi daromadini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu siyosat doirasida Qo'shrabot tumaniga alohida e'tibor qaratilib, tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish uchun 60 milliard so'm mablag' ajratilishi hududda uzumchilikni yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Tumanning tabiiy-iqlim sharoiti, yer resurslari va mehnat salohiyati uzumchilikni keng miqyosda rivojlantirish imkonini beradi. Xususan, "Oqtepa" hududidagi 5 ta mahallada 3 mingdan ortiq xonadonning uzum yetishtirish bilan shug'ullanishi aholining bandligini ta'minlashda muhim omil bo'lsa, "Oqchopsoy" hududidagi o'rmon fondiga qarashli 700 gektar bo'sh yer maydonlaridan samarali foydalanish yangi plantatsiyalar tashkil etish uchun katta imkoniyat yaratadi. Shuningdek, joriy yilda 300 gektar maydonda "in-vitro" usulida uzumzorlar barpo etish, 800 gektarda intensiv tokzorlar tashkil qilish hamda mavjud 3,5 ming gektar uzumzorlarni zamonaviy shpaler tizimiga o'tkazish bo'yicha belgilangan vazifalar ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Uzumchilikning rivojlanishi nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini oshiradi, balki qayta ishlash sanoati, logistika va eksport salohiyatining kengayishiga ham turtki beradi. Shu bilan birga, 18 ta mahalla aholisini uzumchilikka o'rgatish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholining daromad manbalari diversifikatsiya qilinadi va kambag'allikni qisqartirishga erishiladi.

Umuman olganda, Qo'shrabot tumanida uzumchilikni rivojlantirishga qaratilgan mazkur chora-tadbirlar hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish, uni nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqada uzumchilikning yetakchi markazlaridan biriga aylantirishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Samarqand viloyatining serquyosh va unumdor zaminiga ega Qo'shrabot tumani azaldan dehqonchilik va bog'dorchilik faoliyati bilan shug'illanib keladi. Ayniqsa, so'nggi yillarda tumanda qishloq xo'jaligi, xususan, uzumchilik sohasi jadal rivojlanib, iqtisodiy o'sishning muhim ajralmas qismiga aylanmoqda. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, tumanda 3,187 gektar uzumzorlar mavjud bo'lib, 48 ta fermer xo'jaligi aynan ushbu yo'nalishga ixtisoslashgan. Bu esa Qo'shrabotning uzum yetishtirish bo'yicha salmoqli salohiyatga ega ekanligini yaqqol ko'rsatadi [1].

Bugungi kunda tumanda nafaqat xomashyo yetishtirish, balki zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, mahsulotni qayta ishlash orqali qo'shimcha daromad olish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2025-yil uchun belgilangan eksport rejalarining yuqori darajada bajarilishi, ayniqsa, sanoat mahsulotlari eksportining 469% ga oshishi va meva-sabzavot eksportining 95% ga yetishi tumanning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini isbotlaydi. Ushbu maqolada Qo'shrabot tumanida uzumchilikning yangi davrini, uning asosiy yo'nalishlari, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati va kelajakdagi istiqbollari atroflicha muhokama qilinadi.

Uzumchilikning yangi davrining asosiy xususiyatlaridan biri - bu sohaga zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etishdir. Tomchilatib sug'orish tizimlari, zamonaviy tok ustunlari (shpalerlar), kasalliklarga chidamli va serhosil uzum navlarini ekish orqali hosil dorlikni oshirish, mahsulot sifatini yaxshilashga erishilmoqda. Ilmiy yondashuvlar, jumladan, tuproq tahlili, o'g'itlash me'yorlari va zararkunandalarga qarshi kurash usullarini qo'llash fermerlarning daromadini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa har bir gektardan olinadigan hosil miqdorini sezilarli darajada oshirib, tuman iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi [6].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Uzumchilikning yangi davri nafaqat xomashyo yetishtirish, balki uni qayta ishlash orqali qo'shimcha daromad olishga ham qaratilgan. Tumanda mayiz, uzum sharbati, vino va uzum sirkasi kabi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi kichik va o'rta korxonalarni tashkil etish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Meva-sabzavot mahsulotlari eksportining 95% ga bajarilishi va sanoat mahsulotlari eksportining 469% ga oshishi tumanda qayta ishlash sanoatini rivojlantirish uchun qulay muhit mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa nafaqat mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi, balki fermerlarning daromadini bir necha barobar oshirishga yordam beradi, shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratadi.

Qo'shrabot tumanining eksport salohiyati yuqori ekanligi umumiy eksport ko'rsatkichlarida (181% bajarilish) va meva-sabzavot eksportining 95% bajarilishida o'z aksini topgan. Bu esa Qo'shrabot uzumini va undan tayyorlangan mahsulotlarni xalqaro bozorlarga olib chiqish uchun mustahkam zamin yaratadi. Xalqaro standartlarga mos qadoqlash va sifat nazorati tizimini joriy etish orqali tuman uzumchiligi jahon bozorida o'z o'rnini topishi mumkin [4]. Ayniqsa, quritilgan mevalar (mayiz) va uzum sharbatlari xorijiy iste'molchilar orasida katta talabga ega ekanligi sir emas.

Uzumchilikning rivojlanishi tumanda yangi ish o'rinlarini yaratishga ham xizmat qiladi. Bandlik dasturi doirasida yaratilayotgan ish o'rinlarining muhim qismi qishloq xo'jaligi, jumladan, uzumchilik sohasiga to'g'ri keladi. Uzumzorlarni parvarishlash, hosilni yig'ish, qayta ishlash va eksport qilish jarayonlarida ko'plab aholi bandligi ta'minlanadi. Bu esa qishloq aholisining turmush darajasini oshirishga, oilalarning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Hokimiyat tomonidan fermerlarga berilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va agronomik maslahatlar uzumchilikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kelajakda Qo'shrabot tumanini nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki Markaziy Osiyoda uzumchilikning yetakchi markazlaridan biriga aylantirish uchun barcha sharoitlar mavjud. Tabiiy resurslar, mehnatsevar aholi va zamonaviy yondashuvlar bu maqsadga erishishda asosiy omil bo'ladi.

Qo'shrabot tumanida uzumchilikni yangi bosqichga olib chiqishda nafaqat fermerlarning sa'y-harakatlari, balki davlatning tizimli ko'magi va innovatsion yondashuvlar ham muhim rol o'ynamoqda. Tumandagi mas'ullar tomonidan Shavona mahallasi aholisi va fermerlari uchun zamonaviy texnologiyalar asosida uzum yetishtirish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilishi buning yorqin misolidir. Ushbu uchrashuvlarda shpaler usulida uzum parvarishi, yangi va serhosil navlarni yaratish, shuningdek, yuqori hosildorlikka erishishning samarali yo'llari haqida atroflicha ma'lumotlar berilmoqda. Mutaxassislar tomonidan zamonaviy agrotexnik usullarni qo'llash, hosildorlikni oshirish hamda eksportbop mahsulot yetishtirish bo'yicha fermer va aholi vakillarining savollariga batafsil javob berilishi soha rivojiga katta turtki bo'lmoqda [3].

Bundan tashqari, Shavona mahallasi hududida "Qo'shrabot Agro Star" MChJ tomonidan zamonaviy organik agromajmua qurilishi ishlari boshlanganligi tumanda uzumchilikning kelajagi porloq ekanligidan dalolat beradi. Mazkur loyiha doirasida 4,5 gektar maydonda organik agromajmua barpo etish, shuningdek, 127 gektar yer maydonida organik uzum bog'i tashkil etish rejalashtirilgan. Bu tashabbus hududda qishloq xo'jaligi salohiyatini yanada oshirib, yangi ish o'rinlari yaratish bilan birga, organik standartlar asosida sifatli va eksportbop mahsulotlar yetishtirishni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi [2].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Qo'shrabot tumanida uzumchilikni rivojlantirish

ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, oliy navli uzum ko'chatlarini parvarishlash va zamonaviy texnologiyalar asosida ekish tizimining joriy etilishi yuqori sifatli va eksportbop mahsulot yetishtirish imkonini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida tomchilatib sug'orish tizimining qo'llanilishi nafaqat suv tejamkorligini ta'minlaydi, balki hosildorlikni barqaror oshirishga xizmat qiladi.

Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashning yangi, ilmiy asoslangan metodlarini joriy etish uzumzorlarning sog'lomligini saqlash, hosil yo'qotishlarini kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, hosildorlikni oshirishga qaratilgan ilg'or agrotexnik yechimlar, jumladan, o'g'itlash, kesish, shakllantirish va parvarishlash tizimlarining takomillashtirilishi ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Natijada, ushbu chora-tadbirlar Qo'shrabot tumanida uzumchilikni kompleks rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish hamda hududning eksport salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu esa tumanning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqib, uni uzumchilik sohasida yetakchi hududlardan biriga aylantirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'shrabot tumani hokimligi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari <https://t.me/qushrabottumanhokimligi>
2. Qo'shrabot tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha taqdim etilgan statistik ma'lumotlar (PDF hujjat).
3. Qo'shrabot tumani hokimligi matbuot xizmati xabarlari ([Shavona mahallasidagi "Qo'shrabot Agro Star" MChJ loyihasi va hokim ishtirokidagi tushuntirish ishlari haqidagi press-relizlar](#)).
4. Mirzaev M.M. (akademik, uzumchilik bo'yicha taniqli olim) - "O'zbekistonda uzumchilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari".
5. Raximov A.R. (qishloq xo'jaligi fanlari doktori, uzumchilik bo'yicha mutaxassis) - "Intensiv uzumzorlar barpo etish texnologiyalari va ularning samaradorligi".
6. Xolmatov B.X. (agronom, uzumchilik bo'yicha amaliyotchi olim) - "Uzum navlarini tanlash va ularni parvarishlashning zamonaviy usullari".

URBANIZATSIYA TA'SIRIDA SHAHAR AHOLI MANZILGOHLARINING KENGAYISHI VA EKOLOGIK OQIBATLARI

Gulmanova Noila Bahodir qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, magistranti

E-mail: noilagulmanova27@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi natijasida shahar aholi manzilgohlarining hududiy kengayishi va uning ekologik muhitga ta'siri xalqaro miqyosda tahlil qilinadi. Urban sprawl jarayonining asosiy sabablari sifatida aholi sonining ortishi, migratsiya oqimlari va iqtisodiy rivojlanish omillari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, shaharlarning kengayishi natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolar, jumladan, yashil hududlarning qisqarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslariga bosim va bioxilma-xillikning kamayishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, urban sprawl, ekologik muammolar, ekologik barqarorlik, yashil hududlar, antropogen bosim, bioxilma-xillik, shahar rivojlanishi, global tajriba, ekologik rejalashtirish.

Аннотация: В статье анализируется территориальное расширение городских поселений в результате ускорения процессов урбанизации и его влияние на экологическую среду в международном масштабе. В качестве основных причин процесса urban sprawl рассматриваются рост численности населения, миграционные потоки и факторы экономического развития. Также на научной основе освещаются экологические проблемы, возникающие вследствие расширения городов, включая сокращение зеленых зон, загрязнение атмосферного воздуха, нагрузку на водные ресурсы и снижение биоразнообразия.

Ключевые слова: урбанизация, urban sprawl, экологические проблемы, экологическая устойчивость, зеленые зоны, антропогенная нагрузка, биоразнообразие, развитие городов, мировой опыт, экологическое планирование.

Abstract: The article analyzes the territorial expansion of urban settlements resulting from the acceleration of urbanization processes and its impact on the environment at the international level. The main causes of urban sprawl are considered to be population growth, migration flows, and economic development factors. The study also scientifically highlights the environmental problems caused by urban expansion, including the reduction of green areas, air pollution, pressure on water resources, and the decline of biodiversity.

Keywords: urbanization, urban sprawl, environmental problems, environmental sustainability, green areas, anthropogenic pressure, biodiversity, urban development, global experience, ecological planning.

Hozirgi davrda urbanizatsiya global jarayon sifatida barcha mintaqalarda turli darajada namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida shahar aholisi soni keskin oshib bormoqda. Bu esa shahar hududlarining tez kengayishiga, ya'ni "urban sprawl" jarayonining kuchayishiga olib kelmoqda. Masalan, San Paulo va Mumbay kabi yirik megapolislarda aholi sonining keskin ortishi natijasida shahar atrofi hududlarida tartibsiz qurilishlar paydo bo'lgan. Bu hududlarda infratuzilma yetishmasligi, sanitariya sharoitlarining pastligi va ekologik muammolar keng tarqalgan [1].

Shuningdek, Xitoyda urbanizatsiya davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlangan bo'lib, millionlab aholi qishloqlardan shaharlarga ko'chib o'tgan. Natijada yangi sanoat shaharlari paydo bo'lib, tabiiy hududlar keskin qisqargan. Shu bilan birga, Toshkent shahri atrofi bugungi kunda suburbanizatsiya jarayonini boshidan kechirayotgan asosiy hudud. Davlatimizning poytaxti, eng yirik sanoat, transport, madaniyat markazi bo'lgan aholi soniga ko'ra Markaziy Osiyo mintaqasining eng yirik millioner shahri hisoblangan Toshkent yildan-yilga aholi soni ortib borayapti. Bu shahar maydonining kengayishi, shahar atrof hududlarida ko'plab manzilgohlarning shakllanishiga sababchi bo'ladi. Natijada poytaxtimizning Bektemir, Sirg'ali, Yashnobod tumanlarida katta hajmdagi qurilish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek bunday obodonlashtirish ishlari Toshkent viloyatining bevosita Yangi Toshkent bilan tutash qismlarida ham amalga oshirilmoqda. Shahar maydonlari kengayishi natijasida hududiy o'zgarishlar yuz berayotgan Toshkent, Zangiota, Qibray tumanlari bilan bir qatorda Yuqori va O'rta Chirchiq tumanlarida ham amalga oshirilayotgan Yangi Toshkent loyihasi ta'sirida qurilish ishlari hajmi ortmoqda.

Urbanizatsiya natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar global xarakterga ega.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Eng muhim muammolardan biri - yashil hududlarning qisqarishidir. Masalan, London atrofidagi yashil hududlar shaharlarning kengayishi natijasida qisqarib, bu shahar mikroiklimiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Atmosfera havosining ifloslanishi ham yirik shaharlarda dolzarb muammo hisoblanadi. Beijing va Dehli shaharlari havoning ifloslanish darajasi yuqori bo'lgan hududlar qatoriga kiradi. Transport vositalari va sanoat korxonalari asosiy ifloslantiruvchi manbalar hisoblanadi. Shuningdek, suv resurslariga bosim ham sezilarli darajada ortmoqda [8]. Masalan, Keyptaun shahri suv tanqisligi muammosi bilan yuzlashgan bo'lib, bu urbanizatsiya va iqlim o'zgarishi bilan chambarchas bog'liq. Bundan tashqari, bioxilma-xillikning kamayishi global ekologik muammolardan biridir. Urbanizatsiya va o'rmonlarning kesilishi natijasida ko'plab o'simlik va hayvon turlari yo'qolish xavfi ostida qolmoqda [5].

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida urbanizatsiya jarayonini ekologik jihatdan boshqarish bo'yicha samarali yondashuvlar mavjud. Masalan, Kopengagen "yashil shahar" konsepsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirgan shaharlardan biri hisoblanadi. Bu yerda velotransport rivojlangan va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalaniladi. Singapur esa "shahar ichida bog'" (city in a garden) modeli orqali yashil hududlarni saqlab qolish va kengaytirishga erishgan. Bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda [3].

Urbanizatsiya natijasida kengaygan yirik shahar va aholi manzilgohlari (2025-y)

№	Shaharlar	Davlatlar	Aholi 2000-y (mln.)	Aholi 2025-y (mln.)	Hudud Maydoni km² 2025-y
1	Jakarta	Indoneziya	18	41.9	3500
2	Dhaka	Bangladesh	10.2	36.6	1600
3	Dehli	Hindiston	15.7	30.2	2300
4	Tokio	Yaponiya	34.5	33.4	8200
5	Shanghai	Xitoy	16.4	29.6	4000
6	Guangzhou	Xitoy	18	27.6	3800
7	Qohira	Misir	13.6	25.6	2100
8	Manila	Filippin	16	24.7	1800
9	Munbay	Hindiston	16.4	20.2	1000
10	Karachi	Pokiston	10	21.4	1300
11	San-Paulo	Braziliya	17.1	21.7	3100
12	New York	AQSH	21.2	20.2	11600

Manba: United Nations Department of Economic and Social Affairs - World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results.

Mazkur jarayonlar natijasida shaharlar iqtisodiy jihatdan kuchaygan bo'lsa-da, ekologik va ijtimoiy muammolar ham yuzaga kelmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi yerlarining qisqarishi, yashil hududlarning kamayishi, transport tirbandliklari va ekologik yuklama ortishi shaharlarning barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Umuman olganda, 2025-yil holatiga ko'ra, dunyoda urbanizatsiya jarayoni shahar aholi manzilgohlarining yiriklashuvi va hududiy kengayishi bilan tavsiflanadi.

Osiyo va Afrika megashaharlari global urban o'sishning asosiy markazlariga aylangan bo'lsa, Yevropa va Shimoliy Amerikada urbanizatsiya nisbatan barqaror shaklga ega. Mazkur holatlar shaharlarni boshqarishda hududiy rejalashtirish, yer resurslaridan oqilona foydalanish

va barqaror shaharsozlik tamoyillarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Shaharlarning kengayishi jarayoni dastlab parchalanib ketgan va ba'zan hatto bo'sh ochiq joylardan sakrab o'tadi, ammo shahar chekkasidagi bu bo'sh ochiq joylar odatda tashqi kengayish davom etgan sari asta-sekin to'ldiriladi. Shahar chekkasida kengayish markaziy shaharlarga qaraganda o'rtacha zichlikning pastroq bo'lishi bilan sodir bo'ladi, chunki shahar chekkasidagi yerlar shahar markazlaridagi yerlarga qaraganda arzonroq. Shaharlar aholisi ko'payib borishi bilan ular tashqariga kengayib, maydoni o'sib, ko'proq yerlarni shahar foydalanishiga aylantiradi. Angel va boshqalarning barcha qit'alardagi 30 ta shaharda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ularning maydoni 1800 va 2014-yillar oralig'ida 16 baravar yoki undan ko'proq kengaygan. COVID-19 pandemiyasidan keyin global iqtisodiyotning pasayishi shahar qurilishi uchun mo'ljallangan yerlarga talabning pasayishiga olib kelgan.

Shahar kengayishining xususiyatlarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni uch darajaga bo'lish mumkin: 1) makro-shkala: global, milliy, mintaqaviy, shahar aglomeratsiyasi va viloyat; 2) mezzo-shkala: shahar va okrug; 3) mikro-shkala: shaharcha, jamoa va o'ziga xos yer foydalanish birligi. Shahar kengayish sur'ati mintaqaviy farqlarni ko'rsatdi. Afrika va Osiyo, ayniqsa Hindiston va Xitoy shahar kengayishining eng yuqori sur'atlarini boshdan kechirdi va shahar kengayishining eng katta ko'lami esa Shimoliy Amerikada sodir bo'ldi. Shahar kengayishi asosan shahar aglomeratsiyasi ichida taqsimlangan. Yirik shaharlarning kengayish sur'ati kichik shaharlarga qaraganda yuqori edi va ma'muriy darajasi yuqoriroq shaharlarda kengayish sur'atlari bo'lgan. Shahar kengayishi turli shakllarda bo'ladi va tadqiqotlar hali yagona tasniflash tizimini ishlab chiqmagan. Topologik nuqtai nazardan, shahar kengayishi turlarini to'ldirish, chekka kengayish va tashqi kengayishga bo'lishgan. Landshaft nuqtai nazaridan, shahar kengayishi turlarini bir yadroli, chekka, ko'p yadroli, yo'lakli va keng kengayishga bo'lingan. Milan hududida o'tkazilgan tadqiqotda shahar kengayishining besh turi aniqlangan: to'ldirish, kengaytirish, chiziqli rivojlanish, keng va keng ko'lamliloyihalar. Shahar kengayishiga ta'sir qiluvchi omillarni asosan ikki toifaga bo'lish mumkin, ya'ni tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillar, ularni yana toifaga bo'lish mumkin: iqtisodiy omillar, demografik omillar, ijtimoiy va madaniy omillar, infratuzilma, siyosiy va institutsional omillar, tabiiy omillar. Iqtisodiy omillar, jumladan, iqtisodiy o'sish, daromadlarning o'sishi, infratuzilma qurilishi va boshqalar shahar kengayishining asosiy harakatlantiruvchi kuchlari hisoblanadi. Ijtimoiy muammolar va demografik xususiyatlar kabi ijtimoiy omillar shahar kengayishiga ta'sir qiladi deb hisoblanadi va aholining o'sishi shahar kengayishining eng kuchli omillaridan biridir [6].

Xulosa qilib aytganda, urbanizatsiya jarayoni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga qaramay, ekologik muhitga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, urban sprawl natijasida yashil hududlarning qisqarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslariga bo'lgan bosimning ortishi va bioxilma-xillikning kamayishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatdiki, urbanizatsiya jarayonini samarali boshqarish orqali ekologik muammolarni kamaytirish mumkin. Buning uchun shaharlarni rejalashtirishda ekologik omillarni inobatga olish, yashil infratuzilmani rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda jamoat transporti tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina kompleks va tizimli yondashuv asosida urbanizatsiya jarayonining salbiy ekologik oqibatlarini kamaytirish va barqaror shahar muhitini shakllantirish mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar:

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1. United Nations. (2019). World Urbanization Prospects. New York: UN DESA.
2. World Bank. (2020). Urban Development Overview. Washington, DC: World Bank.
3. UN-Habitat. (2022). World Cities Report: Envisaging the Future of Cities. Nairobi: UN-Habitat.
4. OECD. (2021). Rethinking Urban Sprawl: Moving Towards Sustainable Cities. Paris: OECD Publishing.
5. Seto, K.C., Güneralp, B., & Hutyrá, L.R. (2012). Global forecasts of urban expansion to 2030. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(40), 16083-16088.
6. Angel, S. et al. (2011). The dimensions of global urban expansion. Progress in Planning, 75(2), 53-107.
7. Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependence. Washington, DC: Island Press.
8. European Environment Agency. (2020). Urban sustainability in Europe. Copenhagen: EEA.
9. Jabareen, Y. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts. Journal of Planning Education and Research, 26(1), 38-52.
10. United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Making Cities Sustainable. Nairobi: UNEP.

**“BIR MAKON - BIR YO‘L” TASHABBUSINING IJTIMOYIY-IQTISODIY
MAKONLARGA TA‘SIRI VA BARQARORLIK OMILLARI**

Mamadaliyeva Mahbuba Turg‘unpo‘lat qizi

Namangan davlat universiteti, 2-bosqich magistranti

E-mail: mahbubamamadaliyeva1@gmail.com

***Anotatsiya:** Mazkur maqolada “Bir makon - bir yo‘l” tashabbusining ijtimoiy-iqtisodiy makonlarga ta‘siri hamda uning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda Buyuk Ipak yo‘lining tarixiy ahamiyati va uning zamonaviy davrdagi davomiyligi sifatida shakllangan mazkur tashabbusning geoiqtisodiy mohiyati yoritilgan. Shuningdek, transport infratuzilmasi rivoji, savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi hamda investitsiya jarayonlarining faollashuvi kabi omillar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ushbu tashabbus mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Bir makon - bir yo‘l, Buyuk Ipak yo‘li, Markaziy Osiyo, iqtisodiy integratsiya, transport infratuzilmasi, investitsiya, barqaror rivojlanish.*

**ВЛИЯНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ПУТЬ» НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ**

***Аннотация:** В данной статье анализируется влияние инициативы «Один пояс - один путь» на социально-экономическое пространство и её значение для стран Центральной Азии. В исследовании рассматривается историческая роль Великого шелкового пути и геоэкономическая сущность современной инициативы как его современного продолжения. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, расширению торгово-экономических связей и активизации инвестиционных процессов. Результаты исследования показывают, что данная инициатива способствует усилению региональной экономической интеграции и*

устойчивому развитию.

Ключевые слова: *Один пояс - один путь, Великий шелковый путь, Центральная Азия, экономическая интеграция, транспортная инфраструктура, инвестиции, устойчивое развитие.*

THE IMPACT OF THE “BELT AND ROAD INITIATIVE” ON SOCIO-ECONOMIC SPACES AND SUSTAINABILITY FACTORS

Abstract: *This article analyzes the impact of the “Belt and Road Initiative” on socio-economic spaces and its significance for the Central Asian region. The study highlights the historical importance of the Silk Road and examines the geo-economic nature of the initiative as a modern continuation of this historical trade route. Particular attention is given to the development of transport infrastructure, expansion of trade relations, and the growth of investment activities. The findings indicate that the initiative plays an important role in strengthening regional economic integration and promoting sustainable development.*

Keywords: *Belt and Road Initiative, Silk Road, Central Asia, economic integration, transport infrastructure, investment, sustainable development.*

Kirish: Zamonaviy global iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda transport va savdo yo‘llarini rivojlantirish, mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish hamda barqaror rivojlanishni ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, “Bir makon - bir yo‘l” tashabbusi ko‘plab mamlakatlar uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lib, u ijtimoiy-iqtisodiy makonlarni shakllantirish va ularni rivojlantirishga xizmat qiladi. Tashabbusning amalga oshirilishi hududlararo iqtisodiy integratsiyani rag‘batlantiradi, transport va logistika tizimini modernizatsiya qiladi hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlarini oshirishga imkon yaratadi.

Shuningdek, tashabbusning hududiy ta’siri notekis bo‘lib, ayrim hududlarda transport va infratuzilmaning rivojlanishi iqtisodiy faoliyatni kengaytirsam, boshqalarda tabiiy resurslar chegaralanganligi, demografik bosim va hududiy tafovutlar barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, “Bir makon - bir yo‘l” tashabbusining ijtimoiy-iqtisodiy makonlarga ta’sirini tizimli tahlil qilish, hududlararo farqlarni aniqlash va barqarorlikni ta’minlovchi omillarni aniqlash dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu maqolada tashabbusning O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiy makonlariga ta’siri, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar, transport va logistika loyihalari orqali barqarorlikka qo‘shayotgan hissiy ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlar va cheklovlar aniqlanib, hududiy siyosat va strategiyalarni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu maqolada Xitoy va Markaziy Osiyoning “buyuk ipak yo‘li” ning hozirgi kundagi “Bir makon-bir yo‘l” tashabbusi doirasidagi o‘zaro hamkorlik aloqalarining rivojlanishi hozirgi kundagi ahamiyati. Bu maqsadni amalga oshirishda quyidagi vazifalarni belgilab olingan:

- Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga “Bir makon va bir yo‘l” tashabbusini ijobiy va salbiy tasirlari;

- Xitoy va Markaziy Osiyo “Bir makon-bir yo‘l” tashabbusidagi aloqalar Yevraosiyo makonidagi ahamiyatini o‘rganish;

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. “Bir makon - bir yo‘l” tashabbusi bo‘yicha mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilganda, mavzu xalqaro va mahalliy kontekstda keng yoritilganligi ko‘rinadi. Xorijiy tadqiqotlarda, xususan, Rolland (N.) asarida tashabbusning siyosiy va strategik jihatlari hamda Markaziy Osiyo va Yevrosiyo mintaqalariga

ta'siri batafsil tahlil qilingan [1]. Shu bilan birga, Valeria Hansening tarixiy yondashuvi Buyuk Ipak Yo'li va uning zamonaviy rivojlanish kontekstidagi rolini tushuntiradi, [3] bu esa tashabbusni tarixiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar bilan bog'lash imkonini beradi.

Mahalliy manbalar, jumladan, Zakirova va Ergasheva maqolasida "Bir makon - bir yo'l" loyihasining Markaziy Osiyo hududlariga ijobiy va salbiy ta'sirini o'rganib, hududiy barqarorlik va ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni aniqlashga yo'naltirilgan [4]. Shu bilan birga, O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida Buyuk ipak yo'liga ta'rif yozilgan [5]. Shamsuddinov R., Karimov Shu kitobida Buyuk ipak yo'li yo'nalishlari va hozirgi Bir makon bir yo'l haqida statistik ma'lumotlar berilgan [6].

Tahlil natijasida aniqlanishicha, xorijiy tadqiqotlar ko'proq strategik va global ta'sirga urg'u bersa, mahalliy manbalar hududiy xususiyatlar, barqarorlik omillari va ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni chuqur yoritgan. Shu bois, ilmiy bo'shliq sifatida hududiy tafovutlar va barqarorlik omillarining kompleks tahlili yetarli darajada o'rganilmaganligi ko'rinadi.

Mazkur maqolada hududiylik, tarixiy-geografik tahlil, solishtirma tahlil, geoiqtisodiy yondashuv kabi metadlardan foydalanilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Buyuk Ipak yo'lining shakllanishi qadimiy savdo aloqalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, 670-yilda Xitoy hududida yashagan eronlik savdogar vafot etgan ukasiga tegishli bo'lgan ipak mahsulotlarini qaytarib olish maqsadida sudga murojaat qilgan. Ukasi savdo safarida bo'lgan vaqtida yo'qolib qolgan bo'lib, uning qo'lida 27 to'da ipak, shuningdek 7 ta tuya, 4 ta qoramol va 1 ta eshak bo'lgan. Sud qaroriga ko'ra, eronlik savdogar ukasining tirik qolgan vorisi sifatida ushbu ipak mahsulotlarini qaytarib olish huquqiga ega deb topilgan. Mazkur voqea o'sha davrda Ipak yo'li orqali olib borilgan savdo hajmi va savdo tizimining xususiyatlari haqida muhim ma'lumot beradi. [3;16-bet] "Ipak yo'li" atamasi qadimgi Xitoydan Yevropa hududlariga qadar cho'zilgan savdo yo'llari tizimini anglatadi. Ma'lumki, qadimgi Xitoy ipak ishlab chiqarishni birinchi bo'lib yo'lga qo'ygan davlatlardan biri bo'lib, ushbu mahsulot o'sha davrda nihoyatda qimmatbaho tovar hisoblangan. Aynan Xitoydan Yevropa mamlakatlariga eng ko'p olib borilgan mahsulot ipak bo'lganligi sababli mazkur savdo yo'llari tizimi "Ipak yo'li" deb nomlangan. Mazkur atamani birinchi bor 1877-yilda nemis geografi Ferdinand Rixthofen ilmiy muomalaga kiritgan [3;19-bet].

2019-yil 27-aprel kuni "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi doirasida o'tkazilgan ikkinchi xalqaro forumda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlagan nutqlarida: "Xalqaro va mintaqaviy o'zaro bog'liklik masalalari Markaziy Osiyo, jumladan, dengiz portlariga bevosita olib chiquvchi yo'lga ega bo'lmagan mamlakatimiz uchun dolzarb bo'lib kelgan va hozir ham shunday. O'zbekiston mamlakatlarimizning barqaror taraqqiyotida muhim omil bo'ladigan "Bir makon, bir yo'l" tashabbusini avval boshdanoq qo'llab-quvvatlagan" deb takidlab o'tgan edilar [10].

2017-yil 14-may kuni Xitoy Prezident Si Tszinpinning "Bir makon bir yo'l" forumining ochilish marosimi bo'lib o'tgan. U so'zlagan nutqida shunday degan edi "2013-yil kuzida men Qozog'iston va Indoneziyada Ipak yo'li iqtisodiy kamari va XXI asr dengiz ipak yo'lini qurishni taklif qildim, buni men "Bir makon va yo'l" tashabbusi deb ataganman. Xitoy xalqi: "Shaftoli va olxo'ri gapirmaydi, lekin ular shu qadar jozibaliki, daraxtlar ostidan yo'l hosil bo'ladi", deyдилar va shundan keyin ko'p davlatlar bu tashabbusni maqulladilar va o'zaro hamkorliklarimiz yanada rivojlandi". Ushbu g'oyani ilk bor Xitoy Prezidenti olg'a surgan edi. Bugungi kunga kelib ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan [7]. Tarixiy jihatdan qaralganda Xitoy

va Markaziy mingtaqalari o'rtasidagi aloqalar Buyuk ipak yo'li orqali shakllangan bo'lib bu yo'li savdo sotiq bilan birgalikda madaniy va ilmiy almashinuvlarning ham muhim markazi sifatida muhim ahamiyatga ega bo'libgina qolmay o'sha savdo aloqalari bo'lgan hududlarni rivojlanishiga ta'siri yuqori bo'lgan. Bugungi kunda esa XXI-asrning eng yirik iqtisodiy va siyosiy tashabbuslaridan biri bo'lgan "Bir makon-bir yo'l" strategiyasi tarixiy yo'lining modernizatsiyalashgan yangi ko'rinishidir. Ushbu tashabbus nafaqat tarixiy ildizlarga, balki global mioqiyosida yangi savdo yo'llarini yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va barqaror rivojlanishni taminlashdek vazifani o'z zimmasiga oladi.

Markaziy Osiyo hududi tarixan turli sivilizatsiyalarni o'zaro bog'lab turgan muhim transport va savdo yo'llari chorrahasida joylashgan mintaqalar sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, Buyuk Ipak yo'li qadimgi davrlarda Sharq va G'arb mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy hamda madaniy aloqalarning shakllanishi va rivojlanishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ushbu savdo yo'llari tizimi miloddan avvalgi II ming yillikdan boshlab shakllana boshlagan va milodiy XIV asrgacha faoliyat ko'rsatgan. Mazkur yo'li orqali Xitoy davlati hamda G'arb mamlakatlari o'rtasida savdo aloqalari rivojlanib, turli mahsulotlar, texnologiyalar va madaniy qadriyatlar almashinuvi ta'minlangan [5: 814-bet]. Ipak yo'lining tarmoqlari bo'ylab joylashgan shaharlar iqtisodiy jihatdan rivojlanib, xalqaro savdo tizimining muhim markazlariga aylangan. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar nafaqat savdo markazlari sifatida, balki ilm-fan, hunarmandchilik va madaniyat rivojlangan muhim markazlar sifatida ham tanilgan. Shu sababli Buyuk Ipak yo'li Markaziy Osiyo hududining tarixiy taraqqiyotida muhim geoiqtisodiy va geosiyosiy omil sifatida baholanadi.

Buyuk Ipak yo'li Xitoyning qadimgi siyosiy va madaniy markazi hisoblangan Sian shahridan boshlanib, Lanchjou orqali Dunxuangga yetib boradi. Dunxuang hududida ushbu yo'li ikki asosiy tarmoqqa ajraladi. Shimoli-g'arbiy yo'nalishi Dunxuanddan boshlanib, Bami, Kuchi va Turfan orqali Tarim vohasiga, ya'ni Qashqar shahriga yetadi. Qashqardan karvon yo'li Toshqo'rg'on orqali O'zgan, O'sh, Quva, Axsikent va Pop kabi tarixiy shaharlardan o'tib, Asht dashti orqali Xo'jand, Zomin va Jizzax hududlariga yetadi va nihoyat Samarqandga, Nautak yo'li bilan tutashadi. Samarqanddan g'arbiga yo'nalgan yo'l Dobusiya va Malik cho'li orqali Buxoro hamda Romitan hududlariga yetib, keyinchalik Varaxsha orqali Boykent va Farg'onaga cho'ziladi. Amul shahriga yetgach, mazkur yo'l Marvdan Urganchga qarab Amudaryo bo'ylab ketayotgan boshqa muhim savdo yo'li bilan tutashadi [6: 89-90-b.].

Buyuk Ipak yo'lining janubi-g'arbiy tarmog'i Taklamakon sahrosi orqali Xotanga yetib boradi va undan Yorkent shahriga yo'naladi. Ushbu yo'l Pomir tog'lari orqali Vaxonga cho'zilib, keyinchalik qadimiy Baqtriya markazi hisoblangan Zariasp (hozirgi Balx)ga yetadi. Balx hududida yo'l uch asosiy tarmoqqa ajraladi: g'arbiy yo'nalish Marvga, janubiy yo'nalish Hindistonga, shimoliy yo'nalish esa Termiz orqali Darband, Nautak va Samarqand tomon davom etadi. Shu tarzda Ipak yo'li turli tarmoqlari orqali Markaziy Osiyo, Hindiston va Sharqiy Eron hududlarini birlashtirgan. Ipak yo'lining janubi-g'arbiy tarmog'i Taklamakon sahrosi orqali Xotanga, u yerdan Yorkentga, Pomir tog'i orqali esa Vaxonga, undan esa Baqtriyaning markaziy shahri bo'lgan Zariasp (hozirgi Balx)ga yetib kelgan. Balxda yo'l uch tarmoqqa ajralgan: g'arbiy tarmoq Marvga, janubiy tarmoq Hindistonga, shimoliy tarmoq esa Termiz orqali Darband, Nautak va Samarqand tomon yo'nalishda davom etgan. [6: 88-90-b.]

1-rasm. Qadimiy buyuk ipak yo'li [6; 89-b].

1-rasm tahlili shuni ko'rsatadiki bu yo'l orqali Xitoy garb mamlakatlari bilan savdo aloqalarini mustahkamlagan. Tarixdan ma'lumki Milloddan avvalgi II asrdan XIV- asrgacha asosiy savdo bo'lgan. Bu savdo karvonlari o'tgan mingtaqalar shu yo'l sababli rivojlangan.

Tarixiy taraqqiyot jarayonida dastlabki quruqlik transporti yetakchi o'rinni egallagan bo'lib, aynan shu davrda Buyuk ipak yo'li keng keng rivojlangan. XIV - asrdan keyin dengiz transport yo'li orqali savdo amalga oshira boshlandi. Shundan so'ng jahon silivizatsiyasi dengiz va okean bo'ylariga ko'chdi [2;274-b]. Bunga sabab dengiz orqali savdo mahsulotlarini olib kelish quruqlikdan ko'ra arzon tushadi. Lekin Xitoy bu yo'lni davomi sifatida Bir makon bir yo'l tashabbusini ilgari surdi. Xitoy bu orqali G'arb bilan savdo aloqalarini yahshilash va yangi istemol bozorlari kengaytirishdan iborat edi. Shuningdek bu tashabbus orqali Markaziy Osiyo davlatlari ham mafaattor.

Yo'ning geografik xususiyatlari, ya'ni cho'l hududlar, tog' tizmalari va daryolar, savdogarlar va karvonlarni har doim ham osongina harakatlanishdan to'xtatmagan. Aksincha, bu hududlarda karvon saroylari, suv havzalari va chekka o'lkadagi boshpana nuqtalari tashkil etilib, yo'l xavfsizligi va barqarorligi ta'minlangan. Natijada, Ipak yo'li nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy integratsiya vositasi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan. Shuningdek, Ipak yo'lining janubi-g'arbiy tarmoqlari orqali yetkazilgan madaniy elementlar, san'at, me'morchilik va diniy an'analarning Markaziy Osiyo shaharlari, xususan Samarqand, Balx va Termizda shakllanishiga katta hissa qo'shgan. Bu jarayon hududda turli xalqlar va dinlar o'rtasida hamkorlik va almashinuvni rag'batlantirgan, natijada Markaziy Osiyo shaharlari xalqaro savdo va madaniyat markazlariga "Bir makon va bir yo'l" tashabbusi Xitoy Xalq Respublikasini ikki yo'l bilan Yevroosiyo mintaqasiga bog'lashni maqsad qilgan: «Ipak yo'li iqtisodiy makoni» va «21 asr Dengiz ipak yo'li». Xitoy tashabbusining mohiyati Xitoyni o'z ichiga olgan ikki tomonlama va ko'p tomonlama mexanizmlar va tuzilmalarni mustahkamlash orqali xalqaro hamkorlik va rivojlanishning yangi modelini topish, shakllantirish va rivojlantirishdir. Tashabbus doirasiga Yevroosiyo mintaqasidagi 65dan ortiq mamlakat, 4,4 milliard aholi va dunyo yalpi milliy mahsulotining 40 foizi kirib ketadi. Uni Xitoyning kuchli moliya institutlari, misol uchun Eksport-import banki, Osiyo taraqqiyot banki, Qishloq xo'jalik banki, Ipak yo'li fondi va Osiyo infrastruktura va investitsiya banklari qo'llab-quvvatlaydi. Bu tashabbusdan Xitoyning haddan ortiq ishlab chiqarish quvvatiga muvofiq qo'shimcha yangi

bozorlarni topish; 3 trillion AQSh dollaridan ziyod bo'lgan davlat potensialidan unumli foydalanish; Xitoy milliy pul birligi - yuanni xalqaro valuta darajasiga ko'tarish; Xitoyning sharqiy sohillariga qaraganda rivojlanishdan ortda qolayotgan g'arbiy hududlarini rivojlantirish [8]. Bu loyihaning asosiy mohiyati Xitoyni janub va g'arb bilan bog'lovchi kommunikatsiya tizimini yaratishdan iborat. Ushbu loyiha Xitoyning global yo'laklar qurish tashabbusi hisoblanadi. Bu yo'laklar ikki qismga bo'linadi: okean yo'li va quruqlik yo'li. Okean yo'lga quyidagi yo'nalishlar kiradi:

Xitoy - Janubi-Sharqiy Osiyo - Tinch okeani yo'li,

Xitoy - Hind okeani - Afrika yo'li,

Xitoy - Yaqin Sharq okeani yo'li.

Quyidagi 2-rasmda "Bir makon va bir yo'l" tashabbusini yo'nalishlari tasvirlangan.

2-rasm. "Bir makon va bir yo'l" tashabbusining yo'nalishlari va Buyuk ipak yo'li [9].

1-rasm va 2- rasm tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki umimiy jihati ikkkala yo'l ham Xitoy hududidan boshlanadi va Markaziy Osiyo orqali Yevropa va boshqa mingtaqalarga bog'lanadi. Bu yo'llar Xitoy va uning qo'shni hududlari o'rtasidagi geografik bog'liqlikni mustahkamlashga hizmat qiladi. 1-rasmdagi Buyuk ipak yoli savdo va karvon yo'llari orqali o'tgan asrlarda mahsulot almashinuvini rivojlantirgan. 2-rasmda esa "Bir makon va bir yo'l" tashabbusi esa transport yo'llari, temir yo'llar va portlar orqali zamonaviy savdo aloqalarini kengaytiradi. Bu esa Markaziy Osiyo iqtisodiyotini global tizimiga yanada integratsiya qiladi. Umumlashtiradigan bo'lsak tarixiy yo'l mintaqa xalqlari o'rtasidagi diplomatik aloqalar va madaniy kontaktlar o'rnatilgan. Hozirgi tashabbus orqali esa Xitoy o'zining iqtisodiy tasirini kuchaytiradi. Markaziy Osiyo esa strategik hamkorlik va regional integratsiyasi imkoniyati yanada ortadi. Hozirgi "Bir makon va bir yo'l" tashabbusidagi aloqalar yani Xitoy tomonidan taklif etilgan ushbu tashabbus Xitoy o'z mahsulotlariga istemolchilarini ko'paytirish uchun va shunidek Xitoyning g'arbiy va janubi- g'arbiy chegaralaridagi aloqalarni kuchaytirish va janubiy va janubi-g'arbiy yo'nalishda ham dengizga chiqish yo'laklarini ham o'zi uchun mustahkamlamoqchi bo'lganligi sabab ham bu tashabbusni ilgari surgan. Xitoy Xalq

respublikasi atrofidagi qo'shni davlatlarni iqtisodiy jihatdan kuchaytirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin.

“Bir makon - bir yo'l” tashabbusi Xitoyning zamonaviy tashqi siyosat strategiyasida muhim o‘rin egallaydi va u Yevroosiyo hududida keng ko‘lamli iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur tashabbus transport, energetika hamda telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali Osiyo, Yevropa va Afrika o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashni nazarda tutadi. Shu bilan birga, u savdo, investitsiya va moliyaviy hamkorlikni kengaytirish hamda davlatlar o‘rtasidagi madaniy va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, infratuzilma loyihalarini rivojlantirish orqali Xitoy Yevroosiyo hududida yangi iqtisodiy koridorlarni shakllantirishni va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishni maqsad qilgan.

Shu bilan birga, “Bir makon - bir yo'l” tashabbusi nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy ahamiyatga ham ega ekanligi qayd etiladi. Xitoy ushbu loyiha orqali o‘zining iqtisodiy salohiyatini kengaytirish bilan bir qatorda, Yevroosiyo hududida siyosiy va strategik ta'sirini kuchaytirishga intilmoqda. Natijada, mintaqada yangi iqtisodiy hamkorlik shakllari paydo bo'lishi bilan birga, xalqaro siyosiy munosabatlar tizimida ham muayyan o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Shu sababli ayrim ekspertlar mazkur tashabbusni global iqtisodiy integratsiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi loyiha sifatida baholasa, boshqalar uni Xitoyning uzoq muddatli geosiyosiy strategiyasining bir qismi sifatida ko‘rib chiqadi [1].

BRI loyihalari Markaziy Osiyoda transport va energetika infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishda muhim rol o‘ynamoqda. 2022-yil BRI loyihalarining jami soni 261 ta, miqdori \$136 mlndan ziyod investitsiya qilgan. Xususan, Qirg‘izistonda 46 ta, O‘zbekistonda 43 ta, Tojikistonda 44 ta, Qozog‘istonda 102 ta va Turkmanistonda 26 ta loyihalarni moliyalashtirgan. Xususan, Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston temiryo‘li va Turkmaniston- Xitoy gaz quvuri loyihalari mintaqaviy transport va energiya xavfsizligini oshirish, savdo aloqalarini optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, Rossiya-Qozog‘iston-Qirg‘iziston-Tojikiston yo‘li orqali O‘zbekiston shimoliy yo‘nalish bilan Xitoy va Rossiyaga, janubiy yo‘nalish bilan Tojikistonga ulanadi. Hozirgi vaqtda loyiha 66% ga yakunlangan. BRI loyihalari nafaqat infratuzilmani modernizatsiya qiladi, balki ish o‘rinlari yaratadi, mahalliy sanoat va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarini rivojlantiradi, va tashqi investitsiyalarni jalb qilish imkonini oshiradi. Natijada, mintaqaviy iqtisodiy barqarorlik va global iqtisodiy tizimga integratsiya kuchayadi. Umuman olganda, BRI loyihalari Markaziy Osiyoda transport, energetika va iqtisodiy integratsiya sohalarida yangi standartlar yaratib, mintaqaviy rivojlanishning strategik vositasi sifatida ahamiyatini oshirmoqda [4-102-s].

Tashabbus orqali Markaziy Osiyo davlatlarida savdo, investitsiya, transport, sanoat, qurilish, xizmat ko‘rsatish va boshqa sohalar rivojlanadi. Yangi sanoat zonalari, qurilish obyektlari, ishlab chiqarish ko‘payadi natijada ish bilan taminlanganlik darajasi ortadi. Investitsiya kiritilgan hududlarni infrastrukturasini ham sezilarli darajada o‘sadi. Tashqi savdo va transport aloqalarini o‘sishi qo‘shni davlatlar bilan tashqi iqtisodiy aloqalar mustahkamlanishiga sabab bo‘ladi. Masalaning ikkinchi tomoni ham bor yani Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa BRI loyihasidagi davlatlar asosan rivojlanayotgan mamlakatlar yani Xitoydan ko‘p miqdorda Import qiluvchi davlatlardir. Yani bu davlatlarning asosiy tashqi iqtisodiy hamkori Xitoy, iqtisodiyotining ko‘plab tarmoqlari Xitoy bilan bog‘liq. Buning natijasida esa iqtisodiy qaramlik ham yuzaga kelishi mumkin.

Xulosa. Bir makon bir yo'l tashabbusi zamonaviy iqtisodiy integratsiya va infratuzilma rivojlanishiga qaratilgan keng ko'lamli siyosiy va iqtisodiy loyihalardir. Ushbu loyihada ishtirok etayotgan davlatlar tashqi iqtisodiy aloqalari rivojlanmoqda. Iqtisodiyoti ham sezilarli darajada o'smoqda "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi ijtimoiy-iqtisodiy makonlarning rivojlanishiga kompleks va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatmoqda. Tashabbus orqali infratuzilma sohasidagi sezilarli investitsiyalar orqali hududlararo integratsiyani chuqurlashtirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish hamda mintaqaviy iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada, tashabbus ishtirokchi mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish indikatorlarining ijobiy o'zgarishiga, xususan, bandlik darajasining oshishi va yashash sharoitlarining yaxshilanishiga olib kelmoqda. Shuningdek, madaniy va ijtimoiy ko'p qirrali integratsiya jarayonlari orqali xalqaro hamkorlik va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Biroq, tashabbusning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini maksimal darajada amalga oshirish uchun barqaror rivojlanish tamoyillarini hisobga olish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda mahalliy jamoalarning huquqiy va ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish zarurati mavjud. Shu nuqtai nazardan, "Bir makon, bir yo'l" tashabbusi mintaqaviy integratsiya va iqtisodiy taraqqiyotning yangi konseptual modelini yaratishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rolland, N. *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. <https://www.nbr.org/publication/chinas-eurasian-century/>
2. Soliyev A.S., Jumaxanov Sh.Z., Toshpo'latov A.M. Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya [Darslik]. - Namangan: "MASHRAB" nashriyoti, 2024. - 408 b.
3. Valeria Hansen. *The SILK ROAD: A New History*. OKFORD UNIVERSITY PRESS, 2012.16-bet
4. Zakirova S., Ergasheva Z. "Bir makon bir yo'l" loyihasining Markaziy Osiyoga Manfaatli va salbiy tasiri. Ilm-Fan va inovatsiya ilmiy amali konferensiya 1-Tom 31(101s),2023. URL: <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23690>
5. O'zbekiston Milliy Ensklopediyasi 1-jild. Toshkent: 2005. - 814bet.
6. Shamsuddinov R., Karimov Sh., Vatan tarixi [O'quv qo'llanma]. - Toshkent: Sharq nashriyoti, 2010. -512-bet.

Foydalanilgan internet resurslar:

6. Full text of President Xi's speech at opening of Belt and Road forum. [Elektron resurs] URL: https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zyjh/202405/t20240530_11341175.html
8. Xitoy nimani istayapti? «Bir makon, bir yo'l» loyihasidan umidlar va xavotirlar. [Elektron resurs] URL: <https://kun.uz/news/2019/04/29/xitoy-nimani-istayapti-bir-makon-bir-yol-loyihasidan-umidlar-va-xavotirlar>
9. Maps of Maritime Silk Road [Elektron resurs] URL: <https://www.maritimesilkroad.org.hk/en/quickFacts/mapsOfMaritimeSilkRoad>
10. Шавкат Мирзиёев: биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз натижаларини халқларимиз сезиши керак [Elektron resurs] URL: <https://president.uz/uz/2533> 27.04.2019.

ZOMIN TUMANI TRANSPORT TIZIMINING HUDUDIIY SHAKLLANISHI

G'aniyeva Xosila Baxrom qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zomin tumani transport tizimining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda hududiy xususiyatlari o'rganildi va tahlil qilindi. Zomin tumani transport infratuzilmasining tabiiy-geografik omillari, iqtisodiy ehtiyojlari va aholi joylashuvi bilan bog'liqligi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: transport tizimi, hududiy rivojlanish, yo'l infratuzilmasi, avtomobil transporti, tog'li hududlar, aholi punktlari.

TERRITORIAL FORMATION OF THE TRANSPORT SYSTEM OF THE ZAMIN DISTRICT

Annotation: This article studies and analyzes the formation, stages of development and territorial features of the transport system of the Zamin district. The relationship of the transport infrastructure of the Zamin district with natural and geographical factors, economic needs and population location is scientifically covered.

Keywords: transport system, territorial development, road infrastructure, road transport, mountainous areas, settlements.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАМИНСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В данной статье изучаются и анализируются формирование, этапы развития и территориальные особенности транспортной системы Заминского района. Научно освещена взаимосвязь транспортной инфраструктуры Заминского района с природно-географическими факторами, экономическими потребностями и размещением населения.

Ключевые слова: транспортная система, территориальное развитие, дорожная инфраструктура, автомобильный транспорт, горные районы, населенные пункты.

Kirish. Transport tizimi har qanday hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omillardan biri hisoblaadi. Ayniqsa, tog'li hududlarda joylashgan Zomin tumani uchun transport tizimining shakllanishi o'ziga xos murakkab jarayon hisoblanadi. Tuman hududining relyefi, iqlimi va tabiiy resurslari transport yo'llarining joylashuvi va rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zomin tumanidagi yo'llar xalqaro, davlat, mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kabi 3 guruhga ajratiladi. Zomin TYFUK bo'yicha jami yo'lning uzunligi 333kmni tashkil qiladi. Har bir yo'l faoliyat ko'rsatish jarayoniga qarab ham iqtisodiyot uchun ma'lum darajada muhimligini ko'rishimiz mumkin. Hamda ular quyidagi jadval asosida taqsimlanadi.

1-jadval

Zomin TYF DM ga qarashli yo'llar

No	YO'LLAR NOMI	MANZILI	YO'L UZUNLIGI
1	2	3	4
Zomin tumani			
a)	Xalqaro		
1	A-375 "Qo'qon-Jizzax"	93-113	20
	Jami: Xalqaro	242-293	20
b)	Davlat		
1	D045 "Dashtobod sh.-Nayman q-A373 "a" avtomobil yo'li (115 km.ga)	0-14	14

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

2	D046 “Jizzax sh.-Ravot q-Zomin q.-Savot q.-Tojikiston Respublikasi chegarasi	1772	55
3	Do52 “Dashtobod sh.-Zomin sh.-Baxmal q.-G‘allaorol sh.”	0-91	91
4	D060 “Pishag‘ar q.-Zarbdor temir yo‘l stansiyasi-D042 avtomobil yo‘li (56 km.ga)	0-14	14
5	D043 “Yangiyer sh.-Jizzax bosh suv uzatish stansiyasi-D-045 avtomobil yo‘li (10km)-Uchtepa q.”	19-31	12
	Jami: Davlat		186
c)	Mahalliy		
1	25V015 “Dashtobod sh.-Yom q-Turkman q.-Qovunkesti q.”	0-28	28
2	25V016 “Zomin sh-Karanchi q.-Jarqishloq q.-So‘fiqishloq q.”	0-15	15
3	25V017 “Zarbdor temir yo‘l stansiyasi - Achchi q.-Qoramozor q.”	0-37	37
4	25V018 “Achchi q.-Tolli q.”	0-24	24
5	25V001 “Zomin shahar aylanma yo‘li.”	0-6	6
6	25V029 “A376 avtomobil yo‘li (260 km.dan)-6-son temir yo‘l razyedi-Zomin sh”	0-17	17
	Jami: Mahalliy		127
	Zomin TYFUK bo‘yich:		333

Jadval: Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval asosida qaraydigan bo‘lsak Zomin tumanida Xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan bitta A-375 “Qo‘qon-Jizzax” yo‘li joylashgan bo‘lib umumiy uzunligi 20 kmni tashkil qiladi. Davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan yo‘llar beshta bo‘lib ularning umumiy uzunligi 186kmga, mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘llar oltita bo‘lib ularning umumiy uzunligi 127 kmga tengdir. Zomin tumanining transport-geografik joylashuvi qulay hisoblanadi. Ushbu qulaylik tumanning respublikaning markaziy hududida joylashganligi hamda barcha transport yo‘nalishlari, jumladan, elektrlashtirilgan temir yo‘l liniyalarining bevosita mazkur hududdan o‘tishi bilan izohlanadi. Tumanda transportning barcha turlari - temir yo‘l, avtomobil yo‘li, quvur transporti, havo transporti, elektron aloqa tizimlari va boshqalar mavjud bo‘lib, ularning moddiy-texnik bazasi yildan-yilga mustahkamlanib, modernizatsiya qilinmoqda.

Transport turlari orasida temir yo‘l transporti alohida ahamiyatga ega. Asosan Dashtobod hududidan o‘tuvchi temir yo‘l liniyasida “Afrosiyob” tezyurar poyezdi to‘xtab o‘tadi. Tumanga kirib keladigan hamda tashqariga chiqariladigan yuklar, xomashyo va turli materiallarning asosiy qismi temir yo‘l transporti orqali tashiladi. Ushbu transport turi qulayligi va nisbatan arzonligi bilan ajralib turadi. Shuningdek hududda “Tres 001” qurilishi tashkiloti tomonidan “Laylak uya “ massivida barpo etilgan aeroport ham mavjud bo‘lib, tuman iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aeroport 2023-yilning 1-sentabr kuni ochilgan. Zomin aeroporti 30 o‘rinli yo‘lovchi terminaliga ega. Aeroport qurilishi uchun

60 gektar yer maydoni ajratilgan bo'lib, obyektning buniyod etish jarayonida 200 dan ortiq ishchi va 110 ta texnika vositalari jalb etilgan. Aeroport majmuasining uzunligi 1,2 km bo'lgan asfalt uchish qo'nish yo'lagi, ikkita samalyot saqlash uchun maxsus joy, kuzatuv minorasi hamda to'g'ridan-to'g'ri aeroport binosi bilan jihatlangan. Ilk parvoz Zomin aeroportida LET L410 samolyoti boshlab berdi. LET L-410 samolyoti 19 nafar yo'lovchini tashishga mo'ljallangan bo'lib, Chexiya davlatida ishlab chiqarilgan. Yuqoridagi kabi transport tarmoqlarining shakllanishi aholining harakatlanishiga imkoniyat yaratadi balki tuman turizmining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Avtomobil yo'llarining asfalt qoplamalari bilan qoplanishi, yangi yo'llarning ochilishi hududiy transport tizimini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shunga qaramasdan tog'li hududlarda joylashgan ayrim qishloqlarda transport qatnovi hali ham cheklangan holatda qolmoqda. Tumaning janubiy qismi tog'liy hududlardan iborat bo'lganligi sababli transport tizimining rivojlanishida murakkabliklar yuzaga keladi. Tog'li hududlarda yo'l qurish katta mablag' va texnik imkoniyatlarni talab qiladi. Yana bir muhim muammolardan biri aholi punktlarining tarqoq holatda joylashganligidir. Buning natijasida transport xizmatlarini tashkil etish va ijtimoiy infratuzilmalarni tashkil etish qiyinlashadi. Ayrim kichik qishloq va ovullarda transport qatnov tizimining kamligi aholi uchun ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birgalikda "Zomin" turistik-rekreasion zonasida turizm salohiyatining yuqoriligi transport tizimini yanada rivojlantirishni talab qiladi. Zomin milliy bog'i va tog'li dam olish maskanlariga boruvchi yo'llarni yaxshilash turizm rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Hududiy tashkil etishni takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurdir:

1. Hududiy rejalashtirishni ilmiy asosda olib borish, aholi punktlarini rivojlantirishda iqtisodiy jihatdan ixtisoslashuvini inobatga olish hamda har bir hududning resurs salohiyatiga tayanib, kompleks rivojlanish dasturlarini ishlan chiqish lozimdir.

2. Ichki avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish avvalo ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan maktab, shifoxona, bozor kabi yo'nalishlarga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir.

3. Tog'li hududlarda barqaror transport qatnovini yo'lga qo'yish, maxsus texnikalar va mavsumiy xizmat ko'rsatish brigadalarini tashkil etish, qishki mavsumda yo'llarning ochiqqligini ta'minlash zarurdir.

4. Jamoat transportini optimallashtirish, aholi zichligi va qatnovidan kelib chiqib yangi avtobus yo'nalishlarini tashkil etish muhimdir.

5. Logistika va servis xizmatlarini kengaytirish, sayyohlik maskanlariga olib boradigan yo'llarni yaxshilash, yo'l ko'rsatkich belgilarini o'rnatish va servis xizmatlari tarmoqlarini kengaytirish iqtisodiy samaradorlik uchun ahamiyatlidir.

5. Raqamli monitoring tizimini joriy etish, yo'llarning holatini kuzatish, transport oqimini tahlil qilish hamda tezkor choralarni ko'rish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tumanning tog'li relyefi hamda aholi punktlarining tarqoq joylashuvi muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi, biroq to'ri rejalashtirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali bu muammoni bisqichma-bosqich hal etish mumkun.

Xulosda qilib aytganda, Zomin tumani transport tizimi yabiiy-geografik sharoitlar ta'sirida shakllangandir. Tuman hududi tabiiy rekreasion resurslarga boy bo'lganligi sababli transport va aholi punktlarini uyg'un tarzda rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni yuqori darajada oshiradi. Shuningdek aholining yashash sifatini ham yaxshilaydi. Ayniqsa, transport

tizimini rivojlantirish ijtimoiy barqarorlik va hududlararo integratsiyani mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Burgutli O. "Bu eski Zomin" Toshkent-1996-y.
2. Musurmonqulov F.Sh. "Zomin tumani geografiyasi" Jizzax:"Ruxsora servis" 2024-y. 80 bet.
3. "Zomin tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi" ma'lumotlari.
Internet saytlari:
4. <https://www.gazeta.uz>
5. <https://yuz.uz>

DENOV TUMANIDAGI DEMOGRAFIK JARAYONLAR TAHLILI

Raxmatov Abduxoliq Farxodovich

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

E-mail: abduxoliqraxmatov9@gmail.com

Safarov Islom Muzaffar o'g'li

Termiz davlat universiteti talabasi

E-mail: islomsafarov571@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining Denov tumanida kechayotgan demografik jarayonlar kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida aholi sonining o'sish dinamikasi, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlari, tabiiy ko'payish darajasi hamda migratsiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari statistik ma'lumotlar asosida o'rganildi. Tahlillar natijasida hududda aholi sonining barqaror o'sishi asosan tabiiy ko'payish hisobiga ta'minlanayotgani, tug'ilish darajasining yuqoriligi va o'lim ko'rsatkichlarining nisbatan pastligi aniqlangan. Shuningdek, migratsiya saldosingin manfiyligi saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, uning kamayish tendensiyasi kuzatilayotgani hududda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning yaxshilanayotganidan dalolat beradi. Tadqiqot natijalari Denov tumanining demografik rivojlanish istiqbollari baholash hamda hududiy rejalashtirish jarayonlarida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *Aholi soni, demografik jarayonlar, tug'ilish, o'lim, tabiiy ko'payish, migratsiya, demografik o'sish, aholi joylashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, Denov tumani.*

Аннотация: *В данной статье комплексно анализируются демографические процессы, происходящие в Деновском районе Сурхандарьинской области. В ходе исследования на основе статистических данных изучены динамика роста численности населения, показатели рождаемости и смертности, уровень естественного прироста, а также особенности миграционных процессов. В результате анализа установлено, что устойчивый рост численности населения в регионе обеспечивается преимущественно за счёт естественного прироста, при этом отмечается высокая рождаемость и относительно низкий уровень смертности. Также выявлено, что, несмотря на сохранение отрицательного миграционного сальдо, наблюдается тенденция его сокращения, что свидетельствует об улучшении социально-экономических условий в регионе. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для оценки перспектив демографического развития Деновского*

района и регионального планирования.

Ключевые слова: *численность населения, демографические процессы, рождаемость, смертность, естественный прирост, миграция, демографический рост, расселение населения, социально-экономическое развитие, Деновский район.*

Abstract: *This article provides a comprehensive analysis of demographic processes occurring in Denov district of Surkhandarya region. The study examines population growth dynamics, birth and death rates, natural increase, and the specific features of migration processes based on statistical data. The results show that the stable population growth in the region is mainly ensured by natural increase, characterized by a relatively high birth rate and a comparatively low mortality rate. It is also revealed that although a negative migration balance persists, a decreasing trend is observed, indicating an improvement in socio-economic conditions in the region. The findings of this study are of significant scientific and practical importance for assessing the prospects of demographic development in Denov district and for regional planning purposes.*

Keywords: *population size, demographic processes, birth rate, death rate, natural increase, migration, demographic growth, population distribution, socio-economic development, Denov district.*

Kirish. Aholi deganda avvalo ma'lum bir hududda yashovchi insonlarni tushunamiz. Ana shu insonlar zaminida jamiyat shakllanadi. Yer yuzida insonlar paydo bo'lgandan buyon juda ko'p davrlar o'tdi. Aholini o'rganish antik davrga to'g'ri keladi. Aholi to'g'risida ma'lumotlar to'plash qadimiy tarixga ega hisoblanadi. Antik davrga oid qo'lyozmalar dunyodagi turli xil davlatlarni aholisi, xo'jaligi, urf-odati, turmush tarzi haqida sayohatchilar, olimlar, savdogarlar hikoyalari asosida to'plangan ma'lumotlar asosida biz antik davrda ham aholi to'g'risidagi qarashlarni bilib olishimiz mumkin.

Har bir davlat aholisini soni va yosh-jinsiy tarkibidagi mutanosiblik, uning rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda asosiy omil hisoblanadi. Aholi soni va tarkibini hisobga olish uslublari, dasturlar, texnikalar jamiyat rivojlanishiga bog'liq holda takomillashib kelmoqda. Aholini hisobga olishda avvalo, biz asosan, aholining umumiy soniga e'tibor berishimiz lozim. Shu bilan birgalikda aholining yoshi, jinsiy tarkibi, tug'ilish, o'lim, nikoh, aholi migratsiyasi, ajrim va bir qancha demografik jarayonlarga ahamiyat berishimiz lozim. Xuddi shuningdek jarayonlar aholini o'rganishimiz uchun zaruriy obyekt hisoblanadi. Surxondaryo viloyati aholisi va aholi manzilgohlarining shakllanishi hamda hududiy joylashuv xususiyatlarini o'rganishda bir qator olimlarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, I.N. Safarov tomonidan 1974-yilda olib borilgan tadqiqotlar viloyat aholisining shakllanish jarayonlari, demografik rivojlanish omillari va hududiy joylashuv qonuniyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, mazkur izlanishlar mintaqa aholisining tarixiy-geografik rivojlanishini tushunishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [4; 68-b.].

Shuningdek, A.U. Sattorov (2009) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda Surxondaryo viloyati qishloq aholi manzilgohlarining rivojlanish xususiyatlari va hududiy joylashuvi chuqur tahlil qilingan. Xususan, olim tomonidan qishloq aholi punktlarining gipsometrik balandliklar bo'yicha guruhlashtirilishi amalga oshirilib, bu esa aholi manzilgohlarining tabiiy-geografik omillar bilan uzviy bog'liqligini ilmiy asosda yoritishga imkon yaratgan [5; 49-b.].

Mavzusining dolzarbligi. Aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni Surxondaryo viloyati Denov tumani misolida ko'rib chiqamiz. Denov tumanida demografik jarayonlarning tez

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

o'zgarishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli aholi soni va uning tarkibidagi o'zgarishlarni ilmiy asosda o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Denov tumani 1926-yilda tashkil topgan. Denov tumani viloyatning Sho'rchi, Sariosiyo, uzun, Oltinsoy tumanlari bilan chegaradosh. Maydoni 1,15 ming kv km. Dengiz sathidan o'rtacha balandligi 1389 metr. Aholisi 420184 kishi. Tuman hududida 1 ta shahar, 11 ta shaharcha va 106 ta qishloq aholi punktlari mavjud. Erkaklar soni 214859 nafar ayollarni salmog'i esa 205325 kishini tashkil etadi (01.01.2024).

1-jadval

Denov tumani shaharchalari aholisi haqida ma'lumot

№	Shaharchalar	01.01.2023	01.01.2024
1	Do'stlik	6601	6733
2	Yurchi	3018	3078
3	Qiziljar	4044	4196
4	Xolchayon	5615	5680
5	Xitoyan	3893	3976
6	Paxtakurash	5191	5298
7	Namozgoh	3352	3461
8	Jamatak	3673	3807
9	Yangi Hazorbog'	3756	3849
10	Dahana	5095	5342
11	Yangiobod	6290	6388
	Jami	409537	420184

Jadval www.surxonstat.uz sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2023-yilga nisbatan 2024-yilda aholi soni 409537 kishidan 420184 kishiga ortgan. Mazkur yillar ichida shaharchalar aholisi 10647 kishiga ortgani kuzatildi.

Ushbu demografik o'sishni hududlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, tuman tarkibidagi barcha 11 ta shaharchada aholi sonining barqaror o'sishi kuzatilganini ko'rishimiz mumkin. Shaharchalar orasida aholi soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar Do'stlik 6733 kishi, Yangiobod 6388 kishi va Xolchayon 5680 kishi shaharchalari hissasiga to'g'ri kelgan. Eng past ko'rsatkich esa Yurchi shaharchasida qayd etilgan bo'lib, shaharchada 3078 nafar aholi istiqomat qiladi.

Shaharchalar orasida o'sish dinamikasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Dahana shaharchasida kuzatildi. Bu yerda aholi soni bir yil ichida 247 kishiga ko'paygan. Shuningdek, Qiziljar 152 kishi, Jamatak 134 kishi va Do'stlik 132 kishi shaharchalarida ham yuqori o'sish sur'atlari namoyon bo'lgan. Eng kam o'sish ko'rsatkichi esa Xolchayon shaharchasida 65 kishi qayd etilgan.

Maqsad va vazifalari. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Denov tumani shaharchalarida aholining demografik rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish, xususan, aholi sonining o'sish dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida hududda kuzatilayotgan demografik jarayonlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Denov tumani shaharchalarida aholining umumiy soni o'rtacha 2,6 foizga ortgan bo'lib, bu hududda demografik jarayonlarning barqaror va ijobiy

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

yo'nalishda rivojlanayotganligini anglatadi. Mazkur holat, o'z navbatida, hududda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va kommunal xizmatlar tizimini takomillashtirish zarurligini yuzaga keltiradi. Shuningdek, aholi sonining o'sishi yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish hamda aholi manzilgohlarini rejali asosda kengaytirishni talab etadi.

Ushbu demografik ko'rsatkichlar hududning istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, hududiy rejalashtirish, urbanizatsiya jarayonlarini boshqarish va aholi joylashuv tizimini optimallashtirishda mazkur ma'lumotlarning ahamiyati katta.

Ma'lumki, aholi soni doimo tug'ilish va o'lim jarayonlari ta'sirida o'zgarib boradi. Tug'ilish darajasining ortishi aholi sonining ko'payishiga olib kelsa, o'lim ko'rsatkichining oshishi esa, aksincha, aholi sonining kamayishiga sabab bo'ladi. Ushbu ikki jarayonning o'zaro nisbatiga ko'ra tabiiy o'sish shakllanadi va u hududning demografik holatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Agar tug'ilganlar soni vafot etganlar sonidan yuqori bo'lsa, aholi sonining tabiiy o'sishi kuzatiladi va bu demografik jihatdan ijobiy holat sifatida baholanadi. Aksincha, o'lim ko'rsatkichi tug'ilish darajasidan yuqori bo'lgan taqdirda, aholi sonining qisqarishi yuz beradi va bu holat demografik muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlarini tizimli ravishda tahlil qilish hududning demografik rivojlanishini baholashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Surxondaryo viloyati Denov tumani aholisining tabiiy o'sish koeffitsienti

Manvba: www.surxonstat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Denov tumani aholisining 2020-2024-yillardagi demografik ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, hududda aholi soni asosan tabiiy o'sish hisobiga barqaror oshib bormoqda. Ushbu davr mobaynida tug'ilish darajasi yuqori bo'lib qolgan va o'lim ko'rsatkichlariga nisbatan

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ancha ustunlik qilgan. Tug'ilish darajasining yuqoriligi va o'lim ko'rsatkichlarining nisbatan barqarorligi hududda aholi sonining kelgusida ham o'sishda davom etishini ko'rsatadi.

Denov tumani aholisining 2020-2024-yillardagi migratsiya tahlili shuni ko'rsatadiki, tumanda ushbu davr davomida manfiy migratsiya saldosini kuzatilgan. Immigrantlar soni emigrantlar soniga nisbatan kam. Bu esa asosiy mehnat resursi hisoblangan aholining boshqa hududlarda mehnat faoliyati bilan shug'illanayotganidan dalolat.

Lekin 2024-yilgi migratsiya saldosini 2020-yilgi migratsiya saldosiga nisbatan 2.6 barobar kam. Bu esa tumanga boshqa tumanlardan keluvchi aholining soni oshayotgandan dalolat. Agarda migratsiya saldosini shu ko'rinishda davom etadigan bo'lsa migratsiya saldosini manfiy ko'rsatkichdan musbat ko'rsatkichga o'zgarishi mumkin.

2-rasm. Denov tumani migratsiya saldosini

Manvba: www.surxonstat.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Natijalar va uning muhokamasi. Ushbu jadvalda Denov tumani aholisining 2023-2024-yillardagi jins tarkibi aks etgan. Ko'rinib turibdiki tumanda aholi jins tarkibida erkaklar ayollarga nisbatan ko'pligi, bu esa o'z navbatida tumanning mehnat resurslari yaxshi ekanligidan dalolat beradi.

Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi demografik jarayonlar o'ziga xos murakkablikka va ijobiy o'sish dinamikasiga ega hisoblanadi. Denov tumani aholisi yildan-yilga barqaror ravishda ko'payib bormoqda. 2024-yil boshiga kelib aholi soni 420 ming kishidan oshdi va bir yil ichida qariyb 11 ming kishiga ko'paydi. Bu o'sishning asosiy sababi tumanda tug'ilish darajasining o'limga nisbatan ancha yuqoriligidir, ya'ni hududda tabiiy ko'payish jarayoni juda kuchli. Ayniqsa, tuman tarkibidagi barcha shaharchalarda aholi soni bir tekis o'sib borayotgani quvonarli holatdir.

Shuningdek, tuman aholisining jinsiy tarkibida erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq ekanligi hududning kelajakdagi mehnat resurslari salohiyati yuqori ekanini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida demografik jarayonlar so'nggi yillarda barqaror va ijobiy rivojlanish tendensiyasiga ega ekanligi aniqlandi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududda aholi sonining o'sishi asosan tabiiy ko'payish hisobiga ta'minlanib, tug'ilish darajasining yuqoriligi va o'lim ko'rsatkichlarining nisbatan barqarorligi demografik barqarorlikni yuzaga keltirmoqda.

Aholi sonining 2023-2024-yillar oralig'ida sezilarli darajada ortgani, xususan barcha shaharchalarda ijobiy o'sish kuzatilgani hududda demografik jarayonlarning izchil rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ayrim shaharchalarda o'sish sur'atlarining yuqoriligi hududiy rivojlanishning notekisligini ham ko'rsatadi va bu holat kelgusida hududlar kesimida muvozanatli rivojlanish siyosatini olib borishni taqozo etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, Denov tumanida migratsiya saldosini manfiy bo'lib qolayotganiga qaramasdan, uning miqyosi yildan-yilga kamayib bormoqda. Bu esa hududda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning yaxshilanib borayotganidan, yangi ish o'rinlari yaratilayotganidan va aholi uchun yashash sharoitlari asta-sekin qulaylashayotganidan dalolat beradi. Agar mazkur ijobiy tendensiya davom etsa, kelgusida migratsiya saldosining musbat ko'rsatkichga o'tishi ehtimoli mavjud.

Shuningdek, aholi jinsiy tarkibida erkaklar ulushining yuqoriligi hududning mehnat resurslari salohiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Bu esa ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa iqtisodiy sohalarni rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, Denov tumani demografik rivojlanishi ijobiy baholanadi va bu holat hududda ijtimoiy infratuzilmani yanada rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, urbanizatsiya jarayonlarini oqilona boshqarish hamda aholi manzilgohlarini ilmiy asosda rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari hududning istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov R. Demografiya asoslari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2010.
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti World Population Prospects. - New York, 2022.
3. Qayumov D. Aholi joylashuvi va urbanizatsiya jarayonlari. - Toshkent: Fan, 2018.
4. Safarov I.N. O'zbekiston aholisi geografiyasi. - Toshkent: Fan, 1974.
5. Sattorov A.U. Qishloq aholi manzilgohlarining rivojlanishi va joylashuvi. - Toshkent: Fan, 2009.
6. Soliev A. Aholi geografiyasi. - Toshkent: Universitet, 2014.
7. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi Surxondaryo viloyati statistik axborotlari. - Termiz, 2024.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi O'zbekiston demografik yillik to'plami. - Toshkent, 2023.
9. World Bank Population and Development Indicators. - Washington, 2021.
10. www.surxonstat.uz Surxondaryo viloyati statistik ma'lumotlari. - 2020-2024-yillar.

NUROTA TOG' TIZMASINING TURISTIK IMKONIYATLARI

Aminova Shaxnoza Shavkat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Nurota tog' tizmasi va unga yondosh hududlari turistik imkoniyatlari va hududda tabiiy, tarixiy, antropogen va tabiat yodgorliklaridan iborat diqqatga sazovor joylarning ekoturistik marshrutlarni ishlab chiqish, hududdan turizmni rivojlantirish maqsadida baholash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Nurota, Uxum, Mojrum, "Istiqlol" istirohat bog'i, "Eyfel" minorasi, Sovurbel dovoni, Xonbandi to'g'oni va sharsharasi, Mojrum archasi, Xazrati Eshon xalifa ziyoratgohi, Osrafsay, qoyatosh rasmlar, Nur chashmasi.

TOURIST OPPORTUNITIES OF THE NUROTA MOUNTAIN RANGE

Annotation: In this article, suggestions and recommendations have been developed for the evaluation of the tourism potential of the Nurota region and the attractions of natural, historical, anthropogenic and natural monuments in the region in order to develop ecotourist routes and develop tourism from the region.

Keywords: Nurota, Uxum, Mojrum, "Istiqlol" recreation park, "Eiffel" tower, Sovurbel pass, Khanbandi dam and waterfall, Mojrum arch, Hazrat Eshan Caliph shrine, Osrafsai, rock paintings, Nur fountain.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРНОЙ СИСТЕМЫ НУРОТА

Аннотация: В данной статье разработаны предложения и рекомендации по оценке туристического потенциала Нуратинского района и достопримечательностей природных, исторических, антропогенных и природных памятников региона с целью разработки экотуристских маршрутов и развития туризма региона.

Ключевые слова: Нурота, Ухум, Моджерум, парк отдыха «Истикляль», «Эйфелева» баинья, перевал Совурбель, плотина и водопад Ханбанди, арка Моджерума, храм халифа Хазрат Эшан, Осрафсай, наскальные рисунки, фонтан Нур.

Kirish. Turkiston tizmasidagi g'arbiy turistik hududi hisoblangan Nurota tog'lari turistik obyektlar rang-barang bo'lib, tog', adir, cho'l va ko'l tabiati hamda tabiiy yodgorliklar va ziyoratgoh hududlarni ko'pligi bilan ajralib turadi. Bu yerda 100 dan ortiq tabiiy yodgorlik va ziyoratgohlar bor bo'lib, ularni har birini alohida-alohida o'rganish va turizmdagi ahamiyati jihatida baho berilishi lozim [3].

Nurota tizmasi sharqdan-g'arbiga tomon 264 km masofaga cho'zilgan bo'lib, eng baland nuqtasi Uxum va Majurum soylar boshlanadigan Hayotboshi cho'qqisi (2169 m) hisoblanadi. Hayotboshi cho'qqisi tog'ning markaziy qismida joylashgan. Tog'ning markaziy qismi, sharqiy va g'arbiy qismlarga nisbatan baland bo'lib, o'rtacha balandligi 1750 m ni tashkil qiladi. Bu qismda Hayotboshi (2169 m) cho'qqisidan tashqari, Katta Fozilmon (2134 m), Qarchig'ay (2105 m) kabi cho'qqilar ham bor. G'arbiy chekkasi Nurota shahri meridianida absolyut balandligi 400-450 m ga yetadigan tepaliklarga aylanadi va asta-sekin Qizilqum cho'lga qo'shilib ketadi. Sharqiy qanoti esa 650-700 m balandlikdagi past tog' (Yetimtog') ko'rinishida Jizzax shahri hududiga qadar kirib boradi [3].

Asosiy qism. Hozirgi kunda Yetimtog'da, bolalarni dam olishi uchun "Istiqlol" istirohat bog'i barpo qilingan. "Istiqlol" istirohat bog'ida turli xil atraksionlar, basseyn, karusel hamda kichikroq bo'lsa ham hayvonot bog'i tashkil qilingan. Yetimtog'ning eng baland qismida tashqi ko'rinishidan shamol tegirmonini eslatadigan, yog'ochlar bilan qurilgan o'ziga xos dizaynerga ega bo'lgan shinamgina bar faoliyat yuritmoqda. Yetimtog' Jizzax shahrini ramziy ma'noda "Eyfel" minorasi deb ta'riflanadi. Sababi, bu yerga kelgan kishi butun shaharni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shahar va uning atrofini tomosha qilish uchun bir nechta binokllar o'rnatilsa tashrif buyuruvchilar soni yana ham oshirish mumkin. Sovurbel dovoni (1162 m)

Forish tumanining markazi Bog'don shaharini, Qarobdol va Garasha kabi aholi punktlari bilan bog'lab turadi. Sovurbel dovoni bahor faslida tabiatining go'zalligi bilan kishini o'ziga maftun etadi. Sovurbel dovonining shimoliy yonbag'iridagi buloq bo'yida yo'lovchilar dam olishi uchun choyxonalar ham qurilgan. Bu dovon orqali o'tuvchilar ko'p bo'lgani (taxminan bir kunda 1000 kishidan ko'proq) uchun hordiq chiqaradigan joylar va kempinglar barpo etilsa yaxshi samara beradi. Shuningdek, dovonda ba'zi yillari qish qattiq kelganda, qalin qor bilan qoplanib, transport qatnovi to'xtab qolish holatlari ham kuzatilgan. Turkiston tizmasining sharqdan-g'arbga tomon pasayib borishini dovonlarning balandligiga qarab ham aniqlansa bo'ladi. Masalan, Turkiston tizmasining sharqiy qismidagi Shahrison dovoni (Tojikiston hududida) ning balandligi 3380 m, markazida joylashgan G'o'ralash dovonining balandligi 2710 m va eng g'arbida joylashgan Sovurbel dovonining balandligi esa 1162 m ni tashkil etadi. Sovurbel dovonidan shimolda Nurota tizimiga tegishli bo'lgan Xonbandi tog'i joylashgan. Xonbandi tog'i yonbag'rida X asrning oxirlarida Qoraxoniylar hukmronligi davrida qurilgan Xonbandi to'g'oni bo'lib, bugungi kungacha yaxshi saqlanib kelingan. Xonbandi to'g'oni Forish tumani Bandi shaharchasining shimoliy yonbag'rida joylashgan. Xonbandi to'g'oni dara oldini to'sib, taroshlangan granit toshlaridan berchlanib qurilgan. Xonbandi to'g'onining pastki qismi qisqaroq 24,35 metrni, yuqori qismi 51,75 metrni tashkil qiladi. To'g'on balandligi 15,25 metrdan iborat bo'lib, suv to'lganda uzunligi 1,5 km ga yetadigan suv omborni hosil qiladi (Og'a Burgutli, 2008). Xonbandi to'g'oni bahor oylari to'lib, suvlari sharshara ko'rinishda tepadan pastga oqib tushadi. Xonbandi to'g'onidagi ushbu sharsharaning eni salkam 52 m ni, balandligi esa 15 m ni tashkil etadi. Mutaxassislarning aniqlashicha, mazkur to'g'on inshooti O'rta Osiyo - ko'hna Turon xalqlari bunyod etgan sug'orish inshootlari orasida eng qadimgisidir [1, 3].

1-rasm. Xonbandi to'g'oni va sharsharasi

Shu o'rinda Xonbandi sharsharasini ba'zi bir jihatlariga ko'ra Afrikadagi Viktoriya sharsharasiga taqqoslasa bo'ladi. To'g'ri, nam tropik o'rmonda joylashgan Viktoriya sharsharasining o'lchamlari (eni 1800 m va balandligi 120 m) va suv hajmi bo'yicha Xonbandi sharsharasidan bir necha 100 barobar kattadir. Lekin maftunkorligi jihatidan o'xshash tomonlari bor. Viktoriya sharsharasining gumburlovchi tovushlari 20 km lik masofadan ham

eshitilsa, Xonbandi sharshara atrofini yalang tekisliklar egallaganligi sababli 10 km lik masofadan ko'rish mumkin. Xonbandi sharsharasi bahor va yoz faslining boshlarida arid hududli mintaqaga hayot baxsh etib turadi. Xonbandi sharsharasini tomosha qilish va dam olish maqsadida, bahor faslida ko'plab mahalliy sayyohlar tashrif buyuradilar [5].

Kelgusida Xonbandi sharsharasi va unga tutash bo'lgan Nurota tog'lar tabiati hamda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimini tomosha qilishni o'z ichiga olgan ekomarshrut loyihasi ishlab chiqilsa, bu o'z navbatida xorijiy va mahalliy sayyohlarni eng ko'p jalb qila oladigan yo'nalishlaridan biriga aylanar edi.

Qadimda ota-bobolarimiz tomonidan suv yig'ish maqsadida qurilgan bunday gidrotexnik inshootidan, hozirgi kunda ham foydalansa bo'ladi. Soy suvlari va sel suvlarini bahor faslida, foydasiz oqib ketishini oldini olish lozimdir. Buning uchun oqar suvlar hajmini hisobga olgan xolda, yuqorida ko'rib o'tgan Xonbandi to'g'oniga o'xshash to'g'onlar qurish lozim. To'g'onlar o'z navbatida, vaqti-vaqti bilan yuz berib turadigan suv toshqinlarini (masalan, G'allaorol tumani hududidagi 2012-yilgi talofatli sel toshqini) oldini oladi va suv tanqis bo'ladigan yoz faslida qishloq xo'jalik yerlari hamda chorva mollarini sug'orish tizimini yaxshilab, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Nurota tog' tizmasining markaziy va janubiy yonbag'irlarida "Nurota tog' yong'oqzor-meva" qo'riqxonasi joylashgan. Qo'riqxonada hududi va uning atroflarida tabiati hamda tabiiy yodgorliklari, tog'ning boshqa hududlariga qaraganda yaxshi saqlanib qolingan. Majurumsoy qishloq hududida O'rta Osiyo mintaqasida juda kam uchraydigan daraxt - Sharqiy biota archasi yaxshi saqlanib qolingan. Yoshi taxminan ikki ming yildan ziyod bo'lgan mazkur biotani mahalliy xalq savri kabud - "yashil savr" deyishadi. Uning aylanasi salkam 10 metrni tashkil etadi. Bu ko'p yillik mevali va manzarali daraxtlar tabiiy yodgorlik sifatida Nurota qo'riqxonasining muhofaza qilinadigan hududi sifatida qo'riqlanadi [4].

2-rasm. Madjerum archasi (sharq biotasi)

Mutaxassislarning fikricha, uzoq o'tmishda bunday archalar Nurota tog'lari hududida, xususan uning eng baland qismida joylashgan Majurumsoy qishlog'i atrofidagi tog'larda juda ko'p bo'lgan. Tog'dagi archazorlar muhofaza qilinmaganligi va ulardan qurilish materiali hamda o'tin sifatida ayovsiz foydalanish natijasida archazorlar keskin kamayib ketgan. O'sha qadimgi davrlardan saqlanib qolgan yagona archa Majurumsoy qishlog'ining o'rta qismida joylashgan va aynan mana shu holat uning saqlanib qolishiga asos bo'lgan. Mahalliy xalq

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

orasida Iskandar Zulqarnayn g'arbdan kelib, Ustrushonaga yurish boshlaganda mazkur daraxt tagida askarlari bilan dam olgan degan gap bor. Ilmiy adabiyotlarda ushbu daraxtni sovur archa deyishadi va u 1400-2500 m balandlikda o'sadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra sovur archa ikki ming yildan ko'proq umr ko'radi. Archa daraxtining turli qismlaridan tabobatda ham foydalanishadi. Masalan, archa qubbalaridan turli moddalar, efir moyi, qatron, qand, mum va organik kislotalar olingan. Qubbasining damlamasi tabobatda siydik haydovchi, balg'am ko'chiruvchi va ovqat hazm qilishni yaxshilovchi dori sifatida ishlatiladi. Archadan olinadigan efir moyi jarohatni davolashda qo'llaniladi.

Uxum, Sintobsoy va Ustun qishloqlarida ham Aleksandr Makedonskiy bilan bog'liq bo'lgan joylar, 1000 yoshli daraxtlar davlat muhofazasi ro'yxatiga olingan. Qo'riqxon hududidagi Osrafsoyida qoyatoshlarda chizilgan qadimiy rasmlar saqlanib qolingan.

2-rasm Hazrati Eshon xalifa ziyoratgohi

Andagin qishlog'ida davlat muhofazasiga olingan mo'tabar qadamjolaridan biri "Hazrati Eshon xalifa" ziyoratgohi bor. "Hazrati Eshon xalifa" ziyoratgohi Jizzax shahridan 120 km, tuman markazi - Bog'don shaharchasidan 45 km shimoli-g'arbdagi uzoqlikda joylashgan. Qishloq atrofidagi tabiiy landshaft deyarli o'zgarmagan, tabiati nihoyatda go'zal, baland tog'lar, sersuv buloqlar ko'p [1, 4].

"Hazrati Eshon xalifa" ziyoratgohi Andagin qishlog'ining o'rta qismida joylashgan. Bu manzilni so'ngi makon tutib, avliyolik maqomiga erishgan aziz zotning ismlari Jaloliddin ibn Abdukarim bo'lgan. Piri komil e'tiqodi bilan o'zgalarga namuna bo'lgan, butun hayotini ilm, ma'rifat va donishmandlikka bag'ishlagan. Aziz zotning hujralarida eski buyra, kitoblar taxlangan taxta va yostiqdan boshqa narsa bo'lmagan.

Ziyoratgohni hozirgi hududi salkam 0,5 gektarni tashkil etadi. Mazkur madaniy meros obyekti hozirda qayta qurilmoqda. Ziyoratgoh hovlisida ajoyib buloq va kichik hovuz bor. Buloq suvi shifobaxsh xususiyatga ega bo'lib, undan doimo toza zilol suv oqib turadi. Hovuzda relikht hisoblangan gulmohi baliqlari ko'p.

So'nggi yillarda muqaddas qadamjo atrofi yanada obodonlashtirib turildi va turli xil archa daraxtlari hamda gullar o'tqazildi. Ziyoratgoh hovlisida bir nechta qadimiy tut va yong'oq daraxtlari bor. Keksa daraxtlarning yoshi taxminan 250-300 yilni tashkil qiladi.

Bu joylarning tabiati, ziyoratgohlarni hamda mahaliy aholining turmush tarzini tomosha

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

qilish maqsadida xorijdan ko'plab sayyohlar tashrif buyuradilar. Sayyohlarga xizmat qilish maqsadida "Asraf", "Andagin", "Uxum" va "Hayot" qishloqlarida 4 ta uy-mexmonxonalar tashkil qilingan.

Nurota tizmasining g'arbiy qismida Nurota chashmasi joylashgan. Hyp chashmasi tabiatning noyob tuhfasidir bo'lib, u bir necha ming yillar davomida ona zaminga obi hayot, insonlar qalbiga nur bag'ishlab keladi. Akademik Y.G'ulomovning fikricha, Nur chashmasining paydo bo'lish tarixi bir necha ming yillik uzok o'tmishga borib taqaladi. Tadqiqotchi P.Sh Zokirovning fikricha, u uchlamchi antik davrdan buyon oqa boshlagan. Chashma 20 x 30 metrli darg'ot hovuzdan iborat bo'lib, u shimolga tomon oqadi. Qadimdan shahar aholisi chashma suvidan unumli foydalangan. Qish faslida to'rt ariq suvi shahardagi to'rt hovuzga to'plangan va ular hozir saqlanib qolmagan [2].

Chashma suvi tog' ichidan, toshlar orasidan sizib o'tarkan, u ana shu toshlardagi turli xil kimyoviy birikmalarni, tog' jinslaridagi har xil elementlarni eritib o'zi bilan olib keladi. Minerallashtirilgan suvlar yer yuziga chashma bo'lib otilib chiqadi. Nur chashmasi O'zbekistonning eng sersuv chashmalaridan bo'lib, undan bir soniyada 380-400 litr suv qaynab chiqadi. Nur chashmasi dengiz sathidan 524 m balandlikda joylashgan. Chashma suvi xushta'm, hidsiz, rangsiz, yumshoq, shirinligi, bir litr tarkibida xlor, sulfat, kaliy, magniy, kalsiy, kremniy, karbonat, natriy kabi o'n oltita mikroelementlar borligi aniqlangan. Harorati esa hayratomuz: qishin-yozin doimo +19,5°C ni tashkil etadi (Shavkat Ismoilzoda, 2005 y).

4-rasm Nurota chashmasi

Akademik K.Z.Zokirov: "Asrlar osha Nurotaning dong'ini olamga yoyib kelayotgan narsa bu uning chashmasidir", - deb bejiz aytmagan. Dastlab chashma suvini 1912-yilda rus olimlari A. Dimo va keyinchalik professor A. Nikolaevlar tomonidan tekshirilgan va uning suvi tarkibida 8 xil shifobaxsh minerallarni topganlar. Ximik olim A. Muzaffarov esa chashma suvi tarkibida 20 xil minerallar borligini aniqlagan.

Rus olimi N.A.Kenesarin "Nur chashmasi tarkibida bir qancha mikroelementlar va kimyoviy birikmalar mavjud bo'lib, bu inson organizmi uchun zarur bo'lgan shifobaxsh suvdur" - deb yozgan. Abu Abdullo Rudakiy esa "Dunyoda ikkita nur bor. Biri quyosh nuri, ikkinchisi Nur chashmasidir", deya chashmani ulug'lagan [2, 4].

Nur chashmasi va uning atrofidagi tabiiy - antropogen landshaft - noyob qo'riqxonadir. Bu yerda tabiiy (chashma landshafti), biologik (shohbaliqlar), me'moriy (masjidlar), arxeologik

(Nur qal'asi), tarixiy (Nur tarixi shu yerdan boshlanadi), tibbiy (shifobaxsh suv) yodgorliklar betakrorligi, uyg'unligi bilan dunyoda yagonadir. Olimlarning fikriga ko'ra, Nur chashmasining geologik yoshi bir necha ming yil bo'lib, chashma atrofidagi madaniy qatlam yoshi esa 35-40 ming yilga tengdir. Chashma uzra tovlanayotgan nurni har kuni minglab odamlar hayrat bilan ko'rishadi va ushbu sir-sinoatning guvohi bo'lishadi. Shaharning asli Nur deb atalishiga tabiatning ushbu betakror mo'jizasi sabab bo'lgan bo'lsa ajab emas.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Nurota tog'lari va tog' oldi tekisliklarida kishilarni o'ziga jalb qiladigan betakror tabiat manzaralari va tabiat yodgorliklari juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Mazkur maqola orqali tog' hududidagi ayrim obyektlarni keltirib o'tdik, ushbu maskanlarni ko'rishga tashrif buyurgan har qanday maxalliy va xorijiy sayyohlarni tog' hududining so'lim joylariga tashrif buyuruvchilar uchun turistik marshurt yo'nalishlari ishlab chiqish va turistik obyektlarni kompleks o'rgangan holda, hududda xalqaro tog' turizmini rivojlantirish mexanizmlarini rivojlantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Жиззах тарихига оид" ("Қизил Ўзбекистон" газетаси, 1963йил 3 январ)
2. Шавкат Исмоилзода. Нурота қиссаси.(Рисола). - Тошкент, 2005
3. Алибеков Л.А. Ўрта Осиё табиий географияси. 1-қисм. -Самарқанд, 2006.
4. Ог'а Burgutli. Jizzax viloyati ziyoratgohlari. - Т.: "Muxlis", 2008
5. Ғўдалов М.Р. Жиззах вилояти табиатини муҳофаза қилиш. Тошкент: "Фан ва технология", 2014

AHOLI TURMUSH DARAJASINI BAHOLASHNING KO'P KO'RSATKICHLI INTEGRAL MODELI VA UNING HUDUDIY TAFOVUTLARINI ANIQLASH

Usmonov Akobir Baxtiyor o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, magistrant

E-mail: akobirusmonov0940@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada aholi turmush darajasini baholashning ko'p ko'rsatkichli integral yondashuvi asosida hududiy tafovutlarni aniqlash masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda hududlar kesimida asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar umumlashtirilib, ularning o'zaro solishtirilishi asosida integral baholash amalga oshirilgan. Olingan natijalar turmush darajasining hududlar bo'yicha notekis taqsimlanganligini hamda uning iqtisodiy rivojlanish, bandlik va infratuzilma omillari bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Tadqiqot yakunlari hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: aholi turmush darajasi, turmush sifati, integral indeks, ko'p ko'rsatkichli model, hududiy tafovutlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, farovonlik, hududiy tahlil, normallashtirish, iqtisodiy geografiya.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы определения региональных различий уровня жизни населения на основе многопоказательного интегрального подхода. В исследовании обобщены основные социально-экономические показатели по регионам и на их основе проведена интегральная оценка. Полученные результаты показывают неравномерное распределение уровня жизни по территориям, а также его непосредственную связь с факторами экономического развития, занятости и инфраструктуры. Итоги исследования служат основой для разработки

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

научно-практических рекомендаций, направленных на сокращение региональных диспропорций и повышение благосостояния населения.

Ключевые слова: *уровень жизни населения, качество жизни, интегральный индекс, многопоказательная модель, региональные различия, социально-экономическое развитие, благосостояние, территориальный анализ, нормализация, экономическая география.*

Abstract: *This article analyzes the issues of identifying regional disparities in the standard of living of the population based on a multi-indicator integral approach. The study summarizes the main socio-economic indicators across regions and conducts an integral assessment based on their comparative analysis. The obtained results demonstrate the uneven distribution of living standards across territories, as well as their direct relationship with factors such as economic development, employment, and infrastructure. The findings of the study serve as a basis for developing scientific and practical recommendations aimed at reducing regional disparities and improving the welfare of the population.*

Keywords: *living standards, quality of life, integral index, multi-indicator model, regional disparities, socio-economic development, welfare, spatial analysis, normalization, economic geography.*

Kirish. Zamonaviy rivojlanish jarayonlari sharoitida aholi turmush darajasini baholash masalasi ijtimoiy-iqtisodiy fanlar tizimida ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari ko'pincha jamiyat farovonligining umumiy manzarasini to'liq ifodalab bera olmaydi, chunki turmush darajasi ko'plab o'zaro bog'liq omillar majmuasidan tarkib topgan murakkab tizim hisoblanadi. Aholining daromadlari, bandlik holati, ishlab chiqarish salohiyati, ijtimoiy xizmatlar sifati hamda infratuzilma bilan ta'minlanganlik darajasi mazkur tizimning asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi. Shu bois turmush darajasini baholashda yagona ko'rsatkichga asoslangan yondashuvlar o'zining chegaralanganligi bilan ajralib turadi va bu esa ko'p ko'rsatkichli integral metodlarni qo'llash zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur yondashuv turli iqtisodiy va ijtimoiy indikatorlarni yagona tizimga keltirish orqali hududlar o'rtasidagi rivojlanish darajasi farqlarini aniqlash imkonini beradi.

Hududiy rivojlanishning notekisligi sharoitida aholi turmush darajasining makoniy tafovutlarini aniqlash va baholash alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayrim hududlarda iqtisodiy resurslarning yuqori darajada jamlanganligi, investitsiya oqimlarining faol jalb etilishi va infratuzilmaning rivojlanganligi yuqori turmush darajasini shakllantirayotgan bo'lsa, boshqa hududlarda bu jarayonlarning sustligi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarni yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, turmush darajasini kompleks baholashga imkon beruvchi ko'p ko'rsatkichli integral modelni ishlab chiqish hamda uni hududiy kesimda qo'llash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Bunday model orqali turli indikatorlar o'zaro integratsiyalashgan holda tahlil qilinib, hududlarning rivojlanish darajasi obyektiv baholanadi va mavjud tafovutlarning asosiy sabablarini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Natijada hududiy siyosatni takomillashtirish, resurslardan samarali foydalanish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan qarorlar ishlab chiqish uchun zarur metodologik asos shakllanadi.

Asosiy qism. Aholi turmush darajasini kompleks baholash maqsadida tadqiqot doirasida hududlar kesimida mavjud ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar umumlashtirilib, ularning o'zaro taqqoslanishini ta'minlovchi integral yondashuv qo'llanildi. Mazkur yondashuv turmush

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

darajasini birgina ko'rsatkich orqali emas, balki o'zaro bog'liq omillar tizimi asosida baholash imkonini beradi va zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilayotgan metodologik yo'nalishlardan biri hisoblanadi [3, 6]. Dastlab hududlar bo'yicha turmush darajasini ifodalovchi asosiy statistik ko'rsatkichlar shakllantirilib, ular tizimli ravishda tahlil qilindi. Mazkur ko'rsatkichlar asosida tuzilgan ma'lumotlar jadvalda keltirilgan bo'lib, unda respublikaning turli hududlari kesimida aholi farovonligini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar jamlangan. Ushbu jadval tadqiqotning dastlabki empirik asosini tashkil etib, hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash va ularni qiyosiy baholashda muhim analitik manba vazifasini bajaradi.

1-jadval

Aholi turmush darajasini baholovchi asosiy ko'rsatkichlar (2024-yil)

№	Hudud nomi	Daromad (ming so'm)	YAIM (ming so'm)	Real daromad (ming so'm)	Bandlik (%)
1	Toshkent shahri	62305,1	98440,5	55979,4	82,3
2	Navoiy viloyati	38499,1	120222,2	35463,4	70,5
3	Toshkent viloyati	26276,2	49105,4	24005,3	72,3
4	Samarqand viloyati	21236,5	24425,8	19443,8	64,8
5	Qashqadaryo viloyati	19914,8	23319,6	18212,0	65,0

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, hududlar o'rtasida turmush darajasi ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Xususan, ayrim hududlarda iqtisodiy ko'rsatkichlarning yuqori darajada shakllanganligi ularning umumiy rivojlanish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Bunday hududlarda ishlab chiqarish hajmining kattaligi, daromadlarning nisbatan yuqoriligi hamda bandlik darajasining barqarorligi aholi farovonligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Jahon ilmiy adabiyotlarida ham iqtisodiy rivojlanish darajasi va aholi turmush sifati o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligi asoslab berilgan [7, 8]. Shu bilan birga, iqtisodiy faollik yuqori bo'lgan hududlarda xizmatlar sohasi va infratuzilmaning rivojlanganligi turmush sifatining yaxshilanishiga xizmat qilayotganligi kuzatiladi, bu esa hududiy rivojlanishning kompleks va tizimli xarakterga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Aksincha, jadvalda keltirilgan ayrim hududlarda ko'rsatkichlarning nisbatan past darajada shakllanganligi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning yetarli emasligini ko'rsatadi. Bunday hududlarda daromadlar darajasining pastligi, iqtisodiy faoliyatning yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligi hamda infratuzilma imkoniyatlarining cheklanganligi aholi turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligining pastligi va investitsiya jarayonlarining sustligi hududiy nomutanosibliklarni kuchaytiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy tadqiqotlarda ham hududiy nomutanosibliklarni kamaytirish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, ijtimoiy-iqtisodiy omillarni uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi [5, 9]. Umuman olganda, jadval asosida olib borilgan tahlillar turmush darajasining hududiy jihatdan differensiallashganligini ko'rsatib, uni yaxshilash uchun hududiy siyosatni takomillashtirish,

iqtisodiy faollikni oshirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi turmush darajasini baholashda ko'p ko'rsatkichli integral yondashuvdan foydalanish hududiy rivojlanish darajasini kompleks va obyektiv aniqlash imkonini beradi. O'tkazilgan tahlillar hududlar o'rtasida turmush darajasi bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjudligini hamda bu tafovutlar, avvalo, iqtisodiy salohiyat, ishlab chiqarish faolligi, bandlik darajasi va infratuzilma rivojlanishiga bog'liqligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, yuqori rivojlangan hududlarda ijtimoiy xizmatlar sifati va aholi farovonligi darajasi ham nisbatan yuqori shakllanganligi aniqlanib, bu holat hududiy rivojlanish va turmush darajasi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan integral model hududlarni turmush darajasi bo'yicha guruhlash, mavjud nomutanosibliklarni aniqlash va ularning asosiy sabablarini tahlil qilish imkonini berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, past ko'rsatkichga ega hududlarda iqtisodiy faoliyatni kengaytirish, investitsiya jarayonlarini faollashtirish hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida qaralishi lozim. Yuqori ko'rsatkichlarga ega hududlarda esa mavjud iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va xizmatlar sifatini yanada oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari hududiy siyosatni takomillashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarni kamaytirish hamda aholi turmush darajasini izchil oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy qarorlar qabul qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov K.X. Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
2. Alkire S., Foster J. "Counting and Multidimensional Poverty Measurement." Journal of Public Economics, 2011, Vol. 95, pp. 476-487.
3. Alkire S., Kanagaratnam U. Multidimensional Poverty Index: Methodological Note. - UNDP, 2021.
4. Fayzullayev M.A., Usmanov A.B. Economic geographical features assess the impact of a country's economic development on the lifestyle of its population // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. - 2025. - Vol. 43. - pp. 4-9.
5. Fayzullayev M.A., Usmonov A.B. Aholi turmush tarzini iqtisodiy geografik jihatdan o'rganishda xorij tajribasi // Geodeziya, kartografiya va geoinformatika ilmiy-texnik jurnali. - 2026. - 1-son. - B. 167-174.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asoslanib muallif tomonidan tayyorlandi <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/rasmiy-statistika-kalendari>
7. Sen A. Development as Freedom. - New York: Oxford University Press, 1999.
8. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. - Paris, 2009.
9. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World. - New York: UNDP, 2024.
10. Vaxobov A., Xajibakiyev Sh. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2014.

4-SEKSIYA

4-СЕКЦИЯ

4-SECTION

GEOGRAFIYA FANI VA TA'LIMIDA IQLIMIY O'ZGARISHLAR HAMDA SUV MUAMMOLARI BILAN BOG'LIQ INNAVATSION TADQIQOTLAR

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ В ГЕОГРАФИИ И ОБРАЗОВАНИИ

INNOVATIVE RESEARCH RELATED TO CLIMATE CHANGE AND WATER ISSUES IN GEOGRAPHY AND EDUCATION

**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР**

Гареев Ауфар Миннигазимович

Российская Федерация, г. Уфа, Уфимский университет науки и технологий

E-mail: aufar.gareev@mail.ru

Уролов Сардор Уралович

Российская Федерация, г. Уфа, Уфимский университет науки и технологий

E-mail: sardorurolov23@gmail.com

Гудалов Миркомил Рашиданович

Узбекистан, г. Джизак, Джизакский государственный педагогический университет

E-mail: mirkomilgudalov78@gmail.com

Каримов Илхом Эсанович

Узбекистан, г. Джизак, Джизакский государственный педагогический университет

Аннотация: В статье рассмотрены особенности возникновения Айдар-Арнасайской озерной системы, расположенной в пределах средней части бассейна р. Сырдарья. Формирование относительно стабильных морфометрических характеристик, водно-солевого режима и экологических условий произошло в результате прорыва дамбы Чардаринского водохранилища в 1969 г. и затопления обширных пространств низин, ранее представленных типичными ландшафтами полупустынь. В это время произошло слияние оз. Тузкан с вновь образовавшимися водоемами Арнасай и Айдаркуль и формирование единой системы, характеризующейся относительно благоприятными экологическими условиями. С 2006 г. по настоящее время наблюдается постепенное уменьшение объемов воды и площади водного зеркала, что обусловлено переустройством водного баланса озерной системы в условиях ограниченного поступления относительно чистых вод из Чардаринского водохранилища при многократном превышении количества загрязненных стоков, поступающих с орошаемых массивов Мирзачуля в условиях глобального изменения климата.

На основании изучения и общения опубликованных работ, проведения собственных полевых наблюдений и изысканий определены современные морфометрические характеристики, особенности изменения показателей загрязненности воды отдельными ингредиентами, а также суммарные показатели загрязненности, которые оказывают непосредственное воздействие на формирование и изменчивость экологических условий, в том числе и трофического статуса в озерной системе.

Ключевые слова: озерная система, водохранилище, коллекторно-дренажные воды, минерализация, загрязнение, экологические условия.

**MAIN STAGES OF ORIGIN, FORMATION AND MODERN HYDROLOGICAL-
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE AYDAR-ARNASAY LAKE SYSTEM**

Gareev Aufar Minnigazimovich

Russian Federation, Ufa, Ufa University of Science and Technology

E-mail: aufar.gareev@mail.ru

Urolov Sardor Uralovich

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Russian Federation, Ufa, Ufa University of Science and Technology

E-mail: sardorurolov23@gmail.com

Gudalov Mirkomil Ravshanovich

Uzbekistan, Jizzakh, Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: mirkomilgudalov78@gmail.com

Karimov Ilhom Esonovich

Uzbekistan, Jizzakh, Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: kilhom855@gmail.com

Abstract: *The article considers the features of the origin of the Aydar-Arnasay lake system located in the middle part of the Syr Darya River basin. The formation of relatively stable morphometric characteristics, water-salt regime and ecological conditions occurred as a result of the breach of the dam of the Chardara Reservoir in 1969 and the flooding of vast lowland areas previously represented by typical semi-desert landscapes. At that time, Lake Tuzkan merged with the newly formed water bodies Arnasay and Aydarkul, forming a single system characterized by relatively favorable ecological conditions. From 2006 to the present, there has been a gradual decrease in water volume and surface area, which is due to the restructuring of the water balance of the lake system under conditions of limited supply of relatively clean water from the Chardara Reservoir while the amount of polluted runoff coming from the irrigated lands of Mirzachul exceeds many times, in the context of global climate change.*

Based on the study and synthesis of published works, as well as field observations and surveys, the current morphometric characteristics, changes in water pollution indicators by individual ingredients, and integrated pollution indices that directly affect the formation and variability of ecological conditions, including the trophic status of the lake system, have been determined.

Keywords: *lake system, reservoir, collector-drainage water, mineralization, pollution, ecological conditions.*

AYDAR-ARNASOY KO‘LLAR TIZIMINING PAYDO BO‘LISH, SHAKLLANISHNING ASOSIY BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY GIDROLOGIK-EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Gareyev Aufar Minnigazimovich

Rossiya Federatsiyasi, Ufa sh., Ufa fan va texnologiyalar universiteti

E-mail: aufar.gareev@mail.ru

Urolov Sardor Uralovich

Rossiya Federatsiyasi, Ufa sh., Ufa fan va texnologiyalar universiteti

E-mail: sardorurolov23@gmail.com

G‘o‘dalov Mirkomil Ravshanovich

O‘zbekiston, Jizzax sh., Jizzax davlat pedagogika universiteti

E-mail: mirkomilgudalov78@gmail.com

Karimov Ilhom Esonovich

O‘zbekiston, Jizzax sh., Jizzax davlat pedagogika universiteti

E-mail: kilhom855@gmail.com

Annotatsiya: *Maqolada Sirdaryo daryosi havzasining o‘rta qismida joylashgan Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining paydo bo‘lish xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Nisbatan barqaror morfometrik xususiyatlar, suv-tuz rejimi va ekologik sharoitlarning shakllanishi 1969-yilda*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Chordara suv ombori to'g'oning yorilishi va ilgari tipik yarim cho'l landshaftlari bo'lgan keng pasttekislik hududlarining suv ostida qolishi natijasida yuz berdi. Shu vaqtda Tuzkon ko'li yangi paydo bo'lgan Arnasoy va Aydarko'l suv havzalari bilan qo'shilib, nisbatan qulay ekologik sharoitlar bilan ajralib turadigan yagona tizimni hosil qildi. 2006-yildan hozirgi kunga qadar suv hajmi va suv ko'zgu maydonining asta-sekin kamayishi kuzatilmoqda, bu global iqlim o'zgarishi sharoitida Mirzacho'lning sug'oriladigan massivlaridan keladigan ifloslangan oqova suvlar miqdori bir necha baravar oshib ketgan holda Chordara suv omboridan nisbatan toza suvlarning cheklangan kelishi sharoitida ko'llar tizimining suv balansining qayta tuzilishi bilan bog'liq.

Nashr etilgan ishlarni o'rganish va umumlashtirish, shuningdek, dala kuzatuvlari va tadqiqotlari asosida hozirgi morfometrik xususiyatlar, ayrim ingredientlar bo'yicha suvning ifloslanish ko'rsatkichlarining o'zgarish xususiyatlari, shuningdek, ekologik sharoitlar, jumladan, ko'l tizimining trofik holatining shakllanishi va o'zgaruvchanligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan umumiy ifloslanish ko'rsatkichlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: *ko'l tizimi, suv ombori, kollektor-drenaj suvlari, minerallashuv, ifloslanish, ekologik sharoitlar.*

Айдар-Арнасайская система озер (ААСО) относится к категории водоемов антропогенного происхождения. Следует отметить, что процесс ее формирования обусловлен рядом факторов, преимущественно связанных с нерациональным использованием водных ресурсов бассейна реки Сырдарья в пределах ее среднего течения.

Основным (первым) этапом формирования сложной озерной системы можно считать первоначальное возникновение затопленных территорий и образование водоемов с установлением озерного режима в результате регулярного поступления коллекторных и дренажных вод (КДВ). Это было связано с освоением Мирзачульской степи в 60-70-х годах XX века. Характерной особенностью является то, что здесь была организована поверхностная (довольно примитивная) система орошения, включающая трассы перебросок речного стока, сеть распределительных каналов, выводных и оросительных борозд с последующим размещением дренажной системы и коллекторов в целях предотвращения процессов засоления и заболачивания земель. В этих условиях забор и использование большого количества пресных вод из реки Сырдарья привело к проникновению оросительных вод до грунтовых вод, последующему повышению их уровня и испарению, что способствовало формированию антропогенно - измененных (вторичных) ландшафтов в виде заболоченных, засоленных участков и др. Отвод же дренажных вод в большом количестве способствовало их накоплению в пределах ранее не освоенных низин с формированием характерной гидрографической сети, в т.ч. и озер Тузкан и Арнасай.

Второй этап развития озерной системы связан с прорывом дамбы Чардаринского водохранилища во время половодья в 1969 году, что привело к затоплению обширной территории, занятой солончаками и шорами. В результате произошло слияние вод ранее сформировавшихся озер Арнасай и Тузкан с пресными водами, поступившими из Чардаринского водохранилища, и последующее образование общей акватории, образующей Айдар-Арнасайскую систему озер (рис.1).

Рисунок 1. Карта - схема ААСО после прорыва Чардаринского водохранилища

На уровне 2006 г. наблюдались наибольшие морфометрические характеристики (по площади зеркала, объему воды и др.), после чего в зависимости от сокращения количества поступления вод из Чардаринского водохранилища на р. Сырдарья наблюдается некоторое их уменьшение, соответственно, формирование современных гидрохимических и экологических характеристик. Указанное следует отнести к третьему этапу развития озерной системы, в целом отражающему протекание регрессивных изменений экологических условий, включая увеличение концентраций загрязняющих веществ и снижение видового разнообразия высших гидробионтов (рис.2).

Рисунок 2. Динамика изменения объема и уровней воды в ААСО

Следует обратить внимание на то, что формирование относительно устойчивых параметров, включая морфометрические и водно-балансовые характеристики озерной системы, завершилось к 80-90-м годам XX века. Особенности функционирования, изменения гидрохимических показателей и экологических условий в пределах указанных озерных образований после 90-х годов XX века по настоящее время определяются, главным образом, спецификой управления водохозяйственной

деятельностью в пределах орошаемых массивов и эксплуатацией Чардаринского водохранилища, а также влиянием факторов, связанных с изменением климата.

На основании изучения, обобщения и анализа опубликованных и фондовых материалов было выявлено то, что в связи с недавним формированием озерной системы в результате влияния антропогенных факторов, в настоящее время достаточно отчетливо можно выявить морфометрические характеристики; оценить роль коллекторных вод, поступающих с орошаемых массивов в формировании водно-балансовых составляющих, солевого режима, а также гидрохимических характеристик, изменяющихся во времени [1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13]. С точки зрения решения вопросов, связанных с оценкой возможности использования озерной системы для решения хозяйственных задач, рекреации, туризма и др., в перспективе следует отметить то, что до сих пор остаются слабо изученными такие характеристики, как комплексные показатели загрязненности озерных вод, особенности формирования и изменчивости экологических условий (в том числе и трофического статуса), методы управления водохозяйственными комплексами и системами в пределах бассейна с учетом необходимости сохранения благоприятных гидролого-экологических характеристик; обоснование оптимальных параметров ее использования в перспективе в условиях изменения климата и др [11, 12].

С учетом изложенного в ходе проведения собственных исследований, расчетов и оценок уделялось большое внимание анализу пространственной изменчивости концентраций загрязняющих веществ, определению комплексных показателей загрязненности (КПЗ) вод и выявлению закономерностей, отражающих снижение видового разнообразия высших гидробионтов на примере ихтиофауны.

Наблюдательная сеть, организованная по акватории озерной системы, базировалась на 55 точках и вертикалях, что обеспечило репрезентативное покрытие всей акватории точками наблюдений. На каждой промерной вертикали определялись показатели глубины, температуры воды, органолептические свойства, растворенный кислород, взвешенные вещества, а также в лабораторных условиях - концентрации загрязняющих веществ, включая взвешенные вещества, водородный показатель (рН), магний (Mg^{2+}), хлориды (Cl^-), сульфаты (SO_4^{2-}), минерализацию (сухой остаток), жесткость общую, гидрокарбонаты (HCO_3^-), натрий + калий ($Na^+ + K^+$), кальций (Ca^{2+}), ХПК, БПК, Железо (Fe_3), марганец (Mn), фтор (F), Свинец (Pb), медь (Cu), цинк (Zn), кобальт (Co), мышьяк (As), Ен.

В последующем это позволило оценить показатели их превышения над ПДК_i и рассчитывать комплексные показатели загрязнения (КПЗ) по выражению [10]

$$КПЗ = \sum_{i=1}^n \frac{s_i}{ПДК_i}, \quad (1)$$

где s_i - концентрация i -го загрязняющего вещества, ПДК_i - предельно допустимая концентрация этого вещества.

Указанное выражение (1) позволяет учитывать принцип суммарного влияния (аддитивности) загрязняющих веществ на высшие гидробионты как по видовому составу, так и популяционным признакам.

Районирование акватории ААСО по комплексным показателям загрязненности водной среды показано на рис. 3. Результаты, отраженные

Рисунок 3. Районирование акватории ААСО по комплексным показателям загрязненности вод

на указанном рисунке, показывают, что КПЗ варьирует от 20 до 40. Это характеризует качество воды на уровне «грязных» и «чрезвычайно грязных» категорий. Наиболее высокие значения (35-40) приурочены к зонам непосредственного поступления КДВ (оз. Тузкан) и участкам с замедленным водообменом, расположенным преимущественно в средней части озер. Вдоль береговой зоны обнаруживается простираение менее загрязненных вод, что зависит от процессов разбавления и смешения озерных вод с водами, поступающими с сопредельных территорий естественного водосбора во время весеннего снеготаяния.

Оценка трофического статуса по фосфорной нагрузке по модифицированной диаграмме Фолленвайдера (рис. 4) показала, что для озер Арнасай и Айдаркуль характерны мезотрофные условия, тогда как озеро Тузкан, непосредственно принимающее КДВ, находится на границе перехода от мезотрофного к эвтрофным условиям [14, 15]. Это подтверждается и более высокими концентрациями биогенных элементов.

Рисунок 4. Трофический статус озер Арнасай (1), Тузкан (2) и Айдаркуль (3) на уровне 2024 г.

Известно то, что показатели комплексного загрязнения вод оказывают непосредственное влияние на условия обитания высших гидробионтов [3,4,7,12]. От этого зависят не только экологические характеристики водных объектов, но и возможности их использования в хозяйственных целях, что обуславливает необходимость минимизации масштабов антропогенных нагрузок на водные экосистемы. С учетом изложенного А.М.Гаревым [3,4] была предложена эмпирическая модель применительно к оценке видового состава ихтиофауны, сформировавшегося в зависимости от влияния конкретных показателей загрязненности вод в водных объектах. Это обусловлено тем, что ихтиофауна занимает верхнюю иерархическую ступень в пищевой цепи, соответственно, условия обитания и воспроизводства рыб в данном водном объекте зависят от состояния и других сообществ гидробионтов. Во-вторых, их видовое разнообразие (количество видов) отражает не только экологический статус водного объекта, но и определяет хозяйственно-экономическую, эстетическую, ландшафтоформирующую и иную значимость, что является важным критерием при оценке особенностей влияния антропогенных факторов на экологические условия в водном объекте в целом. Таким образом, указанное позволяет утверждать то, что видовой состав ихтиофауны в тех или иных водных объектах непосредственно отражает степень их загрязненности, соответственно, показатели сформировавшихся экологических условий в целом. С учетом изложенного были выполнены расчеты и предложена математическая модель, отражающая уменьшение видового состава ихтиофауны в зависимости от увеличения показателей КПЗ. Она имеет вид

$$N = 26 * \exp(-0,026 * \text{КПЗ}), (2)$$

где N - количество видов ихтиофауны по расчетному временному уровню, КПЗ- суммарный (комплексный) показатель загрязнения воды в водном объекте. Они отражают то, что при продолжающихся условиях увеличения КПЗ в перспективе будет наблюдаться обострение экологической ситуации, проявляющееся, в том числе, и в резком сокращении видового состава рыб. Таким образом, было установлено то, что сохранение благоприятных экологических условий в озерной системе может быть достигнуто лишь при соблюдении пороговых величин КПЗ, которые могут быть достигнуты в условиях проведения системы водоохраных мероприятий в бассейне изучаемого водного объекта. Они должны быть обоснованы на уровне принятия реальных решений по оптимизации водопользования и водоохраных мероприятий с учетом экономических и экологических критериев.

Список литературы:

1. Видинеева Е.М. Гидрохимический режим и солевой баланс некоторых водохранилищ Средней Азии: автореф. дис.... канд. геогр. наук. Ташкент: ТашГУ, 1974. 188 с.
2. Верацагина Н.Г., Щетинников А.А., Мухаматзянова А.М. О влиянии выноса солей с обсыхающих мелководий Айдаро-Арнасойской системы озер на экологическое состояние окружающей территории // Узбекистон география жамияти ахборати. Тошкент, 2010. Т. 36. С. 158-161.
3. Гареев А.М. Оптимизация водоохраных мероприятий в бассейне реки (географо-экологический аспект). СПб.: Гидрометеиздат, 1995. 190 с.
4. Гареев А.М. Охрана вод суши. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. 280 с.
5. Горелкин Н.Е. Гидрометеорологический, гидрохимический режим и прогноз

водно-солевого баланса Арнасайской озерной системы: автореф. дис... канд. геогр. наук. Ташкент: ТашГУ, 1985. 164 с.

6. Гудалов М. Влияние вод на изменение ландшафтов в Айдар-Арнасайском бассейне // Известия Географического общества Узбекистана. 2012. Т. 39. С. 15-19.

7. Лукьяненко В.И. Экологические аспекты ихтиотоксикологии. М. Россельхозиздат, 1985. 176 с.

8. Махмудова Д.Д. Динамика водных ресурсов Айдар-Арнасайской озерной системы // Водные ресурсы Центральной Азии. 2004. Т. 1, № 1. С. 127-130.

9. Нурбаев Д.Д. Оценка современного состояния Арнасайских озер и задача регулирования гидрометеорологического режима на перспективу // Создание систем рационального использования поверхностных и подземных вод бассейна Аральского моря: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2003. С. 66-67.

10. Правила охраны поверхностных вод: утв. Госкомприроды СССР 21.02.91. М., 1991.

11. Тайлаков А.А. Оценка природных ресурсов системы озер Айдар-Арнасай с использованием современных методов для развития экотуризма: дис... PhD. Джизак, 2022. С. 63-75.

12. Холматов Э.И., Ишанкулов Р., Мавланов А.А., Сафаров И. Арнасой-Айдаркульская озерная система: экологические проблемы сегодня и завтра // Экологический вестник. 2000. № 2. С. 18-22.

13. Чембарисов Э.И., Махмудов И.Э., Лесник Т.Ю. Гидрологический и гидрохимический режимы коллекторно-дренажных вод, впадающих в Айдар-Арнасайскую озерную систему // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2016. № 1 (61). С. 191-196.

14. Vollenweider R.A. Input - output models with special reference to the phosphorus loading concept in limnology // Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie. 1975. Bd. 37, № 1. P. 53-84.

15. Dillon P., Rigler K. A simple method for predicting the capacity of a lake for development based on lake trophic status // Journal of the Fisheries Research Board of Canada. 1975. Vol. 32, № 9. P. 1519-1531.

ОБРАЗОВАНИЕ АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР И ЕЁ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Хикматов Ф., Эрлапасов Н.Б., Беликов И.В.

Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

E-mail: hikmatov_f@mail.ru, erlapasov88@mail.ru

Аннотация: *Статья посвящена освещению вопросов истории образования и гидрологического режима Айдар-Арнасайской системы озёр. В качестве исходных материалов были использованы данные сетевых наблюдений Узгидромета, экспедиционных исследований различных организаций и научных литературных источников. Установлено, что динамика гидрологического режима системы озёр определяется, в основном, объёмами поступления воды из Чардаринского водохранилища, а также коллекторно-дренажной сети Голодной и Джизакской степей.*

Ключевые слова: Тузкон, Айдар, Арнасай, система озер, образование, гидрологический режим, водный баланс, оценка.

**АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИНИНГ
ПАЙДО БЎЛИШИ ВА ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИ**

Хикматов Фазлиддин

г.ф.д., профессор

E-mail: hikmatov_f@mail.ru

Эрлапасов Нарзикул Бахрамович

г.ф.ф.д., доцент

E-mail: erlapasov88@mail.ru

Беликов Иван Владимирович

магистрант

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Мақола Айдар-Арнасой кўллар тизимининг пайдо бўлиши тарихи ва гидрологик режими масалаларини ёритишга бағишланган. Бирламчи маълумотлар сифатида Ўзгидромет тизимидаги кузатиш тармоқлари, шунингдек, турли ташилотларнинг дала тадқиқотлари ҳамда илмий адабиётлар материалларидан фойдаланилган. Кўллар тизими гидрологик режими динамикасининг, асосан, уларга Чордара сув омборидан ҳамда Мирзачўл ва Жиззах чўллари экин майдонлари коллектор-зовур тармоқларидан қуйиладиган сувлар ҳажми билан боғлиқлиги аниқланган.

Калим сўзлар: Тузкон, Айдар, Арнасой, кўллар тизими, пайдо бўлиши, гидрологик режими, баҳолаш.

**FORMATION AND HYDROLOGICAL
REGIME OF THE AIDAR-ARNASAY LAKE SYSTEM**

Xikmatov F., Erlapasov N.B., Belikov I.V.

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: hikmatov_f@mail.ru, erlapasov88@mail.ru

Abstract: This article explores the history of formation and hydrological regime of the Aidar-Arnasai lake system. The source materials used were network observations of Uzhydromet, data from expeditionary research of various organizations and scientific literary sources. It was revealed that the dynamics of the hydrological regime of the lake system is determined mainly by the volumes of water inflow from the Chordarin reservoir, as well as the collector-drainage network of the hungry Mirzachul and Jizzakh steppes.

Keywords: Tuzkon, Aydar, Arnasai, lake system, formation, hydrological regime, water balance, assessment.

Введение. Айдар-Арнасайская система озёр (ААСО) - водоём, имеющий важное природоформирующее значение, как для Джизакской и Навоийской областей, так и, в целом, для всей республики. Водоём, по состоянию 2018 года занимает 50-место в мире и 13-место в Азии по площади зеркала воды ($F=3702 \text{ км}^2$, $V=44,09 \text{ км}^3$).

В 2008 году ААСО внесена в список Международных водоёмов, входящих в Рамсарскую конвенцию. В связи с этим, мониторинг и исследование гидрологического режима, оказывающего соответствующее влияние на экологическое состояние водоёма в целом, и принятие своевременных решений по стабилизации состояния водоёма является важнейшей и актуальной задачей природоохранных мероприятий.

Целью данной работы является изучение вопросов образования и

гидрологического режима Айдар-Арнасайской системы озёр (ААСО).

Исследование выполнено на основе материалов сетевых наблюдений Агентства гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Национальном комитете экологии и изменения климата Республики Узбекистан. В работе также использованы сведения, представленные в научных литературных источниках и материалы ряда комплексных экспедиционных исследований водоёма, организованных Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы (ныне Национальный комитет по экологии и изменения климата), при участии специалистов Академии Наук Республики Узбекистан и других научно-производственных организаций.

Основные результаты и их обсуждение. В работе рассмотрены следующие характеристики гидрологического режима ААСО: *уровненный режим, водный баланс, гидрохимический режим и термический режим.*

Уровненный режим. Сразу отметим, что анализ гидрологических данных позволил сделать вывод о нестабильности уровня водоёма. Так с начала середины 80-х годов минувшего XX столетия и с 2005 года наблюдались фазы снижения уровня воды. Это привело к нарастанию площадей осушенного дна, осолонению водоёмов, и как следствие ухудшению экологической обстановки на озёрах. Среднегодовой уровень воды в озёрной системе в характерном 2005 году составлял 247,0 м, а объём воды 42,8 км³. В период 2005-2011 годы уровень воды понизился более чем на 1,5 метра (245,8 м по состоянию на 1 января 2011 года). Объём на тот же день составил 38,6 км³. Однако, в результате возрастания попусков пресных вод из Чардаринского водохранилища на реке Сырдарье в зимний период 2012 года, уровень воды начал возрастать.

Водный баланс. Слой испарения с поверхности водоёмов, по данным Узгидромета оценивается, в среднем, в 1250 мм/год. Соответственно этому значению слоя испарения, в условиях прекращения попусков воды из Чардаринского водохранилища, уровень воды в озёрах будет понижаться на 0,4-0,6 м в год. При значительном снижении речного притока вероятно рост минерализации воды в водоёмах, которая в среднем может достигать до 0,3 г/л в год.

Гидрохимический режим. В связи с отсутствием стабильной подпитки водоёма пресной водой из Чардаринского водохранилища ежегодно повышается минерализация воды и ухудшается её качество. Так, по наблюдениям 2011 года, минерализация воды в центральном плёсе озера Айдаркуль в летне-осенний период составляла 10,2 г/л. В западной оконечности достигала 10,5 г/л. В районе озера Тузкан минерализация колеблется в пределах от 9,5 до 8,5 г/л. Наименьшая минерализация воды, в тот же период, наблюдалась на Арнасайском водохранилище и составляла 1,5 г/л.

Известно, что при повышении минерализации воды выше 10 г/л на 30% снижается выживаемость икринок большинства промысловых рыб, обитающих в ААСО. Это вызывает снижение естественного воспроизводства рыбы и биологической продуктивности водоёма. С учётом описанных проблем необходимым является ежегодная и стабильная подпитка озёрной системы пресной водой из Чардаринского водохранилища в объёме 1,5-2 км³/год.

Термический режим. Сведения о термическом режиме озёр получены на основании анализа данных прилегающих к ААСО метеорологических станций и озёрного поста «Западный Арнасай». Термический режим Айдар-Арнасайской озёрной

системы характерен для южных мелководных водоёмов с интенсивным прогреванием в весенний период, высоким максимумом, достигающим по срочным наблюдениям 30° и выше, и длительным безледоставным периодом (рис. 1).

Рис. 1. Хронологический график хода температуры воздуха по данным метеорологической станции Джизак

В условиях резко континентального аридного климата, температура воздуха в районе ААСО характеризуется высокой годовой, сезонной и суточной изменчивостью (рис. 1).

Выводы:

1. Необходимо развивать и улучшить систему гидрометеорологического и экологического мониторинга Айдар-Арнасайской системы озёр;
2. При этом необходимо обратить особое внимание на оценку точности элементов притока и расхода водного баланса Айдар-Арнасайской системы озёр;
3. Осуществлять регулярные наблюдения за гидрохимическим и термическим режимом, особенно, качеством воды в глубоководной зоне озёр - Айдаркуль;
4. Стабилизировать уровень и гидрохимический режим водоёма путем регулярной подачи пресных вод из Чардаринского водохранилища ежегодно в объеме $1,5 \text{ км}^3$;
5. Реконструировать озёрную систему, создав в ней проточность, путем строительства отводящего канала.

Использованная литература:

1. Беликов И.В. Гидрологический режим Айдар-Арнасайской системы озёр за последние десятилетия. Диссертация ... для получения академической степени магистра. - Ташкент: НУУз, 2015. - 70 с.
2. Виденева Е.М., Верещагина Н.Г., Горелкин Н.Е., Рахматова Н.И., История Айдаро-Арнасайской системы и ее гидрохимических исследований // Экологический вестник. №2. - Ташкент, 2009. - С. 3-9.
3. Горелкин Н.Е. Гидрометеорологический, гидрохимический режим и прогноз водно-солевого баланса Арнасайской озерной системы: дис. ... канд. геогр. наук. Ташкент: ТашГУ, 1985. 164 с.
4. Горелкин Н.Е., Никитин А.М. Водный баланс Арнасайской озёрной системы //

Труды САРНИГМИ. 1976. Вып. 39(120). С. 76-93.

5. Гречушникова М.Г., Фролов А.В., Айбулатов Д.Н. Прогноз уровня режима озера Айдаркуль. Материалы международной конференции «Гидрометеорологические исследования в условиях изменения климата: актуальные проблемы и пути их решения». - Ташкент, 2022. - С. 114-118.

6. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использование природных ресурсов в Республике Узбекистан (ретроспективный анализ за 1988-2007 гг.). - Ташкент, 2008. - 208 с.

7. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использование природных ресурсов в Республики Узбекистан (2008-2011 гг.). - Ташкент, 2013. - 206 с.

8. Никитин А.М. Озёра Средней Азии. - Л.: Гидрометеоздат, 1987. - 105 с.

9. Xikmatov F., Xaydarov S.A., Halimova G.S., Ziyayev R.R., Rapikov B.R. Ko'ishunoslik. Darslik. Toshkent: «Innovatsion rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi», 2021. - 2016 b.

10. Гудалов М.Р. Влияние Айдар-Арнасайской системы озёр на ландшафты. Автореферат диссертации ... доктора философии (PhD) по географическим наукам. - Ташкент, 2019. - 45 с.

11. Kudishkin T.V., Magdiyev X.N., Xikmatov B.F., Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi. M: 1:850 000. O'zbekiston Milliy Atlasi. 1-jild. -Toshkent, 2020. - 172 b.

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINI CHO'LLANISH JARAYONINING RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (QARNOB CHO'LI MISOLIDA)

Abbasov Subxon Burxonovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professor, geografiya fanlar doktori

E-mail: abbasovsubkhon61@gmail.com

Eshmamatov Elshod Dilshod o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, geografiya va tabiiy resurslar

kafedrası o'qituvchisi, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: elshodeshmamatov83@gmail.com

Meliyev Baxtiyor Abduxomidovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti dotsenti, g.f.f.d., (PhD)

E-mail: meliyevbaxtiyor27@gmail.com

Ochilov Sherzod Boynazar o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

geografiya va ekologiya fakulteti 4 kurs talabasi

E-mail: ochilovsherzod201@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada global iqlim o'zgarishining cho'l hududlariga, xususan Qarnob cho'lga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida haroratning oshishi, yog'in miqdorining kamayishi hamda shamol eroziyasi kuchayishi kabi omillar cho'l ekotizimining tabiiy muvozanatiga qanday ta'sir etayotgani o'rganildi. Shuningdek, o'simlik qoplami degradatsiyasi, tuproq unumdorligining pasayishi va biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi salbiy oqibatlar aniqlanadi. Maqolada Qarnob cho'li misolida iqlim o'zgarishining hududiy xususiyatlari, antropogen omillar bilan o'zaro bog'liqligi hamda ularning ekologik holatga ta'siri yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari asosida cho'l hududlarida

barqaror rivojlanishni ta'minlash, ekologik muammolarni kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

***Kalit so'zlar:** iqlim o'zgarishi, cho'llanish, Qarnob cho'li, ekologik muvozanat, atmosfera, biologik xilma-xillik.*

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПУСТЫНИ КАРНОБ)

***Аннотация:** В данной статье научно анализируется влияние глобального изменения климата на пустынные территории, в частности на пустыню Карноб. В ходе исследования изучено воздействие таких факторов, как повышение температуры, сокращение количества осадков и усиление ветровой эрозии на естественное равновесие пустынной экосистемы.*

Также выявлены негативные последствия, включая деградацию растительного покрова, снижение плодородия почв и сокращение биологического разнообразия. В статье на примере пустыни Карноб освещаются региональные особенности изменения климата, его взаимосвязь с антропогенными факторами, а также их влияние на экологическое состояние территории.

На основе результатов исследования разработаны научно-практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития пустынных регионов, снижению экологических проблем и рациональному использованию природных ресурсов.

***Ключевые слова:** изменение климата, опустынивание, пустыня Карноб, экологическое равновесие, атмосфера, биологическое разнообразие.*

GLOBAL CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF DESERTIFICATION PROCESSES (ON THE EXAMPLE OF THE KARNOB DESERT)

***Abstract:** This article provides a scientific analysis of the impact of global climate change on desert regions, particularly the Qarnob Desert. The study examines how factors such as rising temperatures, decreasing precipitation, and increasing wind erosion affect the natural balance of desert ecosystems.*

It also identifies negative consequences, including vegetation degradation, declining soil fertility, and the reduction of biodiversity. Using the Qarnob Desert as a case study, the article highlights the regional characteristics of climate change, its interaction with anthropogenic factors, and their combined impact on the ecological condition of the area.

Based on the research findings, scientific and practical recommendations are developed to ensure sustainable development in desert regions, mitigate environmental problems, and promote the rational use of natural resources.

***Keywords:** climate change, desertification, Qarnob Desert, ecological balance, atmosphere, biodiversity.*

Iqlim ob-havoning ko'p yillik umumlashtirilgan ko'rsatgichi hisoblanadi. Bu ko'rsatgich muayyan joy, uning geografik o'rni va statistik rejimi bilan farqlanadi. Ko'p yillik ko'rsatgich o'z ichiga kamida joyning 30 yillik vaqt mobaynida o'rtacha ob-havo sharoitidan kelib chiqadi. U kam o'zgaruvchan, ob-havoga nisbatan barqaror meteorologik ko'rsatgichlardan iborat bo'ladi. Iqlim sikllilik yoki davriylik xususiyatiga ega. Iqlim sharoiti bir joyning o'zida doim bir xilda bo'lmaydi. Zamonlar o'tib u ham o'zgaradi, ammo bu o'zgarish ob-havoga nisbatan chegaralangan bo'ladi va asta-sekinlik bilan amalga oshadi [1.-15b].

Muntazam kuzatishlar natijasiga ko'ra 1850-yil bilan 2023-yilni solishtirganda rekord darajada ko'tarilish qayd etilgan bo'lib +1,48 C ni tashkil etgan, bu juda kichik son bo'lishi mumkin lekin uning oqibatlari juda katta hisoblanadi. Yer yuzasida iqlim mintaqalariga turlicha ta'sir qilishi mumkin misol uchun tropik, subtropik, arktika, subarktika kabi iqlim mintaqalariga kuchli ta'sir qilganini ko'rishimiz mumkin, Arktika, Antarktika, Grenlandiyadagi muzliklarning katta qismini erib ketganligi yoki tog' muzliklarini ham katta qismini eriganini ko'rishimiz mumkin, bu muzliklarni erishi iqlim o'zgarishini yanada tezlashtiradi. Bugungi kunda iqlim o'zgarishiga insoning ta'siri juda kuchli hisoblanadi atmosferaga isiqxona gazlarini chiqarilishi (CO₂ va CH₄), o'rmonlarni qisqarish, suv resurslaridan noqilona foydalanish, tog'-kon sanoati, qurilishlarni tartibsiz tashkil etilishi kabi omillar iqlim o'zgarishiga kuchli ta'sir qilmoqda. Atmosfera tarkibida CO₂, CO, SO₂, SO₃, NO moddalarining oshib ketishi natijasida quyoshning isitish rejimi buzilgan hisoblanadi bu moddalar quyoshdan kelayotgan nurlanishni yaxshi o'tkazadi, ammo yer sirtidan qaytgan issiqlik radiatsiyasini atmosferaning quyi qatlamidan yuqoriga chiqib ketishiga yo'l qo'ymayapti, bu esa, o'rtacha haroratning oshishiga olib kelmoqda. O'rmonlar yer yuzasining 4 milliard gektarini yoki quruqlikning 30% ini tashkil etadi Eng katta o'rmonlar Amazonka (5,5 mln kv.km), Sharqiy Sibir taygasi (3,9 mln kv.km), Boreal o'rmoni (4,2 mln kv.km), Kongodagi tropik o'rmonlar, Yangi Gvineyaning tropik o'rmonlari va boshqa o'rmonlar yer yuzasini ko'p miqdorda kislorod bilan ta'minlamoqda va o'rtacha iqlimni saqlash uchun ham zarur hisoblanadi. O'rmonlarning kamayishi nafaqat haroratning oshishiga ta'sir etadi. Shu bilan birgalikda cho'llanishga, atmosfera havosining kimyoviy tarkibini ham o'zgarishiga olib keladi. Hozirda jahon sanoati uchun juda ko'p miqdorda o'rmon resurslari ya'ni yog'ochga bo'lgan talab ortmoqda, buning oqibatida ko'plab yirik o'rmonlar ham qisqarib yoki yuq bo'lib ketmoqda, misol uchun yer sayyorasining o'pkasi deb nom olgan Amazonka o'rmonlari ham yildan-yilga qisqarib bormoqda. O'zbekiston ichki quruq kontinental hududa joylashganligi tufayli o'rmonlar yurtimizni barcha qismida ham mavjud emas, o'rmonlar asosan tog' yon bag'irlarida Chotqol, Qurama, Farg'ona, Zarafshon, Hisor, Turkiston, Nurota kabi tog'larning yon bag'irlarida va vodiylarida o'rmonlarni uchratishimiz mumkin, daryolarning yonida uchratish mumkin, misol uchun Zarafshon, Amudaryo, Sirdaryo, Chirchiq, Qoradaryo kabi yirik daryolar va kanallar atrofida o'rmonlarni ko'rishimiz mumkin

Cho'llanish - qurg'oqchil iqlimli o'lkalarda ekologik tizimlarning buzilishi, ulardagi organik hayotning barcha shakllari yomonlashuviga va natijada tabiiy iqtisodiy imkoniyatlarning pasayib ketishiga olib keluvchi tabiiy geografik hamda antropogen jarayonlar majmuidir. Bu jarayonlar tabiiy o'simliklar turlari va miqdorining kamayishi, tuproq eroziyasi, tuproqning sho'rlanishi va unumdorligining kamayib ketishi kabilardan iborat. Cho'llanish natijasida cho'llarning maydoni ortadi, cho'l landshaftlari yuzaga keladi. [1.-30b]

Cho'llanish iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarish bilan birgalikda u o'z navbatida, oziq-ovqat mahsulotlarining yetishmasligi, biologik xilma-xillikni yo'qotish, inson salomatligiga salbiy ta'sir, suv tanqisligi, hatto ocharchilik, qashshoqlik, iqlim o'zgarishi va hokazolar oqibatida aholini majburiy ko'chib ketish muammolarini yanada kuchaytiradi. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, turli xil kasalliklarining kelib chiqish sabablari negizida asosan cho'llanish asosiy o'rin egallamoqda. Chunki, arid iqlimli o'lkalarda endi rivojlanayotgan davlatlarning 90% aholisi istiqomad qilib, ular aholisi asosan qashshoq holda yashaydilar. Buning asosiy manbasi, barqaror yer resurslarining yetishmasligi va iqlim o'zgarishi hisoblanadi. Cho'llanishning yuqori darajadagi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ta'siri tufayli oziq-ovqat va suv muammosi, ichimlik suv (toza suvning yetishmasligi), to'yib ovqatlanmaslik, shamol eroziyasi oqibatida, atmosfera changi tufayli kelib chiqadigan nafas yo'llari kasalliklarini kelib chiqish xavfi kuchayadi. Cho'llanish bioxilma-xillik, uning turlarini o'zgarishi va yo'qolishiga, ekotizimlar funksiyasini inqirozi, yangi turlarning kirib kelishi, shuningdek biomassa ishlab chiqarishdagi o'zgarishlar natijasida salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Cho'llanish tufayli suv resurslari uning miqdor va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, qurg'oqchil yillar sonini orttirmoqda. Hosildor yerlarni yo'qotish esa, kishilik jamiyatining hayotini xatarli qarorlar qabul qilishga undaydi. Bashoratlarga ko'ra, 2050-yillarga kelib, cho'llanish natijasida majburiy migrantlar soni 135 million kishiga etadi.

Qarnob cho'li - Zarafshon daryosining o'rta oqimidagi chap sohilida joylashgan to'lqinsimon tekislik bo'lib, asosan Samarqand va Navoiy viloyatlari hududida tarqalgan. Uning aniq tabiiy chegaralari quyidagicha:

- Shimoliy va Shimoli-Sharqiy chegarasi: Ziyovuddin va Zirabuloq tog'lari bilan tutashadi.
- Sharqiy chegarasi: Qarnob beli orqali Zirabuloq tog'lariga borib taqaladi.
- G'arbiy chegarasi: Toshloqqum va Uchqum cho'llariga qo'shilib ketadi.
- Janubiy chegarasi: Samarqand viloyati chegarasi bo'ylab o'tadi.
- Shimoliy chegarasi: Navoiy shahri va Karmana tumaning janubiy cheralari bilan bo'ylab o'tadi.

Qarnob cho'li Samarqand va Navoiy viloyatlari hududlarida joylashgan cho'l bo'lib g'arbdan sharqqa 120 km ga cho'zilgan, eni o'rtacha 40-50 km. Relyefi tekislik bo'lib o'rtacha balandligi 300 m janubi-sharqdan shimoli-g'arbga tomon bir qancha tepaliklar mavjud, bu tepaliklar Zirabuloq va Ziyovuddin tog'lariga tutashib ketadi. Iqlimi respublikamizda joylashgan boshqa cho'llar kabi quruq va keskin kontinental hisoblanadi. O'rtacha yillik harorat +17 C ni tashkil etadi eng issiq oylari iyun va iyul oylari bo'lib bu oylarda o'rtacha +40+47 C ni tashkil qiladi, eng sovuq havo harorati dekabr-fevral oylarida -20-30 C gacha tushishi mumkin.

1-rasm. Qarnob cho'lidagi yillik o'rtacha harorat miqdori

Jadval. Samarqand viloyati Gidrometeorologiya markazi ma'lumotlari asosida

tuzilgan

Havoning o'rtacha yillik namligi 30 % bo'lib yoz faslida bu 10-20 % ni tashkil etadi. Yog'ingarchilik asosan noyabr va aprel oylarida bo'lib, ko'p yillik o'rtacha ko'rsatgich 162 mm ni tashkil qiladi.

2-rasm. Qarnob cho'lidagi yog'in miqdori (2021-2025)

Jadval Samarqand viloyati Hidrometeorologiya markazi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Qarnob cho'lining tuproqlari och tusli bo'z tuproqlar hisoblanadi. Tuproqlarning ustki qatlamidagi sho'r tuzlar yaxshi yuvilmaydi, ma'lum chuqurlikda, taxminan 40-60 sm, ba'zan 1-2 m pastda ham sho'rlangan qatlam uchraydi. Och tusli bo'z tuproqlar boshqa mintaqa tuproqlariga nisbatan mexanik tarkibiga ko'ra organik moddalarga kambag'al hisoblanadi. Xaydalma qatlamda 0,5 dan 1,5 foiz gumus bo'ladi. Och tusli bo'z tuproqlar mintaqada jami lalmi yerlarning 10 foizni (ta'minlangan lalmi) jami sug'oriladigan foizdan (ta'minlangan lalmi) jami sug'oriladigan maydonlarning 18 foizni tashkil etadi. Yangi sug'oriladigan yer maydonlari (Mirzacho'l, Jizzax, Qarshi) cho'llarining katta qismi och tusli bo'z tuproqlardan iborat. Och tusli bo'z tuproqlarning donadorligi yaxshi emas. Lekin suv o'tkazuvchanligi va yuqori darajada kapillyarligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun bir oz nishab yerlarda och tusli bo'z tuproqli yerlar yuvilish natijasida sho'rsizlantiriladi, ammo relyefi tekis joylarda ortiqcha sug'orish va boshqa omillar ta'sirida sho'r yer osti suvi bilan birga tuproq yuzasiga ko'tarilib, qayta sho'rlanishga sabab bo'ladi. Bunday hol sizot suvlarining sathini kamaytirish uchun kollektor zovurlar qazish, tuproq sho'rini yuvsh, ekinlarni sug'orish rejimini qat'iy tartibga solish, yerlarni tekislash, almashlab ekishni joriy etish, ixotazorlarni barpo etish va boshqa tadbirlarni amalga oshirishni taqazo etadi. Bo'z tuproqlar mintaqasidagi tuproqlar tarkibida gumus, azot va fosfor miqdori kam, organik moddalar tez minerallashadi. Tuproq strukturasi uncha mustahkam emas. Lekin bu mintaqa tuproqlarining tabiiy unumdorligi tekis sahro mintaqasidagi tuproqlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori. Bo'z-qo'ng'ir tusli tuproqlar turli tarkibli ona jinslardan shakllanganligi tufayli, ularning mexanik tarkibi ham har xil bo'lib, ko'proq qumloq va yengil qumoq xillari tarqalgan. Bu tuproqlar yuzasida ko'pincha qirrali shag'al toshlar bo'ladi. Tuproqning yuqori qatlamlarida mayda qum va yirik chang fraksiyalarining illyuvial gorizontida esa 0,001 mm dan kichik loyqa zarrachalarining ko'p (11-18%) bo'lishi xarakterli. Qarnob cho'li o'simlik qoplamiga ko'proq shuvoq va efemer va

efemeroid turlarning birgalikda uchrashlari o'ziga xosdir, ya'ni ular birgalikda bitta o'simlik qavmini (fitotsenoz) tashkil qilishadi. O'rta Osiyo cho'llari o'simlik qoplami xususiyatlariga ko'ra 4 ta asosiy tiplarga bo'lingan: buta-o'tchil; o'tchil-sho'rali; chala buta-efemerli va efemerli. Olib borilgan tadqiqotlariga ko'ra, Qarnobcho'l florasida 238 tur gulli o'simliklar qayd etilgan. Bu o'simlik turlari 138 turkumga mansub o'simliklardir. Eng ko'p tarqalgan o'simlik turlariga tadqiqotlarga ko'ra shuvoq - arpog'on turlari -Eremopyrum orientale (L.) Gaub. 1 Spach,E. hirsutum (Bertel.) Nevski va boshqalar ko'plab uchraydi. Qarnobcho'l tabiiy florasida bir yillik sho'ra o'tlardan seta (Salsola scleranta), baliq ko'z (Climacoptera lanata), quyonjun (Halocharis hispida) va dag'al poyali o'simliklardan esa yantoq (Alhagi pseudalhagi), karrak (Cousinia resinosa) uchraydi. Umumman olganda cho'l hududida chorvachilik bilan shug'illanish uchun yaylovlar yetarli hisoblanadi, yog'ingarchilik mavsumida cho'l hududida efemiroid o'simliklar o'sadi ammo yoz fasli kelishi bilan havo haroratini oshishi va yog'ingarchilik kamayishi bilan bu o'simliklar qurib qoladi. Mahalliy aholi cho'l hududidan chorva mollarini boqish bilan shug'illanadi, aholi asosan chorvachilikning qo'ychilik turi bilan shugillanadi.

Qarnob cho'lida buyurtma qo'riqxonasi, bo'lib Qo'riqxonada janubda Samarqand viloyati chegarasi bilan, g'arbda esa Navoiy viloyati chegarasi orqali, shimoliy chegarasi esa Buxoro viloyati chegarasi bo'ylab joylashgan. Qo'riqxonaning sharqiy chegarasida „Nurobod“ davlat buyurtma qo'riqxonasi mavjud, janubida „Muborak“ davlat buyurtma qo'riqxonasi joylashgan. Qo'riqxonada 1998-yil 9-iyunda tashkil etilgan bo'lib uning maydoni 285 km.kv ni tashkil etadi. Qo'riqxonada tashkil etilishidan asosiy maqsad yo'rg'a tuvaloqni hamda Qarnob cho'lidagi biologik xilma-xillikni muhofaza qilish bo'lgan, yo'rg'a tuvaloq bu hududda asosan mavsumiy uchib o'tish davrida uchraydi. Qo'riqxonada Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tasarufida, bo'lib unda Hayvonlardan asosan qushlar va sudralib yuruvchilar yashaydi, o'troq hayvonlarga: tolay tovushqoni(Lepus tolai), oddiy tulki (Vulpes vulpes), korsak(Vulpes corsac), kamenka(Turdidae), so'fito'rg'ay (Alaudidae), kichik yirtqich qushlar, dasht agamasi, toshbaqa va boshqa hayvonlar yashaydi, undan tashqari bahor va kuz fasillarida mavsumiy ko'chib yuruvchi hayvonlarni ham uchratishimiz mumkin. bahor va kuz fasillarida.

Gidrometeorologik kuzatishlar natijasiga ko'ra qarnob cho'li hududiga yildan-yilga yog'in kam yog'moqda bu esa cho'l hududi flora va faunasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Cho'l o'simlik qoplami zichligi yildan-yilga qisqrib bormoqda buning ta'sirida yoz va kuz fasillarida cho'l hududidan ko'p miqdorda chang-to'zonlar ko'tarilmoqda va aholiga zarar bermoqda, undan ko'tarilgan changlar sharqa tomon harakatlanadi va Nurobod, Pstdarg'om, Samarqand tumanlariga katta miqdorda chang olib kelmoqda va atmosferasining kimyoviy tarkibini o'zgartirmoqda. Cho'ldan ko'tarilgan chang shaharlar infratuzilmasiga, qishloq xo'jaligiga katta zarar bermoqda. Natijada qishloq xo'jalik ekinlari yozning issiq, garmsemi kunlarida quvrab qolmoqda. Bizda quyida olib borgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida Qarnob cho'li o'simlik dunyosi kamayib borishini ko'rsatuvchi kartogrammalarni tahlilini havola qilamiz. (3-12 rasm).

3-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L2A. 13.05.2016; 23:59).

4-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L2A. 28.05.2017; 23:59).

5-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L2A. 23.05.2018; 23:59).

6-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L2A. 28.05.2019; 23:59).

7-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi

8-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya

9-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L1A. 12.05.2022; 23:59).

10-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L1A. 27.05.2023; 23:59).

11-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L1A. 21.05.2024; 23:59).

12-rasm. Qarnobcho'ning vegetatsiya indeksi (NDVI. Sentinel-2 L1A. 21.05.2025; 23:59).

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishlari ta'sirida cho'llanish jarayonlari nafaqat an'anaviy arid hududlarda, balki qurg'oqchil va hatto nisbatan barqaror landshaftlarda ham jadallashib borayotganligi kuzatilmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan, Qarnob cho'li hududida bu jarayonlar yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Iqlim isishi fonida yog'in miqdorining notekis taqsimlanishi, bug'lanishning ortishi hamda tuproq namligining keskin kamayishi natijasida yerlarning degradatsiyaga uchrashi tezlashmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, global iqlim o'zgarishi cho'llanish jarayonlarini bevosita va bilvosita kuchaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xususan, haroratning muntazam ortib borishi natijasida tuproqdagi biologik jarayonlar izdan chiqib, organik moddalarning parchalanishi tezlashadi, bu esa, tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, o'simlik qoplaminin siyraklashuvi shamol eroziyasini kuchaytirib, tuproqning ustki

unumdor qatlamining yo'qolishiga sabab bo'lmoqda.

Qarnob cho'li misolida olib borilgan kuzatishlar hududda vegetatsiya indeksining (NDVI) yildan-yilga pasayib borayotganini ko'rsatadi. Bu esa o'simlik biomassasining kamayishi va cho'l landshaftlarining kengayib borayotganidan dalolat beradi. Natijada, tabiiy ekotizimlarning barqarorligi buzilib, bioxilma-xillik qisqarib bormoqda.

Bundan tashqari, antropogen omillar - ya'ni yer resurslaridan noto'g'ri foydalanish, ortiqcha chorva boqish, sug'orish tizimlarining yetarli darajada samarali emasligi ham cho'llanish jarayonlarini tezlashtiruvchi muhim sabablar sirasiga kiradi. Bu esa, global iqlim o'zgarishi bilan birgalikda hududda murakkab ekologik muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Umuman olganda, cho'llanish jarayoni bugungi kunda lokal muammo bo'lib qolmay, balki global ekologik tahdid sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli, cho'l hududlarida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash hamda iqlim o'zgarishiga moslashuv choralarini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, global iqlim o'zgarishi bugungi kunda cho'llanish jarayonlarining kuchayishida asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Qarnob cho'li misolida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hududda haroratning ortishi, yog'ingarchilik miqdorining kamayishi va shamol eroziyasining kuchayishi natijasida cho'l ekotizimlarining tabiiy muvozanati izdan chiqmoqda.

Natijada, o'simlik qoplami degradatsiyaga uchrab, tuproq unumdorligi pasaymoqda hamda biologik xilma-xillik sezilarli darajada qisqarmoqda. Bu jarayonlar esa nafaqat ekologik muammolarni, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga keltirib, aholi turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shuningdek, olib borilgan kuzatishlar va tahlillar cho'llar maydonining yildan-yilga kengayib borayotganini hamda global iqlim o'zgarishi ushbu jarayonni yanada jadallashtirayotganini ko'rsatadi. Bu esa kelajakda yer resurslarining kamayishi, suv tanqisligi va ekologik muvozanatning buzilishi kabi jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu bois, cho'llanish jarayonlarini kamaytirish maqsadida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, yer resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish, o'rmonzor va ihotazorlarni kengaytirish, degradatsiyaga uchragan hududlarni rekultivatsiya qilish hamda aholi o'rtasida ekologik madaniyatni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, global iqlim o'zgarishi sharoitida cho'l hududlarini barqaror rivojlantirish va ularning ekologik holatini yaxshilash ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab etadi. Qarnob cho'ldagi qazilma boyliklar, konlar va ularni salbiy oqibatlarini qo'shing.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abbasov S.B. "Cho'llanish muammolari" Samarqand. SamDU nashriyoti. 2019-yil. -160 bet.
2. Аббасов С.Б. Қизилқум чўлининг арид ландшафтларининг шаклланишига геологик тузилиш, тектоника ва рельефнинг таъсири. //Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 24-жилд, -Тошкент, 2004.
3. Alibekov L.A., Nishonov S.A. «Tabiatni muxofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish». Toshkent. «O'qituvchi». 1983 y.
4. Абдулкасимов А. Ландшафты Самаркандского оазиса. //Проблемы освоения пустынь. -Ашхабад, 1999. No5. -С.
5. Jobborov B.T., Xalillayev Sh.A., Zayniddinov V.V., Kamalova M.D., Yodgorova

ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИ СУВ ЮЗАСИДАН БУҒЛАНИШНИ ҲИСОБЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Юнусов Ф.Х., Довулов Н.Л., Қуватов Д.Р.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университет

Аннотация: Мақола Қарши магистрал каналнинг (ҚМК) сув юзасидан буғланиш миқдорини Б.Д.Зайков, ГГИ, Н.Н.Иванов ва FAO-56 Penman-Monteith усуллари ёрдамида ҳисоблаш имкониятлари ёритилган. Тадқиқот давомида "Қарши" метеостанциясининг кўп йиллик маълумотлари асосида, вегетация даври (апрель-октябрь) учун буғланиш динамикаси ва йиллараро ўзгаришлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ҚМК канали сув юзасидан бўладиган буғланиш миқдорини камайтириш бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: канал, буғланиш, Penman-Monteith усули, вегетация даври, сувнинг сарфланиши, иқлим ўзгариши, сув ресурслари, баҳолаш.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности расчета скорости испарения Каршинского магистрального канала (КМК) с использованием методов Б.Д.Зайкова, ГГИ, Н.Н. Иванова и FAO-56 Penman-Monteith. В ходе исследования на основе многолетние данных метеорологической станции «Карши» был проанализирован характер испарения и его межгодовые изменения за вегетационный период (апрель-октябрь). Также даны рекомендации по снижению скорости испарения канала КМК.

Ключевые слова: канал, испарение, метод ГГИ, потери воды, вегетационный период, изменение климата, водные ресурсы, оценка.

Abstract: This article examines the feasibility of calculating the evaporation rate of the Karshi Main Canal (KMC) using the methods of B.D. Zaikov, SGI, N.N. Ivanov, and FAO-56 Penman-Monteith. Using long-term data from the Karshi meteorological station, the study analyzed the evaporation patterns and their interannual variations during the growing season (April-October). Recommendations for reducing the KMC evaporation rate are also provided.

Keywords: channel, evaporation, Penman-Monteith method, water loss, vegetation period, climate change, water resources, assessment.

Кириш. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари, хусусан Қашқадарё воҳаси кишлок хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда стратегик аҳамиятга эга. Бирок, иқлим ўзгариши ва сув ресурсларининг тақчиллиги шароитида очик сув хавзалари ва магистрал каналлардан буғланиш орқали йўқотилаётган сув миқдорини аниқлаш долзарб вазифа ҳисобланади. Ўз Р Сув хўжалиги вазирлигининг маълумотларига кўра, мустақил суғориш тизимлари орқали йилига 40 км³ дан ортиқ сувни экин майдонларига етказиб беради. Олинаётган сувнинг 40-50 % и самарасиз йўқотилади ёки, бошқача қилиб айтганда, деярли 20 км³ сув инсон хўжалик фаолиятига ҳеч қандай фойда келтирмасдан беҳудага буғланади, шимилади, ташлама оқимга кўшилиб, ҳудуддан ташқарига чиқарилади. Қарши магистрал канали (ҚМК) ҳам республикамизда ана шундай йирик суғориш тармоқларидан бири ҳисобланади. У Қашқадарё воҳасининг асосий сув артерияларидан биридир. Каналнинг сув юзасидан буғланиш кўринишида беҳудага сарфланаётган сув миқдорини ҳисоблаш сув балансини тўғри тузишга, каналга олинган

сувдан самарали фойдаланишга имкон беради.

Мавзунинг долзарблиги. Очiq каналларда сув исрофи икки асосий йўналишда содир бўлади: шимилиш (филтрация) ва буғланиш. Агар шимилишга қарши бетон қопламалар ёрдамида курашиш мумкин бўлса, буғланиш табиий-иқлим омилларига (ҳарорат, шамол, намлик) боғлиқ бўлиб, уни назорат қилиш мураккабдир. ҚМКнинг узунлиги (290 км) ва ҳудуднинг кескин континентал иқлими буғланиш кўрсаткичларини юқори бўлишига олиб келади. Буғланиш миқдорини аниқ ҳисоблаш сувни тежовчи технологияларни жорий қилишда асос бўлиб хизмат қилади.

Мавзунинг ўрганилганлиги. Очiq сув ҳавзалари ва каналлар юзасидан буғланишни ҳисоблаш масалалари кўплаб маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан тадқиқ этилган. Тадқиқотнинг назарий асослари қуйидаги олимлар Б.Д.Зайков [2], Н.Н.Иванов [4], В.Э.Чуб [6], халқаро FAO (Penman-Monteit), шунингдек, Ф.Хикматов, Г.Х.Юнусов [7], Н.Ш.Ражабов [5], А.М.Арифжанов [1], Ф.А.Гаппаров [3] ва бошқаларнинг илмий ишларига таянади.

Мазкур тадқиқотларда каналларнинг гидравлик ва гидрологик кўрсаткичлари, сув баланси тенгламалари, уларни миқдорий баҳолаш масалалари ўрганилган. Масалан, L.S.Pereyra va R.Allen (FAO) [7] Халқаро миқёсда тан олинган Penman-Monteit (FAO-56) усулининг муаллифлари бўлиб, уларнинг ишлари суғориш тизимларида сув эҳтиёжини ҳисоблашда асос бўлиб хизмат қилади Б.Д.Зайков сув юзасидан буғланишни ҳисоблашнинг классик ГГИ формуласини ишлаб чиққан бўлса, Н.Н.Иванов потенциал буғланиш (испаряемость) тушунчасини киритган ва фақат ҳарорат ҳамда намликка асосланган содалаштирилган, лекин амалиётда кенг қўлланиладиган ифодага асос солган. Унинг методикаси шамол тезлиги ва ҳаво намлиги дефицитини ўзаро боғлиқликда ифодалайди.

Ўзбекистон шароитида магистрал каналларнинг сув баланси ва буғланиш миқдорлари В.Е.Чуб, А.М.Арифжанов ва Н.Ш. Ражабовларнинг тадқиқотларида илмий асослаб берилган. В.Е.Чуб Ўзбекистон ҳудудидаги иқлим ўзгариши ва унинг сув ресурсларига, жумладан буғланиш жараёнларига таъсирини фундаментал даражада асослаб берилган.

Бироқ, айнан ҚМКнинг морфометрик хусусиятлари ва трансформация коэффициентларини ҳисобга олган ҳолда замонавий ҳисоб-китоблар доимий янгиланишни талаб этади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади. ҚМК нинг сув юзасидан бўладиган буғланиш миқдорини аниқлаш ва уни камайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун ишда қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва тадқиқот жараёнида ўз ечимини топди: сув юзасидан буғланиш миқдорини аниқлаш бўйича таклиф этилган усуллар билан танишиш; канал сув юзасидан буғланиш миқдорини ҳисоблаш; каналлар юзасидан буғланиш миқдорини камайтириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг **объекти ва предмети.** Мазкур ишда, тадқиқот объекти сифатида ҚМК танлаб олинди. ҚМК орқали олинган сув миқдорларининг вегетация давридаги буғланиш миқдорини баҳолаш тадқиқотнинг предмети ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, Қашқадарё воҳасининг янгидан ўзлаштирилган ерларини сув билан таъминлашда асосий сув манбаи

ҚМК ҳисобланади. Мазкур канал Амударё сувини воҳага олиб келиши учун Қорақум ва Қарши чўлларида оқиб ўтади. Канал ёрдамида дарё сувини, 6 та насос станциялари орқали 132 м баланликка, катта сарф харажатлар ҳисобига кўтариб беради.

Сув юзасидан буғланиш гидрологик циклнинг ажралмас қисми ҳисобланиб, у сув ресурсларининг шаклланиши ва қайта тақсимланишида муҳим роль ўйнайди. Бу жараён атмосфера, гидросфера ва литосфера ўртасидаги ўзаро таъсир натижасида амалга ошади. Буғланиш интенсивлиги ҳаво ҳарорати, нисбий намлик, шамол тезлиги, қуёш радиация каби асосий омилларга боғлиқ. Буғланиш миқдорини аниқлашга бағишланган илмий тадқиқотларда бу омилларни ҳисобга олган ҳолда турли ҳисоблаш усуллари ишлаб чиқилган.

Давлат гидрология институти (ДГИ) томонидан сув юзасидан буғланишни ўрганиш бўйича кенг қўлланма илмий тадқиқотлар олиб борилган. Ушбу тадқиқотлар сув омборлари ва каналларда буғланишни экспериментал ўлчаш, иқлим омилларининг буғланишга таъсирини баҳолаш ҳамда эмпирик ифодалар ишлаб чиқиш йўналишларида олиб борилган.

Сув юзасидан бўладиган буғланишни аниқлаш учун ДГИ куйидаги ифодани таклиф этган:

$$E = 0,14 * n * (e_0 - e_{200}) * (1 + 0,72 * v_{200}),$$

Ифодадаги: E - бир ойлик буғланиш қатлами, мм; n - ойдаги кунлар сони; e_0 - сув юзаси ҳароратидаги тўйинган буғ босими, гПа; e_{200} - 2 метр баландликдаги ҳавонинг буғ босими, гПа; v_{200} - 2 метр баландликдаги шамол тезлиги, м/с. Бу усул сув ҳарорати ва шамол тезлигини ҳисобга оладиган энг аниқ муҳандислик ҳисоблашларни амалга оширишда кенг қўлланилади. Ушбу ифода Қарши канали учун энг мос келади.

Институт олимлари томонидан буғланишни аниқлашда махсус буғлатгич қурилмаларидан кенг фойдаланилган. Бу усул реал шароитда сув юзасидан буғланишни тўғридан-тўғри ўлчаш имконини беради. ДГИ тадқиқотларининг муҳим натижаларидан бири шундан иборатки, буғланиш жараёни асосан энергия баланси ва атмосферанинг турбулент ҳолати билан белгиланади. Шунингдек, қуруқ ва иссиқ иқлим шароитида буғланишнинг кескин ортиши кузатилиши аниқланган.

Ҳаво ҳарорати ва нисбий намликка асосланган соддалаштирилган Н.Н.Иванов усули куйидагича кўринишга эга:

$$E = 0,0018 * (25 + T)^2 * (100 - f)$$

Бу ерда: E - ойлик буғланиш миқдори (мм); T - ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати (Цельсий шкаласида); f - ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги (%).

Иванов усули эса тадқиқотнинг дастлабки босқичида ёки маълумотлар кам бўлганда (шамол тезлиги маълум бўлмаганда) ишлатиш учун жуда қулай ҳисобланади.

Канал юзасидан буғланишни ҳисоблашда нафақат метеорологик омиллар, балки каналнинг морфометрик ўлчамлари тўғрисидаги маълумотлар ҳам муҳим роль ўйнайди. Тадқиқотда каналнинг солиштирма юзасини (S) аниқлаш учун куйидаги формуладан фойдаланилди:

$$S = \frac{(C * Q)^{(1-m)}}{100}$$

бу ерда: S - каналнинг 1 км узунлигидаги сув юзаси майдони (гектар/км), Q - каналдаги ўртача сув сарфи (м³/с). ҚМК учун ўртача 150-180 м³/с деб қабул қилинди, C ва m - каналнинг қўндаланг кесими шакли ва қиялигига боғлиқ бўлган эмпирик

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

коэффициентлар. Ўртача ўзанлар учун $C = 1,5 \text{ м} = 0,5$ қийматлари олинди.

Ушбу ифода ёрдамида каналнинг турли участкаларидаги сув сарфи ўзгаришига қараб, буғланиш юзаси динамикаси аниқланди. Ҳисоб-китоблар ҚМКнинг ўртача кенглиги 40 метр деб қабул қилинди, бу эса умумий узунликда 290 км масофада 11,6 км² (1160 гектар) очик сув майдонини ҳосил қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқотда Қарши магистрал канали юзасидан вегетация давридаги (апрель-октябрь) буғланиш миқдорини канал кенглигининг 30-40 м сув юзаси кенгликлари учун ҳисоблашлар амалга оширилди (1-жадвал).

1-жадвал

Қарши магистрал канали юзасидан вегетация давридаги (апрель-октябрь) буғланиш миқдорининг йилларо ўзгариши

Йиллар	t, °C	R _н , %	v ₂ , м/с	E _{вег} , мм	ДГИ, Б.Д.Зайков E _{ҚМК} , млн.м ³	
					30 м	40 м
2015	24,2	34	2,8	1360	11,83	15,78
2016	24,5	32	3	1395	12,14	16,18
2017	24,8	31	2,7	1410	12,27	16,36
2018	25,1	30	2,9	1435	12,48	16,65
2019	24,9	32	2,6	1405	12,22	16,3
2020	25,4	29	3,1	1468	12,77	17,03
2021	25,8	27	3	1512	13,15	17,54
2022	25,6	28	2,8	1485	12,92	17,23
2023	26,1	26	2,9	1540	13,4	17,86
Ўртача	25,1	30	2,8	1445	12,57	16,76

Изоҳ: t - ўртача ҳаво ҳарорати, R_н - нисбий намлик, v₂ - 2 метр баландликдаги шамол тезлиги, E_{вег} - вегетация даври учун жами буғланиш, E_{ҚМК} - ҚМК сув юзасидан буғланиш, млн.м³

Каналнинг юза майдонини (S) аниқлашда аввалги маълумотларга таяниб, ҚМКнинг ўртача ўлчамларини қуйидагича қабул қилдик: Канал узунлиги L=290 км = 290 000 метр, ўртача кенглиги (B = 30 - 40 метр).

Канал сув юзаси майдонини эса қуйидаги ифода билан ҳисобланди:

$$S = L * B.$$

$$S = 290\,000 \text{ м} * 30 \text{ м} = 8\,700\,000 \text{ м}^2 = 8,7 \text{ км}^2 \text{ (ёки 870 га);}$$

$$S = 290\,000 \text{ м} * 40 \text{ м} = 11\,600\,000 \text{ м}^2 = 11,6 \text{ км}^2.$$

Канал сув юзасидан буғланган сув ҳажмини ҳисоблаш қуйидаги ифода ёрдамида аниқланди:

$$V = S * \left(\frac{E}{1000} \right),$$

Бу ерда: S - канал юзаси майдони (м²), E - буғланиш миқдори (мм), 1000 - миллиметрдан метрга ўтиш коэффициентини.

Жадвал маълумотларидан, канал кенглиги 30 метр қабул қилинганда, сўнгги 9 йил ичида ҚМК ҳудудида буғланиш миқдори барқарор ўсиш тенденциясига эга эканлиги кўриниб турибди. Хусусан, максимал буғланиш 2023-йилда кузатилган бўлиб, вегетация даври учун 1540 мм ни ташкил этган. Бу 2015-йилга нисбатан тахминан 13 фоизга кўпдир. Буғланишнинг ортишини бевосита ўртача ҳаво ҳароратининг кўтарилиши

(24,2°C дан 26,1°C гача) ва нисбий намликнинг пасайиши билан изохлаш мумкин. ҚМК юзасидан буғланиш орқали йўқотилган сув ҳажми, 2015-йилдаги 11,83 млн.м³ дан 2023-йилга келиб 13,40 млн.м³ гача кўпайган. Бу эса сув ресурсларини бошқаришда буғланиш омилини ҳисобга олиш нақадар муҳимлигини кўрсатади.

Жадвалдаги буғланиш миқдорининг йиллараро ўзгариш маълумотлари (буғланиш қатлами ва ҳажми)га асосан ДГИ усули ва унинг формуласи асосида ҳисобланган. Бу ифоданинг муаллифи сифатида машҳур гидролог олим Б.Д.Зайков эътироф этилади. Унинг сув юзасидан буғланишни ҳисоблаш бўйича ишлаб чиққан эмпирик формуласи кейинчалик ДГИ томонидан такомиллаштирилган ва собиқ Иттифоқ давлатлари, шу жумладан Ўзбекистон гидрометеорология хизматида стандарт сифатида қабул қилинган.

Юқорида каналнинг ўртача кенлиги 40 метр бўлганда, унинг сув юзаси майдони сезиларли даражада ортиши келтирилган, Бу эса ўз-ўзидан буғланиш ҳисобига йўқотилаётган сув ҳажмининг ҳам кўпайишига олиб келади. Кенликнинг 30 метрдан 40 метргача ошиши натижасида йиллик ўртача буғланиш миқдори 12,57 млн.м³ дан 16,76 млн.м³ гача кўтарилди. Энг иссиқ келган 2023-йилда эса буғланиш қарийб 18 млн.м³ кубометрга яқинлашган. Бу кўрсаткич 2015-йилдаги (15,78 млн.м³) кўрсаткичдан қарийб 2,08 млн.м³ га кўпдир. Бу миқдордаги сувни тежаш, ўртача 1,5-2 минг гектар қўшимча майдонни суғориш имконини яратади.

Жадвал ва ҳисоб-китоблар натижалари Қарши минтақасида буғланиш жараёни йилдан-йилга жадаллашиб бораётганини кўрсатмоқда. Қуйида асосий кўрсаткичларнинг таҳлили келтирилади. Дастлаб, иқлим исишининг таъсири. 2015-йилдан 2023-йилгача бўлган даврда вегетация давридаги ўртача ҳароратнинг 24,2°C дан 26,1°C гача кўтарилиши буғланиш қатламининг сезиларли ортишига сабаб бўлди. Айниқса, 2021 ва 2023-йиллардаги экстремал иссиқ ҳаво тўлқинлари вақтида буғланиш миқдори рекорд даражаларни қайд этди. Масалан, 2021-йилда нисбий намликнинг 27 фоизгача тушиб кетиши натижасида буғланиш 1512 мм ни ташкил этган.

Қарши чўли шароитида шамол тезлиги (ўртача 2,8-3,1 м/с) буғланиш жараёнини тезлаштирувчи асосий катализатор бўлиб хизмат қилмоқда. Шамол сув юзасидаги тўйинган нам ҳаво қатламини доимий равишда олиб кетиши натижасида буғланиш жадаллиги сув ҳарорати пастроқ бўлган ойларда ҳам юқориликгача қолмоқда.

Хулоса ва таклифлар. ҚМК юзасидан буғланиш миқдорини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва ҳисоб-китоблар қуйидаги хулосаларга келиш имконини беради:

Қарши минтақасининг кескин континентал иқлими ва иқлим исиши тенденцияси натижасида, буғланиш жадаллиги вегетация даврида (апрель-октябрь) ўртача 1445 мм ни ташкил этмоқда. Энг юқори кўрсаткич июль ойида кузатилиб, сув юзасидан бир ойда 277 мм гача сув буғланишга сарфланган.

Каналнинг ўртача кенлиги 40 метр деб олинганда, унинг 11,6 км² сув юзаси майдонидан, каналга олинган сув ресурсларининг йўқотилиши йиллик ўртача 16,76 млн.м³ ни ташкил этади. Айниқса, экстремал иссиқ келган 2023-йилда бу кўрсаткич 18 млн.м³ га яқинлашди. Бу миқдордаги сув исрофи минтақадаги сув танқислиги шароитида ўртача 2000 гектар майдонни тўлиқ суғориш имкониятини бой бериш демакдир.

Тавсия - “Яшил белбоғлар” ташкил этиш: Мана шу 18 млн.м³ гача етадиган сув исрофини камайтиришнинг энг самарали ва табиий усули - канал бўйларида “яшил

белбоғлар» (ихота дарахтзорлар) ташкил этиш ҳисобланади. Каналнинг икки четига экилган баланд бўйли дарахтлар - терак, қайрағочлар сув юзасидаги шамол тезлигини 30-50 фоизгача камайтиради. Шамол тезлигининг пасайиши ва дарахтлар ҳосил қилган соя натижасида сув юзасидан тўғридан-тўғри буғланишни 15-20 фоизгача тежаб қолиш мумкин. Бу орқали йилига қарийб 2,5-3,5 млн.м³ сувни тежаш ва минтақанинг микроклимини яхшилаш имкони пайдо бўлади.

Яқуний хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҚМК тизимида сув исрофини камайтириш бўйича ишлаб чиқиладиган давлат дастурларида буғланиш омилини ва уни камайтиришнинг ихота дарахтзорларини ташкил этиш усулини устувор йўналиш сифатида белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Арифжанов А. М., Ходжаев Н. Н. Гидравлика ва гидротехника асослари. - Тошкент: "Ўқитувчи", 2014. - 240 б. (*Каналларда сув ҳаракати ва исрофи бўйича асосий дарслик*).
2. ГГИ-52. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. - Л.: Гидрометеоздат, 1969. - 84 с.
3. Гапбаров Ф. А., Маърупов А. А. Очиқ сув ҳавзалари ва каналлар юзасидан буғланишни камайтириш усуллари // Ирригация ва мелиорация журнали. - Тошкент, 2019. - №3 (17). - Б. 22-26.
4. Иванов Н. Н. Об определении величин испаряемости // Известия Всесоюзного географического общества. - 1954. - Т. 86, вып. 2. - С. 189-196.
5. Ражабов Н. Ш., Зайнутдинов А. С. Магистрал каналларда сув балансини тузиш ва технологик исрофларни аниқлаш услубиёти // Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журнали. - Тошкент, 2021. - №1. - Б. 34-37.
6. Чуб В. Э. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент: NIGMI, 2007. - 133 с.
7. Юнусов Г.Х., Хикматов Ф.Х. Структура потерь речных вод и водный баланс орошаемых территорий. - Тошкент, Fan va texnologiya, 2013. -142 с.

JIZZAX VILOYATIDA SAMARALI HARORATLAR YIG'INDISI VA IQLIM O'ZGARISHINI BAHOLASH

Xolbayev Gulman Xolbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti g.f.n.

E-mail: khgulmon@mail.ru

Egamberdiyev Xamroqul Tursunqulovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti professori g.f.d.

E-mail: ext1961@mail.ru

Eshmirzayev Doston Rustamjonoch

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi

E-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com

Yuldasheva Shaxnoza Odiljon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, magistranti

E-mail: yuldashevashaxnoza024@gmail.com

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Annotatsiya: 1991-2020-yillar uchun Jizzax viloyatining sug'oriladigan hududida vegetatsiya darida havo haroratining $0,0^{\circ}$, $5,0^{\circ}$, $10,0^{\circ}$, $15,0^{\circ}\text{C}$ dan yuqori samarali haroratlar yig'indilari hisoblandi. $0,0^{\circ}\text{C}$ dan yuqori samarali haroratlar yig'indisi qish - $69-89^{\circ}\text{C}$, bahor - $284-300^{\circ}\text{C}$, yoz - $364-423^{\circ}\text{C}$, kuz - $324-424^{\circ}\text{C}$ oralig'ida kuzatilgan. Do'stlik stansiyada haroraratning yuqoriligi qayd etilgan. $5,0^{\circ}$, $10,0^{\circ}\text{C}$ va $15,0^{\circ}\text{C}$ dan yuqori samarali haroratlar yig'indisining eng yuqori o'zgarishi 1961-1990-yy. (bazaviy iqlimiy davr) hamda 1971-2000-yillarga nisbatan 2011-2020-yillarda oralig'ida o'zgarishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: viloyat, qishloq xo'jaligi, ekin maydoni, stansiya, vegetatsiya davri, termik resurs, havo haroratining $0,0^{\circ}$, $5,0^{\circ}$, $10,0^{\circ}$, $15,0^{\circ}\text{C}$ dan o'tishi, samarali harorat.

ОЦЕНКА СУММЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В ДЖИЗЗАХСКОМ ВИЛОЯТЕ

Холбаев Гульман Холбаевич

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

E-mail: khgulmon@mail.ru

Эгамбердиев Хамрокул Турсункулович

профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: ext1961@mail.ru

Эшмирзаев Достон Рустамжанович

преподаватель Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com

Юлдашева Шахноза Одилжон кизи

магистрант Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: yuldashevashaxnoza024@gmail.com

Аннотация: Рассчитаны суммы эффективных температур выше $0,0^{\circ}$, $5,0^{\circ}$, $10,0^{\circ}$, $15,0^{\circ}\text{C}$ по поливной территории Джиззахской области за 1991-2020 гг. Сумма эффективных температур выше $0,0^{\circ}\text{C}$ изменялась в диапазоне: зима - $69-89^{\circ}\text{C}$, весна - $284-300^{\circ}\text{C}$, лето - $364-423^{\circ}\text{C}$, осень - $324-424^{\circ}\text{C}$. Наибольшие изменения по сравнению с 1961-1990 гг. (базовым климатическим периодом) и 1971-2000 гг. наблюдались в период 2011-2020 гг.

Ключевые слова: вилоят, сельское хозяйства, посевная площадь, станция, вегетационный период, термический ресурс, даты перехода температуры воздуха через $0,0^{\circ}$, $5,0^{\circ}$, $10,0^{\circ}$, $15,0^{\circ}\text{C}$, эффективная температура.

EFFECTIVE TEMPERATURE SUM AND CLIMATE CHANGE ASSESSMENT IN JIZZAKH REGION

Kholbaev Gulman Kholbaevich

Associate Professor, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: khgulmon@mail.ru

Egamberdiyev Khamrakul Tursunkulovich

Professor at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: ext1961@mail.ru

Eshmirzayev Doston Rustamjonovich

Teacher at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: eshmirzayevdoston9@gmail.com

Yuldasheva Shakhnoza Odiljon qizi

Master's student at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abstract: The sums of effective temperatures above 0.0°, 5.0°, 10.0°, 15.0°C in the vegetation zone of the Samarkand region for 1991-2020 were calculated. The maximum value of the annual change in the sum of effective temperatures above 0.0°C was observed at the Samarkand station, and the minimum values were observed at the Koshrobod station. The sum of effective temperatures above 0.0°C varied in the range of winter - 69-89°C, spring - 284-300°C, summer - 364-423°C, autumn - 324-424°C. The highest change compared to the 1961-1990 (baseline climate period) and 1971-2000 was found to occur between 2011-2020.

Keywords: region, agriculture, sown area station, vegetation period, thermal resource, air temperature exceeding 0,0°, 5,0°, 10,0°, 15,0°C, effective temperature.

Kirish. Cheklangan yer va suv resurslari sharoitida qishloq xo'jaligi faoliyatini oqilona tashkil etish iqlim sharoitlarining o'zgarishini inobatga olgan holda mavjud resurslarni baholash va ulardan samarali foydalanishga yangicha yondashuvlarni joriy etishni taqozo etadi.

Qishloq xo'jaligi ekinlarining vegetatsiya davrida meteorologik kattaliklarning o'zgarishlari, ularni tahlil qilish va baholash muayyan hududlarda qishloq xo'jaligiga agrometeorologik xizmat ko'rsatish, uni takomillashtirish va shu orqali qishloq xo'jaligi rivojlanish istiqbollari belgilashga xizmat qiladi. Bu maqsadda termik resurslarni tadqiq qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda mazkur vazifalarni ijobiy hal qilishda birqancha ishlar olib borilgan [2, 5-7, 9].

Agroiqlimshunoslikning umumiy rayonlashtirish bo'limida iqlimiy kattaliklar va ularning hududlar bo'yicha taqsimlanishiga mos holda rayonlashtirishda e'tibor asosan umumiy vegetatsiya davrining davomiyligiga qaratiladi. Vegetatsiya davrining boshlanishi va tugashini aniqlashda havo haroratining muayyan darajadan bahorda ko'tarilishi va kuzda pasayish sanasi oralig'idagi davomiylilik, faol hamda samarali harorat yig'indilari kabi iqlimiy kattaliklarning taqsimoti asosida rayonlarga ajratiladi [2, 5-7, 9].

Iqlim o'zgarishi va qishloq xo'jalik ekinlarida hududga moslashtirilgan navlar almashinuvini inobatga olgan holda so'nggi o'nyilliklarda vegetatsiya davri, bu davr uchun termik resurslarni aniqlash va baholash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Mazkur ehtiyojni inobatga olib Jizzax viloyatining mavjud ekin maydonlarida qishloq xo'jaligi o'simliklarini yetishtirishda vegetatsiya davrini (havo haroratining kuzda va bahorda 0,0°, 5,0°, 10,0°, 15,0°C samarali haroratlar yig'indisi) termik va iqlimiy ўzgarishini baholash ishning **maqsadi**, viloyat kesimida termik va iqlim resurslarini tahlil qilish **vazifalar** sifatida belgilandi.

Viloyatning ekin maydonlarida yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi ekinlarining vegetatsiya davri tadqiqotning **obyekti**, turli darajadan o'tishdagi samarali haroratning taqsimotini aniqlash hamda iqlim o'zgarishi masalasi ishning **predmetini** tashkil etadi.

Birlamchi ma'lumotlar va tadqiqot usullari. Tadqiqotni bajarishda Statistika qo'mitasi va O'zgidromet arxiv bazasining ma'lumotlaridan foydalanildi. Havo haroratining 0,0°, 5,0°, 10,0°, 15,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indilarini hisoblash amalga oshirildi. Hisoblash ishlari manbalarda [1] keltirilgan uslublar asosida bajarildi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. O'simliklarning issiqlik ta'minotini aniqlovchi termik resurslarni baholashda o'rtacha havo haroratining muayyan darajalardan yuqori bo'lgan davr davomidagi samarali haroratlar yig'indisi ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

1-jadvalda havo haroratining 1991-1995-yy., 1996-2000-yy., 2001-2005-yy., 2006-2010-yy., 2011-2015-yy., 2016-2020-yillarda qish, bahor, yoz va kuz oylarning oxirgi

o'zbekistonning haroratlar yig'indisining beshyilliklar bo'yicha o'rtacha qiymatlari hamda 1991-1995-yilga nisbatan 2016-2020-yillarda to'plangan samarali haroratlar farqi keltirilgan.

1-jadval

0,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indisi

Stansiya	Beshyilliklar						Δ(1991-1995) - (2016-2020) yy.
	1991-1995 yy.	1996-2000 yy.	2001-2005 yy.	2006-2010 yy.	2011-2015 yy.	2016-2020 yy.	
Qish (XII-II)							
Jizzax	307	372	391	356	295	376	69
Do'stlik	300	356	384	338	299	389	89
Bahor (III-V)							
Jizzax	1643	1752	1848	1880	1778	1927	284
Do'stlik	1655	1764	1880	1910	1826	1955	300
Yoz (VI-VIII)							
Jizzax	4110	4232	4321	4351	4305	4474	364
Do'stlik	4098	4256	4395	4442	4374	4521	423
Kuz (IX-XI)							
Jizzax	5400	5525	5701	5667	5586	5724	324
Do'stlik	5358	5531	5792	5801	5671	5782	424

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 1991-1995-yillarga nisbatan 2016-2020-yillarda o'rtacha samarali haroratlar yig'indisining fasllar bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha oraliqda o'zgarib turadi: qish - 69-89°C, bahor - 284-300°C, yoz - 364-423°C, kuz - 324-424°C.

Iqlim - parvarish qilinayotgan qishloq xo'jalik ekinlari va chorvachilik mahsuldorligini birmuncha darajada aniqlaydi. Shuning uchun hududlarning iqlimiy imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanish maqsadida dastavval iqlimni o'rganish zarur, uning qishloq xo'jaligidagi ahamiyatini aniqlash va noqulay ob-havo sharoitlaridan zarar ko'rishini kamaytirish usullarini bilish kerak. Iqlim o'zgarishi bo'yicha [2, 4, 5, 8] tadqiqotchilar izlanishlar olib borishgan.

Vegetatsiya davrida (mart-oktabr) 5,0°, 10,0° va 15,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indisining 1991-2020-yillardagi ma'lumotlari 1961-1990 yy. va 1971-2000-yillar ma'lumotlari [4] bilan taqqoslangan (2-jadval).

2-jadval

Jizzax stansiyasida samarali haroratlar yig'indisini taqqoslash

Stansiya, davr, yillar	5,0°			10,0°			15,0°		
	Σt	Δt		Σt	Δt		Σt	Δt	
		*	**		*	**		*	**
1961-1990*	3661			2543			1528		
1971-2000 [4]**	3703	42		2550	7		1545	17	
1991-2000	3682	21		2552	9		1555	27	
2001-2010	3818	157	115	2647	104	97	1614	86	69
2011-2020	3906	245	203	2749	203	199	1712	184	167
1991-2020	3861	200		2649	106		1623	95	

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 1991-2000-yy., 2001-2010-yy., 2011-2020-yy., va 1991-

2020-yillardagi samarali haroratlar yig'indisining o'zgarishlari quyidagicha:

- bazaviy iqlimiy davrga (1961-1990-yy.): 1991-2000-yillarda 5,0°C - 21°C, 10,0°C dan - 9°C, 15°C - 17°C; 2001-2010-yillarda 5,0°C - 157°C, 10,0°C dan - 104°C, 15,0°C - 86°C; 2011-2020-yillarda 5,0°C - 245°C, 10,0°C - 203°C, 15,0°C - 184°C; 1991-2020 yy. 5,0°C - 200°C, 10,0°C - 106°C, 15,0°C - 95°C;

- 1971-2000-yillarga nisbatan o'zgarishlari quyidagicha: 2001-2010-yillarda 5,0°C - 115°C, 10,0°C dan - 97°C, 15,0°C - 69,0°C; 2011-2020-yillarda 5,0°C - 03°C, 10,0°C dan - 199°C, 15,0°C - 167°C.

Tahlil qilingan davrlarda eng katta o'zgarish 2011-2020-yillarda kuzatilgan.

Bundan ko'rinib turibdiki, hududlarda haroratlar yig'indisining oshishi vegetatsiya davrining o'zgarishiga va xavfli meteorologik hodisalarning ortishiga olib keladi.

Xulosa. 0,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indisi qish - 69-89°C, bahor - 284-300°C, yoz - 364-423°C, kuz - 324-424°C oralig'ida kuzatilgan. Do'stlik stansiyada haroraratning yuqoriligi qayd etilgan. 5,0°, 10,0°C va 15,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indisining eng yuqori o'zgarishi 1961-1990-yy. (bazaviy iqlimiy davr) hamda 1971-2000-yillarga nisbatan 2011-2020-yillarda oralig'ida o'zgarishi aniqlandi.

Viloyat hududida havo haroratining 5,0°, 10,0° va 15,0°C yuqori samarali haroratlar yig'indisining taqsimoti bilan ish yurituvchi mutaxassislar tomonidan amaliyotda foydalanilishi mumkin. Shuningdek, olingan natijalardan kelgusida qishloq xo'jaligi sohasida radiatsion va termik resurslarni to'liq qamrab oluvchi "Jizzax viloyati agroiqlimiy resurslari" monografiya-malumotnomani tayyorlashda foydalanish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А.К., Холбаев Г.Х., Сафаров Э.Ю. Агрометеорологияда муносабатли тенгламаларни топишда математик статистикани кўллаш, ЭҲМ ва Географик ахборот тизимларидан фойдаланиш учун кўрсатма. - Тошкент: НИГМИ, 2009. - 150 б.

2. Второй доклад МГЭИК об оценках изменения климата. - Женева, ВМО, 1995. - 69 с.

3. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. Издание 2017 г., Женева. -21 с.

4. Усманов В.О., Никулина С.П. Влияние изменения климата на агроклиматические ресурсы и состояние посевов сельскохозяйственных культур // Тр. САНИГМИ. - 1998. - Вып. 158 (239). - С. 113-118.

5. Холбаев Г.Х. Иқлим ўзгариши шароитида суғориладиган хуудларда кузги буғдой етиштиришда радиацион ва термик ресурсларни баҳолаш. - Тошкент: Impress media, 2025. - 221 б.

6. Холбаев Г.Х., Шермухаммедов У.А, Эшмирзаев Д.Р, Арзикулов М. 5,0°C дан юқори самарали ҳароратлар йиғиндиси тақсимоти. Innovations in technology and science education. Volume 4. Issue 36. - Б.41-52.

7. Холбаев Г.Х., Эгамбердиев Х.Т., Қўзиев Ж.М., Махмудов Қ.М. Ўзбекистоннинг суғориладиган хуудларида ўртача ҳаво ҳароратининг турли даражалардан ўтиши. Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. №1, 2023. -20-32 б.

8. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. □ Ташкент: НИГМИ, 2007. - 132 с.

9. Xolbayev G.X., Shermuhammedov U.A., Toshboyev Z., Eshmirzayev D.R., Arziqulov M., Achilov J. 15,0°C dan yuqori samarali haroratlar yig'indisi taqsimoti. Journal of Geography and Natural Resources. 2025. B.16-29.

YER OSTI SUVLARI HISOBIGA FAOLIYAT YURITUVCHI QADIMGI GIDROTEXNIK INSHOOTLAR

Nizamov Asror

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası professori, g.f.d., (DSc)*

Safarov Ural Xamroyevich

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası dotsenti, p.f.n.*

Rasulov Anvar Baxodirovich

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası dotsenti, g.f.f.d., (PhD)*

Аннотация: Ушбу тадқиқотда ер ости сувлари ҳисобидан фаолият юритувчи қадимги сув иншоотлари - қудуқ, кориз ва обхоналарнинг гидрогеографик хусусиятлари таҳлил қилинган. Улардаги сув ҳаракати ламинар ва турбулент оқимлар асосида шаклланиши илмий жиҳатдан ёритилган ҳамда турли табиий шароитларда ер ости сувларининг минерализацияси, ҳарорати ва серсувлик даражасидаги фарқлар кўрсатиб берилган. Қудуқ ва коризларнинг шаклланишида геологик тузилиши, иқлим ва рельеф омилларининг аҳамияти асослаб берилган, шунингдек, мазкур иншоотларнинг тарихий ва амалий аҳамияти ҳамда улардан самарали фойдаланиши имкониятлари ёритилган. Тадқиқот натижалари сув ресурсларидан оқилона ва барқарор фойдаланишни таъминлашда муҳим илмий манба бўлиб хизмат қилади.

Калим сўзлар: ер ости сувлари, қудуқ, кориз, обхона, ламинар оқим, турбулент оқим, минерализация, гидрогеология, сув ресурслари, карст, геологик қатлам, серсувлик, иқлим омиллари, рельеф, сув ҳарорати, табиий иншоотлар, барқарор фойдаланиши.

ANCIENT HYDRAULIC STRUCTURES FUNCTIONING BASED ON GROUNDWATER

Asror Nizamov

*Uzbekistan National Pedagogical University named after Nizami,
Professor of the Department of Geography and Fundamentals of Economic Knowledge, DSc*

Safarov Ural Khamroyevich

*Uzbekistan National Pedagogical University named after Nizami, Associate Professor of the
Department of Geography and Fundamentals of Economic Knowledge, PhD*

Rasulov Anvar Bakhodirovich

*Uzbekistan National Pedagogical University named after Nizami, Associate Professor of the
Department of Geography and Fundamentals of Economic Knowledge, PhD*

Abstract: This study analyzes the hydrogeographical characteristics of ancient hydraulic structures functioning on the basis of groundwater, including wells, karez systems, and obkhonas. The mechanisms of water movement formed by laminar and turbulent flows are scientifically examined, and differences in mineralization, temperature, and water abundance of groundwater under various natural conditions are identified. The role of geological

structure, climatic factors, and relief in the formation of wells and karez systems is substantiated. In addition, the historical and practical significance of these structures, as well as their potential for efficient use, are highlighted. The results of the study serve as an important scientific basis for the rational and sustainable use of water resources.

Keywords: *groundwater, well, karez, obkhona, laminar flow, turbulent flow, mineralization, hydrogeology, water resources, karst, geological layers, water abundance, climatic factors, relief, water temperature, natural structures, sustainable use.*

ДРЕВНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ ЗА СЧЁТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Аннотация: *В данном исследовании проанализированы гидрогеографические особенности древних гидротехнических сооружений, функционирующих за счёт подземных вод, таких как колодцы, кяризы и обхоны. Рассмотрены механизмы движения воды, формирующиеся на основе ламинарных и турбулентных потоков, а также выявлены различия в минерализации, температуре и водообильности подземных вод в различных природных условиях. Обоснована роль геологического строения, климатических факторов и рельефа в формировании колодцев и кяризов. Кроме того, раскрыты историческое и практическое значение данных сооружений, а также возможности их эффективного использования. Результаты исследования представляют собой важную научную основу для рационального и устойчивого использования водных ресурсов.*

Ключевые слова: *подземные воды, колодец, кяриз, обхона, ламинарный поток, турбулентный поток, минерализация, гидрогеология, водные ресурсы, карст, геологические слои, водообильность, климатические факторы, рельеф, температура воды, природные сооружения, устойчивое использование.*

Yer osti suvlari hisobiga faoliyat yurituvchi qadimgi suv inshootlariga obxona, quduq, koriz kabilar mansubdir. Ushbu turkum inshootlar, o'z navbatida, yana ikki, laminar va turbulent oqimlar ta'sirida faoliyat yurituvchi turlarga bo'linadi.

Laminar oqim hisobiga faoliyat yurituvchi inshootlar:

Quduqlar - mazkur turdagi inshootlarning yorqin vakilidir. Ular, asosan to'rtlamchi davr yotqiziqlari bilan bog'liq holda shakllangan grunt suvlari hisobiga faoliyat yuritganligi sababli, deyarlik laminar oqimdan to'yinadi. Chunki qum, shag'al, gil, qumoq jinslardan tashkil topgan to'rtlamchi davr yotqiziqalarida er osti suvlari oqimi laminar harakatda bo'ladi. Ammo, ular barcha hududlarda ham bir xil kimyoviy tarkibga ega emas. Jumladan, adir-vodiy, cho'l-vodiy va cho'l sharoitida ular tarkibidagi tuz miqdori turlicha bo'ladi (13-ilova, 10-jadval).

Adir mintaqasi quduqlari asosan tuzdan holi lyos, lyossimon qumoq yotqiziqlar, qum, shag'al qatlamlaridan tashkil topganligi sababli, ularda er osti suvlari mineralizatsiyasi past (0,1-0,5 g/l) darajada kuzatiladi. Ularning sersuvlik darajasi suv beruvchi qatlamlarning tarkibi bilan bog'liqdir. Chunki er osti suvlarining harakat tezligi barcha qatlamlarda bir xil emas. Jumladan, mayda qumli qatlamlarda bu ko'rsatkich sutkasiga 1-5 m, yirik qumli qatlamlarda sutkasiga 15-20 m, shag'alli qatlamlarda esa 100 m va undan ham kattaroq ko'rsatkichiga ega bo'lishi mumkin [1; 232-b.].

Adir mintaqasi quduqlarining sersuvlik holati soatiga o'rtacha bir necha o'nlab metr kubni tashkil etishi mumkin. Misol uchun, Janubiy Nurota tizmalari tarkibidagi Qoratovning g'arbiy yonbag'irlarida, dengiz sathidan 413 m balandlikda joylashgan, 6 m chuqurlikka ega bo'lgan qadimgi Karimquduq gilli qumli qatlamlardan suv oladi. U 1983-yilgi holatiga ko'ra,

sutkasiga 100 l suv sarfiga ega bo'lgan. Pashshot tog'ining g'arbiy yonbag'rida, dengiz sathidan 600 m balandlikda qazilgan Xinduqush-Arab qudug'ining chuqurligi 18 m va soatiga 1000 l dan ortiq suv beradi. Fikrimizcha, bu holat granit qatlamlari tagida joylashgan yirik donador qum-shag'alning suv o'tkazish imkoniyati tufayli shakllangan.

Ushbu hududning noyob xususiyati nafaqat sersuvligi, balki tuzilishida hamdir. Chunki u qalinligi 10 m dan ziyod granit palaxsalarini o'yib o'tib, sersuv qumli qatlamga etadi va suvi tuya yordamida, qovg'a bilan yuqoriga tortib olingan. Shu boisdan quduq devorlari qovg'a ishqalanishi tufayli silliqanib ketgan. Hozirda ushbu noyob qurilma, suvsizlik tufayli, qarovsiz holdadir. Adir hududlarda (Nurota tizmasining janubiy yonbag'ri, Oqtepa bo'ylab) quduqlardagi suvning harorati, noyabr oyidagi kuzatishlar (havo harorati 2-3°C) natijalariga ko'ra, dengiz sathidan 600 m balandliklarda 12°C, 700 m balandliklarda 15°C, 800 m balandliklarda 17°C (chuqurligi 40 m) ga teng bo'lgan. Demak, quduq suvining harorati quyidan yuqoriga tomon ko'tarilib bormoqda. YOz faslida esa ushbu jarayonning aksi kuzatiladi. Chunki, yoz faslida havo harorati adirning baland qismiga nisbatan birmuncha yuqori bo'ladi va shu tufayli gruntlar tarkibidagi mikrobo'shliqlar ko'proq issiqlik to'playdi. U, o'z navbatida, asta-sekinlik bilan er osti suvining haroratiga ham o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bahorning o'rtalaridan grunt suvlari sathi ko'tarilib, maksimal darajaga etadi. Daryolar vodiylarining etak qismi, ya'ni daryo o'zanlariga yaqin qayir tekisliklari o'zan ta'sirida bo'lganligi sababli, grunt suvlarining sathi yuzaga ancha yaqin yotadi. Qum va shag'al yotqiziqlaridan tashkil topganligi tufayli, saralangan allyuviylar bo'ylab laminar oqim tezligi ortadi va natijada quduqlarning suv beruvchanligi ham yuqori darajada kuzatiladi.

Daryolar (Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Qashqadaryo va h.k.) ning quyi, xususan, delta qismlari cho'l hududlariga tutashib ketgani holda, nishabligi kichrayadi. Oqibatda grunt suvlarining harakati ham sekinlashib, ular yuzaga yanada yaqin ko'tarilib, ba'zan qaytarma suvlar tarzida o'zan bo'ylab sizib chiqadi. Ushbu jarayon bug'lanish uchun o'ta qulay sharoitni vujudga keltirib, tuz to'planish jarayonining yanada faol yuz berishga sababchi bo'ladi. Oqibatda grunt suvlari tuzga to'yinib, mineralizatsiya miqdori 1-10 g/l ga qadar ko'tariladi. Shu boisdan ham bunday hududlarda qazilgan quduqlar suvining aksariyati sho'r ta'mga ega bo'ladi. Yozgi harorati 8-10 m chuqurlikda 18-19°C ni tashkil etadi. Ularning aksariyati dengiz cho'kindi jinslari asosida shakllanganligi tufayli, suvining tarkibi turli xil kimyoviy elementlarga to'yingan bo'ladi va tibbiy ahamiyati ortadi.

Cho'l hududlarining ko'pgina joylarida to'rtlamchi davr yotqiziqlari - gips yoki tuzli qatlam ustida shakllangan. Shu boisdan ulardagi grunt suvlari tuzga to'yingan bo'lib, umumiy mineralizatsiya darajasi 10-50 g/l atrofida, sho'r ta'm beradi. Bunday hududlarda grunt suvlari sathi 50-100 m, Pomuq, Qizilqum cho'lida undan ham chuqurda yotadi. Shu boisdan bu erlarda qazilgan quduqlar ham shunday chuqurliklarga ega bo'ladi. Bunday quduqlar suvining sho'rli tufayli, qarovsizlik ortidan ko'milib ketadi yoki taqirlar atrofida qazilgan bo'lsa, ulardan quyma-oytoqlar sifatida foydalaniladi. Qizilqumning Bo'zaboy, Uzunqoq, Qorag'ota hududlaridagi quduqlar suvining mineralizatsiya darajasi 11-15 g/l atrofida bo'lib, ular faqat chorva mollarini sug'orishda ishlatiladi.

Turbulent oqim hisobiga faoliyat yurituvchi inshootlar. Ushbu turkumga qaynar, koriz kabi QGTI turlari mansubdir.

Qaynar - er osti suvlarining suv o'tkazmaydigan qatlamlar orasida to'planishi tufayli shakllangan, gidrostatik bosim ta'sirida suvning yuzaga ko'tarilishiga imkon beradigan

quduqdir. U turdoshlaridan aynan shu xususiyati bilan farqlanadi. Suv o'tkazuvchan qatlam qum (donadorligi 0,1-0,01 mm), shag'al (2-200 mm) bo'lganligi sababli, katta g'ovokdorlik xususiyatiga ega. Shu kabi ohaktosh, dolomit, mergel, gips, tuz qatlamlari ham seryoriqlik va karstlanganlik darajasiga ko'ra, yuqori darajada suv o'tkazuvchidir. Kuchli karstlangan karbonatli qatlamlarda yirik karst bo'shliqlar, karstlangan yoriqlarning mavjudligidan, ular ham sersuv bo'ladi. Mana shunday qatlamlarda er osti suvlari turbulent oqim hosil qilib, katta tezlik bilan harakatlanadi, ba'zan bosimga ham ega bo'ladi.

Dala sharoitida, maxsus bo'yoq fluoretsein ($S_{20}H_{12}O_5$) yordamida o'tkazilgan tajribalarimizda, er osti suvlari turbulent oqimi tezligining soatiga 1450-1800 m ekanligi aniqlandi [2; 235-b.]. Yer osti karst kanallari bo'ylab oqayotgan oqimning tezligi va shovqini shunchalar kuchli bo'ladi-ki, uni korizgar ustalar yog'och korson yordamida eshitib, tinglab ilg'ashlari mumkin bo'lgan. Shu boisdan bu erda qazilgan har bir quduq, qaynar kabi xususiyatlarni namoyon qiladi. Ba'zi quduqlarning suvi tubidan qaynab chiqadi. Ana shunday suvning ko'tarilib yuzaga chiqishiga va er sirtida oqishiga umid qilish mumkin [3; 307-b.]. Qaynarlarning suv sarfi, ular butun bir qal'alarni (Samarqand, Panjikent) obod qilganlarini e'tirof etsak, 5-6 l/s atrofida bo'lgan deya olamiz. Aynan Tim qo'rg'onini suv bilan ta'minlagan qaynar suvining mineralizatsiyasi 0,2 g/l ni, harorati esa 19 °S ni tashkil etgan.

Karbonatli qatlamlararo shakllangan er osti suvlarining umumiy minerallashish darajasi aksariyat hollarda 0,1-0,6 g/l atrofida bo'lganligi ortidan, qaynarlarning ham ichimlik suvi manbai sifatidagi ahamiyati yuqoridir. Ushbu inshoot suvining harorati balandlik oshishi bilan (yozda olib borgan kuzatishlarimiz asosida) kamayib boradi.

Laminar va turbulent oqimlar hisobiga faoliyat yurituvchi inshootlar. Ushbu turkumga koriz va obxona mansub bo'lib, ularning faoliyati aralash, ya'ni laminar va turbulent rejimlarda harakat qiluvchi er osti suvlari bilan bog'liqdir.

Koriz. Korizlarning sersuvlik darajasi bir-birlari bilan uzviy aloqadorlikda bo'lgan omillar, jumladan, suv yig'uvchi gruntning granulometrli tarkibi, yonbag'irlarning nishabligi, geomorfologik va iqlimiy qulaylik, quduqlar tizimining uzunligi kabilar bilan bog'liqdir. Korizlarning sargohlari qoyali qatlamgacha qazilishi mumkin. Odatda sargohlar lyoss - soz tuproqli yoki qum-shag'al tuproq aralash to'rtlamchi davr yotqiziqlarini kesib o'tadi. Nurota korizlaridan 71 tasining sargohi lyoss yoki qumoq tuproqli gruntda qazilgan, qolganlari qum-shag'al aralash tuproqli gruntlarga to'g'ri keladi.

G'azg'ondagi aksariyat korizlarning sargohlari soz tuproqni kesib o'tib, naq marmar yoki marmarlashgan ohaktoshlarga borib taqalgan. Garchand ohaktosh ham karstlanadigan tog' jinslari sirasiga kirsada, bu erda o'ziga xos subgorizontal ekran hosil qiladi. Ekrandan yig'ilgan suv esa yonbag'irning nishab tomoniga qarab harakatlana boshlaydi. Oqim tezligi Nurota botig'idagi qum-shag'alli yotqiziqlarda kattaroq (9,6-28,8 m/sutka), qum-shag'al-tuproq aralash yotqiziqlarda esa sekinroq (9,4 m/sutka) va soz tuproqli gruntda yanada sekin (1,8 m/sutka) bo'ladi [208; 102-b.]. Demak, qum-shag'alli yotqiziqlar g'ovakdor bo'lganligi uchun, ularda ko'p suv yig'ilishi qiyin, chunki suv qancha ko'p yig'ilsa, shuncha tez oqib ketadi. Shunday oqimlar mavjud bo'lgan hududlar koriz qazish uchun istiqbolli hisoblanadi. Ammo, yil davomida oqim miqdori o'zgarib turadi.

Soz tuproqli grunt yog'in-sochinni nisbatan kam yutadi. Ammo filtratsiya va bug'lanish jarayoni sekin kechkanligi uchun namni uzoq muddat ushlab tura oladi. Tuproq jipsligi grunt suvining migratsiyasi uchun noqulay sharoit yaratganligi sababli, bunday qatlamlarda qazilgan sargohlar o'rta darajada suvli va rejimining nisbatan turg'unligi bilan ajralib turadi. Sargohning

chuqurligi suv yig'uvchi grunt qatlamining qalinligidan darak beruvchi dastlabki ko'rsatkichdir, ammo uning sersuvligini belgilovchi omil emas.

Har qanday grunt qulay geomorfologik-iqlimiy sharoitda joylashgan taqdirdagina sersuvlik xususiyatiga ega bo'ladi. Sersuv qatlamlar g'arbiy-quyosh nuri tik tusha olmaydigan terskay va g'arbdan keladigan nam havodan ko'proq bahramand bo'ladigan yonbag'irlarda joylashadi. Shunday maydonlarda qazilgan sargohlar chuqur va sersuv, turg'un oqimli korizlarni hosil qiladi. Quduqlar tizimining uzun yoki qisqaligi yonbag'irlarning nishabligi bilan bog'liqdir. Tabiiyki, yonbag'ir qancha yotiq bo'lsa, quduqlar tizimi shuncha uzoq davom etishi mumkin. Chunki sernam qatlamni chuqur o'yib kirgan sargohning tubida to'plangan suv harakatlanib, o'z oqimi bilan yuzaga chiqishi uchun uzoq masofa talab qiladi.

O'zbekiston korizlarini quyidagi toifalarga bo'lish mumkin: *suvlili bo'yicha* - sersuv (300-100 l/s), kamsuv (10 l/s dan kam); sargohlarining *chuqurligiga ko'ra* - chuqur (50-25 m), o'rtahol (25-10 m) va sayoz (10 m). Nurota bulog'ini ham koriz deb qaraydigan bo'lsak, bahor oylarida 250 l/s, qolganlarida 4-50 l/s atrofida, Surxondaryodagi Oqtosh korizi esa bahor oylarida 80 l/s suv beradi.

Korizlarning sersuvlik darajasiga ta'sir qiluvchi ikkinchi omil - iqlim sharoitidir. YOg'in-sochinlarning yillik miqdori, uning yil davomida taqsimlanishi korizlarning suv sarfida yaqqol aks etadi. Masalan, tog'oldi hududlarida yillik yog'in-sochin miqdorining bahorda 45-50% i, yozda 5% i, kuzda 10-15% i, qishda esa 35-40% i yog'adi. Mana shu raqamlar korizlarning suv berish rejimida ham bir ikki oy kechikib aks etadi. Korizlarning suv yig'ish maydoni aksariyat hollarda buloqlarnikidan kichik bo'lganligi tufayli, ularda aynan o'sha hududning iqlimiy xususiyatlari bilan uzviylik ustuvordir. Shuning uchun yillik yog'in-sochin miqdori kam kuzatiladigan hududlarda sersuv korizlarning uchrashini fenomen holat deb hisoblash mumkin. Ammo, baland tog'lar etagida qazilgan koriz tizimi sersuv bo'lib chiqsa, bu odatiy holat.

Surxondaryodagi Oqtosh korizi joylashgan hudud reliefi garchand yog'in-sochin kam tushadigan past tog'liklarni tashkil etsada, balandligi 3000 m oshib ketuvchi Ko'hitang tizmasi juda yaqinligi tufayli u o'rta darajadagi sersuv korizlar majmuasiga mansub. Nurota korizlari asosan 1000-1500 m balandliklardan suv oladi. Bu hududlarda yillik yog'in-sochin 300-350 mm atrofida. Shuning uchun ayrim korizlarga balandligi 1500-2000 m, ya'ni yillik yog'in 400 mm dan ziyod tushadigan mintaqalarga yaqin bo'lganligi uchun - o'rtacha, ayrim hollardagina sersuv toifaga mansubdir.

O'zbekistondagi eng qadimgi va sersuv korizlar faoliyati seryoriq, kuchli karstlangan ohaktosh, marmarlashgan ohaktosh, dolomit qatlamlari bilan chambarchas bog'liq holda vujudga kelgan. Chunki ushbu tog' jinslaridan tashkil topgan qatlamlar gidrogeologik va karstologik jihatdan nihoyatda istiqbolli bo'lib, ularni kesib o'tgan tektonik yoriqlar yo'nalishi bo'ylab kuchli er osti suv oqimlari shimoliy g'arbiy yo'nalishda faol harakatlanadi. Nurota, G'azg'on aholi punktlari yaqinida ushbu oqimlar qadimgi korizcharlar tomonidan 30 dan ortiq koriz tizimlari yordamida yuzalantirilgan. Ularning sersuvlik darajasi 3-4 l/s dan 250 l/s ga qadar o'zgaradi. Xususan Nurota, korizi Parg'at, Korizi Atam, Korizi Xiyobon kabi korizlar suv sarfining turg'unligi, ular suv oladigan tektonik yoriqlar ko'lamining kattaligi, suvli korbanatli jinslarning naqadar siyrak hamda kuchli karstlanganligidan darak beradi (2-rasm).

1-rasm. Nurota korizi o'rtacha yillik suv sarflarining yillararo tebranishi

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mahalliy aholi va mavjud ilmiy adabiyotlar [167; s. 60]. Nurota korizini, oqim ko'rsatkichlariga ko'ra, tabiiy buloq deb biladi. Tadqiqotlarimiz natijasida ushbu suv manbaining 3000 ming yillik tarixga ega bo'lgan qadimgi koriz ekanligi isbotlandi [2; 235-b.].

Nurota korizi va G'azg'on korizlar guruhi kabi turbulent oqim tufayli faoliyat yurituvchi QGTIning suv sarfi karst turiga xos buloqlarning me'yoriy ko'rsatkichlariga juda o'xshashdir. Ammo suvidagi mineralizatsiya miqdori 0,1-0,3 g/l atrofida tebranishi tufayli, ular yuksak ichimlilik sifatiga ega. Ushbu korizlarning sargohi qoya toshlardan tashkil topganligi ortidan, ularda suv sarfi turg'un, minglab yillar davomida faoliyatini to'xtatmagan.

Obxona. Ushbu inshootlar ba'zan laminar, ayrim holatlarda esa, Xo'ja Imkonagi Obxonasi kabi, turbulent oqim hisobiga faoliyat yuritadi. Ushbu inshootning kirish joyi, quyi qismidan suv chiqib keluvchi bo'yi 0,8 m, eni 0,5 m bo'lgan lyoss qatlamli lahm dan boshlanadi. Undan bemalol emaklab ichkariga tomon harakatlanish mumkin. Lahm 5 m davom etadi va bo'yiga 2 m, eniga 1,5 m, balandligi 1,8 m. bo'lgan erto'lasifat, shifti gumbaz tartibida tarashlangan xonaga tutashadi. Uning markazida yuza bo'ylab ochilgan ohaktosh qatlamlarining karrlangan yoriqlaridan chiqayotgan suv hovuzcha kabi to'planib, keyin tashqari tomon, lahm tubi bilan oqib chiqmoqda. Ushbu inshoot obxonadir.

Uning devorlarida o'yilgan tokchalar, qorachiroq yonishi tufayli hosil bo'lgan qurum izlari ta'sirida qoraygan va bu erga dam oluvchilar kelib turishidan darak beradi. Devor tubi bo'ylab o'rtadagi suv sathidan 28 sm ko'tarilgan to'garak ko'rinishidagi, eni 1,0 m bo'lgan supachada dam olish mumkin. Hovuzchada to'plangan suvning harorati 18°C, ichkarida havo harorati 23°C, tashqarida esa 38°C ga teng. Ushbu binoning to'rida ochilgan lahm yana 1,2 m davom etadi. Ammo undan nariga, tuproq bosib qolganligi sababli, o'tish mumkin emas. Ichkari qorong'u bo'lsada sham yoki qo'l fonar yordamida uning shinam hamda ozoda, yoz jazirasida dam olish uchun (xususan chorvadorlar) o'ta qulay ekanligi ko'rinib turibdi. Obxona suvi - chuchuk, ichimlik darajasi yuqori, tiniq, umumiy mineralizatsiyasi 0,1 g/l ga teng.

Pashshot obxonasi devon davriga xos marmarlashgan ohaktoshlar uzra shakllangan karst bo'shliqlaridan yuzaga ko'tariluvchi 50 l/s o'lchamga ega bo'lgan oqim (harorati 19 °S)

asosida qurilgan. V.L.Vyatkin (1927) o'rgangan Afrosiyob obxonasi esa soz qumoq tuproqli qatlamda shakllangan. Obxona asosining sathi 42 m chuqurlikda joylashgan bo'lib, bu raqam grunt suvi sathining o'sha vaqtlardagi tarixiy ko'rsatkichlari va inshootning er osti suvlari oqimi hisobiga faoliyat yuritganligidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исломов О.И., Шорахмедов Ш.Ш. Умумий геология. - Тошкент: Ўқитувчи, 1971. - 331 б.
2. Низомов А. Ўзбекистоннинг қадимги гидротехник иншоотлари географияси. - Тошкент: ГИДРОИНГЕО, 2008. - 235 б.
3. Беруний Абу Райҳон. Танланган асарлар. I Том. - Тошкент: Фан, 1968. - 485 б.
4. Носир Хисрав. Сафарнома. - Тошкент: Шарк, 2003. - 110 б.
5. Обручев В.А. Закаспийская низменность // Зап. Русск. Геогр. Общества по общей географии. - 1890. Том 20, №3. - 271 с.
6. Львович М.И. Вода и жизнь. - М.: Высшая школа, 1986. - 254 с.
7. Мавлянов Г.А. Генетические типы лессов и лессовидных пород Центральной и Южной части Средней Азии и их инженерно-геологические свойства. - Ташкент: 1958. - 234 с.

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINING GURLAN TUMANI TABIATIGA TA'SIRI

Mirakmalov Mirali Turonboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, g.f.d., (DSc)

E-mail: mir1970ali@mail.ru

Karimova Shirin Zoirjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, 1-kurs magistranti

E-mail: shirinoymkarimova055@gmail.com

Annatsiya: maqolada global iqlim o'zgarishining Gurlan tumani tabiatiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda uzoq yillar davomida kuzatilgan o'rtacha oylik havo harorati, o'rtacha oylik shamol tezligi va mutlaq maksimal shamol tezligi, o'rtacha yog'in miqdorining o'zgarish dinamikasi meteorologik stansiyalardan olingan ma'lumotlar jadval ko'rinishida tahlil qilingan. Maqolada iqlim ko'rsatkichlarining yillar davomida o'zgarishi tuproq unumdorligi, yog'inlarning qishloq xo'jaligiga tasiri yoritilgan. Shuningdek, harorat va yog'in rejimidagi holatlar natijasida yerdan foydalanish holatidagi yillar davomidagi jarayonlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, relyef, tuproq qoplami, sug'orish tizimi, havo harorati, yog'in miqdori, shamol tezligi, iqlim dinamikasi.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПРИРОДУ ГУРЛЕНСКОГО РАЙОНА

Аннотация: В статье анализируется влияние глобального изменения климата на природу Гурленского района. В исследовании рассматривается динамика изменений среднемесячной температуры воздуха, среднемесячной скорости ветра и абсолютной максимальной скорости ветра, а также среднего количества осадков, наблюдаемых в течение многих лет, данные о которых получены с метеорологических станций в табличной форме. В статье освещаются изменения климатических показателей за прошедшие годы, влияние плодородия почвы и осадков на сельское хозяйство. Также

анализируются процессы землепользования за прошедшие годы в результате изменений температурного и осадочного режимов.

Ключевые слова: изменение климата, рельеф, почвенный покров, ирригационная система, температура воздуха, осадки, скорость ветра, динамика климата.

THE IMPACT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE NATURE OF THE GURLAN DISTRICT

Abstract: This article analyzes the impact of global climate change on the nature of the Gurlan district. The study examines the dynamics of changes in average monthly air temperature, average monthly wind speed, and absolute maximum wind speed, as well as average precipitation over many years, data on which are obtained from meteorological stations in tabular form. The article highlights changes in climate indicators over the past years, the impact of soil fertility and precipitation on agriculture. Land use processes over the past years as a result of changes in temperature and precipitation regimes are also analyzed.

Keywords: climate change, topography, soil cover, irrigation system, air temperature, precipitation, wind speed, climate dynamics.

Kirish. Gurlan tumani Xorazm viloyatining shimoli - g'arbida Amudaryoning quyi qismida Xorazm vohasida joylashgan. Tuman hududi Amudaryoning qadimgi va hozirgi deltasi ta'sirida shakllangan tekisliklardan iborat. Viloyat markazi Urganch shahridan 36 km, Shovot temir yo'l stansiyasidan 15 km masofada joylashgan. Geografik kengligi 41°30", dengiz sathidan balandligi 110 m. Tumanning eng shimoliy chekka nuqtasi Gurlan tumani Olchin qishlog'i yaqinidagi Nurmonbobo to'qayiga to'g'ri keladi. Janubda viloyatning Shovot tumani, janubi-sharqda Yangibozor tumani va sharq, shimol va shimoli-g'arbda Qoraqalpog'iston Respublikasi, janubi-g'arbda Turkmaniston bilan chegaradosh. Maydoni 0,44 ming km bo'lib viloyat maydonining 7,3 foizini egallaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Global iqlim o'zgarishi muammosi bugungi kun uchun nafaqat dunyo miqyosida, balki O'zbekistonning har bir hududi uchun dolzarb muammolardan biridir. Bu borada mamlakatimiz hukumati tomonidan maxsus qarorlar, farmonlar qabul qilingan, jumladan, «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tashkil etilgan [1]. Ushbu muammoga oid qator ilmiy ishlar chop etilgan [4].

Ayniqsa, suv resurslariga bog'liq bo'lgan qishloq xo'jaligining tayanchi bo'lganligi uchun tumanda bu muammo hayotiy ahamiyat kasb etadi. Iqlim o'zgarishi oqibatida Amudaryo suvining kamayishi Gurlan sug'oriladigan yerlari va ichimlik suvi ta'minotiga bevosita ta'sirini ko'rsatmoqda. Haroratning keskin ortishi va yog'ingarchilik rejimining yillar davomida o'zgarishi oqibatida hosildorlikning kamayishi, aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini ostiga qo'yadi. Oqibatda iqtisodiy imkoniyatlar qisqarib aholi o'rtasida boshqa hududlarga migratiya kuchayishi mumkin.

Maqsad va vazifalari. Global iqlim o'zgarishining Gurlan tumani tabiatiga ta'sirini o'rganishdan asosiy maqsad - hududda yuz berayotgan jarayonlarni tahlil qilish, ularning qishloq xo'jaligi, suv resurslari, tuproq unumdorligi va boshqa omillarni aniqlash va tahlil qilishdir. Shuningdek, bu jarayonlarni iqlim ko'rsatkichlarini hisobga olingan ma'lumotlar asosida tahlil qilib, takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur maqsaddan kelib chiqib, haroratning ortishi, yog'ingarchilikning kamayishini hisobga olgan holda iqlim ko'rsatkichlarini tahlil qilishdir.

Natijalar va uning muhokamasi. Gurlan tuman hududi Amudaryo keltirgan cho'kindi jinslardan iborat bo'lib, sug'orma dehqonchilik uchun qulay. Relefi past-balandliklardan iborat

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

bo'lib shimoli-g'arbga qiyaroq. Kaynazoy erasining to'rtlamchi davr yotqiziqilarida joylashganligi uchun golotsen yoshidagi yassi past subgorizontal tekisliklar egallaydi [3].

Turon plitasida joylashganligi uchun tuman hududi 1998-yilda qabul qilingan Yevropa makroseysmik shkalasi bo'yicha intensiv silkinish ehtimoli 7 ball, tuproq zarrasida tebranish tezlanishi 151-200 sm/sek ni tashkil qiladi.

Hududning shimoliy va shimoliy-sharqiy qismidan asosiy suvmanbai bo'lgan Amudaryo oqib o'tadi. Undan chiqarilgan Qilchiniyozboy va Turangasaqa kanali va ariqlar orqali hududning barcha qismi suv bilan taminlanadi. Kanallardagi suvni taqsimlash uchun tugunlar mavjud. Bundan tashqari, hududda 1957-yil foydalanishga topshirilgan Divanko'1 va boshqa kollektorlar oqib o'tadi. Barcha qishloq xo'jaligi yerlari 44,7 ming gektarni egallagan bo'lib, shundan jami sug'oriladigan yerlar 30,1 ming gektarni tashkil etadi. Tuproqlarning hosildorligi hududning tabiiy sharoitidan kelib chiqib gidrologik, gidrogeologik, geomorfologik sharoiti turlicha bo'lganligidan hududning ayrim qismlarida tuproqlarning sho'rlanganligi yuqori bo'lsa, sho'rlarni yuvish natijasida yuqori hosil olish imkoniyati oshadi. Bu jarayon ekiladigan ekinlarning turiga ham tasir ko'rsatadi. Tuproq unumdorligining sifatiga tasir qiluvchi omillardan bir yer osti suvlarining yer yuzasiga yaqinlidir. Shu tufayli qishloq xo'jaligi ekinlarining sifati pasayib ketadi. Tuproq qoplami hozirgi Amudaryo keltirgan jinlardan tarkib topgan o'tloqi va botqoq-o'tloqi qayir-allyuvial tuproqlar keng tarqalgan. Mexanik tarkibiga ko'ra og'ir qumoqli va loyli 30 %, o'rta qumoqli 47%, yengil qumoqli 19,4%, qumoqli-qumli 3,6% li tuproqlar hududni egallaydi. Sug'oriladigan tuproqlarning sifat bahosi 2,2% ga teng. Sho'rlanganlik darajasiga ko'ra yer osti suvlari yer yuzasiga juda yaqin bo'lganligi uchun respublikamizda oldingi o'rinlardan turadi. Hududda tuproqlar sho'rlanganlik darajasiga ko'ra guruhlarga bo'linadi. Unga ko'ra kuchsiz sho'rlangan va yuvilgan tuproqlar 57,1%, o'rtacha sho'rlangan tuproqlar 37,4%, kuchli sho'rlangan tuproqlar 5,5% hududni egallaydi [3].

Iqlim o'zgarish jarayoni tumanga ham o'z tas'irini ko'rsatmoqda. Tumanning iqlimi keskin kontinentalligi uchun yozi issiq, qishi eng sovuqligi bilan ajralib turadi. Hududning hamma tomoni ochiq, tabiiy to'siqlarning yo'qligi havo massalarining bemalol kirib kelishiga imkon yaratadi. Bu havo massalarining hukmronligi iqlim ko'rsatkichlariga havo harorati va yog'inlar rejimiga, shamollar yo'nalishiga ham ta'sirini ko'rsatadi. Havoning quruqligi va yog'in miqdorining kamli ko'rsatkichlari bilan ifodalansa kontinentalligi meteorologik ko'rsatkichlarning turli davrlarda o'zgarishi orqali bilib olish mumkin. Tuman kontinental iqlim sharoitida joylashganligidan yanvar oyining o'rtacha havo harorati -3°C, iyulning o'rtacha harorati 26-28°C. Yanvarda havo haroratining mutlaq minimum -28°, iyulda havo haroratining mutlaq maksimumi +45° ni tashkil etadi. Yillik o'rtacha yog'in 100 mm dan kam. Maksimal chang-to'zonli kunlar 36 kun, momaqaldiroqli kunlar 25 kun, tumanli kunlar 27 kunni tashkil etadi. Yoz faslida hududda harorat harorati o'rtacha 27°C-28°C ni tashkil etsa, yanvar oyida bu ko'rsatkich o'rtacha -2°C, -3°C tashkil etadi. Tumanda kuzatilgan eng issiq havo harorati +45°C ni, eng sovuq havo harorati -30°C va ba'zi vaqtlarda bu harorat bundanda past ko'rsatkichga ega bo'lishi mumkin. Sovuq havo massalarining turib qolishi natijasida tuman hududidagi eng sovuq harorat ayrim yillarda respublika bo'yicha ham eng yuqori ko'rsatkichni tashkil etadi [2].

1-jadval

Urganch meteostansiyasida 1991-2020-yillar bo'yicha kuzatilgan o'rtacha oylik havo harorati (°C)

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

yillar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik
t°	-2,0	0,1	7,4	15,4	22,1	27,2	28,5	26,0	19,5	12,1	4,5	-0,6	13,4

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari [2].

2020-yillar oralig'ida o'rtacha yillik harorat 13,4°C ni tashkil qilgan, eng yuqori o'rtacha oylik harorat iyul oyida (28,5°C), eng past o'rtacha oylik harorat yanvar oyiga to'g'ri kelgan (-2,0°C). Gidrometeorologik ma'lumotlarga qaraganda va ko'p yillik m'lumotlar o'rganib chiqilganda, ba'zan qish mavsumida mutlaq minimal t° -28,4°C.

Tuman hududining yer yuzasi tekis bo'lganligi uchun qish oylarida kuchli sovuq kunlar ko'p, yoz oylarida havo harorati juda yuqori darajaga yetadi. Aholi iqlim sharoitini inobatga olib uylarni baland, pasxa devorlarini qalin va keng qilib qurqdi. Bu usul qadimdan foydalanib kelinganli bejiz emas. Vegetatsiya davri 180-200 kunni tashkil qiladi. O'rtacha shamol tezligi 3,4 m/sek, mutlaq maksimal shamol tezligi (kuchayishi) 34 m/sek ni tashkil qiladi. Tumanning iqlim sharoitini hisobga olganda o'rtacha oylik yog'ingarchilik miqdori 122,9 mm, kunlar soni esa yillik o'rtacha 80 kunni, qor qoplami kuzatilgan o'rtacha kunlar soni 19 kun, qor qalinligining maksimal balandligi esa 38 sm ni tashkil qiladi [2].

Iqlimning yana bir asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu shamollardir. Tuman hududi iqlimiga mahalliy shamollarning ta'siri birmuncha sezilarli hisoblandi, mazkur mahalliy shamollar g'arbdan va shimoli-sharqdan esib turadi. Shamollarning o'rtacha oylik tezligi 3,4 m/s, mutlaq maksimal shamol tezligi esa 34 m/s ni tashkil etadi.

2-jadval

Urganch meteostansiyasida 1991-2020-yillar bo'yicha kuzatilgan o'rtacha oylik va 1959-2021-yillar bo'yicha mutlaq maksimal shamol tezligi (m/sek)

Oylar/yillar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yil-lik
O'rtacha oylik shamol tezligi, m/sek, 1991-2020-yy.	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,5	3,2	3,0	3,0	2,8	3,1	3,4	3,4
Mutlaq maksimal shamol tezligi, m/sek, 1959-2021-yy.	23	26	26	27	24	34	27	25	20	22	23	23	34

Manba: Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumotlari [2].

Tuman hududida 1991-2020-yillar oralig'ida o'rtacha oylik shamol tezligining eng yuqori ko'rsatkichi mart oyiga, eng past ko'rsatkichi esa oktyabr oyiga to'g'ri keladi. O'rtacha yillik tezligi esa 3,4 m/sek ga teng. 1959-2021-yillardagi mutlaq maksimal eng past tezlik oktyabr oyiga, eng yuqori tezlik esa iyun oyiga to'g'ri keladi.

3-jadval

Urganch meteostansiyasida 1991-2020-yillar bo'yicha kuzatilgan o'rtacha oylik yog'in miqdori (mm)

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yil-lik
O'rtacha oylik yog'in	13,3	15,9	22,0	18,8	12,5	5,1	1,0	1,8	1,8	5,9	12,3	12,5	122,9

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, g.f.f.d., (PhD), katta o'qituvchi

E-mail: jumanazarxolmurzayev7485@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Jizzax viloyatining suv resurslaridan barqaror foydalanishning ekologik jihatlari baholanadi. Suv resurslarining muhofazasi, ularni samarali boshqarish va ekologik muvozanatni saqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola viloyatda suv resurslaridan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ta'sirlarini tahlil qilib, barqaror rivojlanish uchun zarur bo'lgan choralarni taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *Jizzax viloyati, suv resurslari, barqaror foydalanish, ekologik jihatlari, suv muhofazasi, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, ekologik muvozanat.*

Аннотация: *В данной статье оцениваются экологические аспекты устойчивого использования водных ресурсов в Джизакской области. Рассматриваются вопросы охраны водных ресурсов, их эффективного управления и поддержания экологического баланса. В статье анализируются социально-экономические и экологические последствия использования водных ресурсов в регионе и предлагаются меры, необходимые для устойчивого развития.*

Ключевые слова: *Джизакская область, водные ресурсы, устойчивое использование, экологические аспекты, охрана водных ресурсов, социально-экономические последствия, экологический баланс.*

Abstract: *This article assesses the ecological aspects of sustainable use of water resources in Jizzakh region. Issues of water resource protection, their effective management and maintenance of ecological balance are considered. The article analyzes the socio-economic and ecological impacts of water resource use in the region and proposes measures necessary for sustainable development.*

Keywords: *Jizzakh region, water resources, sustainable use, ecological aspects, water protection, socio-economic impact, ecological balance.*

Dunyo miqyosida suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish masalasi dolzarb ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Aholi sonining ortib borishi, qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarining kengayishi, iqlim o'zgarishi hamda suv manbalarining hududlar bo'yicha notekis taqsimlanishi suv resurslarini boshqarish masalasiga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekiston sharoitida suv resurslari tabiiy-iqlimiy xususiyatlar, transchegaraviy suv manbalariga bog'liqligi va qurg'oqchil iqlim ta'sirida alohida strategik ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan Jizzax viloyati tabiiy-geografik o'rni, relyefi, iqlim sharoiti va xo'jalik ixtisoslashuvi bilan boshqa hududlardan ma'lum darajada farqlanadi. Viloyat hududida sug'orma dehqonchilik, chorvachilik, sanoat va aholi yashash manzillarining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan mavjud suv resurslari hajmi, sifati va ulardan foydalanish darajasiga bog'liq. Jizzax viloyatida suv resurslari asosan daryo suvlari, kanallar, kollektor-drenaj tarmoqlari, yer osti suvlari, suv omborlari hamda ayrim tabiiy buloq va soylar hisobiga shakllanadi. Shu bois viloyat suv resurslarining hududiy tarkibi, ulardan foydalanish holati, taqsimlanishi va ekologik jihatlarni o'rganish ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi natijasida yog'in miqdorining o'zgaruvchanligi, yozgi yuqori haroratlar, bug'lanishning kuchayishi va suv tanqisligi bilan bog'liq muammolar Jizzax viloyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu esa sug'orish tizimlari samaradorligini oshirish, suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish, suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya

qilish va suv resurslarini kompleks boshqarish zaruratini kuchaytiradi. Ayniqsa, o'zlashtirilgan Mirzacho'l hududlarida qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda suvga bo'lgan talabning yuqoriligi mazkur masalaning amaliy dolzarbligini yanada oshiradi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, Jizzax viloyatining suv resurslarini ilmiy asosda baholash, ulardan foydalanish darajasini tahlil qilish va mavjud muammolarni aniqlash hududning ekologik barqarorligi hamda iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Suv resurslarining yetishmovchiligi yoki ulardan samarasiz foydalanish qishloq xo'jaligi hosildorligining pasayishiga, yerlarning ikkilamchi sho'rlanishiga, ekologik muvozanatning buzilishiga hamda aholi turmush sifatining yomonlashuviga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, Jizzax viloyatining suv resurslarini o'rganish, ularning shakllanish manbalari, hududiy xususiyatlari, foydalanish darajasi va muammolarini tahlil etish bugungi kun geografiya, ekologiya va suv xo'jaligi sohalarining muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biridir. Mazkur maqolada Jizzax viloyati suv resurslarining asosiy manbalari, ularning xo'jalik tarmoqlaridagi o'rni va ulardan barqaror foydalanish istiqbollari yoritiladi.

Jizzax viloyati suv resurslaridan foydalanish tizimi, avvalo, hududning tabiiy-geografik sharoiti, quruq iqlimi, sug'orma dehqonchilikning ustunligi va tabiiy drenajning cheklanganligi bilan belgilanadi. Ilmiy tadqiqotlarda Jizzax viloyati Markaziy Osiyodagi tabiiy drenaj yaxshi shakllanmagan yirik sug'oriladigan hududlardan biri sifatida baholangan. Shuning uchun bu yerda suvdan foydalanish samaradorligi faqat suv miqdori bilan emas, balki sizot suvlari sathi, minerallasuv darajasi, tuproq sho'rlanishi va kollektor-zovur tarmoqlarining ishlash holati bilan chambarchas bog'liqdir. 1995-2016-yillar bo'yicha kuzatuvlar Jizzax viloyatida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holati barqaror emasligini, ayniqsa intensiv sug'orish va arid iqlim sharoitida sho'rlanish jarayonlari saqlanib qolayotganini ko'rsatgan [2].

Viloyatda suv resurslarining asosiy qismi qishloq xo'jaligi ehtiyojlariga yo'naltirilgan bo'lib, bu holat ekologik bosimni kuchaytiradi. Sug'orish tarmoqlari, magistral va ichki xo'jalik kanallari, kollektor-drenaj tizimlari hamda yer osti suvlari o'zaro bog'liq holda yagona gidroekologik tizimni hosil qiladi. Agar mazkur tizimning bir bo'g'inida nosozlik yuzaga kelsa, bu tuproq unumdorligi pasayishi, ikkilamchi sho'rlanish, botqoqlanish yoki suv tanqisligi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Shu ma'noda Jizzax viloyatida suv resurslaridan barqaror foydalanishni baholash faqat xo'jalik samaradorligi nuqtai nazaridan emas, balki landshaftlar barqarorligi, agroekotizimlar holati va aholi yashash muhitini muhofaza qilish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Shu sababli ham viloyatning landshaftlarining meliorativ holatini o'rganish muhim sanaladi (1-rasm) [1].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. Jizzax viloyatining landshaft-meliorativ kartasi

Jizzax viloyatidagi asosiy ekologik muammolardan biri - sug'oriladigan yerlarda sizot suvlari sathining yuqori joylashuvi va ularning minerallashuv darajasining ortib borishi hisoblanadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, tadqiq etilgan sug'oriladigan maydonlarning 75,3 %da sizot suvlarining minerallashuvi 1,1-5,0 g/l oralig'ida bo'lgan, 10,5 % maydonda esa bu ko'rsatkich 5,1-10,0 g/l gacha yetgan. Bu holat, *birinchidan*, tuproqda tuzlar to'planishiga, *ikkinchidan*, ekinlar hosildorligining pasayishiga, *uchinchidan*, yuvish me'yorlarining ortishi hisobiga qo'shimcha suv sarfiga sabab bo'ladi. Demak, suv resurslaridan nooqilona foydalanish oqibatida yanada ko'proq suv talab qiladigan sug'oriladigan yerlarda meliorativ muammo shakllanadi.

Shu bilan birga, viloyatda tuproq sho'rlanishining hududiy tarkibi ham ekologik baholash uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 1995-2016-yillar davomida Jizzax viloyati sug'oriladigan yerlarida sho'rlanish darajasi to'liq bartaraf etilmagan: sho'rlanmagan maydonlar 17,7 %ni, kam sho'rlangan yerlar 51,3 %ni, o'rtacha sho'rlangan yerlar 29,0 %ni va kuchli sho'rlangan yerlar 2,0 %ni tashkil etgan. Bu raqamlar shundan dalolat beradiki, suvdan foydalanishning an'anaviy usullari yetarli darajadagi ekologik barqarorlikni ta'minlamagan. Shu sababli Jizzax viloyatida suv resurslarini boshqarishni miqdoriy emas, balki sifat va ekologik xavf darajasi asosida yo'lga qo'yish zarurligini ko'rsatadi [1].

Kollektor-zovur suvlarining miqdori va sifati ham viloyat ekologik holatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Jizzax viloyati bo'yicha o'tkazilgan uzoq muddatli tadqiqotlar 2000-2017-yillarda asosiy kollektorlarda minerallashuv darajasi muttasil oshib borganini ko'rsatgan. Ayniqsa, yuqori oqimdan quyi qismiga tomon suvning sho'rliigi 18-37 %ga ortishi kuzatilgan. Bu esa kollektor-zovur tarmoqlari orqali chiqarilayotgan suvlarning qayta ishlatilishi, ochiq suv havzalariga tushishi yoki tuproq-o'simlik qoplamiga ta'siri nuqtai nazaridan katta ekologik

xavf tug'diradi. Minerallashgan drenaj suvlarining nazoratsiz tarqalishi tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi, tabiiy o'simlik qoplarning degradatsiyasi va ayrim hollarda yer usti hamda yer osti suvlari sifati yomonlashuviga olib kelishi kuzatilgan.

Jizzax viloyatining suv resurslaridan foydalanishida infratuzilmaviy omillar ham alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-avgustdagi PQ-4801-son qarorida qayd etilishicha, "Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida so'nggi uch yil ichida 170,4 km irrigatsiya kanallari, 145,2 km lotok tarmoqlari, 33 ta gidrotexnik inshoot va 734 km kollektor-drenaj tarmoqlari qurilgan yoki rekonstruksiya qilingan. Bu ishlar natijasida 104000 ga dan ortiq sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilangan, kuchli va o'rtacha sho'rlangan maydonlar 15,6 ming ga kamaygan, sizot suvlari yuzaga yaqin joylashgan yerlar 28,6 ming ga qisqargan"ligi qayd etilgan. Biroq shu hujjatning o'zidayoq "93,4 ming ga sug'oriladigan yerlarda suv ta'minoti past darajada qolayotgani, 109 ming ga maydon esa o'rtacha va kuchli sho'rlangani qayd etilgan. Bu holat infratuzilma yaxshilanishi ijobiy natija bergan" bo'lsa-da, muammo tizimli va hozirgacha dolzarb ekanini ko'rsatadi [3].

Jizzax viloyati hududini ekologik jihatdan baholashda suv resurslaridan foydalanish samaradorligining pastligiga olib keluvchi omillarni ajratish mumkin. Jumladan, *birinchidan*, mavjud ochiq kanallarda filtratsiya va bug'lanish orqali yo'qotishlar yuqori, *ikkinchidan*, ayrim hududlarda sug'orish me'yorlariga to'liq amal qilinmasligi ortiqcha suv berish holatlarini keltirib chiqaradi, *uchinchidan*, kollektor-drenaj tizimlarining har doim ham to'liq quvvatda ishlamasligi sizot suvlari sathini oshiradi, *to'rtinchidan*, mineral o'g'itlar va agrokimyoviy vositalardan me'yordan ortiq foydalanish suv-tuz balansiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy manbalarda hosildorlikni ushlab turish ba'zan katta hajmda o'g'it qo'llash hisobiga erishilayotgani, bu esa tuproq va suv muhitida tuzlanish xavfini kuchaytirishga olib kelgan.

Bugungi kunda Jizzax viloyatida suv resurslaridan barqaror foydalanishni ta'minlashda suv tejoyvchi texnologiyalarni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. O'zbekiston qonunchiligi va davlat dasturlarida ham mazkur masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, 2025-yilga kelib respublikada sug'oriladigan maydonlarning qariyb 60 %ida suvni tejaydigan texnologiyalar joriy etilgani qayd etilgan. Shuningdek, 2020-2024-yillarda suvdan samarali foydalanish va suv yetkazib berishni kengaytirish maqsadida sohaga katta hajmda budjet mablag'lari va xorijiy investitsiyalar yo'naltirilgan. Bu ko'rsatkichlar Jizzax viloyati uchun ham dolzarb bo'lib, tomchilatib sug'orish, yomg'irilatib sug'orish, lazerli tekislash va raqamli suv hisobini yuritish kabi chora-tadbirlar suv sarfini kamaytirish bilan birga, sho'rlanish va eroziya xavfining ham pasaytirishga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, Jizzax viloyatida suv resurslaridan barqaror foydalanishning ekologik jihatlarini baholashda quyidagi ustuvor mezonlar muhim hisoblanadi: suv manbalari miqdori va sifati, sizot suvlari sathi, kollektor-zovur suvlarining minerallashuvi, tuproq sho'rlanish darajasi, sug'orish infratuzilmasining texnik holati, suv tejoyvchi texnologiyalar qamrovi va b. Agar ushbu ko'rsatkichlar yagona monitoring tizimi asosida baholansa, suvdan foydalanishdagi ekologik xavf hududlari aniqlanadi va maqsadli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoni kengayadi. Ayniqsa, raqamli gidromonitoring, geoaxborot tizimlari va masofaviy zondlash ma'lumotlaridan foydalanish suv-yer munosabatlarini hududiy kesimda aniq tahlil qilishga yordam beradi. Bu esa an'anaviy "ko'proq suv berish" tamoyilidan "ekologik me'yor asosida aniq suv berish" tamoyiliga o'tish uchun muhim ilmiy asos bo'ladi.

Umuman olganda, Jizzax viloyati misolida suv resurslaridan barqaror foydalanishning ekologik bahosi shuni ko'rsatadiki, muammo faqat suv tanqisligi bilan cheklanmaydi. Asosiy

masala - suvdan foydalanish jarayonida yer, tuproq, sizot suvlari va kollektor-drenaj tizimlari o'rtasidagi o'zaro muvozanatni saqlashdir. Agar bu muvozanat buzilsa, qisqa muddatda suv ta'minoti yaxshilanganday ko'rinsa ham, uzoq muddatda tuproq unumdorligi pasayadi, sho'rlanish kuchayadi va agrolandshaftlarning ekologik barqarorligi susayadi. Shu sababli Jizzax viloyatida suv xo'jaligi siyosati meliorativ, ekologik va iqtisodiy yondashuvlarni o'zaro uyg'unlashtirgan holda olib borilishini taqazo qiladi. Daryo va gidrogen obyektlardan foydalanishda bugungi kunda aniq ruxsat etilgan me'yor (REM)larga, normalarga amal qilmasdan foydalanish ko'plab ekologik va iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Chunki, tabiiy landshaftning aniq belgilangan tabiiy qonunlari bor u doim o'zaro bog'liqlikda va muvozanatda bo'ladi. Agar shu ruxsat etilgan me'yorlardan chetga chiqilsa, muvozanat buziladi landshaft yaroqsiz holatga keladi. Bu esa aholi o'rtasida ko'plab iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni va turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Umumlashtirilgan xulosalar asosida suv resurslarini baholash mezonlari (*juda qulay, qulay, o'rtacha qulay, qulay emas, yaroqsiz*) ishlab chiqilgan. Soy va daryolarning landshaftlarga ta'sirini baholashda gidrologik va landshaft xususiyatlari asos sifatida tanlab olindi. Jizzax viloyati ichki suvlarini qishloq xo'jalik maqsadida hamda landshaft-ekologik sharoitni baholash nuqtayi nazardan baholash amaliy natijadorlikni oshiradi.

Tadqiqotlar sizot suvlari minerallashuvi va kollektor-drenaj suvlari sifati ekologik barqarorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ham tasdiqlaydi. Ayrim maydonlarda sizot suvlari minerallashuvining 1,1-5,0 g/l va undan yuqori ko'rsatkichlarga yetishi, shuningdek, kollektor tarmoqlarida minerallashuvning quyi oqimga qarab ortib borishi tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi, suv sifati yomonlashuvi va agrolandshaftlar degradatsiyasi xavfini kuchaytiradi. Demak, Jizzax viloyatida suv resurslaridan foydalanish samaradorligi faqat suv yetkazib berish hajmi bilan emas, balki suvning sifati, sizot suvlari rejimi va drenaj tarmoqlari samaradorligi bilan ham baholanishi lozim.

Xulosa qiladigan bo'lsak Jizzax viloyati suv resurslaridan barqaror foydalanishning ekologik jihatlarini baholash shuni ko'rsatadiki, hududdagi suv-xo'jalik tizimi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, yerlarning meliorativ holati va atrof-muhit barqarorligi bilan uzviy bog'liqdir. Viloyatning arid iqlim sharoiti, sug'orma dehqonchilikning ustunligi hamda tabiiy drenaj imkoniyatlarining cheklanganligi suv resurslaridan foydalanishga yuqori darajada ekologik mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi.

Shundan kelib chiqib, Jizzax viloyatida suv resurslaridan barqaror foydalanishni ta'minlash uchun quyidagi ilmiy-amaliy yo'nalishlar ustuvor ahamiyatga ega, deb xulosa qilish mumkin: sug'orishda suv tejoychi texnologiyalarni yanada keng joriy etish; sizot suvlari sathi va minerallashuvi ustidan doimiy monitoringni kuchaytirish; kollektor-drenaj suvlaridan ekologik xavfsiz foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish; tuproq sho'rlanishiga qarshi meliorativ tadbirlarni manzilli tashkil etish; geoaxborot tizimlari va raqamli gidromonitoring asosida suv-yer munosabatlarini boshqarish. Ushbu choralar amalga oshirilganda nafaqat suv resurslaridan foydalanish samaradorligi ortadi, balki viloyat agroekotizimlarining ekologik barqarorligi va iqtisodiy samaradorligi ham mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алимқулов Н.Р. Мирзачўл ландшафт - экологик шароитини ўрганишда табиий компонентларнинг ўрни. Наманган-2023. Конференция.
2. Alimqulov N.R., Xolmurzaev J.E. Transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishning hududiy jihatlarini (Jizzax viloyati misolida). Markaziy Osiyo va qo'shni mintaqalardagi

transchegaraviy hududlar: hamkorlik imkoniyatlari va muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Samarqand. 2022. 31-35 b.

3. Mirzaqobulov, J. et al. Exploring the Potential for Collector-Drainage Water Reuse in Fodder Crop Farming: A Case Study in Uzbekistan's Mirzachul Steppe. *E3S Conferences*, 2023. Мирзачўл шароитида минераллашган коллектор сувларидан қайта фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилган.

4. Serikbaev, B. et al. Reconstruction of the closed horizontal drains in the Jizzakh region. *E3S Conferences*, 2021. Мақолада Жиззах вилоятида ёпиқ горизонтал дренаж тизимларини реконструкция қилишнинг мелиоратив ва экологик аҳамияти ёритилган.

5. Xolmurzayev J.E. (2020). Жиззах вилоятининг табиий сув ҳавзалари ва улардан самарали фойдаланишнинг географик жиҳатлари. Архив Научных Публикаций JSPI.

6. Baratov P., Alimkulov N.R., Mamatqulov M. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun darslik. T.: Bookmany Print, 2025. - 236 b.

РОЛЬ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АХАНГАРАН

Фозилов Азамат Собирович

доцент, кафедры Географии и природных ресурсов Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова, Самарканд, Узбекистан

E-mail: azamat-fozilov@mail.ru

Ганиева Зарифа Урозолиевна

аспирант, кафедры почвоведения и агроинноваций Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова, Самарканд, Узбекистан

Аннотация: В представленном исследовании проведена оценка загрязнения почв тяжелыми металлами на 15 различных участках бассейн реки Ахангаран Республики Узбекистан. Для каждого участка проанализировано содержание ряда элементов (в том числе тяжелых металлов) в почве и их превышение относительно предельно допустимых концентраций (ПДК). По результатам сравнительного анализа выделены зоны с высокой, умеренной и низкой степенью техногенного загрязнения. На участках, расположенных вблизи промышленных объектов (Ангрен, территории медно-обогатительной фабрики, район бывшего уранового рудника и др.), обнаружены наиболее значительные превышения ПДК по нескольким элементам (медь, свинец, цинк, мышьяк и др.), что соответствует высокой категории риска. В то же время на некоторых удаленных и сельскохозяйственных территориях (например, г. Пскент, район Бука) концентрации тяжелых металлов в почве находятся в пределах допустимого уровня, либо лишь незначительно его превышают, что указывает на низкую степень загрязнения. Полученные результаты свидетельствуют о существенной пространственной дифференциации качества почв в регионе и необходимости принятия мер по мониторингу и снижению загрязнения в наиболее проблемных зонах.

Введение: Бассейн реки Ахангаран в Ташкентской области Узбекистана характеризуется интенсивной хозяйственной деятельностью, что привело к значительному техногенному загрязнению окружающей среды. В регионе расположены крупные промышленные центры - города Ангрен, Алмалык, Ахангаран - с

предприятиями химической, металлургической, энергетической и машиностроительной отраслей. Эти объекты являются основными источниками загрязнения, внося в окружающую среду различные поллютанты, среди которых особенно опасны тяжелые металлы. Тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий, мышьяк и др.) способны накапливаться в почвах, донных отложениях и организмах, оказывая токсичное воздействие и представляя риск для экосистем и здоровья человека. Загрязнение почвы тяжелыми металлами ведет к ухудшению ее качества - снижению плодородия, нарушению биологических процессов и активности почвенной биоты. Кроме того, тяжелые металлы могут мигрировать из почвы в смежные среды: вымываться в поверхностные и подземные воды, переноситься с пылью в атмосферу, поступать в растения и, в конечном счете, в пищевые цепи. В совокупности это вызывает деградацию экосистем: ухудшается качество водных ресурсов, снижается урожайность сельхозугодий, уменьшается биоразнообразие, возникают риски для здоровья населения. В условиях бассейна Ахангаран эти проблемы особо актуальны, учитывая концентрацию промышленных объектов и плотность населения региона. Предыдущие исследования зафиксировали в почвах окрестностей Ангрена экстремально высокое содержание ряда металлов. В частности, возле ангреновской теплоэлектростанции концентрации цинка в верхнем слое почвы достигают 1136 мг/кг, а свинца - до 373 мг/кг, что более чем в 10 раз превышает фоновые уровни. Основными источниками этих металлов являются промышленные выбросы и золошлаковые отходы сжигания угля. В данной работе рассмотрены масштабы загрязнения почв тяжелыми металлами в бассейне реки Ахангаран. Приводятся данные лабораторного анализа содержания ряда металлов в почвенных образцах региона, выполняется их визуализация в виде таблиц и графиков. Обсуждаются источники поступления тяжелых металлов, пространственное распределение загрязнения, а также оценка потенциального экологического риска, связанного с накоплением этих элементов в почвенном покрове.

Объект исследования: Анализ проведен для 15 участков, расположенных в разных частях бассейн реки Ахангаран. В их число вошли: местность Эртош, г. Ангрэн и г. Ахангаран и их прилегающие территории, Янги-Гузсой, Овжассой, Санам, Шоугазсой, Телов, Куюн, Теракли, Медно-обогадательной фабрики № 2-3, Кераувчи, Пскент-Янгибад, г. Пскент, а также контрольный сельскохозяйственный участок в районе Бука. Данные участки охватывают различные типы земель - от промплощадок и горных выработок до пойменных и агроземель.

Методы отбора и анализа проб. На каждом участке отобраны образцы поверхностного слоя почвы (0-20 см) в репрезентативных точках. Подготовленные образцы высушивались и просеивались. Для определения элементного состава использован метод рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), что позволило одновременно количественно определить содержание как основных оксидов (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO и др.), так и ряда тяжелых металлов и примесных элементов (Cu , Zn , Pb , Ni , As , Mn , Sr , Rb , Y , Zr и др.) в почве. Для части проб применялись методы кислотного разложения с последующим атомно-абсорбционным анализом для верификации ключевых токсичных элементов (Pb , Cd , As и др.). Точность контроля обеспечивалась стандартными образцами и повторными. Выбор участков учитывал предполагаемый градиент загрязнения: максимальное воздействие около источников выбросов и стоков, убывание интенсивности с удалением от них. Отбор проб проводился

в весенний период, когда почва достаточно увлажнена и доступны как растворимые, так и прочно связанные формы металлов. С каждого участка отбирали образцы верхнего слоя почвы (0-20 см), поскольку именно в нем аккумулируются основные массы техногенных поллютантов и отмечается наибольшая активность корней растений и почвенных организмов. Дополнительно на отдельных пунктах были взяты пробы на глубине 20-40 см для оценки вертикального распределения загрязнений (сравнение верхнего горизонта и подпочвы).

Лабораторный анализ: Пробы почвы высушивались до воздушно-сухого состояния и просеивались через сито (2 мм) для удаления растительных остатков и крупной фракции. Содержание тяжелых металлов (в том числе Cu, Zn, Pb, Cd, As и др.) определялось методами атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) после кислотного разложения навесок. Для повышения точности применялся многоэлементный анализ: так, в некоторых образцах параллельно использовался сорбционно-спектроскопический метод определения металлов с последующим подтверждением результатов методом ICP-MS. Такой подход позволил выявить широкий спектр элементов (в том числе Co, Ni, Zn, As, Sc, Cu, Se, Rb, In, Ce, Cr, Pb) и сравнить полученные концентрации с предельно допустимыми уровнями (ПДК) и фоновыми значениями. Качество измерений контролировалось с помощью стандартных образцов и дублирующих проб; погрешность определения для основных элементов не превышала 5-10%.

Результаты: Результаты химического анализа показали ярко выраженную пространственную неоднородность. Максимальные уровни зафиксированы на промышленных и горнотехногенных территориях: на территории медно-обогатительной фабрики № 2-3 и в зоне бывшего уранового рудника (Янгиабд) концентрации Cu, Pb, Zn и As существенно превышают ПДК, местами на порядки. На удалённых и сельскохозяйственных участках (Бука, г.Пскент) концентрации контролируемых металлов не превышают допустимые уровни или близки к ним. Ниже приведены суммарные показатели по 15 участкам (Таблица 1), а также иллюстрации (Рис. 1-4).

таблица 1

Краткая характеристика загрязнения почв тяжелыми металлами на обследованных участках бассейн реки Ахангаран

Участок	Число элементов с превышением ПДК	Максимальная кратность превышения (×)	Категория риска
Эртош (горный участок)	6	5.0	Высокая
Ангрен (промзона)	5	11.0	Высокая
Янги-Гузсой (долина)	8	4.0	Высокая
Медно-обогатительная фабрика 2-3	7	55.0	Высокая
Пскент-Янгиабд (рудник)	4	8.0	Высокая
Ахангаран (долина реки)	3	3.0	Умеренная
Овжасай	3	2.5	Умеренная
Санам	2	2.0	Умеренная
Шоугазсай	2	3.0	Умеренная

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Телов	2	2.0	Умеренная
Куюнь	2	3.0	Умеренная
Теракли	1	2.0	Умеренная
Кераувчи	2	2.0	Умеренная
г.Пскент	1	1.5	Низкая
Бука (агротерритория)	0	0.0	Низкая

Рис. 1. Число элементов с превышением ПДК по участкам.

Рис. 2. Максимальная кратность превышения ПДК по участкам.

Распределение участков по категориям риска

Рис. 3. Распределение участков по категориям риска.
категории риска по участкам (0=низкая, 1=умеренная, 2=высокая)

Рис. 4. Тепловая шкала категорий риска (0=низкая, 1=умеренная, 2=высокая).

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают, что уровень техногенного загрязнения почв в пределах одного региона может чрезвычайно сильно варьировать в зависимости от близости к источникам выбросов тяжелых металлов и истории техногенной нагрузки. На участках, прилегающих к действующим или бывшим промышленным объектам, концентрации токсичных элементов в почве многократно превышают фоновые и нормативные значения. В Ангренско-Ахангаранском промышленном узле основными загрязнителями являются предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых, а также энергетические объекты на угле. Сжигание высокозольного угля Ангренского месторождения приводит к выбросам значительного количества летучей золы, обогащенной тяжелыми металлами (цинком, свинцом, кадмием, мышьяком и др. Эти загрязнения оседают в почвах вокруг, формируя зоны повышенного содержания элементов вблизи источника (например, в радиусе нескольких километров от Ангренской ГРЭС). В дальнейшем с ростом расстояния концентрации металлов снижаются до фоновых за счет рассеивания в атмосфере и разбавления чистыми осадками, что согласуется с наблюдаемым в нашей работе постепенным уменьшением числа превышений ПДК при переходе от Ангрена вниз по долине реки.

Еще более высокий уровень загрязнения выявлен на участках непосредственного складирования и переработки минерального сырья - в нашем случае это хвостохранилища медной обогатительной фабрики и отвалы уранового рудника. В первом случае, экстремально высокие концентрации меди, свинца, цинка и других металлов неудивительны, так как в хвостах обогащения сосредоточены остаточные количества целевых и сопутствующих руде элементов. Подобные объекты являются очагами точечного сверхнормативного загрязнения. Отмеченное нами превышение ПДК Cu более чем в 50 раз на фабричном участке согласуется с тем, что даже на расстоянии сотен метров от источников, медь в почве может оставаться выше норматива. Урановый объект Янгибад, помимо радионуклидов, вероятно, содержит в отвальных породах повышенные количества свинца, мышьяка, молибдена, ванадия и других элементов, характерных для урановых руд. Хотя наш анализ охватывал не все из них, выявленные высокие значения мышьяка подтверждают опасения по поводу совместного токсического эффекта химического загрязнения на этой территории. Данная ситуация типична для уранодобывающих районов Средней Азии, где без надлежащей рекультивации отходы горного производства представляют риск загрязнения почвы и грунтовых вод тяжелыми элементами и радионуклидами.

Участки умеренного загрязнения в долинах малых рек (Овжасой, Шоугазой и др.) и сельских местностях демонстрируют, с одной стороны, наличие отсроченных последствий дальнего переноса поллютантов, а с другой - возможное влияние локальных факторов. Незначительные превышения по меди и цинку могут быть связаны, например, с использованием медьсодержащих пестицидов или минеральных удобрений на полях в прошлом. Повышение марганца иногда обусловлено природными почвенно-геохимическими особенностями (например, окислительные условия могут вызвать концентрацию Mn в виде конкреций). То, что на большинстве таких участков превышения единичны и невелики, свидетельствует: в отсутствие крупных промышленных точек воздействия состояние почв относительно благополучно. Тем не менее выявленные отклонения (пусть и небольшие) подчеркивают необходимость регулярного мониторинга. В частности, даже в удаленных от промышленности областях важно следить за содержанием, например, свинца - учитывая его распространение через транспортные выхлопы в прошлом и способность аккумулироваться в верхнем слое почвы вдоль дорог.

С практической точки зрения, выделенные **зоны высокого риска** (Ангрен, хвостохранилища, Янгибад) требуют приоритетных мероприятий по реабилитации земель и предотвращению дальнейшего распространения загрязнителей. Для Ангрена актуальны проекты по очистке почв и снижения пыления золоотвалов, а также переход на более чистые технологии сжигания топлива или фильтрации выбросов. В отношении хвостов обогатительных фабрик - их изоляция, переработка или безопасное хранение с рекультивацией территорий. В случае Янгибада уже предпринимаются масштабные усилия при поддержке международных организаций по консолидации и захоронению радиоактивных отходов, что одновременно уменьшит и химическую нагрузку (поскольку отходы будут удалены или стабилизированы). **Умеренно загрязненные земли** (поймы рек и др.) требуют контролируемого землепользования: например, целесообразно ограничить выращивание пищевых культур в местах с повышенным содержанием свинца или мышьяка, либо проводить агромелиоративные мероприятия

(известкование кислых почв, внесение органики), которые снижают подвижность тяжелых металлов. Наконец, **чистые или слабо загрязненные территории** следует сохранить в таком состоянии, проводя превентивные меры - недопущение размещения новых загрязняющих производств, выполнение норм экологической безопасности при хозяйственной деятельности.

Выводы. Характер загрязнения. В почвах промышленно нагруженных районов Ташкентской области зафиксировано комплексное загрязнение сразу несколькими тяжелыми металлами на высоком уровне (превышение ПДК в несколько раз и более). На пяти наиболее проблемных участках (Ангрен, Эртош, Янги-Гузсой, Медно-обогатительная фабрика № 2-3, Пскент-Янгибад) отмечены значительные превышения допустимых концентраций по Cu, Zn, Pb, As, Ni и другим элементам, что позволяет отнести эти территории к зоне высокого экологического риска.

Дифференциация по зонам. Участки, удаленные от крупных источников загрязнения, демонстрируют существенно более низкое содержание токсичных элементов. Около половины обследованных территорий (8 участков) имеют лишь умеренное превышение норм по 1-3 элементам, чаще всего не превышающее 2-3 раз. Еще на двух участках превышений практически не обнаружено, и их состояние соответствует естественному фону. Таким образом, даже в пределах одного региона наблюдается резкий контраст: от «очагов» сильнейшего загрязнения до практически чистых зон.

Связь с источниками. Анализ подтверждает прямую зависимость уровня накопления тяжелых металлов в почвах от наличия поблизости техногенных источников. Максимумы концентраций локализуются у предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, энергетических объектов и хвостохранилищ. По мере увеличения расстояния от этих объектов, содержание металлов в почве снижается, часто до фонового на расстоянии нескольких километров (в зависимости от рельефа и розы ветров).

Рекомендации. Для зон высокого риска необходимы срочные природоохранные меры: техническая рекультивация нарушенных земель, изоляция или удаление отходов, снижение выбросов и т. д. В зонах умеренного загрязнения следует проводить мониторинг почв каждые 3-5 лет, контролировать продукты сельского хозяйства на содержание металлов, а также выполнять агротехнические приёмы, уменьшающие биодоступность токсичных элементов. Территории с благополучным состоянием почв можно использовать без ограничений, однако важно сохранить их от потенциального загрязнения в будущем.

В целом, данная работа демонстрирует эффективность комплексного подхода к экологической оценке - сочетание инструментального анализа почв и системы критериев риска - для выделения приоритетных участков, требующих очистки или особого контроля. Полученные данные могут служить научной основой при планировании мероприятий по охране почв в бассейн реки Ахангаран, а также дополняют существующие сведения о масштабах и распределении техногенного загрязнения в регионе.

Список литературы:

1. Shukurov N. et al. Soil biogeochemical properties of Angren industrial area, Uzbekistan. Journal of Soils and Sediments 9(3), 206-215 (2009).
2. Mirkhaydarova G.,

Ruzmetov M., Turdaliev J. Factors and problems of chemical pollution of soils in Uzbekistan. E3S Web of Conferences 563, 03032 (2024).

3. Kholikulov Sh., Yakubov T., Bobobekov I. The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil. Journal of Ecological Engineering 22(9), 255-262 (2021).

4. World Nuclear News. Clean-up work begins at Uzbek legacy uranium sites (13 Sep 2023).

OHANGARON DARYOSI HAVZASI GEOTIZIMLARI TABIIY RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Amanbayeva Ziyoda Abduboisovna

O'zbekiston, Toshkent, Nizomiy nomidagi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, dotsenti

Axmedova Zarina Seytbek qizi

O'zbekiston, Toshkent, Nizomiy nomidagi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ohangaron daryosi havzasi geotizimlarida tabiiy resurslaridan foydalanishning samaradorligini oshirish masalalari, Ohangaron daryosining yuqori, o'rta va quyi qismi havzasi tabiiy resurslaridan sanoat va qishloq xo'jaligi maqsadida foydalanilish muammolari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: tizim, havza, geotizim, samaradorlik, yuqori qismi, o'rta qismi, quyi qismi, resurs

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГЕОСИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ ОХАНГАРАН

Аннотация: В статье широко освещены вопросы повышения эффективности использования природных ресурсов геосистем бассейна реки Ахангарон, а также проблемы использования природных ресурсов верхней, средней и нижней частей бассейна реки Ахангарон в промышленных и сельскохозяйственных целях.

Ключевые слова: система, бассейн, геосистема, эффективность, верхняя часть, средняя часть, нижняя часть, ресурс

EFFICIENCY OF NATURAL RESOURCE USE IN THE GEOSYSTEMS OF THE OHANGARON RIVER BASIN

Annotation: The article broadly covers the issues of increasing the efficiency of using natural resources of the geosystems of the Akhangaron River basin, as well as the problems of using natural resources of the upper, middle and lower parts of the Akhangaron River basin for industrial and agricultural purposes.,

Keywords: system, basin, geosystem, efficiency, upper part, middle part, lower part, resource

Dunyo miqyosida aholi sonining ortib borishi natijasida insonning ta'sir doirasi kengayib borgan sari ijtimoiy-iqtisodiy tuzum qaror topishi bilan fan va texnika rivoji, sanoat, transportning tobora rivojlanishi, tabiiy boyliklarning tezkorlik bilan o'zlashtirilishi tabiatga bo'ladigan ta'sirni yuqori darajaga yetkazdi. Tabiiy resurslarni boshqarish ulardan samarali foydalanish, inson faoliyatining atrof muhitga ta'sirini baholash bo'yicha amaliy yechimlarni berish hududiy asosiy masalalardan biridir.

Muayyan ekologik obyektlarda ekologik munosabatlarni uzviy bog'langanligini

inobatga olgan holda turli guruhdagi tadqiqot usullarini ma'lum bir ketma-ketlikda olib borish tartibi tizimli yondashish usulida aniq o'z ifodasini topadi. Hisobga olish va baholash usuli tabiiy obyektlarga, organizmlarga, ta'sir etuvchi omillarga nisbatan qaratilgan bo'ladi. Albatta, har bir tabiiy va ijtimoiy obyektlarni yoki omillarni hisobga olish va baholashning turli xil o'ziga xos usullari mavjud.

Ohangaron tumani boy tabiiy resurslari va qulay geografik joylashuvi bilan ajralib turadi, bu esa hududning sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida rivojlanishiga zamin yaratadi. Ohangaron daryosi vodiysi tabiiy, iqlimiy va iqtisodiy jihatdan muhim hududlardan biri hisoblanadi.

Ohangaron vodiysini geologik va geomorfologik tuzilishi, gidroiqlimiy sharoitlari yillar davomida geokologik tadqiqotlarda o'rganilib kelinmoqda.

Ohangaron vodiysidagi tog'-kon sanoatining tuzilishi va tarkibi rivojlanishi, yoqilg'i-energetika sanoatining tuzilishi, rudali va qurilish xom ashyosi konlarini qazish sanoati faoliyati yilllar davomida yanada jadal rivojlanib bormoqda.

Ohangaron daryo havzasini uch asosiy qismga bo'lish mumkin: yuqori, o'rta va quyi qismlarga.

Yuqori Ohangaron daryo havzasi. Geografik joylashuvida **yuqori qismi** asosan Chatqol tizmasining tog'li hududlarida joylashgan bo'lib, daryo boshlang'ich manbasi 2500-3000 metr balandlikdagi tog'lardan boshlanadi. Chovlisoy quyilgan yerdan Turk qishlog'iga qadar daryo Ohangaron platosini kesib o'tgan tor daradan oqadi. Daraning chuqurligi 250 m (daryoning bosh qismida). Yakkaarchasoy quyilgan joyida 800 m. Daryo vodiysi juda tor. Turk qishlog'iga qadar daryoning nishabi katta. Shu joydan vodiy keskin kengayadi, daryo tor vodiylar va jarliklar orasidan oqib, asosan muzliklar va yer osti buloqlaridan suv oladi., suvning tiniqligi yuqori bo'lib, toza ichimlik suvi manbasi hisoblanadi. Iqlimi keskin kontinental bo'lib, yoz issiq va quruq, qish sovuq va qorli bo'ladi va o'simlik dunyosida o'rmonlar, archa va butazorlar keng tarqalgan. Tog'larda turli yovvoyi hayvonlar va qushlar yashaydi. Antropogen ta'sir ancha kam bo'lib, xo'jalikda asosan yaylov sifatida va qisman rekreasiyada foydalaniladi.

Ohangaron daryosi o'rta qismida havzasida daryoning tekisliklarga yaqinlashadigan qismi bo'lib, Ohangaron shahri va uning atroflarini qamrab oladi. Daryo nisbatan kengayib, keng tekisliklarga chiqadi. Daryo irmoqlari ko'payadi va sug'orish imkoniyatlari oshadi. Tuproqlar unumdor bo'lib, qishloq xo'jaligida sug'orma dehqonchilik rivojlangan. Iqlimining mo'tadil kontinental, qish nisbatan yumshoq, yoz issiq va quruq bo'lishi bu qismida o'simlik dunyosi yaylovlar va dalalar mavjud, bug'doy, sabzavot va bogdorchilikni yaxshi rivojlantirish imkonini beradi. Obliq qishlog'i yaqinida uning kengligi 700 m, Ohangaron shahri yaqinida 4-5 km. Vodiy yon bag'irlari yotiq, soylik va jarliklar uchraydi. Obliq qishlog'idan quyida allyuvial ko'hna qayir (terrasa)lar mavjud. Ohangaron shahridan o'tgach, daryo kengligi 8 km li vodiya oqa boshlaydi. Ohangaron daryosi qor va yomg'irdan to'yinadi. Aprel-iyunda suvi ko'payadi, eng ko'p suv sarfi may oyida, suvining 51% shu oylarda oqadi. O'rtacha suvi sarfi Turk qishlog'i yonida 22,8 m³/sek, o'rtacha yillik suv sarfi 400 m³/sek.

Yuqori va o'rta oqimida Angren platosi bo'ylab chuqur darada oqadi. Yuqori oqimida Ohangaron darasining chuqurligi 400 metrdan oshmaydigan plato va kengligi 100 metrgacha bo'lgan sel tekisligidan iborat bo'lib, daryo bo'ylab hatto joylarda burmalar hosil qiladi. Ohangaron darasi pastida Yakkaarchasoy yaqinida chuqurligi 800 metrga yetadigan tipik dara shaklini oladi. Ohangaron vodiysi bo'ylama profilning botiq shakli bilan ajralib turadi. Arashonning qo'shilish joyida ikkinch qismidan ko'p miqdorda qo'pol donli materiallarning

kirib kelishi kanalning to'silishiga va qiyalikning mahalliy ortishiga olib keladi.

O'rta oqimda daryo tubi allyuviy tuproqlardan hosil bo'lib, nisbatan yumshoq nishablikka ega. Ohangaron shahridan pastroqda daryo keng vodiidan oqib o'tadi va uzunligi 8 kilometrga yetadi.

Quyi Ohangaron daryosi havzasi geografik joylashuvi Ohangaron daryosi Chirchiq daryosiga yaqinlashib, keng tekislik hududlariga kiradi. Sug'orish tarmoqlari keng rivojlangan. Daryo suvi sug'orish va sanoat ehtiyojlari uchun keng qo'llaniladi. tuproq unumdorligi yuqoriligi qishloq xo'jaligida sabzavot va poliz ekinlari uchun juda qulay, quyi qismida baliqchilik ham rivojlangan. Iqlimi issiq va quruq iqlim hukm suradi, yomg'ir kam yog'adi, o'simlik dunyosi sug'oriladigan yerlarda qishloq xo'jalik ekinlari yetishtiriladi.

Ohangaron daryosining irmog'i juda ko'p, yiriklari: Boqsuqsoy, Tuganboshsoy, Shovvozsoy, Arashon, Yertoshsoy, Toshsoy, Dukantsoy, Qorabovsoy, Oqchasoy, Novgarzonsoy, Jigiristonsoy, Qayrag'ochsoy, Beshsoy, Nishboshsoy, Objazsoy, Gushsoy, Ertoshsoy, Sovuqbuloq. Quyi oqimida Shamalak GESi yaqinida Qorasuv kanali daryoga quyiladi va suvining bir qismini Chirchiq daryosidan oladi. 1962-yilda Ohangaron daryosining quyi oqimida "Toshkent dengizi" deb nom olgan Toshkent suv ombori, 1989-yilda Ohangaron suv ombori qurilgan. Daryodan Tanachibuqa va Yordon kanallari chiqarilgan.

Ohangaron suvlaridan kanallar orqali Toshkent viloyatining Ohangaron, O'rtachirchiq, Pskent va Bo'ka tumanlaridagi yerlarni sug'orishda foydalaniladi.

Ohangaron daryo vodiysi tabiiy va iqtisodiy jihatdan muhim hudud hisoblanadi. Yuqori qismi tog'li, tabiiy boyliklarga ega, o'rta qismi qishloq xo'jaligi va sanoat markazi bo'lsa, quyi qismi sug'orish tarmoqlari va yirik xo'jaliklar bilan ajralib turadi. Daryo butun vodiylab hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi va sanoat rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

Ohangaron vodiysi o'rta qismi O'zbekistondagi muhim sanoat markazlaridan biri bo'lib, yirik zavodlar, konchilik, qurilish materiallari ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlangan. Hudud tabiiy resurslarga boy bo'lib, tog'-kon sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish va energetika sohalari ustunlik qiladi.

Tog'-kon sanoati Ohangaron vodiysi tabiiy boyliklarga, ayniqsa, tog'-kon sanoati uchun muhim bo'lgan mineral resurslarga boy. Ohaktosh va gips konlari - qurilish materiallari ishlab chiqarish uchun muhim manba hisoblanadi. Ko'mir konlari - Ohangaron ko'mir konlari O'zbekistonning asosiy energiya manbalaridan biri bo'lib, bu yerda qazib olinadigan ko'mir energetika va metallurgiya sanoatida ishlatiladi. Rangli metallar konlari - Ohangaron vodiysida mis, rux, volfram va boshqa qimmatbaho metall rudalari mavjud bo'lib, ulardan ba'zilar sanoat miqyosida qazib olinadi.

Qurilish materiallari sanoati vodiyning tabiiy resurslari, ayniqsa ohaktosh va gips konlari qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishga zamin yaratgan. Ohangaron sement zavodi - mamlakatdagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi korxonalaridan biri hisoblanadi. Zavod 1960-yilda qurilgan va hozirda O'zbekistonda sement ishlab chiqarishning asosiy markazlaridan biri. "Toshkent Conch Cement" MCHJ - 2021-yilda Ohangaron tumanida yiliga 2,2 million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod qurilishi boshlandi. Bu loyiha 200 million AQSh dollari qiymatiga ega va 300 dan ortiq ish o'rni yaratadi. Gips va ohaktosh ishlab chiqarish - vodiylab hududida joylashgan konlar tufayli qurilish sanoati uchun gips va ohaktosh yetkazib berish yo'lga qo'yilgan.

Energetika sanoati Ohangaron vodiysi energetika tarmog'ida ham muhim rol o'ynaydi. Ko'mir qazib olish va elektr energiyasi ishlab chiqarish - Ohangaron konlarida qazib olinadigan

ko'mir energetika zavodlariga yetkazib beriladi. Hidroenergetika imkoniyatlari - daryo bo'ylab joylashgan Yangi Angren GESlar mahalliy ehtiyojlar uchun elektr energiyasi ishlab chiqaradi.

Kon sanoatining ta'sir natijasida tabiiy muhitning turli chiqindilar bilan ifloslanishidan aholi chorva mollari, hayvonlar, o'simliklar, tuproq ancha zarar ko'rmoqda. Buning oqibatida ular orasida turli kasalliklar vujudga kelmoqda ularning bir qismi esa nobud bo'lmoqda.

Quyi Ohangaron daryosi havzasi Ohangaron daryosi suvlaridan kanallar orqali Ohangaron, O'rtachirchiq, Pskent va Bo'ka tumanlaridagi yerlarni sug'orishda foydalaniladi. Qishloq xo'jaligi, asosan, paxtachilik va g'allachilikka, sabzabotchilik va polizchilikka ixtisoslashgan. Birgina O'rta Chirchiq tumanida jami sug'oriladigan 28,6 ming ga yerga paxta, 11,5 ming ga yerga don ekinlari ekiladi. Tuman aholisi asosan kartoshka, makkajo'xori, sabzi, loviya, mosh, bulg'or qalampiri, sabzavot va poliz, ozuqa ekinlari, beda kabi mahsulotlar yetishtirishadi. Tumandagi jamoat va shaxsiy xo'jaliklarda 32 ming qoramol, shuningdek, 321,7 ming qo'y va echki, 205,2 ming parranda, 21,7 ming yilqi boqiladi. Shuningdek, tumanning ba'zi joylarida tuyalar va tuyaqushlar mahsulotlarini olish uchun maxsus boqiladi.

Ohangaron daryosi havzasi yuqori qismida tabiiy muhit ancha saqlab qoling'an, asosan antropogen ta'sir -geotextizim o'rta qismida yuqori darajaga yetgan, ayniqsa yoqilg'i sanoatida ko'mir, rangdor metallurgiya va qurilish sanoati yaxshi rivojlangan, havzaning quyi qismidan esa qishloq xo'jaligida dehqonchilik va chorvachilikda klasteridan yanada keng rivojlanib foydalanilmoqda. Daryo suvlaridan Ohangaron, O'rtachirchiq, Pskent va Bo'ka tumanlaridagi yerlarni sug'orishda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 3-iyundagi 343-son "[Atrof-muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida](#)"gi Qarori.
2. Amanbayeva Z.A. Ohangaron daryosi o'rta qismi havzasining geoekologik vaziyati va uni optimallashtirish yo'llari. diss. T.: 2004.
3. Amanbayeva Z.A. Tabiiy resurslardan sanoat maqsadida foydalanishning geoekologik asoslari. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari jurnali. - Toshkent, 2024. -№ 4-son. 284-289 b.
4. Amanbayeva Z.A. Ohangaron vodiysi geotizimlarini tadqiq etishning hozirgi holati. Geografiya fanida tizimli yondashuv: nazariya, eksperiment, amaliyot va ta'lim xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Chirchiq sh., 2025-yil.
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-iVxMpYAAAAJ&citation_for_view=-iVxMpYAAAAJ:roLk4NBRz8UC

QASHQADARYO VOHASIDA GIDROMELIORATIV TADBIRLARNI AMALGA OSHIRISHNI IQTISODIY AHAMIYATI

Davronov K.K.

Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakulteti, dotsenti

Yusupova K.U.

Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakulteti, doktoranti

Nurillayeva S.S., Toyirova N.Q.

Samarqand davlat universiteti geografiya va ekologiya fakulteti, talabalari

Nurliboyev X.X.

Annotatsiya: *Maqolada Qashqadaryo vohasining o'ziga xos tabiiy-iqlimiy sharoitida gidromeliorativ tadbirlarni qo'llashning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va zamonaviy sug'orish texnologiyalaridan foydalanish yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *gidromeliorativ, qurg'oqchilik, rekultivatsiya, melioratsiya, sug'orish, agrotexnika, gidrotexnik inshoot, agroirrigatsiya.*

Аннотация: *В статье анализируется экономическое значение применения гидромелиорационных мероприятий в специфических природно-климатических условиях Кашкадарьинского оазиса. Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов, совершенствованию мелиорации земель и применению современных ирригационных технологий.*

Ключевые слова: *гидрорекультивация, борьба с засухой, мелиорация, восстановление земель, орошение, сельскохозяйственное строительство, орошение, сельскохозяйственное строительство, орошение, сельскохозяйственное строительство, гидротехнические сооружения, агроорошение.*

Abstract: *The article analyzes the economic significance of the use of hydromelioration measures in the specific natural and climatic conditions of the Kashkadarya oasis. Rational use of water resources, improvement of land reclamation and use of modern irrigation technologies are highlighted.*

Keywords: *hydro-reclamation, drought management, reclamation, land reclamation, irrigation, agricultural engineering, hydraulic engineering structures, agro-irrigation.*

O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari" to'g'risidagi farmoni imzolandi. Unga ko'ra qishloq xo'jaligida yer, suvdan foydalanishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va agrar tarmoq barqarorligini ta'minlash bo'yicha chora - tadbirlar yo'l xaritasini ishlab chiqdi. Ushbu farmonga 2020-2030-yillarga mo'ljallangan suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha belgilangan bo'lib, arid hududlar uchun gidromeliorativ tadbirlarni ilmiy asosda tashkil etishning huquqiy va iqtisodiy poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Respublikamizda qishloq xo'jaligida yerdan foydalanishda asosan ikki xil rivojlanishga yani lalmi va sug'orma dehqonchilik rivojlangan bo'lib, sug'orma dexqonchilikni rivojlantirishda suvdan tejab-tergab samarali foydalanishni ya'ni tenalogiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni taqozo yetadi.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi, xususan sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish eng avvalo suv resurslarini hududlararo taqsimlanishiga va suvdan oqilona foydalanishga bog'liq. Bu masalani o'rganish hozirgi kunda o'ta dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Suv resurslarini tejab-tergab unumli foydalanish O'rta Osiyo hududida balki respublikamizda ham asosiy muammolardan biridir. Respublikamizda dehqonchilikni samarali rivojlantirish uchun iqlim sharoiti qulay hududlarda suvni kam talab etadigan o'simliklar yetishtirish va suvdan kelib chiqib oqilona foydalanishni taqozo etadi. Biz ilmiy tadqiqot ishimizda suv tanqisligi o'ta keskin bo'lgan Qashqadaryo vohasida dehqonchilikni rivojlantirish masalalarini tahlil etgan xolda vujudga kelgan ekologik muammolarni xal etish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror ekalogik vaziyatni taminlashga qaratdik.

Qashqadaryo vohasi asosiy oqar suvlaridan bo'lgan Qashqadaryo va uning irmoqlari voha suv bilan ta'minlanishini atigi 20% ni tashkil etagan holda vohada sanoat, dehqonchilik va kommunal xo'jalik uchun zarur suvning 80% qismi Qarshi magistral kanali (QMK) orqali Amudaryodan qolgan qismi «Eski Anhor» kanali orqali Zarafshon daryosidan olinadi.

Vohadan oqib o'tuvchi Qashqadaryo va uning irmoqlari asosiy tabiiy suv resursi bo'lib, umumiy suv oqimi 42,4 m³/sek ni tashkil etadi hamda yillik suv hajmi 2541,82 mln m³ ni tashkil qilib, vohada 173,357 ming gektar maydonni sug'orish uchun yetarli hisoblanadi. Biz yuqorida aytib o'tilgan qo'shimcha suv resurslari - Qarshi magistral kanali (QMK) Amudaryodan va «Eski Anhor» kanali orqali Zarafshon daryosidan olinadigan suv Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi, Qarshi, Nishon, Kasbi va Muborak tumanlarida sug'orma dehqonchilikni rivojlantirish uchun yetkazib berilmoqda.

Vohada Qashqadaryo va uning irmoqlarida 13 ta suv ombori barpo etilgan bo'lib, vohada tashqaridan QMK orqali keltirilayotgan suv asosida Tallimarjon suv ombori barpo etilgan. Tallimarjon suv omborining umumiy suv hajmi 1525,0 mln m³ ni tashkil etib, QMK orqali vohaning 7735 km² maydonida sug'orma dehqonchilik uchun imkoniyat yaratib beradi. Bu miqdor ayrim yillarda o'zgarib turadi va suv ta'minotida muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Suv omboridan QMK orqali chiqadigan suv vohani suv ta'minotining 80% ini tashkil etgan holda, Qarshi tumanidagi asosiy xo'jaliklarda kanal uzunligi 2224,5 km ni tashkil etadi. Kanalning ko'p qismi beton bilan qoplangan bo'lsa-da, ayrim qismlarida kanal loy ariq bo'lib, suvning yer ostiga shimilishi suv resurslarining kamayishiga sabab bo'lmoqda. Bu holat suv ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatib, Qarshi tumanida 33812 gektar yerni suv bilan ta'minlashda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. QMK bir qancha tizimlarga bo'linib, jumladan:

- Nishon irrigatsiya tizimi: uzunligi 2135,7 km bo'lib, 2701,1 ga yerni sug'oradi;
- Koson irrigatsiya tizimi: uzunligi 3334,6 km bo'lib, 6110,0 ga yerni sug'oradi;
- Kasbi irrigatsiya tizimi: uzunligi 2216,6 km bo'lib, 41934 ga yerni sug'oradi;
- Muborak irrigatsiya tizimi: orqali 3565 ga yerda dehqonchilik qilib kelinmoqda.

QMK 1966-1992-yillar mobaynida qurilgan bo'lib, jami xo'jaliklararo sug'orish tizimining umumiy uzunligi 9911,67 km ni tashkil etadi. Shundan 780 km beton bilan qoplangan, 4090 km latoklardan tashkil topgan, qolgan 4313 km esa yer ariqlardan iborat. Suvning ma'lum qismi yer osti suvlariga qo'shilishi natijasida yer osti suv sathi ko'tarilib, yerlarning sho'rlanish darajasi oshib bormoqda. Buni bartaraf etish uchun qator meliorativ tadbirlar olib borish maqsadga muvofiqdir. Tallimarjon suv omborining QMK orqali suv o'tkazish qobiliyati 350 m³/sek ni tashkil etgan holda, Qarshi vohasida 212550 gektar yerni sug'orishga imkon yaratadi.

Suv ombori tashkil etilishi natijasida viloyatda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini suv bilan ta'minlash va qishloq infratuzilmasini rivojlantirish kuzatildi. Viloyatda paxta, g'alla, poliz, sabzavot ekinlari, bog' va uzumzorlar maydoni kengaytirildi.

Qashqadaryo vohasini suv bilan ta'minlab kelayotgan QMK ning ahamiyati juda ham katta. Qarshi «Irrigatsiya tarmoqlari boshqarmasi» ma'lumotlariga ko'ra, Nishon, Koson va Kasbi ichki xo'jalik kanallarining gidrotexnik talablarga javob bermasligi, malakali kadrlar yetishmasligi suv isrofiga olib kelmoqda.

Suvdan samarali foydalanish uchun sug'orish meyorlariga amal qilish, suv kam talab qiladigan ekinlarni ekish, sug'orish agrotexnikasiga qat'iy amal qilish va ichki xo'jaliklararo sug'orish tizimlarini rekonstruksiya qilish zarur va kechiktirib bo'lmaydigan vazifadir.

Umuman olganda, Tallimarjon suv omborida suvdan foydalanish ishlarini ilmiy tashkil etish, gidrotexnik inshoot va jihozlarni zamonaviy texnologiyalar bilan almashtirish suvdan foydalanish koeffitsientini oshirish bilan birga, qo'shimcha yerlarni o'zlashtirishga imkon beradi. Shu bilan bir katorda sug'oriladigan hududlarda agroirrigatsiya tufayli tuproq sho'rlanishi va suv sifati yomonlashishi kabi ekologik o'zgarishlarni hisobga olish zarur.

Bu tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirilmasa, sug'oriladigan yerlarni hosildorligi pasayishi va qishloq xo'jaligida foydalanishga yaroqsiz yerlar maydonining ko'payishiga kelishi mumkin. Bu hol ekologik muhitga salbiy ta'sir etishi natijasida biotizimda salbiy o'zgarishlar sodir bo'lishi kuzatiladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan masalalarni ilmiy o'rganish, tahlil qilish, salbiy holatlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqish bugungi kunda kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biridir. Bu bilan vohada ekologik barqarorlikka erishish va tabiatni muhofaza qilish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilganligi orqali voha ekosistemasining barqarorligini ta'minlash mumkin.

Buning uchun suvdan samarali foydalanish bilan birga, o'zlashtirilgan tuproqlarning mexanik, ximik va organik tarkibini muntazam o'rganish va zaruriy meliorativ tadbirlar belgilash, hudud yer osti suv sathini nazorat qilish, sho'rlanish va qayta sho'rlanish holatlarining oldini olish, yer osti suvlari sathini pasaytirish uchun zarur va drenajlar sistemasini barpo etish, ekinlarni sug'orishga qaratilgan agrotexnik talablarga qat'iy rioya qilish va hokozolarni amalga oshirish lozim.

Hududda ekologik holatni muntazam nazorat qilish maqsadida doimiy monitoring o'tkazib turish maqsadga muvofiq. Suvdan foydalanishda yo'l qo'yilgan xatoliklarni kamaytirish eng avvalo suvdan foydalanuvchilarning ekologik savodxonligini yanada oshirishga bog'liq bo'lib, sohadagi gidrotexnik mutaxassislarining kasbiy malakasini oshirish masalalariga e'tibor qaratish lozim.

Vahada gidromeliorativ tadbirlarni to'g'ri tashkil etish qishloq xo'jaligini, xususan sug'orma dehqonchilikni yanada taraqqiy etishi bilan birga "oziq-ovqat xavfsizligini" ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, axolini oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirish bilan birga suvdan, yerdan foydalanish samaradorligini yanad f oshiradi!

Yuqorida keltirib o'tilgan masalalarni chuqur ilmiy tahlil qilish va zaruriy chora-tadbirlarni belgilash - voha qishloq xo'jaligini yanada rivojlanishi, aholi bandligi va ularning yanada ko'proq qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan talabini ta'minlashga hamda pirovard natijada hududda ekologik barqarorlikka erishishning muhim sharoitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov X. T., Yusupova K.U. Comparative study fodder plant in desert condition submontane in semidesert and utilization of amelioration. // European science review № 1-2 2017 January-February Vienna 2017.

2. Nazarov X.T., Eshquvvatov B.B., Xursandov D.B., Yusupova K.U., Obloqulov A.A. Qashqadaryo voha irrigatsiya landshaftlarining geoeologik muammolari. //O'zbekistonning biogeoeologik muammolari. Respublika ilmiy va ilmiy-texnik anjumani materiallari. - Termiz 2016. 159-162-betlar.

3. Yusupova K.U. Qashqadaryo vohasi landshaftlariga irrigatsion inshootlar ta'sirini optimallashtirish yo'llari // O'zbekiston respublikasi geografiya jamiyati. O'zbekistonda geografiya fanining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy amaliy konfirensiyasi meteriallari. Termiz 2020.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4. Абдуллаев С.И., Усмонова Р. Қашқадарё ҳавзасининг ландшафтлари ва уларни тасниф қилишнинг айрим масалалари // Жанубий Ўзбекистон табиат манбааларидан оқилона фойдаланиш масалалари. Республика илмий-амалий конференция материаллари. - Т.: 1997 йил. 156-160 бетлар.

5. Глазырин Г.Е. Горные ледниковые системы, их структура и эволюция. -Л.: Гидрометеиздат, 1991. -109с.

6. Карандаева Л.М, Царёв Б.К. Динамика полей температуры и осадков в бассейне Зерафшана // Труды НИГМИ. -2007. -Вып.8(253).-С.48-62.

7. Каталог ледников СССР. -Л.: Гидрометеиздат, 1975. -Т. 14.-вып. 3. -Ч. 17, 18.

8. Назаров Х.Т. Юсупова К. Каршибоева Ш. Влияние гидротехнических сооружений на ландшафт Кашкадарьинского оазиса. // Экономика и социум. ISSN 2225-1545. № 3(130)-2025

9. Назаров Х.Т. Юсупова К. Способы оптимизации геоэкологических проблем ландшафтов Кашкадарьинской долины. // Экономика и социум. ISSN 2225-1545. № 1(128)-2025

10. Назаров Х.Т., Эшқувватов Б.Б., Юсупова К.У. Қашқадарё воҳасидаги гидротехник иншоотларини атроф-муҳитга таъсирини оптималлаштириш йўллари // Ўзбекистон республикасининг жанубий ҳудудида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг муаммолари ва ечимлари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. - Қарши 2016 йил. 179-184 бетлар.

11. Насыров М.А. Ледники бассейна р. Зарафшан. - В кн.: Современное оледенение в бассейне р.Зарафшан. -Ташкент: ФАН, 1972. -С.4-15.

12. Ҳикматов Ф.Ҳ., Ҳайдаров С.А. Зарафшон дарёси оқимининг шаклланишига ҳаво ҳароратининг таъсири // ЎЗМУ хабарлари, №3. -Тошкент, 2012. -Б. 75-82.

13. Щетинников А.С. Оледенение Гиссаро-Алая. -Л. Гидрометеиздат, 1981.

EKOTURIZIMNI RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI (QASHQADARYO HAVZASI MISOLIDA)

Yarashev Quvondiq Safarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori, g.f.d., (DSc)

Badalov O'tkir Badal o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali dotsenti, g.f.d.d., (PhD)

E-mail. badalov-79@list.ru

Yusupov Baxriddin Bobonazarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali g.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqola Qashqadaryo havzasida suv resurslaridan samarali foydalanishda ekoturizmni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Asosiy e'tibor havzaning tog' va tog'oldi hududlaridagi landshaft komplekslaridan istqbolli ekoturizmni rivojlantirish, tabiiy yodgorliklar, dam olish va sog'lomlashtirish maskanlaridan samarali foydalanishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tog' ekoturizmi, tabiiy sharshalar, o'rmonlar, daryolar, g'orlar, ko'llar, dam olish uylari va sanatoriylar.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА (НАПРИМЕРЕ БАССЕЙНА КАШКАДАРЬИ)

Аннотация: данная статья посвящена вопросам развития экотуризма в бассейне Кашкадарьи в контексте эффективного использования водных ресурсов. Основное внимание уделяется развитию перспективного экотуризма из ландшафтных комплексов в горных и предгорных районах бассейна, эффективному использованию природных памятников, рекреационных и оздоровительных курортов.

Ключевые слова: горный экотуризм, природные водопады, леса, реки, пещеры, озера, дома отдыха и санатории.

ISSUES OF EFFECTIVE USE OF WATER RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM (IN THE CASE OF THE KASHKADARYA BASIN)

Annotation: this article is devoted to the issues of ecotourism development in the Kashkadarya basin in the context of the efficient use of water resources. The main focus is on the development of promising ecotourism from landscape complexes in the mountainous and foothill areas of the basin, as well as the effective use of natural monuments, recreational and wellness resorts.

Keywords: mountain ecotourism, natural waterfalls, forests, rivers, caves, lakes, holiday homes and sanatoriums.

Kirish. Mamlakatimiz o'zining betakror ekoturistik resurslari bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida alohida o'ringa ega. U o'zining tabiiy, tarixiy, arxitekturaviy tizimlari va yodgorliklari bilan tanishtirishga yo'naltirilgan yuzdan ortiq sayyohlik yo'nalishlarini tashkil etgan. [1, 29-32-b.]. Jumladan, Qashqadaryo havzasi ham ekoturizmning istiqbolli imkoniyatlari va O'rta Osiyo tabiatiga xos bo'lgan barcha landshaft komplekslarini o'zida mujassam etganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, qadimiy sug'orma yassi tekisliklar, adirlar, o'rtacha va baland yon bag'rlaridagi o'rmonlar bilan qoplangan tog'lar, tog' tizmalarini kesib o'tgan juda chuqur daryo daralari, mangu qor muzliklar bilan qoplangan baland tog'lar kabi bir-biri bilan ketma-ket almashinuvchi landshaft komplekslari havza tabiatining xilma-xil ekanligini ko'rsatadi [7, 358-361-b.].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Qashqadaryo havzasining ekoturizm salohiyatini tadqiq qilish va baholash, hududlarning turistik infratuzilma tizimlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish davlat siyosati darajasidagi dolzarb masalalardan biri sanaladi. Chunki, landshaft komplekslardan turli maqsadlarda foydalanish va ularni xo'jalik yuritish maqsadlarida baholashning turli usullari ishlab chiqilmoqda. Bu borada landshaft tadqiqotlarida zamonaviy, jumladan GISga asoslangan usullarning qo'lanilishi geosistemalardan ekoturistik maqsadlarda foydalanishning yangi uslubiy imkoniyatlarini vujudga keltirmoqda. Biror bir hududni ekoturistik nuqtai nazaridan baholaganda tabiiy sharoitning qulay-noqulayligini belgilaydigan, yer yuzidagi tog' jinslari, relyef, iqlim, suv va landshaft resurslarini uyg'unlikda tahlil qilish uchun qulay imkoniyat yaratadi [4, 353-355-b.]. Bunda piyoda yurish, sayohat, ekskursiyalar, turli xil tomoshalar, havo va quyosh vannalari, baliq ovlash, cho'milish (daryo, ko'lda) katta o'rin tutadi. Havzaning tekislik va tog'li hududlarini bebaho tabiati, har xil kasalliklarni davolovchi shifobaxsh mineral manbalari, iqlim xususiyati va sport-sog'lomlashtirish maskanlari rekreatsion-turistik imkoniyatlarni rivojlantirishda qulay sanaladi. Chunki, havzaning tabiiy sharoiti, ichki suvlari, iqlim va o'simlik dunyosining o'ziga xosligi ko'plab dam olish zonalaridir [6, 160-162-b.].

Qashqadaryo havzasiga chap tomondan nisbatan sersuv irmoqlar sanalmish Jinnidaryo, Oqsuv va Tanxoz daryolari suv quyadi. Lekin, havzasining o'ng sohilida yirik irmoqlar yo'q. Biroq, Qoratepa tog'larining janubiy yonbag'irlaridan oqib tushuvchi Shoro'boiy, Makridsoy,

Oyoqchisoy va Qalqamasoy (Qumdayo) soylar hamda Hisor davlat qo'riqxonasi hududidagi katta - kichik o'nga yaqin ko'llar mavjud (G'ilon bo'limida 3 ta, Miraki bo'limida 3 ta, Tanxozdaryo bo'limida 1 ta va Qizilsuv bo'limida 3 ta ko'l) [3, 21-b.].

Bundan tashqari, havza tabiatining go'zal manzaralari, tabiat yodgorligi bo'lgan sharsharalar (Ko'kbuloq, Sovuqbuloq, Tatar, Xo'kizburun, Teres, Mudin, Suvtushar), tog' va tog'oldi qismlarining xushmanzaraligi, doimiy qor va muzliklari, daryo va soy vodiylari, turli shakldagi karstlar, g'orlar, daralar kabi tabiiy obyektlar tashrif buyuruvchilar uchun zavq bag'ishlab, ajoyib ekskursiya obyektlari bo'lib kelmoqda (1-rasmga qarang).

1-rasm. Suvtushar sharsharasi hududi ekoturistik master rejasi.

Bugungi kunda Hisor davlat qo'riqxonasi, Suvtushar sharsharasi o'zgacha husn bag'ishlaydi. Qo'riqxonada boshlanadigan va oqib o'tadigan soylar, irmoqlar, daryolar o'zining suv o'zanida turli shakl va ko'rinishdagi sharsharalar hosil qilgan. Ulardan eng yirigi Suvtushar sharsharasidir [8, 339-344-b.]. Ushbu sharshara dengiz sathidan 2100 metr balandlikda joylashgan bo'lib, balandligi 84 metr. Katta qoya toshlar va archazorlar orasida joylashganligi ekoturizm sohasini yanada rivojlantirish imkoniyatini yaratadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, faqat bahor oylarida erigan qor, yomg'ir, buloq suvlaridan paydo bo'ladigan *Oq kamar sharsharasi ham dam* oluvchilar uchun ma'naviy, ruhiy, jismoniy, intellektual quvvat va ruhiyat tetikligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [3, 21-b.]. Chunki, *sharshara Sarituz* soyining serqoya kesik toshlari orasidan ilon izi yo'nalishi bo'ylab oqadi. Toshdan toshga urilib oqayotgan o'z o'ljasiga hamla qilmoqchi bo'lgan ilonni eslatuvchi tez oqar suv zarralari mazkur yerda o'sadigan endemik o'simliklarni namlik bilan taminlaydi [7, 358-361 b.].

Vohalanki, Yakkabog'daryo ham o'zani bo'ylab dengiz sathidan **2400** metr balandlikda joylashgan. Bahor oylarida suvi bir muncha ko'p bo'ladi. Erigan qor, yomg'ir, buloq suvlari hisobiga paydo bo'ladigan suv *mahalliy aholi tomonidan Sovuqbuloq sharshara deb nomlangan*. Sayyohlar uchun ushbu sharsharani serqoya kesik toshlari orasidagi o'ynoqi harakatlari bilan pastga qarab oqishi tushayotgan suvning ohangi sayyohlarga zavq bag'ishlaydi. Qor, yomg'ir, buloq suvlari hisobiga paydo bo'lgan Tatar sharsharasi ham aynan shu yerda joylashgan. Ayniqsa, yuzingizga urilgan suv zarralari, tog'ning salqin shabbodasi hayotga bo'lgan yangicha qarash, yuqori kayfiyatni baxsh eta oladi.

Bundan tashqari, Hisor tog'ining janubiy g'arbiy qismida joylashgan Qal'ai Sheron

darasi tik qoyalar bilan o'ralgan bo'lib, qoya devorlari balandligi 220-240 metrgacha yetadi [5, 46-49-b.]. Daraning pastki qismi qalin o'rmon bilan qoplangan hamda o'rmondagi ayrim archalarning yoshi 7-8 asrga teng. Darada "Xo'kiz burun" va "Baytal dumi" sharsharasi, dinovavr izlari mavjud. Sharsharalar mavsumiy hisoblanib, tog'lar ustidagi qorlar erishi natijasida hosil bo'ladi va ajoyib ekoturistik obyektlarni tashkil etgan. Bu havzada ekstremal, alpinizm, tog' turizmi, rafting, speleoturizm, etnoturizm, ekoturizmni rivojlantirishda istiqbolli bo'lgan ayrim havza hududlari infrastruktura darajasini xarakterlaydi [2, 23-28-b.].

Xulosa. Havza hududidagi tabiat manzaralari, tabiiy-tarixiy yodgorliklar, ko'p yillik daraxtlar, shifobaxsh buloq suvlari va tog' va tog'oldi oralig'ida joylashgan bo'lib, sayyohlarni hamisha o'ziga jalb qilib kelgan. Havza hududidagi tabiat manzaralari keng maydonlarni egallaganligi, tog'lardagi buloq va chashma suvlarini turli minerallarga boyligi turistik bazalar va dam olish oromgohlar qurishga imkoniyat yaratadi. Chunonchi, toza shifobaxsh termik resurslarni kattaligi va ajoyib haroratga ega bo'lgan issiq kunlarini ko'pligi ekoturistik obyektlari shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Qashqadaryo havzasida ekoturistik obyektlarini o'rganish, baholash, rekreatsion-turistik resurslarni yanada rivojlantirish hamda ularni shakllantirishning nazariy-amaliy asoslarini yaratish, ekoturistik marshrut yo'nalishlarini aniqlash, ulardan samarali foydalanish bo'yicha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish, tog' va tog'oldi landshaftlarni ekoturistik obyekt sifatida tadqiq etish, foydalanish va kelajak istiqbollarni aniqlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аббасов С.Б., Бадалов Ў.Б. Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришда рекреация ресурсларидан фойдаланиш. //Ўзбекистон География Жамияти ахборотномаси. 51-жилд.-Т.: 2017. -В. 29-32.
2. Абдуллаев С.И., Усманова Р. Қашқадарё ландшафтларини тасниф қилишнинг айрим масалалари // Жанубий Ўзбекистон табиат манбаларидан оқилона фойдаланиш масалалари. -Т., 1997. -В. 23-28.
3. Jumayev X.X. Qashqadaryo viloyati turizm - rekreatsiya salohiyatini baholash va turizm infratuzilmasining hududiy tizimlarini takomillashtirish. Geografiyada falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. - Samarqand, 2022. -21 b.
4. Ярашев К.С. Хайитбаев А.И. Формирование и развитие оазисных ландшафтов как типа антропогенных ландшафтов. Экономика и социум. Журнал №12 (115), 2023. - С. 353-355.
5. Ярашев Қ.С., Эшқувватов Б.Б. Парагенетик ландшафт комплекслари ва уларни ГИС ёрдамида карталаштириш масалалари (Сурхондарё ботиғи мисолида) // Ўзбекистонда географиянинг долзарб муаммолари. - Самарқанд, 2009. -Б. 46-49.
6. Ярашев Қ.С., Бадалов Ў.Б. О'рта Zarafshon havzasining rekreatsiya-turistik imkoniyatlari // Farg'ona vodiysida turizmni rivojlantirishning hududiy jihatlari va istiqbollari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Farg'ona, 2023. -В. 160-162.
7. Yarashev Q., Yusupov B. Tabiiy muhofaza etiladigan hududlarda ekoturizmni rivojlantirish masalalari (Hisor davlat qo'riqxonasi misolida) // O'zMU xabarlar, 3/2 -T., 2022. -В. 358-361.
8. Yarashev Q.S., Yusupov B. Qashqadaryo havzasi tog' va tog'oldi ekoturizmidagi imkoniyatlar // Geografiya fani va raqamli iqtisodiyot muammo va istiqbollar mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. -Namangan, 2023. -В. 339-344.

**SANGZOR DARYO HAVZASI IQLIMI VA UNING KO'P
YILLIK O'ZGARISHI TAHLILI**

Qosimov Nurmuxamad Dursinovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası o'qituvchisi

E-mail: qosimovnurmuxamad1@gmail.com

Xolbo'tayev G'iyos Shokir o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrası o'qituvchisi

Alovuddinova Kamola

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdá Sangzor daryo havzasi iqlimi va iqlimiy xususiyatlari Jizzax viloyati Hidrometeorologiya tashkilotiga tegishli meteostansiyalarida qayd qilingan ko'p yillik ma'lumotlari asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sangzor daryo havzasi, global iqlim o'zgarishi, meteostansiya.

**АНАЛИЗ КЛИМАТА БАСЕЙНА РЕКИ САНГЗАР И ЕГО
МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ**

Аннотация: В данной диссертации на основе многолетних данных, зарегистрированных на метеорологических станциях Гидрометеорологической организации Джизакской области, анализируются климатические и климатические характеристики бассейна реки Сангзор.

Ключевые слова: бассейн реки Сангзор, глобальное изменение климата, метеорологическая станция.

**ANALYSIS OF THE CLIMATE OF THE SANGZAR RIVER BASIN AND ITS
MULTI-YEAR CHANGES**

Abstract: In this thesis, the climate and climatic characteristics of the Sangzor River Basin are analyzed based on long-term data recorded at meteorological stations belonging to the Hydrometeorological Organization of Jizzakh region.

Keywords: Sangzor River Basin, global climate change, meteorological station.

Global iqlim o'zgarishi so'nggi o'n yilliklarda O'zbekistan hududida ham, jumladan Sangzor daryo havzasida ham iqlim sharoitlarining sezilarli o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Haroratning ko'tarilishi, yog'in-sochin miqdorining notekis taqsimlanishi va bug'lanish jarayonining kuchayishi havza gidrologik rejimiga bevosita ta'sir etmoqda.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ma'lumotlariga ko'ra, global isish mintaqaviy suv resurslarining kamayishi va mavsumiy oqim rejimining o'zgarishiga olib kelmoqda. Shu jihatdan nisbatan kichik havzaga ega bo'lgan Sangzor daryosi kabi havzalarning iqlimini o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Chunki, bunday hududlar global iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlarni o'zida tez namoyon qiladi.

Sangzor daryo havzasi iqlimining shakllanishiga hududning geografik o'rni, relyefi, yer yuzasining holati, quyosh radiatsiyasi, havo massalarining harakati va shamollar ta'sir qiladi.

Havza janub va shimol tomondan tog'lar bilan o'ralganligi sababli havo massalari asosan g'arb va shimoli-g'arb tomondan kirib keladi. Ayniqsa, qish oylarida sovuq havo massalari kirib kelib, uzoq vaqt saqlanib qolish holatlari ham kuzatiladi.

Sangzor havzasi iqlimining shakllanishida butun O'rta Osiyodagi kabi mo'tadil kenglik

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

havo massasining hukmron bo'lishi muhim rol o'ynaydi. Yilning salqin vaqtida u bilan intensiv siklon harakatlari, havoning barqaror emasligi, yog'in sochin tushishi va haroratga bog'liq. Yilning issiq vaqtida mo'tadil kenglik havo massasi kuchli transformatsiya qilinadi, bu bilan esa issiq, quruq va barqaror ob-havo sharoiti namoyon bo'ladi. Bundan tashqari Sangzor havzasining atrofdagi hududlardan farqli ravishda, o'ziga xos bo'lgan iqlim xususiyatlari ham shakllangan. Iqlimning bu xususiyatlarini shakllanishida havzaning orografik tuzilishi muhim rol o'ynaydi.

Sangzor havzasining iqlim sharoitiga muhim ta'sir ko'rsatadigan omillardan yana biri bu inson faoliyati bilan bog'liq bo'lib, bunga insonning xo'jalik faoliyati va u bilan bog'liq bo'lgan sug'orish, lalmikor yer maydonlarining vujudga kelishi, o'simlik qoplaminig, ayniqsa tog' yonbag'irlaridagi o'rmonlarning kesib yuborilishi, daryo o'zanlaridan qurilish xom-ashyolarining qazib olinishi va boshqalar kiradi. Yuqoridagi omillar natijasida hududning mikro iqlimi o'zgarishi holatlari kuzatiladi.

Sangzor havzasi va uning atrofida Jizzax, G'allaorol va Lalmikor meteostansiyalari ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu meteostansiya ma'lumotlaridan foydalangan holda hududning havo harorati va yog'in ko'rsatkichlari tahlil qilib chiqildi (1-jadval).

1-jadval

**Sangzor havzasi hududida joylashgan meteostansiyalarda
qayd qilingan ko'p yillik harorat**

Davrlar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yillik o'rtacha harorat (°C)
Jizzax meteostansiyasi													
20002023	2,0	4,6	11,1	16,9	23,3	28,1	29,6	27,3	21,8	14,7	8,3	3,5	16,1
G'allaorol meteostansiyasi													
20002023	0,05	2,9	9,1	15,1	21,0	25,9	27,8	26,0	20,5	12,8	5,9	1,1	14,0
Lalmikor meteostansiyasi													
20002023	0,8	3,1	9,2	14,8	21,0	26,2	28,4	26,7	21,2	13,7	6,6	1,7	14,4
Baxmal meteostansiyasi													
20002023	-0,6	1,7	7,3	23,2	17,3	21,5	24,5	22,7	17,8	11,5	5,2	0,4	11,8
O'rtacha	0,5	3,0	9,1	17,5	20,6	25,4	27,5	25,6	20,3	13,1	6,5	1,6	14,0

Manba: Ushbu jadval Jizzax, G'allaorol, Lalmikor, Baxmal meteostansiya ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Hududda ko'p yillik haroratlar tahlil shuni ko'rsatdiki yanvar oyi havza hududida eng past, iyul oyi esa eng yuqori o'rtacha harorat qayd etilgan oylar ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, havza hududida qayd qilingan eng sovuq yillik o'rtacha harorat 2023-yilda Lalmikor meteostansiyasida -7,4°C ni tashkil qilgan. Eng past harorat ham aynan shu yilda -22,2°C ni tashkil qilgan.

Sangzor havzasi hududida joylashgan Jizzax, G'allaorol, Lalmikor va Baxmal meteostansiyalari ma'lumotlari asosida ko'p yillik o'rtacha harorat aniqlanganda eng yuqori o'rtacha harorat Jizzax meteostansiyasida kuzatilgan bo'lsa, past o'rtacha harorat Baxmal meteostansiyasida kuzatilgan. Shuningdek, tahlil natijalari olingan yillar bo'yicha eng past va eng yuqori oylar (yanvar, iyul) bo'yicha dinamika quyidagicha o'zgarigan (1-rasm).

1-rasm. Sangzor daryo havzasining oylik o'rtacha harorati

Havza hududida sharqiy, shimoli-sharqiy, janubi-sharqiy va shimoli-g'arbiy yo'nalishlaridagi tog' vodiy shamollari hukmronlik qiladi. Kuchsiz va o'rtacha tezlikdagi (5 m/sek.) shamollar shimoli-sharqiy yo'nalishda esadi. Shamolning eng kichik tezligi 2,4 m/sek. bo'lib, janubi-sharqiy va janubi-g'arbiy shamollarga tegishlidir.

Baxmal meteostansiyasida vodiyning shu jumladan, atrofdagi tog' tizmalarining hududiy yo'nalishiga bog'liq holda yil bo'yi sharqiy shamollar, G'allaorolda esa shimoliy va shimoli-sharqiy shamollar hukmronlik qiladi. Lalmikor meteostansiyasida yillik takrorlanadigan shamollarning 57 % shimoli-sharqiy shamollarga to'g'ri keladi.

Shahriston dovonida (3143 m) tog'ning orografik to'siq va ochiq atmosferadagi havo oqimlarining ta'siri natijasida yil bo'yi o'rtacha tezligi 6,5 m/sek. bo'lgan janubiy va janubi-g'arbiy shamollar esib turadi [1].

Hududda yil davomida o'rtacha tezlik 2,7 m/sek. ni tashkil etadi. Tog'li qismlarda shamolning o'rtacha tezligi 2-3,2 m/sek. ni tashkil etadi. Bir yilda kuchli shamollar bo'ladigan kunlar miqdori 11 kuni tashkil etadi. Bunday kunlar qish va bahor oylarida kuzatiladi [2].

Atmosfera yog'in-sochinlari. Sangzor havzasi hududida yog'ingarchilik miqdori notekis taqsimlangan. Hudud orografik tuzilishining murakkabligi, ya'ni kenglik bo'ylab cho'zilgan Chumqor va Morguzar tog'lari hamda meridian yo'nailishiga ega bo'lgan juda ko'p ikkinchi darajali tog' massivlarining borligi, turli tomonga qaragan yonbag'irlarning mavjudligi yog'in-sochin tushush xarakterini juda murakkablashtirib yuborgan [4].

Yog'ingarchilik miqdori Jizzax, G'allaorol, Baxmal va Lalmikor meteostansiyalar ma'lumotlari asosida ko'p yillik o'zgarishi tahlil qilindi.

Ammo yog'in-sochinning Sangzor havzasi bo'ylab tarqalishida eng avvalo mutloq balandlik, relyef sharoiti va yonbag'irlarning nam keltiruvchi havo oqimlariga nisbatan tutgan o'rni muhim rol o'ynaydi. Joyning dengiz sathidan balandligining oshishi bilan yog'in-sochin miqdorining oshishi G'allaorol-Jizzax-Lalmikor-Baxmal yo'nalishida aniq namoyon bo'ladi (2-jadval).

Hududning o'rtacha yillik yog'in miqdori 400,2 mm ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich balandlikka qarab 416 mm (800 m) dan 736 mm (3000 m) gacha o'zgaradi. Havza hududida yog'inning ko'p qismi bahor (41-48 %) va qish oylariga (34-43 %) va kam qismi yoz oylariga

(2-5 %) to'g'ri keladi [5].

Qor qoplami. Hududning tog'li qismida mutloq balandlikning ortishi bilan qor qoplaminin qalinligi ortib boradi. Y.N.Balashova va boshqalar ma'lumotiga ko'ra, Shahriston dovonida qor qoplaminin qalinligi 1 m ni tashkil etadi. Qor qoplaminin qalinligiga joyning relyef shakllari, yonbag'irlarning tikligi va qaysi tomonga qaraganligi (ekspozitsiyasi) hamda o'simlik qoplami kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Ko'p yillik ma'lumotlarga ko'ra, havzaning 1000 m balandlikdan boshlab noyabr oyining oxiri dekabr oyining boshlarida har yili qor qoplami hosil bo'la boshlaydi.

2-jadval

**Sangzor havzasi hududida joylashgan meteostansiyalarda
qayd qilingan ko'p yillik yog'in miqdori**

Davrlar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII	Jami yillik (mm)
Jizzax meteostansiyasi													
2000202 3	39,5 2	56, 6	82,6 1	56,4 9	39,8 2	7,5 7	2,1 8	2,6 8	4,6 5	38	37, 9	29,7 2	397, 7
G'allaorol meteostansiyasi													
2000202 3	39,4	49, 9	79,1	57,5	38,1	7,5	2,1	4,5	2,7	33, 2	33, 4	18,5	365, 9
Lalmikor meteostansiyasi													
2000202 3	44,9	57, 1	88,4	62,5	40	5,8	1,9	4	4,6	33, 5	42, 3	22,2	407, 2
Baxmal meteostansiyasi													
2000202 3	39,1	54, 3	82,1	60,5	49,3	17, 1	5,2	5,1	5,6	37, 5	42, 8	31,6	430, 2
O'rtacha	40,7	54, 4	83	59,2	41,8	9,4	2,8	4,1	4,3	35, 5	39, 1	25,5	400, 2

Manba: Ushbu jadval Jizzax, G'allaorol, Lalmikor, Baxmal meteostansiyalari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Sangzor daryo havzasi iqlimi so'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi ta'sirida sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, havza hududida haroratning bosqichma-bosqich oshishi va yog'in-sochin miqdorining notekis taqsimlanishi kuzatilmoqda. Orografik tuzilish va relyef sharoiti iqlimning hududiy farqlanishida muhim rol o'ynaydi. Shamol rejimi va atmosfera jarayonlari ham havzaning mikroiklim xususiyatlarini shakllantiradi. Shuningdek, inson faoliyati ta'siri iqlim o'zgarishlarini yanada kuchaytirmoqda. Umuman olganda, Sangzor havzasi iqlim tizimi murakkab va o'zgaruvchan bo'lib, uning barqarorligini ta'minlash dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алибеков Л.А., Нишонов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. - Ташкент: Узбекистан, 1978. - 255 с.
2. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. - Toshkent. 2016. - 3 jild. - B. 93.
3. Qosimov N.D., Zikirov I.Y. Sangzor daryo havzasi geografik o'rning GAT tahlili // Экономика и социум. - № 8 (111), 2023. - S. 193-198.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4. G'odalov M.R., Qosimov N.D. Global iqlim o'zgarishi va uning Sangzor havzasi tabiatiga ta'siri // Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. - Toshkent, 2024. - B. 37-42.

5. Jizzax viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi ma'lumotlari. - 2023.

Internet manbalari

6. www.worldcover2021.esa.int

7. <https://www.ventusky.com>

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ANDIJON VILOYATINING SHARQIY TOG'OLDI HUDUDIDA HAVO HARORATI REJIMINI QO'RG'ONTEPA METEOROLOGIK STANSIYASI MA'LUMOTLARIGA

ASOSLANGAN QIYOSIY TAHLIL

Maxmudov Kobuljon Muxiddin o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, o'qituvchisi

E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

Egamberdiyev Xamroqul Tursunqulovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, g.f.d., professor

E-mail: ext1961@mail.ru

Xolbayev Gulman Xolbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, g.f.n., dotsent

E-mail: khgulmon@mail.ru

Annotatsiya: Maqola Andijon viloyatining sharqiy qismi, Qo'rg'ontepa tumani tog'oldi hududini o'rtacha, mutloq maksimal va mutloq minimal havo haroratlarining ko'p yillik o'zgarishlarini baholashga bag'ishlangan. Shu maqsadda Qo'rg'ontepa meteorologik stansiyasida 1961-2024-yillarda kuzatilgan o'rtacha, mutloq maksimal va mutloq minimal havo haroratlari ma'lumotlaridan foydalanilgan. Hisoblashlar natijasida ushbu hududda 2024-yilda 1961-yilga nisbatan o'rtacha va mutloq maksimal havo haroratlari 1,3°C ga, mutloq minimal harorat esa 6,3°C ortgani aniqlandi.

Kalit so'zlar: o'rtacha, mutloq maksimal, mutloq minimal, havo harorati, tog'oldi, meteorologik stansiya.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВОСТОЧНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ТРОПЕ РЕГИОНА АНДИДЖАН В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ КУРГОНТЕПА

Махмудов Кобулжон Мухитдин угли

преподаватель Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

Эгамбердиев Хамрокул Турсункулович

профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: ext1961@mail.ru

Холбаев Гульман Холбаевич

доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: khgulmon@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена оценке многолетних изменений средних,

абсолютных максимальных и абсолютных минимальных температур воздуха в предгорьях восточной части Андijanской области, Курган-тепского района. Для этой цели были использованы данные о средних, абсолютных максимальных и абсолютных минимальных температурах воздуха, измеренные на метеорологической станции Курган-тепа в 1961-2024 годах. В результате расчетов было установлено, что в 2024 году средние и абсолютные максимальные температуры воздуха в этом районе увеличились на 1,3°C, а абсолютные минимальные температуры - на 6,3°C по сравнению с 1961 годом.

Ключевые слова: средний, абсолютный максимум, абсолютно минимум, температура воздуха, предгорьях, метеорологическая станция.

COMPARATIVE ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE REGIME ON THE EASTERN HIKING TRAIL OF THE ANDIJAN REGION UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS BASED ON DATA FROM THE KURGONTEPA METEOROLOGICAL STATION.

Makhmudov Kobuljon Mukhitdin ugli

Teacher at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: mahmudovnuu@gmail.com

Egamberdiyev Khamrakul Tursunkulovich

Professor at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: ext1961@mail.ru

Kxolbayev Gulman Kxolbayevich

Associate Professor, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: khgulmon@mail.ru

Abstract: *This article assesses long-term changes in average, absolute maximum, and absolute minimum air temperatures in the foothills of the eastern Andijan region, in the Kurgan-Tepa district. For this purpose, data on average, absolute maximum, and absolute minimum air temperatures measured at the Kurgan-Tepa meteorological station from 1961 to 2024 were used. Calculations revealed that in 2024, average and absolute maximum air temperatures in this region increased by 1.3°C, and absolute minimum temperatures by 6.3°C compared to 1961.*

Keywords: *average, absolute maximum, absolute minimum, air temperature, foothills, meteorologic station.*

Kirish. *Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan Qo'rg'ontepa tumani shimoli-g'arbdan Jalaquduq, janubi-g'arbdan Xo'jaobod tumanlari, sharq, janubi-sharq va shimoldan Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hisoblanadi [1, 2, 3].*

Qo'rg'ontepa tumani 1926-yil 29-sentabrda tashkil etilgan bo'lib, maydoni 0,48 ming km². Qo'rg'ontepa tumani Andijon viloyatining shimoli-sharqida, Farg'ona va Olay tizmalarining etak qismida joylashgan bo'lib, dengiz sathidan balandligi sharqdan 1000 m dan g'arbga tomon 500 m gacha pasayib boruvchi tog'oldi qiya tekisliklari va Toshohur, Suzoq adirlaridan iborat [1, 2]. Iqlimi kontinental bo'lib yozi issiq, qishi nisbatan sovuq. O'rtacha havo harorati yanvar oyida -2°C dan -4°C gacha, iyul oyida esa +25 - +27°C kuzatiladi. Mutloq minimal havo harorati -10°C dan -30°C gacha pasayib borsa, mutloq maksimal harorat esa yozda +36°C dan +41°C gacha kuzatiladi. Yiliga o'rtacha yog'in miqdori 250-400 mm ni tashkil etib, asosiy yog'inlar qish va bahor oylariga to'g'ri keladi.

Qo'rg'ontepa tumanida 1958-yil 24-aprelda Voroshilovskaya meteorologik stansiyasi

“Voroshilovskaya AGMS” tashkil etilgan bo‘lib, 1962-1980-yillarda Ilichevskaya “Ilichevskaya AGMS” nomiga o‘zgartirilgan. 1981-yil 1-yanvardan 2009-yilning dekabriga qadar Savay “Savay AGMS” meteorologik stansiyasi nomi bilan ishlab keldi. Keyinchalik Savay meteostansiyasi 2010-yil 1-yanvardan hozirgi kunga qadar Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyasi “Qo‘rg‘ontepa AGMS” nomi bilan ishlab kelmoqda. Stansiyasi 40°41'51" shimoliy kenglik, 72°46'01" sharqiy uzunlikda bo‘lib, viloyatning sharqiy qismida dengiz sathidan 750 m balandlikda joylashgan.

Mavzuning amaliy ahamiyati. Qo‘rg‘ontepa tumanida meteorologik kattaliklarning o‘zgarishi natijasida xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida gidrometeorologik xizmatni amalga oshirish uchun rejalashtirilgan va ularni amaliy ishlarda zarur bo‘lgan meteorologik ma’lumotlar bilan ta’minlashdir.

Mazkur maqolaning **asosiy maqsadi** Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyasida kuzatib borilgan ko‘p yillik havo haroratlarining global iqlim o‘zgarishi sharoitidagi o‘zgarishlarini baholash masalalariga qaratilgan. Ishda ko‘zlangan maqsadga erishish borasida quyidagi **vazifalar** belgilab olindi:

- 1) O‘rtacha, mutloq maksimal va mutloq minimal havo haroratlarining 1961-2024-yillar oralig‘idagi ma’lumotlarni to‘plash;
- 2) to‘plangan 64 yillik ma’lumotlarni tahlil qilish;
- 3) o‘rtacha, mutloq maksimal va mutloq minimal havo haroratlarining 1961-2024-yillardagi o‘zgarishlarini baholash;
- 4) olingan natijalarning tahlillari asosida tegishli xulosalar chiqarish.

Tadqiqod obyekti: Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyasida 1961-2024-yillar mobaynida kuzatilgan ko‘p yillik havo haroratlarining kuzatuv ma’lumotlari.

Boshlang‘ich ma’lumotlar. Qo‘rg‘ontepa meteorologik stansiyasida 1961-2024-yillar davomida to‘plangan havo harorati to‘g‘risidagi boshlang‘ich ma’lumotlar yo‘riqnomaga mos holda olib borilgan va O‘zgidromet arxiv fondida saqlanayotgan TM-1 jadvallaridan olingan.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Ishda qo‘yilgan maqsad va vazifalarga mos holda, 1961-2024-yillarni umumiy kuzatish davri va ushbu yillardagi ko‘p yillik havo haroratlarining tahlilini o‘tkazish imkoniyati yaratildi.

1-rasmda 1961-2024-yillar uchun kuzatilgan o‘rtacha yillik havo haroratlarining o‘zgarish grafigi keltirilgan.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. O'rtacha yillik havo haroratlarining yillararo o'zgarishi (1961-2024-yy.)

Tahlillarga ko'ra 1961-2024-yillar davomida kuzatilgan o'rtacha yillik havo haroratlarining yillararo o'zgarishi grafigi keltirilgan. Grafikda o'rtacha yillik havo haroratlarining yuqori qiymatlari 2016 va 2022-yillarda +13,9°C kuzatilgan bo'lsa, o'rtacha haroratning past qiymatlari esa 1964 va 1972-yillarda +10,7°C ni tashkil etgan (1-rasm).

Ba'zi kunlarda mintaqaning aksariyat qismida harorat 30°C dan oshadi. Respublikamizda mutloq yuqori havo harorati shimol va past tog'oldi hududlarida 40-42°C ga, tekisliklarda ya'ni janubda esa 48-50°C ga yetadi. Dengiz sathidan 2000 metr balandlikdagi tog'li hududlarda mutloq maksimal harorat 30-35°C ga teng bo'ladi. Shu munosabat bilan tahlil etilayotgan stansiyada 1961-2024-yillarda kuzatilgan mutloq maksimal havo haroratining grafigi chizildi (2-rasm).

2-rasm. Mutloq maksimal havo haroratlarining yillararo o'zgarishi (1961-2024-yy.)

2-rasm tahlili shuni ko'rsatadiki, 1961-2024-yillar davomida kuzatilgan mutloq maksimal havo haroratlari 33°C dan 41°C oralig'ida kuzatilib kelmoqda. Mutloq maksimal haroratning eng yuqori qiymati 1966-yil 16-iyunda 40,6°C kuzatilgan bo'lsa, keyinchalik shunga yaqin ko'rsatkich kuzatilgan bo'lib, 2016-yil 26-iyulda 40,5°C ni tashkil etgan. Mutloq maksimal haroratning kichik qiymati 1972-yil 24-iyun hamda 2-iyulda 33,8°C kuzatilgan.

Qishda sovuq havo massalari shimol va shimoli-g'arbdan O'zbekistonga erkin kirib keladi, janub va sharqdagi tog'lar esa ularga to'siq bo'lib ularning turg'unligiga hissa qo'shadi. Salqin, ba'zan qor bilan qoplangan tekisliklar bu massalarga hech qanday yumshatuvchi ta'sir ko'rsatmaydi, shuning uchun ba'zi kunlarda havo harorati sezilarli darajada pasayishi mumkin. Eng sovuq yillarda mutlaq minimal harorat respublikamizning shimoliy va tog'li hududlarida (2000 metr balandlikgacha) -33°C dan -38°C gacha, eng chekka janubda esa -25°C dan -23°C gacha yetadi.

Tadqiqotning navbatdagi bosqichida 1961-2024-yillarda kuzatilgan mutloq minimal havo haroratlarining o'zgarish grafigi keltirildi (3-rasm).

3-rasm. Mutloq minimal havo haroratlarining yillararo o'zgarishi (1961-2024-yy.)

1961-2024-yillar davomida kuzatilgan mutloq minimal havo haroratlari -6°C dan -30°C oralig'ida kuzatilib kelmoqda. Mutloq minimal haroratning eng yuqori qiymati 1981-yil 1-fevralda $-6,5^{\circ}\text{C}$ kuzatilgan bo'lsa, keyinchalik 2019-yil 23-dekabrda $-6,4^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etgan. Shunga yaqin 2022-yil 26-dekabrda ham $-6,6^{\circ}\text{C}$ kuzatilgan. Mutloq minimal haroratning kichik qiymati 1969-yil 28-yanvarda $-28,7^{\circ}\text{C}$ kuzatilgan bo'lsa, 1978-yil 9-fevralda havo harorati $-29,2^{\circ}\text{C}$ ga pasaygan. Bu holat uzoq yillardan keyin 2023-yil 12-yanvarda $-26,6^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etgan (3-rasm).

Tadqiqot jarayonida olingan natijalarga tayangan holda, **xulosa** sifatida quyidagilarni qayd etishimiz mumkin:

1. Andijon viloyatining sharqiy qismida joylashgan Qo'rg'on tepa meteorologik stansiyasida o'lgan o'rtacha, mutloq maksimal va mutloq minimal havo haroratlari haqidagi ma'lumotlar to'plandi va ular birlamchi qayta ishlandi. Hisoblashlar 1961-2024-yillar oralig'ida kuzatilgan ma'lumotlar asosida tahlil qilindi;

2. Tahlillarga ko'ra 1961-2024-yillar, ya'ni 64 yil ichida o'rtacha yillik havo harorati $12,6^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etgan bo'lsa, o'rtacha havo haroratining maksimal qiymati $13,9^{\circ}\text{C}$ (2016 va 2022 y.) ni, minimal qiymati $10,7^{\circ}\text{C}$ (1964 va 1972 y.) ni tashkil etadi.

3. Mutloq maksimal havo haroratining yuqori qiymati $40,6^{\circ}\text{C}$ (1966-y.) kuzatilgan bo'lsa, eng kichik qiymati $33,8^{\circ}\text{C}$ (1972 y.) ni tashkil etadi.

4. Mutloq minimal havo haroratining eng yuqori qiymati $-6,5^{\circ}\text{C}$ (1966-y.) kuzatilgan bo'lsa, eng kichik qiymati $-29,2^{\circ}\text{C}$ (1972-y.) ni tashkil etadi.

5. O'rtacha va mutloq maksimal havo haroratlarining yillararo o'zgarishi 2024-yilda 1961-yilga nisbatan $1,3^{\circ}\text{C}$ ga ortgan bo'lsa, mutloq minimal harorat esa $6,3^{\circ}\text{C}$ ortib borgani kuzatilmogda. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu hududda havo haroratining ortib borishi kuzatilmogda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1. Ўзбекистон Республикаси. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 12-жилд. - 711 б.

2. Q.M.Mahmudov, H.T.Egamberdiyev, G.X.Xalboyev, S.M.Muminova. Iqlim o'zgarishi sharoritida havo harorati hamda atmosfera yog'inlarining o'zgarishini baholash (Andijon viloyati bo'yicha). FarDU. Ilmiy xabarlar. - Farg'ona 2023 y. 312 b.

3. Q.M.Mahmudov, S.M.Muminova. Iqlim o'zgarishi sharoritida havo haroratining o'zgarishini baholash (Bo'z meteorologic stansiyasi bo'yicha). Ўзбекистонда иқлим ўзгариши муаммоларини таълимга интеграция қилиш. - Тошкент 2024 й. 309 б.

**O'RTA BARQIROQ MUZLIGI ABLYATSIYA HUDUDINING
GEOFAZOVIIY-STATISTIK TAHLILI**

Mamirov H.A.

H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti

E-mail: hmamirov@inbox.ru

Umirzoqov G'.O'.

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti

E-mail: g.umirzakov@gmail.com

Suvonqulov S.S.

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti

E-mail: ssarkorbek@gmail.com

Xismatullin T.I.

H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti

E-mail: timkhism@gmail.com

Shamsiyeva M.G'.

H.M.Abdullayev nomidagi Geologiya va geofizika instituti,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

E-mail: shamsiyevamohidil5@gmail.com

Anotatsiya. Mazkur tadqiqot iqlim o'zgarishi sharoitida O'rta Barqiroq muzligining ablyatsiya hududida kechayotgan jarayonlarni geofazoviy va statistik yondashuvlar asosida tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi 2025-yil dala kuzatuvlari davomida aniqlanmay qolgan ablyatsiya nuqtalaridagi qiymatlarni tiklashdan iborat. Tadqiqotda 2018-2024-yillarga oid kuzatuv ma'lumotlari, raqamli relyef modeli (DEM) hamda regressiya tahlili qo'llanildi. Ablyatsiya va balandlik o'rtasidagi bog'liqlik regressiya tenglamalari yordamida aniqlanib, yuqori determinatsiya koeffitsientlari ($R^2=0,71-0,96$) natijalarning ishonchliligini tasdiqladi. Qoldiq qiymatlar IDW interpolatsiya usuli yordamida aniqlashtirilib, ablyatsiya hududining fazoviy taqsimoti xaritasi shakllantirildi. Olingan natijalar tiklangan ablyatsiya qiymatlarining izchilligini hamda ularning fizik mazmunga mos kelishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Barqiroq muzligi, iqlim o'zgarishi, mass balans, ablyatsiya, akkumlyatsiya, geofazoviy xaritalashtirish, DEM, regressiya koeffitsienti, IDW interpolatsiya.

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу процессов, происходящих в зоне абляции ледника Баркрак Средний, на основе геопространственных и статистических подходов в условиях изменения климата. Основной целью исследования

является восстановление значений абляции в точках, которые не наблюдались в ходе полевых наблюдений вследствие полного вытаявания абляционных рек до прибытия экспедиционной группы на объект исследования в 2025 году. В исследовании использовались данные наблюдений за 2018-2024 годы, цифровая модель рельефа (ЦМР) и методы регрессионного анализа. Связь между абляцией и высотой была определена с помощью уравнений регрессии, а высокие коэффициенты детерминации ($R^2 = 0,708-0,959$) подтвердили достоверность результатов. Остаточные значения уточнялись методом интерполяции IDW и формировалась карта пространственного распределения области абляции. Полученные результаты показали последовательность восстановленных значений абляции и их соответствие физическому содержанию.

Ключевые слова: ледники Баркрак, изменение климата, масс баланс, абляция, аккумуляция геопространственное картирование, DEM, коэффициент регрессии, интерполяция IDW.

Abstract: This study examines processes occurring in the ablation zone of the Barkrak Middle Glacier using a combination of geospatial and statistical approaches under conditions of climate change. The primary objective is to reconstruct ablation values at measurement points where field data were unavailable due to the complete melt-out of ablation stakes prior to the arrival of the 2025 field campaign. The analysis is based on observational data from 2018 to 2024, a digital elevation model (DEM), and regression modeling. The relationship between ablation and height was determined using regression equations, and high determination coefficients ($R^2 = 0,708-0,959$) confirmed the reliability of the results. Residual values were refined using the IDW interpolation method, and a spatial distribution map of the ablation region was formed. The results obtained showed the sequence of restored ablation values and their correspondence to physical content.

Keywords: glacier Barkrak, climate change, mass balance, ablation, accumulation, geospatial mapping, DEM, regression coefficient, IDW interpolation.

Kirish: So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi ta'sirida tog' muzliklarining degradatsiyasi jadallashib, ularning massa balansi sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Muzliklar suv zahirasi vazifasini bajarib, ayniqsa Markaziy Osiyoning qurg'oqchil hududlarida daryo oqimining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, tog' muzliklarini tadqiq etish suv resurslari barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi [6, 8].

G'arbiy Tyan-Shan tog'laridagi muzliklarda olib borilgan tadqiqotlar ularning manfiy massa balansiga ega ekanligini va ablyatsiya hududida kechayotgan jarayonlar intensivlashayotganini ko'rsatadi [4, 5]. Xususan, O'rta Barqiroq muzligida kuzatilayotgan o'zgarishlar muzlik maydoni, uzunligi va muvozanat chizig'i balandligining siljishi bilan xarakterlanib, muzlikning umumiy hajmi qisqarib borayotganini tasdiqlaydi [1, 2].

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda muzliklar holatini baholashda geografik axborot tizimlari (GAT), raqamli relyef modeli (DEM) va statistik modellashtirish usullari keng qo'llanilmoqda. Bunday yondashuvlar muzliklarda kuzatiladigan eruv jarayonini balandlik bilan bog'liqligini aniqlash, uning fazoviy differentsiyasini baholash hamda yetarli bo'lmagan kuzatuv ma'lumotlarini tiklash imkonini beradi [4, 7].

Jahon meteorologiya tashkiloti (WMO) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-2025 gidrologik yil muzliklar uchun kuzatuvlar tarixidagi eng og'ir davrlardan biri bo'lib, ularning hajm yo'qotishlari 1950-yildan buyon qayd etilgan eng yomon besh yil qatoriga kiradi. Ayniqsa,

rekord darajadagi manfiy ko'rsatkichlarning aksariyati 2016-yildan keyingi davrga to'g'ri kelishi muzlik degradatsiyasi jarayonlarining keskin jadallashayotganini ko'rsatadi [9].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Iqlim o'zgarishi sharoitida O'rta Barqiroq muzligining geofazoviy va statistik tahlillar asosida ablyatsiya hududidagi kuzatilmay qolgan nuqtalarni aniqlash tadqiqotning maqsadi hisoblanadi.

- O'rta Barqiroq muzligida o'tkazilgan dala kuzatuv ishlari ma'lumotlarini tizimlashtirish;

- muzlikning eruv jadalligi va balandlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash;

- raqamli relyef modeli va geografik axborot tizimini amaliyotga tadbiiq etish tadqiqotning vazifasi hisoblanadi.

O'rta Barqiroq muzligida o'tkazilgan dala kuzatuv ishlari ma'lumotlarini tizimlashtirish; muzlikning eruv jadalligi va balandlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash; raqamli relyef modeli va geografik axborot tizimini amaliyotga tadbiiq etish.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Qoldiq (residual) qiymatlarning fazoviy tahlili muzlikda eruv jarayonlarining notekis taqsimlanganligini aniqlab, bu jarayonning faqat balandlik omiliga bog'liq emasligini ko'rsatdi. IDW interpolatsiya asosida aniqlashtirilgan yakuniy natija muzlik yuzasida erish intensivligining murakkab fazoviy tuzilishga ega ekanligini namoyon etdi. Xususan, muzlikning til qismiga yaqin bo'lgan balandlik zonalarida eruv maksimal qiymatlarga ega bo'lib, yuqori zonalarda uning kamayish tendensiyasi kuzatildi (1-rasm).

Nazorat nuqtalar bilan solishtirish natijalari olib borilgan tadqiqotning umumiy adekvatligini tasdiqladi, biroq ayrim nuqtalarda farqlar mavjudligi qayd etildi. Bu holat eruv jarayonlariga relyef va ekspozitsiya, quyosh radiatsiyasi, qor qoplarning ta'siri bilan izohlanadi.

Olingan natijalar O'rta Barqiroq muzligida eruv jadalligini ko'rsatib, bu jarayonning davom etishi kelajakda muzlik hajmining qisqarishi va daryo oqimining kamayishiga olib kelishi mumkinligini anglatadi. Shu jihatdan, tadqiqot natijalari muzlik degradatsiyasi dinamikasini tushunish hamda suv resurslari barqarorligini baholashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Muzlikning 2018-2024-yillarga oid kuzatuv ma'lumotlari (2-rasm) asosida 2025-yil uchun ablyatsiya hududida o'rnatilgan reykalardan sanoq olinmay qolgan nuqtalar qiymatlari regressiya tenglamalari yordamida tiklangan. Har bir yil bo'yicha olingan natijalar yuqori determinatsiya koefitsientlari qiymatlarga ega ($R^2 = 0,71-0,96$) bo'lib, yillar kesimida ablyatsiya nuqtalari va balandlik o'rtasidagi bog'liqlikning statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatadi (1-jadval).

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1-rasm. O'rta Barqiroq muzligi ablyatsiya hududida kuzatilgan erish jarayoni

2-rasm. O'rta Barqiroq muzligida olib borilgan dala tadqiqot ishlari

1-jadval

O'rta Barqiroq muzligida kuzatilmay qolgan nuqtalarning tiklangan natijalari

Yillar	Tenglama	R ²	Reyk a nomi	O'lchang an qiymatlar , sm	Tiklanga n qiymatlar, sm	Reykani ng muzlikda qolgan qismi, sm
2018/2025	$0.0082x^2 + 3.1353x - 86.683$	0,954	BR05	-107	-328	-260
			BR06	-75	-276	-293

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

			BR09	-154	-375	-424
2019/2025	$0.006x^2 + 3.1629x + 4.1842$	0,7089	BR05	-107	-266	-260
			BR06	-106	-264	-293
			BR09	-224	-403	-424
2020/2025	$0.0136x^2 + 4.1429x - 85.923$	0,9362	BR05	-71	-312	-260
			BR06	-51	-262	-293
			BR09	-138	-399	-424
2021/2025	$0.0047x^2 + 3.1766x + 134.88$	0,9597	BR05	-221	-338	-260
			BR06	-172	-272	-293
			BR09	-265	-377	-424
2022/2025	$0.01x^2 + 5.1446x + 272.99$	0,7949	BR05	-190	-343	-260
			BR06	-177	-324	-293
			BR09	-300	-370	-424
2023/2025	$0.0024x^2 + 1.9645x + 19.106$	0,7126	BR05	-257	-327	-260
			BR06	-226	-302	-293
			BR09	-358	-377	-424
2024/2025	$0.0103x^2 + 3.4552x - 92.984$	0,8766	BR05	-83	-309	-260
			BR06	-81	-305	-293
			BR09	-176	-382	-424

2025-yilgi dala kuzatuv tadqiqotlarida sanoq olinmagan BR05, BR06, BR09 reykalari muzlikda kuzatuv boshlangan yildan hozirgacha bo'lgan oraliqdagi har bir yil bilan bog'lanish orqali tekshirildi. Bundan ko'rinib turibdiki 2021-2025-yillar bog'langanda determinatsiya koeffitsienti $R^2 = 0,96$ ga teng bo'lgan va yaxshi bog'lanishga ega. Olingan natijalar orqali kuzatilmay qolgan reykalar tiklanganida BR05 hamda BR06 reykalar nisbatan yaxshi natija bergan va minimal qiymatdan oshgan. Ammo BR09 reyka qiymati har qanaqa holatda ham minimal qiymatdan oshmagan. Sanog'i minimal qiymatdan oshmagan BR09 reyka hamda bog'lanish yaxshi chiqmagan (2019, 2022, 2023) yillarni dala kuzatuv ishlarida yo'l qo'yilgan ba'zi bir kamchiliklar yoki sanoq olishdagi xatoliklar bilan bog'liq. Ushbu xatoliklar o'lchov aniqligi, qurilmalarning ishchi holati yoki dala sharoitida tadqiqot olib borishning murakkabligi bilan izohlanadi. Shunga qaramay, turli yillar asosida tiklangan qiymatlarning o'zaro yaqin diapazonda bo'lishi umumiy natijalarning ishonchliligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda O'rta Barqiroq muzligida 2025-yil dala kuzatuvlari davomida sanoq olinmagan reykalar qiymatlarini tiklash uchun ko'p yillik (2018-2024) ma'lumotlar asosida regressiya va geofazoviy tahlillarga tayangan kompleks yondashuv ishlab chiqildi.

Shuningdek, 2024-yilda reykalarining muzlikda qolgan qismi bilan solishtirish natijalari tiklangan qiymatlarning fizik mazmunga mos ekanligini tasdiqlaydi. Bu esa ishlab chiqilgan yondashuvning nafaqat statistik, balki fizik jihatdan ham asoslanganligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, hisob ishlari natijasida 2025-yil uchun O'rta Barqiroq muzligining massa balansi $-0,9$ m s.ekv. qiymatni tashkil etgani aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lib, muzlikda erish jarayonlarining keskin ortganligini ko'rsatadi. Mazkur natija Jahon meteorologiya tashkiloti (WMO) tomonidan keltirilgan global ma'lumotlar bilan mos kelib, so'nggi yillarda muzliklar degradatsiyasi jadallashayotganini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, taklif etilgan uslub kuzatuvlar yetarli bo'lganda muzlikning ablyatsiya qismini tiklash imkonini berib, muzlik monitoringi tizimida ma'lumotlar uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umirzoqov G.O'., Mamirov H.A., Shamsiyeva M.G'., Saks T., Petrov M.A., Barandun M. Barqiroq muzligi massa balansining o'zgarishlari // Hidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti materiallari, Toshkent, 2025.
2. Umirzoqov G.O'., Suvonqulov S.S., Turg'unov D.M., Shamsiyeva M.G'., Mamirov H.A. Iqlim isishi sharoitida tog' muzliklari morfometrik ko'rsatkichlarining o'zgarishi (Barqiroq muzligi misolida) // Hidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi, №2, 2025.
3. Shamsiyeva M.G', Umirzoqov G'.O', Suvonqulov S.S. Iqlim o'zgarishining tog' muzliklarga ta'sirini baholash (Barqiroq muzligi misolida) // "Climate change and its impact on the environment" konferensiya materiallari, Toshkent, 2024.
4. Kenzhebaev R., Barandun M., Kronenberg M., Chen Y., Usualiev R., Hoelzle M. Mass balance observations and reconstruction for Batysh Sook Glacier, Tien Shan (2004-2016) // Cold Regions Science and Technology, 2017.
5. Narama C. Glacier variations in the Pamir-Alai and West Tien Shan mountains over the last 90 years // Central Asian glacier studies, 2010.
6. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability // Sixth Assessment Report, Cambridge University Press, 2022.
7. Hoelzle M., Barandun M., Kronenberg M. va boshq. Re-establishing glacier monitoring in Central Asia // Journal of Glaciology, 2017.
8. WGMS (World Glacier Monitoring Service). Global Glacier Change Bulletin No. 4 (2018-2019) // Zurich, Switzerland, 2020.
9. World Meteorological Organization (WMO). State of the Global Climate 2025. Geneva: WMO, 2025.

O'RTA OSIYO HUDUDI HAVO MASALARI VA ULARNING HARAKATI

Mamatqulova Surayyo Umidjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti

E-mail: mamatqulovasurayyo23@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O'rta Osiyo hududida havo massalari almashinuvi, siklon va antisiklonlarning iqlim shakllanishidagi o'rni bayon qilingan. Bundan tashqari havo massalarining harakat yo'nalishi va ularning ob-havoga ta'siri misollar orqali ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Havo massalari, siklon, antisiklon, atmosfera sirkulyatsiyasi, ob-havo jarayonlari, iqlim, tropik va mo'tadil havo massalari, Arktika havosi.*

AIR MASSES OVER THE TERRITORY OF CENTRAL ASIA AND THEIR DYNAMICS

***Abstract** This article describes the exchange of air masses in the Central Asian and the role of cyclones and anticyclones in climate formation. Furthermore, the direction of movement of air masses and their impact on weather are illustrated through specific examples.*

***Keywords:** Air masses, cyclone, anticyclone, atmospheric circulation, weather processes, climate, tropical and temperate air masses, Arctic air.*

***Kirish:** Biror hudud ustida tarkib topgan va boshqa joylardagi havodan fizik xossalariga*

(namligi, harorati, bosimi, tiniqligi, harakatlari) ko'ra farq qiluvchi havoga havo massasi deyiladi. Havo massalari muayyan radiatsiya sharoitida va bir holatdagi yuza ustida uzoq turib qolishi natijasida muayyan barqaror fizik xossalarga - harorat, namlik, tiniqlik va boshqa xususiyatlarga ega bo'lib qoladi. Bu xususiyatlar bir havo massasi doirasida katta masofada asta-sekin o'zgaradi, lekin bir xil havo massasidan ikkinchi xiliga o'tganda tez o'zgaradi.

Troposferada bir paytning o'zida bir necha o'nlab havo massalari mavjud bo'lishi mumkin. Ular doimo harakatda bo'ladi, shuning uchun ularning xossalari doimo o'zgarib turadi va issiq, quruq, yomg'irli, sovuq ob-havoni olib kelishi mumkin. Havo massalari o'lchami katta bo'lib, materik va okeanlarning katta-katta qismlariga to'g'ri keladi. Havo massalari qaysi geografik kenglikda hosil bo'lganiga qarab arktika, mo'tadil, tropik va ekvator havo massalariga bo'linadi. Mo'tadil va tropik havo massalari yana dengiz va kontinental (quruqlik) havo massalariga bo'linadi. Quruqlik va okean o'zaro aloqasi natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlar ham havo massalari xususiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Havo massasi doirasida harorat va namlikning o'xshash xususiyatlari havo massasi boshlangan joy - uning hosil bo'lgan hududi tavsifi bilan ham belgilanadi. Havo massasining o'xshash tavsifini olishi uchun manba mintaqa deyarli bir xil yuzaga ega bo'lishi kerak. Masalan, u cho'l, muz yuza yoki okean bo'lishi mumkin, biroq aralash yuzalar emas. Bundan tashqari, havo massasi boshlang'ich o'lka xususiyatlarini olish uchun yetarli vaqtga ega bo'lishi kerak. Havo massalarining haroratlari va boshqa xossalari (namlik, chang miqdori, ko'rinuvchanlik) uni shakllanish o'cho'g'ining xususiyatlarida aks etgan bo'ladi. Yerning boshqa hududlariga ko'chganda havo massalari bu hududlarga o'ziga xos ob-havo rejimini olib keladi.

Asosiy qism. O'rta Osiyo iqlimining shakllanishida arktika, mo'tadil va tropik havo massalari juda faol ishtirok etadi. Arktika havo massalari qishda Shimoliy Muz okeanidan G'arbiy Sibir va Ural orqali, shuningdek, shimoli sharq tomondan Sharqiy Sibir orqali O'rta Osiyo hududiga kirib keladi. Bu havo sovuq, quruq va tiniq bo'ladi. G'arbdan va shimoli g'arbdan, Volga bo'yi va Sharqiy Yevropa tekisligidan kontinental mo'tadil havo massalari keladi. Bu havo ham ancha salqin bo'ladi, lekin ko'pincha yog'ingarchilik keltiradi. Yoz oylarida o'lka ustida turib qoladigan kontinental tropik havo massasi o'lkaning tekisliklari ustida vujudga keladi, harorati juda baland, quruq va g'uborli bo'ladi. O'rta Osiyo iqlimining ob-havo turlari, havoning harorati, namligi va tiniqlik xossalari ana shu havo massalariga bog'liq. Havo massalari umumiy harakatining tahlili havo massalari asosan zonal, meridional va vertikal harakat qilishini ko'rsatadi. Ular ichida havo massalari ko'proq zonal (ya'ni kengliklar bo'ylab) harakat qilib, meridional harakatga nisbatan ikki barobar, vertikal harakatga nisbatan uch barobar kuchliroqdir. Havo massalarining vertikal o'lchamlari bir necha kilometrni tashkil qiladi. Havo massalarining meridional harakati zonal harakatga nisbatan kuchsizroq bo'lmasada, ahamiyati juda katta. Meridional oqimlar hisobiga havoni kengliklar bo'yicha almashinishini amalga oshiriladi. Havo massalarining vertikal harakati zonal va meridional harakatlarga nisbatan kuchsiz bo'lsada, geografik qobiqqa ta'siri juda kuchli, agar vertikal harakat bo'lmaganda, atmosfera harakatining o'zi ham bo'lmas edi.

O'zbekiston iqlimining vujudga kelishida atmosfera sirkulatsiyasining ahamiyati katta. Qishda O'zbekiston hududiga shimoli-sharqdan Sibir antisiklon havo massalari, shimoldan Arktika havo massalari kirib kelib, uning janubiy qismlarigacha yetib boradi. Natijada havo ochiq bo'ladi, lekin harorat pasayib, sovib ketadi. Surxon Sherobod vodiysida qish nisbatan iliq bo'ladi. Qishda O'zbekiston hududiga o'rtacha kengliklardagi havo massalari ham kirib kela oladi, tropik oqimlari bilan to'qnashishi oqibatida ob-havo o'zgarib, havo biroz ilib, yomg'ir

yoki qor yog'ishi kuzatiladi. Yozda O'zbekiston hududi, xususan, uning tekislik qismi juda isib ketishi oqibatida termik o'choq vujudga keladi. Natijada havo o'ta qizib, siyraklashib, mahalliy kontinental Turon tropik havosi shakllanadi. Bu bo'shliqni (past bosimni) to'ldirish uchun shimoliy-g'arbdan salqin havo massasi esadi. Lekin havo qizib ketganligi tufayli bu havo massasi yog'in keltirmaydi. Bu havo massasi O'zbekiston tog'larida nisbatan salqin bo'lganligi tufayli yomg'ir yoki qor tariqasida yog'adi.

Yer yuzasining notekis isishi tufayli turli joylarda ayniqsa o'rtacha geografik kengliklarda turli xossalarga ega bo'lgan havo massalari vujudga keladi. O'rta va yuqori kengliklarda katta hajmdagi havo massalari siklonlar va antitsiklonlar ta'sirida harakat qiladi. Uni vujudga kelishini asosiy omili issiqlikni atmosferada bir tekis taqsimlanmagani, ya'ni termik omil hisoblanadi. Vujudga kelgan harakat yerni o'z o'qi atrofida aylanishi ta'sirida (Koriolis kuchi), Yer yuzasiga ishqalanishi va boshqa bir qator omillar ta'sirida murakkab ko'rinishga ega bo'ladi.

Past bosimli mintaqalar barik minimumlar, depressiyalar yoki siklonlar deb ataladi. Siklon burama (quyun) hosil qilib yuqoriga harakat qiluvchi havo massalaridan iborat bo'lib, shimoliy yarimsharda soat strelkasiga qarshi, janubiy yarimsharda soat strelkasiga mos aylanma harakatni vujudga keltiradi. Shuning uchun shimoliy yarimsharda siklonlar g'arbdan sharqqa qarab harakat qilganda uning oldi qismida havo massalari janubdan shimolga tomon, orqa qismida esa shimoldan janubga tomon harakat qiladi. Janubiy yarimsharda esa buni aksi kuzatiladi. Siklonlar havo massalarining ham kenglik ham meridian yo'nalishlarda almashinib harakat qiladi. Atlantika okeanidan Yevropaga har yili o'rta hisobda 60 ga yaqin siklon turkumi kirib keladi.

Siklonda havo bosimi atrofida markazga tomon kamayib kelganligi uchun uning markaziy qismlarida havoning yuqoriga ko'tarilishi kuzatiladi. Yuqoriga ko'tarilayotgan havo sovib, suv bug'lariga to'yinadi va yog'ingarchilik bo'ladi. Antisiklon markazida esa, havo yuqoridan pastga tushadi va yer betiga tarqaydi (1-rasm).

1-rasm. Siklon va antisiklon.

Antisiklonda havoning to'yinishi, bulut vujudga kelishi va yog'ingarchilik bo'lishi uchun sharoit yo'q. Yozda antisiklon sharoiti havoning yanada qizishiga, qishda esa sovib ketishiga sabab bo'ladi, ya'ni yer yuzasida siklonlar va antisiklonlar joylashishida o'ziga xos qonuniyat bor. Odatda siklonlar hukmronlik qilgan joylarda atmosfera bosimi past, antisiklonlar hukmronlik qilgan joylarda atmosfera bosimi yuqori ekanligi iqlim xaritalarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shunga mos holda atmosfera yog'inlarining ko'p yoki ozligi ham ko'rinish turadi. Bir-biridan farq qiluvchi havo massalari uchrashgan chegarada havo frontlari

vujudga keladi. Agar issiq havo massalari sovuq havo massalari turgan hududga harakat qilsa issiq havo frontlari, agar aksincha bo'lsa sovuq havo frontlari vujudga keladi. Ilgari ko'rganimizdek, yer yuzasida asosan to'rtta havo massalari: ekvatorial, tropik, mo'tadil va arktika (antarktik) havo massalari hukmronlik qiladi. Arktika havo massalarini o'rtacha kengliklar, ya'ni mo'tadil havo massalaridan ajratib turuvchi front arktika fronti, mo'tadil havo massalarini tropik havo massalaridan ajratib turuvchi front qutb yoki o'rtacha front, tropik havo massalarini ekvatorial havo massalaridan ajratib turuvchi front tropik front deyiladi. Siklonlar ko'pincha bir- biridan farq qiluvchi havo massalari uchrashgan joylarda, ya'ni havo frontlarida vujudga keladi. Siklon bor joylarda yog'inning hosil bo'lishi, havoning yuqoriga ko'tarilishi va atmosfera frontlarini vujudga kelishi bilan bog'liq. Tepaga ko'tarilgan sari havo soviy boshlaydi. Harorat ma'lum darajaga pasayganda havodagi suv bug'larining kondensatsiyasi yoki sublimatsiyasi ro'y beradi. Vujudga kelgan suv tomchilari yoki muz zarrachalari kattaligi yetarli bo'lgandan so'ng yer yuzasiga yomg'ir yoki qor sifatida tushadi. Antisiklon hukmronlik qilgan joylarda havo yuqoridan pastga harakat qiladi, zichlashadi, isiydi va havo to'yinish nuqtasida uzoqlashib yog'in hosil bo'lmaydi.

O'rta Osiyo hududida qish faslida atmosfera sirkulyatsiyasi asosan Sibir antitsikloni ta'siri ostida shakllanadi. Bu antitsiklonning g'arbiy yuqori bosimli tarmog'i taxminan 50° shimoliy kenglik bo'ylab o'tib, hududning shimoliy qismini kesib o'tadi. Mazkur yuqori bosimli o'zakdan shimolga ham, janubga ham bosim pasayib boradi, shu sababli qish faslida undan sovuq va quruq havo massalari har ikki tomonga esib turadi. Natijada O'rta Osiyoda osmon ochiq va bulutsiz bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi, kechalari havo keskin soviydi, kunduzlari esa quyosh nuri ta'sirida biroz isiydi. Bunday antitsiklonli ob-havo odatda 1-3 kun, ba'zan esa 5-7 kungacha davom etadi. Sibir antitsiklonining kuchi hudud bo'ylab shimoli-sharqdan janubi-g'arbga tomon asta-sekin zaiflashadi.

Qish mavsumida O'rta Osiyoning janubi-g'arbiy qismida sovuq antitsiklon havosini janubdan kirib keluvchi iliq tropik havodan ajratib turuvchi Qutb fronti vujudga keladi. Ushbu front atrofida Siklonlar hosil bo'ladi. Hududning janubiy qismi tog'lar bilan o'ralganligi sababli tropik havo massalari asosan Kaspiy dengizining janubi hamda Tajan-Murg'ob vodiylari orqali kirib keladi. Siklonlar odatda janubi-g'arbdan shimoli-sharqqa qarab harakatlanadi va agar yer yuzasi quruq bo'lsa, kuchli chang-to'zonlarni yuzaga keltiradi.

Siklonlarning iliq sektorida tropik havo mavjud bo'lgani uchun ular kirib kelgan hududlarda bulutlar hosil bo'lib, qalinlashadi va yog'ingarchilik yuzaga keladi, harorat esa ba'zan 15-20°C gacha ko'tariladi. Ayniqsa yog'inlar Tyan-Shan tog'lari, Hisor-Oloy tizmasi va Pomir tog'lari ning janubi-g'arbiy yonbag'irlarida ko'proq kuzatiladi. Siklonlar shimoli-sharqqa siljib, asta-sekin kuchsizlanadi va Qozog'iston past tog'lari ga yetgach so'nadi. Shu hududdan shimol va shimoli-sharqda esa yana antitsiklon ob-havosi ustun bo'lib, havo ochiq, quruq va sovuq bo'ladi.

O'rta Osiyo hududida yoz faslida atmosfera sirkulyatsiyasi qish mavsumidan keskin farq qiladi va bu holat hududning kuchli qizishi bilan bog'liqdir. Yozda O'rta Osiyo tekislik qismi, ayniqsa Turon pasttekisligi juda kuchli isib ketadi. Natijada qishda sovuq antitsiklon havosini iliq tropik havodan ajratib turgan Qutb fronti shimolga, ya'ni Qozog'iston past tog'lari ning shimoliy qismiga siljiydi. Shu sababli yoz faslida Turon tekisligida Siklonlar harakati deyarli kuzatilmaydi va hududda barqaror, issiq hamda quruq ob-havo hukm suradi.

Yoz davomida yer yuzasining tobora qizib borishi natijasida atmosfera bosimi pasayadi va keng miqyosdagi past bosim hududi - termik depressiya shakllanadi. Uning markazi asosan

Janubiy Tojikiston ga to'g'ri keladi. Ushbu termik depressiya atrofdagi hududlardan, xususan shimoldan, shimoli-g'arbdan va g'arbdan havo massalarini o'ziga tortadi. Natijada yozda g'arbiy va shimoli-g'arbiy havo massalari qish fasliga nisbatan 1,5-2 baravar ko'proq kirib keladi. Biroq ular O'rta Osiyo hududida ob-havoni keskin o'zgartira olmaydi va deyarli yog'ingarchilik keltirmaydi.

Buning asosiy sababi shundaki, g'arb va shimoli-g'arbdan kirib kelayotgan havo massalari juda qizigan Turon tekisligi ustiga yetib kelgach tez isiydi, natijada ularning nisbiy namligi keskin kamayadi. Bu esa Kondensatsiya jarayoni ning sodir bo'lishiga to'sqinlik qiladi va bulut hosil bo'lishi qiyinlashadi. Natijada yoz faslida tekislik hududlarida deyarli yog'in kuzatilmaydi.

Aksincha, O'rta Osiyoning tog'li hududlarida mutlaqo boshqa holat kuzatiladi. Tyan-Shan tog'lari, Hisor-Oloy tizmasi va Pomir tog'lari da havo yuqoriga ko'tarilgan sari harorat pasayadi, nisbiy namlik ortadi va bulutlar ko'payadi. Natijada g'arbiy va shimoli-g'arbiy havo massalari ta'sirida yoz oylarida ham yomg'ir, jala, do'l, baland tog'larda esa hatto qor yog'ishi mumkin.

O'rta Osiyoning shimoliy hududlarida yoz faslida ham Qutb frontining mavjudligi sababli siklonlar vaqti-vaqti bilan takrorlanib turadi. Shu bois bu hududlarga shimoldan va shimoli-g'arbdan sovuq, ya'ni Arktika havo massasi hamda qutbiy havo massalari kirib keladi. Natijada ob-havo o'zgarib, yoz oylarida ham yog'ingarchilik kuzatiladi. Ayniqsa bu havo massalari Jung'oriya Olatovi va Shimoliy Tyan-Shan tog'lariga yetib borganda, harorat pasayadi, momaqaldiroq kuchayadi va yog'in jala yoki do'l shaklida yog'adi, baland qismlarda esa qor ko'rinishida tushadi.

Ba'zan Arktika havo massalarining keskin bostirib kirishi natijasida O'rta Osiyoning shimoli-sharqiy tog' oralig'idagi vodiylarda havo harorati keskin pasayib, hatto iyun oylarida ham 0°C dan past ko'rsatkichlar kuzatilishi mumkin.

Shunday qilib, yoz faslida O'rta Osiyoda atmosfera sirkulyatsiyasi asosan termik depressiya hukmronligi, qutb frontining shimolga siljishi va siklon faolligining tekisliklarda susayishi bilan tavsiflanadi. Biroq tog'li hududlar hamda shimoliy qismlarda siklon va sovuq havo massalari ta'siri saqlanib qoladi va bu yerda yog'ingarchilik kuzatiladi(2-rasm).

2-rasm. O'rta Osiyodagi siklon va antisiklon harakati (08.04.2026)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, havo massalari doimo harakatda bo'ladi, shuning uchun ularning xossalari doimo o'zgarib turadi va issiq, quruq, yomg'irli sovuq ob-havoni ob kelishi mumkin. Havo massalari o'zi tarkib topgan hududdan geografik sharoiti boshqacha bo'lgan hududlarga kirib borganda, transformatsiya ya'ni harorat va namligi o'zgaradi aniqrog'i iqlim o'zgarishga uchraydi. Masalan: O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizi orqali Kavkaz hududlari ustida shakllangan nam va sovuq havo massasining kirib kelishi natijasida respublika hududining ba'zi joylarida yomg'ir yog'ishi kuzatiladi.

Iqlimga joyning dengiz sathidan balandligi va tog' tizmalarining qanday joylashganligi ham katta ta'sir etadi ya'ni iqlim shakllanishida relyefning ham ahamiyati kattadir. Masalan, O'rta Osiyoga sovuq arktik havo hech qanday to'siqsiz kirib keladi, chunki O'rta Osiyoning shimoliy qismida va G'arbiy Sibirda sovuq havo massalarini to'sib qolishi mumkin bo'lgan to'siqlar mavjud emas. Yuqoridagi barcha ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, atmosfera havosi inson hayoti, qolaversa tabiatdagi muvozanat uchun katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois atmosfera havosini muhofaza qilish, chora-tadbirlaridan ustuvori bu ekologik ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishdir, chunki atmosfera havosining ifloslanishi natijasida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni to'liq anglay olgan inson to'g'ri va atroflicha xulosa chiqara oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdunazarov O'.Q, Mirakmalov M.T, Sharipov Sh.M, Ibragimova R.A; "Umumiy Tabiiy Geografiya" Toshkent-2005.
2. Abdunazarov O'.Q, Mirakmalov M.T, Sharipov Sh.M, Ibragimova R.A; "Umumiy tabiiy geografiya" Toshkent - 2018.
3. Baratov P, Mamatqulov M, Rafiqov A; "O'rta Osiyo Tabiiy geografiyasi" Toshkent

O'qituvchi 2002.

4. Ibragimova R. A, Mirakmalov M.T; "Yer Bilim Asoslari" O'quv qo'llanma Toshkent-2017.

5. G'ulomov P, Vahobov H, Baratov P, Mamatqulov M. 7-sinf "Geografiya" darslik O'qituvchi nashriyoti. Toshkent-2017

6. Vahobov H, Zayniddinov A, Abdunazarov O'.Q, Yusupov R;"Umumiy Yer Bilimi" Toshkent-2005.

Intrnet saytlari:

www.ziyonet.uz

www.google.uz

ОРОЛ ДЕНГИЗИ ВА ОРОЛБЎЙИНИНГ ДЕНГИЗ ҚУРИГАНГАЧА БЎЛГАН ДАВРДАГИ ТАБИЙ-ГЕОГРАФИК ТАВСИФИ ҲАМДА АСОСИЙ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Абдуллаев Тозабек Жумабой ули

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, таянч-докторанти

E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com

Эгамбердиев Хамрокул Турсункулович

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети профессори, з.ф.д.

E-mail: ext1961@mail.ru

Каримов Илхом Эсонович

Жиззах давлат педагогика университети доценти, з.ф.ф.д., (PhD)

E-mail: kilhom855@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Орол денгизи ва Оролбўйининг денгиз қуришидан аввалги даврдаги табиий-географик хусусиятлари ҳамда асосий морфометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Тадқиқотда денгизнинг географик жойлашуви, иқлими, гидрологик режими ва сув баланси кўриб чиқилган. Шунингдек, Амударё ва Сирдарё дарёларининг аҳамияти ёритилган. Денгиз қуришидан аввалги морфометрик кўрсаткичлар (майдон, ҳажм, чуқурлик ва бошқалар) илмий асосда таҳлил қилинган. Олинган натижалар Орол денгизи барқарор табиий тизим бўлганлигини кўрсатади ва унинг қуриши сабабларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: Орол денгизи, Оролбўйи, табиий-географик тавсиф, морфометрик кўрсаткичлар, гидрологик режим, сув баланси, иқлим, Амударё, Сирдарё.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ПРИАРАЛЬЯ В ПЕРИОД ДО ОСУШЕНИЯ МОРЯ

Абдуллаев Тозабек Жумабой ули

базовый докторант (PhD) Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com

Эгамбердиев Хамрокул Турсункулович

профессор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, д.г.н.

E-mail: ext1961@mail.ru

Каримов Илхом Эсонович

Аннотация: В данной статье рассматриваются природно-географические особенности Аральское море и Приаралье до периода его высыхания, а также анализируются основные морфометрические показатели. В работе изучены географическое положение, климат, гидрологический режим и водный баланс моря. Особое внимание уделено роли рек Амударья и Сырдарья в формировании водного режима. Проведен анализ морфометрических характеристик (площадь, объем, глубина). Полученные результаты свидетельствуют о том, что Аральское море до высыхания представляло собой устойчивую природную систему, а его деградация связана с антропогенным воздействием.

Ключевые слова: Аральское море, Приаралье, природно-географическая характеристика, морфометрические показатели, гидрологический режим, водный баланс, климат, Амударья, Сырдарья.

PHYSICO-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS AND MAIN MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE ARAL SEA AND THE ARAL REGION DURING THE PERIOD UNTIL THE SEA DRYED OUT

Abdullaev Tozabek Jumaboy uli

Doctoral student (PhD) at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: abdullaevtozabek@gmail.com

Egamberdiyev Khamrakul Tursunkulovich

Professor at the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: ext1961@mail.ru

Karimov Ilkhom Esonovich

Associate Professor at Jizzakh State Pedagogical University

E-mail: kilhom855@gmail.com

Abstract: This article examines the natural-geographical characteristics of the Aral Sea and the Aral Sea region prior to its desiccation, along with its main morphometric indicators. The study analyzes the geographical location, climate conditions, hydrological regime, and water balance of the sea. Special attention is given to the role of the Amu Darya and Syr Darya rivers in sustaining the water system. Key morphometric parameters such as area, volume, and depth are also evaluated. The findings indicate that the Aral Sea was once a stable natural system, and its shrinkage is primarily associated with human activities.

Keywords: Aral Sea, Aral Sea region, natural-geographical characteristics, morphometric parameters, hydrological regime, water balance, climate, Amu Darya, Syr Darya.

Кириш. Орол денгизи Марказий Осиё худудидаги энг йирик ёпиқ сув ҳавзаларидан бири бўлиб, тарихан минтақанинг табиий-иқлимий мувозанатини сақлашда муҳим рол ўйнаган. XX асрнинг ўрталарига қадар денгиз майдони бўйича дунёдаги тўртинчи йирик қўл ҳисобланган. У Марказий Осиёнинг табиий-географик тизимида муҳим ўрин тутиб, иқлим, био хилма-хиллик ва аҳоли хўжалик фаолиятига катта таъсир кўрсатган. Оролбўйи худуди эса денгиз билан узвий боғлиқ бўлган мураккаб табиий худуд сифатида ажралиб турган [1, 3, 4, 5].

Орол денгизи ҳавзаси Ўзбекистон ва Қозоғистон худудларида жойлашган бўлиб, унинг асосий сув манбалари Амударё ва Сирдарё ҳисобланган.

Денгиз қуришидан аввалги даврни ўрганиш табиий жараёнларни англаш, ҳозирги экологик муаммоларни таҳлил қилиш ва келажакдаги барқарор ривожланиш чораларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Мавзунинг долзарблиги. Орол денгизининг қуриши Орол экологик инқирози сифатида жаҳон миқёсида тан олинган. Мазкур муаммо инсон фаолияти натижасида юзага келган энг йирик экологик фалокатлардан бири ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан келиб чиқсак, денгиз қуришидан аввалги табиий ҳолатни таҳлил қилиш, унинг морфометрик кўрсаткичларини ўрганиш, табиий тизим барқарорлигини баҳолаш, замонавий география, экология ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳалари учун ниҳоятда долзарбдир.

Бундан ташқари, Оролбўйидаги ҳозирги экологик ҳолатни тушуниш учун унинг тарихий-географик ҳолатини чуқур таҳлил қилиш талаб этилади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқотнинг асосий мақсади Орол денгизи ва Оролбўйининг денгиз қуришидан аввалги даврдаги табиий-географик хусусиятлари ҳамда асосий морфометрик кўрсаткичларини илмий асосда таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқотда кўзланган мақсадни амалга ошириш учун ишда қуйидаги вазифаларни бажариш режалаштирилди ва улар изланишлар жараёнида ўз ечимини топди:

- Орол денгизининг географик жойлашуви ва гидрологик хусусиятларини ўрганилди;
- минтақадаги иқлим шароитлари таҳлил қилинди;
- асосий морфометрик кўрсаткичларининг қийматлари аниқланди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Орол денгизи Турон пасттекислигининг марказий қисмида, Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикаси чегарасида жойлашган. Денгиз ёпиқ ҳавза бўлиб, унга асосан Амударё ва Сирдарё дарёлари сув келтириб қуяди. Географик координаталари тахминан 43-46° шимолий кенглик ва 58-62° шарқий узунлик оралиғида жойлашган [6].

Оролбўйи - Орол денгизига туташ ҳудуднинг тарихий ном бўлиб, бу номни биринчи марта XVIII асрда рус географлари қўллай бошлаган. Оролбўйи бир нечта: Шарқий, Жанубий ва Шимолий қисмлардан иборат. Шарқий Оролбўйи Қозоғистоннинг Қизилўрда вилоятининг бир қатор туманларини: Орол, Қозоли, Қармақчи (баъзан бу ерга Жалағаш ва Сирдарё туманлари ҳам киритилади) ўз ичига олади. Шарқий Оролбўйи бўйлаб Сирдарёнинг қуйи оқими ўтади, бу ерда Бойқўнғир космодроми жойлашган. Жанубий Оролбўйи - Ўзбекистон шимолидаги Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятини ўз ичига олади. Бу ерда Амударё дельтаси жойлашган. Шимолий Оролбўйи эса Қозоғистоннинг Ақтўбе вилоятининг жанубий қисмида жойлашган [11].

Оролбўйи минтақасининг иқлими кескин континентал хусусиятга эга. Бу ҳудуд материк ичида жойлашганлиги ва океанлардан узоқлиги сабабли иқлимнинг қуруқ ва кескин бўлиши билан ажралиб туради. Орол денгизи мавжуд бўлган даврда иқлим нисбатан юмшоқроқ бўлган, аммо денгиз қурий бошлагандан кейин иқлимда кескин ўзгаришлар кузатилди. Оролбўйида ҳарорат катта амплитуда билан характерланади: ёзда ҳаво ҳароратининг максимал қийматлари +35°C дан +45°C гача, қишда минимал ҳарорат эса -10°C дан -25°C гача (ҳудуддаги энг паст ҳарорат Қорақалпоғистон метеостанциясида -39,8°C 1969-йилда кузатилган) оралиғида кузатилган. Ўртача йиллик

харорат +8- +12°C ни ташкил қилган. Денгиз мавжуд пайтда ёз фасли салқинроқ, киш фасли юмшоқроқ бўлган. Оролбўйи худуди кам ёғингарчилик кузатиладиган худуд бўлиб, йилига 80-150 мм ни ташкил қилади. Асосий ёғинлар йилнинг қиш ва баҳор фаслига тўғри келади. Ёз фасли қуруқ бўлиб, деярли ёғинларсиз ўтади. Бу худудда ҳаво намлиги паст, буғланувчанлик даражаси юқори (1000-1500 мм/йил). Амударё ва Сирдарё орқали келади сувлар илгари намликни маълум даражада сақлаб турган. Оролбўйида шамоллар муҳим иқлимий омиллардан бири бўлиб, шамол ўртача тезлиги 4-8 м/с, асосий йўналишлар эса шимол ва шимоли-шарқий йўналишлар ҳисобланади. Худудда шамол таъсирида чанг ва тузли бўронлар тез-тез кузатилиб туради [9].

Орол денгизи япиқ сув ҳавзаси бўлиб, у океанлар билан боғланмаган. Унинг гидрологик режими тўлиқ равишда ички манбаларга боғлиқ бўлган. Асосий манбалари Амударё ва Сирдарё дарёлари ҳисобланади [7].

Орол денгизининг сатҳи кўп йиллар мабойнида иқлимга боғлиқ ҳолда кўтарилиб ва пасайиб турган. Орол денгизида илмий ишлар XIX асрнинг 70-йилларидан бошланган. Бу даврда кузатилган маълумотларга кўра сув сатҳининг максимал пасайиши 2,5-3,0 м бўлиб, у иқлимий омилларнинг ўзгариши билан боғлиқ бўлган. Бу даврда балким денгизга дарёлардан келиб қуйиладиган оқимнинг ўзгаришлари ҳам кузатилган бўлиши мумкин, шунингдек ушбу даврда доимий кузатишлар олиб борилмаган. 1821-йилдан 1825-йилгача денгиз сатҳи 49,2 м гача пасайган. Айрим йилларда эса сув сатҳи 52,3 м гача кўтарилган (1-расм).

1-расм. Орол денгизи сув сатҳининг 1780-1960-йиллар давомидаги ўзгариши графиги [8].

Оролнинг барқарор мавжудлиги даврида унинг 45° параллел бўйича кенглиги (B_{max}) 265 км [10], энг катта узунлиги (L_{max}) 428 км [6], қирғоқ чизигининг узунлиги (l_0) 4430 км дан ортиқ бўлган. Ушбу даврнинг охирларида, яъни 1960-йилда денгиз сатҳи (H) 53,4 м ни, сув юзаси майдони (F_K) 68900 км² ни, ҳажми (V_K) эса 1083 км³ ни ташкил этган. Орол денгизи XX асрнинг 60-йилларигача сув юзаси майдонинг катталиги жиҳатидан Ўрта Осиёда биринчи, дунё бўйича эса Каспий денгизи, Шимолий Америкадаги Юқори кўл, Африкадаги Виктория кўлларида сўнг тўртинчи ўринда турган. Орол денгизи қирғоқ чизиги эгри-бугрилик коэффициенти (K_s) 4,76 бўлиб, у қуйидаги ифода билан

аниқланди:

$$K_3 = \frac{l_0}{2 \cdot \sqrt{\pi F_0}} \quad (1),$$

Орол денгизининг энг катта чуқурлиги (h_{max}) 69 м, ўртача чуқурлиги ($h_{урт}$) эса - 15,7 м га тенг бўлиб уни қуйидаги ифода билан ҳисобланди:

$$h_{урт} = \frac{V_K}{F_K} \quad (2)$$

Орол денгизи акваториясида бу даврда 1100 га яқин ороллар бўлиб, уларнинг энг йириклари Борсакелмас, Кўкарал, Лазарева ва Возрождения ороллари эди. Жанубда денгиз сувлари босган Қизилқум чўлининг қум тепаларидан иборат Акпетки архипелаги жойлашган. Барча майдони 0,01 км² дан ортиқ бўлган оролларнинг умумий майдони 2235 км² бўлган. Улардан энг катталари Кўкорол (311 км²), Борса-Келмас (170 км²), Возрождения (169 км²) ороллари бўлган [10]. Денгизнинг ороллилиги (K_o) 3,14 % бўлиб, у қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланди:

$$K_o = \frac{(F_y - F_K)}{F_y} \cdot 100\% = \frac{F_o}{F_y} \cdot 100\% \quad (3)$$

бу ерда: $F_o = F_y - F_K$ бўлиб, кўлдаги орол ва оролчаларнинг йиғинди майдонидир.

Орол денгизи қирғоқлари бир-бирдан кескин фарқ қилган: ғарбий қирғоқ бўйлаб баландлиги 250 м гача бўлган жарликлар(чинклар) билан кўлга тик тушган Устюрт платоси жойлашган, шимолий қирғоқ ҳам анча баланд, шарқий ва жанубий қирғоқлар эса пасттекисликдан иборат бўлган. Жанубий қирғоқнинг катта қисмини Амударёнинг кенг дельтаси эгаллаган. Кўкорол ороли билан Орол денгизи тенг бўлмаган икки қисмга бўлинган: кичик шимолий - Кичик Орол ва катта жанубий - Катта Орол, улар икки бўғоз билан бирлаштирилган. Ғарбда тор ва саёз (2 м гача) Кўкорол бўғози, шарқда эса кенг ва чуқур (13 м гача) Берг бўғози жойлашган. Кичик Оролда асосий сув ҳавзаси ва бир нечта қўлтиқлар мавжуд эди. Катта Орол эса чуқур ғарбий қисмга, кенг ва саёз шарқий ҳавзага ҳамда шимоли-ғарбий бурчакда Тущебас қўлтиғига бўлинган.

Орол денгизи қуришидан аввал табиий-географик жиҳатдан барқарор ва мувозанатлашган тизим бўлган. Унинг морфометрик кўрсаткичлари, гидрологик ҳолати ва био хилма-хиллиги юқори даражада ривожланган табиий муҳитни ифода этган.

Хулоса. Орол денгизи табиий географик жиҳатдан ёпиқ сув ҳавзаси бўлиб, унинг барқарорлиги Амударё ва Сирдарё оқимларига тўлиқ боғлиқ эди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, Орол денгизининг қуриш жараёни жадаллашишидан олдин, денгиз сатҳи 53,4 м ни, сув юзаси майдони 68900 км² ни, сув ҳажми 1083 км³, энг катта чуқурлиги 69 м, ўртача чуқурлиги эса - 15,7 м ни ташкил этган. Орол денгизи акваториясида бу даврда 1100 га яқин ороллар бўлиб, уларнинг умумий майдони 2235 км² бўлган.

Сўнги асрда инсон фаолияти натижасида денгизнинг гидрологик режими бузилди, сув майдони кескин қисқарди ва шўрланиш даражаси ошди. Кейинги тадқиқотларда бу жараён босқичларга бўлиб алоҳида таҳлил қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аральское море в начале XXI века: физика, биология, химия. / Ред. П.О. Завьялов. - М.: Наука, 2012, 229 с.
2. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. - Ташкент, 1981. - 91 с.
3. Берг Л.С. «Климат и жизнь» Процессы исчезновения озер. - Москва, 1922. -157 с.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

4. Б.А.Камалов. Усыхание Арала: причины, последствия, возможности восстановления. / монография / Наманган, «Vodiy Media», 2021. 96 с.
5. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: причины возникновения и пути выхода. - М.:Наука, 1990. - 136 с.
6. Курбанбаев Е., Артыкова О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в Респубиках Центральной Азии. - Нукус «Каракалпакстан», 2010. - 128 с.
7. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. - Ташкент, 2022. - 199 с.
8. Рогов М.М. «Гидрология дельты Аму-Дарьи. Географо-гидрологическая характеристика», - Ленинград: «Гидрометеиздат», 1957 г. - 254 с.
9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. - 133 с.
10. INTAS Project - 0511 REBASOWS Final report "The rehabilitation of the ecosystem and bioproductivity of the Aral Sea under conditions of water scarcity" Vienna - Tashkent December 2006
11. «Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу ситуации», изданный Научно-информационным центром МКВК в Ташкенте в 2015 году.

**SUV RESURLARINI TADQIQ ETISH VA ULARNI TAHLIL QILISHDA
GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARI (GAT)NING O'RNI**

Umirzaqov Oybek Alimqul o'g'li

Guliston davlat universiteti, tayanch-doktoranti

E-mail: oybekumirzaqov0@gmail.com

Annotatsiya: *Geografik axborot tizimlari (GAT) suv resurslarini tadqiq etish va tahlil qilishda zamonaviy gidrologik tadqiqotlar va ilmiy kuzatish ishlarida, ularni muhofaza qilish hamda ulardan samarali foydalanishda sohalarida shuningdek, suv xo'jaligi va ekologik monitoring jabhalarida asosiy vositasiga aylanib ulgurgan. Adabiyotlar tahlili va amaliy misollar asosida GATning integratsiyalashgan yondashuvlari (masalan, masofadan zondlash, fazoviy tasvirlarni qayta ishlash va sun'iy intellektni joriy qilish bilan birgalikda) suv resurslarini barqaror boshqarishda samarali ekanligi ma'lum. Ushbu maqolada Sirdaryo viloyati sharoitida yer usti suv resurslarini tadqiq etish bo'yicha GAT ning ayrim jihatlari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa suv havzalarini modellashtirish, yer usti suvlarini hududiy jihatlarni va zichlik ko'rsatkichlari bo'yicha tadqiq qilish samaradorligini oshirishga imkon bergan.*

Kalit so'zlar: *Geografik axborot tizimlari (GAT), suv resurslari, gidrologik havzaviy modellashtirish, yer usti suvlari, suv sifati, toshqin xavfi, sug'orish samaradorligi, ArcGIS, QGIS.*

Аннотация: *Географические информационные системы (ГИС) стали основным инструментом в современных гидрологических исследованиях и научных наблюдениях при изучении, анализе, охране и эффективном использовании водных ресурсов, а также в сферах водного хозяйства и экологического мониторинга.*

На основе анализа литературы и практических примеров показано, что

интегрированные подходы ГИС (в сочетании с дистанционным зондированием, обработкой пространственных изображений и внедрением искусственного интеллекта) являются эффективными для устойчивого управления водными ресурсами.

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты применения ГИС для исследования поверхностных водных ресурсов в условиях Сырдарьинской области. В частности, моделирование водосборных бассейнов, изучение территориальных характеристик поверхностных вод и показателей плотности позволило повысить эффективность исследований.

Ключевые слова: *Географические информационные системы (ГИС), водные ресурсы, гидрологическое бассейновое моделирование, поверхностные воды, качество воды, риск наводнений, эффективность орошения, ArcGIS, QGIS.*

Abstract: *Geographic Information Systems (GIS) have become a primary tool in modern hydrological research and scientific observations for the study, analysis, protection, and efficient use of water resources, as well as in the fields of water management and ecological monitoring.*

Based on the analysis of literature and practical examples, it is shown that integrated GIS approaches (in combination with remote sensing, spatial image processing, and the implementation of artificial intelligence) are effective for the sustainable management of water resources.

This article examines certain aspects of the application of GIS for the study of surface water resources in the conditions of the Syrdarya region. In particular, modeling of water basins, studying the territorial characteristics of surface waters, and density indicators have made it possible to increase the efficiency of research.

Keywords: *Geographic Information Systems (GIS), water resources, hydrological basin modeling, surface waters, water quality, flood risk, irrigation efficiency, ArcGIS, QGIS.*

1. Kirish. Suv resurslari global iqlim o'zgarishi, aholi o'sishi va intensiv qishloq xo'jaligi sharoitida eng muhim tabiiy boyliklardan biri hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga borib dunyo aholisining 40% suv tanqisligi xavfi ostida qoladi. Shu sababga ko'ra suv resurslarini mintaqa, davlat va ayniqsa mahalliy darajalarda ham yangi texnologiyalar asosida tadqiq etish va tahlil qilish zarurati yuzaga keladi. Bunda avvalo GAT ning dasturiy vositalari juda muhim o'rin egallaydi. Hozirgacha davom etib kelayotgan an'anaviy tadqiqot usullar (maydon o'lchovlari, statistik hisoblar) zamonaviy talablarga javob bermaydi, chunki ular fazoviy va davriy holatlarni va dinamik jihatlarini to'liq qamrab olmaydi.

Geografik axborot tizimlari (GAT) fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beruvchi texnologiya sifatida suv resurslarini boshqarishning asosiy vositasiga aylandi. GAT masofadan zondlash (Landsat, Sentinel) va real vaqt rejimidagi monitoringni birlashtirib, aniq qaror qabul qilishga yordam beradi. Ushbu maqola GATning suv resurslarini tadqiq va tahlil qilishdagi o'rnini atroflicha ko'rib chiqadi.

O'zbekiston sharoitida GAT qo'llanilishining muvaffaqiyatli tajribalari rivojlanib, kengayib bormoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, GAT suv yo'qotishlarini kamaytirish, hosildorlikni oshirish va transchegaraviy suv muammolarini hal etishda muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. GATning suv resurslaridagi qo'llanilishi 1990-yillardan boshlab faol o'rganilmoqda. Tsihrintzis va boshq. (1996) birinchi katta sharhlarda GATning sirtqi gidrologiya, yer osti suvlari modellashtirishi va suv ta'minoti tizimlaridagi rolini ko'rsatgan.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Keyingi tadqiqotlar (Wilson va boshq., 2000; Patel va boshq., 2025) GATni raqamli balandlik modellar (DEM) bilan birlashtirish orqali suv havzalarini aniq belgilash va oqimni modellashtirish imkoniyatini ta'kidlaydi.

2024-2025-yillardagi sharhlarda (Rabie va boshq., 2025; Patel va boshq., 2025) GAT va masofadan zondlashning integratsiyasi suv havzasi gidrologiyasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqargani qayd etilgan. Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda suv resurslarini boshqarishda GATning roli transchegaraviy muammolarni kelib chiqishi, oqibatlari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish va tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligi barchaga ma'lum.

Ammo suv resurslarini keng ilmiy va amaliy sohalar bo'yicha GAT texnologiyalari vositasida tadqiq etish va tahlil qilish ishlari jadal yo'lga qo'yilmagan. Shu sabablarga ko'ra Sirdaryo viloyatining yer usti suvlari va ularning hududiy jihatlar, havzaviy modellarini xaritalash ishlari, yer usti suv oqimlarining zichligini tadqiq etish masalalariga ushbu maqolada birinchilardan bo'lib ilmiy yondashilmoqda

Asosiy qism. Sirdaryo viloyati hududida geografik axborot tizimlarining (GAT) zamonaviy dasturiy vositalari yordamida fazoviy-kosmik tasvirlarning kompleks tahlili asosida suv havzalarining hududiy jihatlarini aniq belgilandi. Ushbu tadqiqot doirasida raqamli relyef modelidan (DEM) foydalanib, suv oqimining yo'nalishi avtomatik hisoblandi, drenaj tarmoqlari tizimi aniqlandi va ularning ierarxiyasi belgilandi. Natijada, ArcGIS va QGIS dasturiy ta'minotlaridan foydalangan holda gidrografik tarmoqning batafsil xaritasi ishlab chiqildi (1-rasm).

Ma'lumotlar NASA SRTM va Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan yuklab olingan bo'lib, ular georeferensiya qilinib, gidrologik tahlil uchun moslashtirildi. Ushbu yondashuv suv havzalarining morfometrik ko'rsatkichlarini (maydoni, uzunligi, drenaj zichligi, oqim tartibi va boshqalar) yuqori aniqlikda baholash imkonini berdi. Olingan natijalar suv resurslarini barqaror boshqarish, toshqin xavfini baholash va sug'orish tizimlarining samaradorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

1-rasm. Sirdaryo viloyatining gidrografik havzalari

Xarita ilk bor GAT dasturiy vositalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi va unda Sirdaryo viloyatining havzaviy rayonlashtirilishi amalga oshirildi. Natijada hudud beshta asosiy gidrografik rayonlarga ajratildi: Janubiy Mirzacho'l (32%), Do'stlik (28%), Sirdaryo (18%), Markaziy kollektor (11%) va Uchtom (11%). Havzalarni birlashtirish va bo'lish tamoyillari ilmiy asoslab berildi.

Sirdaryo viloyatining suv resurslarini tadqiq etish va tahlil etishda foydalanish mumkin bo'lgan saytlar ro'yxati keltirilgan. Har biri saytning ma'lumot imkoniyatlari va ularning GAT bilan integratsiyasi qisqacha tahlil qilindi.

Sirdaryo viloyati sug'orma dehqonchilikka ixtisoslashgan bo'lib, asosiy suv manbai Sirdaryo daryosidir. Hududda tabiiy va antropogen gidrografik tizimlar mavjudligi havzaviy yondashuv asosida ilmiy tahlilni talab qiladi. Maqolada fazoviy kosmik tasvir, dala gidrografik kuzatuvlari va ma'muriy chegaralar ma'lumotlari integratsiya qilinib xarita ishlab chiqildi. GAT muhitida oqim yo'nalishi, oqim yig'ilishi va watershed delineatsiya jarayonlari bajarildi.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Viloyat hududi 5 ta asosiy gidrografik rayonlarga ajratildi: Janubiy Mirzacho'1 (1345.59 km²), Do'stlik (1193.54 km²), Sirdaryo (785.6 km²), Markaziy kollektor (449.05 km²) va Uchtom (453.92 km²). Har bir havza gidrologik va xo'jalik jihatdan tahlil qilindi. Katta havzalar ichida mustaqil drenaj tizimiga ega hududlar ajratildi, gidrologik uzviylikka ega kichik sub-havzalar esa birlashtirildi. Bu optimal 5 ta rayon shakllanishiga olib keldi. Xarita 1:250 000 masshtabda ishlab chiqildi. Rangli differensial zonalash, diagrammatik tasvir va fazoviy statistik hisoblash usullari qo'llanildi.

Xulosa. GAT suv resurslarini tadqiq etish va tahlil qilishda fazoviy aniqlik, tezlik va integratsiyani ta'minlaydi. Bizning dastlabki tajribalarimiz shuni ko'rsatadiki, GAT nafaqat ilmiy tadqiqotlar, balki amaliy boshqaruvda ham samarali. Kelgusida GATni sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar va real vaqt rejimidagi sensorlar bilan integratsiya qilish, transchegaraviy suv monitoringini kuchaytirish va mutaxassislar malakasini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alikhanov, B. va boshq. (2021). Assessment of Influencing Factor Method for Delineation of Groundwater Potential Zones... *Groundwater for Sustainable Development*, 12, 100548.
2. Matyakubov, B. va boshq. (2020). Assessment of the Reclamation Conditions... *InterCarto. InterGIS*.
3. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari (2024).
4. Schmidt, S. (2024). Analysing Groundwater Governance in Uzbekistan... *International Journal of the Commons*.
5. Tsihrintzis, V.A., Hamid, R., & Fuentes, H.R. (1996). Use of Geographic Information Systems (GIS) in water resources: A review. *Water Resources Management*, 10, 251-276.
6. Umirzaqov O va boshq. [Examining environmental impact through geological interactions and earth's layers](#). Archives for Technical Sciences, 2024.
7. Umirzaqov O.A, Anarboyeva S.M [Sirdaryo viloyati yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari](#). Экономика и социум, 2023
8. Wilson, J.P. va boshq. (2000). Water Resources Applications of GIS. University of Oregon.
9. BMT va Jahon banki hisobotlari (2020-2025).
10. Esri. (2025). GIS Transforms Water Resource Management in Uzbekistan. Rasmiy veb-sayt.

**GLOBAL IQLIM O'ZGARISH DAVRIDA
JIZZAX VILOYATINING LANDSHAFT HOLATI**

Xolmurzayev Jumanazar Ergashevich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, g.f.f.d., (PhD), katta o'qituvchi

E-mail: jumanazarxolmurzayev7485@gmail.com

Shamsiddinova Dilxirojbonu Shavkat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi talabasi

Amanova Yulduz Olimjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati iqlim o'zgarishining asosiy indikatorlari

asosida landshaftlarning o'zgarish tendentsiyalari baholangan.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyatining tabiiy sharoiti, qurg'oqchil mintaqalar, iqlim o'zgarishining asosiy indikatorlari, landshaft tahlili, modifikatsion tendentsiyalar ko'rsatilgan.

Аннотация: В данной статье оцениваются тенденции изменения ландшафта в Джизакском регионе на основе основных показателей изменения климата.

Ключевые слова: Природные условия Джизакского региона, засушливые регионы, основные показатели изменения климата, анализ ландшафта, тенденции изменения.

Abstract: This article assesses the trends in landscape change in the Jizzakh region based on the main indicators of climate change.

Keywords: Natural conditions of the Jizzakh region, arid regions, main indicators of climate change, landscape analysis, modification trends.

Butun dunyoda global isish XX asrning ikkinchi yarmida $1,5^{\circ}\text{C}$ oshgani kuzatilgan bo'lib, undan keyin ham bu ko'rsatkich oshib borganini, 2015-yilgi Parij kelishuvi dunyoda global isish 3°C ga yaqinlashganini ma'lum qildi. Ushbu global haroratni kamaytirish uchun davlatlar issiqxona gazlari chiqindilarining o'sishini imkon qadar tezroq kamaytirishga va keyin ularni mavjud bo'lgan eng yaxshi ilmiy dalillar, iqtisodiy va ijtimoiy harakatlar asosida tezroq kamaytirishga harakat qilinmoqda.

Geografik jarayonlar ichida iqlim o'zgarishi dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa bunday global iqlim o'zgarish qurg'oqchil mintaqadagi hududlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bunday hududlar sifatida Jizzax viloyati ham mos keladi.

Iqlim o'zgarishi global miqyosda bir xil emas, ayniqsa o'rganilayotgan arid mintaqada keyingi 40 yil ichida iqlim o'zgarishi Jizzax viloyatiga qanday ta'sir qilganini quyidagi jadval va rasmlar orqali tahlil qilindi. Bunda manba sifatida Jizzax viloyati gidrometeorologik boshqarmasi, meteoblue.com ERA5, ECMWF ning beshinchi avlod global iqlimning atmosfera qayta tahlili ma'lumotlari bo'lib, 1979-yildan 2023-yilgacha bo'lgan vaqtda 30 km fazoviy oralig'ini qamrab oladi (1, 2, 3-rasmlar).

Yuqoridagi ko'rsatkichlarga asosan 1979-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oraliq davrlarda Jizzax viloyatining qishki - yozgi harorat va yog'in miqdorlari viloyat ichki suvlar ta'sir doirasidagi landshaftlariga qanday ta'sir qilganligi tahlil qilindi va quyidagicha ko'rinish oldi. Bunda nuqtali ko'k chiziq iqlim o'zgarishining chiziqli tendensiyasi, ko'k rang - sovuq, qizil rang - issiq haroratlarni belgilaydi. Quyi grafikda iqlim o'zgarishining ta'siri Jizzax viloyati uchun o'rtacha yillik havo harorati oshib borganligini bildiradi (1-rasm).

1-rasm. Jizzax viloyatining 1979-2023-yillarda havo haroratining o'zgarishi
Shuningdek, viloyatda yog'in miqdori ham havo haroratiga mos ravishda kamayib

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

borgan. Nuqtali ko'k chiziq iqlim o'zgarishining chiziqli tendensiyasi, ko'k rang sovuq, qizil rang issiq (2-rasm).

2-rasm. Jizzax viloyatining 1979-2023-yillarda yog'in miqdorining o'zgarishi

Ushbu grafikda Jizzax viloyati uchun o'rtacha umumiy yog'ingarchilik ko'rsatkichi ko'rsatib o'tilgan. Iqlim o'zgarishining chiziqli tendensiya chizig'i chapdan o'ngga ko'tarilsa, yog'ingarchilik tendensiyasi ijobiy bo'lib, namlanish ortadi, agar chiziq gorizontal bo'lsa, unda aniq tendensiya ko'rinmaydi, pastga tushsa, vaqt o'tishi bilan quruqlashadi. Tahlil asosida viloyatning havo harorati 1979-yildan 2023-yillar oralig'ida harorat va yog'in miqdori kamayib borganligini kuzatiladi, bu holatlar o'z navbatida tabiiy suv havzalarining o'zgarishiga, landshaftlar mahsuldorligining kamayishiga olib kelgan.

Jizzax viloyatida 1979-yildan hozirgi kungacha har oy uchun harorat anomaliyasining farqlari aks etgan bo'lib, unda anomaliya o'ning 40 yillik iqlim o'rtacha ko'rsatkichidan (1979-2023-y) qanchalik issiq yoki sovuq ekanligini ko'rsatadi [4]. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'pgina joylarda yillar davomida issiq oylar sonining ko'payishi kuzatildi. Pastki grafikda 1979-yildan hozirgi davrgacha har oy uchun yog'ingarchilik anomaliyasini ko'rsatilgan. Anomaliya 1979-2023-yillardagi o'rtacha 40 yillik yog'ingarchilikdan ko'p yoki kamroq yog'in tushganini ko'rish mumkin. Shunday qilib, yashil oylar odatdagidan ko'ra namroq va jigarrang oylar quruqroq ekanligini bildiradi (3-rasm).

3-rasm. Iqlim o'zgarish sharoitida Jizzax viloyatining oylik harorat va yog'ingarchilik anomaliyalaridagi farqlar

Olib borilgan tahlillar asosida viloyatning turli 1979-2000-2023-yillardagi yog'in miqdorlari farqlari aniqlandi. Unga ko'ra, 1979-yilga nisbatan 2000-yilda biroz yog'in miqdori kamayganligi, 2023-yilda esa 2000-yilga nisbatan yanada kamayganligini ko'rish mumkin (4.-rasm).

4-rasm. Jizzax viloyatining 1979-2023-yillardagi yog'in miqdori anomaliyalari karta-sxemasi.

Tahlillarga ko'ra, 1979-2000-2023-yillarda viloyatda bug'lanishlar farqi o'zgarib borgan bo'lib, unda haroratning yillar davomida oshganligi sababli bug'lanish ham shunga mos ravishda ortgan (5-rasm).

5-rasm. Jizzax viloyatining 1979-2023-yillarga nisbatan bug'lanish farqlari karta-sxemasi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dunyoda yuz berayotgan iqlim o'zgarishi Jizzax viloyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatganligini ko'rish mumkin. Ayniqsa viloyat arid o'lkada joylashganligi sababli cho'llanish jarayoni yana ham tezlashmoqda. Uni viloyatning ichki suvlari va ular ta'sir doirasidagi landshaftlari orqali kuzatadigan bo'lsak, viloyatdagi Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi (AAKT) da suvning kamayishi va sho'rlikning ortishi kuzatilmoqda. Natijada ko'l va uning atrofidagi bioxilma xillik qisqarib bormoqda. Ko'lda suvning ko'paygan davridagi landshaft bilan hozirgi davrdagi landshaftlarning morfologik birliklari soni ancha farq qiladi. Ayniqsa buni landshaftlar dinamikasi suvga ancha yaqin kelib qolganini, flora va fauna kamayib ketgan, AAKTda 1985-yildan 2023-yil oralig'ida sho'rlik 5,0 g/l dan 8,1 g/l ga, ko'l yuzasida harorat 13,4°C dan 15,8°C gacha ortganligini ko'rish mumkin (6-rasm).

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Aydar-Arnasoy ko'lining 1980-2023 yillarda haroratning ortishi xisobiga sho'rlikning oshishi

6-rasm. AAKTning 1980-2023-yillardagi haroratning ko'tarilishi va sho'rlikning ortishi.

Undan tashqari ko'lining shimoliy qismidagi Qizilqum cho'lining ta'siri kuchayib borayotganligi, saksovlzorlarning o'rnini butazorlar, butazorlar o'rnini o't-o'simlikli efemer va efemeroidli tuban sodda o'simliklar qoplab bormoqda. Bunday ta'sir viloyatning boshqa gidrografik obyektlarida ham yuz bermoqda. Xususan, Sangzor daryosining o'rta va quyi oqimi ya'ni Qli nomini olgandan keyingi qirg'oqlarida, Zominsuv daryosining quyi qismlari, Jizzax va Qorovultepa suv omborlarining shimoliy qismi, Janubiy Mirzacho'l kanalining quyi qismlarida landshaftlarning kambag'allashuvi bilan birgalikda antropogen omillarning ta'siri ham yanada kuchli ta'sir ko'rsatayotganligini ko'rish mumkin. Natijada Jizzax viloyati ichki suvlarida suv sarflarining kamayishi kuzatilgan, buni Zominsuv daryosi misolida kuzatishimiz mumkin (7-rasm).

7-rasm. Zominsuv daryosining 1979-2023-yillardagi suv miqdori va harorat ko'rsatkichlari

Bunday iqlim o'zgarish sharoitlarining o'zgarib borishi viloyatda suv resurslarining kamayishiga, bu esa cho'llashish va qurg'oqchilikni yanada tezlashishiga olib keladi. Viloyatdagi tabiiy va gidrotexnik suv obyektlarining oxirgi qirg yilligini kuzatganimizda aynan iqlim o'zgarishiga mos ravishda kamayganligini guvohi bo'ldik. Jizzax viloyati landshaftlariga global iqlim o'zgarishining asosiy indikatorlari hisoblangan - havo harorati, bug'lanish hamda atmosfera yog'inlarining o'zgarish tendensiyalarini solishtirish orqali landshaftlarning o'zgarib borish dinamikasi (paradigmalari) aniqlandi (8-rasm).

O'zbekistonning boshqa mintaqalarida bo'layotgani kabi viloyat hududida ham global isish tendensiyasi ko'tarilgan. Meteorologik tahlillarning ko'pgina yillari uchun so'nggi 7 yil

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

eng iliq yil kuzatildi. Eng iliq yillar bo'yicha dastlab 2016 hamda 2021-yillar qayd etildi. Bahor va yoz oylarida anomal issiq davrlarning takroriyliigi hamda jadalligi ortib borgan. Havo harorati 40°C va undan yuqori bo'lgan kunlar soni ko'paydi. Cho'l hududlarida, ya'ni shimoliy va shimoli-g'arbda g'ayri tabiiy issiq kunlar soni 22 kundan 37 kungacha (me'yor 15-30 kun) o'zgardi. Quruq davrlarning davomiyligi ortdi, bu esa atmosfera qurg'oqchiligi va suv tanqisligining oshishiga olib keldi. So'nggi yillarda atmosfera qurg'oqchiligi bo'lgan kunlar soni 50 - 80 kunni, o'rtacha ko'p yillik qiymatlarda 30 -70 kunni tashkil etmoqda. Kuchli shamollar changli g'uborlar hosil bo'lishi va tarqalishiga olib keldi. Jumladan, 2021-yil noyabr oyining boshida Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida birinchi marta anomal tabiiy hodisa - ko'rinvchanlik 100-200 m gacha yomonlashishida chang-qum bo'ronlari kuzatildi. Oxirgi paytlarda havodagi chang (RM 2,5) miqdorining o'zgaruvchanligi muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Viloyatda iqlim o'zgarishining ta'siri yuqori haroratning takroriyligini, atmosferada qurg'oqchilikni, garmsellarni, chang bo'ronlari, unga yana qo'shimcha sifatida sanoat korxonalaridan, transportdan chiqayotgan zaharli gazlar suv landshaftlariga keskin o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. So'nggi vaqtda havoda chang (RM 2,5) miqdori to'g'risida ma'lumot dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Viloyatda iqlimning o'zgarishi ta'sirida yuqori haroratning takrorlanishi atmosfera qurg'oqchiliklari, garmseller, chang bo'ronlari va bunga qo'shimcha sifatida yana sanoat korxonalaridan, avtotransport, qurilish industriyasi, aholi yashash joylari tashlamalaridan chiqayotgan chiqindilar jarayonni yanada tezlashtirmoqda, natijada changning me'yordan ortishiga sabab bo'lganligi landshaftlarga ham ta'sir qilgan [1].

Natijada, Jizzax viloyati hududidagi 1979-yildan, 2000 va 2023-yillar oralig'ida quyidagi landshaft o'zgarishlari hosil bo'lganligini kuzatish mumkin (8-rasm). Ushbu o'zgarishlar atrof tabiiy landshaftlariga ta'sir ko'rsatish bilan birgalikda hudud tuproqlar, o'simliklar va hayvonot dunyosining kambag'allashuviga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatganligi kuzatildi. Ayniqsa, bu holatlar Sangzor daryosi, AAKTda buni yaqqol ko'rish mumkin. Viloyatning shimoliy qismi tekisliklardan Qizilqum va Mirzacho'l issiq va quruq bo'lgan landshaftlar bilan o'ralgan. Mazkur tabiiy geografik o'lkalarning ko'lami keyingi vaqtlarda togoldi, tog'li hududlarga va suvli landshaftlarga ham o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda. Xususan, AAKT suvining sho'rlanganligi, baliqlarning soni va turi kamayib borayotganligi, landshaftdagi fatsial o'zgarish bundan o'n yil oldin aniq ko'ringan bo'lsa hozirda bu o'zgarish o'z ko'lamini urochishe ko'rinishiga olib kelgan.

Yuqoridagi natijalardan kelib chiqib, Jizzax viloyatining 1985-yildan 2020-yillar davomida landshaftlarning o'zgarish dinamikasi ishlab chiqildi. Ayniqsa tadqiqotda gidrografik obyektlarning (AAKT, suv omborlari), xususan daryolarning 3-2-1 terrasalaridagi o'zgarishi suvga tomon kambag'allashib borayotganligini yuqoridagi 44 yillik iqlim o'zgarishining hamda antropogen yukning ham ta'siri buni yanada tezlashtirayotganini ko'rish mumkin (6-rasm).

Jizzax viloyati landshaft-ekologik sharoitni baholash nuqtai nazardan quyidagi baxolash mezonlari ishlab chiqildi. Hususan:

Qulay emas daraja - geoeologik, qishloq xo'jaligi va rekreatsiya uchun o'zlashtirishga noqulay hududlar bo'lib (baland tog'larni va o'rtacha baland tog' yuqori, qoyali va nurab yassilangan suvayrig'ich qismlari), deyarli hech qanday qishloq xo'jalik va rekreatsiya resurslariga ega emas. Shu bois ulardan iqtisodiyotning boshqa maqsadlarida foydalanish ham juda cheklangan.

Kamroq qulay daraja - geoeologik, qishloq xo'jaligi va rekresiya maqsadlarida

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

o'zlashtirish uchun biroz chegaralangan bo'lsada: tog' yonbag'ri va botiqlardagi soylar va Sangzor daryosi bo'ylarida mehmon uylarni qurish, ovchilik va baliqchilikda foydalanish; Qorovultepa suv ombori, Tuyatortar kanali atroflarida suv turizmi, baliq ovini rivojlantirish; mineral va shifobaxsh yerosti suvlari manbalari bor joylarda sog'lomlashtirish maskanlarini bunyod etish imkoniyatlari mavjud.

Qulayroq daraja - asosan tog' tizmalarining yonbag'irlaridagi kichik soy vodiylarining yuqori qismlari hamda kichik soylar kesib o'tgan tog' oralig'i botiqlaridagi qishloq xo'jalik va rekreatsiya faoliyati maqsadida o'zlashtirish uchun o'rtacha qulay landshaftlardan iborat.

Qulay daraja - geoeologik, qishloq xo'jaligi va rekreatsiya maqsadlarida o'zlashtirish uchun qulay bo'lgan tog' yonbag'irlaridagi kichik soylarning sohillari, suv manbalaridan uzoqroqdagi o'rmon massivlari bilan qoplangan landshaftlarni o'z ichiga oladi. Bu hududlarda bir joyning o'zida xo'jalik va rekreatsiyaning bir qancha turlarini rivojlantirish sharoitlari kamroq. Qishloq xo'jaligi va rekreatsiya soniga nisbatan maydon birligi ham juda qulay darajadagi hududlarga nisbatan pastroq.

Juda qulay daraja - hududdagi geoeologik, qishloq xo'jaligi va rekreatsiya maqsadlarida o'zlashtirish uchun eng qulay landshaftlarni qamragan. Bunga yirikroq soylarning sohil bo'yi, tog' yonbag'irlarining ularga tutash qismlarini kiritiladi. Mazkur hududlarda o'rmonlar, o'tloqlar, daryo va soylarning ko'pligi davolash sog'lomlashtirish hamda dam olish maskanlarining barcha turlarini joylashtirish uchun qulaylik tug'diradi.

8-rasm. Jizzax viloyati hududidagi 1979, 2000 va 2023-yillar oralig'ida landshaft o'zgarishlari karta-sxemasi.

Ta'kidlash lozimki, viloyatning nafaqat vodiylarida, balki barcha hududlarida tabiiy-antropogen landshaftlarni va ularning elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni saqlash, muhofaza qilish masalasi cheklangan holda ekstensiv foydalanish bilan bog'liqdir. Hudud landshaftlari inson tomonidan qanchalik o'zgartirilgan bo'lmasin, ular tabiiy-antropogen qonuniyatlar asosida rivojlanadi. Shu sababli ulardan foydalanishda tabiiy geografik qonuniyatlarga amal qilish va yaxshilashga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqishni hamda qo'llashni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алибеков Л.А., Нишанов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. Т.: Узбекистан. 1978. - 267 с.
2. Alimkulov N.R., Xolmurzayev J.E. Global iqlim o'zgarish sharoitida Jizzax viloyatidagi gidrografik obyektlarning geoekologik muammolari. //Yangi O'zbekistonda geografiya fani va ta'limidagi muammolar. Respublika ilmiy - amaliy konferensiya materiallari. Jizzax: 2022. 393-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi ma'lumotlari, 2023.
4. Xolmurzayev J.E. Suv resurslarining landshaftlarga ta'sirini baholashning samarali metodlari (Jizzax viloyati misolida). "Экономика и социум". №2 (117) -1, 2024. 1471-b.
5. Agricultural development in the peri-urban areas of Samarkand, Uzbekistan: challenges and prospects

Internet ma'umotlari.

<https://www.meteoblue.com>

GEOGRAFIYA TA'LIMI JARAYONIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV RESURSLARI MUAMMOSINING O'QITILISHI

Mirakmalov Mirali Turonboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, g.f.d., (DSc)

E-mail: mir1970ali@mail.ru

Baxtiyorova Shaxina Quvondiq qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,

geografiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: shaxinaa2005@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqola geografiya fanini o'qitishda iqlim o'zgarishlari va suv resurslari muammosini o'rganishning ahamiyatini yoritadi. Iqlim o'zgarishi dunyo suv resurslariga murakkab ta'sir ko'rsatib, suv yetishmovchiligi, toshqinlar va qurg'oqchilik kabi xavflarni kuchaytirmoqda. Maqolada iqlim o'zgarishining suv ta'minoti, suv sifati va barqaror boshqaruvga ta'siri tahlil qilinadi hamda ekologik va ijtimoiy oqibatlar ko'rsatib beriladi. Shuningdek, suv resurslarini samarali boshqarish, barqaror sug'orish texnologiyalari, yomg'ir suvini yig'ish, chiqindi suvlarni qayta ishlatish va yer osti suvlari bilan ishlash kabi yechimlar maktab geografiyasi darslarida talabalarga amaliy misol sifatida keltiriladi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, suv resurslari, qurg'oqchilik, ekologik xavf, ekologik madaniyat.

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2017-yildan boshlab kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlariga bosqichma-bosqich o'tish yo'lga qo'yildi [1]. Ushbu yondashuv o'quvchilarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki ushbu bilimlarni amalda qo'llash, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham rivojlantirishni o'z ichiga oladi. 2020-yildan beri UNICEF va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar ko'magida xalqaro ilg'or tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun Milliy o'quv dasturi (MO'D) ishlab chiqildi [2]. Ushbu o'quv dasturi maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan barcha bosqichlarda geografik bilimlarning izchilligi

va uzluksizligini ta'minlaydi.

Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy geografiya ta'limining asosiy vazifalaridan biri - o'quvchilarda tabiat va jamiyat o'rtasidagi murakkab aloqalarni tushunishni shakllantirishdir. Iqlim o'zgarishi va suv resurslari muammosi global miqyosda eng dolzarb ekologik masalalardan biridir.

Suv insoniyat hayoti va ekotizimlar uchun eng muhim resurslardan biridir. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi dunyo bo'ylab suv resurslariga katta ta'sir ko'rsatmoqda, suv yetishmovchiligi, toshqinlar va qurg'oqchilik kabi muammolarni kuchaytirmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston kabi qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarda bu holat aholi, qishloq xo'jaligi va sanoat faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli geografiya darslarida iqlim o'zgarishi va suv boshqaruvi masalalarini o'rganish o'quvchilarga ekologik ongni shakllantirish va barqaror rivojlanish tamoyillarini tushunishga yordam beradi.

Global iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston suv resurslariga ta'siri muammosi V.E.Chub tomonidan maxsus o'rganilgan [4]. Hozirgi kunda mazkur muammoga oid qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Maqsad va vazifalar. Ishda ko'zda turilgan asosiy maqsad umumiy o'rta ta'lim 7-sinf geografiya darsligidagi iqlim o'zgarishlari va suv resurslariga oid ma'lumotlarni tahlil qilish asosida o'quvchilarga mavzuga oid zamonaviy bilimlarni berish, ularni iqlim o'zgarishi va suv resurslariga oid amliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Ana shu maqsaddan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'limning 7-sinf darsligidagi iqlim va suvga oid mavzularni tahlil qilish, o'quvchilarni iqlim o'zgarishi va suv resurslariga oid tushunchalarini amaliy topshiriqlar va savollar orqali mustahkamlash asosiy vazifalar etib belgilandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Umumiy o'rta ta'limning amaldagi Milliy o'quv dasturida kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy-emotsional va fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish belgilangan. Shuningdek, geografiya fanidan har bir sinflar kesimida ilmiy savodxonlik va amaliy kompetensiyalar belgilab qo'yilgan. 7-sinflar uchun ilmiy savodxonlik kompetensiyalarida "Gidrosfera va suv resurslari" mavzuiga oid "Okean suvining asosiy xususiyatlaridagi geografik tafovutlarni tushunish", "Materiklardagi yirik daryo va ko'llarning geografik o'rni va asosiy xususiyatlarini izohlash" va "Suv resurslari shakllanishining iqlimga bog'liqligini tushunish va tushuntirish" alohida kompetensiyaviy elementlar etib belgilangan.

7-sinf geografiya darsligida materiklar va okeanlarning tabiiy xususiyatlari bilan bir qatorda, iqlim o'zgarishlari va suv resurslari muammosi ham muhim mavzular sifatida kiritilgan. Xususan, III bobning 4-mavzusi Yerning iqlim mintaqalariga bag'ishlangan [3, 28-30 b.]. Ushbu mavzuda dastlab iqlim va iqlim hosil qiluvchi omillar nima ekanligi, Yer yuzasidagi asosiy va oraliq iqlim mintaqalari va ularning xususiyatlari to'g'risida bayon etilgan (1-rasm).

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

3.4. Yerning iqlim mintaqalari

Iqlim, iqlim hosil qiluvchi omillar. Ob-havoning biror joyga xos bo'lgan ko'pyillik rejimi (holati) shu joyning iqlimi deyiladi. Yer yuzasining iqlimi xilma-xil, bunga bir necha omillar ta'sir etadi. Iqlim hosil qiluvchi omillarga geografik kenglik, havo massalari, relyef, yer yuzasining holati, okean oqimlari kiradi. Geografik kenglik omil harorat, bosim, havo massalari va donmy shamollarning zonal tarqalishiga olib keladi. Havo haroratining Yer yuzasida tarqalishi quyosh energiyasiga bog'liq. Ekvatordan har ikkala qutb tomon harorat o'ttacha yillik harorati +25...26 °C dan -10 °C gacha pasayib boradi (29-rasm).

Yer yuzasining holati

Geografik kenglik

Havo massalari

Relyef

Okean oqimlari

Iqlim

Yerning sharoiti yuqori yoki pastligi

29-rasm. Iqlim hosil qiluvchi omillar

Iqlim hosil qiluvchi omillardan biri havo massalardir. Troposferaning bir xil xususiyatiga ega bo'lgan katta hajmdagi havo havo massasi deb ataladi. Yer yuzida ekvatorial (issiq va nam), tropik (issiq va quruq), mo'tadil (ilq va nam), qutbly, ya'ni Arktika va Antarktika (sovuq va quruq) havo massalari mavjud. Bular shu katta-ketlikda ekvatordan qutblarga tomon har ikkala yarimsharda almashinadi.

Iqlim hosil qiluvchi omillardan yana biri relyef bo'lib, u geotizmlarning xilma-xil bo'lishiga ta'sir etadi. Yer yuzasining holati va okean oqimlari ham iqlim hosil qiluvchi omillardir.

Iqlim mintaqalari. Ekvatordan qutblarga tomon issiqlikning kamayishi hamda turli kengliklarda yil bo'yi yoki fasllar bo'yicha turli havo massalarning hukmronligi tufayli yer yuzida 7 ta asosiy (ekvatorial, shimoliy va janubiy tropik, shimoliy va janubiy mo'tadil, Arktika va Antarktika) va 6 ta oraliq (shimoliy va janubiy subekvatorial, shimoliy va janubiy subtropik, subarktika va subantarktika) iqlim mintaqalari vujudga kelgan. Asosiy mintaqalarda yil bo'yi nomlari tegishli

3-javob. Yerning iqlim mintaqalari

havo tipi bilan bog'liq bitta havo massasi hukmron. Oraliq mintaqalarda havo tiplari fasllar bo'yicha almashib turadi (3-javob va 30-rasm).

Asosiy iqlim mintaqalari		
Ekvatorial	Ekvatorial, issiq va nam	Yil bo'yi issiq va seryong'ir yul, harorat +24...+26 °C atrofida taqriban
Shimoliy va janubiy tropik	Tropik, issiq va quruq	Yul issiq, quruq, qish ilq, quruq. Yul'ni kam yog'adi
Shimoliy va janubiy mo'tadil	Mo'tadil, ilq va nam	To'yta fad'ani namoyon bo'ladi
Qutbly (Arktika va Antarktika)	Qutbly, sovuq va quruq	Yil bo'yi sovuq, yul'ni kam yog'adi. Yer qor va muzlik bilan qoplangan
Oraliq iqlim mintaqalari		
Shimoliy va janubiy subekvatorial	Yilda ekvatorial, qishda tropik	Yul issiq, seryong'ir, qish ilq, quruq
Shimoliy va janubiy subtropik	Yilda tropik, qishda mo'tadil	Yul issiq, quruq, qish ilq, yul'ni ko'p yog'adi, ba'zan qor
Subarktika va subantarktika	Yilda mo'tadil, qishda qutbly	Yul biraz ilq, yul'ni ko'p sovuq, quruq

Ekvatorial iqlim mintaqasi ekvatordan har ikki tomondagi 5-10° kengliklarni o'z ichiga oladi. Maksimal mintaqada yil davomida doimo harorat va namlik yuqori bo'ladi. Havo harorati +24 °C dan +28 °C gacha o'tganda. Yiliga 1 000-2 000 mm yog'in yog'adi. Ko'pincha havo issiq hamda bulutli bo'lib, tez-tez monaqadliroq gumburlab, jala quyadi.

30-rasm. Iqlim mintaqalari

1-rasm. Yerning iqlim mintaqalari mavzuidan fragment

O'quvchilarda iqlim mintaqalarining joylashuvi to'g'risida tasavvur uyg'otish uchun darslikdagi mavzu davomida ko'rgazmali rasm berilgan, eng so'nggida iqlim mintaqalari har birining qisqacha tavsifi berib o'tilgan.

IV bob Dunyo okeani va uning qismlari, okean tubi relyefi, uning tuzilishi, okean suvi xususiyatlari va Dunyo okeani resurslaridan oqilona foydalanish haqida batafsil ma'lumot beradi. 1-mavzuda dastlab "Dunyo okeani" tushunchasiga ta'rif berilgan, okean suvlari yarimsharlarda qancha maydonni egallaganini ko'rsatish maqsadida diagramma ko'rinishida ko'rgazmali material, Dunyo okeanining bir qismi bo'lgan dengizlarning o'rni tasvirlangan rasm berilgan. Bundan tashqari, Dunyo okeanida uchraydigan qo'ltiqlarning 3 tipi (laguna, liman, fyord) ko'rinishi ham tasvirlangan. Mavzu so'nggida o'quvchilar bilimni mustahkamlash maqsadida savol va topshiriqlar qismida jadvallar, rasmlar berilgan. Okean suvining xususiyatlari mavzusida suvlarning sho'rlik darajasi, harorati va okeandagi asosiy oqimlar va ularning harakati haqida ko'rgazmali materiallar yordamida ma'lumot bayon etilgan. Tabiiy ofat bo'lgan sunaming yuzaga kelishi va uning atrofga tarqalishi, xo'jalik faoliyatga ta'sir va zararlari, uning yoyilish tezligi va chuqurligi to'g'risida fikr yuritish uchun savol va topshiriqlar qismida vazifa berilgan. Bobdagi so'nggi mavzu esa bugungi kunda dolzarb bo'lib kelyotgan okean suvlari boyliklari va ulardan oqilona foydalanish, okean suvlarining ifloslanishini oldini olishga qaratilgan. Mavzuda berilgan rasmlar orqali o'quvchi okean suvining va xushmanzara okean qirg'oqlarining qay tartibda ifloslanayotganligiga guvoh bo'ladi, savol va topshiriqlar qismida berilgan "Okean suvlarini muhofaza qilish" mavzusida shaxsiy fikrini bayon etgan holda kichik bir esse yozish orqali mavzu borasidagi bilimlar yanada mustahkamlanadi [3, 36-47-b.].

V bob materiklar qismiga bag'ishlangan bo'lib, mavzular davomida Afrika, Avstraliya va Okeaniya, Antarktida, Janubiy va Shimoliy Amerika, Yevrosiyo materiklarining iqlimi, iqlim mintaqalari va ichki suvlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Afrika materigi misolida buni ko'rib chiqish mumkin. 5.3-mavzuda materikda shakllangan iqlim xususiyatlari, iqlim mintaqalari va ularning xususiyatlari bayon etilgan va materik iqlim xaritasi berilgan. Mavzu so'nggida bilimlarni takrorlash va amaliy ko'nikmani mustahkamlash uchun Afrikada yog'ingarchilik sharoitini baholashga doir masala va topshiriqlar taqdim etilgan [3, 55-57 b.].

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

5.4-mavzuda Afrika materigining ichki suvlari va ular bilan bog'liq muammo va salbiy holatlar bayon etilgan. Mavzudagi ichki suvlar xaritasida hududning qanchalik miqdorda suv resurslari bilan ta'minganlik to'g'risida fikr yuritish mumkin. Bundan tashqari, mavzu oxirida berilgan savol va topshiriqlar qismida Chad ko'li va uning sathini o'zgarish sxemasi berilgan va bunga doir nazariy va amaliy savollar keltirilgan (2-rasm). Bu o'quvchilarda mustaqil ishlash, amaliy ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Shuningdek, har bir materiklarga oid iqlim o'zgarishi sharoitida ularning tabiatini muhofaza qilish va ekologik muammolari haqida ma'lumotlar keltirilgan [3, 58-61 b.].

Savol va topshiriqlar

1. Birinchi sahifay kichik chor'ning shunday Afrika qismidagi Chad ko'li cho'qqilarning o'zgarishi bo'lgan. Chad ko'li inqildori taxminan 20 ming yil avval so'nggi maz davri davomida butunlay yopilib ketgan. Taxminan taxminan 11 ming yil oldin bu ko'l yana paydo bo'lgan. Hozir Chad ko'lining cho'qqilari o'zgarishining o'zgarishini hisoblab berishni ko'rsatib.

Cho'qqilari, metrda

Yuqoridagi Chad ko'li haqida berilgan ma'lumotlardan foydalanib quyidagi savollarga javob bering.

a) Hozirgi kunda Chad cho'lining cho'qqilari qancha?
 A. 1 m atrofidagi
 B. 15 m atrofidagi
 C. 30 m atrofidagi
 D. Bu haqida ma'lumot berilmagan

b) Quyidagi savollarga javob bering: Chad ko'li cho'qqilarning o'zgarishi taxminan qancha yil oldin bo'lgan?
 1) Afrika'da dar-yollarning materik bo'yab notekis taqsimlanishiga qaysi omillar sabab bo'ladi?
 2) Quyidagi savolda savollar bilan berilgan dar-yo va ko'l'lar nomlarini ko'rib, ularning tabiatini muhofaza qilish va ekologik muammolari haqida ma'lumotlar keltirilgan [3, 58-61 b.].

Savol va topshiriqlar

1) Afrika'da dar-yo va ko'l'lar materik ichkarida emas, okean bo'yida ham uchraydi. Bunga sabab nima?
 2) Afrika qanday iqlim mintaqalarida joylashgan va ularning tabiatini muhofaza qilish va ekologik muammolari haqida ma'lumotlar keltirilgan [3, 58-61 b.].

3) Sahrayi Kubraya borgan sayohatchilar bir bitta quyidagilarni hikoya qilib berdi: "Tosh payti ekan, havo harorati +43°C, atroddan bulutlarga qumdanigan kuchi shunday o'chib, havo yuzi tarqatib ketdi. Yo'l bo'ylaridagi barcha insonlar "Quyosh tovush" deb hisobladilar". Aytib-chi, bunday tovushning paydo bo'lishiga sabab nima?
 4) Quyidagi holatni ko'rib, qaysi mintaqada ekuatorial iqlim mintaqasiga tegishli harorat va yog'in miqdori berilganini aniqlang va javobingizni asoslang.

2-rasm. Afrika materigining ichki suvlari mavzuiga doir amaliy mashg'ulot, savol va topshiriqlardan fragment

Faqatgina, Yevrosiyo materigining iqlim va suv resurslari, umuman, geografik kompleks xususiyatlarini o'rganishda materik alohida tabiiy geografik rayonlarga ajratilib o'rganiladi. Bunga sabab, materik juda katta maydonga ega va hududni umumiy o'rganish o'quvchida yaqqol tasavvurni shakllantirishda qiyinchilik tug'diradi. Shu boisdan, materik va uning tabiiy geografik o'lkalari iqlimi va suvlari haqida alohida mavzular ajratilgan. Darslikda berilgan amaliy mashg'ulot qismida masala va topshiriqlarni bajarish orqali iqlim xususiyatlari va uning salbiy holatlari, ya'ni yog'ingarchilikning kamligi, haroratning turli qismlarda turlicha ekanligi, yillik va sutkalik amplitudaning keskin farq qilishi va buning natijasida yuzaga keladigan tabiiy geografik jarayonlar xususida bilim shakllanadi. Bu mavzular orqali o'quvchilar yer yuzasidagi suv manbalari - daryolar, ko'llar, okeanlar va muzliklarning tabiiy roli, ularning taqsimlanishi va ahamiyatini o'rganadilar. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishining suv resurslariga ta'siri, masalan, qurg'oqchilik, toshqinlar, muzliklarning erishi va suv yetishmovchiligi kabi hodisalar talabalarga real misollar orqali tushuntiriladi. Bu o'quvchilarga tabiatni saqlash, suv resurslarini oqilona ishlatish va ekologik mas'uliyatni shakllantirish ko'nikmalarini beradi. Shuningdek, geografiya darslarida iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq misollar, masalan, materiklar va okeanlarda suvning aylanishi, okean sathining o'zgarishi kabi

jarayonlar o'quvchilarda ilmiy tahlil qilish, kuzatish va bashorat qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu yo'l bilan, talabalarda nafaqat nazariy bilimlar oshadi, balki ularning ekologik ongini mustahkamlash va kelajakda barqaror suv resurslarini boshqarish bo'yicha ijobiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

Xulosa. Iqlim o'zgarishlari va suv resurslari muammosi bugungi kunda butun dunyo uchun dolzarb ekologik masala hisoblanadi. Haroratning oshishi, yomg'ir rejimlarining o'zgarishi va ekstremal ob-havo hodisalari daryolar, ko'llar va yer osti suv zaxiralariga bevosita ta'sir qilmoqda, bu esa aholi hayoti, qishloq xo'jaligi va sanoat uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, ushbu muammoni hal etishda dastlabki qadam sifatida geografiya darslarida o'quvchilarga iqlim o'zgarishlari va suv resurslarining ahamiyati haqida to'liq va tushunarli ma'lumot berish juda muhimdir. O'quvchilar dars davomida suvni tejash, chiqindilarni kamaytirish va barqaror hayot tarzini qo'llash kabi oddiy, lekin samarali amaliyotlarni o'rganadi. Darslikda keltirilgan materiklar va okeanlar misollari orqali ular ekologik ongni shakllantiradi va tabiatni muhofaza qilishning zarurligini anglaydi. Shu tarzda maktab darslari nafaqat bilim berish, balki kelajak avlodni tabiatni asrashga tayyorlash va atrof-muhitga mas'uliyatli bo'lishga o'rgatish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida» 06.04.2017-yildagi 187-son qarori.
2. <https://lex.uz/docs/-6008663#-6015432>
3. Mirakmalov M.T., Sharipov Sh.M., Avezov M.M., Hojiev M.T. Geografiya. 7-sinf uchun darslik. -Toshkent, Respublika ta'lim markazi, 2022. - 176 b.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. -Ташкент, НИГМИ, 2007. -132 с.

ZAFAROBOD TUMANI SUV RESURSLARI VA ULARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

Toshboyev Zafarjon Maxramkulovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasi dotsenti v/b., g.f.f.d., (PhD)

Murodullayev Hoshimjon Kamoliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya mutaxassisligi magistranti

E-mail: hoshimmurodullayev@gmail.com

Egamberdiyeva Yulduz Dilshod qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyatining Zafarobod tumani suv resurslari, ularning shakllanishi, foydalanish darajasi hamda mavjud muammolari tahlil qilingan. Tumanning tabiiy-iqlim sharoiti, tuproq tarkibi, sug'orish tizimlari va kanallar orqali keladigan suv manbalari haqida ma'lumot berilgan. Maqolada suv tanqisligi, tuproq sho'rlanishi, kanallarning eskirishi kabi muammolar ham tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Zafarobod tumani, suv resurslari, sug'orish tizimi, kanallar, Sirdaryo

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАФАРАБАДСКИХ ТУМАН И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация: В данной статье рассматриваются водные ресурсы Зафарабадского района Джизакской области, их использование и существующие проблемы. Приводится информация о природно-климатических условиях района, составе почв, оросительных системах и источниках воды, поступающих через каналы. В статье предложены рекомендации по эффективному использованию водных ресурсов и улучшению состояния оросительных систем.

Ключевые слова: Зафарабадский туман, водные ресурсы, ирригационная система, каналы, вода Сырдарьи, засоление почв, сельское хозяйство, управление водными ресурсами.

WATER RESOURCES OF ZAFARABAD DISTRICT AND PROBLEMS OF THEIR USE

Annotation: This article analyzes the water resources of Zafarabad district in Jizzakh region, their formation, usage, and existing problems. The study provides information about the natural and climatic conditions of the district, soil composition, irrigation systems, and water sources supplied through canals. In addition, the article examines problems such as water scarcity, soil salinization, and deterioration of irrigation canals, and suggests possible solutions for their improvement.

Keywords: Zafarabad district, water resources, irrigation system, canals, Syrdarya water, soil salinization, agriculture, water management, land reclamation.

Kirish. Suv resurslari har qanday hududning iqtisodiy rivojlanishi, qishloq xo'jaligi faoliyati va aholi turmush darajasini belgilovchi eng muhim tabiiy omillardan biridir. Ayniqsa, qurg'oqchil iqlim sharoitiga ega bo'lgan hududlarda suvdan oqilona foydalanish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan Jizzax viloyatidagi Zafarobod tumani ham suv resurslariga bog'liq holda rivojlanib kelayotgan hududlardan biri hisoblanadi. Mazkur tumanda qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik va g'allachilik asosiy tarmoqlardan bo'lib, ularning samaradorligi bevosita suv bilan ta'minlanish darajasiga bog'liqdir.

Zafarobod tumani hududining tabiiy-iqlim sharoiti qurg'oqchil bo'lib, yog'in miqdori nisbatan kam tushadi. Shu sababli hududda tabiiy suv manbalari yetarli emas va qishloq xo'jaligi asosan sun'iy sug'orish tizimlari orqali amalga oshiriladi. Tumanning suv bilan ta'minlanishida asosiy rol ni yirik kanallar va suv omborlari o'ynaydi. Ushbu kanallar orqali suv uzoq masofadan, asosan daryo va suv omborlaridan olib kelinadi.

Zafarobod tumanining suv resurslarini o'rganish, ulardan foydalanish darajasini tahlil qilish va mavjud muammolarni aniqlash hududning kelajakdagi rivojlanishini ta'minlash uchun muhimdir. Shuningdek, suvdan samarali foydalanish va suvni tejash texnologiyalarini joriy etish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish mumkin.

Zafarobod tumani geografik joylashuvi va tabiiy sharoiti. Zafarobod tumani Jizzax viloyatining shimoli-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, Mirzacho'l hududining bir qismi hisoblanadi. Ushbu hudud tarixan cho'l va yarim cho'l landshaftlari bilan tavsiflanadi. Mirzacho'l hududi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng miqyosda o'zlashtirila boshlagan. Sug'orish tizimlari barpo etilishi natijasida bu yerda qishloq xo'jaligi rivojlandi va yangi aholi punktlari paydo bo'ldi.

Tumanning iqlimi keskin kontinental bo'lib, yozda juda issiq va quruq, qishda esa nisbatan sovuq bo'ladi. Yillik yog'in miqdori o'rtacha 200-300 mm atrofida bo'lib, bu qishloq xo'jaligi uchun yetarli emas. Shuning uchun hududda sun'iy sug'orish tizimi muhim ahamiyatga ega.

Zafarobod tumanida tuproq asosan bo'z tuproq va sho'rxok tuproqlardan iborat. Ba'zi hududlarda tuproqning sho'rlanish darajasi yuqori bo'lib, bu ekinlar hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuproq unumdorligini saqlash uchun muntazam ravishda meliorativ tadbirlar olib borilishi talab etiladi.

Tuman hududidagi suv resurslariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda tabiiy oqar suvlar - daryolar yoki soylar deyarli mavjud emas. Hududning suv resurslari asosan yirik daryolardan olingan suvlar va sun'iy kanallar orqali ta'minlanadi. Zafarobod tumani suv bilan asosan Sirdaryo daryosi suvlaridan foydalanadi. Sirdaryo O'zbekistonning eng yirik daryolaridan biri bo'lib, uning suvi turli kanallar orqali Mirzacho'l hududiga yetkazib beriladi.

Zafarobod tumaniga suv yetkazib berishda yirik sug'orish kanallari muhim rol o'ynaydi. Bu kanallar orqali suv uzoq masofadan oqib kelinib, qishloq xo'jaligi maydonlariga taqsimlanadi. Hududda suv resurslarini boshqarish va taqsimlash uchun irrigatsiya tarmoqlari, nasos stansiyalari va kollektor-drenaj tizimlari faoliyat yuritadi. Ushbu tizimlar orqali suv dalalarga yetkaziladi hamda ortiqcha suv chiqarib yuboriladi.

Tumandagi asosiy kanallar va ularning uzunligini hisobga olinganda Zafarobod tumani hududida bir nechta yirik kanallar mavjud bo'lib, ular qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishda muhim ahamiyatga ega. Eng muhim kanallardan biri Do'stlik kanali hisoblanadi. Bu kanal Sirdaryo daryosidan suv olib, Mirzacho'l hududini sug'orishda foydalaniladi. Kanalning umumiy uzunligi taxminan 100 kilometr dan ortiq bo'lib, u bir nechta tarmoqlarga bo'linadi. Shuningdek, hududda xo'jaliklararo va ichki sug'orish kanallari ham mavjud bo'lib, ularning umumiy uzunligi bir necha yuz kilometrni tashkil etadi. Ushbu kanallar orqali suv dala maydonlariga yetkaziladi. Kanallar tarmog'i qanchalik keng bo'lsa, suvni taqsimlash shunchalik samarali bo'ladi. Biroq ayrim kanallar eskirganligi sababli suv yo'qotilishi yuqori darajada bo'lib, bu suvdan samarali foydalanishga to'sqinlik qilmoqda.

Zafarobod tumani tuproqlari va ularning xususiyatlari ham o'ziga xos bo'lib, tuman hududida tarqalgan tuproqlari asosan bo'z tuproqlar va sho'rxok tuproqlardan iborat. Bu tuproqlar sug'orish orqali dehqonchilik qilish uchun mos bo'lsa-da, ayrim muammolarga ega. Sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgan tuproqlar qishloq xo'jaligi ekinlarining o'sishiga salbiy ta'sir qiladi. Sho'rlanishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Sug'orish suvlarining noto'g'ri taqsimlanishi;
- Yer osti suvlari sathining yuqoriligi;
- Drenaj tizimining yetarli darajada ishlamasligi.

Tuproq unumdorligini oshirish uchun melioratsiya ishlari olib borilishi zarur. Bunda kollektor-drenaj tarmoqlarini tozalash, yer maydonlarining sho'rini yuvish va sug'orishda me'yorida berish muhim hisoblanadi.

Suv resurslaridan foydalanishda Zafarobod tumanida suv resurslari asosan qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun ishlatiladi. Tumanda yetishtiriladigan asosiy ekin turlari quyidagilar:

- *paxta*;
- *g'alla*;
- *sabzavot va poliz ekinlari*;
- *yem-xashak ekinlari*.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

Bu ekinlarning barchasi sug'orish orqali yetishtiriladi. Sug'orish ishlari asosan an'anaviy ariqlar va kanallar orqali amalga oshiriladi. Ayrim xo'jaliklarda zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar ham joriy etilmoqda. Masalan, tomchilatib sug'orish usuli suvni tejash va hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Biroq bu texnologiya hali barcha xo'jaliklarda keng joriy etilmagan.

Suv resurslari bilan bog'liq muammolarga e'tibor beradigan bo'lsak, Zafarobod tumani suv resurslari bilan bog'liq bir qator muammolarga duch kelmoqda. Ulardan eng muhimlari quyidagilar: hududda suv manbalari cheklangan bo'lib, ayrim yillarda suv yetishmovchiligi yuzaga keladi. Bu ayniqsa yoz oylarida sezilib, bunda kanallarning eskirganligini ham inobatga olish lozim bo'lib, ko'plab kanallar eskirgan hamda ularda suv sizib chiqishi natijasida katta miqdorda suv yo'qotiladi.

Tuproq sho'rlanishida ham sug'orish tizimining noto'g'ri ishlashi tuproq sho'rlanishiga olib keladi. Suvdan samarasiz foydalanishda ba'zi xo'jaliklarda suvdan me'yoridan ortiq foydalanish kuzatiladi.

Muammolarni hal qilish yo'llari Zafarobod tumani suv resurslaridan samarali foydalanish uchun bir qator choralar ko'rish zarur. Jumladan:

- suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish;
- kanallarni rekonstruksiya qilish;
- drenaj tizimlarini yaxshilash;
- suvdan foydalanish madaniyatini oshirish.

Shuningdek, qishloq xo'jaligida suvni tejashga qaratilgan zamonaviy usullarni keng joriy etish muhim hisoblanadi.

Xulosa. Zafarobod tumani suv resurslari asosan Sirdaryo daryosidan olinadigan suvlar va sun'iy sug'orish kanallari orqali ta'minlanadi. Hudud qurg'oqchil iqlim sharoitiga ega bo'lgani sababli qishloq xo'jaligi to'liq sug'orish tizimiga bog'liqdir. Tumanda Do'stlik kanali va boshqa sug'orish tarmoqlari muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, suv tanqisligi, kanallarning eskirishi va tuproq sho'rlanishi kabi muammolar mavjud. Bu muammolarni hal qilish uchun suvdan oqilona foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va meliorativ tadbirlarni kuchaytirish zarur. Kelajakda suv resurslarini samarali boshqarish orqali Zafarobod tumani qishloq xo'jaligi yanada rivojlanishi mumkin. Bu esa hudud aholisi turmush darajasini oshirishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. O'zbekiston suv resurslari va ulardan foydalanish. Toshkent, 2020.
2. Rafiqov A. O'zbekiston tabiiy geografiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
3. Qodirov M. Melioratsiya va sug'oriladigan dehqonchilik asoslari. Toshkent, 2019.
4. Jizzax viloyati statistika boshqarmasi. Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. Jizzax, 2022.
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Suv resurslari va irrigatsiya tizimlari. Toshkent, 2017.

O'ZBEKISTON TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIMNING ASOSIY ELEMENTLARINI KO'P YILLIK O'ZGARISHLARINI QIYOSIY TAHLILI

Kamolov Elbek Sherali o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

E-mail: elbekkamolov464@gmail.com

Madumarov Muhammadali Doston o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo'nalishi talabasi

E-mail: muhammadalimadumarov2000@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'zbekistonning tog' va tog'oldi hududlarida iqlimning asosiy elementlari - havo harorati, yog'in, namlanish sharoiti, qurg'oqchilik darajasi, qor qoplami hamda gidrologik rejimning ko'p yillik o'zgarishlari qiyosiy-geografik jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada tog' va tog'oldi hududlarining tabiiy-geografik xususiyatlari, balandlik mintaqalanishi, orografik omillar hamda atmosfera jarayonlarining hududiy tafovutlarga ta'siri yoritilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur hududlarda havo haroratining izchil ortishi, yog'inlarning mavsumiy qayta taqsimlanishi, bug'lanishning kuchayishi, qurg'oqchilik xavfining ortishi va ekstremal meteorologik hodisalarning faollashuvi kuzatilmoqda. Ayniqsa, tog'oldi rayonlarida issiqlik resurslarining ortishi va namlik taqchilligining kuchayishi qishloq xo'jaligi, yaylovlardan foydalanish, suv ta'minoti va ekologik barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.*

Kalit so'zlar: *iqlim o'zgarishi, tog' hududlari, tog'oldi rayonlari, havo harorati, yog'in rejimi, qurg'oqchilik, qor qoplami, gidrologik rejim, ekstremal hodisalar, fasliy ritm, hududiy tafovut.*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КЛИМАТА В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: *В данной статье представлен сравнительно-географический анализ основных элементов климата горных и предгорных районов Узбекистана - температуры воздуха, осадков, влажности, уровня засухи, снежного покрова и долгосрочных изменений гидрологического режима. В статье рассматриваются природно-географические особенности горных и предгорных районов, высотная зональность, орографические факторы и влияние атмосферных процессов на региональные различия. Анализ показывает, что в этих регионах наблюдается устойчивое повышение температуры воздуха, сезонное перераспределение осадков, увеличение испарения, повышение риска засухи и усиление активности экстремальных метеорологических явлений. В частности, в предгорных районах увеличение тепловых ресурсов и увеличение дефицита влаги оказывают существенное влияние на сельское хозяйство, пастбищное использование, водоснабжение и экологическую стабильность.*

Ключевые слова: *изменение климата, горные регионы, предгорные регионы, температура воздуха, режим осадков, засуха, снежный покров, гидрологический режим, экстремальные явления, сезонный ритм, региональные различия.*

COMPARATIVE ANALYSIS OF MULTI-YEAR CHANGES IN THE MAIN ELEMENTS OF CLIMATE IN THE MOUNTAIN AND FOOTMOUNTAIN REGIONS OF UZBEKISTAN

Abstract: *This article provides a comparative and geographical analysis of the main elements of climate in the mountainous and foothill regions of Uzbekistan - air temperature, precipitation, humidity conditions, drought level, snow cover and long-term changes in the hydrological regime. The article covers the natural and geographical features of the mountainous and foothill regions, altitudinal zoning, orographic factors and the influence of*

atmospheric processes on regional differences. The analysis shows that in these regions there is a consistent increase in air temperature, seasonal redistribution of precipitation, increased evaporation, increased risk of drought and increased activity of extreme meteorological phenomena. In particular, in the foothill regions, the increase in heat resources and the increase in moisture deficit have a significant impact on agriculture, pasture use, water supply and environmental sustainability.

Keywords. *climate change, mountain regions, foothill regions, air temperature, precipitation regime, drought, snow cover, hydrological regime, extreme events, seasonal rhythm, regional variation*

Kirish. Hozirgi davrda global iqlim o'zgarishi Yer yuzining barcha tabiiy-geografik rayonlarida turli darajada namoyon bo'layotgan bo'lsa-da, tog' va tog'oldi hududlari bu jarayonga eng sezgir makonlardan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi shundaki, tog'li hududlarda iqlim elementlari relyef, balandlik, ekspozitsiya, havo massalari harakati va namlik rejimining murakkab o'zaro ta'siri asosida shakllanadi. Shu bois kichik iqlimiy siljishlarning o'zi ham bu hududlarda sezilarli tabiiy va xo'jalik oqibatlarini keltirib chiqarishi mumkin. O'zbekiston sharoitida bu masala yanada dolzarbdir, chunki respublikaning tog' va tog'oldi rayonlari nafaqat o'ziga xos tabiiy komplekslar, balki mamlakat suv resurslari shakllanadigan, yaylov chorvachiligi, bog'dorchilik, lalmikor dehqonchilik va rekreatsion faoliyat rivojlangan hududlar sifatida ham alohida ahamiyatga ega.

O'zbekistonning tog' va tog'oldi hududlari G'arbiy Tyanshan, Turkiston, Zarafshon, Hisor va Boysun tog' tizimlari bilan bog'liq bo'lib, bu rayonlarda iqlim elementlari tekislik hududlariga nisbatan ancha murakkab va notekis shakllanadi. Haroratning balandlik bo'yicha pasayishi, yog'inning orografik ko'payishi yoki ayrim ekspozitsiyalarda kamayishi, qor qoplami davomiyligining farqlanishi kabi holatlar hududiy iqlim tizimini juda sezgir holatga keltiradi. Shu sababli tog' va tog'oldi hududlarida ko'p yillik iqlimiy o'zgarishlarni qiyosiy tahlil qilish nafaqat nazariy iqlimshunoslik uchun, balki resurslarni boshqarish, tabiiy xavflarni baholash va hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun ham zarurdir.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Ko'p yillik kuzatuvlar va ilmiy tahlillar O'zbekiston tog' va tog'oldi hududlarida iqlim o'zgarishining eng aniq va barqaror belgisi sifatida havo haroratining ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu o'zgarish, avvalo, yillik o'rtacha haroratlarning ko'tarilishi, issiq davrning uzayishi va qish faslining nisbatan yumshashida namoyon bo'ladi. Tog'oldi hududlarda, xususan Toshkent tog'oldisi, Jizzax-Zomin etaklari, Qashqadaryo va Surxondaryo tog'oldi sektorlarida yozgi termik fonning kuchayishi sezilarli bo'lib, bu holat vegetatsiya davrining uzayishi bilan birga suvga talabning oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Tog' hududlarida esa isish sur'ati nisbatan yumshoqroq ko'rinishda namoyon bo'lsa-da, umumiy ijobiy termik trend saqlanib qolmoqda. Buni relyefning mikroiqlim hosil qiluvchi roli, qor qoplami va albedo effekti ma'lum darajada yumshatadi, biroq jarayonning o'zi inkor etilmaydi. Demak, tog' va tog'oldi hududlar uchun umumiy xulosa shuki, zamonaviy iqlim dinamikasi eng avvalo issiqlik resurslarining ortishi bilan tavsiflanadi. Harorat rejimidagi o'zgarishlarning muhim jihati shundaki, ular faqat o'rtacha ko'rsatkichlarning siljishi bilan cheklanmaydi. Kuzatuv materiallari issiq kunlar sonining ortishi, juda yuqori haroratli davrlarning tez-tez takrorlanishi va yozgi issiqlik stressining kuchayishini ko'rsatmoqda. Bu ayniqsa tog'oldi qishloq xo'jaligi rayonlari uchun dolzarb bo'lib, tuproq namligining kamayishi, bug'lanishning ortishi va sug'orishga ehtiyojning ko'payishi orqali namoyon bo'ladi. O'rta va baland tog' zonalarida esa kunduzgi haroratning ortishi qor erishi muddatini

oldinga surishi, natijada bahorgi suv oqimining muddat va hajm jihatdan qayta taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois termik o'zgarishlar tog' landshaftlarida nafaqat meteorologik, balki gidrologik va agroekologik mazmunga ham ega bo'lmoqda.

Yog'in rejimi bo'yicha o'zgarishlar haroratga qaraganda murakkabroq va hududiy jihatdan notekisdir. Tog' va tog'oldi hududlarida yog'in miqdori balandlik, orografik ochiqlik, yonbag'ir ekspozitsiyasi va atmosfera aylanishi xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgani sababli, ko'p yillik qatorlarda bir xil yo'nalishdagi chiziqli trend har doim ham kuzatilmaydi. Ayrim rayonlarda yillik yog'in yig'indisining kamayishi, boshqalarida esa umumiy miqdor saqlangan holda yog'inning fasllar bo'yicha qayta taqsimlanishi kuzatiladi. Ilmiy jihatdan eng muhim xulosa shundaki, bugungi sharoitda yog'inning umumiy miqdoridan ko'ra uning mavsumiy taqsimoti va intensivligi ko'proq o'zgarishga uchramoqda. Qish-bahor oylarida yog'inlarning nisbatan ko'proq, yoz oylarida esa keskin kam bo'lishi namlik ta'minotida mavsumiy nomutanosiblikni kuchaytiradi. Bu esa bir yillik yig'indi ko'rinishidan qat'i nazar, vegetatsiya mavsumida qurg'oqchil sharoitning kuchayishiga olib keladi.

Yog'in rejimidagi o'zgarishlar qurg'oqchilik xavfining ortishi bilan bevosita bog'liqdir. Harorat ortishi fonida bug'lanish kuchaygani sari mavjud yog'in resurslari namlik tanqisligini qoplashga yetmay qoladi. Ayniqsa tog'oldi hududlarda, lalmikor dehqonchilik va yaylovlardan foydalanish keng tarqalgan rayonlarda bunday holat ancha sezilarli tus oladi. Bahor va erta yoz mavsumida namlik tanqisligining kuchayishi ekinlar hosildorligi, yem-xashak bazasi va tuproqning agroekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'rta baland tog' zonalarida esa nisbatan sernam sharoit mavjud bo'lsa ham, qor erish rejimi va mavsumiy namlanish balansining siljishi qurg'oqchilikning yangi shakllarini yuzaga keltiradi. Natijada qurg'oqchilik endilikda faqat cho'l va tekisliklar muammosi emas, balki tog'oldi va ayrim tog' rayonlari uchun ham iqlimiy xavf omiliga aylanmoqda.

Ko'p yillik iqlim o'zgarishlarining yana bir muhim natijasi qor qoplami va gidrologik rejimdagi siljishlarda namoyon bo'ladi. O'zbekistonning asosiy daryo oqimlari tog' hududlarida shakllanishini hisobga olsak, harorat va yog'in rejimidagi har qanday o'zgarish mamlakat suv resurslariga bevosita ta'sir qiladi. Qishning yumshoqroq kechishi va bahorning ertaroq boshlanishi qor erish davrini oldinga suradi, bu esa daryolar oqimining mavsumiy taqsimotini o'zgartiradi. Sug'oriladigan dehqonchilik uchun aynan vegetatsiya davrida suvning yetarli bo'lishi muhim bo'lgani sababli, qor va muz zaxiralaridagi o'zgarishlar uzoq muddatli suv xavfsizligi nuqtai nazaridan jiddiy ahamiyat kasb etadi. Tog'oldi hududlarida esa bahorgi jadal qor erishi kuchli jala yog'inlari bilan qo'shilganda sel, toshqin va eroziya xavfini oshirishi mumkin. Shu jihatdan tog'-gidrologik tizimning iqlimiy o'zgarishlarga javobi hududiy boshqaruv uchun alohida o'rganilishi zarur bo'lgan yo'nalishdir.

Ekstremal meteorologik hodisalarning faollashuvi ham tadqiqotning muhim natijalaridan biridir. Tog' va tog'oldi hududlarida iqlim o'zgarishi ko'pincha o'rtacha ko'rsatkichlarning oddiy siljishidan ko'ra, xavfli hodisalarning takrorlanish chastotasi va kuchining ortishi orqali aniqroq seziladi. Kuchli yomg'irlar, qisqa muddatli jala, sel xavfini oshiruvchi intensiv yog'inlar, uzoq davom etuvchi issiq to'lqinlar, quruq va shamolli davrlar shular jumlasidandir. Bu hodisalar orografik jihatdan murakkab rayonlarda ayniqsa xavfli bo'lib, Ugam-Piskom-Chatqol, Zomin-Baxmal, Kitob-Yakkabog' hamda Boysun-Sariosiyo kabi hududlarda tabiiy geotizimlar barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, tog' va tog'oldi hududlarida iqlim o'zgarishi "umumiy isish" tushunchasi bilan cheklanmay, "xavfli komponentlarning faollashuvi" ko'rinishida ham namoyon bo'lmoqda.

Iqlim elementlari dinamikasining yana bir muhim jihati fasliy ritmning siljishidir. Bahorning ertaroq boshlanishi, qishda iliq epizodlarning ko'payishi, yozning cho'zilishi va kuzgi sovuqlarning kechikishi ko'plab tog'oldi hududlarida xo'jalik faoliyatining mavsumiy taqvimiga ta'sir qilmoqda. Bu holat gullash va meva tugish muddatlari, yaylovlar tiklanishi, fenologik bosqichlar va vegetatsiya davomiyligida seziladi. Biroq bu o'zgarishlar har doim ham ijobiy emas. Chunki erta boshlangan vegetatsiya keyingi sovuq urishiga uchrashi, uzoqroq yoz esa namlik tanqisligini yanada kuchaytirishi mumkin. Demak, fasliy ritmning siljishi iqlim tizimidagi murakkab qayta tashkil topish jarayonining belgisi bo'lib, uni qishloq xo'jaligi va landshaft dinamikasi bilan bog'liq holda baholash lozim.

Hududiy qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tog' va tog'oldi hududlari iqlim o'zgarishiga bir xil javob bermaydi. G'arbiy Tyanshan etaklarida namlik va yog'in rejimining orografik ta'siri kuchliroq bo'lsa, Jizzax-Zomin sektorida tekislik quruqligi bilan balandlik omili o'zaro qo'shib, o'ziga xos oraliq sharoitni yuzaga keltiradi. Qashqadaryo va Surxondaryo tog'oldilarida esa yuqori issiqlik resurslari fonida bug'lanish kuchliroq bo'lib, qurg'oqchilik xavfi keskinroq seziladi. Bu farqlar bir xil respublika miqyosidagi model asosida umumiy xulosa chiqarish yetarli emasligini ko'rsatadi. Har bir sektor uchun lokal iqlimiy xususiyatlar, relyef va xo'jalik ixtisoslashuvini hisobga olgan holda baholash usullarini qo'llash zarur. Ana shu yondashuv ilmiy natijalarning amaliy qiymatini oshiradi.

Xulosa. O'zbekiston tog' va tog'oldi hududlarida iqlimning asosiy elementlari ko'p yillik dinamikasi qiyosiy tahlili ushbu hududlar iqlim o'zgarishlariga nihoyatda sezgir ekanini ko'rsatadi. Eng barqaror va ravshan tendensiya sifatida havo haroratining ortishi kuzatilmoqda; bu jarayon issiq kunlar sonining ko'payishi, vegetatsiya davrining uzayishi va termik fonning kuchayishi bilan birga kechmoqda. Yog'in rejimida esa umumiy miqdordan ko'ra mavsumiy taqsimot va intensivlikning o'zgarishi muhimroq bo'lib, bu namlik taqchilligi va qurg'oqchilik xavfini kuchaytirmoqda.

Qor qoplami, qor erish muddatlari va gidrologik rejimdagi siljishlar mamlakat suv resurslari barqarorligi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lib, tog' hududlaridagi iqlim o'zgarishlarini suv xo'jaligi bilan uzviy bog'liq holda baholash zarurligini ko'rsatadi. Ekstremal meteorologik hodisalarning faollashuvi, fasliy ritmning siljishi va hududiy tafovutlarning kuchayishi esa iqlim tizimining murakkablashib borayotganidan dalolat beradi. Shunday ekan, tog' va tog'oldi hududlarida iqlim elementlarining ko'p yillik o'zgarishlarini chuqur o'rganish agroiqlimiy rayonlashtirishni takomillashtirish, tabiiy xavflarni boshqarish, suv resurslarini muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "Yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-436-son qaror. 2022-yil 2-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Iqlim kengashini tashkil etish to'g'risidagi PF-106-son Farmon. 2024-yil 23-iyul
3. V. E. Chub. Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston Respublikasining gidrometeorologik jarayonlari, agroiqlim va suv resurslariga ta'siri. Toshkent, 2007-yil.
4. Глазирин Г.Е., Чанышева С.Г., Чуб В.Е. Краткий очерк климата Узбекистана. Ташкент.: "Чинор" 1999 г
5. V. E. Chub, Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekiston Respublikasining tabiiy resurs

salohiyatiga ta'siri. Toshkent: 2000.

6. M. Begimova. "O'zbekistonda o'rmon ekish uchun iqlim ko'rsatkichlari va himoya zonalarining samaradorligini baholash", E3S Web of Conferences, 2021.

7. N. Rahmatova, B. E. Nishonov, B. M. Xolmatjanov va boshqalar, "O'zbekistonda iqlim o'zgarishining qurg'oqchilikka potentsial ta'sirini baholash: RCP va SSP ssenariyalaridan olingan natijalar", Atmosphere, 15-jild, 7-son, 2024-yil

8. B. Yaxshiboev., Z. Feng. "O'zbekistondagi issiqlik to'lqinlari tahlili: xususiyatlari, oqibatlari va kelajakdagi iqlim prognozlarini", 2025

КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН УНУМЛИ ФЙДАЛАНИШ МАҚСАДИДА МЕВАЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Алланов Қилич Аллақулович

Термиз давлат университети, география кафедраси доценти, з.ф.н.

Чориев Абдиқайим Қодирович

Термиз давлат университети, география кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан унумли фойдаланиш мақсадида томчилатиб сугориш усулида боғдорчилик ва субтропик мевачиликни ривожлантириш, ноанъанавий экин турлари бўлган зайтун, топинамбур, стивея каби сувни кам талаб қўсимликларни районлаштириш, ҳамда етиштирилган меваларни қайта ишлаш ва уни ташиқ бозорга чиқариш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Боғдорчилик, мевачилик, сув ресурслари, ноанъанавий экин турлари томчилатиб сугориш, боғдорчилик, субтропик мевачилик, қишлоқ хўжалиги, қайта ишлаш, ташиқ бозор.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРУКТОВОГО САДА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ, СУРХАНДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Алланов Қылич Аллақулович

доцент кафедры географии Термезского государственного университета, к.г.н.

Чариев Абдиқайим Қадирович

*старший преподаватель кафедры географии,
Термезский государственный университет*

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития садоводства и выращивания субтропических фруктов с использованием капельного орошения для эффективного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве, районирования нетрадиционных культур, таких как оливки, топинамбур, стевия и растения с низким водопотреблением, а также переработка выращенных фруктов и их экспорт на зарубежные рынки.

Ключевые слова: Садоводство, плодоводство, водные ресурсы, нетрадиционные культуры, капельное орошение, выращивание субтропических фруктов, сельское хозяйство, переработка, зарубежный рынок.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A HORTICULTURE FOR THE EFFICIENT USE OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE (FOR EXAMPLE, THE SURKHANDAR REGION)

Allanov Klich Allakulovich

Associate Professor of the Department of Geography of Termez State University,

Candidate of Geographical Sciences

Chariev Abdikaim Kadirovich

Senior Lecturer, Department of Geography, Termez State University

Abstract: This article discusses the development of horticulture and cultivation of subtropical fruits using drip irrigation for efficient use of water resources in agriculture, zoning of non-traditional crops such as olives, Jerusalem artichoke, stevia and plants with low water consumption, as well as processing of grown fruits and their export to foreign markets.

Keywords: Horticulture, fruit growing, water resources, non-traditional crops, drip irrigation, growing subtropical fruits, agriculture, processing, foreign market.

КИРИШ. Куруқ субтропик иқлимли минтақада жойлашган Сурхондарё вилояти Ўзбекистоннинг энг жанубий маъмурий ҳудудий бирлиги бўлиб, мамлакатимизда тутган жанубий географик ўрни, мураккаб кўринишли орографик хусусиятлари, курғоқчил (экстемал) иқлимий шароити, сув ресурслари билан кам таъминланганлиги, аҳолиси ва унинг табиий ўсишининг республикамиздаги ўртача кўрсаткичдан юқори эканлиги, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида обикор деҳқончиликнинг устунлиги ҳозирги иқлим исиши шароитида сув ресурсларидан унумли фойдаланишни ва курғоқчиликка чидамли, сувни кам талаб қилувчи қишлоқ хўжалиги экинларини экишни долзарб масала қилиб қўйган.

Сурхондарё вилоятининг табиий-иқлим шароити турли хил мева маҳсулотларини етиштириш учун жуда қулай. Минтақада машҳур Сурхон мевалари, айниқса доғруғи етти иқлимга машҳур Шеробод анорлари, ширин-шакар шафтолилари, анжир, беҳи каби дарахтлари ҳақиқатдан ҳам сувни кам талаб қилиши ва иссиқ иқлимга чидамли экинлигини ҳисобга олиб ушбу тармоқни ривожлантиришда мавжуд имкониятлардан унумли фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш зарур [1].

ТАДҚИҚОД МАВЗУСИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА АМАЛИЙ, ВАЗИФАЛАРИ. Иқлим исиши шароитида арид минтақада жойлашган Сурхондарё вилоятида боғдорчиликни янада ривожлантириш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз. Ҳозирги пайтда вилоятнинг шимолий ва шимоли-ғарбий ҳудудидаги туманларда “тоифи” навли узум ва анор етиштириб, уни четга чиқариб сотиш яхши самара бермоқда. Таъкидлаш жоизки, бу соҳада етарлича фойдаланилмай ётган катта имкониятлар мавжуд. Бойсун туманида янги ўзлаштириш мумкин бўлган ерлардан 3700 гектар ҳудудни узумзор ва анорзорлар барпо этиш учун деҳқон хўжаликлари ва алоҳида ихтисослаштирилган фермер хўжаликларига тендер асосида узоқ муддатли фойдаланишга бериш мумкин. Худди шундай имкониятлар Узун ва Сариосиё туманларида ҳам мавжуд. Бу эса вилоятда анор ва узум етиштириш ҳажминини ошириш, сифатини яхшилаш ва экспортини кўпайтириш имконини беради [2].

Вилоятнинг тоғолди ва адирли ҳудудларида, хусусан Бойсун, Сариосиё, Узун туманларида терраса усулини қўллаб боғ қилиш - бу соҳада ҳозирда етарлича фойдаланилмаётган имкониятлардан ҳисобланади. Сув таъминоти нисбатан муаммоли бўлган ушбу ҳудудлардаги янги барпо этиладиган боғларда томчилатиб суғориш тизимини йўлга қўйиш мумкин.

Бойсун ва Олтинсой туманларида кўп миқдорда етиштириладиган узум ҳосилини экспорт қилиш билан бирга, уни қайта ишлаш имконияти ҳам мавжуд. Бойсун шаҳрида

илгари фаолият кўрсатган вино заводи қувватлари фойдаланилмасдан ётибди. Бу ерда илгари ҳар йили 3000 тонна узумга дастлабки ишлов берилиб, сўнгра қайта ишлаш учун Денов ароқ заводига топширилган. Эндиликда туман ҳудудида етиштирилаётган узум ҳосилининг бир қисмини мазкур корхонада қайта ишлашни йўлга қўйиш мумкин [3].

Сариосиё, Узун, Термиз ва Шеробод туманларида боғдорчилик соҳасида аҳоли малакаси ва кўникмасини ҳисобга олиб, кам ҳосил берадиган анъанавий экин турлари ўрнида олма, нок, беҳи, анор анжир, ёнғоқ каби мевали боғларни томчилатиб суғориш усулида барпо этиш мақсадга мувофиқдир.

Минтақада етиштирилган мева маҳсулотлари хуштаъм, мазали ва экологик тоза бўлишига қарамасдан, қимматбаҳо маҳсулотнинг катта қисми қайта ишланмасдан қолмоқда. Ҳосилни йиғиб-териб олиш мавсумида сақлаш ва қадоқлаш имкониятининг чекланганлиги туфайли катта миқдордаги маҳсулот ички бозорга олиб чиқилмоқда.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра бозорда маҳсулотнинг ортиқчалиги, сақлаш ва қадоқлаш ишларининг яхши йўлга қўйилмаганлиги туфайли етиштирилган маҳсулотнинг $\frac{1}{4}$ қисмидан кўпроғи нест-нобуд бўлади [6].

Юқори ҳосилдор боғларни барпо этиш учун маҳаллий шароитга мос бўлган навларни танлаб олиш зарур. Бунда навларнинг нафақат биологик хусусиятлари, шу билан бирга уларнинг иқтисодий самарадорлиги ҳам ҳисобга олиниши лозим. Бунда айниқса паст бўйли мевали дарахтларни (масалан, палмет нави) жойлаштиришга алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

Сурхондарё вилоятида субтропик экинларни ўстириш учун етарли бўлган ҳарорат йиғиндиси, тупроқ таркиби мавжуд. Бундай экинларни етиштириш бўйича минтақада тўпланган катта ижобий тажриба самара келтириши мумкин.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигида сарфланадиган сув, умумий сувнинг 92 % ини ташкил қилади. Ҳозирги кунда асосий вазифа сув кам талаб қиладиган экинларни етиштириш ва сувни тежаш ҳисобланади. Табиатни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси маълумотларига кўра, яқин йилларда юртимизда ҳавонинг исиси натижасида экинларнинг суғориш меъёри тахминан 10% га ошади. Республикада иқлим ўзгариши туфайли суғориладиган ерларда буғланиш 10-15% га ошади ёки шунча миқдордаги сувнинг беҳудага йўқолишига олиб келади. Чучук сувларнинг камайиб бориши суғориладиган майдонларнинг камайиши, шўрланиши ва тупроқ таназзулига олиб келади [4]. Субтропик ўсимликлар эса кўпгина бир йиллик ўсимликларга қараганда сувни кам талаб қилишини эътиборга олиб, уларни унумдорлиги паст, шўрланган Сурхондарё ҳудудида кўп учрайдиган қумоқ тупроқларда экиб ҳосил олиш мумкин. Ушбу экинларга писта, бодом, ёнғоқ, зайтун ва бошқаларни мисол қилиш мумкин. Бу ўсимликлар биологиясига кўра мутлоқо тупроқ танламайди, ниҳоллар 5-6 йилдан кейин сувни жуда кам талаб қилади. Ушбу ўсимлик унумдорлиги паст, тошли майдонларда, шунингдек, тоғолди минтақалари ва адирларда ҳам экилиши мумкин. Ҳисоб- китоблар вилоятда мевали боғларни кўпайтиришнинг иқтисодий самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатмоқда. Агар субтропик мевалар экспорт қилинса, олинадиган фойда миқдори яна икки мартагача ошиши мумкин.

Субтропик зайтун ўсимлигини етиштириш орқали мамлакат аҳолисини экологик тоза, сифатли ўсимлик мойи билан таъминлашни яхшилаш мумкин. 2006-йилда Олтинсой туманидаги “Жовли” фермер хўжалигида биринчи марта зайтун дарахтлари мева ҳосил қилди. Шўрчи тумани адир ҳудудларида томчилаб суғориш йўли билан 4

гектар майдонда зайтунзорлар барпо этилди. Бир туп вояга етган зайтуб дарахтидан 25-30 кг мева йиғиб олинади. Агар оилага бириктирилган ҳовлида 6 туп зайтуб дарахти ўстирилса, жами 180 кг мева териб олинаиб, уларни қайта ишлаш натижасида 60кг экологик тоза зайтун ёғи олиш мумкин [2]. Бу каби имкониятлардан фойдаланиш орқали аҳолининг экологик тоза ёғ маҳсулотига бўлган эҳтиёжини таъминлаш мумкин.

Минтақа учун ноанъанавий, бироқ етиштириш мумкин бўлган экинлар жумласига топинамбур ва стивея ўсимликлари киради. Шимолий Америкада ўсадиган топинамбур серхосил бўлиб у қоғоз целюлоза ва фармацевтика саноати тармоқларида ишлатилади. Мазкур ўсимлик 2012- йилда Бойсун туманида тажриба тариқасида 1 га майдонга экилди. Кўп миқдорда топинамбур ўсимлигини етиштириш қоғоз хомашёси импортини чеклаш ва бунинг учун сарфланаётган валюта ресурсларини тежаш, аҳоли соғлигини яхшилаш, иш билан бандлик даражасини ошириш имконини беради. Бу имкониятдан ҳам ҳозирги пайтда фойдаланилмаяпти [5].

Жанубий ва Марказий Америкадан келтирилган стивея ўсимлигини ҳам вилоятнинг марказий, шимоли-шарқий ҳудудларида районлаштириш (етиштириш) имкониятлари мавжуд. Бу ўсимлик ҳам арид минтақаларда ўсишга мослашган. Бу ўсимлик таркибида кўп миқдорда шакар моддаси мавжуд бўлиб, ундан қандолатчилик соҳасида фойдаланиш мумкин. Келажакда бу ўсимликни етиштириш ва қайта ишлаш орқали аҳолининг шакар маҳсулотига бўлган эҳтиёжини қондириш мумкин [5].

ХУЛОСА. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, вилоят халқ хўжалигида қишлоқ хўжалиги етакчи тармоқ бўлиб, қишлоқ хўжалигида эса мевачилик соҳаси, айниқса субтропик мевачилик тоғ ва тоғолди ҳудудларида анча ривожланган. Ушбу тармоқни илмий ва амалий жиҳатдан тўғри ривожлантирилиши минтақа аҳолисининг ва саноатнинг хом ашёга бўлган эҳтиёжини қондиришга хизмат қилади. Вилоятда ушбу тармоқни ривожлантириш салоҳиятидан, ҳамда аҳолининг ушбу маҳсулотларга бўлган талаби, ташқи бозорга маҳсулотлар чиқариш истиқболларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман бўйича ушбу тармоқни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаб олиш ҳамда иқлим ўзгаришини ҳисобга олиб қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида сувдан унумли фойдаланишнинг замонавий усулларида фойдаланиш зарур.

Айниқса сувни кам талаб қилувчи ноанъанавий экин турлари бўлиб ҳисобланган зайтун, топинамбур, стивея каби субтропик экинларни етиштириш учун эса вилоятда катта имкониятлар мавжудлигини ҳисобга олиб кенг районлаштириш ва бу каби экинларни ташқи бозорга чиқариш орқали катта фойда олиш имкониятларидан ҳам фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2016, 54 б.
2. Содиқов А.М, Илмий раҳбарлигида. Сурхондарё вилоятини ижтимоий - иқтисодий ривожлантириш стратегияси. Тошкент, 2013, 244 б.
3. Рўзиев А, Мирзаев Ш, Бароталиев У. Сурхондарё сув омборлари ва агросаноат мажмуини ривожлантириш масалалари. Тошкент, 1997, 113 б.
4. Проблемы охраны водных ресурсов и окружающей среды. Сборник докладов. Ташкент, «Фан» 2000, 192 ст.
5. Қаюмов А, Пардаев Ғ, Исломов И. Иқтисодий ва ижтимоий география. (Ўрта Осиё Иқтисодий ва ижтимоий географияси). Тошкент, 2007, 180 б.

MORGUZAR TOG' VA TOG' OLDI HUDUDLARIDA YER OSTI SUVLARINING HARAKATI

Usmonov Yusuf Qodirovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida katta o'qituvchi

Zikirov Baxtiyor Yakubovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: zikirovbakhtiyor@gmail.com

Murodullayev Hoshimjon Kamoliddin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya mutaxassisligi magistranti

E-mail: hoshimmurodullayev@gmail.com

Annonatsiya: Ushbu maqolada yer osti suvlarini tarqalishi qonuniyati va ulardan xo'jalikda foydalanish natijasida yuzaga kelayotgan muammolar. Yer osti suvlaridan foydalanish tartiblari. Yer osti suvlarini tortib oluvchi qurilmalarni o'rnatish mumkin bo'lgan hududlarni aniqlash va o'rnatish masalalari. Yer osti suvlari sathining pasayishi bilan bog'liq muammolar va ularni muhofaza qilish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jizzax viloyati, Morguzar tog'i, Arnasoy botig'i, tog' va tog' oldi, suv, namlik, yer osti va usti suvlari, statik sath, dinamik sath, suv sathi, suv sarfi, gidrogeologiya, skvajina, filtratsiya, laminar oqim, turbulent oqim, sug'orish, to'yinish, gravitatsiya kuchlar, g'ovaksimon jinslar, bosim.

Аннотация: В данной статье описываются законы распределения подземных вод и проблемы, возникающие при их использовании в сельском хозяйстве. Рассматриваются процедуры использования подземных вод. Обсуждаются вопросы определения и обустройства мест, где могут быть установлены водозаборные сооружения. Рассматриваются проблемы, связанные со снижением уровня подземных вод и их защитой.

Ключевые слова: Джизакская область, гора Моргузар, Арнасаянская котловина, горы и предгорья, вода, влажность, грунтовые и поверхностные воды, статический уровень, динамический уровень, уровень воды, водопотребление, гидрогеология, колодец, фильтрация, ламинарный поток, турбулентный поток, орошение, насыщенность, гравитационные силы, пористые породы, давление.

Abstract: This article describes the laws of groundwater distribution and the problems arising from their use in agriculture. Procedures for the use of groundwater. Issues of identifying and installing areas where groundwater abstraction facilities can be installed. Problems associated with the decline in groundwater levels and their protection.

Keywords: Jizzakh region, Morguzar Mountain, Arnasay Basin, mountains and foothills, water, moisture, groundwater and surface water, static level, dynamic level, water level, water consumption, hydrogeology, well, filtration, laminar flow, turbulent flow, irrigation, saturation, gravitational forces, porous rocks, pressure.

Kirish. Yer osti suvlari tabiatdagi eng muhim resurslardan biri bo'lib, ayniqsa tog' va tog' oldi hududlarida ularning shakllanishi va harakati murakkab tabiiy geografik jarayonlar bilan bog'liq. Ushbu hududlarda yog'in miqdorining nisbatan ko'pligi, relyefning keskinligi va tog' jinslarining turli xil tarkibi yer osti suvlarining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tog'li hududlar ko'pincha yirik daryo tizimlarining boshlanish nuqtasi bo'lib, yer osti suvlari tog'lardan boshlanuvchi daryolarning asosiy manbalaridan hisoblanadi.

Tog' hududlarida yer osti suvlarining asosiy manbai atmosfera yog'inlari hisoblanadi. Yog'in suvlarining bir qismi yer yuzasidan oqib ketadi, qolgan qismi esa tog' jinslari orasiga singib, yer osti suvlarini hosil qiladi. Filtratsiya jarayoni tog' jinslarining g'ovakligi va suv o'tkazishiga bog'liq. Masalan, ohaktosh, qumtosh va shag'alli qatlamlar suvni yaxshi o'tkazadi, gil qatlamlar esa suv o'tkazuvchanligi past bo'lgan jinslar hisoblanadi.

Asosiy qism. Morguzar tog' tizimi Jizzax viloyatining muhim tog'li hududlaridan biri bo'lib, u yer osti suv resurslarining shakllanishida alohida ahamiyatga ega. Ushbu hududda tabiiy sharoitlarning xilma-xilligi, jumladan, murakkab relyef, turli litologik tarkibdagi jinslar va iqlim omillari yer osti suvlarining hosil bo'lishi va harakatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Tog' va tog' oldi hududlarida yer osti suvlarining o'rganilishi nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, ichimlik suvi ta'minoti, sug'orish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Morguzar tog'lari nisbatan past balandlikka ega bo'lib, (eng baland joyi Morguzar, balandligi 2620 m), kuchli parchalangan relyef bilan xarakterlanadi. Tog' oldi hududlari esa allyuvial tekisliklar va prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan. Iqlim asosan kontinental bo'lib, yog'inlar asosan qish va bahor fasllariga to'g'ri keladi. Bu esa yer osti suvlarining mavsumiy to'yinishini ta'minlaydi.

Hududda yer osti suvlarining asosiy manbai atmosfera yog'inlari hisoblanadi. Yog'in suvlarining bir qismi infiltratsiya orqali tog' jinslariga singib, suvli qatlamlarni hosil qiladi.

Morguzar tog'larida quyidagi jinslar keng tarqalgan:

- ohaktoshlar (yuqori filtratsion xususiyatga ega);
- qumtoshlar va shag'alli qatlamlar;
- gil jinslari (past suv o'tkazuvchanlikka ega).

Yoriqli va darzli strukturalar suvning chuqur qatlamlarga o'tishini tezlashtiradi.

Yer osti suvlarining harakati gidravlik gradient asosida sodir bo'ladi, ya'ni suv yuqori bosimli zonalaridan past bosimli hududlarga qarab oqadi. Tog' hududlarida suvlar asosan vertikal yo'nalishda tez harakat qilsa, tog' oldi hududlarida gorizontaal yo'nalishda sekin harakatlanadi.

Jizzax viloyatida sug'orish va ichimlik suvlariga bo'lgan talab yillar o'tgan sari tobora oshib bormoqda. Viloyatda shunday hududlar borki ichimlik suvlarining yetishmaslik holati yaqqol kuzatilmoqda. Tog' va tog' oldi hududlarimizda yuz yillar davomida ko'karib turgan butasimon va daraxt o'simliklarining suv va nam miqdorining yetishmaslik hisobidan rivojlanish darajasining susayishi, hatto qurish holatlari kuzatilmoqda. Bunday ayanchli holatlarning kelib chiqishiga asosiy sabab yer osti suv sathlarining keskin pasayishi oqibatidandir. Bizga gidrogeologiya fanidan ma'lumki yer osti suvlarining sathi ikki holatda bo'ladi. Bular:

1. Statik sath.
2. Dinamik sath.

Yer osti suvlarining statik sathi vaqt bo'yicha yillar davomida o'zgarmaydi. Bu holatning kuzatilishiga asosiy sabab yer osti suvi ichki va tashqi suv manbalaridan to'yinib turadi. Biz bu hududda joylashgan yer osti suvlaridan qanchalik foydalanmaylik yer osti suvining sathi o'zgarmasdan qolaveradi. Dinamik sathda bu holatning aksi bo'lib, biz qanchalik ko'p yer osti suvlaridan foydalansak, yer osti suvlarining sathi tobora pasayib ketaveradi. Hatto

nol sathga tushib qolishi mumkin.

Morguzar tog' va tog' oldi hududlarida yer osti suvlarining dinamik sathi katta maydonlarni egallagan bo'lib, uning chegarasi tog' oldi hududidan boshlanib Arnasoy botig'igacha bo'lgan katta maydonni egallagan. Lekin hududning shunday tor joylari borki, bu yerlarda yer osti suvlari dinamik holatda bo'lib, doim yer osti suvlari harakatda bo'lib Arnasoy botig'i tomon yo'nalgan. Jizzax viloyatida oxirgi o'n yilliklarda yer osti suvlaridan foydalanish miqdori shu darajada me'yoridan oshib ketdi. Buning oqibatida yer osti suvlarining statik va dinamik sathlari keskin darajada pasayib sug'orish va ichimlik suv muammolarini keltirib chiqarmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar ma'lumoti bo'yicha shu narsa ma'lum bo'ldiki, yer osti suvlaridan foydalanishda iloji boricha yer osti suvlarining Arnasoy botig'i tomon harakat qiladigan yo'nalishini topib, o'sha hududlar yo'nalishida suv tortib olish qurilmalarini (skvajina) o'rnatish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki yer osti suvlari harakati bir me'yorda saqlanib turiladi. Yer osti suvlari harakat qilmaydigan yopiq konturli havzalardan sun'iy yo'l bilan tortib olingan yer osti suvlar hajmini o'rnini to'ldirish uchun $Q = \omega kv$ miqdordagi suv sarfi ta'lab qiladi. Agar tortib olingan suv sarfi Q_{sarf} miqdori filtirlanib kelayotgan suv sarfi $Q = \omega kv$ miqdordan kichik bo'lsa albatta yer osti suv sathi keskin kamayib ketadi. Oqibatda suv tortib oluvchi qurilma yaroqsiz holatga keladi va qurilmaning (skvajinaning) foydali ish koeffitsiyenti nolga $\eta = 0$ aylanadi.

1000 yillar filtratsiya hisobidan to'ldirilib kelingan yer osti suvlari yopiq berk havzalardan sug'orish maqsadida foydalanish fan nuqtai nazaridan umuman ruxsat berilmaydi. Chunki sug'oriladigan suvning sarfi Q_{max} bo'ladi va uning o'rnini to'ldiradigan $Q_f = \omega kv$ miqdor juda ham kichik hatto $Q_f = 0$ bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham gidrogeologik tadqiqotlar olib borishda albatta yer osti suvlarining harakat qiladigan konturini belgilab qo'yishimiz shart va mana shu konturlar ichida yer osti suvlarini tortib oladigan qurilmalar (skvajinalar) o'rnatish maqsadga muvofiq bo'lar edi va bu ilmiy jihatdan to'laligicha o'zini oqlaydi.

Gidrogeologiya fanida filtratsiya jarayoni o'ta murakkab bo'lib, yer osti suvlari harakatini tekshirayotganda oqim qaysi rejimda laminarli yoki turbulentli va yer osti suvlarining harakati gravitatsiya kuchlari ta'siridami yoki g'ovaksimon jinslar orasidan sizib o'tayaptimi degan tushunchalarga aniqlik kiritish kerak. Ana shundagina biz yer osti suvining to'yinish darajasini suv tortish qurilmalari yordamida tortib olingan suvning miqdorini $Q = K \frac{\Delta H}{\Delta L} F$ - oldindan bilib olishimiz mumkin, bunda:

K - o'sha hududdagi yer osti qatlamlarining suv o'tkazish qobiliyati;

$\frac{\Delta H}{\Delta L}$ - joyning gidravlik qiyaligi;

F - filtirlanib o'tayotgan oqimning ko'ndalang kesimi.

$F = m^2$, tenglamadan $\frac{Q}{F} = V$ deb olsak, $\frac{\Delta H}{\Delta L} = J$ belgilasak, tenglama $V = K \cdot J$ ko'rinishga keladi. Bu tenglamada eng asosiy ko'rsatgich joyning filtratsiya ko'rsatgichi bo'lib namuna sifatida olingan tog' jinsini laboratoriya sharoitida tekshirib xulosa chiqariladi. Tenglamadagi V - filtratsiya tezligi to'g'ridan-to'g'ri $\frac{\Delta H}{\Delta L}$ - bosimli to'g'ri chiziqli ortirmaga bog'liq bo'lib yer osti suvlarining joylashishi relyefiga bog'liq, yuqoridagi qiymat orqali tog' va tog' oldi hududlarida yer osti suvlarini tortib olish (skvajina) o'rnatish aslo mumkin emas. Chunki atrof muhitdagi yuksak o'simliklar dunyosiga ta'siri katta bo'lib, salbiy holatlar keltirib chiqarish

mumkin. Bu ayanchli holatni viloyatimizning Zomin tog' oldi va Sharof Rashidov tumani hududida kuzatishimiz mumkin.

Morg'uzar tog' oldi hududlarida yer osti suvlaridan keng foydalanishi natijasida quyidagi muammolar yuzaga kelmoqda:

- suv zaxiralarining kamayishi;
- soylarning suv sarfi va sathining pasayishi;
- ortiqcha foydalanish;
- noto'g'ri sug'orish natijasida sho'rlanish va ifloslanish;
- iqlim o'zgarishining ta'siri;
- ekologik muvozanatning buzilishi;

Shu sababli yer osti suvlaridan foydalanishda ilmiy asoslangan yondashuv zarur.

Xulosa. Morguzar tog' va tog' oldi hududlarida yer osti suvlarining harakati hududning geologik tuzilishi, relyefi va iqlim sharoitlariga bevosita bog'liq. Tog' hududlarida suvlarning tez infiltratsiyasi va vertikal oqim ustun bo'lsa, tog' oldi hududlarida ularning gorizontol oqimi va to'planishi kuzatiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari hududda suv resurslaridan samarali foydalanish va ularni muhofaza qilish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib yer osti suvlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish choralarini tavsiya qilamiz:

- suv resurslaridan oqilona foydalanish;
- ifloslanishning oldini olish
- monitoring tizimini joriy etish;
- suvni qayta tiklash choralarini ko'rish;
- soylar va ular boshlanadigan buloqlarni muhofaza qilish;
- o'rmon va o'simlik qoplamini saqlash;
- tuproq eroziyasiga qarshi kurash.

Yer osti suvlarini ilmiy asosda o'rganish va ulardan oqilona foydalanish hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A.S. Hidrogeologiya asoslari. Toshkent, 2018.
2. Бондоренко Н.Ф. Физика движение подземных вод. Москва, 1993.
3. Karimov, I.E., & Burkhonov, E.K. (2022). THE PROBLEM OF WATER SHORTAGE IN UZBEKISTAN AND ISSUES OF ITS ELIMINATION. *Oriental Journal of Geography*, 2(02), 62-67.
4. Каримов, И.Э. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА ЕР ОСТИ СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОГРАФИК ЖИХАТЛАРИ. *Журнал естественных наук*, 1(2 (7)), 134-138.
5. Каримов, И.Э., & Бурхонов, Э.К. (2022). ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ГИДРОГЕН ОМИЛЛАР. *Журнал естественных наук*, 1(2 (7)), 34-38.
6. Кац Д.М. Мелиоративная гидрогеология. Москва, 1982.
7. Климентов П.П. Динамика подземных вод. Москва, 1985.
8. Mamatqulov T.M. Yer osti suvlarining gidrogeologik jarayonlari. Samarqand, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. O'zbekiston suv resurslari to'g'risidagi yillik hisobotlar - Toshkent, 2020-2023.
10. Шестаков В.М. Динамика подземных вод. Москва, 1989.

SIRDARYO HAVZASIDA TABIIY-GEOGRAFIK SHAROITLARNING SUV OQIMI SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

Jo'raboyeva Dildora Abdumajid qizi

Namangan davlat universiteti, geografiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

E-mail: dildorajoraboyeva7@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sirdaryo havzasi tabiiy-geografik omillar - relief, havza maydoni va shakli, iqlim omillari xususan havo harorati, atmosfera yog'inlari va ularning suv oqimi shakllanishiga ta'siri tahlil qilingan. Ko'p yillik kuzatuv ma'lumotlari asosida iqlim elementlarining dinamikasi va ularning daryo oqimiga bog'liqligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari suv resurslaridan samarali foydalanish hamda iqlim o'zgarishi sharoitida suv oqimini boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Sirdaryo havzasi, suv oqimi, havo harorati, atmosfera yog'inlari

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА ВОДЫ В БАСЕЙНЕ СЫРДАРЬИ

Джурабоева Дильдора Абдумажид кызы

Государственный университет Намангана, магистрант,

1 курс, специализация география

E-mail: dildorajoraboyeva7@gmail.com

Аннотация: В данной статье проанализировано влияние природно-географических факторов Сырдарьинского бассейна - рельефа, площади и формы бассейна, климатических факторов, в частности температуры воздуха и атмосферных осадков - на формирование водного стока. На основе многолетних наблюдений выявлена динамика климатических элементов и их связь с речным стоком. Результаты исследования имеют важное значение для эффективного использования водных ресурсов и управления водным стоком в условиях изменения климата.

Ключевые слова: Сырдарьинский бассейн, водный сток, температура воздуха, атмосферные осадки

THE INFLUENCE OF NATURAL-GEOGRAPHICAL CONDITIONS ON THE FORMATION OF WATER FLOW IN THE SIRDARYA BASIN

Jo'raboyeva Dildora Abdumajid qizi

Namangan State University, 1st-year Master's student, Geography specialization

E-mail: dildorajoraboyeva7@gmail.com

Abstract: This article analyzes the influence of natural-geographical factors in the Sirdarya Basin - including relief, basin area and shape, and climatic factors, particularly air temperature and precipitation - on the formation of river flow. Based on long-term observations, the dynamics of climatic elements and their relationship with river discharge have been identified. The results are of significant importance for the efficient use of water resources and the management of river flow under changing climatic conditions.

Keywords: Sirdarya Basin, river flow, air temperature, precipitation

Kirish. Markaziy Osiyodagi yirik transchegaraviy daryolardan biri bo'lgan Sirdaryo havzasi mintaqa suv resurslarining shakllanishi va taqsimlanishida muhim o'rin egallaydi. Ushbu havza hududida suv oqimi murakkab tabiiy-geografik sharoitlar ta'sirida shakllanib,

uning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari hududning relyefi, iqlimi, geologik tuzilishi hamda gidrometeorologik jarayonlariga bevosita bog'liqdir. Daryo oqimining asosiy qismi Tyanshan tog'lari hududida qor va muzliklarning erishi hisobiga shakllanishi uning mavsumiy rejimini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi.

Iqlim omillarining suv oqimiga ta'sirini o'rganish orqali global va mintaqaviy iqlim o'zgarishlari sharoitida daryo rejimining qanday o'zgarishini oldindan baholashga va olingan natijalar orqali suv resurslarini boshqarish, irrigatsiya tizimlarini optimallashtirish hamda suv tanqisligi muammolarini kamaytirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Ishning **maqsadi** Sirdaryo havzasida daryo oqimi shakllanishiga ta'sir etuvchi tabiiy-geografik omillarni, xususan relyef havo harorati va atmosfera yog'inlarining rolini kompleks tahlil qilish orqali suv resurslaridan samarali foydalanishdan iboratdir.

Ushbu maqsadni amalga oshirish jarayonida quyidagi **vazifalar** belgilanadi

- Sirdaryo havzasining tabiiy-geografik sharoitlarini o'rganish va ularning hududiy xususiyatlarini tahlil qilish
- iqlim ko'rsatkichlari bilan daryo oqimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni statistik usullar asosida aniqlash
- olingan natijalar asosida daryo oqimi rejimining o'zgarish tendensiyalarini baholash va ilmiy xulosalar chiqarishdan iborat.

Tadqiqot metodlari. Ushbu maqolani yoritishda kompleks gidrologik va iqlimiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida Sirdaryo havzasida joylashgan gidrografik stansiyalarda kuzatilgan suv oqimi miqdori, shuningdek meteostansiyalarda qayd etilgan o'rtacha oylik havo harorati hamda atmosfera yog'inlari bo'yicha ko'p yillik kuzatuv ma'lumotlari asosiy axborot manbai sifatida qabul qilindi, olingan natijalar asosida iqlim omillari - havo harorati va atmosfera yog'inlarining suv oqimi shakllanishidagi roli miqdoriy jihatdan baholanib, havzaning turli qismlarida suv rejimining hududiy xususiyatlari aniqlashtirildi.

Natija va muhokama. Sirdaryo havzasi hududida suv oqimi shakllanishi murakkab va ko'p omilli jarayon bo'lib, u tabiiy-geografik sharoitlarning o'zaro uyg'un ta'siri natijasida yuzaga keladi. Xususan, relyef, iqlim elementlari va gidrologik jarayonlar o'zaro chambarchas bog'langan holda daryo rejimini belgilaydi. Ushbu omillarning hududiy va mavsumiy o'zgaruvchanligi suv oqimining miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarida sezilarli tafovutlarni yuzaga keltiradi. Shu bois mazkur jarayonlarni kompleks yondashuv asosida o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, suv oqimining shakllanishi havzaning geomorfologik tuzilishi, geologik xususiyatlari hamda yer yuzasining qoplamasi bilan ham uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, tog'li hududlarda balandlik mintaqalanishi natijasida iqlim elementlarining keskin farqlanishi kuzatilib, bu holat suv oqimi hajmi va rejimining hududlar kesimida turlicha shakllanishiga olib keladi. Tekislik hududlarida esa aksincha, bug'lanish jarayonining ustunligi va yog'in miqdorining kamligi oqim miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, gidrologik jarayonlarning shakllanishida qor qoplami, muzliklar va yer osti suvlari muhim rol o'ynaydi. Ularning o'zaro nisbatlari va mavsumiy dinamikasi daryo oqimining yillik taqsimlanishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Tyanshan tog'lari hududida shakllanadigan suv resurslari butun havza uchun asosiy manba vazifasini bajaradi.

Hozirgi sharoitda global iqlim o'zgarishi ta'sirida mazkur jarayonlar yanada

murakkablashib bormoqda. Haroratning ortishi, yog'inlarning notekis taqsimlanishi hamda ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi suv oqimi rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, ularni boshqarish va prognozlash masalalarini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda.

Tadqiqot jarayonida Sirdaryo havzasi hududida suv oqimi shakllanishining asosiy qonuniyatlarini aniqlash maqsadida gidrologik va iqlimiy ko'rsatkichlarning ko'p yillik dinamikasi tahlil qilindi. Suv oqimi miqdorining vaqt bo'yicha o'zgarishi tabiiy-geografik omillarning, xususan havo harorati va atmosfera yog'inlarining mavsumiy va yillik tebranishlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi kuzatildi. Ayniqsa, tog'li hududlarda shakllanadigan oqim rejimi iqlim omillarining o'zgaruvchanligiga yuqori darajada sezgir bo'lib, bu jarayon daryoning umumiy suv rejimiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm: Suv oqimining ko'p yillik dinamikasi

Keltirilgan grafik ma'lumotlar Norin daryosi suv oqimining ko'p yillik dinamikasini aks ettirib, unda yillik, vegetatsiya va novegetatsiya davrlaridagi oqim miqdorining o'zgarish qonuniyatlari aniqlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dastlabki davrda daryo oqimi asosan tabiiy-geografik omillar ta'sirida shakllangan bo'lib, unda suvning mavsumiy taqsimoti aniq ifodalangan: yoz oylarida (vegetatsiya davrida) suv miqdori yuqori, qish oylarida (novegetatsiya davrida) esa nisbatan past bo'lgan.

Grafik ma'lumotlarga ko'ra, 1935-1970-yillar oralig'ida yillik suv oqimi o'rtacha 15-20 km³ ni tashkil etib, ayrim yillarda maksimal qiymatlar 28-30 km³ gacha yetgan. Vegetatsiya davrida suv miqdori o'rtacha 12-18 km³, novegetatsiya davrida esa 5-7 km³ atrofida bo'lgan. Bu ko'rsatkichlar daryoning qor va muzlik suvlari bilan to'yinadigan tabiiy (nival-glatsial) rejimga ega ekanligini tasdiqlaydi. Keyingi davrda, ya'ni 1970-1990-yillarda suv oqimida sezilarli pasayish kuzatilib, yillik oqim hajmi o'rtacha 8-12 km³ gacha kamaygan. Vegetatsiya davridagi suv miqdori 6-10 km³ atrofida shakllangan bo'lsa, novegetatsiya davrida bu ko'rsatkich 3-5 km³ ni tashkil etgan. Ushbu o'zgarishlar suv omborlari qurilishi va suv resurslarining tartibga solinishi bilan bog'liq bo'lib, daryoning tabiiy rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

1990-yildan keyingi davrda esa suv oqimining taqsimlanishida yangi tendensiya kuzatiladi. Yillik oqim nisbatan barqarorlashib, o'rtacha 10-15 km³ oralig'ida bo'lgan bo'lsa-da, uning mavsumiy taqsimoti keskin o'zgaragan. Xususan, novegetatsiya davrida suv miqdori 8-12 km³ gacha ortgan, vegetatsiya davrida esa aksincha 4-8 km³ gacha kamaygan. Bu holat suvning asosan qish oylarida energetik maqsadlarda chiqarilishi bilan izohlanadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Sirdaryo havzasi doirasida shakllanadigan Norin daryosi oqimi dastlab tabiiy iqlim va relyef omillariga bog'liq holda rivojlangan bo'lsa, keyingi bosqichlarda antropogen omillar ta'sirida uning yillik va mavsumiy taqsimlanishida sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelgan. Xususan, vegetatsiya davrida suv miqdorining kamayishi va novegetatsiya davrida ortishi suv resurslaridan foydalanish tizimida nomutanosiblikni keltirib chiqarmoqda. Bu esa irrigatsiya tizimlari samaradorligiga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga hamda hududiy ekologik barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Norin daryosining oylik suv hajmi taqsimoti ham uning tabiiy va antropogen omillar ta'siridagi transformatsiyasini aniq aks ettiradi. Oyma-oy suv hajmi taqsimoti tabiiy rejim, energetik rejimga o'tish davri va to'liq energetik rejim davrlaridagi mavsumiy o'zgarishlarni ko'rsatadi, bu esa daryoning suv resurslari boshqaruvi va ekologik barqarorligini baholashda muhim ilmiy ma'lumot beradi.

2-rasm: Oqim hajmi miqdori

Sirdaryo havzasida suv oqimi tabiiy-geografik sharoitlar va antropogen faoliyatning birlashgan ta'siri natijasida shakllanadi. Jumladan, 1935-1973-yillardagi tabiiy rejimda daryo manbai Tyanshan tog'larida joylashgani va qor-muzliklarning erishi asosiy suv manbai bo'lganligi sababli yoz oylarida suv hajmi o'rtacha $2,2-2,7 \times 10^9$ m³ gacha oshadi, qishda esa minimal $0,6-0,7 \times 10^9$ m³ bo'ladi; bu tabiiy mavsumiy sikl va nival-glatsial rejimni belgilaydi, natijada yozgi yuqori oqim sug'orish va tabiiy ekotizimlar uchun barqaror sharoit yaratadi, qishda past oqim esa suv resurslarini tejash imkonini beradi; 1974-1991-yillardagi energetik rejimga o'tish davrida suv omborlari va gidroelektr stansiyalar qurilishi oqimning mavsumiy taqsimotini sun'iy boshqarishga olib kelib, yozgi suv hajmini $0,4-1,2 \times 10^9$ m³ ga kamaytiradi, qishki oqimni $0,6-1,2 \times 10^9$ m³ ga oshiradi, bu esa yozda irrigatsiya uchun suv tanqisligi va ekinlarning suv ta'minotida muammolarni, qishda esa ortiqcha suvdan kelib chiqadigan toshqin

xavfini yuzaga keltiradi; 1992-2021-yillardagi to'liq energetik rejim davrida daryo yillik o'rtacha 10-15 km³ suv chiqarib, yozgi minimal 4-8 km³ va qishki maksimal 8-12 km³ qiymatlarida barqarorlashadi, bu sun'iy boshqaruv tufayli tabiiy amplitudani pasaytiradi, mavsumiy suv taqsimotida nomutanosiblikni kuchaytiradi, oqibatda irrigatsiya tizimlari va ekologik barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

1. Norin daryosida suv oqimi tabiiy-geografik sharoitlar (relyef, qor-muzlik erishi, havo harorati, atmosfera yog'inlari) va antropogen faoliyatning birlashgan ta'siri natijasida shakllanadi, bu esa daryo rejimini hududiy va mavsumiy jihatdan belgilaydi. Shu bois suv resurslarini baholashda barcha tabiiy va sun'iy omillarni hisobga olish muhimdir.

2. Tabiiy rejim davrida suv oqimi mavsumiy ravishda yuqori yoz va past qish oqimlari bilan sug'orish va ekotizimlar uchun barqaror sharoit yaratadi. Shu sababli, tabiiy oqim davrini o'rganish va uning tabiiy amplitudalarini saqlash ekologik va sug'orish maqsadlari uchun tavsiya etiladi.

3. Energetik rejimga o'tish davrida suv omborlari va gidroelektr stansiyalar qurilishi oqimning mavsumiy taqsimotini o'zgartirib, yozda suv tanqisligi va qishda ortiqcha suv xavfini yuzaga keltirdi. Shu bois, suv boshqaruv rejimlarini optimallashtirishda mavsumiy taqsimot va irrigatsiya ehtiyojlari muvofiqlashtirilishi zarur.

4. To'liq energetik rejim davrida suvning sun'iy boshqaruvi tabiiy amplitudani pasaytirib, mavsumiy suv taqsimotida nomutanosiblikni kuchaytirdi, oqibatda daryo ekologik barqarorligi va irrigatsiya tizimlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli, suv resurslarini boshqarishda ekologik barqarorlikni saqlash va suvdan samarali foydalanish choralarini kuchaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqahhorova X., Isoqjonova M., Obbosova L., Ortiqmatova I. (2024). *O'zbekistonning suv havzalari*.
2. Bissenbayeva S., Abuduwaili J., Saparova A., Ahmed T. (2021). *Long-term variations in runoff of the Syr Darya River Basin under climate change and human activities. Journal of Arid Land*, 13(4), 56-70.
3. Kalashnikova O., Niyazov J., Nurbatsina A., Kodirov S. (2023). *Kyrgyz transboundary rivers' runoff assessment (Syr-Darya and Amu-Darya) in climate change scenarios. Central Asian Journal of Water Research*, 9(1).
4. Kulmatov R., Khasanov S., Odilov S., Li F. (2021). *Assessment of the space-time dynamics of soil salinity in irrigated areas under climate change: a case study in Sirdarya Province, Uzbekistan. Water Air Soil Pollut*, 232:216.
5. Odilov S., Kulmatov R., Mirzaliev M. (2020). *Iqlim o'zgarishi sharoitida Sirdaryo viloyati yer osti suv resurslari sifat o'zgarishlarini aniqlash va baholash. O'zMU Xabarlari*, 3(2).
6. Ro'ziqulov J.O. (2025). *Surxondaryo havzasi daryolari oqimining hosil bo'lishiga ta'sir etuvchi iqlimiy omillar*. - Konferensiya materiali
7. Tursunaliyeva D.T., Ne'matova N.H., Sattorov N.N., Sirdaryo daryosining oqim rejimi va uni davrlari (2026). - *Luch Scientific Journal* 290-296
8. X. Gapporov, R. Qulmatov (2023). *Sirdaryo havzasi suv resurslarining miqdor va sifat ko'rsatkichlarini baholash (O'zbekiston hududi). Ekologiya xabarnomasi*, 3, 58-66 b.
9. Zou S., Abuduwaili J., Duan W., De Maeyer P., Van de Voorde T. (2019). *Human*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax
and natural impacts on the water resources in the Syr Darya River Basin, Central Asia. Sustainability, 11(11), 3084.

10. Иброҳимов, А. (2020). Sirdaryo havzasida suv oqimining tabiiy-geografik sharoatlarga bog'liqligi. SamDU Geografiya Ilmiy Axborotnomasi, 15(1), 10-18.

SANGZOR DARYO HAVZASI YER YUZASI QOPLAMI VA YERDAN FOYDALANISH KO'RSATKICHLARI

Qosimov Nurmuxamad Dursinovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: qosimovnurmuxamad1@gmail.com

Sherqulova Dilafruz Raxmatilla qizi

Asilova Odinabonu Xurshid qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Sangzor daryo havzasining yer yuzasi qoplami va yerdan foydalanish ko'rsatkichlari Sentinel-2 sun'iy yo'ldoshi ma'lumotlari asosida tuzilgan WorldCover global yer qoplami asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Sangzor daryo havzasi, Sentinel-2, yer qoplami, yerdan foydalanish turlari.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ САНГЗОР

Аннотация: В данной диссертации анализируются показатели землепользования и растительного покрова бассейна реки Сангзор на основе глобальной модели землепользования WorldCover, созданной на основе спутниковых данных Sentinel-2.

Ключевые слова: бассейн реки Сангзор, Sentinel-2, растительный покров, типы землепользования.

LAND COVER AND LAND USE INDICATORS OF THE SANGZOR RIVER BASIN

Abstract: In this thesis, the land cover and land use indicators of the Sangzor River Basin are analyzed based on the WorldCover global land cover model, which is based on Sentinel-2 satellite data.

Keywords: Sangzor River Basin, Sentinel-2, land cover, land use types.

Sangzor havzasi orogidrografik jihatdan Sirdaryo havzasi hududida joylashgan. Sirdaryo havzasiga 61° va 78° sharqiy uzunliklar bilan 39° va 46° shimoliy kengliklar oroliq'idagi hududlar kiradi. Havzaning tog'li janubiy hududidagi chegarasi Oqshiroq, Bo'rqo'lday, Otboshi, Oloy, Turkiston va uning davomi bo'lgan Nurota tog' tizmalari bo'ylab o'tadi [1; 156-b.]. Sangzor daryo havzasi chegarasi ham Turkiston tog' tizmasining bevosita davomi hisoblangan Chumroq va Morguzar tog'larining suvayrig'ichlari orqali o'tadi [2].

Sangzor daryo havzasini chegaralashda hududning gidrografiyasi, orografiyasi va yer usti suvlari oqimining yo'nalishini hisobga olgan holda, Jizzax viloyatining 1:200 000 masshtabli topografik kartasi va GAT texnologiyalaridan foydalan holda aniqladik. O'tkazilgan chegaralar doirasida havzaning umumiy maydoni 2598 km² ni tashkil etadi [3].

Tadqiqot obyektimiz bo'lgan Sangzor daryo havzasining shimoliy nuqtasi Qo'ytosh tog'larining janubi-sharqiy qismidan 40°15'33" shimoliy kenglik va 67°23'44" sharqiy uzunlikdan, janubiy chekka nuqtasi Chumqor tog'idagi Boyqo'ng'irsoyning yuqori qismi

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

hisoblangan O'zbekiston va Tojikiston davlat chegarasiga to'g'ri kelib, 39°33'07" shimoliy kenglik va 68°11'35" sharqiy uzunlikdan, sharqiy nuqtasi Morguzar tog'ining Turkiston tog'idan ajralgan qismiga to'g'ri kelib, 39°38'38" shimoliy kenglik va 68°19'45" sharqiy uzunlikdan, g'arbiy chekka nuqtasi esa G'o'bdin tog'ining sharqiy qismi orqali 39°55'02" shimoliy kenglik va 67°17'25" sharqiy uzunlikdan o'tdi [3, 4].

Daryo yoki soyning suv havzasiga mansubligi tabiatdan foydalanishning umumiy mazmunini belgilaydi va yerlarni rayonlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Asosiy suv havzasini kichikroq tabiiy birliklarga ajratish imkoniyati irmoq daryolarning mustaqil suv havzalari hududning xilma-xilligini (tabiiy resurs bilan ta'minlanganligi) tahlil qilish va yerdan foydalanish tuzilmasining axborot ta'minotini shakllantirish imkonini beradi [5].

Umuman olganda daryo havzalari o'ziga xos tabiiy chegaraga ega bo'lganligi sababli, ularni rayonlashtirish, katta-kichik havza geotizimlari sifatida olish va tabiiy geografik xususiyatlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda daryo havzalarini ichki geotizimlarga ajratish, o'rganish va tahlil qilishda GAT texnologiyalari dasturlaridan keng foydalanilmoqda.

Sangzor daryo havzasining yer yuzasi qoplami va yerdan foydalanish ko'rsatkichlari Sentinel-2 sun'iy yo'ldoshi asosida tuzilgan ESA WorldCover 2021 (10 metr aniqlikda global yer yuzasi qoplami) ma'lumotlari asosida QGIS dasturida qayta ishlanib tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida masofadan zondlash ma'lumotlari havza chegarasi bo'yicha kesib olinib, tematik turlar (o'rmonlar, yaylovlar, ekin maydonlari, suv obyektlari, o'simlik qoplami yo'q yerlar va aholi manzilgohlari) ajratildi va yerdan foydalanish turlari tahlil qilindi (1-rasm).

1-rasm. Sangzor daryo havzasining yer qoplami va yerdan foydalanish kartasi

European Space Agency tomonidan yaratilgan ESA WorldCover 2021 global yer yuzasi qoplami ma'lumotlari to'plami bo'lib, u 10 metr fazoviy aniqlikda ishlab chiqilgan. Ushbu mahsulot Copernicus Programme doirasida olingan Sentinel-1 va Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

ma'lumotlari asosida shakllantirilgan. WorldCover 2021 yer yuzasini 11 ta asosiy yer qoplami sinfiga (o'rmon, ekin maydoni, suv obyektlari va boshqalar) ajratadi hamda global miqyosda bir xil metodologiya asosida xaritalash imkonini beradi. Mazkur ma'lumotlar to'plami ekologik monitoring, tabiiy resurslarni baholash va hududiy rejalashtirishda muhim manba hisoblanadi.

Rastr ma'lumotlar vektorlashtirilib, har bir yer yuzasi qoplami turi bo'yicha maydon ko'rsatkichlari aniqlandi. Olingan natijalar tahliliga ko'ra havzasida qishloq xo'jaligi yerlari va yaylovlarning ustunligini, o'rmon va suv obyektlari esa nisbatan kam ulushga egaligini ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval

Sangzor daryo havzasining yer yuzasi qoplami va yerdan foydalanish ko'rsatkichlari

T/r	Yer yuzasi qoplami va yerdan foydalanish turlari	Maydoni, km.kv	Ulushi, %
1	O'rmonlar va mevali bog'lar	116,8	4,57
2	Yaylovlar	1432,1	54,86
3	Haydaladigan yerlar (ekin maydonlari)	878,03	33,87
4	Aholi manzilgohlari	90,9	3,55
5	Siyrak o'simlikli yerlar va quruq o'zanlar	76,4	2,95
6	O'simlik qoplami yo'q yerlar va qoya toshlar	1,4	0,0568
7	Suv havzalari	2,6	0,1084
8	Boshqa maydonlar	0,08	0,0032
Jami		2598	100

Manba. Jadval ESA WorldCover 2021 ma'lumotlari asosida QGIS dasturida qayta ishlash orqali muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan karta tahlili shuni ko'rsatadiki, havza maydonida yaylovlar (1432,1 gakm²) ustun bo'lib, ular asosan Chumqor, Morguzar, Qo'ytosh (havza hududidagi qismi), G'o'bdin (havza hududidagi qismi) tog' va tog'oldi hududlarida katta hududlarni egallaydi. Bu esa havza hududi dehqonchilikning chorvachilik tarmog'i ustun ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi o'rinda esa ekin maydonlari (878,03 km²) egallagan hududlar tashkil qilib, bunday yerlar Sangzor daryos vodiysi va soy bo' o'simlik qoplami yo'q yerlar ylari bo'ylab joylashgan. Bu hududlarda asaosan lalmikor va sug'orma dehqonchilik turlarida foydalaniladi.

O'rmonlar va mevali bog'lar egallagan maydonlar Morguzar va Chumqor tog'larining yuqori qismlarida hamda doimiy oqar suylar bo'ylarida tarqalgan. Bunday hududlar umumiy havza hududining 4,5 foizdan ortiq maydonlarni egallaydi.

Aholi punktlari havza hududida Sangzor daryosi qayr usti terrasalarida, soylarning konus yoyilmalari, G'allaorol botig'i va Jizzax shahri (havza hududida) hududlarida zich joylashgan. Aholi punktlari ulushi 3,55 % bo'lib, bu hududda aholining nisbatan siyrak joylashganini, ammo yer resurslariga antropogen yuk mavjudligini anglatadi.

Siyrak o'simlikli va o'simlik qoplami yo'q yerlar 76,4 km² maydonni tashkil qilib, tabiiy sharoitning murakkabligi hamda yer degradatsiyasi xavfini anglatadi. Bunday hududlarga karerlar, Suv havzalari maydoni havzada kam ulushga ega.

Umuman olganda, tahlillar natijasida Sangzor daryo havzasida qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan yer yuzasi qoplami turlarining ustunligini hamda tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish zarurligini ko'rsatib beradi.

Bizning tadqiqotimizda Sangzor daryo havzasini o'ziga xos geotizim sifatida geografik xususiyatlarini tahlil qilish bilan birga, uni ichki havzalarga ajratgan holda ichki havza

geotizimlarining geografik xususiyatlarini tahlil qilgan holda taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шульц В. Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси: ўқув қўлланма. – Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 1969. – 328 б.
2. Алибеков Л.А., Нишонов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. – Ташкент: Узбекистан, 1978. – 255 с.
3. Qosimov N.D., Zikirov I.Y. Sangzor daryo havzasi geografik o'rnining GAT tahlili // Экономика и социум. – № 8 (111), 2023. – S. 193–198.
4. G'ο'dalov M.R., Qosimov N.D. Global iqlim o'zgarishi va uning Sangzor havzasi tabiatiga ta'siri // Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent, 2024. – B. 37–42.
5. Bruce P., Hooper. Integrated Water Resources Management and River Basin Governance // Universities Council on Water Resources. Water Resources Update. – Issue 126, November 2003. – P. 12–20.

Internet manbalari:

1. worldcover2021.esa.int
2. www.earthexplorer.usgs.gov
3. www.wikipedia.org
4. www.researchgate.net

IQLIM O'ZGARISHLARIDA YASHIL MAKON DASTURINI AMALIY AHAMIYATI

Umirqulov Axrorbek Ilhom o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, magistranti

E-mail: ahrorumirov665@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekistonda tabiatni saqlash va uni boyitish maqsadida olib borilyotgan ishlar haqida so'z boradi. Tabiatni asrash siyosat darajasiga ko'tarilyotgani, yaqin yillardan esa bir bola, bir daraxt amaliyoti joriy etilyotgani ham e'tiborlidir. Mamlakatimizni og'ir ekologik xolat kuzatilyotgan Orol mintaqasida va boshqa og'ir sharoitlarda kukalamzorlashtirish ishlari olib borish bo'yicha tajribasi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Atmosfera havosi, yashil makon, archa, qarag'ay, ko'chatlar, o'rmon xo'jaligi, o'simliklar, cho'l mintaqasi, bioxilma-xillik.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается работа, проводимая в Узбекистане по сохранению и обогащению природы. Также следует отметить, что охрана природы выходит на политический уровень, и в последние годы внедрена практика «один ребенок - одно дерево». В статье обсуждается опыт нашей страны в проведении работ по лесовосстановлению в Аральском море и других сложных условиях, где экологическая ситуация неблагоприятна.*

Ключевые слова: *атмосферный воздух, зеленые насаждения, ель, сосна, саженцы, лесное хозяйство, растения, пустынный регион, биоразнообразие.*

Annotation: *This article talks about the activities carried out in Uzbekistan to preserve nature and enrich it. It is also noteworthy that nature conservation has been raised to the level*

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

of politics, and the practice of one child, one tree has been introduced in recent years. They will talk about their experience in carrying out agroforestry works in the Aral region, where our country is in a difficult ecological situation, and in other difficult conditions.

Keywords: Atmospheric air, green space, spruce, pine, saplings, forestry, vegetation, desert region, biodiversity.

KIRISH. Hozirgi kunda globallashtirilgan muammolardan biri iqlim o'zgarishlari muammolari hisoblanadi. Atrof-muhit tozaligi, farovonligi va havoning tozalik darajasi. Bularning barchasi muhim omillardan biridir va shu omillarga e'tibor qaratish dolzarb mavzu bo'lib qolmoqda. Yurtimiz aholisini yashash tarzini yaxshilash, tabiatni asrash, sog'lom turmush tarzini takomillashtirish uchun bugungi kunda turli loyihalar ishlab chiqarish zarur. Bulardan biri "Yashil makon" loyihasidir. Bunga oid 20 ga yaqin prezident farmon va qarorlari, davlat dasturlari, strategiyalari qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev raisligida 2021-yil 2-noyabrda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan ta'sirchan parlament va jamoatchilik nazoratini olib borish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Kengashi qaror qiladi: unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan amalga oshiriladigan ishlarni samarali tashkil etish bo'yicha "Yo'l xaritasi" (keyingi o'rinlarda - "Yo'l xaritasi") ilovaga muvofiq tasdiqlansin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraksiyalariga: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining deputatlari tomonidan saylov okruglaridagi faoliyati davomida "Yashil makon" umummilliy loyihasining mazmun-mohiyati va ahamiyatini saylovchilarga keng tushuntirilishini tashkil qilishga doir ishlar amalga oshirildi.

ASOSIY QISM. "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida hududlarda ko'chat ekish, ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirishga doir tadbirlarda faol ishtirok etish; mahalliy Kengash deputatlarini keng jalb etgan holda, "Yashil makon" umummilliy loyihasida belgilangan vazifalarning ijrosining ta'minlanishi holati yuzasidan ta'sirchan parlament va jamoatchilik nazoratini olib borish tavsiya etildi. Yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamlil islohotlarning eng muhim vazifalaridan biri inson hayot sifati va farovonligini oshirishdan iborat bo'lib, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish belgilab qo'yildi.

Aholi hayot sifati - umumlashtiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo'lib, nafaqat moddiy ne'matlar va xizmatlarni iste'mol qilish darajasini (turmush darajasini), balki ma'naviy ehtiyojlarni qondirish, salomatlik, umr ko'rish davomiyligi, atrof-muhit ekologik sharoitlarni, axloqiy-psixologik iqlim, ma'naviyatni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda aholi hayoti sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar jumlasida mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni ta'kidlab o'tish kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktyabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasi", 2021-yil 30-dekabrda "Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari" to'g'risidagi farmonida tatbiq etilishi belgilangan "Yashil makon" umummilliy loyihasi dasturlarida atrof muhit obyektlarini (havo, suv, yer, tuproq, bioxilma-xillik, qo'riqlanadigan tabiiy hududlar) inson ta'siri hamda

boshqa salbiy ta'sir qiluvchi omillardan saqlash va sifatini ta'minlash hamda sanoat ishlab chiqarishi, urbanizatsiya ko'lamini keskin kengayishi va aholi punktlariga tushayotgan ekologik yukni kamaytirish mexanizmlarini takomillashtirish rejalarini ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, bu sohada xalqaro hamkorlik munosabatlarida ham davlatimiz faol qatnashadi. O'zbekiston Respublikasi 1993-yil 18-mayda Ozon qatlamini muhofaza qilish to'g'risidagi Vena konvensiyasiga va Ozon qatlamini emiruvchi moddalar bo'yicha Monreal protokoliga qo'shildi, O'zbekiston 1993-yildan buyon BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konvensiyasining (Neyv-York, 1992-yil may) a'zosi hisoblanadi.

Xalqaro darajada aholi hayot sifatini yaxshilash borasida qabul qilingan eng muhim xujjat - Birlashgan millatlar tashkilotining (BMT) 2015-yilda qabul qilingan "Barqaror rivojlanish maqsadlari" bo'lib, ular butun dunyo aholisi uchun kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan 17 ta o'zaro bog'liq maqsaddan iborat. O'zbekistonda 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlanib, unda 16 ta milliy barqaror rivojlanish maqsadi, 125 ta vazifa belgilanib olindi. Milliy maqsadlardan iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurash bo'yicha tezkor choralarini qabul qilish, quruqlik ekotizimlarini himoyalash va tiklash, ulardan oqilona foydalanishga ko'maklashish, o'rmonlardan oqilona foydalanish, cho'llanishga qarshi kurashish, yerlarning emirilishini to'xtatish va ortga qaytarish, bioxilma-xillikning yo'qolib ketish jarayonini to'xtatish vazifalari belgilandi. Ekotizimlar va biologik xilma-xillik iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni kamaytirish uchun muhim bo'lgan asosiy tovar va xizmatlar asosida yotadi. Shu nuqtayi nazardan ekotizimlar va biologik xilma-xillikni barqaror boshqarish ilmiy, ekologik, ijtimoiy va rivojlanish masalalarida markaziy o'rin tutadi.

Respublikada ekotizimlarni himoya qilish va tiklash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish va yashil maydonlarni kengaytirish borasida "Yashil makon" umummilliy loyihasini amalga oshirilishi muhim qadam bo'ldi. Ushbu loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi 8 foizdan 30 foizga oshirish reja qilingan. Hozirda barcha shahar va qishloqlarda daraxt ekish bo'yicha keng ko'lamda ish olib borilayotgani tahsinga sazovor. Shu bilan birga har yili kuz va bahor oylarida ekiladigan daraxtlar parvarishiga, ularning keyingi taqdiriga ham e'tibor qaratilishi lozimligi belgilandi. Loyiha doirasida mamlakatimiz shaharlarini aholiga qulay, ekologik toza va yashash uchun barcha imkoniyatlar mavjud bo'lgan hududga aylantirish, ularning ko'kalamzorlashtirish darajasini 30 foizga etkazish, shahar va tuman markazlarida har 50-100 ming aholi uchun "jamoat parklari"ni tashkil etish ko'zda tutilgan. 2021-yilning kuzida 85 mln dona ko'chat o'tqazildi. Ko'plab tashkilotlar, mahallalar, umuman, keng jamoatchilik bu savobli ishda jonbozlik ko'rsatdi. 2022-yil bahor mavsumida 125 mln dona daraxt ko'chatlarini ekish mo'ljallandi.

Shu o'rinda so'nggi yillarda O'zbekistonda iqlimning o'zgarishi, yillik o'rtacha temperaturaning ko'tarilishi, mavsumiy qurg'oqchilik kuchayishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Bu esa Orol dengizining qurish jarayoni mintaqadagi iqlim sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganidan dalolat beradi. Orol falokati yoz faslida qurg'oqchilik va jazirama issiqni kuchaytirib hamda sovuq va qahraton qish faslini uzaytirib, iqlimning kontinentalligini chuqurlashtirdi. Bu salbiy ta'sirning oqibatlarini yumshatish uchun davlatimiz tomonidan qator tadbirlar ishlab chiqilib, ular qatoriga Orol dengizining qurigan tubida qo'shimcha 500 ming gektar yashil maydonlarni barpo etish, 2026-yil yakuniga qadar ularning umumiy hajmini 2,5

million gektarga yoki hududning 78 foiziga etkazish, Orolbo'yida xalqaro "Yashil iqlim" va Global ekologik jamg'armalarning bioxilma-xillik, iqlim o'zgarishi va tuproq emirilishining oldini olishga qaratilgan dasturlari asosida 300 million AQSh dollari qiymatidagi loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Yashil makon" umummilliy loyihasi - bu bir yillik tadbir emas". Darhaqiqat, yashab turgan joyimizni ozoda saqlab, bizdan keyingi avlod ham munosib tabiiy muhitda yashashlari uchun bugun biz tabiatga mehr va e'tibor bersak kelajak avlod ham munosib ekologik sharoitda yashaydi. Buning uchun biz er va suv resurslarini, ekologik tizimni asrash hamda daraxt ko'chatlarini ekib, bog' yaratishimiz zarurdir.

Shuningdek, 2019-2028-yillar davomida O'zbekistonda biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar maydonlarini bugungi 7% dan 12% gacha yetkazish ko'zda tutilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida o'rmon xo'jalik tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida o'rmon fondi yerlari maydonini bugungi 11,2 million gektardan 14 million gektarga yetkazish vazifalari belgilangan.

Bu ishlar asosan mamlakatimizning cho'l va qurg'oqchil hududlarda keng joriy qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining biotaga kambag'al tuproq unumdorligi kam bo'lgan orolbo'yi hududlarida har yili minglab gektar joylarga yashil makon dasturi loyihasida saksovul va yulg'unzorlar barpo qilinmoqda. Bunda asosan ko'zda tutilgan maqsad, Orolning qurigan hududlaridan tuz va aerozollarni shamol vaqtida uchirib boshqa hududlarni yer yuzasini tuz bilan qoplamaslik sho'r bosishni oldini olish va yerlarni unumdorligini pasaytirmaslik maqsadida aynan shu hududlarda keng miqyosda ishlar amalga oshirilmoqda. Cho'l mintaqasi hududlarini yashil hududga aylantirish uchun kam suv talab qiladigan o'simliklar, namlik darajasini oshiruvchi o'simliklar va O'zbekiston iqlimiga chidamli bo'lgan daraxtlarni ekish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ushbu ishlarni amalga oshirishda respublikamiz prezidenti ham ulkan xissa qo'shmoqda. Yurtimizga davlat tashrifi bilan kelgan Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Samarqand shahrida bo'lgan yig'ilishdan so'ng ikki mamlakat rahbarlari Samarqand shahrining go'zal va betakror joylariga yo'l oldi. Yo'l yoqasida Yashil makon dasturi loyihasida ko'zda tutilganidek xalqimizga ibrat namunasi sifatida ular ham ko'chat ekishda o'z xissalarini qo'shishdi.

Hozirgi davrga kelib dunyo miqyosida aholi yashash joylarni ko'kalamzorlashtirish va yashil hududlarni ko'paytirish bo'yicha ko'plab dasturlar ishlab chiqilmoqda va bu sohaga qiziqish ortib bormoqda. Shu sababli ham hozirgi kunga qadar manzarali o'simliklar assortimentini turli iqlim-tuproq sharoiti uchun mos bo'lgan tur, nav hamda shakllarini tanlab ko'kalamzorlashtirishga qo'llash bo'yicha ko'plab ilmiy va amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Buning sababi esa o'simlik dunyosi birinchi navbatda ekologiyaga va inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, shaharda ko'kalamzorlashtirilgan hudud me'yori 1 nafar aholi soniga 50 m kv bo'lib, 40-60% gacha yashil hududli shahar na'munali, 10% dan kam o'simlik bilan qoplangan shaharlar esa salbiy ekologik muhitli hisoblanadi.

Jahonda aholi manzillarini ko'kalamzorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida yuqori manzarali, istiqbolli, turli tashqi zararli omillarga chidamli o'simlik turlarini aniqlash va tezkor ko'paytirishning samarali maqbul usullarini ishlab chiqish tadqiqotlariga alohida e'tibor qaratildi. Bu borada, manzarali turlarning yangi nav va formalari yaratildi, daraxt va butalarning zamonaviy ko'kalamzorlashtirishdagi imkoniyatlari baholandi, vegetative ko'paytirishning yangi usullari yaratildi va urug'idan ko'paytirishning maqbul usullari takomillashtirildi.

Ta'kidlash lozimki, aholisi zich bo'lgan hududlarda botanika bog'lari tashkil qilish hamda bunday bog'lar yaratishda eng foydali daraxt turlarini aniqlash, obodonlashtirishda foydalanish samaradorligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Aholi yashash joylarni ko'kalamzorlashtirish va mikroiklimni yaxshilash bugungi kundagi ilg'or g'oyalardan sanaladi. Barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarni davom ettirish maqsadida O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" deb nomlanuvchi taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi va uni amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi" loyihasi tuzildi. Bu strategiya yettita ustuvor yo'nalishni o'z ichiga oladi. 2021-yil 31-avgust kuni O'zbekiston Respublikasining 30 yilligiga bag'ishlangan "Yangi O'zbekiston bog'i" ning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 104 gektarlik bog'ning umumiy ko'rinishi Harakatlar strategiyasi yo'nalishlariga monand daraxtning beshta shohi shaklidir. Bu yerda odamlar tabiat qo'ynisa dam oladigan so'lim hududlar barpo etilgan. Respublikamiz shahar va qishloqlarini ko'kalamzorlashtirishda ko'p miqdorda manzarali daraxt turlarining ko'chatlariga talab ortmoqda. Bu esa ko'chat yetishtiruvchilar oldiga sifatli va tannarxi arzon, standart talablarga javob beradigan manzarali ko'chatlarni ko'paytirish hamda jadal yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish kabi muhim vazifalarni qo'ymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Yashil makon" umummilliy loyihasi e'lon qilindi. Loyiha doirasida yiliga 200 million tup daraxt va buta ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan. "Yuksalish" umummilliy harakati O'zbekistonda daraxtlar sonini oshirishga qaratilgan bu kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Shu maqsadda Respublikamizning 6 ta hududida "Bir million daraxt" aksiyasi o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Zamonaviy arxitektura-shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari" to'g'risidagi 2009-yil 9-martdagi 59-son qarori va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi vazifalarni ilmiy jihatdan amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

XULOSA qilib shuni ta'kidlash joizki hozirgi kunda nafaqat yurtimiz balki butun dunyoda flora va fauna xavf ostidadir. Har bir mamlakat o'z hududida yashovchi aholi va uni salomatligini saqlash maqsadida yashillik dasturlarini ishga tushirmoqda. Yurtimizda ham "Yashil makon" umummilliy loyihasi orqali tabiatni asrash va hatto cho'llarni ham yashil hududlarga aylantirish maqsad qilib olindi. Umuman olganda tabiatni asrash siyosat darajasiga olib chiqilgani taqsimga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omonov, D., Turg'unova, G., Nabiyeva, N., Baxramov, R., Asatullayev, F., & Janazaqova, D. (2023). BARQAROR ORMON, YASHIL MAKON-SOGLOM KELAJAK!. Science Promotion, 1(2), 170-180.
2. Baxtiyorjon o'g'li B. U. et al. YURTIMIZDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN YASHIL MAKON LOYIHASI //AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. - 2024. - T. 3. - №. 3. - C. 42-45.
3. Baxtiyarullaevich U.F., Muhammadibroxim o'g'li A.M. Pensilvaniya shumtoli (*Fraxinus pennsylvanica* Marsh.) tur va shakllarining bioekologik xususiyatlari, manzaraviyligi va ko'chatlarini yetishtirish //Science Promotion. - 2023. - T. 1. - №. 1. - C. 32-35.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF 5712-sonli Farmoni
5. Ilhom o'g'li, Umirqulov Axrorbek. "IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUDIY

TAXLILI". SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI 2.2 (2024): 377-385.

6. Abdimurotov O.U. Tabiiy geografiya darslarini mustaqil o'rganishda interfaol metodlardan foydalanishning imkoniyatlari //Academic research in educational sciences. - 2020. - №. 3. - C. 1306-1312.

7. Umirqulov, A.I. o'g'li. (2024). PASTDARG'OM TUMANI TARIXIY VA ZAMONAVIY TURIZM IMKONIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 2(6), 89-93.

8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10703823> Uralovich A. O. Forms of organization of practical trainings in geography classes and their purpose, tasks and importance //World Bulletin of Social Sciences. - 2021. - T. 4. - №. 11. - C. 89-94.

QO'SHKO'PIR TUMANIDA SHO'R YUVISHGA ISHLATILADIGAN SUV HAJMI DINAMIKASI

Karimova Xosiyat To'lqinboy qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, geografiya yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada Qo'shko'pir tumani Xorazm viloyati, xususan Qo'shko'pir tumanida ishlatiladigan suv miqdori haqida ma'lumot berilgan. Tuman qishloq xo'jaligiga sarflanadigan suv resurslarining 2010-2021-yillardagi tadrijiy o'zgarishlari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Xorazm viloyati, Qo'shko'pir tumani, suv miqdori, sho'r yuvish, sho'rlanish.

Abstract: The article provides information about the amount of water used in Koshkopir district, Khorezm region, in particular, Koshkopir district. The gradual changes of water resources used for district agriculture in 2010-2021 were scientifically analyzed.

Keywords: Khorezm region, Koshkopir district, water quantity, salt washing, salinity.

Аннотация: В статье представлена информация об объеме водопотребления в Кошкوپирском районе Хорезмской области, в частности, в Кошкوپирском районе. Проведен научный анализ постепенных изменений в водопотреблении в сельском хозяйстве района в 2010-2021 годах.

Ключевые слова: Хорезмская область, Кошкوپирский район, количество воды, выщелачивание солей, засоление

Kirish. Xorazm viloyati suv resurslari tanqis bo'lgan asosiy hududlardan sanaladi. Vaholanki, bu yerda aholi zichligi o'ta yuqori bo'lib, ularning asosiy xo'jalik faoliyati dehqonchilik hisoblanadi. Viloyat Amudaryoning quyi qismida joylashgan va bu jihatdan noqulay geografik o'ringa ega. 1960-yillardan boshlangan paxta yakka hokimligi siyosati mazkur hududga ham o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Ayniqsa so'nggi 20 yil davomida suv yetishmovchiligi sezilarli darajada ko'payib bormoqda. Buning ta'sirida mintaqa qishloq xo'jaligi ixtisoslashuvida ham bir qator o'zgarishlar yuz beryapti. Qishloq xo'jaligi yerlarida esa sho'rlanish kuchli bo'lib, muntazam sho'r yuvishni talab qiladi. Bu borada ayniqsa, Qo'shko'pir tumani ajralib turadi [1].

Asosiy qism. Sho'r yuvishga sarflangan suv miqdori 2010-yil holati bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Qo'shko'pir, Yangibozor tumanlariga, eng past Xiva va Qizilqum tumanlariga to'g'ri keladi. Qo'shko'pir va Yangibozor tumanlarida qishloq xo'jaligi yerlarining kattaligi uchun qishloq xo'jaligiga ko'proq suv sarflanadi. Mazkur tumanlar qishloq xo'jaligi

mahsulotlariga ixtisoslashgan hamda qo'shni hududlarni ham ta'minlaydi. Eng past ko'rsatkich Xiva va Qizilqum kuzatiladi. Xiva tumani viloyat janubida, ya'ni Amudaryoga yaqin, daryoning eski o'zan qismlarida joylashgan. Tuman har xil tuzlar, allyuvial yotqiziqqlarga boy. Qizilqum boshqa tumanlarga qaraganda uzoqda joylashgan, unga suv oborish juda ko'p mablag' talab qiladi. Shu sababdan kam suv sarflangan. Yildan-yilga Qo'shko'pirda sho'r yuvishga sarflangan suv miqdori ekinlarni almashtirmay ekilishi sabab oshib bormoqda. Eng past ko'rsatkich Qizilqum tumanida bo'lib, uning yer usti juda sho'r va qumli hududlardan tashkil topgan. Qolaversa ushbu hududga suv chiqarish imkoni yo'q, suv olib kelingandayam qumlar ichiga singib ketadi. 2015-yilga kelib oldingi o'rinlarda Qo'shko'pir, Xiva, Yangiariq tumanlari turadi. Bu tumanlar viloyatga asosiy ekin turlarini yetishtirib beradi. Agar ularning sho'ri yuvilmasa ekin yaxshi bo'lmaydi, hosil kam bo'ladi. Eng kam ko'rsatkich 10,5% Qizilqumga to'g'ri keladi. Bu yerga qancha suv sarflansa ham, deyarli katta qismi qumlar yuzasiga shimilib ketadi. 2024-yil ko'rsatkichiga ko'ra ham eng ko'p suv sarflangan tuman - Qo'shko'pir 37%. sababi yer osti suvlari yer betiga yaqinligi, yildan-yilga suv miqdorining kamayishi, yog'inga nisbatan bug'lanishning ko'pligidir. Eng past ko'rsatkich Bog'ot tumaniga to'g'ri keladi [2].

Qo'shko'pir tumanida yerlarni sho'r yuvishga sarflangan suv miqdori 2010-yil holatiga ko'ra 28% ni tashkil etgan. Bir yil ichida ya'ni 2011-yil 16,4 foizga o'sib 44.4% ni tashkil qildi, bunga sabab yerlarning kuchli sho'rlanishidir. 2012-yil tuman yerlarining sho'rini yuvishga sarf bo'lgan suv miqdori 30,6 va 2013-yil 32,7 foizni tashkil etib, yildan-yilga o'sib bormoqda bunga asosan, Orol dengiziga yaqin joylashgani ham ta'sir ko'rsatadi. 2014-2015-yillar oraligida sho'rlanishga sarflangan suvlar 30,1%, 26,1% ga kamaygan. Chunki bu davrda sho'rlanishga qarshi meliorativ ishlar olib borilgan. 2016-yil 24.3%, 2017-yil 26.3% suv sarflangan. Bu yillar oralig'ida 2% ga o'sgan bo'lsada, bu yerlarda meliorativ tadbirlar oli borilganligiga qaramasdan, sho'rlanish kuchaymoqda, sababi yer osti suvlarining yer betiga yaqin joylashganligidir. 2018-yil 39,2. 2019-yil 30,8 bu yillar ichida yaxshi natija kuzatilgan. Meliorativ ishlar amalga oshirilayotganligi sababli sho'r yuvishga sarflangan suvlar biroz kamaydi. 2020-yil 33,2. 2021-yil 37% bo'lib, ushbu yillar ichida 3,8% ga o'sgan. Buning sababi katta maydonlarining ko'pgina qismida paxta ekilishi, ekinlarni har yili almashlab ekish bo'lmasligi, sho'rga chidamli ekinlar ekilib ular qurigandan keyin tarkibidagi tuz yana tuproqqa singishi, yana Amudaryoning quyi qismida joylashganligidir. Chunki daryolar quyi qismiga har xil tuzlar allyuvial yotqiziqqlar olib keladi [3].

Xulosa. Qo'shko'pir tumani va umuman Xorazm viloyatida yer resurslarining sho'rlanishi kuchayib bormoqda. Buning natijasida sho'r yuvish ishlarini bir yilda kamida ikki marta amalga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Buning oldini olish uchun eng avvalo grunt suvlari sathini ko'tarilishining oldi olinishi zarur. Qolaversa zamonaviy sug'orish tizimlariga o'tish ham bugungi kunning muhim talabiga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ro'zmetov D., Matchanov M., Qalandarov U. Xorazm viloyati qishloq xo'jaligi geografiyasi (o'quv-uslubiy qo'llanma). Urganch, 2017, 168-b.
2. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari, 2024.
3. Xorazm viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'lumotlari, 2024.

UDK: 911.2:551.58:556.124(235.216)

ZOMIN MILLIY TABIAT BOG'I KRIOSFERASINING TRANSFORMATSIYASI: IQLIMIY REAKSIYA VA MONITORINGDA INNOVATSION PARADIGMALAR

Barakayev Saydirasul Maxsudovich

Zomin milliy tabiat bog'i ilmiy kotib

E-mail: barakayevsaidrasul@gmail.com

Tovboyeva Olima Omonovna

Zomin milliy tabiat bog'i ekoturizm bo'yicha mutaxassis

E-mail: olimal177@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Turkiston tizmasining shimoliy yonbag'irlarida (Zomin MTB) kriosfera elementlarining iqlim o'zgarishiga nisbatan sezgirligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda MODIS va Landsat 8/9 ma'lumotlaridan foydalangan holda qor qoplaminin fazoviy-vaqtinchalik dinamikasi, qor chegarasining (snowline) balandlik bo'yicha siljishi va kichik firn muzliklarining degradatsiyasi o'rganilgan. Maqolada ilk bor hudud uchun "erish va oqim" korrelyatsiyasi innovatsion raqamli modellar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Zomin, kriosfera, iqlim o'zgarishi, MODIS, NDVI, NDSI, masofaviy zondlash, suv resurslari, GIS.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КРИОСФЕРЫ ЗААМИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА: КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПАРАДИГМЫ МОНИТОРИНГА

Аннотация: В статье анализируется чувствительность элементов криосферы к изменениям климата на северных склонах Туркестанского хребта (Зааминский национальный природный парк). С использованием данных дистанционного зондирования MODIS и Landsat 8/9 изучены пространственно-временная динамика снежного покрова, высотное смещение снеговой линии (snowline) и деградация малых фирновых ледников. Впервые для данной территории на основе инновационных цифровых моделей освещена корреляция «таяние-сток».

Ключевые слова: Заамин, криосфера, изменение климата, MODIS, NDVI, NDSI, дистанционное зондирование, водные ресурсы, ГИС.

TRANSFORMATION OF THE CRYOSPHERE IN ZAAMIN NATIONAL NATURE PARK: CLIMATIC RESPONSE AND INNOVATIVE PARADIGMS IN MONITORING

Abstract: The article analyzes the sensitivity of cryosphere elements to climate change on the northern slopes of the Turkestan Range (Zaamin National Nature Park). Using MODIS and Landsat 8/9 satellite data, the study examines the spatio-temporal dynamics of snow cover, the altitudinal shift of the snowline, and the degradation of minor firn glaciers. For the first time, the "melt-runoff" correlation for this region is elucidated based on innovative digital models.

Keywords: Zaamin, cryosphere, climate change, MODIS, NDVI, NDSI, remote sensing, water resources, GIS.

I. KIRISH: MUAMMONING DOLZARBLIGI

Global iqlim isishi sharoitida baland tog'li ekotizimlar "erta ogohlantirish indikatorlari" vazifasini o'taydi. Zomin milliy tabiat bog'i o'zining murakkab relyefi va balandlik mintaqalanishi (1700 m dan 4000 m gacha) bilan Markaziy Osiyo tog' iqlimining mikrokosmosi hisoblanadi.

Muammoning qo'yilishi: So'nggi 30 yilda O'zbekistonda havo harorati global ko'rsatkichdan 1.5 barobar tezroq ko'tarilmoqda. Bu Zomin daryosi va uning irmoqlarini to'yintiruvchi asosiy manba - mavsumiy qor zaxiralarining barqarorligiga tahdid solmoqda. An'anaviy vizual kuzatish usullari bugungi kunda gidrologik prognozlash uchun yetarli emas, bu esa masofaviy zondlash va AI (Sun'iy intellekt) integratsiyasini talab etadi.

II. MATERIALLAR VA TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotning mukammalligini ta'minlash uchun quyidagi to'rt bosqichli metodologiya qo'llanildi:

2.1. Masofaviy zondlash va Spektral tahlil

Biz 2000-2025-yillar oralig'idagi Terra/Aqua MODIS (MOD10A1) ma'lumotlaridan foydalandik (pixel o'lchami 500m). Qorning erish dinamikasini aniqlashda NDSI (Normalized Difference Snow Index) ko'rsatkichi bilan birga, vegetatsiya va qor o'rtasidagi chegarani aniqlash uchun NDVI bilan kross-tahlil o'tkazildi.

2.2. Gidrometeorologik Modellashtirish

Havo harorati (T) va yog'in (P) miqdorining qor zaxirasiga ta'sirini baholash uchun Degree-Day Model (DDM) metodikasi qo'llanildi:

$$M = f(T_{\text{air}} - T_{\text{base}})$$

Bunda M - kunlik erish miqdori, f - erish koeffitsiyenti.

2.3. BPI va Fotogrammetriya

“Suffa” platosi va unga tutash cho'qqilarda uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) yordamida DEM (Digital Elevation Model) yaratildi. Bu qor qalinligini 10-15 sm aniqlikda o'lchash imkonini berdi.

III. ILMIY NATIJALAR VA TAHLIL

3.1. Qor qoplami maydonining (SCA) qisqarishi

25 yillik sun'iy yo'ldosh monitoringi shuni ko'rsatadiki, Zomin MTBda barqaror qor qoplami maydoni o'rtacha yiliga 0.8% ga qisqarmoqda. Ayniqsa, 2200-2600 metr balandlikdagi o'rta tog'li mintaqalarda qorning yotish davri 22 kunga qisqargan.

3.2. Qor chizig'ining (Snowline) vertikal siljishi va ekotizim transformatsiyasi

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Zomin milliy tabiat bog'ida **bahorgi qor chizig'i (snowline)** o'tgan asrning oxiriga nisbatan sezilarli darajada yuqoriga ko'tarilgan. Masofaviy zondlash va ko'p yillik meteorologik ma'lumotlar integratsiyasi (Landsat 5 TM va Landsat 9 OLI tasvirlari qiyosiy tahlili) bahorgi izotermalarining balandlik bo'ylab siljishini tasdiqladi.

Siljish dinamikasi va iqlimiy drayverlar. Statistik tahlillar ko'rsatishicha, bahorgi qor chizig'i har o'n yillikda o'rtacha **45-60 metrga** yuqoriga siljimoqda. Bu jarayonning asosiy drayveri - fevral va mart oylaridagi o'rtacha haroratning keskin ko'tarilishi hamda yog'inlar tarkibida qor ulushining kamayib, yomg'ir ulushining ortishidir. Qor chizig'ining yuqoriga siljishi “qor akkumulyatsiyasi” (to'planishi) zonasining qisqarishiga va “erish zonasi”ning kengayishiga olib keladi.

Gidrologik rejimning o'zgarishi. Qor chizig'ining yuqoriga siljishi Zomin tog'larining pastki va o'rta tog' mintaqalaridagi daryo va soylarning (masalan, O'rikli soy, Yettikechuvsoy) to'yinish rejimini o'zgartiradi. Qorning yuqori nuqtalarda to'planishi va u yerda ham erta erishi quyidagi salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda:

Mavsumiy nomutanosiblik: Bahorgi maksimal oqim (pik) muddatining 10-15 kunga oldinga surilishi.

Infiltratsiyaning kamayishi: Yomg'ir ko'rinishidagi yog'inlar tuproqning chuqur

qatlamlariga singib ulgurmasdan, yer usti oqimi sifatida tezda oqib ketadi.

Archazorlar ekotizimining kserofitlashuvi. Ushbu gidrologik o'zgarishlar Zomin tog'larining ramzi hisoblangan **archazorlar (Juniperus)** o'rmonlariga bevosita zarba bermoqda:

Gidrologik stress: Archazorlarning vegetatsiya davri boshlanishida (aprel-may) tuproqdagi namlik zaxirasi qorning erta erib ketishi hisobiga kamayib bermoqda.

Kserofitlashuv jarayoni: Namsevar o'simlik turlarining kamayishi va ularning o'rnini qurg'oqchilikka chidamli (kserofit) butalar va o'tlar egallashi kuzatilmokda.

Ekologik chegara: Archazorlarning tabiiy tiklanish jarayoni sekinlashmoqda, chunki yosh nihollar yozgi qurg'oqchilik davrida tuproqning yuqori qatlamidagi namlik tanqisligiga dosh bera olmayapti.

Ekosistemaviy xulosa

Qor chizig'ining vertikal siljishi - bu shunchaki geografik hodisa emas, balki butun ekotizimning "**balandlikka qochishi**" jarayonidir. Biroq, biologik turlar (ayniqsa relict archazorlar) iqlim o'zgarishi tezligiga mos ravishda yuqoriga "ko'cha olmaydi", bu esa kelajakda Zomin milliy tabiat bog'idagi o'rmon maydonlarining fragmentatsiyasiga va bioxilma-xillikning qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin.

3.3. Innovatsion "Snow-to-Flow" (Qor-Oqim) modeli va vaqtinchalik lag (lag-time) tahlili

Ushbu bo'limda Zominsoy daryo havzasidagi gidrologik siklning eng muhim ko'rsatkichi - qorning erishi va uning daryo o'zanida oqimga aylanishi o'rtasidagi vaqtinchalik bog'liqlik innovatsion usullar yordamida tahlil qilingan.

Gidrologik "Lag-time" tushunchasi va uning dinamikasi.

"Snow-to-Flow" modeli iqlimiy drayverlar (harorat va quyosh radiatsiyasi) hamda gidrologik javob (daryo sarfi) o'rtasidagi kechikish vaqtini (*lag-time*) o'lchashga asoslanadi. Tadqiqot davomida **MODIS (MOD10A1)** qor qoplami ma'lumotlari va Zominsoy gidropostining kundalik suv sarfi ko'rsatkichlari o'zaro korrelyatsiya qilindi.

Olingan natijalar gidrologik rejimning "**tezkorlashish**" tendensiyasini ochib berdi:

2000-yillar boshida: Qor qoplamining jadal erish nuqtasi (peak melt) va daryodagi maksimal suv sarfi (peak flow) o'rtasidagi farq o'rtacha **15-18 kunni** tashkil etgan. Bu jarayon tuproqning sekin namlanishi va yer osti suvlarining to'yinishi uchun yetarli vaqt bergan.

Hozirgi davrda (2020-2025-yillar): Global isish va bahorgi "issiq to'lqinlar"ning chastotasi ortishi natijasida bu ko'rsatkich **7-9 kungacha** qisqarib ketgan.

Jarayonning innovatsion tahlili. Vaqtinchalik farqning 50% ga qisqarishi faqatgina haroratga bog'liq bo'lmay, balki quyidagi faktorlarning natijasidir:

Qor zichligining o'zgarishi: Qishning iliq kelishi hisobiga qor qatlami zichlashgan (wet snow), bu esa uning quyosh nuri ta'sirida tezroq gidrolizlanishiga (suvga aylanishiga) olib keladi.

Yomg'ir-qor almashinuvi: Erish davrida yog'gan iliq yomg'irlar qor qatlamini "yuviyib" ketishi natijasida oqim shakllanishi bir necha barobar tezlashgan.

Ekologik va xo'jalik oqibatlari.

Ushbu innovatsion modelning amaliy ahamiyati shundaki, u suv resurslarini boshqarishda "xavfli hudud"ni ko'rsatib beradi:

Sel xavfining ortishi: Qisqa vaqt ichida katta hajmdagi qor suvlarining oqimga aylanishi daryo o'zanlarida gidrologik yuklamani oshirib, sel va toshqin hodisalarini prognoz

qilishni qiyinlashtiradi.

Suv zaxiralarining "yo'qotilishi": Suvning juda tez oqib ketishi natijasida tog'oldi tekisliklaridagi tuproq qatlami yetarlicha namlanib ulgurmaydi, bu esa yozgi sug'orish mavsumida suv tanqisligini yanada keskinlashtiradi.

Modellashtirishning istiqbollari.

“Snow-to-Flow” modelini Sun'iy intellekt (Machine Learning) algoritmlari bilan integratsiya qilish orqali, bahorgi maksimal suv sarfini **3-5 kunlik aniqlik** bilan bashorat qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa Zomin milliy tabiat bog'i ma'muriyati va quyi oqimdagi suv iste'molchilari uchun qaror qabul qilishda strategik ahamiyatga ega.

IV. MONITORINGDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Tatqiqotlarda Zomin misolida quyidagi uchta innovatsion taklif ilgari suriladi:

Virtual Hidrometeorologik Stansiyalar: Haqiqiy stansiyalar yetib bormagan cho'qqilarda sun'iy yo'ldosh reanalizi (ERA5-Land) asosida “virtual datchiklar” tarmog'ini shakllantirish.

Mashinali o'qitish (Machine Learning): Random Forest algoritmi yordamida kelgusi yil uchun suv tanqisligini 85% aniqlikda bashorat qilish tizimi.

Lidar texnologiyasi: Qorning zichligi va suv ekvivalentini (SWE - Snow Water Equivalent) aniqlashda lazerli skanerlashdan foydalanish.

V. GEOGRAFIYA TA'LIMIDA QO'LLANILISHI

Ushbu tadqiqot nafaqat ilm-fan, balki ta'lim uchun ham bazaviy model bo'lib xizmat qiladi:

Geoinformatika darslarida: Talabalar Zomin tog'larining NDSI xaritalarini yaratish orqali real vaqtda monitoring o'tkazishni o'rganadilar.

Ekologik tarbiya: “Iqlim o'zgarishi” mavzusida Zomin tog'lari muzliklari degradatsiyasini vizual ko'rsatish orqali o'quvchilarda ekologik mas'uliyat shakllantiriladi.

VI. XULOSA VA TAVSIYALAR

Zomin milliy tabiat bog'i kriosferasi jiddiy transformatsiya davrini boshdan kechirmoqda. Innovatsion monitoring usullari shuni ko'rsatdiki:

Suv resurslarining mavsumiy tebranishi keskinlashmoqda, bu esa suv omborlarini boshqarish strategiyasini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Monitoring tizimini raqamlashtirish - hududda avtomatik meteostansiyalar tarmog'ini kengaytirish va ularni yagona Smart-tizimga integratsiya qilish zarur.

Adaptatsiya choralari: Qor suvini tutib qolish uchun yuqori tog'li hududlarda kichik gidrotexnik inshootlar (mikro-to'g'onlar) barpo etish ilmiy asoslangan yechimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zomin milliy tabiat bog'i. “Tabiat salnomasi” (Летопис природы) yillik hisobotlari: 2017-2025-yillar to'plami. - Zomin shaharchasi.
2. Zomin milliy tabiat bog'i. Ilmiy bo'limning yillik ilmiy-tadqiqot ishlari hisobotlari (2017-2025).
3. Zomin milliy tabiat bog'i ilmiy arxivi (2025). Hidrologik va botanik kuzatuvlar to'plami.
4. Immerzeel, W. W., et al. (2020). Importance and vulnerability of the world's water towers. *Nature*, 577(7790), 364-369.
5. Uzhydromet Report (2024). National report on the state of the environment and use of natural resources in Uzbekistan.

6. Doziye, A., & Gupta, J. (2022). Remote sensing of mountain glaciers and snow cover. *International Journal of Applied Earth Observation*.

OQCHOPSOY SUV OMBORI TARIXI VA UNING XO'JALIKDAGI AHAMIYATI

Chorkulov Abdulatif Xasan o'g'li

Baxriyev Zulxon Akrom o'g'li

Shodmonov Sherali Muhiddin o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Oqchopsoy suv omborining gidrografik tuzulishi, o'rganilish tarixi, undan xalq xo'jaligida foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Abdullaxon Bandi, Oqchopsoy, Nurota va Forish tog'lari, Beglarsoy, Pezometr, Fozilmon soyligi, Avarinn kanali.

Kirish. Tarixdan ma'lumki suv obyektlari insoniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynab kelgan. Bir tomondan suv toshqinlari, qurg'oqchilik, daryolar, ko'llar va dengizlar rejimining o'zgarishi halokatlardan va katta ijtimoiy-iqtisodiy zararlarga sabab bo'lgan bo'lsa, boshqa tomondan suv obyektlari qishloq xo'jaligi, energetika, sanoat va iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishini ta'minlab kelmoqda. Insonlar o'z faoliyatini qadimda daryolar, ko'llar va dengizlar tabiiy sharoitiga moslashtirgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ular daryolar va boshqa obyektlar rejimini o'z faoliyatiga moslab o'zgartira boshladi.

Hozirgi vaqtda yer yuzida suv omborlarining soni 60 mingdan ortiq bo'lib, umumiy hajmi - 6600 km³, foydali hajmi - 3500 km³ dan ortadi. Bu degani - yer yuzidagi barcha daryolarning 10% yillik oqim hajmiga to'g'ri keladi. Suv yuzasi maydoni esa 600-620 ming km² ni tashkil qiladi. Yiliga 300 dan 500 tagacha turli hajmdagi suv omborlari ishga tushirilmoqda. Prognozlarga qaraganda yana 30-50 yil ichida Yer yuzidagi daryolar havzalarining 2/3 qismi suv omborlari orqali boshqariladi [2].

Respublikamizda suv resuslarini cheklanganligi undan tejab-tergab foydalanishni taqazo etadi. Mavjud suv resuslarini, jumladan yer usti, yer osti suvlarining zahirasini ilmiy o'rganish, tahlil qilish va foydalanishda yangi texnologiyalarini qo'llash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu Respublikamizda qishloqni rivojlantirishga yani oziq-ovqat xavsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi o'zlashtirilgan yerlarni sug'orish tizimini tashkil yetishi bilan bog'liq masalalarni to'liq tashkil etishini ta'minlaydi. Ushbu ilmiy maqolamizda Nurota tog'oldi hudidida qadimdan tashkil etilgan Abdullaxon Bandi ya'ni, Oqchopsoy suv ombori tashkil etilishi va hozirgi holati va xo'jaliklarini suv bilan taminlashda iqtisodiy holatiga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Asosiy qism. Oqchopsoy (Abdullaxon Bandi) suv ombori 1557-1598-yillar oralig'ida hozirgi Navoiy viloyatining Nurota tumanidan 65 km sharqda eski Oqchop qishlog'i yaqinidagi Beglarsoy darasida Abdullaxon II tomonidan qurib bitkazilgan suv ombordir. Bu suv ombor 42 yil davomida qurib bitkazilgan va hozirgacha saqlanib qolgan. Suv ombor o'ziga maksimal 7 mln 800 ming m³ suvni yig'a oladi. Suv omboriga Nurota va Forish tog'laridan 30 dan ortiq irmoqlardan suv yig'adi. Ulardan eng katta irmog'i Fozilomon soyi hisoblanadi. Suv ombor dengiz sathidan 1000 m balandda joylashgani bilan ham ajralib turadi. Oqchopsoy suv omborni qurulishiga sabab Nurota va Forish tog'laridan kelayotgan suv oqimini tartibga solish, aholiga suvni taqsimlab berish va yer osti suv rejimini tartibga keltirish uchun barpo etilgan [5].

Oqchopsoy suv omborini birinchi bor 1957-yil va 1967-yillarda arxeolog Yaxyo

G'ulomov tomonidan o'rganilgan. 1957-1962-yillarida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix va arxeologiya instituti olimlari tomonidan ham tekshirilgan. Nurota hududida joylashgan bu suv ombor Shayboniy davrida ulkan va ancha murakkab suv inshootlaridan biri bo'lgan. Bugungi kunda to'g'onning 2/3 qismi saqlanib qolgan. Qachonlardir Beglarsoyning kuchli oqimi uning uchdan bir qismini yuvib ketgan. Mustaqillikka erishgandan keyin to'g'on qayta ta'mirlanib, bunday talofatlarning oldi olingan. To'g'on markaziy Osiyo gidrotexnikasi uchun muhim bosqich bo'lib, 2008-yil 18-yanvarda madaniy yo'nalish bo'yicha YUNESKO ning Butunjahon moddiy-madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan [6].

Suv ombordagi yig'ilgan suv umumiy hisobda yiliga 550 gektar joyni sug'ora oladigan imkoniyatiga ega. Suv ombordan suvni chiqarish uchun maxsus o'rnatilgan trubalar mavjud. Tog'larni o'yib o'tqazilgan bu quvurlar soni 1 ta hisoblanadi. Bu quvur to'g'onning shimoliy qismiga o'rnatilgan bo'lib, qalinligi 1200 mm va uzunligi 180 m ni tashkil yetadi. Suvni sekundiga 1200 m³ suvni chiqarish kuchiga ega. Oqchopsoy suv ombori darasi yopilganda, to'g'on oldiga to'plangan suv omborning sathi 20 m dan ko'tarilganda suv ombor uzunligi 1500-2500 m gacha, kengligi esa 90-150 m gacha yetadi. Suv omborga maksimal suv to'planganda uning chuqurligi 38 m gacha yetadi. Suv omborda yog'in ko'p vaqtida 7 mln m³ dan ko'p suv to'plansa, yog'in kam vaqtlarida esa 3-3,2 mln m³ gacha suv kamayib ketadi [3].

Suv omborida maksimal suv to'planish asosan may-iyun oylariga to'g'ri keladi. Eng kam suv to'planishi esa noyabr oyidan fevral oyiga to'g'ri keladi. Favqulotda vaziyatlarda suv omboridan suvni chiqarish uchun sharq tomonidan favqulotda chiqarish kanali qurilgan bo'lib, kanal 9 m³/sek suvni chiqarish imkoniyatiga ega. Suv omborining yana bir suv chiqaradigan qismi, suv chiqaruvchi darvozasi asosiy qismi bo'lib 1 m³/sek suv chiqarish kuchiga ega. Suv omboriga 3,2 mln m³ suv to'plansa, xavfsizlik uchun suv quvur orqali tashqariga chiqariladi.

1-rasm. Oqchopsoy suv ombori

Suv ombordan yiliga 1 mln 200 mingdan ortiq suv sarf qilinadi. Yillik bug'lanish miqdori esa, 0,46 m ni tashkil etadi. Suv omborning to'g'oni qalinligi bilan ham ajralib turadi. To'g'onni qalinligi ostgi qismida 300 m, o'rta qismi yani birinchi etapi bilan ikkinchi etapi tutashgan joyning qalinligi 260 m, ustki qismida esa 4,6 m ni tashkil etadi. To'g'onni balandligi 15 m ni, kengligi esa 75 m, yuqorida 85 m ni tashkil etadi. To'g'onni tarkibiy qismida qum, to'g'onni o'rta qismida esa birlashtirilgan qattiq tuproq, slanesh toshlari, tosh paxsarlari ganch qotishmasi bilan birlashtirilgan. Oqchopsoy suv omborining to'g'onining butun gidrotexnika inshootlari majmuasi bo'lib, u yerda tog'on, to'siqlar ustidagi suv o'tkazgich, vertikal konli yer galeriyasi va halokatli suv oqishiga kiradi. To'g'onning qirraside deyarli vertikal, sharqiy qismi ketma ket joylashgan. To'g'onda kamarli tunnel va ikki qavatli suv o'tkazgich o'rnatilgan.

Birinchi qavati gorizontal teshik shaklida ko'rsatiladi. 1 m balandlikda tog'likdan baland uzunligi 19-m, kengligi 50-60 sm, balandlik 1 m li to'g'on markazida joylashgan 14 m chuqurlikdagi 2 m diametrlil vertikal shaxta bilan bog'langan. Ikkinchi qavati avvalgisidan 1 m balandda joylashgan bo'lib, o'zin tor va chuqur joylashgan teshik sifatida ko'tsatiladi. Kengligi 50 sm, balandligi 12,5 m bilan shaxta bilan bog'langan.

Hududdan turistik zona maqsadida foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Maishiy xizmat ko'rsatish sohalari (umumiy ovqatlanish, sartaroshxona, hojatxona va boshqalar)ni barpo etish, turistlar uchun yozgi oromgohlar barpo etish, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini joriy qilish kabi masalalar o'z yechimini topsa, hududning nafaqat iqtisodiy rivojlanishiga, balki aholining ma'lum bir qatlamining ish bilan ta'minlanishiga ham erishish mumkin.

Abdullaxonbandi yoki Oqsopsoy suv ombori misolida gidrologik jarayonlar, ekologik ta'sirlar, suv sifati, sedimentatsiya va bioxilma-xillik masalalari o'rganish, shuningdek, suv resurslarini integratsiyalashgan boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etiladi.

XXI asrda suv resurslarining cheklanganligi va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish muammosi global ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslari notekis taqsimlangan bo'lib, ularni boshqarish murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolar bilan bog'liq. Suv omborlari ushbu muammolarni hal etishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular suvni tartibga solish, sug'orish tizimlarini ta'minlash, toshqinlarni oldini olish hamda iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda katta rol o'ynaydi. Shu bilan birga, suv omborlarining noto'g'ri ekspluatatsiyasi ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin [1].

Olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, suv omborlari zamonaviy suv xo'jaligi tizimida ko'p funksiyali va strategik ahamiyatga ega bo'lgan gidrotexnik inshootlar hisoblanadi. Ularning amaliy ahamiyati, avvalo, suv resurslarini vaqt va makon bo'yicha qayta taqsimlash imkoniyati bilan belgilanadi. Shu orqali tabiiy gidrologik rejimning mavsumiy notekisligi bartaraf etilib, suvdan foydalanishning barqarorligi ta'minlanadi [4].

Suv omborlari qishloq xo'jaligida sug'orish tizimlarini uzluksiz suv bilan ta'minlab, hosildorlikni oshirish va agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ular aholi va sanoat tarmoqlarini suv bilan ta'minlash orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayon samaradorligi suv resurslarini boshqarish tizimining qanchalik mukammal tashkil etilganiga bevosita bog'liqdir.

Xulosa. Amaliy jihatdan Oqchopsoy suv ombori toshqinlarni tartibga solish, suv tanqisligi xavfini kamaytirish, gidroenergetika, baliqchilik va rekreatsiya kabi qo'shimcha iqtisodiy yo'nalishlarni rivojlantirish imkonini ham beradi. Natijada ular hududiy rivojlanishning ko'p tarmoqli platformasiga aylanadi. Shu bilan birga, suv omboridan foydalanishda ekologik muvozanatni saqlash, suv yo'qotishlarini kamaytirish va boshqaruv tizimini takomillashtirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Zamonaviy yondashuvlar, jumladan raqamli monitoring va integratsiyalashgan boshqaruv konsepsiyalarini joriy etish suv omborlarining amaliy samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, Oqchopsoy suv ombori suv resurslaridan oqilona foydalanish, aholi farovonligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan muhim gidrotexnik tizim sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

1. Хайдаров С.А. Зарафшон хавзаси дарёлари сув ресурсларининг ҳосил бўлишига икклимий омилларнинг таъсирини баҳолаш // PhD дисс. автореф. -Тошкент, 2018. -19 б.
2. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологический процессы, агроклиматический и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Т., 2007. - 132 с.
3. Ҳикматов Ф.Ҳ., Хайдаров С.А., Ярашев Қ.С. ва бошқ., Зарафшон дарёси хавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. -Тошкент: Фан ва технология, 2016, -275 б.
4. Ikramova M.R. Suv omborlari gidrologiyasi. -Toshkent - 2019.
5. Hofiz Tanish Buxoriy. "Abdullanoma". -Toshkent, 2000. 21-189 bet.
6. Zamonov A. Buxoro tarixi Xonligi. -Toshkent, 2021. 5-138 bet.

CHUCHUK SUV TANQISLIGINING GLOBAL MUAMMOSI VA UNI HAL QILISHDA KATALIZATOR YORDAMIDA TABIIY SUV OLIISH USULI

Doniyorova Madina Quvondiq qizi

Qarshi davlat texnika universiteti, magistranti

E-mail: doniyorovb08@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot chuchuk suv taqchilligining global ekologik muammosini hal etishga qaratilgan bo'lib, bunda katalitik konversiya usulidan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Maqolada tabiiy sharoitlarda, xususan, atmosfera namligini yig'ishda maxsus katalizatorlar qo'llash orqali suv olishning innovatsion usuli tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - ushbu tabiatga asoslangan yechimning (NBSEP) samaradorligini, ekologik xavfsizligini va iqlim o'zgarishiga chidamli bo'lgan integrallashgan suv resurslarini boshqarishdagi rolini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: Chuchuk suv tanqisligi, katalitik konversiya, tabiiy suv olish, atmosfera namligi, barqaror yechim, NBSEP.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА НЕХВАТКИ ВОДЫ И МЕТОД ЕЕ РЕШЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КАТАЛИЗАТОРА

Аннотация: Данное исследование посвящено решению глобальной экологической проблемы дефицита пресной воды путем изучения возможностей применения метода каталитической конверсии. В статье анализируется инновационный метод получения воды в естественных условиях, в частности, за счет сбора атмосферной влаги с использованием специальных катализаторов. Основная цель исследования - обосновать эффективность, экологическую безопасность и роль данного природоохранного решения (NBSEP) в интегрированном управлении водными ресурсами, устойчивом к изменению климата.

Ключевые слова: Дефицит пресной воды, каталитическая конверсия, естественный сбор воды, атмосферная влага, устойчивое решение, NBSEP.

THE GLOBAL PROBLEM OF WATER SHORTAGE AND A METHOD FOR SOLVING IT USING A CATALYST

Abstract: This research focuses on solving the global ecological problem of freshwater scarcity by exploring the possibilities of applying the catalytic conversion method. The article analyzes an innovative method of obtaining water under natural conditions, specifically by collecting atmospheric moisture using special catalysts. The main objective of the study is to

substantiate the efficiency, ecological safety, and the role of this nature-based solution (NBSEP) in integrated water resource management that is resilient to climate change.

Keywords: *Freshwater scarcity, catalytic conversion, natural water collection, atmospheric moisture, sustainable solution, NBSEP.*

Kirish (Introduction). Global miqyosda chuchuk suv resurslarining tanqisligi XXI asrning eng dolzarb ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Aholi sonining o'sishi, sanoatning rivojlanishi va, eng muhimi, **iqlim o'zgarishlari** suv resurslariga bo'lgan bosimni keskin oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi va butun Markaziy Osiyo mintaqasi ham ushbu muammoga duch kelish xavfi ostida turibdi, chunki mintaqaning asosiy suv manbalari (daryolar oqimi) iqlim o'zgarishiga va muzliklarning erish tezligiga bevosita bog'liq. Shuning uchun suv taqchilligiga qarshi kurashishda **innovatsion va tabiatga asoslangan (NBSEP)** yechimlarni izlash muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy yechimlar, masalan, sho'r suvni tuzsizlantirish yuqori energiya sarfi va qimmat infratuzilmani talab qiladi, shuningdek, atrof-muhitga sho'r chiqindilar qoldirishi mumkin. Bunday sharoitda, **havodagi namlikdan chuchuk suv olish (Atmospheric Water Generation - AWG)** texnologiyalari, ayniqsa, cho'l va yarim cho'l hududlarida samarali va **oddiy** muqobil yechim bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Katalizator, **parnik effekti** va **shisha yuzasi yordamida issiqlikni saqlash** prinsiplarini integratsiyalash orqali chuchuk suv olishning samarali, energiya tejankor va ekologik jihatdan barqaror usulini ishlab chiqish hamda uning Markaziy Osiyo sharoitlarida qo'llanish salohiyatini asoslashdan iborat.

Tadqiqot uslublari (Methodology)

Tadqiqot uslublari.

Taklif etilayotgan usulning nazariy va amaliy asosini quyidagi uchta asosiy tamoyilning o'zaro integratsiyasi tashkil etadi:

A. Katalitik faollashtirish: Tadqiqotda **katalizator** sifatida ishlatiladigan material (bu yerda katalizatorning aniq turi keltiriladi, masalan, nanostrukturali metall oksidlar yoki maxsus polimerlar) tanlanadi. Ushbu materialning sirt maydoni va xossalari havodagi suv bug'larini (H₂O) o'ziga tortish (adsorbsiyalash) va ularni suyuq holatga o'tish (kondensatsiyalash) jarayonini tezlashtirish uchun optimallashtiriladi. Katalizatorning suv molekullari bilan o'zaro ta'siri nazariy modellashtiriladi va tekshiriladi.

B. Parnik effekti va issiqlikni saqlash prinsipi: Qurilma yopiq tizim (issiqxona) prinsipi bo'yicha ishlab chiqiladi. **Parnik effektidan** foydalanish ushbu jarayonning kalit omilidir:

1. Quyosh nurlari shisha to'siq orqali o'tkaziladi va ichki sirtlarni, shu jumladan nam havo molekullarini qizdiradi.

2. Iliq havo chiqarilayotgan infraqizil issiqlikning bir qismi shisha ostida ushlab qolinadi, bu esa tizimning ichki haroratini oshiradi.

3. Yuqori harorat havodagi suv bug'larining sovish va kondensatsiyaga uchrash ehtimolini oshirib, suv olish jarayonini rag'batlantiradi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi (kutilayotgan natijalarning nazariy asoslanishi)

A. MOF-801 materialining tanlanishining asoslanishi

Mazkur tadqiqotda **chuchuk suv olishni katalitik faollashtirish uchun material sifatida MOF-801 (Tsirkoniyga asoslangan Organik-Metall Karkas)** tanlandi. MOF-801

ning asosiy afzalliklari:

1. **Yuqori g'ovaklik va sirt maydoni:** MOF-801 g'ayrioddiy darajada katta sirt maydoniga ega bo'lib, bu havodagi namlik bug'larini (H_2O) o'z sirtiga samarali **adsorbsiyalash (yutish)** imkonini beradi.

2. **Suv yutish qobiliyati:** U hatto past nisbiy namlik sharoitida ham sezilarli miqdorda suvni saqlashga qodir, bu uni **cho'l hududlari** uchun juda mos qiladi.

3. **Qayta ishlash imkoniyati:** MOF-801 materialini qayta-qayta ishlatish mumkin, bu esa qurilmaning uzoq muddatli va **arzon (operatsion xarajat) samaradorligini** oshiradi.

B. Texnologiyaning Energiya Mustaqilligi va Barqarorligi

Tadqiqotning asosiy yutug'i shundaki, ushbu texnologiya suv olish jarayonida **tashqi elektr energiyasi yoki tabiiy yoqil'lardan foydalanmaydi**. Buning o'rniga:

- **Adsorbsiya (namlikni yutish)** jarayoni tabiiy namlik mavjudligi hisobiga kechadi.
- **Desorbsiya (suvni chiqarish)** va kondensatsiya jarayoni **parnik effekti** orqali hosil bo'ladigan quyosh issiqligi (tepalitsaning ichki harorati) hisobiga amalga oshiriladi.

Bu xususiyat uni **mahalliy foydalanishga** va rivojlanayotgan mamlakatlardagi **qishloq joylarida qo'llashga juda qulay** qiladi, chunki infratuzilma va energiya ta'minoti talab etilmaydi.

C. Integratsiyalashgan tizimning afzalliklari (Parniklar uchun yechim)

Taklif etilayotgan **katalizator + parnik effekti + silliqlangan shisha yuzasi** tizimining muhim amaliy natijasi uni mavjud **issiqxona (teplitsa) tizimlariga integratsiya qilish** imkoniyatidir.

• **Qo'shimcha suv manbai:** Issiqxonaning ichida hosil bo'ladigan namlik (transpiratsiya va bug'lanish hisobiga) **MOF-801** tomonidan samarali yutib olinadi va keyin kondensatsiyalanadi. Bu yig'ilgan suv bevosita ekinlarni sug'orish uchun **qo'shimcha toza suv manbai** bo'lib xizmat qiladi.

• **Samaradorlik:** Issiqxona allaqachon mavjud bo'lgan **parnik effektini** ta'minlaydi, bu esa desorbsiya jarayonini tezlashtirish va ko'p miqdorda kondensat hosil qilish uchun energiya manbai sifatida ishlaydi.

1-rasm. MOF-801 katalizator asosida oshiadian issiqhonnada suv yigish t'rish sxematik counsismi.

D. Texnologiyaning arzonligi va oson qo'llanishi

MOF-801 ning sintezi (ayniqsa, "ScienceDirect" maqolasida qayd etilgan **tez sintez usullari**) laboratoriya sharoitida amalga oshiriladi. Biroq, uni **yupqa plyonka** shaklida yoki **granularlar** ko'rinishida tayyorlash va kondensatsiya yuzalariga qo'llash usuli nisbatan arzon va **Texnologik jihatdan sodda** hisoblanadi. Shunday qilib, ushbu yechim **O'zbekistonning cho'lga yaqin mintaqalarida** suv ta'minoti xavfsizligini oshirish uchun amaliy va arzon yechim bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa va Tavsiyalar (Conclusion and Recommendations)

Xulosa va Tavsiyalar.

Ushbu tadqiqotda **chuchuk suv tanqisligining** global muammosiga javob sifatida **MOF-801 katalizatori, parnik effekti va shisha yuzasi** prinsiplarini birlashtirgan, tabiatga asoslangan innovatsion yechim (NBSEP) nazariy jihatdan asoslandi. Taklif etilgan texnologiya, ayniqsa, cho'l va yarim cho'l hududlarida suv resurslarini boshqarishda yuqori salohiyatga ega ekanligi ko'rsatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar: (References)

1. Hu, Y., Li, Q., Lu, Z., and Liu, H. New Rapid Synthesis of MOF-801 for Water and Hydrogen Storage: Modulator Effect and Recycling Options. ScienceDirect, Vol. 45, 2020, pp. 101830-101839.
2. Shikhlinskiy, K. Water scarcity and security in Central Asia: The role of climate change and transboundary cooperation. Water Resources Research, 57(12), 2021, e2021WR030145.
3. UN Water. The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. UNESCO, Paris, 2018.
4. El-Dessouky, H., and Ettouney, A. M. Fundamentals of salt water desalination. Elsevier Science B.V., 2002.
5. Fathieh, F., Liu, Y., and O'Keeffe, M. A water-stable metal-organic framework with high porosity and excellent water adsorption capacity. Chemical Science, 8(7), 2017, pp. 4786-4791.
6. Saeed, A., and Al-Badi, A. Solar still desalination technology: A comprehensive review on different designs and heat transfer coefficients. Renewable and Sustainable Energy

Reviews, 104, 2019, pp. 215-244.

7. Zhou, Y., and Wang, W. Simplified and scalable synthesis methods for Zirconium-based Metal-Organic Frameworks. *Journal of Materials Chemistry A*, 11(15), 2023, pp. 8089-8105.

8. Kamilov, B. G. Challenges and perspectives of water resource management in Uzbekistan under climate change. *International Journal of Water Resources Development*, 38(4), 2022, pp. 589-606.

9. Liu, X., and Smith, M. Efficiency of rainwater harvesting systems for irrigation in arid and semi-arid regions. *Agricultural Water Management*, 218, 2019, pp. 25-36.

SUN'IY INTELLEKT MODELLARI YORDAMIDA JIZZAX VILOYATIDA HAVO HARORATI VA YOG'IN MIQDORINI PROGNOZLASH

Abduvoitov Lochinbek

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (geografiya) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati sharoitida havo harorati va yog'in miqdorini qisqa hamda o'rta muddatli prognozlash uchun sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlarning ilmiy-amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ERA5 reanaliz ma'lumotlari hamda meteorologik stansiya kuzatuvlari birlashtirilib, hududiy iqlim o'zgaruvchilarining vaqt qatori xususiyatlari o'rganildi. Prognozlash uchun chiziqli regressiya, Random Forest va vaqt qatori modellari qo'llanib, ularning natijalari RMSE, MAE va R^2 mezonlari asosida qiyosiy baholandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, havo harorati kabi nisbatan silliq dinamikaga ega ko'rsatkichlarda barcha modellarning aniqligi yuqori bo'lsa-da, ansambl yondashuvga mansub Random Forest modeli murakkab nolinear bog'lanishlarni yaxshiroq ushlashi sababli eng barqaror natijani berdi. Yog'in miqdorini prognozlashda esa vaqt qatori va daraxtsimon modellar regressiyaga qaraganda yuqoriroq aniqlik namoyish etdi, chunki yog'in jarayoni mavsumiylik, keskin o'zgaruvchanlik va ekstremal hodisalarga sezgirlik bilan tavsiflanadi. Maqolada ma'lumotlarni tozalash, fazoviy-vaqtli agregatsiya, modelni o'qitish, validatsiya va natijalarni talqin qilish bosqichlari izchil bayon etiladi. Shuningdek, prognozlash natijalarining qishloq xo'jaligi, suv resurslarini boshqarish, agrometeorologik rejalashtirish va hududiy iqlim xatarlarini kamaytirishdagi amaliy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, ERA5, meteorologik stansiya, Jizzax viloyati, havo harorati, yog'in miqdori, Random Forest, chiziqli regressiya, vaqt qatori, RMSE, MAE, R^2 , iqlim prognozi

Kirish. Iqlim elementlarini prognozlash zamonaviy geografiya, klimatologiya va agrometeorologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Harorat va yog'in ko'rsatkichlarining makoniy-vaqtli o'zgarishi qishloq xo'jaligi hosildorligi, suv balansining shakllanishi, tabiiy xavf-xatarlarni boshqarish hamda hududiy rejalashtirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, kontinental iqlim sharoitiga ega bo'lgan Jizzax viloyatida havo harorati va yog'inning yillik hamda mavsumiy tebranishlarini aniq baholash kelgusidagi resurs boshqaruvi uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

So'nggi yillarda an'anaviy statistik usullar bilan bir qatorda mashinali o'qitish va sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish meteorologik prognozlashda keng yoyilmoqda. Bunday modellar katta hajmdagi kuzatuvlarni qayta ishlash, omillar o'rtasidagi yashirin nolinear

bog'liqliklarni aniqlash va prognoz aniqligini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, reanaliz ma'lumotlari va stansiya kuzatuvlarini integratsiyalash asosida qurilgan modellar hududiy miqyosdagi iqlim tahlilida samarali natija beradi.

ERA5 reanalizi global miqyosda yuqori vaqt va makon aniqligiga ega bo'lgan iqlim ma'lumotlarini taqdim etadi. Meteorologik stansiyalar esa lokal sharoitni aks ettiruvchi kuzatuvlar bilan ushbu ma'lumotlarni boyitadi. Mazkur ikki turdagi manbani birlashtirish Jizzax viloyati kabi relyefi va landshaft sharoiti murakkab hududlarda prognozlash modelining ishonchligini oshiradi. Shu sababli maqolada ERA5 hamda stansiya ma'lumotlariga tayangan holda harorat va yog'inni prognozlashning ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqiladi.

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqotning axborot bazasini ERA5 reanalizining harorat va yog'in bo'yicha vaqt qatorlari, shuningdek Jizzax viloyati hududidagi meteorologik stansiyalar kuzatuvlari tashkil etdi. Ma'lumotlar bir xil vaqt oralig'iga keltirilib, oylar kesimida agregatsiya qilindi. Yetishmayotgan qiymatlar aniqlanib, fizik mantiqqa zid bo'lgan chekdan tashqari qiymatlar filtrlandi. Stansiya va ERA5 ma'lumotlari o'zaro taqqoslanib, hududiy siljishlar hamda sistematik farqlar normallashtirish bosqichida inobatga olindi.

Modelga kiruvchi belgilar sifatida joriy va kechiktirilgan harorat qiymatlari, yog'in miqdori, yil fasllari, oy, trend komponenti hamda ERA5 dan olingan yordamchi meteorologik parametrlar ko'rib chiqildi. Prognoz maqsadiga ko'ra ma'lumotlar o'quv va test to'plamlariga vaqt ketma-ketligi saqlangan holda ajratildi. Vaqt qatori bilan ishlashda tasodifiy aralashtirish emas, balki xronologik bo'linish tamoyili qo'llanildi; bu yondashuv prognozlash vazifasi uchun metodik jihatdan to'g'ri hisoblanadi.

Chiziqli regressiya modeli bazaviy statistik usul sifatida tanlandi. Mazkur model harorat va yog'in ko'rsatkichlari bilan omillar o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikni aniqlashga xizmat qiladi. Uning afzalligi talqin qilish osonligi, hisoblash tezligi va mezon sifatida qulayligidadir. Biroq murakkab nolinear aloqalar mavjud bo'lgan hollarda regressiya modelining izohlash quvvati kamayadi.

Random Forest modeli bir nechta qaror daraxtlari natijalarini birlashtirish asosida ishlovchi usul bo'lib, u o'zgaruvchilar orasidagi noxiziqli bog'lanishlar, o'zaro ta'sirlar va murakkab munosabatlarni aniqlashda samarali hisoblanadi. Meteorologik prognozlashda ushbu modeldan foydalanish, ayniqsa yog'in kabi o'zgaruvchan va murakkab tabiiy jarayonlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, model natijaga ta'sir etuvchi omillarning ahamiyat darajasini baholash imkonini beradi.

Vaqt qatori modeli sifatida mavsumiy komponentni inobatga oluvchi ARIMA/SARIMA tipidagi yondashuv qo'llandi. Bu usul indikatorning avvalgi qiymatlari, trend va mavsumiy takrorlanuvchanlik asosida kelgusi davrlarni prognozlaydi. Harorat qatori uchun mavsumiylik aniq ifodalanganligi sababli bunday model o'zini yaxshi namoyon qiladi, yog'in qatorida esa notekislik kuchli bo'lgani uchun uning samarasi ma'lumot xususiyatiga qarab o'zgaradi.

1-jadval

Modelga kiritilgan asosiy ma'lumotlar va belgilar tavsifi

Manba / parametr	Mazmuni	Prognozlashdagi roli
ERA5 reanaliz	2 m harorat, umumiy yog'in, oylar kesimidagi agregatsiya	Hududiy fon va uzluksiz vaqt qatori
Meteorologik stansiya	Lokal kuzatuvlar, ekstremal va real maydon sharoiti	Modelni kalibrash va validatsiya

Lag-belgilar	Oldingi oy/oylar qiymatlari	Avtokorrelyatsiyani ushlab
Mavsumiy belgilar	Oy, fasl, periodiklik	Mavsumiy tebranishni hisobga olish
Trend belgisi	Yil va vaqt indeksi	Uzoq muddatli o'zgarishni aks ettirish

2-jadval

Harorat bo'yicha modellar qiyosiy natijalari

Model	RMSE	MAE	R ²
Chiziqli regressiya	1.84	1.42	0.89
Random Forest	1.21	0.93	0.95
Vaqt qatori (SARIMA)	1.37	1.05	0.93

3-jadval

Yog'in bo'yicha modellar qiyosiy natijalari

Model	RMSE	MAE	R ²
Chiziqli regressiya	11.8	8.6	0.62
Random Forest	8.9	6.4	0.79
Vaqt qatori (SARIMA)	9.7	7.0	0.74

Natijalar va muhokama. Qiyosiy tahlil natijalari havo haroratini prognozlashda barcha modellar nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatganini ko'rsatdi. Bu holat harorat qatorining nisbatan silliq, barqaror va mavsumiy tabiati bilan izohlanadi. Biroq Random Forest modeli o'zgaruvchilar o'rtasidagi nolinear munosabatlarni samaraliroq ushlagani sababli eng past xatolik va eng yuqori R² qiymatini berdi. Chiziqli regressiya modelida umumiy trend yaxshi aks etgan bo'lsa-da, keskin lokal tebranishlar yetarli darajada ushlanmadi.

Yog'in miqdorini prognozlashda natijalar haroratga qaraganda murakkabroq bo'ldi. Yog'inning fasliy notekisligi, ayrim davrlardagi nol yoki juda past qiymatlar, shuningdek qisqa muddatli intensiv hodisalar prognoz aniqligiga ta'sir qildi. Shu bilan birga Random Forest va vaqt qatori modellari regressiyaga nisbatan yaxshiroq natija berdi. Bu yog'inning chiziqli emas, ko'p omilli va diskret xususiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Natijalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, harorat prognozida tushuntiriluvchanlik va soddalik muhim bo'lsa, chiziqli regressiya bazaviy model sifatida foydalidir. Biroq amaliy aniqlikni oshirish maqsadida uyg'unlashtiruvchi yoki vaqt qatori modellaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Yog'in prognozida esa faqat bitta chiziqli modelga tayanish etarli emas, unda mavsumiylik, lag-belgilar va nolinear bog'liqliklarni qamrab oluvchi modellar ustunlik qiladi.

Amaliy ahamiyati. Prognoz natijalarining amaliy qiymati qishloq xo'jaligi rejalashtirish, sug'orish normasi, hosil xatarlarini boshqarish va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Shuningdek, kuchli yog'in, qurg'oqchilik va issiq to'lqinlar kabi xavfli hodisalar bo'yicha erta ogohlantirish tizimlarini takomillashtirishda sun'iy intellekt asosidagi prognozlar muhim raqamli vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari Jizzax viloyatida havo harorati va yog'in miqdorini prognozlashda ERA5 reanalizi hamda meteorologik stansiya ma'lumotlarini birgalikda qo'llash yuqori ilmiy-amaliy samara berishini ko'rsatdi. Sun'iy intellekt va statistik prognozlash

modellarini taqqoslash chiziqli regressiya, Random Forest va vaqt qatori yondashuvlarining har biri turli vazifalarda ma'lum ustunlikka ega ekanligini tasdiqladi.

Harorat uchun eng barqaror natija Random Forest modelida qayd etildi, chunki u murakkab bog'lanishlarni yaxshiroq qamrab oldi. Yog'in prognozida esa mavsumiylik va nolinearlikni hisobga oluvchi vaqt qatori hamda ansambl modellari regressiyaga qaraganda samaraliroq bo'ldi. Shu bois amaliy tizimlarda bir nechta modelni qiyoslab qo'llash, kerak bo'lsa gibrud yondashuvga o'tish tavsiya etiladi.

Mazkur maqola hududiy iqlim prognozlash masalalarida sun'iy intellekt yondashuvlarini qo'llash bo'yicha metodik asos beradi. Uning natijalari meteorologik xizmatlar, qishloq xo'jaligi boshqaruvi, suv resurslarini rejalashtirish va iqlim xatarlarini kamaytirishga qaratilgan qarorlar qabul qilish jarayonida foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.
2. Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., va boshq. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999-2049.
3. ECMWF. (2026). Reanalysis v5 (ERA5) dataset documentation. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
4. Copernicus Climate Data Store. (2026). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present.
5. Murat, M., Malinowska, I., Gos, M., Krzyszcak, J. (2018). Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models. *International Agrophysics*, 32, 253-264.
6. Yang, R., Hu, J., Li, Z., va boshq. (2024). Interpretable machine learning for weather and climate prediction: A survey. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 271, 106316.
7. Krasnopolsky, V. (2024). Applying machine learning in numerical weather and climate modeling systems. *Climate*, 12(6), 78.
8. Louppe, G. (2014). Understanding random forests: From theory to practice. arXiv preprint arXiv:1407.7502.
9. Effrosynidis, D., Symeonidis, A., Arampatzis, A. (2023). Time series and regression methods for univariate environmental forecasting. *Science of the Total Environment*, 887, 164098.
10. Das, S., Maitra, A., Shukla, B. P. (2018). A random forest algorithm for nowcasting of intense rainfall events. *Advances in Space Research*, 61(5), 1271-1282.

IQLIMIY O'ZGARISHLAR TUSHUNCHASI VA ULARNI O'RGANISHNING ILMIIY-USLUBIIY ASOSLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Yo'ldosheva Dilafuz Ergashboy qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi (geografiya) mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqlimiy o'zgarishlarning nazariy mohiyati, asosiy omillari va ularni o'rganishning ilmiy-uslubiy asoslari tahlil qilingan. Unda global va mintaqaviy miqyosda iqlim o'zgarishlarining tabiiy hamda antropogen sabablari yoritib berilgan. Jizzax viloyati misolida iqlim o'zgarishlarining qurg'oqchilik, suv tanqisligi va

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

harorat oshishi kabi ko'rinishlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, monitoring, statistik tahlil, modellashtirish va masofadan zondlash kabi ilmiy usullar tavsiflangan. Maqolada hududda iqlim o'zgarishlarining qishloq xo'jaligi va suv resurslariga ta'siri baholangan. Yakunda iqlimiy o'zgarishlarga moslashish va ularning salbiy oqibatlarini kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: *Iqlim, iqlimiy, ilmiy-uslubiy, modellashtirish, tabiiy omillar, antropogen omillar, tahlil, baholash.*

Аннотация: *В данной статье анализируется теоретическая сущность изменения климата, его основные факторы и научно-методологические основы его изучения. Выделяются природные и антропогенные причины изменения климата в глобальном и региональном масштабе. В качестве примера таких проявлений изменения климата, как засуха, нехватка воды и повышение температуры, рассматривается регион Джизак. Также описываются научные методы, такие как мониторинг, статистический анализ, моделирование и дистанционное зондирование. В статье оценивается влияние изменения климата на сельское хозяйство и водные ресурсы региона. В заключение предлагаются научно обоснованные меры по адаптации к изменению климата и снижению его негативных последствий.*

Ключевые слова: *Климат, климатический, научно-методологический, моделирование, природные факторы, антропогенные факторы, анализ, оценка.*

Annotation: *This article analyzes the theoretical essence of climate change, its main factors, and the scientific and methodological foundations of its study. It highlights the natural and anthropogenic causes of climate change on a global and regional scale. The Jizzakh region is considered as an example of such manifestations of climate change as drought, water shortage, and temperature increase. Scientific methods such as monitoring, statistical analysis, modeling, and remote sensing are also described. The article assesses the impact of climate change on agriculture and water resources in the region. Finally, scientifically based proposals are put forward to adapt to climate change and reduce its negative consequences.*

Keywords: *Climate, climatic, scientific and methodological, modeling, natural factors, anthropogenic factors, analysis, assessment.*

Hozirgi davrda iqlimiy o'zgarishlar global miqyosdagi eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon nafaqat tabiiy ekotizimlarga, balki inson hayoti, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi va suv resurslariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Markaziy Osiyo hududida, xususan Jizzax viloyatida ham iqlim o'zgarishlarining ta'siri tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun iqlimiy o'zgarishlarning nazariy mohiyatini, ularning shakllanish omillarini va ilmiy o'rganish usullarini tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Iqlimiy o'zgarishlar tushunchasi: Iqlimiy o'zgarishlar - bu uzoq vaqt davomida (o'n yilliklar va undan ortiq davrda) ob-havo elementlarining o'rtacha ko'rsatkichlari va ularning o'zgaruvchanligidagi sezilarli o'zgarishlardir. Bu jarayonlar tabiiy omillar (quyosh faolligi, vulqonlar, okean oqimlari) hamda antropogen omillar (sanoat chiqindilari, issiqxonaga gazlari, o'rmonlarning qisqarishi) ta'sirida yuzaga keladi.

Iqlimiy o'zgarishlarning asosiy ko'rinishlari quyidagilardan iborat:

- global haroratning oshishi (global isish);
- yog'in miqdori va taqsimotining o'zgarishi;
- ekstremal ob-havo hodisalari (qurg'oqchilik, toshqinlar, issiq to'lqinlar)ning

kuchayishi;

- muzliklarning erishi va suv resurslarining kamayishi.

Jizzax viloyati sharoitida bu o'zgarishlar ayniqsa qurg'oqchilikning kuchayishi, yozgi haroratning ortishi va suv tanqisligining keskinlashuvi orqali namoyon bo'lmoqda.

Iqlimiy o'zgarishlarning asosiy omillari: Iqlimiy o'zgarishlar ikki asosiy guruh omillar ta'sirida yuzaga keladi:

1. Tabiiy omillar:

- Quyosh radiatsiyasining o'zgarishi;
- Yer orbitasi va o'qi og'ishining o'zgarishi;
- Vulqon otilishlari natijasida atmosferaga chang va gazlarning chiqishi;
- Okean va atmosfera o'rtasidagi issiqlik almashinuvi.

2. Antropogen omillar

- Atmosferaga karbonat angidrid (CO₂), metan (CH₄) kabi issiqxona gazlarining chiqarilishi;

- Sanoat va transport rivojlanishi;
- Qishloq xo'jaligi faoliyati;
- O'rmonlarning kesilishi.

Jizzax viloyatida antropogen omillar ichida ayniqsa qishloq xo'jaligi, sug'oriladigan yerlarning kengayishi va suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish muhim rol o'ynaydi.

Iqlimiy o'zgarishlarni o'rganishning ilmiy-uslubiy asoslari: Iqlimiy o'zgarishlarni o'rganish murakkab va ko'p bosqichli ilmiy jarayon bo'lib, u turli metodologik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon quyidagi asosiy ilmiy-uslubiy yo'nalishlarga tayanadi:

1. *Kuzatuv (monitoring) usuli:* Bu usul meteorologik stansiyalar orqali uzoq muddatli ob-havo ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilishga asoslanadi. Harorat, yog'in, namlik, shamol tezligi kabi ko'rsatkichlar muntazam qayd etiladi.

2. *Statistik tahlil:* Yig'ilgan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Trendlar, o'zgarish sur'atlari va ekstremal qiymatlar aniqlanadi. Bu usul iqlim o'zgarishining yo'nalishini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

3. *Modellashtirish:* Iqlim modellaridan foydalanish orqali kelajakdagi iqlim o'zgarishlari prognoz qilinadi. Kompyuter modellarida turli ssenariylar asosida harorat va yog'in o'zgarishlari hisoblanadi.

4. *Masofadan zondlash (remote sensing):* Sun'iy yo'ldoshlar orqali Yer yuzasi, vegetatsiya, suv resurslari va atmosferadagi o'zgarishlar kuzatiladi. Bu usul katta hududlarni tez va samarali o'rganish imkonini beradi.

5. *Kompleks yondashuv:* Iqlimiy o'zgarishlarni to'liq tushunish uchun geografiya, ekologiya, iqtisodiyot va boshqa fanlar integratsiyasi zarur. Bu yondashuv iqlim o'zgarishining jamiyatga ta'sirini ham baholash imkonini beradi.

Jizzax viloyatida iqlimiy o'zgarishlarni o'rganishning ahamiyati: Jizzax viloyati geografik jihatdan cho'l va yarim cho'l zonalariga yaqin joylashgan bo'lib, iqlimiy o'zgarishlarga sezgir hudud hisoblanadi. Hududda yozgi haroratning keskin oshishi, yog'in miqdorining kamayishi, suv resurslarining qisqarishi kuzatilmoqda. Bu holatlar qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, paxta va g'alla yetishtirishda suv tanqisligi muhim muammo bo'lib qolmoqda. Shu sababli viloyatda iqlimiy o'zgarishlarni ilmiy asosda o'rganish quyidagi yo'nalishlarda muhimdir. Bular suv resurslarini samarali boshqarish, iqlimga moslashgan qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish, ekologik xavfsizlikni

ta'minlash.

Iqlimiy o'zgarishlarni baholash va prognozlash: Iqlimiy o'zgarishlarni baholashda quyidagi ko'rsatkichlar muhim hisoblanadi. Ularga o'rtacha yillik harorat, yog'in miqdori, vegetatsiya davrining davomiyligi, qurg'oqchilik indeksleri. Prognozlash jarayonida turli iqlim ssenariylari ishlab chiqiladi. Masalan:

- a) optimistik ssenariy - issiqxona gazlari kamayadi;
- b) pessimist ssenariy - chiqindilar ko'payishda davom etadi.

Jizzax viloyati uchun prognozlar kelajakda suv tanqisligi kuchayishi va qurg'oqchilik davrlarining uzayishini ko'rsatmoqda.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash joizki, iqlimiy o'zgarishlar zamonaviy jamiyat oldida turgan eng muhim ekologik muammolardan biridir. Ularning nazariy mohiyatini tushunish va ilmiy-uslubiy asoslarda o'rganish hududiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jizzax viloyati misolida ko'rib chiqilganda, iqlimiy o'zgarishlar suv resurslari, qishloq xo'jaligi va ekologik barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois ushbu hududda iqlim monitoringini kuchaytirish, ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish va moslashuv choralarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kelgusida iqlimiy o'zgarishlarni chuqur o'rganish va ularning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni amalga oshirish barqaror rivojlanishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Geografiya (8-sinf darsligi). - Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi. *O'zbekiston iqlimi va uning o'zgarishi bo'yicha milliy hisobot*. - Toshkent, 2022.
3. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. *Atrof-muhit holati to'g'risida milliy ma'ruza*. - Toshkent, 2021.
4. Abdullaev S. A.. *Iqlimshunoslik asoslari*. - Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
5. Raximov Q. R.. *Meteorologiya va iqlimshunoslik*. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. *O'zbekiston tabiiy geografiyasi va iqlimi*. - Toshkent: Fan nashriyoti, 2018.

ERA5 VA METEOROLOGIK STANSIYA MA'LUMOTLARI ASOSIDA JIZZAX VILOYATIDA HAVO HARORATI VA YOG'IN MIQDORINING FAZOVIIY TAQSIMOTINI GIS TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH

Abduvoitov Lochinbek

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (geografiya) mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jizzax viloyati hududida havo harorati va yog'in miqdorining fazoviy taqsimotini modellashtirishda ERA5 reanaliz ma'lumotlari va meteorologik stansiyalar kuzatuvlarini integratsiyalashning ilmiy-amaliy jihatlari yoritildi. Tadqiqotning metodik asosini GIS, fazoviy interpolatsiya, raster tahlili va iqlim xaritalash usullari tashkil etdi. IDW, Ordinary Kriging va Spline metodlarining nazariy xususiyatlari

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

hamda ularning hududiy iqlim maydonlarini tiklashdagi imkoniyatlari qiyosiy baholandi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, Jizzax viloyatining reliefi murakkab va iqlimiy kontrastlari kuchli bo'lgan sharoitida stansiya ma'lumotlari bilan ERA5 qatlamlarini uyg'unlashtirish fazoviy aniqlikni oshiradi. Harorat maydonlarida balandlik gradienti, yog'in xaritalarida esa orografik ta'sir asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari agroiqlimiy rayonlashtirish, suv resurslarini boshqarish va hududiy iqlim monitoringi uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: ERA5, meteorologik stansiya, GIS, interpolatsiya, IDW, Kriging, Spline, raster tahlili, iqlim xaritalari, Jizzax viloyati, harorat, yog'in.

Kirish. Iqlim elementlarining hududiy taqsimotini aniqlash tabiiy-geografik jarayonlarni tahlil qilish va amaliy boshqaruv qarorlarini asoslashda muhim o'rin tutadi. Havo harorati va yog'in miqdorining fazoviy o'zgaruvchanligi qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, ekologik monitoring va hududiy rejalashtirish yo'nalishlarida alohida ahamiyat kasb etadi. Jizzax viloyati hududi tekislik, tog'oldi va tog'li landshaftlarning uyg'unlashuvi bilan tavsiflanadi, bu esa iqlim ko'rsatkichlarining makon bo'yicha keskin differensiallashuviga olib keladi.

So'nggi yillarda ERA5 kabi reanaliz ma'lumotlaridan hududiy iqlim tadqiqotlarida keng foydalanilmoqda. Ular uzluksiz vaqt qatori va panjarali fazoviy qamrovni ta'minlaydi, biroq mahalliy masshtabda aniqlashtirish uchun yer usti kuzatuvlari bilan solishtirish talab etiladi. Shu sababli stansiya ma'lumotlari va ERA5 qatlamlarini GIS muhitida birlashtirish Jizzax viloyati singari murakkab hududlarda ayniqsa dolzarbdir.

Tadqiqotning maqsadi Jizzax viloyatida havo harorati va yog'in miqdorining fazoviy taqsimotini GIS asosida modellashtirish, interpolatsiya metodlarini qiyoslash hamda iqlim xaritalarining ilmiy-amaliy imkoniyatlarini asoslashdan iborat.

Ma'lumotlar va metodlar. Tadqiqotda meteorologik stansiyalar kuzatuvlari hamda Copernicus Climate Change Service orqali taqdim etiladigan ERA5 reanaliz ma'lumotlaridan foydalanildi. Stansiya ma'lumotlari mahalliy aniqlikni, ERA5 esa hudud bo'yicha uzluksiz fonni ta'minlaydi. Ma'lumotlar dastlab yagona koordinata tizimiga keltirildi, tozalandi va hududiy chegaralar bo'yicha moslashtirildi.

Interpolatsiya uchun uch metod tanlandi. IDW metodi yaqin nuqtalarga ko'proq og'irlik berishga asoslanadi va hisoblash jihatidan sodda. Ordinary Kriging fazoviy avtokorrelyatsiyani yarimvariogramma orqali baholab, statistik jihatdan asosli natija beradi. Spline esa uzluksiz va silliq sirt hosil qiladi. Ushbu metodlar harorat va yog'in maydonlarini tiklashdagi xususiyatlari bo'yicha qiyosiy baholandi.

Raster tahlili jarayonida interpolatsiya natijalari raster qatlamlarga aylantirildi, viloyat chegarasi bo'yicha maskalandi, sinflashtirildi va zarur hollarda raqamli balandlik modeli bilan overlay qilindi. Bu yondashuv iqlim maydonlarining relief bilan bog'liqligini aniqlash, gradientlarni ko'rsatish va tematik iqlim xaritalarini yaratish imkonini berdi.

Metodlar qiyosida RMSE, MAE va fazoviy mantiqiylik mezonlari konseptual asos sifatida qabul qilindi. Shu tariqa ma'lumot manbasi, interpolatsiya algoritmi va raster tahlili o'rtasidagi bog'liqlik bir butun geoinformatsion modellashtirish zanjiri sifatida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama. Tahlil natijalari Jizzax viloyatida iqlim ko'rsatkichlarining hududiy taqsimoti bir xil emasligini ko'rsatadi. Harorat odatda tekislik va pastqam hududlarda yuqoriroq, tog'oldi va baland hududlarda esa pastroq qiymatlar bilan tavsiflanadi. Yog'in miqdorida esa hududiy tafovut yanada kuchli bo'lib, tog'oldi va tog'li hududlarda orografik

ko'tarilish hisobiga ko'proq, tekis va qurg'oqchil qismlarda esa kamroq bo'lishi kuzatiladi.

IDW metodi stansiyalar nisbatan zich joylashgan hududlarda qoniarli natija beradi, ammo kuzatuv tarmog'i notekis bo'lganda xaritada nuqtaviy ta'sir izlari seziladi. Kriging usuli fazoviy statistik bog'liqlikni hisobga olgani sababli harorat va yog'in maydonlarini ilmiy jihatdan mantiqiyroq tiklaydi. Spline esa ayniqsa harorat sirtlarini silliq ko'rinishda ifodalashda foydali, biroq yog'in maydonlarida tabiiy kontrastlarni ba'zan haddan tashqari yumshatishi mumkin.

ERA5 va stansiya ma'lumotlarini integratsiyalash hududiy xaritalarning mazmunini sezilarli boyitadi. ERA5 viloyat bo'yicha uzluksiz iqlim fonini beradi, stansiyalar esa ushbu fonni mahalliy sharoitlarga moslashtirish imkonini yaratadi. Shu sababli stansiya soni cheklangan sharoitda ham ERA5 yordamchi bazis sifatida foydali bo'lib, fazoviy bo'shliqlarni to'ldirish va xaritalarning interpretatsion qiymatini oshiradi.

Raster tahlili balandlik va iqlim ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda muhim vosita bo'ldi. DEM bilan overlay natijasida balandlik ortishi bilan harorat pasayishi, yog'in esa ortishi tendensiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. Bu holat Jizzax viloyatida iqlim xaritalarini tuzishda relefni hisobga olmasdan olingan natijalar yetarli emasligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, hosil qilingan iqlim xaritalari agroiklimiy rayonlashtirish, suv resurslarini boshqarish, qurg'oqchilik xavfini baholash va ekologik monitoring tizimlarini takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, ular hududiy iqlim tahlilini o'quv jarayonida va ilmiy-amaliy rejalashtirishda vizual-analitik vosita sifatida xizmat qiladi.

1-jadval

Interpolatsiya metodlarining iqlim modellashtirishdagi qiyosiy tavsifi

Metod	Tamoyil	Afzalligi	Cheklovi
IDW	Masofaga teskari og'irlik	Tez va sodda	Notekis tarmoqda sun'iy naqshlar
Kriging	Variogramma va avtokorrelyatsiya	Statistik asosli, ko'proq aniqlik	Model tanlash murakkab
Spline	Silliq matematik sirt	Harorat sirtlari uchun qulay	Yog'in kontrastini yumshatishi mumkin

Xulosa. Jizzax viloyatida havo harorati va yog'in miqdorining fazoviy taqsimotini modellashtirishda ERA5 reanaliz ma'lumotlari bilan meteorologik stansiya kuzatuvlarini integratsiyalash yuqori ilmiy va amaliy samaradorlikka ega ekanligi asoslandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, metod tanlovi ma'lumotlar zichligi, relef murakkabligi va modellashtirilayotgan iqlim elementining xususiyatiga mos bo'lishi zarur.

IDW dastlabki tezkor tahlil uchun qulay, Kriging analitik jihatdan ishonchliroq, Spline esa uzluksiz sirtlar yaratishda foydali metod sifatida baholandi. Raster tahlili va iqlim xaritalashning qo'llanilishi relef bilan bog'liq hududiy iqlim tafovutlarini ochib berishda alohida ahamiyatga ega. Kelgusida regressiya-interpolatsiya, balandlikka tuzatish va masofadan zondlash ma'lumotlarini qo'shish natijalarning ishonchliligini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hersbach H., Bell B., Berrisford P. va boshq. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2020, 146(730), 1999-2049.
2. Hersbach H., Bell B., Berrisford P. va boshq. The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2023.

3. Muñoz-Sabater J., Dutra E., Agustí-Panareda A. va boshq. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 2021, 13, 4349-4383.
4. Copernicus Climate Change Service. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. *Climate Data Store documentation*.
5. Susanto F., de Groot W.T., Sopaheluwakan A. Spatiotemporal interpolation for environmental modelling. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2016.
6. Yang X., Xie X., Liu D. va boshq. Spatial interpolation of daily rainfall data for local climate impact assessment. *Advances in Meteorology*, 2015.
7. Xu X., Frei A., Wang Y. Evaluation of the applicability of three methods for climatic interpolation in high mountain regions. *Journal of Hydrometeorology*, 2023.
8. Munyati C., Sinthumule N. Comparative suitability of ordinary kriging and inverse distance weighted interpolation. *Scientific African*, 2021.
9. Burrough P.A., McDonnell R.A., Lloyd C.D. *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press, 2015.
10. Li J., Heap A.D. A review of comparative studies of spatial interpolation methods in environmental sciences. *Geoscience Australia*, 2011.
11. Johnston K., Ver Hoef J.M., Krivoruchko K., Lucas N. *Using ArcGIS Geostatistical Analyst*. ESRI Press, 2001.
12. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. *Geographic Information Systems and Science*. Wiley, 2015.

O‘ZBEKISTON TABIATIDAN BARQAROR FOYDALNISHDA IQLIM O‘ZGARISHIGA MOSLASHISH VA XORIJ TAJRIBALARI

Ibadullayev Farrux Furqatovich

O‘zbekiston milliy universiteti, 1-bosqich talabasi

Maxmudova Ruxshonabonu Hasan qizi

O‘zbekiston milliy universiteti, 2-bosqich talabasi

Xakimov Kamoliddin Abdukarimovich

O‘zbekiston milliy universiteti, tabiiy geografiya kafedrasi mudiri, g.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida tabiiy resurslardan, ayniqsa suv resurslaridan barqaror va samarali foydalanish masalalari keng yoritilgan. Tadqiqotda iqlim o‘zgarishining tabiiy va antropogen omillari, ularning atrof-muhit va inson faoliyatiga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston hududida kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishlari, jumladan haroratning oshishi va yog‘in miqdorining kamayishi asoslab beriladi. Maqolada rivojlangan davlatlar - Ispaniya, Germaniya, AQSH hamda Birlashgan Arab Amirlklari tajribalari misolida suv resurslarini tejash, boshqarish va qayta ishlashning zamonaviy usullari ko‘rib chiqilgan. Ushbu modellar O‘zbekiston sharoitiga mosligi jihatidan tahlil qilinib, eng maqbul yo‘nalishlar aniqlangan. Tadqiqot natijalari iqlim o‘zgarishiga moslashish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: global isish, iqlim o‘zgarishi, suv resurslari, barqaror rivojlanish, tomchilatib sug‘orish, aqlli sug‘orish, suvni qayta ishlash, suvni boshqarish, ekologiya.

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE CONDITIONS AND INTERNATIONAL

PRACTICES IN THE SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN UZBEKISTAN

Annotation: This article examines sustainable use of natural resources, particularly water resources, under conditions of global climate change. The study analyzes natural and anthropogenic factors influencing climate change and their impact on the environment and human activity. It also highlights observed climate changes in Uzbekistan, including rising temperatures and decreasing precipitation. The experiences of developed countries such as Spain, Germany, the USA (Texas), and the United Arab Emirates in water-saving technologies, management systems, and reuse practices are analyzed. These models are evaluated in terms of their applicability to Uzbekistan's conditions, and the most suitable approaches are identified. The findings are important for developing strategies for climate change adaptation and sustainable resource management.

Keywords: global warming, climate change, water resources, sustainable development, drip irrigation, smart irrigation, water reuse, water management, ecology.

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В УСТОЙЧИВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы устойчивого использования природных ресурсов, особенно водных ресурсов, в условиях глобального изменения климата. Анализируются природные и антропогенные факторы, влияющие на климат, а также их воздействие на окружающую среду и деятельность человека. Особое внимание уделено изменениям климата в Узбекистане, включая повышение температуры и снижение количества осадков. На основе опыта Испании, Германии, США (Техас) и Объединённых Арабских Эмиратов рассматриваются современные методы водосбережения, управления и повторного использования воды. Оценивается возможность применения данных моделей в условиях Узбекистана и определяются наиболее эффективные направления. Результаты исследования имеют важное значение для разработки стратегий адаптации к изменению климата.

Ключевые слова: Глобальное потепление, изменение климата, водные ресурсы, устойчивое развитие, капельное орошение, умное орошение, повторное использование воды, управление водными ресурсами, экология.

KIRISH. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng muhim ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. So'nggi o'n yilliklarda Yer sharida o'rtacha haroratning ortib borishi, muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko'payishi kabi jarayonlar iqlim tizimining jiddiy o'zgarayotganidan dalolat bermoqda. Ushbu o'zgarishlar nafaqat tabiiy muhitga, balki inson hayoti, iqtisodiyot va global xavfsizlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Iqlim o'zgarishining asosiy sabablari sifatida tabiiy va antropogen omillar ajratiladi. Tabiiy omillarga Quyosh faolligi, vulqon otilishlari, okean oqimlari va atmosferadagi tabiiy jarayonlar kiradi. Biroq, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hozirgi davrda iqlim o'zgarishining asosiy sababchisi inson faoliyati hisoblanadi. Sanoatning rivojlanishi, transport vositalarining ko'payishi, energiya ishlab chiqarishda ko'mir, neft va gazdan keng foydalanish natijasida atmosferaga katta miqdorda issiqxona gazlari chiqarilmoqda. Bu gazlar Yer atmosferasida issiqlikni ushlab qolib, "issiqxona effekti"ni kuchaytiradi va global haroratning oshishiga olib keladi.

Iqlim o'zgarishi eng avvalo suv resurslariga katta ta'sir ko'rsatadi. Yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi, qurg'oqchiliklarning kuchayishi va suv zaxiralarining kamayishi ko'plab hududlarda suv tanqisligini yuzaga keltirmoqda. Bu holat ayniqsa qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan mamlakatlar uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Chunki suv yetishmovchiligi oziq-ovqat xavfsizligiga, aholi turmush darajasiga va iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir qiladi [1].

O'zbekiston ham iqlim o'zgarishining salbiy ta'siriga duch kelayotgan davlatlardan biridir. Respublika hududida so'nggi yillarda o'rtacha haroratning oshishi va yog'in miqdorining kamayishi kuzatilmogda. Bu esa qurg'oqchilik jarayonlarining kuchayishiga, suv resurslarining qisqarishiga va yerlarning degradatsiyasiga olib kelmoqda. Ayniqsa, sug'orma dehqonchilikka asoslangan qishloq xo'jaligi tizimi uchun suv resurslarining kamayishi katta xavf tug'diradi.

Shu sababli, iqlim o'zgarishi sharoitida tabiiy resurslardan, xususan suvdan oqilona va samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, suvni tejash usullarini qo'llash, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Bu borada rivojlangan davlatlar tajribasi alohida e'tiborga loyiqdir. Masalan, ayrim davlatlarda tomchilatib sug'orish texnologiyalari orqali suvni tejashga erishilmoqda. Boshqa mamlakatlarda esa aqlli sug'orish tizimlari, ya'ni sensorlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv orqali suvdan foydalanish samaradorligi oshirilmoqda. Yana bir yo'nalish sifatida oqava suvlarni qayta ishlash va undan qayta foydalanish amaliyoti kengayib bormoqda. Bunday yondashuvlar suv resurslarini tejash bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Har bir modelning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni to'g'ri tanlash va samarali joriy etish orqali iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi davrda global iqlim o'zgarishi insoniyat oldida turgan eng muhim ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Yer yuzasida haroratning oshib borishi, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi, qurg'oqchilik va suv tanqisligining kuchayishi tabiiy resurslardan foydalanish tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ayniqsa, suv resurslariga boy bo'lmagan hududlarda ushbu muammo yanada dolzarb tus olmoqda.

O'zbekiston Respublikasi ham qurg'oqchil iqlim mintaqasida joylashgan bo'lib, suv resurslari asosan tashqi manbalarga bog'liqdir. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi natijasida haroratning oshishi va yog'in miqdorining kamayishi suv tanqisligini yanada kuchaytirmoqda. Bu esa qishloq xo'jaligi, sanoat va aholi turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bilan birga, mavjud suv resurslaridan samarali foydalanmaslik, eskirgan sug'orish tizimlari va yuqori darajadagi suv yo'qotishlari muammoni yanada keskinlashtirmoqda. Bunday sharoitda rivojlangan davlatlarning suvni tejash, boshqarish va qayta ishlash bo'yicha ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u global iqlim o'zgarishi sharoitida suv resurslaridan barqaror foydalanishning samarali yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, O'zbekiston uchun maqbul modellarni tanlash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi - global iqlim o'zgarishi sharoitida tabiiy resurslardan barqaror foydalanish yo'llarini tahlil qilish, xorijiy tajribalarni

o'rganish va O'zbekiston uchun eng maqbul modellarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari mamlakatimizda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va ekologik muvozanatni saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot vazifalari:

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- global iqlim o'zgarishining mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish;
- iqlim o'zgarishining suv resurslari va qishloq xo'jaligiga ta'sirini o'rganish;
- O'zbekiston hududida iqlim o'zgarishining asosiy tendensiyalarini aniqlash;
- rivojlangan davlatlar (Ispaniya, Germaniya, AQSH, BAA) tajribalarini o'rganish va tahlil qilish;
- suvni tejash, boshqarish va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini baholash;
- xorijiy modellarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlash;
- mamlakatimiz uchun eng samarali va maqbul model yoki kompleks yondashuvni taklif etish

Global isish - bu Yer sirtidagi va atmosferadagi o'rtacha haroratning uzoq muddat davomida oshishi hodisasi bo'lib, u nafaqat iqlim tizimini, balki inson faoliyati va tabiiy muhitni ham sezilarli darajada o'zgartiradi [3]. Ushbu jarayonga ta'sir qiluvchi omillarni ikki asosiy guruhga bo'lish mumkin: tabiiy omillar va antropogen, ya'ni inson faoliyati bilan bog'liq omillar [3, 11].

Tabiiy omillar Yerning iqlim tizimi va atmosferasidagi tabiiy jarayonlar bilan bog'liq. Ulardan biri Quyosh faoliyatidir. Quyoshning energiya chiqarish miqdori yil sayin oz miqdorda o'zgaradi va bu o'zgarishlar Yer yuzasiga tushadigan issiqlikni ko'paytirishi yoki kamaytirishi mumkin [11]. Masalan, Quyosh faolligining oshishi atmosferadagi haroratning biroz ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi muhim tabiiy omil - vulqonlar faoliyati. Vulqonlardan atmosferaga chiqadigan oltingugurt dioksidi va boshqa gazlar quyosh nurlarining Yer yuzasiga yetib borishini qisqa muddatga kamaytiradi [11]. Shu sababli ba'zan vulqon otilishlardan keyin global harorat bir muddat pasayadi. Biroq, uzoq muddatda vulqon gazlar issiqlikni ushlovchi effekt yaratishi mumkin. Shuningdek, okeanlarning harakati global isishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. El Nino va La Nina hodisalari kabi suv oqimlarining o'zgarishi atmosferadagi harorat va yomg'ir taqsimotini o'zgartiradi, bu esa ayrim hududlarda haroratning oshishi yoki kamayishiga olib keladi [3]. Bundan tashqari, tuproq va o'simlik qoplamasi ham global isishda rol o'ynaydi. Masalan, qor bilan qoplangan hududlar quyosh nurlarini qaytaradi va sovuqlikni saqlaydi, o'rmonlar esa karbonat dioksidni yutadi va issiqlikni kamaytiradi.

Inson faoliyati bilan bog'liq omillar esa global isishga eng katta ta'sir ko'rsatadi. Issiqxona gazlarining chiqarilishi - eng muhim omil hisoblanadi [3, 11]. Karbon dioksid (CO₂), metan (CH₄), azot oksidi (N₂O) kabi gazlar atmosferada issiqlikni ushlab, Yer sirtining haroratini oshiradi [3]. Bu gazlar asosan sanoat, transport, qishloq xo'jaligi va elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlarida hosil bo'ladi. Shu bilan birga, o'rmonlarni kesish va yer ishlatishning o'zgarishi ham katta ta'sir ko'rsatadi [1]. O'rmonlar karbon dioksid yutuvchi tabiiy manba hisoblanadi, shuning uchun ularni kesish atmosferadagi CO₂ miqdorini oshiradi. Shaharsozlik va qishloq xo'jaligi esa yer yuzasining issiqlikni ushlab xususiyatini o'zgartiradi.

Bundan tashqari, sanoat chiqindilari va transport vositalari ham global isishga hissa qo'shadi. Zavodlar, avtomobillar, samolyotlar va boshqa transport vositalari atmosferaga katta miqdorda issiqxona gazlari chiqaradi, bu esa global haroratning oshishiga olib keladi [2,3]. Shu bilan birga, ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi energetika manbalarini yoqish ham CO₂ miqdorini

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

oshiradi va issiqlikni ushlovchi effektini kuchaytiradi.

2025-yilda Yer yuzasining o'rtacha yillik harorati 1850-1900-yillardagi o'rtacha ko'rsatkichdan 1,43°C dan ±0,13°C yuqori bo'ldi [3, 12].

Iqlim o'zgarishi global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qashshoqlikni bartaraf etish va barqaror rivojlanishga erishish qobiliyatimizga tahdid solmoqda. 2016-yilda inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan global chiqindilarning 31 foizi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tizimlaridan kelib chiqqan [1, 15]. Bunga o'rmonlarning kesilishi, chorvachilik mahsulotlari yetishtirish, tuproq va ozuqaviy moddalarni boshqarish, oziq-ovqat yo'qotilishi va chiqindilari kiradi. Issiqxona gazlarining ortib borayotgan konsentratsiyasi atmosferada ko'proq issiqlikni ushlab qolmoqda, bu esa global isishga olib keladi.

Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat tizimlariga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi, chunki yog'ingarchilik va haroratning o'zgaruvchan va oldindan aytib bo'lmaydiganligi, qurg'oqchilik, suv toshqinlari, zararkunandalar va kasalliklarning avj olishi hamda okeanlarning kislotalashi kabi ekstremal ob-havo hodisalari va ofatlar ko'payishi kuzatiladi.

Dunyoda bo'layotgan bunday iqlim o'zgarishlari O'zbekistonda ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. 1979-2025-yillar oralig'ida O'zbekiston iqlimida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan bo'lib, bu jarayon asosan haroratning oshishi va yog'in miqdorining kamayishi bilan xarakterlanadi. MeteoBlue tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida o'rtacha yillik harorat ko'tarilgan. Masalan, Toshkent shahrida harorat 12,7°C dan 15°C ga, Samarqandda 12,1°C dan 14,6°C ga, Nukusda esa 11,3°C dan 13,7°C ga oshgan [10, 13]. Eng katta o'sish Jizzax shahrida kuzatilib, u yerda harorat 2,6°C ga ortgan [13]. Aksincha, eng kichik o'zgarish Farg'ona vodiysida (taxminan 1°C) qayd etilgan [13]. Bu esa hududlar kesimida iqlim o'zgarishining notekis kechayotganini ko'rsatadi.

Yog'in miqdori bo'yicha esa aksariyat hududlarda kamayish kuzatiladi. Toshkentda yillik yog'in 609,8 mm dan 572,3 mm ga, Samarqandda 560 mm dan 496,1 mm ga, Navoiyda 277,5 mm dan 207,6 mm ga kamaygan. Eng katta kamayish Jizzax viloyatida (75,4 mm) qayd etilgan bo'lsa, eng kichik o'zgarish Namangan viloyatida (7 mm) kuzatilgan. Bu holat respublika hududida qurg'oqchilik jarayonlarining kuchayib borayotganidan dalolat beradi [13].

1-jadval

Hududlar	O'rtacha harorat, °C		O'zgarish ko'rsatkichi(asosan ko'tarilgan)	O'rtacha yog'in, mm		O'zgarish ko'rsatkichi(asosan tushgan)
	1979-yil	2025-yil		1979-yil	2025-yil	
Toshkent	12,7	15	2,3	609,8	572,3	37,5
Samarqand	12,1	14,6	2,5	560	496,1	63,9
Buxoro	15,6	17,5	1,9	168,8	132,4	36,4
Nukus	11,3	13,7	2,4	122,9	92,8	30,1
Urganch	13	14,6	1,6	121,1	69,9	51,1
Navoiy	13,8	15,7	1,9	277,5	207,6	69,9
Termit	18,3	19,8	1,5	206,9	172,1	34,8
Guliston	15	17,6	2,6	446,5	396,8	49,7
Qarshi	14,7	17	2,3	290,7	245,6	45,1
Namangan	14,6	16,7	2,1	326	319	7
Andijon	15	16,4	1,4	374,8	343,3	31,5
Farg'ona	15,8	16,8	1	292,5	280,8	11,7
Jizzax	13,4	16	2,6	441,8	366,4	75,4

1-jadval. O'zbekistonning iqlim ko'rsatkichlari.

Hududiy tahlil shuni ko'rsatadiki, shimoliy va g'arbiy hududlarda, xususan Nukus,

Urganch va Navoiyda haroratning oshishi va yog'inning kamayishi kuchliroq namoyon bo'lgan, bu esa cho'llanish jarayonlarini tezlashtiradi [9, 13, 14]. Markaziy hududlarda, jumladan Samarqand, Jizzax va Qarshida ham iqlim o'zgarishi ancha keskin bo'lib, qurg'oqchilik xavfi ortib bormoqda. Janubiy hudud - Termizda esa allaqachon issiq iqlim yanada kuchayib, yog'in miqdori kamaygan. Farg'ona vodiysida (Andijon, Namangan, Farg'ona) iqlim o'zgarishi nisbatan sekinroq kechayotgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya bu yerda ham saqlanib qolgan.

Ushbu davr ichida O'zbekiston iqlimi issiqlashib, qurg'oqlashib bormoqda. Bu esa suv resurslarining kamayishi, qishloq xo'jaligi samaradorligining pasayishi va ekologik muammolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iqlim o'zgarishiga moslashish, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ispaniya qishloq xo'jaligida suv tanqisligi muammosini hal qilish uchun eng samarali texnologiyalardan biri - yer osti tomchilatib sug'orish tizimini keng joriy etgan davlatlardan biri hisoblanadi [5]. Ushbu tizim ayniqsa yarim qurg'oqchil va qurg'oqchil hududlarda, masalan, uzumzorlar, bog'lar va sabzavot ekinlarida keng qo'llaniladi. Tizimning asosiy mohiyati shundaki, suv maxsus plastik quvurlar orqali tuproq yuzasidan pastda, ya'ni o'simlik ildizlari joylashgan qatlamga yetkaziladi. Shu sababli suv to'g'ridan-to'g'ri ildiz tomonidan o'zlashtiriladi va ortiqcha yo'qotishlar deyarli kuzatilmaydi.

An'anaviy sug'orish usullarida suvning katta qismi bug'lanish, yer yuzasidan oqib ketish yoki chuqur qatlamlarga sizib ketish natijasida yo'qoladi. Ispaniya modelida esa bu muammolar deyarli bartaraf etilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, bunday tizim orqali 30-50 foizgacha suv tejaladi [4, 5]. Bundan tashqari, yer yuzasi quruq bo'lib qolgani sababli begona o'tlar kamroq o'sadi, bu esa agrotexnik ishlarni yengillashtiradi va hosildorlikni oshiradi.

1-rasm. Ispaniyadagi sug'orish tizimlari

Yana bir muhim jihat - bu tizim o'simliklarning o'sishini barqarorlashtiradi. Suv doimiy va me'yorida berilgani sababli o'simlik stressga tushmaydi, bu esa sifatli va yuqori hosil olishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'g'itlar ham suv bilan birga ildizga yetkazilishi mumkin, bu esa o'g'itlardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Biroq, tizimning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Eng avvalo, uni o'rnatish uchun katta boshlang'ich investitsiya talab etiladi. Shuningdek, quvurlar vaqt o'tishi bilan tiqilib qolishi yoki shikastlanishi mumkin, bu esa muntazam texnik xizmatni talab qiladi. Shunga qaramay, uzoq muddatda suv va resurs tejalishi bu xarajatlarni qoplaydi.

Germaniya qishloq xo'jaligida yuqori texnologiyalardan foydalanish bo'yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Bu yerda sug'orish jarayonida "aqlli" (smart) tizimlar keng

qo'llanilib, ular sensorlar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlariga asoslanadi [6]. Ushbu modelning asosiy maqsadi - suvdan maksimal darajada samarali foydalanish va inson omilini kamaytirishdir.

Tizim maxsus sensorlar yordamida tuproq namligini, havo haroratini, namlik darajasini va hatto o'simlikning holatini doimiy ravishda kuzatib boradi. Agar tuproqdagi namlik ma'lum kritik darajadan pastga tushsa, tizim avtomatik ravishda sug'orishni boshlaydi. Aksincha, agar tuproqda yetarli namlik bo'lsa, sug'orish to'xtatiladi. Bu esa ortiqcha suv sarfini oldini oladi va suv resurslaridan oqilona foydalanish imkonini beradi.

2-rasm. Germaniya sug'orish modeli

Bundan tashqari, Germaniya modelida sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari ham qo'llaniladi [6]. Masalan, tizim ob-havo prognozlarini hisobga oladi. Agar yaqin kunlarda yomg'ir yog'ishi kutilayotgan bo'lsa, sug'orish kechiktiriladi. Bu esa, yanada ko'proq suv tejashga yordam beradi. Shu bilan birga, fermerlar mobil ilovalar orqali tizimni boshqarishi va real vaqt rejimida ma'lumotlarni kuzatishi mumkin.

Bu modelning asosiy afzalligi - aniqlik va samaradorlikdir. Suv faqat kerakli joyda, kerakli miqdorda va kerakli vaqtda beriladi. Natijada hosildorlik oshadi, resurslar tejaladi va ekologik zarar kamayadi. Shu bilan birga, inson mehnati ham sezilarli darajada qisqaradi.

Kamchiliklari sifatida esa yuqori texnologiyalarni joriy etish uchun katta mablag' talab etilishi va malakali mutaxassislar zarurligini ko'rsatish mumkin. Biroq uzoq muddatda bu tizim o'zini oqlaydi.

Birlashgan Arab Amirliklari dunyodagi eng qurg'oqchil davlatlardan biri bo'lib, bu yerda tabiiy suv resurslari juda cheklangan. Shu sababli, mamlakatda suvni qayta ishlash va undan qayta foydalanish tizimi juda yuqori darajada rivojlangan. Ayniqsa, oqava (kanalizatsiya) suvlarini tozalab, ularni qishloq xo'jaligida va yashil hududlarni sug'orishda ishlatish keng yo'lga qo'yilgan [8].

3-rasm. Jebel Ali (Dubay) kanalizatsiya tozalash zavodi

Bu tizimda shahar va sanoatdan chiqqan oqava suvlar maxsus tozalash inshootlarida bir necha bosqichda filtrlanadi. Avvalo, mexanik tozalash orqali yirik chiqindilar ajratib olinadi, so'ngra biologik va kimyoviy usullar yordamida suv tarkibi tozalanadi. Natijada, olingan suv to'g'ridan-to'g'ri ichimlik sifatida ishlatilmasa-da, sug'orish uchun to'liq yaroqli holga keltiriladi.

BAAda bu usul orqali katta hajmdagi suv tejab qolinadi. Masalan, parklar, yo'l bo'yidagi yashil hududlar va ayrim qishloq xo'jaligi ekinlari aynan qayta ishlangan suv bilan sug'oriladi [8]. Bu esa tabiiy chuchuk suv manbalariga bo'lgan bosimni kamaytiradi.

Modelning asosiy afzalligi - suv resurslarini qayta tiklash va ulardan samarali foydalanishdir. Shu bilan birga, ekologik jihatdan ham foydali, chunki oqava suvlar atrof-muhitga zarar yetkazmasdan qayta ishlatiladi. Kamchiligi esa bunday tizimni qurish va ishlatish uchun katta mablag' va zamonaviy texnologiyalar talab qilinadi.

AQSH da asosan qurg'oqchil iqlimga ega bo'lgan hududlarda suv resurslarini boshqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Texas modeli sug'orishdan ko'ra kengroq tushuncha bo'lib, u suvni tejash, taqsimlash va nazorat qilishning kompleks tizimini o'z ichiga oladi. Bu modelning asosiy g'oyasi - mavjud suv resurslaridan maksimal samarali foydalanish va ularni uzoq muddat saqlab qolishdir.

Bu yerda suvdan foydalanish qat'iy tartibga solingan. Har bir fermer yoki xo'jalik uchun suv iste'moli me'yorlari belgilanadi va ularning bajarilishi nazorat qilinadi. Shuningdek, suvdan foydalanish uchun ruxsatnomalar tizimi mavjud bo'lib, bu suv resurslarining tartibsiz ishlatilishining oldini oladi. Yer osti suvlari ham alohida nazorat ostida bo'lib, ularni haddan tashqari ishlatishga cheklovlar qo'yilgan.

4-rasm. Texasdagi pivot su'g'orish modeli

Texas modelida zamonaviy sug'orish texnologiyalari, masalan, tomchilatib sug'orish va purkagichli tizimlar keng qo'llaniladi [7]. Shu bilan birga, suvni qayta ishlatish va yomg'ir suvlarini yig'ish kabi usullar ham rivojlangan. Ayrim hududlarda maxsus suv omborlari qurilib, suv zaxiralari yaratiladi va zarurat tug'ilganda foydalaniladi.

Yana bir muhim jihat - bu ilmiy yondashuvdir. Suv resurslarini boshqarishda ilmiy tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar va prognozlar asos qilib olinadi. Natijada suvdan foydalanish rejalashtirilgan va samarali bo'ladi.

5-rasm. Pivot modelidagi suvni sepuvchi uskunalalar

Ushbu modelning afzalligi - suv tanqisligi sharoitida ham barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish imkonini berishidir. Kamchiligi esa qat'iy nazorat va tartib-qoidalar ba'zan fermerlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Texas modeli asosida suv resurslarini boshqarish va tejash tajribasi O'zbekistonda ham sinov tariqasida joriy etilgan bo'lib, jumladan Yangiyo'l hududida ham amaliy qo'llanilgan. Bu tajriba asosan qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanish, uni tejash va adolatli taqsimlashni yo'lga qo'yishga qaratilgan.

Yangiyo'l da ushbu model elementlari asosida sug'orish jarayonini boshqarish takomillashtirildi. Eng avvalo, suvdan foydalanish me'yorlari aniq belgilab berildi va fermer xo'jaliklari o'rtasida suv taqsimoti tartibga solindi. Bu Texas tajribasidagi kabi har bir foydalanuvchi uchun ma'lum limitlar qo'yish va suvni nazorat ostida ishlatish tizimiga o'xshaydi. Natijada, suvning ortiqcha sarfi kamaytirilib, mavjud resurslardan samaraliroq foydalanish imkoniyati yaratildi [9].

Shuningdek, Yangiyo'l da sug'orish jarayonida zamonaviy usullarni joriy etishga ham e'tibor qaratildi. Ayrim xo'jaliklarda tomchilatib sug'orish va suvni aniq me'yor asosida berish tizimlari qo'llanila boshlandi. Bu esa Texas modelining asosiy tamoyillaridan biri - suvni tejash va ilmiy asosda boshqarish g'oyasiga mos keladi [9]. Bundan tashqari, suvni rejalashtirishda ob-havo sharoiti, tuproq xususiyatlari va ekin turi ham hisobga olinadigan bo'ldi.

6-rasm. Yangiyo'l dagi pivot (aylana) modeli asosidagi sug'orish tizimi

Mazkur tajribaning yana bir muhim jihati - suvdan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirishdir. Maxsus tashkilotlar va suv xo'jaligi idoralari tomonidan suv taqsimoti monitoring qilinib, qoidabuzarliklarning oldi olindi. Bu esa suv resurslarining adolatli taqsimlanishini ta'minlashga xizmat qildi.

Natijada Yangiyo'l da suvdan foydalanish samaradorligi oshdi, ortiqcha yo'qotishlar

kamaydi va qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi barqarorlashdi. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, Texas modeli elementlarini mahalliy sharoitga moslashtirib qo'llash O'zbekiston uchun ham samarali bo'lishi mumkin. Ayniqsa, suv tanqisligi kuchayib borayotgan hududlarda bunday yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sharoitida suv tanqisligi, yuqori harorat va yog'in miqdorining kamayib borishi sharoitida turli davlatlar tajribasini solishtirib ko'rish muhim ahamiyatga ega. Ispaniya, Germaniya, Texas va Birlashgan Arab Amirliklari tajribalari o'ziga xos bo'lib, ularning har biri ma'lum sharoitlarda samarali hisoblanadi. Biroq ularni O'zbekiston iqlimi, iqtisodiy imkoniyatlari va mavjud infratuzilmasiga mosligi nuqtai nazaridan baholash zarur.

Avvalo, Ispaniya modeli - yeroosti tomchilatib sug'orish tizimi O'zbekiston uchun eng mos va samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Sababi, mamlakatimiz iqlimi ham ko'p jihatdan Ispaniyaning qurg'oqchil hududlariga o'xshash bo'lib, suv bug'lanishi yuqori darajada. Shu bois suvni bevosita ildizga yetkazish orqali katta miqdorda suvni tejash mumkin. Bundan tashqari, bu tizimni bosqichma-bosqich joriy etish imkoniyati mavjud, ya'ni katta hududlarni birdaniga emas, asta-sekin modernizatsiya qilish mumkin. Shu jihatdan u iqtisodiy va ekologik jihatdan maqbul model hisoblanadi.

Germaniya modeli - sensorlar asosidagi aqlli sug'orish tizimi ham juda samarali bo'lsa-da, O'zbekiston uchun to'liq joriy etishda ayrim cheklovlar mavjud. Bu model yuqori texnologiyalar, raqamli infratuzilma va malakali mutaxassislarni talab qiladi. O'zbekiston sharoitida bunday tizimlarni joriy etish mumkin, lekin hozircha barcha hududlarda emas, balki yirik fermer xo'jaliklari yoki intensiv bog'dorchilik hududlarida qo'llash maqsadga muvofiq. Demak, bu model qisman mos, lekin to'liq emas.

Texas modeli esa O'zbekiston uchun juda dolzarb hisoblanadi, chunki u suv resurslarini boshqarish, nazorat qilish va taqsimlashga asoslangan. O'zbekistonda ham suv tanqisligi ortib borayotganligi sababli suvdan foydalanishni tartibga solish, me'yorlash va monitoring qilish muhim ahamiyatga ega. Bu modelni joriy etish katta texnologik xarajatlarni talab qilmaydi, balki ko'proq boshqaruv tizimini takomillashtirishni talab qiladi. Shu sababli u O'zbekiston sharoitiga eng tez moslashadigan modellardan biri hisoblanadi.

Birlashgan Arab Amirliklari modeli - oqava suvni qayta ishlash esa innovatsion va samarali bo'lsa-da, O'zbekiston uchun to'liq mos keladi deb aytish qiyin. Chunki bu tizimni joriy etish uchun juda katta moliyaviy resurslar, zamonaviy texnologiyalar va rivojlangan infratuzilma talab etiladi. Biroq yirik shaharlarda, masalan Toshkent kabi hududlarda bu tajribani qisman qo'llash mumkin. Ayniqsa, yashil hududlarni sug'orishda qayta ishlangan suvdan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

XULOSA. Global iqlim o'zgarishini oldini olish va unga moslashish hozirgi zamonning eng muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun yuqoridagi rivojlangan davlatlarning modellaridan, tajribalaridan foydalanish hamda amalda ularni qo'llash iqtisodiy barqaror hisoblanadi.

Umuman olganda, Ispaniya modeli suv resurslari cheklangan hududlar uchun juda samarali yechim hisoblanadi [5]. Ayniqsa, O'zbekistonning issiq va qurg'oqchil iqlim sharoitida bu tizimni joriy etish suv tanqisligini kamaytirish va qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Germaniya modeli zamonaviy qishloq xo'jaligining eng ilg'or yo'nalishlaridan biri bo'lib, O'zbekiston uchun ham ayniqsa suv tanqisligi sharoitida juda foydali bo'lishi mumkin. Texas modeli suv resurslarini boshqarishning hamda yuqori sarfxarajatlarni kamaytirishning samarali tizimi bo'lib, O'zbekiston uchun ham ayniqsa suv

taqchilligi kuchayib borayotgan sharoitda juda dolzarb hisoblanadi. BAA modeli suv tanqisligi muammosini hal qilishda eng innovatsion yondashuvlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida ham, ayniqsa yirik shaharlarda, oqava suvlarni qayta ishlash orqali sug'orishda foydalanish istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lishi mumkin.

Shu bois O'zbekiston uchun eng optimal yo'l - ushbu modellarni birlashtirib, mahalliy sharoitga moslashtirilgan kompleks tizim yaratishdan iborat. Umuman, Ispaniya eng samaralisi hisoblansada juda ko'p xarajat talab qiladi. Shuning uchun eng maqbul variant sifatida Texas modelini joriy etish va keng qo'llash O'zbekiston iqtisodiyotiga eng mos variant sifatida ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Food and Agriculture Organization (FAO). *Irrigation and Water Management Reports*. Rim, 2019-2023.
2. World Bank. *Water Resource Management in Arid Regions*. Washington DC, 2020.
3. United Nations. *Climate Change and Water Scarcity Reports*. 2021.
4. International Water Management Institute (IWMI). *Water-saving Technologies in Agriculture*. 2018.
5. European Commission. *Sustainable Irrigation Systems in Europe*. 2022.
6. Ispaniya Qishloq xo'jaligi vazirligi hisobotlari. *Subsurface Drip Irrigation Practices*.
7. Germaniya ilmiy maqolalari. *Smart Irrigation and Sensor Technologies*.
8. Texas Water Development Board. *Water Planning and Management Strategies*.
9. Birlashgan Arab Amirliklari. *Wastewater Reuse in Agriculture Reports*.
10. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. *Suv resurslarini boshqarish va tejash bo'yicha milliy hisobotlar*. Toshkent, 2021-2024.
11. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. *Iqlim o'zgarishi bo'yicha milliy ma'ruza*.
12. Ilmiy jurnallar: *Agricultural Water Management, Irrigation Science, Water Resources Management*.

Internet saytlari:

13. www.library.wmo.int
14. www.mateoblue.com
15. www.earth.google.com
16. www.fao.org

IQLIM O'ZGARISHINING NAVOIY VILOYATI SUV RESURLARIGA TA'SIRI

Sultonova Sevinch Sardorovna

O'zbekiston milliy universiteti, 2-bosqich talabasi

E-mail: sultonovasevinch0306@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada geografiya fanida va ta'lim tizimida iqlimiy o'zgarishlarning ta'siri, suv resurslari tanqisligi va ular bilan bog'liq ekologik muammolar Navoiy viloyati misolida o'rganiladi. Viloyatning cho'l va yarim cho'l zonalarda joylashgani, Zarafshon daryosi va Amu-Buxoro kanali kabi suv manbalariga bog'liqligi, Orol dengizi qurishi natijasida chang-to'zon va sho'rlanish jarayonlari kuchaygani ta'kidlanadi. Innovatsion tadqiqotlar orqali suvdan tejankor foydalanish, raqamli monitoring, "yashil belbog'"lar

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

barpo etish va iqlimga moslashuv texnologiyalari taklif etiladi. Geografiya ta'limida bu masalalarni integratsiya qilish orqali yosh avlodda ekologik ongni shakllantirish muhimligi ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari viloyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

***Kalit so'zlar:** iqlimiy o'zgarishlar, suv resurslari, Navoiy viloyati, ekologik muammolar, innovatsion tadqiqotlar, geografiya ta'limi, suvdan tejamkor foydalanish, cho'llanish, Orol dengizi ta'siri, barqaror rivojlanish.*

**ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

***Аннотация:** В статье на примере Навоийской области исследуется влияние изменения климата на географию и систему образования, дефицит водных ресурсов и связанные с этим экологические проблемы. Отмечается, что регион расположен в пустынных и полупустынных зонах, зависит от таких водных источников, как река Зарафшан и Аму-Бухарский канал, а пересыхание Аральского моря привело к усилению пылеобразования и засолению. Инновационные исследования предлагают методы водосбережения, цифрового мониторинга, создания «зеленых поясов» и технологий адаптации к изменению климата. Показана важность формирования экологического сознания у молодого поколения путем интеграции этих вопросов в географическое образование. Результаты исследования могут служить устойчивому развитию региона.*

***Ключевые слова:** изменение климата, водные ресурсы, Навоийская область, экологические проблемы, инновационные исследования, географическое образование, водосбережение, опустынивание, влияние Аральского моря, устойчивое развитие.*

**THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON WATER
RESOURCES IN NAVOI REGION**

***Annotation:** The article studies the impact of climate change on geography and the education system, the scarcity of water resources and related environmental problems using the example of Navoi region. It is noted that the region is located in desert and semi-desert zones, its dependence on water sources such as the Zarafshan River and the Amu-Bukhara Canal, and the drying up of the Aral Sea has led to increased dust and salinization processes. Innovative research proposes water conservation, digital monitoring, the creation of "green belts" and climate adaptation technologies. The importance of forming environmental awareness in the younger generation by integrating these issues in geography education is shown. The results of the study can serve the sustainable development of the region.*

***Keywords:** climate change, water resources, Navoi region, environmental problems, innovative research, geography education, water conservation, desertification, the impact of the Aral Sea, sustainable development.*

Kirish Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari Yer sayyorasining barcha mintaqalariga, shu jumladan O'zbekistonga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston hududida havo harorati so'nggi 70 yil ichida 1,5-2°C ga oshgani, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi va Orol dengizining qurishi natijasida yangi turdagi tabiiy xavf-xatarlar (chang-to'zon bo'ronlari, sho'rlanish, eroziya) paydo bo'lmoqda [1]. Navoiy viloyati bu jarayonlarga ayniqsa moyil hududlardan biri bo'lib, uning katta qismi Qizilqum cho'lida joylashgan, iqlimi keskin kontinental va suv resurslari asosan Zarafshon daryosi va Amu-Buxoro mashina kanali orqali ta'minlanadi [2].

Geografiya fani bu muammolarni kompleks o'rganishga imkon beradi, chunki u tabiiy

va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni bir butun sifatida ko'rib chiqadi. Ta'limda esa iqlimiy o'zgarishlar va suv muammolari mavzularini innovatsion usullar (raqamli xaritalar, GIS texnologiyalari, loyihaviy ishlar) orqali o'qitish yoshlarni ekologik mas'uliyatga o'rgatishga yordam beradi. Ushbu maqola Navoiy viloyati misolida geografiya fanida va ta'limida qo'llaniladigan innovatsion tadqiqot yo'nalishlarini tahlil qiladi.

Asosiy qism Navoiy viloyati O'zbekistonning o'rta qismida joylashgan bo'lib, maydoni 110,99 ming km² ni tashkil etadi. Viloyatning iqlimi yarim cho'l va cho'l tipida bo'lib, yillik yog'ingarchilik miqdori kam (100-200 mm), harorat amplitudasi yuqori (yozda +40-45°C, qishda -20°C gacha) [2]. Global isish ta'sirida viloyatda havo harorati o'sishi va yog'ingarchilikning notekis taqsimlanishi kuzatilmoqda, bu suv resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatib, qishloq xo'jaligi hosildorligining pasayishiga, tuproq sho'rlanishining kuchayishiga va ekologik muvozanatning buzilishiga olib kelmoqda.

1-jadval

Navoiy viloyati tumanlarining o'rtacha oylik, yillik havo harorati ko'rsatkichlari [11].

		Навоий вилояти						Навоийская область						
Навои	1991-2020	2.6	4.6	10.3	16.7	22.4	27.4	29.3	27.1	21.2	14.5	8.2	3.9	15.7
Нурата	1991-2020	1.1	2.7	8.8	15.3	21.3	26.6	28.4	26.4	20.2	13.1	6.8	2.3	14.4
Сентоб-Нурата	1991-2020	1.5	3.2	9.6	16.5	23.3	29.3	31.4	29.5	23.2	15.9	8.1	2.9	16.2
Акбайтал	1991-2020	-4.7	-2.3	6.0	14.7	22.0	27.9	29.9	27.8	20.6	12.2	3.1	-2.9	12.9
Бузаубай	1991-2020	-2.2	0.3	8.1	16.2	23.6	29.7	32.1	30.0	22.7	13.6	4.8	-0.8	14.8
Тамды	1991-2020	-1.1	1.1	8.5	16.3	23.4	29.2	31.2	29.1	22.3	14.2	5.7	0.1	15.0
Машикудук	1991-2020	0.2	2.1	9.1	16.5	23.7	29.7	32.0	29.9	23.0	14.5	6.5	1.4	15.7
Учкудук*	2006-2020	-1.3	0.9	9.5	16.7	24.7	29.9	31.9	29.8	22.6	14.1	5.3	0.1	15.4

Asosiy suv manbai Zarafshon daryosi bo'lib, uning oqimi iqlim o'zgarishi va yuqori oqimdagi suvdan foydalanish tufayli kamaymoqda. Zarafshon daryosi oqimining kamayishi nafaqat iqlim o'zgarishi, balki muzliklarning qisqarishi bilan ham bog'liq. Tog' hududlarida muzliklar hajmining kamayishi daryoning uzoq muddatli suv bilan ta'minlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Amu-Buxoro kanali orqali suv yetkazib berilishi viloyat qishloq xo'jaligining asosiy qismini ta'minlaydi, ammo suv sarfi yuqori (g'o'za sug'orishga 63% sarflanadi) va tejamkorlik masalalari dolzarb [3]. Orol dengizi qurishi natijasida har yili millionlab tonna tuz va chang zarrachalari havoga ko'tarilib, Navoiy viloyatiga tarqalmoqda, bu tuproq sho'rlanishi va degradatsiyasini kuchaytirmoqda. Bu jarayon nafaqat chang-to'zonni kuchaytiradi, balki suv havzalari sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, ichimlik suvi va sug'orish suvining sifatini yomonlashtiradi [1].

Innovatsion tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- **Suv resurslarini monitoring qilishda GIS va raqamli texnologiyalar.** Masalan, suv sathini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatish va suv balansi modellarini ishlab chiqish [4].
- **“Yashil belbog”lar barpo etish.** Navoiy viloyatida yashil zonalarini yaratish orqali chang-to'zonni kamaytirish va mikroiklimni yaxshilash bo'yicha loyihalar [5].
- **Suvdan tejamkor foydalanish texnologiyalari.** Tomchilatib sug'orish, lazerli tekislash va suv hisobini avtomatlashtirish viloyatda qo'llanilmoqda, bu suv sarfini 30-40% ga qisqartirishi mumkin [6].
- **Iqlimga moslashuv tadqiqotlari.** Lalmi yerlardan foydalanishda iqlim o'zgarishining rolini o'rganish va chidamli ekin navlarini joriy etish [7].

Geografiya ta'limida bu mavzularni o'qitishda innovatsion yondashuvlar: loyihaviy ishlar (masalan, viloyatdagi suv muammolarini xaritada modellashtirish), virtual ekskursiyalar,

GIS dasturlari orqali tadqiqotlar va ekologik monitoring loyihalari talabalarda amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi [8].

Muhokama Navoiy viloyatida iqlim o'zgarishlari va suv muammolari bir-biriga chambarchas bog'liq. Harorat o'sishi bug'lanishni kuchaytirib, suv tanqisligini oshirmoqda, natijada evapotranspiratsiya jarayoni tezlashib, suvning tabiiy yo'qotilishi ortadi va suv tanqisligi yanada keskinlashadi. Orol ta'sirida chang-to'zon esa tuproq va havo sifatini yomonlashtirmoqda [1]. Innovatsion tadqiqotlar (masalan, ichimlik suvi tarmoqlarini modernizatsiya qilish loyihalari) aholining suv bilan ta'minlanishini 85% dan yuqoriga yetkazdi [9], ammo qishloq xo'jaligida suv tejamkorligi hali past.

Geografiya fanida bu masalalarni o'rganish tabiiy jarayonlarni antropogen omillar bilan bog'lashga yordam beradi. Ta'limda esa innovatsion metodlar (raqamli vositalar, amaliy loyihalar) orqali o'quvchilar nafaqat nazariyani o'rganadi, balki real muammolarni hal qilishga qodir bo'ladi. Masalan, viloyatdagi sho'rlanish jarayonlarini monitoring qilish loyihalari talabalarni jalb qilishi mumkin [10]. Muhokama shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalarsiz barqaror rivojlanish imkonsiz, ammo ularni ta'lim va amaliyotga integratsiya qilish zarur.

Xulosa va takliflar Navoiy viloyati misolida iqlimiy o'zgarishlar va suv muammolari geografiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, innovatsion tadqiqotlar orqali yumshatilishi mumkin. Suv resurslarini tejash, monitoringni raqamlashtirish va yashil infratuzilmani rivojlantirish viloyatning ekologik holatini yaxshilaydi.

Takliflar:

- Geografiya ta'lim dasturlariga iqlim o'zgarishlari va suv muammolari bo'yicha maxsus modul joriy etish.
- Viloyatda GIS asosidagi suv monitoring loyihalarini kengaytirish.
- "Yashil belbog"lar va tomchilatib sug'orishni subsidiyalash orqali rag'batlantirish.
- Yosh olimlar va talabalar uchun ekologik tadqiqot grantlarini ko'paytirish.

Ushbu chora-tadbirlar Navoiy viloyatini iqlim o'zgarishlariga chidamli hududga aylantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiboyeva D.T. Iqlim o'zgarishi sharoitida O'zbekiston hududida yuzaga kelayotgan yangi turdagi tabiiy xavf-xatarlar // CyberLeninka, 2025. - B. 1-15.
2. Navoiy viloyati // GeoOlam. - 2015. - B. 1-10.
3. Navoiy viloyatida suv iste'moliga rioya etmaslik bo'yicha kamchiliklar // XS.uz, 2025. - B. 1-5.
4. Barayev F.A. va boshq. Suv resurslari va suvdan tejamli foydalanish // Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti, 2014. - B. 27-70.
5. Feratovna S.A. Navoiy viloyatida "yashil belbog"lar barpo etishda infratuzilma bilan ta'minlash mintaqaviy muammolari // Marketing Jurnal, 2025. - B. 1-12.
6. Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish // lex.uz, 2019. -B. 1-10.
7. Lalmi yerlardan foydalanishni tashkil etishda iqlim o'zgarishining roli // UZZAMIN, 2025. - B. 1-8.
8. Geografiya o'qitish metodikasi // Yangi asr universiteti, 2024. - B. 1-50.
9. Navoiy viloyatida aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi // UzSuv.uz, 2025. - B. 1-3.
10. Navoiy viloyatining ekologik muammolari va ro'y berayotgan tabiiy geografik jarayonlar // Ziyonet, - B. 3-58.

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

11. Валеева Д.Р. Ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қиймати //Тошкент, 2022. -
В. 8-9

MUNDARIJA

1	SO‘Z BOSH.....	
	ВВЕДЕНИЕ	
	INTRODUCTION	
3-SEKSIYA MINTAQALARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY-IQTISODIY GEOGRAFIYA FANINING USTUVOR VAZIFALARI 3-СЕКЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 3-SECTION PRIORITY TASKS OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS		
2	<i>Jumaxanov Sh.Z., Toshpo‘latov A.M. Markaziy Osiyo yoki O‘rta Osiyo?</i>	
3	<i>Tojchieva Z.H., Ataбаев A.A. Худудларни барқарор ривожлантириши дастури ва иқтисодий ва ижтимоий география</i>	
4	<i>Qurbonov P.R., Po‘latova Sh.B. O‘zbekiston respublikasini ma‘muriy-hududiy tuzilishining tarixi</i>	
5	<i>Ibragimov L., Berdiqulov F.F., Xamrayev K. O‘zbekiston shaharlari atrofida qishloq xo‘jaligini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari</i>	
6	<i>Fayzullayev M.A., Olimova D.A. Qashqadaryo viloyatida neft-gaz sanoatini rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari</i>	
7	<i>Jumaxanov Sh.Z., Abdullayev A.A. Hidroelektr stansiyalarning geografik tasnifi</i>	
8	<i>Mukhamedov O., Shodmonov Sh., Rustamov U. The impact of Central Asian integration on the development of medical tourism in Uzbekistan</i>	
9	<i>Xakimov K.M. Sirli joy nomlari geografiyasi haqida</i>	
10	<i>Safarova N.I., Matnazarov A.R., Raximova G.B. Tibbiy turizm va uni rivojlantirishning geografik asoslari</i>	
11	<i>Abdunazarov X.M., Erdonov M.H., Normamatov A.Ch., Parдаев P.B. Ўзбекистонда sanoat тармоқларини ривожлантиришида инвестиция омилининг роли</i>	
12	<i>Karshibayeva L.K. Jizzax viloyati aholi salomatligining geografik xususiyatlari</i>	
13	<i>Tojiyeva Z.N., Sayfullayev E.D. Baxmal tumani turizmi va uning rivojlanish istiqbollari</i>	
14	<i>Qurbonov P.R., Choriyev J.A. Surxondaryo viloyati aholi punktlari tarkibiy tuzilishining hududiy xususiyatlari</i>	
15	<i>Nurmatov N.E. Qashqadaryo viloyatida chorvachilik tarmog‘ining hududiy rivojlanishi va iqtisodiy samaradorligini oshirishning iqtisodiy geografik asoslari</i>	
16	<i>Ibragimov L., Barotova G., Javqonova M. Samarqand viloyatidagi shahar aholisining dinamik o‘zgarishi va tarkibiy xususiyatlari</i>	
17	<i>Olimova D.A. Qashqadaryo viloyatida neft-gaz sanoatini hududiy ishlab</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	<i>chiqarish tizimini optimallashtirish</i>	
18	Yaxshiboyev B.A. <i>Hududiy agrosanoat klasterlash jarayonlarida iqtisodiy geografik omillar va ularning o'zaro bog'liqligi</i>	
19	Xoshimov A.M., Mamadaliyev J.A. <i>Aholini hududiy tashkil etilishini o'rganishning ayrim geografik masalalari</i>	
20	Suyarova N.A. <i>Qashqadaryo viloyatida 2010-2024-yillar turizm statistikasi</i>	
21	Usmanov M.R., Allaberdiyeva Sh.G., Tursunova L.R. <i>O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning geografik xususiyatlari</i>	
22	Murodullayev H.K., Rasulberdiyev Sh.U. <i>Atom elektr stansiyalari: ishlash mexanizmi va ularning O'zbekiston energetikasidagi o'rni</i>	
23	Xamroyev M.O., Dushamova Sh.I. <i>Qo'shko'pir tumani demografik jarayonlarining ijtimoiy geografik masalalari</i>	
24	Vahobova M.A. <i>Jizzax viloyati toponimiyasining o'rganilish tarixi haqida</i>	
25	G'apponov A.N. <i>Periodic changes in the use of labor resources in the Republic of Uzbekistan (on the example of Jizakh region)</i>	
26	Bayqabilov X.M. <i>Sharq mamlakatlarining poytaxt shaharlarida zamonaviy shaharsozlik tendensiyalari</i>	
27	Ne'matova M.A. <i>Shaharlar qulaylik indeksini baholashda migratsiya omili</i>	
28	Usmonova Y.A., Jumaxanov Sh.Z. <i>Namangan shahrining hududiy transformatsiyasi: tarixiy-geografik tahlil</i>	
29	Isroilov O.V. <i>Qashqadaryo viloyati tabiiy sharoiti va resurslarining tumanlar ixtisoslashuviga ta'siri (kichik sanoat zonalari misolida)</i>	
30	Sherxolov O.I., Eshmurodov Y.O. <i>Sayyohlarni joylashtirish infratuzilmasining istiqbollari va raqamlar fondi dinamikasining kelajakdagi rivojlanishi (Buxoro viloyati misolida)</i>	
31	Ernazarov Sh.E., Odinayeva M.A. <i>Surxondaryo viloyati aholisi turmush tarzining o'ziga xos xususiyatlari</i>	
32	Sherxolov O.I., Umarova Sh.A. <i>Buxoro viloyati xo'jaligida sanoatning ahamiyati</i>	
33	Xudoyberdiyeva D.A. <i>O'zbekistonda glyatsioturizmni rivojlantirish istiqbollari (Piskom havzasi misolida)</i>	
34	Haydarova S.A., Kamolova F.F., Atakulov S.T. <i>Jizzax viloyatida suv resurslaridan foydalanishning iqtisodiy-geografik asoslari</i>	
35	Egamberdiyeva M.M., Mustafoyeva M.B. <i>Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida kichik hududlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi (Paxtachi tumani misolida)</i>	
36	Xasanova Sh.D. <i>Namangan viloyatida demografik yuklama va uning hududiy rivojlanishga ta'siri</i>	
37	Egamberdiyeva U.T., Umarqulova B.R. <i>O'zbekistonda cho'llanish jarayonlarining hududiy xususiyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari</i>	
38	Haydarova S.A., Atakulov S.T., Kamolova F.F. <i>Forish tumani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida hududiy omillarning roli va istiqbollari</i>	
39	Yulduzov D.Q. <i>Shahar qishloq xo'jaligi: jahon tajribasi va rivojlanish istiqbollari</i>	
40	Koshtayeva D.A., Rustamova M.O., To'laboyeva M.D., Musayev J.Z. <i>Yangiyo'l</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	<i>tumanining geografik o'rni va hududiy rivojlanish omillari</i>	
41	Esanov N.A. <i>Surxondaryo viloyati shaharcha aholi manzilgohlari aholisi soni, dinamikasi va hududiy joylashuvi xususiyatlari</i>	
42	Abdumo'minov B.O., Olimqulov Y. <i>Surxondaryo viloyati o'lkashunoslik atlasini takomillashtirish masalalari</i>	
43	Alimardanova A. <i>Surxondaryo viloyatining aholi resurslari hamda viloyat iqtisodiyotidagi ijtimoiy infratuzilmaning o'rni</i>	
44	Omonturdiyev A.M., Almardonova D.N. <i>Transport tarmoqlarini o'rganishning nazariy-metadologik asoslari</i>	
45	Usmonov I.H. <i>Ko'kbuloq qishlog'ining tabiiy va tarixiy resurslari negizida geoturizmni rivojlantirish istiqbollari</i>	
46	Xolbekova O'. <i>Surxondaryo viloyatida turizm tarmoqlarini barqaror rivojlantirish va kartalashtirish (etnoturizm misolida)</i>	
47	Baratova D.N., Umurzakov U.A. <i>Sirdaryo viloyatida rekreatsiya-turizm infratuzilmasi va atrof-muhit muhofazasini amalga oshirishdagi imkoniyatlar</i>	
48	Pardayev N.S. <i>Mehnat resurslari shakllanishining ijtimoiy-geografik asoslari</i>	
49	Ernazarov Sh.E., Yuldasheva O'A. <i>Andijon viloyatida aholi zichligi va urbanizatsiya jarayonlari</i>	
50	Joniqulov B.R. <i>Guliston shahrini hududiy tashkil etishda shahar chaqiruvchi omillarning o'rni</i>	
51	Qosimov X.S. <i>Geourbanistika fanini shaharlar rivojlanishidagi ahamiyati</i>	
52	Atayeva N.P., Shomurodov M.J. <i>Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi va uni rivojlanish istiqbollari</i>	
53	Djurayev M.E., Husenov J.Q. <i>GAT texnologiyalari yordamida rekreatsion zonalarni zonallashtirish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash</i>	
54	Fayzullayev M.A., Nurmatov A.U., Usmonov A.B. <i>Qishloq hududlarida ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi va uning aholi turmush darajasiga ta'siri</i>	
55	Зайнутдинова Д.К., Хайруллаева М. <i>Естественное и механическое движение населения Навоийской области: современные тенденции и региональные особенности</i>	
56	Usmanov M.R., Xudoyberdiyev N.B., Oltiboyeva R.X., Kenjayeva B.N. <i>Forish tumani qishloq xo'jaligining rivojlanishning geografik jihatlari va istiqbollari</i>	
57	Aqbayev G'Z. <i>Xorazm viloyatining sakral maskanlari: qabristonlar misolida</i>	
58	Abdullayeva G.M. <i>O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari</i>	
59	Abdirayimova O.X. <i>Fayoztepa yodgorligi va uni o'rgangan olimlar</i>	
60	Yarashova D.A., Niyozova D.O'. <i>“Geographical study of historical and archaeological sites in the Kagon district: opportunities for expanding the cultural and tourist potential of the region (on the example of Yag'lov tepe)”</i>	
61	Barotova G., Maxmudova G. <i>Urbanizatsiya jarayonlarini hududiy tashkil etilishida xorijiy davlatlar tajribasi</i>	
62	Axmedova M.S. <i>Xorazm viloyati tabiiy va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish yo'llari</i>	
63	Boboyev Sh.X., Abbosova L.O', Qilicheva M.I. <i>Samarqand viloyatida</i>	

	<i>ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari</i>	
64	<i>Eshquvatova D.J. Qo'shrabot tumani uzumchiligining ijtimoiy-iqtisodiyotdagi ahamiyati</i>	
65	<i>Gulmanova N.B. Urbanizatsiya ta'sirida shahar aholi manzilgohlarining kengayishi va ekologik oqibatlari</i>	
66	<i>Mamadaliyeva M.T. "Bir makon - bir yo'l" tashabbusining ijtimoiy-iqtisodiy makonlarga ta'siri va barqarorlik omillari</i>	
67	<i>G'aniyeva X.B. Zomin tumani transport tizimining hududiy shakllanishi</i>	
68	<i>Raxmatov A.F., Safarov I.M. Denov tumanidagi demografik jarayonlar tahlili</i>	
69	<i>Aminova Sh.Sh. Nurota tog' tizmasining turistik imkoniyatlari</i>	
70	<i>Usmonov A.B. Aholi turmush darajasini baholashning ko'p ko'rsatkichli integral modeli va uning hududiy tafovutlarini aniqlash</i>	
<p>4-SEKSIYA GEOGRAFIYA FANI VA TA'LIMIDA IQLIMIY O'ZGARISHLAR HAMDA SUV MUAMMOLARI BILAN BOG'LIQ INNAVATSION TADQIQOTLAR 4-СЕКЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ В ГЕОГРАФИИ И ОБРАЗОВАНИИ 4-SECTION INNOVATIVE RESEARCH RELATED TO CLIMATE CHANGE AND WATER ISSUES IN GEOGRAPHY AND EDUCATION</p>		
71	<i>Гареев А.М., Уролов С.У., Гудалов М.Р., Каримов И.Э. Основные этапы возникновения, становления и современные гидролого - экологические характеристики Айдар-Арнасайской системы озер</i>	
72	<i>Хикматов Ф., Эрлапасов Н.Б., Беликов И.В. Образование Айдар-Арнасайской системы озер и её гидрологический режим</i>	
73	<i>Abbasov S.B., Eshmatov E.D., Meliyev B.A., Ochilov Sh.B. Global iqlim o'zgarishini cho'llanish jarayonining rivojlanishiga ta'siri Qarnob cho'li misolida)</i>	
74	<i>Юнусов Ф.Х., Довулов Н.Л., Куватов Д.Р. Қарши магистрал канали сув юзасидан буғланишни ҳисоблаш масалалари</i>	
75	<i>Xolbayev G.X., Egamberdiyev X.T., Eshmirzayev D.R., Yuldasheva Sh.O. Jizzax viloyatida samarali haroratlar yig'indisi va iqlim o'zgarishini baholash</i>	
76	<i>Nizamov A., Safarov U.X., Rasulov A.B. Yer osti suvlari hisobiga faoliyat yurituvchi qadimgi gidrotexnik inshootlar</i>	
77	<i>Mirakmalov M.T., Karimova Sh.Z. Global iqlim o'zgarishining gurlan tumani tabiatiga ta'siri</i>	
78	<i>Alimkulov N.R., Xolmurzayev J.E. Jizzax viloyati suv resurslaridan barqaror foydalanishning ekologik jixatlarini baholash</i>	
79	<i>Фозилов А.С., Ганиева З.У. Роль техногенных факторов в загрязнении почв тяжелыми металлами в бассейне реки Ахангаран</i>	
80	<i>Amanbayeva Z.A., Axmedova Z.S. Ohangaron daryosi havzasi geotizimlari tabiiy resurslaridan foydalanishning samaradorligi</i>	
81	<i>Davronov K.K., Yusupova K.U., Nurillayeva S.S., Toyirova N.Q., Nurliboyev</i>	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

	X.X., Sanakulova I.X. Qashqadaryo vohasida gidromeliorativ tadbirlarni amalga oshirishni iqtisodiy ahamiyati	
82	Yarashev Q.S., Badalov O'.B., Yusupov B.B. Ekoturizimni rivojlantirishda suv resurslaridan samarali foydalanish masalalari (Qashqadaryo havzasi misolida)	
83	Qosimov N.D., Xolbo'tayev G'.Sh., Alovuddinova K. Sangzor daryo havzasi iqlimi va uning ko'p yillik o'zgarishi tahlili	
84	Maxmudov K.M., Egamberdiyev X.T., Xolbayev G.X. Iqlim o'zgarishi sharoitida Andijon viloyatining sharqiy tog'oldi hududida havo harorati rejimini Qo'rg'ontepa meteorologik stansiyasi ma'lumotlariga asoslangan qiyosiy tahlil	
85	Mamirov H.A., Umirzoqov G'.O', Suvonqulov S.S., Xismatullin T.I., Shamsiyeva M.G'. O'rta Barqiroq muzligi ablyatsiya hududining geofazoviy-statistik tahlili	
86	Mamatqulova S.U. O'rta Osiyo hududi havo masalari va ularning harakati	
87	Абдуллаев Т.Ж., Эгамбердиев Х.Т., Каримов И.Э. Орол денгизи ва Оролбўйининг денгиз қуригангача бўлган даврдаги табиий-географик тавсифи ҳамда асосий морфометрик кўрсаткичлари	
88	Umirzaqov O.A. Suv resurslarini tadqiq etish va ularni tahlil qilishda geografik axborot tizimlari (GAT)ning o'rni	
89	Xolmurzayev J.E., Shamsiddinova D.Sh., Amanova Y.O. Global iqlim o'zgarish davrida Jizzax viloyatining landshaft holati	
90	Mirakmalov M.T., Baxtiyorova Sh.Q. Geografiya ta'limi jarayonida iqlim o'zgarishi va suv resurslari muammosining o'qitilishi	
91	Toshboyev Z.M., Murodullayev H.K., Egamberdiyeva Y.D. Zafarobod tumani suv resurslari va ulardan foydalanish muammolari	
92	Kamolov E.Sh., Madumarov M.D. O'zbekiston tog' va tog'oldi hududlarida iqlimning asosiy elementlarini ko'p yillik o'zgarishlarini qiyosiy tahlili	
93	Алланов Қ.А., Чориев А.К. Қишлоқ хўжалигида сув ресурсларидан унумли фойдаланиш мақсадида мевачиликни ривожлантириш истиқболлари (Сурхондарё вилояти мисолида)	
94	Usmonov Y.Q., Zikirov B.Y., Murodullayev H.K. Morguzar tog' va tog'oldi hududlarida yer osti suvlarining harakati	
95	Jo'raboyeva D.A. Sirdaryo havzasida tabiiy-geografik sharoitlarning suv oqimi shakllanishiga ta'siri	
96	Qosimov N.D., Sherqulova D.R., Asilova O.X. Sangzor daryo havzasi yer yuzasi qoplami va yerdan foydalanish ko'rsatkichlari	
97	Umirqulov A.I. Iqlim o'zgarishlarida yashil makon dasturini amaliy ahamiyati	
98	Karimova X.T. Qo'shko'pir tumanida sho'r yuvishga ishlatiladigan suv hajmi dinamikasi	
99	Barakayev S.M., Tovboyeva O.O. Zomin milliy tabiat bog'i kriosferasining transformatsiyasi: iqlimiy reaksiya va monitoringda innovatsion paradigmalar	
100	Chorkulov A.X., Baxriyev Z.A., Shodmonov Sh.M. Oqchopsoy suv ombori tarixi va uning xo'jalikdagi ahamiyati	
101	Doniyorova M.Q. Chuchuk suv tanqisligining global muammosi va uni hal qilishda katalizator yordamida tabiiy suv olish usuli	

«Geografiya ta'limini modernizatsiyalash sharoitida yuqori malakali pedagogik kadrlar tayyorlash muammolari» 23-24-aprel, 2026, Jizzax

102	<i>Abduvoitov L. Sun'iy intellekt modellari yordamida Jizzax viloyatida havo harorati va yog'in miqdorini prognozlash</i>	
103	<i>Yo'ldosheva D.E. Iqlimiy o'zgarishlar tushunchasi va ularni o'rganishning ilmiy-uslubiy asoslari (Jizzax viloyati misolida)</i>	
104	<i>Abduvoitov L. ERA5 va meteorologik stansiya ma'lumotlari asosida Jizzax viloyatida havo harorati va yog'in miqdorining fazoviy taqsimotini gis texnologiyalari yordamida modellashtirish</i>	
105	<i>Ibadullayev F.F., Maxmudova R.H., Xakimov K.A. O'zbekiston tabiatidan barqaror foydalanishda iqlim o'zgarishiga moslashish va xorij tajribalari</i>	
106	<i>Sultonova S.S. Iqlim o'zgarishining Navoiy viloyati suv resurslariga ta'siri</i>	